

“O‘ZBEKISTONDA ILM-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”

**mavzusidagi ko‘p tarmoqli,
xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
materiallar to‘plami**

2022 yil 30 noyabr

Google Scholar | Zenodo | OpenAire | Cyberleninka | Science&Innovation

#Conference

www.scientists.uz

2022-yil 30-noyabr kuni o'tkazilgan
**“O‘ZBEKISTONDA
ILM-FANNING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI”**
mavzusidagi ko‘p tarmoqli, xalqaro
ilmiy-amaliy anjumani
materiallar to‘plami

Collection of materials of the
interdisciplinary international scientific and
practical conference on the topic
**"PROSPECTS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN
UZBEKISTAN",**
held on November 30, 2022

UDK: 001.6

BBK: 431.0

DOI: 10.5281/zenodo.7380128

ISSN: 2181-3337

“O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi ko‘p tarmoqli, xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami (30 noyabr 2022 yil) – T.: Toshkent 2022.

Ushbu to‘plamga 2022 yil 30 noyabr kuni “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali tashabbusi bilan o‘tkazilgan “O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi ko‘p tarmoqli, xalqaro ilmiy-amaliy anjumani ishtirokchilarining materiallari kiritilgan.

Anjumanga qabul qilingan har bir maqolaga DOI raqam olinib, Zenodo, OpenAire, Cyberleninka va Google Scholar ilmiy bazalarida indekslandi. Shuningdek, Anjuman to‘plami va har bir maqola alohida pdf formatida “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali rasmiy saytiga ham joylashtirildi.

Tashkiliy qo‘mita:

B.N. Rustamov	Fan va innovatsiyalar akademiyasi direktori, “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali bosh muharriri.
G.V. Raxmatullayeva	“Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali bosh muharriri o‘rinbosari.
A.N. Rustamov	Anjuman mas‘ul muharriri.
B.N. Nurillayev	Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

To‘plam materiallari “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali tahrir kengashi tomonidan ko‘rib chiqildi.

УЎТ 633.11 : 631.52

**ҚАТТИҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ ЗАНГ
КАСАЛЛИКЛАРИГА ЧИДАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ
БЎЙИЧА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР**

Қаршибоев Ҳасан Холбазарович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

e-mail: hasankarshiboev1984@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316527>

***Аннотация.** Мақолада рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрғанилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг дала шароитида занг касалликларига чидамлигини баҳолаш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, бунда дала шароитида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг сариқ занг ва қўнғир занг касалликларига чидамлигини баҳолаш бўйича олинган тахлил натижалари баён этилган.*

***Калит сўзлар:** қаттиқ буғдой, нав, тизма, бошланғич манба, сариқ занг касаллиги, қўнғир занг касаллиги, касалликларга чидамлилик, баҳолаш, танлаш.*

Кириш. Бошоқли дон экинлари ҳосилдорлигини янада ошириш, унинг барқарорлигини таъминлашда қаттиқ буғдой экинининг занг касалликларига чидамли, дон сифати ва ҳосилдорлиги юқори бўлган янги навларини яратиш, уларни ишлаб чиқаришда кенгроқ майдонларда етиштиришга тадбиқ этиш селекционер олимлар олдидаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда дунё миқёсида бошоқли дон экинларининг занг касалликларига қарши курашишнинг тежамкор ва энг самарали усулларида бири бу селекционер олимлар томонидан занг касалликларига чидамли бўлган янги буғдой навларини яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этишдир.

Бошоқли дон экинларининг занг касалликларига чидамли навларини яратиш ҳозирги кунда иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлиши билан биргаликда, ғалла майдонларида кимёвий воситалардан фойдаланишнинг олди олиниб, экологияни кимёвий зарарланишдан сақлаб турувчи тадбирлардан бири ҳисобланади.

Қаттиқ буғдой экини юмшоқ буғдой экинига нисбатан ишлаб чиқариш шароитида сариқ ва қўнғир занг касалликларига чидамли экин тури ҳисобланади.

Буғдойнинг касалликларга чидамли навларини яратиш селекциянинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Ҳар йили экинлар ҳосилининг 25-30 фоизи, баъзи ҳолларда ундан ҳам кўп қисми касалликлар ва зараркунандалар натижасида хирмонга келиб тушмайди ёки буғдойнинг сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Шу сабабли янги навларни яратиш жараёнида селекцион материалнинг касаллик ва зараркунандаларга чидамлиги муҳим аҳамиятга эгадир [2].

Тадқиқот натижаларига кўра, буғдой ўсимликлари занг касалликлари билан қанчалик эрта зарарланса, шунчалик ҳосилдорлик пасайиши кузатилган [3., 4].

Сариқ занг касаллигининг зарари қўнғир занг касаллигига нисбатан кўп учрайди. Чунки патоген ўсимлик ўсув даврининг дастлабки фазаларида пайдо бўлиб, ўсимликнинг деярли барча вегетатив органлари, ҳатто бошоқ қилтиқларини ҳам зарарлайди. Сариқ занг касаллиги билан зарарланган ўсимликларда ассимиляция фаолияти пасайиб кетади,

транспирация ва нафас олиш кучайиши билан бирга бошқа физиологик ва биохимик жараёнларнинг бузилиши кузатилади. Буларнинг ҳаммаси ўсимликни кучсизлантириб, пуч дон ҳосил бўлишига олиб келади. Натижада 1000 дон дон вазни камаяди, ҳосилдорлик пасайиб, сифатсиз дон ҳосил бўлади [5].

Занг касалликлари замбуруғли касалликлар орасида энг кўп зарар келтириши билан ажралиб туради. Ўзбекистон шароитида буғдой ўсимлиги асосан сариқ занг (*Russinia striiformis* West f. sp. Tritisi et Henn) касаллиги билан кўпроқ зарарланади [6].

Сариқ занг касаллиги буғдой ўсимлигининг дастлабки фазаларида салқин шароитда (+2⁰C +15⁰C) пайдо бўлиб яхши ривожланади. Ушбу касаллик натижасида 50%, баъзан кучли ривожланганда 100% гача дон ҳосили йўқотилиши мумкин [7].

Материал ва методлар. Қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражасини баҳолаш бўйича тадқиқотлар 2019-2021 йилларда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг марказий лалмикор тажриба дала майдонларида олиб борилди. Тажриба кузатувлари, тахлиллар Бутуниттифок ўсимликшунослик институти (ВИР) [9] ҳамда Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси томонидан ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида [1]. Тадқиқотларда ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларнинг занг касалликларига чидамлилиқ даражаси Маннерс ва Кобб шкаласи бўйича (фоиз ҳисобида) баҳоланди [8].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган тадқиқотлар натижасидан кўриниб турибдики, қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллиги билан касалланиш даражаси 2019-2020 йилларда апрел ва май ойларида ёғин миқдори кўп бўлиб, сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун намгарчилик ва ҳаво ҳароратининг етарли бўлганлиги сабабли нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллигига чидамлигини дала шароитида аниқлаш имкониятини яратди.

Тажриба кузатувларига кўра ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларида қўнғир занг касаллиги билан касалланиш даражаси кузатилмаганлиги уч йиллик таҳлил натижаларида аниқланди. Тахлилларга кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмалари қўнғир занг касаллигига нисбатан сариқ занг касаллигига берилувчан экин тури эканлиги кузатилди (1-2 расмлар).

1-расм. Сариқ занг касаллиги

2-расм. Қўнғир занг касаллиги

Дала тажрибаларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижасига кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлар билан касалланиш даражаси ўрганилганда 2019-2020 йилларда об-ҳаво шароитларининг сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун қулай келганлиги сабабли нав ва тизмаларда касалланиш даражаси 5-40% гача бўлганлиги аниқланди. Тажрибаларда ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг ўсиш ва ривожланиш фазаларида 2021 йилги об-ҳаво шароитининг қурғоқчил ва иссиқ келиши натижасида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларида сариқ ва қўнғир занг касалликлари билан касалланиш даражаси кузатилмади (1-жадвал).

1-жадвал.

Рақобат нав синаш тажриба майдонидаги қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражасини баҳолаш натижалари (Ғаллаорол 2019-2021 йй)

№	Нав ва тизмалар номи	Сариқ занг билан касалланиши (%)			Қўнғир занг билан касалланиши (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Леукурум-3 (ан)	20	20	0	0	0	0
2	Жавоҳир	20	15	0	0	0	0
3	Марварид	40	40	0	0	0	0
4	Ёқут-2014	10	10	0	0	0	0
5	Биллурдон	5	5	0	0	0	0
6	Кумушдон	5	5	0	0	0	0
7	454612	20	5	0	0	0	0
8	РНС-2014/22	5	5	0	0	0	0
9	ДНС-2016/8	5	10	0	0	0	0
10	НП-2016/49	5	5	0	0	0	0
11	НП-2016/55	20	5	0	0	0	0
12	ДНС-2017/30	5	5	0	0	0	0
13	НП-2017/19	30	30	0	0	0	0
14	ДНС-2018/26	10	10	0	0	0	0
15	ДНС-2018/30	20	10	0	0	0	0
16	НП-2018/69	10	5	0	0	0	0
17	ДНС-2019/20	-	5	0	-	0	0
18	ДНС-2019/30	-	10	0	-	0	0
19	НП-2019/7	-	20	0	-	0	0
20	НП-2019/51	-	20	0	-	0	0
21	НП-2019/57	-	5	0	-	0	0
22	НП-2019/75	-	10	0	-	0	0
23	ДНС-2020/12	-	-	0	-	-	0
24	ДНС-2020/14	-	-	0	-	-	0
25	ДНС-2020/15	-	-	0	-	-	0

№	Нав ва тизмалар номи	Сариқ занг билан касалланиши (%)			Қунғир занг билан касалланиши (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
26	ДНС-2020/23	-	-	0	-	-	0
27	ДНС-2020/29	-	-	0	-	-	0

Тахлилларга асосан қаттиқ буғдойнинг рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг сариқ занг касаллиги билан касалланиш даражаси андоза «Леукурум-3» навида 20 фоиз, Жавоҳир навида 15-20 фоиз, Марварид навида 40 фоиз, Ёкут-2014 навида 10 фоизни ташкил этди. НП-2016/55 тизмасида сариқ занг касаллиги 5-20 фоиз, ДНС-2018/26 тизмасида 10 фоиз, ДНС-2018/30 тизмасида 10-20 фоиз, НП-2017/19 тизмасида 30 фоиз сариқ занг касаллиги билан касалланиши тадқиқотларда кузатилди.

Қаттиқ буғдойнинг Биллурдон, Кумушдон, РНС-2014/22, НП-2016/49, ДНС-2017/30 нав ва тизмаларида 5 фоизни ташкил этиб, андоза навга нисбатан сариқ занг касаллигига чидамли нав ва тизма эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра сариқ ва қўнғир занг касалликларига чидамли бўлган қаттиқ буғдой нав ва тизмалари ажратиб олинди ва қаттиқ буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамли навларини яратиш мақсадида дурагайлаш ишлари олиб борилди.

Тажриба натижаларига асосан қаттиқ буғдойнинг сариқ занг касаллигига чидамли нав ва тизмалари келгусида бошланғич манба сифатида фойдаланиш учун селекция жараёнига тақдим этилди.

Хулоса. Лалмикор майдонлар шароитида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликларига чидамлигини ўрганиш бўйича олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

1. Дала тажрибаларида олиб борилган фенологик кузатувлар натижасига кўра қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг занг касалликлари билан касалланиш даражаси ўрганилганда 2019-2020 йилларда об-ҳаво шароитларининг сариқ занг касаллиги споралари ривожланиши учун қулай келганлиги сабабли нав ва тизмаларда касалланиш даражаси 5-40% гача бўлганлиги аниқланди.

2. Тажрибаларда занг касалликларига чидамлиги бўйича андоза навдан юқори кўрсаткичка эга бўлган Ёкут-2014, Биллурдон, Кумушдон, РНС-2014/22, НП-2016/49, ДНС-2017/30 нав ва тизмаларидан келгусида селекция жараёнида занг касалликларига чидамли қаттиқ буғдой навларини яратиш учун бошланғич манба сифатида фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.

2. Аманов А.А., Сиддиқов Р.Э. Буғдойнинг сариқ, қўнғир занг ва қорақуя касалликлари ҳамда уларга қарши кураш омиллари. Пахтачилик ва дончилик. Тошкент. Ж. 2000. №2. 33-34 бетлар.

3. Иванов П.К. Яровая пшеницы. М.: Колос. 1971. С. 328.

4. Ketata H. The importance of yellow rust in rainfed-wheat areas. First Regional yellow rust conference for Central and West Asia and North Africa. Abstracts of oral and poster presentations. 8-14 May 2001. Karaj. Iran. Pp.4-6.

5. Xia.X.C., Z.F.Li, G.Q.Li, Z.H.He, and R.P.Singh. Stripe rust resistance in Chinese bread wheat cultivars and lines. In: H.T.Buck, J.E.Nisi, N.Salomon (eds.). Wheat Production in Stressed Environments. Proceedings of the 7th International Wheat Conference, 27 November-2 December 2005, Mar del Plata, Argentina. Pp. 77-82.

6. Бобоев С.К., Юсупов Ш., Мурзикова И., Хохлачева В.Е., Моргунов А.И. Изучение перспективных сортов пшеницы Центральной Азии и Закавказья на устойчивость к желтой ржавчине и продуктивность в условиях Узбекистана. Вестник №1. Региональной сети по внедрению сортов пшеницы и семеноводству. Алматы, 2002. С. 17-20.

7. Roelfs A.P., R.P.Singh, and E.E.Saari. 1992. Rust Diseases of Wheat: Concepts and methods of disease management. Mexico, D.F. CIMMYT. Pp.81.

8. Ҳасанов Б.О., Очилов Р.О. Бугдойнинг занг касалликларини аниқлаш, ҳисобга олиш ва уларга қарши кураш чораларини қўллаш бўйича тавсиялар. Тошкент 2010.

9. Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. ВИР. Ленинград 1984.

10. Ҳ.Қаршибоев., Т.Ходжакулов. Қаттиқ бугдойнинг занг касалликларига чидамли янги нав намуналари. Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журнали. 2015 йил №3. 30-бет.

11. Karshiboev Kh.X., High-yielding varieties and lines for breeding durum wheat // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. - Т. 11. - №. 9. - С. 532-537.

12. Каршибоев Х. Х., Покровская М. Н. Создание исходного материала для селекции твердой пшеницы с высокой продуктивностью и засухоустойчивостью //Аграрная наука. – 2017. – №. 4. – С. 18-20.

УЎТ632.4

**БОРЬБА С ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ СЕМЕЧКОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ**

Мукаддам Камилджоновна Мирзайтова

Ассистент кафедры защита растений, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий (Андижан Узбекистан). +998902167229 ms.mirzaitova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316537>

Аннотация. В данной статье приводятся данные о болезни монилиоза на яблони, ее вредности и мерах борьбы с ней. На основании приведенных данных обсуждается использование современных фунгицидов против болезни. Приводится биологическая эффективность препарата Chita 500 Sc 50% сус.к. результатам опыта проведенной в садах Андижанской области.

Ключевые слова: яблоня, болезнь, патоген, монилиоз, мицелий, конидия, фунгицид, пораженность, биологическая эффективность.

Abstract. This article provides data on the disease of moniliosis on apple trees, its harmfulness and measures to combat it. Based on the data presented, the use of modern fungicides against the disease is discussed. The biological effectiveness of the drug Chita 500 Sc 50% su.k. the results of the experience conducted in the gardens of the Andijan region.

Keywords: apple tree, disease, pathogen, moniliosis, mycelium, conidia, fungicide, damage, biological.

Основной задачей агропромышленного комплекса является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех стадиях производства, транспортировки и хранения. Среди выращиваемых в республике садов ведущее место занимают семенные плодовые- яблони, за ними следуют груши и айва. Наличие в них витаминов, органических кислот, сахаров, микроэлементов и биологически активных веществ, необходимых для нормального развития организма человека, повышает их ценность. Среди семенных плодов наличие сортов, предназначенных для хранения до нового урожая, позволяет употреблять их практически круглогодично. Семенные плоды являются бесценным сырьем при приготовлении консервных и кондитерских изделий.

Однако не будем забывать о том, что, болезни, вызываемые грибами, являются наиболее распространенными по степени поражения и распространения в этих садах. Грибковые заболевания не только снижают массу урожая, но и отрицательно сказываются на его качестве.

Плодовая гниль (монилиоз) – кошмар любого садовода. Грибковая инфекция быстро распространяется по саду, уничтожая яблони, груши, сливы, вишню, черешню и алычу. В теплые и влажные годы можно не досчитаться до 80% урожая. Монилиальный ожог, парша яблони интенсивно развиваются в годы с влажной прохладной погодой во время цветения и сразу после него.

Плодовая гниль семечковых пород или монилиоз вызывается грибом *Monilia fructigena* Pers. ex Fr. Весьма распространенное заболевание в садах, которому подвержены плоды яблони, груши, айвы и всех косточковых культур. Наибольшее поражение и вредность связаны с развитием гриба на плодах.

Поражение начинается с небольших бурых пятен, которые быстро разрастаются и охватывают всю поверхность плода. Мякоть приобретает буровато-коричневый цвет, размягчается, становится рыхлой, губчатой и теряет свои вкусовые качества.

Заражение в основе своей происходит еще в саду, на дереве, когда на поверхности плодов образуются желтовато-бурые подушечки конидиального спороношения гриба, расположенные правильными концентрическими кругами. Мицелий гриба распространяется в субстрате. Подушечки состоят из плотного сплетения гиф, от концов которых отходят небольшие конидиеносцы с расположенными на них ветвящимися цепочками конидий.

Заражению плодов способствуют механические повреждения кожицы, в том числе травмирование плодов при сортировке, упаковке и т.д. Перезаражение во время транспортировки и хранения возможно при прямом контакте больного плода со здоровым. При наличии на поверхности пораженного плода мицелия или спороношения возбудителя возможность повторного распространения значительно возрастает (Пидопличко, 1977).

Производственное испытание препарата Chita 500 Sc 50% сус.к. проводили в садах Жалакудукского района Андижанского вилоята (фермерское хозяйство садоводства Абдухолик Давронов Машраббоевич)

В качестве эталона для сравнения с монилиозом был взят – Силлит 40% сус.к. при норме расхода 2,0 л/га. Для учета интенсивности развития монилиоза было взято 100 плодов по каждому баллу 4-х бальной шкалы по формуле:

$$R = \sum (AB_1 + AB_2 + AB_3 + AB_4) / K$$

Где, R - интенсивность развития болезни,

A – число растений; B₁; B₂; B₃; B₄ – баллы с 1 по 4.

$\sum (AB)$ – сумма произведений числа растений на соответствующий им балл

K – наивысший балл шкалы учета интенсивности поражения

Для расчета биологической эффективности исследуемого препарата против монилиоза было взято 100 плодов в 3х повторностях, из которых были отобраны плоды с гнилями и рассчитан средний процент поражаемости. Обработку, путем погружения, урожая яблок проводили 16.08.2022 г., в вечернее время, при температуре около 24°C. Опыт проводился в 3-х повторностях.

Испытание препарата, проведение учётов и обработку цифрового материала проводили согласно «Методических указаний ...» ГосхимкомиссииРУз (2004).

Для определения поражённости плодов использовали шкалу, рекомендованную для учёта развития заболеваний на плодово-ягодных культурах. Биологическую эффективность фунгицида Chita 500 Sc 50% сус.к. против заболеваний определяли по следующей формуле:

$$= \frac{C}{100} \times \frac{Ab - Ba}{Ab}$$

где: C – биологическая эффективность, %;

A – Средняя поражённость органов растений (листьев, побегов, плодов) в опытном варианте до обработки, балл;

a – средняя поражённость соответствующих органов растений в опытном варианте после обработки (по срокам через 15, 30 или 45 дней), балл;

B – Средняя поражённость органов растений (листьев, побегов, плодов) в контрольном варианте до обработки, балл;

b – Средняя поражённость соответствующих органов растений в контрольном варианте после обработки (по срокам через 15, 30 или 45 дней), балл.

Перед закладкой опыта (16.08.2022 г.) на урожай плодов наблюдалась монилиальная гниль. Средняя поражаемость плодов монилиозом составляла 12,0%.

В случае с монилиозом на плодах были отмечены конидиальные спороношения в виде подушечек при среднем балле – 12,0% (0 балл – 68% плодов, 18% - 1 балл, 12% - 2 балл, 4% - 2 балл, 0% - 4 балл).

После обработки урожая плодов Chita 500 Sc 50% сус.к. (1,0 л/га = 0,1% рабочий р-р) в норме 2 мл раствора на 1м³ биологическая эффективность препарата составляла на 15 сутки – 81,1%; на 30 сутки – 78,5%, а на 45 день снизилась до 55,3%. В случае нормы расхода Chita 500 Sc 50% сус.к.

Аналогичная картина с меньшими значениями наблюдалась и в случае эталона (Силлит 40% к.с.). Так, на 15 день биологическая эффективность равнялась 75,7%, на 30 день – 71,5 и на 45 сутки – 55,9% соответственно.

В контрольном варианте наблюдалось постепенное увеличение поражённости плодов до конца наблюдений.

Таким образом, фунгицид Chita 500 Sc 50% сус.к. обладает высокой эффективностью при применении его против плодовой монилиальной гнили плодов в норме расхода 1,0 л/га.

1. Поражённость яблок монилиозом до обработки составила 12%, а после обработки препаратом Chita 500 Sc 50% сус.к. снизилась до 1,7% через 15 дней.

2. Биологическая эффективность фунгицида Chita 500 Sc 50% сус.к. при нормах расхода 1,0 л/га против плодовой монилиозной гнили урожая яблок составила 88.5% через 15 дней после обработки.

REFERENCES

1. Великанов Л.Л., Сидорова И.И., Успенская Г.Д. Полевая практика по экологии грибов и лишайников. –М., Изд.МГУ. 1980-111 с.

2. Дементьева М.И, Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении. М., Агропромиздат. 1988.-231 с.

3. Казенас Л.Д. Болезни диких плодовых и ягодных растений. – Алма-ата, Кайнар, 1971 -143 с.

4. Каталог Ciba-Geigy.Ваш консультант по средствам защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вредит. и сорняков, 2000 – 84 с.

5. Колесов Д.А. Защита плодовых и ягодных культур от болезней и вредителей. Воронеж, Социум, 2010 – 25 с.

6. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Т.2. Грибы несорверш. – Киев, Наукова думка, 1977 – 300 с.

7. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов – М., Колос, 1983 -383 с.

8. Ҳамроев А.Ш., Азимов Ж.А., Ниёзов Т.Б. ва б. Боғ, токзорларнинг зараркунадалари, касалликлари ва уларга қарши кураш тизими. Тошкент: «Фан», 1995, 160 б. (Вредители и болезни плодовых деревьев и виноградников и меры борьбы с ними).

9. Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқмевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент: «OfficePrint», 2010, 310 б. + 62 б. рангли тасвир. (Болезни фруктовых, орехоплодных, цитрусовых, ягодных культур и винограда, и меры борьбы с ними).

THE ROLE OF THE MARKETING PROGRAM IN INCREASING THE EXPORT COMPETENCE OF TEXTILE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Musayeva Shoira Azimovna

Professor of Samarkand Institute of Economic and Service, Samarkand, Uzbekistan

E-mail: musaeva_shoira@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316547>

Abstract. *In this article, in the "market strategy of the enterprise" section, the possibilities of selling in the selected market, the expected profitability of the activity in the selected target market, and the volume of the planned sales of the enterprise are considered.*

Keywords: *enterprise, product, competition, market, sales, profitability, program, strategy.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается «рыночная стратегия предприятия» рассматриваются возможности сбыта на выбранном рынке, ожидаемая рентабельность деятельности на выбранном целевом рынке, объем планируемых продаж предприятия.*

Ключевые слова: *предприятие, продукт, конкуренция, рынок, продажи, рентабельность, программа, стратегия.*

INTRODUCTION The strategy of innovative development of the market of light industrial products enables the economic assessment of the export potential of the industry based on the formation of demand and supply and opportunities of the market of sewing products, the study of the domestic and foreign markets, and the formation of an information and advertising system. In our opinion, forecasting the supply and demand for network products, increasing the volume of processing of natural fibers, preparing new types of fabrics based on innovations, forming new production technologies based on adaptation to local raw materials should be among the main directions of the development strategy of the sewing products market. In the implementation of this strategy, the training of highly qualified personnel, their continuous training and retraining are of particular importance. Because no matter how good the ideas are,

Research methodology. Systematic approach, abstract-logical thinking, grouping, comparison, factor analysis, selective observation methods were used in the research process.

Analysis and results. In the context of reforms carried out in our country, development of proposals for improving the marketing program for increasing the export of knitted products:

researching theoretical aspects of competitiveness in the international market;

critical study of international competition terms and their improvement;

To study the tasks, competitiveness trends and current issues of the textile industry of the Republic of Uzbekistan;

determine the characteristics of marketing activities and marketing program in the international market;

In the analytical function of marketing research, the factors of the external environment, the market, its elements and situation, consumers, the market, the product and the structure of the product, as well as the internal environment of the firm are analyzed. Factors controlled by the company's management are taken into account - technological process, financial situation, organizational structure, market selection, etc. External environmental factors include

uncontrollable factors such as consumers, competition, government, economy, technology, independent media.

The reduction of centralized planning bodies in the textile industry in a market economy requires independent movement in the formation and maintenance of branched and complex relationships. Accordingly, it is necessary to use the methods of market segmentation to produce effective plans for the development of the textile industry.

Market segmentation is the process of segmentation of consumers and sellers of textile products according to their demands and reactions in the market. The concept of marketing in the field of sales arises from the fact that sellers use a product in different ways and buy it based on different motivations. It is necessary to move to the maximal adjustment of the production and trade activities of the textile industry to the requirements of specific consumers. The main goal of consumer market segmentation is to group all consumers into one type of product as much as possible.

The segment of the consumer market must meet a number of requirements:

1. Each segment should be clearly described.
2. It is necessary to determine the specific requirements of consumers for each segment.
3. It is necessary to determine the specific characteristics of consumers.
4. The defined segment of consumers must be large enough to cover the costs of the product manufactured to satisfy consumer demand.
5. The segment must be suitable for the company to sell the product it produces

In our opinion, the main directions of the strategy of innovative development of the market of light industrial products should be:

1. Formation and development of light industrial machinery; re-equipment and modernization of existing enterprises; establishment of new high-tech enterprises.
2. Formation of demand and supply and opportunities of the market of light industrial products, study of domestic and foreign market, formation of information and advertising system, economic assessment of export potential, forecasting of supply and demand for industry products.
3. Increasing processing of natural fibers, preparation of new types of fibers based on innovations, formation of new production technologies based on adaptation to local raw materials.
4. Creation of new jobs based on the training of highly qualified personnel, continuous training and retraining, expansion and re-formation of branch enterprises.

The importance of marketing research in the organization, management, planning and control of overall marketing activities is one of the main features of modern marketing theory. High-level organization of marketing research is the first stage, that is, the "base point" in determining and implementing the marketing strategy of enterprises and organizations, the set of methods used in their scope, analytical and processing processes. In today's environment, where the consumer market is increasingly enriched with new goods and services, the importance of marketing research in identifying new opportunities and using them wisely is increasing day by day.

Consumers-buyers can buy all types of goods and resources produced in the community. Therefore, the total size of the social product, including the preparation of the means of production, is the main determining factor of marketing.

In the innovative development of the light industry of our republic, marketing research can be carried out in five major directions:

- firstly, by carrying out research on the organization of advertising, that is, to inspire buyers, test advertising, types of advertising and increase their comparative effectiveness;

- secondly, through strategic planning and organizational policy, i.e. making short and long-term forecasts, analysis of enterprise results and market opportunities, new diversification development opportunities, analysis of operational gross and internal environment of the organization, as well as conducting export market observations;

- thirdly, by conducting research on the responsibility of the organization, that is, increasing the social responsibility of the organization in terms of customer formation and environmental protection;

- fourthly, to analyze the market, that is, to carry out work on the attitude of buyers to new goods, potential and opportunities of new goods, testing of new goods, problems of packaging of goods and its inspection;

- fifthly, researching sales opportunities, conducting marketing research, that is, identifying potential or potential markets, analyzing market composition, sales volume changes, conducting test marketing, conducting sales promotion studies.

Of course, each organization carries out marketing research in one direction or another according to its capabilities and goals. It takes into account the organization's strategy for a certain period, required tactical actions. A company's goal is usually expressed in the form of financial indicators, and these indicators give an idea of what the company wants to achieve over a certain period of time, for example, one year, two years, and five years.

In our opinion, there are other economic incentives to attract investments in the light industrial sector. These are, first of all: the presence of huge resources of raw materials, mainly high-quality cotton fiber; low cost of the energy network; availability of qualified and relatively inexpensive labor resources; developed network of communication; banking and legal branches of services; such as the presence of large and untapped markets selling ready-made textile products in the region (the population of Central Asian countries is more than 55 million people) and wool and semi-finished products in the European Union countries.

In determining the company's goals, it is necessary to take into account various factors, in particular, the intentions of the shareholders, the competition, the strengths and weaknesses of the company, resources, etc. "Can the company achieve its goals by using available resources and operating in existing markets?" To find an answer to the question, it is necessary to conduct a special analysis. Based on such an analysis, the goals and tasks of each department are determined. Taking into account production possibilities, it is necessary to analyze the financial situation, the established policy in relation to employees, and the distribution channels of goods. When analyzing a separate sector, plans should be developed for each department, with estimated values of inputs and outputs, and focused on specific goals,

Figure 1. Scheme of marketing activities of textile enterprises.

The planning process in marketing, along with the analysis of external factors, also requires the study of the enterprise, that is, the internal analysis. By studying the enterprise, it should answer the questions of whether the level of training of sales managers meets the requirements, the condition of the equipment, and whether the quality of our goods is satisfactory compared to that of competitors.

The importance of the marketing program in the proper organization of marketing activities and its implementation is incomparable. This program consists of several sections, and in the "market strategy of the company" section, the company's main competitive advantages are

determined and the possibilities of sales in the selected market are evaluated. For this, the following specifications are defined:

- the expected profitability of the activity in the selected target market;
- the size of the company's planned sales;
- dynamics of the firm's market share;
- demand dynamics and potential demand size.

The company's competitive advantages can be characterized by product, price level, range of services, effectiveness of sales channel, communication policy in accordance with current conditions and popularity of its brand among potential buyers. In this section of the program, it is also necessary to assess the availability of resources (financial, production, marketing, human) for the activity of this company in the selected market. The following authorities are taken into account when developing the commodity policy:

- product novelty level;
- product range;
- the number of similar goods or substitute goods in this market segment;
- the degree of its correspondence to the needs of specific buyers of this market segment;
- product quality;
- technological complexity;
- the level of requirements for pre-sale and after-sale service;
- the feasibility of standardization or commodity flexibility;
- patent protection and patent purity for a new product;
- compatibility of the existing organizational structure of the company with the new production;
- the size of the costs of creating a new product;
- mandatory product certification in the target market;
- profitability of production and sale of new goods in the target market;
- investment payback period;
- the period of assimilation of the new assortment and its optimization;
- costs per product etc.

When developing a sales policy, the following are taken into account:

- application to the sales network for this market segment;
- the organizational structure of the company's sales and the number of qualified sales personnel;
- assessment of the enterprise's work experience in this market segment;
- assessment of the expediency of using the services of intermediaries;
- opportunities to increase the volume of sales with the help of intermediaries;
- the policy of intermediaries towards the firm;
- availability of financial resources to create a sales system;
- comparative assessment of profitability of personal selling system and alternative offers;
- supply of available goods to the market;
- number of potential customers;
- the nature of the distribution of the order;

- the habits and preferences of end consumers;
- volatility and instability of the commodity;
- coping efforts of the company's management;
- sales channel control, etc.

When developing a price policy, it is necessary to take into account the following:

- taking into account the practice of competitors, choosing a method of price organization that is consistent with the company's capabilities and goals;
- price level for one product;
- price dynamics corresponding to the stage of the product's life cycle;
- the price ratio in the product range (nomenclature) according to the novelty level, quality differences and technical level of the goods;
- price level relationship with competing similar goods in the target market;
- level of elasticity of demand;
- level of functional and pure competition;
- choosing a pricing strategy for launching a new product to the target market;
- service policy, brand popularity, length of sales channel and type of sales intermediaries, delivery conditions, discount system, etc.

3. In the "Communication policy" section, it is recommended to allocate the budget with the individual organizers of the policy of moving the goods to the market and to justify their choice, to solve the issues of communication means.

When implementing a marketing program and determining the budget, it is necessary to consider the following:

- the amount of total costs for the implementation of all marketing measures considered in this program;
- marketing research costs;
- costs of future market forecasting;
- costs for studying the company's own production and sales opportunities;
- costs for creating a marketing program;
- expenses for the salary of employees of the company's marketing department;
- the costs of paying fees for the services of special marketing and advertising organizations;
- costs of paying fees for the services of commercial intermediaries;
- costs to evaluate the initial and final effectiveness of this marketing program;
- costs and monitoring for the implementation of control in the implementation of the marketing program;
- costs for introducing current changes during the implementation of the marketing program, etc.

It should be noted that the Republic of Uzbekistan is constantly working on increasing the export potential of our Republic by creating incentives for exporters of goods.

In the near future, an important factor for strengthening the export potential of our Republic is the strengthening of economic stimulation, export support by the state.

Today, a number of tax incentives aimed at state support of exporting enterprises are provided. A regressive scale of taxation has been introduced depending on the share of exports in relation to the volume of sales of goods.

The share of export in the total volume of product sales: if it is from 15% to 30%, the rate is 30%; Above 30%, the rate is halved.

Property tax for exporting enterprises is also carried out depending on the share of exports in the total volume of products: from 15% to 25% - the rate is reduced to 30%. From 25% to 50% - the rate is reduced by 50%; If it is more than 50% - property tax is not charged.

When exporting a product, value added tax is charged at the lowest rate. Payment of value added tax on material and technical resources necessary for the production of exported products can be paid in arrears for up to 90 days without interest.

Implementation of credit financial support for national exporters is carried out in the following directions:

- creation of effective conditions of promotion of commercial banks financing export operations accepted in international practice;
- improvement of the existing mechanism of social protection of national exporters and commercial banks financing exports;
- providing investment insurance;
- one of the main obstacles in the export of products is that the produced products do not meet the international conditions for certification and standardization.

The second of the conditions for the effectiveness of the national export policy is to fulfill the following conditions that allow to increase the export potential of our country:

- training and retraining of national personnel;
- development and implementation of optimal and effective conditions of marketing research that allow to identify and develop new product markets;
- active acceleration of exports through the development of foreign trade infrastructure;
- introduction of advanced methods of export policy tactics and strategies of developed countries;
- development of a modeling system to determine the short-term and long-term perspectives of the state and dynamics of the parameters of the commodity markets in the main areas of the export activity of our republic;
- to develop a strategy for the development of new transport corridors in order to improve the efficiency of internal transport infrastructure and diversify export-import loads;
- to reduce the cost of transportation of export-import goods by developing the infrastructure and creating a system of pricing, and by handling the goods in the territory of the republic and in the main international seaports;
- improving the development of the contractual and legal basis of cooperation with foreign countries on trade, investments, development of new transport corridors, cargo transit;

REFERENCES

1. Message from the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. January 24, 2020 - People's Show, January 26, 2020

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. PF-4947 "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan".
3. Fundamentals, 5th European Edition. Textbook. - M.: LLC "I.D. Williams", 2013. - 752 p.
4. Soliev A., Vuzrukxonov S. Marketing, market science. Textbook. - T.: Iktisod-Moliya, 2010. -- 424 p.
5. Ergashkhodzhaeva Sh. Yu., Kosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Textbook. - T.: TDIU, 2011. -- 202 p.
6. Khamraeva S.N. Innovative development of rural infrastructure. Monograph - Tashkent: 2017 - 73 p.
7. Aaker D., et al. Marketing research. Ed. 7th. Per. s angl / Pod red. S. Bozhuk. - SPb.: Peter, 2004, - 848 p.
8. Aksunova G.N. Marketing. - T., 2005. -- 463 p.
9. Bagiev G.L., Tarasevich V.M., Ann X. Marketing: 3rd ed. / Under total. ed. G.L. Bagieva. - SPb.: Peter, 2006, - 736 p.
10. Basovsky L.E. Marketing: Course Lecture. - M.: INFRA-M, 2010. -- 219 p.
11. Grigoriev M.N. Marketing. - M.: Gardariki, 2006, - 366 p.
12. Zavyalov P.S. Marketing in diagrams, figures, tables: Tutorial. - M.: INFRA-M, 2006, - 496 p.
13. Ibragimov R.G. Marketing. Durslick, T.: "Shark", 2002
14. Calca Regine. Marketing / Regine Kalka, Andrea Messen; (translated from German by M.V. Lapshinov). - 3rd ed., Ster. - M.: SmartBook, 2010. -- 126 p.: Ill.
15. Azimovna M. S. Scientific-Methodical Issues of Evaluation of Marketing Service in Hotels //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2022. – T. 3. – №. 10. – C. 1-9.
16. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. Content of Product Strategy and Tactics in Enterprise Marketing //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 34-38.
17. Azimovna M. S. Professor of Samarkand Institute of Economic and Service, Samarkand, Uzbekistan //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 20-23.
18. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. ISSUES OF IMPROVING PRODUCTIVITY COMPETITION IN AGRICULTURE //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 51-53.
SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 607
19. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. THE ROLE OF MARKETING IN INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF SERVICE ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 02. – C. 683-686.
20. Azimovna M. S. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN AGRICULTURE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 02. – C. 538-544.

21. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. THE CONCEPT OF A CORRECT MARKETING POLICY IN TRADE AND SERVICE ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 02. – C. 165-170.

22. Azimovna M. S. Topical issues and tasks of increasing the competitiveness of the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan //ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603. – 2022. – T. 11. – №. 01. – C. 33-39.

23. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. Importance and Characteristics of Brand Choice in Services //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – T. 2. – C. 1-3.

24. Azimovna M. S., Shokhrukhovich U. F., Alamovna M. F. RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF NETWORK MARKETING IN THE MODERN ECONOMY //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 36-38.

25. Azimovna M. S., Ilkhomovna U. D., Shokhrukhovich U. F. THE IMPORTANCE OF STATE SUPPORT FOR INNOVATIONS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MARKET RELATIONS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – №. 01. – C. 55-57.

26. Musayeva S., Usmanov S., Ruzikhulova N. IMPROVING THE MECHANISM FOR STIMULATING PARTICIPANTS IN THE DISTRIBUTION OF PRODUCTS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A6. – C. 424-429.

27. Musayeva S. STUDYING THE ORGANIZATION OF ADVERTISING ACTIVITIES OF"GOODSAT" SAMARKAND TEA PACKAGING FACTORY" JSC //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A6. – C. 185-192.

28. Musayeva S. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF" STEKLOPLASTIK" LLC ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A6. – C. 539-546.

29. Musayeva S., Ikromova T. THE ROLE OF THE TEXTILE INDUSTRY IN INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A6. – C. 322-328.

СОВЕТ ДАВЛАТИНИНГ ФАРҒОНА ВОДИЙСИГА МАЪМУРИЙ СОҲАДА
КИРИТГАН ЯНГИЛИКЛАРИ

Шамшиддинов Бахриддин Шаробиддин ўғли

Андижон Машинасозлик институти

Гуманитар фанлар кафедраси стажёр ўқитувчи

baxriddinshamshiddinov@gmail.com, +998914932297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319601>

Аннотация. Ўрта Осиё Советлар қўлига ўтгандан кейин у ерда ҳар томонлама ўзларига қулайлик яратиш мақсадида ислоҳот ўтказди. Ушбу ҳолат маъмурий соҳада айниқса яққол кўзга ташланадиган янгиликларни кириб келиши билан изоҳланади. Шундай ислоҳотлардан бири Фарғона водийсида ҳам бўлиб ўтади. Мақолада охирини ўйламасдан, шошилинч қабул қилинган қарор ва буйруқлар маҳаллий аҳолига бир қатор ноқулайликлар туғдириши билан бир вақтда анчагина зиён келтиргани кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: Туркистон АССР, съезд, совет, иқтисодий совет, област, уезд, район, округ.

Аннотация. Советский союз всячески проводит реформы в Средней Азии, чтобы устроиться поудобнее. Такая ситуация объясняется внедрением нововведений, особенно заметных в административной сфере. Одна из таких реформ пройдет и в Ферганской долине. В статье показано, что решения и распоряжения, принятые в спешке, без раздумий, доставляли ряд неудобств местному населению и в то же время наносили большой ущерб.

Ключевые слова: Туркестанская АССР, congress, совет, хозяйственный совет, область, уезд, район, округ.

Abstract. The Soviet Union is doing its best to reform Central Asia in order to get comfortable. This situation is explained by the introduction of innovations, especially noticeable in the administrative sphere. One of these reforms will also take place in the Ferghana Valley. The article shows that decisions and orders made in a hurry, without hesitation, caused a number of inconveniences to the local population and at the same time caused great damage.

Keywords: Turkestan ASSR, soviet, economical soviet, oblast, uezd, district, okrug.

Ўзбекистон Республикаси Президентли Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида миллий ўзликчимизни англаш, ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий тадқиқот ишларини кучайтириш гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш лозимлиги кўрсатилди. “Ўтмишга берилган баҳо, – дейилади мурожаатномада, – албатта, холисона, энг муҳими турли мафкуравий қарашлардан ҳоли бўлиш зарур”. Ўтмишдаги буюк саркарда ва арбобларимизнинг ёшлар онгига сингдириш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш кераклиги айтилди.

Миллий тарихсиз миллий ғоя ва миллий мафқурани ўзи бўлмайди. Шундай экан, миллий тарихимиз қандай кечган бўлса, шундайлигича яратмасдан туриб, миллий ғояни ҳам, миллий мафқурани ҳам тасаввур этиб бўлмайди. Айни вақтда Ватан тарихини билиш ўзликни англаш ҳамдир. Миллатни миллат, халқни халқ қилиб танитадиган ҳам миллий тарихдир.[1]

1917 йил октябрь тўнтаришидан олдинги Туркистоннинг маъмурий тузилиши XIX асрда Россия империяси томонидан жорий этилган бўлиб, ўлка вилоятлар, уездлар ва волостларга бўлинган эди.

Совет хокимиятининг дастлабки йилларида янги ҳукумат чоризмдан мерос бўлиб қолган маъмурий-худудий тизимни сақлаб қолди. 20-йилларнинг бошларида эски маъмурий-худудий тизимни ислоҳ қилишга киришилди.

1922-1923 йилларда Бутунтуркистон Советларининг X ва XII съездларида ўлкани қайта районлаштириш масаласи кўтарилди. 1924 йил баҳоридан Туркистон АССР МИҚ режалаштириш органлари томонидан республикани қайтадан районлаштириш ва уларнинг маъмурий бошқарув масалалари бўйича ишлар бошлаб юборилди.

1924 йилда Туркистон АССР Иқтисодий совети ҳузуридаги Давлат районлаштириш режа комиссияси томонидан Туркистон Республикасини маъмурий жиҳатдан қайта ташкил этиш режаси ишлаб чиқилди. Режага кўра, Туркистон АССРда Помир райони билан бирга жами 12 та округ ташкил этилиши белгиланди. Булардан иккитаси - Андижон ва Қўқон округлари Фарғона водийси худудида, собиқ Фарғона области ўрнида ташкил қилинган эди.

ТАССР таркибидаги Қўқон округи муҳим аҳамиятга эга округлардан бири бўлган. Туркистон районлаштириш комиссиясининг 1923 йилдаги маълумотларига қараганда, Қўқон округининг чегараларини 20 - йилларда Фарғона областининг Наманган ва Қўқон уездларини шимоли-шарқий қисми ҳамда Самарканд областининг Хўжанд уезди худудларида тузиш режалаштирилди. Кейинчалик Қўқон округи худуди Хўжанд уездидаги, Нов, Унжи, Ғўлакандоз, Қистахўз, Боғча-Исфара, Чанқўли ва Урал волостлари худудини эгаллаган. Қўқон округи чегаралари Авлиёота уезди чегараларидан бошланиб, жануб ва жануби-ғарбга қараб йўналган. Бундан ташқари, Сирдарё областининг Тошкент, Мирзачўл уездининг Сирдарё районигача, Сирдарё районидан жанубга - Туркистонгача чўзилган. Округ худуди кейинчалик Самарқанднинг жанубий қисми ва Бухоро Республикаси, шимоли-шарқда Фарғона областининг Фарғона ва Андижон уездлари ва шимолда Еттисув областининг Пишпек уезди билан чегараланган.[2, 4]

Марказнинг районлаштириш бўйича тузган давлат режалаштириш комиссияси маълумотларига қараганда, Туркистон АССР таркибидаги Қўқон округининг худуди 36 минг квадрат верст бўлиб, бу худудда қарийб 1 млн аҳоли истиқомат қилган. Қўқон округи аҳоли зичлиги бўйича Туркистон Республикасида биринчи ўринда бўлиб, бир кв, верстга ўртача 28,8 киши тўғри келган.

Андижон округи собиқ Фарғона областининг Фарғона, Андижон, Ўш уездлари асосида ташкил қилинган ва вилоятнинг шарқий қисмини эгаллаган. Округ шимоли-шарқда Еттисув вилояти билан, жануби-шарқда Хитой билан, жанубда Бухоро Республикасининг Помир райони билан, ғарбда ва шимоли- ғарбда Фарғона вилоятининг Қўқон ва Наманган уездлари билан чегарадош бўлган. Андижон округи худуди 49,7 минг кв. верст бўлиб, 1917 йилги маълумотга кўра, бу худудда 1 миллионга яқин аҳоли истиқомат қилган. Андижон округида ҳам аҳоли зичлиги жуда юкори бўлиб, 1 кв. верстга ўртача 17,1 киши тўғри келган.

1924 йилги районлаштириш бўйича Қўқон округи таркибига 18 та, Андижон округи таркибига 22 та район кирган. Аммо ТАССРдаги бу маъмурий қайта ташкил этиш узоқ амал қилмади.[3, 131-132]

ТАССР ўрнида бир нечта алоҳида республикаларнинг ташкил этилиши муносабати билан аҳоли ўртасида хавотирлик ва нотинчликлар келиб чикди. Жумладан, чегараларни аниқлаш масаласида ўзбек ва киргиз масъул ходимлари ўртасида миллий келишмовчиликлар вужудга келаётгани маълум бўлган. Айниқса, Ўш шаҳри қайси республика таркибига ўтади ва шаҳар бошқаруви қайси миллат вакиллари қўлида қолади, деган муаммо кўндаланг бўлиб қолди. Натижада ўзларини миллат ҳимоячилар сифатида намоён қилишга уринаётган айрим гуруҳлар ўртасида тўқнашувлар келиб чиқади. Вилоят партия комитети чоралар кўраётганлигига қарамасдан, бундай ҳолат чегараланиш яқунланиши кўзда тутилган 1 октябрғача давом этиши мумкинлиги айтилган.[4, 43]

1926 йилда Ўзбекистонда яна қайтадан районлаштириш ўтказилади. 1926 йил 10 июнда ЎзССР МИҚнинг 4 сессиясида республика маъмурий тармоқларини қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинади.

ЎзССР МИҚ ҳузуридаги Марказий районлаштириш комиссияси Ўзбекистондаги районлаштиришни қуйидаги принциплар бўйича амалга оширишга киришган:

- 1) ирригация тармоқларининг умумий жиҳатларига;
- 2) аҳолининг миллий белгилар бўйича алоҳида ажралиб яшашига (асосан қишлоқ советларини ташкил этишда);
- 3) аҳолининг хўжалик машғулотларини эътиборга олган ҳолда, улар учун қулай алоқа йўллари яқинлаштиришга;
- 4) алоҳида ҳудуддаги аҳолининг хўжалик ишлаб чиқариш хусусиятларини саклаб қолишга.

Янги маъмурий тизимни ташкил этишда асосий бирлик районлар ҳисобланган. Районларни тузишда унинг ўз бюджетини ярата олиш имкониятига, сув тармоқларининг қулайлигига, алоҳида қишлоқларнинг ўзаро алоқа қилиш қулайлигига ҳамда райижрокўмларнинг бу ҳудудни идора қилиш имкониятларига эътибор берилган.

Шундай бўлишига қарамасдан, ташкил қилинган қишлоқ советлари ва улар бўйсундирилган районлар масаласида ноқулайликлар узоқ давом этди. Қўқон шаҳар совети раиси Ҳаким Хаджаевнинг 1930 йил 8 декабрда Ўзбекистон ССР МИҚга юборган мурожаатида Ганжиравон қишлоқ советига 361 хўжалиги бўлган 2 та қишлоқ қараши, бу қишлоқлар Қўқон шаҳридан бор-йўғи 3 верст масофада жойлашганлиги айтилган. Юқоридаги қишлоқ совети район маркази бўлган Учкўприқдан 8 верст масофада жойлашганлигига қарамасдан, Бувайда районига берилган бўлиб, уни Қўқон районига қайтариш сўралган. Қўқон районига қарашли Найман қишлоқ советини эса (қишлоқлар сони 5 та, хўжаликлар сони 304 та) Қўқондан 42 верст узоқликда жойлашганлигини, иқтисодий жиҳатдан Поп райони билан боғланганлигини инобатга олиб, Поп районига бериш сўралган. Шу ва шу каби ҳудудий муаммолар аҳоли ва хўжаликлар ўртасида норозилик ва ноқулайликларни келтириб чиқарган, Найман қишлоқ советининг Чуст-Поп районига ўтказилиши билан 1931 йилги ҳосилни Қўқон райони йиғиб олиши келишилган эди. Аммо Найман қишлоқ совети ҳудудида етиштирилган ҳосил, жумладан, қамиш Чуст-Поп райони томонидан йиғштириб олинганлиги учун норозилик келиб чиққан. Бундай келишмовчиликлар фақат районлар ўртасида келиб чиқмади, балки янги тузилган республикалар ўртасида ҳам шу каби келишмовчиликлар мавжуд эди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, юқоридаги келишмовчиликлар ҳудудий бўлиниш ва районлаштиришнинг хато ва камчиликларини тўлақонли акс эттирса-да,

мутасадди раҳбарлар бу ишга енгил ва бармоқ орасидан карадилар. Муаммолар номигагина ҳал қилинди, Оқибатда эса орадан деярли бир аср вақт ўтган бўлса-да, миллатлараро зиддиятлар, трансчегаравий дарёлардан фойдаланиш каби муаммолар ҳамон мамлакатларни ташвишга солиб келмоқда.

REFERENCES

1. Халқ сўзи. 2017 йил 4 август.
2. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 1. Краткая характеристика проектируемых округов и районов. -Самарканд: Изд. ЦКР Уз. 1926. -С. 4
3. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 2. Проект административно-хозяйственного деления ТССР. Под редакцией Председателя Комиссии по районированию ДЛ.Красновского. — Т.: Изд. ТЭС, 1924. -С. 131-132.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Фарғона вилоят бўлими. 1087- фонд, 1-рўйхат, 45-йиғмажилд, 43-варак.
5. ЎзРМДА, 86-фонд, 1-рўйхат, 7314-йиғмажилд, 73-варак.
6. ЎзРМДА, 86-фонд, 1-рўйхат, 7314-йиғмажилд, 68-варак.

**КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ НОНБОПЛИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ЭКИШ
МУДДАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Эгамов Илхомжон Урайимжонович

к.х.ф.д., лаборатория мудири

Юлдашева Наргиза Мавлонжоновна

лаборатория мудири

Ашуров Хикматилло Ибайдуллаевич

таянч докторант

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

ashurov_x@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319794>

Аннотация. Мазкур мақолада кузги бугдой навларини экиш муддатларини тўғри белгилаш орқали нонбоплик хусусиятларини яхшилаш, ун чиқими, уннинг оқлик даражаси ва уннинг навлилик даражалри тўғрисидаги маълумотлар ўрин олган. Бундан ташқари нонбоплик кўрсаткичлари корреляцион боғланишлар орқали унга таъсир этувчи бошқа кўрсаткичлар билан ўзаро таққосланган Тадқиқотнинг объекти сифатида кузги юмшоқ (*Triticum aestivum* L) бугдойнинг четдан интродукция қилинган “Алексеич”, “Вега”, “Гурт” ва махалий “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тадқиқот натижасида кузги бугдойнинг махалий ва хорижий навларидан сифатли ун тайёрлаш учун октябрь ойида экиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Калит сўзлар: бугдой, нав, экиш муддатлари, нонбоплик, дон, хосилдорлик, дисперсион тахлил, ун, уннинг нави, корреляция коэффициенти, корреляцион боғланиш даражаси.

**ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ НА ХЛЕБКООБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ**

Аннотация. В данной статье содержится информация об улучшении хлебопекарных свойств, выхода муки, белизны муки и уровня качества муки за счет правильных сроков посева сортов озимой пшеницы. Кроме того, показатели хлебности сравнивались с другими показателями, влияющими на нее через корреляционные связи. В качестве объекта исследования озимая мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L) была интродуцирована из-за рубежа «Алексеич», «Вега», «Гурт» и местные сорта «Азиз», «Навбахор», «Узбекистан-25». В результате исследования было признано целесообразным сев в октябре для получения качественной муки из местных и зарубежных сортов озимой пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, сорт, сроки посева, хлебность, зерно, урожайность, дисперсионный анализ, мука, сорт муки, коэффициент корреляции, уровень корреляционной связи.

**INFLUENCE OF PLANTING TIME ON BREAD-LIKE CHARACTERISTICS OF
WINTER WHEAT VARIETIES**

Abstract. This article provides information on improving baking properties, flour yield, flour whiteness and flour quality levels through the correct sowing of winter wheat varieties. In addition, the indicators of grain content were compared with other indicators that affect it through correlations. As an object of study, winter soft wheat (*Triticum aestivum* L) was introduced from abroad "Alekseich", "Veha", "Gurt" and local varieties "Aziz", "Navbakhor", "Uzbekistan-25".

sowing in October was considered expedient to obtain high-quality flour from local and foreign varieties of winter wheat.

Key words: *wheat, variety, sowing time, grain content, grain, yield, analysis of variance, flour, flour variety, correlation coefficient, correlation level.*

Кириш. Бутун дунё халқларининг ярмидан кўпроғи озик-овқат сифатида буғдой нонидан фойдаланади. Буғдой ноннинг таркибида оқсил ва крахмал кўп, оқсил моддалар асосан клейковина таркибида бўлганлиги учун унинг унидан сифатли нон тайёрланади. Буғдой нони ўзининг таъми, тўйимлилиги ва ҳазм бўлиши билан юқори баҳоланади. Буғдой донининг таркибида унинг навига, экиш шароитига қараб 11 % дан 19 % гача оқсил моддаси бўлади.

Буғдой нонидаги оқсилни ҳазм бўлиши 95 % ни ташкил қилади. Бундан ташқари, буғдой донидан ёрма тайёрланади, унинг уни макарон ва кондитер саноатида ишлатилади.

Клейковина миқдор ва сифати паст бўлган буғдой донларига куруқ буғдой клейковинаси (ҚБК) ни кўшилиши кучсиз ундан қилинган хамирнинг физикавий хоссалари кучли хамир даражасига етади. ҚБК нинг 4% дан ортиқ кўшилиши уннинг нонбоплик хусусиятларини яхшиланишига олиб келмайди. Шунинг учун нонвойлик унига 3-4 % ҚБК кўшилиши тавсия этилади. ҚБК ни 3-4 % миқдорда кўшиш натижасида клейковина сифатини III-қоникарсиз кучсиз гуруҳдан II-кучсиз қоникарли гуруҳга ўтиши таъминлайди. [1].

Тадқиқотнинг объекти ва услубияти. Тадқиқот объекти сифатида Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтининг тажриба даласининг ўтлоқи тупроқларида келиб чиқиши турли гуруҳларга мансуб бўлган кузги юмшоқ буғдойнинг хорижий навлардан “Алексеич”, “Веха”, “Гурт”, махалий навлардан “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тажриба давомида дала ва лаборатория таҳлиллари Бутунроссия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услуги (1984) асосида амалга оширилди. Олинган доннинг нонбоплик хусусиятлари бўйича маълумотлар Жанубий дехқончилик илмий-тадқиқот институтида ишлаб чиқилган қўлланма асосида СКИБ – М лаборатория жихози ёрдамида ўрганилди. Қўлланмаган кўра ГОСТ 26361, ГОСТ Р 52189 ва ГОСТ 7454 стандартлар бўйича уннинг оқлик даражаси 54,0 дан юқори бўлса “*олий навли*”, 54,0-34,0 оралиғида бўлса “*1-навли*”, 34,0 дан паст бўлса “*2-навли*” ун хисобланади. Бирламчи маълумотларни статистик таҳлил қилишда SPSS-17 статистика дастуридан фойдаланилди[2].

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида тажриба вариантлари ва тажрибада ўрганилаётган навларнинг етиштириш агротехикасини ўзгартириш натижасида турли хусусиятларга эга бўлган буғдой унлари хосил бўлганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, ўрганилган навларни эрта муддатларда экилган вариантларда уннинг оқлик даражаси барча навларда 1-навли ун талабига жавоб бериши, экиш муддатларининг кечикиши натижасида ҳам уннинг оқлиги фақат 1-навли ун хосил бўлганлиги тажриба натижаларида аниқланди.

1-жадвал

⊕ Кузги бугдой навларининг нонбоплик хусусиятларига таъсир этувчи кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси

№	Нав номи	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Муддатлар бўйича ўртача		
		15-сентябр			1-октябр			15-октябр			1-ноябр					
1	Алексейч	73,5	51,6	I	74,1	52,6	I	75,3	54,1	O/н	69,7	49,8	I	73,2	52,0	I
2	Гурт	74	51,8	I	74,4	54,3	O/н	74,6	54,5	O/н	75	47,6	I	74,5	52,1	I
3	Вежа	74,3	50,0	I	74,8	54,1	O/н	76	53,6	I	71,5	48,5	I	74,2	51,6	I
4	Ўзбекистон-25	72,6	50,5	I	74,3	50,8	I	74	51,0	I	70,6	50,1	I	72,9	50,6	I
5	Навбахор	73	49,9	I	74	53,0	I	73,7	54,0	O/н	72	48,2	I	73,2	51,3	I
6	Азиз	72,4	51,8	I	73,1	53,4	I	73,4	54,0	O/н	68,5	49,2	I	71,9	52,1	I
Навлар бўйича ўртача		73,3	50,9	I	74,1	53,0	I	74,5	53,5	O/н	71,2	48,9	I	73,3	51,6	I

Тапжрибада ўрганилган Гурт навида олий навли ун 2 ва 3 муддатларда экилган вариантларда, Алексейч навида 15-октябрда экилган вариантда, Вежа навида 1-октябрда экилган вариантда, Навбахор ва Азиз навларида 15-октябрда экилган вариантларда ҳосил бўлди.

2-жадвал

Кузги бугдой навларининг нонбоплик хусусиятларига таъсир этувчи кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси

Кўрсаткичлар	Ун чиқими	Оқлик	Клейковина	Оқсил	Ҳосилдорлик
Ун чиқими		0,1	-0,6	0,2	0,01
Оқлик	0,1		0,3	0,7	-0,2
Клейковина	-0,6	0,3		0,4	-0,7
Оқсил	0,2	0,7	0,4		0,0
Ҳосилдорлик	0,01	-0,2	-0,7	0,0	

r=<0.3;
Ўзаро корреляцион боғланиш мавжуд эмас

r=0.3-0.5;
Кузсиз корреляцион боғланган

r=0.5-0.7;
Ўртача кучли корреляцион боғланган

r=>0.7;
Ўта кучли корреляцион боғланган

Бугдой донининг нонбоплик кўрсаткичини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири бу дон таркибидаги хўл клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўлиб, олий синфга мансуб бўлган дон таркибидаги хўл клейковина миқдори 36 %, 1-синфда - 32 %; 2- синфда- 28 %; 3-синфда - 23 % ва 4- синфда-18 % дан юқори ва ИДК кўрсаткичи олий синфда 45 дан 75 гача бўлиши, 1 синфга мансуб бугдой донида 76 дан 110 гача бўлганда хамир қониқарли юмшоқ ва 15-45 гача бўлганда қониқарли қаттиқ деб баҳоланади.

ИДК кўрсаткичи 15 дан паст ва 110 дан юқори бўлганда бундай доннинг нонбоплиги қониқарсиз бўлади. [3].

Нонбоплик хусусиятларини унга таъсир этувчи бошқа кўрсаткичлар билан ўзаро корреляцион боғликлаик даражаси ўрганилганда уннинг оклик даражаси дондаги клейковина миқдорига кучсиз корреляцион боғланганлиги, оксил билан эса кучли корреляцион боғланиш мавжудлиги аниқланди.

Демак уннинг кучи фақатгина дон таркибидаги клейковинанинг миқдорига эмас, унинг сифатига ҳам боғлиқлиги, дон таркибидаги оксил миқдори ва унинг кучини яққол намоеён қилувчи омил эканлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра кузги буғдойнинг хорижий ва маҳаллий навларининг экиш муддатларини тўғри белгилаш орқали нонбоплик хусусиятларига таъсир ўтказиш мумкинлиги аниқланди. Андижон вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида Алексеич, Навбахор, Азиз навларини 15-октябрда, Веха навини 1-октябрда, Гурт навини эса 1-15 октябрда экиш орқали сифатли ун олиш имконияти яратилди.

Бундан ташқари олинадиган уннинг сифати дон таркибидаги клейковина миқдорига эмас балки сифатига тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди.

REFERENCES

1. “Маҳаллий буғдой донларининг унбоплик хоссаларини ошириш”. Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Ш.З.Ҳакимов, Ш.М.Турғунпўлатова. 2022-йил 13-май

2. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0// Учебно-методическое пособие

Л.М.Шишлянникова 2005.

3. Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

И.Ш.Маматқулов ва бошқалар. “Юмшоқ буғдойнинг нонбоплик хусусиятлари юқори бўлган янги нав ва тизмаларини танлаш”. 2022-йил 13-май

УДК 635.649: 582.951.4: 581.2: 582.28: 632.4

**FUSARIUM TURKUMIGA MANSUB ZAMBURUQLARLARNING
QALAMPIRDA Q‘ZGATADIGAN KASALLIKLARI.**

Азнабакиева Дилрабо Турсунбоевна катта ўқитувчи

Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна доцент,

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

Ўсимликларни химоя қилиш кафедраси. aznabakievadilrabo@mail.ru

Набижонова Дилафруз Телмонжон қизи талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7322996>

Аннотация. Фузариоз ширин ва аччиқ қалампир (*Capsicum annuum*) нинг хавфли касалликларидан бири ҳисобланади. Асосий касалликлари вилт (қўзгатувчи *Fusarium oxysporum* f. sp. *capsici*), илдиз бўғзи чириши (*F. oxysporum* f. sp. *radicis-capsici*) ва поя чириши (*Fusarium solani*). Бу шаклларнинг барчаси ўсимликнинг нобуд бўлишига олиб келади. Ўзбекистонда ширин ва аччиқ қалампирда илдиз бўғзи чириши касаллиги кенг тарқалган, қўзгатувчиси *F. oxysporum* ва поя чириши қўзгатувчиси *F. solani*.

Калит сўзлар: қалампир (*Capsicum annuum*), фузариоз, вилт, илдиз бўғзи чириши, поя чириши, кураш чоралари.

Аннотация. Фузариозы являются серьёзными болезнями острого и сладкого (болгарского) перца (*Capsicum annuum*). Основными их формами являются вилт (возбудитель *Fusarium oxysporum* f. sp. *capsici*), гниль корневой шейки (*F. oxysporum* f. sp. *radicis-capsici*) и гниль стеблей (*Fusarium solani*). Все эти формы приводят к увяданию и гибели растений. Установлено широкое распространение в Узбекистане гнили корневой шейки растений острого и сладкого перца, возбудителем которой является *F. oxysporum* (предположительно форма *capsici*), и стеблевой гнили сладкого перца (предполагаемый возбудитель *F. solani*).

Ключевые слова: перец (*Capsicum annuum*), фузариоз, вилт, гниль корневой шейки, гниль стеблей, меры борьбы.

Abstract. *Fusarium* spp. cause serious diseases of the hot and sweet peppers (*Capsicum annuum*). The main types of these diseases are wilt (causal agent is *Fusarium oxysporum* f. sp. *capsici*), crown rot (*Fusarium oxysporum* f. sp. *radicis-capsici*) and stem rot (*Fusarium solani*). It has been found that crown rot and stem rot caused by *F. oxysporum* (presumably f. sp. *radicis-capsici*) and supposedly by *F. solani*, respectively, are often occurs on both sweet and hot peppers in Uzbekistan.

Key words: peppers (*Capsicum annuum*), *Fusarium*, wilt, crown rot, stem rot, disease control.

КИРИШ. АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Кейинги йилларда дунёнинг кўп мамлакатларида *Fusarium* туркумига мансуб микроскопик замбуруғлар чуқур тадқиқотларнинг объектига айланди. Бунинг сабаби шундаки, ушбу туркумнинг кўп турлари табиатда кенг тарқалган космополит организмлар бўлиб, муҳим қишлоқ хўжалик экинларининг ҳар бири амалда уларнинг битта ёки бир нечта турлари билан зарарланмоқда (Leslie, Summerell, 2006). Жумладан ширин (болгар) қалампир ва гармдори (аччиқ қалампир) фузариозлар билан дунёнинг ушбу экинлар етиштириладиган барча мамлакатларида зарарланмоқда. Жумладан Ўзбекистоннинг ҳар

хил минтақаларида ҳам қалампир ўсимликлари ўсув даврида, айниқса тўла мевалаш босқичида тўсатдан сўлиб қолиши касаллиги учрамоқда.

Fusarium туркуми турлари экинларни барча ўсув фазаларида – кўчатлар униб чиқишидан мавсум охиригача ҳамда уларнинг териб олинган меваларини сақлаш ва сотиш даврида ҳам зарарлайди.

Қалампирда фузариоз касалликларининг учта асосий шакли бўлиб, булар: 1) фузариоз сўлиш; 2) илдиз, илдиз бўғзи ва поянинг пастки қисми фузариоз чириши ва 3) ширин қалампир мевалари чириши касалликларидир. Фузариоз билан қалампир кўчатлари ҳам зарарланади, бунда улар ётиб қолади, чириydi ва тезда нобуд бўлади.

Fusarium oxysporum. Тупроқда ушбу космополит турнинг ҳам фитопатоген, ҳам сапрофит популяциялари мавжуд. 2019 йилгача фитопатоген вакиллариининг хўжайин ўсимликларда вилт ёки чириш кўзғатувчи 143 та ихтисослашган формалари (*f. spp.*), аниқланган. Ушбу, бирорта ихтисослашган формага мансублиги аниқланмаган тур қалампирда кўчатлар ётиб қолиши ва нобуд бўлиши, илдиз, илдиз бўғзи ва поянинг пастки қисми чириши касаллигини кўзғатиши хабар қилинган.

Fusarium oxysporum f. sp. capsici қалампирда вилт кўзғатади. Касаллик белгилари – барглари пасткиларидан бошлаб сарғайиши, юқори ярус барглари тўкилиши, ўсимликлар ўсишдан тўхташи ва бир неча кун орасида сўлиши, поянинг пастки қисмлари ва асосий илдизларда ўтказувчи тўқималар доғланишидан иборат. Сунъий зарарлаш тажрибаларида ажратилган изолятлар билан хўжайин ўсимлик (қалампир) турлари ва навлари зарарланган, аммо бақлажон, томат, бодринг, тарвуз, бамия ва ғўза зарарланмаган. Патогенга қалампир навларининг чидамлилиги / мойиллиги ҳар хил бўлган.

Ширин қалампирда ҳам вилт жиддий муаммо бўлиб, Мексикада ёпик, Туркияда ёпик ва очик грунтда кенг тарқалиб кетган.

Fusarium oxysporum f. sp. radicle-capsici ширин ва аччиқ қалампир ўсимликларида ҳақиқий вилт кўзғатмайди, аммо ўсимликларнинг илдиз бўғзи ва поянинг пастки қисми чириши туфайли ўсимликлар сўлишига олиб келади. Ушбу патоген билан зарарланиши натижасида ўсимликлар сўлишини кўп тадқиқотчилар «вилт», деб, нотўғри аташади. Бу тур Испанияда кўчатхоналарда 7 млн ширин қалампир кўчатларини нобуд қилган изолятлар асосида барпо қилинган. Касаллик белгилари – ўсимликларнинг барглари сарғаймасдан сўлиб қолиши; илдиз бўғзи кўнғир тус олиб, унинг ички тўқималари чириши, чириш асосий томирдан илдиз филофчаларига тарқалиши ва уни тўла емириши, ҳамда юқорига – поя бўйинининг 1/3 қисмигача тарқалиб, борган жойларида тўқ-яшил тусли чириш ҳосил қилиши ва поянинг шу жойлари буришиб қолишидан иборат. Ўтказувчи тўқималарда доғланиш мавжуд бўлмайди. Иккиламчи илдизларнинг айрим қисмларида кўнғир чириш кузатилиши мумкин. Зарарланган ўсимликлар нобуд бўлади.

Fusarium solani космополит замбуруғ бўлиб, тупроқда унинг фитопатоген ва сапрофит популяциялари мавжуд бўлади. Патоген шакллари ёпик ва/ёки очик грунтда қалампир поялари ва меваларини зарарлаши Канада, Буюк Британия, АҚШ ва Хитойда қайд этилган. Касалликнинг асосий белгиси – пояларда, кўпинча уларнинг бўғинларида тўқ-кўнғирдан қора туслигача яралар ҳосил бўлишидир. Улар атрофига ўсиб, кейинроқ пояни ўраб олади, олдин поянинг зарарланган жойидан тепа қисми, охири бутун ўсимлик нобуд бўлади. Айрим минтақаларда касаллик ривожланишининг охириги босқичларида поядаги яралар устида патогеннинг гомоталлик штаммларининг кичик, кўза шаклли, сарғиш-

апельсин ёки оч-апельсин тусли перитецийлари ҳамда оқиш-оч-нимранг, бароқ мицелий ғубори ҳосил бўлиши мумкин. Гетероталлик штаммлар перитецийларни ҳосил қилмайди.

Ўсимликларнинг илдиз бўғзини зарарлаган *Fusarium solani* 2-3 ой ёки ҳатто ўсув даврининг охиригача касаллик белгиларини ҳосил қилмасдан латент ҳолатда сақланиши мумкин. Инфекция ўсимликлар стресс ҳолатига тушганида (мевалар юки катта ёки об-ҳаво ноқулай бўлганида ва ҳ.) ёки тўқималар қариб бошлаганида фаоллашади ва касалликнинг визуал белгилари ҳосил бўлади.

Қалампир фузариозларининг ташқи белгилари, зарарланадиган хўжайин ўсимликлар доираси, инфекция манбалари, зарари ва уларга қарши кураш чоралари ҳақидаги маълумотлар адабиётларда келтирилган (**Howard et al., 1994; Cerkauskas, 2017; Хасанов и др., 2021** ва б.).

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Бизнинг тадқиқотларимизнинг мақсади – ўсув даврида қалампир ўсимликлари тўсатдан сўлиб қолиши касаллигининг тарқалишини аниқлаш, белгиларини ўрганиш, касаллик кўзғатувчи *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғ турларини соф културага ажратиш ва уларнинг турларини бирламчи идентификация қилиш эди.

Қалампир экинларида кузатувлар фермер хўжаликлар раҳбарларининг мурожаатларига биноан 2021 ва 2022-йилларда Андижон вилояти Шаҳрихон туманида очик ва ёпиқ грунт шароитларида ўтказилди. Бунда иссиқхона ва очик дала шароитида қалампир экинларида сўлиш касаллигининг тарқалиши ва белгилари аниқланди, касал ўсимликларнинг намуналари микологик таҳлил учун олинди ва лабораторияда улардан касаллик кўзғатувчи замбуруғлар ажратиб олинди, кейин олинган патоген замбуруғлар изолятларининг хўжайин ўсимликларга патогенлиги сунъий зарарлаш тажрибаларида ўрганилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

2021 ва 2022-йилларда Андижон вилояти Шаҳрихон туманнинг ёпиқ ва/ёки очик грунтда ширин қалампирнинг Ласточка ва Феррари навлари илдиз бўғзи чириши ва сўлиш билан зарарлангани аниқланди. Фузариоз касаллигининг тарқалиши ёпиқ грунтда 1-3% дан ~5% гача, очик грунтда 5% дан 21,1% гачани ташкил қилиши қайд этилди.

Касаллик белгилари иссиқхоналарда кўчатлар ва очик далаларда мевалаш босқичидаги етук ўсимликлар тўсатдан сўлиб қолиши билан ифодаланди.

Андижон вилояти, Шаҳрихон туманида олинган намуналари бирламчи микологик таҳлил қилинганида улардан колонияларининг белгилари *Fusarium solani* туриникига ўхшаш эканлиги қайд этилди.

1-расм. Петри идишларининг остки томонидан кўриниши.

Бизнинг тадқиқотларда қалампирда илдиз бўғзи чириши ва ўсимликлар сўлиб қолиши касаллигини *Fusarium oxysporum* тури кўзғатиши исботланган ва ҳозир олинган изолятлар бу турнинг *radicis-capsici* формасига мансублиги текширилмоқда.

Қалампир экинларида фузариоз касалликлари тарқалиши ва ривожланишини қуйидаги факторлар кучайтиради: (1) экинни керагидан кўп, босиб суғориш; бунда ўсимликка ҳаво етмайди, у стресс ҳолатига тушади, илдиз бўғзи тез зарарланади; ҳаво нисбий намлиги сурункали юқори бўлиши. Экинни босиб суғориш ушбу касаллик пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири эканлиги ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистоннинг кўп бошқа ширин қалампир экиладиган туманларидан ҳам олинган); (2) тупроқ узок вақт давомида нам бўлиши, тупроқда дренаж ва ҳаво алмашинуви яхши эмаслиги; (3) ҳаво ҳарорати жуда юқори бўлиши; (4) экинни ўз вақтида суғормаслик, тупроқ қуриб қолган бўлиши, ўсимликлар сўлгин бўлиб қолиши; (5) тупроқ касаллик кўзғатувчи *F. oxysporum* ва *F. solani* турлари билан зарарланган бўлиши; (6) ушбу *Fusarium* туркуми турлари далада ҳар хил ўсимликларнинг (жумладан, бегона ўтларнинг) қолдиқларида ҳамда ҳар хил сабабларга кўра сўлиётган ўсимликларда паразит бўлмаган (сапрофит) ҳолатда ҳам яшай олиши, кўпайиши ва тупроқда узок вақт давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши; (7) қишда ва ёз жазирамаси пайтларида ушбу касаллик кўзғатувчи замбуруғлар махсус споралари (хламидоспоралари) ёрдамида осон қишлаши ва улар ёрдамида бир неча йил давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши; (8) касаллик далада суғориш суви, ёмғир томчилари, меваларни теришда, ортиқча барг ва новдаларни кесиб олишда ишлатиладиган пичоқлар, тупроққа ишлов бериш қуроллари ва ишчиларнинг (оёқ) кийимлари ва қўллари билан ҳам тарқала олиши; (9) илдиз ҳамда поя чириши ва бошқа фузариоз касалликларига чидамли қалампир навлари мавжуд эмаслиги.

Қалампир фузариозларига қарши кураш чоралари қаторига қуйидагилар қиради (Howard et al., 1994; Cerkauskas, 2001, 2017; Ахатов и др., 2013 ва б.).

Ёпиқ ва/ёки очиқ грунт шароитида:

- Алмашлаб экиш; карам, маккажўхори, дуккакли ва қовоқдош экинлар яхши ўтмишдошлар ҳисобланади. Қалампирни тоmat, картошка ва бақлажондан кейин эмаслик керак.

- Тупроқни соғломлаштириш учун унга мунтазам равишда биопрепаратларни, яхши чириган гўнг ёки компостни солиб туриш, даладан ўсимлик қолдиқларини ва бегона ўтларни йўқотиб туриш лозим. Россияда биологик препаратлардан Триходермин, Глиокладин ва Трихоцин + Планриз ёки Псевдобактерин, Гамаир, Алирин-Б қўллаш тавсия қилинган.

- Ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини ошириш учун таркибида гумин кислоталарининг тузлари (гуматлар) бўлган стимуляторлардан бирортасини ўсув даврида 2-3 марта пуркаш.

- Жуда муҳим: экинни керагидан кўп, босиб суғормаслик, суғоришни бутун кечалари давомида ўтказмаслик, суғоришни иложи борича қисқа вақтда (1-3 соатда) тугатиш; суғориш суви ўсимлик тагига жуда яқин бормаслиги учун жўякларни юқорирок қилиб, қўчатларни уларнинг қирраларига экиш.

- Суғориш сувига F. oxysporum га қарши самарали бўлган флудиоксонил (масалан, Максим 2,5% сус.к.) ёки Тиофанат-метил қўшиш; таркибида *Gliocladium catenulatum* (Prestop) ёки *Streptomyces griseovridis* (Mycostop) бўлган биопрепаратларни ҳам қўллаш мумкин, уларнинг самараси кимёвий уруғ дорилагич препаратларидан кам эмаслиги аниқланган.

- Илдиз чиришини камайтириш учун суғоришдан кейин тупроқни яхши шамоллатиш (дренаж қилиш) ёки хаскаш билан «тирнаш» ва бироз қуритиш.

- Томчилаб суғориш системасини ўрнатиш орқали бу муаммодан қутулиш мумкин; иссиқхоналарда сув қувурларини қалампир илдизларидан узоқроқ масофада ўрнатиш (ўғитларнинг тузлари илдизларни жароҳатлаши мумкин).

- Минерал ўғитларнинг нормасини керагидан ошириш мутлақо ман этилади, чунки ўғит тузлари илдизлар жароҳатланишини кучайтиради.

- Далаларга патогенлар кўчат билан кирмаслигини таъминлаш, бунинг учун фақат соғлом кўчат экиш; кўчириб экиш учун тайёрланган кўчатларни диққат билан кўздан кечириш, уларда сўлиш ҳамда илдиз бўғзида ва пояларида кичик доғлар ва яралар мавжуд эмаслигига амин бўлиш.

- Далада ва иссиқхонада касаллик ишчиларнинг қўли билан тарқалмаслиги учун ўсимликларда касаллик белгилари кўринганида уларга тегиб, кейин бошқа ўсимликлар билан ишламаслик лозим. Ишларни олдин соғлом ўсимликларда ва охирида касалланган ўсимликларда ўтказиш лозим.

- Зарарланган ўсимликлар мавжуд бўлган далага бегона одамларни киритмаслик лозим.

- Касаллик соғлом ўсимликларга ўтишининг олдини олиш учун зарарланган ўсимликларни (атрофидаги кўриниши соғлом бўлган 1-2 та ўсимлик билан бирга) дарҳол казиб олиш ва даладан ташқарида тупроққа кўмиб ёки ёқиб ташлаш лозим.

- Касал ўсимликларни даладан чиқариш пайтида улар соғлом ўсимликларга тегиб кетишининг олдини олиш лозим. Касаллик қўзғатувчи замбуруғлар сапрофит шаклда

сақланиши мумкинлиги сабабли ўсимлик қолдиқлари, чириган ва ерга тўқилган мевалар ҳамда даладаги бегона ўтларни мунтазам даладан чиқариб йўқотиб туриш лозим.

- Юқоридаги вазифаларни бажарган ишчилар далага ёки иссиқхонага қайтадан киришидан олдин юз-қўлларини ва таналарини совун билан яхшилаб ювиб, иш кийимларини алмаштириши қатъиян талаб этилади. Ишлатилган иш кийимлари қайта ишлатишдан олдин ювилиши ва дазмолланиши лозим.

- Далада (ва иссиқхоналарда) қалампирнинг фузариоз касалликларига қарши уруғларни дорилаш учун беномил (Фундазол 50% н.кук.) анча кенг ишлатилади; ўсув даврида пуркаш учун ишлатиладиган фунгицидлар мавжуд эмас, аммо карбендазим, беномил ва каптан суғориш сувига қўшиб берилиши мумкин.

Ёпиқ грунт шаронтида:

- Иссиқхонадан чиққан ҳар хил қолдиқларни ёқиб ташлаш ёки уларнинг уюмларини иссиқхонадан узоқ жойларга қўйиш, уларнинг устини парда билан бекитиш.

- Ҳар бир цикл тугаганида иссиқхона ичини тозалаш ва дезинфекциялаш, тупроққа термик ишлов бериш – унинг устки қатламида 180°C ҳароратни 20 мин давомида ушлаб туриш.

- Киришда оёқ кийимларини зарарсизлантириш учун ванначаларга дезинфектант суюқлик солиб қўйиш.

- Иссиқхоналарда, айниқса кечалари, шамоллатиш ёки вентиляторлар ёрдамида ҳаво намлиги 90% дан паст бўлишини таъминлаш. Бу мақсадда экинларни эрталаб суғориш (кечкурунгага тупроқ намлиги камайиши керак).

- Ўсимликларни буташда ва мева теришда ўткир пичокдан фойдаланиш, пояда бўртиқлар қолдирмаслик, ишдан кейин иш қуролларини дезинфектант эритмасига ботириб олиш. Бу мақсадда ишлатилган сотувдаги натрий гипохлорит ва баъзи бошқа дезинфектантлар *Fusarium* туркуми турларининг макроконидияларини 15 минут давомида ўлдириши аниқланган (**Fletcher, 1994**).

- Томчилатиб суғориш қувурларини дезинфекция қилиб туриш.

Соляризация:

Иқтисодий жиҳатдан тўғри келса очиқ далаларда ва иссиқхоналарда тупроқни *Fusarium* турларининг инфекциясидан тозалаш учун фумигациялаш ёки соляризация қилиш усулини қўллаш тавсия қилинган (**Wilt, 2017**). Соляризация усули қуйидаги босқичлардан иборат: (1) соляризация қилинадиган майдоннинг тупроғи чуқур ағдарилади, кесаклари майдаланади, текисланади ва яхшилаб суғорилади. (2) Тупроқ қуриганидан кейин яна текисланади. (3) Майдон қалинлиги 1,5-2 мм лик қора полиэтилен парда билан жипс қилиб бекитилади; майдоннинг гир атрофидан саёз ариқча олиб, парда четлари унга кўмилади. (4) Усти ёпилган майдон 6-7 ҳафта давомида шундай қолдирилади. (5) Парда олиб ташланади ва танлаб олинган чидамли навнинг дориланган, сифатли уруғлари экилади.

Бақлажонда фузариоз вилтга қарши ўсув даврида 9 та фунгицидни пуркаш усулида қўллаш учун берилган тавсия (**Алимухамедов, 2021**) нотўғри, чунки пуркаш орқали қўлланиладиган фунгицидлар фузариоз касалликларига қарши умуман самара бермайди.

REFERENCES

1. Алимухамедов С.С. 2021. Бақлажон етиштириш. «Агробанк» АТБ. Тошкент: «Тасвир», 2021, 40 б.

2. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И. и др. (всего 11 авторов). 2013. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Глава 3. Болезни перца сладкого. Стр. 218-235. Москва: «Товарищество научных изданий КМК», 2013, 664 с.
3. Хасанов Б.А., Хакимов А.А., Азнабакиева Д.Т., Хамираев У.К., Утаганов С.Б. 2021. Фузариозы сладкого и острого перца (обзор). Узбекский биологический журнал, 2021.
4. Cerkauskas R. 2001. Fusarium stem and fruit rot of greenhouse pepper. OMAFRA. Factsheet 294/638. Last reviewed Feb. 2021. Accessed 05.08.2017. <http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/01-083.htm>.
5. Cerkauskas R.F. 2017. Etiology and management of Fusarium crown and root rot (Fusarium oxysporum) on greenhouse pepper in Ontario, Canada. Canadian Journal of Plant Pathology, 2017, vol. 39, No. 2, pp. 121-132.
6. Fletcher J.T. 1994. Fusarium stem and fruit rot of sweet peppers in the glasshouse. Plant Pathology, 1994, vol. 43, No. 1, pp. 225-227. Accessed 26.07.2021. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.1994.tb00576.x>.
7. Howard R.J., Garland J.A., Seaman W.L. (eds.). 1994. Vegetable crops diseases and pests in Canada. 1994, 1021 pp. <https://phytopath.ca/wp-content/uploads/2015/03/Diseases-and-Pests-of-Vegetable-Crops-in-Canada.pdf> Accessed 20.02.2021.
8. Leslie J.F., Summerell B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Ames, Iowa, USA, Blackwell Publishing, 2006, xii + 388 pp.
9. Wilt, 2017. How to treat Fusarium and Verticillium wilt. Accessed 05.08.2021. <http://homeguides.sfgate.com/treat-fusarium-verticillium-wilt-40489.html>.

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАСВИРИЙ ФАОЛИЯТГА ЎРГАТИШ
МАШҒУЛОТЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Таджибаев Салимжон Сабиржанович

Андижон давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

salimjontadjibayev68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7323068>

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача таълим тизимида тасвирий фаолиятга ўргатиш фанини ўқитиш сифат-самарадорлигини оширишда интерфаол усуллардан фойдаланишининг аҳамияти ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: интерфаол усул, мезон, таълим-тарбия, машғулот, восита, қизиқиш, натижа.

Аннотация. В данной статье речь идет о важности использования интерактивных методов в повышении качества обучения изобразительной деятельности в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: интерактивный метод, критерий, образование, занятие, инструмент, интерес, результат.

Abstract. This article deals with the importance of using interactive methods in improving the quality of teaching fine arts in the system of preschool education.

Key words: interactive method, criterion, education, training, tool, interest, result.

“Агар ўқитувчи фақат ўз касбини севса, у яхши ўқитувчи бўлади. Агар ўқитувчи ўзида касбига ва ўқувчиларга мухаббатни мужассам этса, бу мукамал ўқитувчидир.”

Лев Толстой.

Кириш. Ҳозирги вақтда олий таълим тизимида олиб борилаётган туб ўзгаришлар, талабалар билим сифатига қаратилаётган эътиборни ҳисобга олган ҳолда уларга таълим-тарбиянинг замонавий усул ва воситаларидан фойдаланган дарс машғулотларини ташкиллаштиришни тақозо этмоқда. Барчага маълумки, дарс методлари уч хил бўлади. Яъни,

Интерфаол метод таълим жараёнида талабалар ҳамда ўқитувчи ўртасидаги фаолликни ошириш орқали талабаларнинг билимларни ўзлаштиришини фаоллаштириш, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қилади. Интерфаол методларни қўллаш дарс самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Интерфаол таълимнинг асосий мезонлари: норасмий баҳс-мунозаралар ўтказиш, ўқув материални эркин баён этиш ва ифодалаш имконияти, маърузалар сони камлиги, лекин семинарлар амалий машғулотлар сонининг кўплиги, талабаларни ташаббус кўрсатишларига имкониятлар яратилиши, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, жамоа бўлиб ишлаш учун топшириқлар бериш, ёзма ва амалий ишлар бажариш

ва бошқа методлардан иборат бўлиб, улар таълим-тарбиявий ишлар самарадорлигини оширишда ўзига хос аҳамиятга эга.

Тадқиқот объекти ва услубиятлари. Ҳозирда таълим методларини такомиллаштириш соҳасидаги асосий йўналишлардан бири интерфаол таълим ва тарбия усулларини жорий қилишдан иборат. Барча фан ўқитувчилари дарс машғулотлари жараёнида интерфаол усуллардан кенгрок фойдаланиш давр талаби бўлиб қолмоқда.

Интерфаол усулларни қўллаш натижасида талабаларнинг мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш, хулосалар чиқариш, ўз фикрини баён қилиш, уни асослаган ҳолда ҳимоя қила билиш, соғлом мулоқот, мунозара, баҳс олиб бориш кўникмалари шаклланиб, ривожланиб боради.

Интерфаол усуллар кўп турли бўлиб уларнинг ҳаммаси ҳам ҳар қандай прогрессив усуллар каби энг аввало, ўқитувчидан машғулот олдидан катта тайёргарлик кўришни талаб қилади.

Бунинг учун:

1. Мазкур фанни ўқитишда қайси мавзулар бўйича интерфаол дарслар ташкил қилиш мақсадга мувофиқлигини ҳисобга олиш зарур. Бунда ҳар бир мавзу бўйича машғулотнинг мақсадига тўлиқ эришишни таъминлайдиган интерфаол ёки анъанавий машғулот турларидан фойдаланиш кўзда тутилади.

2. Интерфаол машғулотнинг самарали бўлиши учун талабалар янги машғулотдан олдин унинг мавзуси бўйича асосий тушунчаларни ва дастлабки маълумотларни билишларини таъминлаш зарур.

3. Интерфаол машғулотда ўқувчиларнинг мустақил ишлашлари учун анъанавий машғулотга нисбатан кўп вақт сарфланишини ҳисобга олиш зарур.

Тадқиқот натижаси ва уларнинг муҳокамаси.

Интерфаол таълим усули — ҳар бир ўқитувчи томонидан мавжуд воситалар ва ўз имкониятлари даражасида амалга оширилади. Бунда ҳар бир талаба ўз мотивлари ва интеллектуал даражасига мувофиқ равишда турли даражада ўзлаштиради.

Бугунги талабалар хилма хилликка интилишяпти, янгиликка талпиниши кучли.Энди уларни бир қолипга солинган ўқитиш услублари қониқтирмайди. Шу боис улар ўқитувчидан услуб,шакл, пировард натижада мазмун янгилашларини кутяпти.

Агар ушбу фикрни тасвирий фаолият машғулотлари кесимида таҳлил қиладиган бўлсак, амалиёт билан назарияни уйғунлаштирган ҳолда турли тарқатмали ва кўргазмали воситалар, дидактик ўйинлар, мультимедиа воситаларидан фойдаланиб дарс ташкил қилишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Бу жараён албатта гуруҳлар ёки кичик гуруҳлар билан ишлаш, муаммоли вазият яратиш ва уни ечимни топиш ҳамда тақдимот шаклида амалга ошириб борилади.

Интерфаол машғулотларни амалда қўллаш бўйича айрим тажрибаларни ўрганиш асосида бу машғулотларнинг сифат ва самарадорлигини оширишга таъсир этувчи айрим омилларни кўрсатишимиз мумкин. Уларни шартли равишда ташкилий-педагогик, илмий-методик ҳамда ўқитувчига, талаба-ларга, таълим воситаларига боғлиқ омиллар деб аташ мумкин. Улар ўз моҳиятига кўра ижобий ёки салбий таъсир кўрсатишини назарда тутишимиз лозим.

Интерфаол машғулотнинг асосий усуллари: интерфаол семинар, тренинг, маъруза, ақлий ҳужум, ишчанлик ўйини, ролли ўйин, муҳокама, баҳс мунозара, танқидий фикрлаш,

скарабей, бумеранг, зигзаг ёки арра, интервью, занжир, синквейн, пинборд, инсерт, суратли диктант, музёра ва бошқалар.

“Педагогика фани ўқувчи эшитгандан кўра ўқиганда, ўқигандан кўра кўрганда, кўргандан кўра бажарганда самаралироқ ўзлаштиришини исботлаб берган.”

Ушбу фикр айнан тасвирий фаолиятга ўргатиш назарияси ва методикасига қаратилган десак муболаға бўлмайди. Негаки, мазкур йўналишда фаолият юритаётган бугунги кун ўқитувчиси ҳар бир мавзу бўйича талаба онгида давлат талаблари даражасидаги БКМни ҳосил қилиш билан чекланиб қолмасдан, уни ҳаёт билан боғлаши, жонли мисоллар асосида шогирдлари онгида акс эттириши, амалий топшириқларни ҳам бажариш жараёнида шахсий намуна бўлиши, шу аснода уларнинг ўқиш, билим олиш истакларини ошириши лозим.

Хулоса.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, интерфаол таълим бир вақтда бир нечта масалани ҳал этиш имкониятини беради. Булардан асосийси-талабаларнинг мулоқот олиб бориш бўйича кўникма ва малакаларини ривожлантиради, талабалар орасида эмоционал алоқалар ўрнатилишига ёрдам беради, уларни жамоа таркибида ишлашга, ўз ўртоқларининг фикрини тинглашга ўргатиш орқали тарбиявий вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди.

Шу билан бирга, амалиётдан маълум бўлишича, дарс жараёнида интерфаол методларни қўллаш талабаларнинг асабий зўриқишларини бартараф қилади, улар фаолиятининг шаклини алмаштириб туриш, диққатларини дарс мавзусининг асосий масалаларига жалб қилиш имкония-тини беради.

REFERENCES

1. З.Қосимова. Таълим технологиялари. Т.: “Тафаккур қаноти” нашриёти, 2014.
2. Р.Ишмухамедов. М.Юлдашев. Таълим-тарбияда инновацион-педагогик технологиялар. Т. “Зиё”. 2017
3. С.Таджибаев. Педагогик технологиялар бўйича маъруза матнлари. Андижон ВПХМОҚТХМ. 2020
4. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021
A peer reviewed journal <https://saarj.com>
Tadjibaev S.S.FORMS, METHODS AND METHODS OF INTRODUCING CHILDREN WITH THE FINE ARTS

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

Mukhamedieva Dilnoza Tulkunovna

professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers”
National Research University, dilnoz134@rambler.ru

Samandarov Erkaboy Karimboyevich

assistant teacher of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization
Engineers” National Research University, samandarerka87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7325327>

Abstract. Nowadays, we can come across artificial intelligence in many areas of society. The influence of artificial intelligence is growing day by day. The usage of artificial intelligence is growing, including in the field of education sphere. Artificial Intelligence is a part of science that is created by human intelligence processes by machines, especially computer systems. The main objective of AI is to smoothen the interactions of humans with machines, as it is accessed by the smart system, human language processing, speech recognition, and machine vision.

The demand for AI is increasing globally. Whether it's real-estate or digital marketing, AI has revolutionized every sector and the education sector is not an exception. In fact, it plays a huge role when it comes to teaching and learning. At present, schools and colleges use artificial intelligence to improve their teaching methods and for better results. In this paper, we will explain the importance of artificial intelligence in education.

Key words: artificial intelligence, AI, the Internet, education, machine learning, educational data mining, algorithm.

Аннотация. В настоящее время мы можем встретить искусственный интеллект во многих сферах жизни общества. Влияние искусственного интеллекта растет день ото дня. Растет использование искусственного интеллекта, в том числе в сфере образования. Искусственный интеллект — это часть науки, созданная процессами человеческого интеллекта с помощью машин, особенно компьютерных систем. Основная цель ИИ — сгладить взаимодействие людей с машинами, поскольку к нему обращаются интеллектуальная система, обработка человеческого языка, распознавание речи и машинное зрение. Спрос на ИИ растет во всем мире. Будь то недвижимость или цифровой маркетинг, искусственный интеллект произвел революцию в каждом секторе, и сектор образования не является исключением. На самом деле, это играет огромную роль, когда дело доходит до преподавания и обучения. В настоящее время школы и колледжи используют искусственный интеллект для улучшения методов обучения и достижения лучших результатов. В этой статье мы объясним важность искусственного интеллекта в образовании.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, интернет, образование, машинное обучение, интеллектуальный анализ образовательных данных, алгоритм.

Introduction

Prior to the introduction of computers and other related technologies, instructors and students, engaged in instructions and learning mechanically, or through the pure application of natural human effort. With the introduction of microcomputers, and by extension, personal computers in the 1970s, provided more computing power and marked an important transition to

electronic computers for the mass market. In agreement, developments of the electronic computers, more particularly, and the availability of the same for different entities across different sectors of the economy, was precipitated by the developments of personal computers in the 1970s [1]. Personal computers development made it possible for individuals and other non-governmental entities to own and use computers for different reasons. These transitions harbingered the proliferation of computers in different sectors of the economy and society.

Computer and information communication technologies have over the years continued to evolve, leading to the development of artificial intelligence. Artificial intelligence (AI) is the ability of machines to adapt to new situations, deal with emerging situations, solve problems, answer questions, device plans, and perform various other functions that require some level of intelligence typically evident in human beings. In another definition, it is defined artificial intelligence as the study of intelligence behavior in human beings, animals, and machines and endeavoring to engineer such behavior into an artifact, such as computers and computer-related technologies. Drawing from these definitions, it is evident that artificial intelligence is the culmination of computers, computer-related technologies, machines, and information communication technology innovations and developments, giving computers the ability to perform near or human-like functions. In line with the adoption and use of new technologies in education, artificial intelligence has also been extensively leveraged in the education sector.

AI generally expressed by the general public as the ability of machines or computers to think and act as humans do, represents the efforts towards computerized systems to imitate the human mind and action. In this respect, the basic definition of artificial intelligence can be expressed as the skillful imitation of human behaviour or mind by tools or programs. It may be an illusion of the current structure to think that artificial intelligence will come within the computer format used at home. It could get into our lives within different functions and shapes. It claims artificial intelligence to be the new electricity of this age. Artificial intelligence is a candidate to be presented as the basic building block of the Fifth Industrial Revolution by providing itself to be a powerful factor in ensuring economic development with its potential. That could be why investments in artificial intelligence broke a record in China with \$40 billion in 2017. In line with its earnings from AI, China is expected to increase its gross domestic product (GDP) by 26% (\$7 trillion) by 2030. North America is expected to have a 14.5% increase (\$ 3.7 trillion) in the same timeframe. These data make the added value and global impact of artificial intelligence more understandable for the future economy, and in our case, for the future of education, which in turn, directs the economy and workforce, paving the way for the new Industrial Revolution [2]. The in-depth development of artificial intelligence will affect many situations, from the restructuring of the social order in the broadest sense to the education and administration processes in classes and schools. Schools that are expected to adapt to the digital age and embed 21st century skills in their main agendas are some of the main institutions that could be most affected by the development of artificial intelligence. It is pointed out that new forms of technology will fill in our lives and captivate our youth, and this case may leave schools with no choice but to make room for them. In this regard, how the stakeholders from law, business, education, and engineering perceive this development, and how they foresee artificial intelligence in regard to education form the focus of this study. Thus, the purpose of this study is to examine what the use of artificial intelligence in education means and what kind of implication it can reveal for the future of education, according to the opinions of the participants from different sectors.

Methods

We need a lot of techniques and technology to apply artificial intelligence for education. Such as programming (web development, mobile development, etc.), machine learning algorithms (Regression, classification, clustering), and the Internet.

As mentioned above we will overview in detail. Nowadays, we cannot imagine a lot of spheres without programming. Programming helps in order to realize applications that is created using AI.

Users are able to use AI application through applications (desktop applications, web applications, android applications, iOS applications). Next technique we will overview, machine learning algorithms.

In Educational Technology, Automation plays a vital role. It helps teachers define student success factors and their shortcomings. They adopt a customized learning strategy focused on information, adaptive teaching programs, predictive modelling using Machine learning and artificial intelligence, and track the quality of teaching during their curricula. Teacher data analysis helps them understand their students' learning strengths and weaknesses because it facilitates a deeply ingrained cultural process that relies on precise information as an input to produce optimal results (results for students). Artificial education, data processing and graduates are all incorporated into the Machine Learning framework to improve online training. AI will allow educational software to be customized for each student one day. Student-friendly adaptive learning software and games are already on the market. One of the most important AI applications in education is making learning more comfortable and removing personal information from the equation. Education 4.0, powered by intelligent sensors and fitness bands, improves learning insight by multifunctional knowledge that integrates learning experiences (online practices) with data sources (real-time data) [3].

It is described machine Learning (ML) as "an area of study that allows learners to process without even being pattern recognition.". Self-configuring applications, dataset mining, semantic Technology (recognizing, thinking, understanding, interacting), communicative channels, computer vision, speech recognition. The results of Technology in engineering education, similar to the investigator. Computer-supported cooperative work (CSCW) uses software and Technology to assist a group of people working on projects across multiple locations. It is based on group coordination and collaborative activities supported by computer systems. IT systems diagnostics, troubleshooting, maintenance, and repair are all part of computer support and services. Maintaining a computer system's overall functionality is a primary responsibility of computer systems administrators (CSOs). Smart stuff (the web-based technology and gadgets catalogue), Virtual Twin and Learning process (the virtual image of what goes on within the mind of the educators), Computational Innovations (the merging of simulated and physical worlds) to establish the integrated, new technological and linked setting. Algorithms in data mining (also known as machine learning) are sets of heuristics and calculations used to build a model from the data. Data is analyzed using these parameters to find patterns and statistics that can guide future research. Virtual instrumentation, which combines software customization with modular measurement hardware, can create user-defined measurement systems. Even virtual instruments, which emphasize modular hardware approaches, can achieve this level of measurement specificity.

We need one more techniques, it is the Internet. The above mentioned processes require a high internet speed. High-speed Internet helps[4] to use full advantage of applications that is created the based on AI.

Results

Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are key drivers of growth and innovation in every industry, and this is no different in the education sector. Artificial Intelligence (AI) has made significant inroads into a wide range of industries since its early days of robots and voice-activated machines. Artificial intelligence has indeed served to amplify the toil of those who put in the hours. This allows educators to focus on developing engaging and challenging curricula while automating much of the back-end support work for them. AI tools have also helped to refocus attention on accessibility. According to the eLearning Industry, as many as 60% of learning management tools will be equipped with AI capabilities in the next five years. While AI-powered solutions have been around for some time, the education technology industry has been slow to adopt them." Teachers were forced to rely on technology for virtual learning because of the pandemic and when it comes to technology in education, 87% of educators agree to the extent that Artificial intelligence in education can be used to improve educational outcomes. As a starting point, let's take a look at how these tools are currently being used to support educational institutions' efforts to make learning more accessible. It's also critical to begin by asking the appropriate questions. What are some educational applications of artificial intelligence? What aspects of human cognition are being omitted in the development of machine learning algorithms? Is there a way to incorporate AI into educational workflows that is more convenient for students? There are many ways that AI can be used to improve education for both students and teachers [5].

Over the last few years, online education has become more and more commonplace. However, they aren't the only ones who benefit from technological aid. Anti-plagiarism programs like Grammarly, word tune, and Turnitin have been widely used by instructors for years. Professors don't want students to be caught plagiarizing each other's work. To counteract plagiarism, some new teaching technologies are being developed ahead of time. Let's take a step back and remember that everyone learns differently. Some students learn best through auditory means, and others learn best through reading. Most professors already use presentations and speaking, so readers are left out. Using a voice-to-text program, professors can turn their lectures into a transcript. Students are encouraged to read ahead of time and come prepared with questions, or they can follow along and take notes during the lecture and not just list the lecture verbatim. It's impossible to overstate how much technology has changed education. Artificial intelligence (AI) can assist in testing in a manner like plagiarism this can be done with the help of natural language processing (NLP). For even more time-saving benefits, you could instead simply insert the scanner into the scanner machine! Educators hope that artificial intelligence in the classroom will make their workdays more efficient while also providing students with timely feedback.

To put it another way, a student's goal is simple, get an academic credential. AI can make it easier for students to achieve their educational goals by speeding up the learning process. With the right courses, better teacher-student communication, and more time for other activities, AI can have a significant impact on students' educational journeys. Below are some benefits.

Personalization

One of the hottest topics in education right now is the idea of tailoring instruction to each student's unique needs. Students are now able to learn in a way that is tailored to their own unique

experiences and preferences thanks to the use of AI. Artificial intelligence (AI) can adjust to the specific needs of each student, considering their current level of knowledge, learning rate, and desired to learn outcomes. Artificial intelligence (AI)-driven solutions can also analyze students' previous learning histories to identify weaknesses and recommend courses that are best suited for improvement, providing numerous opportunities for a personalized learning experience.

Coaching

Because of their busy schedules, many teachers can't accommodate students who need extra help after school-homeschooling or on weekends. In these cases, AI tutors and chatbots are the ideal solutions. Although Chatbots cannot replace teachers, AI tools can help students improve their weaknesses outside of the classroom. A one-on-one learning experience without the teacher is available at all hours of the day with the help of AI. Student questions can be answered in as little as 5 seconds by an AI-powered chatbot.

Prompt response

When you ask a question and get an answer three days later, it's frustrating. Daily, teachers and faculty members are bombarded with the same questions. Student questions can be answered in a matter of seconds using support automation and conversational intelligence provided by AI. This not only saves teachers a great deal of time but also makes it easier for students to find answers to their questions.

Constant Support

Students can learn at any time and from any location thanks to AI-powered tools. 24/7 access makes it easier for students to discover what works best for them without having to wait for an instructor's approval. As a result, students from all over the world can gain access to high-quality education without incurring travel or living expenses.

Time management is a problem for most teachers and faculty members, which is understandable given the number of tasks they have on their daily to-do lists. While teachers would like to spend additional time with students, conducting research, and furthering their education, they simply do not have the time to do so. By automating tasks, analyzing student performance, and closing the educational gap, AI can free up educators' time and help them better serve their students.

Personalization

In the same way that AI can personalize students' distance learning courses, it can do the same for teachers. Artificial Intelligence (AI) can help teachers identify the subjects and lessons that need to be revisited. Teachers can use this information to design the best educational program for each student. To keep students from falling behind, teachers and professors must analyze each student's specific needs and adjust their courses to address the most common knowledge gaps or challenge areas.

Task Automation

It is possible to automate mundane tasks such as grading papers and testing learning patterns by using AI's power of computation. Teachers spend 40% of their time planning lessons, grading tests, and doing administrative work, according to a Telegraph survey. Teachers, on the other hand, can use support automation tools to automate manual processes, allowing them to devote more time to teaching core skills.

Response to Queries

AI-powered chatbots can answer a wide range of generic and repetitive questions students commonly ask without involving a faculty member because they have access to the entire school's knowledge database. Artificial intelligence frees up time for educators to work on other aspects of their jobs, such as lesson planning, curriculum development, and student engagement.

The language barrier is an aspect of accessibility that is frequently overlooked. Technology has made the world smaller and more interconnected than it ever was. If you don't speak the language, it's difficult to get your point across. Students often travel to other countries to gain access to more resources and research. Educators can provide subtitles or real-time captions to their students to aid in their understanding. As English content spreads around the world, so does the reverse. Pre-recorded content is another way that more people around the world are getting access to education. Everyone is not in the same time zone, so not everyone can listen in on a live lecture. In addition to providing transcripts, teachers now have the option of providing videos with subtitles for their asynchronous students. Reading and listening to a foreign language together helps you learn it more quickly.

Future of AI in the Educational Sector

When it comes to smartphones and other household appliances, voice-to-text has become a common feature. But what if we went further than just setting timers and ordering food? Using machine learning, speech to text (STT) solutions can be utilized. Technologies like natural language processing (NLP) and automatic voice recognition (ASR) can have a significant impact on the way students' study and do their research. ASR technology can automatically generate transcripts of any audio or video by transforming the spoken word to text. Summarization, theme extraction and tracking of student participation are all possible uses for NLP in the classroom. With technology in the educational sector, you can gain access to a wide range of information. Higher education teaches students to specialize and narrow their interests. AI can draw on a greater range of information when [6] machine learning is used to augment lectures. Adding value to education can be done seamlessly. Even when artificial intelligence is used in teaching, accuracy is crucial. Even with the help of machine intelligence, instructors are constantly striving to produce challenging and original information. Please ensure that the intended quality of this material is maintained. Using an STT supplier like Rev, you are guaranteed 99% correctness in your transcripts, captions, and subtitles.

Discussion

Applying AI in education gives us the following opportunities. The main difference between this platform and others is that the prediction and classification of students' knowledge is based on artificial intelligence. The platform can give the student following advantages:

- A student can study subjects on the platform in a convenient place and at the right time;
- A student is allowed to restudy the subjects on the platform;
- The platform concerns individually for each student;
- Each student's exam is assessed by a system that based on AI, it helps to determine accuracy a student's knowledge.

Using the platform in the following cases could be effective:

1. In the education system of poorest countries
2. Lack of teachers
3. Pandemic period

We will overview above mentioned each case in detail.

First case, due to economic problems, many countries in the world cannot spend enough money for education. Educational buildings, educational materials, tools for education, teachers' salaries are required high costs. The platform can help to solve problems in the cases that spend less money for education.

Second case, there may be a shortage of teachers in all regions of the country. This case is not related to money, as the first case. In this case, the shortage teachers can be replaced by the platform.

Third case, due to the coronavirus that emerged in Wuhan in 2019 and spread around the world to pandemic levels, students in many countries around the world have not been able to attend classes at school. As a result, the quality of education in schools has fallen. Using the platform is effective in each case mentioned above.

Conclusion

In this paper, we overviewed the role of artificial intelligence in education. We can conclude about the process as following: low cost, possibility of reusing educational material, the students can study subjects on the platform in a convenient place and at the right time, the students are allowed to restudy the subjects on the platform, this platform offers an individual approach to each student, a student's exam in the end of module or in the end of grade is assessed by the system that based on artificial intelligence.

REFERENCES

- [1] Chen L., Chen P., Lin Z. Artificial intelligence in education: A review //Ieee Access. – 2020. – T. 8. – C. 75264-75278.
- [2] Roll I., Wylie R. Evolution and revolution in artificial intelligence in education //International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2016. – T. 26. – №. 2. – C. 582-599.
- [3] McArthur D., Lewis M., Bishary M. The roles of artificial intelligence in education: current progress and future prospects //Journal of Educational Technology. – 2005. – T. 1. – №. 4. – C. 42-80.
- [4] Romero C., Ventura S. Data mining in education //Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. – 2013. – T. 3. – №. 1. – C. 12-27.
- [5] Kučak D., Juričić V., Đambić G. MACHINE LEARNING IN EDUCATION-A SURVEY OF CURRENT RESEARCH TRENDS //Annals of DAAAM & Proceedings. – 2018. – T. 29.
- [6] Ciolacu M. et al. Education 4.0—Fostering student's performance with machine learning methods //2017 IEEE 23rd international symposium for design and technology in electronic packaging (SIITME). – IEEE, 2017. – C. 438-443.

**МАРДЛИК КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ТИЛ ВА
НУТҚ БИРЛИКЛАРИНИНГ ТИЛЛАРАРО МУВОФИҚЛИГИ**

Қорабоев Жасурбек Боходирович

Андижон давлат педагогика институти, катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7326443>

***Аннотация.** Мақола тилишуносликда концепт терминининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилишга бағишланган бўлиб унда инглиз ва ўзбек тилларида концептнинг лингвокультурологиядаги ўрни ҳамда ахборот етказишидаги роли ва уларнинг стилистик хусусиятлари ёритилган.*

***Калит сўзлар:** концепт, когнитив, лингвомаданиятшунослик.*

Маълумки, инглиз ва ўзбек тилларида “courage”/“мардлик” концептининг лисоний манзарасини ташкил этувчи тил ва нутқ бирликлари, хусусан, уларнинг коммуникатив-прагматик, миллий-маданий жиҳатлари, уларни ўзга тилда қайта яратиш масалалари махсус монографик тадқиқотларнинг объекти сифатида ўрганилмаган.

Бугунга келиб мулоқот ва билим воситаси сифатида тадқиқ этиш баробарида, тилнинг лисоний манзарасини инсон онгида акс этиши ва репрезентациясида тил маданий кодлар йиғиндиси сифатида қараш тенденцияси забардастлашиб бормоқда. Фразеология бу маънода лексиканинг нисбатан кўпроқ маданий ахборот ташувчи қатлами бўлиб, унда турли этносларнинг маданий тажрибаси, оламни ўзига хос равишда кўриш, идрок этиш тарзи намоён бўлади. Шу нуқтаи назардан тилнинг фразеологик фонди халқ маданияти, менталитети ҳақида қимматли маълумотлар берувчи манба ҳисобланади. Уларда халқ тарихи, урф-одатлари, қадриятлари, ахлоқи ва одоби кабилар ўрин олган бўлади. В.А.Телия сўзлари билан айтганда, “тилнинг фразеологик таркиби-кўзгу бўлиб, унда лингвомаданий” умумийлик ўзининг миллий ўзини англаш билан идентификациялашади. Фразеологик бирлик терминининг кенг маънода тушунган ҳолда, бу термин орқали идиомалар, фразеологик бирикмалар, мақол ва маталларни назарда тутамиз.

Бундай миллий фразеологизмларнинг яратувчиси халқ бўлиб, унда ўша халқ орзу умидлари, фикр-ўйлари, ҳақиқатлари ва руҳонияти ўз аксини топади. Профессор М.Э.Умархўжаев таърифича, “фразеологик бирликлар камида иккита тўлиқ ёки қисман семантик ўзгартирилган таркибий қисмларни ўз ичига олган сўз бирикмалари бўлиб, алоҳида сўзлар ҳар қанча қайта ишланмасин фразеологик бирлик бўла олмайди”. А.Э.Маматов фразеологик бирликларга қуйидагича таъриф беради “тузилиши жиҳатдан сўз бирикмасига ёки гапга тенг бўлган, образли, умумлашган маъно англатадиган, лексик элементлари қисман ёки тўлиқ кўчма маънога эга бўлган, луғатларда қайд этилган ҳар қандай турғун лексик-семантик бирликлар фразеологик бирликлар доирасига киритилади”.

Таниқли рус олими В.В.Виноградов фразеологик бирликларни семантик хусусиятларига кўра уч гуруҳга бўлади. Биринчи гуруҳга мансуб фразеологик бирликларни фразеологик чатишма деб атайди. Бу тилдаги фразеологик бирликлар кўчма маъноли бўлиб, унинг умумий маъноси компонентлар маъносидан келиб чиқмайди. (қовун туширмак, мум тишламак, dogs in blanket, have other joli to try (бошқа муҳим ишлари бор бўлмак)). Кейинги гуруҳга мансуб фразеологик бирликлар шундай турғун бирикмаларки, улар яхлит кўчма маънога эга бўлсада, уларнинг умумий маъноси компонентлар маъносидан келиб чиқади: кўзга ташланмак, юраги қора, шамолга учмак.

Учинчи гуруҳга мансуб фразеологик бирикмалар шундай бирикмаларки, қисман кўчма маънога эга бўлиб, компонентлари омонимлар билан алмаштирилган ёки алмаштирилиши мумкин: add fuel to the fire (flame) оловга ёғ қуймоқ.

Инглиз ва ўзбек тиллари изоҳли луғатлари, фразеологик луғатлар, инглиз ва ўзбек адаблари асарлари таржималари устида ўтказилган таҳлиллар қиёсланаётган тилларда фразеологик бириклар моноэквивалент ёки полиэквивалентлик хусусиятига эга эканлигини кўрсатди.

Моноэквивалент фразеологик бириклар деганда таржима тилида фақатгина битта эквиваленти (мувофиқи) бўлган гуруҳ бирикмаларини назарда тутамиз: have the courage of one’s convictions=фикрларини қатъиятлилик билан ҳимоя қилмоқ. Keep lip one’s courage=руҳан тушкунликка тушмаслик, as brave as a lion=шердек кўркмас.

Моноэквивалентларни тўлиқ ёки қисман эквивалент турғун бирикларга бўлиш мумкин. Тўлиқ моноэквивалент фразеологик бириклар маъноси, лексик таркиби, ифодалилиги ва грамматик тузилиши мос бўлган фразеологик бириклардир: A stout heart=кўркмас юрак; have heart to do or to say with=бирон нарса қилишга ёки айтишга юраги бетламоқ, the bride of the sea=денгиз келини (венецияда денгизлардаги ҳукмронлиги назарда тутилган), the asses bridge=ҳазил, эшак кўприги (Евклид геометрияси китобидаги бешинчи теорема, ўқувчиларга тушуниш қийинлиги учун шу номни олган).

Қисман эквивалент бўлган фразеологик бириклар маъно жиҳатидан бир хил, лекин лексик таркиби, грамматик курилишига кўра фарқ қилувчи моноэквивалентлар бўлиб, уларни уч тоифага бўлиш мумкин: а) лексик таркибига кўра фарқ қилувчи лекин маъноси ва семантик жиҳатлари бир хил, ифодалилигига кўра яқин бўлган инглиз фразеологизмларининг ўзбекча эквивалентлари: ушбу гуруҳга кирувчи баъзи фразеологик бирикларни астонимик таржима усули орқали ҳам таржима қилиш мумкинлиги аниқланди. Бундай ҳолларда имлицид равишда ифодаланган инкор маъноси ўзбек ва рус тилларида негатив конструкциялар орқали ифодаланади: shut one’s heart to fear=кўркувни билмаслик; steel one’s heart against fear=кўркувни кўрсатмасликка ҳаракат қилмоқ.

б) Иккинчи гуруҳга мансуб инглиз фразеологик бирикларнинг ўзбекча эквивалентларида маъно ифодалилик ва стилистик вазифасига кўра ўхшамаслик лекин сўз таркибида фарқли жиҳатлар кузатилади: pluck up heart(spirit)=жасорат, терламоқ, бор жасоратини ишга солмоқ.

в) учинчи гуруҳ инглизча фразеологик бирикларнинг ўзбекча эквивалентлари маъноси, стилистик жиҳатларига кўра мос турсада, ифодалилигига кўра бир-бирларидан фарқ қилади. Шунини таъкидлаш лозимки, бундай тоифа фразеологик бирикларнинг грамматик тузилиши мос ёки мос бўлмаслиги мумкин. Бизда тилдаги ифодалиликка эга фразеологик бирикларнинг аксарияти қисман эквивалент фразеологик бириклар орқали таржима қилиниши кузатилади: take one’s courage in both hands=жасоратни икки қўлга олмақ (астойдил жасорат кўрсатмоқ).

Ушбу гуруҳга мансуб мақоллар антоним эквивалентлар орқали таржима қилиниши ҳам мумкинлиги куйидаги мисолларда яққол намоён бўлади: none but the brave deserve the fair (proverb)

Полиэквивалент фразеологик бириклар ўзбек тилида бирдан ортик эквивалентларига эга бириклар бўлиб, уларни тилдан тилга ўгиришда амалиётчи таржимон маълум контекстга мос келувчи вариантини танлаб олиши керак бўлади.

Масалан: A man of his hands фразеологик бирлигининг рус тилида храбрый, мужественный человек, опотный человек, мастер на всё руки, золотые руки, ўзбек тилида эса, жасур, ботир, эркак киши каби эквивалнтлари мавжуд.

REFERENCES

1. Теля В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Наука, 1986. – С.9.
2. Умархўжаев М. “Қизил китоб” га тушмас туйғулар: комусий луғат. –Тошкент: Akademnashr, 2019. – С.27.
3. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент,1991.
4. Кушнир О. Н.. Категоризация как всеобщая процедура. Динамика лингвокультурных концептов, вербализуемых заимствованными префиксами.). М., 2012.
5. Кутьева М.В. Прагматические особенности испанских соматических идиом. Вестник РУДН, серия *Лингвистика*, Москва. 2010, № 2. –С. 42-50.
6. Лихачев Д.С. Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.С.280-287

УДК. 631.313.

**ТУПРОҚНИ ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ**

Қирғизов Хусниддин Турғунбоевич т.ф.н. доцент

qirgizovh8@gmail.com +998 94 150 28 67

Ортиқов Хайтали Шаробиддин ўғли магистр

hayitali.7754@gmail.com +998 99 602 51 55

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331289>

Аннотация. мақолада ўтказилган илмий-тадқиқот натижалари асосида бошоқли дон экинларидан бўшаган дала майдонларини такрорий экин экиш учун тайёрлаш аввало хўжаликни тупроқ шароитига, экилаётган экин турига ҳамда хўжаликдаги мавжуд техникани ҳисобга олган ҳолда унга технологияга асосан олиб борилиши мумкин эканлиги тўғрисида батафсил маълумотлар берилган.

Таянч сўзлар: тупроққа ишлов бериш, ҳайдов агрегати, ўсимлик ва сомон қолдиқлари, такрорий экинлар, фрезали юмшатгич, ясси кесувчи панжалар, ишчи органлар, культиватор.

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

Аннотация. По результатам научных исследований в статье представлена подробная информация о том, что подготовка почвы освободившихся от зерновых культур участков поля к повторному посеву может осуществляться на основе трех технологий с учетом почвенных условий хозяйства, тип высаживаемой культуры.

Ключевые слова: обработка почвы, полосной обработки почвы, рабочие органы, предпосевная обработка, повторные посевы, культиватор, плоскорезные лапы, остатки растений.

SOIL PREPARATION TECHNOLOGIES FOR RE-SEEDINGS

Abstract. based on the results of scientific research, the article provides detailed information that the preparation of the soil of the field areas freed from grain crops for re-sowing can be carried out on the basis of three technologies, taking into account the soil conditions of the economy, the type of crop being planted.

Key words: tillage, strip tillage, working bodies, pre-sowing treatment, repeated crops, flat-cutting paws, plant remains, lanset paw, disk working body, sowing unit, harrow, working depth.

Жаҳонда энергия-ресурстежамкор ва иш унуми юқори бўлган тупроққа ишлов бериш агрегатларини ишлаб чиқариш етакчи ўринни эгалламоқда. Дунё миқёсида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ҳар йили 1,6 млрд. гектардан ортиқ майдонга ишлов берилишини ҳисобга олсак, иш сифати ва унуми юқори ҳамда энергия-ресурстежамкор тупроққа ишлов машина ва қурилмаларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланмоқда. Шу билан бир қаторда ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупроқни тайёрлаш бошқача технологик ёндашувни тақозо этади. Бу жараёнда даладан бир ўтишда технологик жараёнларни қўшиб олиб бориш ва агрегатларни даладан ўтишлар сонини камайтирадиган комбинациялашган машиналарни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади [1,2,3].

Мамлакатимизнинг ер, сув ва иқлим шароити ғалладан бўшаган суғориладиган ерларга картошка, сабзи, карам, шолғом, турп, мош, соя, дон ва кўк поя учун маккажўхори, оқ жўхори, рапс, перко, тритикале каби экинларни экиб, улардан юқори ҳосил олиш имконини беради. Бу эса халқимизни озиқ-овқат ва сабзавот билан таъминлашни кескин яхшилайти ва чорвачиликни ривожлантириш учун катта имкониятлар яратади.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ғалладан бўшаган далаларни оралик экинларни экишга тайёрлаш асосан пахтачиликда ишлатиладиган традицион технологиялар ва техника воситаларни қўллаб амалга оширилмоқда, яъни аввал далалар шудгорланади, орқасидан шудгорлашда ҳосил бўлган нотекисликлар текисланади, кейин эса шудгор юзасига ишлов бериш чизеллаш, боронлаш ва молалаш амалга оширилади. Бундай кўп босқичли ишлов бериш катта меҳнат, энергия ва ёнилғи сарфланиши ва экиш муддатларини чўзилишига олиб келади. Ушбу таъкидлангандан келиб чиққан ҳолда тавсияда таклиф этилаётган лойиҳада ҳал этилиши зарур бўлган асосий муаммо ғалладан бўшаган далаларга ишлов беришда энергия сарфини камайтириш ва иш сифатини ошириш масалалари бўлиб, уларни ижобий ҳал қилиниши Республикамиз миқёсида кўплаб миқдордаги ёнилғи-мойлаш материалларини тежаш, меҳнат сарфи ва бошқа сарф харажатларни камайтириш, иш сифати ва унумдорлигини ҳамда такрорий экинлар ҳосилдорлигини ошириш имконини беради.

Ўтказилган илмий-тадқиқотлар бошоқли дон экинларидан бўшаган далаларни такрорий экин экиш учун тайёрлаш, хўжаликни тупроқ шароитига, экилаётган экин турига ҳамда хўжаликдаги мавжуд техникани ҳисобга олган ҳолда қуйидаги усулларда олиб борилиши мумкин эканлигини кўрсатади.

Биринчи усул. Бу усулда ғалла ўрим-йиғимидан кейин ерлар хўжаликларда мавжуд бўлган ПЯ-3-35, ПН-4-35 ва бошқа плуглар билан 20...25 см чуқурликда ҳайдалади. Сўнгра ГН-2,8 ёки ГН-4 текислагичлар билан ҳайдовда ҳосил бўлган нотекисликлар текисланади ва ВП-8 ёки МВ-6,0 шиббалагичлар билан тупроқ юзаси шиббаланади, ер серкесак бўлса, ВП-8 ёки МВ-6,5 шиббалагичлар ўрнига ОПУ- 2,2 фрезали юмшатгичдан фойдаланилади [4,5,6].

Ушбу усул қўлланилганда ерларни айланма плуглар билан ҳайдаш катта самара беради. Бунда, биринчидан майдон бир текис, яъни марза ва ариқлар ҳосил қилинмасдан, ҳайдалганлиги туфайли ерни текислашга кетадиган сарф харажатлар кескин камаяди ва иккинчидан эса энг асосийси ғаллани ўриб олиш, тупроқни экин экишга тайёрлаш ва уруғларни экишни кетма-кет олиб бориш мумкин бўлади, яъни бунда ҳайдов агрегатини дарҳол ўрим агрегати орқасидан, экиш агрегатини эса ҳайдов агрегати орқасидан ишга тушириш имкони бўлади ва вақтдан ютилади.

Оддий плуглардан фойдаланилганда ўрим-йиғим, ерни тайёрлаш ва экиш ишларини кетма-кет олиб боришни имкони йўқ, чунки бунга ҳайдов агрегатининг тахта (загон) усулида ҳаракатланиши ва ерни ҳайдашда ҳосил бўлган нотекисликларни (арик ва марзалар) текислаш зарурлиги халақит беради.

Бу усул асосан сабзавот, картошка, карам, мош, турп, шолғом каби озиқ-овқат экинларини етиштиришга қўлланилинади.

Агар ғалла ўриб олингандан кейин тупроқдаги нам етарли бўлмаса, ерни ҳайдашдан олдин далаларни суғориш ва тупроқ етилгандан сўнг ишлов бериш керак.

Иккинчи усул. Ем-хашак экинларини етиштириш учун бошоқли дон экинлари ва уларнинг қолдиқларидан бўшаган майдонларга ҳайдалмасдан ОПУ-2,2 фрезали юмшатгич, ясси кесувчи панжалар ўрнатилган ЧКУ-4А ва бошқа культиваторлардан фойдаланиб, 12...16 см чуқурликда ишлов берилади. Ўтказилган тажрибалар бу усул қўлланилганда тупроққа БДТ-3, БДТ-07 каби дискали бороналар билан бир жойдан 2...3 маротаба ўтиб ишлов бериш энг самарали эканлигини кўрсатди. Бунда тупроқ яхши майдаланади, ўсимлик ва сомон қолдиқлари, бегона ўтлар майдаланиб, тупроққа кўмиб юборилади ва натижада улар экиш ва қатор ораларига ишлов беришда агрегатларнинг ишига ҳеч қандай халақит бермайди [7,8,9].

Учинчи усул. Бу усулда ғалладан бўшаган ерларга ёппасига ишлов берилмайди, фақат экиладиган қаторлар изларигина юмшатилиб, шу юмшилган изларга бир йўла кўк поя учун маккажўхори ёки оқ жўхори экилади. Бунинг учун Т-28Х4 ёки МТЗ-80Х чоппик тракторларига осилган КХУ-4 культиваторларининг олдинги қисмидан ҳамда хўжаликларда мавжуд бўлган СХУ-04, СТХ-4, СЧХ-4А, СМХ-4, СПЧ-4-6 сеялкаларининг биронтасидан фойдаланилади (1-расм). Бунда КХУ-4 культиватори олдинги қисмининг секциялари (грядиллари) экиладиган қатор изларини юмшатиб кетадиган қилиб ростланади. Экиладиган қаторлар изларини юмшатиш учун ҳар бир грядилка иккитадан пичоқ (бритва) ва биттадан қамров кенглиги 250 мм бўлган қирқувчи панжа ўрнатилади. Бунда ишчи органлар юмшатиш чуқурлиги 6 см дан кам бўлмаслиги керак [10, 11].

Биринчи расмда (а) ғалла экинларидан бўшаган майдонларга сифатли йўл- йўл ишлов берувчи ишчи органларнинг жойлашиш схемаси ёндан кўринишида, пастки қисмида (б) ҳудди шу схеманинг экиш агрегати билан биргаликдаги устки кўриниши келтирилган.

Ғалла экинларидан бўшаган майдонларга йўл- йўл ишлов берувчи ва экувчи комбинациялашган агрегат қуйидаги ишчи органлардан тузилган культиватор грядилига 1 кетма-кет ярусли ўрнатилган ишчи органлар пластинкали 2 ясси кесувчи панжа 3 ҳамда устунга ўрнатилган стрелкасимон панжа 4, биринчи ишчи орган 3 иккинчи устунга ўрнатилган стрелкасимон панжага 4 нисбатан баландроқ ва қамраш кенглиги ҳам катта, сошникли 5 экиш ускунаси, зогортач 6 ва ғалтакмола 7, сошникдан олдин қатор орасида ҳосил бўлган ариқчани текислаб кетувчи сферик дисклар 8 жойлаштирилган, унинг ишлов бериш чуқурлиги пластинкали ясси кесувчи кесувчи панжанинг ишлов бериш чуқурлигига тенг, ясси кесувчи панжанинг қамраш кенглиги сферик дисклар қамраш кенглигидан каттароқ, сошникнинг қамраш кенглиги эса иккинчи бўлиб ўрнатилган стрелкасимон панжаникидан 3 кичик.

a

Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи агрегат схемаси.

б

1-расм. Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи комбинациялашган агрегат схемаси. 1-грядиль; 2-тупроқ сурувчи пластинка; 3-ясси кесувчи панжа; 4-стрелкасимон панжа; 5-сошникли экиш ускунаси; 6-загортач; 7-ғалтакмола; 8-сферик диск.

Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи жараён куйидаги иккита пластинкали ясси ва стрелкасимон панжалар ҳамда иккита сферик дисklar ёрдамида ҳар бирининг мос равишда

белгиланган ишлов бериш чуқурлигига асосан ўрнатилган. Биринчи бўлиб ишлов бериш қатор орасининг юқори қисмига ишлов бериш ва ғалла экинлари қолдиқларини четга сурувчи пластинкали ясси кесувчи панжа 2 ўрнатилди. Ишлов бериш чуқурлиги 4...5 см, ишлов бериш кенглиги 270 мм. Бунинг учун қатор ораларига ишлов берувчи культиваторида қўлланиладиган ясси кесувчи панжадан фойданилади. Пастки ярус 10... 12 см чуқурликда, кенглиги 150 мм бўлган стрелкасимон панжа 3 ишлатилади. Тупроққа ишлов бериш жараёнини иккита сферик диск яқунлайди. Сферик дискларнинг вазифаси стрелкасимон панжа томонидан ҳосил бўлган ариқчани қайтадан кўмиб, текислаб уруғ экадиган пуштани ҳосил қилади, у 4...5 см чуқурликда ўрнатилган, ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15...16°, сферик дисклар орасидаги масофа 18...20 см. Ишлов берилмаган 32..35 см ли қатор ораси уруғ экиб бўлиб, суғоришдан 6...12 кун ўтгач қатор ораларига биринчи ва иккинчи ишлов бериш вақтида тупроқнинг ҳарорати ва намлигига қараб ўтказилади.

Бу усулда юқоридаги икки усулга нисбатан ерни экин экишга тайёрлаш ва экинни экиш учун 4...6 маротаба кам ёқилги ва меҳнат сарфланади. Энг муҳими эса уруғларни ерга қадаш қисқа муддатда амалга оширилиб, мўл ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ҳозирги вақтда ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупроқни тайёрлаш турли хил алоҳида-алоҳида агрегатлар билан амалга оширилмоқда, бу экиш муддатларининг чўзилишига, тупроқдаги намликни йўқотилиши ва эксплуатацион харажатларнинг ортишига олиб келади. Бу эса ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун изма-из агротехник талаблар даражасида ишлов берувчи комбинациялашган машина ишлаб чиқиш йўли билан бартараф этилиши мумкин.

Ғалладан бўшаган суғориладиган майдонларга такрорий экинларни экиш учун тупроқни тайёрлашдаги мавжуд бўлган камчиликларни бартараф этилишига даладан бир ўтишда тупроқни экишга тайёрлаш бўйича барча технологик жараёнларни қўшиб бажарадиган комбинациялашган агрегатларни, жумладан ғалладан бўшаган ерларга ёппасига ишлов бермасдан, фақат экиладиган қаторлар изларигина юмшатилиб, шу юмшатишдан изларга озуқа экинларини экиш орқали эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Киргизов, Х. Т. (2021). Результаты исследований по выбору типа рабочих органов для полосной обработки. *Universum: технические науки*, (3-1 (84)), 14-17.
2. Насритдинов, А. А., Киргизов, Х. Т. (2015). Агрегат для полосной обработки почвы. *Современные научные исследования и инновации*, (12), 412-416.
3. Kirgizov, X. T., Kosimov, A. (2021). Combined Tillage Unit. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 9, 91-96.
4. Киргизов, Х. Т. (2016). Угол установки почвосдвигающей пластинки к направлению движения. *Современная техника и технологии*, (6), 21-24.
5. Киргизов, Х. Т., Саидмахаматов, Н. М., Хожиев, Б. Р. (2014). Исследование движения частиц почвы по рабочей поверхности сферического диска. *Вестник развития науки и образования*, (4), 14-19.

6. Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т., Хидиров, А. Р. (2015). Определение диаметра поперечного сечения синусоидально-логарифмического рабочего органа ротационной почвообрабатывающей машины. *Современные научные исследования и инновации*, (11), 77-83.

7. Отаханов, Б. С., Киргизов, Х. Т. (2014). Обоснование диаметра ротора бесприводного ротационного рыхлителя с гибким рабочим органом. *Вестник развития науки и образования*, (4), 8-10.

8. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Ортиков, Х. Ш. Движение шины негоризонтальной опорной поверхности (Шинанинг гоизонтал бўлмаган таянч юзадаги харакати) ФерПИ. 2021. *Том*, 25(1), 176-178.

9. Melibayev, M., Hasanov, M., Ortigov, X., & Yusufjonov, Z. (2022). TRAKTOR PNEVMATIK SHINASINING O ‘RTACHA ISHLASH RESURS MUDDATINI ANIQLASH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 160-168.

10. Ваходир, Е., Азимжон, М., & Наяитали, О. (2022). ПАХТАНИ YETISHTIRISHDAGI IQLIMIY SHAROITNI UN DAN OLINADIGAN TOLA SIFAT KO ‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 89-94.

11. Джураев, А. Д., & Бобаматов, А. Х. (2022). ПАХТА ТОЗАЛАШ МАШИНАСИ ЮРИТМАЛАРИ УЧУН ЯНГИ САМАРАЛИ ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 150-154.

12. Джураев, А. Д., & Бобаматов, А. Х. (2022). ТАРКИБЛИ ЕТАКЛАНУВЧИ ЮЛДУЗЧАЛИ ЗАНЖИРЛИ УЗАТМА ЗАНЖИРИНИНГ ИШЛАШ МУДДАТИНИ АНИҚЛАШ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 155-159.

13. Ваходир, Е., Наяитали, О., & Ramshid, A. (2022). ИПАК QURTINI BOQISH SHAROITINI OLINADIGA ИПАК МАНСУЛОТЛАРИ SIFAT KO ‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 95-100.

14. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., & Ортиков, Х. (2022). ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 505-509.

15. Мелибаев, М., Абдукадиров, А., & Ортиков, Х. (2019). ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА" CASE". In *ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА* (pp. 246-251).

16. Мелибаев, М., Ортиков, Х., Хўжаназаров, Ш., & Абдумаликов, А. (2022). Машина трактор агрегатларининг иш шароитларида носозликлар сабабларини баҳолаш. *Science and Education*, 3(3), 284-290.

17. Мелибаев, М., & Абдуллажонов, Б. С. (2022). МАШИНАСОЗЛИКДА ДЕТАЛЛАРНИ ЎЛЧАМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТ. *ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 109-115.

18. Мелибаев, М., Хожиева, Д., Ортиқов, Х., & Ахмедова, Д. (2022). Шиналарнинг хизмат мувозанати ва эскириш кўрсаткичига таъсир этувчи омиллар. *Science and Education*, 3(3), 319-330.

19. Ахмедов, Б., Мирзабаев, Б., & Ҳасанов, М. (2022). МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ШТРИХ КОДЛАР ТАЪСИРИ ОМИЛЛАРИ ТАДҚИҚИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 145-149.

20. Акбаров, А. Н. (2018). Обжиг кирпича твёрдым топливом взамен газа. *Научное знание современности*, (4), 40-43.

21. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Рустамович, К. А. (2022). ТРАКТОР ЮРИШ ТИЗИМИДАГИ ВАЛ ДЕТАЛИНИ ТАЪМИРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 125-132.

22. Meliboev, M., Negmatullaev, S. E., & Abdullajanov, B. (2022). PNEVMATIK BO'LMAGAN SHINALARNING ASOSIY XUSUSIYATLARINING O'RGANISHINI KO'RIB SHIQISH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 133-137.

23. Негматуллаев, С. Э., & Кенжабоев, Ш. Ш. (2021). ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТРАНСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. In *Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2021)* (pp. 224-227).

24. Бобоматов, А. Б. А., Мирзабаев, Б. М. Б., & Махмудов, А. М. А. (2022). ИП ЙИГИРИШ КОРХОНАЛАРИГА АВТОМАТЛАШТИРИШ, ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТЛАР ОРҚАЛИ СИФАТНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ҲАМДА САМАРАЛИШ ИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЯРАТИШ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(8), 388-395.

25. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., Махмудов, А., & Йигиталиев, Ж. А. (2021). Площадь контакта шины с почвой негоризонтальном опорной поверхностей. *Экономика и социум*, (5-2), 100-104.

**ЎЗБЕК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИДАГИ ЗООМОРФИК
ТАСВИРЛАР ТАҲЛИЛИ**

Норкузиева Дилдора Шералиевна

Самарқанд давлат университети таянч докторанти

Email: norkuziyevadildor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332769>

Аннотация. Мазкур мақолада ўзбек ва немис тиллари фразеологиясидаги ҳайвон номлари (ит) билан боғлиқ қиёсий таҳлиллар келтирилган. Зооморфик тасвирлар қиёсланаётган тилларнинг маданий контекстидаги ўзаро ўхшаши ҳамда номутаносиблик хусусиятларини ўрганишга имкон беради. Ўрганилаётган фразеологик бирликларни яратиш учун асос бўлиб хизмат қилган зооморфик тасвирлар яъни ҳайвонларга хос бўлган хусусиятлар қиёсий таҳлиллар орқали очиб берилган.

Калит сўзлар: ҳайвон номлари, фразеологик бирликлар, зооморфик тасвирлар, қиёсий таҳлиллар.

**АНАЛИЗ ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ**

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ имён и названий животных (собак) в узбекской и немецкой фразеологии. Зооморфные изображения позволяют изучить особенности сходства и различия в культурном контексте сравниваемых языков. Основой создания изучаемых фразеологических единиц послужили характерные свойства животных, выявленные путем сравнительного анализа.

Ключевые слова: названия животных, фразеологические единицы, зооморфные образы, сравнительный анализ.

**ANALYSIS OF ZOOMORPHIC IMAGES IN UZBEK AND GERMAN
PHRASEOLOGY**

Abstract. This article presents a comparative analysis of the names and names of animals (dogs) in Uzbek and German phraseology. Zoomorphic images allow us to study the features of similarities and differences in the cultural context of the compared languages. The basis for the creation of the studied phraseological units were the characteristic properties of animals identified by comparative analysis.

Key words: animal names, phraseological units, zoomorphic images, comparative analysis.

Кириш. Маълумки жаҳоннинг бирқанча тилларида ҳайвон номлари билан ифодаланган фразеологик иборалар орқали инсонлардаги мажозий тасвир очиб берилди ва бу ўхшатиш бадий адабиётда кенг қўлланилади. Ўзбек ва немис тилларидаги ҳайвон номлари билан боғлиқ фразеологик бирикларни ўрганишда ҳар икки тилнинг этнолингвимаданий хусусиятларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади. Шунинг учун бу тиллардаги ҳайвон номлари билан боғлиқ фразеологик бирикларнинг қўплиги, уларнинг ёрқин ва мажозий маънога эга эканлиги, уларнинг антропоцентрик табиати тилшунослар ва лексикографларнинг диққатини доим ўзига тортиб келади.

Асосий қисм. Иккала тилнинг ҳам фразеологиясида турли хил ҳайвонлар, ҳашаротлар ва қушларнинг тасвирлари учрайди. Масалан ит (der Hund) билан боғлиқ бўлган зооморфизм ўзбек ва немис адабиётларида ўзига хос бўлган номлар билан кундалик турмуш тарзида кенг қўлланилади. Немис халқи ўзларининг итларга бўлган

муносабати ва ғамхўрлиги билан бошқа халқлардан алоҳида ажралиб туради. Чунки улар итларни севиб, уларга ўзгача меҳр билан муносабатда бўлишади. Немис халқи учун итлар, биринчи навбатда, содиқ ҳамроҳдир. У қадим замонлардан то ҳозирги кунгача инсонларга ҳамроҳ бўлиб келмоқда. Шундай бўлишига қармасдан, баъзи бир немис лингвистик маданият намуналарида итнинг тасвири ноаниқ ва баъзан салбий хусусиятлар билан ифодаланган. Буни қуйидаги салбий фразеологик бирликларда кўришимиз мумкин: Масалан “Kein bunter Hund schaut dich an” – сен ҳеч кимга керак эмассан, ҳеч ким сенга эътибор бермайди. Бундан кўриниб турибдики, ит образи ҳар доим ҳам ижобий тасвирланмайди. Баъзан “der Hund” зооморфизми орқали бу ҳайвонга хос бўлмаган дангасалик, ишончсизлик каби сифатлар инсонлардаги баъзи салбий хусусиятларни очиб бериш учун қўлланилади. Масалан “den Hund hinken lassen” инсонлардаги “дангасалик”, “маккорлик”, “ишончсизлик” каби хусусиятларни ифодалаш учун ишлатилади.

Ўзбек халқи учун ҳам ит - бу уй ҳайвони, инсоннинг энг қадимги ва биринчи дўсти, овда ёрдамчи, кўрикчи, йўлбошчи ҳисобланади. Шундай бўлишига қарамасдан баъзан кўплаб салбий ўхшатишлар билан ифодаланиши ҳам учраб туради. Масалан, “Мана, юрибсан, итнинг кейинги оёғи бўлиб!” [1] ибораси ҳамма ишда орқада қолган, дангаса, ишەкмас инсонларга нисбатан қўлланилади ёки “Кўтир итдек бир кўйлақда дилдираб турибман” [2] гапида ночор, юпун, бечорахол каби ҳолатлардаги инсонлар тасвирланади. “Ўзинг Иброҳимбекни бу ердан дайди итдек ҳайдаб юборган экансан - ку?” [3]. Ўзбек тилида бошпанасиз, ҳеч кимга керак бўлмаган, ғариб кимсаларга нисбатан “дайди ит” зооморфизми қўлланилади.

Шу билан бирга, ўзбек халқида бошқаларга нисбатан ғабаланган ва тажовузкор ҳолатдаги одамларни тавсифлаш учун ҳам итнинг тасвирига мурожаат қилишлари мумкин. Масалан: “қорахитойлар билан мўғуллар ҳам улардан қолишмайдиган даражада кўппакдек тажовузкор экан. Бўлмаса, Чингизхоннинг мағриб сари судралиб келиши - уларнинг қонида бор. Бунда ўзларига гўр топадилар! Яхудийлар рақибига копоғон итдек, тўсатдан ташланиб қолишар экан”. Келтирилган мисолдан кўриш мумкинки, бу ерда кўппак-ит образини салбий буёқдорлигини янада оширган. “Жангари **кўппакдек** ташланди унга қони кўпирган Тўлқинбой” [4]. “Бировларга лайчадек ялтоқланган бу хумпар , эгаси олқишласа , бошқаларни қутурган **кўппакдек** қошидан тоймайди-да! Мана шунисидан кўрққулик” [5]. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилишича “кўппак” сўзи икки хил маънода қўлланилади:

1. Кўриқловчи итларнинг хашаки бир зоти. [Мадина] Занжирини узиб юборгудай ташланиб вовуллаётган сўқимдек кўппакнинг дағдағасига ҳам қарамай, ичкарига кирди (Мирмуҳсин, Чодрали аёл).

2. Шундай итга нисбатли ҳақоратни (нисбатлашни) билдиради. Али мешкобчи ичида: Сен кўппакнинг қўлингдан шу иш келади, албатта, дедию, индамай жўнаб кетди (Мирмуҳсин, Меъмор — Ҳа ноинсоф, ҳа кўппак! — Қоратой бойни сўка бошлади (Ойбек, Танланган асарлар) [6]. Шунингдек, ўзбек тилидаги сингари немис фразеологиясида ҳам бу ҳайвоннинг тажовузкорлигини кўрсатадиган иборалар учрайди. Масалан, “Stumme Hunde beißen gern” ибораси жимгина юриб ишини битирадиган инсонларга нисбатан қўлланилади: “hat man so vor ihrem Zorn keine Not bellenden Hunden stopft man das Maul mit Brot es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird hüte dich vor Katzen, die vorne lecken und hinten kratzen stumme Hunde beißen gern wer droht” [7].

Ўзбек ва немис маданиятида ҳам ит зооморфизм сифатида “чарчаган”, “хорғин”, “иши кўп” инсонларга нисбатан ҳам қўлланилади. Масалан, “Сўнг ёвдан қочаётгандек оғзини куйдириб , шошиб - пишиб овқат ичаётган эрига қараб , унинг ростдан ҳам итдек чарчаб келишига ишонса ҳам , шу сафар дили оғриди: Мен ўйнаб келяпманми?”[8]. Немис тилида баъзан бошқалар билан келиша олмайдиган, тезда мурасага кела олмайдиган одамларга нисбатан “leben wie Hund und Katze” ибораси қўлланилади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида келтирилишча “ит – мушук” ибораси бир - бири билан ҳеч чиқишмайдиган, жанжалли муносабатга эга кишиларга нисбатан ишлатилади: “Александр масала жиддийлигини тушунди, чунки эр-хотин иккови ит-мушук бўлиб отасининг аввалги уришганда ҳам Мария бирон марта Александрни нонуштасиз қолдирмаганди” [9].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, немис тилидаги баъзи фразеологик бирликлардаги номлари келтирилган ҳайвонларнинг матн маъноси билан билан ҳеч қандай алоқаси бўлмайди. Масалан: “vor die Hunde gehen” ибораси ит билан эмас балки тоғ-кон металлургияси билан боғлиқ бирлик ҳисобланади. Аввалги пайтларда яхши ишламаган кончилар жаримага тортилган. Айбланувчи орқасидан “Hunte” деб номланган оғир аравани тортиб юриши керак эди. Бундай англашилмовчилик натижасида юқоридаги ибора вужудга келган. Бундай хатоликлар нафақат немис балки бошқа халқларнинг тилларида ҳам учрайди. В.Крамер ва В.Сауер каби немис тилшунос олимлари юқорида келтирилган этимологик нотўғри қўлланиладиган тушунчаларни тадқиқ қилганлар.

Хулоса. Ўзбек ва немис тилларидаги фразеологик бирликлардаги зооморфик тасвирларни ўрганиш шуни кўрсатдики, улар ҳар иккала тилнинг умумий фразеологик тизимидаги микросистемадир. Зооморфик тасвирларга эга фразеологик бирликлар инсонларни ижтимоий мавжудот сифатида тавсифлайди. Улар инсоний фазилатларни, ҳиссий, иродавий ва интеллектуал ҳаракатлар ва ҳолатларни, жамиятдаги хулқ-атвор нормаларини ёрқин акс эттиради. Тадқиқот давомида ўзбек ва немис тилларидаги ит билан турли тасвирлар қўлланилиши ўрганилди. Ўзбек ва немис тилларидаги ит номи билан боғлиқ зооморфик бирикмалар берилган матнларни қиёсий таҳлил қилиш орқали икки тил маданияти, турмуш тарзи ўртасидаги ўхшашлик ва фарқли хусусиятлар аниқланди.

REFERENCES

1. Саид Аҳмад. Қорақўз мажнун (ҳикоя): Ўзбекистон НМИУ, 2001. – 126 б.
2. Михаил Зошченко. Можаро: Ҳикоялар / [Рус тилидан Н. Аминов тарж.] — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. Михаил Зошченко. Можаро. 1998. 110 б.
3. Шукур Холмирзаев, Тоҳир Усмонов. Кўчки:қиссалар. “Ёш гвардия” нашриёти. Тошкент, 1990. - 106 б.
4. Ямин Қурбон. Қари қиз овга чиқди. Ўзбекистон. 2010. -124 б.
5. Раҳимжон Отаев. “Сурнай наволари” қиссалар ва туркум бадиалар тўплами. Тошкент. 1991. - 124 б.
6. <https://savodxon.uz/iz>
7. Шарқ юлдузи журнали. Шарқ гашриёти. Тошкент. 1990. - 137 б.
8. Абдулазиз Сафий. Эътиқод: фитратга қайтиб. Тошкент. «Ҳилол-нашр» 2022. 112 б.
9. Маковский М.М. «английская этимология». М., Высшая школа, 1986

10. Madvaliyev A va boshqalar. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston nashriyoti”. Toshkent – 2021.

11. Norkuziyeva D.Sh. Badiiy adabiyotda zoomorfizmlarni qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. – 147- 149 b.

12. Norkuziyeva D.Sh. Study of Ethnolinguistic-Ccultural features of zoomorphisms in scientific researches. Texas Journal of Philology, Culture and History. Vol. 12. P.12-14. <https://zienjournals.com>.

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ

З.А. Баходиров

Институт почвоведения и агрохимических исследований, с.н.с,д.ф.б.н(PhD)

А.Р. Маматкулов

Институт почвоведения и агрохимических исследований, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333107>

***Аннотация.** В этой статье рассматриваются аспекты моделирования ветровой эрозии, широко используемые модели ветровой эрозии и полноценные возможности по борьбе с ветровой эрозией при помощи моделирования. Приводим несколько видов широко используемых моделей во всём мире, а также их возможности для мониторинга ветровой эрозии и предотвращения их последствий.*

***Ключевые слова:** почва, ветровая эрозия, модели ветровой эрозии, механизмы ветровой эрозии.*

ВВЕДЕНИЕ. Начало научному подходу к изучению ветровой эрозии почв и разработке противоэрозионных мероприятий положено трудами классиков почвоведения: В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Н.М. Сибирцева, В.Р. Вильямса, – их сотрудников и последователей, которые уделяли внимание ветровой эрозии в первую очередь в качестве фактора образования и преобразования почв, а также трудами великих исследователей Центральной Азии: Н.М. Пржевальского, Н.Ф. Дубровина, В.И. Роборовского, П.К. Козлова, Г.Е. Грум-Гржимайло, М.В. Певцова, Г.Н. Потанина, В.А. Обручева, которые исследовали физические, почвоведческие, геологические и географические аспекты ветровой эрозии [1].

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ. В упрощенном виде процессы ветровой эрозии представляют собой движение почвенной массы под действием воздушных потоков. Для того чтобы выявить причины движения этих масс, необходимо уметь измерять это движение – измерять поток твердой фазы (т. е. почвы) в процессе эрозии [2]. В настоящее время для этой цели используют всевозможные пыле- и пескоуловители, фильтры, пьезоэлектрические устройства для регистрации перемещения почвенных частиц и т. п. [1]. Эти устройства, будучи помещенными в поток, в какой-то степени нарушают его физические характеристики, что отражается на эффективности измерения потока твердой фазы.

ОБСУЖДЕНИЕ. Моделирование ветровой эрозии началось еще в начале 60-х годов для полуколичественной оценки потерь почвы. Моделирование ветровой эрозии было и остается преимущественно полуэмпирическим методом и модели актуальны только для конкретных площадок, где и проводятся исследования, универсальной достоверной модели не существует. Эмпирические модели являются наиболее простыми и основаны на наблюдениях экспериментальных данных, т. е. они отражают факты и помогают прогнозировать, что произойдет в будущем. У таких моделей есть ограничения и недостатки, которые заключаются в отсутствии информации о пространственном распространении эрозии, однако при использовании ГИС-технологий эти недостатки можно преодолеть. Физические модели основываются на знаниях о фундаментальных эрозионных процессах и внедрении закона сохранения вещества и энергии. В теории

необходимые параметры можно измерить, но на практике значительное количество параметров требует постоянной калибровки.

Механизм работы моделей зачастую сложен, так же как и подготовка входных данных, это, как правило, требует вложения средств и времени, поскольку они включают данные, ограниченные мнением и компетенцией эксперта, и набором результатов полевых исследований. Эти ограничения можно преодолеть, если использовать спутниковые данные в сочетании с ГИС, которые позволяют отслеживать эрозию в динамике, контролировать изменения эрозионных процессов во времени и пространстве, что является основой при оценке, контроле и прогнозировании эрозии.

С развитием компьютерных технологий начали строить ГИС-модели развития эрозионных процессов. Например, уравнение ветровой эрозии (WEQ) широко используется для оценки ветровой эрозии в Монголии [3] в среде ArcGIS, модель включает метеорологические данные, значения стандартизованных индексов различий растительного покрова (NDVI), полученных с помощью MODIS, цифровую модель рельефа и почвенную карту Монголии.

В США проводились исследования по моделированию ветровой эрозии не только в полевом масштабе, но и на региональном уровне. Для этого использовалось модифицированное уравнение – Revised Wind Erosion Equation (RWEQ), ГИС и изображения Landsat [4]. ГИС-модели процессов ветровой эрозии разработаны в рамках проектов WEELS, Wind Erosion Prediction System (WEPS) и GIS-RWEQ [5], спонсируемых рядом европейских стран – European Soil Data Centre (ESDAC).

Модель WEELS обеспечивает прогноз развития эрозии на трех масштабных уровнях [6]. На региональном уровне она позволяет идентифицировать проблемные территории, по которым необходимо более детальное рассмотрение. Следующий уровень – определение риска ветровой эрозии на уровне конкретного участка на основе таких исходных параметров как характеристика верхнего слоя почвы, протяженность поля, преобладающие направления ветра и наличие ветровых барьеров. Третий уровень, для которого требуются наиболее подробные данные, обеспечивает моделирование воздействия ветровой эрозии на 30-летний период и составление прогнозов, базирующихся на сценариях возможного изменения климата и различных вариантах землепользования. Описанная процедура выделения проблемных участков и полей с потенциальным риском эрозии обеспечивает поиск “горячих точек” ветровой эрозии на региональном уровне. Необходимые для этого исходные данные доступны в большинстве государств Европы. Для более детальных исследований на уровне конкретных полей необходимо иметь соответствующие данные о верхнем слое почв, данные о форме поля и ветровых барьерах. Во многих европейских странах эти данные с разной степенью полноты могут быть получены на основе существующих цифровых наборов данных. Если таких данных нет, то необходимо проводить полевые исследования, а их результаты перевести в цифровой вид. Подход, ориентированный на выделение районов с потенциальным риском ветровой эрозии на разных территориальных уровнях, позволяет сфокусировать внимание и финансовые средства на самых уязвимых участках. В дальнейшем по выявленным “проблемным” полям оправдано проведение детального моделирования и создание прогноза реального риска ветровой эрозии [6].

ВЫВОДЫ. Подверженность почвы эрозии зависит от многих факторов, эти зависимости далеко не линейные и не могут быть с достаточной точностью описаны с использованием классических статистических подходов. С течением времени модели претерпевают изменения и совершенствуются.

При помощи моделирования ветровой эрозии мы можем своевременно принимать меры по снижению уровня деградации почв.

Используя перечисленные модели ветровой эрозии, у нас возникает возможность проводить мониторинги, прогнозировать эрозии почв, применять различные методы по борьбе ветровой эрозией и предсказывать масштабы вреда в будущем.

REFERENCES

1. Гендугов В.М., Глазунов Г.П. Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 240 с.
2. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М.: Издательство МГУ, 2020. 387 с.
3. Mandakh N., Tsogtbaatar J., Dash D. et al. Spatial assessment of soil wind erosion using WEQ approach in Mongolia // J. Geogr. Sci. 2016. Vol. 26. P. 473–483. DOI: 10.1007/s11442-016-1280-5.
4. Zobeck T.M., Parker C., Haskell S., Guoding K. Scaling up from field to region for wind erosion prediction using a field-scale wind erosion model and GIS, Agriculture // Ecosystems & Environment. 2000. Vol. 82. Iss. 1–3. P. 247–259. DOI: 10.1016/S0167-8809(00)00229-2.
5. Borrelli P., Lugato E., Montanarella L., Panagos P. A New Assessment of Soil Loss Due to Wind Erosion in European Agricultural Soils Using a Quantitative Spatially Distributed Modelling Approach // Land Degradation & Development. 2017. Vol. 28. P. 335–344. DOI: 10.1002/ldr.2588.
6. Thiermann A., Sbresny J., Schäfer W. GIS in WEELS – Wind Erosion on Light Soils // GeoInformatics. 2002. No. 5. P. 30–33.

**EKINLAR HOSILDORLIGINI OSHIRISHDA MIKROBIOLOGIK
O‘G‘ITLARNING AHAMIYATI**

Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich

Farg‘ona davlat universiteti, zootexniya va agronomiya kafedrası o‘qituvchisi

Telefon- 99894-395-92-59, teshaboyevnodirbek444@gmail.com

Mõminjonova Zohidaxon Abduqunduzovna, Mamadaliyev Avazbek

Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333206>

Annotatsiya. Maqolada tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishda turli mikroorganizmlar arlashmasidan tayyorlanga mikrobiologik o‘g‘itlarning paxta va g‘alla ekinlarida o‘tkazilgan sinov natijalari keltirilgan. o‘tkazilgan sinov natijalari asosida paxta hosildorligi nazaoratga nisbatan 8,5ts/g ava g‘alla hosildorligi 10,7ts/ga oshganligi kuzatilgan. Shuningdek tuproqdagi mikroorganizmlar propagulalari soni 9-16 mln donaga ko‘payishiga erishilgan.

Kalit so‘zlar: mikroorganizim, propagule, paxta, g‘alla, sinov, biologik, hosildorlik, gumifiktsiya.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований микробиологических удобрений, приготовленных из смеси различных микроорганизмов на хлопковых зерловых культурах для повышения плодородия новых изыщжайности сельскохозяйственных культур. По результатам опытов отмечено, что урожай хлопка увеличился на 8,5ц/га, а урожай зерна на 10,7ц/га по сравнению с контролем. Количество размножений микроорганизмов в почве также увеличилось на 9-16 млн.пропагулов.

Ключевые слова: микроорганизм, пропaгула, хлопчатник, зерновых, тест, биологический, урожай, гумификация.

Abstract. The article presents the results of studies of microbiological fertilizers prepared from a mixture of various microorganisms on cotton and grain crops to increase soil fertility and crop productivity. According to the results of the experiments, it was noted that the cotton yield increased by 8.5 c/he, and the grain yield by 10.7 c/he in comparison with the control. The number of reproduction of microorganisms in the soil also increased by 9-16 million propagules.

Keywords: microorganism, propagule, cotton, grain crops, test, biological, harvest, humification.

Kirish. Tuproqning mikrobiologik faolligi uning unumdorligida muhim o‘rin tutadi. Chunki tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar gumifikatsiya – degumifikatsiya harakterini, tuproqni harakatchan oziq moddalar bilan taminlanganligini belgilaydi. Ular o‘z navbatida tuproqning boshqa agrokimyoviy va agrofizik xossalariga ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun tuproq biologik faolligini o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimizdagi ekin maydonlari holatlari, sifati, tuproq tarkibi, ularda kechuvchi kimyoviy va biologik, ayniqsa mikrobiologik jarayonlarni o‘rganish va boshqarish usullarini yaratish, tuproq strukturasi yaxshilash, unumdorligini oshirish eng asosiy va dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu masalalarni yechish tabiatda- gi ekologik muvozanatni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish kabi muammolarni o‘z ichiga oladi [1,2,3]. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan, atrof muhitga zararsiz, eko-logik toza, arzon, saqlashga va ishlatishga qulay bo‘lgan hamda yuqori samaradorligi bilan ajralib turadigan Biofosgu mikrobiologik o‘g‘iti yaratilgan. Biologik o‘g‘it -

mikroskopik tuproq zamburug‘larining assotsiatsiyasidan tarkib topgan. Fos-forli o‘g‘itlardan u fosforit uni, organik tashkil etuvchilar sifatida to‘kilgan barg, yirik qoramol go‘ngi hamda natriy gummatini o‘z ichiga olgan. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan komponentlarning umumiy hajmiga nisbatan natriy gummati 0,02% ni tashkil qiladi. Mikrobiologik o‘g‘itlarni to‘g‘ridan - to‘g‘ri tuproqqa solinishi, suv bilan oqizilishi, urug‘ni namlab ekilishi, vegetatsiya davrida o‘simliklarga purkalishi yoki ekishdan oldin tuproqqa solinishi ham mumkin. Tuproq unumdorligini va ekinlar hosildorligini oshirishning eng asosiy usullari-dan biri Biofosgu biopreparatini qo‘llash bu muammolarga qaratilgan tadbirlar hisoblanib amaliyotda qo‘llanilmoqda. Tadqiqot natijalari. G‘o‘za hosildorligini oshirish-da “Biofosgu” mikrobiologik o‘g‘itining samaradorligi. Tadqiqotlar Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi paxta maydonlarida tipik bo‘z tuproqlarni tabiiy, antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarish jarayonlarini o‘rganish maqsadida dala tajribalari quyilib, tuproq mikrobiologik faolligi variantlar asosida kuzatildi. Tajribada tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirish maqsadida Biofosgu bio-preparati, go‘ng, biogumus va ma‘danli o‘g‘itlar qo‘llanilib, tuproq mikrobiologik jarayonlari kuzatildi. Shu borada Biofosgu qo‘llanilgan variantlarda g‘o‘zaning hosildorligi nazo-ratga nisbatan 8,5 sentnerga yuqoriligi kuzatildi. O‘rganilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, tuproqda yashovchi mikroorganizmlar miqdori o‘simliklarning yaxshi o‘sib rivojlanishiga va hosildorligiga ijobiy ta‘sir etar ekan. Tuproqda mikroorganizmlar miqdorining oshishi tuproqqa beriladigan mineral o‘g‘itlarning o‘simlik o‘zlashtira oladigan holatiga o‘tishida va tuproqda organik moddalarning tez parchalanishida hamda yuqori va sifatli hosil olishda asosiy ahamiyat kasb etadi. Biofosgu faol bioo‘g‘iti mikro-organizmlardan iborat. Tajribalar Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani M.Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik IICH korporatsiyasi filialining 10 gektarlik paxta maydonlarida o‘tkazildi. Biofosgu faol biougiti bilan g‘o‘zaning “Buxoro-102” navi urug‘lik chigitining xar 60 kilogrammiga 500 ml miqdorida aralastirib, 6 soat dimlab, 2013 yilning 12 aprel kuni 10 gektar maydonga ekildi. 27 aprel kuniga kelib ko‘chatlar to‘liq undirib olindi. Ko‘chatlar 5-6 ta shonalaganda har gektariga preparatdan 1 litr hisobida olib, 600 litr suvga aralash-tirib OVX purkagichi bilan purkab chiqildi. G‘o‘za maydonlari ikki marta sug‘orildi. 4 marta kultivatsiya qilinib, 250 kg dan azotli o‘g‘it berildi. Kuzatuv davomida g‘o‘za maydonlarida kasallik uchramadi. Zararkunandalardan o‘rgimchakkana va beda qandalasi bo‘lganligi sababli 5% k.e “Dalate” preparati bilan ishlov o‘tkazildi. 2013 yil 16 iyul kuni Biofosgu ishlatilgan tajriba maydonlarida g‘o‘zaning bo‘yi 1,40 sm bo‘lib, har bir tupda 100 ta hosil elementi, shundan 15 ta ko‘sak, 5 ta gul, 80 ta shona borligi aniqlandi. Nazorat dalada har bir tup g‘o‘zada 26 ta hosil elementi, shundan 5 ta ko‘sak, 3 ta gul, 18 ta shona borligi kuzatildi. G‘o‘zaning bo‘yi 70 sm ni tashkil qildi. 2013 yilning 10 sentyabr kuni paxtalar terib olindi va Qiziriq paxta OAJning paxta qabul qilish maskaniga jo‘natildi. Bunda Biofosgu ishlatilgan daladan birinchi terimda 25,5 sentner, ikkinchi terimda 18 sentner, jami har gektar maydondan o‘rtacha 43,5 sentner hosil olindi. Nazoratdagi daladan esa 35 sentnerdan hosil yig‘ishtirib olindi. Qiziriq paxta OAJ ning paxta qabul qilish mar-kaziy laboratoriyasidagi tahlil natijalari quyidagicha bo‘ldi. 1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, paxtaning namligi nazorat variantda 6,5%, tajribada esa 6% ni tashkil etdi, Bir chanoqdagi paxtaning og‘irligi nazoratda 5-5,5 va tajribada 6-6,5 grammni tashkil qildi. Har gektaridan umumiy hosildorlik nazoratda 25,5 s/ga, tajribada esa 43,5 s/ga ni tashkil qilib, har gektaridan o‘rtacha 8,5 s/ga qo‘shimcha hosil olishga erishildi. Demak, tuproq unumdorligini yaxshilani-shi va tuproqdagi foydali zamburug‘larning ko‘payishi g‘o‘za hosildorligining oshishiga sabab bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. Biofosgu faol bioo'g'iti bilan ishlov berilgan g'o'zaning laboratoriya ko'rsatkichlari. (Qiziriq paxta OAJ ning paxta kabul kilish markaziy laboratoriyasidagi taxlil natijalari, 2013.10.09). G'alla ekinlari hosildorligini oshirishda "Mikro-o'stirgich" mikrobiologik o'g'itining samaradorligi. "Mikro-o'stirgich" mikrobiologik o'g'itining tarkibi asosan *Trichoderma harzianum*, *Fusarium moniliforme*, *Aspergillus terreus*, *Penicillium canescens* tuproq zamburug'lari assotsiyasidan iborat. Ushbu o'g'itni Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi "Kizirik bog'i" fermer xo'jaligining 6 ektarlik dalasiga 2012 yil 20 noyabrda ekilgan "Grom" bug'doy navida sinovdan o'tkazdik. Buning uchun "Mikro-o'stirgich" mikrobiologik o'g'itidan bug'doyning maysalash va naychalash fazalarida har gektariga 0,5 litrdan OVX agregati bilan purkash usulida qo'lladik. Bunda bir gektarga 200 litr suyuqlik sarflandi. "Grom" bug'doy navi 2013 yil 5 iyun kuni pishib yetildi va 10 iyun kuni "Klass" kombaynida o'rib olindi. "Grom" bug'doy navining tajribadagi bir boshog'ida 53-57 dona to'liq shakllangan don borligi, nazoratda esa bir boshokda 34-35 ta don borligi kuzatildi. Tajriba dalasida 43 s/ga, nazoratda 32,3 s/ga hosil olindi. "Mikro-o'stirgich" ishlatilgan daladagi bug'doy bo'yi nazoratga nisbatan 10-15 sm baland bo'ldi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani don qabul qilish maskani laboratoriyasida "Grom" bug'doy navi tahlil qilinganda namligi 10,4 foiz, iflosligi 4,6 foiz, natura 763 g/l, donli aralashmasi 7,3 foiz, shaffofligi 54 foiz, kleykovina miqdori (yopishkokligi) 25 foizni tashkil qildi. Hosil 43 s/ga teng bo'ldi. "Grom" bug'doy navining ko'chatlari barglarida ko'ng'ir zang kasalligi yo'qligi kuzatildi. Nazoratda esa "Grom" bug'doy navining namligi 10,4 foiz, iflosligi 4,6 foiz, natura 743 g/l, donli aralshma 7,3 foiz, shaffofligii 50 foiz va kleykovina 23 foiz, nazorat maydonda "Grom" bug'doy navi ko'chatlarining barglarida qo'ng'ir zang kasalligi uchradi. Hosildorlik 32,3 s/ ga ni tashkil etdi (2-rasm).

2-rasm. Mikroo‘stirgich bioo‘g‘iti bilan ishlov berilgan bug‘doyning laboratoriya ko‘rsatkichlari. (Qiziriq tumani don kabul kilish maskani laboratoriyasi taxlil natijalari, 2013.10.07). Xulosa. Yuqorida o‘tkazilgan tajribalardan shu narsalar ma‘lum bo‘ldiki Biofosgu biologik o‘g‘iti paxta hosildorligini 8,5 s/ga oshirgan bo‘lsa, Mikroo‘stirgich” faol bioo‘g‘iti bug‘doy hosildorligini 10,7 s/ga oshirishi kuzatildi. Ushbu biologik o‘g‘itlar o‘simliklarni baquvvat o‘shini ta‘minlash bilan bir qatorda tuproqning biologik tirikligini o‘yg‘otishda asosiy manba hisoblanadi. Shu bilan birga yuqori sifatli ekologik toza mahsulotlar yetishtirishda asosiy rol o‘ynaydi. Biologik usullar yor damida sug‘oriladigan tuproqlarda mikroorganizmlarning o‘sib rivojlanishi, dastlabki tuproqqa nisbatan 9-16 mln dona hujayraga ko‘payganligi tajriba davomida aniqlandi.

REFERENCES

1. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., & Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.
2. Teshaboyev, Nodirbek, et al. "ECOLOGICAL CULTURE IS A DEMAND OF TODAY." Конференции. 2021.
3. Эшпулатов, Ш. Я., Тешабоев, Н. И., & Мамадалиев, М. З. У. (2021). ИНТРОДУКЦИЯ, СВОЙСТВА И ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕ СТЕВИЯ В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОГО ДОЛИНЫ. Евразийский Союз Ученых, (2-2 (83)), 37-41..
4. Тешабоев, Н. И., & Бобоев, Б. К. (2022). Влияние качества зернопроизводства на эффективность урожая. Science and innovation, 1(D3), 31-34.
5. Teshaboyev, N., Muqimov, Z., & Abduraximova, M. (2021, July). THE EFFECT OF DEEP PROCESSING ON COTTON YIELD BETWEEN COTTON ROWS. In Конференции.
6. Тешабоев, Н., Мамадалиев, М., Абдуллаева, Г., & Матмисаева, Ш. (2021, August). FIGHT AGAINST THE SPIDER IN THE FIG: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1400>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).

7. Кодиров, Ж., Тешабоев, Н., Тешабоева, М., Абдуллаева, Г., & Мухторов, Ш. (2021, August). PRODUCTION POSSIBILITIES OF AUTUMN WHEAT VARIETIES: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1405>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).
8. Nodirbek, T., Muhammadkarim, M., & Zohidjon, M. (2021). Natural screen sanded sands field water capacity. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1080-1082.
9. Жамолов, Р., & Абдуллаева, Г. Х, айдарова, Н., & Тешабоев, Н.(2021, August). In THE ROLE OF WATER AND SALT IN THE LIFE OF BEES: [https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1\(Vol.1334\)](https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1(Vol.1334)).
10. Xaydarov, J., Teshaboyev, N., Mamadaliyev, M., & Voxobova, S. (2021, July). QUARANTIC FACILITIES OF PLANTS IN GREENHOUSES AND WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF FIGHTING AGAINST THEM. In Конференции.
11. N Teshaboyev, M Teshaboyeva, Z Sheraliyeva... (2022) KUZGI BUG ‘DOYNI ASRNAVI HOSILDORLIGIGA URUG ‘EKISH MUDDATLARINI TA’SIRI - Science and innovation,1/122-125
12. Турдалиев А. Т., Аскарлов К. А., Мамажонов Г. Г. У. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ //В журнале представлены научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера. – 2022. – С. 66.
13. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., & Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influence of irrigation with salty water on the composition of absorbed bases of hydromorphic structure of soil. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). IOP Publishing.
14. Тешабоев, Нодирбек Икромжонович; Сиддикова, Гулзира Сайдулло Кизи; Комилов, Хусниддин Акрамжон Ўғли ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНОСТИ ДЕФЕЛИРОВАННЫХ СВЕТЛЫХ СЕРОЗЕМОВ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ К ИХ УЛУЧШЕНИЮ. - ООО «Science and innovation»
15. Эшпулатов Ш., Тешабоев Н., Мамадалиев М. INTRODUCTION, PROPERTIES AND CULTIVATION OF THE MEDICINAL PLANT STEVIA IN THE CONDITIONS OF THE FERGHANA VALLEY //EurasianUnionScientists. – 2021. – Т. 2. – №. 2 (83). – С. 37-41.
16. Тешабоев, Нодирбек Икромжонович; Бобоев, Бахромжон Кенжаевич. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ. ООО «Science and innovation»2022. – 31-34с.
17. Тешабоев, Нодирбек; Абдурахимова, Мухабатхон; Эшпулатов, Алишер; Махкамова, Дилёра. ECOLOGICAL CULTURE IS A DEMAND OF TODAY:// RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES. - 2021.
18. Юлдашев Г., Турдалиев А. Геохимические особенности циклических элементов в агроландшафтах пустынь //Аграрная наука. – 2014. – №. 1. – С. 10-12.
19. Жамолов, Р., Абдуллаева, Г., Хайдарова, Н., & Тешабоев, Н. (2021, August). THE ROLE OF WATER AND SALT IN THE LIFE OF BEES: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1334>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).
20. Teshaboyev, N., Abduraximova, M., Eshpulatov, A., & Mahkamova, D. (2021, July). ECOLOGICAL CULTURE IS A DEMAND OF TODAY. In Конференции.

21. Тургунов, А., Тешабоева, М., & Мамажонова, Н. (2014). ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕНИЙ В БИОПРОДУКТАХ. In БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (pp. 126-128).

22. Teshaboyev, N., Muqimov, Z., & Abduraximova, M. (2021, July). THE EFFECT OF DEEP PROCESSING ON COTTON YIELD BETWEEN COTTON ROWS. In Конференции.

23. Тешабоев, Н., Мамадалиев, М., Абдуллаева, Г., & Матмисаева, Ш. (2021, August). FIGHT AGAINST THE SPIDER IN THE FIG: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1400>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).

24. Nodirbek, T., Muhammadkarim, M., & Zohidjon, M. (2021). Natural screen sanded sands field water capacity. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 1080-1082.

25. Турсунов, С., Тургунов, А., Тешабоева, М., & Ашуров, Х. (2014). ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДВУХ УРОЖАЕВ С ОДНОГО ПОЛЯ ЗА ОДИН ГОД. In БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (pp. 70-42).

26. Кодиров, Ж., Тешабоев, Н., Тешабоева, М., Абдуллаева, Г., & Мухторов, Ш. (2021, August). PRODUCTION POSSIBILITIES OF AUTUMN WHEAT VARIETIES: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1405>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06)

**БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ МЕХНАТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ
ШАКЛ ВА УСУЛЛАРИ**

Ибрагимова Захро Алишеровна

БухДУПИ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336572>

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини меҳнатга тайёрлашнинг шакл ва усуллари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: мақол, халқ мақоллари, ўқувчи, меҳнат, меҳнатсеварлик, тарбия.

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы подготовки младших школьников к труду.

Ключевые слова: пословица, народные пословицы, ученик, труд, трудолюбие, воспитание.

Annotation. The article discusses the forms and methods of preparing younger students for work.

Key words: proverb, folk proverbs, student, work, diligence, education.

Ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири дарс самарадорлигини ошириш сифатини яхшилашдан иборатдир. Ҳар бир дарс тарбиявий характерга эгадир. У ўқувчиларни гоёвий мафқўравий меҳнат маънавий ва жисмоний тарбиялаш бирлигини таъминлайди. Дарс давомида ўқувчиларда меҳнатга муносабат тарбияланади ва уларда меҳнат кўникмалари малакалари сингдирилади. Ўқувчилар моддий ишлаб чиқариш соҳасидаги амалий фаолиятига касбни онгли танлашга таерланадилар. Дарсда ўқувчиларнинг чуқур ва мустахкам билимини эгаллаш жиддий қобилиятини устириш масалари хал этилади. Ҳар бир дарснинг ўқувчиларда диққатини жалб қилиш хотирлаш қиёслаш билиш фикр юритиш асосий нарсани ажратиш хулоса ва умумлаштиришлар ўз ишини режалаштириш уни керакли суратда амалга ошириш имкониятларини кўра билиши керак. Халқ мақоллари ёрдамида ўқитувчисининг болалар билан махсус иш олиб бориши натижасида, улар ўз синфдошларининг муваффақиятларига, ютуқ ва камчиликларига дўстона қизиқиш билан қарай бошлайдилар, ўқув фаолиятига бутун синфнинг иши деб қарайдиган бўлиб қоладилар, болалар синф ҳақидаги фикрни чин кўнгилдан англай бошлайдилар ва уларнинг шахсий муваффақиятларига умумий муваффақиятнинг бир қисми деб қарай бошлайдилар. Ана шу тарзда жамоада дўстлик, ўртоқлик юзага кела бошлайди. Болаларнинг ижтимоий ишларни жамоа бўлиб амалга оширишда иштирок этишлари уларнинг бир-бирларига бўлган ишончли шакллантиради. Айнан мана шундай ишларда бола жамоа орасида амалга ошириладиган ижтимоий фаолиятнинг асосий тажрибасини эгаллаб олади.

Халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларининг меҳнатсеварлик фазилатларини камол топишида биргалашиб, жамоа бўлиб ўйнайдиган болалар ўйинлари ҳам катта роль ўйнайди. Чунки болалар ўйини фақат ирода, батартиблик, ҳозиржавоблик ва ташаббускорликни тарбиялаш билан бирга ўртоқлик, аҳиллик ҳиссини ва ўз ҳатти - ҳаракатларида жамоа манфаатларини кўзлаб иш кўриш фазилатларини ҳам тарбиялайди.

Шунингдек, халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларида меҳнатсеварликни шакллантиришда меҳнатнинг аҳамияти каттадир. Болалар ўз - ўзига хизмат қилиш, ўқиётган жойларини белгилаш учун бўладиган хатчуп, қутичалар, санаш материаллари,

дафтар жилдлари каби ўзлари учун фойдали бўлган нарсаларни тайёрлаш билан шуғулланаётганларида уларда бир - бирига ёрдам бериш фазилатини тарбиялашга катта эътибор бериш керак. Чунончи, синф хонасини тозалаш, мактаб томорқасида ишлаш, спорт майдончасини супуриш, ўзларидан кичик ўқувчилар учун фойдали нарсалар тайёрлаш ва бошқалар бу ёшдаги ўқувчиларнинг бажариш учун қурбилари, кучлари етадиган ижтимоий - фойдали ишлардир. Зотан уларнинг меҳнат фаолиятларида меҳнатсеварлик хусусиятлари намоён бўлади. У ўзи учун бўлган нарсани кунт билан берилиб тайёрлайди. Бошқалар учун ишлаш тажрибаси ҳали уларда шаклланмаган бўлади.

Умуман, кичик ёшдаги болалар ўз меҳнатлари билан теварак - атрофдаги бошқа одамларга фойда келтиришларини секин - аста англай бошлайди. Бу эса болаларда ғурурланиш, шодланиш ва ўз ишидан мамнун булиш туйғуларини шакллантиради. Аслида, айнан мана шу туйғуларни кичик ёшдаги ўқувчиларда мустаҳкамланиб бориш керак.

Халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларнинг онгида меҳнатсеварлик шаклланиши устоз - ўқитувчининг роли беқиёс. Агар устоз шахсий ибрат кўрсатсагина тарбияда яхши натижага эришиш мумкин бўлади.

Тарбия заминида шахс ҳиссиёти ётади. Шунинг учун ҳар қандай меҳнатсеварлик хусусиятининг шаклланиши ана шу шахс ҳиссиёти билан боғлиқ ҳодисадир. Шахсни шакллантириш ва унинг меҳнатсеварлик сифатларини ўстириб бориш психология фанининг асосий масалалардан биридир. Меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, ҳамкорлик, дўстлик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик ва поклик каби олижаноб ҳислатларни ўз ичига олади. Шунга кўра кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда меҳнатсеварлик тушунчасини бир бутун ҳолда ўзлаштиришлари учун ўқитувчи ҳар бир дарсни уларнинг ёшига хос тарзда ўтказиши мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Давлетшин М.Г. Замоनावий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.: Ўзбекистон. 1999. -29 б.
2. Сайидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. –Т.: Ўз МУ. 2003.- 66 б

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГР

Ходжаева Замира

тьютор БГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336641>

Аннотация. В этой статье рассмотрено о тематической классификации детских игр фольклора. Широко раскрыто содержания идейных игр. Даны сведения о разделении цели и задачи детских игр на 3 вида.

Ключевые слова: фольклор, игра, реальность, мотив, идея, бытовые игры, игры о животных, миф.

Игры считаются независимы массовыми, древними и одним из традиционных жанров детского фольклора.

Игры образовательно - воспитательного значения, идейно-содержательного аспекта, стоят на одном ряду с ведущими жанрами фольклора. Её историко-генетические корни являются древними, которые тесно, неразрывно связаны с устным народным творчеством.

Идейное содержание игр очень широко и разнообразно. В играх изображены древние человеческие мировоззрения, мифологические понимания и воображения, сведения о традиции и обычаи, кроме того реальная жизненная картина, в которой изображено отношение между людьми. И поэтому некоторые мотивы игр содержат образовательно-дидактический характер. И

Узбекские детские игры очень многогранны. Они отражают педагогические, этнологические, исторические, физиологические аспекты. В играх отражаются образ жизни детей, их психология, мировоззрения и интересы. И поэтому игры изучают отделяя их на разные смысловые виды.

В узбекской фольклористике имеется большой опыт работы по классификации детских игр. В частности, исследования учёных-литераторов Г.Жахонгирова, О.Сафарова, Ш.Галиевой заслуживают особого внимания и признания.

Мы первый раз определили положение о детских народных играх, различавшиеся по значению, структуре образов, типу сюжетов, воспитательному направлению.

Особенно, исследуя фольклорно-литературные игры, выяснили что они отличаются во многом в частности, описанием, образа идей, способом и правилами игр, социальным потребностям и самое главное неповторимостью. Нужно уделять внимание на отличительные знаки классификации детских игр. Иначе, не хватит законченность и округлённость.

В играх отражают жизненные события в виде разных реальных, исторических и даже мифологических образах.

Структуры игр разнообразны. Среди них есть сюжетно-тематические и без них.

В сюжетных играх существует 1-2 или более эпизодов. Мотивы в играхизменяются в зависимости от вида. Ещё сюжетные игры различаются между собой по сюжетам. Мы подразделили игры на 3 вида по их целям, эстетическим задачам, композиционному строению и идейному содержанию.

- а) героические игры
- б) игры в образах животных
- в) бытовые игры

Все эти виды игр различаются между собой по социальной реальности, образу исполнения и идейному значению.

Играми пользовались в разные времена не только дети, но и старшие. Их особенности характерны для других видов игр.

Поэтому среди них есть единство, которое построено название игр.

а) Героические игры. Среди детских игр, героические игры составляют отдельную группу и имеют свое определенное место. В таких играх возвышается героизм, защита слабых, забота о близких. Считаются героизмом. В них (участных игры) проходит физическое испытание, как истинный, мужественный герой среди сверстников. Основные особенности одинаковых игр составляют собой объединение движение героев с их мотивом испытание и их оценивания.

События этих игр развиваются при столкновение героя с трудностями разными испытаниями и сложностями. И поэтому мотив испытание считаются активным мотивом среди этих игр.

Героические игры представляют собой композиционные сюжеты. В этих сюжетах главное, основное место занимает условия мотива и их решения. В итоге стимулирует герой (победитель). Испытание сила, интеллекта героя является традиционным поэтическим мотивом в народном творчестве. Чтобы определить героев, народных защитников, нужно организовать разные соревнования. До нашего времени развивались игры двух видов:

К первому относятся все игры, которые определяется сил и могущества детей. А во втором относятся игры, которые определяется силу знаний детей.

Героические игры во злечивают силы знаний и мощности людей в детских играх. Благодаря этим играм, дети чувствуют своих умственных и физических способностей и могут достигать на свои цели. Среди тем игр храбрость и смелость являются основной темой героических игр.

Сюжетная постановка похожа друг на друга и поэтому герои могут повстречаться с любым трудностям ради своих целей.

Героические игры состоят из патриотизма, народных мыслей. В таких типах игр отражают чувства патриотизма, честности и дружбы. Для явных героев есть основные роли и места. В героических играх, основной в эпических произведениях или в сказках, широко отражены путешествия героя на свою родину. В эпических произведениях основной мотив является изыскание своих любимых, а в детских играх- это мифологический персонаж героя-для изыскания похищенных детей. Главная цель в героических играх является достигнуть в своих целей. Известно, встречаются бакие в сказках и эпических.

Основной признак героических игр является испытание смелости героев игр. Это испытание является как соревнования.

н-р: Ким чаккон (кто расторопный)

Энг чаккон (самый расторопный)

Ким тезроқ (кто быстрее)

Арқон тортиш (притяжение каната)

Ўқ ва ёй тортиш (метание лука)

в) игры о животных. Этот вид игры является самостоятельной темой детских игр фольклора. Именно, в этих играх отражено конфликты между животных:

н-р: волк и заяц, петух и курица .

В сюжеты сказок о животных их можно отличать их по названиям, образу исполнения и идейному значению. Можно привести пример:

“ Ўрдак-Тулки ” (лиса и утка)

“Хўроз-товуқ” (петух-курица)

“Бўри келди” (Волк пришёл) и др.

В сюжетах не встречаются персонажи (героев). людей.

Играя персонажи животных, дети стараются выражать реальных образов животных. Такие животные игры воспитывают чувства детей, как ненасытность, разумность, вольность и справедливость. До сих пор существуют психологические переживания животных как у людей. И потому (дети) играя персонажи животных, дети стараются говорить от их имени. Ни все игры о животных не имеют смысловые постановки. Среди них можно встречать реальную картину жизни как, дехканы, чабаны, образ жизни дехкана, чабана.

Н-р: “Огород”, “Зайцы”, “Воробьи”.

В этих играх описывают животных, которые повреждают на посевах дехкана.

Образы волка, меса, зайца очень часто встречаются в узбекских детских играх. Среди них самый сложный образ – это образы волка, лиса и медведя , потому что они должны гнать убежавших детей. А образы зайца, козы, курицы – их задача убежать. Известно, что эти персонажи являются основными персонажами сказок. В целом, они встречаются в сказках играх тюркской народной фольклористики. Ход игр о животных очень возбужденный и увлеченный. Чтобы полностью изображать персонажи животных, дети стараются оживлять действия.

REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent.: O'zbekiston. 2016, 56 bet
2. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". - Toshkent.: O'zbekiston. 2017,104 bet
3. Abdullayeva M. Bolalar o'yinlarida o'zaro munosabatlar // "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2000, 13, B.47-48.
4. Avezov S. Sanama janri tabiati va badiiyati. NDA.- T., 2004. B.24.
5. Antonova E.V., Chvir' L.A., Tadjikskie vesennie igri i obryadi i indo-iranskaya mifologiya //Folklor i istoricheskaya etnografiya.- M.: Nauka, 1983, S. 22-42 .
6. Atoyev A., Qodirov R. O'zbek xalq milliy o'yinlaridan foydalanish // "Sovet maktabi". 1988, 8-son, B.45-48.
7. Axmedov SH. Dagestanskije natsional'nie igri. - Maxachkala, 1970. S.132.
8. Bogdanov V.K. izucheniye igrushki. Programmnie zametki. // Etnograficheskoe obozrenie. 1912, 11-2, S. 228-229.
9. Boguslavskaya I. Russkaya glinyanaya igrushka. - M.: Iskusstvo,1975. S. 142.
10. Boychechak // Bolalar folklori. Mehnat qo'shiqlari. Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchilar: O. Safarov va K. Ochilov. - T.: G'ASN, 1984. B.136-205.
11. Borovkov A.K. Igri uzbekskix detey. Sbornik nauchnogo krujka pri Vostochnom fakul'tete SAGU. Vip.1. T., 1928.S.31-42.

12. Vasil'kov G.A., Vasil'kov V.G. Ot igri k sportu. -M.: "Fizkul'tura i sport", 1985. S.45
13. Vinogradov G. Igri i igrushki //Detskiy folklor i bit. Programma nablyudeniya. Vipusk III. - Irkutsk, 1925, S. 50-71.
14. Vsevolodskiy - Gerngross V. Vvedenie. -Igri narodov SSSR. - M.-L, 1933, S. 15-16.
15. Kapitsa F.S., Kolyadich T.M. Russkiy detskiy folklor. Uchebnoe posobie
16. Mel'nikov M.N. Russkiy detskiy folklor. M.: "Prosvechenie", 1987. S. 240.
17. Milliy harakatli o'yinlar. B.12.
18. Ming bir bola o'yini. To'plab, nashrga tayyorlovchilar G'.Jahongirov, B.Mahmudov.- T.: Yosh gvardiya, 1978, B. 89.
19. Nalivkin V., Nalivkina M. Ocherk bita jenshini osedlogo tuzemnogo naseleniya. Fergani. - Kazan', 1886. C. 245.
20. Naumenko G.M. Narodnoe detskoe poeticheskoe tvorchestvo. -M., 2001. S.
21. Pomerantseva E.V. Detskiy folklor // Russkoe narodnoe tvorchestvo. -M., 1966. S. 135-142.
22. Rudin P.A. Igri detey i ix pedagogicheskoe znachenie. - M., 1948.S.78.
23. Safarov O. O'zbek bolalar poetik folklori. - T.: O'qituvchi, 1985. B. 250.
24. Safarova N. O'zbek bolalar o'yin folklori tabiati. - T.: Fan, 2008. B.119.

DIDAKTIK O‘YINLARNING SAMARADORLIGI

Nigora Safarova

filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Gulshan Abdullayeva

BuDUPI 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337905>

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich sinflarda didaktik o‘yinlardan foydalanish usullari haqida fikr bildirilgan.*

***Калитм сўзлар:** didaktik o‘yin, texnologiya, ta‘lim, interfaol metod.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются способы использования дидактических игр в начальной школе.*

***Ключевые слова:** дидактическая игра, технология, обучение, интерактивный метод.*

***Annotation.** The article discusses the ways of using didactic games in elementary school.*

***Key words:** didactic game, technology, training, interactive method.*

Bugungi kunda amalga oshirayotgan islohatlarimizning markazida o‘quvchining ta‘lim jarayonining sub‘ekti – faol ishtirokchiga aylantirish yotadi. Bunga albatta interfaol usullarni (zamonaviy o‘qitish usullarini) qo‘llash orqali erishiladi. Interfaol atamasi inglizcha “interast” o‘zaro ta‘sir lanish (yoki interaction-o‘zaro ta‘sir) so‘zidan olingan bo‘lib, biror faoliyat yoki muammoli o‘zaro muloqotda, o‘zaro muomalada, o‘zaro bahs, munozara, debat usulida, fikrlashish asnosida, hamjihatlik bilan hal etish ma‘nosini anglatadi. Boshqaruv faoliyatiga nisbatan olganda, interfaol usul jamoaning o‘z ichki potentsialidan, ishlab chiqarish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o‘z-o‘zini boshqarish, jamoa tashabbusini, innovastion (yangi) texnologiyalarni har tomonlama qo‘llab quvvatlash va joriy qilish tushuniladi. [1]

Ta‘limda interfaol metod – bu o‘quvchi bilan o‘qituvchi o‘rtasida ta‘limni o‘zlashtirish munosabatlarini kuchaytirishi, faollashtirish demakdir. Bugun fan, texnika va san‘at jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotgan hamda bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida, ijtimoiy holat o‘zgarayotgan davrda maktablarda ta‘limni xususan, boshlang‘ich ta‘limni mazmun jihatidan yangicha o‘qitish zarurat va zamon talabidir. [2]

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining texnologik tayyorgarligi boshlang‘ich sinflarda pedagogik texnologiya elementlaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalar quyidagilar:

Muammoli o‘qitish texnologiyasi

O‘yinli texnologiyalar

Tanqidiy fikrlashni o‘stirishga xizmat qiladigan texnologiyalar

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyalari

Modulli texnologiyalar

O‘qitishning tabaqalashtirilgan va induvidual texnologiyasi

O‘qitishning jadallashtirish texnologiyasi

Programmalashtirilgan o‘qitish texnologiyasi va bir qancha texnologiyalardir. Bu texnologiyalar orasida o‘yin usuli alohida o‘rin tutadi.

O'yinli texnologiyalar

O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini o'quvchilarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikdagi faoliyatining asosiy turlaridan biri hisoblanadi. O'yinli faoliyat muayyan vazifalarini bajarishiga bag'ishlangan bo'ladi. Ular quyidagilar:

- maftunkorlik;
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish;
- davolovchilik;
- kommunikativlik;
- tashxis;
- millatlararo muloqot;
- ijtimoylashuv.

O'yin ijodiyliги bilan ajralib turadi. U mumkin qadar boy, faol harakter «ijod maydoni» ga ega bo'ladi. Tadqiqotchilar o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish metodi sifatida qaraydilar. O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, ta'lim faoliyatini rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llaniladi.

O'yinning didaktik maqsadi – bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatda bilim, malaka, ko'nikmalarni qo'llash, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi.

O'yinning tarbiyaviy maqsadi - mustaqillik, irodani tarbiyalash, ma'naviy estetik va dunyoqarashini shakllantirishda hamkorlikni, jamoaga kirib keta olishni, birdamlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Faoliyatni rivojlantiruvchi maqsadi - diqqat, xotira, nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, solishtirish, o'xshashni topish, xayol, ijodiy qobiliyat, o'quv faoliyatini motivastiyalashni rivojlantirishga qaratilgan.

Ijtimoiylashuv maqsadi – jamiyatning me'yorlari va qadriyatlariga jalb qilinishi, ehtirolarni nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish va muloqatga o'rgatishni nazarda tutadi.

Pedagogik o'yinlar asosida o'quvchilarni o'quv faoliyatiga yo'llovchi o'yinli usullarni vujudga keltirish yotadi.[3]

Biz quyida ana shunday interfaol usullarini o'zida mujassamlashtirilgan o'yinlarni qanday qilib rejalashtirish mumkinligi haqida tavsiyalar berib o'tamiz.

«Maqollarda antonimlar»

Ma'lumki, o'zbek xalq maqollarida antonimlar ko'proq uchraydi. Shu bois bu shartda o'quvchilar navbatma-navbat antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch», «do'st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda» va x.k.

«Zinapoya» usuli

O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. So'ng xattaxtaga ushbu shaklda «zinapoya» chiziladi.

Ma'lumki, antonimlar o'z juftliklariga ega. Shundan kelib chiqib, ushbu juftlikning bittasi «zinapoya» ga yozib qo'yiladi, ikkinchisini esa guruhlardagi o'quvchilarning o'zlari topadi, ular zinalardan bosh zinaga chiqib borishadi. Bunda o'quvchilarda tezkorlik talab etiladi. Chunki qaysi guruh o'quvchilari birinchi bo'lib bosh zinaga chiqsa, ular g'olib bo'ladi. Sinfda nechta o'quvchi bo'lsa, zinalar soni shuncha bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda pedagogik texnologiyani - o'quvchilar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta'lim shakllarini amalga oshirish uchun ko'zlangan natijaga erishishda eng qulay yo'l va usullarini tanlash va ishlab chiqish mahorati desa ham bo'ladi.

Darhaqiqat, ilg'or pedagogik texnologiyalar talim jarayoni unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarga bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ularda amaliyotda erkin foydalanish, ko'nikma va malakalarni shakllantiradi.

Shuning uchun ham ta'lim ishiga texnologik yondashuv katta ahamiyatga ega. Ta'lim ishiga texnologik yondashuv:

- ta'lim jarayoni maqsadini aniq belgilashni;
- o'qish-o'qitish uzviy bog'lik bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo'lishni;
- ta'lim jarayonida mo'ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, ketma-ket bosqichma-bosqich amalga oshirishni;
- loyihalashtirilgan ishlar, amallarni barchasini bir xil bajarishni nazarda tutadi.

Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo'lib, u rejalashtirgan natijalarni kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o'quvchilar maqsadini aniq belgilashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Har bir o'qituvchi avvalo o'zi o'qitadigan o'quv predmeti va har bir o'tiladigan darsi maqsadini aniq belgilashi kerak.

Shuni ta'kidlash lozimki, belgilangan maqsad asosida o'tkaziladigan didaktik jarayonning aniq loyihasi ishlab chiqilsa, uni amalga oshirish osonlashadi.

REFERENCES

1. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati. Xalq ta'limi. 1999, 1-son, - 38 – 42 betlar.
2. Nishonova Z. Mustaqil fikrlashga o'rgatish. Boshlang'ich ta'lim. 1999. 3-son, -34-35 betlar.
3. Abdullaeva H. A., Bikbaeva N.U. va boshq. Boshlang'ich ta'lim konstepstiyasi. Boshlang'ich ta'lim. 1998. 6 –son, -12 – 24 betlar.

**BOSHLANG‘ICH SINIF “O‘QISH” DARSLARIDA XALQ OG‘ZAKI
IJODINING NAMUNALARI**

M.Oripova

BuxDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337934>

Annotatsiya. Xalq og‘zaki ijodi, odob, axloq, axloqiy tarbiya, tarbiya, o‘z-o‘zini tarbiyalash, ertak, pand nasihat.

Kalit so‘zlar: “sinfdan tashqari o‘qish burchagi”, savod o‘rgatish, xalq og‘zaki ijodi, kitobxonlik, ertak, qahramon, ijodiy fikrlash, mustaqil, muloqot.

Xalq og‘zaki ijodida ertak janrining bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib, obrazlarga kirib o‘qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta‘sirchanligi, tarbiyaviyligi, do‘stona munosabatlarning qadrlanishi, yovuzlik ustidan doimo g‘alaba qozonilishi, o‘tkirliги, manodorligi va xalq tiliga yaqinligidir. Xalq og‘zaki ijodidagi ertak, maqol, rivoyat, qissa, hikoyalarning aksariyati real hayot tasviri, bo‘lib o‘tgan voqealardan olingan qisqa personajlar bilan qo‘shilib ketadi. Xalq og‘zaki ijodi o‘tkir, maroqli syujeti, voqea rivijidagi favqulotta ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi, ulardagi mard, kuchli, ziyrak, topqir, jasoratli, dovyurak chaqqon qahramonlar, ertakning g‘oyaviy yo‘nalishi, unda ezgulik, kuchining- yaxshilikning doimo g‘alaba qilishi bolalarni o‘ziga jalp etadi. Ertakda hikoya qilingan qabul qilish shakli bir xil so‘z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, ohangdorligi, tilining ta‘sirchanligi, ifoda vositalarining jonliligi bolalar uchun juda qiziqarlidir. Ertakda qatnashuvchilar ko‘pincha rahm dil saxiy, adolatli, hamda ularning aksi bo‘lgan yovuz, baxil, ochko‘z kishilat timsoli bo‘ladi. Ertakdagi o‘qituvchi qiymati shundan iboratki, bolalarda unda to‘g‘rilik halollik g‘alaba qilganidan, kambag‘al kishilar qiyinchilikdan qutulganidan, ya‘ni yaxshilik, ezgulik ro‘yobga chiqqanidan va yomonlik, yovuzlik mahkumlik uchraganidan quvonadilar. Ular hayotdahan doim shunday bo‘lishini istaydilar va bunga ishonadilar. Bola ertaklarga ishonsa, qiziqsa, dunyoqarashi, fikrlashi, bilimi yanada ortadi. Masalan, “Halollik” ertagida asosiy fikr kambag‘allarga yordam ko‘rsatish, o‘z mehnati bilan hayot kechirish bo‘lib, bu hatto butun xalq istagi ekanligi g‘oyasi ilgari surilgan bo‘lsa, “Hiylagarning jazosi ertagida soddadilning to‘g‘riligi hiylagarning makri ustidan g‘olib kelishi, xiyonat jazosiz qolmasligi g‘oyasi ilgari surilgan. Har ikki ertakham to‘g‘ri so‘zlikning g‘alabasi bilan yakunlanadi. Bunday g‘alaba maishiy ertaklardan tashqari, sehrli ertaklarda ham ifodalangan. Ertak bolalarda qahramonlarning hatti- harakatini muhokama qilib, baholash ko‘nikmasini o‘stirishi bilan birga yaxshilikning doimo g‘alaba qozonishiga ishonch uyg‘otadi. Bolalar ertakni tahlil qilish jarayonida ” Kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqdi? (yoki yoqmadi?)”, “nima uchun?” ,”... Nima uchun jazolandi?” (yoki rag‘batlantirildi”) , “Nima uchun ertakdagi bazi qahramonlarga hatto tabiat kuchlari hamyordam beradi? (yoki bazilaridan yuz o‘giradi?)” kabi savollarga javob topish jarayonida mushohada qiladilar, muhokama qilib, xulosaga keladilar. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida va boshlang‘ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko‘proq o‘qib beriladi. “Bo‘rining tabib bo‘lgani haqqidagi ertak” (Anvar Obidjon), “Ko‘zacha bilan tulki” kabi ertaklar aniq hayotiy hikoya tarzida obrazlilik asosida o‘qib eshittiriladi va tahlil qilinadi. Ertak matni ustida ishlashda tanlab o‘qish savollarga javob berish, o‘quvchilarning o‘zlari ertak mazmuniga oid savollar tuzib , javob berishlari, qayta hikoyalash, ijodiy davom ettirish, ertak aytish, qahramonlarni grafik tasvirlash kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bunday ertaklarda hayvonlar odatlari tahlil qilinadi.

Ertaklar o‘qib berilganda har bir hayvonlarning xarakteriga moslab o‘qib berilishi lozim. O‘qituvchi har bir qahramon roliga kirib o‘qish juda muhim ahamiyatga ega. Ammo bunday ertaklarni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya etilmaydi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari tarbiyaning umumiy jihatlarini aks ettirishdan tashqari, yaxshilik, ezigulik va odamiylikni go‘zal, ibratli misollarda tasdiqlashi, da‘vat etishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab o‘quvchilari ayniqsa 2-3- sinf o‘quvchilari ma‘lum darajada o‘qish ko‘nikmasini egallaganliklari uchun matn, ertak, hikoya, she‘r, rivoyatlarni, ustida mustaqil ishlashga ko‘proq e‘tibor berish lozim. O‘quvchilarning topshiriqni tez, to‘g‘ri bajarishi uchun qulay usullarni tanlay bilishi, ishga ijodiy yondashishi zarurdir. O‘quvchilar bunday ishlarni o‘z-o‘zidan o‘rganib qolmaydi, albatta bunday bilim ko‘nikma va malakalar bolalarga o‘qituvchining alohida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarini egallaydilar. Faqat o‘qituvchi rahbarligida ishlagandagina, ular fikrlashga, amaliy mashg‘ulotlarni ijodiy bajarishga, yo, l qo‘yilgan xatolarni toppish va uni tuzatishga o‘ragnadilar.

Ma‘lumki ertaklarda –didaktika, ibrat vositalari mujassamlashtiriladi. Ularda ijodalangan-uydirma hodisalarni oldindan ko‘ra bilishlilik xususiyati ibratlidir. Asrlar osha sayqallashib, soda va teran mazmunlari bilan bizgacha yetib kelgan ertaklar eng sevimli, eng jizibali xalq ijodi namunalari dandir. Ertaklarning badiiy kuchi- ularning xalq orzu-umidlari va turmush haqiqatlari bilan birgalikda, odamlar ruhuyatini o‘zida aks ettirishda, kattalarga ham, kichiklarga ham birday yoqimli, qiziqarli bo‘lishidadir. Ertaklarning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ularda yilning to‘rt fasli, tabiat hodisalari, kishilarning his tuyg‘ulari, ichki kechinmalari, hatti harakatlari ham ifodalanadi. Bola ulg‘aygan sari uning dunyoqarashi, fikrlashi, atrof muhitga bo‘lgan e‘tibori, xotira va tushunchalari rivijlanib boradi. Tashqi dunyo uning ko‘z o‘ngida kengayib, jilolanib boraveradi. Bolalarda inson obrazlari tobora aniq va ravshanroq tushunula boshlanadi. Bolalarda asta sekin yolg‘onchi, hiylakor kishilar, yaxshi xislatli, adolatli, vijdonli, shafqatli, rahmdil kishilar haqida fikr tug‘uladi. Buni chuqur his qilgan bolalar hayotiy voqea, inson obrazi afsonaviy ravishda tasvirlangan- Ur to‘qmoq, -ochil dasturxon,- uchar gilam, -qaynar xumcha, - Dehqon bilan ayiq, - zumrad va qimmat kabi ertaklar, - Qarg‘a bilan mushuk, -Yolg‘onchi cho‘pon kabi ertaklar bolalarni yaxshi fazilat sohibi qilib tarbiyalashda, ularning shaxs sifatida ulg‘ayishida muhim vosita bo‘lib sanaladi. _Zumrad va qimmat ertagi asosan, yaxshi axloqlilik xislati Zumradning, yomon xulqlilik xislati Qimmatning hatti harakatlarida aks ettirilgan. Zumrad odobli xush muomilali, kamtar mehnatsevar bo‘lgani uchun hatto sehrgar kampir mehriga, hurmatiga sazovor bo‘ladi. U bergan boylik bilan otasini ham xursand qildi. Ota va bola baxtiyor hayotga erishdilar. Tabiat o‘z quchoqg‘ida uni ardoqladi. Qimmat odobsizligi, qo‘polligi, ishyoqmasligi, dangasaligi, o‘jar va rahmsizligi, kattalarga nisbatan hurmatsizligi tufayli, sehrgar kampir qahriga uchradi. Hozirgi zamon ta‘lim tarbiyasi, istiqlol mafkurasi anashu merosdan oziqlansa, uning eng yaxshi sahifalarini, qoidalarini qabul qilsa, o‘z oldiga qo‘ygan maqsad-vazifalarni sharaf bilan bajarishi mumkin.

REFERENCES

1. T. G‘afforova “Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” “Tafakkur”, nashriyoti, Toshkent – 2011 yil
2. Mavlonova R.A. Boshlang‘ich ta‘limda innovatsiya. -T.: 2007.
3. T. G‘afforova, Sh. Nurullayeva, O‘qish kitobi, 2-sinf. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma-T., “Sharq”, 2012

O‘ZBEK TILIDA FONETIK TEJAMKORLIK

Akramov Shohrux Olimjon o‘g‘li

Guliston davlat universiteti

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337947>

Annotatsiya. Maqola tejamlilik tamoyilining tilshunoslikda o‘rganilish tarixini yoritishga bag‘ishlangan bo‘lib, tejamkorlik hodisasi haqida turli davr tilshunoslari tomonidan keltirilgan turlicha qarashlar bayoni bilan boshlangan. Shuningdek, tilshunos olimlarning tejamlilik ustida atroflicha olib borgan izlanishlari, ba‘zi o‘rinlarda esa ularning bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan fikrlari ham qayd etib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tejamlilik tamoyili; tejamlilik; affiksial tejamlilik; fonetik tejamlilik; ekonomiya.

Istalgan tilning tarixini kuzatar ekanmiz unda doimiy o‘zgarishlar sodir bo‘lishiga guvoh bo‘lamiz: nimadir paydo bo‘ladi, nimadir esa yo‘qolib qoladi. Shu o‘rinda I.A.Boduen de Kurtenening fikrlari e‘tiborga loyiq: "Tilda hech narsa turg‘un emas...Tilda, umuman, tabiatda bo‘lganidek, hamma narsa hayot kechiradi, hamma narsa o‘zgarib turadi. Sokinlik, barqarorlik, harakatsizlik - bular bizga shunday tuyuladigan hodisalardir, minimal o‘zgarishlar sodir bo‘lishi sharti ostidagi yakka tartibdagi voqeliklardir ". Bu fikrlar harakat va turg‘unlikning dialektik yaxlitligidan dalolat beradi. Bir tomondan, har bir til muayyan ma‘noda tugallangan: undagi barqarorlik va individual o‘ziga xosligi aynan shu bilan izohlanadi. Biroq nutq jarayonida til faqat ifodalanibgina qolmay, balki o‘zgaradi ham. Tilning o‘zgaruvchanligini har bir individ nutqiy faoliyatining erkin xarakterda ekanligida ko‘ramiz.

O‘zbek tilshunosligida til birliklari qisqaruviga o‘zbek tilining dastlabki tavsifiy, ilmiy grammatikalari yaratilgan paytlardayoq e‘tibor berilgan edi. O‘zbek tilida tovush tushishi natijasida so‘zlar, so‘z formalari va affikslarining qisqargan variantlari vujudga kelishi haqidagi qayddar V.N. Nalivkin N.P.Ostroumov, A.Fitrat, E.D.Polivanov, A.N.Kononov, O.Usmon, F.Kamol, A.G‘ulomov, V .V.Reshetov, F.Abdullaev, S.Mugallibov, S.A.Ferdous, A.M.Shcherbak, A.Ishayev, X.D.Doniyorov, R.Q.Qo‘ng‘urov, S.Otamirzayeva, A.A.Mahmudov, A.Nurmonov hamda boshqa ko‘plab tadqiqotchilarning asarlarida uchraydi va muammoning turli jihatlariga doir fikr-mulohazalar bildiriladi. Ushbu masala turli yillarda «O‘zbek tili grammatikasi» umumiy sarlavhasi ostida nashr etilgan darslik va qo‘llanmalar hamda kollektiv tadqiqotlarda ham qisman o‘z aksini topgan.[1]

Sh.X.Oqboev (Akbaev) E.D.Polivanovning qarashlaridan kelib chiqib, tejamkorlik tamoyiliga «insoniyat taraqqiyotiga xos bo‘lgan qonuniyat» deb ta‘rif beradi va ijtimoiy faktorning ahamiyatini oshirib ko‘rsatadi: «Tejamlilik tamoyilini tor doirada, til o‘zgarishlarining ichki faktori deb qarash mumkin emas, chunki bu inson tabiatining o‘ziga xos xususiyatidir. Insoniyat taraqqiyotining butun tarixida ushbu tendentsiya ta‘siri bor. Tildagi tejamkorlik tamoyili mazkur umumiy tendentsiyaning xususiy ko‘rinishidir».

G.G.Infantova tildagi tejamkorlik pirovard natijada kommunikatsiya jarayonida vaqtini tejashga xizmat qilishini nazarda tutib, uning asosiy belgisi «vaqtini tejash»dan iborat, deb hisoblaydi. «Lingvistik hodisa sifatida tejamlilik lisoniy aloqaqa kirishuvchilardan til vositalaridan shunday foydalanishni taqozo qiladiki, bu hol vaqtini tejash va aloqa jarayonini qisqartirishga olib kelishi kerak».

A.K.Kochetkov yuqoridagi avtorlar ko‘rsatib o‘tgan shart-sharoitlarning hammasini birgalikda olib qaraydi: Nutqiy ekonomiya har xil faktorlarga ko‘ra vujudga keladi: aqliy va jismoniy kuch sarfini eng kam holatga keltirish, vaqtni tejash (og‘zaki nutqta), joyni tejash (yozma nutkda), talaffuzni osonlashtirishga intilish va boshqalar.

Tejamkorlik tamoyilining til sistemasi qonuniyati sifatidagi murakkab xarakteri, namoyon bo‘lish shakllarining xilma-xilligi, yuqorida keltirilgan qarashlar va xulosalarda. namoyon bo‘lganidek, uni turlicha sharhlashlarga sabab bo‘lmoqda. Tilshunoslikda mazkur qonuniyat bo‘yicha mavjud fikrlarning bir guruhi bir-birini to‘ldirsa, boshqa bir guruhi bir-birini to‘la inkor qiladi. Shunga qaramasdan, aytish mumkinki, tejamkorlik tamoyiliga doir qarashlar evolyutsiyada, uni o‘rganish davom etayotir va kelgusida mazkur qonuniyatning til taraqqiyotida tutuvchi o‘rmini yoritib beruvchi fundamental tadqiqotlar maydonga kelishiga umid qilsa bo‘ladi.

Ma‘lumki, qisqaruvda va ekonomiyaning boshqa ko‘rinishlarida til birliklarining qisqarish yo‘li bilan birikib ketishi kuzatiladi E.D.Polivanovning mantig‘iga asoslanib mulohaza yuritganda, bu - miqdor ko‘rsatkichlaridan sifat ko‘rsatkichlariga o‘tish demakdir. Masalan, hozirgi o‘zbek tilida ober, opke, qayni kabi so‘zlarda qo‘shma so‘zga xos xususiyatlar yo‘qolayozgan va ular bir sodda so‘z kabi qabul qilinadi va talaffuz etiladi. Bu o‘rinda qisqarmagan til birliklari - miqdordirlar, ular qisqargandan so‘ng sifat vujudga keladi.

olib ber > o(lib) ber

ober olib kel > o[lip] ke[l] > opke

qayin ini > qay [in] [i] ni > qayni

Masalaning qo‘yilishi. A.A.Reformatskiy til yaruslarining o‘zaro aloqalarini tahlil qila turib, fonetika va morfologiyaning (va umuman til yaruslarining) muxtor xarakterini inkor qilmagan holda ular o‘rtasida istisnosiz struktural jihatdan bog‘liklik borligini qayd qilib o‘tgan va buni turkiy tillar materiallarida ham ko‘rsatib bergan edi. Haqiqatan ham nutqiy jarayon bilan bog‘liq holda amalda bo‘ladigan til strukturasi yuz beruvchi o‘zgarishlar ham fonetik, ham morfologik ahamiyat kasb etadilar, ya‘ni nutq oqimidagi aksariyat o‘zgarishlar leksik-semantik ma‘no tashish bilan birga grammatik ma‘no ham tashiydilar. Shu nuqtai nazardan N.A.Baskakov turkiy tillarda yuz beruvchi qisqaruv (P.A.Baskakovning iborasi bilan aytganda - reduksiya)ning turlaridan birini fonetik-morfologik qisqaruv sifatida ta‘riflashi diqqatga sazovordir, ya‘ni turkiy tillarda ba‘zi tovush va bo‘g‘inlarning tushib qolishi morfologik formalarga mos keladi, bu hodisani shartli ravishda fonetik-morfologik reduksiya (qisqaruv) deb atash mumkin. N.A.Baskakov fonetik-morfologik qisqaruvning ikki turini ajratib ko‘rsatadi; sof fonetik qisqaruv va fonetik-morfologik qisqaruv. Turkiy tillarda yuz beruvchi (so‘z darajasidagi) qisqaruv hodisasiga ana shunday yondashish, fikrimizcha, eng maqbul yo‘ldir, chunki yuqorida bir necha bor qayd etib o‘tilganidek, turkiy tillarda yuz beruvchi til (nutq) birliklari qisqaruvi aksariyat hollarda nutq materiali sifatida namoyon bo‘ladi, chunki morfonologik hodisalar «amaldosh nutq, nutqmy jarayon mahsulidir». O‘zbek tilidagi qisqaruv hodisasiga ham yuqoridagicha yondashish va undagi (so‘z darajasida) yuz beruvchi qisqaruvlarni morfonologik xarakterga ega ekanligini inkor etmagan holda qisqaruvning ikki turini shartli ravishda ajratib ko‘rsatish mumkin:

1) fonetik qisqaruv;

2) morfologik qisqaruv.

Fonetik qisqaruvga o‘zbek tilidagi ba‘zi unli va undosh tovushlarda tushib qolishi va gashyulogiyani kiritish mumkin. Unlilarning tushib qolishi. Keyingi yillarda tilshunosligimizda o‘zbek tili va uning shevalari fonetik tizimiga oid eksperimental tadqiqotlarning hamda

umumturkologiyada unli tovushlar reduksiyasi va tushib qolishi mexanizmlari xususida qator nazariy tadqiqotlarning vujudga kelishi natijasida unlilarning tushib qolishi haqida qarashlar, xususan, mazkur hodisaning unlilarning so‘zdagi pozitsiyasi va artikulyatsion belgilariga ko‘ra yuz berishi to‘g‘risidagi kuzatishlarni bayon etish imkoniyati vujudga keldi. O‘zbek tili fonetikasiga oid (va umumturkologiyadagi) tadqiqotlarda talaffuzda tushib qoluvchi unilar miqdori xususida qariyb bir xil qarash hukmron: nutq jarayonida asosan tor unilar va ba‘zi hollardagina (istisno tariqasida) ayrim o‘rta keng unilar tushib qoladi, degan fikrni tadqiqotchilarning aksariyati yoqlab chiqadi. U yoki bu tovushning tushib qolishi o‘zining ma‘lum sabablariga ega va A.S. Melnichuk ta‘biri bilan aytganda «tovush artikulyatsiyasining butunlay to‘xtalishi faqat u keraksiz bo‘lib qolgan o‘rinlardagina mumkin bo‘ladi, bu bilan tip kollektivi ortiqcha nutqiy faoliyatdan xalos bo‘ladi». Shuningdek, «unlilar reduksiyasi tovushning akustik xususiyatlariga ham bog‘liq. Bu hol unililarning barcha komponentlari - uzunligi, tonning chastotasi, tovush kuchi bilan bog‘liq. Masalan, qaysi tilda tor unilar nisbatan qisqa talaffuz qilinuvchi bo‘lsa, o‘sha tillarda ular albatta reduksiyalanadi. Bu xususiyat o‘zbek tiliga ham xosdir». O‘zbek tilida tor unilar tushib qoluvchi bunday pozitsiyalar sifatida

a) asl urg‘usiz bo‘g‘inlar;

b) urg‘uning ko‘chishi tufayli vujudga keluvchi «ochiq» (urg‘usiz) bo‘g‘inlar va

v) ikki so‘zning qo‘shilishi keltirish mumkin.

Quyida o‘zbek tilida tushib qoluvchi tor unilar xususida ularning akustik-fiziologik parametrlari va til unsurlarida tutuvchi pozitsiyalaridan kelib chiqqan holda mulohaza yuritimiz. Tor unilar (i, u, e unililari) A.A.Mahmudovning eksperimental tadqiqotlari natijalari ko‘rsatishicha, i tor unlisining uzunligi bo‘g‘in tarkibida 160 grs tonda talaffuz etilganda 145, u unlisining uzunligi 150 ms ga teng (alohida talaffuz etilganda ushbu unililarning uzunligi mazkur kursatkichlardan 1.3 barobar ortiq). Taqqoslang: 160 gts ".ondagi talaffuzda ksng a unlisining uzunligi 175 ms ga teng. Ko‘rinib turibdiki, i va u tor unlisining (va umuman tor unililarning) tabiatan «zaif» tovushlar ekanligi ularning yondosh tovushlar ta‘siri va urg‘uning ko‘chishi natijasida reduksiyalanib va tushib qolishga sharoit yaratadi.

a) Urg‘usiz bo‘g‘indagi tushib qolish. i va u tor unilarining mazkur pozitsiyada tushib qolishi asosan og‘zaki so‘zlashuv nutqi va sheva materiallarida uchraydi va bu hodisa ko‘proq o‘zlashgan qatlamga oid so‘zlarga xosdir. Masalan: o‘g‘il+ing>o‘g‘{i]ling, ko‘ngil+i>ko‘ng[i]li va boshq. Shuningdek, boshqa hollarda ham unililarning tushib qolishini kuzatish mumkin: og‘zaki >og‘[i]zaki, ayir+i>ay[i]ri kabi. Ko‘rsatib o‘tish kerakki, gohida «eski» shaklning o‘zi ham ishlatiladi: bo‘yinsunmoq-bo‘ysinmoq kabi. Tor unililarning nutqda tushib qolishi hollari orasida e unlisi reduksiyasining o‘ziga xos o‘rni bor: i va u unlisidan farqli o‘laroq bu tovush so‘z tarkibida emas, balki yordamchi fe’llarning sifatdosh va ravishdosh formalariga qo‘shilishi natijasida ikki so‘z orasida tushib qoladi: borgan+edi>borgandi; borgan emish>borganmish; so‘rar ekan>so‘rarkan (she‘riy nutqda) bo‘lmas esa>bo‘lmasa (esa yordamchi fe‘li istisno tariqasida monand so‘zga qisqargan holda qo‘shilishi mumkin: yo‘q esa>yo‘qsa). E unlisining ushbu pozitsiyada tushib qolishi uning yordamchi fe’llar tarkibida birinchi tovush sifatida kelishi va so‘zlar tutashganda u sonor yoki sirg‘aluvchi tovushlar o‘rtasida (bunga urg‘u ko‘chishi ham qo‘shiladi) zaif uchastka sifatida mavjud bo‘lib, so‘ngra o‘z artikulyatsiyasini yo‘qotishi bilan izohlanadi. Xudtsi shunday po.zitsiyada ba‘zan' i unlisi ham o‘z artikulyatsiyasini yo‘qotadi. Jumladan, sanoq sonlardan jamlovchi sonlarni affiksatsiya usuli yordamida hosil qilishda ushbu hol kuzatiladi: ikki+ov>ikkov, olti+ov>oltov, yetti+ov>yettov. Oltovlon ola bo‘lsa og‘zidagini

oldirar (Maqol). Yuqoridagi misollarda nisbatan keng unlining (o) tor unlining (i) «yutib» yuborishi, assimilyatsiya qilishi kuzatilyapti. I unlisining so‘zning oxirgi ochiq bo‘g‘inida tushib qolishi ham kuzatiladi: amaki>amak[i], buvi>bibi>buv[i] - Yaxshi boring, buv Oftob!. (A.Qodiriy. O‘tgan kunlar, 303-bet).[2]

Bu holda, bizning fikrimizcha, turkiy tillar uchun so‘z oxirida tipik (yopiq) bo‘g‘in hosil qilishga intilish gendentsiyasining ta‘siri sezilib turadi va urg‘u ham ikkinchi bo‘g‘inga ko‘chadi, so‘nggi bo‘g‘in urg‘udan xoli bo‘ladi, ushbu ikki faktor i unlisining so‘z oxirida tushib qolishi sabablaridan, deb izohlash mumkin. Qo‘shma so‘zlar hosil bo‘layotganda ham tilshunoslikda «qayta bo‘linish» deb ataluvchi hodisa tufayli i unlisining tushib qolishi yuz berishi mumkin: qayin+ona>qay[i]nona, sakiz+o‘n>sakson kabi. Bunday hollarda qo‘shma so‘zning ikkinchi komponenti ochiq bo‘g‘in bilan boshlanishi zarur. Tor unllarning tushib qolish pozitsiyalari yuqorida keltirilgan o‘rinlar bilan cheklangani holda keng uililarning, ayniqsa a unlisining tushib qolishi ancha keng sferani tashkil etadiki. bu xususda alohida to‘xtalib o‘tish lozim bo‘ladi. A unlisining. a unlisining 160 sh tondagi uzunligi bo‘g‘in tarkibida 175 ms ga teng. Mazkur unlining urg‘usiz bo‘g‘inida tushib qolishi asosan sheva materiallarida va chet tillardan kirgan o‘zlashmalarda uchraydi. Jumladan, N.Rajabovning qayd etishicha, o‘zbek tilining o‘guz lahjasida fe‘lning kelasi zamon formasi -a qo‘shimchasi yorda-mida yasalganida a unlisi tushib qoladi: barjaq >bor[a]jak, aljaq>al[a]jak kabi.[3]

A Nurmonov o‘zbek adabiy tilida hozirgi zamon fe‘lning boryapti formasi yasalganda fe‘l asosidagi ravishdosh formasining -a formanti tushib qolishi normativ hol sifatida ko‘rsatadi: man bor+yap san <bal[a]lar<balilir< balalar so‘zshaklining hosil bo‘lishi xususida a keng unlisi i tor unlisiga o‘tishi orqali hamda ikki sonor tovush qurshovida ekanligi ta‘sirida tushib qoladi degan mulohazani bayon etadi. O‘zbek tili shevalarida ham mazkur shakl uchrasa-da (masalan: soat>so:t, saodat>so:dat kabi. A tovushining so‘z o‘rtasida tushib qolishi fe‘lning sinkretik shakllari hosil bo‘lishida namoyon bo‘ladi.bora qolmaydi>borol-maydi, kela qolmaydi kelolmaydi kabi. o‘rinda a unlisining tushib qolishi turkiy tildarda bir bo‘g‘inida ikki unli qator kelolmasligi qonuniyati tufayli yuz beradi, ya‘ni kontakt holatdagi unllarga nisbatan keyingi unli nisbatan tor unlini (bizning misollarimizda «o» unlnsi «a» unlisini) o‘ziga bo‘ysundiradi. Bu hodisa bir qancha manbalarda zikr etilgan A unlisiing so‘z oxirida tushib qolishi ko‘proq o‘zlashma qatlamga oid so‘zlarda uchraydi, chunki asl turkiy (o‘zbsk) tillarga xos ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarda so‘nggi bo‘g‘inning ochiq bo‘lishi tipik emas.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi ba‘zi olmoshlar ham ularning tarkibidagi oxirgi [l] tovushining tushib qolishi natijasida paydo bo‘lgan, bu hodisa A.M.Shcherbakning ma‘lumotiga ko‘ra XVI asr dayoq ko‘zga tashlanar edi. Masalan: u<shu[l] kabi. Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi so‘zlarda undoshlar qatorlashuvi kuzatiluvchi so‘zlarning asosiy qismi o‘zlashgan qatlamga oid so‘zlardir va ulardagi oxirida qatorlashgan undoshlarning .so‘nggisi talaffuz jarayonida tushib qoladi (bu holat yozuvda aks etmaydi): past>pas, baxt>box, taxt>tax, diktant >diktan, kabi.

O‘zbek tilshunosligida qisqaruv hodisasni o‘rganishga doir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ularning aksariyatida bu hodisaning asosan fonetik tomoni u yoki bu darajada yoritilgan. Lekin hozirga qadar qisqaruv hodisasining mohiyati, uning nutq jarayonida sodir bo‘lishi sabablari, til (nutq) hodisasi sifatidagi o‘ziga xos belgilari atroflicha o‘rganilmagan va ilmiy umumlashtirilmagan. Bunga asosiy sabab, birinchidan, qisqaruvning til (nutq.) hodisasi sifatidagi murakkabligi; ikkinchidan, qisqaruvga uchragan forma bilan ideal shakl o‘rtasida konkret chegaraniig hamisha ham qat‘iy mavjud emasligi; uchinchidan, terminologik

differentiatsiyaning aytarli darajada emaslash va. to‘rtinchidan, nazariy-praktik adabiyotda ushbu hodisaga aloqador fikrlarning, asosan, yo‘l-yo‘lakay qilingan qaydlar sifatida uchrashidir.

REFERENCES

1. Jo‘liboy Eltuzarov. Tildagi tejamlilik tamoyili va qisqaruv.SamDU 2004
2. Abdulla Qodiriy.”O‘tkan kunlar” Tosh 1974
3. www.ziyo.net sayti

**O‘QUVCHILARINING FIKRLASH QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISHDA TOPISHMOQLARNING O‘RNI**

Nigora Safarova

filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Mexrigul Yusupova

BuxDUPI 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7339583>

Annotatsiya. Topishmoqlar yosh bolalar uchun juda qiziqarli bo‘lib, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda ular juda katta rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: o‘quv jarayoni, mantiqiy fikrlar, savol-javob, tez aytish, mantiqiy tafakkur.

O‘quv jarayonida ertaklar bilan bir qatorda topishmoq, tez aytishlardan keng foydalaniladi. Boshlang‘ich sinf darsliklarida bir necha mavzularga va narsa-buyumlarga oid maqollar, topishmoq va tez aytishlar berilgan. Bular, albatta, o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

Mantiqiy tafakkurni o‘stirishda topishmoqlarga javob topish matematik masala, misol yechish bilan teng kuchga ega. Ba‘zi o‘quvchilar topishmoqlarga javob topishni ermak deb biladilar. Afsus, bunday o‘ylashlari noto‘g‘ri. Chunki har bir topishmoq aytilganda o‘quvchi aqlni ishga soladi, o‘ylaydi, fikrlaydi. Topishmoqlarni o‘quvchilar solishtirish va qiyoslash yo‘li bilan javobini topishga intiladilar. Topishmoq matnini o‘qish orqali o‘quvchilar avvalo, topishmoq janriga xos xususiyatlari o‘rganadilar, to‘g‘ri o‘qish malakasini egallab beradilar. Topishmoq javobini topishda yashirin berilgan belgi, predmet, voqea-hodisalarga asosiy e‘tiborini qaratadi. O‘qituvchi, topishmoqni o‘qiyotganda uni doskaga yozib qo‘yadi yoki topishmoq yozilgan kartonni doskaga ilib qo‘yadi. Topishmoqning mazmuni tushuntirib bo‘lingach, uni o‘quvchilar daftariga ko‘chirib oladilar, o‘quvchilar topishmoqning javobini topgach, uning to‘g‘rimi yoki noto‘g‘ri ekanligini topishmoq mazmunidan va qo‘shma ma‘lumotlardan bilib oladilar. Topishmoqqa javob topish o‘quvchini tetiklashtiradi, Charchagan vaqtda dam beradi. Ba‘zi bir o‘qish darslarini kuzatganimizda, juda ham zerikarli o‘tilganligiga guvoh bo‘lganmiz. Shunday paytda, ya‘ni o‘quvchilarda zerikish, toliqishni sezganda “Topishmoq topish” o‘yini o‘tkazilsa, o‘quvchilar tetiklashib, darsga qiziqishlari ortadi, hamda ular madaniy xordiq ham oladilar. Topishmoqlar 1-4 sinflarning savod o‘rgatish, imlo va nutq o‘stirishga doir darslarida o‘rganiladi. Asosan, o‘quvchilar 1-4 sinflarning o‘qish va nutq o‘stirish darslarida topishmoqlarni og‘zaki aytish bilan o‘z nutqlarini boyitadilar.

Masalan: “Alifbe” kitobidagi Rangi oppoq, qor emas, Yumshoqqina par emas.

Topishmoqning mazmuni tushuntirilgach, javobni topish o‘quvchilarga topshiriladi. “Paxta” javobini topishmoq matniga asosan to‘g‘riligi aniqlanadi. Topishmoq matni yordamida, javobni tekshirib bo‘lingach, ifodali o‘qish mashqi o‘tkaziladi. Topishmoqni ifodali o‘qishda uning mazmuniga e‘tibor beriladi. Masalan, 2-sinf “o‘qish kitobi”da mavzular bo‘yicha berilgan topishmoqlarni ko‘rib o‘taylik. Bu topishmoqlarni o‘qituvchi ifodali o‘qib beradi, o‘quvchilar bunda topishmoq mazmunini tushunib olishlari kerak. Har bir topishmoq o‘qilgach, qisqacha chuhbat o‘tkaziladi. - Topishmoqda nimalar deyilgan? - Qani, topishmoqni kim esda saqlab qoldi? kabi Topishmoqda berilgan belgilariga qarab topishmoqning javobi topilgach, uning javobi tekshirib

ko‘riladi.

Oyog`i yo`q qochadi, Qanoti yo`q uchadi.

Bu topishmoqning javobini yozib qo`yiladi. Topishmoq javobi matn mazmuniga qarab tekshiriladi va o`quvchilar havroning xususiyatlari haqida ma`lumotga ega bo`ladilar.

Topishmoq matnida ayrim o`qilishida xatoga yo`l qo`yilishi mumkin bo`lgan holda ma`nosi tushunarsiz bo`lgan so`zlar ham uchrab turadi. Mana shunday so`zlar ustida ishlanadi.

Masalan: Kichkina dekcha, Ichi to`la mixcha.

Bu topishmoqda “dekcha” so`zining ma`nosiga o`quvchilar tushunmasligi mumkin, bundan dekcha – quticha degan ma`noda berilgan deb tushuntiriladi.

Topishmoqlarni qayta o`qish orqali asosiy ma`noni bildirgan so`zlarni aniqlash juda ham muhim.

Masalan: Pak-pakana bo`yi bor, Etti qavat to`ni bor.

Bu topishmoqda yashirin predmetning asosiy ma`nosini bildirgan so`zlar “pak-pakana”, “etti qavat to`ni” deb ko`rsatiladi. o`quvchilar topishmoqlarning yaratilishi tarixi haqida ham bilimga ega bo`lishi kerak. Xalqimiz o`z qilgan mehnatlari davomida, yashash tarzidan kelib chiqqan holda, tabiat hodisalarning kuzatib ulardan xulosa chiqarib, mana shunday topishmoqlar yaratganliklarini, hozirda esa fan texnikaning rivojlanishiga asosan ko`plab yangi topishmoqlar yaratilayotganini ma`lumot beradi. Topishmoq matnini o`qish davomida o`quvchilar she`riy va nasriy asarlarni o`qish metodikasi bilan ham tanishtirib boriladi.

Ba`zi topishmoqlar she`riy uslubda yozilgan bo`ladi.

Masalan, 3-sinfda berilgan she`riy uslubdagi topishmoqlar shular jumlasidandir.

Agar men sizga aytsam, To`ni yashil beqasam.

To`ni ustida oq yo`l, Hosil sersuv, mo`l-ko`l.

Yulduzchadek guli bor, Urug`i ichra qotor.

Chanqoqni bosar biling, - Aytaylik, bu.....

Bunday topishmoqlarni o`quvchilargsha mfodali qilib o`qish va yodlash mumkin.

Topishmoqlarning javobini topish o`quvchilar uchun diqqatni bir joyga to`plab, o`ynashni talab qiladi.

Bunda topishmoqlarda yashirin berilgan predmetni eslatish juda muhim. o`quvchilar uchun ba`zan topishmoqlarning javobini topish qiyinchilik tug`diradi. Bunday vaqtda o`sha predmetni ko`rsatish mumkin yoki bo`lmasa yashirin predmeni boshqa predmetlar bilan birgalikda ko`rsatilib, topishmoq matni o`qiladi.

O`quvchilar topishmoqda ifodalangan predmet xususiyatini berilgan predmetlar orasidan qidiradilar va mos kelganini topib topishmoqning javobi ekanligini tekshirib, ko`radilar. Topishmoqning javobini topishda eslatish yo`lini aytib o`tgan edik. Biror bir topishmoqning javobini topishdan oldin, o`qilgan matndan yoki she`rdan predmetni izlash tavsiya etiladi. 3-sinfda berilgan topishmoqlar.

Qorday oppoq, Yungday yumshoq.

Bu topishmoqlarning javoblarini topishdan oldin, o`tilgan “Paxta boyligimiz” mavzusi eslatiladi.

Paxta haqida suhbat o`tkazilib, uni qanday yig`ib-terib olinadi, uning mehnati juda og`irligi haqida qisqacha gapirib o`tiladi. Bunda o`quvchilar to`g`ri va aniq fikr yuritishga o`rganadilar, asosiy fikr noma haqida ekanligini tushunib oladilar, topishmovni darslikdagi mavzuga bog`lab o`rganish imkonini beradi.

Topishmoqlarning javobini topishda o`quvchilar mustaqil fikrlaydilar, tez va to`g`ri javobni topish talab etiladi. o`qish darslarida topishmoq o`qib beriladi yoki yoddan aytiladi, o`quvchilar o`ylab, javob topadilar. Bunday topishmoqlarga matni murakkab bo`lmagan topishmoqlar kiradi. 3-sinf darsligidagi topishmoqlar shular jumlasiga kiradi. 1. Qo`l bilan sochar, Og`iz bilan o`rar. 2. Qo`lsiz, oyoqsiz eshik ochar.

Topishmoqlarni kartochkalarga yozib ham tarqatish mumkin, bunda o`quvchilarga topishmoqning javobini topishni aytiladi. o`quvchilar topishmoq javobini topishga kirishadilar va topgach, shu o`quvchi topishmoqni sinfga baland ovozda o`qib beradi, so`ng uning javobini aytiladi. Bu usul juda foydali bo`lib, sinfdagi hamma o`quvchilar e`tibor bilan topishmoqni eshitadilar, darsda osoyishtalik vujudga keladi, o`zlashtirmovchi o`quvchilarning fikralshga, darsda ishtirok etishlariga zamin yaratiladi.

Topishmoqning javobini topishni uyga vazifa qilib berish mumkin. Bunday holda o`quvchi qiynalsa, ota-onasi yoki aka-opalaridan yordam so`raydi. Kelgusi darsda bu topshiriqni o`qituvchi, albatta, tekshirishi lozim. o`tilgan mavzuni so`rash davomida topishmoq javoblari ham so`raladi. To`g`ri yoki noto`g`ri topilganligi o`quvchilar yordamida solishtirib tekshiriladi. o`quvchini baholash jarayonida topishmoqqa berilgan javoblar hisobga olinadi.

REFERENCES

1. G`afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O`qish kitobi: 1-sinf uchun darslik.- Toshkent: Sharq, 2007.- 128 b.
2. Shojalilov A., Toshmatova G., Matjonov S., Sariyev Sh. O`qish kitobi: 4-sinf uchun darslik. – Toshkent: O`qituvchi, 2002. – 336 b.
3. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. – Toshkent: Adabiyot jamg`armasi, 2006. – 216 b.

OYBEKNING “NAVOIY” ROMANIDA MAQOLLARNING QO‘LLANILISHI

Bolibekov Alisher Abdusalomovich

Guliston davlat universiteti Maktabgacha

ta’lim kafedrası dotsenti p.f.n.

alisher1960pc@gmail.com

Kenjayeva Iroda Alisherovna

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti

O‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistri. kenjayevairoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341116>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning “Navoiy” romanida berilgan maqol, ibora, hikmatli so‘z, xalq maqollari muammolariga, xususan, maqollarning berilishi masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi. Tadqiqotning maqsadi “Navoiy” romanini tahlil qilish asosida unda berilgan maqollarning o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etishdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** maqol, matal, ibora, hikmatli so‘z, xalq maqollari, paremiologik birliklar.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ В РОМАНЕ ОЙБЕКА "НАВОИ"

***Аннотация.** В данной статье особое внимание уделяется проблемам пословиц, словосочетаний, мудрых поговорок, народных пословиц, приведенных в романе «Навои» сына Мусы Ташмухаммада Ойбека, в частности, вопросам придания пословиц. Цель исследования - проанализировать уникальные черты приведенных в нем пословиц на основе анализа романа «Навои».*

***Ключевые слова:** пословица, мatal, словосочетание, мудрое слово, народные пословицы, паремиологические единицы.*

USE OF PROVERBS IN OYBEK'S NOVEL "NAVOIY"

***Annotation.** In this article, special attention is paid to the problems of proverbs, phrases, wise sayings, folk proverbs given in the novel "Navoi" by the son of Musa Tashmuhammad Oybek, in particular, the issues of giving proverbs. The purpose of the research is to analyze the unique features of the proverbs given in it based on the analysis of the novel "Navoi".*

***Key words:** proverb, matal, phrase, wise word, folk proverbs, paremiological units.*

Maqollar xalqimizning ko‘p asrlik hayotiy tajribalari va kundalik turmush tarzini o‘zida aks ettiruvchi ko‘zgudir. Bu ko‘zguda insonlarning hayotga, tabiatga, oila va jamiyatga munosabati, turli xil qarashlari o‘z aksini topadi. Shuning uchun ham maqollar nihoyatda keng tarqalgan bo‘lib, asrlar mobaynida, jonli so‘zlashuvda, o‘zaro nutqiy munosabatda, badiiy, tarixiy va ilmiy asarlarda, siyosiy va publitsistik adabiyotlarda doimiy ravishda qo‘llanib kelingan. Bironta ijodkor, yozuvchi yo‘qki, u o‘z asarlarida xalq maqollariga murojaat qilmagan bo‘lsa. Ko‘p asrlik boy adabiy merosimizga nazar tashlasak, bu nafaqat nasrda, balki nazmda ham o‘z ifodasini topganligining guvohi bo‘lamiz. Lirik asarlarda xalqqa tanish bo‘lgan maqol, matal, va iboralardan o‘z o‘rnida unumli foydalanish badiiy ta’sirchanlikni oshirish bilan bir qatorda irsoli masal san’atini ham yuzaga keltiradi.

Maqollarga qiziqish va undan unumli foydalanish barcha tilshunos olimlarning ham, so‘z san’atkorlarining ham diqqat markazida bo‘lgan. Xususan, Oybek ijodini sinchiklab o‘rganadigan bo‘lsak, uning asarlarida ham ko‘plab xalq maqollari, matallari, hikmatli so‘zlarni o‘z o‘rnida mahorat bilan qo‘llaganligining guvohi bo‘lamiz. Iste’dodli yizuvchi Muso Toshmuhammad o‘g‘li

Oybek “Navoiy” romanida, asosan, ulug‘ mutafakkir shoir Alisher Navoiy siymosini gavdalandirishga, uning zohiriy va botiniy dunyosini yoritib berishga bel bog‘lagan. Shu sababli ham asarda Navoiyga xos bo‘lgan insoniy fazilatlar – ilm olish, to‘g‘riso‘zlik, ezgulik, adolat, haqiqat, hamjihatlik, oliyanoblik, mehr-oqibat, yaxshilik, birso‘zlik, vaqtni qadrlash, kasb-hunar, tilga va boshqa ko‘plab mavzularga oid maqollar o‘rin egallagan.

Ulug‘ insonga xos fazilatlarini yanada yorqinroq aks ettirish maqsadida yozuvchi shu xislatlarga zid bo‘lgan – ilmsizlik, yolg‘onchilik, egrilik, adolatsizlik, xudbinlik, ochko‘zlik, poraxo‘rlik, zo‘ravonlik loqaydlik, befahmlik kabi illatlarni o‘zida mujassam etgan xalq maqollaridan o‘rinli foydalangan. Masalan, asarda ilm haqida: “Ilm igna bilan quduq qazish” [1,7], “Ijod dardi - tug‘uliq dardi” [1,129], “Bir soat tafakkur bir yillik toatdan afzal” [1,131] kabi maqollarga duch kelsak, yana asarni o‘qish davomida ko‘plab hikmatli so‘zlarni ham uchratamiz.

Alisher Navoiy va Sultonmurad - ikkisinin ilk uchrashuvida ilm to‘g‘risida ulug‘ zotning go‘zal hikmatlari diqqatimizni tortadi: “ – Himmat va g‘ayratni aslo qo‘ldan bermang, – dedi Navoiy suyunib. – El, ulus sizdek zotlarga g‘oyat muhtojdir. Ilm daraxtini yaxshi parvarish etib, yurt tuprog‘iga chuqur tomir yoydirmog‘imiz va undan mo‘l hosil olmog‘imiz kerak. Mana endi oshino bo‘ldik. Umid qilamenki, bizni hamisha yo‘qlab turursiz” [1,39]. Navoiyning har bir so‘zida hikmat bor. Uning har bir aytgan gapidan, bildirgan fikridan ibrat olishimiz mumkin. Asar qahramoni Sultonmurod ham o‘z zamonasining ilmi, ziyoli kishilaridan bo‘lganligi uchun Navoiy bilan bo‘lgan suhbatlari ko‘proq aynan shu mavzu yuzasidandir.

“Yolg‘iz aytar so‘zim shuki vazifangizga tamom ixlos bilan kirishkaysiz, shogirdlaringizning ko‘ngliga ma‘rifat ishini solg‘aysiz, mol-davlat uchun ilmingizni sotmangiz. Inson uchun ko‘ngilning sofliqi, boyliqi kerak. Gulning to‘ni qirq parcha bo‘lsa ham, u guldur! Ilmni xalqqa beringiz, tatabbu va tafakkur bilan ilmni kengaytirmoqqa harakat qilingiz! Ilm ko‘mig‘liq xazina emas, jonli daraxtdir, o‘smog‘i, gullamog‘i, meva bermog‘i kerak!”- deya ilm va ma‘rifatni faqat Navoiyagina xos bo‘lgan go‘zal va latif so‘zlar bilan ta‘riflaydi.

Tilshunoslikda paremiologik birliklar, ya‘ni maqol, matal, hikmatli so‘zlar muhim til birliklaridan hisoblanadi. Ushbu birliklar psixologik muhr akustik obraz holatida til xotiramizda saqlanadigan lisoniy birliklardir. Biz nutq jarayonida xotiramizda saqlanib turuvchi maqol, matal va iboralardan, hikmatli so‘zlardan foydalansakkina u nutqiy birlikka aylanadi. Odatda maqollardan so‘zlashuv nutqda ko‘proq foydalaniladi. “Navoiy” romanida “challasavod bo‘lsa ham ilm-fanning qadr-qiyamatini biladigan, xayoli har vaqt jahongashtalik olamida parvoz etadigan, uchqur otda chaqmoqday yonib, janglarda qilichbozlik qilishni, o‘q-yoy otishdagi kuchi va mahorati bilan barchani tong qoldirishni, qal‘alarga bosqin yasash, sahroyi xalqning qishlovlariga o‘t qo‘yib, minglab qo‘ylarni o‘lja haydashni sevadigan” To‘g‘onbekning nutqida ko‘plab xalq maqollarini uchratamiz: “So‘fi so‘g‘on yer, topilsa yo‘g‘on yer” [1,15], “Qozoq surishtirmay qimiz ichar” [1,31], “Ko‘p so‘z eshakka yuk” [1,62], “Tuya ko‘rdingmi, yo‘q” [1,63] kabi maqollar hamda “So‘z teri emaski, kafshdo‘zdek suv purkab tortabersang...” [1,324] singari jumalari orqali yozuvchi To‘g‘onbekning xarakterini ochib beradi.

Asardagi yana bir qahramon – sodda va samimiy yigit Arslonqulning nutqida ham ko‘plab xalq maqollarini uchratamiz: “Hashamat va bezaklarning ta‘rifi Arslonqulni ham sabrsizlik bilan u tomonga yugurishga majbur etdi. Bog‘i jahon oroning darvozalari, muazzam arki, devorlari, qasrlar va ko‘shklarning ko‘cha tomonlari Hind va Misrning ipak to‘qimalari bilan, Xitoyning “guli hamisha bahor”day sho‘x gulli, nafis go‘zal atlaslari bilan tutash qoplangan. Gullari oltin va kumush bilan ishlangan ba‘zi matolar quyoshda oq ham qizil bo‘lib yonardi. “Bizning mahalla

bezagining hatto eng yaxshilaridan eshakka to‘qum yasalsa, uvol ketmas ekan” o‘yladi ichida Arslonqul ham ag‘raya-ag‘raya nari ketdi...” [1,348] Arslonqulning o‘ylagan fikrlari o‘zbek xalq maqollari orasidagi “Eshakka – to‘qum, odamga - libos” maqolini esga solidi.

“Kishi bir marta sevadi” [1,243], “Podshohlarning boshiga davlat qushi qo‘nadi” [1,349], “Otang bolasi bo‘lma, el bolasi bo‘l” [1,461], “Namoz ham vaqtida farz” [1,452] kabi maqollar hamda “Oqko‘ngil, haqparast odamlar bo‘lmaganda edi, dunyo hamisha qorong‘ilik ostida qolgan bo‘lar edi” [1,262],- degan ibratli so‘zlari Arslonqul obrazi orqali Oybekning so‘z qo‘llash mahoratidan dalolatdir.

Oybek “Navoiy” romanida o‘zbek xalq maqollari bilan birgalikda go‘zal va latif til hisoblangan fors-tojik tilidagi maqollardan ham mohirona foydalangan.

“Arslonqul bir uyum g‘ishtni orqalab, unchalik egilmay, yotiq havozada ildam va shaxdam qadam bosib, yuqorilar ekan, pastdan bir-ikki kishi baqirdi: - Hay, bo‘z bola, zo‘ri behuda miyon meshikanand, asta-asta yur!” Ushbu tojikcha maqol o‘zbek tilida “Behuda chiranish belni chiqaradi” deya tarjima qilinadi va aynan shu maqol qadimdan ota-bobolarimiz tomonidan aytilib, hozirgi kungacha o‘zining ahamiyatini yo‘qotmagan.

Maqollar so‘z san‘ati mahsuli sifatida o‘z ma‘nosida, ko‘chma ma‘noda va har ikkala ma‘noda qo‘llanishi mumkin. Badiiy asarlarda keltirilgan maqollarni alohida ajratib olib, uning ma‘no-mazmunini tushuntirish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Nutq so‘zlanayotgan vaqt, yuz berayotgan vaziyat va qahramonning ruhiy holatidan kelib chiqib maqolning o‘z ma‘nosida yoki ko‘chma ma‘noda qo‘llanganligini bilishimiz mumkin. Masalan, yuqoridagi “Zo‘ri behuda miyon meshikanand” maqoli vaziyatdan kelib chiqib, o‘z ma‘nosida qo‘llangan desak bo‘ladi. Ko‘chma ma‘noda qo‘llanganda “Behuda kuchanish belni sindirar”, “Behuda harakat beburd qilar”, “G‘ozga ergashaman deb, O‘rdakning choti ayrilibdi” kabi maqollar bilan ma‘nodoshlik hosil qilgan bo‘lar edi.

Tojikcha maqollardan yana biri: “Shoh mast-u jahon xarob-u dushman pas-u pesh”. Ya‘ni, Podshoh mast bo‘lsa, dunyo xarob bo‘ladi, orqa-o‘ngni dushman qoplaydi.

Bulardan tashqari, quyidagi parchada ham tojikcha maqolni ko‘rishimiz mumkin: “Ko‘p o‘tmasdan, g‘olibona yurish bilan To‘g‘onbek chiqdi. Zayniddinga istehzo aralash kulib ham qo‘ydi. Zayniddin ichida o‘yladi: “Ha, it, haqiqatni bulg‘amoqchi bo‘lding! Yo‘q, shoir to‘g‘ri aytgan: “Daryo palid menashavad az dahani sak”. Ushbu maqol esa vaziyatiga ko‘ra ko‘chma ma‘noda kelayotganligi ravshan. Yozuvchining so‘z qo‘llash, maqol tanlash mahoratiga tan bermay iloj yo‘q. Adolat va haqiqatni ulug‘lovchi qanchadan-qancha maqollar bor, masalan, “Haq egilsa ham sinmaydi”, “Haq hamisha g‘olib”, “Haqning yuzi – yorug‘, qo‘li - uzun”, lekin Oybek ularni emas, kitobxonga bulardan ham kuchliroq ta‘sir etadigan tojik tilidagi maqolni tanlaydi. Bu bilan yozuvchi o‘sha davrni, adabiy muhitni ham ochib berishga uringan.

Oybekning so‘z qo‘llash mahorati, iste‘dodi u o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi sari, ya‘ni buyuk Navoiy siymosini yaratishga yo‘l ochib berdi. Romanda qo‘llangan birgina maqollar emas, boshqa til xususiyatlarini ham o‘rganib tahlil qilsak, yozuvchining hali o‘quvchiga noma‘lum bo‘lgan, ochilmagan qirralarini ham kashf etish imkoni tug‘iladi. Bu esa yosh izlanuvchilarning oldida hali ko‘p vazifalar borligini anglatadi.

REFERENCES

1. Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek. “Navoiy” (tarixiy roman). – Toshkent: Navro‘z, 2019.

2. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2005.
3. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2016.
4. www.ziyouz.com kutubxonasi.

**QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MURAKKAB MASALALAR YECHISH
METODIKASI**

Gulira’no Raxmatullayeva

Nizomiy nomidagi TDPU o’qituvchisi, “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali
bosh muharriri o’rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341345>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qattiq jismlar fizikasiga oid murakkab masalalar yechish metodikasi ko’rsatilgan va fizika fanini o’rganishda masala yechish darslarining ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: qattiq jismlar, masala, fizika, metodika, yechish usullari, integral.

Fizikaning har qanday mavzusini mukammal o’zlashtirib olish o’quvchilar uchun birmuncha qiyinchiliklar tug’diradi. Bu muammoning yechimi esa birinchi navbatda amaliy mashg’ulotlarda ko’rishimiz mumkin. Ayni paytda qattiq jismlar fizikasi texnika va texnologiyalarning rivojlanishidagi muhim yo’nalishlardan biri ekanligini inobatga oladigan bo’lsak, bu mavzuning o’qitilishi ham muhim masala hisoblanadi. Qattiq jismlar fizikasini o’qitishda masala yechish darslarida foydalanish mumkin bo’lgan masalalar esa ayni paytda juda kam, mavjudlari ham maktab o’quvchilari uchun birmuncha qiyin.

Qattiq jismlar fizikasiga doir masalalar yechishda o’quvchilar matematika va kimyo fanlaridan yetarlicha bilimga ega bo’lishlari talab etiladi. Hozirgi vaqtda umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’qitiladigan fizika va uning bo’limlarida zamonaviy fizikadan masalalar birmuncha kam yechiladi. Shuning uchun buni metodik kamchilikni to’ldirish uchun darsdan tashqari mashg’ulotlarda yoki fizikadan to’garaklarda hamda o’quvchilarni fan olimpiadalarga tayyorlashda qattiq jismlar fizikasiga oid masalalar tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. Chunki bunday masalalar yechish orqali o’quvchilar fizik qonunlar bilan birgalikda matematika va kimyo qonunlarini takrorlab olishga sharoit yaratiladi.

Quyida bir nechta qattiq jismlar fizikasiga oid masalaning o’ziga xos yechilish usullarini ko’rib chiqamiz.

Masala. $V=20 \text{ sm}^3$ xajmli metal parchasi $T=0$ haroratda turibdi. Impulslari maksimal impuls p_{max} dan $0, 1p_{max}$ dan ko’p farq qilmaydigan erkin elektronlar soni ΔN aniqlansin. Fermi energiyasi $\varepsilon_f = 5eV$

Yechish: metallidagi erkin elektronlarning impulslar bo’yicha taqsimotini hosil qilish uchun $T=0$ da erkin elektronlar uchun Fermi taqsimotidan foydalanamiz:

$$dn(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar}\right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon \quad (6)$$

$dn(\varepsilon)$ birlik xajmdagi energiyalari ε dan $\varepsilon + d\varepsilon$ gacha $\varepsilon < \varepsilon_f$ qiymatlar oralig’ida bo’lgan elektronlar soni bo’lganligidan, u impulslari p dan $p+dp$ gacha qiymatlar oralig’ida bo’lgan birlik xajmdagi elektronlar soni $dn(p)$ gat eng bo’lishi kerak ya’ni

$$dn(p) = dn(\varepsilon) \quad (7)$$

Bunda quyidagi shartga rioya qilinmog’i lozim. Berilgan ε energiyaga ma’lum impuls $p(\varepsilon = p^2/(2m))$ mos keladi va energiyalarning $d\varepsilon$ oralig’iga unga mos keluvchi impulslarning $dp(d\varepsilon = \frac{p}{mdp})$ oralig’iga to’g’ri keladi. $\varepsilon^{1/2} = \frac{p}{2m^{1/2}}$ ekanligini nazarda tutib, (7) tenglikning

o`ng tomonidagi $dn(\varepsilon)$ o`rniga yuqorida olingan munosabatlarga muvofiq ε ni p bilan va $d\varepsilon$ ni dp bilan almashtirib (6) ifodaga qo`yamiz, ya`ni

$$dn(p) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar}\right)^{3/2} \frac{p}{(2m)^{1/2} m} dp$$

Qisqartirishlardan keyin metalldagi erkin elektronlarning $T = 0$ da impulsar bo`yicha qidirilayotgan taqsimotini olamiz:

$$dn(p) = \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} p^2 dp$$

Impulsari $p_{max} - 0,01p_{max}$ dan p_{max} gacha oraliqda bo`lgan birlik xajmdagi elektronlar sonini mos chegaraviy qiymatlarida integrallash bilan topamiz:

$$\Delta n = \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} \int_{0,9p_{max}}^{p_{max}} p^2 dp = -\frac{1}{\pi^2 \hbar^3} - p^3_{max} [1 - (0,9)^3]$$

yoki

$$\Delta n = \frac{0,2H}{3\pi^2} \frac{p^3_{max}}{\hbar^3}$$

Metalldagi elektronlarning maksimal impulsu p_{max} va maksimal energiyasi ε ushbu $p^2_{max} = 2m\varepsilon_f$ munosabat orqali bog`langanligini hisobga olib ($T=0$ da) metalldagi erkin elektronlarning qidirilayotgan soni ΔN ni topamiz:

$$\Delta N = \frac{0,271}{3\pi^2 \hbar^3} (2m\varepsilon_f)^{3/2} \quad \text{yoki} \quad \Delta N = \frac{0,271}{3\pi^2} \left(\frac{3m\varepsilon_f}{\hbar^3}\right)^{3/2} \cdot V$$

$\pi, m, \varepsilon_f, \hbar$ va V kattaliklarning qiymatlarini qo`yib, hisoblaymiz. $\Delta N = 2,9 \cdot 10^{23}$ ta elektronni olamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak shu turdagi masalalardan darsda va darsdan tashqari mashg`ulotlarda foydalanish o`quvchi va talabalarning nafaqat fizikaga oid bilimlarini balki ko`nikmalari hamda malakalarini shakllantirishda ham juda katta hissa qo`shadi.

REFERENCES

1. M.Nosirov, O.Bozarov, Sh.Yulchiev. Fizikadan olimpiada masalalari. Toshkent: 2012.
2. А.Г.Чертов, А.А.Воробьев. Физикадан масалалар туплами. Тошкент: «Узбекистон», 1997.
3. Т.Ризаев. В.Ибрагимов. Fizikadan masalalar yechish metodikasi. Toshkent: 2015.
4. Raxmatullayeva G. N. V. Q., Atajanov E. Y., Sotivoldiyeva M. I. Q. QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MASALALAR YECHISH ORQALI O ‘QUVCHILARNI FAN OLIMPIADALARIGA TAYYORLASH METODIKASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 160-165.
5. Qizi R. G. N. V. ANIQ FANLARGA IXTISOSLASHTIRILGAN AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKADAN MASALA YECHISH DARSLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 1012-1016.
6. Qizi R. G. V. OLIMPIADA MASALALARI ORQALI O'QUVCHILARNING FIZIKA FANIGA QIZIQISHINI ORTTIRISH METODIKASI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 7-12.
7. Rakhmatullayeva G. METHODOLOGY FOR SOLVING OLYMPIAD TASKS IN KINEMATICS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B4. – C. 115-118.

FIZIKA O‘QITISHDA OLIMPIADA MASALALARINING O‘RNI VA ROLI

Gulira’no Raxmatullayeva

Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchisi, “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali
bosh muharriri o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika o‘qitishda olimpiada masalalarining o‘rni va roli tahlil qilingan va kerakli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: fizika, olimpiada, masalalar, yechish usullari, o‘tkazish tartibi.

Fizikadan qiyin masalalarni yoki olimpiada masalalarini yechish o‘quvchilarning ilmiy dunyoga kirishdagi dastlabki qadami hisoblanadi. Har bir masala mustaqil ravishda hal qilinishi lozim bo‘lgan kichik ilmiy muammodir. Olimpiada masalalari - bu olimlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatlarida uchraydigan ilmiy muammolarning bir turidir [3].

Fan va texnikaning bugungi taraqqiyoti tabiiy va texnika sohalarida ko‘proq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni taqozo etadi. Buning uchun fizika fanini o‘qitish samaradorligini oshirish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Fizikadan masalalarni yechish o‘quvchilarning ilmiy dunyoga kirishdagi dastlabki qadami hisoblanadi. Har bir masala mustaqil ravishda hal qilinishi lozim bo‘lgan kichik ilmiy muammodir. Ammo hozirgi kunda fizikadan masala yechish kitoblari sanoqlidir, ayniqsa uzluksiz ta‘limning asosiy bosqichi bo‘lmish Oliy ta‘lim dargohlariga tayyorlab beruvchi akademik litseylarda masala yechish naqadar muhim bo‘lishiga qaramasdan o‘zbek tilidagi adabiyotlar soni cheklangan. Ayniqsa masalalar yechish usullari ko‘rsatib o‘tilgan darsliklar juda kam.

Masala yechish - fizika o‘qitish jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u fizik tushunchalarni shakllantirishga katta xissa qo‘shadi, fizik fikrlarni rivojlantiradi, bilimni amalda qo‘llash malakasini orttiradi. Fizika masalalarini yechish quyidagi hollarda keng qo‘llaniladi:

- a) yangi axborotlar berishda;
- b) muammoli vaziyat hosil qilish va o‘quvchilarga muammo qo‘yishda;
- d) amaliy malaka va ko‘nikmani shakllantirishda;
- e) o‘quvchilar bilimining mustaxkamligi va chuqurligini sinashda;
- f) materialni mustaxkamlash, umumlashtirish va takrorlashda;
- g) texnika yutuqlari bilan tanishtirishda va politexnik ta‘lim berishda;
- h) o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda.[7]

Masala yechish orqali o‘quvchilarning mehnatsevarligi, sinchkovligi, mustaqil Mulohaza yuritishi, o‘qishga qiziqishi va xulqi, qo‘yilgan maqsadga erishishdagi qat‘iyligi tarbiyalanadi. Fizikadan masala yechish o‘quvchilarning dunyoqarashlarini shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, ularni olimlarning ishlari, fan va texnikaning yutuqlari bilan tanishtirib boradi. Masala yechish ko‘p hollarda fizika darslarining tarkibiy qismi bo‘lib keladi. O‘qituvchi yangi mavzuni bayon qilishda va uni mustaxkamlashda, o‘tilganlarni takrorlashda, o‘quvchilarning mustaqil ishlarida va bilimlarini sinab ko‘rishda masala yechishdan foydalanadi. Fizikaga qiziquvchi o‘quvchilar bilan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ham masalalar yechiladi, ular olimpiadaga tayyorlanadi. Olimpiadaga yechilishi qiyin va yangilik elementlarini o‘z ichiga olgan masalalar tanlanadi.

Masala yechish - olingan nazariy bilimni amaliyotga qo‘llashdir. Bu esa o‘quvchilarning fizik tafakkurini (fikrlashini) rivojlantirishda, jumladan hodisalarni tahlil qilishda, ular haqidagi ma‘lumotlarni umumlashtirishda, o‘xshash tomonlarini va farqini aniqlashda katta ahamiyatga egadir. Mantiqiy xulosalar, matematik amallar va fizikadagi qonunlar hamda metodlarga asoslangan xolda yoki eksperiment yordamida yechiladigan muammo fizik masala deyiladi. Fizik masalada qo‘yilgan muammoni xal etish, masala yechishdan iboratdir. Masala yechish orqali talabalar bilimlarini kengaytiradilar. Qonun va formulalarni chuqurroq bilishni o‘rganadilar, ularni qo‘llanish chegaralarini ko‘rib chiqadilar. Umumiy qonuniyatlarni aniq bir vaziyatlarga qo‘llash malakasini egallaydilar.

Masala yechish jarayonida hisoblash, adabiyotlar va ma‘lumotnomalar bilan ishlash malakalari hosil bo‘ladi. Masala yechish aqliy faoliyatni, fizik hodisalarga maxsus yondashish yo‘llarini shakllantiradi. O‘quvchilar ma‘lum bir mavzuga oid masala yechishda keng hodisalar ko‘lamini bilishga jiddiy yondashishni o‘rganadilar.

Masala yechish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarda hisoblash malakasini oshirishga mo‘ljallangan mashq-masalalar, u yoki bu qonunlarning qo‘llanishlarini namoyish qiluvchi masalalar, bilimni mustahkamlash va nazorat qilish masalalari va bilimni orttirishga xizmat qiladigan masalalar ko‘rib boriladi. Bilimni mustahkamlash va nazorat qilishga oid masalalar va mashqlar ma‘ruzadan va kitobdan olingan tayyor bilimni qo‘llashga mo‘ljallanadi. Bu masalalar asosan xotira va diqqat mexanizmiga asoslanadi. Masalan, berilgan sharoitda (haroratda) molekullarning o‘rtacha kvadratik tezligini hisoblashga oid mashq-masala yechish orqali o‘quvchi molekula tezligining juda kattaligiga ishonch hosil qiladi, formulalar takrorlanadi. Bularning hammasi fizikani o‘rganishda foydalidir.

Avval ma‘lum bo‘lganlar bilan yangi no‘malumlar orasida bog‘lanishlarni o‘rnatuvchi masalalar aqliy faoliyatni qo‘zg‘atuvchi bo‘lib xizmat qiladi. Bunday masalalar bilimni orttirishga xizmat qiluvchi masalalardir. Ularni yechish orqali talabalar yangi bilimlar oladilar. Agar talaba nazariy jihatdan bo‘sh bo‘lsa, bunday masalalarni yecha olmasligi mumkin. Shuning uchun o‘quvchilarning nazariy tayyorgarligiga e‘tibor qilish lozim, aks xolda muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi. Texnik sabablarga ko‘ra (integral ololmaydi, tenglamani yechish yo‘lini unutgan) o‘quvchi masalani yecha olmasa, u bundan qo‘rqmaydi, lekin masalaning mohiyatiga tushunmasa, uni yechish uchun ko‘p ishlash lozimligini anglasa, mustaqil ishlashga hoxishi kamayishi mumkin. Shuning uchun mashq-masalalardan sekin asta bilimni orttirishga xizmat qiluvchi masalalarga o‘tib borish lozim, bunda o‘quvchilarning ko‘pchiligi ularni yecha oladigan bo‘ladilar.[4]

Fan olimpiadalari to‘rt bosqichda o‘tkaziladi:

Olimpiada bosqichlari	Bosqich qamrovi	O‘tkazish muddati
I-bosqich	O‘qish joyi bo‘yicha	25 noyabr - 10 dekabr
II-bosqich	Tuman (shahar)larda	2-10-yanvar
III-bosqich	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida	25-30 mart
IV-bosqich	Respublika bo‘yicha	25-30 may

Fan olimpiadalarini o‘tkazish kuni, olimpiada turlarini o‘tkazish ketma-ketligi tashkiliy qo‘mita tomonidan belgilanadi va tasdiqlangan maxsus jadval asosida tashkil etiladi.

O‘quvchilar tomonidan bajarilishi lozim bo‘lgan topshiriqlarga ajratiladigan vaqt va ularga qo‘yiladigan ballar fanlar bo‘yicha tayyorlangan baholash mezonlari asosida amalga oshiriladi. Olimpiada o‘tkaziladigan fanlar bo‘yicha baholash mezonlari Respublika tashkiliy qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqiladi va qo‘shma buyruq bilan tasdiqlanadi.

Barcha fanlar bo‘yicha g‘oliblar baholash mezonlari asosida aniqlanadi. G‘oliblikka da‘vogar o‘quvchilarning umumiy to‘plagan ballar yig‘indisi teng bo‘lib qolganda, ularga qo‘shimcha 5 tadan test topshiriqlari beriladi. Mazkur 5 ta test savollariga berilgan javoblar ballari teng bo‘lsa, g‘olib aniqlangunga qadar test-sinovi davom ettiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, agar ta‘lim dargohida to‘garaklar tashkil qilinsa, o‘quvchilar o‘rtasida fizik bellashuvlar o‘tkazilsa, fanlar bo‘yicha sirtqi olimpiadalarni o‘tkazish yo‘lga qo‘yilsa, o‘quvchilarni qiziqishi oshadi, qobiliyati shakllanadi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi yanada yuksaladi.

REFERENCES

8. M.Nosirov, O.Bozarov, Sh.Yulchiev. Fizikadan olimpiada masalalari. Toshkent: 2012.
9. А.Г.Чертов, А.А.Воробьев. Физикадан масалалар туплами. Тошкент: «Узбекистон», 1997.
10. T.Rizayev. B.Ibragimov. Fizikadan masalalar yechish metodikasi. Toshkent: 2015.
11. Raxmatullayeva G. N. V. Q., Atajanov E. Y., Sotivoldiyeva M. I. Q. QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MASALALAR YECHISH ORQALI O ‘QUVCHILARNI FAN OLIMPIADALARIGA TAYYORLASH METODIKASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 160-165.
12. Qizi R. G. N. V. ANIQ FANLARGA IXTISOSLASHTIRILGAN AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKADAN MASALA YECHISH DARSLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 1012-1016.
13. Qizi R. G. V. OLIMPIADA MASALALARI ORQALI O‘QUVCHILARNING FIZIKA FANIGA QIZIQISHINI ORTTIRISH METODIKASI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 7-12.
14. Rakhmatullayeva G. METHODOLOGY FOR SOLVING OLYMPIAD TASKS IN KINEMATICS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B4. – C. 115-118.

УДК 635.649: 582.951.4: 581.2: 582.28: 632.4

**FUSARIUM OXYSPORUM ЗАМБУРУҒИ ҚЎЗГАТАДИГАН
ҚАЛАМПИР НИҲОЛЛАРИНИНГ ИЛДИЗ ЧИРИШ КАСАЛЛИГИ**

Азнабакиева Дилрабо Турсунбоевна

Расулова Мархабо Бурхоновна

катта ўқитувчилар

Ганиева Дурдона Зоиржон қизи

Маманазарова Зулхумор Зоҳиджон қизи талабалар

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ўсимликларни химоя қилиш кафедраси.

aznabakieva dilrabo@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341409>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олиш учун зарарли организмларга, айниқса касалликларга қарши курашнинг аҳамияти катта. Ҳар қандай ўсимлик касаллигига қарши кураш уни қўзғатувчи микроорганизм турини аниқлашдан бошланади. *Fusarium oxysporum* қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги. Бу ширин қалампирнинг янги касаллиги бўлиб, бу касалликнинг энг катта зарари ўсимликларнинг ниҳоллик фазасида кузатилади;

Калим сўзлар: *Fusarium oxysporum*, замбуруғ, қўзғатувчи, касаллик, ширин қалампир, ўсимлик, илдиз бўғзи, *Fusarium solani*.

Аннотация. Борьба с вредными организмами, особенно болезнями, имеет большое значение для получения качественных и высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Борьба с заболеванием растений начинается с выявлением вида микроорганизмов, который его вызывает. Корневая гниль рассады перца вызывает грибок рода *Fusarium oxysporum*. Это новое заболевание сладкого перца, наибольшее поражение этой болезнью наблюдается в фазе всходов растений.

Ключевые слова: *Fusarium oxysporum*, грибы, возбудитель, болезнь, сладкий перец, растение, корневая шейка, *Fusarium solani*.

Abstract. The fight against pests, especially diseases, is of great importance for obtaining high-quality and high yields of crops. The fight against plant disease begins with the identification of the type of microorganisms that causes it. Root rot of pepper seedlings causes fungus of the genus *Fusarium oxysporum*. This is a new disease of sweet pepper and the greatest damage by this disease is observed in the seedling stage of plants.

Key words: *Fusarium oxysporum*, fungi, pathogen, disease, sweet pepper, plant, root collar, *Fusarium solani*.

Fusarium oxysporum қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги. Бу ширин қалампирнинг янги касаллиги бўлиб, уни қўзғатувчи замбуруғнинг ушбу, янги махсус формаси 2014 йилда Испанияда аниқланган; бу касалликнинг энг катта зарари ўсимликларнинг ниҳоллик фазасида кузатилади;

Қишлоқ хўжалиги экинларидан сифатли ва юқори ҳосил олиш учун зарарли организмларга, айниқса касалликларга қарши курашнинг аҳамияти катта. Ҳар қандай ўсимлик касаллигига қарши кураш уни қўзғатувчи микроорганизм турини аниқлашдан бошланади. Биз тадқиқотларимизни Андижон вилояти, Шаҳрихон туманидаги ширин

каламбир етиштиришга ихтисослашган иссиқхоналарда ва кўчатхоналарида олиб бордик. Мақсадимиз Андижон вилоятида ширин ва аччиқ каламбир экинларида учрайдиган замбуруғ касалликлари тарқалишини ва уларни қўзғатувчи патоген турлар таркибини ҳамда навларнинг айрим кенг тарқалган касалликларга чидамлилиги даражаларини аниқлаш, қўзғатувчи замбуруғларнинг систематик ўринларини, биологияси ва экологиясини ўрганиш, ушбу экинларнинг асосий касалликларига қарши кураш воситаларининг самарадорлигини аниқлашдан иборат эди.

Ушбу замбуруғлар тупроқда яшаши, унинг пропагулалари тупроқ, сув, ҳаво орқали ва ўсимлик қолдиқлари билан тарқалиши ҳамда ўсимликларнинг барча қисмларидан – уларнинг илдизларининг энг пастки қисмидан бошлаб энг юқори қисмларидаги барглари ва гулларидан ҳам ажратилиши мумкин (Leslie, Summerell, 2006).

Fusarium туркуми турларининг гифалари гиалин (рангсиз), септаланган ва шохланган. Колонияларида ҳаво мицелийси барок, субстратдан унча-мунча кўтарилган, пионнотлар ҳосил бўлганида усти текис, шилимшиқ бўлиши мумкин. Ҳар хил турларнинг колониялари ҳар хил тусли – оқ, пигмент ҳосил бўлганида кулранг, тўқ-сарик, нимранг, қизил, кўнғир, ҳаворанг, бинафша ёки бошқа тусли бўлиши мумкин. Бу белгилар замбуруғ тури ва штамми, субстрат (озука муҳити) тури ва таркиби, ўстириш шароитларига қараб ўзгарувчан, шу сабабдан морфологик идентификация мақсадида ўтказиладиган тадқиқотларда 1) замбуруғ изолятларининг битта спорадан олинган (моноспора, моноконидия) культуралари ишлатилади; 2) стандарт озука муҳити сифатида КДА қўлланилади; 3) изолят қуйидаги стандарт шароитлар режимида ўстирилади: кун 12 соат, 25оС, тун 12 соат, 20оС.(Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г., Гулмуродов Р.А. 2022 й).

Тадқиқотнинг асосий мақсади каламбир касалликларига қарши кимёвий кураш чораларини ишлаб чиқиш ва уларнинг самардорлигини аниқлашдан иборат.

Андижонда каламбир уруғларини экишдан олдин фунгицид уруғ дориллагичлари билан дорилаб экиш тажрибасининг схемаси

1. **Рекорд 34% о.с. – 3,0 л/т (=3 мл/кг)**
2. **Витмастер 2% кук. – 1 кг/т (=1 г/кг)**
3. **Витмастер 2% кук. – 1,5 кг/т (=1,5 г/кг)**
4. **Ессензалил 27% сус.к. – 0,5 л/т (=0,5 мл/кг)**
5. **Ессензалил 27% сус.к. – 1,0 л/т (=1,0 мл/кг)**
6. **Назорат (уруғ дориланмасдан экилди)**

Жадвал №1.

Фунгицид	Таъсир этувчи моддалари (т.э.м.)	1 кг уруғга сарф-меъёри
Рекорд 34% о.сус.	Карбоксин 170 г + тирам 170 г/л	1) 3 мл препарат + 12 мл сув

Витмастер 2% кук.	Тебуконазол 20 г/кг	1) 1 г препарат + 12 мл сув 2) 1,5 г препарат + 12 мл сув
Ессензалил 27% сус. к.	Имазалил 50 г + тебуконазол 120 г + карбоксин 100 г/л	1) 0,5 мл препарат + 12 мл сув 2) 1,0 мл препарат + 12 мл сув

Тажриба 3 қайтариқда ўтказилди. Ҳар бир қайтариқда 50 та (0,5 г) уруғ экилди. Ҳар бир қайтариқда узунлиги ва эни 20 см; қайтариқлар орасида тахминан 5 см жой қолдирилди.

Одатда касаллик пайдо бўлишининг илк босқичларида ўсимликларда унинг ташқи белгилари доим яққол кўринмайди, кўпинча бу босқич яширин ҳолда кечади. Канадада (иссиқхонада) қалампирнинг илдиз бўғзи тўқималарида касалликнинг бундай яширин даври ҳатто 2-3 ойгача давом этганлиги аниқланган. Бундай ўсимликларда касалликнинг ташқи белгилари ривожланиши учун ўсимлик стресс ҳолатига тушиши (кўп ҳосил тугилиши, атроф-муҳитнинг ноқулай шароитлари, ўсимлик қариши) тўртки бўлиши аниқланган.

Касалликнинг яширин босқичидан кейин муайян вақт ўтганида ўсимликлар жиддий зарарланиши туфайли, улар тўсатдан сарғайиб, сўлиб бошлайди, мева тугилиши тўхтайдди, ўсимликлар тўла нобуд бўлади ва қуриб қолади. Кучли зарарланган ўсимликларнинг илдиз бўғзи ва поясида қўнғир, тўқ-қўнғир, деярли қора тусли яралар ҳосил бўлади, зарарланган тўқималар чирийди, кучли зарарланган илдиз бўғзи ва пояларнинг ички қисмлари ҳам чириб кетади.

Расм 1. *Fusarium oxysporum* қўзғатадиган қалампир ниҳолларининг илдизлари чириши касаллиги (Андижон вилояти, Шахрихон тумани).

Кейинчалик, агар юқори намлик мавжуд бўлса, ушбу яралар устида замбуруғнинг сарғиш-жигарранг ёки оч-апельсин тусли, кўзача шаклли, жуда кичик (диаметри 1 мм дан кам) жинсий мева таначалари (*перитецийлари*) ҳосил бўлади. Замбуруғ ўсимликларнинг барглари, қариган гуллари ва меваларини ҳам зарарлайди, зарарланган жойларда қўнғир тусли доғлар ҳосил бўлади.

Касаллик кўзгатувчи замбуруғ ўсимликлар тўқималарига уларнинг озиклантирувчи илдизларидаги, илдиз бўғзидаги ва поянинг бўғинларидаги ҳар хил кичик (микроскопик) яралар, тупроқдаги тузлар таъсирида ҳосил бўлган кичик жароҳатлар орқали киради.

Далага (ёки иссиқхонага) *Fusarium solani* зарарланган ширин қалампир кўчатлари билан кириб қолиши мумкин.

Касаллик тарқалиши ва ривожланишини қуйидаги факторлар кучайтириши мумкин:

-Экинни керагидан кўп, босиб суғориш (бунда ўсимликка кислород етишмаслиги кузатилади, натижада у стресс ҳолатига тушади ва унинг илдиз бўғзи қисми тез зарарланади); ҳаво нисбий намлиги сурункали юқори бўлиши (экинни босиб суғориш ушбу касаллик пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири эканлиги ҳақидаги маълумотлар Ўзбекистоннинг кўп бошқа ширин қалампир экиладиган туманларидан ҳам олинган).

-Тупроқ узок вақт давомида нам бўлиши, тупроқда дренаж ва ҳаво алмашинуви яхши эмаслиги.

-Ҳаво ҳарорати ўта юқори бўлиши.

-Экинни ўз вақтида суғормаслик, тупроқ қуруқ бўлиши, ўсимликлар сўлғин бўлиб қолиши.

-Тупроқ касаллик кўзгатувчи замбуруғ билан зарарланган бўлиши. Ушбу замбуруғ Ўзбекистонда ҳар хил экинларни (ғўза, дуккакли экинлар, картошка, қовоқ ва б.) зарарлайди ва аксарият далаларнинг тупроқларида мавжуд бўлиши мумкин, масалан, далаларда бу замбуруғ ғўза ниҳолларини зарарлаши ЎЗР ФА Геномика институти ходимлари томонидан исботланган.

-Касаллик кўзгатувчи замбуруғ далада ҳар хил ўсимликларнинг (жумладан, бегона ўтларнинг) қолдиқларида ҳамда ҳар хил сабабларга кўра сўлиётган ўсимликларда паразит бўлмаган (сапрофит) ҳолатда ҳам яшай олиши, кўпая олиши ва тупроқда узок вақт давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши.

-Қиш пайтида касаллик кўзгатувчи замбуруғ махсус споралари (хламидоспоралари) ёрдамида осон қишлаши ва улар ёрдамида бир неча йил давомида ҳаётчанлигини сақлай олиши.

-Касаллик далада суғориш суви, ёмғир томчилари, ортиқча новдаларни кесиб олишда ишлатиладиган пичоқлар, тупроққа ишлов бериш қуроллари ва ҳатто одамларнинг (оёқ) кийимлари билан ҳам тарқала олиши.

-Илдиз ҳамда поя чириши ва бошқа фузариоз касалликларига чидамли қалампир навлари мавжуд эмаслиги.

Уруғ дориллагич фунгицидларнинг уруғлар унувчанлигига таъсири.

Жадвал №2.

Вариант	Унган кўчатлар сони					Назо- ратга нис- батан %	Уруғларнинг унувчанлиги	
	қайтариқлар бўйича, дона				ўрғача		%	назоратдан фарқи
	1	2	3	4				
1. Рекорд 34% о.с. – 3,0 л/т	30	25	27	–	27,3	138,6	54,6	+15,5
2. Витмастер 2% кук. – 1 кг/т	24	28	28	–	26,7	135,5	53,4	+14,0
3. Витмастер 2% кук. – 1,5 кг/т	25	28	28	–	27,0	137,1	50,0	+10,6
4. Эссензалил 27% сус.к. – 0,5 л/т	24	25	32	–	27,0	137,1	50,0	+10,6
5. Эссензалил 27% сус.к. – 1,0 л/т	25	30	30	–	28,3	143,7	56,6	+17,2
6. Назорат	20	21	20	18	19,7	100,0	39,4	–

Уруғ дорилагич фунгицидлар униб чиққан кўчатлар сонини 35,5-43,7% га, уруғлар унувчанлигини 10,6-17,2% га оширган.

Кураш чоралари:

-Экиш учун қалампирнинг *Fusarium solanii* замбуруғидан холи бўлган, соғлом кўчатларини ишлатиш.

-Далага экиш учун тайёрланган кўчатларни диққат билан кўздан кечириш, уларда сўлиш ҳамда илдиз бўғзида ва пояларида кичик доғлар ва яралар мавжуд эмаслигига амин бўлиш лозим.

-Алмашлаб экиш (севооборот); яхши ўтмишдошлар қаторига карам, маккажўхори, дуккакли ва қовоқдош экинлар киради.

-Тупроқни соғломлаштириш учун унга мунтазам равишда биопреператларни, яхши чириган гўнг ёки компостни солиб туриш, даладан ўсимлик қолдиқларини ва бегона ўтларни йўқотиб туриш лозим.

-Ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини ошириш учун таркибида гумин кислоталарнинг тузлари (гуматлар) бўлган стимуляторлардан бирортаси ўсув даврида 2-3 марта пуркалади.

-Экинни керагидан кўп, босиб суғормаслик, суғоришни бутун кечалари давомида ўтказмаслик, суғоришни иложи борича қисқа вақтда (1-3 соатда) тугатиш; суғориш суви ўсимлик тагига жуда яқин бормаслиги керак (мумкин, жўякларни юқориқ қилиш ҳам ёрдам беради).

Томчилаб суғориш системасини ўрнатиш орқали бу муаммодан қутулиш мумкин.

-Суғоришдан кейин тупроқни яхши шамоллатиш (дренаж) ва бироз қуритиш лозим, бу илдиз чириши ривожланишини камайтиради. Аммо ўсимлик сўлиб бошлаган бўлса, уни кутқариб бўлмайди.

-Минерал ўғитларнинг нормасини керагидан ошириш мутлақо ман этилади, чунки бунда ўғит тузлари илдизлар жароҳатланишини кучайтиради.

-Далада ўсимликларда биринчи касаллик белгилари кўриниши билан, дала ишчилари касал ўсимликларга қўллари билан тегиб, кейин қўлини бошқа ўсимликларга тегизиши ман этилади (касалликни қўллари билан тарқатмаслик учун).

-Дала ишларини олдин соғлом ўсимликларда ва охирида касалланган ўсимликларда ўтказиш лозим.

-Зарарланган ўсимликлар мавжуд бўлган далага бегона одамларни киритмаслик лозим.

-Касаллик зарарланган ўсимлик атрофидаги соғлом ўсимликларга тарқалишининг олдини олиш учун касал ўсимликларни дарҳол қазиб олиш ва даладан ташқарида тупрокқа кўмиб ташлаш ёки ёқиб ташлаш лозим. Бу иш касаллик кенг тарқалишидан олдин ўтказилганида олинган касал ўсимликлар атрофидаги кўриниши соғлом бўлган 1-2 та дан ўсимликларни ҳам бирга олиб ташлаш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Leslie J.F., Summerell B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Ames, Iowa, USA, Blackwell Publishing, 2006, xii + 388 pp.

2. Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г., Гулмуродов Р.А. Fusarium туркуми ва бугдойнинг фузариозлари. **Тошкент – 2022** й.

3. Хасанов Б.А., Хақимов А.А., Азнабакиева Д.Т., Хақираев У.К., Утаганов С.Б. 2021. Фузариозы сладкого и острого перца (обзор). *Узбекский биологический журнал*, 2021.

4. Турдиева, Д.Т. Возбудители болезни *alternaria* и *bipolaris* зерна озимой пшеницы в условиях Андижанской области // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, К.Б. Жалолов, Т.Т. Исаков // *Наука и мир. Международный научный журнал*, Волгоград. 2020. № 7 (83), – С. 35-36.

5. Турдиева, Д.Т. Биоэкология грибных болезней пшеницы в Андижанской области // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, М. Хасанова // *Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" Журнал*. Уфа. 2019. № 11, -С. 59-65

6. Турдиева, Д.Т. Желтая ржавчина - опасная болезнь для пшеницы // Д.Т. Турдиева, Д.Т. Азнабакиева, С.Қ. Алижонова // *Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" Журнал*. Уфа. 2019. № 2, -С. 45-48

ПЕНИТЕНЦИАР ТИЗИМНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА
ЖИНОЯТ- ИЖРОИЯ КОДЕКСИ ПРИНЦИПЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
МАЪНОЛАРИ

А.А. Шамансуров ю.ф.н., доцент

Турон ФА академиги, Чирчиқ Давлат педагогика университети доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342153>

Аннотация. Маколада устувор принциплари шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, жиноят-ижроия кодексини ҳар томонлама ўрганиш, жазони ижро этиш тизимини ислоҳ қилишни қонунчилик билан қўллаб-қувватлаш масалалари кўриб чиқилади, жиноий ва жиноий ишларни такомиллаштириш бўйича таклифлар асосланади ва амалга оширилади - ижро этувчи қонунчилик, жазони ижро этиш тизимини ривожлантириш учун муҳим бўлган, қонунчиликни такомиллаштиришга ва халқаро стандартларга мувофиқ уни қўллаш амалиётига ҳисса қўшадиган, жазоларни ижро этиш жараёнини демократик, инсонпарвар қилишга имкон берадиган, бу рецидивизмнинг пасайишига ва жамиятнинг сезиларли яхшиланишига олиб келади.

Калит сўзлар: индивидуаллаштириш, фарқлаш, қонунийлик, адолат, инсонпарварлик принциплари, маҳкум, ходимлар, ҳибса олиш, озодликдан маҳрум қилиш, жазоларни ижро этиш, жазоларни ижро этиш муассасалари, жазони ижро этиш қонунчилиги, пенитенциар тизим.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и значения принципов уголовно-исполнительного кодекса вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, направленные на модернизацию пенитенциарной системы соответствующий международными нормами.

Ключевые слова: принципы индивидуализации, дифференциации, законности, справедливости, гуманизма, осужденные, персонал, лишение свободы, исполнение наказания, учреждение по исполнению наказаний, пенитенциарная система.

Abstract. Determining the specifics of the formation of priority principles, a comprehensive study of the Penal Code, issues of legislative support for the reform of the penal system are considered, proposals for improving criminal and criminal cases are substantiated and implemented - executive legislation, which is important for the development of the penitentiary system, contributing to the improvement of legislation and the practice of its application in accordance with international standards, allowing the process of execution of punishments to be democratic, humane, which leads to a decrease in recidivism and a significant improvement in society.

Base concepts: individualization, differentiation, legality, Justice, humanitarian principles, convict, staff, arrest, imprisonment, execution of punishments, institutions of execution of punishments, penitentiary system.

Хукукнинг умумий назариясида принциплар йўналтирувчи ғоялар, хукукий тизимнинг асосий бошланғич нуқталари сифатида қаралади. Норматив хусусиятларга эга бўлиб, улар қонунчилик соҳасини, унинг институтларини шакллантиришда мажбурий бўлиб қолади.

Жазони ижро этиш хукуки принципларини белгилаш катта методологик ва амалий аҳамиятга эга. Принципларни тушуниш ахлоқ тузатиш таъсири билан боғлиқ жазоларни

ижро этувчи давлат органлари олдида турган вазифаларни, жазо мақсадларига эришиш воситалари ва усулларининг моҳиятини тушунишга имкон беради, жазони ижро этиш қонунчилиги ва уни қўллаш амалиётига зарур йўналиш беради. Жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун тамойилларини аниқлаш жазони ижро этиш муассасалари ходимларини қонун устуворлигига қатъий риоя қилиш, ушбу давлат органлари фаолиятининг вазифалари ва моҳиятини тўғри тушуниш руҳида тарбиялашга ёрдам беради, маҳкумларни тузатиш воситалари, усуллари ва шаклларида янада самарали фойдаланишга ёрдам беради¹.

Ўзбекистон Республикасининг жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари қонунийлик, адолат, инсонпарварлик, демократия, жазони ижро этишни табақалаштириш ва индивидуаллаштириш, мажбурлаш воситаларидан оқилона фойдаланиш ва қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларни рағбатлантириш принципларининг бир-бирига чамбарчас боғлиқлигини кўрсатадиган

Жиноят-ижроия кодекснинг 6-моддасида келтирилган. Маҳкумлар ва шу билан бирга уларнинг чуқур мазмуни, ўз навбатида, жазони ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликнинг ўзига хос институтлари ва нормаларини шакллантиришга таъсир қилади.

Жиноят-ижроия кодексда биринчи марта қонунчиликнинг ушбу соҳасида илгари ахлоқ тузатиш меҳнат қонунчилигида ўз ўрнини топмаган 7 асосий принцип мустаҳкамланган ва фақат унинг индивидуал принциплари 1970 йилги АТК (Ахлоқ тузатиш кодекси) эълон қилинган. Буларга қонунийлик принципи (АТКнинг 10-моддаси) ва жазоларни ижро этишни индивидуаллаштириш принципи (АТКнинг 7-моддаси) киради. Шундай қилиб, ахлоқ тузатиш меҳнат қонунчилигида жазони ижро этиш ва ўташ принциплари тизими шаклланмаган, уларда қайд этилган принципларнинг фақат айрим жиҳатлари акс этган.

Жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг принциплар ҳуқуқнинг умумий принципларини, жиноятчиликка қарши курашни тартибга солувчи ҳуқуқ тармоқларининг принципларини, шунингдек ушбу ҳуқуқ соҳасининг принципларини акс эттиради. Улар биргаликда, биринчидан, жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг мазмунини белгилайдилар; иккинчидан, улар қонунчилик ва фаннинг ушбу соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилайдилар; учинчидан, улар жазоларни ижро этиш пайтида юзага келадиган жамоатчилик муносабатларини тизимли ҳуқуқий тартибга солишни таъминлайдилар; тўртинчидан, улар халқаро актларда мустаҳкамланган маҳкумлар муомаласига қўйиладиган умумий талабларни акс эттиради ва ниҳоят, бешинчидан, жиноятчиликка қарши курашни тартибга солувчи Конституциявий принциплар ва миллий қонунчиликнинг бажарилишини таъминлайди².

Амалдаги Жиноят кодексидан фарqli ўлароқ, нафақат қонунчиликнинг ушбу соҳаси принциплари тизимини белгилайди, балки уларнинг мазмунини шакллантиради (3-10-моддалар), улар фақат ЖИҚда келтирилган. Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикаси жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари принципларининг янгилиги ва аҳамиятини инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларида бўлгани каби, уларни алоҳида моддаларда жиноят-ижроия кодексига жойлаштириш ва мазмунини шакллантириш лозим.

Қонунийлик принципи Республика Конституциясининг 14 ва 15-моддаларида мустаҳкамланган. Ўзбекистон, шунингдек, бир қатор халқаро актларда. Жазони ижро этиш

тўғрисидаги қонун ҳужжатларида бу тамойил жазони ижро этишни тартибга солувчи қонун устуворлиги ва унинг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан устуворлигини таъминлашда ўз ифодасини топган. Шундай қилиб, ЖИКнинг 1-моддасида жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, ЖИКнинг ўзига, шунингдек унга мувофиқ қабул қилинган бошқа қонун ҳужжатларига асосланади. Қонунийлик принципи бу жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар, ушбу муассасалар ходимлари, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, мансабдор шахслар, жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар билан ўзаро алоқада бўлган барча ташкилотлар, алоҳида фуқаролар томонидан жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига аниқ ва қатъий риоя этилишини аниқлатади. Қонунийлик принципи Жиноят кодексининг 16-17-моддаларида ҳам амалга оширилиб, жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар фаолиятини назорат қилиш тизими ва шакллари белгилайди.

Адолат принципи давлат, жамият ёки шахс томонидан ижтимоий ҳодисаларга ёки одамларнинг ҳаракатларига муносабатни ифодалайди. Ушбу моддадаги адолат принципи жазони тузатиш ҳаракати билан бирлаштиришни назарда тутаяди. Демак, жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг мақсад ва вазифаларига эришиш учун қонунда назарда тутилган барча тузатиш воситалари фаол қўлланилиши керак. Жиноят содир этганлик учун маҳкумнинг жамиятдан ажратилишини таъминлаган ҳолда, бир томондан, улар қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларни, шахсга, жамиятга, меҳнатга, инсон жамиятининг нормалари ва анъаналарига ҳурматни, шу жумладан жиноятлар содир этилишининг олдини олишга мажбурдирлар. Ушбу тамойил бутун ЖИКни қамраб олади (масалан, 8-13 моддаларига қаранг). Шундай қилиб, маҳкум тузатишга нисбатан фаол позициясини кўрсатган ҳолларда, Кодекс нормалари уни адолатли баҳолайди ва жазони ўташ шартларини соддалаштиришга олиб келади (44,102,104,126,157-моддалар); шу билан бирга, агар маҳкум тузатиш йўлига киришни истамаса, ушлаб туриш режимини бузади, кейин мажбурлаш нормалари жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида интизомий ва профилактик таъсир кўрсатилади (2-модда 13, 44, 69-74, 105-112 ва бошқалар.).

Инсонпарварлик принципи Жиноят-ижроия кодексининг бир қатор моддаларида кўрсатилган, хусусан, 8-моддада маҳкумнинг "соғлиқни муҳофаза қилиш, шу жумладан тиббий ҳисоботга қараб амбулатория ва стационар шароитларда тиббий ёрдам олиш" ҳуқуқига эга эканлиги таъкидланган; ижтимоий таъминотга."2-модданинг 62-қисмида" режим таъминлайди ... маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқариш; маҳкумларнинг хавфсизлиги." Маҳкумларга инсонпарварлик билан муносабатда бўлиш вазифалари маҳкумларнинг муассасалардан чиқиш ҳуқуқи (82-модда), учрашиш (76-модда), телефон сўзлашувлари (77-модда), юридик ёрдам олиш ҳуқуқи (10-модда) каби нормаларда кўрсатилган.

Демократия принципи маҳкумларни тузатиш жараёнини ташкил этишда, муассаса ва органларнинг очиқ фаолиятида ҳам ўз ифодасини топади, жазоларни ижро этиш, давлат органлари томонидан уларнинг фаолияти устидан назоратни амалга ошириш, суд, идоравий назорат ва прокуратура назорати ва, авваламбор, жамоатчиликни маҳкумлар билан тарбиявий ишларга жалб қилишда. Бу принцип Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси 2-моддасининг 7-қисмида мустаҳкамланган бўлиб, уларга жамоатчилик таъсири маҳкумларни тузатишнинг асосий воситаларига тааллуқлидир³.

Жазони ижро этишни фарқлаш ва индивидуаллаштириш принципи жиноятчиликка қарши курашни тартибга солувчи қонунчилик соҳаларининг тармоқлараро тамойиллари – жавобгарлик ва ижтимоий адолатни фарқлаш ва индивидуализация қилишдир. Жазони ижро этишнинг фарқланиши шуни англатадики, маҳкумларнинг турли тоифалари, жамоат хавфининг табиати ва содир этилган жиноятларнинг оғирлигига, жазони ўташ жараёнидаги хатти-ҳаракатларига қараб, турли хил ҳажмларда мажбурий чоралар ва ҳуқуқларнинг чекланишига боғлиқ бўлиб, ушбу принцип, хусусан, ушбу принципда ўз аксини топган. 45-модда. маҳкумларнинг турли тоифалари ўтказилиши керак бўлган ахлоқ тузатиш муассасаларининг турларини ва жазони ўташнинг турли шартларини белгилаш (17-23 боблар) - 61-моддада, рағбатлантириш ёки кучайтириш тартибида яхшиланишга қараб ҳибсга олиш шароитларини ўзгартириш учун асосларни белгилайди. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, маҳкумлар билан тарбиявий ишлар ҳам турлича ташкил етилади: муассаса турини, жазо муддатини ва қамоқ шароитларини ҳисобга олган ҳолда ва, албатта, маҳкумнинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда (4-модданинг 97-қисми).

Жазони ижро этишни индивидуаллаштириш принципи маҳкумнинг индивидуал хусусиятлари ва унинг ҳулқ-атворини чуқур ўрганишга асосланади. Шундай қилиб, ушбу принцип мустаҳкамланган 3-модданинг 7-қисмида тузатиш воситалари жазо тури, содир этилган жиноятнинг моҳияти ва ижтимоий хавфлилик даражаси, маҳкумнинг шахсияти ва хатти-ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда қўлланилиши аниқланган. ЖИК 3-моддасининг 97-қисмида таълим-тарбия ишлари ҳам индивидуал шаклда олиб борилиши қайд этилган. Ўзбекистон Республикаси ЖИК 6 моддасида мажбурий воситалардан оқилона фойдаланиш ва маҳкумларнинг қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш принципини назарда тутди. Бизнинг фикримизча, ушбу принцип ҳуқуқий қурилишнинг камчиликларига эга ва ёмон булиб шаклланган⁴.

Кўриниб турибдики, бу принцип Ўзбекистон Республикаси ЖИКда қуйидаги таҳрирда мустаҳкамланиши мумкин эди: "...мажбурлаш чоралари, маҳкумларни тузатиш ва уларнинг қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш воситаларидан оқилона фойдаланиш...", бу репрессияни тежаш, жазони ижро этишда мажбурлаш чоралари ва тузатиш воситаларини танлашни англатади минимал жазо мазмунига эга бўлган жазоларни ижро этишда энг кам ва тузатиш воситалари .

Кўриб чиқиладиган принцип саноатнинг бири ҳисобланади. Бу принцип маҳкумларнинг жавобгарлигини белгиловчи нормаларда мустаҳкамланган (2-моддалар 13, 32 ва бошқалар.), уларга жазо чораларини қўллаш асослари, тартиби ва шартлари (44,105,106 - 112,126,127,158,159-моддалар). Ушбу чораларни қўллашда қонун бузилиш ҳолатларини, маҳкумнинг шахсини ва унинг аввалги хатти-ҳаракатларини ҳисобга олишни талаб қилади.

Кўриб чиқиладиган тамойил маҳкумларга мақсадли тарбиявий таъсир кўрсатишни, меҳнат таълими, умумий таълим, касбий тайёргарлик ва касбий тайёргарликни назарда тутди. Маҳкумларнинг қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш принципи Кодекснинг қўшгина нормаларида мустаҳкамланган. Булар, биринчи навбатда, маҳкумларни жазони ўташ тартиби ва шартларига риоя қилишга, меҳнатга виждонан муносабатда бўлишга даъват этувчи нормалардир (44.102-104, 126, 157-моддалар), маҳкумларни ушлаб туриш шароитидаги ўзгаришлар (61-модда), жазони ўташ шароитларини яхшилаш имконияти (113-135, 141-160-моддалар)⁵.

Ўзбекистон Республикаси сайлов комиссиясида жазони тузатиш ишлари билан бирлаштириш принципларнинг қонунчиликни мустаҳкамлаш масаласини кўриб чиқиш зарур кўринади. ЖИК 2-моддадаги жазони ижро этиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг асосий вазибаларидан бири маҳкумларни тузатиш ҳисобланади. Шунинг ҳам таъкидлаш керакки, жазони тузатиш ишлари билан бирлаштириш турли хил таълим воситалари мажмуасини англатади: меҳнат, таълим, касбий тайёргарлик, ҳаваскорлик фаолиятини ривожлантириш ва бошқа кўп нарсалар, маҳкумларни тузатиш ва уларнинг янги жиноятлар содир этишининг олдини олиш учун ишлатилади. Ушбу принцип жазони ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликнинг хусусиятларини белгилайдиган соҳага хос принципдир. Жазони тузатиш ишлари билан бирлаштириш принципи, масалан, Россия Федерацияси жиноят-ижроия кодексига назарда тутилган 8-модда⁶, ва Козогистон Республикаси ЖИКнинг 6-моддаси⁷, Ўзбекистон Республикаси ЖИКнинг 6 –моддасини қуйидаги сўзлар билан тўлдириш ва баён қилиш керак: "Жазони ижро этиш тўғрисидаги қонунчилик қонунийлик, адолат, инсонпарварлик, демократия, жазони ижро этишни фарқлаш ва индивидуаллаштириш, мажбурлаш чораларидан оқилона фойдаланиш, маҳкумларни тузатиш ва қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларни рағбатлантириш, жазони тузатиш билан бирлаштириш тамойилларига асосланади ҳаракат"⁸.

Қонунийлик принципи. Жазоларни ижро этиш билан боғлиқ қонунларга қатъий ва қатъий риоя қилиш мажбурияти: маҳкумлар, жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар ходимлари ва бошқа жиноий-ҳуқуқий таъсир чоралари, мансабдор шахслар, муассасалар ва жазони ижро этиш тизими билан ўзаро алоқада бўлган ташкилотлар. Жазоларни ижро этиш ва бошқа жиноий-ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш асослари қонуний кучга кирган ҳукм, ажрим ёки суд ажрими ҳисобланади.

Адолат принципи. Маҳкумларга нисбатан қўлланиладиган мажбурлаш ва рағбатлантириш чоралари адолатли бўлиши керак: уларнинг қонунга бўйсунувчи ҳуқуқ-атворини, инсонга, жамиятга, меҳнатга, инсон жамоасининг нормалари ва анъаналарига ҳурмат билан муносабатини шакллантириш.

Инсонпарварлик принципи. Ўзбекистон Республикаси маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилади ва ҳимоя қилади, жазони ижро этишда тузатиш воситаларидан фойдаланишнинг қонунийлигини, уларнинг ҳуқуқий ҳимоясини ва шахсий ҳавфсизлигини таъминлайди, ижтимоий фойдали шахсни жамиятга қайтаришга қаратилган чораларни кўради.

Демократия принципи. Давлат ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, суд, идоравий ва прокуратура органлари жазони ижро этувчи муассасалар ва органлар фаолияти устидан назоратни амалга оширадilar. Маҳкумларни тузатиш ишларига жамоат бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ва жамоалар жалб этилади.

Жазони ижро этишнинг дифференциациялаш принципи. Маҳкумларнинг турли тоифаларига, содир этилган жиноятларнинг оғирлиги, жинси, ёши, жазони ўташ жараёнидаги хатти-ҳаракатларига қараб, турли ҳажмдаги мажбурий чоралар ва ҳуқуқларни чеклаш, шунингдек рағбатлантириш қўлланилади.

Жазони ижро этишни индивидуаллаштириш принципи. Маҳкумлар билан тарбиявий ишлар индивидуал шаклда олиб борилади. Тузатиш воситалари содир этилган жиноятнинг моҳияти ва ижтимоий ҳавфлилик даражаси, маҳкумнинг шахси ва ҳуқуқ-атворини ҳисобга олган ҳолда қўлланилади.

Мажбурлаш чораларини, маҳкумларни тузатиш ва уларнинг қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш воситаларини оқилона қўллаш принципи. Маҳкумга нисбатан жазо чораларини қўллашда ҳуқуқбузарлик ҳолатлари, маҳкумнинг шахси ва жазони ўташ давридаги хатти-ҳаракатлари ҳисобга олинади. Маҳкумларга тарбиявий таъсир кўрсатиш, меҳнат таълими, умумий таълим, касб-ҳунар таълими ва касб-ҳунар таълими мақсадли амалга оширилиши лозим. Маҳкумларнинг қонунга бўйсунувчи хатти-ҳаракатларини рағбатлантириш.

Жазони ахлоқ тузатиш ишлари билан бирлаштириш принципи. Маҳкумларни тузатиш ва уларнинг янги жиноятлар содир этишининг олдини олиш учун ишлатиладиган турли хил воситалар мажмуаси. Маҳкумнинг ахлоқ тузатиш таъсири жамоат хавфи ва у томонидан содир этилган жиноятнинг моҳияти, жазонинг тури ва давомийлиги, маҳкумнинг шахсияти, жазони ўташ давридаги хатти-ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда таъминланади.

REFERENCES

1. Шамансуров А.А. Научно-концептуальные основы совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент. Институт философии и права, 2012. – 32 с.
2. Г.Абдумажидов, А.Шамансуров. Права осужденных: Международные и национальные стандарты // Демократизация и права человека. – Ташкент, 2011. - №3. - С. 125-127.
3. Шамансуров А.А. Теоритические и прикладные проблемы модернизации пенитенциарной системы. – Ташкент. ТГЮИ, 2015. – 216 с.
4. Шамансуров А.А. Пенитенциарные системы. LAPLAMBERTAcademic Publishing, Deutschland, 2016.- 165с.
5. Шамансуров А.А. Пенитенциар тизимни модернизациялаш. – Т.: Ҳуқуқий муаммоларни урганиш маркази. 2021.-192б.
6. Постатейный учебный комментарий к УИК РФ. Под общ.ред.проф. А.Я.Гришко. М.: «Илекса». 2006
7. Уголовно-исполнительный кодекс РК. Алматы.: Юрист, 2011.-С.4.
8. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РУз. – Т. Адолат. 2000-С.25-27.
- 9.Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РФ. Под.ред.проф.Зубков А.И. М.: Инфра. М.-Норма, 1997.-С.16.
10. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Новосибирск.: Сиб. унив. изд-во, 2006.- С.18.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI
RAQAMLASHTIRISH

Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi

Andijon davlat Pedagogika institute magistranti. mamasoliyevanargiza3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342200>

Annotatsiya. Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Bugungi kunda ma'rifiy va ma'naviy hayotimizda sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. So'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy hayotga raqamli texnologiyalarni faol joriy etish bilan birga aholining elektron xizmatlardan foydalanish, davlat xizmatlarini bosqichma-bosqich elektron shaklga o'tkazish hamda aholining raqamli ko'nikmalarini oshirish kabi ustuvor vazifalarni belgilamoqda. Davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimni yaratish ko'zda tutilmoqda. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, jumladan, bolalarning o'sishi hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi jarayonlarini monitoring qilish, ota-onalar tomonidan to'lanadigan badall pullari onlayn rejimda to'lash imkoniyati yaratilganligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, yangi tizim, axborot tizimi, bolalar bog'chasi, elektron to'lov, taomnoma, sog'lom ovqatlantirilishini, biometrik identifikatsiya.

Аннотация. Экономическая мощь каждой страны, подъем уровня социокультурной жизни определяются конкурентоспособностью системы образования и развитием науки. Сегодня в нашей образовательной и культурной жизни происходят существенные изменения. Проводимые в последние годы реформы, наряду с активным внедрением цифровых технологий в общественную жизнь, ставят приоритетные задачи, такие как использование населением электронных услуг, постепенный переход государственных услуг в электронный вид, совершенствование цифровых навыков населения. Планируется создать образовательную систему, отвечающую требованиям времени. В данной статье рассказывается о внедрении современных форм обучения, новых педагогических и информационных технологий в систему дошкольного образования, в том числе о мониторинге процессов роста детей и включения в дошкольное образование, а также о возможности оплаты взносов родителей в онлайн-режиме.

Ключевые слова: оцифровка, новая система, информационная система, детский сад, Электронная оплата, план питания, здоровое питание, биометрическая идентификация.

Abstract. The economic power of each country, the rise in the level of socio-cultural life is determined by the competitiveness of the educational system and the development of science. Today, significant changes are taking place in our educational and cultural life. The reforms carried out in recent years, along with the active introduction of digital technologies into social life, set priorities such as the use of electronic services by the population, the gradual transition of state services to electronic form, and the improvement of digital skills of the population. It is planned to create an educational system that can meet the needs of the times. This article talks about the introduction of modern forms of teaching, new pedagogical and information technologies in the preschool education system, including monitoring the processes of children's

growth and inclusion in preschool education, and the possibility of paying fees paid by parents online.

Key words: *digitization, new system, information system, kindergarten, Electronic payment, meal plan, healthy eating, biometric identification.*

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga va odamlar hayotiga jadal kirib boryabdi. Mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish eng muhim vazifaga aylangan. Raqamlashtirish nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ayniqsa, vaqtni tejashda, zarur ma'lumotlarni tez va oson topishda qulay hisoblanadi. Bundan tashqari ortiqcha xarajatlarni, korrupsiyani keskin kamaytiradi. O'zbekiston o'z oldiga kuchli demokratik, ilg'or rivojlangan davlatlar safidan mustahkam o'rin egallashni maqsad qilgan. Bu boradagi islohotlar esa xalqimizga munosib sharoit yaratib berish maqsadida amalga oshirilmoqda. "Bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – ijtimoiy ahvolidan qat'i nazar, bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat..."¹. Tashkilotlarni raqamli o'zgartirish jarayoni - yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi. Raqamli o'zgartirish turli darajalarga erishib, ular o'rtasidagi farq ikkita atama – “raqamli ko'rinishga keltirish” va “raqamlashtirish” o'rtasidagi farq bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Raqamli ko'rinishga keltirish bu axborotni jismoniy vositalardan raqamli vositalarga o'tkazishdir. Raqamli ko'rinishga keltirishga misollar elektron kitoblar, elektron to'lovlar, suratning raqamli nusxasini yaratish va boshqalar. Bunda axborot strukturasi o'zgarishi ro'y bermaydi, u faqat elektron shaklga ega bo'ladi, xolos.

Tadqiqot ob'ekti va uslubiyatlari. Prezidentimizning 2020 - yil 6 - noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarorida 2022 - yil 1 - yanvarga qadar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, jumladan, bolalarning o'sishi hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi jarayonlarini monitoring qilish bo'yicha “Bolalar bog'chasi” axborot tizimini ishga tushirish va unga kiritiladigan ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash belgilangan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim xizmatlari uchun elektron to'lov _____

¹O'zbekiston Respublikasi Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasi 29-dekabr 2020-yil. Tizimlarini joriy etish, sohada axborot tizimini boshqa vazirlik va idoralarning axborot tizimlari bilan integratsiya qilish kabi vazifalar ham yuklatilgan. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan “Bolalar bog'chasi” axborot tizimi yordamida bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olishni monitoring qilish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda Davlat xizmatlari agentligi bilan axborot tizimi integratsiyasi orqali bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga navbatga qo'yish va qabul qilish uchun yo'llanma olish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatiladi. Bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda, Maktabgacha ta'lim vazirligi MTT xodimlari va tarbiyalanuvchilarini zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llagan holda avtomatik hisobga oladigan “Bolalar bog'chasi” axborot tizimini takomillashtirish loyihasini ishlab chiqdi.

Tadqiqot natijasi va ularning muhokamasi. Ushbu tizimni yo'lga qo'yish maqsadida respublikamizning bir nechta maktabgacha ta'lim tashkilotlari tajriba-sinov sifatida belgilandi. Buning uchun tashkilotlarda biometrik identifikatsiya qurilmalari o'rnatildi. Tajriba-sinovi

muvoftiqiyatli amalga oshirildi. Tajriba-sinov natijalaridan kelib chiqqan holda, Maktabgacha ta'lim vazirligi boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda 2022 - yil 1 - iyunga qadar “Bolalar bog'chasi” tizimining takomillashtirilgan ko'rinishini yurtimizdagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida joriy etish rejalashtirildi va hozirgi kunda respublikamizdagi barcha MTT lar yangi tizim bo'yicha o'z faoliyatlarini amalga oshirilib kelmoqda. Yangi tizim orqali bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotidagi har bir daqiqasi nazoratda bo'ladi. Xodimlarning ham har bir kuni, soatigacha ko'rsatilib boriladi. Agar MTTning biror xodimi ishdan vaqtli ketsa yoki sababsiz ishga kelmasa, ularning ish soati to'laqonli yozilmaydi. Bu esa, o'z navbatida, davomat masalasida kuzatilishi mumkin bo'lgan ba'zi ko'rinishdagi korruptsion holatlarga ijobiy yechim bo'lmoqda. Tizim ishga tushirilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsada o'z samarasini ko'rsatayotganini mutaxassislar ta'kitlab o'tishmoqda. Shuningdek, tizimda oziq-ovqat xarajatlarini avtomatik hisobga olish, tahlil o'tkazish va lavozimlar bo'yicha kadrlar etishmovchiligini aniqlash maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kadrlar salohiyati haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish mumkin. Mas'ullarning ta'kidlashicha, ushbu tizimga o'tilganidan so'ng tashkilotlardagi anchayin noqulayliklar bartaraf qilingan. Dastlab bu tizimni tushunib olish qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-da, hozirgi kunda qiyinchiliksiz foydalanilmoqda. Bu tizim nafaqat tarbiyalanuvchilar, balki xodimlarni ham tartib-intizomga o'rgatdi. Qolaversa, bolalarning salomatligini asrash, sog'lom ovqatlanishini ta'minlashda ham ahamiyati katta bo'lyapti. Ilgari bolalarning tana harorati tanometrdan o'lchanardi. Hozirgi qurilma avtomatik ravishda bolaning tana haroratini ko'rsatadi va ota-ona bolasining sog'lomligiga ishonch hosil qilib, ko'ngli xotirjam holda keta oladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori bola bog'chaga qabul qilinmaydi va ota-onalarga davolanish bo'yicha ko'rsatma beriladi. Mazkur tizim MTTda oziq-ovqat xarajatlarini nazorat qilishda ham afzalliklarga ega. Oshxonada ovqat tayyorlash plitalari oldida elektron tarozi qo'yilgan. Tarozni ko'rsatkichlarini ko'rish uchun qulay bo'lgan joyda internet tarmog'iga ulangan 3 ta kamera o'rnatilgan. Taomnoma bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari bevosita qozonga solishdan avval majburiy tartibda elektron tarozida tortiladi. Biometrik identifikatsiya qilish joriy etilgani MTT xodimlari va tarbiyalanuvchilarining yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish, xodimlarning ish vaqti va tarbiyalanuvchilarning davomatini real vaqt rejimida monitoring qilish, MTTlarda oziq-ovqat xarajatlarini avtomatik hisobga olishni zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali yuritish imkonini bermoqda. Bugungi kunda tajriba-sinov natijalaridan olingan xulosalar asosida uni yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan loyihalar ustida ishlar olib borilmoqda. Loyiha doirasida Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan Respublika sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bilan kelishilgan holda, tasdiqlangan standart taomnoma asosida bolalarni ovqatlantirishga mo'ljallangan “Yagona mavsumiy taomnoma”ni joriy etish ko'zda tutilgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi faoliyatlarni amalga oshirishdan maqsad — maktabgacha ta'lim tizimini raqamlashtirish hisobiga mehnat resurslarini tejash, ish unumini oshirish hamda tizimning ochiq va shaffofligini ta'minlashdir.

REFERENCES

1. <https://xs.uz>
2. <https://uz up wiki.one>.
3. Maktabgacha ta'lim vazirligining Mdo.uz saytidan olingan.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПЗС И АРИФМЕТИКА КОРРЕКЦИИ ПО
АСТРОНОМИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ

Нурмаматов Шероз Эралиевич

sheroznurmamatov@gmail.com

Преподаватель кафедры физики Чирчикского государственного педагогического
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342239>

Аннотация. В данной статье мы сосредоточились на проблемах и решениях, с которыми можно столкнуться в процессе обработки изображений, полученных в результате астрономических наблюдений, при их математическом анализе и коррекции.

Ключевые слова: ПЗС – прибор с зарядовой связью, изображение, диапазон, галактика, RGB-изображения.

CCD DATA PROCESSING AND CORRECTION ARITHMETICS FROM
ASTRONOMIC OBSERVATIONS

Abstract. In this article, we have focused on the problems and solutions that can be encountered in the process of processing images obtained as a result of astronomical observations during their mathematical analysis and correction.

Keywords: CCD - charge coupled device, image, range, galaxy, RGB images.

Цифровое изображение — это просто набор чисел. Значение каждого пикселя зависит не только от количества фотонов, попадающих на пиксель, но и от таких вещей, как темновой ток, электронное смещение и шум ПЗС. Мы можем изменить исходное изображение, чтобы более точно представить поток фотонов, изменив значение каждого пикселя в массиве.

Прежде чем мы обсудим, как исправлять и отображать, давайте разработаем некоторые обозначения и соглашения, чтобы мы могли представить выполнение математических операций с цифровыми изображениями. Предположим, у нас есть цифровое изображение размером N_x на N_y пикселей. Изображение представляет собой просто массив значений пикселей S_{xy} , где $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Полное изображение — это просто гигантская матрица S . Мы можем выполнять арифметические действия с изображением поэлементно. Добавление двух изображений A и B дает другое изображение C и представлено как

$$C = A + B$$

и означает, что $C_{xy} = A_{xy} + B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Именно так мы относимся к обычной матрице. Точно так же, как обычные матрицы с могут вычитать два изображения или складывать, вычитать, умножать и делить изображения на константу. Единственная разница между арифметикой изображений и арифметикой матриц заключается в умножении и делении. При работе с цифровыми изображениями эти операции выполняются поэлементно. Если C является произведением A и B , то

$$C = A * B$$

означает $C_{xy} = A_{xy}B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы используем оператор «*», чтобы отличить умножение изображений от умножения матриц. Точно так же мы определяем деление изображений,

$$C = A/B$$

означает $C_{xy} = A_{xy}/B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы можем пойти дальше, чтобы определить любую математическую операцию над изображением, которая должна выполняться поэлементно: $C = \log(A) * B$ дает $C_{xy} = \log(A_{xy})B_{xy}$ для всех $1 \leq x \leq N_x$ и $1 \leq y \leq N_y$. Мы также можем определить операции над группами изображений. Например,

$$S = \text{medina}(A_1, A_2, A_3, A_4) = \text{medina}(A_i)$$

дает изображение S , в котором значение каждого пикселя является медианой значений соответствующих пикселей в A_1, A_2, A_3 и A_4 .

Ниже насыщения ПЗС имеют линейную характеристику. Это означает, что если R является необработанным цифровым изображением с ПЗС, то

$$R = E * S + B$$

где S - основной идеальный образ. Вы можете думать о E как о коэффициенте эффективности для каждого пикселя. E — мультипликативный коэффициент для каждого пикселя, учитывающий изменения отклика ПЗС от пикселя к пикселю. Он учитывает изменения квантовой эффективности от пикселя к пикселю, пыль или отпечатки пальцев на оптике или фильтрах, а также оптическое виньетирование. Вы можете думать о E как о наборе коэффициентов эффективности пикселей. Фоновое изображение B — это сигнал, добавленный к идеальному изображению электронным смещением, темновым током, космическими лучами и любым другим сигналом, который не исходит от астрономического источника. Мы можем восстановить исходное изображение, выполнив небольшую арифметику над выходным изображением,

$$S = \frac{R - B}{E}$$

Конечно, это предполагает, что у нас есть способ оценить фоновое изображение B и эффективное изображение E .

REFERENCES

1. Burns, M.S., 2021. A Practical Guide to Observational Astronomy. CRC Press.
2. Кутлимуратов, Сардор Шарипбаевич. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ АСТРОНОМИЧЕСКИМ БАЗАМ ДАННЫХ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ." (2022): 32-36.
3. Ernazarov, A. "FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT STUDY SKILLS OF ELECTROMAGNETISM STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS." Science and innovation 1.B7 (2022): 588-591.
4. Muxamedov, G. I., Nurmamatov, S. E., & Sapayev, I. U. O. (2021). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiyadan masalalar yechish usullari. Academic research in educational sciences, 2(1), 664-667.
5. Eraliyevich, Nurmamatov Sheroz. "ASTRONOMIYA KURSI LABORATORIYA MASHG 'ULOTLARIDA QIDIRUV VA TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI." Science and innovation 1.1 (2022): 110-117.
6. Tillaboyev, Azlarxon Magbarxonovich. "ASTRONOMIYA KURSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY ILMIY-TADQIQOT NATIJALARIDAN FOYDALANISHNING METODIK TIZIMI." Academic research in educational sciences 2.5 (2021): 907-913.

РЕСПУБЛИКАМИЗДА МАҲАЛЛИЙ ҚОРАМОЛЛАР
МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА НАСЛДОРЛИК СИФАТИНИ
ЯХШИЛАШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ

Турдиқулов Тоиркул

Қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент.

Гулистон давлат университети, Гулистон ш. e-mail: tairkul@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342295>

Аннотация. Мазкур мақолада республикаimizдаги мавжуд маҳаллий-абориген қорамолларининг наслдорлик сифатини яхшилаш, сут ва гўшт маҳсулдорлигини кўпайтириши натижалари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Унга кўра Австрия давлатидан олиб келинган голитино-фриз зотига мансуб ҳамда Ўзбекистон наслчилик корхонасида насли уруг олиши учун парвариши қилинаётган бушув зотли насли буқаларнинг музлатилган уруги билан фермер хўжаликлари, қишлоқ хўжалик корхоналари ва аҳолининг шахсий ёрдамчи хўжаликларига қарашли маҳаллий сигирлар ректо-цервикал усулида сунъий уруглантирилди.

Соф зотли урчитилиши ва зотлараро чатиштирилиши йўли билан олинган биринчи авлод вакилларининг тирик вазни, ўсиши ва ривожланиши ўрганилди. Тажриба давомида олинган маълумотлар таҳлил қилиниб, қийосий таққосланди. Натижада фермер хўжаликлари ва аҳоли қарамоғидаги сут ва гўшт маҳсулдорлиги паст бўлган маҳаллий-абориген сигирларини голитино-фриз зотли буқалар билан чатиштирилиши орқали олинган биринчи авлод дурагайлари, ўсиши ва ривожланиши суъатлари бўйича соф зотли бушув ва маҳаллий-абориген тенгдошларига нисбатан ишончли равишда устунликка эга эканлиги аниқланди.

Юқорида қайд этилганлардан тегишли хулоса чиқарган ҳолда, маҳаллий қорамолларнинг наслдорлик сифатини яхшилаш, сут ва гўшт маҳсулдорлигини оширишда голитино-фриз зотли насли буқаларидан фойдаланиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Калит сўзлар: абориген, голитино-фриз, дурагай, ректо-цервикал, сунъий уруглантирилиши, сут, гўшт, ўсиши, ривожланиши.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЯ ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ МЕСТНОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В данной статье приведены сведения о результатах повышения молочной и мясной продуктивности, а также улучшения племенных качеств местных-аборигенных пород скота. С этой целью, местных-аборигенных коров, принадлежащих фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным предприятиям и личным подсобным хозяйствам населения, искусственно осеменено ректо-цервикальным методом замороженной спермой быков-производителей голитино-фризской породы, завезенных из Австрии, и бушувской породы, выращенной в племенном предприятии Узбекистана.

Изучали живую массу, рост и развитие представителей первого поколения, полученных путем чистопородного разведения и межпородного скрещивания. Данные, полученные в ходе эксперимента, были проанализированы и сопоставлены. В результате установлено, что помеси первого поколения, полученные от скрещивания низкопродуктивных отечественных аборигенных коров с голитино-фризскими быками,

имеют достоверное превосходство над чистопородными бушувскими и местными аборигенными сверстниками по показателям роста и развития.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно использовать быков-производителей голштино-фризской породы для улучшения племенных качеств, повышения молочной и мясной продуктивности местного скота.

Ключевые слова: абориген, голштино-фриз, помеси, ректо-цервикал, искусственное осеменение, молоко, мясо, рост, развитие.

THE MAIN FACTORS FOR INCREASING PRODUCTIVITY AND IMPROVING THE BREEDING QUALITIES OF LOCAL CATTLE OF THE REPUBLIC

Abstract. This article provides information on the results of increasing milk and meat productivity, as well as improving the breeding qualities of local aboriginal cattle. For this purpose, local-aboriginal cows belonging to farms, agricultural enterprises and personal subsidiary plots of the population were artificially inseminated by the recto-cervical method with frozen sperm of bulls-producers of the Holstein-Friesian breed imported from Austria, and the Bushuev breed grown in the breeding enterprise of Uzbekistan.

We studied the live weight, growth and development of the representatives of the first generation, obtained by pure breeding and interbreeding. The data obtained during the experiment were analyzed and compared. As a result, it was found that first generation crossbreeds obtained from crossing low yielding domestic native cows with Holstein-Friesian bulls have a significant superiority over purebred Bushuev and local native peers in terms of growth and development.

Based on the foregoing, it is advisable to use bulls-producers of the Holstein-Friesian breed to improve breeding qualities, increase milk and meat productivity of local cattle.

Key words: aboriginal, Holstein-Friesian, crossbreeds, recto-cervical, artificially inseminated, milk, meat, growth, development.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги ПҚ-4576-сонли “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чоратadbирлари тўғрисида” ги қарорида чорвачиликнинг барча тармоқлари фаолиятини илмий асосда ташкил этиш, илмий-тадқиқот натижалари ва инновацион ишланмаларни маҳсулот ишлаб чиқариш ва наслчилик-селекция амалиётига жорий этиш ишларини йўлга қўйиш топшириқлари берилган. Мазкур қарорда белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, республикаимиз ҳудудларида чорвачилик фаолиятини илмий асосда ташкил этиш, соҳанинг иқтисодий самарадорлигини юксалтириш, аҳолини гўшт ва сут маҳсулотлари билан таъминлашни яхшилаш, қишлоқ хўжалик корхоналари, фермерлар ва аҳолининг шахсий ёрдамчи хўжаликларидаги чорва молларининг маҳсулдорлигини ошириш ва наслдорлик сифатини яхшилаш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Мамлакатимизда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг талаб даражасида эмаслигининг асосий сабаблари қаторига, фермер хўжаликлари ва аҳолининг ёрдамчи хўжаликларида парваришланаётган чорва молларининг маҳсулдорлиги ва зотдорлик сифатининг пастлигини кўрсатиш мумкин.

Чорвачиликда табдиркорликка кенг йўл очиб берилиши, ушбу мақсадлар учун давлат-тижорат банклари ҳамда хорижий инвесторлар томонидан узоқ муддатли имтиёзли кредит маблағлари ажратилиши натижасида кейинги йилларда Германия, Австрия,

Польша, Украина каби чорвачилиги ривожланган давлатлардан сут ва гўшт йўналишидаги сермахсул қорамол зотлари келтирилиб, улар учун механизациялаштирилган ва автоматизациялаштирилган замонавий комплекслар қурилмоқда. Сермахсул ҳайвонларнинг потенциал имкониятларидан тўғри ва унумли фойдаланилса, республикамиз аҳолисини чорвачилик маҳсулотларига бўлган талаб ва эҳтиёжларини тўлиқ таъминлаш билан бирга, аҳолининг турмуш даражасини кўтариб, саломатлигини яхшилаш ва фаровонлигини оширишга эришиш мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Республикамизда боқилаётган қорамолларнинг наслдорлик сифатини яхшилаш ва маҳсулдорлигини оширишнинг қисқа ва иқтисодий жиҳатдан самарали йўлларида бири, сигир ва ғуножинларни сермахсул, наслдорлик сифати бўйича текширилган буқаларнинг уруғлари билан сунъий урчитиш усулидан кенг фойдаланишидир.

Сунъий уруғлантириш усулининг афзаллик томонлари шундаки, табиий усулда бир бош буқа билан йил давомида 30-40 бош, кўпи билан 60-80 бош сигирлар урчитилса, сунъий уруғлантириш усулини қўлаганда 800-1000 бош сигирларни урчитишга эришилади. Адабиёт маълумотларида келтиришича репродуктив қобилияти юқори бўлган сермахсул битта буқа билан йил давомида 20 000 бош она молларни сунъий уруғлантириш мумкин [2].

Сунъий уруғлантириш усули билан дунё бўйича ҳар йили 100 млн дан ортиқ сигирлар урчитилмоқда. Чехия, Словения, Дания, Финландия, Венгрия каби давлатларда 100 % сигирлар сунъий уруғлантириш усули билан урчитилади. Бу кўрсаткич Францияда 95 %, Германия ва Польшада 90 % ни ташкил этади. АҚШ да ушбу усулдан фойдаланиш натижасида кейинги 20 йил ичида сут ишлаб чиқариш ҳажми 30 % га ошди [1].

Сунъий уруғлантириш усулидан кенг фойдаланиш натижасида қўй зотларини сифат жиҳатдан яхшилашга ва такомиллаштиришга эришилди. Жумладан, чорвачилик хўжаликларида сунъий уруғлантиришни оммавий қўлланилиши натижасида қисқа муддатда дағал жунли қўйлар майин ва яриммайин жунли қўй зотларига айлантилди, мўйнали ва пўстинбоп қўйлар сони кескин кўпайтилди, кавказ, олтой, ставрополь зотли майин жунли, гўшт-ёғ-жун йўналишидаги тожик зоти, республикамизда эса оҳангорон типидagi яриммайин жунли-гўштбоп қўйлар гуруҳи яратилди [1, 4].

Сунъий уруғлантириш орқали ҳайвонларда трихомоз, бруцеллез, вибриоз каби кўплаб юкумли ва юкумсиз касалликларнинг олдини олишга эришилади. Бундай касалликлар оқибатида сигирлар узок йиллар давомида бепушт бўлиб қолади ва чорвачиликка катта иқтисодий зарар еткази. Шунингдек, хўжаликда ҳайвонларни урчитиш мақсадида наслдорлик сифати текширилмаган, генотипи номаълум бўлган буқаларни йиллар давомида асраш зарурати қолмайди, натижада уларга ортиқча ем-хашак сарфлаш ва боқиш учун харажатлар ҳажми қисқаради. Селекция ишларида дурагайлик кучи ва гетерозислик эффектидан фойдаланиш имконияти кенгайди, шу билан бирга инбридинг (яқин қариндош ҳайвонларни ўзаро урчитилиши) ҳолатлари назорат қилиб борилади ва зарарли оқибатларининг олди олиниди [3].

Республикамизнинг қишлоқ хўжалик корхоналари, фермер хўжаликлари ва аҳолининг шахсий ёрдамчи хўжаликларида боқилаётган чорва молларининг асосий қисмини маҳаллий – абориген зотлар ҳамда бушуев зотига мансуб қорамоллар ташкил этади. Улар маҳаллий табиий-иқлим шароитга яхши мослашганлиги, ҳар хил қон-паразит

касалликларига чидамлиги ва сутининг серёғлиги билан ажралиб туради. Лекин, сут ва гўшт маҳсулдорлиги, вазни, ўсиш жадаллиги ва тез етилувчанлик каби муҳим селекция белгилари бўйича Европа давлатларидан келтирилган қора-ола, швиц, голштино-фриз зотларига нисбатан анча орқада қолади. Шуларни эътиборга олиб, қишлоқ хўжалик корхоналари, фермер хўжаликлари ва аҳолининг шахсий ёрдамчи хўжаликларида боқилаётган маҳаллий-абориген зотлари ва бушуев зотли қорамолларнинг сут ва гўшт маҳсулдорлигини кўпайтириш, тез етилувчанлик ва ўсиш суръатларини жадаллаштириш мақсадида дунёдаги сермаҳсул қорамол зотларидан фойдаланиш чоралари кўрилмоқда [3, 5] .

Тадқиқот объекти ва методи. Австрия давлатидан олиб келинган Стер, Гоксо, Гомер ва Рува лақабли насли буқалар ҳамда Сирдарё вилоятининг Сайхунобод туманидаги “Турон” фермер хўжалиги ва “Сайхун-Хўжа-Карсон сервис” чорвачилик фермасига қарашли бушуев зотли сигирлар ҳамда “Бирлашган” СИУ га қарашли “Бутунбой-Анорбой” зооветеринария пункти тасарруфидаги аҳолининг маҳаллий-абориген сигирларидан тажриба объекти сифатида фойдаланилди.

Тажриба ишларини амалга оширишда Австрия давлатидан келтирилиб, Ўзбекистон наслчилиги корхонасида тайёрланган голштино-фриз зотли сермаҳсул насли буқаларнинг уруғи билан маҳаллий сигирлар ректо-цервикал усулида сунъий уруғлантирилди. Тажриба ҳайвонларини урчитишда соф зотли ва зотлараро чатиштириш усулларидан фойдаланилди (1-расм).

Маҳаллий сигирлар

Четдан келтирилган насли буқалар

I авлод дурагайлари

1-расм. Маҳаллий сигирларни хориждан келтирилган насли буқалар билан чатиштириш схемаси.

Ҳар хил зотга мансуб бўлган эркак ва урғочи ҳайвонларни ўзаро чатиштирилиши натижасида I авлод дурагайлари олиниб, уларнинг келиб чиқиши, туғилгандаги, 6 ва 9 ойликдаги тирик вазни, ўсиши ва ривожланиши ўрганилди.

Тажриба ва назорат гуруҳидаги ҳайвонларнинг тирик вазни, ҳар хил ўсиш ва ривожланиш даврларида олинган маълумотлар ўзаро ҳамда зот андозалари билан таққосланиб, тегишли хулоса чиқарилди ва амалиётда қўллаш учун тавсиялар берилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Австрия давлатидан олиб келинган Стер, Гоксо, Гомер ва Рува лақабли насли буқаларнинг келиб чиқиши, шажарасидаги аждодларининг маҳсулдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, Стер лақабли голштино-фриз зотига мансуб насли буқанинг онасидан соғиб олинган сут миқдори 2-лактацияда 11562 кг, сутининг ёғлилиги 4,08 %, Гоксо лақабли, элита-рекорд синфига мансуб насли буқа онасининг сут маҳсулдорлиги тегишлича - 14450 кг ва 3,87 %, швиц зотига мансуб Гомер лақабли насли буқа онасининг сут маҳсулдорлиги 11059 кг, сутининг ёғлилиги 5,30 %, симментал зотига мансуб Рува лақабли насли буқанинг онасидан 4-лактацияда соғиб олинган сут – 11579 кг, сутининг ёғлилиги – 4,35 % ни ташкил қилганлиги маълум бўлди.

Тажриба ҳайвонларини сунъий уруғлантириш натижалари таҳлил қилинганда, узок вақт давомида суяқ азотда -196 °С да сақланишига қарамасдан, музлатилган уруғларнинг сифати ва тухум ҳужайраларини оталантириш қобиляти пасаймаганлигини кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба ҳайвонларини сунъий уруғлантириш натижалари

Хўжаликлар	Сунъий уруғлантирилди(бош)	Шундан оталанди					
		биринчи қочиришда		иккинчи қочиришда		учинчи қочиришда	
		бош	%	бош	%	бош	%
“Турон” ф/х	126	86	68,2	38	30,2	2	1,6
Сайхун-Хўжа Карсон сервис	64	44	69	17	26,3	3	4,7
Аҳолининг ёрдамчи хўжалиги	79	60	75,9	12	15,2	7	8,9
Ж а м и	269	190	70,6	67	24,9	12	4,5

Жадвал маълумотларига кўра, “Турон” фермер хўжалигига қаршли чорвачилик фермасида тажриба давомида жами 126 бош сигирлар сунъий уруғлантирилиб, шулардан 86 боши (68,2 %) биринчи, 38 боши (30,2 %) иккинчи ва 2 боши (1,6 %) учинчи марта сунъий уруғлантиришда оталанди. “Сайхун-Хўжа-Карсон сервис” чорвачилик фермасида эса жами 64 бош сунъий уруғлантирилган сигирларнинг оталаниши тегишлича, 44 бош (69 %), 17 бош (26,4 %) ва 3 бош (4,7 %) ни ташкил қилди.

“Бутунбой-Анорбой” зооветеринария пунктида аҳолининг ёрдамчи хўжалигига тегишли бўлган жами 79 бош сигир ва ғуножинлар ректо-цервикал усулида сунъий уруғлантирилиб, шундан 60 боши (75,9 %) - биринчи урчитишда, 12 боши (15,2 %) – иккинчи ва 7 боши (8,9 %) учинчи урчитишда оталантиришга эришилди.

Сунъий уруғлантиришдан олинган дурагай авлодларнинг ўсиши ва ривожланиши кузатиб борилди. Унда бузоқларнинг тирик вазни, туғилгандан кейинги 6, ва 9 ойлик ёшидаги абсолют, бир суткалик ва нисбий ўсиш суръатлари назорат қилиб борилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ҳар хил зот ва зотдорликка мансуб ёш молларнинг ўсиш ва ривожланиш динамикаси

Зоти ва зотдорлиги	Жинси	Туғилгандаг и вазни, кг	6-ойлигида				9-ойлигида			
			вазни, кг	абсолют ўсиши, к	суткали к	нисбий ўсиши,	вазни, кг	абсолют ўсиши, к	суткали к	нисбий ўсиши,
Маҳаллий-абориген	♂	22,7	111	88	486	387	164	142	502	654
	♀	17,3	81	64	354	368	124	107	378	618
Соф зотли бушуев	♂	27,2	136	109	602	401	215	188	664	691
	♀	22,4	109	87	481	388	167	145	512	647
½ Голштино-фриз×абориген	♂	28,6	173	120	663	420	231	202	714	706
	♀	25,4	128	102	564	402	195	170	601	669

2-жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, тажрибадаги ёш хайвонларнинг туғилгандан кейинги 6 ва 9 ойлик ўсиш даврларида энг юқори кўрсаткич голштинофриз×абориген биринчи авлод дурагайларида қайд этилди.

Мазкур гуруҳга мансуб эркак ва урғочи бузоқлар соф зотли бушуев тенгдошларига нисбатан дастлабки 6 ойлик ўсиш даврида тегишлича - 11 ва 15 кг абсолют, 61 ва 83 г суткалик, 19 ва 14 % нисбий ўсиши жадаллашганлиги аниқланди. Бу борада энг паст кўрсаткич маҳаллий-абориген эркак ва урғочи бузоқлар гуруҳида юз берди. Уларда туғилганидан 6 ойлик ёшигача бўлган давр оралиғида жами 88 кг абсолют, 486 г кундалик ва 387 % нисбий ўсиш кузатилиб, голштино-фриз×абориген дурагай тенгдошларидан - 26,7 %, соф зотли бушуев вакилларида - 19,3 % орқада қолди.

Тажрибадаги бузоқлар тирик вазни, ўсиши ва ривожланиши бўйича сут йўналишидаги насли қорамолларга қўйилган зот андозаси талабларига тўлиқ жавоб бера олди. Жумладан, “Бутунбой-Анорбой” зооветеринария пункти орқали аҳоли сигирларини сунъий уруғлантиришдан олинган букачаларнинг 6 ойлик ёшидаги тирик вазни 163 кг, таначалариники - 147,1 кг ни ташкил қилиб, зот андозаси талабларига нисбатан тегишлича – 8,7 ва 13,1 % га оғир эканлиги маълум бўлди. Худди шундай кўрсаткич “Турон” фермер хўжалигида ҳам қайд этилди. Мазкур фермер хўжалиги бушуев зотли қорамолларни кўпайтиришга ихтисослаштирилган наслчилик хўжалиги ҳисобланади ва хўжаликдаги она моллар шу зотга мансуб бўлган насли букачаларнинг уруғи билан соф зотли урчитиш усулида кўпайтирилмоқда.

Бушуев зотли қорамоллар сут йўналишига ихтисослаштирилган бўлиб, ёш молларни парваришlashда шу йўналишига хос бўлган ҳайвонлар етилиб чиқишига алоҳида эътибор берилади. Бундай типга хос ҳайвонларнинг тана тузилиши чўзанчоқ ва учбурчаксимон шаклга эга бўлиши, териси юқа, силлиқ ва эластиксимон, суяклари енгил, ихчам, пишиқ ва серҳаракатчанлиги билан характерланади. Шу боисдан ёш молларнинг ўсиши ва ривожланишини ўрганишда, гавданинг айнан шу қисмларини ифодаловчи: яғрин баландлиги, гавданинг қия узунлиги, кўкрак айланаси каби ўлчамлари ҳисобга олинди. Ушбу тана қисмларини ўлчаш натижалари шуни кўрсатдики, “Турон” фермер хўжалигида туғилган бузоқлар, “Бутунбой-Анорбой” зооветеринария пункти томонидан аҳоли сигирларини чапиштириш натижасида олинган бузоқларга нисбатан бирмунча йириклик қилсада, гавдасининг узунлиги, кўкрак айланаси, кўкрак чуқурлиги ва ҳайвонларнинг суякдорлигини белгиловчи – почка айланаси ўлчами бўйича нисбатан паст кўрсаткични ташкил қилди. Шу билан бирга “Турон” фермер хўжалигидаги буқачалар гуруҳида дастлабки 6 ойлик ўсиш даврида яғрин баландлиги, гавданинг қия узунлиги, кўкрак айланаси, кўкрак чуқурлиги ўлчамлари бўйича “Бутунбой-Анорбой” зооветпунктида олинган тенгдошларига нисбатан 2,1-14,1% жадал ўсганлиги кузатилди.

Хулоса. Тажриба натижалари бўйича олинган маълумотлар асосида қуйидаги хулосага келиш мумкин:

1. Қорамолчиликда сут ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, ҳайвонларнинг наслдорлик сифатини яхшилашда чет давлатлардан келтирилган, сермахсул насли буқаларнинг ирсий қобилиятларидан унумли фойдаланган ҳолда, барча тоифадаги хўжаликларда ректо-цервикал усулида сунъий уруғлантиришни кенг жорий қилиш мақсадга мувофиқдир;

2. Хўжаликларда олиб борилган тажрибаларда ёш молларнинг дастлабки ўсиш ва ривожланиш давларида голштино-фриз×абориген биринчи авлод дурагайларида абсолют, бир суткалик ва нисбий ўсиш суръатлари бўйича энг юқори кўрсаткич қайд этилганлиги, уларнинг тез етилувчанлиги ва гўштдорлик белгиларининг яхши ривожланганлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. Артомонов В.А. – Биотехнология агропромышленному комплексу. М., “Наука”, 1989. -160 с.
2. Икрамов Т.Х. – Чорвачилик асослари. Т., “Ўқитувчи”, 1996, 248 б.
3. Юсупов С.Ю. ва б. – Чорвачиликда музлатилган уруғдан фойдаланишнинг замонавий технологияси. Самарқанд, 2007, 22 б.
4. Турдикулов Т., Эрназаров А. – Биотехнологик усуллар ёрдамида ҳайвонлар наслини яхшилаш ва биохилма-хиллигини ривожлантириш. // Биохилма-хилликни сақлаш ва ривожлантириш муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Гулистон, 2012, 70-72 б.
5. Турдикулов Т. - Республикада гўшт етиштиришни кўпайтиришнинг илмий асослари. //“География ва экология фанлар тизимининг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимлари”// Республика илмий-амалий конференция материаллари. Гулистон, 2022, 274-277 б.

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNI
KASBIY TAYYORLASHNING MOHIYATI

Abdurafova Umida Isamiddin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası 2-bosqich magistranti

umida03091996@gmail.com. tel: +998975869694

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342402>

Anotatsiya. Ushbu maqola integrativ yondashuv bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy tayyorlashda qanday imkoniyatlar berishi haqida ma’lumot beradi. Tarbiyachilarni kasbiy tayyorlash davomida integrativ yondashuvning afzalliklari bilan bir qatorda kamchiliklari ham mavjud. Sharq mamlakatlarida ta’lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi ham integratsiya hisoblanadi. Umuman olganda dunyo bir butun deb qarasa, unda kechayotgan har qanday jarayonlar ham bir -biri bilan uzviy aloqadordir. Integratsiya esa mana shu aloqadorliklar haqida mulohaza yuritadi. Ta’limdagi integratsiya - bu ta’lim oluvchining shaxsini rivojlantirish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko‘rinishini shakllantirish uchun ma’lum bir ta’lim tizimi doirasida tarkibning tarkibiy qismlari o‘rtasida aloqalarni o‘rnatish jarayoni. Integratsiya- ta’limdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka o‘rgatadigan jarayondir. Zamonaviy ta’limda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik yechimlarni faol izlash, ta’lim oluvchilarga samarali va asosli ta’sir ko‘rsatish uchun pedagogik xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo‘nalishlaridan biridir.

Kalit so‘zlar: fan, integrativ funksiya, transdisiplinar, izchillik, daraja, siyosat, ta’lim muammolari, ishlab chiqarish, yaxlit tizim.

Аннотация. В данной статье представлена информация о том, как комплексный подход может обеспечить профессиональную подготовку будущих педагогов. Комплексный подход при профессиональной подготовке педагогов имеет как преимущества, так и недостатки. Одновременное обучение и воспитание в странах Востока считается интеграцией. Вообще, если рассматривать мир как единое целое, любые процессы, происходящие в нем, неразрывно связаны между собой. И интеграция отражает эти отношения. Интеграция в образовании – это процесс установления связей между компонентами содержания в рамках определенной образовательной системы с целью формирования целостной картины мира, направленной на развитие личности обучающегося и саморазвитие. Интеграция – это процесс, который учит систематизации и упрощению сложного в образовании. Интеграция предметов в современное образование является одним из направлений развития творческого потенциала педагогических кадров с целью активного поиска новых педагогических решений и эффективного и обоснованного воздействия на обучающихся.

Ключевые слова: наука, интегративная функция, трансдисциплинарность, системность, степень, политика, образовательные проблемы, производство.

Abstract. This article provides information on how an integrated approach can provide future educators with professional training. There are advantages as well as disadvantages to an integrated approach during the professional training of educators. Simultaneous education and upbringing in Eastern countries is considered integration. In general, if we consider the world as a whole, any processes taking place in it are inextricably linked. And integration reflects on these relationships. Integration in education is the process of establishing connections between the

components of the content within a certain educational system in order to form a holistic view of the world aimed at the development of the learner's personality and self-development. Integration is a process that teaches systematization and simplification of complexity in education. The integration of subjects in modern education is one of the directions for the development of the creative potential of pedagogical staff in order to actively search for new pedagogical solutions and have an effective and reasonable impact on learners.

Keywords: *science, integrative function, transdisciplinary, consistency, degree, policy, educational problems, production.*

Bizning zamonamizda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi, fan, ta'lim, siyosat, ishlab chiqarish, texnika taraqqiyotida integrativ funksiyalarning kuchayishi tufayli integratsiya muammosiga qiziqish ortdi. Sharq mamlakatlarida ta'lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi ham integratsiya hisoblanadi. Umuman olganda dunyo bir butun deb qarasa, unda kechayotgan har qanday jarayonlar ham bir -biri bilan uzviy aloqadordir. Integratsiya esa mana shu aloqadorliklar haqida mulohaza yuritadi. Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari surdilar. Biz o'rganayotgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, integratsiya tushunchasini pedagogikada birinchilardan bo'lib I.D. Zverev va V.N. Maksimovalar o'rgangan va ular quyidagi fikrni aytishgan: “Integratsiya – bu uzviy bog‘langan, bir butunlikni yaratish jarayoni va natijasidir. Fanlararo ta'lim muammolarini ochib berishda fan. L.G.ning tadqiqotlari taxsinga sazovor. Savenkova, “Integratsiya birinchi navbatda ta'limni boshqarish texnologiyalaridagi o'zgarishlar bilan jamoada o'qituvchilar va talabalarning ijodkorligini taminlovchi jarayon” deb aytib o'tgan.

Integratsiya jarayoni (lotincha integratio — bog‘lanish, tiklash) tizimning ilgari bir-biridan ajralib turuvchi qismlari va elementlarining o‘zaro bog‘liqligi va bir-birini to‘ldiruvchiligiga ko‘ra yagona yaxlitlikka yig‘ilishidir. Pedagogik jarayonga integratsiyalashgan holda tadqiqotchilar rivojlanish jarayonining ilgari bir-biridan ajralib turuvchi qismlarning integratsiyalashuvi bilan bog‘liq jihatlaridan birini tushunadilar. Bu jarayon allaqachon tuzilgan tizim doirasida ham, yangi tizim doirasida ham amalga oshishi mumkin

Ta'limdagi integratsiya - bu ta'lim oluvchining shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rinishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimi doirasida tarkibning tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish jarayoni. Integratsiya-ta'limdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka o'rgatadigan jarayondir. Zamonaviy ta'limda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik yechimlarni faol izlash, ta'lim oluvchilarga samarali va asosli ta'sir ko'rsatish uchun pedagogik xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. Integratsion yondashuv talabalarni o'z kasbini mutaxassisi qilib tayyorlashga yordam beradigan yondashuv hisoblanadi. Integratsiya talabalarni tarqoq bilim olishlarini, bilimlarini parchalanishini oldini oladi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini ta'minlaydi. Integratsiya printsipi o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini, tizimning barcha elementlarini o'zaro bog'lashni, tizimlar o'rtasidagi aloqani o'z ichiga oladi, u maqsadni belgilashda, o'qitish mazmunini, uning shakllari va usullarini belgilashda yetakchi hisoblanadi. Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday

komponentida integratsiya tamoyilini amalga oshirishni anglatadi, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini ta'minlaydi.

Ta'limda integratsiya orqali fanlarni va fanlararo aloqadorlik jihatlarini uzviy bog'liqlikda o'qitish mumkin. Bu talabalarda dunyoni yaxlit anglashga, tizimlarning o'zaro bog'liqlikda ekanligi haqidagi tasavvurni beradi. Xususan, tabiat orqali bola nutqini o'stirish mumkinligi hammamizga ayon. Tabiat hodisalari, atrof-muhitda kechayotgan jarayonlarni nutq o'stirish vositalari bo'lgan she'r, hikoya va syujetlar orqali tushuntirish mumkin. Bu bolada mustahkam xotirani, yuksak tasavvurni shuningek, ravon nutqni ham shakllantirib beradi.

Tadqiqotchi B.S.Abdullayeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy 3. B.Abdullayeva ta'kidlaganidek, ko'nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

Integratsiyasining uchta darajasi mavjud.

- predmet ichidagi - tushunchalar, bilimlar, ko'nikmalar va boshqalarning integratsiyasi. alohida elementlarning ichida;
- fanlararo - faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish. ikki yoki undan ortiq fanlar;
- transdisiplinar - ta'limning asosiy va qo'shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi.

Integratsion ta'lim bizga qanday imkoniyatlar beradi. Integrativ yondashuv bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi.

- mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi,
- ta'lim oluvchini dunyoni yaxlit idrok etishga o'rgatadi,
- ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan darajada tarbiyalaydi,
- talabalarga ta'lim sifatini oshirishga ko'proq talablar qo'yadi va o'qituvchiga darsni o'qitish sifatini, bilim sifatini tobora oshirishga motivatsiya beradi,
- turli xil fanlar o'zaro bog'lanadi.

Integratsiya o'qituvchilar va talabalarni faol birgalikdagi ijodiy jarayonga jalb qilish imkonini beradi. Bu puxta o'ylangan ta'lim va tarbiya jarayoni bo'lib, u ta'limni tashkil etishning umumiy tuzilmasini qayta ko'rib chiqishga, o'quvchilarni idrok etish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi. Axborotni tushunish va taxlil qilishga o'rgatib, talabalarda dunyodagi barcha jarayonlarning bir butun sifatida o'zaro ta'siri haqidagi tushuncha va g'oyalarni shakllantiradi.

Shu bilan bir qatorda integrativ yondashuvning kamchiliklari va salbiy oqibatlar ham mavjud. Y. M. Kolegin va O. L. Aleksinko integratsiyaning salbiy omillarini quyidagicha ko'rsatib berishadi: “ o'quv predmetlarining chegaralangan soni - olinayotgan katta hajmdagi bilimlarning mazmuni olamning haqiqiy ko'rinishini, qismlarining o'zaro bog'liqligini aks ettirish bilan to'ldirish mumkin;” juda muhim bo'lgan o'qish, yozish va sanoq ko'nikmalarini shakllantirish zarurati.

REFERENCES

- 1.Abdullayeva B.S Fanlararo aloqadorlik turlari haqida 2005yil 14-bet
2. R. A. Mavlonova, N.". Rahmonqulova Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi o'quv qo'llanma Toshkent - .ILM ZIYO. - 2009

**РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ**

Гизатулина Ольга

старший преподаватель. Гулистанский государственный педагогический институт
stefa77777@gmail.com. (91)507-00-71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342462>

***Аннотация.** В статье исследуется проблема формирования и развития информационно-коммуникативных компетенций будущего учителя в условиях цифровой трансформации образовательного процесса. Актуальность исследования обусловлена задачами цифровизации образования и направленностью на развитие всех видов цифровой деятельности педагога. В статье даются попытки описать пути формирования цифровой компетенции у будущих педагогов Гулистанского государственного педагогического института.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетенция, информационная компетенция, цифровизация, цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровые компетенции педагога.*

**THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION
COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF THE
TRANSFORMATION OF EDUCATION.**

***Abstract.** The article examines the problem of formation and development of information and communication competencies of a future teacher in the conditions of digital transformation of the educational process. The relevance of the research is due to the tasks of digitalization of education and the focus on the development of all types of digital activities of the teacher. The article attempts to describe the ways of formation of digital competence among future teachers of the Gulistan Pedagogical Institute.*

***Keywords:** communicative competence, information competence, digitalization, digitalization of education, digital educational environment, digital competencies of a teacher.*

Введение. За последние годы в нашей республике осуществлены коренные структурные и содержательные реформы, затронувшие все уровни и компоненты системы образования, нацеленные на обеспечение ее соответствия мировым стандартам. Создана развитая правовая база реформирования системы образования, определившая в качестве приоритета рост инвестиций и вложений в человеческий капитал, развитие цифровой экономики, а в дальнейшем и реализации масштабной программы «Цифровой Узбекистан - 2030» [8], направленной на комплексное преобразование экономики страны и повышении её конкурентоспособности на международной арене

В Узбекистане, как и во всем мире, сформировалось цифровое поколение, поколение семи экранов - телевизор, компьютер, планшет, таблет, фаблет, смартфон и смарт-часы. В результате наличия такой плотной цифровой окружающей среды и постоянного взаимодействия с ней, мышление сегодняшних студентов и процедуры обработки информации принципиально отличаются от способов мышления и информационных процессов их предшественников.

В связи с этим, возникает вопрос о совершенствовании информационной и коммуникационной компетенций как педагогов, так и обучающихся. И сегодня, в связи с трансформацией образования, определяется приоритетной **цифровая компетенция педагога** как основополагающая в профессиональном росте.

Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, «...для достижения развития мы должны приобретать цифровые знания и современные информационные технологии. Это позволяет нам выбрать кратчайший путь к восхождению. Ведь сегодня в мире информационные технологии проникают во все сферы».[8]

Целью работы является обобщение известных подходов к структуре цифровых компетенций и составление списка ключевых компетенций, влияющих на успешность педагогической деятельности будущих учителей

Литература и методология.

В теории педагогики существуют разные точки зрения относительно понятия «компетентность». Так, по мнению В.Н. Введенского, компетентность педагога интегрирует в себе когнитивный, операциональный и аксиологический аспекты [1, с. 51]. Однако мы придерживаемся мнения А.В. Хуторского, рассматривающего теорию компетентности в рамках концептуальной системы личностно-ориентированного обучения, когда различаются действия субъектов с объектами и действия с самим собой, то есть внутрисубъектно [12, с. 3]. **Компетентность педагога** – динамично развивающийся процесс, чутко реагирующий на современные вызовы общества. В связи с этим наиболее актуальной проблемой в системе профессионального образования становится процесс формирования цифровой компетентности педагога как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности современного преподавателя.

Теме цифровых компетенций педагогов посвящены исследования А.А. Васильевой, Н.В. Гуреминной и Т.Д. Лавриненко, В.П. Игнатъева, Н.П. Табачук и др. ученых [2,с.11]. В работах современных исследователей отмечается, что электронное обучение как новая педагогическая среда требует от учителей новых навыков – **цифровых компетенций**.

Профессиональная компетентность характеризуется единством теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и подразумевает под собой владение обобщенными характеристиками педагога, касающимися его профессиональной деятельности и не зависящими от личных качеств – *компетенциями* [3, с. 17]. Одной из основных компетенций в современном образовательном поле является обладание цифровыми технологиями.

Следует отметить, что к вопросам расширения **состава компетенций педагога**, изменений в профессиональной готовности педагога будущего обращаются многие зарубежные авторы [8], при этом большая часть авторов отмечает, что на фоне базовых профессиональных компетенций в характеристике педагога будущего появятся такие, которые отвечают перспективным требованиям.

Обсуждение и результаты

Одной из компетентностей, которую необходимо сформировать у учителя нового поколения, является «цифровая компетентность». В это понятие мы вкладываем уверенное и критическое использование студентами компьютера, планшета, планшетного компьютера, мобильного телефона, интерактивной доски. Эта компетентность основана на логическом мышлении, высоком уровне владения информацией и высоко развитом

мастерстве цифровой техникой. В данную компетенцию мы предлагаем включить следующие знания: понимание потенциала цифровых технологий для инновационной деятельности; умение пользоваться программами для проектирования учебных занятий; владение структурой и взаимодействием электронных устройств. Стандартного набора компьютерной грамотности скоро будет уже недостаточно, как минимум, полезно освоить программирование на базовом уровне.

Под цифровой грамотностью понимается способность безопасно и надлежащим образом получать доступ, управлять, интегрировать, обмениваться, оценивать и создавать информацию с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни [7]. Цифровая грамотность включает в себя компетенции, которые в разных источниках включают ИКТ навыки, медиаграмотность, коммуникативные навыки для взаимодействия в цифровом мире и т.п.

Широкое распространение обучения цифровым навыкам населения наблюдается по всему миру. Например, принятая в странах ОСЭР (организации экономического сотрудничества и развития) концепция обучения населения цифровой грамотности исходит из того, что широкое распространение цифровых технологий в повседневной жизни требует от людей умения использовать и обрабатывать сложную информацию, думать системно и принимать взвешенные решения, постоянно обновлять свои навыки, чтобы соответствовать быстрым техническим изменениям на рабочем месте [6].

Другим примером служит «Модель цифровых компетенций для граждан» EU DigComp 2.1 [9]. Согласно этой модели, предлагается подробная классификация цифровой компетентности, включающая 5 областей и 21 цифровую компетенцию. Данная модель применяется в 21 стране Евросоюза и дает рекомендации для обучения людей.

В своей педагогической деятельности при подготовке бакалавриата мы столкнулись с тем, что многие студенты первого курса затрудняются с заданиями при подготовке презентаций, не умеют использовать программные приложения в мобильных телефонах и на планшетных компьютерах.

Таким образом, при подготовке современного педагога к профессии важно формировать цифровые компетенции, способность проектировать учебный процесс с помощью использования цифровых мобильных устройств (видеолекция, презентация, электронные пособия и т.д). Студенты плохо знают и не используют образовательные ресурсы платформы Google, не умеют работать в офисных приложениях для платформы Android. Это классика от родоначальника «жанра», компании Microsoft. Мобильная версия Office представлена пятью известными всем продуктами: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Они устанавливаются по отдельности и предлагают пользователю внушительный арсенал инструментов для работы с документами. В активе продукта: удобный пользовательский интерфейс, наличие средств синхронизации данных с домашним и рабочим ПК, возможность коллективной работы над документами, поддержка различных облачных сервисов, встроенная проверка правописания в текстах на русском языке и прочие функции. Отдельного упоминания заслуживают средства контроля общего доступа к данным, упрощающие создание документов шаблоны различной тематики, а также поддержка PDF-файлов, которые можно прямо на смартфоне или планшете конвертировать в редактируемый формат [3].

Для решения поставленных задач и проверке исходных предложений мы использовали комплекс научно-исследовательских методов: наблюдения, сравнительно-сопоставительный анализ и синтез современных подходов формирования цифровых компетенций студентов, моделирования различных подходов и педагогических ситуаций, осмысление собственного опыта.[5]

Так, в своей профессиональной деятельности мы используем возможности сервисов платформы Google. Google – это одна из мощнейших и популярных поисковых систем интернета, которая позволяет найти нужные ресурсы интернета. Сервисы Google можно рассматривать как инструмент реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Сервисы Google являются удобным и достаточно простым инструментом инновационных педагогических технологий деятельностного типа. [4]

Для выявления возможностей студентов первого года обучения по направлению: 60111700- Русский язык в иноязычных группах в использовании информационных технологий мы провели определенную работу. Для этого нами было проведено социологическое исследование в формате анкетирования, было опрошено 60 человек, студентов 1 курса, будущих учителей русского языка и литературы. Исследование показало, что 60 студентов (это составляет 100% имеют хорошие навыки работы со стационарным компьютером, так как приобрели эти навыки еще в школе.

Но хуже оказались результаты владения планшетным компьютером, знакомы с программами только 24 студента, это составляет 40%; 80% студентов хорошо ориентируются в приложениях смартфона; 70% умеют работать с интерактивной доской (опыт приобрели еще в школе). Но не каждый студент имеет современный смартфон и поэтому затрудняется в работе с приложениями.

При подготовке к семинарским занятиям использованием видеолекций с Ютуба- 5% студентов; отдают предпочтение выступлению с презентацией -30%, а выступают с устными сообщениями -65% студентов.

После проведенного исследования мы сделали выводы: необходимо организовать специальный кружок на нашем факультете «Компьютерная лингводидактика», как специальную лабораторию для оказания консультативной помощи студентам и преподавателям по обучению программам работы с цифровыми носителями. Студенты с желанием обучаются, легко усваивают информацию работы с цифровыми носителями.

В ходе эксперимента изучались проблемы использования мультимедиа-технологий в образовании, исследовались возможности развития методической системы формирования информационной и коммуникативной компетентности будущих преподавателей на основе использования интерактивных мультимедиа–сред и активных методов обучения. Студенты педагогических специальностей вуза показали недостаточный уровень сформированных компетенций в области разработки и использования образовательных мультимедиа. Создание собственных образовательных контентов, блогов, сайтов и электронных ресурсов — это современное требование, как к выпускнику, так и педагогу [5].

Кроме технологических проблем, были выявлены проблемы методического и психолого- педагогического плана, связанные с неготовностью к эффективной реализации развивающих свойств интерактивных мультимедиа–сред, среди них: интенсификация подготовки к уроку, усложнение деятельности учителя, снижение внимания учащихся к объяснению учителя, возможная отчужденность учащихся. По анализам результатов

поискового эксперимента было установлено, что основные причины неэффективности использования мультимедиа в условиях компетентностного подхода связаны как с низкой интерактивностью, открытостью и дружелюбностью большинства мультимедиа-продуктов, так и с недостаточными знаниями в использовании современных цифровых носителей.

Выводы

1. Мы пришли к выводу, что в программу обучения бакалавров, будущих педагогов необходимо включить изучение программ на цифровых носителях, знания которых будет полезно им в дальнейшей педагогической деятельности.

2. В результате формирующего этапа эксперимента (на основе компонентного анализа отдельных компетентностей, статистической обработки анкетных данных), был установлена необходимость формирования информационной и коммуникативной компетентности у будущих учителей.

3. В результате исследования, мы определили, что в перечень цифровых компетенций может состоять:

1. Информационная компетентность

1.1. Работа с данными (умение пользоваться электронными таблицами);

1.2. Создание цифрового контента (медиа и текстовые файлы, сайты, личные страницы и т.п.);

2.3. Программирование, разработка приложений.

2. Цифровое взаимодействие (коммуникационная компетентность)

2.1. Владение инструментами для внутренней коммуникации (мессенджеры);

2.2. Работа в команде над проектом (умение четко ставить цели, оценивать риски, назначать ответственных и описывать результат работы, Agile-подход и т.п.) [5];

2.3. Защита здоровья и благополучия (Понимание рисков и угроз в цифровой среде. Умение защитить себя и других от возможных опасностей в цифровой среде. Фишинговые письма и файлы, фейковые новости).

Таким образом, исследования в области цифровой компетенции студентов говорят о том, что сегодня остро встает вопрос о цифровой грамотности будущих педагогов, необходимой для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции, которые помогают решать разнообразные задачи с использованием информационных технологий. Развитие цифровой компетентности в рамках обучения бакалавриата позволит коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом.

REFERENCES

1. Атлас новых профессий // Агентство стратегических инициатив и Фонд «Сколково», 2017. (<http://atlas100.ru/>)

2. Горелов Н.А., Литун В.В. Зарубежный опыт обучения населения цифровой грамотности. – Экономика труда, Т.5, №2, апрель-июнь 2018. – СПб.: Издательство «Креативная экономика», 2018.

3. Гизатулина Ольга Ивановна. Использование Web-технологий в образовании // Достижения науки и образования. 2018. №17 (39). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-web-tehnologiy-v-obrazovanii> (дата обращения: 15.10.2022).

4. Гизатулина Ольга Ивановна. ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС // Вестник науки и образования. 2020, №25-1 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-pedagogicheskikh-i-veb-tehnologiy-v-obrazovatelnyy-protsess> (дата обращения: 15.10.2022).

5. Гизатулина О. 2021. Проектная технология в самостоятельной деятельности студентов. *Общество и инновации*. 2, 4/S (май 2021), 157–165. <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/726>

6. Исследовательский спецпроект «Цифровая грамотность для экономики будущего» // Аналитический центр НАФИ, 2018. (<https://nafi.ru/projects/sotsialnoerazvitie/tsifrovaya-gramotnost-dlya-ekonomikibudushchego/>)

7. Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. Аналитический отчет к III международной конференции «Больше чем обучение: как развивать цифровые навыки». – М.: Корпоративный университет Сбербанк, 2018.

8. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079.

9. Опыт образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков: материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием/ред.колл.: Н.М. Гурьева, Т.Н. Николаева. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019.

10. Патронова, И. А. «Компетенции будущего» как профессионально-личностные компетенции педагога // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». — 2019. — № 4.

11. Севрюкова Е.А. Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019.

12. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.. : ил. (Серия «Новые стандарты»)

КОМИЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШДАГИ АЙРИМ ЖИХАТЛАР ҲАҚИДА

А. И. Эргашев

Низомий номидаги ТДПУ "Физика ва уни ўқитиш методикаси" кафедраси доценти,
Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, ЎзР “Халқ таълими аълочиси”

ЎзР ОЎМТВ “Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими аълочиси”

Д. А. Эргашев

Республика маданият ва санъат коллежи катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342564>

Аннотация. Ушбу мақолада комил инсонни тарбиялашда атроф муҳитнинг, жамиятнинг, таълим-тарбия таъшилотларининг ўрни ҳақида айтиб ўтилган.

Калим сўзлар: комил инсон, гоя, маънавият, тарбия, жамият.

Маънавий меросимиздаги тарбиявий ғоялар ривожига бир назар соладиган бўлсак, қанчалик маънавий, маърифий, маданий жавоҳирларга эга эканлигимизга ишонч ҳосил қиламиз.

Табаррук манбаларимиз бўлмиш "Қуръони карим", "Ҳадислар", аждодларимиз маънавий мероси ҳисобланган "Қобуснома", "Шохнома", "Темурнома", "Бобурнома", "Гулистон", "Бўстон", "Темур тузуклари", "Қутадғу билиг", "Маҳбуб ул қулуб" каби дурдона асарларни мутолаа қилган; А. Навоий, З.М. Бобур, Огоҳий, Фузулий, Махтумқули, Аҳмад Яссавий ва бошқаларнинг қолдирган дурдона асарлари ҳамда улар асосида яратилган куй-қўшиқлар, "Классик", "Мақом", "Шашмақом" каби қўшиқ ва мусиқа садоларини маъно ва мазмунига эътибор қаратиб эшитган ҳар бир инсон тарбиянинг инсон шаклланишидаги муҳим омил эканлигига ишонч ҳосил қилади.

Олиб борилган изланишлар ва турли оилалар ҳаётини кузатишлар асосида комил фарзандни тарбиялашнинг асосий омиллари ишлаб чиқилди. Бу омилларга таянган ҳолда тарбияланган фарзанд ҳар бир оилада кутилган натижаларга эришиши табиий.

Мазкур омилларни ишлаб чиқишда миллий маънавий меросдан, халқимизнинг бой тарихий тажрибасидан, анъаналари, урф-одатларидан фойдаланилди. Улуғ бобокалонимиз Абу Райҳон Беруний фарзанд тарбиясида муҳим ўрин тутувчи куйидаги уч жиҳатни таъкидлаб ўтадилар:

Ирсият, муҳит, тарбия.

Бобомиз Амир Темур ҳам фарзанд тарбиясида Берунийнинг ушбу омилларига таянганлар. Ул зот ўғилларига келин танлаш масаласини давлат иши ва сиёсат даражасига кўтарган. Келин бўлмишнинг етти пуштигача текшириб, суриштирганлар. Улар, ҳатто, қизларининг, келинларининг, келин бўлмиш қизнинг баданларини кўришни буюрганлар. Бу нафақат ўғлимнинг роҳат фароғоти учун керак, балки бўлғуси зурриётларимнинг саломатлиги, наслимнинг бузилмаслиги учун зарурдир, деганлар.

Фарзанд тарбиясида ижтимоий муҳит алоҳида роль ўйнайди. Бунда ички муҳит ҳисобланувчи оилавий муҳитни(шахсий оилавий, қариндош-уруғлар, куда-андалар муносабати), ташқи муҳитлардан боғча, мактаб, маҳалла, кўча-кўй, ёру-дўстлар, радио, телевидениедан тубдан фарқ қилиши лозим.

Бу санаб ўтилган муҳитлар ичида оилавий муҳит, айниқса шахсий оилавий муҳит (ота-она, ака-ука, опа-сингилларнинг ўзаро муносабати) фарзанд тарбиясида энг асосий, ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бу муҳит фарзанд тарбиялашда фаол иш олиб бориш учун энг катта

имкониятлар мужассамлашган алоҳида муҳитдир. Бу имкониятлар оилада фарзанд, тарбия олувчи учун дастлабки макон эканлиги, фарзанд умри асосий қисмининг оилада ўтиши, мулоқот ва назоратнинг бевоситалиги, хўжалик юритишнинг умумийлиги ва бошқа бир қатор шу муҳитга хос бўлган жиҳатлар билан белгиланади. Шахсий оилавий муҳит шароитида фарзанд тарбиясини бевосита бошқариш мумкин. Фарзанд тарбиясида бошқа оилавий муҳитларнинг ҳам таъсирини инобатга олиб бориш лозим. Бунда назорат қилишни, кузатиб бориш, баҳслар, тушунтиришлар олиб бориш усулларида фойдаланиш лозим.

Богча - фарзанд тарбиясидаги муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Унда боланинг ривожланиши учун муҳим бўлган овқатланиш, дам олиш тартиби жорий қилинганлиги, ташқи дунё ҳақидаги дастлабки тасаввур ва билимларнинг берилиши катта аҳамиятга эга. Оилада бу кўникмалар, билимлар мустаҳкамланиб, ривожлантирилиб борилиши лозим.

Мактаб - ёш бўғиннинг таълим ва тарбиясида энг муҳим ўрин тутувчи улуғ макондир. Бу муҳитда бола ўзининг инсонийлик хислатларига эга бўлиб, шаклланиб бориши билан бирга ақл-заковат, идрок эгаси бўлиб боради, ҳаётда ўз ўрнини топиш билан бир қаторда, келажакда мустақил ҳаёт сари ўз йўлини қўя бошлайди. Ота-онанинг фарзанд тарбияси борасида бу босқичдаги вазифа ва бурчлари ўз жигаргўшасининг келажакда баркамол инсон бўлиб етишиши учун унинг ҳар бир қадамини кузатиб, таҳлил қилиб бориш, оилада, мактабда олган билим ва ҳаётий кўникмаларини тўлдириб, лозим бўлганда изга солиб, тузатиб бориш, нормал билим олиши, ривожланиши учун етарли даражада маънавий-маърифий, маданий, иқтисодий ва маиший шароитлар яратиб бериш, содир бўладиган ҳаётий муаммоли масалалар юзасидан атрофлича тушунтириш ишларини олиб бориш, шу билан бирга унга ўз фаолиятини муайян режа асосида олиб бориши, ўз муаммоларини иложи борица ўзи ҳал қилиш, мустақил равишда тўғри ва мақбул қарорлар қабул қилиш борасида кўникмалар ҳосил қилиб бориш учун эркинлик бериш лозим. Ана шундагина у истикболда ўз ақл-идроки, билими, ҳаётий кўникмалари асосида турмушда қоқилмай, адашмай жамиятнинг ва, албатта, ота-онанинг ҳам тўлақонли, илғор, суюкли фарзандларидан бири бўлиб етишишига замин яратилади ҳамда бахтли, ўз ҳаётидан мамнун бўлади, ҳурмат-иззат, обрў-эътиборга сазовор бўлади.

Инсон камолотга эришувининг, мукамаллигининг буюк алломаларимиз катта эътибор берган учунчи омили, бу- тарбия жараёни бўлиб, у инсоннинг бутун ҳаёти давомида узлуксиз равишда олиб бориладиган махсус фаолиятлар мажмуидир. Бу фаолият унинг она қорнида ҳаётининг бошланишидан тортиб, то умрининг охиригача давом этади. Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, аксарият ҳолларда тарбия деганда гўдақлар, ёшлар, ўсмирлар тарбияси назарда тутилади. Лекин, тарбия том маънода барча ёшдаги инсонларга тааллуқли бўлган, барча инсонларга сув ва ҳаводек зарур бўлган билимлар мажмуидир. Чунки ҳар бир инсоннинг ҳаётда босган ҳар бир қадами унинг учун бу ҳаётда босган биринчи қадамидир. Инсон ўзининг шу босган ҳар бир қадамида ҳаётда ўзи учун янги билим ва кўникма олади. Олий зотнинг мана шу олган билим ва кўникмаларини ўзига, жамиятга, давлатга хизмат қилиши учун бу борада олиб бориладиган ҳар бир саъй - ҳаракат муайян мақсад сари йўналтирилган бўлиши лозим. Шу боис, тарбия инсоннинг ёши, жинси, билими, касби, мавқеидан қатъи назар жамиятда яшаб турган ҳар бир инсон билан ҳар онда, ҳар сонияда турли йўналишда (касбий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маънавий), турли инсонлар (ота-она, опа-сингил, қариндош-уруғлар, тарбиячи,

мураббий, устоз, раҳбар, катта ёшлилар), жамоалар(кўни-кўшни, маҳалла аҳли, кўча-кўй, ёру-биродар, ўртоқ-дўст, давра, меҳнат жамоаси), махсус таълим-тарбия институтлари(боғча, мактаб, олий ва ўрта махсус таълим ўчоқлари ва б.), давлат ва нодавлат тузулмалари(Давлат ҳокимияти, қонун чиқарувчи, назорат ва ижро органлари, маънавият ва маърифат масканлари, радио, телевидение, матбот органлари) томонидан олиб бориладиган кенг қамровли фаолиятдир.

REFERENCES

- 1.Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1990. 124-б.
2. Абу Наср Форобий. Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар. Бу китобда: М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1963, 281-б.
3. Абу Райҳон Беруний. Избранные произведения. -Т.: 1957, 487-б.
- 4.Ибн Сино. Фалсафий ыиссалар. -Т.: Ўқитувчи, 1963. 486-б.
- 5.Умар Хайём. Наврўзнама. -Т.: Меҳнат, 1990.
- 6.М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1983, 281-б.
- 7.Э.Тўракулов. Абу Райҳон Беруний. Рухият ва таълим-тарбия ҳақида. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 79-б.

UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA KOMBINATORIKA MAVZUSIGA DOIR
MASALALAR VA O`QITISH METODIKASI

Rustamov Anvar Normamatovich

Samarqand viloyati Narpay tumani

39-umumta`lim maktabining matematika fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343273>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta`lim maktablarida kombinatorika mavzusiga doir masalarni o`quvchilarga tushuntirish metodikasi ko`rsatilgan va kombinatorika mavzusini o`rganishda masala yechish darslarining ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: kombinatorika, factorial, masala, matematika, metodika, yechish usullari, tartiblash, o`rinlashtirish.

Ta`lim tizimida o`tkazilayotgan islohatlar natijasida, umumiy o`rta ta`lim maktablarida ko`p darsliklarga, o`quv dasturlariga o`zgartirishlar kiritildi va kiritilmoqda. Shu bilan birga maktabda matematika faniga kombinatorika elementlarini o`qitish ham kirib keldi. Bugungi kunda 7-8-sinf algebra darslarida kombinatorika mavzulari o`tilmoqda.

Kombinatorika mavzusini o`zlashtirib olish o`quvchilar uchun birmuncha qiyinchiliklar tug`diradi. Bu muammoning yechimi esa birinchi navbatda amaliy mashg`ulotlarda, tasvirli ko`rgazmalarda ko`rishimiz mumkin. Kombinatorikani o`qitishda masala yechish darslarida foydalanish mumkin bo`lgan masalalar esa ayni paytda juda kam, mavjudlari ham maktab o`quvchilari uchun birmuncha qiyin. Kombinatorikani bilish esa o`quvchilarda bir qancha masalalarni hal qilishga yordam beradi: shu jumladan ehtimollar nazariyasining asosida kombinatorika yotadi.

Kombinatorika matematikaning diskret obyektlar (tanlanmalar) va ularning orasidagi munosabatlarni o`rganuvchi bo`limi hisoblanadi. “Kombinatorika” atamasi fanga 1666 yil Leybnits tomonidan olib kirilgan.

Kombinatorikaning o`zi ham bir necha qismalrga bo`linadi:

- Hisoblash kombinatorikasi;
- Strukturaviy kombinatorika;
- Ekstremal kombinatorika;
- Ehtimolliklar kombinatorikasi;
- Topologik kombinatorika
- Ramsey nazariyasi va hokazo.

Kombinatorikaning asosiy maqsadi qaralayotgan kombinatorika obyektlari sonini aniqlashdan iboratdir. Kombinatorika ob`yekti deb qaralayotgan to`plamning ma`lum bir xususiyatga ega bo`lgan elementiga aytiladi. Matematikaning bir to`plam elementlaridan, talab qilingan shartlarni qanoatlantiruvchi xar xil birlashmalarni (kombinatsiyalarni) tuzish haqidagi masalasini o`rganish sohasi kombinatorika deyiladi.

Quyida bir nechta kombinatorikaga oid masalaning o`ziga xos yechilish usullarini ko`rib chiqamiz.

Masala. 1,2,3 raqamlaridan foydalanib nechta uch xonali son yozish mumkin? Javob: 27 xil.

Yechilishi: 3 xonali sonda raqamlarni joylashtirish uchun 3 ta o`rin bor. Har bir o`ringa uchta raqam qo`yish imkoniyati mavjud. Shuning uchun $S(n)=3 \cdot 3 \cdot 3=27$ xil

Buni tasvirda ham ko`ramiz:

Masala. Malika, Madina va Kumush kutubxonadan o`qish uchun uchta kitobni 1 ta olishmoqchi. Ularning kitoblarni tanlashlar soni necha xil bo`ladi?

Yechilishi: n ta elementni o`rinlashtirishlar soni $P_n = n!$ (bunda, $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot n$, n dan katta bo`lmagan natural sonlar ko`paytmasi. n natural son) ga teng bo`ladi.

$$P_3 = 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \text{ xil}$$

O`quvchilar	1-usul	2- usul	3-usul	4- usul	5- usul	6- usul
Malika						
Madina						
Kumush						

Masala. Sinfdagi 30 ta o`quvchilardan necha xil usulda sinf sardori, uning yordamchisi va tozalik nazoratchisini saylab olish mumkin.

Yechilishi: n ta elementdan k tadan o`rinlashtirishlar soni $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ ga teng bo`ladi.

$$A_{30}^3 = \frac{30!}{(30-3)!} = \frac{30!}{27!} = 28 \cdot 29 \cdot 30 = 24360 \text{ xil}$$

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak shu turdagi masalalardan darsda va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda foydalanish o‘quvchining nafaqat matematikaga oid bilimlarini balki ko‘nikmalari hamda malakalarini shakllantirishda ham juda katta hissa qo‘shadi.

REFERENCES

1. A. Akmalov, J. Saparboyev, D.Boytillayev, E.Karimov, M.Xodjaniyazov. 7-sinf Algebra darsligi. Toshkent-2022.
2. Sh.Alimov, A.Xolmuxamedov, M.Mirzaxmedov. 8-sinf algebra darsligi. Toshkent-2019.
3. M.Usmonov. Matematika. “Navruz” Toshkent-2017.
4. F.Abdumalikov. Matematika. “Tafakkur” Toshkent-2020.

**ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ ҲУДУДИЙ ЖИҲАТЛАРИ
(СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Хидиралиев Комил Эсанович

География фанлари номзоди, доцент, Гулистон давлат университети

Товбаев Гофур Зулқайнар ўғли

Ўқитувчи, Гулистон давлат университети

gofurtovbayev92@mail.com

Холдоров Дилшодбек Бўрибой ўғли

Магистр, Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7345490>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ташқи иқтисодий алоқаларнинг ҳудудий жиҳатлари, унинг ўзига хос хусусиятлари атрофлича илмий асосда ўрганилган. Мақолада ҳар қандай давлат, қай даражада тараққий этганлигидан қатъий назар, ташқи иқтисодий алоқаларсиз тўлақонли тарзда яшаши мумкин эмаслиги таҳлил қилинган. Жаҳон миқёсида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар тури ниҳоятда кўп. Табиийки, бирорта давлат уларнинг барчасини ўзида ишлаб чиқариши имкониятига эга эмас. Айрим ҳолларда эса маҳсулотларнинг баъзи турларини ўзида ишлаб чиқаргандан кўра, бошқа мамлакатлардан олиб келиш афзалроқ ва фойдалироқдир.*

Яқин кунларда ҳам, яъни собиқ Иттифоқ ҳукмронлиги даврида четга асосан арзимаган пулга хом ашё чиқариб келган Ўзбекистон, эндиликда мустақилликка эришиши туфайли қатор хорижий мамлакатларга хом ашё билан бир қаторда замон талабларига мос тушадиган, рақобатбардош, турли хил электр асбоб-ускуналари, автомобил, телевизор ва видео магнитофонлар, биллур буюмлар, заргарлик маҳсулотлари ва бошқаларни экспорт қилмоқда.

Шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги мураккаб вазиятда давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик янада прагматик ва динамик тусга кириб бормоқда. Универсал тусга эга халқаро ташкилотлар ўрнини тобора кўпроқ минтақавий ташкилотлар эгалламоқда. Ана шундай минтақавий ташкилотлардан бири Туркий давлатлар ташкилотидир. Мақолада ушбу ташкилотнинг фаолият йўналишлари ва унда Ўзбекистон иштирокига ҳам қисқача тўхталган. Шунингдек, ташқи иқтисодий алоқаларнинг ҳудудий жиҳатлари асосида, Сирдарё вилояти ташқи иқтисодий алоқалари таҳлилий маълумотлар асосида ўрганилган.

***Калит сўзлар:** ташқи иқтисодий алоқалар, ҳудудий жиҳат, жаҳон, минтақавий ташкилот, вилоят, ишлаб чиқариши, экспорт, импорт, ривожланиши, миллий манфаат.*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

***Аннотация.** В данной статье подробно исследуются региональные аспекты и особенности внешнеэкономических связей на научной основе. В статье анализируется тот факт, что любая страна, независимо от уровня ее развития, не может полноценно жить без внешнеэкономических связей. Есть много видов продуктов и товаров, производимых в глобальном масштабе. Естественно, ни одна страна не в состоянии производить их все. В некоторых случаях предпочтительнее и выгоднее привозить некоторые виды продукции из других стран, чем производить их стран.*

В последние дни, то есть во время правления бывшего Союза, Узбекистан в основном экспортировал сырье за небольшие деньги. Сейчас, благодаря обретению

независимости Узбекистан экспортирует, наряду с сырьем, поставляет ряд зарубежных стран с конкурентоспособным, разнообразным электрооборудованием, автомобилями, телевизорами и видео магнитофоны, изделия из хрусталя, ювелирные изделия отвечающими требованиям времени.

Сотрудничество между странами становится более прагматичным и динамичным в современной сложной ситуации, которая быстро меняется. Все больше и больше региональных организаций заменяют международные организации универсального характера. Одной из таких региональных организаций является Организация тюркских языков. В статье кратко затронута деятельность этой организации и участие в ней Узбекистана. Также на основе территориальных аспектов внешнеэкономических связей были изучены внешнеэкономические связи Сырдарьинской области на основе аналитических данных.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, региональный аспект, мир, региональная организация, област, производство, экспорт, импорт, развитие, национальный интерес.

TERRITORIAL ASPECTS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE SYRDARYA REGION)

Abstract. This article examines in detail the regional aspects and features of foreign economic relations on a scientific basis. The article analyzes the fact that any country, regardless of its level of development, cannot fully live without foreign economic relations. There are many types of products and goods produced on a global scale. Naturally, no country is able to produce all of them. In some cases, it is preferable and more profitable to bring certain types of products from other countries than to produce their countries.

In recent days, that is, during the rule of the former Union, Uzbekistan mainly exported raw materials for little money. Now, thanks to gaining independence, Uzbekistan, along with raw materials, exports a number of foreign countries with competitive, diverse electrical equipment, cars, televisions and video recorders, crystal products, jewelry that meets the requirements of the time.

Cooperation between countries is becoming more pragmatic and dynamic in today's complex situation, which is rapidly changing. More and more regional organizations are replacing international organizations of a universal character. One of such regional organizations is the Organization of Turkic Languages. The article briefly touches upon the activities of this organization and the participation of Uzbekistan in it. Also, based on the territorial aspects of foreign economic relations, the foreign economic relations of the Syrdarya region were studied on the basis of analytical data.

Key words: foreign economic relations, regional aspect, world, regional organization, region, production, export, import, development, national interest.

Қириш. Мустақил Ўзбекистон ва унинг ҳудудий бирликлари тобора жаҳон сиёсати ва жаҳон иқтисодиётига шиддат билан кириб бормоқда. Қатор мамлакатлар билан ташқи иқтисодий алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантиришга интилоқда. Зеро, ҳар қандай давлат, қай даражада тараққий этганлигидан қатъий назар, ташқи иқтисодий алоқаларсиз тўлақонли тарзда яшаши мушкул. Чунки, жаҳон миқёсида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар тури беҳисоб. Табиийки, бирорта давлат уларнинг ҳаммасини ўзида ишлаб чиқариш имкониятига эга эмас. Айрим ҳолларда эса маҳсулотларнинг баъзи

турларини ўзида ишлаб чиқаргандан кўра бошқа мамлакатлардан олиб келиш афзалроқ ва фойдалироқдир.

Турли мамлакатлар билан иқтисодий, илмий-техника ва маданият алоқаларининг тобора такомиллашиб бориши, айрим тармоқларни замонавий техника ва технология билан қуролланишга, ер-сув, қазилма бойликлар ва меҳнат ресурсларидан самара билан фойдаланиш имконини яратади. Ҳозирги даврда халқаро меҳнат тақсимоотида, ташқи иқтисодий алоқаларни самарали йўлга қўйиш ва кенгайтиришда фаол иштирок этиш учун Республикада катта имкониятлар мавжуд.

Яқин-яқинларда ҳам, яъни собиқ Иттифоқ ҳукмронлиги даврида яқин ва узок хорижга асосан арзимаган пулга хом ашё чиқариб келган Ўзбекистон, эндиликда мустақилликка эришиш туфайли қатор хорижий мамлакатларга хом ашё билан бир қаторда замон талабларига мос тушадиган, рақобатбардош, турли хил электр асбоб-ускуналари, автомобил, телевизор ва видео магнитофонлар, биллур буюмлар, заргарлик маҳсулотлари ва бошқаларни экспорт қилмоқда.

Шу билан бирга Республикамиз хориждан саноат ва қисман озиқ-овқат маҳсулотларини олиб турибди. Бу маҳсулотлар орасида турли хил машиналар, асбоб-ускуналар, замонавий станоклар, автобуслар, темир йўл вагонлари, кийим-кечаклар, тамаки маҳсулотлари ва бошқа қатор маҳсулотлар бор. Ташқи иқтисодий алоқаларни ҳар томонлама тараққий эттиришнинг муҳим ва самарали йўллари билан бири хорижий мамлакатлар билан қатор соҳаларда қўшма корхоналар қуришди. Ташқи иқтисодий муносабатларнинг бу йўналиши жаҳоннинг кўп мамлакатларида кенг тарқалган. Қўшма корхоналар ташкил этиш ва уларни самарали тараққиёт йўлига солиш ишчи кучлари кўп бўлган давлатлар қаторига кирувчи мамлакатимиз учун алоҳида аҳамият касб этади.

Шунга кўра Ўзбекистонда ҳам бу борада катта ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда қўшма корхоналарни ташкил қилишда жаҳоннинг кўпгина мамлакатлари иштирок этмоқда. Улар орасида Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Жанубий Корея, Буюк Британия, Германия, Бирлашган Араб Амирликлари, Исроил, Покистон, Ҳиндистон, Россия, Украина каби мамлакатлар етакчи ўринни эгаллаб келмоқда.

Келажакда, Ўзбекистон ташқи иқтисодий алоқаларини янги босқичга кўтаришда халқаро туризм муҳим ўрин тутмоғи лозим. Туризм тармоғи тўғри ва самарали ташкил этилса, у катта даромад келтирадиган соҳага айланади. Аниқ фойда манбаи бўлмиш халқаро туризм мамлакатга катта миқдорда чет эл валютасини олиб келиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига катта ҳисса қўшиши мумкин. Ўзбекистон туризм соҳасини ҳар томонлама ривожлантириш учун қатор ҳудудий имкониятларга эга. Унинг ўзига хос табиий шароити, архитектура-меъморчиликнинг ноёб ёдгорликлари, меҳнатсевар ва меҳмондўст халқимизнинг яратган маҳсулотлари чет элдан келган сайёҳларни ниҳоятда қизиқтиради.

Тадқиқот объекти ва услибиёти. Ҳақиқатдан ҳам, дунё шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги мураккаб вазиятда давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик янада прагматик ва динамик тусга кириб бормоқда. Универсал тусга эга халқаро ташкилотлар ўрнини тобора кўпроқ минтақавий ташкилотлар эгалламоқда. Сўнгги даврларда кўплаб мамлакатлар минтақавий ташкилотлар доирасида ижтимоий, иқтисодий, экологик, сиёсий ҳамкорликни афзал кўришмоқда. Аксарият минтақавий ташкилотлар миллий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда давлатлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг энг самарали платформасини яратмоқда. Ана шундай минтақавий ташкилотлардан бири Туркий давлатлар ташкилотидир.

Хусусан, ўзаро манфаатли инвестиция фаолиятини амалга ошириш Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистоннинг манфаатлари учун ҳам мос келади. Бу мамлакатлар 2017-2021 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётига 2,5 миллиард АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестиция киритдилар (бу тегишли даврдаги хорижий инвестициялар умумий ҳажмининг 10 фоизини ташкил этади). Улардан бир миллиард АҚШ доллардан ортиғи ёки 41 фоиз маблағ 2021 йили инвестиция қилинган. 2017 йилдан бошлаб бу мамлакатлардан Ўзбекистонга инвестицияларнинг ўсиши 30 фоизга тенг бўлган.

Жумладан, рақамлаштириш ҳар қандай давлат учун ривожланишнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланмоқда. Шунинг учун бу масала Туркий давлатлар ташкилоти учун энг долзарбдир. Бу йўналишдаги мақсадлар 2021 йили “Турк дунёси нигоҳи-2040” стратегик ҳужжатида кўрсатилган. Жумладан, ҳужжатда телекоммуникация инфратузилмасини яхшилашга имкон берадиган минтақаларо рақамли алоқани ўрнатиш назарда тутилган. Ташкилот, сунъий интеллект технологияларига алоҳида эътиборни қаратган, бу масала доирасида ҳам ҳамкорлик қилиш белгиланган. Хусусан, бундай технологиялардан иқтисодиётни ривожлантириш учун ҳам, шаҳар инфратузилмасини яхшилаш учун ҳам фойдаланиш мумкин.

Ташкилот маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга ҳам эътибор қаратган. Тарихан ташкилот мамлакатлари халқлари бир хил илдизларга эга. Шу боис маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш ташкилот мамлакатлари учун алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, таълим ва илмий муассасалар ўртасидаги ҳамкорлик, академик алмашинув, қўшма маданий тадбирлар. Шу муносабат билан Туркий маданият ва санъатни биргаликда ривожлантириш, ташкилот доирасидаги ҳамкорлик нуқталаридан биридир. Жумладан, иқтисодий тадқиқотлар ва ислохотлар маркази Жиззах филиали томонидан, 2022 йилнинг 1-чораги ва 9 ойлик яқунлари асосида Сирдарё вилоятнинг ташқи савдо айланмаси бўйича тайёрлаган таҳлилий маълумотлар вилоят иқтисодиётини нақадар ривожланиб бораётганлигидан далолат беради[2, 3].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Таҳлилий маълумотларига эътибор берсак, 2022 йилнинг январь-март ойларида Сирдарё вилоятининг ташқи савдо айланмаси 203,1 млн. доллар бўлиб, шундан 67 фоиз-136,4 млн. доллар импорт ва 33 фоиз-66,7 млн. доллар экспортга тўғри келган. Ушбу даврда -69,6 млн. доллар салбий сальдога эга бўлган. Сирдарё вилояти билан энг кўп ташқи савдо айланмаси Қозоғистон давлатига ҳисобланади. Унинг ҳажми 66,9 млн. доллар бўлиб, шундан 3,3 млн. доллари экспортга ва 63,6 млн. доллари импортга тўғри келган. Кейинги ўринларни Хитой (34,1 млн.долл.), Афғонистон (24,1 млн.долл.), Россия (18,8 млн.долл.) давлатлари эгаллаган.

Жумладан, 2022 йил I чорак яқунлари бўйича ҳудудда экспорт ҳиссаси қуйидаги кўраткичларни ташкил қилган-озик-овқат маҳсулотлари ва тирик ҳайвонлар 27,8 млн доллар, саноат маҳсулотлари 26,1 млн. доллар, ҳар хил тайёр маҳсулотлар 4,6 млн. доллар, ноозик-овқат маҳсулотлари 3,5 млн. доллар, кимёвий моддалар ва маҳсулотлар 2,3 млн.долларни ташкил этган. Ушбу даврда импорт таркибида-озик-овқат маҳсулотлари 46,5 млн. доллар, кимёвий моддалар ва маҳсулотлар 33,7 млн. доллар, машина ва транспорт ускуналари 27,5 млн. доллар, ноозик-овқат маҳсулотлари 18,7 млн. доллар, саноат маҳсулотлари 5 млн. долларни ташкил этган.

Вилоятнинг ички ҳудудий бирликлари доирасида экспортнинг юқори ҳиссаси, Янгиер шаҳрида 25,4, Сирдарё туманида 25,1, Мирзаобод туанида 10,1, Сайхунобод туманида 8,9 ва Гулистон туманида 7,7 фоизга тўғри келган. Импортнинг 12,4 фоизи Янгиер шаҳрига, 12,2 фоизи Сирдарё туманига тўғри келган.

2022 йилнинг тўққиз ой якунларига кўра эса ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) ҳажми 12,8 трлн.сўми, ўсиш суръатлари 104,5%ни, ЯҲМ таркибидаги қишлоқ, хўжалиги улуши 38,4%, саноат улуши 24%, қурилиш ишлари улуши 7,1%, хизматлар улуши 29,6%, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ўсиш суръатлари 128,3%, чакана савдо айланмаси 106%, хизматлар 114,4%ни ташкил этган.

Вилоят кўпгина асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсиш суръатлари бўйича республика ўртача ўсишидан юқори. Жумладан, асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ўсишида 1-ўрин, саноат ва истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳамда экспортда республикада 3-ўринни эгаллаган. Ўсиш суръатлари ва кўрсаткичлар республикада юқорилигига қарамадан баъзи кўрсаткичларнинг республика иқтисодиётидаги улуши пастлигича қолмоқда. Жумладан, қишлоқ хўжалиги (3,3%), қурилиш (2,2%), хизматлар (1,5%), чакана савдо (1,5%) соҳаларида республикада 13-14-ўринларда.

Бугунги кунда Сирдарё вилояти ўзининг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги имкониятларини давр талаби асосида шакллантирмоқда. Вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари йигирмадан ортиқ давлатларга экспорт қилинмоқда. 2020 йилда Сирдарё вилоятида 368 минг 612 тонна маҳсулот экспорт қилинган бўлса, шундан 133 минг тоннадан ортиғи сабзавот, 7 минг 950 тоннаси ҳўл мевага тўғри келган.

2022 йил бошидан шу кунгача 34 минг 752 тонна маҳсулот хорижга экспорт қилинган. 2022 йил якунига қадар 415 минг тонна маҳсулот экспорт қилиш кўзда тутилган. 2022 йилда экспорт қилинаётган маҳсулотларнинг турини кўпайтириш ва ҳажмини ошириш борасида режали тадбирлар олиб борилмоқда. Бундан тўрт беш йил олдин қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари асосан Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон давлатларига экспорт қилинган бўлса, айни кунларда, юқорида айтилганидек дунёнинг йигирмадан ошиқ давлатларига хусусан, Жанубий Корея, Хитой, Ҳиндистон, Полша, Эрон ва бошқа мамлакатларга экспорт қилинмоқда. Бу Сирдарё вилояти заминида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига жаҳон бозорида талаб ортиб бораётганидан далолат беради.

Маҳсулотлар миқдорини ортишида Ўсимликлар карантини ҳудудий инспекциясини ўрни юқори. Сирдарё вилояти Ўсимликлар карантини ҳудудий инспекцияси томонидан вилоятда етиштирилаётган тўқсонбости экинлар, иссиқхона хўжаликларидаги помидор, бодринг, болгар қалампири бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг фитосанитар ҳолати доимий равишда назорат қилиб борилади.

Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарорлаштириш бўйича муҳим ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳамда уларни экспорт қилиш учун зарур шароит ва имкониятлар яратилмоқда ва бу ўз самарасини бермоқда. Бугунги эпидемиологик вазиятда ташқи савдо юқлари белгиланган санитария қоидаларига риоя этган ҳолда, қисқа муддатларда божхона назорати ва расмийлаштирувидан ўтказилиб борилмоқда.

Аниқ рақамларга мурожаат қилинганда 2021 йил вилоятда ташқи савдо айланмаси 408,16 млн. АҚШ долларни ташкил этган. Жумладан, 113,37 млн. АҚШ долларини ташкил этувчи товарлар 29 та давлатга экспорт қилинган бўлиб, асосий ҳамкор давлатлар Афғонистон, Россия Қозоғистон, Хитой, Бангладеш, Тожикистон, Покистон, Украина, Туркия давлатлари ҳисобига тўғри келган. Экспорт қилинган асосий товарлар сирасига ун маҳсулотлари, мева-сабзавот маҳсулотлари, калава ип, пахта толаси, тери ва улардан ясалган буюмлар, фармацевтика маҳсулотларига тўғри келган. Шунингдек, вилоят ҳудудида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектлари томонидан оғирлиги 60,9 минг тонна, қиймати 21,4 млн. АҚШ долларига тенг мева-сабзавот маҳсулотлари 17 дан ортиқ давлатларга экспорт қилинган. Бу жараённинг асосида, божхона назорати ва расмийлаштируви жараёнида яратилган қулайликлар. Бу ҳол тадбиркорлар томонидан, айниқса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини четга экспорт қилувчи экспортёрлар томонидан тўла қўллаб-қувватланмоқда.

Вилоятда ташқи иқтисодий фаолиятни юқори даражада шаклланиши, аввало вилоят ҳудудида ташкил этилаётган янги ва янги ишлаб чиқариш кучларига боғлиқдир. Айнан, Гулистон шаҳрида “MMX PRO” полипропилен қоп маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхонанинг очилиши Гулистон шаҳри ишлаб чиқариш салоҳиятини юқorigа даражага кўтарди. Корхонага Хитой давлатидан қиймати 1,2 млн. АҚШ долларига тенг бўлган асбоб-ускуналар олиб келинган. Бунда божхона органлари томонидан 2,5 млрд. сўмлик божхона тўловларидан имтиёзлар қўлланилган.

Янги ишга туширилган ушбу корхонада 180 та янги иш ўрни яратилган бўлиб, лойиҳа қиймати 3,1 млн. АҚШ долларига тенг. Мазкур корхонада йилига 30 млн. дона қоп маҳсулотлари ишлаб чиқарилади ҳамда маҳсулотларнинг 60 % и МДХ давлатларига экспорт қилинади[4].

Хулоса. Сирдарё вилояти ташқи ишлаб чиқариш салоҳиятини кўтариш асосида, кўплаб ҳудудларда шакллантирилаётган эркин иқтисодий зоналар асосий омиллардан бири сифатида қаралмоғи лозим. Ушбу доирада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 18 мартдаги “Жиззах” маҳсус индустриал зонасини барпо этиш тўғрисида”ги ПФ-4516-сонли Фармонига асосан, Жиззах вилоятида “Жиззах” эркин иқтисодий зонасида, Сирдарё вилояти Сирдарё тумани филиали ташкил этилган.

Мазкур шароитда “Сирдарё” эркин иқтисодий зонаси фаолиятининг асосий вазифалари ва йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланган:

-Сирдарё вилоятининг ишлаб чиқариш ва ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда маҳаллий минерал-хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматга эга рақобатбардош, импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини кенгайтириш;

-мева-сабзавот ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, сақлаш ва қадоклаш, тўқимачилик, пойабзал ва чарм-галантерея, экологик жиҳатдан хавфсиз кимё, фармацевтика, озиқ-овқат, электротехника саноати, машинасозлик ва автомобилсозлик, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа йўналишларда замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш учун тўғридан-тўғри хусусий инвестицияларни, шунингдек, хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш;

-эркин иқтисодий зона корхоналари ўртасида ҳамда бошқа маҳаллий корхоналар билан мустаҳкам кооперация алоқаларини ўрнатиш ва ривожлантириш асосида маҳаллий хом ашё ва материаллардан юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш;

-“Сирдарё” ЭИЗ ҳудудида ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт ва ижтимоий инфратузилмани жадал ривожлантириш, шунингдек, ушбу ҳудудда сифатли логистика хизматлари кўрсатиш бўйича замонавий инфратузилмани шакллантириш;

-эркин иқтисодий зонанинг соҳа кадрларига бўлган жорий ва истиқболдаги эҳтиёжларидан келиб чиқиб, юқори малакали мутахассисларни тайёрлашни ташкил этишда ва уларнинг эркин иқтисодий зонада жойлашган корхоналарда ишлаб чиқариш.

Сирдарё эркин иқтисодий зонасида бугунги кунда, асосан, қурилиш моллари, сантехника маҳсулотлари, терини қайта ишлаш, металл конструкциялар йўналишларида ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Сирдарё эркин иқтисодий зонасида 2019 йил январь-май ойларида ишлаб чиқарилган 419,7 миллиард сўмлик маҳсулотнинг 26 фоизи четга экспорт қилинган.

Жумладан, «Сирдарё-Фарм» эркин иқтисодий зонасида эса фармацевтика соҳасида бир марта ишлатиладиган пластмасса идишлари ва инфузол дори воситаларини ишлаб чиқариш лойиҳалари керак. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил қилишда ҳудудни танлай билиш муҳим аҳамият касб этади. Шамол қайси томондан эсишидан тортиб, ҳаво ҳарорати неча даража бўлишигача, инobatга олиниб, ишлаб чиқариш зоналари режалаштирилади. Ҳеч қачон чарм-пойабзал ишлаб чиқариш заводи билан озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш заводи ёнма-ён жойлаштирилмайди. Сирдарё ЭИЗ да ҳам худди шу тартибда ҳар бир ички ва ташқи омиллар инobatга олиниши лозим.

Бугунги кунда Хитой, Туркия, Россия ва Жанубий Корея давлатларининг Ўзбекистонга киритаётган инвестиция улуши бошқа давлатларга қараганда анча юқоридир. Инвесторларни жалб қилиш мақсадида ҳар бир ҳудуднинг ўз инвестицион потенциали, яъни мавжуд хом ашё ресурслари инobatга олинган ҳолда махсус графиклар асосида инвестицион бизнес форумлар ўтказиб борилиши керак. Улар доирасида ҳудуднинг салоҳияти намойиш қилинади.

Вилоят иқтисодиётини тубдан яхшилаш, унинг ўзига хос стратегиясини ишлаб чиқиш доирасида, бугунги кунда амалий ишлар сифатида «Корея-Ўзбекистон» бизнес ассоциацияси ваколатхонаси очилганлигини айтиб ўтиш мумкин. Асосий эътибор Сирдарё вилояти ва Жанубий Корея ҳудудлари ўртасида савдо-иқтисодий, молиявий-инвестициявий, инновация ва гуманитар, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада чуқурлаштириш истиқболлари муҳокама қилинган. Хулоса ўрнида айтиш лозимки, Сирдарё вилояти замонавий ишлаб чиқариш марказига айланиши асосида, Ўзбекистонда ташқи иқтисодий алоқалар доирасида ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда.

REFERENCES

1. Ҳақимова М., Хўжаев Х., Махмудов Б. Халқаро иқтисодий муносабатлар. -Тошкент., 1997.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Тошкент: “Ўзбекистон”- 2021. - 464 б.
3. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил 11 ноябрь. №243(8305).
4. Сирдарё вилоятининг статистик ахборотномаси. 2021 йил. 2022 йил.

**GEODEZIYA VA KARTOGRAFIYA FAOLIYATI SOHASIDAGI MAXSUS
VAKOLATLI DAVLAT ORGANLARI**

Pardayev Ravshanjon Abdurasul o‘g‘li

“TIQXMMI”MTUning Qarshi irrigatsiya

va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7345860>

Annatsiya. Ushbu maqolada geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlarining vazifalari va amalga oshiradigan ishlar ko‘lami haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: geodeziya, kartografiya, kadastr, topografiya, davlat siyosati, davlat organi, qonunchilik, maxsus vakolat.

**SPECIALLY AUTHORIZED STATE BODIES IN THE FIELD OF GEODESY
AND CARTOGRAPHY**

Abstract. This article, you will have information about the tasks and scope of work of specially authorized state bodies in the field of geodesy and cartography.

Key words: geodesy, cartography, cadastre, topography, state policy, state body, legislation, special authority.

2.07.2020 yildagi «Geodeziya va kartografiya faoliyati to‘g‘risida»gi O‘RQ - 626 son Qonun e‘lon qilindi. Hujjat 1997 yildan buyon amal qilayotgan Geodeziya va kartografiya to‘g‘risida Qonunning o‘rniga chiqarilgan. Bunda yangi qonun hajmi, tarkibi va huquqiy jihatdan tartibga solish darajasi bilan farqlanadi.

Hujjatda tushunchalarga ta‘rif – matnda ishlatiladigan atamalar va ularning mazmuni keltirilgan umumiy ro‘yxat berilgan. Geodeziya va kartografiya faoliyatining asosiy tamoyillari va sohani davlat tomonidan tartibga solish to‘g‘risidagi normalar, shu jumladan ularning asosiy yo‘nalishlari, shuningdek Hukumat, Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasi, Mudofaa vazirligi, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining vakolatlari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi kadastr agentligi geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organidir.

Ushbu davlat organi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi;
- Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqadi;
- Aerokosmik suratga olishga, topografiya-geodeziyaga, kartografiyaga oid va boshqa tekshiruvlarni hamda qidiruv ishlarini amalga oshiradi;
- Geodeziya va kartografiyaga doir materallarni ekspertizadan o‘tkazadi;
- O‘zbekiston Respublikasi hududida geodeziya koordinatalarining, balandliklarining, gravimetriya o‘lchovlarining yagona davlat tizimlarini hamda davlat topografik xaritalari va rejalarining masshtab qatorini belgilash masalalari bo‘yicha takliflarni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga kiritadi;
- Geodeziya va kartografiya faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik to‘g‘risida xabarnomani qabul qiladi hamda xabardor qiluvchilarning reystrini yuritadi;

- Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining, yuridik shaxslarning geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarni bajarish bilan bog‘liq faoliyatini muofiqlashtiradi;

- Umumdavlat ahamiyatiga molik geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarni ro‘yxatga olishni amalga oshiradi;

- Davlat geodeziya, nivelir, gravimetriya tarmoqlarining hamda geodezik zichlashtirish tarmoqlarining turlari va tarkibini, shuningdek ularni yaratish tartibini belgilaydi;

- Davlat geodeziya, nivelir, gravimetriya tarmoqlarini, geodezik zichlashtirish tarmoqlarini yaratadi, rivojlantiradi va ishlash holatida saqlab turadi.

Endi esa O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining geodeziya va kartagrafiya faoliyati sohasidagi vakolatlarini ham keltirib o‘tsak.

- O‘zbekiston Respublikasining mudofaasi hamda milliy xavfsizligini ko‘zlab, umumdavlat ahamiyatiga va shuningdek maxsus ahamiyatga molik geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarning bajarilishini ta‘minlaydi;

- Natijalaridan O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari foydalanadigan topografiya-geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarning sifati ustidan nazoratni amalga oshiradi.

Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari maxsus ahamiyatga molik geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarning bajarilishini o‘z vakolatlari doirasida tashkil etadi hamda muofiqlashtiradi.

Shuningdek geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarni bajarishda quyidagi asosiy talablarga rioya etilishi kerak:

- Qonunchilik talablariga, shu jumladan xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan faoliyatga doir talablari va shartlariga, kartagrafiya va geodeziya faoliyatini texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi standartlar hamda normativ hujjatlarga, shuningdek loyiha-smeta va texnik hujjatlar talablariga amal qilish;

- Geodeziya va kartagrafiyaga oid ishlarni odamlarning hayoti va moddiy madaniy meros ob‘ektlari uchun xavfsiz usullar hamda vositalar orqali bajarish;

- O‘zbekiston Respublikasining davlat chegarasini, ma‘muriy-hududiy tuzilish chegaralarini hamda boshqa siyosiy-ma‘muriy chegaralarini va geografik elementlarni xaritalarda grafik jihatdan to‘g‘ri tasvirlashdir.

Geodeziya va kartagrafiya faoliyatini amalga oshirish uchun maxsus vakolatli davlat organi bu haqda belgilangan tartibda xabardor qilinishi kerak. Xabardor qilish tartibi hamda geodeziya va kartagrafiya bilan bog‘liq ishlarning turlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Geodeziya va kartagrafiya faoliyati yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan geodeziya va kartagrafiya faoliyatini o‘n ish kunidan ko‘p bo‘lmagan muddatga to‘xtatib turish hamda qayta tiklash to‘g‘risidagi qarorlar maxsus vakolatli davlat organi tomonidan qabul qilinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, geodeziya va kartagrafiya faoliyatini amalga oshirish natijasida olingan geodeziya va kartagrafiyaga doir materiallar O‘zbekiston Respublikasining kartagrafiya-geodeziya fondini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasining kartagrafiya-geodeziya fondi tarkibiga davlat va idoraviy kartagrafiya-geodeziya fondlari kiradi. Ushbu qonun va hujjatlar yer fondidan to‘g‘ri foydalanishni tartibga solish hamda aholiga sifatli va tizimliy xizmat ko‘rsatishga qaratilgan.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Geodeziya va kartografiya faoliyat to‘g‘risidagi” qonuni.
2. A.Qodirov. Geodeziya.
3. D.O.Jo‘rayev. Geodeziya 2-qism o‘quv qo‘llanma.
4. Muborakov X. Geodeziya 1-qism o‘quv qo‘llanma.
5. . Sh.K.Avchiyev. Amaliy geodeziya o‘quv qo‘llanma.
6. <https://lex.uz>

**KOMPLEKS DASTURIY TA‘MINOTLARDAN FOYDALANGAN XOLDA
QUYOSH FOTOELEKTRIK QURILMALARINI LOYIHALASH UCHUN QUYOSH
POTENSIALINI ANIQLASH**

Orinbaev Baxtiyar Barlikbaevich. Magistrant

«Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti»
milliy tadqiqot universiteti. Orinbaevb23@gmail.com

Izzatillayev Jo‘rabek Olimjonovich

Texnika fanlari nomzodi (PhD), dotsent

«Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti»
milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7346103>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda sanoat, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va qishloq xo‘jaligi sohalari dunyo miqyosida shu bilan birga yurtimizning ko‘plab hududlarida rivojlanishni boshdan kechirmoqda. Shunga mos ravishta ularning ajralmas qismi elektr energiyasini iste‘mol qilishning sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, sohalarning rivojlanish sur‘atlarini oshirish maqsadida qo‘shimcha elektr energiyasini ishlab chiqarishni joriy etish va uni tashish va ishlatish samaradorligini oshirish vazifalari juda dolzarb xisoblanadi. Energiyaga bo‘lgan talab ortib borayotganligi sababli, uni an‘anaviy manbalardan ishlab chiqarish sayyoramizning ekologik holatiga tobora ko‘proq zararli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tabiiy energiya resurslari zahiralarning kamayishi, atrof-muhitning muqarrar ifloslanishi insoniyatni qayta tiklanadigan energiya manbalarini izlash va ulardan foydalanish zaruratini ilgari surdi. Hozirgi vaqtda elektr energiyasi ta‘minoti amaliyotidagi asosiy tendentsiyalardan biri sanoat, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va qishloq xo‘jaligi obyektlarini qo‘shimcha elektr energiyasi bilan ta‘minlash uchun quyosh fotoelektr qurilmalaridan (QFEQ) foydalanish hisoblanadi. QFEQ parametrlarining aniqligini ta‘minlash uchun amalga oshirilishi kerak bo‘lgan eng muhim hisob-kitoblardan biri bu tizim joylashgan joyda quyosh radiatsiya potentsialini baholashdir. QFEQ ni loyihalashda soatlik o‘lchamdagi aniqroq ma‘lumotlar talab qilinadi. Ishlab chiqilgan algoritmdoirasida ushbu muammo ma‘lum bir davrda geografik koordinatalar bo‘yicha (kenglik va uzunlik) berilgan nuqtada yo‘naltirilgan sirtga keladigan quyosh nurlanishining yillik, oylik va soatlik qiymatlarini hisoblash imkonini beruvchi dasturiy ta‘minot orqali hal qilinadi. Hozirgi kunda bunday dasturiy taminotlarning bir qancha turlari mavjud. Biz tadqiqot ishimizda shunday kompleks dasturiy ta‘minotlardan biri bo‘lgan PVsyst va RETScreen nan foydalandik.

Ka‘lit so‘zlar: quyosh fotoelektrik qurilmalar, quyosh potentsiali, PVsyst, RETScreen, NASA, Meteororm

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

Аннотация. В настоящее время промышленная, производственная, социально-экономическая и сельскохозяйственная отрасли переживают развитие в глобальном масштабе, и в то же время во многих регионах нашей страны. Соответственно, их неотъемлемая часть приводит к значительному увеличению потребления электроэнергии. Поэтому для повышения темпов развития отраслей весьма актуальными считаются задачи по внедрению дополнительной выработки электроэнергии и повышению эффективности ее транспортировки и использования. По мере увеличения спроса на

энергию ее производство из традиционных источников оказывает все более пагубное влияние на экологическое состояние нашей планеты. Истощение природных энергетических ресурсов, неизбежное загрязнение окружающей среды подтолкнуло человечество к поиску и использованию возобновляемых источников энергии. В настоящее время одним из основных направлений в практике электроснабжения является использование солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) для обеспечения дополнительной электроэнергией промышленных, производственных, социально-экономических и сельскохозяйственных объектов. Одним из наиболее важных расчетов, которые необходимо выполнить для обеспечения точности параметров СФЭУ, является оценка потенциала солнечного излучения в месте расположения системы. Для разработки СФЭУ требуются более точные данные о почасовом разрешении. В рамках разработанного алгоритма данная задача решается программным обеспечением, позволяющим рассчитывать годовые, месячные и часовые значения солнечной радиации, направленной на поверхность в заданной точке по географическим координатам (широте и долготе) в определенный период. В настоящее время существует несколько видов такого программного обеспечения. Мы использовали PVsyst и RETScreen, одно из таких комплексных программ, в нашей исследовательской работе.

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические установки, солнечный потенциал, PVsyst, RETScreen, NASA, Meteonorm.

DETERMINATION OF THE SOLAR POTENTIAL FOR THE DESIGN OF SOLAR PHOTOVOLTAIC DEVICES USING COMPLEX SOFTWARE.

Abstract. Currently, industrial, manufacturing, socio-economic and agricultural sectors are experiencing development on a global scale, and at the same time in many regions of our country. Accordingly, their integral part leads to a significant increase in electricity consumption. Therefore, to increase the pace of development of industries, the tasks of introducing additional electricity generation and increasing the efficiency of its transportation and use are considered very relevant. As the demand for energy increases, its production from traditional sources has an increasingly detrimental effect on the ecological state of our planet. The depletion of natural energy resources, the inevitable pollution of the environment prompted mankind to search for and use renewable energy sources. Currently, one of the main directions in the practice of power supply is the use of solar photovoltaic installations (SPI) to provide additional electricity to industrial, industrial, socio-economic and agricultural facilities. One of the most important calculations that must be performed to ensure the accuracy of the SPI parameters is the assessment of the solar radiation potential at the location of the system. More accurate data on hourly resolution are required for the development of SPI. Within the framework of the developed algorithm, this problem is solved by software that allows calculating the annual, monthly and hourly values of solar radiation directed to the surface at a given point in geographic coordinates (latitude and longitude) in a certain period. Currently, there are several types of such software. We have used PVsyst and RETScreen, one of these comprehensive programs, in our research work.

Keywords: solar photovoltaic installations, solar potential, PVsyst, RETScreen, NASA, Meteonorm.

Kirish.

Hozirgi vaqtda sanoat, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va qishloq xo‘jaligi sohalari dunyo miqyosida shu bilan birga yurtimizning ko‘plab hududlarida rivojlanishni boshdan kechirmoqda. Shunga mos ravishda ularning ajralmas qismi elektr energiyasini iste‘mol qilishning sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, sohalarning rivojlanish sur‘atlarini oshirish maqsadida qo‘shimcha elektr energiyasini ishlab chiqarishni joriy etish va uni tashish va ishlatish samaradorligini oshirish vazifalari juda dolzarb xisoblanadi. Ayniqsa qishloq aholi punktlarini elektr energiyasining muqobil manbalaridan kompleks foydalanish asosida barqaror va tejamkor mahalliy elektr ta‘minoti tizimlarini yaratish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, tavsiyalar ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi [1].

Energiyaga bo‘lgan talab ortib borayotganligi sababli, uni an’anaviy manbalardan ishlab chiqarish sayyoramizning ekologik holatiga tobora ko‘proq zararli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ishlash jarayonida katta miqdorda karbonat angidridni chiqaradigan issiqlik elektr stantsiyalari global isishning sababi bo‘lgan issiqxona effektini keltirib chiqaradi. Atmosferaga kuniga 26 tonnaga yaqin radioaktiv chiqindilar chiqaradigan atom elektr stantsiyalari bundan ham xavfliroq. Bundan tashqari, butun insoniyat uchun halokatga aylanishi mumkin bo‘lgan atom elektr stantsiyalarida avariya xavfi yuqori. Bularning barchasi ekologlarni katta xavotirga solmoqda. Asosan qazib olinadigan yoqilg‘ilar - neft, gaz, ko‘mirdan foydalanadigan an’anaviy energiyaning yana bir muammosi zahiralarning tugashi hisoblanadi. Dunyoda bir yil davomida neft iste‘moli uning 2 million yil davomida hosil bo‘lgan miqdoriga teng. Resurslarning kamayishi qazib olish xarajatlari va mehnat zichligini oshiradi, shuningdek qazib olinadigan yoqilg‘i hajmini kamaytiradi. Tabiiy energiya resurslari zahiralarning kamayishi, atrof-muhitning muqarrar ifloslanishi insoniyatni qayta tiklanadigan energiya manbalarini izlash va ulardan foydalanish zaruratini ilgari surdi. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, 2030 yillarga borib energiya hozirgidan deyarli uch barobar ko‘p talab qilinadi. O‘tgan asrning 2-yarmidan boshlab dunyoda elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojning ortishi hamda bu sohada ilm-fanning taraqqiy etishi uning muqobil usullarini rivojlantirishga ham yo‘l ochdi. Bunda suv, shamol, quyosh kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga ekologik toza elektr energiyasi olish ko‘zda tutiladi [2-3].

Oxirgi 3-4 yilda qulog‘imizga tez-tez chalinayotgan “yashil energiya”, “muqobil energiya” tushunchalarining har ikkisi qayta tiklanuvchi energiya so‘ziga ishora qiladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, “yashil energiya” ning asosini Yer yuzidagi hayot manbai bo‘lgan Quyosh tashkil qiladi. Shamol, suvning tabiatda erkin aylanishi va boshqa iqlim sharoiti bilan bog‘liq jarayonlarning barchasi galaktikamiz markaziy sayyorasi — Quyoshning faolligi hisobiga amalga oshadi. U qayta ishlangani tufayli “qayta tiklanuvchi”, ekologiyaga deyarli zarari bo‘lmagani uchun esa “yashil energiya”, deb ta’riflanadi [4-5].

O‘zbekiston 2030 yilga qadar elektr energiya ishlab chiqarilishida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini hozirgi 10 foizdan 25 foizga etkazishni maqsad qilgan. Bu Prezidentimizning 2019 yil 22 avgustdagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ham o‘z ifodasini topgan [6-7]. Bunday natijalarga erishish uchun energetika vazirligi tomonidan qayta tiklanuvchi energetikada yirik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha faol harakatlar boshlangan. Yangi energiya manbalarini topish, qayta tiklanuvchi quvvatlar samaradorligini oshirish hamda ularni energiya tizimida qo‘llash ko‘lamini kengaytirish maqsadida Jahon banki, Osiyo taraqqiyot

banki hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ko'magida to'g'ridan to'g'ri xoriy investitsiyalar hisobiga yirik loyihalar amalga oshirilmoqda [8].

Tajriba (tadqiqot) obyekti va uslubiyati.

Hozirgi vaqtda elektr energiyasi ta'minoti amaliyotidagi asosiy tendentsiyalardan biri sanoat, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy va qishloq xo'jaligi obyektlarini qo'shimcha elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun quyosh fotoelektr qurilmalaridan (QFEQ) foydalanish hisoblanadi. QFEQ ning asosiy energiya parametrlarini loyihalash va optimallashtirish algoritmining umumiy sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan [9].

1-rasm. Quyosh fotoelektr qurilmalarini loyihalash va optimallashtirish algoritmining umumiy sxemasi

QFEQ parametrlarining aniqligini ta'minlash uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan eng muhim hisob-kitoblardan biri bu tizim joylashgan joyda quyosh radiatsiya potentsialini baholashdir. Tadqiqot ishida O‘zbekistonning shimolida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahri uchun quyosh radiatsiya potentsiali o‘rganildi. Nukus shahri 42,5° shimoliy kenglikda, 59,6° sharqiy uzunlikda, dengiz sathidan 77 metr balandlikda joylashgan (2-rasm).

2-rasm. RETScreen dasturi orqali olingan Nukus shahrining joylashuv koordinatasi.

QFEQ ni loyihalashda soatlik o'lchamdagi aniqroq ma'lumotlar talab qilinadi. Ishlab chiqilgan algoritm doirasida ushbu muammo ma'lum bir davrda geografik koordinatalar bo'yicha (kenglik va uzunlik) berilgan nuqtada yo'naltirilgan sirtga keladigan quyosh nurlanishining yillik, oylik va soatlik qiymatlarini hisoblash imkonini beruvchi dasturiy ta'minot orqali hal qilinadi [10]. Hozirgi kunda bunday dasturiy taminotlarning bir qancha turlari mavjud. Biz tadqiqot ishimizda shunday kompleks dasturiy ta'minotlardan biri bo'lgan PVsyst va RETScreen nan foydalandik.

1. PVsyst - bu murakkab QFEQ tizimlarni o'rganish, o'lchash va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot. U tarmoqqa ulangan, tarmoqdan tashqari, nasosli va tarmoqqa o'rnatilgan shahar QFEQ (jamoat transporti) bilan shug'ullanadi va ob-havo va QFEQ tizim komponentlarining keng ma'lumotlar bazalarini, shuningdek, quyosh energiyasi uchun umumiy vositalarni o'z ichiga oladi. PVsyst me'morlar, muhandislar va tadqiqotchilar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan, chunki u ob-havo ma'lumotlarini hamda ko'plab turli manbalardan shaxsiy ma'lumotlarni import qila oladi. PVsyst dasturiy ta'minot to'plami ko'rib chiqilayotgan yilning ma'lum bir kuni, oyining har bir soati uchun haqiqiy bulutlilikni hisobga olgan holda, qiya yoki gorizontol yuzada insolyatsiya darajasi to'g'risida ma'lumotlarni olish imkonini beradi. PVsyst dasturiy paketi uchun dastlabki ma'lumotlar NASA-SSE va Meteonorm meteorologik manbalaridan olingan ma'lumotlardir. Meteonorm ma'lumotlar bazasi butun dunyo bo'ylab 1200 ta ob-havo stantsiyalarining ob-havo ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Kuzatish muddati 10-30 yil. Ma'lumotlarning haqiqiy qiymatlarga maksimal yaqinlashishi uchun Meteonorm o'rganilayotgan nuqta hududida joylashgan 3 ta eng yaqin ob-havo stantsiyalarining qiymatlarini interpolyatsiya qiladi. PVsyst sizga ma'lumotlar bazasiga ma'lumot qo'shish imkonini beradi, buning uchun siz o'rganilayotgan hududda ob-havo stantsiyasini ko'rsatishingiz kerak [11].

2. RETScreen Clean Energy Management Software (qisqartirilgan RETScreen) - qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha potentsial loyihalarni to'liq tahlil qilish va texnik va moliyaviy maqsadga muvofiqligini, shuningdek ularning energiya samaradorligini aniqlash imkonini beruvchi dasturiy ta'minot to'plami. Bundan tashqari, u korxonalarining haqiqiy ish faoliyatini o'lchashi va nazorat qilishi va energiya tejash/ishlab chiqarish imkoniyatlarini aniqlashi mumkin. RETScreen Expert bir qator ma'lumotlar bazalarini, jumladan, NASAning 6700 yerusti stansiyalari va sun'iy yo'ldoshlaridan olingan iqlim sharoitlarining global ma'lumotlar bazasini birlashtiradi [12].

Tajriba (tadqiqot) natijalari va ularning muhokamasi.

Quyosh potentsialini aniqlash uchun yuqorida muhokama qilingan RETScreen va PVsyst kompleks dasturiy ta'minotlarining meteorologik stansiyalari bazasi orqali Nukus shahrining dastlabki iqlimiy va aktinometrik ma'lumotlari olindi. (3 va 4-rasmlar).

The screenshot shows the RETScreen software interface. At the top, location settings are configured for Uzbekistan, Nukus. Below this, a table provides monthly and annual climate data. The table includes columns for month, air temperature, relative humidity, precipitation, solar radiation, atmospheric pressure, wind speed, ground temperature, and heating/cooling degree days. The annual totals are: average air temperature 12.8°C, relative humidity 57.4%, precipitation 82.31 mm, solar radiation 4.38 kWh/m²/day, atmospheric pressure 100.7 kPa, wind speed 3.9 m/s, ground temperature 14.3°C, heating degree days 2947, and cooling degree days 2464.

Месяц	Температура воздуха	Относительная влажность	Осадки	Дневная сумма солнечной радиации - горизонтальная	Атмосферное давление	Скорость ветра	Температура земли	Градусо-дни отопительного сезона 18 °C	Градусо-дни с отрицательной температурой 10 °C
	°C	%					мм		
Январь	-3,5	77,5%	9,30	1,85	101,4	3,6	-4,0	667	0
Февраль	-1,3	70,5%	8,12	2,79	101,2	4,0	-1,7	540	0
Март	4,9	58,9%	13,95	4,05	101,0	4,5	5,8	406	0
Апрель	14,6	49,7%	11,10	5,24	100,7	4,6	16,1	102	138
Май	21,3	46,9%	8,99	6,25	100,4	4,3	24,4	0	350
Июнь	27,3	44,8%	3,30	6,84	99,9	4,1	31,0	0	519
Июль	28,8	47,2%	1,86	6,85	99,8	4,0	32,8	0	583
Август	26,9	47,2%	1,55	6,25	100,0	3,8	30,1	0	524
Сентябрь	19,8	49,5%	2,10	5,12	100,6	3,6	22,1	0	294
Октябрь	11,8	54,1%	4,65	3,50	101,2	3,4	12,5	192	56
Ноябрь	3,7	67,4%	8,40	2,13	101,4	3,5	3,7	429	0
Декабрь	-1,7	75,9%	8,99	1,59	101,5	3,5	-2,5	611	0
Ежегодный	12,8	57,4%	82,31	4,38	100,7	3,9	14,3	2 947	2 464
Источник	Грунтовой	Грунтовой	NASA	NASA	NASA	Грунтовой	NASA	Грунтовой	Грунтовой
Измерено в					м	10	0		

3 – rasm. Nukus shahri uchun RETScreen dasturiy ta'minoti orqali olingan dastlabki ma'lumotlar to'plami.

3-rasmda RETScreen dasturiy ta'minotidagi NASA ma'lumotlar bazasiga asoslangan xolda Nukus shahri uchun o'rtacha oylik shamol tezligi va atrof-muhit harorati, o'rtacha oylik nisbiy namlik va gorizontal tekislikda va tashqi havo haroratida o'rtacha oylik jami quyosh radiatsiyasini aniqladik. Quyida olingan ma'lumotlarni analiz qilib ba'tafsil ko'rib chiqamiz;

4 – rasm. Yil davomida quyosh radiatsiyasi bilan havo haroratining o‘zgarishi.

4-rasmda maksimal quyosh radiatsiyasi yilning bahor-yoz davriga +14,6 °C dan +29 °C gacha atrof-muhit haroratida to'g'ri kelishini ko'rsatadi: aprel (5,24 kVt/m²), may (6,25 kVt/m²), iyun (6,84 kVt/m²), iyul (6,85 kVt/m²), avgust (6,25 kVt/m²) va yilning minimal kuz-qish davri uchun -3,5 °C dan +3,7 °C gacha bo'lgan muhit haroratida: noyabr (2,13 kVt/m²), dekabr (1,59 kVt/m²), yanvar (1,85 kVt/m²) va fevral (2,79 kVt/m²) tashkil etadi.

5 – rasm. Yil davomida shamol tezligi bilan havo haroratining o‘zgarishi.

5-rasmdan ko'rinib turibdiki, Nukus shahrida shamol tezligi 3,4 m/s dan 4,6 m/s gacha. Shamolning o'rtacha maksimal tezligi mart (4,6 m/s), aprel (4,5 m/s) va may (4,3 m/s) oylariga to'g'ri keladi, oylarning o'rtacha minimali: oktabr (3,4 m/s), noyabr (3,5 m/s) va dekabr (3,5 m/s). Shu bilan birga, tashqi havo harorati yilning qish davrida -1,3 °C dan -3,5 °C gacha, yilning bahor davrida +5 °C dan +21,3 °C gacha, yozda +27 °C dan +30 °C gacha va kuzda +3,7 °C dan +20 °C gacha kuzatiladi.

6 – rasm. Yil davomida nisbiy namlik bilan havo haroratining o‘zgarishi.

6 - rasmda nisbiy maksimal namlik qishda (78% gacha), minimal esa yoz davriga (45% gacha) to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Bu Nukusda qishning nam, yozning quruqroq bo'lishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, yilning qish davrida tashqi havo harorati +27 °C dan +30 °C, yozda esa +27 °C dan +30 °C gacha to'g'ri keladi.

 PVsyst V7.2.21

Geographical Site		Situation	
Nukus		Latitude	42.45 °N
Uzbekistan		Longitude	59.61 °E
		Altitude	68 m
		Time zone	UTC+5

Source: *Meteonorm 8.0 (2010-2014), Sat=100%*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Year	
Horizontal global	51.8	70.0	113.8	138.3	179.1	195.0	203.8	173.9	135.3	92.8	62.3	42.9	1458.8	kWh/m ²
Horizontal diffuse	29.3	35.8	64.8	82.1	89.2	100.6	94.4	81.5	58.9	47.9	29.4	27.2	741.0	kWh/m ²
Extraterrestrial	119.4	151.7	228.1	284.0	339.8	348.3	351.2	313.7	246.3	189.3	128.5	105.9	2806.2	kWh/m ²
Cleanness Index	0.433	0.461	0.499	0.487	0.527	0.560	0.580	0.554	0.549	0.490	0.485	0.405	0.520	ratio
Ambient Temper.	-3.5	-1.4	7.7	15.3	23.1	27.3	29.5	27.3	20.0	12.0	3.8	-1.7	13.3	°C
Wind Velocity	3.6	4.0	4.3	4.4	4.1	4.1	3.9	3.8	3.5	3.3	3.3	3.5	3.8	m/s

7 – rasm. Nukus shahri uchun PVsyst dasturiy ta’minoti orqali olingan quyosh energiyasi potentsiali miqdorlari.

PVsyst dasturiy ta’minotining Meteonorm 8.0 ma’lumotlar bazasi orqali oylar kesimida Nukus shahriga gorizont/diffuzion, yer yuzasi bo’ylab tushadigan global quyosh radiatsiyasi, yorug’lik indeksi, o’rtacha shamol tezligi va o’rtacha havo harorati ma’lumotlari olindi [14]. Yer yuzasiga global gorizont tushgan quyosh nurlari yiliga 1458,8 kVt/m² ni, gorizont diffuzion tushadigan quyosh nurlari esa 741 kVt/m² ni tashkil etmoqda. Yillik o’rtacha shamol tezligi 3,8 m/s, yillik o’rtacha havo harorat 13,3 °C.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra ikkala dasturiy ta‘minotdan olingan ma‘lumotlar asosida o‘rtacha bulutli sharoitda yer yuzasiga gorizontall tushadigan yillik o‘rtacha quyosh radiatsiyasi yiliga 1490 kVt/m² ni tashkil etmoqda. Bunnan shuni anglash mumkinki Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahrida quyoshli kunlar soni yiliga 300-320 kun bo‘lishini xisobga olib sanoat, ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy yoki qishloq xo‘jaligi sohaslarida avtonom va atrof muhitga zarar yetgazmaydigan sof qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish uchun yetarli darajada potensilga ega va quyosh fotoelekt qurilmalaridan foydalanish samarali natijalarni beradi.

REFERENCES

1. «Известия Оренбургского государственного аграрного университета» 2020г. №3(83). Проектирование энергоэффективных ФЭС для автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей Красноярского края путём использования графо-семантической базы данных энергии солнечного излучения.
2. On the program of measures for the further development of renewable energy, improving energy efficiency in the economic and social sectors for 2017-2021, Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan of May 26, 2017, no. PP-3012.
3. «Yangi avlod elektr stantsiyalari» <https://yuz.uz/uz/news/yangi-avlod-elektr-stantsiyalari>
4. Asian Development Bank, Republic of Uzbekistan, Roadmap to Solar Energy Development, Tashkent: Solar Energy Development, 2014, p. 61.
5. On additional measures for the implementation of investment projects in the field of renewable energy sources, Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan of 28 April 2018, no. PP-3687.
6. <https://lex.uz/ru/docs/4539506>
7. <https://lex.uz/docs/4486125>
8. Avezov, R.R., Avezova, N.R., Matchanov, N.A., Suleimanov Sh. I., and Abdukadirova R. D., History and state of solar engineering in Uzbekistan, Appl. Sol. Energy, 2012, vol. 48, no. 1, pp. 14–19.
9. Вестник аграрной науки Дона 2(38) 2017. Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование. Проектирование фасадно интегрированной фотоэлектрической системы электроснабжения зданий для южных регионов РФ. В.В. Елистратов, В.М. Петров. 2017г.
10. «Известия Томского политехнического университета». Инжиниринг георесурсов. 2017.Т. 328. № 5. 49–55 Дмитриенко В.Н., Лукутин Б.В. “Методика оценки энергии солнечного излучения для фотоэлектростанций”.
11. PVSYST SA - Route du Bois-de-Bay 107 - 1242 Satigny - Switzerland <https://www.pvsyst.com>
12. RET Screen International. Renewable Energy Decision Support Center, 2009. <http://www.retscreen.net>
13. Resource Indicators Used for Solar Photovoltaic Plants in Uzbekistan Part 1. N. R. Avezova, E. Yu. Rakhimov, J. O. Izzatillaev. DOI: 10.3103/S0003701X18040023
14. Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». 2020. Т.20, №2. С. 77–88 Выбор электрооборудования автономной фотоэлектрической системы с использованием программного обеспечения Pvsyst. И.М. Кирпичникова, И.Б. Махсумов.

**СИРДАРЁ ШАРОИТИДА ПАСТ БЎЙЛИ ЖЎХОРИ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ
БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Гулистон давлат университети

б.ф.ф.д. (PhD) Юнусов Ойбек Хабибуллаевич

к/х.ф.н. доцент Кулиев Тожиддин Хамдамович

Холдаров Алишер Зариф ўғли

oybek.yunusov.86mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347658>

Аннотация. Мазкур мақолада Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шароитида жўхори генотипларининг биометрик кўрсаткичлари ва уларнинг вариацияланганлик, ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси, тузилиши ҳамда детерминацияланганлиги тўғрисида маълумотлар ўрин олган. Тадқиқот объекти сифатида (*Sorghum vulgare Pers.*) туркумига мансуб жўхорининг “Даулет” ҳамда паст бўйли Л-1, Л-2 линиялари олинган. Битта ўсимликдаги барг юзаси, рўвак оғирлиги ва дон оғирлиги кучли вариацияланган ва детерминацияланган деб топилган. Ўсимлик бўйи, барг эни нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилган. Жўхорининг сермахсул генотипларини танлашда барг энига аҳамият бериш тавсия этилган. Паст бўйли жўхорининг Л-1 ва Л-2 линиялари селекция ва ишлаб чиқариш учун тавсия этилган.

Калит сўзлар: жўхори, генотип, экин майдонларининг шўрланганлиги, биометрик кўрсаткичлар, вариация, детерминация, корреляция, корреляцион боғланишлар даражаси, тузилиши.

Кириш. Жўхори шўрга ва қурқоқчиликка чидамли озуқабоп экинлардан бўлиб дунё бўйича 50 млн. гектар майдонларида экилмоқда. Республикамизда жўхорининг “Даулет”, “Бойжўхори”, “Рахмат” ва “Қорабош” навлари яратилди. Ушбу навлар ёрдамида шўрланган тупроқ иқлим шароитида ҳар гектар экин майдонидан ўртача 4,0-5,0 тонна дон ва 24-28 тонна яшил масса олинган [1].

Жўхорининг муҳим хусусиятларидан бири поясида қанд моддасининг мавжудлигидир. Ушбу кўрсаткич жўхорининг Ўзбекистон-18 навида 18 %, Оранжевое-160, Еденбай- 17-17,5 % ICSRN 72, Sp 39105-16-16,3 %, К- 30875, “Янтарь ранний”- 11-13 %, ЎзЎИТИ- УзК – 159, УзК – 203 - 12,7-13,7 %, коллекцион намуналар: Тор 76-6 ҳамда Della да 15-20,2 % ни ташкил этганлиги эканлиги аниқланган [2].

Жўхори фитомелирант ўсимликлардан ҳисобланади. Бу шўрланган экин майдонлар мелиоратив ҳолатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Илмий манбаларда қайд этилишича шўрланган экин майдонларида етиштирилган жўхори навлари ҳосил ёрдамида гектаридан 282.15 кг тузларни ўзлаштирганлиги аниқланган. Ушбу тузнинг 1.6 кг/га хлор ионинга тегишли эканлиги қайд этилган [3].

Кейинги йилларда биоёқилғи ишлаб чиқаришга катта аҳамият берилмоқда. Бу ўринда жўхори муҳим аҳамият касб этади. Агар гектаридан 400 ц/га кўк масса олинганида 2,0-2,4 т/га глюкоза-фруктоза қиём олиш мумкин эканлиги қайд этилган [4].

Маълумки, дунё бўйича экин майдонларининг 23-25%, Республикамизда 50 %. Сирдарё вилоятида 90 % ҳар хил даражада шўрланган. Экин майдонларининг шўрланганлиги қишлоқ хўжалигида ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Айниқса, атмосера ҳавосининг исиб бориши стресс шароитга чидамли бўлган ўсимликларга

бўлган талабни ортирди. Шундан келиб стресс шароитларга чидамли ўсимликларга бўлган талаб янада ортиб бормоқда. Аммо, Сирдарё вилояти шароитида чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш, унинг сифатини яхшилаш, шўрланган экин майдонларидан самарали фойдаланиш ҳамда шўрланган ерларнинг мелиратив ҳолатини яхшилаш имкониятларига эга бўлган жўхорининг биологик имкониятлари тўлиқ ёритилмаган. Айниқса кейинги йилларда жўхорининг паст бўйли навларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бундай генотиплар ҳосилини механизация ёрдамида йиғиштириб олиш мумкин бўлади. Шуларни эътироф этган ҳолда мазкур тадқиқот олиб борилди.

Тадқиқотни ўтказишдан асосий мақсад Сирдарё вилоятининг шўрланган дала шароитида жўхорининг янги паст бўйли линиялари ва уларнинг биометрик кўрсаткичларини ўрганишдан иборат бўлди.

Тадқиқотнинг объекти ва усуллари

Тадқиқотнинг объекти сифатида (*Sorghum vulgare Pers.*) туркумига мансуб дон жўхорининг “Даулет” ҳамда паст бўйли Лния-1, Лния-2 линиялари олинди. Тадқиқотлар Сирдарё вилояти Ховос тумани” Энерго насл чорва” МЧЖ кучсиз шўрланган дала майдонида 2018-2021 йиллар давомида олиб борилди. Барча фенологик кузатувларни олиб боришда Ўзбекистон пахтачилик илмий-тадқиқот институтининг “Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари” (2007) фойдаланилди. Шу билан бирга жўхори белгиларининг миқдорий кўрсаткичларини статистик таҳлил қилишда SPSS-17 дастуридан фойдаланилган [5]. Ушбу дастур ёрдамида белгиларнинг миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлик коэффициенти (CV%), улар ўртасидаги корреляцион боғланиш даражаси (r), детерминацияланганлиги (r²) ҳисобланди[6].

Олинган натижалар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики ўрганилган жўхори линиялари назорат нав “Даулет” навидан фарқ қилди. Назорат навида ўсимлик бўйи 175.9 см ни ташкил этган бўлса Линия 1 да ушбу кўрсаткич 74.15 см ва Линия 2 да 111.6 см ни ташкил этди. Ушбу маълумотлардан жўхорининг янги генотиплари назоратдан 64.3- 101.4 см га паст эканлиги кўриш мумкин. Битта ўсимликда шаклланган барглар сони назоратда 6.8 донани ташкил этган бўлса Л-1 да 4.4 ва Л-2 да 4.9 тани ташкил этди. Барг узунлиги назоратда 58.6 см га тенг бўлган бўлса Л-1 да 49.1 см ва Л-2 да 53.2 см тенг бўлди. Битта ўсимликда барг юзаси назоратда 1782.5 см² тенг бўлган бўлса Л-1 да 820.1 см² ва Л-2 да 1090.2 см² тенг бўлди. Рўвак узунлиги назоратда 17.14 см ни ташкил этган бўлса Л-1 да 19.1 см ва Л-2 да 17.3 см тенг бўлди. Ушбу маълумотлардан паст бўйли линиялар рўвак узунлиги бўйича назорат навида тенг бўлган кўрсаткични қайд этишди. Рўвакдаги дон оғирлиги назорат навида 51.98 г тенг бўлган бўлса Л-1 да 29.3 г ва Л-2 да 30.9 г тенг бўлди. 1000 та дон оғирлиги назоратда 25.1 г тенг бўлган бўлса Л-1 да 25.2 г ва Л-2 да 16.5 г тенг бўлди. Ҳозил индекси назоратда 0.35 ва Л-1 да 0.32 ва Л-2 да 0.41 га тенг бўлди.

1-жадвал.

Жўхори генотипларининг г биометрик кўрсаткичлари

Ўсимлик бўйи, см	Барг кўрсаткичлари				Рўвак кўрсаткичлари				1000 та дон оғирлиги, г	Ҳосил индекси
	сон, дона	узунлиги, см	Эни, см	сатхи, см ²	узунлиги, см	оғирлиги, г	дон оғирлиги, г	дон улуши, %		

Даулет нави										
175.9	6.8±	58.6	5.3	1782.5	17.14	76.30	51.98	68.22	25.10	0.35
±4.12	0.13	±1.6	±0.18	±104.8	±0.72	±3.34	±2.35	±0.75	±1.16	±0.01
Линия -1										
74.15	4.4±	49.1	5.4	820.1	19.1	53.4	29.3	53.11	25.2	0.35
±1.88	0.15	±1.2	±0.16	±55.7	±0.53	±1.8	±2.1	±2.27	±0.59	±0.01
Линия 2										
111.6	4.9±	53.2	6.0	1090.2	17.3	44.2	30.9	70.49	16.5	0.41
±1.81	0.10	±1.3	±0.15	±63.83	±0.52	±1.9	±1.3	±0.85	±0.47	±0.01

Умуман олганда бирламчи маълумотлар шуни кўрсатдики, жўхори генотиплари кўрсаткичлари бўйича ўзаро фарқ қилди. Бундай фарқнинг юзага келиши табиий. Бу белгилар миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлиги билан боғлиқ. Бундай ҳолатда миқдорий белгиларнинг вариацияланганлик даражаларининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу маълумотлар 1-расмда келтирилган.

Расмдаги маълумотлардан “Даулет” навида битта ўсимликдаги барг юза сатҳи (5-рақам белгининг англатади) рўвакдаги дон оғирлиги (8) ва рўвак оғирлиги (7) кучли детерминацияланган ва вариацияланган деб топилди. Эслатиб ўтамиз детерминация коэффициентининг r^2 бу белгининг чегаранганлигини англатади. Генотипга балки ташқи муҳитга ҳам боғлиқ бўлади.

Ўсимлик бўйи (1), ўсимликдаги барглари сони (2), барг эни (4), рўвак узунлиги (6), барг узунлиги (3) ва ҳосил индекси нисбатан кам детерминацияланган.

Бундай ҳолатда махкур белгиларнинг вариацияланиши нафақат вариацияланган деб топилди. Рўвакдаги доннинг улуши кам детерминацияланган ва сўст вариацияланган белгилардан эканлиги қайд этилди.

Жўхорининг Л-1 ва Л-2 линиялари белгиларининг вариацияланганлиги ва детерминацияланганлиги назоратдан фарқ қилди. Л-1 да битта ўсимликда шаклланган барг юзаси (5) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) кучли вариацияланган ва детерминацияланган бўлса ўсимлик бўйи (1), барглари сони (2) ва 1000 та дон оғирлиги (10) барқарор эканлиги қайд этилди. Бу мазкур линияда паст бўйлилик генетик жиҳатдан детерминацияланган.

Жўхорининг Л-2 линеида ўсимлик бўйи (1), барг сони (2) ва рўвакдаги оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) ўрта даражада детерминацияланган ва вариацияланган бўлди.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб битта ўсимликда шакланган барг юза сатҳи ва рўвак оғирлиги кучли вариацияланган ва детерминацияланган кўрсаткичлардан эканлиги қайд қайд этилди. Бу мазкур кўрсаткич нафақат генотипга ва ташқи муҳитга боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда. Ўсимлик бўйи (1), барг сони (2), барг узунлиги (3) нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилди.

Жўхори генотиплари микдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар 2-расмда келтирилган. “Даулет” навида ўсимлик бўйи (1) ва ўсимликда шаклланган барг сони (2) ўртасида ўрта даражали ($r=0.5-0.7$) корреляцион боғланиш қайд этилди. Бу баланд бўйли ўсимликларда барг сони ҳам ортганлигини кўрсатмоқда. Бундай ҳолатнинг кузатилиши табиий.

Чунки баланд бўйли ўсимликларда барг сони ҳам ортади. Шу билан бирга ўсимлик бўйи (1) барг сатҳи (5), рўвак узунлиги (6), рўвак оғирлиги (7), рўвакдаги дон оғирлиги (8), рўвакдаги доннинг улуши (9), 1000 та дон оғирлиги (10) ва ҳосил индекси каби белгилар билан кучсиз ($r=0.3-0.5$) корреляцион боғланиш қайд этилган.

*Изох. Рақамлар
белгиларни англатади,*

$r=0.3-0.5$;

$r=0.5-0.7$;

$r=>0.7$;

$r=-0.3-0.5$

Даулет нави

Линия 1

Линия 2

2-расм. Жўхори генотиплари миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси.

Изох: рақамлар белгиларни англатади; 1-ўсимлик бўйи, см; 2-ўсимликдаги барг сони, донга; 3-барг узунлиги, см; 4-барг эни, см; 5-битта ўсимликдаги барг сатҳи, см²; 6-рўвак узунлиги, см, 7-рўвак оғирлиги, г; 8-рўвакдаги дон оғирлиги, г; 9- рўвакдаги доннинг улуши, %; 10-1000 та дон оғирлиги, г; 11-ҳосил индекси.

Ушбу маълумотлар баланд бўйли ўсимликларда барг юза сатҳи, рўвак узунлиги, рўвак оғирлиги, дон оғирлиги ва 1000 та дон оғирлиги ортганлигини кўрсатмоқда. Барг миқдори(2) ва битта баргда шаклланган барг юзаси (5) ўртасида кучли корреляционбоғланиш борлиги қайд этилди. Барг эни (4) ва барг юза сатҳи (5), рўвак узунлиги (6), рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) ўртасида кучли корреляцион боғланиш қайд этилди. Демак энли баргли генотиплар сермахсул бўлди. Айнан шундай натижалар бошқа тадқиқотчилар томонидан қайд этилган. Қайд этилишича барг юзаси ва маҳсулдорлик ўртачидаги корреляцион боғланишлар даражаси $r=0.45-0.52$ тенг эканлиги аниқланган [7].

Ҳосил индекси (11) рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) кучли боғлиқ эканлиги қайд этилди. Линиялар миқдорий белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси назорат навига нисбатан фарқ қилди (2-расм). Буни Л-1 да аниқ кўриш мумкин. Мазкур линияда белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси бошқаларга нисбатан кучли эканлиги қайд этилди. Бундай фарқни жўхори генотиплари ўртасидаги корреляцион боғланишлар тузилишидан ҳам аниқ кўриш мумкин (3-расм). Даулет навида ўрганилган миқдорий белгилар битта кучли корреляцион гуруҳга бирикди. Ушбу гуруҳнинг марказини барг эни (4), битта ўсимликдаги шаклланган барг юзаси (5), рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) каби белгилар ташкил этди. Мазкур белгиларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб ушбу корреляцион гуруҳни “Дон оғирлиги” деб номлаш мумкин. Шундан келиб чиқиб баргнинг энли бўлиши барг юзасини ортишига олиб келди. Бу ўз навбатида рўвак оғирлиги ва рўвакдаги дон оғирлигининг ортишига сабаб бўлди. Демак баргнинг энли бўлиши жўхори навларининг маҳсулдорлигига таъсир этувчи муҳим кўрсаткич экан.

Мазкур корреляцион гуруҳ билан ўсимлик бўйи(1), рўвак узунлиги (6), барг узунлиги (3), барглар сони (2), 1000 та дон оғирлиги (10) ва ҳосил индекси (11) каби белгилар корреляцион боғланганлиги қайд этилди. Бу баланд бўйли ўсимлиуларда барг сони ни ортишига ва бу ўз

навбатида барг юза сатҳининг ҳам ортишига олиб келганлигин кўрсатмоқда. Натижада дон оғирлиги ортиб ўз навбатида генотипларнинг сермахсул бўлишига сабаб бўлди.

Хулоса

1. Сирдарё вилояти шароитида жўхорининг янги паст бўйли генотиплари танлаб олинди ва уларнинг биометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

2. Рўвак оғирлиги ва битта ўсимликдаги барг юза сатҳи кучли детерминацияланган вариацияланган деб топилди.

3. Барг эни ва ўсимлик бўйи нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилди. Жўхорининг маҳсулдор генотипларини танлашда барг энига аҳамият бериш тавсия этилди.

4. Паст бўйли Л-1 ва Л-2 линиялари бошланғич манба сифатида селекция ва уруғчилик ишларини олиб боришга тавсия этилди.

REFERENCES

1. И.В.Массино. Ресурсы фотосинтетически активной радиации и резервы производства кормов на орошаемых землях Узбекистана. Тошкент, 2006, С.116-12.

2. Азизов Қ. Қанд жўхори намуналарида ўтказилган тажриба натижалари //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2009. -№1. (9), -Б. 18-19.

3. Ҳ.Қўшиев., Т.Кулиев. А.Эшқувватов. Ўсимликлар миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар, ўзгарувчанлик ва детерминация. Тошкент, 2017, 146 б.

4. Топволдиев Т.У. Оқ жўхори таркибидаги углеводлар миқдорини ўрганиш//Ўзбекистон аграр фанлари хабарномаси. №1-2(43-44), 2011, 7-8 б.

5. Шишлянникова Л.М. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0// Учебно-методическое пособие М., 2005. С.- 65-107

6. Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость . СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2002. Т.94. С.-61-72.

7. А.А.Алабушев, А.У. Романюкин, Н.А.Ковтунова,.У.А.Шишова., В.В. Ковтунов. Использование многокритериальной оценки в селекции сорго сахарного//Земледелие,№ 2.2019,С. 39-41.

**ИССИҚЛИКБАРДОШ ФИЛЬТРБОП ТЎҚИМАЛАРНИНГ СИРТ ЗИЧЛИГИ
БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШ**

Боймуратов Баходир Холдарович, Профессор

Узаков Умид Толибович, Янгибоев Рузбой Мукумович

Докторант, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

e-mail: bakhodir_b@mail.ru, uzokovumidjon@gmail.com, ryangiboyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347722>

Аннотация. Маколада филтрлаш тўқималарига қўйиладиган асосий талаблар, кимёвий ва шиша толалардан тайёрланган тўқималарда зовакларнинг табиати ва жойланишига қараб қўйиладиган талаблар, филтрбоп техник тўқималарни сирт зичлигининг тўқиманинг технологик омиллари ва толавий таркибига боғлиқлиги келтирилган. Тўқимали филтрлар нафақат филтрлаш хоссалари, балки эксплуатацион хусусиятлари билан ҳам тўқима тузилишига боғлиқлиги, филтрбоп тўқималарини тўқима тузилишининг V фазасида ишлаб чиқаришига ҳаракат қилиниши ва тўқимада тенг зичликка, тенг мустаҳкамликка эга бўлишига ҳаракат қилиниши ўрганилган. Филтрбоп тўқималарнинг сирт зичлиги бўйича лойиҳалашида унинг технологик омиллари ва тўқиманинг тузилиши параметрлари ўртасидаги боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда, хомашё турига, танда ва арқоқ ипларининг нисбий ҳолати ва ўлчамларига, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлигига боғлиқлигини аниқлаш келтирилган. Шунингдек бир ярим қатламли филтрбоп тўқимани лойиҳалашида унинг тузилиши фазаси, тўқимада иплар ўлчамининг ўзгариш коэффициентлари, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлиги, тўқимани танда ва арқоқ бўйича толали материаллар билан тўлдирши коэффициентлари ҳамда лойиҳаланган тўқиманинг ҳисобий сирт зичлиги аниқланган. Тадқиқот натижасида филтрбоп тўқима тузилиши ва хусусиятлари ўртасидаги функционал боғлиқликлари олиниб, тўқимани тўқув дастгоҳига тахтлаш технологик параметрлари аниқланган.

Калит сўзлар: базальт ипи, танда ипи, арқоқ ипи, тўқувчилик, филтр, сирт зичлиги, тўқима тузилиши.

Аннотация. В статье описаны основные требования к фильтровальным тканям, требования к характеру и расположению пор в тканях из химических и стекловолокон, зависимости воздухопроницаемости фильтровальных технических тканей от технологической параметра и волокнистого состава ткани. Важное значение имеют не только фильтрационные, но и эксплуатационные свойства фильтровальных тканей. Фильтровальная ткань имеет тенденцию производиться в V фазе строения ткани и плотности и что ткань имеет одинаковую плотность и прочность основных и уточных нитей в ней одинаковая. При проектировании по поверхностной плотности фильтроткани с учетом связи между ее технологической и структурными параметрами ткани необходимо определить вид сырья, взаимное расположение и размеры основных и уточных нитей, плотность тканей по основе и по утку. Также определены фаза строения ткани, коэффициент изменения размеров нитей в ткани, плотность ткани по основе и утку, коэффициенты наполнения ткани волокнистыми материалами по основе и утку, и расчетная поверхностной плотности проектируемой ткани. В результате исследования получены функциональные зависимости между структурой и свойствами фильтровальной ткани, определены технологические параметры заправки ткани на ткацкий станок.

Ключевые слова: базальтовая пряжа, основа, уток, ткачество, фильтр, поверхностная плотность, структура ткани.

Abstract. The article describes the basic requirements for filter fabrics, the requirements for the nature and location of pores in fabrics made of chemical and glass fibers, the dependence of the breathability of technical filter fabrics on the technological parameters and fibrous composition of the fabric. It has been studied that filter fabrics depend not only on their filtration properties, but also on their performance properties on the structure of the fabric, that the filter fabric tends to be produced in V phase of the fabric structure and that the fabric has the same density, the same strength. When designing the technological parameters of a filter cloth, taking into account the relationship between its technological parameters and the structural parameters of the fabric, it is necessary to determine the type of raw material, the relative position and dimensions of the warp and weft threads, the density of fabrics in warp and weft. Also determined are the phase of the fabric structure, the coefficient of change in the size of the threads in the fabric, the density of the fabric in the warp and weft, the coefficients of filling the fabric with fibrous materials in the warp and weft, and the calculated technological parameters of the designed fabric. As a result of the study, functional dependencies between the structure and properties of the filter fabric were obtained, and the technological parameters of threading the fabric on a loom were determined.

Key words: basalt yarn, warp, weft, weaving, filter, surface density, fabric structure.

Кириш. Фильтр матоларини қўллаш соҳасининг сезиларли даражада кенгайиши ва уларни саноатнинг турли соҳаларига жорий этиш белгиланган хусусиятларга эга бўлган янги фильтр матоларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш заруриятини келтириб чиқарди.

Тўқимали фильтр матолари кимё, кўмир, озик-овқат, целлюлоза-қоғоз, тиббиёт ва бошқа саноат тармоқларида суюқликлар, газлар ва ҳаводаги қаттиқ зарраларни ушлаб қолиш учун ишлатилади. Фильтрланаётган суюқлик ёки газ босимига мос равишда фильтрбоп тўқималарнинг узилиш кучи 3 дан 15 кН гача ўзгариб туради. Замонавий фильтрли тўқималар ҳаводан 0,5 микронгача ва суюқликлардан 1,0 микронгача бўлган заррачаларни тутиб қолиш имконини беради [1].

Саноатда қулланиш соҳаси ва вазифасига қараб, тўқимали фильтрлар синтетик (полиамид, полиэстер, полипропилен ва х.к.з.), табиий (пахта, жун, зиғир ва бошқалар) ёки уларнинг аралашмаларидан фойдаланилади [2].

Иқтисодий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, саноат ишлаб чиқаришининг пасайишига ва фильтр воситаларини истеъмол қилишнинг пасайишига олиб келган глобал иқтисодий инқироздан сўнг, глобал фильтр воситалари бозори башорат бўйича ҳар йили 5% га ўсиши кутилмоқда. Ғарбий Европа ва Шимолий Америка бозорлари осийлик шериклар томонидан кучли рақобатга дуч келмоқда. Осиёдаги энг йирик фильтр бозори энг юқори ўсиш суръатига эга бўлиб, ҳар йили 9,5% га ўсади.

Хитой Японияни ортда қолдириб, АҚШдан кейин иккинчи йирик фильтрли медиа бозорига айланди. Жаҳон истеъмол фильтри бозорида Хиндистон, Россия, Туркия, Индонезия ва Таиланд каби мамлакатлар ҳам фаол бўлиб, уларнинг истеъмоли башоратларига кўра, АҚШ, Ғарбий Европа ва Япония эҳтиёжларидан ошади. Бироқ, ҳозирги вақтда АҚШ, Ғарбий Европа ва Япония истеъмол бозорида етакчи бўлиб қолмоқда.

Уларнинг филтрлаш материалларини истеъмол қилиш даражаси тахминан 60% ни ташкил қилади [3-4].

Иссиқликбардош филтрбоп тўқималар асосан бир ярим қатламли қилиб ишлаб чиқарилади. Тайёр тўқиманинг юза зичлиги 650-770 g/m² ни ташкил қилади. Тўқиманинг мақсадига ва берилган сирт зичлигига мувофиқ, чизикли зичлиги 300 текс бўлган базальт ипидан лойиҳаланади. Арқоқ иплари икки қатламда жойлашган - юқори ва пастки. Танда иплари юқори ва пастки қатламлар иплари билан ўзаро боғланиб, юқори қатламдан пастга ўтади.

Тўқимани лойиҳалаш. Тўқимани толали материал билан тўлдириш коэффиценти арқоқ бўйича юқори ва пастки қатламлар учун алоҳида белгиланади, танда учун эса бутун тўқима бўйича, шунинг учун тўқиманинг қатламларида танда бўйича тўқиманинг тўлдириш коэффиценти арқоқ тўлдириш коэффицентидан каттароқ бўлиши керак [5-7].

Тўқиманинг ўрилиш расми ва геометрик тузилиш модели 1-расмда кўрсатилган. Тўқима Somet Thema Super Excel-190 тўқув дастгоҳида ишлаб чиқарилади. Дастгоҳда танда ипларининг ишлаши арқоқ ипларга қараганда кўпроқ. Тўқимада танда ва арқоқ иплари эллипсимон кесмага эга. Шу билан бирга, танда ва арқоқ ипларнинг кўндаланг кесими майдони, ўрамадаги иплар кўндаланг кесими майдонига нисбатан ипнинг эзилиш коэффиценти ҳисобига ўзгаради яъни $\tau_t = 0,90$, ва $\tau_a = 0,95$ га камаяди. Тўқимада танда ипи арқоқ ипига қараганда кўпроқ даражада деформацияланади [8-10].

1-расм. Бир ярим қатламли қўшимча арқоқли тўқимада ипларни жойлашиши:
а — арқоқ бўйича кесими; б — танда бўйича кесими.

Тўқима тузилиш тартибининг V фазасига яқинлашиб, тўқима тўғри тўртбурчак кўринишида бўлади. Тўқимани толали материаллар билан тўлдириш коэффицентлари танда бўйича $K_{Ht} = 0,18$, арқоқ бўйича $K_{Ha1} = K_{Ha2} = 0,03$. Ҳисоблаб топилди. Тўқиманинг толали материаллар билан тўлдириш коэффицентлари юқори ва пастки қатламлар нисбати учун тенг, чунки юқори ва пастки қатламлар учун ипларнинг чизикли зичлиги ва тўқима ўрилиш тури бир хил бўлади [11-13].

Базальт ипининг диаметри

$$d_{tp} = d_{ap} = d_{o'brt} = 0,0316 \cdot 1,45\sqrt{300} = 0,79 \text{ mm}$$

Тўқимадаги ип кесимининг диаметри:

Танда бўйича

$$d_t = d_{tp} \cdot \tau_t; \quad (1)$$

$$d_t = 0,79 \cdot 0,90 = 0,71 \text{ mm.}$$

Арқоқ бўйича

$$d_a = d_{ap} \cdot \tau_a; \quad d_a = 0,79 \cdot 0,95 = 0,75 \text{ mm}$$

Юқори ва пастки қатлам ипларининг тахминий диаметрлари

$$d_{h.urt} = d_{h1} = d_{h2} = \frac{d_{a1}+d_t}{2} = \frac{d_{a2}+d_t}{2} = \frac{d_t+d_a}{2}; \quad (2)$$

$$d_{h.urt} = (0,71 + 0,75)/2 = 0,73 \text{ mm}$$

Юқори қатламдаги арқоқ иплари билан танда ипларини тўқишда тўқимадаги ипларнинг эгилиш тўлқинининг баландлиги.

$$h_{a1} = h_{t1} = K_{h_t} \cdot d_{h.urt} = K_{h_a} \cdot d_{h.urt}. \quad (3)$$

$$h_{a1} \cdot 1 \cdot 0,73 = 0,73 \text{ mm}$$

Бу ерда $K_{h_t} = K_{h_a} = 1$

Пастки қатламдаги арқоқ иплари билан танда ипларини тўқишда тўқимадаги ипларнинг эгилиш тўлқинининг баландлиги.

$$h_{a2} = h_{t2} = K_{h_t} \cdot d_{h.urt} = K_{h_a} \cdot d_{h.urt} \quad (4)$$

$$h_{a2} = 1 \cdot 0,73 = 0,73 \text{ mm}$$

Тўқиманинг юқори қатлами арқоқ бўйича максимал зичлиги. (2.6-расм, б)

$$P_{a.max1} = 100R_{a1}/(2l_{a1} + 2d_{a1}); \quad (5)$$

$$l_{a1} = \sqrt{(d_{a1} + d_t)^2 - h_{a1}^2}; \quad (6)$$

$$l_{a1} = \sqrt{(0,75 + 0,71)^2 - 0,73^2} = 1,27 \text{ mm}$$

$$P_{a.max1} = 100 \cdot \frac{4}{2 \cdot 1,27 + 2 \cdot 0,75} = 98 \text{ ip/dm}$$

Тўқиманинг пастки қатлами арқоқ бўйича максимал зичлиги.

$$P_{a.max2} = \frac{100R_{a2}}{2l_{a2} + 2d_{a2}} \quad (7)$$

$$P_{a.max2} = \frac{100R_{a2}}{2l_{a2} + 2d_{a2}} = 98 \text{ ip/dm}$$

Ушбу ҳолатда $P_{a.max1} = P_{a.max2}$, шунингдек, $l_{a1} = l_{a2}$ ва $d_{a1} = d_{a2}$.

Тўқиманинг арқоқ бўйича умумий максимал зичлиги

$$P_{a.max} = P_{a.max1} + P_{a.max2} = 98 + 98 = 196 \text{ ip/dm}$$

Тўқиманинг танда бўйича максимал зичлиги

$$P_{t.max} = 100R_t \cdot 1,5/L_{R_t}, \quad (8)$$

бу ерда 1,5 – коэффициент, танда ипларининг учта даражада (бир ярим қатламда) жойлашиши туфайли геометрик моделга нисбатан қўшимча тўқув сиқилиш имкониятини ҳисобга оладиган коэффициент; $L_{R_t} = 2l_{t1} + 2l_{t2}$

$$l_{t1} = l_{t2} = \sqrt{(d_t + d_a)^2 - h_t^2}. \quad (9)$$

$$l_{t1} = l_{t2} = \sqrt{(0,71 + 0,75)^2 - 0,73^2} = 1,27 \text{ mm};$$

$$P_{t.max} = 100 \cdot 4 \cdot 1,5 / (2 \cdot 1,27 + 2 \cdot 1,27) = 118 \text{ ip/dm}$$

Қатламлардаги арқоқ ипларнинг нисбати 1:1 бўлса, тўқиманинг арқоқ бўйича ҳақиқий зичлиги

$$P_{a1} = P_{a2} = P_{a.max1}K_{H_{a1}} = P_{a.max2}K_{H_{a2}}. \quad (10)$$

$$P_{a1} = 98 \cdot 0,6 = 60 \text{ ip/dm}$$

Бу ердан $P_a = P_{a1} + P_{a2} = 60 + 60 = 120 \text{ ip/dm}$

Тўқиманинг танда бўйича ҳақиқий зичлиги

$$P_t = P_{t.max}K_{H_t}$$

$$P_t = P_{t.max} K_{Ht} = 118 \cdot 0,92 = 109 \text{ ip/dm}$$

Арқоқ бўйича қисқариш юқори ва пастки қатламларда тенг

$$a_a = \frac{\sqrt{l_{t.h1}^2 + h_{a1}^2 - l_{t.h1}}}{\sqrt{l_{t.h1}^2 + l_{a1}^2 + l_{t.h2}}} \cdot 100 = \frac{\sqrt{l_{t.h2}^2 + h_{a2}^2 - l_{t.h2}}}{\sqrt{l_{t.h2}^2 + l_{a2}^2 + l_{t.h1}}} \cdot 100; \quad (11)$$

$$l_{t.h1} = l_{t.h2} = \frac{l_{t1}}{K_{Ht}} = \frac{l_{t2}}{K_{Ht}} \quad (12)$$

$$l_{t.h1} = l_{t.h2} = \frac{0,847}{0,92} = 0,92 \text{ mm.}$$

$$a_a = \frac{\sqrt{1,38^2 + 0,73^2} - 1,38}{\sqrt{1,38^2 + 0,73^2} + 1,38} \cdot 100 = 6,20 \%$$

Танда бўйича қисқариш

$$a_t = \frac{\left(\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2} - \frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right) + \left(\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2} - \frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)}{\sqrt{\left(\frac{l_{a1} + 0,5d_a}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2} + \sqrt{\left(\frac{l_{a1} + l_{a2}}{K_{Ha}} \right)^2 + (h_{t1} + h_{t2})^2}} \cdot 100; \quad (13)$$

$$(l_{a1} + 0,5d_a)/K_{Ha} = (1,27 + 0,5 \cdot 0,75)/0,6 = 2,74 \text{ mm};$$

$$(l_{a1} + l_{a2})/K_{Ha} = (1,27 + 127)/0,6 = 4,23 \text{ mm};$$

$$h_{t1} + h_{t2} = 2 \cdot 1,39 = 2,78 \text{ mm};$$

$$K_{Ha1} = K_{Ha2} = K_{Ha} = 0,6;$$

$$a_t = \frac{(\sqrt{2,74^2 + 1,46^2} - 2,74) + (\sqrt{4,23^2 + 1,46^2} - 4,23)}{\sqrt{2,74^2 + 1,46^2} + \sqrt{4,23^2 + 1,46^2}} \cdot 100 = 8,19 \%$$

Хом тўқиманинг сирт зичлиги

$$M_x = \frac{10 \cdot P_t \cdot T_t}{1000(1 - 0,01 \cdot a_t)} + \frac{10 \cdot P_a \cdot T_a}{1000(1 - 0,01 \cdot a_a)}; \quad (14)$$

$$M_x = \frac{10 \cdot 108 \cdot 300}{1000(1 - 0,01 \cdot 7,38)} + \frac{10 \cdot 120 \cdot 300}{1000(1 - 0,01 \cdot 6,20)} = 354,68 + 378,99 = 733,67 \text{ g/m}^2$$

Хулоса. Техник ва маиший тўқималарнинг катта гуруҳи учун сирт зичлиги бўйича асосий талаблар қўйилади. Шунинг учун сирт зичлиги бўйича тўқималарнинг лойиҳалаш кенг тарқалган усуллардан биридир. Тўқималарнинг сирт зичлиги унинг квадрат метрига тўғри келадиган оғирлиги билина белгиланади. Бу кўрсаткич тўқималарда ишлатиладиган ишларнинг чизиқли зичлигига, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича зичлигига ва тўқув дастгоҳида тўқима ишлаб чиқаришнинг тўлдириш параметрларига боғлиқ бўлади.

Ҳозирги кунда мавжуд иссиқликбардош шишатолали фильтрбоп тўқималарнинг сирт зичлиги 770 g/m^2 ни ташкил этади. Лойиҳаланган тўқима базальт толали ишлардан ишлаб чиқарилиб, унинг сирт зичлиги $733,67 \text{ g/m}^2$ ни ташкил этди. Бу эса шишатолали фильтрбоп тўқималарга нисбатан $4,71 \%$ га кам бўлиб, саноатда фойдаланишга тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ghosh T.K., Batra S.K. and Barker R.L. The bending behavior of plain woven fabrics. Part 2//JomTial Textile Institute.- 1990, V.81, N 3.- p.262.
2. Skelton S., Schoppee M.M . Geometric freedom in bent yarns and fabrics. //Textile Research Journal- 1976, N 1.- p.44-51.

3. Алиев Г. М. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов: Справ, изд. -А. М.: Металлургия, 1986. 544 с.
4. Мартынова А.А. и др. Строение и проектирование тканей: Учебник для вузов. /- М.: МГТУ им. Косыгина А.Н., 1999.-434 с.
5. Дамянов Г.Б и др. Строение ткани и современные методы ее проектирования. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. -235 с.
6. Сурнина Н.Ф. Проектирование ткани по заданным параметрам. - М.: Легкая индустрия, 1973.- 142 с.
7. Юхин С.С, Власов П.В. Оптимизация параметров заправки полутораслойной хлопчатобумажной ткани на станке СТБ-2-216 //Текстильная промышленность. - 1985, № 2. - с. 41.
8. Баймуратов Б.Х., Янгибоев Р.М., Узаков У.Т., Шин И.Г. Исследование зависимости величины деформации нитей основы от размеров зева при зевобразовании. Научный журнал «Универсум: технические науки» №10. [https://7universum.com/pdf/tech/10\(103\)%20\[15.10.2022\]/Yangiboev.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/10(103)%20[15.10.2022]/Yangiboev.pdf)
9. Боймуратов Б.Х., Янгибоев Р.М., Узаков У.Т. Фильтрбоп тўқимани ғоваклиги бўйича лойихалаш. Ўзбекистон тўқимачилик журналы (№2/2022 ТТЕСИ 57-62 бетлар).
10. Янгибоев Р.М., Боймуратов Б.Х, Узаков У.Т. Структура и свойства базальтовой ткани. “Ўзбекистон тўқимачилик журналы (№2/2021 ТТЕСИ 46-50 бетлар).
11. Янгибоев Р.М., Баймуратов Б.Х, Даминов А.М., Узаков У.Т. Исследование натяжения нитей различного волокнистого состава в процессе перематывания. Ўзбекистон тўқимачилик журналы (№1/2021 ТТЕСИ 52-67 бетлар).
12. Yangiboev R.M., Boymuratov B.X, Uzakov U.T. Hakimova M.A. Creating a new filter fabric from local basalt raw material TASHKENT Ist-International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute May 10-11, 2022.
13. Янгибоев Р.М., Боймуратов Б.Х, Узаков У.Т. Махсус филтробоп тўқимани сирт зичлиги бўйича лойихалаш. “Тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси. ТерДУ (2022 йил 29-30 апрел).

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TINISH BELGILAR

Ishmurzayeva Lobar Anvarjon qizi

Guliston davlat universiteti

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347770>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dastlab qo‘llangan punktuatsion belgilar so‘zlarni va jumalarni bir-biridan ajratish uchun qo‘llanilganligi yoritib berilgan. Muayyan til nutqida uning vazifasi, tinish belgilarining turlari, qay o‘rinlarda va qay tartibda qo‘llanilishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: punktuatsiya, tinish belgilari, aksentema, melodikalar, morfema, diakritik belgi.

Yozuv madaniyatini shakllantirish va takomillashtirishda punktuatsiyaning - tinish belgilarining alohida ahamiyati bor. Tinish belgilari yozuvning boshqa vositalari (harflar, raqamlar, diakritik belgilar) hamda til birliklari (so‘zlar, morfemalar) bilan ko‘rsatish mumkin bo‘lmagan turlicha fikriy munosabatlarni, psixologik va intonatsion holatlarni ifodalashda ham favqulodda muhim ahamiyatga ega. Punktuatsiya tilning sintaktik qurilishi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, yozma nutqni to‘g‘ri, ifodali, aniq bayon qilishda, uning uslubiy ravonligini, tez tushunilishini ta‘minlashda benihoya zaruriy vositadir. Ilmiy manbalarda, o‘quv qo‘llanmalarida tinish belgilarining qo‘llanish usuli va tartibi punktuatsiyaning mantiqiy grammatik, uslubiy va differentsiatsiya (farqlash) tamoyillari asosida belgilanishi ta‘kidlanadi. Bunda mantiqiy-grammatik tamoyil nutqning semantik-grammatik tomonini yozuvda to‘g‘ri ifodalashga qaratilgan bo‘lsa, differentsiatsiya tamoyili asosidagi qoidalar tinish belgilarining qo‘sh holda qo‘llanishidagi tartibni, gapdagi murakkab mazmuni aniqlashtirish kerak bo‘lganda, ulardan foydalanish yo‘llarini belgilab beradi. Uslubiy tamoyil tinish belgilarining qo‘llanishini nutq uslublari asosida belgilashni nazarda tutadi, lekin bu unchalik to‘g‘ri emas, chunki muayyan bir uslubgagina xoslangan tinish belgisi bo‘lmaydi. Zarurat tug‘ilganda, har qanday uslubda ham xohlagan tinish belgisidan foydalanish mumkin. Muayyan tildagi punktuatsiya an‘analarining mustahkamlanishi va takomillashuvida taniqli yozuvchilarning ijodi hamda tinish belgilarining qo‘llanish qoidalarini umumlashtiruvchi va tartibga soluvchi tilshunoslar faoliyati katta ahamiyatga ega.

Hozirgi o‘zbek punktuatsiyasining shakllanishi, rivoji, uning o‘rganilishi Fitrat, S.Ibrohimov, H.G‘oziev, O.Usmonov, G‘.Abdurahmonov, K.Nazarov va boshqa tilshunoslarning nomi bilan bog‘liq. Punktuatsiya masalalari bilan bevosita shug‘ullangan H.G‘oziev («O‘zbek punktuatsiyasining tarixiy taraqqiyoti», 1969, 1979), G‘.Abdurahmonov («Puntuatsiya o‘qitish metodikasi», 1968), K.Nazarov («Tinich belgilari va yozma nutq», 1974; «O‘zbek tili punktuatsiyasi», 1976)larning asarlari nashr etilganiga ancha yillar bo‘ldi va ulardagi tinich belgilarining ishlatilishi haqidagi fikr-mulohazalar ham bir qadar o‘zgardi. Buning ustiga, «muallif punktuatsiyasi», ya‘ni muayyan muallif tomonidan tinich belgilarining amaldagi qoidalarga bo‘ysunmagan, unga rioya qilmagan holda individual qo‘llash holatlari uchraydiki, bu ham keng o‘quvchilar ommasini chalkashtiradi, shubhalantiradi.

Puntuatsiya (lot. punktum – nuqta) – tinich belgilari tizimi va ulardan foydalanish bo‘yicha ishlab chiqilgan va qat‘iy belgilangan qoidalar majmuasi. Bu termin ikki ma‘noda: tinich belgilarining ishlatilishi haqidagi qonun-qoidalar majmuyiga va tinich belgilarining o‘ziga nisbatan ishlatiladi. Bugungi kunda tinich belgilari fonografemalar tarkibidagi muhim belgilar tizimi (prosodemografema) bo‘lib, yozma nutqning semantik, intonatsion va grammatik

bo‘linishining asosi sifatida qo‘llaniladi. Tinish belgilari jumla tarkibidagi so‘zlarning semantik va grammatik munosabatlarini yuzaga chiqarish bilan bir qatorda, fikrni ta’kidlab, ajratib ko‘rsatishga yordam beradi. Tinish belgilarining qo‘llanish o‘rinlarini bilish va ularning funksional imkoniyatlari muallifning o‘z fikrini yozma ravishda to‘g‘ri yetkazishga yordam beradi. Mutolaa davomida bu jarayon yozuv vositasida yetkazilgan emotsional-ekspressiv holatlarni tez va tabiiy anglashga ko‘maklashadi. Zamonaviy o‘zbek tilida qo‘llangan tinish belgilari yozuv bilan uzviy bog‘langan va bir-birini taqozo etadigan semantik va strukturaviy-grammatik asoslarga qurilgan. Tinish belgilari yozma nutqning turli ustsegment bo‘linishlarini aks ettiradi, alohida so‘zlar va so‘z turkumlari o‘rtasidagi mantiqiy-mazmuniy aloqa va munosabatlarni, yozma matn qismlarining turli semantik o‘rinlarini ko‘rsatadi.

Yozuv tarixiga e’tibor qaratilganda, dastlabki qo‘llangan tinish belgilari matndagi jummalarni ajratish, to‘xtash o‘rinlarini belgilash uchungina ishlatilgan. Ular “yozuvdan keyin paydo bo‘lgan va ijtimoiy vazifa ifodalagach, yozuvning tarkibiy qismiga aylangan. Eng qadimgi yozuvlar ko‘proq piktografik yoki logografik (alohida shakllar, belgilar orqali fikr ifodalash) shaklda bo‘lganligi sababli tinish belgilariga ehtiyoj sezilmagan” Dastlabki tinish belgilari yozuv tarkibida semantik va grammatik funksiyalar bajarish uchun qo‘llanmas-da, lekin ma’lum darajada jummalarning intonatsion sifatlarini o‘zida aks ettirgan. O‘z navbatida, tinish belgilarining og‘zaki nutqda namoyon bo‘lishi, albatta, ohang kabi murakkab prosodik hodisa bilan uzviy bog‘liq. Jahon tilshunosligida punktuatsion belgilarning shakllanish tarixi va evolyutsiyasiga nazar tashlanganda, dastlab tinish belgilarining prototiplari sifatida bo‘shliq (interval)lar tanlangan. Xususan, “qadimgi yunonlar antik davrda so‘zlarni bo‘shliqlar bilan ajratib, jummalarning boshini katta harf bilan yozishni qo‘llaganlar”. Tinish belgilari oraliq masofani ifodalashdan tashqari, oddiy belgilar, shuningdek, ba’zi tipografik belgilarni anglash, o‘qish va tushunish, kerakli o‘rinlarda sukut qilish hamda ovoz chiqarib o‘qish kabi so‘zlardagi turli aksentema va melodikalar bilan uyg‘unlashgan.[1]

Hozirgi [o‘zbek yozuvida](#) tinish belgilari soni 10 ta: [nuqta](#), [so‘roq belgisi](#) [undov belgisi](#), [vergul](#), [qavs](#), [tire](#), [ko‘p nuqta](#), [nuqtali vergul](#), [qo‘shirnoq](#). Ularning aksariyati [19-asr](#) 2yarmida ayrim gaz. va toshbosma kitoblarning nashr etilishi bilan paydo bo‘lgan.[2]

Tinish	belgilarining	qo‘llanish	usuliga	ko‘ra	tasnifi	
<i>Qo‘llanish</i>	<i>usuliga</i>	<i>ko‘ra</i>	<i>tinish</i>	<i>belgilari</i>	<i>quyidagicha</i>	<i>guruhlanadi:</i>

Yakka holda qo‘llanuvchilar. [Bunga faqat ikki nuqta kiradi.](#)

Yakka va qo‘sh holda qo‘llanuvchilar. Bu tinish belgilari yakka holda (alohida-alohida, mustaqil) qo‘llanishi bilan birga, qo‘sh holatda ham qo‘llana oladi. Tinish belgilari qo‘sh qo‘llanganda ikki va undan ortiq tinish belgisi bir o‘rinda ketma-ket (birgalikda) ishlatiladi. Bular qo‘sh qo‘llanganda:

- o‘z shaklini to‘liq saqlaydi (so‘roq+undov tipida: ?!);
- o‘z shaklini o‘zgartiradi (qo‘shirnoq va qavs kabi);
- bir tinish belgisi ikkinchisining hisobiga qisqaradi (vergul va ko‘p nuqta qo‘sh qo‘llanganda, vergul qisqaradi);
- bir belgining o‘zi (mas., undov belgisi) takrorlanadi.

Tinish belgilarining tuzilish jihatidan tasnifi.

Tinish belgilari tuzilish jihatidan ikkiga ajraladi:

Bir elementli tinish belgilari: vergul, nuqta, tire.

Ko‘p elementli tinish belgilari:

- a) ikki elementli tinish belgilari: ikki nuqta, nuqtali vergul, so‘roq, undov va qavs;
- b) uch elementli tinish belgilari: ko‘p nuqta;
- d) to‘rt elementli tinish belgilari: qo‘sh tirnoq.

Buni o‘z mohiyatiga ko‘ra “juft elementli” yoki “qo‘sh elementli” tinish belgisi deb ham yuritish mumkin.

Bir elementli tinish belgilari tarkibi jihatidan qismlarga ajralmaydi. Ular shartli bir belgidan (bir grafik shakldan) iborat bo‘ladi. Ularni o‘z mohiyatiga ko‘ra sodda tinish belgilari deb yuritiladi. Ko‘p elementli tinish belgilari birdan ortiq tinish belgilarining birikuvidan tashkil topadi. Bularni qo‘shma yoki tarkibli tinish belgilari deyiladi.

Ko‘p elementli tinish belgilari tarixan ikki va undan ortiq shartli belgidan (shakldan) tashkil topgan bo‘lib, hozirgi kunda bir grafik belgi sifatida qaraladi. Masalan: ikki nuqta nuqtaning vertikal usuldagi kombinatsiyasi asosida (ikkita nuqtaning birikuvini zaminida) vujudga kelgan, ya‘ni [:]; ko‘p nuqta nuqtaning gorizontal usuldagi kombinatsiyasi asosida (uchta nuqtaning birikuvini zaminida) paydo bo‘lgan, ya‘ni [...]; nuqtali vergul nuqta va vergulning qo‘shilishi asosida tug‘ilgan, ya‘ni [;]. Bunda vergul va nuqta ustma-ust qo‘yilgan. Qavs ham ikki elementdan iborat bo‘lib, uning birinchisi “ochiluvchi qavs”, ikkinchisi “yopiluvchi qavs” deb yuritiladi. “Yopiluvchi qavs” ba‘zan “yarim qavs” ham deyiladi va numerativlarni bildiruvchi raqam hamda harflardan so‘ng qo‘llanadi. So‘roq, undov va qo‘sh tirnoqlarning tarkibi yanada murakkabroq. So‘roq belgisi ham, undov belgisi ham ikki elementdan iborat. Ma‘lumki, “undov belgisi lotincha lo - undov so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, unga nuqta (.) ning qo‘shilishidan hosil bo‘lgan”

Tinish belgilarining vazifasiga ko‘ra tasnifi.

Tinish belgilari, o‘z vazifasiga ko‘ra, uch guruhga bo‘linadi:

Chegaralovchi tinish belgilari. Bular yozma matndagi ayrim qismlarning leksik-semantik farqlanishi va ajralishini, grammatik-uslubiy chegaralanishini ularning boshlanish va tugallanish nuqtasini hamda o‘rinlashuv doirasini ko‘rsatadi. Bunga qo‘sh tirnoq, qavs (qo‘sh qavs) kabi tinish belgilari kiradi.

Ayiruvchi tinish belgilari. Bular yozma matnlarni yoki ularning qismlarini bir-biridan ajratish va muayyan qismning tugallanishini ko‘rsatish uchun xizmat qiladi: bunday ajratish logik-grammatik jihatdan bo‘ladi. Bularga nuqta, so‘roq, undov, nuqtali vergul kiradi.

Murakkab vazifali tinish belgilari. Bular yozma matn qismlarini o‘rni bilan ham ajratish, ham chegaralash, ba‘zan ham birlashtirish vazifalarini bajaradi.

- a) “ajratish + birlashtirish” [vazifasini bajaruvchilar](#) (ikki nuqta);
- b) “ajratish + chegaralash + birlashtirish” vazifasini bajaruvchilar (vergul, tire);
- d) fikrning bo‘linishi, qisqarishni va turli emotsiyalarni bildiruvchilar (ko‘p nuqta) .

“O‘zbek tili va adabiyoti” jumalida tilshunos olimlar prof. N.Mahmudov, katta ilmiy xodimlar A.Madvaliyev, N.Mahkamov tomonidan chiqarilgan “O‘zbek tili punktuatsiyasining asosiy qoidalari”da tinish belgilari 2 turga ajratilgan holda yoritiladi: Tinish belgilarining gap oxirida qo‘llanilishi bo‘limida nuqta, so‘roq, undov va ko‘p nuqta belgilarining qo‘llanish holatlari misollar asosida izohlanadi.

Tinish belgilarining gap ichida qo‘llanilishi bo‘limida esa vergul, nuqtali vergul, tire, ikki nuqta, qavs, qo‘sh tirnoq kabi belgilarining ishlatilish holatlariga to‘xtalinadi.

Tadqiqotlarga tayangan holda aytish mumkinki, dastlab qo‘llangan punktuatsion belgilar so‘zlarni va jumalarni bir-biridan ajratish, og‘zaki nutq bilan bog‘liq bo‘lgan turli aksentema va

melodikalarni ifodalash uchun qo‘llangan. Ular bugungi kunda tinish belgilari yordamida yuzaga keladigan semantik va grammatik ma’nomlarni ifodalashga xizmat qilmagan.

Mazkur maqolaning yangiligi shundaki, hozirgi o‘zbek tilshunosligida tinish belgilari haqidagi umumiy ma’lumotlardan foydalanish uchun bir nechta tilshunoslikka oid kitoblardan izlashimiz yoki internet ma’lumotlarini ko‘rib chiqishimiz kerak bo‘lar edi. Bu albatta ko‘p vaqt talab qiladi. Ushbu maqolada men tinish belgilarini turlarini sanab o‘tdim. Bu albatta foydalanuvchi uchun biroz yengillik bo‘ladi degan umiddaman.

REFERENCES

1. Alimuhammedov R. Qadimgi turkiy bitiklarda punktuatsiya va matnni anglash uchun ishlatilgan ishoralar haqida Xorijiy filologiya. 1-son. –Toshkent, 2016
2. Abdurahmonov G‘., Punktuatsiya o‘qitish metodikasi, T., 1968; Nazarov K., O‘zbek tili punktuatsiyasi, T., 1976.

ТАРБИЯ – ЖАМИЯТДА ЮКСАК ШАХС ВА МАМЛАКАТИМИЗДА
УЧИНЧИ РЕНЕССАНС БУНЁДКОРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЪНАВИЙ
АСОСИ

Хасанова Шарифбобо Мақсудбек ўғли

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали даволаш факультетининг талабаси

Абдуллаев Ибадулла Кочкарович

Илмий раҳбар т.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347878>

Аннотация. Тарбия -инсон ҳаётининг беазаги ва шахснинг инсоний қиёфасини белгиловчи, жамиятдаги тутган ўрнини ифодалаб берувчи ўта мураккаб танафуссиз амалга ошириладиган психологик жараён. Мавзунинг асосий мақсади шундан иборат бўлдики, ҳар қандай жамиятда тўлақонли, ҳар томонлама етук, юксак маънавиятли, чуқур интеллектуал салоҳиятга эга бўлган шахсни тарбиялашда, мамлакатимизда минг йиллар давомида шаклланган ва эътироф этилган, миллий қадриятларимизга асосланган тарбия анъаналарининг бугунги жамият тараққиётида тутган ўрнини кўрсатишдан иборат. Ҳар бир мамлакат ва алоҳида ҳалқларнинг дунёда тутган ўрни, унинг мавқеи, айнан шу мамлакатда ёшларга бериладиган тарбиянинг махсули сифатида намаён бўлади. Таълимнинг мазмун-моҳияти ва унинг аҳамияти ҳам биринчи навбатда болага тарбия орқали тушунтирилмас экан, қутулган даражадаги таълим натижасига эришиб бўлмайди. Мавзуни ёритишда халқимиз томонидан асрлар давомида шакллантирилган ва эътироф этилган, тарбия элементлари, урф-одатлар, анъаналар, миллий ва умуминсоний қадриятлар ва адабиётлардан олинган маълумотлар материал сифатида таҳлил қилишда асосан тарихий-таърифлаш усулларида кенг фойдаланилди.

Калит сўзлар: тарбия, таълим, миллий қадриятлар, анъаналар, ёшлар, маънавият, инсон, урф-одатлар, тараққиёт, жамият, миллат, самара.

Аннотация. Воспитание -очень сложный психологический процесс, осуществляемый без перерыва, который украшает жизнь и определяет человеческий образ, выражает его место в обществе. Основной целью темы было показать роль воспитательных традиций, основанных на наших национальных ценностях, сформировавшихся и признанных в нашей стране на протяжении тысячелетий, в воспитании человека с полноценным, всесторонне зрелым, высокодуховным, глубоким интеллектуальным потенциалом в развитии современного общества. Роль каждой страны и отдельного народа в мире, ее положение проявляется как продукт воспитания молодежи в этой стране. Если сущность образования и его значение не разъяснены ребенку через Воспитание, ожидаемый уровень образовательного результата не может быть достигнут. Историко-описательные методы широко применялись при анализе воспитательных элементов, обычаев, традиций, национальных и общечеловеческих ценностей и сведений, полученных из литературы, формировавшихся и признанных нашим народом на протяжении веков.

Ключевые слова: воспитание, национальные ценности, традиции, молодежь, духовность, человек, традиции, развитие, общество, нация, эффект.

Abstract. Education is a very complex psychological process, carried out without interruption, that decorates life, defines the human image, and expresses its place in society. The primary purpose of the topic was to show the role of educational traditions based on our national

values, formed and recognized in our country for thousands of years, in educating a person with a full-fledged, comprehensively mature, highly spiritual, profound intellectual potential in the development of modern society. The role of each country and individual people in the world, its position is manifested as a product of the Education of young people in this country. If the essence of Education and its meaning are not explained to the child through Education, the expected level of educational result cannot be achieved. Historical and descriptive methods were widely used in the analysis of educational elements, customs, traditions, national and universal values and information obtained from literature, formed and recognized by our people over the centuries.

Key words: *education, national values, traditions, youth, spirituality, person, traditions, development, society, nation, effect.*

Мавзунинг долзарблиги шудан иборатки, инсоният пайдо бўлибдики, тарбия унинг ҳаёт мазмунининг асосини ташкил этади. Инсон тараққиётининг барча босқичларида тарбия ҳар бир халқ ва миллатнинг ўзига ҳос-хусусиятларини, янги давр муносабатларини, жамият ривожлаши, техника ва турмуш тараққиётида қўлга қиритилган илм фан ютуқларини, ҳар бир мамлакатнинг, миллат ва элатларнинг миллий ва умуминсоний кадрятларини инобатга олган ҳолда берилиб, аجدодлардан авлодларга маънавий меърос сифатида ўтиб келинган муқаддас меросий бойликдир. Ҳар бир мамлакат ва алоҳида халқларнинг дунёда тутган ўрни, унинг мавкеи, айнан шу мамлакатда ёшларга бериладиган тарбиянинг махсули сифатида намаён бўлади. Тарбия таълимга нисбатан ҳам бир мунча нозик ва ўзига ҳос ёндашишни талаб қиладиган ўта мураккаб психологик жараён. Шу бойсдан ҳам тарбия ҳаммага, ҳамма жойда ва ҳамма вақт танафуссиз амалга оширилади. Таълимнинг мазмун-моҳияти ва унинг аҳамияти ҳам биринчи навбатда болага тарбия орқали тушунтирилмас экан, кутулган даражадаги таълим натижасига эришиб бўлмайди. Тарбиянинг яна бир ўзига-ҳос хусусиятларидан бири - бу барча турдаги, ақлий, ахлоқий, нафосат, жисмоний, тиббий-гигиеник, экологик, иқтисодий, диний, ҳуқуқий, техник, иродавий, меҳнат, оилавий ва бошқа кўплаб турлари боланинг ёшини, жинсини, қизиқишини, касбий йўналишини, қолаверса саломатлик даражаси каби хусусиятларини инобатга олиб мужассамлаштирилган ва тизимлаштирилган тарзда берилгандагина, биз ҳақиқий ҳар томонлама тараққий этган, бугуннинг талабига тўлиқ жавоб бера оладиган баркамол ва соғлом инсонни, қолаверса юртбошимиз ўзларинг ҳар чиқишларида, айниқса ёшлар билан учрашганларида ҳар сафар бод-бод таъкидлаётган учинчи ренессансинг ҳақиқий бунёдкорини шакллантирган бўламиз. Шу ўринда буюк Юнон олими Аристотилнинг “Ватан тақдирини ёшлар тарбияси ҳал қилади” деган гапини эслаш зоиз бўлади. Аслида ҳаётда биз ҳаммамиз тарбиячи ва ўз навбатида тарбияланувчи саналамиз. Тарбия аксарият ҳолларда, ўзлаштирилган билим, малака, кўникма ва ҳаётий тажрибаларининг мукаммаллашган жамланмаси ҳисобланади ва катталар томонидан берилишига биз одатланиб қолганмиз. Ўзи аслида ҳам шундай бўлиши керак. Аммо, бугунги давр тараққиётдан келиб чиқиб тарбияни инсон ҳамма ёшдаги одамлардан олиши мумкин. Ушбу ҳолатнинг ўзига ҳослиги шундаки, мазку тарбия жараёни катталардан ёшларнинг тарбия элементларини олишдаги каби беихтиёр равшда кечмайди. Шу боисдан халқмизда “гап ёшда эмас, бошда” деген ҳикматли гап юради. Тарбиянинг берилиш мақсадидан келиб чиқиб, умуминсоний меъёрларга нисбатан у ижобий ва салбий жиҳатлари фарқланади. Шу боисдан яхши тарбия ёки ёмон тарбия тушунчалари мавжуд.

Демак, тарбия инсонларнинг ҳаёт кечириш даврида бир-бирларига хоҳ ижобий, хоҳ салбий ҳолатда бевосита ёки билвосита таъсирлари натижасида юзага келадиган ўта мураккаб жараёнлар махсули сифатида намоён бўлади.

Мавзунинг асосий мақсади шундан иборат бўлдики, ҳар қандай жамиятда тўлақонли, ҳар томонлама етук, юксак маънавиятли, чуқур интеллектуал салоҳиятга эга бўлган шахсни тарбиялашда, мамлакатимизда минг йиллар давомида шаклланган ва эътироф этилган, миллий қадриятларимизга асосланган тарбия анъаналарининг бугунги жамият тараққиётида тутган ўрнини кўрсатишдан ибарат.

Материал ва усуллар: Мавзунинг ёритишда халқимиз томонидан асрлар давомида шакллантирилган ва эътироф этилган, ижтимоий одатлар сифатида юзага келган тарбия борасидаги тарихий тажрибалар ва ҳаётининг эҳтиёжлардан келиб чиқиб амалга оширадиган турли хил фаолиятларини амалга ошириш жараёнида пайдо бўлган мукамал тарбия элементлари, урф-одатлар, анъаналар, миллий ва умуминсоний қадриятлар ва адабиётлардан олинган маълумотлар материал сифатида таҳлил қилишда ва асосан ёзув-таърифлаш усулларида кенг фойдаланилди.

Натижа ва муҳокама сифатида таъкидлаш мумкинки, инсон ҳаётининг барча фаолиятларидаги қўлга киритган ютуқлари, қўлдан бой берган йўқотишлари, қувонч ва ташвишлари, соғлиғу-ҳасталиклари, атрофида яхши ва ёмон одамларнинг ҳозир бўлишлари ва шунга ўхшаш барча фаолиятларини рисоладагидек амалга оширишида энг асосий ҳаракатлантирувчи куч – бу инсоннинг тарбияси саналади. Тарбия - бу шундай жараёнки, у ҳамма жойда ҳамма вақт ва ҳаммага берилиши лозим. Таълим эса махсус тайёрлардан ўтган, мазкур фанни ўқитишга ҳуқуқи бор кишилар томонидан амалга ошириладиган жараён ва ўқувчи таълим орқали ўқитувчидан унга олдиндан берилган тарбия даражаси асосида умумий ёки маълум бир йўналишда билим, малака ва кўникмалар билан қуролланади. Тарбия - инсон ҳаётининг беазаги ва шахсининг инсоний қиёфасини белгиловчи, жамиятдаги тутган ўрнини ифодалаб берувчи ўта мураккаб танафуссиз амалга ошириладиган психологик жараён. “Олим бўлиш осон аммо, одам бўлиш қийин” деган ҳикмати гап ҳам бежиз айтаилмаган бўлса керак. Тарбия минг йиллар давомида аждодларимиз томонидан ишлаб чиқилган, эътироф этилган маълум бир фаолиятни амалга оширишдаги ижтимоий одатлар (меъёрлар) мажмуи. Ҳар бир инсон оилада, жамиятда ана шу ижтимоий нормаларни (одатларни) ихтиёрий ва баъзида беихтиёр ҳолатларда авлодларига бевосита ёки билвосита ўтказаверадилар. Айнан унинг ўтказилиш механизмларини тарбия бериш жараёни деб айтасак ҳам хато бўлмайди. Сабаби, тарбия фақатгина сўз орқали эмас балки, бевосита инсоннинг кўз олдида содир бўлаётган жараёнлар орқали ҳам одамдан одамга ўтади ва уни инсон англаган ва англамаган ҳолда ҳам ўзлаштириб олинаверади. Буни инсоннинг юриш-туриши, кийиниши, овқатланиши, муомала – муносабати ва ҳоказоларида кўриш мумкин. Аммо, бу жараёнлар ҳам ҳар хил халқлар орасида, ҳудудларда бир-бирига ўхшамаслиги маумкин, лекин бир мақсадга, жамиятда комил инсонни шакллантиришга қаратилади. Ушбу ижтимоий одатларнинг (меъёрларнинг) биттасини яхши, биттасини ёмон дея муҳокама қилиш ҳам унчалик ўринли бўлмайди. Ҳар бир халқда, миллат ва элатда ўзининг ўзига хос бўлган меъёрлари (одатлар) борки, у мазкур халқ ёки миллат томонидан эътироф этилган ва одамлар шу қоидага риоя қилиб яшайдилар.

Тарбиянинг педагогик жиҳатлари ҳам таълим сингари билиш жараёни билан яқунланади. Инсон дунёга келиб оламни англаб, кўриб, содир бўлаётган барча жараёнларни ўзлаштиришида билиш ётади. Тарбияда ҳам билиш худди таълимдаги каби ўта мураккаб кетма-кетликда кечадиган жараён. Улардаги фарқ шундаки, бола учун таълим мажбурий, тарбия эса маълум маънода ихтиёрийдир. Тарбияда билиш жараёни бир неча бир-бирини тўлдирувчи, кетма-кетликда кечадиган, мунтазам равшда такрорланиб келадиган босқичлардан иборат. Агар ушбу занжирнинг бир бўлагиди узилиш содир бўлса, биз бераётган тарбия тарбияланувчи шахсда тўлақонли, самара бера оладиган ва наъмуна тарзда келгуси авлодларга ўтказиладиган даражада шакилланмайди. Биринчи галда берилаётган тарбия, у қайси турдаги тарбия бўлишидан қатъий назар, бутин шакли-шамойли, мазмун-моҳияти ва инсоният ҳаёт тарзининг шаклланишидаги аҳамияти билан биргаликда комплекс тарзда англаниши керак.

Тарбия жараёни бугун пайдо бўлиб қолган тушунча эмас. Ер қуррасида инсон пайдо бўлибдики, миллион, миллиард йиллар давомида одамлар орасида инсонларга хос яшаш ва турмуш тарзида аста-секинлик билан, давр талаби ва ҳаёт эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда ўсиб ривожланиб, такомиллашиб келган ва бугун ҳам давом этмоқда. Одамлар орасидаги ўзаро кечадиган муомаладаги, меҳнат жараёнидаги муносабатлари ва уни амалга ошириш усуллари, механизмлари ва унинг асосида барча кўринишдаги тарбия турлари шакллана борган. Демак ҳар бир тарбия турининг жамиятда шахс шаклланишида, мамлакат ривожиди, одамларнинг маънавий ва маърифий жиҳатларининг юксалишида, унинг кечаги ривожланиши, бугунги ҳолати ва эртанги истиқболи ётади. Тарбия борасида бизнинг аждодларимизнинг тутган йўлини, биз уни қанчалик рисоладагидек давом эттириб, эртанги авлодларга қай даражада ўтказаяпмиз, бугунги эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда бераёпмизми? Тарбия борасидаги буюк ватандошимиз машҳур педагог олим Абдулла Авлонийнинг тарбия масаласидаги таърифи, бизлар учун бугун ҳаётда дастуриламал бўлиши керак десак ҳеч муболоға қилмаган бўламиз. У киши, - “тарбия бизлар учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё саодат, ё ҳалокат, ё фалокатдир” деб таъкидлаганлар. Одатда биз ҳамиша ва ҳар қандай ҳолатда тарбия ҳаётини бўлиши, ҳаёт билан боғлиқ бўлиши кераклигини айтаемиз. Ноҳаётини ноўрин берилган тарбия ҳеч қайси жамиятда инсонлар онгига сингмаган ва сингмайди ҳам. Ўз навбатида шуни инобатга олиш керакки, ҳар хил жамиятда бир хил фаолиятлар турлича шаклда амалга оширилади ва уни ушбу жамиятда ҳаётини ва меъёрда деб саналиши мумкин. Ўз навбатида бошқа бир жамият учун бу ҳолат унчалик ҳаётини кўринмаслиги мумкин албатда. Масалан: овқатланишда, кийинишда, саломлашишда, муомала ва муносабатларда, меҳнат қилишда, дам олишда, урф-одатларда, тўй-маракалар ва ҳоказо. Демак, тарбиянинг ҳам ҳаётини маълум маънода нисбий кўринишда бўлиши ҳам мумкин. Аммо, тарбиянинг умуминсоний қирралари борки, бу ҳаётини барча халқлар учун умумий саналади. Тарбиянинг ҳаётини таъминлашда тарбияланувчиларнинг ёшини, жинсини, ҳатто яшаш жойини, миллатини, саломатлик даражасини ва бошқа хусусиятини инобатга олиш шарт. “Нур шарқдан таралади” – деган иборани биз жуда кўп ишлатаемиз. Тарбия борасидаги кўплаб тажрибалар ҳам айнан шарқда шаклланиб кейин кўплаб халқлар орасида тарқалган бўлса не ажаб. Улуғ аждодларимиз Алишер Навоий, Имом Бухорий, Махмуд аз Замахшарий, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Ибн Сино, Улуғбек, Амир Темур, Ал Беруний, Ал Хоразимий, Ал Фарғоний, Абдулла Авлоний ва бошқа ўнлаб алломаларнинг яратиб бизга мерос қилиб қолдирган ноёб дурдоналари, бугун мустақиллик

шарофати билан дунё юзини кўриб, кўплаб тилларига таржима қилиниб илмий жиҳатдан чуқур ўрганилмоқда. Айниқса таълим-тарбия масалаларида кейинги 4-5 йилларда амалга оширилаётган хайирли ишлар мақтовга сазовар. Таълим ва тарбия соҳасида меҳнат қилаётган фидоий устозларимизнинг меҳнатлари ҳақиқий том маънода ўз қадр-қимматини топганлиги бунга яққол мисол бўла олади. Мамлакатимизда бугун ёшларни тарбиялаш борасида олиб борилаётган барча тадбирлар ҳаёт билан, ундаги кечаётган жараёнлар, ўзгаришлар, янгиликлар билан бевосита боғлиқ ҳолда, назарий ва амалий жиҳатлари ҳамжиҳатликда амалга оширилаётганлигининг ўзи айнан анашу Абдулла Авлонийнинг тарбия бу “ё ҳаёт” деган ҳикматининг натижаси десак муболаға бўлмайди. Худди шу тариқа Абдулла Авлонийнинг тарбия борасидаги навбатдаги “ё мамот, ё нажот, ё садоқат, ё халокат, ё фалокат” тарзидаги фикрларини ибрат сифатида чуқур ва мукамал таҳлил қилиб, дунёда содир бўлаётган ривожланишлар, тараққиётлар ва юксалишларни инobatга олган ҳолда ҳаётга тадбиқ этишнинг ўзи ҳам жамиятда ёшларни катта бунёдкорликларга даъват қилади. Тарбиянинг ҳаётийлигини таъминламасдан туриб, тарбия бераётган ёшлардан қандайдир “нажот” кутиб бўлмайди. Фақатгина тўғри тарбияланган ёшларгина ватанга, ота-онага, атрофдагиларга, мухаббат, садоқат, меҳир ва оқибат қирралари шаклланади. Акс ҳолда улуғ алломаимиз Абдулла Авлоний таъкидлаганидек инсон ўзини, оиласини, ўзи яшаб турган жамиятни “халокат” ёқасига олиб келади ва қутилмаган “фалокат” юз беради. Бу жараёнлар тарбиянинг ҳамма йўналишида рўй бериши мумкин. Буни биз ахлоқий, иқтисодий, жисмоний, гигиеник, тиббий–экологик тарбияларда ҳам кўришимиз мумкин. Яқин атрофимиздаги мамлакатларда бўлаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий жараёнларда рўй бераётган фалокатлар бунга аниқ мисол бўла олади.

Юқорида келтирилган маълумотларга асосланган ҳолда хулоса ўрнида айтиш мумкинки, тарбиянинг кечаги ҳолатидан унинг бугунги ҳолати ўта мураккаб жараён бўлиб қолмоқда. Ушбу давр ва ундаги бугунги тарбия жараёни, биз ёшлардан ўта хушёрликни, эътиборлиликни ақлий ва ахлоқий салоҳиятни ва изланувчанликни талаб этади. Агар биз ёшлар бугунги давр билан ҳамнафас яшашни ва бир вақтда, миллий ҳамда умуминсоний кадриятларимизни ўзлаштириб олган ҳолда, тарбия борасида жамиятнинг барча ижтимоий институтларида жиддий ва рисоладагидек талаб даражасида ёндашсакгина, айнан юртбошимиз Ш.М.Мирзияевнинг биз ёшларга алоҳида таъкидлаб, келажакда олдимизга қўйган улкан вазифа, мамлакатимизда учинчи ренессаноснинг мустаҳкам пайдеворини яратишда, ёшларга бугунги берилаётган тарбия элементлари, уларнинг эртанги ҳаётий қарашларини тўлақонли ва тўғри шакллантиришнинг маънавий асоси бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. 32-бет.
2. Абдуллаев И.К. Тарбия-соғлом ҳаёт тарзининг маънавий асоси, Урганч, 2020.-272б.
3. Хусинова Авира Тарбия орқали мамлакатимизда учинчи уйғониш кўз очади// Халқ сўзи газ., 2020.- № 14.
4. Матибаев Т. Ёш авлод тарбияси-харқ фарованлиги, бахт-саодати калити// Адолат газ., 2020.- № 18.
5. Абдулахатов Н. Янги Ўзбекистон газ. 2020

SO‘Z O‘ZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI

Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich

NamDU dotsenti, PhD

Sobirova Madina Mahmudjon qizi

NamDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7350230>

Annotatsiya. Tilda so‘zlarning o‘zlashuvi, ularning leksik qatlamda uzoq saqlanib qolish, lug‘at tarkibidan joy olishi shunchaki mexanik hodisa emas. So‘zlar tildagi o‘rni o‘tkinchi hodisa bo‘lib, saqlanib qolish semantik akkumulyatsiya hodisasi bilan bog‘liqdir. Biz maqolada akkumulatsiya hodisasining ayrim semantik va leksikografik jihatlariga e‘tibor qaratganmiz.

Kalit so‘zlar: akkumulatsiya, donor til, akkumulyativ birlik, semantik birlik, variant, valentlik, fitonim, metafora, onomastik birlik, muqobillik, davlat tili.

Аннотация. Заимствование слов в языке, их длительное сохранение в лексическом слое, их место в словарном запасе – это не просто механическое явление. Место слова в языке — явление преходящее, и его сохранение связано с явлением смыслового аккумуляции. В статье мы сосредоточили внимание на некоторых семантических и лексикографических аспектах феномена аккумуляции.

Ключевые слова: аккумуляция, язык-донор, аккумулятивная единица, семантическая единица, вариант, валентность, фитоним, метафора, ономастическая единица, альтернатива, государственный язык.

Abstract. The borrowing of words in a language, their long-term preservation in the lexical layer, their place in the vocabulary is not just a mechanical phenomenon. The place of the word in language is a transient event, and its preservation is connected with the phenomenon of semantic accumulation. In the article, we focused on some semantic and lexicographic aspects of the accumulation phenomenon.

Key words: accumulation, donor language, accumulative unit, semantic unit, variant, valency, phytonym, metaphor, onomastic unit, alternative, state language.

Turkiy tillar oilasiga kiruvchi o‘zbek tilining ildizi juda uzoqqa borib taqaladi. V-VII asrlardayoq bitilgan O‘rxun-Enasoy yozuvlari, ularda hozir ham o‘zbek tilida qo‘llanilib kelayotgan so‘zlarning mavjudligi so‘zinning yaqqol isbotidir. Har qanday til o‘sha tilda so‘zlashuvchilar taraqqiy etib borgan sari turli maqsad va sabablarga ko‘ra boyib boradi. Bu boyishlar ehtiyoj yuzasidan yangi so‘zlar yasalishi yoki chetdan olib kirilgan so‘zlar hisobiga yuz beradi. Chetdan kirib keladigan so‘zlar hisobiga so‘z boyligimiz ortishi qaysidir ma’noda chet tili madaniyatini, uning zamonaviy yutuqlarini, fikrlash olamini o‘zbek tili kishilari hayotiga kirib kelayotganligini bildiradi. Agar rostdan o‘zbek tilida tarixan mavjud bo‘lmagan so‘zlar chet tillaridan o‘zlashtirilsa, bu o‘zbek tili uchun yutuqdir. Ammo aksincha, bir so‘z o‘zbek tilida mavjud bo‘la turib chet tilidagi muqobilidan foydalanila boshlansa, u holda yangi so‘z o‘zbek tilidagi so‘zni unutilishiga olib keladi, ya’ni qaysidir ma’noda o‘zga tilni o‘zbek tildan ustun qo‘yish hisoblanadi. Tilimiz sofliqiga putur yetadi. Ma’lum tildagi faol qo‘llanilayotgan leksemalarning boshqa tillarga ko‘chib yurishi ko‘plab tillar o‘rtasida kuzatiladi. Va bu hodisa fanda akkumulyatsiya termini orqali izohlanadi.

Akkumulyatsiya- biror tilda faol ishlatiladigan so‘z, ibora va shu kabilar ta’sirida shunday til birliklarining boshqa tillarda ham faol ishlatilishi.[1]

So‘zlar tilga o‘zlashgan vaqtida odatda doim bir ma’noli bo‘ladi. Keyinchalik ularni qabul qiluvchi tilda ma’nolar qo‘shilib boradi. Semantik jihatdan to‘yinish ikki xil tarzda ro‘y beradi: 1. O‘zlashgan so‘zga donor tildagi boshqa tushunchalarni birlashtirish orqali. Masalan, qiyomat so‘zi arab tilidagi diniy mazmun kasb etadi. Insonlarning qayta tirilish kuni, tik turish, qo‘zg‘olon, g‘avg‘o, to‘polon kabi so‘zlarning umumiy jamlanmasini bildiradi. Shu kabi hollarda o‘zlashma so‘z o‘z tilidagi ko‘plab tushunchalarni o‘zida jamlab keladi, keyingi o‘zlashmalarga ehtiyoj qolmaydi. Misol tariqasida laylat ul-qadr so‘zini ham ko‘rishimiz mumkin.

LAYLATULQADR: [arabcha — qadr kechasi] din. Ramazon oyining muqaddas sanaluvchi yigirma yettinchi tuni. Ramazon oyining 27-kechasi “laylatulqadr”, ya’ni “qadr kechasi” sanalar edi. [2] Laylat ul-qadr — o‘zbek tilida diniy tushunchanigina bildirib qolmay, “quvonchli kun” ma’nosini ham bildiradi. Bu o‘zbek tilida o‘ziga xos madaniy semaga ega bo‘lganini ham ko‘rsatadi.

2. Qabul qiluvchi tilda o‘zlashgan so‘zga yangi ma’nolarning birlashtirilishi. Bu metafora, metonimiya, kinoya, shuningdek, turli ijtimoiy omil va qarashlarga bog‘liq jarayondir. Masalan, bugungi so‘zlashuv uslubimizga doir “assalomu alaykum” lug‘aviy birligi ham dastlabki o‘zlashgan vaqtida insonlarni bir birga sog‘lik, salomatlik tilash ma’nosida qo‘llangan. Vaqtlar o‘tib esa uning shaklan o‘xshash lekin semantik jihatdan o‘zgargan variantlari paydo bo‘ladi. Akkumulyativ so‘zlar jamlagan semalar lug‘atlarning izoh qismidagi ko‘chma ma’nolari kabi yoki omonimlar kabi alohida raqam bilan berilmaydi.

M: *Assalomu alaykum!* – *dedim cho‘zib. – Gapingni aytaver, kimsan? ...*[3].

Ko‘rinib turibdiki, bu o‘rinda salomlashish maqsadida qo‘llangan birlik sog‘lik tilash bilangina cheklanmay, boshlang‘ich murojaat vazifasini ham bajaryabti. Ayrim o‘rinlarda kinoyaviy shaklda ham uchratishimiz muin. Masalan: *Buyog‘i qanday bo‘ldi degandek, zaharxanda bilan, assalomu alaykum deb o‘tdi!* Akkumulyativ birliklar bildirgan semalar asos tilda mavjud bo‘lmaydi. Qiziq jihati, aynan shu semalar leksikografik tavsifda muhim o‘rin tutadi. Ular sema shaklida so‘zning turli valentliklarini to‘ldiradi. Jumladan, payt, sabab, o‘rin, miqdor kabi valentliklarini.

M: *Ekinlar orasida tez ko‘payadigan, ildizpoyali ko‘p yillik begona o‘t. Salomalaykum O‘zbekistonning barcha sug‘oriladigan hududlarida.. begona o‘t sifatida ko‘p uchraydi.*[4] Misoldagi fitonim so‘zlashuv uslubiga kirib kelgan akkumulyativ birlikni qo‘llash vaziyati nuqtayi nazaridan metaforik tarza paydo bo‘lgan. Akkumulyativ birliklar qisqarib birikmadan so‘zga aylanishi va iste’molda bir xil ma’noda qo‘llanilishi ham mumkin. M: – Salom! – dedim hovliqib, ertalab ko‘rishgan bo‘lsak ham. – Salom. Nima, uyqungiz kelmayaptimi? [5] Qisqargan shaklida ham ifoda maqsadiga qarab har xil semalarni ifodalaydi. Ayrim so‘zlar semantikasida madaniy, etnografik va tarixiy ma’lumotlar yashiringan, shu sababli ham ular bir necha tushunchani birdagina nomlab keladi.

Masalan, NAVRO‘Z: I [forscha — yangi kun] 1 Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni (mart oyining 21-kuniga to‘g‘ri keladi). 2 Bahor chog‘i, bahor. Navro‘z yomg‘iri. Navro‘z bayrami Eski sana hisobidagi yangi yil va bahorning boshlanishi munosabati bilan o‘tkaziladigan bayram. Navro‘zi ajam O‘zbek mumtoz kuylaridan birining nomi. 3 Navro‘z (erkaklar ismi).[6] Navro‘z onomastik birlik sifatida hozirda bahor bayrami, yangilanish, yosharish fasli sifatida qo‘llanilib, avvalgi yangi yilning birinchi kuni semasidan biroz uzoqlashgan. O‘zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhor hikoyalarida ham akkumulyativ birliklar o‘sha davr so‘zlashuv uslubini ifodalash uchun qo‘llanilganini ko‘rishimiz mumkin. Yozuvchining

“San’atkor” nomli hikoyasi bosh qahramoni nutqida quyidagi gaplarni uchratishimiz mumkin: “...**Pojarnimi**, pojarningmi? Shoshma nima uchun pojarni? **Pojarni** albatta!...”[7] Ushbu gap tarkibida qo‘llangan pojarni leksemasi hozirda o‘t o‘chiruvchi ma’nosini beruvchi ruscha leksemadir. Va bu leksema o‘zbek tilida mavjud bo‘lmaganligi uchun emas, rus tilining ta’sir doirasi o‘zbek tilida kengligi uchun ommalashgan. Shu jihatdan akkumulyatsiya tilning sofligini buzishga xizmat qilgan. Abdulla Qahhorning “Xotinlar” nomli hikoyasida ham quyidagicha nutq mavjud: “...Katta **paxoddan** keyin hozir dam olib o‘tiribmiz. ...”[8] Bu harbiy xizmatdagi askarning xatidan parcha edi. Unda qo‘llangan “**poxod**” leksemasi ham rus tilidan kirib kelgan. Misolda o‘sha davrdagi tilimizda akkumulyativ birliklarni tarqalishiga kuchli ta’sir qilgan chet elda o‘talgan harbiy xizmat davri xalq ongiga va nutqida qanday namoyon bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. O‘z tilimizga xurmat tushunchasiga bepisand qarash oqibatida mustaqillik davrida ham ko‘p o‘rinlarda ruscha leksemalar so‘zlashuv uslubida qo‘llanilib kelinmoqda. Akkumulyatsion birliklarni biz yaqin kungacha harbiy sohalarda (smirna, nalevo, napravno...kabi buyruqlar va harbiy terminlar), tibbiyotda (naznicheniya, licheniya, medasmotr, medsestra, skory pomosh, poleklinika, bolnitsa...), ta’limda (raspisaninya, kanikul, pragul, klaskom, zacho’tka, atrabotka...), savdo- sotiqda (zaklad, zdachi, nalog, rasschot,...), kasblar nomlanishida (voditel, buxgalter, zavxo‘z, axranitel, vidushi, sekretar, ..) va yana ko‘p sohalarda ko‘rishimiz mumkin edi. Garchi bu so‘zlarni o‘zbekcha muqobili mavjud bo‘lsa ham. Bu esa yuqorida keltirilgan so‘zlarni ya’ni akkumulyatsiyalarni yosh avlodlar xuddi o‘z ona tilidek qo‘llashdan hijolat tortmasligiga va buni davomiy bo‘lishiga olib keldi. Abdulla Qahhorning “Dumli odamlar” nomli hikoyasida quyidagi jumlar mavjud: Meliboy aka, **pensioner**, partizan jiyanim turistlar idorasida ishlaydi...[9] Misolda qo‘llangan “pensioner” so‘zini o‘zbekcha muqobili “nafaqaxo‘r” bo‘la turib, asosan, 40yoshdan yuqori avlod hozirgi kunda ham pensioner shaklida qo‘llab kelishadi. Quvonarlisi shuki, 1989-yil 21-oktabr kuni o‘zbek tili davlat tili maqomini olganidan beri tilimiz o‘zini tiklab kelmoqda! Va yangi avlod nutqidan ko‘plab o‘zbekona so‘zlarni uchratishimiz tabiiy. “Davlat tili masalasi milliy g‘oyamizning asosiy tamoyillaridan biri bo‘lishi zarur. Yosh avlod qalbiga ona tilimizni bolalikdan singdirish maqsadida ta’limning barcha bosqichlarida o‘zbek tilini zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida mukammal o‘rgatishga alohida e’tibor qaratishimiz lozim. Toki, bolalarimiz o‘zbek tilida ravon o‘qidigan, ravon yozadigan va teran fikrlaydigan insonlar bo‘lib yetishsin!”– deb ta’kidlaydi muhtaram prezidentimiz. Nizomiddin Mahmudov “Tilimizning tilla sandig‘i” nomli esselar to‘plamida shunday fikrlarni keltiradi: “Har bir kasb egasining o‘ziga hos ish quroli bor, bu qurol ishni bajarishni osonlashtirishga, qulaylashtirishga yordam beradi, shuning uchun ishni tugatgandan keyin tadbirli odam ish qurolini tozalab, tartibga keltirib, avaylabgina olib qo‘yadi. San’atkor ham xuddi shunday, dutor, tor yoki boshqa cholg‘u asbobini ehtiyotlab g‘ilofda asraydi, ovozining ham buzilmasligi uchun tegishli tadorigini ko‘rib yuradi. Ammo taassuflar bo‘lsinki, eng asosiy qurollaridan bo‘lmish so‘zga esa aksar san’atkor benihoya sezgisiz, palapartish nopisand munosabatda bo‘ladiki, bu ham bir urfga aylanib bormoqda.”[10] Bu tanqidiy so‘zlar ortida ona tilimiz sofligini saqlash yo‘lidagi bir yo‘l yashirin. San’atkor, so‘z ustalari, suhandonlar, aktyorlar, jamiki xalq e’tibor markazidagi kasb sohiblarining tilimizga bo‘lgan to‘g‘ri munosabati natijasida o‘zbek tili akkumulyativ birliklarning salbiy oqibatlaridan omonda qolib, ravnaq topa oladi.

REFERENCES

1. Азим Ҳожиёв. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2012. 9-бет.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006-2008 – 485-бет.
3. Xudoyberdi To‘xtaboyev. Sariq devning o‘limi: qissa.— Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. 139-bet.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006-2008. 430-бет.
5. Умарбеков Ў. Қиёмат қарз. Ҳикоялар.— Т: Nurafshon Business, 2021. 49-бет.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006-2008. 8-бет.
7. Abdulla Qahhor. O‘g‘ri. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2019. 24- bet.
8. Abdulla Qahhor. O‘tmishdan ertaklar. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. 367-bet.
9. Abdulla Qahhor. Dahshat. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2019. 71-bet.
10. Низомиддин Маҳмудов. Тилимизнинг тилла сандиғи. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2012. 16-бет.
11. Kuziev U., Aslanova S. Y. DICTIONARIES COMPILED BASED ON NAVOI'S WORKS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 319-326.
12. Кузиев У. Я. About sociolects and their place in glossaries (in example Uzbek language and dictionaries) //Научные исследования: теория, методика и практика. – 2017. – С. 281-286.
13. Khashimova K., Kuziev U. PARTICIPATION OF LANGUAGES OF OTHER SYSTEMS IN THE FORMATION OF THE UZBEK LITERARY LANGUAGE //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 22-25.

УДК 617.753.2

**СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СОСУДОВ СЕТЧАТКИ**

Усманова Тулганой Жалолиддиновна

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351104>

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные взгляды на этиологию, патогенез, осложнения и диагностику воспалительных заболеваний кровеносных сосудов сетчатки, современные методы лечения.

Ключевые слова: ВЗСТ, ОКТ, ПЗО, ДЗН.

**ТЎР ПАРДА ҚОН ТОМИРЛАРИ ЯЛЛИГЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ
ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ**

Аннотация. Ушбу мақолада тўр парда қон томир касалликларини этиологияси, патогенези, асоратлари ва яллигланиш касалликлари диагностикаси, даволашининг замонавий усуллари ҳақида замонавий қарашлар муҳокама қилинади.

Ключ сўзлар: ОКТ, ПЗО, КНД.

MODERN TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES

Annotation. This article discusses modern views on the etiology, pathogenesis, complications and diagnosis of inflammatory diseases of the blood vessels of the retina, modern methods of treatment.

Key words: VST, OCT, PZO, DZN.

Актуальность. Наиболее частой формой поражения сосудистой оболочки глаза являются воспалительные заболевания сетчатки, которые отличаются тяжестью течения, склонностью к рецидивам и, нередко, неблагоприятным исходом. В общей структуре заболеваний глаз они составляют 7-30%. Совершенствование методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний сосудов сетчатки на сегодняшний день в мировом масштабе представляют особую значимость. По данным Всемирной организации здравоохранения, в структуре причин глазной инвалидности осложнения ВЗСС составляют 38%. Распространение этого заболевания среди трудоспособной части населения, тяжелое течение, в 20-30% случаев развитие атрофии зрительного нерва (ЗН) приводит к развитию необратимых нарушений зрительных функций. В более чем 24% случаев развивается потеря трудоспособности и инвалидность, тем самым снижается качество жизни больных. В сфере научных исследований определение особенностей течения различных стадий ВЗСС, установление этиопатогенеза воспаления СТ и оптимизация способов лечения остаётся одной из важнейших проблем в офтальмологии. Ранняя диагностика и дифференциальная диагностика патологий сосудистого тракта проводится в Республике Узбекистан под руководством профессора Х.М. Камилова. Однако, исследования по интерпретации показателей клинко-морфологических методов диагностики при ВЗСС не проводились. С учетом выше изложенного, обоснование новых клинко-морфологических исследований при ВЗСС, совершенствование методов профилактики и лечения, изучение этиопатогенетических причин и проблем диагностики при ВЗСС, совершенствование иммунобиохимических, функциональных и методов и разработка новых схем лечения при ВЗСС считается необходимой и важной в практическом

Цель исследования: на основании клинико-функциональных показателей глаза определение особенностей течения и совершенствование принципов лечения воспалительных заболеваний сосудистого тракта в зависимости от стадии заболевания. Установить клинико-функциональные критерии воспалительного заболевания сосудов сетчатки (ВЗСС) в зависимости от стадии заболевания; определить диагностическую значимость методов и (МРТ и МР-трактографии) при ВЗСС ; изучить эффективность комплексного лечения воспалительного заболевания сосудов сетчатки по стадиям заболевания на основании клинико – функциональных показателей глаза; разработать алгоритм диагностики и принципы лечения больных с ВЗСС.

Материал и методы исследования. Клинический материал собран на базе Андижанского областного офтальмологического клинике. За период 2021-2022 гг. нами было обследовано и пролечено 76 больных (152 глаз) с заболеванием сосудов сетчатки воспалительной этиологии. Группу контроля составили 15 практически здоровых людей без соматической патологии.

Критериями включения пациентов в контингент исследования были:

1. Установленный диагноз ВЗСС.
2. Больные и здоровые лица, давшие письменное информированное согласие на участие в исследовании.
3. Острое или рецидивирующее течение заболевания.

Диагноз ВЗСС установлен на основании анамнеза и результатов обследований: снижение остроты зрения; наличие дискомфорта или боли при движении глазных яблок; нарушение цветного зрения; изменения в поле зрения в виде концентрического сужения на белый цвет, отсутствие или сужение поля зрения на красный цвет; снижение афферентного зрачкового рефлекса; наличие отека или других изменений ДЗН при офтальмоскопии; изменения на ОКТ.

Результаты и обсуждение:

1. Больные с сопутствующими заболеваниями органа зрения, которые могли бы повлиять на интерпретацию результатов (Ковид-19, конъюнктивит, увеит, глаукома, сосудистые и онкологические заболевания глаз).

2. Тяжелая сопутствующая соматическая патология (клинически значимая патология сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта), затрудняющая выполнение исследований или интерпретацию их результатов.

Среди пациентов мужчин было 30 человек, женщин - 46. Распределение больных по полу показало, что женщины болели чаще (62,3%), чем мужчины (37,7%).

Возраст пациентов варьировал от 5 до 60 лет, составляя в среднем 29,9±1,18 лет для женщин и 31,3±1,68 лет для мужчин.

Распределение больных с ВЗСС по возрасту

Возраст (в годах)											
До 10		10-19		20-29		30-39		40-49		50<	
Абс	%	Абс	%	Абс	%	абс	%	Абс	%	Абс	%
2	2	21	21	39	39	19	19	12	12	7	7

Как свидетельствует основную часть составили больные в возрасте от 10 до 39 лет (81%). Распределение контингента больных по социальному признаку показало

превалирование лиц молодого, трудоспособного возраста (62%). При распределении 76 больных (152 глаз, с ВЗСС воспалительной этиологии) по группам, нами была использована классификация Г.Д. Жабоедова 2006 года (Украина, г. Киев), согласно которой, были выделены 4 группы больных в зависимости от стадии воспалительного отека ЗН: 1- группа, 31 глаз в стадии гиперемии ДЗН; 2 –31 глаз в стадии набухания ДЗН; 3 –30 глаз в стадии ишемии; 4 –8 глаза с глиозно-атрофической стадией заболевания. На наш взгляд, данная классификация наиболее полно отражает течение патологического процесса в зрительном нерве и удобна для практического применения. Контрольную группу составили 12 больных (24 глаза).

Распределение

больных с ВЗСС по стадиям заболевания.

В контрольной группе 12 больных (12 глаза), применялось традиционное лечение: противовоспалительная, противоотечная, десенсибилизирующая, антибиотикотерапия, а также по показаниям противовирусная терапия.

В основной (1, 2, 3, 4 - подгруппы) группе 58 больных (63 глаз) применялось комплексное лечение с добавлением Клафاران и цефтизидим. Основным отличием от стандартного лечения был дифференцированный подход в зависимости от стадии заболевания и раннее применение клафاران и цефтизидима с первого дня поступления больного в стационар.

Анамнестические исследования показали, что основная масса обследованных обратилась в стационар в более поздних стадиях патологического процесса. Так, время поступления в стационар в первые 5 суток от начала заболевания было зафиксировано всего у 17 больного (17%), от 6 до 14 дней – 33 (33%), от 15 до 29 дней – 32 (32%), более 1 месяца от начала заболевания – 16 больных (16%). При этом время перехода патологического процесса на второй глаз в среднем составило $7,7 \pm 1,14$ дней.

Также было установлено, что у 41 пациентов диагноз был впервые выявлен при нашем стационарном обследовании, а 26 пациентов ранее безуспешно получали лечение по месту жительства. При этом лечение включало сосудорасширяющую терапию, антибиотикотерапию, милдронат, эмоксипин. Эффект был неудовлетворительным.

ВЫВОДЫ:

1. Установлено, что к клинико-функциональным критериям состояния ВЗСС в зависимости от стадии относятся данные КП, ОКТ и ЗВП. А именно при КП прогрессивное снижение MD и увеличение PSD; на ОКТ увеличение толщины СНВС и НРП во 2- и 3 - группах, снижение этих показателей в 4-группе;

2. Раннее применение клафاران и цефтизидама в комплексном лечении ВЗСС даёт возможность улучшения клинико-функциональных и объективных показателей на глазном дне, что позволило добиться положительного результата в 79,7% случаев у больных в стадии гиперемии ДЗН, в 68,4% - в стадии набухания, в 50% - в стадии ишемии и в 13,6% случаев в стадии атрофии ДЗН.

3. Для дифференциальной диагностики различных стадий ВЗСС разработан алгоритм диагностики, который включает статическую периметрию ЗВП и ОКТ, а также МРТ головного мозга и МРТ

REFERENCES

1. Беренов С. Н., Аманова Г.Г. Ишемическая нейрооптикопатия при сердечнососудистых заболеваниях, особенности её лечения / VIII-съезд офтальмологов России. Сборник тезисов. – М. - 2005. - С. 378.

2. Бржеский В.В. Принципы лечения патологии зрительного нерва. - Санкт-Петербург. - 2010.- С. 27-35.

3. Ашуrow А.М., Камилow Х.М. Синуситы и заболевания зрительного нерва // Вестн. офтальмол.- 2004. - № 4. - С. 36-37.

4. Бахритдинова Ф.А., Нарзикулова К.И. Клиническая оценка эффективности комплексной терапии аденовирусных поражений глаз. /Юбил. Конф. «Поражения органа зрения».- Санкт-Петербург.- 2008.- С.25-26.

5. Беренов С. Н., Аманова Г.Г. Ишемическая нейрооптикопатия при сердечнососудистых заболеваниях, особенности её лечения / VIII-съезд офтальмологов России. Сборник тезисов. – М. - 2005. - С. 378.

**РИВОЖЛАНИБ БОРУВЧИ МИОПИЯНИ ЮКОРИ ДАРАЖАСИДАГИ
СКЛЕРОМАЛЯЦИЯДА ЛЮБЕРРИН ПРЕПАРАТИ ВА КОРТЕКСИН
ИНЪЕКЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИ**

Д.Л. Жалолиддинов

Андижон Давлат Тиббиёт Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351153>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада ривожланиб борувчи миопияни юкори даражасида склеромальяцияни ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари, уларни келиб чиқиши, этиологияси, патогенези, клиникаси, диагностикаси, асоратлари ва уларни бартараф этиши ҳамда даволаш усуллари кенг замонавий йўналишида тахлил қилинган.

Ключ сўзлар: миопия, стафилома, склеромальяция, конус, Фундус камера.

**ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЛЮБЕРРИНА И ИНЪЕКЦИИ
КОРТЕКСИНА ПРИ СКЛЕРОМАЛЯЦИЯ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ**

Аннотация. В данной обзорной статье рассматриваются современные взгляды на этиологические факторы, патогенез, клиника и осложнения склеромальяция при миопии высокой степени. Механизм действия и эффективность препарата люберрин и инъекций кортексина представлены в статье.

Ключевые слова: миопия, стафилома, конус, Фундус камера.

**THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG LUBERRIN AND CORTEXIN
INJECTION IN HIGH-GRADE SCLEROMALACIA MYOPIA**

Abstract. In this review modern views on the etiological factors of the pathogenesis of the complication and the influence of the climatogeographic conditions on the progression of myopia are considered. The mechanism of action and effectiveness of the drug luberrin and cortexin injections are presented in the article.

Key words: myopia, shaphiloma, cone, fundus chamber.

Миопия это нарушения рефракции в любом возрасте. Высокая миопия это (myopia alta) — **близорукость**, которой степень превышает более 6,0 диоптрий; Термин миопия происходит от греческого «myops» — шурящий глаза. Заболевание считается болезням 21 века. Склеромальяция при миопия высокой степени — самая распространенная болезнь глаз. С каждым годом все большее количество людей вынуждены прибегать носить очки, контактные линзы и лазерной коррекции зрения или ленсэктомии. Заметно возросло количество близоруких в людей особенно высокогорных районах. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 % 19-летних молодых людей. 60 лет назад у 10–20 % населения Китая была близорукость, на сегодняшний день уже у 90 % подростков и молодых взрослых наблюдается склеромальяция при миопия высокой степени. Рост заболеваемости склеромальяция при миопия высокой степени есть и в других странах. По некоторым оценкам к концу текущего десятилетия с склеромальяцией миопия высокой степеней будут страдать треть населения планеты. Наиболее распространенным в детском и подростковом, больных болеющим колитом, ревматизмом и. В настоящее время проблемы со зрением людей превышает до 43 %. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Практически каждый третий нашей огромной планеты страдает близорукостью. Близорукие люди видят предметы, находящиеся вблизи, а объекты, расположенные на расстоянии видят нечетко. Предметы «расплываются».

Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности препарата люберрина и инъекции кортексина склеромальяция при миопия высокой степени. По срокам появления миопической рефракции глаз различают близорукость врожденную и приобретенную. Причем процент последний в несколько раз выше первой. Выделяют 3 степени миопии по силе нарушения: слабую — до 3.0 дптр, среднюю — 6.0 дптр, высокую — свыше 6.0 дптр. Различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. Иногда миопия прогрессирует непрерывно, достигает высоких степеней (до 30.0–40.0 дптр.). Близорукость может прогрессировать медленными темпами и закончиться с завершением роста организма. Непрогрессирующая миопия хорошо корригируется, лечение не обязательно. Миопия, которая прогрессирует постоянно является причиной инвалидности. При миопии выше 6.0 дптр постоянное напряжение конвергенции, обусловленное близким расположением дальнейшей точки ясного зрения, является большой нагрузкой для внутренних прямых мышц, в результате чего возникает зрительное утомление — мышечная астенопия. Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и физиологическим изменениям. Происходят изменения глазного дна. Начальной стадии наблюдается миопический конус. Затем дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек может перейти на всю окружность диска зрительного нерва, формируется ложная задняя стафилома, она способна распространяться на желтое пятно, приводит к резкому снижению зрения.

При склеромальяция миопия высокой степени в результате растяжения глаза в длину происходит истончение и уменьшение прочности оболочек глаза. Это приводит к помутнению стекловидного тела и образованию хориоретинальных очагов на глазном дне. Имеет значение образование грубого пигментного очага, которое снижает остроту зрения. Кроме того, при этом также растягиваются кровеносные сосуды, проходящие через эти оболочки и питающие их. В результате нарушения циркуляции крови ухудшается доставка кислорода и питательных веществ в ткани глаза, что может привести к различным периферическим дистрофиям сетчатки. Самой опасной формой склеромальяция при миопия высокой степени оболочки глаза является отслойка сетчатки.

Симптомы отслойки сетчатки глаза - резкое и внезапное снижение зрения, появление искр и ощущение занавески перед глазами. Лечат отслойку сетчатки хирургическим путем с помощью лазера или криотерапией. Однако восстановить потерянное зрение редко удается, лечение в основном направлено на предотвращение полной потери зрения и прогрессирование заболевания. Кроме отслойки сетчатки и истончения сосудов, высокая близорукость опасна повышением внутриглазного давления, что часто приводит к повреждению зрительного нерва и развитию глаукомы.

Медикаментозные курсы направлены на предотвращение склеромальтации и отслойки при близорукости. Диагностика включает следующие действия: проведение визометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с помощью гониолинзы, проведение А-В сканирование глаза. Проводят ОКТ сетчатки глаза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на протяжении 2года находилось 145 больных (85 женщины и 60 мужчины) в возрасте 18-56 лет. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа - контрольная - 80 человек с различной этиологии дистрофии сетчатки миопии высокой степени, которые по различным причинам в течение 6 месяцев не получали никакой специфической терапии. Вторую группу составили 55 человек, которые в течение 10 дней получали курс стандартной консервативной поддерживающей терапии каждый 6 месяцев: п/б инъекции эмоксипина, трентала, в/м инъекции витаминов группы В, никотиновой кислоты, милдроната. После окончания курса лечения препарата люберрин и инъекции кортексина назначена препарат Слезовит по 1 таблетки 2 раза в день течение 1 месяца.

Результаты проведенного исследования. Среди исследуемых показателей функционального состояния органа зрения наибольшая динамика отмечена со стороны остроты и поля зрения. О динамике со стороны сетчатки судили на основании данных А- сканирование, рефрактомерии и визометрии. У больных 1-2 групп выявлено выпадение поля зрения на $32\pm 6\%$. У пациентов первой (контрольной) группы отмечено прогрессивное ухудшение показателей поля зрения (центральной и парацентральной скотомы) на протяжении всего периода исследования. У пациентов второй группы после проведения курса лечения выявлялось незначительное уменьшение дистрофических очагов и центральных скотом. В течение всего периода исследования у большинства пациентов отмечалась стабилизация рефракции и поля зрения, а у части больных отмечено уменьшение рефракции и повышения остроты зрения.

Выводы:

Сегодня во многих странах разрабатываются вопросы лечения склеромальция при миопия высокой степени глаза. Ученые активно изучают генетические предрасположенности, функциональную анатомию и биологию органов зрения, климатогеографические факторы, обмениваются достижениями в области рефракционной офтальмологии. Все это делает перспективу успешного лечения склеромальция при миопия высокой степени.

1. Применение препарат люберрина и инъекции кортексина при склеромальции миопия высокой степени глаза в составе комплексной медикаментозной терапии в течение 3 месяцев приводит к стабилизации зрительных функций.

2. Применение препарат люберрина и инъекции кортексина склеромальция при миопия высокой степени в течение 3 месяцев у пациентов с приводит к достоверному уменьшению рефракции, повышения остроты зрения, расширения поля зрения стабилизации зрительных функций.

3. Препарат люберрин и инъекции кортексин можно рекомендовать больным склеромальция при миопии высокой степени, макулодистрофии, как эффективное средство, улучшающей зрительных функций больных.

REFERENCES

1. Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 2016
2. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
3. Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
4. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009

ТЎР ПАРДАНИ ЁШГА ХОС ДИСТРОФИЯСИ

Усманова Тулганой Жалолиддиновна

Андижон Давлат Тиббиёт Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351215>

Аннотация. Илмий мақолада тўр пардани ёшга хос дистрофиясининг долзарблиги кўрсатиб ўтилган. Хозирги кунда офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири бу тўр пардани ёшга хос дистрофик касалликлари. Касаллик кўсатгичи йилдан йилга ўсиб бориши ва оқибатда ногиронликни кўпайиши сабабини ўрганиши.

Калим сўзлар: ТПЁХД, ОКТ, Фундус, макула, дистрофия.

ВОЗРАСТНАЯ ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ

Аннотация. В научной статье показана актуальность возрастной дистрофии сетчатки. В настоящее время одной из актуальных проблем офтальмологии являются возрастные дистрофические заболевания сетчатки. Изучение причины увеличения инвалидности у пациента, которая увеличивается из года в год.

Ключевые слова: ВДС, ОКТ, глазное дно, макула, дистрофия.

AGE-SPECIFIC DYSTROPHY OF THE RETINA

Abstract. The scientific article shows the relevance of age-specific dystrophy of the retina. Currently, one of the urgent problems of Ophthalmology is age-specific dystrophic diseases of the retina. The study of the cause of the increase in disability in the patient, which increases from year to year and in the okibat.

Key words: OKT, ASD, fundus, macula, dystrophy.

Тўр пардани ёшга хос дистрофияси (ТПЁХД) – Энг кўп тарқалган кўз касалликларидан бири бўлиб кўриш ўткирлигини сезиларли даражада пасайишига, кўриш орқали ногирон бўлиши ёки кўрмай қолишига сабаб бўлади. Дунё бўйича касалликнинг тарқалиши ЖССТ маълумотига кўра касаллик билан мурожат қилганлар сони ҳар 300 минг аҳолининг 100 мингини ташкил қилади. Иктисодий ривожланган мамлакатларда ТПЁХД кўриш туфайли ногирнолик бўйича глаукома ва диабетик ретинопатиядан сўнгра учинчи ўринда туради. ТПЁХД да иккала кўзни шикастланиши 60% ташкил қилади.

Касаллик икки томонлама сурункали характерга эга. ТПЁХД асосий ривожланиш генетик фактори ва инсонлар ёши, атеросклероз, артериал хафакон касаллиги, тамаки махсулотлари чекиш, ультрабинафша нур таъсири ва нотўғри овқатланиш.

Касалликни эртанги аниқлаш, уни ривожанишини ва асоратларини олдини олиш офтальмологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Касалликни ўрганишдан мақсад Тўр пардани ёшга хос дистрофияси нинг ривожланишидаги клиник факторларни ва хавф омилларини ўрганиш.

Материал ва методлари. Андижон вилоят кўз касалликлари клиник шифохонасида 2 йил давомида 31 та бемор ТПЁХД ташхиси билан стационар даволанди. Беморлар ёши 22 дан 55 ёшгача. Ўғил болалар 18 та (58,1%) , қизлар 13 (41,9 %) тани ташкил қилди. Барча беморларга тўлиқ офтальмологик текширувлар стандарт асосида олиб борилди. Анамнез йиғиш давомида беморлардаги зарарли одатлар тамаки чекиш, спиртли ичимликлар истемол қилиши, хамрох касалликлар, бемор бўйи, оғирлиги аниқланди. Беморларда кўриш ўткирлиги, КИБ, переметрия қилинди. Кўз туби гониолинза ёрдамида кўрилиб, ОКТ ва ФУНДУС камера текшируви ўтказилди.

Текширув натижалари. Ўтказилган текширувлар натижасига асосан беморлар ёшига қараб 3 та гуруҳга бўлинди. 22-30 ёшгача 8 та (25,8%) бемор, 30 - 40 гача 10 та(32,25%) бемор, 40 -55 гача -13 та (41,9%) бемор.

Тоғли ҳудудларда яшовчи беморлар билан шаҳарда яшовчи беморлар 66% ва 34% ташкил этди. Беморларни 23 та (74,2%) ёши 40 -55 ёшгача ва 8 та (25,8%) ишчи ходимларни ташкил қилади.

Беморларни 16 таси (51,6%) юкори тоғли ҳудудларда яшайди. Беморлар вазни 45 кгдан 55 кг гача: 4 та беморда - 60 кг дан - 70 кг гача; 80% беморларда тана оғирлигининг юкори даражадалиги кузатилган. Олинган натижаларни тахлил қилинганда қишлоқ аҳолиси орасидагига нисбатан, шаҳар аҳолиси орасида семизликга чалинганларда тўр парда макуляр

дегенерацияси 9,2 баробар юкорилиги аникланди.

Ёмон одатлар билан одатланганларда: спиртли ичимликлар истеъмол қилганларда 9 (29%) тамакида - (5 %). 8 та беморда генетик фактор таъсири аникланди. Булар яқин қариндошлик никохларда.

Шифохонада даволаниш даврида назоратга олинган беморларда шуни кузатилдики, барча беморларда хамрох касалликлари борлиги аникланди. Шуни таъкидлаш зарурки, энг кўп ёшларда тўр парда макуляр дистрофияси коллогеноз касалликларида 68%, шулардан хафақон касаллиги - 38%, атеросклероз хафақон касаллиги билан бирга - 34% , юрак ишемик касаллиги - 14%. 17% ошқозон ичак системаси касаллиги билан (холецистит - 4, панкреатит - 2, гастриты -2), кандли диабет билан 2 та бемор.

Кўз олмаси томирли қавати хориокапилляр кисми, шишасимон тана лойқаланиши ва тўр парда пигмент эпителийси яллиғланишлари кузатилди.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики шахар ахолиси орасида тўр парда макуляр дистрофияси 76% холатда, шундан 60% - аёлларда, (80%) семизликга чалинган ва хамрох касаллиги бор беморларда бўлади.

Бу шуни кўрсатадики, барча мутахассислар асосан терапевт, кардиолог, эндокринолог албатта офтальмологлар билан хамжихатликда фаолият кўрсатиши максадга мувофик бўлади.Тўр парда макуляр дистрофияси профилактикаси амалга оширилади

REFERENCES

1.Chemeу E.F. Патогенез сосудистой макулодистрофии// Тез. докл. Офтальмологического конгресса «Белые ночи», 28-31 мая 2001 г.-С. 3-5.

2.Лимбан Е.С., Шахов Е.В. Состояние и динамика слепоты и инвалидности вследствие патологии органа зрения в России// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва,2000,- С. 209-214.

3.Мухина М.А., Сотникова Е.В., Кутещова О.М. Социальная значимость и актуальность проблемы лечения макулодистрофии// Материалы VII съезда офтальмологов России.- Москва,2000,- С. 220.

MODERN METHODS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH HIGH-GRADE MYOPIA

Andijan State Medical Institute

D.L.Jaloliddinov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351256>

Abstract. This review article examines modern views on etiological factors, the pathogenesis of complications and the influence of climatogeographic conditions on the progression of myopia and modern methods of treatment.

Key words: Myopia, OKT, PZO, DZN.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОПИЕЙ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ**

Аннотация. В данной обзорной статье рассматриваются современные взгляды на этиологические факторы, патогенез осложнений и влияние климатогеографических условий на прогрессирование миопии и современные методы лечения.

Ключевые слова: близорукость, ОКТ, ПЗО, ДЗН.

**ЮҚОРИ ДАРАЖАЛИ МИОПИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ
ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ**

Аннотация. Ушбу мақолада этиологик омиллар, асоратларнинг патогенези ва климатогеографик шароитларнинг миопия ва даволашнинг замонавий усуллари таъсири ҳақида замонавий қарашлар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: миопия, ОКТ, ПЗО, ООЎ.

Introduction: Myopia (myopia) is an anomaly of the refractive power of the eye (refraction), characterized by focusing the image of objects not on the retina of the eye but in front of it. Person does not distinguish distant objects well with myopia but sees well up close: there are visual fatigue, headache, impaired vision at twilight, progressive deterioration of visual acuity. Diagnosis of myopia includes visometry, skiascopy, refractometry, ophthalmoscopy, biomicroscopy, ultrasound of the eye. Myopia of the general population is quite common: according to WHO 25-30% of the world's population suffers from myopia. Most often, myopia develop in childhood or puberty (from 7 to 15 years) and in the future either persists at the existing level or progresses. With myopia, light rays emanating from distant objects gather into focus not only the retina, as in a normal eye, but also in front of it, as a result of which the image turns out to be fuzzy, blurry, blurred. Today, myopia is a fairly common disease, since the percentage of nearsighted schoolchildren is at least 40%. During the student years, this indicator increases reaching 70%. Over the past 30 years, the incidence of myopia has increased by 1.7 times (from 25 to 45%). In countries, such as the USA (41.6%) and Asian countries (Taiwan 90%, Singapore 79.3%, China 95.5% among students). This problem occupies more minds. Myopia as a condition is characterized not only by a decrease in visual acuity, this is perhaps the most harmless, but also by retinal pathologies. Which develop due to an increase in the size of the eye and as a result - excessive tension of the mesh layer. A method of treating high-grade myopia has long been known, which medicinal substances are injected into the parabulbar. However, this method has a number of significant drawbacks: long treatment periods, the danger of the injection needle technique, damage to the eye tissues and a long time of absorption of the medicinal substance from the

parabulbar. Correction and treatment of myopia can be carried out by conservative (drug therapy, eyeglass or contact correction), surgical or laser methods. Medication courses conducted 1-2 times a year can prevent the progression of myopia. It is recommended to observe visual hygiene, limit physical activity, take vitamins of group B and C, use mydriatics to relieve spasm of accommodation (trapidamide), tissue therapy (aloe, vitreous intramuscularly), taking nootropic drugs (piracetam.), physiotherapy, massage of the cervical-collar zone, orthoptic techniques are used: training of the ciliary muscle using negative lenses, hardware treatment. To correct myopia, contact lenses or glasses, with scattering (-) lenses are selected. To date, ophthalmology has developed more than twenty methods of refractive and laser surgery for the treatment of myopia. Excimer laser correction of myopia involves correcting vision by changing the shape of the cornea, giving it a normal refractive power. Laser correction of myopia is performed with myopia up to -12-15 dptr and is performed on an outpatient basis. Among the methods of laser surgery for myopia, LASIK, SUPER, EPILASIK, FEMTO LASEK, photorefractive keratectomy (PRK) have become the most widespread. These methods differ in the degree of exposure and the way the corneal surface is formed, however, they are essentially identical. Complications of laser treatment of myopia can be hypo- or hypercorrection, the development of corneal astigmatism, keratitis, conjunctivitis, dry eye syndrome. Refractive lens replacement (lensectomy) is resorted to with high degree of myopia (up to -20 dpt) and loss of natural accommodation of the eye. The method consists in removing the lens and placing an intraocular lens (artificial lens) inside the eye that has the necessary optical power.

The purpose of the work: To study the effectiveness of Retinalamine with parabulbar, cortixin 1.0 intramuscular use, tissue therapy (aloe, vitreous intramuscularly), taking nootropic drugs (piracetam.), physiotherapy, massage of the cervical-collar zone, orthoptic techniques are used: training of the ciliary muscle using negative lenses, hardware treatment and lymphotropic regional therapy in patients with high-grade myopia with fundus changes.

Materials and methods: Retinalamine with parabulbar, cortixin 1.0 intramuscularly, tissue therapy (aloe, vitreous intramuscularly), nootropic drugs (piracetam.), physiotherapy, massage of the cervical-collar zone, orthoptic techniques are used: training of the ciliary muscle using negative lenses, hardware treatment and lymphotropic regional therapy were used in the treatment of 26 patients (52 eyes) with high-grade myopia with fundus changes: myopia from 5.0 D to 7.0 D – 7 patients (14 eyes), myopia from 7.0 D to 10.0 D – 12 patients (24 eyes), myopia from 10.0 D to 15.0 D - 9 patients (18 eyes). All patients had high sciascopic refraction, decreased visual acuity, dystrophic changes and thinning of the fundus.

Results and discussion: After complex treatment in patients with myopia from 5.0 D to 7.0 D, there was an increase in visual acuity by 0.2-0.3, myopia from 7.0 D to 10.0 D visual acuity by 0.1-0.2, the stability of the ocular PZO is noted. After Retinalamine with parabulbar, cortexin 1.0 intramuscular, tissue therapy (aloe, vitreous intramuscularly), taking nootropic drugs (piracetam), physiotherapy, massage of the cervical-collar zone, orthoptic techniques are used: training of the ciliary muscle using negative lenses, hardware treatment and lymphotropic regional therapy of treatment, patients are prescribed pills that improve microcirculation of the retina.

Conclusion. The positive effect of the lymphotropic treatment method on visual functions in patients with high-grade myopia with fundus changes has been clinically confirmed. With regular courses of treatment (2 courses per year), stable visual acuity and refraction of patients is observed in 94.1% of cases, increased visual acuity is observed in 58.1% of cases, the stability of PZO is 61.4% of cases, the stability of DZ is observed in 61.3% of cases. The use of lymphotropic therapy makes it possible to improve trophism and microcirculation in the vessels of the optic nerve, reduces the severity of pathological reactions caused by an etiological factor, the therapeutic concentration of the medicinal substance is rapidly achieved, the trauma risk of manipulation decreases, the volumes and concentrations of injected substances decrease.

REFERENCES

1. Borodin Yu.I., Grigoriev V.N. Lymph node in circulatory disorders.- Novosibirsk: Nauka. Sib. otd.nie. 1986. -268 p.
2. Zhdanov D.A. General anatomy and physiology of the lymphatic system.L.:Medgiz, 1952.-336 p.
- 3.Efimenko N.A., Chernekhovskaya N.E., Vyrenkov Yu.E. Guidelines for clinical lymphology. - M.: Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 2001. - 160 p.
4. Kupriyanov, V.V., Borodin Yu.I., Karaganov Ya.L., Vyrenkov Yu.E. Microlimphology. - M.: Medicine. - 1983.- 287 p.

**ОРГАНИЗАЦИЯ СИНОНИМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО
ЯЗЫКОВ**

Курбанов Бахрам Шукриевич

доктор философии (PhD) по филологическим наукам, Гулистанский
государственный педагогический институт, г. Гулистан; э-почта:

kurbanovbaxram15@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351290>

Аннотация. В статье речь идет о роли и значении словообразовательных гнезд в организации синонимии в русском и узбекском языках, а также о явлении отраженной синонимии, возникающей в структуре словообразовательных гнезд. При этом важное место занимает словообразовательные гнезда, которые регулируют образование парадигм в рамках одного и того же или разных корней, что способствует появлению однокоренных или разнокорневых парадигм. Организация лексических парадигм непосредственно связано с деривационными процессами. Изучение лексических парадигм на уровне деривации предусматривает полное представление о системе словообразовательной и гнездовой структуры определенного языка. Слова, объединенные одним общим корнем, имеющие разные лексические значения и последовательный принцип образования, формируют гнездо. Иными словами, гнездо составляют слова, лексические связи, мотивированные общностью корня [1; с. 17]. Закономерно, что словообразовательное гнездо возглавляет исходное, корневое производное слово. Количество производных от него слов может быть различным. Это зависит от словообразовательных возможностей слова. Гнездо может объединить сотни однокоренных слов или наоборот, иметь единственную парадигму. Некоторые производные слова не имеют однокоренных слов, которые называются одиночными. Они не являются производными и не имеют производных.

Ключевые слова: парадигмы, синонимы, словообразовательное гнездо, исходное слово, отраженная синонимия.

**ORGANIZATION OF SYNONYMOUS PARADIGMS IN WORD-FORMATION
NESTS OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES**

Abstract. The article deals with the role and meaning of word-formation nests in the organization of synonymy in the Russian and Uzbek languages, as well as the phenomenon of reflected synonymy arising in the structure of word-formation nests. At the same time, word-formation nests occupy an important place, which regulate the formation of paradigms within the same or different roots, which contributes to the emergence of single-root or multi-root paradigms. The organization of lexical paradigms is directly related to derivational processes. The study of lexical paradigms at the level of derivation provides a complete understanding of the system of word-formation and nest structure of a particular language. Words united by one common root, having different lexical meanings and a consistent principle of education, form a nest. In other words, the nest consists of words, lexical connections motivated by the commonality of the root. It is natural that the word-formation nest is headed by the original, root non-derivative of words.

Key words: paradigms, synonyms, word-building nest, source word, reflected synonymy.

Введение. В словообразовательном словаре русского языка А. Н. Тихонова [2] (ССТ) приводится 5497 одиночных слов русского языка. Словарь вмещает в себя 12542 гнезда, от которых образовано 142840 производных. В качестве исходного слова гнезда выступают практически все знаменательные части речи, а также междометие и звукоподражание, в частности, с исходным словом-существительным – 8898 гнезд, с прилагательным – 944, наречием – 86, местоимением – 25 гнезд. Следует отметить многочисленность глагольных словообразовательных гнезд – их 2413 в данном словаре.

Объект и методы исследования. В узбекском языке вопросы производности слов, проблемы составления словообразовательных цепей, определения морфем слова имеют свои особенности. На сегодняшний день насущным является вопрос составления общего словообразовательного словаря узбекского языка. Принципиальное начало этого процесса демонстрирует учебный словообразовательный словарь Б. Менглиева [3], материалы которого отражают категориальные и грамматические особенности слов узбекской лексики в области гнездования. Он построен по принципу составления ССТ, в нем также присутствуют гнезда, исходными словами которых являются разные знаменательные части речи. Словарь носит учебный характер, охват слов в нем не очень большой – 3257 гнезд. Разумеется, не полностью разрешены вопросы гнездования однокоренных слов в узбекском языке. Например, существующий морфемный словарь узбекского языка А. Гулямова [4] ярко отражает возможности деления слов на морфемы, в нем приводятся варианты образования словоформ посредством различных формантов, указаны омонимические образования, и тем самым демонстрирует возможность составления словообразовательной цепи и гнездования однокоренных слов.

В словообразовательных гнездах русского и узбекского языков производные слова вступают между собой в системные отношения – синонимические, антонимические и омонимические и т. д. Данные отношения могут осуществляться внутри одного гнезда и между различными гнездами, то есть эти отношения могут иметь внутригнездовой и межгнездовой характер.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим фрагменты формирования синонимических отношений между глагольными рядами двух сопоставляемых языков. Например, глаголы русского языка **бранить, ругать** из синонимической парадигмы 1. Бранить, ругать, поносить (*разг.*), обзывать (*разг.*), лаять (*прост.*), собачить (*прост.*), сволочить (*груб.-прост.*).

Бранить и ругать – производные глаголы, возглавляющие гнезда, первое из которых состоит из 44 слов, а другое – из 60 слов:

Бранить	за-бранить	Ругать	руга-нь
бранить-ся	забран-к-а	ругать-ся	руга-тель/ств-о
бран-ива-ться	из-бранить	вы-ругаться	руга-чк-а
вы-браниться	на-бранить	до-ругаться I	руга-тель
за-браниться	набран-ива-ть	доруг-ива-ться	ругатель-ниц-а
на-браниться 1	на-бранить-ся	за-ругаться	ругател-ск-ий 1
от-браниться	от-бранить	из-ругаться	руга-тельн(ый)
отбран-ива-ться	пере-бранить	на-ругаться	ругательн-о
пере-браниться	по-бранить	наруга-ние	руга-тель/ск(ий) 2

перебран-ива-ться	побран-к-а	наруга-тель/ств-о	ругательск-и
перебран-к-а	по-бран-ива-ть	наруга-тель	руга-н-ый
по-браниться	при-бранить	наругатель-ниц-а	вы-ругать
побран-ива-ться	прибран-ива-ть	над-ругаться	до-ругать
бран-ива-ть	раз-бранить	надруга-ние	доруг-ива-ть
брань I брань II	раз-бранить-ся	надруга-тель/ств-	до-ругать-ся II
бран-н-ый I		о	за-ругать
бранный II		надруга-тель	из-ругать
бранн-о		надругатель-ниц-	об-ругать
бран-чив-(ый)		а	обруг-ива-ть
бранчив-ость		об-ругаться	обругивать-ся
бран-ч-лив(ый)		пере-ругаться	обруга-ние
бранчлив-ость		пере-руг-ива-ться	от-ругать
воз-бранить		по-ругаться	пере-ругать
возбран-я-ть		по-руг-ива-ться	переруг-ива-ть
возбранять-ся		раз-ругаться	переругива-ние
без-возбран-н-ый		руг-ну-ть	по-ругать
не-возбран-		ругнуть-ся	поруга-ние
им(ый)		от-ругнуть-ся	поруга-нн-ый
невозбраним-о		от-руг-ива-ться	по-руг-ива-ть
не-возбран-н(ый)		руг-ива-ть	раз-ругать
невозбранн-о		руга-ние	
вы-бранить		руг-н-я	

Следует отметить категориальное и грамматическое разнообразие производных слов, в частности, многочисленность форм глагольных образований. Самые близкие производные глагола – это возвратные глаголы, глаголы с суффиксами **-ну-** (с однократным значением), **-ва-** (с многократным значением), а также существительные со значением процесса (имени действия).

В приведенных словообразовательных гнездах наглядно демонстрируется специфический тип словообразовательной синонимии – отраженная синонимия. Производные слова гнезд, образованные от разнокоренных слов, с помощью определенных аффиксов отражают синонимичность своих производящих **бранить - ругать**: браниться – ругаться, выбраться – выругаться, забраниться – заругаться, набраниться – наругаться, отбраниваться – отругиваться, перебраниться – переругаться, перебраниваться – переругиваться, побраниться – поругаться, побраниваться – поругиваться, бранивать – ругивать, выбрать – выругать, забранить – заругать, избранить – изругать, отбранить – отругать, перебранить – переругать, побранить – поругать, побранивать – поругивать, разбранить – разругать.

Следует отметить, что явление отраженной синонимии между гнездами не является единственным средством выражения синонимии. Также в отражении синонимии важное место занимает выражение синонимичности внутри гнезда так называемая формантная синонимия, осуществляемая при помощи близких по своему значению аффиксов,

например: **выбраниться, забраниться, набраниться; выругаться, заругаться, наругаться** и т. д.

Проведем анализ синонимических парадигм узбекского языка **ажрамоқ, айирмоқ**. В словообразовательном словаре Б. Менглиева в качестве исходного слова словообразовательного гнезда *ажрамоқ* приводится непроизводное слово *ажра* (глаголы в словаре даются в форме повелительного наклонения). Гнездо составляет всего 4 слова, следовательно, представлена одна словообразовательная цепь и одна парадигма:

ажра → ажр-им → ажрим-ла
ажрим-лик;

В отличие от гнезда *ажра*, гнездо глагола *айир* в словаре Б. Менглиева состоит из тринадцати слов:

айир → айир-бош → айирбош-ла
айир-ма → айирма-ли
айирма-чи → айирмачи-лик
айр-и → айри-лик
айри-ча
айр-ил-ик
айр-им → айрим-лик;

Если повелительную форму *ажра* принять за инфинитив *ажрамоқ*, то в данном словообразовательном гнезде, на наш взгляд, недостает звена *ажрат, ажратма, ажрал* и др., от которых следовало бы образование дериватов *ажратмоқ, ажралмоқ, ажралиш* и т. д., что можно сказать и относительно глагола *айир*.

В энциклопедическом словаре «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» [5; с. 45-47] приведены 11 слов, имеющих в основе корень *ажра*: ажралиш, ажралишмоқ, ажралмас, ажралмоқ, ажралувчан, ажрамачилик, ажрамоқ, ажратилмоқ, ажратма, ажратмоқ, ажрим и 20 однокоренных слов, производных от глагола *айирмоқ*: айирбош, айирбошламоқ, айирбошланмоқ, айириш, айиришмоқ, айирма, айирмачилик, айирув, айри, айрилиқ, айрилиш, айрилишмоқ, айрилиқ, айрилмас, айрилмоқ, айрилувчи, айрим, айримлик, айрича.

В морфемном словаре узбекского языка приводится ряд слов с общим корнем *ажра* и *айир*. Слова в словаре размещены в алфавитном порядке, так что в данном случае не предусмотрено соблюдение порядка образования слов в словообразовательной цепи или гнезде:

ажра/л/иш	айир/бош
ажра/л/иш/моқ	айир/бош/ла/моқ
ажра/л/ма/с	айир/бош/ла/н/моқ
ажра/л/моқ	айир/иш
ажра/л/ув/чи	айир/ма
ажра/моқ	айир/ма/ли
ажра/т/тир/моқ	айир/ма/чи
ажра/ш/моқ	айир/ма/чи/лик
ажр/им	айир/моқ
ажр/им/ла/моқ	айир/тир/моқ
ажр/им/ла/н/моқ	айир/ув
ажр/им/ла/ш/моқ	айир/ув/чи

ажр/им/лик; ажра/т/ма ажра/т/моқ ажра/т/иш ажра/т/ил/моқ.	айир/ув/чи/лик айр/и айр/и/лик айр/ил/иш айр/ил/иш/моқ айр/ил/иқ айр/ил/моқ айр/ил/ув/чи айр/им айр/им/лик айр/и/ча
---	---

Исходя из принципов составления ССТ, можно сформулировать следующее примерное словообразовательное гнездо данных глаголов:

Ажрамоқ ажрашмоқ ажралмоқ ажралиш ажралишмоқ ажралмас ажралувчи ажратмоқ ажратилмоқ ажраттирмоқ ажратиш ажратма ажрим ажримламоқ ажримлашмоқ ажримланмоқ ажримлик	айирмоқ айиртирмоқ айириш айирма айирмали айирмачи айирмачилик айирув айирувчи айирувчилик айри айрилиқ айрилиш айрилишмоқ айрилмас айрилиқ айрилмоқ айрилувчи айрим айримлик айрича айирбош айирбошламоқ айирбошланмоқ
--	---

Учитывая синонимичность исходных слов приведенных гнезд, следует отметить синонимию их производных. В русском языке синонимичность производных слов глагольных гнезд основывается на синонимии префиксов, суффиксов, именных образований, в частности, существительных и прилагательных.

По составленным нами словообразовательным гнездам можно произвести анализ соответствующих форм дериватов глаголов узбекского языка **ажратмоқ** и **айирмоқ**: *ажраттирмоқ – айиртирмоқ, ажратиши – айириши, ажралмоқ – айрилмоқ, ажралиши – айрилиши, ажралишмоқ – айрилишмоқ, ажралмас – айрилмас, ажралувчи – айрилувчи, ажратма – айирма, ажрим – айрим, ажримлик – айримлик*;

Синонимические парадигмы *ажраттирмоқ – айиртирмоқ, ажратиши – айириши, ажралмоқ – айрилмоқ, ажралиши – айрилиши, ажралишмоқ – айрилишмоқ, ажралмас – айрилмас, ажралувчи – айрилувчи* имеют близкие или идентичные лексические значения, между собой выражают синонимические отношения и повторяют синонимичность своих производящих.

Однако парадигмы *ажратма – айирма, ажрим – айрим, ажримлик – айримлик* несмотря на идентичность аффиксального оформления, расходятся в своих лексических значениях, например: *ажратма* (целевые средства) – *айирма* (1. Разница; 2. мат. разность), *ажрим* (1. Соглашение; 2. Определение суда) – *айрим* (1. Отдельное, самостоятельное; 2. Некоторое) и т. д.

Важно отметить, что в узбекском языке суффикс неопределенной формы глагола -**моқ** и суффикс обозначения имени действия **-(и)ш** вступают между собой в синонимические отношения. Первое из них называет действие в форме инфинитива, а второе – как процесс действия. Как синонимические парадигмы они представляет внутригнездовую синонимию суффиксов: *ажратмоқ – ажратиши, ажралмоқ – ажралиши; айирмоқ – айириши, айрилмоқ – айрилиши*.

В отличие от русского, для узбекского языка характерно образование отглагольных сложных слов типа *айирбоиш, айирбошламоқ, айирбошланмоқ*. Данный способ образования новых слов является непродуктивным в организации синонимических отношений глаголов в узбекском языке.

Закключение. Таким образом, глагольные синонимические парадигмы русского и узбекского языков в области гнездования имеют свои особенности. Необходимо отметить, что полное сопоставление лексических парадигм двух языков в аспекте словообразования кажется сложным из-за отсутствия общего словообразовательного словаря узбекского языка. Однако изучение вопросов гнездования слов сопоставляемых языков, составления парадигм, в том числе и синонимических, демонстрирует реальную близость словообразования с другими ярусами языкознания как фонетика, лексикология, морфология и синтаксис.

Результаты проведенного нами анализа показывают, что наряду с лексическими синонимами в сопоставляемых языках правомерно образуются и словообразовательные синонимы. Они отражаются в словообразовательных гнездах. В гнездах размещаются исходные слова, от которых образуются соответствующие производные. Производные слова в свою очередь являются производящими для других кодериватов, тем самым образуя словообразовательную цепь. Производные слова одного уровня составляют словообразовательную парадигму. В зависимости от значения дериватов, от значения словообразовательных аффиксов члены парадигмы вступают между собой в антонимические и синонимические отношения.

Также именно словообразовательные гнезда способствуют появлению внутригнездовой формантной и межгнездовой отраженной синонимии как особого явления

в словообразовании русского и узбекского языков. Если в русском языке это происходит в префиксальных и суффиксальных образованиях, то в узбекском языке вопрос отражения касается исключительно суффиксальных образований.

REFERENCES

1. Тихонов А. Н. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации русской лексики. Отраженная синонимия. Отраженная омонимия. Отраженная антонимия / А. Н. Тихонов, А. С. Пардаев. – Ташкент: Фан, 1989. – 141 с.
2. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х тт. – М.: Русский язык, 1985. – Т. 1 – 856 с. Т. II – 887 с.
3. Менглиев Б. Ўзбек тилининг сўз ясаши ўқув луғати. Тошкент. Янги аср авлоди, 2008. – 175 б.
4. Ўзбек тили морфем луғати. А. Фуломов, А. Н. Тихонов, Р. Қўнғуров. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977. – 463 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. 5 томли. I т. – 680 б.

TO‘RA SULAYMON SHE‘RLARIDA SO‘Z MA‘NOLARINING KO‘CHISHI

Jabbarova Gulchehra

GulDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351344>

Annatsiya. O‘zbek tilida so‘z ko‘chish metofora, metonimiya vazifasifadoshlik, sinekdoxa kabi hodisalarni o‘z ichiga oladi. O‘zbek adabiy tilidagi eng ko‘p qo‘llaniladigan usul bu- metafora va metanimiyadir. To‘ra Sulaymon tog, bog‘, tabiatini dildan sevgan shoir.

Kalit so‘zlar: metofora, metonimiya vazifasifadoshlik, sinekdoxa, she‘riyat, „Qorasoch“, „To‘lgonoy“, „Yovqochdi“, „Mangulik“.

She‘riyat - xalq mulki. She‘riyat osmonida minglab ko‘zga ko‘ringan, xalq qalbidan joy olgan shoirlar bisyor. Shunday shoirlardan biri To‘ra Sulaymondur. To‘ra Sulaymon o‘zbek adabiyotiga dilbar she‘rlari, publisistik maqolalari bilan birga, „Qorasoch“, „To‘lgonoy“, „Yovqochdi“, „Mangulik“ turkum asarlari bilan munosib hissa qo‘shgan. O‘z she‘rlarida tilimizning bebaho boyligidan, uning serqirra faoliyatlaridan unumli foydalangan. Buni biz shoirning birgina she‘rlarida so‘z ko‘chish usulini tahlil qilish orqali ko‘rib o‘tamiz. O‘zbek tilida so‘z ko‘chish metofora, metonimiya vazifasifadoshlik, sinekdoxa kabi hodisalarni o‘z ichiga oladi. O‘zbek adabiy tilidagi eng ko‘p qo‘llaniladigan usul bu- metafora va metanimiyadir. Shoir she‘rlarini tahlil qilganimizda ham bunga amin bo‘lamiz.

Suvlar ham tinidi sunbula kelib

Tinib – tiniqmadi bu ko‘nglim hayhot

Na bahor, na yozdan, na to‘kin kuzda

Hecham qoniqmadi bu ko‘nglim, hayhot

Ushbu she‘rda metafraning go‘zal namunalarini uchratish mumkin. Sunbula bu insonga xos, tashqi tarafdin shunday „Sunbula kelib“ deganda insonga xos harakat o‘xshashligi mavjud. Rasmlarda ko‘ngilning qoniqmasligi, insonni ajablantiradi. Mana shu yerda ham shoir metofora usulidan unumli foydalangan. „Qismat“ deb atalgan she‘rdan keltirilgan ushbu parchani o‘qiganda qishloq surati – hech kimning hayoliga kelmaydi.

To‘ra Sulaymon she‘rlarida o‘xshatish san‘ati yuksak cho‘qqiga chiqqan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Jonsiz tabiat va uning unsurlardan unumli foydalana oladigan shoirning quydagi „Yolg‘iz“ she‘rini olaylik:

Senam yolg‘iz, men ham yolg‘iz men qayda yo sen qayda

O‘rtamizda **qilzim**, tog‘lar ko‘rishar bu kun qayda

Men ham yolg‘iz, sen ham yolg‘iz, men yerda- yu sen ko‘kda

Yetti iqlim yuki bordek mushdekkina yurakda .

Yolg‘izlik faqat yaratganga xos. Inson uchun bu musibatdir. Misralar orqali Ollohga ishora bor. Insonga xos ko‘rishish tog‘lar obraziga ko‘chirilgan. Mushdekkina yurakka yetti iqlim yuki borligi ham metofora. Negaki, yuk inson gardanida bo‘ladi. Jumladan, farzandlik yuki, yurt, vatani oldidagi yuki ka‘bi ma‘sulyati .To‘ra Sulaymonning deyarli har bir she‘rida metaforani uchratamiz. Bu ham bir shoirning uslubi.

Tog‘larga suyandim tayanch bo‘lsin deb,

Tayanch bo‘lolmadi ulkan tog‘lar ham.

Bog‘larda tunadim bolli bo‘lay deb,

Bolini ayadi o‘sha bog‘lar ham.

To‘ra Sulaymon tog, bog‘ tabiatini dildan sevgan shoir. Bog‘larni kim sevmaydi? Yam-yashil, jannatning ifori, so‘lim manzaralar, yengil shabadalar, ahyon – ahyonda ko‘zga tashlanadigan tog‘ gullari, mehnat zalvorini yelkasiga olgan odamlar bu go‘zal hayot manzarasidir. Shoir To‘ra Sulaymon mana shundan ilhomlanib, “Nido“ nomli she‘r bitganlar. She‘r shunchaki yozilmaydi. Unda shoir his- tuyg‘ulari, dardlari, quvonchi, shodlik damlari ham aks etadi. Lirik qahramon fikri o‘ylari qorishib ketadi. To‘ra Sulaymon tayanch bo‘lsin deb tog‘larga suyanadi. Aslida, yaqinlariga, do‘stlariga suyanan. Tog‘lar obrazida foydalanib metaforani yuzaga keltirgan. Bog‘lar ham bolini qizg‘ongan. U ishongan insonlaridan bol ta‘bi, mehr, oqibat, sadoqat kutgan. O‘xshatish yakuni metofora bilan bezatgan. To‘ra Sulaymon so‘zga ayri-ayri bir erkinlik bilan yondashib har qanday asov so‘zni ham yuvosh torttira oladi. So‘zni ruhga bo‘ysundira oladi. O‘zi so‘zning emas, ruhning studiyasida yuradi. Oddiygina so‘zlardan To‘ra Sulaymonga xos tasvir uslubini vujudga keltira oladi“, deb yozilgan “**Sensiz yolg‘iz g‘arib bo‘ldi**“ kitobda .

To‘ra Sulaymon ijodida oy obrazi ham ajoyib yaratilgan .

Dunyoda qalqib turgan **solga** o‘xshar deb,

Donishmandlar qaddi dolga o‘xshar deb,

Ko‘rguliklar hali mo‘lga o‘xshar deb,

Osmon o‘rtasida to‘lg‘onadir oy.

Dunyo sehri ertakka o‘xshaydi. G‘aroyib sarguzashtlar kutilmaganda ro‘y beradi. To‘ra Sulaymon dunyoni qalqib turgan soyga qiyoslagan. Daryo yoki dengiz bag‘ridagi soy tinch turmaydi. Dengiz suvi uni to‘lg‘ontiradi Shu kabi dunyo ham sokin emas. Donishmandlar qaddi dilga o‘xshatilyapti ta‘bi bukchayganroq ular ko‘p ko‘rguliklarni ko‘rib shu holga tushmagan. Osmon bag‘rida turgan oy hammasiga guvoh. Bu manzarani ko‘rib erta-yu kech afg‘on chekadi. Biz buni ko‘rmaymiz. Bunday dardga pastdagi insonlar befarq .

Metanimiyada ikki predmet o‘rtasida doimiy aloqaning mavjudligi sababli biri aytilganda, ikkinchisini beradi. Masalan :

Yig‘lab o‘tar bo‘lsam Mashrabday zor- zor

Qayg‘ularim qaddi **dollarga** tushgay

Mashrab deb yozishda uni mashhur shoirliqi tushuniladi. Ko‘z oldimizda g‘azallari keladi. Mana shu yerda metonimiya hosil qilingan. Bunday xolat “Orzularim“ she‘rida ham mavjud:

Tabiatan tilagim:

Tutganim oltin bo‘lsa.

Aytganlarim yurakka

Ko‘zga qoshday yaqin bo‘lsa.

Tutganim deganda tutgan narsani tushunamiz. Aytganlarim deganda aytgan so‘zlarimni nazarda tutgan. Qisqartirish yo‘li orqali metonimiya usuldan foydalanilgan.

Munosib bo‘lolsam amolingizga

Tangri mehri To‘raqullara tushgay

To‘ra Sulaymon ijodining bahosi aniq, u katta shoir edi. To‘raqul deganda To‘raqul degan kishi nazarda tutilyapti .

She‘r - ko‘ngil mulki. Olamni shoirona idrok etilmaydigan boshqalarga noma‘lum jihatlarni shoirlar ko‘ra oladi. Shoirlik qismat

Qosh qorasi – qorasi –

Xasta dil sadporasi .

Xol bo‘lguncha bo‘larsiz

Bu jahon ovvorasi .

Qosh qorasi deganda go‘zal ma‘shuqa nazarda tutilgan, qo‘shi orqali qizga ishora. Qism orqali butun tushunilgan. Sinekdoxa mavjud.

Dunyo faqat ezgulikka yo‘g‘rilmagan fisq – fasod, boshiga ish tushsa, deganda dunyo tashvishlarini tushunamiz. Sinekdoxadan foydalanilgan. Shuni aytish lozimki, qo‘shnimni deganda butun bir oila yoxud bir shaxs ko‘z oldimizdan o‘tadi. Uning harakati, fazilatlari ko‘z o‘ngimizda gavdalanadi. Bu sinekdoxaning o‘ziga xos xususiyatidir.

To‘ra Sulaymon o‘zbek she‘riyatining katta, qudratli safida borgan yengilmas lochinidir. To‘ra Sulaymon shoirtabiat xalqimizning o‘z so‘zi – obrazli tili bilan so‘zlaydi. To‘ra Sulaymon ijodida xalqchilik bor.

REFERENCES

1. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh., Nabieva D. O‘zbek tillning nazariy grammatikasi. Morfologiya. -Toshkent, 2001.
2. Rasulov R., Narzieva M. Leksikologiyani o‘rganish.-Toshkent: O‘qituvchi, 1992.-23-b
3. Rahmatulaev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. –Toshkent: Universitet, 2006.
4. O‘zbek tili leksikologiyasi.-Toshkent: Fan, 1981. - 312 b.

“SHAYTANAT” ROMANI MATNINING LEKSIK TAHLILI

S.Abdialimova

GulDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351384>

Annatsiya. Biz “Shaytanat” qissasida qo‘llanilgan leksik birliklarning tahliliga to‘xtalar ekanmiz, ularning badiiy asar matnida lisoniy, kommunikativ hamda estetik vazifalarni bajarishini alohida ta’kidlaymiz. Adib tomonidan qo‘llangan lug‘aviy birliklar qahramonlar dunyoqarashini aks ettirgan.

Kalit so‘zlar: ma‘nodosh so‘zlar, shakldosh so‘zlar, zid ma’noli so‘zlar, ko‘p ma’noli so‘zlar, tarixiy va arxaik so‘zlar, yangi yasalmalar, shevaga oid so‘zlar, chet va vulgar so‘zlar.

Biz “Shaytanat” qissasini badiiy matnining eng yuqori namunasi, deb ta’kidlashga asoslarimiz yetarli. Chunki mukammal badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida uning tilidagi leksik birliklarni leksikologiya qonun qoidalariga monand ravishda ma‘nodosh so‘zlar, shakldosh so‘zlar, zid ma’noli so‘zlar, ko‘p ma’noli so‘zlar, tarixiy va arxaik so‘zlar, yangi yasalmalar, shevaga oid so‘zlar, chet va vulgar so‘zlar ajratib olinadi va asarda qanday maqsadga yo‘naltirilganligi izohlanadi. Biz “Shaytanat”da eng ko‘p uchraydigan leksik birliklarni shu guruhlar bo‘yicha ajratamiz va asarda o‘ziga xos vazifa bajarganini dalillashga harakat qilamiz.

Ma‘nodosh so‘zlar. Ma‘nodosh so‘zlar tilning lug‘aviy jihatdan boylik darajasini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos vositadir. Tilda ma‘nodosh so‘zlarning ko‘p bo‘lishi tilning estetik vazifasini yana-da to‘liq bajara olishini osonlashtiradi.

O‘zbek tili ma‘nodosh so‘zlarga juda boy. Adib tilimizdagi ma‘nodosh so‘zlar ichidan tasvir maqsadiga eng munosibini topib ular orqali qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha ifodalashga harakat qiladi, shu tariqa, qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha real ko‘rsatib berishga intiladi. Badiiy matndagi ma‘nodosh so‘zlar tahlilida, asosan, ikki jihatga e‘tiborni qaratish zarur. Ulardan biri muallifning ikki yoki undan ortiq ma‘nodosh so‘zdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng ma‘qbul birini tanlashi bo‘lsa, ikkinchisi ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma‘nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uyg‘un holda qo‘llashi masalasidir. Tilshunoslikda ma‘nodoshlikning uch turi farqlanadi:

- 1) leksik ma‘nodoshlik;
- 2) frazeologik ma‘nodoshlik;
- 3) leksik-frazeologik ma‘nodoshlik.

Leksik ma‘nodoshlikdan bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Tohir Malik qalamining o‘tkirlikiga sabab shundaki, u badiiy tasvir ehtiyojiga ko‘ra ma‘nodosh bo‘lmagan so‘zlarni ham shunday qo‘llaydiki, bu so‘zlar qissada xuddi ma‘nodosh so‘zlar kabi idrok etiladi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, matnda juda ko‘plab salbiy ma‘no ottenkasiga ega so‘zlar qo‘llanib, ularning sinonimik qatori kengaytirilishiga muvaffaq bo‘lishga erishgan. Masalan: Bunaqa mayda ishlarni bajaruvchi mayda odamlarimiz yetarli, - Said Qodirov shunday deb ayyorona ko‘z qisib qo‘ydi. (V kitob, 294-b.); Yur, dedi Kesakpolvon G‘ilayga, bir narsa deb qo‘y. (III kitob, 142- b.) Misollarda “ko‘z qismoq”, “bir narsa deb qo‘yish” leksik birliklarida erkaklikni ifodalovchi ma‘no qirralarini ko‘rish mumkin. Birgina “o‘ldirish” fe‘lining bir qancha salbiy ottenkalari qo‘llangan sinonimik qatorni bu asarda uchratishimiz mumkin:

“jo‘natib yuborish” (jo‘nab qolish) –Sal aynisa, Hosil akasining izidan jo‘natvor., —Yangi xo‘jayinga tobing bormi yo eskisini orqasidan jiydaxaltangni ko‘tarib jo‘nab qolasanmi? (III kitob, 613-b); **“gum qilish”, yo‘qotish, qazo topmoq** Dushmanning qo‘lidan qazo topmoq ham bir baxt, azizim. (II kitob, 511-b); asfalasofinga jo‘natish G‘ilay Patsanning o‘zini asfalasofilinga jo‘natmay tag‘in! demoqchi bo‘ldi-yu, tilini tiydi. (III k, 659-b). Quyidagi parchada ham ma‘nodosh so‘zlarni uchratishimiz mumkin: —Uning huzuriga turli yumush bilan turli toifa odam kelib turadi. Bular orasida muloyimlari ham, bezbetlari ham, shirinso‘zlari ham, to‘nkamijozlari ham bo‘lard. (III kitob, 627-b); —Saba shahri ayni paytda juda ulug‘, bahaybat, azamat shahar edi. (V kitob, 672-b.).

Frazeologik ma‘nodoshlik. Voqelikni obrazli tasvirlashda, aniq va to‘la gavdalanitirishda frazeologik iboralarning ma‘nodoshligidan keng foydalaniladi. Voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon ko‘zi o‘ngida aniq va to‘la gavdalanitirishda frazeologik iboralarning ma‘nodoshligidan keng foydalaniladi. **Toqati toq bo‘lmoq – sabr kosasi to‘lmoq, burni ko‘tarilmoq – dimog‘i shishmoq, yaxshi ko‘rmoq – ko‘ngil bermog‘, ikki oyog‘ini bir etikka tiqmoq –oyoq tirab olmoq, og‘ziga tolqon solmoq – mum tishlamoq** kabilar frazeologik ma‘nodoshlikka misol bo‘ladi. Jumla tarkibida kelgan ma‘nodosh iboralar qahramon bilan aloqador biror bir sifatni, xususiyatni detallashtirib, ikirchikirigacha ko‘rsatib tasvirlashga xizmat qiladi. Asardagi misollarga e‘tibor beramiz: —*Osonlik bilan jon beradigan axmoq yo‘q!* (III kitob, 143-b.); —*Men nima uchun yashadim-u, nima maqsadda bu chirkin barglarni to‘pladim.* (V kitob, 295-b.).

Leksik-frazeologik ma‘nodoshlik. Lug‘aviy birlik sifatida frazeologizmlar so‘zlar bilan ham sinonimik munosabatda bo‘la oladi. Masalan: *Xursand –og‘zi qulog‘ida, g‘azablanmoq – jahli chiqmoq, beg‘am – dunyoni suv bossa to‘pig‘iga chiqmaydi* kabilar leksik-frazeologik ma‘nodoshlik hisoblanadi. Badiiy matnda ma‘nodoshlikning bunday turidan holatni bo‘rttirib, atroflicha tasvirlashda foydalaniladi. Masalan, —Mahmud akamning seyflari buzilib qolganida ochib bergan edi. Qo‘li gul usta. - Bunaqa qo‘li gullarning xaridorlari serob bo‘ladi . (V kitob, 131-b.); Bu yerga *bosh egib* kelishga majbur etgan Anvarni so‘kdi. (II kitob, 178-b.). Matnda *qo‘li gul, xaridor* hamda *bosh egib* kabi ma‘nodosh so‘zlar qo‘llanilgan.

Biz “Shaytanat” qissasida qo‘llanilgan leksik birliklarning tahliliga to‘xtalar ekanmiz, ularning badiiy asar matnida lisoniy, kommunikativ hamda estetik vazifalarni bajarishini alohida ta‘kidlaymiz. Adib tomonidan qo‘llangan lug‘aviy birliklar qahramonlar dunyoqarashini aks ettirish, ularning nutqini individuallashtirish hamda illustrativ funksiya bajarish kabilar bilan bir qatorda, ular nutqidagi jinsga mansublikni aks ettirishini ham kuzatishimiz mumkin.

REFERENCES

5. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh., Nabiyeva D. O‘zbek tilning nazariy grammatikasi. Morfologiya. -Toshkent, 2001.
6. Rasulov R., Narzieva M. Leksikologiyani o‘rganish.-Toshkent: O‘qituvchi, 1992.-23
7. Rahmatulaev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. –Toshkent: Universitet, 2006.
8. O‘zbek tili leksikologiyasi.-Toshkent: Fan, 1981. - 312 b.
5. Tohir Malik. Shaytanat. – Toshkent.: Hilol-nashr, 2017.

**ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ
ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА МАКТАБ
ҲАМКОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ**

Кулматов Норқобил Эшмаматович

катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар
бўйича декан ўринбосари
[.norqobil.65@mail.ru](mailto:norqobil.65@mail.ru)

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагог кадрлар
тайёрлаш бўлими бошлиғи,
oybek.sulaymanbekov@mail.ru

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351468>

Аннотация. Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларнинг дунёқарашини шакллантиришда уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигининг ўзига хос жиҳатлари, жумладан ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг бугунги кун ёшлари учун нақадар катта аҳамиятга эга эканлиги баён этилади.

Калит сўзлар: ёш авлод, ўқувчи ёшлар, илм-фан, таълим, тарбия, ватан, ватанпарварлик, одоб-ахлоқ, оила, мактаб, маҳалла, ота-она, .

Аннотация. В содержании данной статьи на основе развития науки в системе образования нашей страны раскрываются уникальные аспекты семейно-соседского и школьного сотрудничества в формировании мировоззрения учащейся молодежи в духе патриотизма, среди прочего констатируется, насколько важно для современной молодежи воспитывать младших школьников в духе патриотизма.

Ключевые слова: молодое поколение, студенческая молодежь, наука, образование, воспитание, Родина, патриотизм, нравы, семья, школа, соседство, родители

Abstract. In the content of this article, on the basis of the development of science in the educational system of our country, the unique aspects of family, neighborhood and school cooperation in shaping the worldview of schoolchildren in the spirit of patriotism, including how important it is for the youth of today to educate schoolboys in the spirit of patriotism.

Key words: young generation, student youth, science, education, upbringing, motherland, patriotism, manners, family, school, neighborhood, parents.

Тадқиқот ишининг долзарблиғи: Илм-фан тараққиётининг ривожланиши асосида ўқувчи ёшлар онги ва тафаккурида ватанпарварлик ҳис-туйғуларини шакллантириш ва юксак маънавиятли ёшлар қилиб тарбиялаш, бошқа миллат вакилларига нисбатан ҳурмат эътибор билан қарайдиган, инсонийлик қадр-қимматни эъзозлайдиган ўқувчи ёшларни вояга етказишда ушбу энг асосий омил – оила, маҳалла ва мактаб (таълим муассасалари) ўртасидаги ҳамкорлик бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ҳар бир ўқувчи ёшни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш янги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий вазифаси ҳисобланади. Шундай экан биз танлаган “Илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида

тарбиялашда оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигининг ўзига хос жиҳатлари” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Учунчи Реннесанс остонасида турган Янги Ўзбекистонда ўқувчи ёшлар онги ва тафаккурида ватанпарварлик ҳис-туйғуларини шакиллантириш, тарбиялаш, ёшларимиз орасида турли хил салбий кўринишдаги иллатларнинг олдини олиш ва уларни маънавий етук инсонлар бўлиб шакилланишида оила, маҳалла ва мактаб ўртасидаги самарали ва ижобий ҳамкорликни йўлга қўйиш бугунги кун учун энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Инсоният XXI асрга қадам қўйганидан кейин жаҳон миқёсида глобал ахборот алмашинуви шиддат билан ривожланиб бораётган бугунги кунда ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда уларнинг маънавий оламида бўшлиқ (ваакум) вужудга келмаслиги учун, ёшларимизнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзини, миллий ва умуминсоний, диний қадриятларимизга хурмат-эътиром туйғуларини болаликларидан бошлабқоқ шакиллантиришимиз зарур бўлади. Бугунги кунда ўқувчи ёшларимиз маънавиятига қарши қаратилган, бир қарашда арзимас бўлиб туюладиган ҳар қандай кичик салбий хабар ҳам ахборотлашган оламда глобаллашув жараёнларининг шиддатидан куч олган ҳолда кўзга кўринмайдиган, аммо маънавий зарарини ҳеч бир нарса билан қоплаб бўлмайдиган улкан маънавий зарарни келтириб чиқариши мумкин. Бундай салбий ҳолатларнинг олдини олиш учун юртимиздаги ҳар бир оила вакиллари бўлмиш ота-оналаримиз ўз фарзандларининг бахту-камolini кўришлари учун ёшликларидан бошлаб тўғри тарбия беришга ҳаракат қилишади, албатта бу жараёнлар ўз-ўзида амалга ошиб қолмайди.

Таклиф ва тавсиялар: Ўзбек халқимизда яхши бир нақл бор: “Нима эксанг, шуни ўрасан”, келинг шу нақлни бугунги кун нуқтаи назаридан бошқача бир талқинда айтиб кўрайлик: “Нима ўришни хохласанг, шунга яраша меҳнат қил”. Мустақиллик шарофати билан юртимиз фуқаролари тинч-тотув, тўқчилик замонида яшаб келишмоқда. Бугунги тинчлик замонда юртимиздаги ҳар бир ота-она ўз фарзандига молу-мулк, уй-жой, имконияти кўтарса автомобиль ва бошқа бир қанча қимматбаҳо моддий бойликларни таъминлаб беришлари мумкин, аммо лекин тўғри тарбия ва бардавом бахтни топиб бера олишадими? Бу нарсаларни топиб беришлари учун ҳар бир ота-онанинг ўзлари қандай тарбия кўрганлик даражаларига боғлиқ бўлади. Қадимда бир ота ўғлини етаклаб кета туриб шундай дебди “Ўғлим ҳар бир босган қадамнингни ўйлаб бос” деб айтса, ўғли отасига қараб шундай жавоб берибди: “Ота сиз қайси йўлдан қандай қадам босиб юрсангиз мен ҳам шундай қадам босиб юраман, чунки мен сизга эргашаяпман” деб жавоб берган экан. Ёки яна бир мисол “Қуш уясида кўрганини қилади” “Хўрозқанд” чет элники деса ётиб олиб ялайдиганлар ҳам халқимиз орасида, айниқса ёшларимиз орасида афсуски топилади. “Дарахтнинг бўшини қурт ейди” [1], доим деган халқ мақоллари бежиз айтилмаган. ва ҳокозо... бундай мисолларни кўплаб келтиришимиз мумкин. Педагогик адабиётларда педагогиканинг луғавий маъноси “бола етакламоқ” деб айтилади. Биз ота-оналар барибир болаларимизни етаклаб юрамиз, демак биз ўзимиз қандай қадам боссак, фарзандларимиз ҳам ана шундай қадам босишади. Бу нарса педагогик тарбиянинг ибрат-намуна усулига мос келади.

Илм-фан ривожи ва шу асосда таълим-тарбия масаласи ҳамма замонларда ҳам ҳар доим кун тартибидаги асосий масалалардан бири бўлиб келган. Ўз даврида мустақил Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Абдуғаниевич Каримов -

шундай деб ёзган эди, - Мен, - Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир” [2] деган фикрини кўп мушоҳада қиламан. Буюк маърифатпарварнинг бу сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги кунда биз учун ҳам шунчалик, балки ундан ҳам муҳим ва долзарбдир

Шу ўринда давлатимиз раҳбари Ўзбекистон Республикасининг президенти Ш.М.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларини мисол қилиб олишимиз мумкин. “Агар катта авлоднинг билими ва тажрибасини, узоқни кўра олиш фазилатларини ёшларимиздаги ғайрат-шижоат, мардлик ва фидойилик билан бирлаштира олсак, кўзлаган марраларга албатта етамиз. Янги Ўзбекистонни ана шундай билимли ва бунёдкор ёшларимиз билан биргаликда барпо етамиз”. [3] Чунки ҳаёт давом этар экан, янгидан-янги авлодлар туғилади, ҳаётда камол топишлари учун эса таълим-тарбияга эҳтиёж сезади. Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг ушбу фикрларга ҳамоҳанг сифатида биринчи президентимиз И.А.Каримовнинг айтиб ўтган қуйидаги фикрларини уйғунлаштириш айна муддаодир “Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакиллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётгий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шакилланади. Боланинг характерини, табиати ва дунёқарашини белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар – яхшилик ва эзгулик, олийжаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир” [4]

Кутिलाётган ижтимоий самара (натига): Мақсадимиз ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаб камол топтириш экан, бу борада иймон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват эркин фуқаро маънавиятини шакиллантириш билан бирга мустақил дунёқарашга эга, ўтмиш аждодларимиз бўлган ота-боболаримизнинг бебаҳо мероси ва замонавий тафаккурга таяниб яшайдиган баркамол шахс – комил инсонларни тарбиялашдан иборат бўлиб, бу вазифаларни амалга оширишда кенг жамоатчилик билан, яъни мактаб ва маҳалла билан ҳамкорлик ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг “4.4 Маънавий – ахлоқий тарбия ва маърифий ишлар” деб номланган бандида “Ўзбекистон мустақиллиги принципларига садоқатли ҳамда жамият тараққиётига муносиб ҳисса қўшишга қодир шахсни шакиллантириш мақсадида таълим муассасалари, ота-оналар, оила, маҳалла қўмиталари, Республика Маънавият тарғибот маркази, Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази, жамоат ташкилотлари, фондлар билан ўзаро пухта ҳамкорлик қиладилар” [5] деб кўрсатилган ва тегишли тизим ишлаб чиқилган.

Илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялаб камол топтиришда ҳамда маънавий-ахлоқий тарбия ва маърифий ишлар тизимини мунтазам амалга ошириб бориш борасида ҳар бир муассаса ва ташкилотнинг ўз вазифалари мавжуд. Бугунги кунда бу борада Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги тизими қошида бир қатор қуйидаги вазифалар (функция)лар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан: Таълим муассасаларининг ота-оналар, оилалар, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари, жамғармалар билан ижодий фаол, Ўзбекистон мустақиллиги ғояларига садоқатли ва жамиятимиз тараққиётига муносиб улуш қўшишга лаёқатли ўқувчи ёшларни камол топтириш бўйича ўзаро яқин ҳамкорликни амалга оширади. Ўқувчи ёшларда ватанпарварлик ҳис-туйғуларини шакиллантириш билан

бир қаторда уларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, ўз Ватани ва халқига содиқ фуқарони шакиллантириш бўйича мактабларнинг ота-оналар, оилалар, маҳалла кўмиталари, Республика Маънавият тарғибот маркази бўлинмалари жамоат ташкилотлари ва жамғармалар билан мустаҳкам ўзаро ҳамкорлиги амалга оширилади.

Илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида камол топтиришда ҳамда бўлажак фуқароларимизни маънавий баркамол шахс ва жисмоний соғлом бўлишларида оиланинг ҳам бир қатор вазифалари мавжуд. Улар қуйидагилардан иборат: Оилада ҳар бир ота-она соғлом ижтимоий муҳитни яратиш, миллий руҳиятни ва турмуш тарзини ҳисобга олган ҳолда фарзандларда ота-онага, ака-укага, опа-сингилга, қариндош-уруғларга ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғусини шакиллантириш, фарзандларнинг қизиқишлари, иқтидори ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда турли хил касбларга йўналтириш, ҳар бир ота-она ўз фарзандини мустақил фикрлашга ўргатиш, ватанимиз миллий истиқлол ғоялари ва миллий мафкурамизга садоқат руҳида тарбиялаш, фарзандларнинг бўш вақтларини тўғри ташкил этиш ва уларнинг кўшимча таълим олишлари учун тўла-тўқис шарт-шароит яратишдан иборат бўлишлари керак.

Илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда маҳаллаларнинг ҳам бир қатор вазифалари мавжуд ва улар қуйидагилардан иборат бўлиш керак: Таълим муассасалари билан биргаликда таълим-тарбия жараёнида амалга оширилиши керак бўлган масалаларни муҳокама қилишда қатнашиб, оқилона ечимлар топишда фаол иштирок этиш ва фаоллик ва ташаббускорлик кўрсатиш, ўқувчи ёшлар орасида ўз фарзандлари тарбияси билан етарлича шуғулланмайдиган баъзи бир ота-оналарни маҳалла фуқаролар йиғинларида қаттиқ муҳокама қилиш, уларга жамоатчилик таъсирини ўтказиш, керак бўлган ҳолларда бундай ота-оналар билан тегишли профилактик ишларни олиб бориш ва тадбирларни белгилаш мақсадида ҳурмат ва эътиборга сазовор бўлган маҳалла фаолларини бириктириш ёки қонун доирасида белгиланган бошқа чораларни кўриш, ўқувчи ёшларни диний мазҳаблар ва секталар, ақидапарастликнинг салбий таъсирини тўғри англаб етишларида уларга ота-оналар орқали таъсир кўрсатиш, улуғ аллома ва мутафаккир аждодларимизнинг тарбиявий ўғитларини сингдириб боришга кенг жамоатчиликни сафарбар қилиш, маҳалла ҳудудидаги нотинч оилаларни аниқлаш ва уларга содир этилиши мумкин бўлган келишмовчилик ва низоларнинг олдини олишдан иборат бўлиши керак.

Илм-фаннинг ривожланиши асосида таълим муассасаларининг ўқувчи ёшлар онгида ватанпарварлик ҳис-туйғуларини шакиллантириш борасида олиб борадиган вазифалари қуйидагилардан иборат бўлишлари керак: Ўқувчи ёшларга таълим ва тарбия беришда илғор педагогик технологиялар, ахборот-коммуникация воситаларидан кенг ва ўринли фойдаланишга тўла-тўқис шарт-шароит яратиш, ўқувчи ёшларнинг таълим-тарбия олиш жараёнида турли хил чалғитувчи воситаларнинг зарари ва уларнинг оқибатларининг олдини олиш бўйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини йўлга қўйиш ва олиб бориш, бугунги глобаллашув жараёнлари шиддат билан ривожланиб бораётган бир даврда ўқувчи ёшлар онги ва шуурига таъсир этишга қаратилган маънавий таҳдидларга қарши улар онгида мафкуравий иммунитет ва унинг элементларини ҳосил қилиш, таълим муассасалари қошида ўқувчи ёшларнинг бирон-бир касб-ҳунарни эгаллашлари учун дастлабки пойдевор яратиш, ўқувчи ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш, уларни истиқлол ғоялари ва миллий мафкурага садоқат руҳида тарбиялаш, ўқувчи ёшларнинг спорт тўғарақларига

катнашишлари ва спорт турлари билан шуғулланишларига шарт-шароитлар яратиш, уларнинг бўш вақтларини тўғри ва мазмунли ташкил этиш ва ҳокозолардан иборат бўлиши керак.

Илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларнинг онгида ватанпарварлик ҳис-туйғуларини шакиллантиришда оила, маҳалла, таълим муассасалари ҳамкорлигида куйидаги тамойиллар ва босқичларга амал қилинганда таълим-тарбия жараёнининг самарадорлиги янада юқори бўлади: Таълим ва тарбия жараёнида ҳамкорлик ҳаракатларининг уйғунлиги, таълим олувчига ҳурмат ва талабнинг уйғунлиги, ҳамкорлик жараёни субъектларининг тенг ҳуқуқлиги ва юксак масъулиятлилиги, фаолият жараёнида миллат ва давлат манфаатлари устуворлиги, ҳамкорлик ишларининг илмийлиги ва ҳокозолар.

Ватанамиз вилоятлардан, вилоятлар туманлардан, туманлар маҳаллалардан, маҳаллаларимиз оилалардан, оилаларимиз ота-она, фарзандлардан иборат. Демак, аввало ҳар бир ота-онанинг дунёқараши, иймон-эътиқоди ва мафқураси мустаҳкам бўлса, оила, маҳалла, туман, шаҳар, вилоятлар, яъни халқимизнинг мафқураси мустаҳкам бўлади. Халқаро майдонда мафқуравий, ғоявий ва информацион курашлар кучайиб бораётган бугунги мураккаб ва таҳликали замонда маънавий-маърифий ишларни замон талаблари асосида ташкил этиш, ўқувчи ёшларимизни турли-туман кўринишдаги мафқуравий хуружлардан ҳимоя қилиш, фуқароларимизнинг, жумладан ўқувчи ёшларимизнинг ҳаётга онгли муносабатини шакиллантириш, ён-атрофимизда юз бераётган воқеа ва ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссини ошириш асосий вазифамиздир. Бу ҳақида Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.Каримов ўз даврида ўзининг “Юксак маънавият енгилмас куч” асарида жумладан шундай деб айтиб ўтган эди: “Бугунги кунда ёшларимиз нафақат ўқув даргоҳларида, балки радио-телевидение, матбуот, Интернет каби воситалар орқали ҳам ранг-баранг ахборот ва маълумотларни олмоқда. Жаҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди”

REFERENCES

1. Ўзбек халқ мақоллари.
2. Каримов.И.А. “Жамиятимиз мафқураси халқни – халқ, миллатни – миллат қилишга хизмат этсин”.Т.: “Ўзбекистон”,1998, 17 – бет.
3. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. Тошкент. 2020 йил 29 декабрь
- 4.Каримов И.А.”Юксак маънавият – енгилмас куч”.-Тошкент.: “Маънавият”, 2008 йил,52-бет
5. Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори,-Тошкент.: “Шарқ”, 1998,-55-бет.

ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ
ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАРИХИЙ ХОТИРА ВА МИЛЛИЙ
ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ

Кулматов Норқобил Эшмаматович

катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар
бўйича декан ўринбосари
norqobil.65@mail.ru

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагог кадрлар
тайёрлаш бўлими бошлиги
oybek.sulaymanbekov@mail.ru

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351487>

Аннотация. Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларнинг дунёқарашини шакллантиришида уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарихий хотира ва миллий тараққиётнинг ўрни ва роли баён этилади.

Калит сўзлар: илм-фан, тараққиёт, ривожланиш, ўқувчи ёшлар, Ватан, ватанпарварлик, тарбия, тарих, тарихий хотира, миллийлик, миллий тараққиёт

Аннотация. В содержании данной статьи описывается место и роль исторической памяти и национального развития в формировании мировоззрения школьников в духе патриотизма на основе развития науки в системе образования нашей страны.

Ключевые слова: наука, прогресс, развитие, студенческая молодежь, Родина, патриотизм, образование, история, историческая память, национальность, национальное развитие.

Abstract. In the content of this article, the place and role of historical memory and national development in shaping the worldview of schoolchildren in the spirit of patriotism based on the development of science in the educational system of our country is described.

Key words: science, progress, development, student youth, Motherland, patriotism, education, history, historical memory, nationality, national development.

Тадқиқот ишининг долзарблиги. Мустақиллик туфайли биз ўзимизнинг ҳақиқий ватанимизни топдик Бу мустақилликнинг бизга берган энг олий неъматидир. Ватани мустақил халқнинг ўзи ҳам мустақил бўлади. Тарихдан маълумки юрти озод ва эркин одамнинг эрки ўз қўлида бўлади. Ана шундай буюк инсоний фазилатлар фақат тинч, барқарор, мустақил юртда шаклланиши мумкин. Бунинг учун ҳар бир ўқувчи ёшни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундай экан биз танлаган “Илм-фаннинг ривожланиши асосида Ўзбекистон ёшларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарихий хотира ва миллий тараққиётнинг ўрни ва роли” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Илм-фаннинг ривожланиши асосида республикамиз ўқувчи ёшларига таълим-тарбия беришда, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, ўзбек миллий давлатчилик тарихимизни ўргатишда, тарихий хотира, моддий ва маънавий мерос, миллий ва умуминсоний қадриятларимизни уларнинг онги ва қалбига сингдиришда миллий-маънавий ривожланишнинг ўрни ва роли бекиёсдир. Ўқувчи ёшларимизга миллий ғоя асосида, ватанпарварлик руҳида таълим-тарбия бериш, ўқитиш бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг ўз олдига қўйган энг асосий ва муҳим вазифаларидан биридир. Ҳеч кимга сир эмаски ҳар бир мустақил ривожланаётган жамиятда “тараққиётнинг тамал тоши ҳам, давлатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам илм-фан ривожи ва таълим ва тарбиянинг тўғри йўлга қўйилганидадир” [1, 30.10.2020].

Таклиф ва тавсиялар: Халқимизнинг ўтмишига, миллий давлатчилик тарихимизга бир назар ташлайдиган бўлсак, босқинчи ва мустамлакачи Чор Россияси, ҳамда собиқ советлар мафкураси ҳукмронлиги йилларида ўзбек миллий давлатчилик тарихимизнинг ноҳолисан талқин этилиши натижасида пайдо бўлган муаммоларни бугунги кунда ўқувчи-ёшларимизга тўғри тушунтириш, уларга холисан баҳо бериш, объектив талқин қилиш заруратини ҳаётнинг ўзи янгиланаётган юртимиз тараққиётининг асосий вазифалардан бири қилиб кун тартибига қўйди. Бу соҳада Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримовнинг ташаббуслари билан мустақиллик йилларида катта ишлар амалга оширилган бўлса, бугунги кунда бу борада Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга ошириб келинаётган ишлар таҳсинга сазовордир. Ватанимиз миллий давлатчилик тарихини ўрганишнинг янги концепцияси яратилди. Бугунги кунда ҳам миллий давлатчилик тарихимизни ўрганишда ва ўқувчи ёшларга замонавий таълим-тарбия беришда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5712 сонли фармони” [2, 2019.30.04] ҳамда, “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2019 йил 8 октябрдаги 11Ф-5847-сон [3, 2019.8.10], фармонларига мувофиқ, халқ таълими тизими ва олий таълим тизимида таълим-тарбия сифатини ошириш, соҳадаги мавжуд норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, халқ таълими ва олий таълим муассасаларининг халқаро нуфузини янада ошириш ва мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар, бўлажак миллий кадрларни тайёрлашда уларнинг фаоллигини таъминлаш янги Ўзбекистоннинг энг муҳим долзарб вазифаларидан биридир. Шу асосда янги дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва бир қатор туркум ўқув-услубий, илмий адабиётлар нашр қилинди.

Кутилаётган ижтимоий самара(натижа) : Ўқувчи ёшларни ватанпарварлик ҳисларини тарбиялаш механизмларини такомиллаштириш технологияларидан фойдаланишнинг назарий-педагогик асослари ишлаб чиқиш, унинг шакллари ва самарали усуллари аниқлаш ва таълим-тарбияни такомиллаштиришда

ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мотивларини ишлаб чиқиш, ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда мактаб, оила маҳалла ва жамоатчилик кенгаши ҳамкорлигини шакиллантиришда, шахсни камол топтиришда ёрдам беради.

Мустақил жамиятимизнинг тараққиёти бевосита унинг миллий-маънавий ва маънавий-ахлоқий негизларининг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганларидек, бу негизлар:

- умуминсоний қадриятларга содиқлик;
- халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;
- инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилиши;
- ватанпарварликдан иборатдир.[4,Б.56]

XIX –XX асрлар Ватанамиз, халқимиз тарихида изтиробли давр бўлди. XVII-XVIII асрлардаги миллий турғунлик, миллий парчаланиш фожиалари натижасида Ўрта Осиё Чор Россияси томонидан босиб олинди. 1917 йилдан бошлаб мустабид Совет тузуми ҳамда коммунистик партия мафкураси ҳукмронлиги ўрнатилди, халқимиз ҳам маънавий, ҳам ижтимоий- иқтисодий жиҳатдан кўз кўриб қулоқ эшитмаган даражада камситилди, хўрланди ва оёқ ости қилинди. “Халқлар доҳийси” В.И.Ленин 1917 йил 22 ноябрда Туркистон мусулмонларига ҳақ-ҳуқуқларингиз ўз кўлингизда, урф-одатларингиз моънесиз, ўзларингиз ўз ватанингизнинг ҳокимларисизлар, деб мактуб йўллаб, орқадан “қўлдан чиқармаслик” учун телеграмма устига телеграмма, комиссия устига комиссия (Фрунзе, Куйбишев, Кобазев, Элиава, Рудзутак), кўшин устига кўшин жўнатди. Мана сизга оталарча ленинча ғамхўрлик. Элни озод қилишни Феруз ва Фурқатлар маърифатда қурган бўлса, Пўлатхон, Дукчи Эшон кабилар халқни бевосита жиҳодга чорладилар. “Ўрта Осиё халқлари йиллар давомида чоризмнинг мустамлакачилик зулмига қарши кураш олиб бордилар. Халқ кўзғолонлари тепасида маҳаллий бойлар, эшонлар, қозию-қуззотлар турдилар. Ўрта Осиёда 16 йил давом этган “босмачилик” ҳаракати аслида туб маъно-моҳияти билан миллий озодлик ҳаракати эди”. [5, Б.7-8] Беҳбудий, Фитрат, Файзулла Хўжаев каби миллат ва Ватан фидойилари жоҳиллик ва ижтимоий адолатсизликни маърифат воситаси билан енга олмагач, аввал Чор Россияси босқинчилари, сўнг мустабид совет тузуми билан мураса қилишга мажбур бўлдилар, охир оқибатда нафақат эзгу ниятлари, балки ўзлари ҳам мунофиқлар қўлида ҳалок бўлдилар. Миллий истиқлолчилик ҳаракати, Туркистон Мухторияти мунофиқ босқинчи Чор Россияси ва собиқ совет тузуми томонидан тугатилди. Ўрта Осиё сунъий равишда бир неча майда-майда бўлақларга бўлиб ташланди. Зулмга қарши чиққан халқ ўғлонлари “босмачи” тамғаси остида таҳқирланганини бугунги кунда ким ҳам билмайди, дейсиз. Туркистон генерал-губернатори Н.А.Куропаткин ўз кундалик дафтарида ерли миллат аҳолисига нисбатан мустамлакачилик сиёсатини қандай амалга оширганлигининг оқибатлари тўғрисида: “Биз 50 йил мобайнида туземецларни тараққиётдан, мактабдан ва рус ҳаётидан четлаб турдик” [6, Б.12-13] -деб тан олган эди. Шу боис айтмоқчимизки, мустамлакачи бўлгач, у қайси ном билан аталишидан қатъий назар, сўзсиз маҳаллий халқ манфаатларига қарши ўз фойдасини кўзлаб реакцион сиёсат олиб боради. Акс ҳолда у мастамлакачи бўлмас эди. Чор Россияси ҳам бундан мустасно эмас. Тарихий далилларга мурожаат қиладиган бўлсак, Чор Россияси Ўрта Осиё халқларига нисбатан камситувчилик сиёсатини олиб борган. Ўлкани бойлик орттириш манбаи деб қараган. Чор Россияси Ўрта Осиёни босиб олгач, ўлкадаги халқ оммасининг аҳволи янада оғирлашди. Чунки энди у икки томонлама эксплуатация қилинадиган бўлиб қолди. Бир томондан Чор мустамлакачилари, иккинчи томондан, маҳаллий бойлар, руҳонийлар халқнинг қонини зулукдек сўрар эдилар. Совет воқелиги шароитида эса сунъий сохта миллий давлатчилик тикиштирилди. Ўзбек халқи ўзининг миллий тақдирини ўзи белгилаш

хукукига эга, деб конституцияда ифодаланган тарғиботчилик баёнотларига зид ўлароқ, реал ҳаёт ҳақиқий мустақил давлат ташкил этиш имкониятидан маҳрум этилган эди, марказга мустамлака тарзида тобе ҳолатда яшарди. Миллий маданиятнинг айрим таниқли арбоблари (М.Абдурашидхонов, Чўлпон, А.Фитрат, А.Қодирий, А.Авлоний ва бошқалар) маҳаллий халқлар ёзувини ислоҳ қилиш, пролетар маданиятини маъмурий тарзда сингдирилиши, социализм, реализм методи ва ҳоказоларга қарши ошқора чиқишга журъат қилдилар. Оқибатда улар қатағон қурбонлари бўлдилар. Бундай қатағонлар 1937-1939 йилларда айниқса кучайди. Қатағонлар урушдан кейинги йилларда ҳам янги куч билан давом этдирилди. 1949 йилдаёқ тўқиб чиқарилган буржуа миллатчилиги ва ҳоказоларда айбланиб, ёзувчилардан Мирза Калон Исмоилий, Саид Аҳмад, Шукрулло, Шухрат, Мақсуд Шайхзода ва бошқа бир қатор ёзувчи адибларимиз узоқ муддатли қамоқларга ҳукм қилинди. 1950-йиллар бошларида халқ эпослари ва мақомларини, республика олиму адибларининг Ватанимиз тарихий ўтмишига ижобий муносабатда бўлишларига доир фактларни мутлақо асосиз қораловчи ғайриилмий ва ғайритарихий мақолалар чоп этилди. Ойбек, Х.Зарифов, В.Зоҳидов, И.Султон, А.Қаҳҳор, Х.Сулаймонов, А.Бобоҳўжаев, Т.Тўла, С.Абдулло ва Миртемирларнинг тутган йўли ва асарлари таҳқирловчи танқидга дучор қилинди. Буларнинг ҳаммаси тарих, фалсафа ва филология фанлари бўйича ўқув дастурларини буюк давлатчилик ва яқка партиявийлик нуқтаи назардан қайта кўриб чиқиш, газета-журнал мақолаларининг марказга интилиш йўналишини кучайтириш билан бир қаторда, миллий зиёлилар муайян қисмини миллий ватанпарварлик кайфияти ва ижодий жўшқинлигини сезиларли даражада заифлаштиришга олиб келди, маҳаллий аҳолининг миллий ўз-ўзини англаш жараёнига салбий таъсир қилди. Айрим тарихий ҳодисалар ва шахслар фаолиятини холисона ёритишга бўлган айрим уринишлар кескин қораланди. Ўша даврда “ягона совет маданияти”, “шаклан миллий, мазмунан социалистик, руҳан байналминал маданият” концепцияси вужудга келди ва кейинги собиқ совет ўн йилликлари даврида ҳукмрон концепцияга айлантирилди. Мазкур концепцияни амалда руёбга чиқариш мақсадида, 1930-йилларнинг бошларидан ўқув юртларининг барча ўқув режалари ва дастурларига маҳаллий материаллар киритилмади, асосий ўрганиладиган фанлар қаторидан Ватан тарихи чиқариб ташланди, ўзбек халқининг буюк ўтмиши, бузилган миллий давлатчилик тарихи тарзда талқин этилди. Бугунги кунда ҳеч кимга сир эмаски, собиқ совет мафқураси ҳукмронлиги йилларида ўзбек мактабларига биринчи синфга борган мактаб ўқувчиларига ватанимиз Москва деб таълим-тарбия берилар эди. Аммо ҳеч бир инсон айта олмасдики, Ўзбекистонда туғилган бўлсак, ўзбек бўлсак, қанақасига ватанимиз Москва бўлади деб. Тарихни бундай нохолисона ёритиш натижасида, охири-оқибатда буларнинг барчаси тарихий хотирага, миллий ривожланиш тараққиётига салбий таъсир кўрсатди, тарихий замонлар ва даврлар ўртасидаги боғлиқлик йўқолишга олиб келди. Ёшлар ўз миллатининг чинакам тарихидан тобора узоқлаштирилди. Ўзбекистон аҳолиси собиқ мустамлакачилик йилларида табиий тарихий миграция ҳисобига эмас, балки сунъий миграция ҳисобига ортиб борди. Сунъий миграция ҳисобига кўп миллатлиликни ортиши секин- аста республика туб жой аҳолисининг миллий негизларига ҳақиқатда путур етишига олиб келди, аҳолининг миллий маданияти ва тили заминини ўпириб кетди. 1930 йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ўзбекистонга Узоқ Шарқдан кўплаб корейслар, Шимолий Кавказ, Грузия ва Қримдан қрим татарлари, месхети-турклари ва бошқа миллат вакиллари кўчириб келтирилди. Ўзбекистонга доимий яшаш учун минглаб ишчилар ва

мутахассислар кўчирилди. Биргина 1929-1939 йилларнинг ўзида ўлкага 650 минг киши юборилди ва х.к. Марказ томонидан 1980-йилларнинг ўрталарида эълон қилинган “қайта қуриш” даврида ҳам маҳаллий аҳолига, биринчи маҳаллий раҳбар ходимларга нисбатан узоқ давом этган ошкоро шовинистик компания, ҳуқуқий-сиёсий ўзбошимчаликка айланиб кетди, “Ўзбеклар иши”, “пахта иши” ўйлаб топилди ва кўплаб гуноҳсиз раҳбар ходимлар қамокқа олинди, уларнинг ўрнига Марказдан “кадрлар десанти” юборилди. Агар чор Россияси бизнинг маънавиятимизни турғунликда, қоқоқликда тутишга уринган бўлса, большевиклар, мустабид Совет тузуми маҳаллий халқларни ўз миллий маънавиятидан, маданиятидан бегоналаштириш сиёсатини тутдилар. “Шаклан-миллий, мазмунан социалистик” “совет маданияти” тўлиқ мунофиқлик заминига қурилди. Халқнинг кўп минг йиллик эътиқоди рад этилди, халқлар “шахсга сиғиниш” балосига учрадилар. “Пахта мустақиллиги” учун кураш, “Оқ олтинни олтин қўллар яратади” каби чақириқлар халқни иқтисодий қарамлик ва ночорлик, ўлка табиатининг вайрон бўлиши, сув, ҳаво ва тупроқнинг захарланишига, Орол фожеасига олиб келди. “Халқлар дўстлиги”, “Интернационализм” байроқлари асосида миллий ўлкаларда руслаштириш сиёсати қаттиқ қўллик ва изчиллик билан амалга оширилди. Она юртимиз Ўзбекистон ҳам ана шундай балодан четда қолмади. Мустабид тузум даврида Ўзбекистондаги барча хал қилувчи мансабларда маҳаллий бўлмаган миллат вакиллари ҳукмрон эдилар ва улар сидқидилдан Москва кўрсатмаларини бажарар эдилар. Маҳаллий халқ вакиллари эса “хўжа кўрсин”га тайинланар ва улар Москва сиёсатига вафодорлик ва садоқатлик руҳида тарбияланар эдилар. Маънавий-маърифий, тарбиявий ишлар, таълим тизими ҳам коммунистик мафкурага, ёлғон социализм ва коммунизм ғояларига бўйсиндирилган эди. Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритгандан кейингина ўзбек халқи маънавий-маданий ривожланиш йўлига қайтди. Мустақиллик она юртимизни мустамлакачилик тузумининг оғир кишанларидан озод қилди, миллий маданияти ва анъаналарни қайтариш, ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳамда ўз ҳаётини миллий манфаатлар ва қадриятларга мувофиқ равишда қайта қуриш имконини берди. Шу маънода, Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримов мустақилликка эришган дастлабки кунларимизда “Ўз истиқлол ва тараққиёт йўлимиз-бу гул билан қопланган йўл эмас, бу тоталитар меросидан халос бўлиш ва покланиш, якка мафкуравийлик илллати етказган зиён-заҳматларни бартараф этишнинг қийин, узоқ давом этадиган йўлидир”, [7, Б.28] деб айтган сўзлари замирида қанчалик чуқур ҳаётий маъно борлигини бугунги кунда яна бир бор чуқур теран англаймиз.

Давлатимиз раҳбари бўлган биринчи президентимизнинг ушбу айтиб ўтган гапларига ҳамоҳанг ҳолда амалдаги давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг куйидаги “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учунчи ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Бегунийлар, Ибн Синолар, Мирзо Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб, хизмат қилиши лозим”. [8, 29.12.2020] деган сўзлари айни ҳақиқатдир. Буларнинг барчаси миллий давлатчилик тарихимиз, маънавий меросимиз ва миллий қадриятларимиз равнақ топишининг ва халқимиз фаровонлигининг асосий шартини ҳисобланади. Бу эса бевосита ўқувчи ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда таълим тизими технологияларидан амалда тўғри фойдаланишимизга

боғлиқдир. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим – тарбия тизимидан бошланади” деган ғоя асосида миллий давлатчилик тарихимиз асосида тарихий хотира ва миллий тараққиётимизнинг ривожланишига мустаҳкам асос яратилган бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши” Тошкент, 30.10.2020 йил

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 прелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-11-Ф-5847сон фармони.

4. Каримов.И.А, Ўзбекистон буюк келажак сари. “Ўзбекистон”, 1998, 56-бет.

5. Шоди Каримов. Қафасдаги қуш орзуси. Ўзбекистон Жумҳурияти ФА “Фан” нашриёти. Тошкент-1991 йил. 7-8 бетлар.

6. Ўша жойда. 12-13 бетлар.

7. Каримов.И.А Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. Тошкент-“Ўзбекистон”-2012 йил, 28 бет

8. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси” –Т: 2020 й. 29 декабрь

O‘QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O‘QITISHNING NNAVATSION
USULLARI

Isroilov Shermurod Shamsiddin o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida fizika fanini o‘qitishda sinflar darajasida o‘quvchilar fikrlash doirasidan kelib chiqqan holda innavatsion va interfaol usullardan foydalish haqida bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: “Fizika”, yorug‘lik, trayektoriya, gipoteza, temperatura, absolyut, nisbiy, maydon, radiatsiya, radiaktivlik, raketa, biofizika.

Abstract. According to the article, the use of innovative and ininteractive methods in teaching physics in secondary schools by class level, based on the student’s level of thinking.

Key words: “Physics”, Light, trajectory, hypothesis, temperature, absolute, relative, area, radiation, radioactivity, rocket, hypothesis.

O‘tib kelayotgan o‘g‘il-qizlarimizning har tomonlama barkamol avlod bo‘lib, hayotga kirib kelishlarini ta‘minlash jamiyat oldidagi eng ulug‘ maqsadlardandir. Bugungi tezkor davr o‘quvchilardan mukammal bilim olishni talab etmoqda. Zero, yoshlarimizning kelajakda erishadigan muvaffaqiyati mustaqil bilim olish layoqati, o‘z-o‘zini rivojlantirish va takomillashtirish qobiliyatiga ega bo‘lishi bilan belgilanadi. Bolalarga bunday munosabat ta‘limga oid davlat siyosatida, uning hayotga joriy bo‘layotgan tamoyillarida to‘la namoyon bo‘lmoqda. “Fizika” fani 7-10-sinflarda haftasiga ikki soatdan o‘qitiladi. 7-sinfda o‘quvchilarga fizik hodisalar va kattaliklar haqida umumiy ma‘lumotlar beriladi. Bu bilan o‘quvchilarni fizikaga qiziqtiradi, fizika fani haqida dastlabki tasavvur hosil qilinadi, tevarak-atrofdagi fizik hodisalarning mohiyatini elementar tarzda tushuntirish orqali ilmiy dunyoqarashlari shakllantiriladi. Bunda fizika ta‘limi mazmuni ijtimoiy hayotda, tevarak atrofda uchraydigan fizik hodisalar va jarayonlar bilan bog‘lab o‘rgatiladi. Fizika fani o‘quvchilar qalbiga oson kirib borishi, ularning xotirasidan mustahkam o‘rin olishida jonli misollar, hayotiy taqqoslar muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi fan-texnikaning rivojlanishi bilim, amaliyot va tajriba o‘zaro aloqani uzviy bog‘lab borilishini taqozo qiladi. Fizika fani ishlab chiqarishdan ajratilgan holda o‘qitilsa, o‘quvchilar bu fanning nima uchun kerakligini, uni o‘rganishning nima uchun zarurligini tushuna olmaydilar. O‘quvchilarning faqatgina fizika faniga qiziqishini oshirishga qaratilmay, balki ularning texnik faolligini rivojlantirish, fan va texnika yutuqlarining zamonaviy ishlab chiqarishdagi o‘rni va ahamiyatini ko‘rsatish bilan ularning politexnik tayyorgarligini kuchaytirishni ham ko‘zda tutadi. Jumladan, “Elektr sig‘imi”, “Kondensatorlar”, “Yarim o‘tkazgichli asboblar”, “Elektromagnit tebranishlar va to‘lqinlar” mavzular o‘tilayotgan vaqtda uning amaliy ahamiyatiga e‘tibor berilishi, o‘quvchilarning texnik ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishiga ijobiy ta‘sir qiladi. O‘quvchilar “Tokning magnit maydoni” masalasini o‘rganishda organizm to‘qimalarining magnit xossalari, to‘qimalar ma‘lum darajada suvga o‘xshab diamagnit ekani, shuning uchun u tashqi magnit maydon ta‘sirida umuman magnitlanmasligi haqida bilib oladilar. Biroq organizmda paramagnit moddalar, molekulalar, ionlar mavjud(organizmda ferramagnit zarralar bo‘lmaydi). Magnit maydon ularga ta‘sir etib, hayot faoliyatining ko‘pgina jarayonlariga, masalan, hujayralarning holatiga, to‘qimalarning nafas olishiga, odamning nerv sistemasiga va boshqalariga ta‘sir etadi. Yana shuni ham nazarda tutish kerakki, o‘tkazgichning qarshiligi kichik bo‘lganda qarshilik

qancha kam bo‘lsa, tok kuchi shuncha katta bo‘ladi. Bunga e‘tiborsizlik qilingan hollarda og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Fizika fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarni bu fanga qiziqtirishni yana bir usullaridan biri dars mobaynida fizik tajribalar tabiatdagi fizik jarayonlarni o‘quvchilarning o‘zlari fizikani o‘rganishga qadar kuzatganlar. Lekin bu kuzatishlar natijasidabarcha o‘quvchilar ularning mohiyati haqida to‘g‘ri xulosa chiqara olmaydilar, albatta. Bundan tashqari hamma o‘quvchilar ham mavjud jarayonlarning barchasini ko‘rmagan. Shu sababli maktab sharoiti doirasida sinfda maxsus tashkil etiladigan fizik tajribalarni ko‘rsatish zaruriyati tug‘iladi. Fizikadan to‘g‘ri tashkil etilib, namoyish qilingan va talqin etilgan tajribalar o‘quvchida nafaqat asbobuskunalar tuzilishi, ishlashini o‘rganib qolmay, balki ulardagi qonuniyatlarni payqashga ham imkoniyat tug‘diradi. Fizik namoyishlar o‘quvchilarga mazkur fanga bo‘lgan qiziqishlarini ham orttiradi. Namoyishlar yordmida fizik tushunchalar, fizik kattaliklar va ularni o‘lchash imkoniyatlari ko‘rsatiladi. Ular so‘ngra laboratoriya ishlarini bajarishda, masalalarni yechishda shakllanadi, rivojlanadi va bilimlari chuqurlashib boradi. Fizika darslarining boshida shunday tajribalarni namoyish etish kerakki, ular oddiy bo‘lsa-da, boshlang‘ich nuqta bo‘lsin. Ularda ko‘rgan hodisalar, keyinchalik boshqalarini tushuntirish uchun asos bo‘ladi. Fizik kattaliklarning o‘lchamlari (uzunlik, vaqt, massa, bosim, temperatura va h.k) aniqlanadi va ular orasidagi miqdoriy va sifat bog‘lanishlari ko‘rsatiladi (suyulik bosimining idish tubiga bosimi). Namoyish tajribalarini o‘rgatish jarayonida fizika qonunlaridan amalda foydalanishni ko‘rsatishdan iborat (issiqlik mashinasi, termometr). Keyingi namoyishlari bilimlarni chuqurlashtirishga qaratilgandir. O‘quvchilarning fizikadan olgan bilimlari sifatini yaxshilash ularni kasbga yo‘llash uchun uyushtiriladigan ekskursiyalar yaxshi natija beradi. Masalan, kosmonavtikaga oid ko‘rgazmalari bor muzeylar, meditsina texnikasiga oid poliklinikalarda kuzatuvlar. Maqsad- o‘quvchilarni elektr tokining organizmga biologik ta‘sirini ko‘rsatish va uning meditsina asboblarida bemorlarni diagnostika qilish va davolashda qo‘llanilishini o‘quvchilarga ko‘rsatish. Ekskursiya poliklinikaning fizioterapevtik kabinetida o‘tkaziladi. Ekskursiyalarni mavzuviy, fikriy-ilmiy sayohat usulida ham olib borish mumkin. Bu tadqiqotlarning davomi sifatida teleskoplar yaratilishi va hozirgi zamondagi radioteleskop, rentgen teleskoplari va kosmosga chiqarilgan teleskoplar haqida tushuncha beradi. O‘quvchilarni fizika faniga qiziqtirishda har xil fizikaga oid topishmoqlardan ham foydalanish mumkin. Topishmoqlar aql-zakovat, fikr o‘tkirligining sinov quroli hisoblanadi. Chunki u o‘quvchini hozirjavoblikka o‘rgatadi. Dars jarayonida ruhiy charchashning oldini oladi. O‘qituvchiga esa o‘quvchilarning zehni dunyoni o‘rganishga, ularni individual xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Ko‘zga ko‘rinmas Qo‘lga ilinmas, Shusiz hech joyda, Hayot ham bo‘lmas. (Havo) Kerak har bir xonadonga, Issiqligi huzur jonga. Televizor, xolodelnik, U bor bo‘lsa jonli tirik. (Elektr toki) Nur sochadi har yoqqa,

Maktabda o‘quvchilarni fizika faniga qiziqtirishda tatbiqiy fizika hamda fanlararo bog‘lanishlarning ahamiyati katta. Shu munosabat bilan maktabda, biofizika elementlarining kiritilishi eng avval o‘quvchilarda fizika predmetini chuqur va keng o‘rganishlarida zamin yaratadi, fanlararo aloqadorlikni jonlanatiradi, o‘quvchilarda kasbga bo‘lgan qiziqishlarini oshirib, uni ongli ravishda tanlash imkoniyatlarini yaratadi, politexnik ta‘limni yanada kuchaytiradi. Fizika o‘qituvchisi fizikaga oid materiallarni boshqa predmetlar bilan bog‘lagan holda o‘tishlari uchun ular eng avval, o‘rta maktabda o‘tiladigan predmetlarning programmalari bilan yaxshi tanishishlari hamda taklif etilayotgan materiallar mazmuni, maqsadi va vazifalarini yaxshi bilishlari zarur. Shuningdek, fizika o‘qituvchisi o‘quvchilarning fizika predmeti materiallaridan olgan bilim va

ko‘nikmalarini qaysi biri qachon va qaysi temani o‘tishda boshqa predmet-o‘qituvchisiga yordam berishini, xuddi shuningdek, fizik materiallar amaliyotda qayerda, qancha miqdorda qo‘llanishini ham bilishlari kerak. Aks holda fizika o‘qituvchisi boshqa predmet o‘qituvchilariga yaqindan yordam bera olmaydi va o‘z predmetini ham boshqa fan materiallariga, ayniqsa, amaliyot bilan bog‘lagan holda tushuntira olmaydilar. Biofizika elementlarini fizika kursida hamda boshqa predmet materiallari bilan bog‘lab o‘qitish va tarbiya jarayonida, samaradorligini oshirishda, o‘quvchilarning har tomonlama to‘liq va mustahkam bilim olishlariga katta imkoniyat yaratib beradi. Keyingi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari (shamol, quyosh, geothermal, biomassa) haqida ommaviy axborot vositalari, ilmiy-amaliy konferensiyalarda ko‘plab yangi ma‘lumotlar e‘lon qilinmoqda. Shu bois, bu ma‘lumotlarni ta‘lim jarayoniga, xususan, fizika darslariga tatbiq qilish, energiya, energetikaning eng so‘nggi zamonaviy fizik va texnologik asoslarini o‘quvchilarga yetkazish, ularda bu soha bo‘yicha yetarlicha bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qilish muhim ahamiyatga ega. Ilm-fanga, ustoz-murabbiylarga e‘tibor qaratilayotgan shunday zamonda biz o‘qituvchilardan yangi zamonga yangicha qarash, yondoshish va texnologiyalar bilan o‘quvchilar ongiga, qalbiga kirib borish talab qilinarkan, shu oliy maqsad ila qadam tashlashimiz lozimdir.

REFERENCES

1. Ya.I.Perelman “Qiziqarli fizika” Toshkent-2009y 6 bet.
2. K.Tursunmetov “Ma‘lumotnoma” Toshkent-2007 y 13-15 betlar .
3. M.Yo‘ldashev “8-sinf fizika darslik” Toshkent - 2010 105-122 betlar.
4. L.S.Landsberg “Optika”. Moskva. 1976 y. 5-bet
5. Mamanazarov, B. K., Kulumbetov, A. S., Shermetova, S. T. (2021). Some aspects of independent work on the study of physics at secondary school. Экономика и социум, 2 (90), 832-837.
6. Malikov, K. H., Begzatova, Sh. P. (2021). Maktab laboratoriya xonasi eksperimental bilimlar manbai. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 8(1), 697-703.
7. Dusmurotov, M. B., Tillaboyev, A. M. (2021). Yorug‘lik oqimi tushunchasini o‘qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish. Academic research in educational sciences, 2(12), 483-491
8. Абдуллаев, Ш. У., Джумаева, Г. С. (2022). Ҳарбий олий таълим муассасаларида проектли таълимнинг хусусиятлари. Экономика и социум, 9(100), 832-834.
9. Tillaboyev, K. T., Usmonov, Sh. F. (2022). Fizikani o‘qitishda zamonaviy usullardan foydalanish. Academic research in educational sciences, 3(11), 18-24.
10. Aminbaev, B. M., Narmanova, N. E., Tadjibaev, I. U., Durdiev, L.A. (2022). Some recommendations to increase the interest of general secondary school students in astronomy. Pedagogy & Psychology. Theory and practice International scientific journal, 3(41), 15-18.
11. Isroilov, Sh. Sh. (2022). Qora materiya va uning fanga ma‘lum va noma‘lum aspektlari. Science and innovation, 1(1), 20-24.
12. Ahmedov, Sh. T., Eshchanov, B. X., Shodmanov, J. B. (2022). [Aromatik uglevodrodlarda molekulararo o‘zaro ta‘sirlashuvning raman spektrlarida namoyon bo‘lishi](#). Academic research in educational sciences, 3(3), 693-705.
13. Abdullayev, H. Sh., Usmonov, M. M. (2022). Gaz qonunlari mavzusida namoyishli tajribalarning amaliy ahamiyat va metodlari. Pedagogical sciences and teaching methods, 21-24.

14. Rakhmonov, M. A. (2022). WIDE POSSIBILITIES OF USING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(11), 514-521.

УДК: 636.082.42

ORCID: 0000-0003-3376-5459

**ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН НАСЛДОР
БУҚАЛАР УРУҒИНИ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДА БАҲОЛАШНИНГ
АФВЗАЛЛИКЛАРИ**

Аллаяров Шерали Шамшиевич

ТДАУ (Phd) докторанти, телефон:+998335819133,+998917777376

e-mail: sherallayar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351588>

Аннотация. Мақолада қорамолчилик соҳасини инновацион ривожлантириш самарадорлиги наслчилик ишларини юқори технологик воситалардан фойдаланган ҳолда кенг кўламли селекти-наслчилик ишларини юритишга боғлиқлиги ва мамлакатимиз қорамоллар подасини такомиллаштиришда наслдор буқалар уруғи ишлаб чиқаришда амалга оширилаётган модернизация тадбирларининг натижалари ҳақида сўз боради. Бундан ташқари, мақолада янги технологиядан фойдаланган ҳолда наслдор буқалар уруғини баҳолаш натижалари ва иккала усулнинг қийсий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: сперматозоидлар, ҳаракатчанлик, морфология, уруғлантириш қобиляти, уруғ сифатини баҳолашнинг компьютер тизими, статистик ишлов.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОЦЕНКИ СПЕРМЫ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. В статье изложены доводы и информации об эффективности инновационного развития отрасли животноводства, в частности селекционно-племенного дела, которая намного облегчает и повышает эффективности проведения масштабных селекционно-племенных работ с использованием высокотехнологичных средств, о значении производства племенных быков в улучшении стада крупного рогатого скота нашей страны, и осуществляемые, в связи с этим меры по модернизации. Кроме того, в статье описаны результаты оценки спермы племенных быков по новой технологии и сравнительный анализ обоих методов.

Ключ слова: сперматозоиды, подвижность, морфология, оплодотворяющая способность, субпопуляция, компьютерные системы анализа спермы, статистическая обработка.

**BENEFITS OF EVALUATING THE SEMEN OF BREEDING BULLS RAISED IN
UZBEKISTAN USING INNOVATIVE METHODS**

Abstract. The article talks about the effectiveness of the innovative development of the livestock industry, which depends on large-scale selection and breeding work using high-tech tools, the importance of breeding bulls in improving the herd of cattle in our country, and the modernization measures taken in connection with this. In addition, the article describes the results of evaluating the sperm production of breeding bulls using the new technology and a comparative analysis of both methods.

Keywords: spermatozoa, motility, morphology, fertility, computer-assisted sperm analysis, statistical analysis.

Кириш. Замоनावий шароит иқтисодий ўсиш суръатлари ва сифатини, маҳсулотларнинг ички ва ташқи бозордаги рақобатбардошлигини таъминлаш, миллий иқтисодиётнинг барча тармоқларини ривожлантириш юқори технологияли, инновацион бўлишини тақозо этмоқда.

Бу борада ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган саъи-ҳаракатларнинг ижобий натижалари мамлакатимиз иқтисодиётида кун сайин яққол намоён бўлмоқда ва бундай ўзгаришлар қорамолчилик тармоғига ҳам хосдир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон қарорида алоҳида банд билан “чорвачиликнинг барча тармоқлари фаолиятини илмий асосда ташкил этиш, илмий-тадқиқот натижалари ва инновацион ишланмаларни маҳсулот ишлаб чиқариш ва наслчилик-селекция амалиётига жорий этиш ишларини йўлга қўйиш” белгиланган [1].

Бу борада “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида ҳам муяйян ишлар амалга оширилган бўлиб, куйида ушбу корхонада наслчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланган инновацион технологиялар самарадорлигини тадқиқ этиш натижалари баён этилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантиришда энг долзарб масалалардан бири – бу уни модернизациялаш орқали юқори самарадор тармоққа айлатиришдир. Бу масалани ҳал этишда асосий омил нафақат сут ва гўшт ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик жараёнларни инновацион ривожлантириш, балки, селекция-наслчилик ишларига ҳам замоनावий, илғор технологияларни жорий этиш заруриятини англатади. Чунки қорамолчилик тармоғининг иқтисодий самарадорлиги, бутун чорвачиликдаги каби, чорва молларининг зот генофондалари, уларга селекцион таъсир ва ундан кейинги кузатиш, зарур чоралар кўриб бориш каби наслчилик тадбирларига тўғридан-тўғри, бевосита боғлиқ [2].

Аслида, «инновация» атамаси халқаро атама бўлиб, лотинча «novativo», яъни, «янгилашиш» (ёки, “ўзгариш”), маъносида, “in” олд кўшимчаси эса “йўналиш”ини билдирадиган сўзлардан ясалаган бўлиб маълум бир йўналишда янгиланиш ёки ўзгариш маъносини англатади.

Адабий маълумотларга кўра инновациялар: инвестициявий, умумий ишлаб чиқариш, технологик, иқтисодий, ташкилий, алоҳида жараёнга тегишли махсус, маҳсулот тури ва сифатига доир, савдо, маркетинг, инновацион бошқарув ва бошқаларга фарқланади [3-4-5-6]. Уларнинг ҳар бирдан ҳам қайсидир даражада қорамолчиликда фойдаланиш мумкин. Чорвачилик тармоғида инновацион фаолият деганда чорвачилик тармоғининг янги ёки яхшиланган (сифати, кўриниши ва самарадорлик кўрсаткичлари бўйича) маҳсулот ишлаб чиқаришга қаратилган фаолиятга айтилади. Ушбу фаолият илмий-тадқиқот ва ишланма ёки ишлаб чиқаришни модернизациялаш ҳамда бозорни эгаллаш мақсадида илғор тажрибалардан фойдаланиш натижасида вужудга келади [7].

Аммо, биз тадқиқотларимиз мавзуси доирасида селекцион инновацияларга алоҳида эътибор қаратдикки, у қорамолчилик соҳасида қўлланиладиган бошқа инновация шакллариининг самарали бўлиши учун олдиндан замин яратадиган омил вазифасини ўтайди. Унинг асосий ўзига хос хусусияти шундан иборатки, у ишлаб чиқариш субъекти – қорамолнинг бевосита ўзини модернизация қилиш ва ривожлантиришга қаратилган. Чунки,

чорва молларининг наслий сифатининг юқори бўлиши, тармоқда инновацион фаолияти самарадорлигини таъминлашнинг асосий шартидир.

Бунга мисол тариқасида Исроил давлатида чорвачилик соҳасига инновация ютуқларини қўллаш орқали эришилган натижаларга (11000-12000 кг сут соғиб олиш) натижаларни мисол келтиришимиз мумкин. Чунки, бу мамлакатда 1939 йилда ўртача бир сигирдан сут соғиб олиш 2800 кг.ни ташкил этган бўлса, 2007 йилдаёқ ўртача 11000 кг.дан ошган [8].

Шу каби бошқа ривожланган мамлакатлар тажрибаси кўрсатишича, чорвачилик соҳасида юқори маҳсулдорликка эришишда соҳада селекция-наслчилик ишларини олиб бориш ва такрор ишлаб чиқариш учун дунёнинг энг яхши зотларидан фойдаланиш энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади [9].

Бу борада энг оддий йўл – сўзсиз, юқори маҳсулдор молларни импорт қилиш эвазига подани янгиланган боришдир. Аммо, чорва молларини тўғридан-тўғри тирик ҳолда келтириб, подага киритиш ўзини оқлай олмайдиган даражада серхарж иш ва бу генетик жиҳатдан ҳам фенотипик жиҳатдан ҳам импорт қилинган моллар яшаш шароитларининг кескин ўзгаришига қийин ва узоқ муддат мослашади. Импорт генотипларни интродукция қилиш юқори маҳсулдорлик ва давомли ҳаётчанликни кафолатламайди, аммо, фақатгина улардан олинган авлодалар маҳаллий шароитларга мослаша бориб, ирсий имкониятларини имкон қадар тўлароқ номён қилишига умид қилиш мумкин. Мазкур масаланинг яна бир ечими хориждан машҳур наслдор буқаларнинг уруғини келтириш бўлиб, кўпчилик ривожланаётган мамлакатларда асосан ушбу усул қўлланилмоқда. Аммо, бу борада ҳам кўпгина муаммолар мавжуд. Бунда асосан, ташкилий–иқтисодий масалаларга боғлиқ – юқори сифатли уруғ баҳоси қимматлиги, исталаган пайтда зарур хўжалик-фойдали белгиларига эга моллар уруғини топишнинг мураккаблиги, хориждан келтириладиган уруғ таъминотини узлуксизлигини таъминлаш ва ҳақозолар каби муаммолар туғдиради. Чунки, чорва молларини яхшилаш оддийгина ишлаб чиқариш жараёни эмас, балки, мураккаб илмий-амалий тадқиқот жараёни ҳамдир. Айниқса, қорамолчиликда молларни урчитиш ва парваришlash технологияларининг ўзига хослигига боғлиқ ҳолда наслдор буқаларнинг подани такрор кўпайтишига таъсири бошқа тармоқлардагидан анча юқори, демак, наслдор буқаларнинг насл бериш сифатларини баҳолаш зарур даражада эътибор талаб этади. Чунки, бунда қимматли наслдор буқадан фойдаланиб пода сифатини яхшилашни жадаллаштириш ва криоконсервация қилинган уруғ ишлаб чиқариш орқали сунъий уруғлантиришдан кенг фойдаланиш, яъни, кенг қўламли селекция ишларини амалга ошириш мумкин [10].

Хорижий олимларнинг бу борадаги тадқиқотларидан кўришимиз мумкинки, сигирларни сунъий уруғлантириш самарадорлиги наслдор буқаларнинг нафақат репродуктив ҳолатига, балки, уларнинг спермасининг сифатига ҳам боғлиқ [11,12]. Келиб чиқишига кўра юқори баҳога эга бўлган наслдор буқаларнинг 40%ининг фертиллик даражаси паст бўлиши кузатилган ва ҳатто пуштсизлари ҳам учраб туради. Шунга боғлиқ ҳолда сперматозоидларнинг биологик жиҳатдан мукамаллигини баҳолаш иқтисодий ва биологик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга [13,14].

Ананъавий усул бўлган – наслдор буқаларнинг кўпайиш хусусиятларини уруғлантириш натижаларига кўра баҳолаш ишлари эса сифат ва миқдор кўрсаткичлари орқали мажмуавий баҳолаш имконини яратсада баҳолаш аниқлигига бевосита ва билвосита таъсир этувчи омиллар жуда кўп. Бундан ташқари, мумкин қадар аниқ баҳолаш учун кўплаб

урғочи моллар уруғлантириш ва бунинг учун кўплаб авлодларни ўрганиш зарурлиги учун кўп вақт талаб этилиши сабабли бу усул иқтисодий жиҳатдан серхарж, ҳамда, кўп вақт талаб этадиган усулдир.

Бугунги кунда, бизнинг селекционерларимизнинг ҳам маркерли селекция, геном баҳолаш орқали ёш молларнинг эрта ёшларида ирсий имкониятларини ва эхтимолий камчиликларини башорат қилиш, исталган жинсадаги насл олиш имкониятлари, масалан, урғочи бузоқ олиш учун сексирланган (жинси ажратилган) уруғдан фойдаланиш масалалари тобора кўпроқ қизиқиш уйғотмоқда. Масалан, Беларусь Республикасидаги ҳамкасблар билан яқин алоқа ўрнатиб, ўзаро самарали ҳамкорлик қилаётган “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонаси томонидан тажриба алмашиш мақсадида амалга оширган хизмат сафарларида РСУП «Брестплемпредприятие» корхонасининг Баранович филиалида Беларусь Республикасида ягона бўлган сперманинг стандартлаштирилган интерактив таҳлил этиш дастурий таъминоти ўрнатилган технология билан танишиб келинди.

Наслдор буқаларнинг уруғлантириш қобилиятини баҳолаш унинг уруғини таҳлил этишга асосланади ва бир эякулятдан чиқадиган дозалар сони ҳам сперманинг сифат кўрсаткичлари билан узвий боғлиқ. Илгарги, анаънавий усулларда уруғ сифатини тажрибали мутахассис томонидан микроскоп остида ҳаракатчанлиги ва концентрацияси - Горяев, Бюркер, Нойбауэр ёки бошқа ҳисоблаш камералари ёрдамида баҳоланар, кўпчилик ҳолларда эса, намунадаги уруғларнинг бир қисмини чамалаб баҳолаш (янглишиш чегараси 5 % доирасида) кенг тарқалган эди. Бу амалиёт спермотозоидлар морфологияси тадқиқ этиш ва унга боғлиқ ҳолда уруғ дозаларини белгилашга имкон бермас эди [15].

Бу усулда спермийларнинг ҳаракатчанлиги ва миқдорига уруғнинг морфологик таҳлилидан кўра юқорироқ аҳамият берилар эди [16]. Чунки, лаборатория усулидаги морфологик тадқиқотлар кўп вақт талаб этади ва имкон қадар кўпроқ ҳолатларни қамраб оладиган универсал классификацияни танлаб олиш мушкул [17,18] ва аниқлик ҳам етарли даражада бўлмайди [19,20].

Аммо, шуни назрда тутиш керакки, спермийларнинг морфологик сифати, шу жумладан, сперматогенез босқичлари даражасида ва эпидидималь етилиш жараёнларида ирсий равишда бошқарилади [21,22]. Шу сабабли улар ташқи муҳит таъсирига кўпроқ боғлиқ бўлган ҳаракатчанлик кўрсаткичига нисбатан кўпроқ маълумот бера олади [23]. Шундай вазият тақозосига кўра, рақамли технологиялар ривожланиб, улар бошлаб қўлланган соҳалардан бири ҳам андрология бўлди ҳамда инсонлар ва ҳайвонлар жинсий йўлларидаги ҳолати, спермийларнинг сифатини баҳолашда яхши натижалар бера бошлади [24,25,26,27].

Компьютер ёрдамида спермийларнинг миқдори [28], ҳаракатчанлиги [29,30], морфологияси баҳоланиб, уларнинг кўрсаткичлари электрон микроскопда акс этади [31,35,33]. Айниқса, автоматлаштирилган CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизимининг муваффақиятли қўлланилиши бундай технологияларнинг янада такомиллашиб боришига сабаб бўлди [34,35].

Бу тизимнинг асосий таркибий қисмлари – қарма-қарши кутубли микроскоп, видеокамера, дастурий таъминот билан жиҳозланган компьютер

1-расм. Спермани компьютер таҳлилидан ўтказиш учун CASA тизимининг элементлари.

Айни вақтда CASA тизимининг такомиллашиб бориши натижасида спермани компьютер таҳлилидан ўтказишнинг “AndroVision” автоматик тизими шаклланган бўлиб, чорвачилик илғор технологиялар асосида юритилаётган мамлакатларда кенг қўлланилмоқда. Уларни ишлаб чиқариш ва қўллашда Германия, Франция, Испания ва АҚШ давлатлари илғор бўлиб, ушбу мамлакатлар нафақат ушбу технологияларни қўллаш ишлаб чиқариш кўрсаткичларини ошириш, балки, ушбу технологияларни бошқа мамлакатларга ҳам экспорт қилишга эришмоқдалар. Шу сабабли, бизнинг мамлакатимизга ҳам Германиянинг “MINITUBE” компаниясида ишлаб чиқарилган “AndroVision” лаборатория ускунаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Давлат Кўмитасининг кўмаги асосида Жаҳон банкининг грант маблағлари ҳисобидан Чорвачилик илмий- текшириш институти билан ҳамкорликда келтирилди ва “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида ўрнатилди.

Бу технология текширилаётган маҳсулотни тўлиқ морфологик таҳлил этиш, яъни, сперматозоидларнинг ҳажми ва зичлигидан ташқари, ҳаракатчанлиги, жинсий хужайра акросомасининг бенуқсонлиги, митохондрийларининг фаоллиги, ДНКсининг ҳолатини билиш имконини беради. Сперманинг компьютер таҳлилида CASA тизимидан фойдаланган ҳолда эса фақатгина баҳолаш аниқлиги ошибгина қолмасдан, балки, кўплаб вақт ва харажатлар тежаллади, сифат назорати кучаяди. Компьютер технологияларини қўллаш эса маълумотларни чекланмаган миқдорда тўплаш ва таққослаш имкониятини яратади. Ҳозирги, сунъий уруғлантириш таборо кенг қўлланилаётган даврда эса бундай янги технологияларнинг аҳамияти янада ошиб бормоқда.

Бу ускуна ёрдамида ўрганиш доирасида камраб олинган 1000 хужайра тўлиқ тадқиқ этилади. Бу ускунани ҳам илмий ҳам ишлаб чиқариш мақсадларида самарали қўллаш мумкин. Ундан фойдаланиш жуда қулай бўлиб, таҳлилдан натижага қадар атиги 3 “қадам”ни ташкил этади.

Ушбу тизим асосида анаънавий тарзда баҳоланадиган: сперма сифатини баҳолаш модулларида ташқари қуйидаги янги, замонавий дастурий модуллardan самарали фойдаланиш мумкин:

1. **Морфология ва морфометрия модули.** Спермани морфологик ва морфометрия тахлилини ўтказиш учун интерфаол тизим: спермийларни танлаб, уларни бўялаган ва бўялмаган ҳолатда ажратади, уларнинг бошчалари узунлиги ва кенглиги, бошча шакли ва ҳар бир спермий танаси ўрта қисмининг бири-бирига ассиметрик ҳолати бўйича тахлил қилади (Крюгер усулида). Натижада, спермани морфологик аномалиялари кўпроқ бўлган гуруҳларга ажратган ҳолда классификациялаш мумкин;
2. **Ҳаётчанлик модули бўйича:** икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида мембранаси лат емаган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
3. **Акросома бенуксонлигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида акросомаси лат емаган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
4. **Митохондрийлар фаоллигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида икки марта флуоресцент ранг бериш усули асосида митохондрийлари фаол ҳолатда бўлган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади;
5. **ДНК бутунлигини аниқлаш модули.** Бу модул ёрдамида гало-эфект ва икки марта флуоресцент ранг бериш усуллари кўшиб қўллаган ҳолда ДНКси лат еган спермийларнинг фоиз улушини автоматик тарзда ҳисобланади.

5-расм

2-расм. CASA (Computer-assisted sperm analysis) тизими тизим модулларининг экран ифодаси

Тадқиқот натижалари. Ушбу технологияни корхона фаолиятининг дастлабки 3 ойи давомида қўллаш натижасини ундан аввалги, анаънавий усул қўлланган даврга нисбатан иш самарадорлигини, хусусан, уруғни текшириш ва баҳолашга сарфланган вақт, иш ҳажми ва сифати тахлил этилди.

Тахлиллар натижасида аниқландики, янги технология асосида сперма маҳсулотини текшириш ишларига қарайиб 2 барабар вақт сарфланган ҳолда, олинган маълумотлар автоматик тарзда бирламчи маълумотлар ва тахлилий натижаларнинг маълумотлар базасида автоматик тарзда жамлаб борилиши бу борадаги ишларнинг тубдан энгиллаштириши билан бир қаторда кейинчалик ҳам илмий-амалий тахлиллар ўтказиш ва

уларниг натижаларидан хулоса чиқарган ҳолда зарур чораларни белгилашга қулай шароит яратади. Ундан ташқари, аввалги, анаъанавий баҳолаш усулларидан фарқли равишда ушбу технология сперма маҳсулотини бир қанча янги, муҳим кўрсаткичлар бўйича баҳолаш имконини беради.

Уруғ сифатини баҳолашда уларниг ҳаракатчанлиги муҳим аҳамиятга эга. Бу кўрсаткич микроскоп ёрдамида баҳоланадиган усуллар орқали аниқланади. Юқорида кўрсатилган инновацион технология асосида тажриба ўтказганимизда CASA тизимидан фойдаланиб компьютер таҳлили амалга оширилди. Бу тизим спермотозоидларнинг концентрациясини, ҳаракатчанлигини ва морфологиясини баҳолашга жуда қулай.

3-расм

3-расм. Германиянинг “MINITUBE” компанияси мутахассислари томонидан “AndroVision” технологияси билан тантиштириш жараёни

Бу борада ушбу тизимнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ДНК фрагментациясини ўлчаш мумкин. ДНК фрагментацияси индекси – ДНКси зарарланган спермотозоидларнинг (бунда хужайралар спектрнинг қизил қисмида флюоресцентланади) жами спермотозоидлар сонига нисбати билан аниқланади. Шу тарзда, CASA технологияси ёрдамида аниқлик бир неча баравар ошади, вақт сарфи камаёди ва баҳолаш ишлариинг сифати жуда ошади.

Тажрибаларимизнинг бевосита амалий қисмида “O‘ZNASLCHILIK” давлат корхонасида парваришланаётган олти бош қора ола голштин зотига мансуб 2-3 ёшли наслдор-спермадонор буқаларнинг уруғи тадқиқ этилди. Ушбу буқалар уруғидан уруғлантириш натижадорлиги 1-жадвалда келтирилган маълумотларда кўринадики, ҳар бир наслдор буқага ўртача $81,0 \pm 9,1$ бошдан, шундан $65 \pm 7,3$ бош уруғланган сигир тўғри келган бўлиб, уруғлантириш даражаси ўртача 80 %ни ташкил этди. Наслдор буқалар ўртасидаги фарқ 9% фоиздан 19 %гача оралиқда. Шунини ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, сигирлардан фарқли ўларок, биринчи марта туғаётган ғунажинларнинг уруғланиш даражаси 90 %дан ошиқ ва Ursinus ва Карпан лақабли буқаларнинг уруғлантириш самарадорлиги уларга тўғри келган ғунажинлар сони кўплигига боғлиқ (50 %дан ошиқ).

Аммо, бу кўрсаткич наслдор буқаларнинг репродуктив хусусиятлари уруғлантириш самарадорлигига ҳал этувчи таъсир кўрсатади дегани эмас. Чунки, наслдор буқаларнинг

кўпайиш хусусияти бир меъёрада бўлсада, уруғлантириш самарадорлиги турлича бўлишига уруғлантирилаётган урғочи молларнинг уруғланиш даражаси ҳам катта таъсир кўрсатади.

1-жадвал

р	т/ ор буқа лақаби	Наслд ан,	Жами уруғлантирг бош	Шунда н самарали уруғланган, бош	Уруғлантири ш даражаси, %
1	Unit		71	51	72
2	Ursinus		78	69	88
3	Ursel		86	65	76
4	Каркан		89	78	88
5	Kvarts		89	74	83
6	Pushok		75	54	72

Бундан ташқари, уруғлантириш самарадорлигига йил мавсуми, озиклантириш ва сақлаш шароити, уруғлантирувчининг малакаси ва бошқа шу каби ташқи муҳит омиллари ҳам таъсир кўрсатади [36].

Кўйидаги 4-расмдан кўриниб туриштики, энг кўп тўғри чизиқли илгариланма ҳаракатланаётган сперматозоидлар сони (ТИХ, А синфи) Каркан лақабли буқа ($16,8 \pm 0,8$) уруғида ва энг ками Unit ($15,05 \pm 0,5$), Ursel ($15,0 \pm 0,6$) ва Pushok ($15,4 \pm 0,8$) лақабли буқаларда аниқланган. Барча баҳоланган намуналар дозасида мавжуд спермийлар сони ўртача $35,5 \pm 1,2$ млн. донани ташкил этган.

Ҳали янгиланмаган, яъни, амалдаги меъёрий ҳужжатлар бўйича стандарт талаблари анормал морфологияга эга спермийлар сони жами спермийларнинг 18% идан ошмаслиги лозим (ГОСТ 26030-83 Сперма быков замороженная. Технические условия) текширилган барча намуналарда бу кўрсаткич 6 %дан кам миқдорни ташкил этди.

Ҳатто, Каркан лақабли буқадан олинган намунада бу кўрсаткич 2,6 %, Pushok кўрсаткичи эса 5,3% ни ташкил этди. Аниқландики, миқдор ва сифат кўрсаткичларини уйғунликда баҳолаш натижаларига кўра бўйича Каркан ва Ursinus лақабли буқалар юқори баҳолашга эга.

Амалиётда уруғ сифатини баҳолаш пайтида асосан унинг ирсий маҳсулотни тухум хужайрага етказиб бериш ва уни уруғлантириш қобилияти баҳоланади, аммо, уруғланиш натижасида ҳосил бўлган муртакнинг яшовчанлиги ирсий маҳсулотнинг ҳолатига боғлиқ бўлади. Демак, сперматозоиднинг билогик жиҳатдан тўла қимматли эканлигини ундаги хроматин ҳолати билан белгиланади [37]. Хроматиндаги ДНКнинг фрагментацияланиш даражасига кўра сперма намуналарини 4 гуруҳга фарқлаш мумкин:

4-расм. Уруғ маҳсулдорлиги тадқиқ этилган наслдор букаларнинг уруғ намунасидаги тўғри чизиқли илгариланма ҳаракатга ва анормал морфологияга эга спермийлар миқдорининг график ифодаси.

1-гурухга–турли даражаларда фрагментацияланган спермотозоидлари улуши 30 %дан юқори бўлган (юқори даражадаги фрагментация), 2-гурухга 10,01 %дан то 30% гача (ўрта даражада), учинчи гуруҳга — 5, % дан 1 % гача (паст даража) ва 4-гурухга — 5,0% гача (минимал даража) спермотозоидлари фрагментацияланган ҳужайралар киради. Тадқиқ этилган наслдор бука сперма намуналарининг фрагментацияланиш индексининг ўртача кўрсаткичлари ўрта даражага, яъни, $9,65\% \pm 0,38$ фоизга тўғри келмоқда. Қуйида, ананаъвий ва янги технологиялар асосида уруғни баҳолаш натижалари таққослама жадвалда баён этилган.

1. Баҳолаш кўрсаткичлари бўйича			
Анаънавий лаборатория усулда		“AndroVision” автоматик тизими ёрдамида	
	Зичлиги		Зичлиги
	Ҳаракатчанлиги		Ҳаракатчанлиги
	Миқдори		Миқдори
	Спермодозалар миқдорини белгилаш		Спермодозалар миқдорини белгилаш
			Спермийлар бошчалари ҳолатини баҳолаш
			Мембранаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини аниқлаш
			Акросомаси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
			Митохондрийлари фаол ҳолатда бўлган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
			ДНКси зарарланмаган спермийларнинг фоиз улушини ҳисоблаш
2. Намунани баҳолаш учун вақт сарфи			

	4 кўрсаткич бўйича жами 30 минут	0	9 та кўрсаткич бўйича 20 минут
3. Олинган натижаларга бирламчи ишлов бериш усули ва вақт сарфи			
6	Қўлда. 10 та намунани 3 та кўрсаткич бўйича меъёрий кўрсаткичларга солиштириш ва бошқа даврларга нисбатан таққослаш 1 соат.	1	Автоматик усулда. Аниқланган кўрсаткичлар автоматик тарзда “EXSEL” дастурига узатилиши ва белгиланган кўрсаткичларга (бошқа буқа маълумотларига, ёки шу буқа бўйича бошқа давр кўрсаткичларига ва ҳ.к.) таққосланади. 2 баравар кўпроқ натижадорлик ва 2 марта камроқ вақт сарфи, яъни 20 та намуна учун 30 минут вақт сарфлаган ҳолда амалга оширилади.

Хулосалар

1. Натижалардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, наслдор буқалар уруғини ҳар томонлама, комплекс баҳолаш учун компьютер технологияларидан, хусусан, CASA усулидан фойдаланиб, максимал миқдордаги кўрсаткичлар асосида, шу жумладан, сперматозоид таркибидаги ирсий маҳсулот ҳолати бўйича баҳолаш анаънавий усулларга нисбатан бир неча баравар яхши натижалар беради.

2. Наслдор буқалар спермасининг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини инновацион технологиядан, яъни, CASA тизимидан фойдаланиб компьютер таҳлили ўтказилганда Карпан ва Ursinus лақабли буқалар энг самарадор уруғ берувчи наслдор буқалар эканлиги аниқланди. Тадқиқот давомида намуналарда аниқланган ДНКнинг фрагментацияланиш индекси (FI) нинг паст даражада эканлиги ($9,65 \pm 0,38\%$) маълум бўлди;

3. Инновацион усулнинг афвзалликлари баён этилган баҳолаш кўрсаткичларининг миқдори, иш унумдорлиги ва аниқлиги билан изоҳланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 январдаги «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан кўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4576-сон қарори.

2. Еремина И.Ю., Герасимова Л.А., Иммуногенетические подходы к организации селекционной работы в молочном скотоводстве красноярского края/Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)#8(17),2015.С119-121. /<https://cyberleninka.ru/article/n/immunogeneticheskie-podhody-k-organizatsii-seleksiionnoy-raboty-v-molochnom-skotovodstve-krasnoyarskogo-kraya>.

3. Болгов А. Е. Карельский тип айрширского скота: этапы выведения, оценка статуса и пути совершенствования // Перспективы развития айрширской породы скота в России: Сборник научных трудов. Вологда, 2008. С. 32–39.

4. Болгов А. Е. Конкуренентоспособность айрширской породы скота при интенсивном молочном производстве // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Сб. науч. трудов Вып. 2.

⁵Бышова Н. Г., Туников Г. М., Морозова Н. И., Мусаев Ф. А., Иванова Л. В. Инновационная технология производства молока: Монография. Рязань: РГАТУ, 2013. 156 с.

⁶. Горшков В. В. Инновационные риски. СПб., 1996. 63 с.

7. Ҳасанов.А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2018 йил.

8. Забутый А., Док.дисс PhD. Animal Science; - Сельское хозяйство Израиля; - Hannover 2012. – 25 стр.

9. Ҳасанов А.А., Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли/“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4,2018 й.<http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/magolalar/26Khasanov.pdf>.

10. Виноградова Н.Д., Падерина Р.В., Шляпина М.И., Биотехнологические показатели качества спермопродукции быков-производителей в ОАО «Невское». <https://cyberleninka.ru/article/n/biotehnologicheskie-pokazateli-kachestva-spermoproduktsii-bykov-proizvoditeley-v-oao-nevskoe>.

11. Чомаев А.М., Чернышёва М.Н., Даровских В.Е., Афанасьев В.А. Анализ оплодотворяющей способности семени быков-производителей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия сельскохозяйственные науки, животноводство. 2003. № 10. С. 46—48.

12. Flowers W.L. Sperm characteristics that limit success of fertilization // J. Anim. 2013. V. 91. no. 73022—3029.

¹³Bagirov V.A. Fertil'nost' spermatozoidov i sostojanie hromatina: metody kontrolja (obzor) / Bagirov V.A., Kononov V.P., Iolchiev B.A., Klenovickij P.M., Jernst L.K. Sel'skohozejstvennaja biologija. 2012. № 2. S. 3—13.

14. Oberlender G. Influence of Ejaculation Time on Sperm Quality Parameters in High Performance Boars / Oberlender G., Murgas L.D.S., Zangeronimo M.G., Silva A.C. and Pereira L.J. J Anim Sci Adv 2012, 2(5): 499—509.

15. Yeung C.H., Cooper T.G., Nieschlag E. A technique for standardization and quality control of subjective sperm motility assessments in semen analysis. Fertil. Steril., 1997, 67: 1156-1158 (doi: 10.1016/S0015-0282(97)81455-0).

16.Hallap T., Haard M., Larsson B., Rodriguez-Martinez H. Does cleansing of frozen-thawed bull semen before assessment provide samples that relate better to potential fertility? Theriogenology, 2004, 62: 702-713 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2003.11.017).

17. Barth A.D., Oko R.J. Abnormal morphology of bovine spermatozoa. Iowa State University Press, Iowa, 1989.

18. Frenau G.E., Chenoweth P.J., Ellis R., Rupp G. Sperm morphology of beef bulls evaluated by two different methods. Anim. Reprod. Sci., 2010, 118: 176-181 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2009.08.015).

19. Revell S. Assessment of the morphology of frozen-thawed bull sperm in relation to its cryopreservation for artificial insemination. *Vet. Rec.*, 2003, 152: 765-767.

20. Phillips N.J., McGowan M.R., Johnston S.D., Mayer D.G. Relationship between thirty post-thaw spermatozoal characteristics and the field fertility of 11 high-use Australian dairy AI sires. *Anim. Reprod. Sci.*, 2004, 81: 47-61 (doi: 10.1016/j.anireprosci.2003.10.003).

21. Mossman J., Slate J., Humphriess S., Birkhead T. Sperm morphology and velocity are genetically codetermined in the zebra finch. *Evolution*, 2009, 63: 2730-2737 (doi:10.1111/j.1558-5646.2009.00753.x).

22. Soler C., Pérez-Sánchez F., Schulze H., Bergmann M., Oberpenning F., Yeung C.-H., Cooper T.G. Objective evaluation of the morphology of human epididymal sperm heads. *Int. J. Androl.*, 2000, 23: 77-84 (doi: 10.1046/j.1365-2605.2000.00211.x).

23. Soler C., Yeung C.-H., Cooper T.G. Development of sperm motility patterns in the murine epididymis. *Int. J. Androl.*, 1994, 17: 271-278 (doi: 10.1111/j.1365-2605.1994.tb01253.x).

24. Amann R.P., Hammerstedt R.H. Validation of a system for computerized measurement of spermatozoal velocity and percentage of motile sperm. *Biol. Reprod.*, 1980, 23: 647-656 (doi: 10.1095/biolreprod23.3.647).

25. Katz D., Overstreet J. Sperm motility assessment by videomicrography. *Fertil. Steril.*, 1981, 35: 188-193 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)45320-3).

26. Katz D.F., Davis R.O., Delandmeter B.A., Overstreet J.W. Real-time analysis of sperm motion using automatic video image digitization. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 1985, 21: 173-182 (doi: 10.1016/0169-2607(85)90002-1).

27. Ginsburg K.A., Arman D.R. The influence of chamber characteristics on the reliability of sperm concentration and movement measurements obtained by manual and videomicrographic analysis. *Fertil. Steril.*, 1990, 53: 882-887.

28. Knuth U.A., Nieschlag E. Comparison of computerized semen analysis with the conventional procedure in 322 patients. *Fertil. Steril.*, 1988, 49: 881-885 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)59901-4).

29. Stephens D.T., Hickman R., Hoskins D.D. Description, validation, and performance characteristics of a new computer-automated sperm motility analysis system. *Biol. Reprod.*, 1988, 38: 577-586.

30. Yeung C.H., Weinbauer G.F., Nieschlag E. Movement characteristics of ejaculated sperm from cynomolgus monkeys (*Macaca fascicularis*) analyzed by manual and automated computerized image analysis. *Journal of Medical Primatology*, 1989, 18: 55-68.

31. Schmassmann A., Mikuz G., Bartsch G., Rohr H. Quantification of human sperm morphology and motility by means of semi-automatic image analysis systems. *Microscopica Acta*, 1979, 82: 163-178.

32. Pérez-Sánchez F., de Monserrat J.J., Soler C. Morphometric analysis of human sperm morphology. *Int. J. Androl.*, 1994, 17: 248-255 (doi: 10.1111/j.1365-2605.1994.tb01250.x).

33. Hoidas S., Williams A.E., Tocher J.L., Hargrave T.B. Scoring sperm morphology from fertile and infertile cigarette smokers using the scanning electron microscope and image analysis. *Fertil. Steril.*, 1985, 43: 595-598 (doi: 10.1016/S0015-0282(16)48503-1).

34. Chan S.Y.W., Wang C., Chan S.T.H., Ho P.C., So W.W.K., Chan Y.F., Ma H.K. Predictive value of sperm morphology and movement characteristics in the outcome of in vitro fertilization of human oocytes. *Journal of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer*, 1989, 6: 142-148 (doi: 10.1007/BF01130778).

35. Irvine D.S., Macleod I.C., Templeton A.A., Masterton A., Taylor A. Andrology: A prospective clinical study of the relationship between the computer-assisted assessment of human semen quality and the achievement of pregnancy in vivo. *Hum. Reprod.*, 1994, 9: 2324-2334 (doi: 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138446).

36. Иолчев Б.С. Факторы, влияющие на уровень воспроизведения коров в современном молочном скотоводстве / Иолчиев Б.С., Кононов В.П., Таджиева А.В., Багиров В.А., Дьякевич О.Н., Мамбеталиев М.А. // *Аграрная Россия*. 2014. № 12. С. 18—21.

³⁷. Иолчиев Б.С. Индекс фрагментации ДНК хроматина в сперматозоидах при оценке качества семени у быков-производителей / Иолчиев Б.С., Багиров В.А., Кленовицкий П.М., Кононов В.П., Таджиева А.В. // *Сельскохозяйственная биология*. 2012. № 4. С. 31

УЎТ 633.51:575:631.52

**G. BARBADENSE L. ТУРИГА МАНСУБ АЙРИМ НАМУНАЛАРДА КЎСАК
СОНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
Э.У.МАТЯҚУБОВА¹, М.Б.ХАЛИКОВА², М.А.ИСАБЕКОВА³**

^{1,2} Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ

³ Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

elmira8689@mail.ru

tel: (97) 716 99 28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351618>

Аннотация. Кўсак сонининг шаклланишида ирсиятдан ташқари ташқи муҳит омилларининг таъсири катта бўлиб ҳисобланади. 2020 йилда ўтказилган тажрибаларда ўсимликларнинг шоналаш ва гуллаш фазасига кирганида ҳароратнинг ошиши дастлаб ҳосил бўлган ҳосил элементларининг тўкилишига ва кўсақлар сонининг камайишига олиб келди. Шунингдек, 2021 йилдаги тажрибаларда июн ва июл ойларида ҳаво ҳарорати ўтган йилга нисбатан паст бўлиб, ҳосил элементлари кўпроқ сақланиб қолган. Бунинг натижасида ҳар бир ўсимликда ўтган йилгига нисбатан юқори бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: гўза, *G.hirsutum* L., популяция, ташқи муҳит, ўзгарувчанлик, белги, наслдан-наслга берилиши, модификация, популяцион ўзгарувчанлик, корреляция, бир хиллик.

**ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОЧЕК У ОБРАЗЦОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО
ХЛОПЧАТНИКА**

Аннотация. Помимо наследственности, в формировании количества коробочек имеет значение и степень влияния факторов внешней среды. В опытах, проведенных в 2020 г., когда растения вступали в фазу скрещивания и цветения, повышение температуры приводило к осыпанию первоначально сформировавшихся элементов урожая и уменьшению количества коробочек. Также в опытах 2021 г. температура в июне и июле была ниже, чем в предыдущем году, а элементы урожая сохранились. В результате количество коробочек на одном растении было выше, чем в предыдущем году.

Ключевые слова: хлопчатник, *G.hirsutum* L., популяция, внешняя среда, изменчивость, признак, наследуемость, модификация, популяционная изменчивость, корреляция, типичность.

**INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF
THE NUMBER OF BOLLS IN SAMPLES OF FINE-STAPLE COTTON**

Abstract. In addition to heredity, the degree of influence of environmental factors also matters in the formation of the number of boxes. In the experiments carried out in 2020, when the plants entered the phase of crossing and flowering, an increase in temperature led to shedding of the initially formed crop elements and a decrease in the number of bolls. Also in the experiments of 2021, the temperature in June and July was lower than in the previous year, and the elements of the crop were preserved. As a result, the number of bolls per plant was higher than in the previous year.

Key words: cotton, *G.hirsutum* L., population, external environment, variability, trait, heritability, modification, population variability, correlation, typicality.

Кириш. Дунё миқёсида пахта етиштирувчи минтақаларда ғўзанинг *G.barbadense* L. турига мансуб ингичка толали навлар тола узунлиги, майинлиги ва пишиқлиги бўйича ўрта толали навлардан устунлиги билан ажралиб туради. Бу турга мансуб навлар асосан АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Миср, Ғарбий Африка ва Ўзбекистонда етиштирилади.

Бугунги кунда республикамиз ҳукумати қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олиб тола сифати, касаллик ва зараркуналдаларга чидамлилиги, тезпишарлиги ва ҳосилдорлиги юқори бўлган ингичка толали ғўза навларини яратиш, уларнинг экин майдонларини кенгайтириш, янги ва истиқболли навларнинг уруғларини кўпайтириш ҳамда етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича кўплаб изланишлар олиб борилмоқда. Я.А.Бабаев, Р.Г.Ким, А.Б.Амантурдиевлар тадқиқотларида, ғўза маҳсулдорлиги, кўсак сони ва йириклиги бошқа қимматли хўжалик белгиларига боғлиқ бўлмаган ҳолда ирсийланишини аниқлашган (2000)]. Н.Э.Чоршанбиев, С.М.Набиевлар ғўзада тезпишарлик билан кўсак сони ва ҳосилдорлик ўртасида ўртача салбий боғлиқлик мавжудлигини қайд қилишган (2005). Ғўзада кўсақлар сонининг юқори кўрсаткичда бўлишини генетик таъминланиши билан бир қаторда ташқи муҳит омиллари яъни тупроқ намлигининг етарли бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Қуёш нурларининг қисқа муддатли бўлиши ҳамда ҳароратнинг ўртача меъёри ғўза ўсимлигида кўсақлар ҳосил бўлишини янада жадаллашишига олиб келади (Sawan et al., 2020).

G. barbadense L. турига мансуб популяциялар ичидан кўсак сони юқори бўлганларини танлаб олиб, уларнинг генлари таҳлил қилиниши орқали жойлашув харитаси шакллантирилган. Бу эса селекция йўналишида кўсак сони юқори кўрсаткичга эга бўлган навларни яратишда ирсийланиш қонуниятларини очиқ беради (Man, et al., 2016).

Тадқиқотларда давомида ўрганилган ингичка толали намуналар “Ғўза, коллекцияси ва интродукцияси” лабораториясининг коллекция кўчатзорида ўрганилди. Ажратиб олинган *G.barbadense* L. тури намуналари май ойининг биринчи ўн кунлигида дала шароитида 15 уяли қилиб экилди. Ҳар бир намуна бўйича уруғ ҳажмига кўра 10-20 та ўсимликда фенологик кузатувлар олиб борилди ва ўртача кўрсаткичлар аниқланди. Намуналарда битта ўсимликдаги кўсақлар сони биринчи кўсақлар очилганидан кейин саналди.

Тажрибаларимизда намуналарнинг бир ўсимликдаги кўсақлар сони биринчи кўсак очилгандан кейин ҳисобга олинди ва турлича кўрсаткичларни ташкил этди (расм). 2020 йилда ўрганлган коллекция намуналарида битта ўсимликдаги кўсак сони 14,3-23,3 дона бўлди. Андоза Сурхон-14 намунасида эса битта ўсимликдаги кўсақлар сони 18,6 донани ташкил этди. Андозага нисбатан юқори кўрсаткич Сурхон-102 навида қайд этилиб, 23,3 дона кўсак мавжудлиги билан бошқа намуналардан ажралиб турди. Андозага нисбатан энг паст кўрсаткич Термиз-31 навида 14,3 донани ташкил қилди.

Шунингдек, битта ўсимликдаги кўсақлар сони Карнак 1038 намунасида 19,9 дона, CNW 487-65 намунасида 18,1 дона, Pima S4 намунасида 22,1 дона, Термиз-202 навида 18,7 дона, Сурхон-9 навида 23,0 дона, Иолатань-14 навида 19,5 дона, ML-120 намунасида 22,6 дона эканлиги аниқланди (расм).

2021 йилги тадқиқотлар давомида эса ўрганилган намуналарда битта ўсимликдаги кўсақлар сони 21,6-33,0 дона орасида бўлганлиги, андоза навда эса бу белги бўйича кўрсаткич 24,5 дона эканлиги аниқланди. Бу намуналар орасида бир туп ўсимликда 33,0

дона кўсак мавжуд эканлиги билан Pima S4 намунаси юқори кўрсаткичга эга бўлди. Бу белги бўйича паст кўрсаткич ML-120 намунасида (21,6 дона) кайд этилди.

Шунингдек, CNW 487-65 намунасида 21,9 дона, Термиз-202 навида 24,8 дона, Термиз-31 навида 25,8 дона, Сурхон-9 навида 26,2 дона, Карнак 1038 намунасида 26,5 дона, Сурхон-102 навида 27,0 дона, Сурхон-9 навида 31,8 дона кўсак битта ўсимликда мавжудлиги аниқланди.

Ўза ўсимлигида кўсак сонининг шаклланиш жараёнида ўсимликнинг генетик имконияти даражаси билан бир қаторда ташқи муҳит омилларининг таъсир даражаси ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлиги тадқиқотлар давомида яна бир бор ўз исботини топди. 2020 йилда олиб борилган тажрибаларда ўсимликлар шоналаш ва гуллаш фазасига киришганида ҳароратнинг кўтарилиши дастлаб шаклланган ҳосил элементларининг тўкилиб кетишига сабабчи бўлган. Бунинг натижасида битта ўсимликда кўсақлар сони камайган.

2021 йилги тажрибаларда эса июнь ва июль ойларида олдинги йилга нисбатан ҳарорат кўрсаткичи паст бўлган ва ҳосил элементлари сақланиб қолган. Натижада олдинги йилги олинган маълумотларга нисбатан битта ўсимликдаги кўсақлар сони кўрсаткичи юқори бўлди.

REFERENCES

1. Бобоев Я. А., Ким Р.Г., Амантурдиев А.Г. Ўзанинг F₂ авлодида тезпишарлик белгиларининг бошқа хўжалик учун қимматли белгилар билан ўзаро боғланиши. //Ўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами. -Тошкент, 2000.- Б. 50-56.

2. Чоршанбиев Н.Э., Набиев С.М. Янги ингичка толали ўза навларининг қимматли хўжалик белгиларини ўрганиш. //“Ўза ва бошқа кишлоқ хўжалик ўсимликларида тезпишарликни ҳамда мосланувчанликни эвалюцион ва селекцион қирралари” номли халқаро илмий конференция тўплами. -Тошкент, 2005. -Б. 86-88.

3. Sawan Z.M., Hanna L.I., McCuiston, W.L. *et al.* Egyptian cotton (*Gossypium barbadense*) flower and boll production as affected by climatic factors and soil moisture status. *Theor Appl Climatol* 99, 217–227 (2010). <https://doi.org/10.1007/s00704-009-0138-5>

4. Man W., Zhang L., Li X. *et al.* A comparative transcriptome analysis of two sets of backcross inbred lines differing in lint-yield derived from a *Gossypium hirsutum* × *Gossypium barbadense* population. *Mol Genet Genomics* 291, 1749–1767 (2016). <https://doi.org/10.1007/s00438-016-1216-x>.

STEAM TA'LIMI O'QUVCHILARNING RIVOJLANISHINI TASHQI OLAM
BILAN BEVOSITA BOG'LOVCHI VOSITA

Tajiboyeva Xolida Xakimovna

p.f.n., dots. TDPU

Talipova Manzura TDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351699>

Аннотация. Ushbu maqolada STEAM ta'limi va uning mazmun mohiyatiga batafsil to'xtalib o'tilgan. STEAM atamasining kelib chiqish tarixi, va u o'quvchilarning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog'lovchi vosita ekanligi yoritib berilgan.

Калит сўзлар: STEAM, muhandislik, matematika, ta'lim, texnologiya.

Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish davlat siyosati ma'no-mazmunidan va uning dolzarbligidan kelib chiqib, uni quyidagicha izohlash mumkin: birinchidan, yangi ta'lim tizimi, barkamol avlod kadrlarini tayyorlashdagi o'zgarishlar va yangicha yondashuvlar, zamonaviy kasb sohasining paydo bo'lgani hamda uning mamlakatimiz sharoiti bilan bog'liqligidir; ikkinchidan, ta'lim tushunchasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot natijasida muayyan davrdan boshlab, inson faoliyatining alohida mustaqil sohasiga aylanib, jamiyatning ijtimoiy tajribasini keying bosqichga uzatadi; uchinchidan, ta'lim inson shaxsining intellektual-ma'naviy qirralarini shakllantirish, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashga qaratilgan harakatlar yig'indisi bo'lib, ma'rifat hamda bilim berishni anglatadi; to'rtinchidan, fan jamiyatning ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, tabiat va jamiyat hayotini aks ettiruvchi ijtimoiy ong shakli. U katta ilmiy salohiyatini, ijodiy kuch quvvatini birlashtirib, an'naviy barkamol insonni tarbiyalashga, mamlakatda qudratli ilmiy salohiyatni yaratishga xizmat qiladi.

Respublikamiz taraqqiyoti ko'p jihatdan yosh avlodni yuksak ma'naviyat va intellectual salohiyat egasi qilib tarbiyalashga bog'liq bo'lib, shu jumladan, ta'lim sohasini isloh qilish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab" Davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi kiritilishi natijasida, ekologik jihatdan toza materiallar va energiyaning muqobil manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida zamonaviy maktablar qurish; maktablarni, shu jumladan, o'quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o'quv va laboratoriya jihozlari, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallar, komp'yuter va mul'timedia texnikasi, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlash; o'quv rejalari va dasturlarini optimallashtirish, innovatsion, shu jumladan, masofaviy pedagogik usullardan keng foydalanish, ushbu jarayonning samaradorligini butunlay oshirishni nazarda tutadi. Shunga ko'ra, Respublikamizning har bir hududlarida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochildi. Ular STEAM fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirildi[1,2]. STEAM-maktab o'quvchilarini zamonaviy o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish tizimiga muqobil tizimdir. U bolalarni bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) bo'yicha o'qitish tizimiga asoslangan, bunda o'quvchilar amaliy va ko'ngilochar loyihalar asosida saboq oladilar. STEM atamasi birinchi bo'lib, AQSHda maktab dasturiga kiritilgan bo'lib, o'quvchilarning ilmiy texnika yo'nalishlarida kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bu yo'nalish kengaytirilib, atamaga

qo‘shimcha harflar kiritildi. Jumladan: “R”-robotic- robototexnikani qo‘shib, STREM- deb yoki “A”-art –sa‘natni qo‘shib, STEAM deb atala boshlandi[3]. STEAM (S - tizim, T - texnologiya, E - muhandislik, A - san‘at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuvdir. 501 Bugungi davr talabi dunyo ta‘limi oldiga katta vazifalarni qo‘ymoqda, ya‘ni bolani kelajakda jamiyatda yashashga tayyorlashi kerak. Bunda birinchi navbatda tez o‘zgarayotgan, yangilanib borayotgan axborotlar bilan uyg‘un holda faol ishlaydigan kasb egalari timsolini bugungi o‘quvchi yoshlarda shakllantirish lozim. Axborotni olish, qayta ishlash va amaliyotda foydalanish STEAM ta‘limi dasturining asosini tashkil etadi. STEAM ta‘limi o‘quvchi yoshlarning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog‘laydi. Ma‘lumki, tabiiy fanlar atrofimizdagi olam bilan bevosita bog‘liq texnologiya kundalik hayotimizda doimiy ravishda qo‘llaniladi, muhandislik esa uylar, yo‘llar, ko‘priklar va mashina mexanizmlarda o‘z aksini topgan, biror bir kasb, kundalik mag‘ulotlarimiz ozmi-ko‘pmi matematika fani bilan ham bog‘langandir. STEAM ta‘limi bir so‘z bilan aytganda bir necha fanni birlashtiruvchi, o‘quvchilarni nostandart muammolarni hal qilish va ularning orasidagi vazifalarni taqsimlashni safarbar etish qobiliyatini, nuqtai nazarini himoya qilish, tajriba va tavakkal qilish, tashabbusiga imkon beruvchi va kelajakda kasb tanlashga bo‘lgan shaxsiy fazilatlarini tarbiyalovchi vositadir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi “Xalq ta‘limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ – 3931-son Qarori.
2. “Fizika va fizika yo‘nalishlarida uzluksiz ta‘lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 12-avgustdagi PQ – 4805-son qarori
3. Diane Belcher, Ann M. Johns, Brian Paltridge. New directions in English for specific purposes research. The University of Michigan Press. 2011.
4. Мирзахмедов Б., Гофуров Н. ва бошқалар. Физика ва астрономия ўқитиш методикаси. Тошкент. 2010 й.

OLIV TA'LIM MUASSALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TADBIQI

Begijonov Nurmuxammad Baxtiyojon o'g'li

Andijon davlat universitetining Pedagogika Instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353855>

Annotatsiya. Maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, oliy ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamlashtirish muammolari ko'rilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, axborot, texnika, kompyuter, elektron.

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ**

Аннотация. В статье рассматривается цифровизация всех сторон нашей жизни, в том числе роль цифровых технологий в интеграции дошкольного и начального образования, высшего образования, проблемы цифровизации.

Ключевые слова: технология, информация, техника, компьютер, электронный.

**APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS**

Abstract. The article examines the digitization of all aspects of our life, including the role of digital technologies in the integration of pre-school and primary education, higher education, and the problems of digitization.

Key words: technology, information, technique, computer, electronic.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim muassasalarida har bir fan bo'yicha zamonaviy pedagogik texnologiya asosida ishlab chiqilgan dars rejalari ma'lum darajada o'qitish sifati va samaradorligini oshirishda alohida o'rin tutadi. Bu, birinchi navbatda, o'qituvchi va professor-o'qituvchilarning professionalligi va ijodkorligi, ikkinchidan, o'z ishlarida turli xil texnik va axborot texnologiyalari vositalarini qo'llash bilan bog'liq.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Yaqin kelajakda ta'lim muhitida raqamlashtirish bilan bog'liq katta o'zgarishlar yuz beradi.

Ma'lumki, texnologiyani o'quv jarayoniga qo'llash, shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish XX asrning 70-80-yillarida boshlangan. Bir qator texnikalar alohida muvaffaqiyat bilan ishlatilgan, o'qitish jarayonida. Ularning yordami bilan o'quvchilarga fanlarning mazmunini tavsiflovchi, ovozli, harakatchan tarzda etkazish, shuningdek, ularga chuqurroq bilim berish mumkin edi. Fan va texnikaning uzluksiz rivojlanishi natijasida yuqorida sanab o'tilgan texnik vositalar o'rniga zamonaviy ko'rinishga ega yuqori texnologiyali qurilmalar yaratildi. Shuningdek, kompyuter texnologiyalarining takomillashishi ta'lim tizimiga yangi texnik vositalarni kiritilishiga olib keldi. Ta'lim tizimiga kompyuterlarning kiritilishi o'quvchilarning fanni o'qitishda murakkab jarayonlar, hodisalar, makro va mikrokosmos qonunlarini tushunishi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bu fanlarning asl mohiyatini, keltirilgan nazariy dalillarning asosligini, uning xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga yangicha yondashuvlarni keltirib chiqardi. Xususan, fizikada molekula

va atomlarning xulq -atvori, elektr tokining shartlari, atom va yadro energiyasi, radioaktivlik, yadrolarning bo'linishi, jismlarning kuchi, elektr va magnit xususiyatlarining tabiati, yorug'lik hodisalari va hokazo., bir kimyoviy elementning boshqasiga, elektron va atomga aylanishi, bog'lanish va elektrolitik dissotsilanish kabi tushunchalarni xayolan o'ylab topish mumkin. Shuningdek, uch o'lchovli makon va uning matematik tabiati, funktsional tahlil, differentsial hisoblash, turli geometrik shakllarning xossalari o'rganish, astronomiyada sayyoralar harakati, quyosh va oy tutilishlari, osmon jismlarining harakat qonunlari, va boshqalar. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash orqali fizikadagi tabiat qonuniyatlarini yangi sharoitda talqin qilish imkoniyati paydo bo'ladi. fizikani yangi bilimlar bilan boyitish, bir qancha hodisalar va qonunlarni ko'z bilan kuzata olmaslik, ta'lim muassasalarida qisqa vaqt ichida katta hajmdagi bilimlarni egallash zarurati. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun o'qitishning yangi usullari va texnik vositalardan foydalanish zarur. Fizika, boshqa tabiatshunoslik fanlaridan farqli o'laroq, tabiat hodisalari va qonuniyatlarini va ularning paydo bo'lish sabablarini o'rganadi. Ma'lumki, tabiat hodisalari makro va mikro olamlarda sodir bo'lganligi sababli, ularda sodir bo'ladigan jarayonlarni laboratoriyada o'rganish, nazariy isbotlangan qonuniyatlarni amalda kuzatish juda samarali. Lekin, bu laboratoriyada makro qonunlar va hodisalarni kuzatish, ularni amalda ko'rsatish va shu asosda nazariy bilimlarni mustahkamlash nisbatan oson. Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish sohasida mutaxassislar va metodistlar tomonidan bir qator maxsus adabiyotlar va qo'llanmalar ishlab chiqilgan. Bu nashrlar laboratoriya ishining uslubiy jihatlarini, asbob-uskunalarni yig'ish, protsedura va usullarni ishlab chiqish hamda ularni talabalar tomonidan bajarilishini ta'minlaydi. Keyingi yillarda boshqa fanlardagi kabi fizik bilimlar doirasining kengayishi, chuqurlashishi, mikroolamda kechadigan jarayonlarni o'rganishga qaratilgan bilimlarni shakllantirishga amalda foydalanib kelayotgan ayrim laboratoriya qurilmalarining imkoniyatlari yetarli bo'lmasligi, tannarxi qimmatligi va xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish murakkab bo'lgan laboratoriya qurilmalarini xar bir ta'lim muassasida tashkil etishning imkoni yo'qligi kabibir qator sabablar tufayli, laboratoriya ishlarining yangi shakllari va variantlarini ishlab chiqish kerak. Bu boradagi muommolarni yechishda axborot texnologiyalari xususan kompyuter texnikasidan foydalanish eng istiqbolli ekanligi namoyon bo'lmoqda. Buning sababi shundaki, kompyuterning imkoniyatlari kengayib bormoqda va mamlakatning ta'lim muassasalarini ushbu texnik vositalar bilan ta'minlanishiga e'tibor qaratilishi ta'lim mazmunini sifatli shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, kompyuterda laboratoriya ishlarini tashkil etish bo'yicha bir qator elektron tavsiyalar mavjud. qo'llanmalar, virtual laboratoriya to'plamlari ishlab chiqilgan. Bu masala bo'yicha xorijiy ta'lim tizimida ham jiddiy e'tibor berilyotganini ko'rgan holda, bizda ham shu yo'nalishni kuchaytirishning talabini qo'yadi. Albatta kompyuter texnologiyalari yordamida biologiya, kimyo, fizika, matematika, geometriya, astronomiya va boshqa o'quv fanlarini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq biologiya fanini o'rganishda axborot texnologiyalari vositalarining o'ziga xos xususiyatlari bor.

Masalan, biologiya fanini o'rgatishda o'qituvchilar uchun didaktik materiallar, internet manbalari, raqamli ta'lim manbalari, multimedia taqdimotlari, elektron entsiklopediyalar, video va audio materiallarni o'rni va vazifalari olishimiz mumkin. Ular yordamida maktablarimizda, oliy o'quv yurtlarida dars jarayonlari zamonaviy, qizigarli va samaradorligi yuqori bo'ladi. Biologiya darslarida kino, audio va video , kompyuterlar, telekommunikatsiya tarmoqlari kabilardan foydalanish o'quvchining o'rganilayotgan obyektga nisbatan qiziqishini orttiradi va tassavurida yanada yorqinroq ask ettirishiga yorgam beradi, bu esa o'quvchida fanga bo'lgan qiziqishini

kuchayishiga olib keladi va dars jarayoni sifatini yaxshilaydi. Ammo zamonaviy maktablarda fan bo'yicha bunday darslar o'tish eksperimental tajribalar o'tkazish uchun dars mshg'ulotlari yetishmasligi va zamonaviy moddiy-texnik jihozlarning etishmasligi tufayli qiyinlashadi. Laboratoriya uchun zarur asbob va materiallar bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa ham, haqiqiy tajriba tayyorlash va o'tkazish uchun ham, ish natijalarini tahlil qilish uchun ham ko'proq vaqt talab etadi. Bundan tashqari tajribalar o'ziga xosligi, jarayonlar bir muncha murakkabligi sababli ham ba'zida o'quvchida mavhum tasavvur hosil bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda o'qituvchiga rasmlar, tajribaga asoslangan turli videoroliklar yordam berishi mumkin. Shunday qilib dars jarayonida yangi mavzuni tushuntirishda maktablarda slayd-shoular, rangli rasmlar, videokliplar, fotosuratlar, interfaol chizmalardan, proektorlardan foydalanish, oliy o'quv yurtlarida esa talabalarni uzi dars jarayonida shu materiallarni tayyorlab kelib faol ishtirok etishini, o'zlari tayyorlagan elektron vazifalarni internet ma'lumotlariga joylab o'sha mavzuni kengaytirilishini takomillashtirish zarur. Talabalarining ko'pchiligi adabiy manbalardan emas balki internet manbalaridan ma'lumotlar manbai sifatida foydalashini hech birimizga sir emas. Buning afzalligi talaba shaxsiy vaqtini tejashidir. Bunda o'qituvchini vazifasi ma'lumotdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish, savollar berish, mavzuning mohiyati, aniq maqsadini aniqlashga yordam berishdir.

REFERENCES

1. (IJTSRD) www.ijtsrd.com eISSN:2456-6470., ISSN:2456-6470., International Journal of Trend in Scientific Research and Development., Splay-Method of Model Acquisition Assessment., B.Isabekov, U.Turapov va b., 2020-y., isabekovbahodir@gmail.com;
2. Общество и инновации., <https://inscience.uz/index.php/socinov.>, Особенности информационных технологий в обществе XXI века., B.Isabekov, U.Ergashev va b., 2020-y., isabekovbahodir@gmail.com;
3. TEACHER-MUALLIM., ISSN:2181-0850., DOI:10.26739/2181-0850., <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0850-2020-11-17.>, Axborot resurslari va texnologiyalaridan foydalanish hamda ularning xavfsizligini ta'minlash tizimi., B.Isabekov, Y.Xandamov, 2020-y., isabekovbahodir@gmail.com;
4. Журнал математики и информатики., О'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR VA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JORIY ETILISHI., Isabekov, B., Xandamov, Y., & Shodmonqulov, M. (2020)., isabekovbahodir@gmail.com;
5. Б.Исабеков, С.Усмонов, “Таълим тизимида инновацион технологиялардан фойдаланиш hozirgi zamon aniq texnologik ilmlarni masalalari va ularning echimlari” Республика илмий амалий конференция, Нукус, 2018-й, isabekovbahodir@gmail.com;
6. SEVEN STAR CONFERENCE., Проблемы преподавания курса “Компьютерное моделирование” на основе информационных технологий., 2020-й., Тошкент Б.Исабеков

**СУТ БЕЗИ ФИБРОЗ-КИСТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ
ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Юлдашев Бахром Собиржанович

Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали
Патоморфология кафедраси мудири Т.ф.н доцент

Хаджимуратова Мехрибон Хаджимуратовна

Патоморфология кафедра ассистенти

Урганч шаҳри. mekhrison91@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353954>

***Аннотация.** Мақолада рак олди касалликларидан фиброз-кистоз касаллик(ФКК)ёки мастопатиялар, сут безининг яхши сифатли дисплазиялари(СБЯД), фиброаденома(ФА) ва сут бези саратони (СБС) этиологияси ва хавф омилларининг ўзаро боғлиқлиги сут бези саратони хавфи ортиши билан боғлиқ бўлган ФКК нинг патогенези ва морфогенези, сут бези хужайраларидаги апоптоик омилларнинг ривожланиши механизмлари кенгроқ ёритилади.*

Бир қанча хавф омиллар аёлнинг танасида гормонал мувозанатни бузади, сут бези тўқималарида гиперэстрогенезм ва без эпителийсининг гиперпролифератсиясини келтириб чиқаради, бу эса ФКК ривожланишига, туғма ёки орттирилган ген шикастланиши бўлса СБС ривожланишига олиб келади. ФКК билан оғриган беморларда хал қилувчи омил биопсия натижасида олинган сут бези тўқималарининг морфологик текширувидир. ФКК нинг пролифератив бўлмаган шаклида СБС хавфи ошмайди ёки минимал даражада бўлади. ФКК нинг атипиясиз пролифератив шакли билан кўкрак саратони хавфи икки баробар ошса, атипик шакли билан 4 баробар ортади. ФКК нинг лобуляр ёки каналчалар карцинома in situ шакли билан СБС нинг хавфи максимал даражада –12 баробаргача ортади.

***Калит сўзлари:** сут бези ўсмаси, рак олди касалликлари, мастопатия, дисгормонал касалликлар, апаптоз, фиброаденома, фиброз-кистоз касаллик.*

**ФАКТОРЫ РИСКА И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИБРОЗНО-КИСТОЗНО БОЛЕЗНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

***Аннотация.** В статье обсуждается этиология фиброзно-кистозной болезни (ФКБ) или мастопатии, доброкачественной дисплазии молочной железы (ДДМЖ), фиброаденомы (ФА) и рака молочной железы (РМЖ) из предраковых состояний, а также связь факторов риска с повышенным риском рака молочной железы, более подробно описаны патогенез и морфогенез, механизмы развития факторов апоптоза в клетках молочной железы.*

ФКБ и РМЖ имеют общую этиологию, большинство факторов риска являются одинаковыми для них. Множественные факторы риска нарушают гормональный баланс в организме женщины, вызывают гиперэстрогению и гиперпролиферацию эпителия в ткани молочных желез, что приводит к развитию ФКБ, а при наличии врожденных или приобретенных повреждений генов – к развитию РМЖ. Решающим в оценке степени риска РМЖ у больных ФКБ является морфологическое исследование ткани молочных желез, полученной при биопсии. Риск РМЖ не повышается или является минимальным при непролиферативной форме ФКБ. При пролиферативной форме ФКБ без атипии риск РМЖ

возрастает в 2 раза, с атинией – в 4 раза. Риск развития РМЖ при ФКБ с протоковой или дольковой карциномой *in situ* является максимальным и может увеличиваться в 12 раз.

Ключевые слова: рак молочной железы, предраковое заболевание, мастопатия, дисгормональные заболевания, апоптоз, фиброаденома, фиброзно-кистозной болезни.

FACTORY RISK AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FIBROCYSTIC DISEASE OF MAMMARY GLANDS

Abstract. *The article discusses the etiology of fibrocystic disease (FCD) or mastopathy, benign breast dysplasia (BBD), fibroadenoma (FA) and breast cancer (BC) from precancerous conditions, as well as the association of risk factors with an increased risk of breast cancer, more the pathogenesis and morphogenesis, mechanisms of development of apoptosis factors in breast cells are described in detail.*

FCD and breast cancer share a common etiology, most of the risk factors are the same for them. Multiple risk factors disrupt the hormonal balance in a woman's body, cause hyperestrogenism and hyperproliferation of the epithelium in the breast tissue, which leads to the development of FCD, and in the presence of congenital or acquired gene damage, to the development of breast cancer. Decisive in assessing the risk of breast cancer in patients with FCD is a morphological study of breast tissue obtained by biopsy. The risk of breast cancer does not increase or is minimal in the non-proliferative form of FCD. In the proliferative form of FCD without atypia, the risk of breast cancer increases by 2 times, with atypia - by 4 times. The risk of developing breast cancer in FCD with ductal or lobular carcinoma in situ is the highest and may increase 12-fold.

Key words: *breast cancer, precancerous disease, mastopathy, dyshormonal diseases, apoptosis, fibroadenoma, fibrocystic disease.*

Кириш. ФКК сут безининг энг кенг тарқалган патологиясидир. ФКК статистик рўйхат билан юритилмайди, аммо ҳисоб китоблар ва турли муаллифларнинг фикрига кўра, унинг аёллар популяциясидаги частотаси 50% гача етади. [1, 2]. Хозирча ушбу патологияни ташхислаш ва даволашнинг умумий қабул қилинган терминологияси, ягона тамойиллари мавжуд эмас, айрим адабиётлар маълумотларига кўра бу масала бўйича фарқ тафовутлар келтирилган. Махаллий ва хорижий адабиётларда аниқланишича ушбу патология одатда, “мастопатия”, “фиброз-кистоз касаллик”, “фиброаденоматоз”, “сут безининг гормонал дисплазияси”, “сут беzi яхши сифатли дисплазияси” атамалари билан ишлатилади. Бу атамаларнинг барчаси аслида сут безида шиш, масталгия, тўқималарда диффуз ва тугунли ҳосилалар, баъзан сўрғичдан патологик ажралмалар пайдо бўлиши билан тавсифланган кўкрак беzi касалликларини билдириш учун ишлатилади. Сут безининг яхши сифатли касалликларида рентген маммографик ва ултратовуш текшируви (УТТ) ўтказганимизда ҳосилалар ва кисталар аниқланади, гистологик текширувда гиперплазия, каналчалар ва бўлақлар тузилмаларда эпителий тўқималарининг атипик гиперплазияси, бириктирувчи тўқималарнинг гиперплазияси аниқланади. Узоқ вақт давомида бу СБС нинг олдининг босқичи сифатида қаралган, ФКК алоҳида нозологик бирлик сифатида XIX аср охирида ажратилган. Хозирги кунда ФКК хақида қарашлар сезиларли даражада ўзгаришга учраган, умуман олганда бу патология кўкракдаги онкологик жараённинг олдинги босқичи эмас. Бироқ СБС ривожланишидаги ФКК ролини эътиборсиз қолдирмаслик керак. СБС билан касалланиш даражаси юқори бўлган мамлакатларда ФКК

тарқалиши ҳам юқори; СБС билан касалланиш даражаси паст бўлган мамлакатларда ФКК билан касалланган аёллар сони ҳам пастлиги аниқланган. XX асрда кўплаб мамлакатларда СБС билан касалланишнинг барқарор ўсиши ФКК тарқалишининг параллел ўсиши билан биргаликда келган [3, 4].

Кўкрак беzi саратони дунёда аёллар орасида учрайдиган саратон касалликларининг энг кенг тарқалган тури бўлиб, 13 ёшдан 90 ёшгача бўлган ҳар 100 000 аёлга 99,4 та ҳолат тўғри келиши қайд этилган. ЖССТ малумотларига кўра, ҳар йили дунёда 800,000-1,000,000 янги касалланиш ҳолатлари қайд этилади. [5,6].

ЖССТ таърифига кўра (1984) мастопатия эпителий ва бириктирувчи тўқима компонентларининг нисбати бузилиши сут беzi тўқималарида кенг кўламли пролифератив ва регрессив ўзгаришлар билан таърифланган фиброз-кистоз касаллик (ФКК)сифатида тақдим этилади.

Кўкрак беzi касалликлари муаммоси замонавий тиббиётнинг устивор йўналишларидан бири бўлиб, улардан сут беzi яхши сифатли дисплазиялари (СБЯД) энг кенг тарқалган касалликдир. Уларнинг популяциядаги частотаси 30-43%ни ташкил қилади. СБЯД ривожланиши кўплаб сабабларнинг натижаси бўлиши мумкин. Улар орасида нейрoэндокрин касалликлар асосий рўл ўйнайди, ушбу касалликнинг мутлоқ гармонларга боғлиқлиги ҳақида катта миқдордаги маълумотлар топланган[5].

Сут беzi касалликлари СБЯД таркибида мастопатиянинг диффуз шакли ва сут безларининг фиброаденомаси етакчи ўринни эгаллайди. Турли соҳа мутахассисларининг— онкологлар, акушер-гинекологлар, рентгенологлар, патоморфологлар, генетикларнинг— СБЯДда гиперпролактинемия, мутлоқ ёки нисбий гиперэстрогенемия, BRCA 1 ва BRCA 2 ген мутацияси, комбинацияланган гормонал контрацептивлардан фойдаланиш ёки менопаузадаги гормон терапияси, маммографияда сут безининг юқори зичлиги, витамин D етишмовчилиги каби омиллар СБС хавф омиллари орасида юқори аҳамияти ва тарқалиши алоҳида эътиборини тортган. [7]. СБЯДнинг бирламчи олдини олиш йўллари излаш СБС билан касалланишни камайтириш дастурининг асосидир.

Сўнги йилларда СБЯД сонининг кўпайиши тенденцияси мавжуд бўлиб, улар 30 ёшгача бўлган ҳар 4-аёлда ва 40 ёшдан ошган беморларнинг 60% ида ташхисланади. Бундан ташқари кеч репродуктив ёшдаги ҳар иккинчи аёлда фиброз-кистоз мастопатия (54%) тугунли мастопатия(26%) фиброаденома(18%) СБС (2%) мавжуд. [5].

50 дан ортиқ сут безининг яхши сифатли касалликлари ёки ФКК вариантлари мавжуд бўлиб[9], уларнинг кўпчилиги СБС хавфини сезиларли даражада оширади. ФКК ни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш жуда муҳим, чунки бу патологияга қарши курашиш нафақат ҳаёт сифатини яхшилайдди, балки кўкрак беzi саратонининг олдини олишга ҳам қаратилган бўлиши керак. Ушбу шарҳ ФКК ва СБС ўртасидаги муносабатни таҳлил қилиш ва ФКК билан касалланган беморларда кўкрак саратони хавфини баҳолашга, сут беzi рак олди ҳолатларида хужайраларнинг апоптотик механизмларини ўрганишга бағишланган.

ФКК ва кўкрак беzi саратони этиологияси ва хавф омиллари ўртасида боғлиқлик мавжуд, улар полиэтиологик касаллик ҳисобланиб, ҳозирги кунга қадар 80 дан ортиқ хавф омиллари аниқланган, уларни 5 та гураҳга бўлиш мумкин: 1.Жинси ва ёши, 2.Ирсияти, 3.Репродуктивлиги, 4.Гормонал ва метоболик хусусияти, 5. Атроф-муҳит ва турмуш тарзи

Қоида тариқасида, сут беzi саратони ривожланишига бир омил эмас, балки бутун комплекс олиб келади. СБС билан солиштирганда ФКК этиологияси камроқ ўрганилган,

аммо ФКК полиетиологик касаллик эканлигини ҳам айтиш мумкин ва хавф омилларини юқорида айтиб ўтилган 5 гуруҳга бўлиш мумкин. Кўкрак беzi саратони ва ФКК учун асосий хавф омиллари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал Хавф омил гуруҳлари

Хавф омил гуруҳлари	СБС	ФКК
Жинси ва ёши	1/3холат пременопауза, 2/3 холат постменопауза	30-50 ёш
Ирсияти	СБС билан оғриган қон қориндошлар; мутант BRCA1 ва BRCA2 бошқа генларнинг мутациялари- p53, ATM, NBS1, LKB1; генетик синдромлар. Унда бирламчи кўплаб ўсмалар СБС таркибига киради [8–14]	СБС билан оғриган беморларнинг қориндошларида ДНК ни репарацияси ва жинсий гормонлар биосинтези учун масъул бўлган мутант генларнинг полимарфизми; BRCA1 ва BRCA2 генларнинг ташувчилари;
Репродуктивлиги	эрта менархия- 12 ёшгача; кеч менопауза-52 ёшдан кейин; кеч биринчи туғруқ-30 ёшдан кейин; кўкрак сути билан боқишнинг йўқлиги ёки қисқа муддати, сунъий аборт, кеч репродуктив ёшдаги аёлларда маммограмманинг юқори зичлиги ва б.	эрта менархия- 12 ёшгача; паст туғилиш даражаси; биринси хомиладорликнинг паст частотаси, сунъий абортларнинг юқори частотаси; кўкрак сути билан эмизишнинг йўқлиги ёки қисқа муддати; кеч репродуктив ёшдаги аёлларда маммограмманинг юқори зичлиги
Гормонал ва метаболик хусусияти	гиперэстрогения, гиперпролактинемия, гипотиреоз; инсулинга боғлиқ бўлган биринчи ўсиш омилнинг юқори даражаси, ҳайз даврининг бузилиши, бепуштлиқ мастопатия, аднекцит, тухумдон кисталари, бачадон миомаси, эндометриоз, постменопаузал ёшдаги семириш, қандли диабет, жигар касаллиги, гормонларни алмаштириш терапияси, 10 йилдан ортиқ араль контрацептивлардан фойдаланиш.	гиперэстрогения, гиперпролактинемия, гипотиреоз; лютенал фазада прогестерон етишмовчилиги, қалқонсимон без касаллиги, ҳайз даврининг бузилиши, бачадон миомаси, эндометриоз, эндометриал гиперплазия, тухумдон кисталари ва ўсмалари, тухумдон поликистоз синдроми, буйрак усти беzi пўстлоғининг туғма дисфункцияси, семиришлик, метаболик синдром, қандли диабет, жигар касаллиги.
Атроф-мухит ва турмуш тарзи	Ионлаштирувчи нурлар ва кимёвий консерогенларнинг таъсири; ортиқча спиртли ичимликлар, ёғлар калорияли	ортиқча спиртли ичимликлар, ёғлар калорияли хайвон оқсиллари, сабзовот ва мевалар витаминлар ва минералларнинг

хайвон оқсиллари, сабзовот ва мевалар витаминлар ва минералларнинг етишмовчилиги, депрессия, уйку бузилиши, тунги сменада ишлаш, гиподинамия	етишмовчилиги, депрессия, уйку бузилиши, тунги сменада ишлаш, гиподинамия, хар хил рухий зўриқишлар.
--	--

Фиброз-кистоз касалликнинг патогенези ва сут бези саратони хавфининг ортиши. Сурункали гиперэстерогенемия хам ФКК ва СБС патогенезига асосланади. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда сурункали гиперэстерогенемия ФКК ва СБС нинг бундай кенг тарқалишининг асосий сабаби аёлнинг акушерлик суратининг ўзгариши ҳисобланади. Агар XIX асрда қизларда менархия тахминан 17 ёшда, аёлларда менопауза 40 ёшда содир бўлган бўлса, ҳозир бу мос равишда 12-14 ёшда ва 50-52 ёшда ўзгарган. Агар XIX асрда аёллар кўп туғишган ва узоқ вақт давомида эмизган бўлса, XX асрнинг ўрталаридан бошлаб кўпчилик аёллар 1-2 бола туғадилар. Натижада аёлнинг репродуктив ёши ўртача 20-ёшдан 40 ёшгача, яъни икки биробар, бутун умри давомида хайз кўриш даврлари сони эса 4 баробарга, ўртача 100 дан 400 гача кўпаяди [22, 23]. ФКК патогенезида тухумдонлар етишмовчилиги (ановуляция, лютенал фазанинг циклик етишмовчилиги, эстеродиолнинг нисбатан устунлиги ва прогестерон етишмовчилиги), жинсий стероид гормонларини қабул қилишдаги ўзгаришлар, пролиферация ва эпителий апоптоз фаоллиги каби омиллар, сут бези тўқимасининг вакулизациясидаги ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. [23,29]. Эстерогенлар сут бези эпителийсининг пролиферациясини стимуллайтиди, хужайра циклини бошқаришда иштирок этадиган оқсилларни ишлаб чиқаришни фаоллаштириш ва хужайра бўлиниши учун зарур бўлган генларнинг, хусусан *c-myc* протоонкогенини рағбатлантириш орқали митоген таъсир кўрсатади.

ФКК билан оғриган беморларнинг ёши ўсиши билан интралобуляр строманинг эпителий пролифератлари кистасимон ва фиброзли ўзгаришларга учраган оғир ва атипик гиперплазия частотасининг ошиши кузатилади. ФКК нинг пролифератив шаклларида эпителийда эстероген ретцептори(ЭР)нинг ортикча миқдори, хужайра пролифератцияси ва апоптозининг юқори фаоллиги билар ўчоқлар ҳосил қилади. ФКК нинг пролифератив шаклида сут бези тўқимасида алфа эстероген ретцептор(α-ЭР) лари таркибининг кўпайиши, α-ва β-ЭР, α-ва β-прогестерон рецептор(α-ва β-ПР)лари нисбий таркибининг ўзгариши; эпителийнинг эстеродиолга сезгирлиги ошиши, циклинга боғлиқ киназалар комплексининг фаоллашуви, альфа-трансформация қилувчи ва эпидермал ўсиш омиллари эпителийнинг пролифератив фаоллигининг ошиши, апоптоз жараёнининг бузилиши, паренхиманининг васкуляризацияси кучайишига олиб келади. ФККдаги морфологик ўзгаришлар аста-секин ўсиб боради [3, 24–26]. Юқоридаги барча патологик механизмлар сут бези саратони хавфини оширади [11]. Дастлаб, диффуз ўзгаришлар дуктал эктазия, киста шаклланиши, стромал фиброз, сўнгра диффуз патология фонида фокусли тугунлар шаклида намоён бўлади. Кейинчалик сут бези каналчаларида ёки бўлакчаларидаги эпителийси гиперпролиферацияланган тугунлар пайдо бўлади. Проллиферациянинг *эпителиал*, *миоэпителиал*, *фиброэпителиал* турлари ажратилган. Трансформациянинг кейинги босқичида пролифератларда атипик хужайралар пайдо бўлади (9-расм). Сут бези рак олди касаллиги –морфологик тушунчадир. Рак олди ўзгаришларнинг асосий шаклларида каналчали атипик эпителий гиперплазияси ва каналли карцинома *in situ*,

бўлакчалар атипик эпителий гиперплазияси ва лобуляр карцинома in situ киради. ФКК нинг пролифепатив бўлмаган шаклларида безлар бўшлиқларининг эпителийсида ўсиш кузатилмайди. Оддий эпителий гиперплазияси билан кўкракнинг каналчаларида(1-расм) ёки бўлакчаларда(2-расм) нормал эпителийнинг ўсиш ўчоқлари мавжуд. Сут бези эпителийнинг атипик гиперплазияси билан каналларда (3-расм) ёки бўлакчаларда (4-расм) атипик хужайраларнинг тўпланиши аниқланади. Каналли карцинома in situ (5-расм) ва бўлакчи карцинома in situ (6-расм) сут бези каналлари ёки бўлакларида хужайралар тўпланиши инфилтратцияси кузатилмаган саратон белгиларига эга бўлади. Рак олди ўзгаришларга склерозланувчи аденоз киради, бунда турли хил пролифератив ўзгаришлар, жумладан, майда безлар ўсиши, каналларнинг гиперплазияси, строманинг толали ўсиши, микрокальценатлар кузатилади (7-расм), шунингдек радиал чандиқ, гистологик препаратда эса фиброэластик тўқима устунлик қидади, унинг ичида эпителий гиперплазияси, кисталар, микрокальцинатлар билан радиал равишда ажралиб турадиган каналлар кўринади (8-расм).

1-расм Оддий каналча ичи эпителий гиперплазияси

2-расм Оддий бўлакча гиперплазияси

3-расм Атипик каналли гиперплазия

4-расм Атипик бўлакчали гиперплазия

5-расм Каналчали карцинома in situ

6-расм Бўлакчали карцинома in situ

7-расм Склерозланувчи аденоз

8-расм Радиал чандиқланиши

Америкалик патолог хамкасблар сут беши саратони хавфини аниқлашда биопсия пайтида аниқланган морфологик ўзгаришларга қараб, ФКК билан касалланган аёлларни 3 та тиофага бўлишни тавсия қилишган:

1. пролиферацияланмаган ФКК—СБС ривожланиш хавфи ошмайди ва аҳоли сонига мос келади.
2. Проллиферацияланган атипиясиз ФКК—СБС хавфи аҳолига нисбатан 1,5-2 баробар ортади.
3. Проллиферацияланган атипик ФКК—СБС хавфи аҳоли билан солиштирганда 4-5 баробар ортади. [24, 27].

Шундай қилиб, ФККни организм даражасида гормонол мувозанатнинг биомаркерини ва сут беши тўқималари даражасида махаллий дисфункцияни муаммоларини кўриб чиқиш мумкин. Кўп хавф омиллар аёл организмда гормонал мувозанатни бузади, сут беши тўқималарида гиперэстерогения ва эпителий гиперпролиферациясини келтириб чиқаради, бу ФКК ривожланишига, туғма ва орттирилган генларнинг шикастланиши бўлса, СБС ривожланишиги олиб келади.

В. Г. Беспалов, М. Л. Травиналарнинг ўтказган тадқиқотлар натижасига кўра: ФКК га сут беши биопсияси намуналарини гистологик таҳлил қилиш орқали ташхис қўйилган. ФКК ташхисидан кейин аёллар учун ўртача кузатув даври 6 йилдан 20 йилгача бўлган [1, 24,25]. СБСнинг нисбий хавфини ҳисоблаш учун минтақанинг умумий аҳолисида ФКК бўлмаган ва ФКК нинг пролиферативсиз формасидаги аёлларнинг учраш частотасидан фойдаланилган. Натижаларда ФКК нинг мавжудлиги ва унинг турли шакллари СБС хавфини оширган. ФККнинг пролиферативсиз турида СБС хавфи 1,27–2,23 марта ошган бўлса, ФКК нинг атипиясиз гиперплазиясида СБС хавфи 1,53–3,58 марта ошган. ФККнинг атипик гиперплазиясида 2,03–10,35 баробар ортгани кузатилган. Биопсия пайтида ФКК билан оғриган беморларда склерозланучи аденоз ва радиал чандикларни аниқлаш СБС хавфини янада оширди.

9-расм

Ривожланиш механизмларни ўрганиш, ФКК ни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш, иккита асосий ҳолат туфайли муҳимдир: биринчидан, айрим беморларда касалликнинг ривожланиши беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтирадиган оғир клиник белгилар билан бирга келади; иккинчидан, ФККнинг пролифератив шакллари СБС ривожланиши учун хавф омилли ҳисобланади. (S.J. London et al., 1992; L.C. Hartman et al., 2005; J.G. Elmore,

2005). Апаптоз ҳақидаги замонавий ғояларни шакллантиришда, [Kerr, et. al. 1972] хайвонларда хужайра ўлимининг икки хил тури—апаптоз ва некроз мавжудлиги ҳақида ишлар олиб борилган.

Сут бези гиперпластик жараёнлар ривожланишининг патогенетик механизмлари ҳали тўлиқ аниқланмаган. Баъзи гиперпластик жараёнлар (фиброаденоматознинг продуктив формалари, цистаденопапилломалар, интрадуктал папилломалар) кўкрак саратони ривожланиши учун хавф омилдир. Хозирги вақтда экспериментал материалнинг асосий миқдори апаптотик ўзгаришнинг морфологик хусусиятларини қайд этадиган морфологик ёндошувдан фойдаланган ҳолда олинган. СБС ҳолатида апаптоз даражасининг прогностик аҳамияти бўйича қарама-қарши маълумотлар мавжудлиги кўрсатилди. Турли муаллифларнинг фикрига кўра, у ҳам ижобий, ҳам салбий прогностик қийматга эга бўлиши мумкин.

Апаптозни тартибга солишда жуда кўп миқдордаги моддалар иштирок этади ва улардан энг кўп ўрганилганлари bcl-2 оиласининг моддаларидир. Bcl-2 гени биринчи марта фолликуляр лимфома хужайраларида трослокатция қилувчи ва апоптозни ингибитцияловчи ген сифатида тасвирланган. Кейинги тадқиқотлар натижасида bcl-2 мултиген эканлиги маълум бўлди. Бу синфга мансуб барча моддалар апоптозни фаоллаштирувчи ва ингибиторларига бўлинади.

Бу оилага мансуб моддалар бир-бири билан ўзаро муносабатда бўлишади. Ва апоптозни тартибга солиш даражаларидан бири оқсил-оқсил ўзаро таъсирдир. bcl-2 оиласининг оқсиллари ҳам гомо-ва гетеродимерларни ҳосил қилади. Мисол учун, mcl-1 бах билан ўзаро таъсир қилади, биринчисининг устунлиги билан хужайра ҳаётлиги ошади, иккинчисининг ортиқча бўлиши билан у камаяди.

mcl-1 оқсили билвосита-митохондриал апоптозни ингибиция қилиб, хужайра цитоплазмасида цитохром С кўринишини олдини олади. Бу эса ўз навбатида, ДНК парчаланишига ва оқсил лизисига олиб келадиган реакциялар каскадини қўзғатувчи омил ҳисобланади. Апоптознинг бу механизми патологик ўзгарган хужайраларга ҳосдир. Апоптоз регуляциясининг бузилиши сут безининг ҳам яхши сифатли, ҳам ёмон сифатли неоплазиялари ҳосил бўлишига олиб келади. [15,26,34,41]. Адабиётларда сут бези саратони эпителиал хужайраларида апоптознинг хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор берилади [17,19,20].

Сут бези яхши сифатли неоплазияларида апоптоз даражасини ўрганишга бағишланган ишлар кам учрайди. [2,3,5,8,10].

Gompel A., 2002; Kandouz M., 1999 нормал хужайра култураларида ва гормонга боғлиқ саратон хужайралари линияларида апоптотик хужайралар улишини ҳисоблаб чиқишди. Прогестинлар (Org 2058, Org OM38, тиболон) эстеродиол мавжудлигидан қатъи назар, хужайраларда апоптоз сонини оширди. Шунга ўхшаш таъсир 4-гидрокситамоксифенга фаолроқ бўлган турли хил антиэстерогенетик воситалар ва стероид ҳосилаларни қўллаш билан топилган (Kandouz M., 1999; Gompel A., 2000; Somal S., 2003).

Шу муносабат билан проапоптотик таъсир воситачилик механизмлари ўрганилди. Апоптознинг регуляцияси бир нечта генлар томонидан бошқарилади—проапоптоз ва антиапоптоз. Bcl-2 биринчи кашф этилган апоптозга қарши геном эди. ВНЗ доменини ўз ичига олган ушбу оиланинг махсулотлари гетеродимеризацияга дучор бўлиши мумкин ва шунинг учун хужайранинг омон қолиши ёки ўлими bcl-2/бах нисбатига боғлиқ бўлади. Паст

нисбатда апоптоз содир бўлади. (Oltvai Z.N., 1993). Бу ҳаракат митохондриал мембранадаги молекула, цитохром С орқали амалга оширилади. Bcl-2 ва bax ҳам митохондриал мембрана билан боғлиқ; Цитохром С мембранадан чиқарилади ва каспаз каскадини ишга туширади (Slee E.A., 1999). Каспазалар—бу апоптоз жараёни учун зарур бўлган малекулалар оиласи. Каспазалар фаоллашуви қайтарилмас жараёндир ва хужайралар апоптозига олиб келади, ундан олдинги босқичлар эса қайтар жараёндир. Шундай қилиб, bcl-2 кўплаб стимуллар туфайли апоптозни тўхтатишга қодир деб ҳисобланади. P53 оқсили, ўсма супрессор(бостирувчи) гени. bcl-2/bax йўли орқали апоптозни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун, агар p53 билан фаоллаштирилган қайта тиклаш механизмлари ДНК шикастланишини тиклай олмаса, апоптоз қўзғатилади ва ДНК шикастланишининг узатилишига қарши ҳимоя таъсир пайдо бўлади.

Kandouz M., 1996, 1999; Gompel A., 2000, 2002; Somal S., 2003 йил эстеродиол ва прогестерон сут безининг нормал ва саратон хужайраларида про-апоптотик оқсиллар bax ва bak экспрессиясига таъсир қилмасдан bcl-2 ва bclL экспрессиясини модуляция қилиши мумкинлиги кўрсатишди. Эстеродиол транскрипция даражасида ҳаракат қилади, уни антиэстероген ICI 182780 тайинлаш билан тўхтатиш мумкин (Somal S., 2003). Прогестинлар bcl-2 ва bclL даражасини сезиларли даражада камайтиради, эстеродиол эса тескари таъсирга эга. Бундан ташқари, эстеродиол ва прогестероннинг комбинатцияси уларнинг bcl-2 га таъсирини олдини олмайди. Шу билан бирга, bcl-2 апоптоз жараёнини тартибга солишда зарурий бўғин бўлиб, ионлаштирувчи нурланиш, ултрабинафша нурлар таъсир қилиш, кимётерапия, шунингдек, p53-индукцияли апоптоз натижасида келиб чиқадиган апоптозни олдини олади.

Бундан ташқари, нормал сут беги тўқималарида олинган натижалар пролгестинлар ва антиандроғанлар апоптоз каскадининг бошқа мақсадлари ифодаси(экспессия)ни модуляция қилишни кўрсатди, масалан, p53 (даража кўтарилиш) каспаза 3 (даражага кўтарилиш), эстеродиол эса бу оқсиллар даражасига тескари таъсир кўрсатади (Gompel A., 2000; Somal S., 2003). Бундан ташқари, бу оқсиллар сут безининг баъзи хужайра линияларида стероидлар учун нишондир. Муаллифлар мутатцияга учраган p53 ва T47-Dни ўз ичина олган, проапоптотик хусусиятга эга бўлмаган сут беги саратони хужайраларини ўргандилар.

Шундай қилиб, антиапоптотик омил MCL -1 сут беги тўқималарида апоптозни тартибга солишда иштирок этади, бу унинг иммуногистокимёвий тадқиқот усули ёрдамида ифодаланиши билан исботланган. ФА да MCL -1 экспрессияси сут безининг тўқима кантактларига караганда сезиларли даражада ошади. Ўсимта билан кантактда бўлаган сут беги тўқималарида MCL -1 экспрессия даражаси уларнинг ҳолатига боғлиқ. Фиброаденоматознинг продуктив шакллари хос бўлган сут беги тўқималаридаги ўзгаришлар антиапоптотик MCL -1 омилнинг кўпайиши билан бирга келади.

Ишнинг мақсади. Аёллардаги дисгормонал касалликларнинг рак олди ҳолатлари билан боғлиқлигини ўрганиш.

Материал ва услублар:

2015-2018 йилларда РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига мурожат қилган беморларнинг амбулатор карталари ва уларнинг касалликлар тарихлари бўйича ретроспектив тахлили.

Ишнинг натижалари ва муҳокамаси: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига мурожат қилган жами 515 та аёлларнинг амбулатор карталари таҳлил қилинди, шулардан 232 (45,00%) та фиброз-кистоз мастопатия (ФКМ), 159 (30,80%)та фиброаденома (ФА), 38 (7,3%)та тугунли ёки фиброз мастопатия(ФМ), 10(1,9%)та стеатонекроз, 23 (4,4%) та папиллома, 18(3,5%) та кистоз мастопатия(КМ), 21(4,0%) липома, 14 (2,7%) дуктоэктозия касалликлари аниқланди. Кузатувга олинган 64(12,4%) нафар бемордан (рак олди жараёнлар), 27(5,2%) нафарида малигнизация кузатилган, 20 та беморда хавфлига ўтиш эҳтимоли юқори, қолган 17 та бемор даволаш натижаси самарали яқунланган.

Хулоса. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда сут беши онкологик касалликларининг консерватив, эпидемиологик ва жаррохлик усулида даволаш борасида қатор ишлар бажарилган, буларга: лимфокинларнинг сут беши саратонини ривожланишидаги ўрнини асосланган (Л.Т.Алимходжаева, 2008); сут беши саратонини эпидемиологик тарқалишни асослаган (Г.Ф.Мирюсупова, 2018); ўсма хужайраларини молкуляр-генетик башорат қилиш омилларини p53 индуктор апоптози ва Ki-67 маркер пролиферацияси исботланган Д.М.Низамов (2012); каби тадқиқотлар олиб борилган, сут беши саратонини башоратлашда клиник морфологик ва молекуляр генетик усуллар орқали стратегик ташхислаш ва даволаш воситаларнинг самарадорлиги (А.Ж Каххаров 2019), уч қарра салбий сут беши саратони касаллигини ташхислаш ва даволаш тизими (Д.М.Алмурадова 2019), шунга қарамадан хали кўп мауммолар ўз ечимини кутмоқда, жумладан сут беши ўсма олди жараёнларининг ривожланиши, хавф омиллари, дисгорманал ўзгаришларга боғлиқлиги ва бу айни қуйи орол бўйи худудида яшовчи аёллардаги учраш частотаси ҳақидаги муаммоларни ўрганиш онкологик касалликларни эрта аниқлаш ва эрта даволашга замин яратади.

REFERENCES

1. Беспалов В.Г. Лечение мастопатии и первичная профилактика рака молочной железы. Лечащий врач 2007;(5):88–9.
2. Васильев Д.А., Зайцев А.Н., Берштейн Л.М. Маммографическая плотность молочных желез и определяющие ее факторы в свете повышенного онкологического риска. Опухоли женской репродуктивной системы 2011;(3):15–22.
3. Высоцкая И.В., Погодина Е.М., Гладилина И.А. и др. Клиническая маммология (практическое руководство). Под ред. М.И. Давыдова, В.П. Летягина. М., 2010. С. 54–6
4. Герштейн Е.С. Биологические маркеры молочной железы: методологические аспекты и клинические рекомендации / Е.С. Герштейн, Н.Е. Кушлинский // Маммология. - 2005.-№ 1. - С.65-69.
5. Злокачественные новообразования в России в 2013 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М., 2015. 250 с.
6. Зотов А.С., Белик Е.О. Мастопатии и рак молочной железы. М., 2005. 112 с.
7. И.В. Высоцкая [и др.] // Опухолевые маркеры рака молочной железы / Маммология. - 2005. -№ 1. - С.61-65.
8. Канцерогенез. Под ред. Д. Г; Заридзе. М., 2005
9. Коган И.Ю., Мясникова М.О. Диагностика и лечение мастопатии. СПб., 2010. 32 с

10. Летягин В.П. Факторы риска развития рака молочной железы / В.П. Летягин, И.В. Высоцкая, Е.А. Ким // Маммология. - 2006. -№4. - С.10-13.
11. Любченко Л.Н. Генетическое тестирование при наследственном раке молочной железы. Практическая онкология 2014;15(3):107–17.
12. Меских Е.В., Рожкова Н.И. Применение прожестожеля при диффузных формах мастопатии. Опухоли женской репродуктивной системы 2012;(1):57
13. *М.В. Мнихович, Л.М. Соломатина, Е.В. Купова* Апоптоз в патогенезе гиперпластических 2008
14. Мустафин Ч.К., Кузнецова С.В. Дисгормональные болезни молочной железы. Под ред. Е.Г. Пинхосевича. М., 2009. 126 с.
15. Пашов А.И., Коренев С.В. Доброкачественная дисплазия молочной железы в практике акушера-гинеколога. Калининград, 2015. 48 с.
16. Практическая маммология / под ред. акад. М.И. Давыдова, проф. В.П. Летягина. - М.: Практическая медицина, 2007. - 458с.
17. Рожкова Н.И., Меских Е.В., Бурдина Л.М. и др. Лекарственная патогенетическая коррекция доброкачественных заболеваний молочной железы. Опухоли женской репродуктивной системы 2008;(2):48–54.
18. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клецель А.Е. Неинвазивные и инвазивные опухоли молочной железы. СПб., 2006. С. 6–60.
19. Сметник В.П. Половые гормоны и молочная железа / В.П. Сметник // Гинекология. - 2000. -№ 2. - С.133-135.
20. Фрейдлин И.С. Клетки иммунной системы: в 4-х т. / И.С. Фрейдлин, А.А. Тотолян.- СПб.: Наука, 2001. - Т.3. - 390с.
21. Чистяков С.С., Сельчук В.Ю., Гребенникова О.П. и др. Опухоли женской репродуктивной системы. Под ред. С.С. Чистякова. М., 2011. С. 53–83.
22. Abdel-Moneim I., Melamed M.R., Darzynkiewicz Z., Gorczyca W. Proliferation and apoptosis in solid tumors. Analysis by laser scanning
23. Anderson TJ. Pathological studies of apoptosis in the normal breast// Endocr Relat Cancer. -1999.- V. 6, № 1.- P. 9-12.
24. Aroner S.A., Collins L.C., Connolly J.L. et al. Radial scars and subsequent breast cancer risk: results from the Nurses’ Health Studies. Breast Cancer Res Treat 2013;139(1):277–85.
25. Ashbeck E.L., Rosenberg R.D., Stauber P.M., Key C.R. Benign breast biopsy diagnosis and subsequent risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(3): 467–72.
26. Barrat J., de Lignieres B. , Marpeau L. et al. Effet in vivo de l’administration locale de progesterone sur l’activite mitotique des galactophores humains. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1990;19(3):269–74.
27. Colditz G.A., Bohlke K., Berkey C.S. Breast cancer risk accumulation starts early: prevention must also. Breast Cancer Res Treat 2014;145(3):567–79.
28. Darzynkiewicz Z, Bedner E. Analysis of apoptotic cells by flow and laser scanning cytometry// Methods Enzymol. - 2000.- V. 322.- P. 18-39. Gonzalez-Campora R, Galera Ruiz MR, Vazquez Ramirez F, Rios Martin JJ, Fernandez Santos JM, Ramos Martos MM,

- Gomez Pascual A. Apoptosis in breast carcinoma// *Pathol Res Pract.* - 2000.- V. 196, № 3.- P. 167-74.
29. F. Dario Cuello-Carrion , Daniel R.Ciocca. Improved detection of apoptic cells using a modified in situ Tunel techique// *The Journal of Histochemistry and Cytochemistry.* - 1999.- V. 47, № 6.- P. 837-839.
30. Friedenreich C., Bryant H., Alexander F. et al. Risk factors for benign proliferative breast disease. *Int J Epidemiol* 2000;29(4):637–44.

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ УРУҒЛИК ЧИГИТ
СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Маматқулова Лобар Ўроловна

таянч докторант

*Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириши
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7354117>

Annotatsiya. Ушбу мақолада томчилатиб суғориши технологиясининг Бухоро-10 гўза нави уруғлари унувчанлиги ва уруғлик сифат кўрсаткичларига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: гўза навлари, томчилатиб суғориши технологияси, суғориши давомийлиги, суғориши меъёрлари, филтрация, суғориши олди тунроқ намлиги.

Аннотация. В статье показано влияние технологии капельного орошения на всхожесть и показатели качества семян хлопчатника сорта Бухара-10 в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: сорта хлопчатника, технология капельного орошения, продолжительность полива, нормы полива, филтрация, предполивная влажность почвы.

Abstract. The influence of drip irrigation technology on cottonseed germination and seed quality indicators of upland cotton variety Bukhara-10 in Surkhandarya province were shown in the article.

Key words: cotton varieties, drip irrigation technology, duration of irrigation, irrigation amount, filtration, soil moisture prior to irrigation.

Кириш. Давлатимиз раҳбари Хоразм вилоятига ташрифи пайтида нафақат мазкур худуд, балки бутун мамлакатимиз учун долзарб бўлган сув таъминоти масаласига тўхталиб, “Сувнинг 1 литри эмас, 1 грамма ҳам ҳисобли бўлиши керак”, дея алоҳида таъкидлади. Бинобарин, сув — она замин бизга туҳфа этган неъматлар орасида энг қадрлисидир. Республикамизда олдинги йилларда сув танқислиги ҳар 6-8 йилда такрорланган бўлса, сўнгги йилларда эса ҳар 3-4 йилдан, ҳаттоки 2-3 йилда сув танқислиги вужудга келмоқда [3].

Республикамиз эҳтиёжлари учун Орол денгизи минтақасидаги Амударё ва Сирдарё хавзаларида ҳар йили шаклланадиган ўртача 116 млрд. м³ сув ресурсларининг 52-53 млрд. м³ қисми ишлатилади [4].

Президентимизнинг 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-144-сон қарори қабул қилиниб, ҳужжатга кўра, 2022 йилда 478 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлиги оширилиши кўзда тутилган. Шунга кўра, 2022 йил якунигача республика бўйича камида:

230 минг гектар, шу жумладан, 160 минг гектар пахта етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;

28 минг гектар, шу жумладан, 25 минг гектар бошоқли дон етиштириладиган майдонларда ёмғирлатиб суғориш;

2 минг гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларида дискретли суғориш тизимлари жорий қилинади;

218 минг гектар экин майдонлари лазерли ускуна ёрдамида текисланади [5].

Ўзбекистонда 2030 йилгача 50 % ғўза майдонларига томчилатиб суғориш технологияси жорий этилишини ҳисобга олиб, уруғчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларига уруғлик учун етиштириладиган ғўза навларининг мақбул суғориш тартиблари ва сув истеъмоли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда уруғчилик фермер ва кластерларига илмий асосланган агротавсиялар тақдим этиш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот услубиёти. Тадқиқотларимиз 2020-2021 йилларда Сурхондарё вилоятининг ўрта механик таркибли оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган уруғлик ғўза майдонларида сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнология элементларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилди. Тажрибалар 12 та вариант 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Қатор ораси 90 см бўлиб, томизгич шланглар ҳар бир эгатда тўшалди. Эгат узунлиги 100 м, ҳар бир вариант 8 қатордан иборат бўлиб, битта делянканинг умумий майдони 720 м² ни, ҳисобий майдони 360 м² ни ташкил этди. Томчилатиб суғориш учун ариқ суви ҳовузда тиндириб фойдаланилди [1].

Тажрибада Бухоро-10 ғўза нави экилиб, ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % ва 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғитлар N-150, P-75, K-100 кг/га, N-200, P-140, K-100 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га меъёрда қўлланилди.

Тадқиқотларда тупроқ, ўсимлик намуналари, лаборатория таҳлиллари, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», «Методика полевого опыта», тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» ҳамда уруғлик чигитнинг унувчанлигини аниқлашда «Уруғлик пахта. Техникавий шартлар», О'zDst 642:2013 «Ўзанинг экиш учун уруғлари» услубномалари асосида ўтказилиб, олинган маълумотларнинг аниқлиги ва тасдиқланганлигини Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби ёрдамида математик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. М.Хамидов, Б.Сувановларнинг тадқиқотларида ғўза экилган тажриба даласида томчилатиб суғориш усулида тупроқнинг суғоришдан олдинги намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% бўлганда бир центнер пахта етиштириш учун энг кам миқдордаги 62,7-65,9 м³/ц сув сарфланган ва ғўзадан 38,5-40,3 ц/га ҳосил олинган. Бунда назорат вариантыга нисбатан 6,1-6,3 ц/га кўпроқ ҳосил олишга эришилган [2].

2020-2021 йилларда олиб борилган тадқиқотларимизда етиштирилган Бухоро-10 ғўза навининг 3-8 ҳосил шохларидан териб олинган пахта ҳосилининг чигитларидан лаборатория унувчанлиги аниқланганда эгатлаб суғориш технологиясида энг юқори унувчанлик ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида минерал ўғитлар N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилганда 96-98 % ни, томчилатиб суғориш технологиясида эса энг юқори унувчанлик кўрсаткичи ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида минерал ўғитлар N-250, P-175, K-125 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га қўлланилган вариантларда 97-99 % ни ташкил этган.

Турли суғориш технологияси, суғориш тартиблари ва минерал ўғит меъёрларининг уруғлик чигит лаборатория унувчанлигига таъсири, 2020-2021 йй

Вар. №	Суғориш усули	Суғориш тартиби ЧДНС га нисбатан, %	Маъдан ўғитлар меъёри, кг/га			Ўрта ярусдаги чигитларнинг лаборатория унувчанлиги, %	
			N	P	K	2020	2021
1	Эгатлаб суғориш	65-70-60	150	105	75	84	86
2		65-70-60	200	140	100	87	89
3		65-70-60	250	175	125	92	93
4		75-75-65	150	105	75	90	91
5		75-75-65	200	140	100	93	96
6		75-75-65	250	175	125	96	98
7	Томчилатиб суғориш	65-70-60	150	105	75	88	89
8		65-70-60	200	140	100	91	93
9		65-70-60	250	175	125	93	94
10		75-75-65	150	105	75	94	95
11		75-75-65	200	140	100	97	99
12		75-75-65	250	175	125	98	99

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган ғўза майдонларидан юқори ва сифатли пахта ҳосили ҳамда уруғлик чигит етиштириш учун Бухоро-10 ғўза навини ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида суғориш мақсадга мувофиқ. Бунда нафақат суғориш сувларидан самарали фойдаланиш балки юқори ва сифатли уруғлик чигит етиштириш мумкинлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. -Тошкент 2007. -Б. 1-46.
2. Хамидов М., Суванов Б. Ғўзани суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш. //Ирригация ва мелиорация журнали. Тошкент, 2018 й. -№ 4. (14). -Б. 9-13.
3. <https://kknews.uz/uz/55585.html>
4. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-bu-jil-suv-taqchilligi-kuzatiladimi>
5. <https://lex.uz/ru/docs/5884584>

**METILATROFIK ACHITQINI METANOLLI OZUQA MUHITIDA
KO’PAYTIRISH**

Zokirov Bekzod Ulashevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali kafedra mudiri

Sobirjonova Gulmira Sobirjon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali kafedra asissenti

Ulashev Dustmurod Sayitmurodovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali kafedra asissenti

Ashirov Oybek Norboy o’g’li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7357784>

Annotatsiya. Hozirgi kunda rekombinant oqsillarni sintez qilishda eng ko’p ishlatilayotgan tizimlardan biri bu metilatropik *Pichia pastoris* achitqi ekspressiya tizimidir. Mazkur achitqi turi metanolni uglerod manbai va oqsil ekspressiyasida inisiator vazifasini bajaruvchi noyob tizim hisoblanadi. Bizning tadqiqotda rekombinant oqsil ekspressiyasi uchun ishlatiladigan metanolning optimal miqdorini o’rganish maqsad qilangan. Buning uchun ozuqa muhit tarkibiga 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5 % miqdorda methanol solindi va achitqining o’sish darajalari o’rganildi. Natija shuni ko’rsatdiki, ozuqa muhitga 1.5% methanol solinganda eng yuqori o’sish darajasini namayon qildi.

Kalit so’zlar: Metilatropik *Pichia pastosis* achitqisi, ekspressiya, MD, BMG, BMM ozuqa muhitlari, MOX, AOX.

**РАЗМНОЖЕНИЕ МЕТИЛАТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ В МЕТАНОЛОВОЙ
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Аннотация. Одной из наиболее широко используемых систем для синтеза рекомбинантных белков является система экспрессии метилатрофных дрожжей *Pichia pastoris*. Этот вид дрожжей представляет собой уникальную систему, использующую метанол в качестве источника углерода и инициатора экспрессии белка. Наше исследование направлено на изучение оптимального количества метанола, используемого для экспрессии рекомбинантного белка. Для этого в питательную среду добавляли 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 2,0, 2,5% метанола и изучали уровень роста дрожжей. Результат показал, что наибольшая скорость роста наблюдалась при добавлении в среду 1,5% метанола.

Ключевые слова: Метилатрофные дрожжи *Pichia pastosis*, экспрессия, питательные среды MD, BMG, BMM, MOX, AOX.

**REPRODUCTION OF METHYLATROPHIC YEASTS IN METHANOL
NUTRIENT MEDIUM**

Abstract. One of the most widely used systems for the synthesis of recombinant proteins is the expression system of the methylatrophic yeast *Pichia pastoris*. This yeast species is a unique system using methanol as a carbon source and protein expression initiator. Our study is aimed at studying the optimal amount of methanol used for the expression of the recombinant protein. To do this, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5% methanol was added to the nutrient medium and the level of yeast growth was studied. The result showed that the highest growth rate was observed when 1.5% methanol was added to the medium.

Keywords: Methylatrophic yeast *Pichia pastosis*, expression, nutrient media MD, BMG, BMM, MOX, AOX.

Metilotrofik achitqilar dastlab 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlarida ajratib olingan [1]. Bu achitqilar uglerod va energiyaning yagona manbai sifatida metanoldan samarali foydalanish xususiyatiga ega. Metanni utelizatsiya qilishi metanol yoki alkagol oksidaza (MOX yoki AOX) fermentlarining mustahkam ekspressiyalanishi bilan bog‘liq. Mazkur fermentlarning sinteziga javob beradigan genlarni (MOX yoki AOX) boshqaruvchi promotorlar tomonidan mahalliy va heterologik oqsillar yuqori darajada ekspressiyalanib kelinmoqda. [2,3] Sintezlangan geterologik oqsillar peroksisomalarda to‘planadi va yuqori darajada ekspressiyalanganda peroksisomal hujayra hajmining 80% ni egallab, hujayraning noyob xususiyatini namoyon qiladi. *Pichia pastoris* metilotrofik achitqi xisoblanib rekombinant oqsillar ishlab chiqararishda keng qo‘llanilayotgan ekspressiya tizimlaridan biri xisoblanadi [4]

Material va metodlar. *Pichia pastoris* achitqisi (invitrogen), shaker inkubator, metanol, BMG ozuqa muhiti (100 mM kaliy fosfat pH 6.0, 1% glitserin, 1X YNB), Yeast Nitrogen Base (YNB), BMM ozuqa muhiti (100 mM kaliy fosfat pH 6.0, metanol, 1X YNB), MD agar qattiq ozuqa muhitib (1% glyukoza, 1X YNB, 1.5% agar agar), fotokolorimetr KΦK-2.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Mazkur olib borilgan tadqiqot ishidan maqsad *Pichia pastoris* metilatrofik achitqisining metanolda optimal ko‘payish sharoitlarini aniqlashdan iborat. Buning uchun MD agar ozuqa muhitida o‘rib turgan *Pichia pastoris* achitqi koloniyasidan olib 30 ml BMG ozuqa muhitli kolbaga ekdik. Kolbani shaker inkubatorga 30 °C li haroratga qo‘ydik. Bunda kolbaning aylanib turishini ta‘minlash maqsadida uskunani 140 ay/min ga sozladik (1-rasm).

1-rasm. *Pichia pastoris* hujayralarining shaker inkubatorida o‘shishi.

Hujayralar ularning optik zichligi (OD₆₀₀) 2-6 bo‘lgunga qadar o‘stirildi (15-20 soat) va ularning optik zichliklarini fotokolorimetrdagi o‘lchandi. Shundan so‘ng kolbalar olinib undagi o‘sgan hujayralar probirkalarga ko‘chirildi va 4500 ay/min da sentrifuga qilindi. Cho‘kma metanollin BMM ozuqa muhitida eritilib toza steril kolbalarga solindi va shaker inkubatorga joylanib yuqorida keltirilgan sharoitlarga sozlandi. Bunda ozuqa muhitdagi metanolning miqdolari turlicha (0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5) qilib belgilandi (1-jadval).

1-jadval

Turli konsentratsiyali metanolda *Pichia pastoris* hujaralarining o‘shish darajalari

№	Methanol miqdorlari % da	O‘sgan hujayralarning optik zichliklari (OD ₆₀₀)	O‘stirish davomiyligi (metanolli muhitda)
1	0.5	68	72 soat
2	0.75	70	72 soat
3	1.0	75	72 soat
4	1.25	78	72 soat
5	1.5	80	72 soat
6	2.0	77	72 soat
7	2.5	73	72 soat

Xulosa. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki hujayralar 1.5% metanolda yaxshi o‘shish sur‘atini namoyon qilgan. Metanolning miqdori tushishi yoki ko‘tarilishi bilan achitqi hujayralarining o‘shish darajalari kamayib borgan. Demak *Pichia pastoris* achitqisi 1.5% metanolda optimal o‘shish darajasini namoyon qular ekan.

REFERENCES

1. Do, H. D., Vandermies, M., Fickers, P., & Theron, C. W. (2019). Non-Conventional Yeast Species for Recombinant Protein and Metabolite Production. Reference Module in Life Sciences. doi:10.1016/B978-0-12-809633-8.20885-6 (<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.20885-6>)
2. Giuliana Mastropietro, Rochelle Aw, Karen M, Polizzi. Chapter Three - Expression of proteins in *Pichia pastoris*. Methods in Enzymology Volume 660, 2021, Pages 53-80.
3. Cregg, J. M. (2007). Introduction. *Pichia* Protocols, 1–10. doi:10.1007/978-1-59745-456-8_1 (https://doi.org/10.1007/978-1-59745-456-8_1)
4. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologous protein expression in the methylotrophic yeast *Pichia pastoris*. FEMS Microbiol Rev 2000; 24:45-66.

**SIVILIZATSION PEDAGOGIK TIZIMLARNI SHAKLLANTIRISH
BOSQICHLARI**

S.X. Bo‘ltakov

Jizzax davlat pedagogika universiteti “Maktabgacha va boshlang‘ich yo‘nalishlarida masofaviy ta‘lim kafedrası” o‘qituvchisi

sanjarbekbultakov@gmail.com

Tel: +998933039570

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7357864>

Annatassiya. Mazkurmaqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini intellektual faoliyatga tayyorlashga oid sivilizatsion pedagogik tizimlar bosqichlarini ilmiy-metodik jihatdan asoslash masalasi qaraladi.

Ushbu maqoladan bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish muammosi bilan shug‘ullanuvchilar foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: sivilizatsion; tizimlar; pedagogik; shakllantirish; bosqichlari; ilmiy-metodik; bosqichma-bosqich; tadrijiy; “Avesto” davri; qadimiy; ilmiy-meros; manaviyat; intellektual; rivojlanib; takomillashib; jarayonlar; talim-tarbiya; intellektual daraja; pedagogik; samara; qadriyatlar; izlanishlarimiz; mazmun;-mohiyat; axborot inqilobi.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос научно-методического обоснования этапов сивилізатсионных педагогических систем подготовки будущих учителей начальных классов к интеллектуальной деятельности.

Эта статья может быть полезна тем, кто занимается проблемой повышения квалификации будущих учителей.

Ключевы слова: сивилізатсия; системы; педагогическая; формирование; этапы; научно-методический; шаг за шагом; постепенный; Период Авесто; древний; научное наследие; духовность; интеллектуальный; развивающийся; улучшен; процессы; образование; интеллектуальная степен; педагогическая; Самара; значения; наше исследование; содержание; -сущност; информатсионная революция.

Abstract. This article considers the issue of scientific and methodological substantiation of the stages of civilizational pedagogical systems for the preparation of future primary school teachers for intellectual activity.

This article can be used by those dealing with the problem of improving the training of future teachers.

Keywords: civilization; systems; pedagogical; formation; stages; scientific-methodical; step by step; gradual; Avesto period; ancient; scientific heritage; spirituality; intellectual; developing; improved; processes; education; intellectual degree; pedagogical; samara; values; our research; content; -essence; information revolution.

Malumki, mamlakat aholisining intellektual salohiyati va manaviy jihatdan rivojlanganligi uning moddiy va manaviy yuksalish darajasini belgilashda asosiy ko‘rsatkichlardir. Shu sababli ham umuminsoniy qadriyatlar, zamonaviy ilm-fan va texnika-texnologiyalarining samarali yutuqlariga asoslangan uzluksiz talim tizimini yaratish va shu asosda bo‘lajak zamonaviy raqobatbardosh mutaxasislarni tayyorlash bugunning dolzarb muommolaridan biridir.

Mazkur maqolada ham bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini intellektual faolitga tayyorlashga oid sivilizatsion pedagogik tizimlarning tadrijiy bosqichlarini ilmiy-metodik jihatdan asoslash masalasi qaraladi

Jahon miqyosida hukm surayotgan ilm-fan va texnika-texnologiyalar ravnaqi mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini boshqarishda va uning kelajagini belgilab borishdagi kishilar intellektual salohiyati haqidagi axborotlar nihoyatda muhimligini ko‘rsatmoqda. **Bunga sabab** ular orqali yuqori malakali, jahon talim talablariga javob beradigan, intellektual salohiyatli bo‘lajak mutaxassislarini tayyorlashga erishiladi. Buning uchun istemoldagi talim mazmunini jamiyat intellektual darajasi talablariga moslab modernizatsiyalab va ularga mos o‘z sohalarining mutahassis-olimlarini jalb etib, hamkorlikdagi ijodiy faoliyatni olib borishga to‘g‘ri keladi. Shuning bilan birga hozirda istemodagi talimga ham zamonaviy talablar qo‘yilmoqda, yani talim mazmunini ham va shaklini ham intellektuallashtirish talabi quyilmoqda. Bu borada ulug‘ allomadonishmandlarimiz tomonidan qoldirilgan boy intellektual merosni hamda umumbashariy qadriyatlarni bo‘lajak mutaxassislar ongiga muntazam ravishda singdirib borishning ahamiyati katta. Ushbu jihatlarni bo‘lajak mutaxassislar ongiga singdirish bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat kasbiy yetuk qilib, balki intellektuallashtirilgan faoliyatga yo‘naltirilgan raqobatbardosh mutaxassislar qilib tayyorlashni amalga oshirishga oid imkoniyatlar doirasini sezilarli darajada kengaytiradi.

Shu sababli ham talim-tarbiya jarayonida yuqori samaradorlikka erishish, yuksak sifat ko‘rsatkichlarini qo‘lga kiritish uchun har qanday fan bo‘yicha talim berishda bo‘lajak o‘qituvchilarning ilmiy tafakkurini kengaytirishda, ilmiy meroslardan foydalanish o‘zining ijobiy pedagogik samaralarini beradi. Bu borada donishmandlarimiz intellektual merosi ko‘proq ilmiy qadriyatlarga tegishli bo‘ladi. (mazkur tadqiqot ishining 1.1-qismiga qarang).

Demak, kishilik jamiyati taraqqiyoti ilmiy qadriyatlar va ularga mos axborot inqiloblari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular rivoji muntazamlik kasb etib kelmoqda. Bu esa o‘ziga xos **sivilizatsion** jarayonlarni ifodalaydi va ularning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatiga qarab ilmiy muammolar shakllantiriladi. Keyin ularning yechimi topilishi bilan ilmiy qadriyatlardan istemolda foydalana boshlanadi. Ana shunday jixatlar **sivilizatsion tizimlarning** yuzaga kelishiga asosiy manbalar bo‘lib xisoblanadi.

Ushbu sohada olib borgan izlanishlarimiz natijalari sivilizatsion tizimlar mazmun-mohiyatini talim-tarbiya jarayoni mazmuniga integratsiyalash maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatdi. Bularni etiborga olib sivilizatsion pedagogik tizimlarning muayyan bosqichlarini shakllantirib oldik hamda xar bir bosqichga mos mazmun-mohiyatni ilmiy-metodik jihatdan asoslab oldik. Ular asosida sivilizatsion pedagogik tizimlar xar bir bosqichi uchun maqsad-vazifalar va ularga shakllanishi lozim bulgan bilim, ko‘nikma hamda malakalar hajmi va qamrovi ham belgilanib olindi, shuningdek, har bir sivilizatsion pedagogik tizim bosqichlarining intellektual darajasi va har bir bosqichda ilmiy qadriyatlarga berilgan etiborlar ham tahliliy o‘rganilib chiqildi hamda ularning bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun shakllantiriladigan sivilizatsion pedagogik tizimlar loyihalashtirib olindi.

Hozirda mamlakatimizda manaviy yetuk, intellektual salohiyatli, jismoniy baquvvat, innovatsior rivojlangan bo‘lajak mutaxassislarini tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratilgan. Ana shu sababli ham bugungi talim tizimimiz jamiyatimiz taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib, takomillashib bormoqda va unga barkamol avlodni shakllantirishdek muhim vazifa qo‘yilmoqda. Ayni paytda barcha pedagogik tadbirlarda yoshlar talim-tarbiyasi jarayonining obektiga emas,

balki subekti ekanligiga alohida etibor berilmoqda. Eng asosiysi, bunda yoshdarning mustaqil va ongli ravishdagi talim olishga bo‘lgan moyilligini kuchaytirmoqda va bu borada ularda egallayotgan bilimlarining tadrijiy bosqichlariga ham qiziqishi oshib bormoqda. Tadqiqotimiz davomida bu qayd etilgan jihatlar sivilizatsion pedagogik tizimlarni bosqichma-bosqich ifodalab chiqish lozimligini ko‘rsatadi va ular talim mazmunini intellektuallashtirish, modernizatsiyalash, ahborotlashtirish, intellektuallashtirish kabilarda muhim didaktik-propiedivtik asos bo‘la oladi. Ushbu sohada olib borgan tadqiqotimiz natijalari sivilizatsion pedagogik tizimlarning tadrijiy bosqichlarini quyidagi ketma-ketlikda ifodalash maqul ekanligini ko‘rsatdi (Bu haqda mazkur tadqiqot ishining 1.1-qismida ham qisqacha malumot keltirilgan):

1. “Avesto” davriga mos sivilizatsion pedagogik tizim.
2. Miloddan oldingi VI-I asrlarga mos sivilizatsion pedagogik tizim.
3. Milodning boshidagi I-VIII asrlardagi davrga mos sivilizatsion pedagogik tizim.
4. “Ilk o‘yg‘onish davri ”ga mos sivilizatsion pedagogik tizim.
5. “So‘ngi Uyg‘onish davri”ga sivilizatsion pedagogik tizim.
6. XVII-XVIII asrlarga mos sivilizatsion pedagogik tizim.
7. XIX-XX asrlardagi sivilizatsion pedagogik tizim.
8. Mustaqil davrga mos sivilizatsion pedagogik tizim.

Bu qayd etilgan bosqichlarning har biriga mos maqsad; vazifalar; talab qilinadigan bilim, ko‘nikma va malakalar; sivilizatsion tizimning intellektuallik darajalari; ularga ilmiy qadriyatlarga bo‘lgan etibor kabilar ilmiy-metodik jihatdan asoslanib, belgilanib chiqildi.

Demak, mamlakatimizda uzluksiz talim tizimi jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda muntazam rivojlanib boradi va shu asosda shaxs intellektual salohiyatini jamiyat talablari asosida barkamollashtirib boriladi. Bu esa mazkur **sivilizatsion tizimning intellektuallik darajasini** belgilab borishga didaktik va ko‘rsatmaviy asos bo‘lib boraveradi. Ushbu sohadagi olib borgan izlanishlarimiz va kuzatishlarimiz natijalariga asoslangan holda qaralayotgan intellektuallashtirish darajalarini bosqichma-bosqich takomillashtirib borishni quyidagi ketma ketlikda olib borgan maqul deb topdik:

- Talim oluvchilarga talim-tarbiya berishda mustaqillik mafkurasi bosh va asosiy g‘oyalarni joriy etishning innovatsion metod va texnologiyalarini ishlab chiqish;
- Bo‘ljak mutaxasislarni tayyorlashdagi pedagogika va psixologiya fanlarining mazmun-mohiyatini uchinchi ming yillik talim mazmuniga moslashtirish;
- ananaviy talimni rivojlantirish va takomillashtirishda zamogaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish;
- talimda informatsion texnologiyachlarni joriy etishning didaktik asoslarini ishlab chiqish;
- talimga oid zamonaviy o‘quv adabiyotlarini yaratish va shu kabilar.

Qaralayotgan sivilizatsion pedagogik tizimda ham **ilmiy qadriyatlarga** etibor har qachongidan ham yuksak darajaga ko‘tarildi. Bu fikrlarni quyidagicha asoslash mumkin, yani talim jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib, takomillashib kelgan. Ulardagi ilmiy qadriyatlar bosqichma-bosqich evalyusion tarzda rivojlanib moddiy va manaviy hamda talimiy qadriyatlar daradasiga yetib borgan. Ayniqsa, Ona diyorumizda mustaqillik hal bo‘lishi bilanoq bu sohadagi ilmiy tadqiqotlar ham talimning samarali rivojlanishiga asos bo‘lmoqda. Bu borada muntazam ravishda xalqaro va respublika miqyosida ilmiy-amaliy anjumanlar ham tashkil etilmoqda. Bunday anjumanlarni o‘tkazishdan maqsadlaridan biri ham talim mazmunini

axborotlashtirish, intellektuallashtirish, innovatsiyalashtirish kabilar negizida talimni modernizatsiya qilish bo‘yicha ilmiy, ilmiy-amaliy, ilmiy-metodik ishlanmalar yaratish va ular asosida talimni takomillashtirish bo‘yicha yo‘riqnomaviy tavsiyalar tizimini yaratish.

Tadqiqotimiz ushbu qismida xulosa o‘rnida takidlash mumkinki, zamonaviy talim tizimi, uning maqsad va vazifalari Respublikamiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi talim-tarbiya oldiga qo‘yilgan muammo yechimiga mos kelishi kerak. Jahon miqyosida hukm surayotgan ilm-fan va texnika-texnologiyalar rivoji darajasi mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini boshqarish va uning kelajagini belgilab borishdagi kishilar intellektual salohiyati haqidagi axborot nihoyatda ahamiyatli ekanligini ko‘rsatmoqda. Shu sababli ham hozirda talimni axborotlashtirish, intellektuallashtirish negizida pedagogik innovatsiyalarni ishlab chiqish tobora dolzarblik kasb etmoqda. Ular orqali quyidagi yo‘nalishdagi ilmiy izlanishlarni samarali amalga oshirish mumkin:

- muayyan mutaxassislarni tayorlashga sivilizatsion pedagogik tizimlarni ishlab chiqishni bosqichma-bosqich amalga oshirish;
- muayyan sohaga (yo‘nalishga) tegishli talim jarayonini o‘rganishning sivilizatsion pedagogik tizimning shakllantirish;
- Xalqimizning boy manaviy va intellektual salohiyati hamda umuminsoniy qadriyatlariga suyangan holdagi zamonaviy talim metodlari va texnologiyalari asosida bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashning metodologik asoslarini ishlab chiqish va bunda talimni rivojlantirishning jahon talim talablarini etiborga olgan holda DTS ni takomillashtirish;
- Bo‘lajak mutaxassislarni ijodiy va innovatsion faoliyatga tayyorlash borasida, ularning manaviy-marifiy tarbiyasida boy milliy-tarixiy ilmiy merosimiz va umuminsoniy qadriyatlarga asoslanib samarali tashkiliy-pedagogik texnologiyalar hamda manbalarni yaratish;
- talimda innovatsion metod va texnologiyalarni yaratishga oid ilmiy tadqiqot ishlarining salmog‘ini yanada oshirish “fan-talim-amaliyot” integratsiyasining talim tizimidagi samarasini oshirish vosita va usullarni yaratishni kuchaytirish;
- uzluksiz talim tizimini axborotlashtirish va uning darajasida talim-tarbiya jarayonini olib borishning optimal variantlarini yaratish va joriy etish;
- Talim-tarbiya tizimida ananaviylik va innovatsiyaviyliklardagi umumiylik va xususiylikni farqlay olish hamda ulardan foydalanishning optimal variantlarini yaratish;
- talim muassalarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishning tashkiliy-uslubiy negizlarini yaratish;
- talim sohasida xorijiy davlatlar ilg‘or tajribalari bilan muntazam tanishib borishga erishish va ular bilan hamkorlikda ilmiy ishlanmalar qilishga harakat qilish va shu kabilar.

REFERENCES

1. To‘raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi. Monografiya.-T.: Fan, 2006, 252b.
2. To‘raqulov X.A. Jabborov N.S. Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya.- T.: Fan va texnologiya, 2019,152 b.
3. To‘raqulov X.A. Bo‘ltakov S.X. sivilizatsion pedagogik tizimlar negizida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashning pedagogik asoslari. Monografiya.- T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi”, 2019,144 b.

TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOYIY ARALASH YOSHLI GURUHLAR

Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o'g'li

Andijon davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi

3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7357888>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimining davlat va jamiyat hayotidagi o'рни va ahamiyati, aralash yoshdagi guruhlar, bolalarning yoshga oid xususiyatlari haqida bayon qilingan. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim tarbiyadagi muammolar, kamchiliklar va ularning yechimlari tavsiyalar hamda xulosalar yoritib berilgan.

Kalit so'z: bilish jarayonlari, motivatsiya, intellektual qobiliyat, individuallik, konstruktorli o'yinlar, liderlik, innovatsiya.

Аннотация. В статье описываются роль и значение системы дошкольного образования в жизни государства и общества, смешанные возрастные группы, возрастные особенности детей. В рекомендациях и выводах освещены проблемы, недостатки и способы их решения в сфере дошкольного образования.

Ключевые слова: познавательные процессы, мотивация, интеллектуальные способности, индивидуальность, конструктивные игры, лидерство, инновации.

Abstract. This article describes the role and importance of the preschool education system in the life of the state and society, mixed age groups, age-specific characteristics of children. The problems, shortcomings and their solutions in the field of preschool education are highlighted in the recommendations and conclusions.

Keywords: cognitive processes, motivation, intellectual ability, individuality, constructive games, leadership, innovation.

Asosiy qism Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir davlat istiqbolini qo'lga kiritgandan so'ng o'z taraqqiyoti va ilm fan ravnaqi yo'lini belgilab olgan. Xususan, O'zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng yuksak ma'naviyat, buyuk qadriyat, milliy ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirish va isloh qilish masalasini davlat siyosati darajasigacha ko'tarilishi fikrimizning yaqqol dalilidir. Bu yo'lda barcha o'zbek xalqi birlashib, bir yoqadan bosh chiarib tarixiy tajribalar asosida to'planib boyib borgan ezgu masadlarga yo'g'rilgan ma'naviyat, ma'rifat, ilm fan yo'lida sobitqadamlik bilan jasorat ko'rsatgan buyuk xalqimizning mashaqqati, say harakatlari maxsuli desak mubolag'a bo'maydi. Darxaqiqat, mamlakatimizda milliy genofondini mustahkamlash, yosh avlodni yetuk kadrlar etib tarbiyalash masalalariga doimiy e'tibor qaratib kelinmoqda maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish va moddiytexnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'limtarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo'yildi. Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va

barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishida maktabgacha tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tizimida bolalarni har tomonlama yetuk shahs qilib tarbiyalashda qator muammo va kamchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Bu muammolar quyidagilar: bolalarni inovatsion fikrlash qobiliyati, intellektual rivojlanish yo‘nalishi bo‘yicha metodik qo‘llanmalarining kamligi, jismoniy chiniqtirish borasida suv muolajasi bo‘yicha gigienik talablarga javob beradigan moddiy texnik bazani yetarli emasligi, chet tillarini o‘rgatish imkoniyatlarini kamligi shular jumlasidandir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida aralash yoshdagi guruhlar tashkil qilingan. Bu guruhlarga 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan 12 nafardan oshmagan bolalar qamrab olinadi. Bu guruhlarda bolalarning yoshi turlicha bo‘lganligi sababli tarbiyachiga birmuncha qiyinchiliklar tug‘diradi va mashg‘ulotlar umumiy tarzda olib boriladi. Ushbu guruhdagi bolalarni qiziqishlarini, ijtimoiy yo‘nalganligini hisobga olgan holda mashg‘ulotlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Muammolarni bartarash etishda bolalarning yosh hususiyatlarini, individual rivojlanish ko‘rsatkichlarini, aqliy va jismoniy chiniqqanligini, ijodkorlik yo‘nalishini, qobiliyatlarini to‘g‘ri yo‘naltirish va rag‘batlantirish talab etiladi. Xususan, bolalarning yosh davri taraqqiyot uchun zarur bo‘lgan asosiy faoliyat turlari ya‘ni o‘yin, mehnat va o‘qish bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu yoshdagi bolalar faoliyat motivlari va bilish jarayonlarining rivojlanganlik darajasiga ko‘ra quyidagi davrlarga bo‘linadi va bu ko‘rsatkichlar har bir davrda turlicha tavsiflanadi: -Kichik maktabgacha yosh davri(3-4)yosh, -O‘rta maktabgacha yosh davri(4-5)yosh, -Katta maktabgacha yosh davri(5-6) yoshni tashkil qiladi.

Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar qoidalarini bilmaganlari uchun yolg‘iz o‘ynaydilar. O‘zlarining predmetli va konstruktorli o‘yinlarida idrok, xotira, tasavvur, tafakkur va harakat qobiliyatlarini takomillashtirib boradilar. Ushbu yoshdagi bolalar syujetli-rolli o‘yinlarida odatda kundalik hayotlarida kuzatadigan kattalarning harakatlarini qayta namoyon etadilar. Ular shu o‘yinlarda yashaydilar, sekin asta jamoa bo‘lib o‘ynash ko‘nikmalari shakillanadi. Buyumlarni bir-bir bilan taqqoslas, vaqtni anglash, jonli va jonsiz tabiat haqida elementar dunyoqarash takomillashib boradi. O‘rta maktabgacha yoshda esa o‘yin birgalikda olib boriladi va unga ko‘proq bolalar qo‘shila boshlaydi. Eng asosiysi bu o‘yinlarda kattalarning predmetli dunyoga nisbatan xulq-atvori takrorlanmaydi, odamlar orasidagi munosabatlarga, hususan – rollariga taqlid qilinadi. Bolalar ushbu munosabatlarda quriladigan rollarni va qoidalarini ajratadilar, O‘yinda unga amal qilinishini qattiq nazorat qiladilar va o‘zlari ham ularga rioya qilishga harakat qiladilar. Syujetli-rolli o‘yinlari boyib boradi: qizlar ertak qahramonlaridan Zumrat va To‘marisga taqlid qilsalar, o‘g‘il bolalar esa Alpomish, Uch og‘ayni botirlar, Shiroq va To‘ng‘ich botir kabi ertak qahramonlariga o‘xshashga harakat qiladilar. Ertak qahramonlarining ona vatanga muhabbati, mardligi, sadoqati, vatan ravnaqi taraqqiyoti va porloq kelajagi uchun hatto jonini ham fido etganliklaridan ta’sirlanadilar va ularni o‘zlarining qahramonlari sifatida talqin qiladilar. Katta maktabgacha yosh davrida bolalarning o‘yinlari murakkablashib boradi, biroq kichik yosh davrdagi bolalardan farqli o‘laroq, o‘yinlarga kiritiladigan va amalga oshiriladigan mavzulari, rollari, o‘yin harakatlarining qoidalari bilan kattalar turli-tumanligi bilan farqlanadi. Tabiiy xarakterdagi ko‘pgina predmetlar shartlilariga almashtiriladi va ramzli o‘yin boshlanadi. Masalan, oddiy kubik o‘yindan va unga ajratilgan roldan qat‘iy nazar ramziy ma’noda mebellar va mashinalarni, odamlar va hayvonlarni namoyish etadi. O‘yinlarda asosiy rol qoidalariga rioya qilishga va munosabatlarga alohida ahamiyat beradilar. Bunda birinchi marotaba liderlik paydo bo‘ladi, bolalarda tashkilotchilik ko‘nikma va malakalari rivojlanib boradi. Yuqorida

ko‘rganimizdek har bir yosh davrda bolalar qobiliyatlari, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanganlik darajasi bilan bir- biridan farq qiladi.

Pedagogika fanining asoschisi Y.A Komeniusning fikricha, Yoshga oid xususiyatlarni hisobga olish pedagogik prinsplardan biridir, tabiatda hamma narsa o‘z vaqtida sodir bo‘ladi, shuning uchun ta‘lim va tarbiyada ham hamma narsa o‘z vaqtida va izchil ravishda o‘tishi kerak” degan fikrlarni bildirgan. Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirib o‘tilgan muammolarga yechim topishda aralash yosh guruhdagi bolalar bilan olib boriladigan ishlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning individual xususiyatlarini, aqliy rivojlanganlik darajasini, bilish jarayonlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kun pedagogi o‘zi ustida tinimsiz izlanishlar olib beradigan, jahon andozalariga mos qurollangan, yuksak ma‘naviyatli, axborot kommunikatsion texnologiyalarini yaxshi biladigan, mahoratli inson bo‘lishi talab etiladi. Zero, kelajagimiz, bugungi kunimizning ertasi yoshlar qo‘lida ekan ularni har tomonlama yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalash barchamizning muqaddas burchimizdir.

REFERENCES

1. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). YOSHLARNI IJTIMOYIY MUNOSABATLARDA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA IJTIMOYIY TARMOQLARNING TASIRI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 510-512.
2. Mahmudjonov, & M. Jarkinboyev. (2022). PERSONAL PEDAGOGICAL RESEARCH IN IMPROVING PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SKILLS. Miasto Przyszłości, 24, 154–156.
3. Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna, Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon O‘G‘LI MALAKALI PEDAGOGIK FAOLIYAT ORQALI QOBILIYATLI BOLALARNI ANIQLASH // SAI. 2022. №B3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/malakali-pedagogik-faoliyat-orqali-qobiliyatli-bolalarni-aniqlash> (дата обращения: 26.07.2022).
4. Махмуджонов Иброхимжон, Тождидинова Лайлохон Шокиржон Қизи ПСИХОЛОГИЯДА ИНСОН КАМОЛОТИ // SAI. 2022. №B3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiyada-inson-kamoloti> (дата обращения: 26.07.2022).
5. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). SHAXS RIVOJLANISHINI MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O‘RGANILISHI. PEDAGOGS jurnali, 10(4), 140-143.
6. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). STRESS MUAMMOSINING SHAXS SHAKLLANISHIGA TASIRI. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 50-55.
7. Ibrohimjon, M. (2022). PARENT AND CHILDRELATIONSHIP AND PSCHOLOGICAL FACTORS THAT COME TO THE SURFACE IN THE FAMILY. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 62-67.
8. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). TURLI NAZARIY YONDASHUVLARDA «MEN» KONTSEPTSIYANI O‘RGANISH. PEDAGOGS jurnali, 10(4), 151-154.
9. Ibrohimjon, M. (2022). PSYCHOLOGICAL CRISES IN PERSONALITY PSYCHOLOGY AND WAYS TO OVERCOME THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(4), 743-746.
10. Ibrohimjon, M. (2022). THE POSITION OF SOCIAL PSYCHOLOGY IN THE WORLD TODAY. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 77-79.
11. Ibrohimjon, M. (2022). SOCIAL PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN AND ESTABLISHMENT IN SOCIAL RELATIONS. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 72-76.

12. Ibrohimjon, M. (2022). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE PROCESS OF INCREASING YOUNG PEOPLE IN SOCIAL RELATIONS: PROBLEMS AND SOLUTIONS. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 68-71.

13. Ibrohimjon, M. (2022). COMMUNICATION IN SOCIAL RELATIONS, COMMUNICATION AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP PSYCHOLOGY. PEDAGOGS jurnali, 13(1), 80-82.

14. Махмуджонов Иброхимжон, Тожиддинова Лайлохон Шокиржон Қизи ПСИХОЛОГИЯДА ИНСОН КАМОЛОТИ // SAI. 2022. №В3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiyada-inson-kamoloti> (дата обращения: 26.07.2022).

15. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). BOLALARNING PSIXOLOGIK XOLATLARINI SOG‘LOM RUHIY MUHITDA TARBIYASH USULLAR. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 506-509.

16. Gulruhbonu Zulunova Bobirmirzo kizi, Muslimbek Jarkinboyev Yo‘ldashali o‘g‘li, & Mahmudjonov Ibrohimjon. (2022). INTERNAL FACTORS, PERSONAL PREREQUISITES IN YOUNGER SCHOOL CHILDREN. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 30–33. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/58>

17. Ismoiljon ogli, M. I. (2022). DEVIANT XULQ-ATVORLI BOLALAR BILAN IJTIMOYIY-PEDAGOGIK AMALIYOT YURITISH. PEDAGOGS jurnali, 10(4), 144-150.чч

18. F.R. Qodirova, Sh.Q. Toshpo‘latova, Maktabgacha “Pedagogika” Tafakkur nashriyoti

19. O‘. M .Asqarova, M. Hayitboyev, M.S. Nishonov “Pedagogika”. “Talqin” Toshkent.

20. O.Sodiqova, D. Toshboyeva “Bolalar psixologiyaasi” o‘quv metodik qo‘llanma, Noshir nashriyoti” Toshkent.2013

21. Sh. Sodiqova “Maktabgacha Pedagogika” Toshkent: 2013. B.

22. N. Atayeva, F. Rasulova, M. Salayeva, S. Hasanov “Umumiy Pedagogika” Toshkent 2011.

23. O.A Xasanboeva, R.R. Avezova, G.J. Shamaribxodjaeva, H. Aliqulova “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” Toshkent 2015.B.[69.72].

O‘QITUVCHIGA XOS BO‘LGAN MULOQOT PSIXOLOGIYASI

Maxmudjonov Ibroximjon

Tojiddinova Layloxon

Andijon davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi

3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7357928>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘qituvchi va talaba, domla va talaba o‘rtasidagi munosabat va muomala madaniyati ularning fe‘l-atvori, xulqi va olgan tarbiyasining amaliy hayotda namoyon bo‘lishini bildiradi. O‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi muomala madaniyati, o‘zaro hurmat izzat va qadriyatlarga asoslanib ustoz otangdek ulug‘ degan maqollarga asoslanib bugungi ustoz shogird a‘nanali ham shunday olib boradimi yoki globallashuv davrida ushbu an‘analardan uzoqlashib borayotganligini e‘tirof etilmoqdami? Quyidagi maqolamizda shu haqida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: optimistik ruh, shuhratparastlik, manmanlik, befarqlik, hasadgo‘ylik, g‘iybatchilik, diniy aqidaparast, turqi tarovatigina, ruhida tarbiyalashlari, insonparvarlashtirish.

Аннотация. В данной статье отношения и культура поведения между учителем и учеником, учителем и учеником, означает, что их характер, поведение и воспитание проявляются в практической жизни. Культура поведения между учителем и учеником, о Исходя из пословиц «учитель так же велик, как твой отец, основанный на взаимном уважении, чести и ценностях», следует ли сегодняшний учитель-ученик той же традиции, или признано, что он отходит от этих традиций в эпоху глобализация? В следующей статье содержится информация об этом.

Ключевые слова: оптимистический настрой, честолюбие, высокомерие, равнодушие, ревность, сплетни, религиозный фанатизм, духовное освежение, нравственное воспитание, гуманизация.

Kirish. Kishining madaniyati, avvalo uning muomalasi, atrofdegilar bilan munosabatida ko‘zga tashlanadi. O‘qituvchi muloqotining negizida so‘z, fikr turar ekan, fikrni bayon etish ifodasi har bir o‘qituvchining saviyasi, ma‘naviy dunyosi, madaniyatiga asoslanadi. O‘qituvchining muloqot madaniyati nafaqat shaxslararo munosabatlarga, balki shu bilan birga ishlab chiqarish, mehnat jamoasi, jamiyat hayotiga ham kerakligini hisobga oladigan bo‘lsak, bugungi kunda talaba, talabalar fe‘l-atvorini o‘rganish, ularning bir-birlariga mehmruruvvatli bo‘lishga o‘rgatish, diniy aqidaparastlik tomir otayotgan hozirgi davr uchun jamiyatni insonparvarlashtirish naqadar dolzarbligini anglash mumkin. Umuman olganda, muloqot madaniyatini takomillashtirish umuminsoniy ehtiyoj sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Kishilar xulqi, fe‘l-atvori bilan bir-birlaridan farq qiladilar, ammo ular orasidagi o‘xshashlik ma‘lum darajada saqlanib qoladi. Demak, odamzotning tashqi turqi tarovatigina, balki ichki olami, maslagi, insoniy qiyofasi, hozirgi ko‘rinishi uzoq tarixiy kamolot natijasidir. Bu kamolot zamirida esa kishilar o‘rtasidagi muloqot hamda muomala madaniyati turganligi sir emas. Shu sababli o‘qituvchining muloqot madaniyatida ham oqilona ehtiyojni anglab olish muhim vazifadir. O‘qimishli, madaniyatli, o‘qituvchi hamkasbidan, talabasidan nimani, qanday so‘rashni, u yoki bu masala yuzasidan murojaat qilish mumkinmi yoki yo‘qligini, oilaviy munosabatlarga daxldor masalalarga munosabat bildirish zaruriyati bormi yo‘qligini yaxshi anglaydi. Muomala jarayonida

suhbatdoshining kayfiyatini ko‘tarish, unga optimistik ruh bag‘ishlash, uning o‘z kuchiga ishonchini hosil qilish ham o‘qituvchining eng muhim sifatlaridan biridir. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tom ma’nodagi muomala madaniyatiga ega bo‘lgan o‘qituvchi shuhratparastlik, manmanlik, befarqlik, hasadgo‘ylik, g‘iybatchilik kabi illatlarga toqat qila olmaydi va unga qarshi kurashadi.

Milliy dastur, ta’lim to‘g‘risidagi Qonundan kelib chiqadigan vazifalarni talabalar, o‘quv yurtlarining pedagog xodimlari, professor o‘qituvchilari amalga oshiradilar. Shu bois pedagog xodimlar o‘zlarining kasbkor sha’ni va qadr-qimmatlarini himoya qilishlari: odobaxloq qoidalariga rioya etishlari, talaba, talaba va talaba, o‘qituvchi talaba shaxsining qadr-qimmatini asrashlari; talabalarni mehnatga, qonunlarga, ota-onalarga, ma’naviy tarixiy, madaniy milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish ruhida tarbiyalashlari, ibratli faoliyatlari va shaxsiy namunalari bilan umuminsoniy axloq qoidalariga, haqiqat, adolat, vatanparvarlik, yaxshilik va boshqa xayrli xislatlarga nisbatan e’tiborni qaror toptirishlari lozim.

Asosiy qism O‘qituvchining muomala madaniyatining tarkibiy qismi nutq madaniyati bilan bog‘liq. Chunki nutq va unda ifodalangan so‘z kishiga ta’sir etuvchi qudratli psixologik kuchga ega. Uni faqat o‘zining mazmuni bilan emas, balki so‘zlovchining aytilayotgan fikrini ifoda qilish uslubi bilan ham ta’sir darajasi va qudratini yanada orttirish mumkin O‘qituvchining ish faoliyati davomida talabalar bilan muomala munosabatlari katta o‘rin egallaydi. Bu jarayonda talaba insoniyat to‘plagan bilimlarni, muomala qilish tajribalarini o‘zlashtiradi. O‘qituvchi esa pedagogik jarayonda asosiy shaxs bo‘lib xizmat qiladi, chunki unga yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. O‘qituvchi talabalarni o‘qitish va tarbiyalash jarayonida umuminsoniy va milliy urf odat mezonlaridan saboq beradi. Talabalar muomala odobini, muloqot olib borish yo‘llarini asosan o‘qituvchi timsolida anglab oladilar. Muallim talaba uchun bir umr ideal, ibrat, namuna bo‘lib qoladi. O‘qituvchi bilan talaba o‘rtasidagi muloqotni tartibga soluvchi talablardan biri talabaning xulqini, muomalasini, talaba bajargan ishni odilona, to‘g‘ri baholashdir.

Muloqotlar jarayonida o‘qituvchi ayrim talablarga rioya qilishi shart: o‘z ishi jarayonida o‘qituvchi har bir talabaning qadr-qimmatini inson sifatida hurmat qilishi, talabaga nisbatan ishonchi; talabaga mehribon, g‘amxo‘r bo‘lishi, shodligiga ham, tashvishlariga ham sherik bo‘lish; talabalar bilan har qanday muloqot jarayonida alohida yondashish, pedagogik takti saqlash. O‘qituvchi faoliyatida sharqona umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish. Muloqotning psixologik jihatdan murakkab ekanligi haqida taniqli psixolog B.F.Parigin shunday yozadi: a) individlarning o‘zaro ta’sir jarayoni; b) individlar o‘rtasidagi axborot almashinuv jarayoni; v) bir shaxsning boshqa shaxsga munosabat jarayoni; g) bir kishining boshqalarga ta’sir ko‘rsatish jarayoni; d) bir-biriga hamkorlik bildirish imkoniyatlari; e) shaxslarning bir-birini tushunish jarayoni. Muloqot o‘z xususiyatlariga ko‘ra turli shakl va ko‘rinishlarga ega. Muloqot inson amaliy faoliyatining moddiy ma’naviy shakllarini hamda uning ehtiyojlarini o‘zida aks ettiradi.

Muloqot inson faoliyatining ruhiy hamda ma’naviy asosi natijasida yuzaga kelaётgan ijtimoiy ehtiyojlar bilan birgalikda namoyon bo‘ladi, «Shaxslar faoliyati motivatsiyasining asosi sifatida yuzaga chiqayotgan ehtiyoj, manfaat, manfaatdorlik kabi ijtimoiy iqtisodiy omillar ma’lum ma’noda ularni maqsadli o‘y fikrlari, istaklari yuzaga chiqishiga ham sabab bo‘ladi. Shaxslararo munosabatlarni, muloqot madaniyatini qay darajada shakllanishiga ham sezilarli ta’sir o‘tkazadi. Binobarin, muloqot odamlar orasida amalga oshiriladigan faoliyatlar ichida yetakchi o‘rin egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojlarni jamiyatda yashash va o‘zini shaxs deb hisoblash

bilan bog‘liq ehtiyojni qondiradi. Shuning uchun ham uning har bir inson uchun ahamiyati mislsiz».

Muloqot odamlarning birgalikdagi faoliyatlari, ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-biri bilan o‘zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Har bir shaxsning jamiyatda ado etadigan faoliyati o‘zaro munosabat va ta’sir shakllarini o‘z ichiga oladi. Chunki har qanday ish, avvalo odamlarning birbirlari bilan til topishish, bir-birlariga turli xil ma’lumotlarni uzatish, fikr almashinuvi kabi murakkab hamkorlikni talab etadi. Shunday ekan, har bir shaxsning jamiyatda tutgan o‘rni, ishlarining muvaffaqiyati, obro’si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog‘liqdir. Bir qarashda osonga o‘xshagan shaxslararo muloqot jarayoni aslida juda murakkab bo‘lib, unga odam hayoti davomida o‘rganib boradi. Har bir jamiyatda muayyan guruhlar borki, egallagan kasblari ularni boshqa jamiyatdoshlariga nisbatan imtiyozli darajaga olib chiqadi.

Xulosa. Ko‘pchilik jamiyat a’zolarining hayot - mamotlari, sog‘ligi, ma’naviy sog‘lomligi, huquqiy himoyasi, ilmiy salohiyatining namoyon bo‘lishi kabi omillar o‘shanday imtiyozli kasb egalarining o‘z kasbiy burch mas’uliyatini qay darajada his etishlariga, halollik va vijdon yuzasidan ish ko‘rishlariga bog‘liqligi hammaga ma’lum. Bulardan tashqari, muallimlik odobi, huquq–tartibot xodimlari odobi, muhandis odobi singari bir qancha kasbiy odob turlari borki, ular hamjamiyatda axloqiy munosabatlar silsilasida muhim ahamiyatga ega. Shuni ham aytish kerakki, barcha kasbiy odob qonun–qoidalarining ta’sir doirasi, miqyosi bir xil emas. Ba’zi bir kasbiy odobning buzilishi oddiy odobsizlik doirasidan chiqib, axloqsizlikka aylanib ketadi. Masalan, rahbarlik odobidagi ba’zi nuqtalarga to‘xtalaylik. Rahbar quyi lavozimdagilarga mensimay, qo‘pol munosabatda bo‘lishi, o‘ziga ishonib topshirilgan hudud yoki tashkilotdagi oddiy odamlar arzododiga, orzu – istaklariga to‘ralarcha sovuqqon qarashi odobsizlikka kirsam, uning shaxsiy boylik orttirishi yo‘lida korrupsiya vositasida mamlakat, viloyat yoki tashkilot manfaatlarini qurbon qilishi ahloqsizlik, nafaqat rahbarlik kasbiga balki Vatanga ham xiyonat tarzida baholanishi mumkin. Ba’zan kasbiy odobni kasbiy ahloq deb atalishi ham shundan. Yuqorida keltirilganlardan ko‘rinib turibdiki, kasbiy odob muammosi, ba’zilar o‘ylaganidek, axloqshunoslikning mayda masalalaridan emas. Uni har tomonlama o‘rganish kasbiy erkinlik va kasbiy burch munosabatini tadqiq etish XXI asr axloqshunosligida muhim o‘rin egallashi mumkin. Zero kasbiy odob shaxs va jamiyat axloqiy hayotida o‘zini amaliy axloq tarzida namoyon etuvchi ma’naviy hodisa sifatida baholanishi lozim.

REFERENCES

- 1.N.Muslimov va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi: Toshkent-2013.
- 2.Urazova M.B. Bo‘lajak kasbiy ta’lim pedagogini loyihalash faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish: Ped. fan. dokt. ... diss. – T.: 2015. – 260 b.
- 3.Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 205 b.

УДК 617.753.2

ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

Жалолиддинов Д.Л.

Андижанский Государственный Медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358014>

Аннотация. В статье объясняется научная значимость дистрофия сетчатки при миопия высокой степени. Актуальная проблема в офтальмологии настоящее время является дистрофия сетчатки при миопии высокой степени. Это связано с прогрессирующим ростом заболеваемости данной патологии. До сих пор единой теории о патогенезе близорукости не сформировалось. Дополнительно известно, что наиболее часто она возникает при увеличении глаза в переднезаднем размере. Визуально это обычно не заметно, если мы говорим о небольших степенях близорукости. А вот что приводит к росту глаза — сегодня весьма бурная тема для обсуждения, которая порождает массу мифов.

Ключевые слова: миопия, дистрофия, ОКТ, Фундус камера.

МИОПИЯНИ ЮКОРИ ДАРАЖАСИДА ТЎР ПАРДА ДИСТРОФИЯСИ

Аннотация. Маколада миопияни юкори даражасида тўр парда дистрофиясини муаммолари, илмий ахамияти ва касалликнинг ривожланиб бориши сабаблари ва текширув натижалари кўрсатилган. 21 асрга келиб миопия касаллигини ёшариши, болалар ва ўсмирлар орасида кенг тарқалиши, касалликни ривожланишига климатогеографик клим таъсири ўрганиляпти.

Калим сўзлар: миопия, дистрофия, ОКТ, Фундус камера.

TYPE CORNEAL DYSTROPHY AT HIGH LEVELS OF MYOPIA

Abstract. The article shows the scientific significance of the problems of type corneal dystrophy at high levels of myopia and the causes of the disease and the results of the study. These degenerative changes can develop at the macula (the central part of the retina). Myopic macular degeneration is also known as myopic maculopathy, and can affect your central detailed vision.

Key words: myopia, dystrophy, ОКТ, fundus chamber.

Миопия это нарушения рефракции в любом возрасте. Высокая миопия это (myopia alta) — **близорукость**, которой степень превышает более 6,0 диоптрий; Термин миопия происходит от греческого «myops» — шурящий глаза. Заболевание считается болезням 21 века. Миопия — самая распространенная болезнь глаз. С каждым годом все большее количество людей вынуждены прибегать носить очки, контактные линзы и лазерной коррекции зрения или ласксэктомии. Заметно возросло количество близоруких в людей особенно высокогорных районах. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 % 19-летних молодых людей. 60 лет назад у 10–20 % населения Китая была близорукость, на сегодняшний день уже у 90 % подростков и молодых взрослых наблюдается миопия. Рост заболеваемости близорукостью есть и в других странах. По некоторым оценкам к концу текущего десятилетия миопией будут страдать треть населения планеты. Наиболее распространенным в детском и подростковом возрасте, чаще встречается у детей 5–14 лет, а у подростков 14-20 лет в 25–30 % случаев. В настоящее время проблемы со зрением людей превышает до 43 %. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Практически

каждый третий нашей огромной планеты страдает близорукостью. Близорукие люди видят предметы, находящиеся вблизи, а объекты, расположенные на расстоянии видят нечетко.

По срокам появления миопической рефракции глаз различают близорукость врожденную и приобретенную. Причем процент последний в несколько раз выше первой. Выделяют 3 степени миопии по силе нарушения: слабую — до 3.0 дптр, среднюю — 6.0 дптр, высокую — свыше 6.0 дптр. Различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. Иногда миопия прогрессирует непрерывно, достигает высоких степеней (до 30.0–40.0 дптр.). Близорукость может прогрессировать медленными темпами и закончиться с завершением роста организма. Непрогрессирующая миопия хорошо корригируется, лечение не обязательно. Миопия, которая прогрессирует постоянно является причиной инвалидности. При миопии выше 6.0 дптр постоянное напряжение конвергенции, обусловленное близким расположением дальнейшей точки ясного зрения, является большой нагрузкой для внутренних прямых мышц, в результате чего возникает зрительное утомление — мышечная астенопия. Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и физиологическим изменениям. Происходят изменения глазного дна.

в начальной стадии наблюдается миопический конус. Затем дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек может перейти на всю окружность диска зрительного нерва, формируется ложная задняя стафилома, она способна распространяться на желтое пятно, приводит к резкому снижению зрения.

При близорукости в результате растяжения глаза в длину происходит истончение и уменьшение прочности оболочек глаза. Это приводит к помутнению стекловидного тела и образованию хориоретинальных очагов на глазном дне. Имеет значение образование грубого пигментного очага, которое снижает остроту зрения. Кроме того, при этом также растягиваются кровеносные сосуды, проходящие через эти оболочки и питающие их. В результате нарушения циркуляции крови ухудшается доставка кислорода и питательных веществ в ткани глаза, что может привести к различным периферическим дистрофиям сетчатки. Самой опасной формой периферической дистрофией оболочки глаза является отслойка сетчатки. Симптомы отслойки сетчатки глаза - резкое и внезапное снижение зрения, появление искр и ощущение занавески перед глазами. Лечат отслойку сетчатки хирургическим путем с помощью лазера или криотерапией. Однако восстановить потерянное зрение редко удается, лечение в основном направлено на предотвращение полной потери зрения и прогрессирование заболевания. Кроме отслойки сетчатки и истончения сосудов, высокая близорукость опасна повышением внутриглазного давления, что часто приводит к повреждению зрительного нерва и развитию глаукомы. Медикаментозные курсы направлены на предотвращение прогрессирования близорукости. Диагностика включает следующие действия: проведение визометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с помощью гониолинзы, проведение А-В сканирование глаза. Проводят ОКТ сетчатки глаза.

Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности Румбазита и инъекции Ретиналамина дистрофии сетчатки при миопии высокой степени.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на протяжении 2года находилось 135 больных (85 женщины и 50 мужчины) в возрасте 18-56 лет. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа - контрольная - 80 человек с различной этиологии дистрофии сетчатки миопии высокой степени, которые по различным причинам в течение 6 месяцев не получали никакой специфической терапии. Вторую группу составили 55 человек, которые в

течение 10 дней получали курс стандартной консервативной поддерживающей терапии каждый 6 месяцев: п/б инъекции эмоксипина, трентала, в/м инъекции витаминов группы В, никотиновой кислоты, милдроната. После окончания курса лечения инъекции ретиналамина назначена Слезовит по 1 таблетки 3 раза в день течение 1 месяца.

Использовались стандартные офтальмологические методы: визометрия, офтальмоскопия, периметрия, тонометрия, исследование сетчатки с помощью Фундус камерой и ОКТ. Исследования проводились до начала лечения и через 6 месяцев.

Результаты проведенного исследования. Среди исследуемых показателей функционального состояния органа зрения наибольшая динамика отмечена со стороны остроты и поля зрения. О динамике со сторне сетчатки судили на основании данных А- сканирование, рефрактомерии и визометрии. У больных

1-2 групп выявлено выпадение поля зрения на $32\pm 6\%$. У пациентов первой (контрольной) группы отмечено прогрессивное ухудшение показателей поля зрения (центральной и парацентральной скотомы) на протяжении всего периода исследования. У пациентов второй группы после проведения курса лечения выявлялось незначительное уменьшение дистрофических очагов и центральных скотом. В течение всего периода исследования у большинства пациентов отмечалась стабилизация рефракции и поля зрения, а у части больных отмечено уменьшение рефракции и повышения остроты зрения.

Выводы: Сегодня во многих странах разрабатываются вопросы лечения дистрофии сетчатки при миопии высокой степени глаза. Ученые активно изучают генетические предрасположенности, функциональную анатомию и биологию органов зрения, климатогеографические факторы, обмениваются достижениями в области рефракционной офтальмологии. Все это делает перспективу успешного лечения дистрофии сетчатки при миопии высокой степени.

1. Применение препарат Слезовит и инъекции ретиналамин у пациентов с дистрофии сетчатки при миопии высокой степени глаза в составе комплексной медикаментозной терапии в течение 3 месяцев приводит к стабилизации зрительных функций.

2. Применение препарат Слезовит и инъекции ретиналамин в течение 3 месяцев у пациентов с дистрофии сетчатки при миопии высокой степени глаза приводит к достоверному уменьшению рефракции, повышения остроты зрения, расширения поля зрения стабилизации зрительных функций.

3. Препарат Слезовит инъекции ретиналамин можно рекомендовать больным при миопии высокой степени, миопической хориоретините, макулодистрофии, как эффективное средство, улучшающей зрительных функций больных. Применять препарат Слезовит следует по 1 таблетки 3 раза в день курсами длительностью не менее 3 месяцев.

REFERENCES

1. Кацнельсон Л.А. и др. Атлас сосудистых заболеваний глаз, 2000
2. Танковский В.Э. Тромбозы вен сетчатки, 2000
3. Журнал «Вестник офтальмологии». Москва, 2016
4. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
5. Неотложная офтальмология. Под ред. Е.А.Егорова Москва 2007
6. Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
7. Офтальмология. Атлас. Жек Канский. 2005
8. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009

ДИАБЕТИК РЕТИНОПАТИЯДА КЎЗ ТЎР ПАРДАСИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

М.Ш.Кодиров

Андижон Давлат Тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358054>

Аннотация. Илмий мақолада диабетик ретинопатия муаммолари, хавф омиллари касалликни ривожланиши ва диагностикадаги муаммолар, текширув натижалари кўрсатилган. Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши организмнинг балогат ёшига тўлиши билан боғлаш мумкин. Балогат ёшига етгандан сўнг диабетик ретинопатиянинг ривожланишига жинснинг ахамияти бўлмаслиги кўрсатилган

Ключ сўзлар: кандли диабет, ретинопатия, пролиферация, Фундус камера.

ФАКТОРЫ РИСКА ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ РЕТИНОПАТИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы риска глазного дна при сахарном диабете, проблемы при диагностике, прогрессирование заболевание и современные методы обследования. Диабетическая ретинопатия — это наиболее тяжёлое осложнение сахарного диабета первого и второго типа связано с поражением сосудов сетчатки глаза. Чаще всего оно приводит к снижению зрения и слепоте. В офтальмологии диабетическая ретинопатия выступает причиной инвалидности по зрению у пациентов с сахарным диабетом в 80-90% случаев.

Ключевые слова: сахарной диабет, ретинопатия, пролиферация, Фундус камера.

OCULAR FUNDUS RISK FACTORS IN DIABENIC RETINOPATHY

Abstract. Duration of diabetes is a major risk factor associated with the development of diabetic retinopathy. The severity of hyperglycemia is the key alterable risk factor associated with the development of diabetic retinopathy. The scientific article presents the results of the study of the risk factors for the development of the disease and the hroblems in the diagnosis of diabetes retinopathy.

Key words: Diabetes mellitus, retinopathy, proliferation, fundus chamber.

Кандли диабетни оғир кенг тарқалган кон томирларга хос бўлмаган асоратларидан бири бу диабетик ретинопатия. Кандли диабет билан оғриган беморларни 1 типдагиси меҳнатга лаёқатли беморларни кўриш бўйича ногирон бўлишига ва қисман КД –сезиларли даражада 2 типдагилари меҳнатга лаёқатсизлик юзага келади. Жахон статистик маълумотига қараганда кандли диабет билан ер шари ахолисини 15 % оғрийда ва касаллик йил сари кўпайиб ҳамда ёшариб бориши кузатилмоқда.

Кандли диабетни томирли каватга берган асоратининг турига, беморларни касалликни оқибатига қараб меҳнатга лаёқатсизлиги, касалликнинг оқибати ва умр кўриши аниқланади. Кандли диабетда кўзнинг тўр пардаси томирлари, буйрак, бош мия ва юрак шикастланади.

Офтальмолог биринчи бўлиб кўз тубида кандли диабетга хос ўзгаришларни кўради. Беморлар ўзида кандли диабет борлигини билмаган холда кўришини хиралашуви, кўз олдида қора нуқта ва доғлар пайдо бўлишига шикоят қилади.

Кандли диабетда ретинопатиядан ташқари кўзда куйидаги асоратларни беради: катаракта, иккиламчи неоваскулярь глаукома, шох пардани нуқтали кератопатия шаклида

шикастланиши, трофик яра, эндотелиал дистрофия, блефаритлар, блефароконъюнктивитлар, ячмен, иридоциклит, айрим холларда кузни харакатлантирувчи нервнинг шикастланиши .

Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши 50% га ўсиб борапти. (Вискон эпидемиологик теширувлари WESDR США 1984 дан 1992 гача.).

Кандли диабетдаги хавф омиллари - гликозириланган гемоглобин HbA_{1c} ни концентрациясини 1% кутарилиши, систолик АД ни 10 мм рт. ст. га кўтарилиши, канд микдорини кўтарилишини ўсиши 3 йилдан ошса.

Касалликни келиб чиқиш омиллари, бемор ёши, гиперлипидемия, хомиладорлик, алкоголь, тамаки махсулотлари, организмдаги ортикча вазн, бемор жинси, жисмоний меҳнат, кўзнинг бошка касалликлари, кандли диабет инсулинга боғланган холларда диабетик ретинопатия киз болаларда ўғил болларга нисбатан 2 йил аввал ривожланади.

Диабетик ретинопатиянинг ривожланиши организмнинг балоғат ёшига тўлиши билан боғлаш мумкин. Балоғат ёшига етгандан сўнг диабетик ретинопатиянинг ривожланишига жинснинг ахамияти бўлмайд

Мавзунини мақсади: Илмий текшириш ишларни олиб боришдан мақсад аҳолини профилактик текшириш ва соғломлаштириш мақсадида тиббий кўрикдан тўлиқ ўтказиш натижасида соғлом организмда кўз олмаси тўр пардаси ва кўз ички босими касаллиги яширин холда кечаётганини ва бўладиган ўзгаришларни контактсиз танометр, бир ва икки ўлчамли эхометр ва гониолинзалар орқали текшириб диагностика қилиш, касалликни тўлиқ ўрганиш.

Материал ва методи: Шифохонага 2019 – 2021 йил давомида келган беморлардан 1943 таси диагностика мақсадида бирламчи офтальмологик текширувдан ўтказилди. беморларни кўриш ўткирлиги, кўз ички босими контактли ва контактсиз, бир ва икки ўлчамли эхометр, переметрия, авторефрактометрия текширувидан ўтгандан сўнгра Трапикамид 1% кўз томчиси томизилиб 30 дакикадан сўнгра “Фундус” камера текширувидан ўтказилди, 1943 та беморда кўз тубида турли даражадаги ўзгаришлар аниқланди. Бундан ташқари текширув учун тўр парда касалликларини келтириб чиқарувчи биологик ва социал факторлар, кандли диабет, хафакон касаллиги, коллогеноз касалликлари, туберкулез, ОИТС билан оғриган беморлар алоҳида олинди. “Фундус” камерага туширилган беморларни кўз тубида бемор ўзи сезмаган холда турли ўзгаришлар аниқланди..

Натижа: Текширув натижаси шуни курсатдики, “Фундус” камера орқали профилактик текширувдан ўтказилган 1943 та беморлардан 384 тасида тўр пардага турли хажмда янги ва эски кон қуйилишлар кузатилди.

Контактсиз кўз ички босими 30 ёшдан юкори аҳолида ўлчанди. Текшириш натижасида шу нарса аниқландики, 1297 та аҳолидан 214 тасида кўз ички босими юкори чикди ва кўриш ўткирлиги эксцентрик торайгани аниқланди

1- гуруҳда бирламчи текширувга келган беморлардан 26 тасида тўр пардада турли хилдаги ўзгаришлар, 5 та беморда тўр парда ва сарик доғ атрофида улкан хажмдаги кон қуйилишлар аниқланди. Қолган 94 та беморда тўр парда ўзгаришсиз холда бўлди.

2-гуруҳ. Кўриш фаолиятини оғир асоратларга олиб келувчи касалликлар – (диабетик ретинопатия, нейроретинопатия, гипертония, КНД атрофияси, тўр пардага кон қуйилиши, тўр пардани кўчиши)- 245 та;

3-гурух. Клиник рефракцияни ва бинокуляр кўришни бузилиш касалликлари - (Миопия, гиперметропия, ОИТС, токсоплазмоз) - 85 та

Иккинчи гуруҳдаги беморларда асосан умумий касалликларнинг асорати сифатида тўр пардада турли хилдаги ўзгаришлар келиб чиққан.

Асосан қандли диабетнинг барча босқичлари билан оғриган 76 та беморда тўр пардада ўзгаришлар кучайиб борган. Диабетик нейроретинопатия билан оғриган 24 та беморда тўр пардага турли даражада қон куйилган. **Непролифератив**-Микроаневризмалар майда интратретинал қон куйилишлар, тўр парда шиши, каттик ва юмшок экссудатив ўчоқлар. Макулопатия (экссудатив, ишемик, шишли).

Препролифератив босқич - Веноз қон томир аномалиялари (томирларни кийшайиши), юмшок ва каттик экссудатларни кўпайиши, майда қон томирлар интратретинал аномалиялари (ИРМА) ва катта ретинал геморрагиялар.

Пропролифератив босқич - Кўрув нерви диски ёки тўр парда бошқа қисмлари неоваскуляризацияси, ретинал, преретинал ва интравитреал қон куйилишлар./ гемофтальм, неоваскуляризация атрофида фиброз тўқима ҳосил бўлиши.

Терминал босқич- Витреоретиналь швартни тракция билан ҳосил бўлиши тўр пардани кўчишига олиб келади. Олд бўлма неоваскуляризацияси иккиламчи чандикли глаукомага олиб келади.

Неоваскуляр глаукома – бу иккиламчи глаукома бўлиб, янги қон томирларни рангдор парда, олд бўлма бурчагига ўсиб кириши ва чандик ҳосил қилиш натижасида олд бўлма бурчагини беркилиши билан характер

ланади.Бунинг натижасида кўз ички босими кўтарилди ва даволаш қийин кечади. Диабетик макулопатия –сарик доғ соҳасини қандли диабетда шикастланиши макулопатия қандли диабетни хоҳлаган босқичида ривожланади ва кўриш ўткирлигини пасайишига сабаб бўлади.

Шундай қилиб, диабетик ретинопатияда кўриш ўткирлигини пасайишига 3 та асосий сабаб бўлади. Макулопатия, тўр пардага турли хилда қон куйилиши ва тўр пардани тракцион кўчиши.

Гипертония касаллиги билан оғриган 27 та беморда тўр пардада турли даражадаги ўзгаришлар аниқланди. 8 та бемор биттадан кўзи тўр пардасида сабабсиз қон куйилган. 6 та беморда турли хажмдаги қорамтир чегарали ўчоқлар ва 4 та беморда тўр парда кўчгани аниқланди.

Клиник рефракцияни ва бинокуляр кўришни бузилиш касалликлари - (Миопия, гиперметропия, ОИТС, токсоплазмоз) - 85 та. Шуларда 46 та беморда миопик хориоретинит турли ҳолатда, 9 та беморда экссудатив хориопатия, 10 та беморда дегенератив ўчоқлар аниқланди.

Текширишлар давомида энг эътиборга лойиқ бўлгани, кўзида ёш оқиши, қизаришига шикоят билан келган 6 та бемор текширилганда кўзнинг тўр пардаси кўрув нерви диски атрофида турли хажмда қон куйилишлар бор аммо кўриш ўткирлиги ўзгармаган.

Хулоса: Беморларни офтальмолог кўригидан ўтказишда ва шикоятга асосан диагностик ва профилактик текширув мақсадида КИБ аниқлаш, А-В скан, “Фундус” камера текширувидан ўтказиш энг яхши самара беради ва кўрув аъзолари фаолиятини сақлаб қолади ва турли асоратларни олдини олади.

Юкоридагилардан келиб чикиб кандли диабет, хафакон касаллиги, коллогеноз касалликлар, ТБС, ва ОИТС билан оғриган беморларни доимий назоратга олиш кўрув нерви дискидаги ўзгаришларни мунтазам кузатиб бориш мақсадга мувофик бўлади.

REFERENCES

- 1.Новикова-Билак Т.А. Прогнозирование и профилактика прогрессирования не-пролиферативной диабетической ретинопатии: автореф. ... к.м.н,-Москва,2001.
- 2.Кацнельсон Л.А. и др. Атлас сосудистых заболеваний глаз, 2000
- 3.Танковский В.Э. Тромбозы вен сетчатки, 2000
- 4.Журнал «Вестник офтальмологии» . Москва, 1997–2016
- 5.Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
6. Неотложная офтальмология. Под ред. Е.А.Егорова Москва 2007
- 7.Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
- 8.Офтальмология. Атлас. Жек Канский. 2005

UO‘T: 631.2+632.9+581.288

SABZAVOT EKINLARI KASALLIKLARIGA QARSHI LABORATORIYA SHAROITIDA FUNGITSIDLARNING TA‘SIRINI O‘RGANISH

G.Q.Xalmuminova

TerAIRI. “O‘simliklar himoyasi va qishloq

xo‘jalik mahsulotlari karantini” kafedrası katta o‘qituvchisi PhD

e-mail: g.xalmuminova82@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358121>

Annotatsiya. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini 70-80% zamburug‘ qo‘zg‘atuvchilari bilan kasallanishi aniqlagan. Demak, alternarioz kasalligini qo‘zg‘atgan *Alternaria* turkumiga mansub turlari keyingi yillarda Respublikamiz sharoitida deyarli hamma qishloq xo‘jalik ekinlarida, shu jumladan sabzavot ekinlarida ham keng tarqalayotgan va qishloq xo‘jalik soxasiga ko‘p zarar keltiradigan kasalliklar qatoriga qo‘shilishi hamda bu kasallikka alohida e‘tibor berish zarurligidan dalolat bermoqda. Sabzavot ekinlarida alternarioz kasalligini qo‘zg‘atuvchi *Alternaria* turkumiga mansub zamburug‘ turlarini har tomonlama o‘rganish ya‘ni Toshkent viloyati dala va issiqxonalar sharoitida o‘stirilgan kasal o‘simliklarni topish, laboratoriya sharoitida kasal qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ turlarini aniqlash, ularning morfologik, bioekologik xususiyatlarini hamda tarqalish qonuniyatlarini o‘rganib olingan ma‘lumotlar asosida kasalliklarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Kalit so‘zlar: alternarioz, patogen, preparat, urug‘ dorilar, kasallik qo‘zg‘atuvchisi, sabzavot ekinlari, zamburug‘ turlari, infeksiya, fungisid, turkum.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

Аннотация. 70-80% сельскохозяйственной продукции заражены грибными возбудителями. Так, вид *Alternaria*, вызвавший альтернариоз, войдет в перечень болезней, широко распространенных практически на всех сельскохозяйственных культурах, в том числе овощных, и наносящих в последующие годы большой ущерб сельскому хозяйству в условиях нашей республике указывает на необходимость обратить особое внимание на заболевание. Комплексное изучение альтернариозных видов грибов, вызывающих альтернариоз овощных культур, то есть выявление больных растений, выращиваемых в поле и теплицах Ташкентской области, выявление видов болезнетворных грибов в лабораторных условиях, заключается в разработке мероприятий по борьбе с болезнями на основе на информации, полученной при изучении их морфологических, биоэкологических особенностей и закономерностей распространения.

Ключевые слова: альтернариоз, возбудитель, препарат, посевной материал, возбудитель, овощные культуры, виды грибов, инфекция, фунгицид, категория.

STUDY OF THE EFFECT OF FUNGICIDES AGAINST VEGETABLE CROPS DISEASES IN LABORATORY CONDITIONS.

Abstract. 70-80% of agricultural products are infected with fungal pathogens. So, the *Alternaria* species, which caused Alternaria disease, will be included in the list of diseases that are widespread in almost all agricultural crops, including vegetable crops, and cause a lot of damage to the agricultural sector in the following years in the conditions of our Republic. indicates the need to pay special attention to the disease. Comprehensive study of *Alternaria* species of fungi that cause Alternaria disease in vegetable crops. Finding diseased plants grown in the field and

greenhouses of Tashkent region, identifying species of disease-causing fungi in laboratory conditions, is to develop measures to combat diseases based on the information obtained from the study of their morphological, bioecological characteristics, and distribution patterns.

Key words: *alternaria, pathogen, drug, seed drugs, pathogen, vegetable crops, fungal species, infection, fungicide, category.*

KIRISH. Tadqiqotimizning vazifalardan biri sabzavot ekinlarini kasalliklardan himoya qilishda zamonaviy fungitsidlarni patogenlarga nisbatan taʼsirini oʻrganish va ular asosida samarali fungitsidlarni tanlab olish boʻlib hisoblanadi. Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligida ishlatish uchun ruxsat etilgan pestitsidlar va agroximikatslar roʻyxati 2013 [1; 334-b] yildagi nashrida kasalliklarga qarshi 71 ta fungitsid turi va 73 ta urugʻlarni dorilashda ishlatiladigan preparatlar qoʻllanishga tavsiya etilgan. Shulardan 24 tasi esa sabzavot ekinlarida uchraydigan kasalliklarga qoʻllanishi koʻrsatib oʻtilgan. *Alternaria* va unga oʻxshash turkum vakillari deyarli 200 yil davomida bir necha marta asosli katta tekshirish bosqichlarini boshidan kechirdi. Hozirgi vaqtda *Alternaria* turkumining asosiy aniqlagich qilib, E.Simmonsning 2007 yilda chop etilgan aniqlagich kitobi hisoblanadi. Bu aniqlagich boʻyicha *Alternaria* turlarining bir-biridan farqi, faqat zamburugʻlarning morfologik xususiyatlariga asoslangandir.

Demak, alternarioz kasalligini qoʻzgʻatgan *Alternaria* turkumiga mansub turlari keyingi yillarda Respublikamiz sharoitida deyarli hamma qishloq xoʻjalik ekinlarida, shu jumladan sabzavot ekinlarida ham keng tarqalayotgan va qishloq xoʻjalik soxasiga koʻp zarar keltiradigan kasalliklar qatoriga qoʻshilishi hamda bu kasallikka alohida eʼtibor berish zarurligidan dalolat bermoqda [7; 17-21-b.].

TADQIQOT USULLARI.

Bu preparatlar asosan sabzavot ekinlarida uchraydigan alternarioz kasalligiga qarshi kurashda qoʻllash uchun tavsiya etilgan. Laboratoriya sharoitida kasalliklarga qarshi kurashda tajribalarni qogʻozli disk usulidan foydalandik [6; 550-b.]. Fungitsidlarga shimdirilgan filtr qogʻoz disklar, oziqa muhitli Petri likopchalariga ekilgan patogen zamburugʻ turi mavjud. Zamburugʻ ekilgan Petri likopchalari ustiga fungitsidlar shimdirilgan filtr qogʻoz disklar qoʻyildi. Bu Petri likopchalari termostatda joylanib 24-26°S da 2 sutka davomida saqlanadi. Patogenlarning koloniya hosil qilishga preparatlarning taʼsiri kuzatib boriladi. Laboratoriya tadqiqotlari davomida alternarioz kasalliklariga qarshi qoʻllanilayotgan preparatlardan: Topaz 10% em.k, Topsin-M 70% n.kuk., Bayleton 25% n.kuk., Falkon 46% em.k. hamda Oʻzbekistonda ishlab chiqarilgan Segra 80% n.kuk. fungitsidlarini va (mis kuporosi boʻyicha 6 kg/ga) va Bordo suyuqligini tajribada sinab koʻrdik. Tajribada nazorat variantida suvdan foydalandik [11; 166-b].

TADQIQOT NATIJALARI

Ilmiy ishni bajarishda ajratilgan quyidagi fitopatogen zamburugʻlari test kultura sifatida qoʻllanildi: *Alternaria alternata*, *A.solani*, *A.radicina*, *A.porri*, *A. brassicae* (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Qoʻllanilgan fungitsidlarning fitopatogen zamburugʻlarni rivojlanishini cheklashda tavsiya etilgan miqdori, (rivojlanishini cheklash, mm).

(Laboratoriya tajribalari, 2016 yil)

Fungitsidlar Test-kultura	Topaz 10% em.k. (0,2 %)	Topsin-M 70% n.kuk. (1,0%)	Bayleton 25% n.kuk. (0,3%)	Falkon 46% em.k. (0,3%)	Segra 80% n.kuk. (8,0%)	Bordo suyuqligi	nazorat (suv)
<i>Alternaria alternata</i>	2	2	5	3	4	4	-
<i>A.solani</i>	2	2	5	2	4	3	-
<i>A.radicina</i>	2	2	5	2	4	4	-
<i>A.porri</i>	3	3	5	3	4	3	-
<i>A. brassicae</i>	2	2	5	3	4	3	-

Olib borilgan tajribalar asosida eng samarali fungitsid Bayleton 25% n.kuk. ligi qayd etildi. Bu preparat alternarioz kasalliklarini rivojlanishi cheklashda yaxshi ko‘rsatgichlarni namoyon qildi. Keyin esa Bordo suyuqligi va Segra n.kuk., ular alternariozga ma‘lum darajada ta‘sir etdi. Falkon 46% em.k., Topsin-M 70% n.kuk., Topaz 10% em.k., ta‘siri kam ekanligini ko‘rsatdi. Keyingi tajribalarimizni Bayleton 25% n.kuk., Bordo suyuqligi va Segra n.kuk. preparatlarida davom ettirdik. Qishloq xo‘jaligida yuqori hosil olishda o‘simlikni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish ham muhim ahamiyatga egadir. O‘simliklarning vegetatsiya davrida hamda mahsulotlarni saqlash davrlarida har xil kasalliklar bilan kasallanish xususiyatiga ega. Bizga ma‘lumki *Alternaria* turkumi vakillari asosan o‘simlik barglarini dog‘lanish kasalligini keltirib chiqaradi va kasallik ta‘sirida o‘simliklarda fotosintez jarayoni izdan chiqadi. Oqibatda o‘simlik kuchli zararlanganda hosildorlik pasayishiga olib keladi, bu xolatlar ayniqsa kasalliklarga chidamsiz navlarda kuchli namoyon bo‘ladi [10].

1-rasm. *Alternaria solani* kasallik qo‘zg‘atuvchisining mikroskopik ko‘rinishi

Adabiyot man‘balarda alternarioz kasalliklari natijasida Hindistonda pomidor hosildorligi 78% gacha kamayishi qayd etilgan [14; 191-195-b.]. Germaniyada olib borilgan tadqiqotlarda esa alternarioz kasalligi natijasida kuzgi raps hosildorligi 50% gacha kamayishi kuzatilgan [13; 52-54-b.]. Sabzavotlarning alternarioz bilan kasallanishi hosilni yig‘ishda mexanizatsiyaning

samarasini pasaytiradi. *Alternaria* turkumi vakillari tabiatda keng tarqalgan bo‘lib, ko‘plab o‘simliklar turlarida rivojlanish xususiyatiga, ularning bir qismi turlari saprotrof xolda kechirsa, bir qismi turlar saprotrof ko‘pgina qismi parazit sharoitda nekrotrof oziqlanish xususiyatiga ega va oziqlanish xususiyati hamda parazitlik darajasi har xil (fakultativ parazitlikdan fakultativ saprotrofgacha). *Alternaria* turkumi vakillari o‘simlik urug‘larida ko‘plab uchrashi qayd etilgan [5; 79-86-b.]. Bunday zararlar urug‘larda ma‘lum bir kasallik belgisini namoyon qilmaydi. Urug‘ soni va sifatiga ta‘sir etmasligi mumkin (1000 ta urug‘ og‘irligi, unuvchanlik). Ayrim hollarda esa urug‘ unuvchanligi va sifatiga salbiy etishi mumkin. Kasallangan urug‘ rivojlanishi davrida undagi mavjud zamburug‘ turlari toksin ajratishi tufayli urug‘ unuvchanligini susaytirishi, bunday urug‘ infeksiyasi ayrim hollarda nihollarni zararlab, nobud bo‘lishiga olib keladi. Alternariya turkum vakillarining urug‘dagi infeksiyasi butguldosh o‘simliklar Maydy, Humpherson-jones, [16; 311-319-b.], zig‘ir Evans et al., [15; 415-439-b.], sabzi Coles, Wicks, [12; 95-104-b.], Vaxrusheva [4; 74-76-b.] va boshqa qishloq xo‘jaligi ekinlarini zararlashi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud. Butguldoshlarda urug‘ infeksiyasi natijasida alternarioz belgilari dastlab gul bandi va gul g‘unchada namoyon bo‘lib, urug‘ hosil bo‘lishini 25-80% kamayishi mumkin [16; 311-319-b., 8; 208-b.].

XULOSA.

Ya. Van der Plank [2; 359-b., 3; 238-b.] ma‘lumotiga ko‘ra kasallikning oldini olishda dastlabki infeksiya manbaini kamaytirish yoki ularning rivojlanish tezligini pasaytirish orqali ular populyatsiyalarining kamayishiga erishish muhim ahamiyatga ega. Shunga asosan D.A.Robertc [9; 197-b.] fikricha himoya tadbirlarini kasallikning rivojlanish darajasiga asosan iqtisodiy zarar mezoniga bog‘liq xolda rejalashtirishning ahamiyati yuqoridir. Bu borada mutaxassislar birinchidan fitosanitar tadbirlar infeksiya manbalarini kamaytirish ya‘ni o‘simliklar vegetatsiya davrida patogenning rivojlanishining ahamiyatining bo‘lmasligiga erishish, ikkinchidan o‘simlik vegetatsiya davrida patogen rivojlanishini chegaralash masalan himoya fungitsidlarini qo‘llash mumkin bo‘ladi.

REFERENCES

1. Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных для применения в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. - Ташкент, 2013. -334 с.
2. Ван дер Планк. Я.Е. Болезни растений (Эпифитотии и борьба с ними). – Москва: Колос, 1966. – 359 с.
3. Ван дер Планк Я.Е. Болезни растений (Эпифитотии и борьба с ними). - Москва: Колос, 1989. - 238 с.
4. Вахрушева Т.Е. О черной гнили моркови // Защита растений от вредителей и болезней. - Ленинград: Пушкин, 1973. - С. 74-76.
5. Ганнибал Ф.Б., Гасич Е.Л. Возбудители альтернариоз растений семейства крестоцветных в России: видовой состав, география и экология // Микология и фитопатология. № 43(5), 2009.- С. 79-86.
6. Дудка И.А., Вассер С.М., Элланская И.А., Коваль З.Е. Методы экспериментальной Микологии // Справочник под ред. В.И.Билай.- Киев: Науково думка, 1982. – 550 с.
7. Запрометов И.Г. Повтор болезни растений Средней Азии В Узбекитанской ССР // Болезни с/х культур и меры борьбы с ними: С 5.тр.-Ташкент, 1975. Вил.36.- С.17-21.
8. Попов С. Я., Дорожкина Л. А., Калинин В. А. Основы химической защиты растений / Под ред. профессора С. Я. Попова. - Москва: Арт-Лион, 2003. - 208 с.

- 9.Робертс Д.А. Основы защиты растений – Москва: Колос, 1981.–254 с.
10. Xalmuminova G., Sulaimonova G. Studying the Effect of Fungicides in Field Conditions on Disease of Fruits of Tomatoes //Bulletin of Science and Practice. – 2021.
11. Khalmuminova, G. K., and F. Sh Islomov. "Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan." *Journal of actual problems of modern science* 5 (2019): 166.
- 12.Coles R.B., Wicks T.J. The Incidence of *Alternaria radicina* on carrot seeds seedings and roots in south Australia // Australasian plants pathol, 2003. - P. 95-104.
- 13.Daebeler F., Amelung A., Riedel V. Untersuchung uber die Schadwirkung der durch *Alternaria spp.* Verursachter Rapsschwarze am winterraps // Wiss Z. Wilhelm-Pieck-Univ Rostock, Naturwiss. Reihe 35, 1986. - P 52-54
- 14.Datar V.V., Mayer C.D. Assesment of losses in tomato yiled due to early blight // Indian Pytopathol, 1981. - P. 191-195.
- 15.Evans N., Mc.Roberts N., Hill R.A., Marshall G.I. Phytotoxin production by *Alternaria linicola* and phytoalexin production by the linseed host // Ann. Appl. Biol., 1996. – P. 415–431.
- 16.Maude R.B., Humpherson-Jones F.M. Studies on she A seedborne phases of dark leat spot (*Alternaria brassicola*) and gray leaf spot (*Alternaria brassicae*) of brassicas // Ann. Appl. Biol, 1980. - P.311-319.

**ЯХШИЛОВЧИ ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР
ГЕНОТИПИНИНГ НАСЛДОРЛИК СИФАТЛАРИ**

Ш.С.Мамталиев мустақил тадқиқотчи

М.Х.Досмухамедова қ.-х.ф.д., профессор

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358203>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзаслчилик давлат корхонасига импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқаларни наслдорлик кўрсаткичлари бўйича икки гуруҳга ажратиб ўрғанилган биринчиси яхшиловчи лидер буқаларнинг оталари қизларининг сут соғими устиворлиги яхшиловчилариникига нисбатан 288 килограммга, сут ёғи 30,6 кг ва сут оқсили 24,5 килограммга устиворлик қилган, икки гуруҳдаги буқаларнинг ота қизлари сут маҳсулдорлигининг миқдори (сут соғими, ёғ ва оқсил миқдорлари) бўйича ўз тенгдошлари бошқа буқалар қизлари кўрсаткичларидан юқори кўрсаткичларда намоён бўлган.

Калит сўзлари: ўзаслчилик давлат корхонаси, яхшиловчи лидер, буқа, буқа оталари қизлари тенгдошлари, сут соғими, ёғи, оқсили, устиворлик, гуруҳ, пода, урчитилиш, қора-ола голштин.

Кириш. Чорвачилик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади. Аҳолини сут ва гўшт маҳсулотлари, енгил саноатни тери хомашёси ва деҳқончиликни органик ўғитлар билан таъминлайди.

Ўзбекистон чорвачилигини ривожлантиришнинг жадаллаштирилган даври бошланди десак, ҳақиқатга тўғри келади. Чунки, ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш кўмитасини ташкил этилиши бунга мисол бўлади.

Муҳтарам Юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг раҳбарлигида аҳолининг фаровон ҳаёти ва халқ хўжалигининг жадал ривожланиб бориши, ўзининг истиқболларини намоён этмоқда. 2019 йил 28 мартда 4254-сонли “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва Чорвачиликни ривожлантириш давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори қабул қилиниб, унинг ривожланиш омилларига хос бўлган барча чора-тадбирлар белгилаб берилган. Бунда “Ўзбекчорванасл” агентлигини ташкил этилиши, унга хос бўлган тизимларни шаклланиши республикада наслчилик ишларини такомиллаштиришда ва кенг миқёсли селекция усулларини жорий этишда ўз самарасини беради [1; 2; 3].

Маълумки, қорамолчилик чорвачиликнинг асосий тармоқларидан бири бўлиб, аҳолини сут ва гўшт маҳсулотлари билан озиқ-овқат ҳавфсизлагини таъминлайди.

Шу боис, қорамолчилик наслчилик ишини такомиллашиб боришида зотларнинг насли яхшиланади ва маҳсулдорлиги кўтарилиб боради. Кенг миқёсли селекция усулларининг энг асосий омиллардан бири наслдор буқалар уруғидан кенг фойдаланиш ва сунъий уруғлантиришни кенг жорий этишдир. Подаларни генетик такомиллаштиришдаги энг самарали ва иқтисодий фойдали усулдир. Машҳур бўлган наслдор буқалардан кўп сонли маҳсулдор авлодлар олиш билан подалар такомиллашади ва селекция самарадорлиги жадал кўтарилиб боради [4; 5].

Материаллар ва методлар. Импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқаларнинг келиб чиқиши ҳар бир буқанинг наслдорлик хужжатлари бўйича индивидуал аниқланди. Буқаларнинг оталари генотиби наслдорлик хужжатларида келтирилган кўрсаткичлар – зоти, зотдорлиги, қайси тизимга хошлиги, авлодларини сут маҳсулдорлиги, жумладан, сут соғими, ёғ ва оқсил миқдорлари, сут ёғи ва сут оқсили кўрсаткичлари бўйича қизларини тенгдошларига нисбатан бошқа буқалар қизларидан устиворлик кўрсаткичлари, маҳсулдорлик, наслдорлик, урчиш ва хўжаликда фойдаланиш хусусиятлари уларнинг индекслари бўйича ўрганилди [6; 7; 8].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Ўзнаслчилик давлат корхонасидаги қора-ола голштин зотли наслдор буқа индивидуал ва зот гуруҳи бўйича ўрганилиб баҳоланди. Ушбу зотга хос буқалар қора-ола зотли сигирларни сунъий уруғлантириш усулида урчитишдаги наслдорлик сифатлари баҳоланиб танлаб олинди. Шу боис улар бир-бири билан аввало генотиби бўйича баҳоланди, яхшиловчи ва яхшиловчи лидер буқалар гуруҳлари шакллантирилиб ўзаро таққосланди [9; 10; 11].

Буқаларнинг оталари генотиби бўйича шакллантирилган, яхшиловчи лидер буқалар оталари қизларининг сут соғими устиворлиги яхшиловчилариникига нисбатан 288 килограммга, сут ёғи 30,6 кг ва сут оқсили 24,5 килограммга юқори. Лекин икки гуруҳдаги барча буқалар яхшиловчи сифатларга эга. Уларнинг ота қизлари сут маҳсулдорлигининг миқдори (сут соғими, ёғ ва оқсил миқдорлари) бўйича ўз тенгдошлари бошқа буқалар қизлари кўрсаткичларидан юқори бўлган.

Ҳар бир наслдор буқани индивидуал баҳолаш ва уларни бир-бири билан ўзаро таққослаганимизда Урна ва Урсел ҳамда Урса ва Уриел лақабли буқа оталари “Дижон” ва “Боард” буқалар энг юқори кўрсаткичларга эга. Биринчиларида қизларининг сут соғими бўйича устиворлиги 1261 кг, сут ёғи бўйича – 56 кг ва сут оқсили – 54 килограммга тенг бўлса, иккичи ота буқаларида тегишлича 1404, 52 ва 53 килограммни ташкил этган. Худди шундай кўрсаткичлар Урсинус ва Уралу лақабли буқалар оталари қизларида кузатилади [12; 13; 14].

Яхшиловчи буқалар гуруҳларидаги Урсин, Урсола ва Урим лақабли буқалар оталарининг қизлари сут соғими бўйича 1038-1497 килограммга устиворлик қилган бўлса-да, сутнинг таркибидаги ёғ ва оқсил миқдорининг пастлигида сут ёғи 17-49 кг ва сут оқсили 28-50 килограммга тўғри келган. Айрим буқа оталари қизларининг сут маҳсулдорлигини барча кўрсаткичлари (сут соғими, ёғ ва оқсил миқдори) тенгдошлариникига нисбатан устиворлик қилган. Жумладан, Дижон, Супермал буқаларининг қизларида, уларда тегишлича сут соғими устиворлиги 1261 ва 1391 килограммни, ёғ миқдори 0,06 ва 0,05%, 0,08 ва 0,05 фоизга тенг. Сигир сутининг серёғлиги сут ёғ чикимини оширади. Оқсил миқдори ҳам шундай характерга эга. Яхшиловчи лидер буқаларнинг сут ёғи яхшиловчи буқалариникига нисбатан 2,25 бараварга ва сут ёғи 1,94 бараварга юқорилиги сигирларнинг ирсиятлигига боғлиқ [15].

Яхшиловчи буқалар гуруҳида энг паст кўрсаткич Унит лақабли буқа отасининг қизларида кузатилди. Улар сут соғими бўйича ўз тенгдошларидан 40 килограммга, сут ёғи бўйича 10 килограммга устиворлик қилган бўлса, сут оқсили бўйича (-8 кг) орқада қолган. Бундай буқаларни нейтрал буқалар қаторига ўтказиш мумкин [16; 17].

Айрим буқалар генотибидаги оталари қизларида сут ёғига нисбатан сут оқсили устиворлик кўрсаткичларида. Жумладан, яхшиловчи буқалар гуруҳида Урсин лақабли буқа

отасининг қизлари ўз тенгдошларини сут ёғи бўйича 24 килограммга орқада қолдирган бўлса, сут оксили бўйича эса 50 килограммга, 2,08 бараварга кўп. Шундай фарқланишликлар бир неча (Урики, Урим, Урмас, Урало) буқалар оталари қизларида кузатилади. Сут ёғи ва сут оксилени юқорилиги мумкин қадар ёғ ва пишлоқ маҳсулотлар чиқимини оширади.

Биз буқа ота аждодлари генотида қизлари маҳсулдорлиги бўйича баҳолаш билан бир қаторда уларни оталарининг маҳсулдорлик, наслдорлик, тана тузилишлик, сутни сақлаш, сифат кўрсаткичи, соматик хужайралар ҳамда урчиш ва сақланиш индекслари бўйича ҳам индивидуал ва гуруҳли баҳоладик.

Маълумки, селекция индекслари бўйича буқаларни баҳолаш замонавий селекция ишларида муҳим аҳамиятга эга, зотлар ва подаларни такомиллаштиришда тезкор натижаларни беради [18; 19; 20].

Импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқалар селекция индекслари бўйича баҳоланган аждодлардан олинган бўлиб, юқори селекцион кўрсаткичлари билан яхшиловчи буқалар тоифасига хосдир. Аждодларнинг юқори маҳсулдорли ва наслдорлик потенциал кўрсаткичлари уларнинг ирсиятлигига ўтади ва ишончли натижалардаги кўрсаткичлар намоён бўлади.

Хулоса. Яхшиловчи зотли қора-ола голштин зотли буқаларни импорт қилиш учун уларнинг наслчилик карточкаларидаги аждодларининг наслчилик ва маҳсулдорлик сифатлари аниқланиб, улар ичидан энг мақбул бўлганларини танлаш белгиланди ва улар ривожланиши бўйича қўшимча баҳолашиб импорт қилинди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4254-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича “Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Қарори. Тошкент. 2017.
3. Басанов О.А.и др. Сравнительная характеристика живой массы и экстерьерных особенностей коров различной линейной принадлежности в племзаводе “Пушкинское”. //Зоотехния. №7. 2010. С. 14.
4. Воробьева Н.В. и др. Взаимосвязь живой массы и молочности коров в условиях племзавода “Пушкинское”. // Зоотехния. №7. 2010. С. 9.
5. Досмухамедова М., Носиров У. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария, №3, 2008, Б. 30-31.
6. Досмухамедова М. Турли голштин генотипли қора-ола зотли сигирларда иссиққа чидамлилики ва сут маҳсулдорлигини ўзаро боғлиқлиги. Зооветеринария, №9, 2008, Б. 30-31.
7. Досмухамедова М. Создание групп продуктивного скота, совершенствование стада и ресурсосберегающей технологии в дехканских и фермерских хозяйствах. Автореферат дисс...докт.с.-х.наук.-Ташкент, 2016, -62 с.
8. Дунин М.Н., Амерханов Х.А. Селекционно-технологические аспекты развития молочного скотоводства в России. // Зоотехния. 2017. №6. С. 2-8.

9. Ескин Г., Совачева В., и др. Оценка быков-производителей по племенной ценности сыновей как метод выбора продолжителя линии и быка лидера. // Молочное и мясное скотоводство. 2012, №6, С. 6-8.
10. Зеленков П.И. Новые методы оценка воспроизводительных качеств быков молочных и мясных пород. Ветеринария потология. 2014. №3-4. С. 15-19.
11. Зерон Й. Израильская программа разведения животных. Сб. Молочная промышленность в Израиле. Асс.жив. Израиля. Совет молочного хозяйства Израиля. 2004. С.38-49.
12. Иванов Ю.А. Оценка племенных качеств быков-производителей методом BLUP // Молочное и мясное скотоводство. – Москва, 2005. - №6. -С.9-10.
13. Изра И., Веллер Ж.Л. Показатели Израильской селекции. Сб.: «Молочная промышленность в Израиле». Ассоциация животноводов Израиля. Совет молочного хозяйства Израиля. 2004. -С.37.
14. Носиров У.Н., ва бошқ. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. SML-ASIA. 2011. 195 б.
15. Сакса Е.И. Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высококачественного стада ЗАО «ПЗ Рабителицы». // Молочное и мясное скотоводства. №3. 2019. С. 21-24
16. Dosmukhamedova M.Kh., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
17. Mamatkulov O.E., and others. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system / International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.
18. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRAInternational Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020
19. Bhakt M., Mohonty T.K. Raina V.S., Gurta A.K., Kharn H.M., Mahapetra R.K. Effect of and season on semen quality parameters in sahiwal bullis. // Trop Anim. Hedthprod. 2011. Vol 43. P. 1161-1168.
20. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.

УДК:636

ҚИЗИЛ-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР ОТАЛАРИНИНГ ГЕНОТИПИК НАСЛДОРЛИК СИФАТЛАРИ

О.Э.Маматқулов мустақил тадқиқотчи

М.Х.Досмухамедова қ.-х.ф.д., профессор

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358244>

Аннотация. Мақолада келтирилган маълумотлар шундан далолат берадики, ўзнаслчилик давлат корхонасига импорт қилинган қизил-ола голштин зотли буқалар оталарининг генотипи бўйича яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳларига ажратилиб, уларнинг буқалар оталари қизларининг сифати бўйича баҳоланиб яхшиловчи тоифалари ўрганилган. Буқалар оталари қизларининг ва бошқа буқалар қизлари тенгдошларини бир хил сақлаш, парваришлаш ва озиқлантириш шароитида сут маҳсулдорлиги юқори кўрсаткичларда намоён бўлган. Бу кўрсаткич яхшиловчи лидер буқалар ота авлодларига хос.

Калит сўзлари: ўзнаслчилик давлат корхонаси, импорт қилинган буқалар, зот, қизил-ола голштин, генотип, сут, ёғ, маҳсулотлар, озуқа, озиқлантириш, сақлаш, парваришлаш, ривожланиш.

Материаллар ва методлар. Импорт қилинган қизил-ола голштин зотли буқаларнинг келиб чиқиши наслдорлик хужжатлари бўйича селекция усулида индивидуал аниқланди. Буқаларнинг оталари генотипи наслдорлик хужжатларида келтирилган кўрсаткичлар – зоти, зотдорлиги, қайси тизимга хошлиги, авлодларини сут маҳсулдорлиги (сут соғими, ёғ ва оксил миқдорлари, сут ёғи ва сут оксили) улар бўйича қизларини тенгдошларига бошқа буқалар қизларига нисбатан устиворлик кўрсаткичлари, маҳсулдорлик, наслдорлик, экстерьер, соматик хужайралар сони, урчиш ва хўжаликда фойдаланиш хусусиятлари уларнинг индекслари бўйича ўрганилди.

КИРИШ. Бугунги дунё миқёсининг чорвачилиги ривожланган давлатларида қорамол подаларини ва зотларини жадал такомиллаштириш, уларнинг маҳсулдорлиги ва наслини оширишда сунъий уруғлантириш тадбирлари ва унда яхшиловчи буқалардан фойдаланиш асосида амалга оширилади. Сунъий уруғлантириш тизими урғочи молларда тўлиқ қўлланилмоқда. Замонавий селекция программалари лакоматив ва зифасини бажармоқда. Селекция марказлари ва корхоналари сунъий уруғлантириш тизимига керакли бўлган миқдорда яхшиловчи буқаларнинг уруғи етиштирилмоқда ва керакли талаб даражаси тўлиқ таъмин этилмоқда. Натижада мамлакатлар хўжаликларининг барчасида сунъий уруғлантириш пунктлари ва корхоналари барча урғочи молларни сунъий уруғлантирмоқда. Бунинг учун сунъий уруғлантириш тизими самарали фаолият кўрсатмоқда. Сунъий уруғлантиришнинг самарали усуллари жорий этилган, технологиялари такомиллаштирилган, кадирлар малакаси оширилган.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Маълумки, қизил-ола голштин зоти қизил ва қизил-ола тусли сут йўналишидаги зотлар учун яхшиловчи зот ҳисобланади деб қабул қилинган ва дунё миқёсида соф ҳолда урчитишда ҳамда бошқа зотларни чатиштиришда кенг қўлланилмоқда. Кейинги 20-30 йиллар мобайнида қатор зотлар такомиллаштирилган, уларнинг сермахсул типлари, гуруҳлари ва зотлари яратилган.

Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида айниқса, Жанубий вилоятларнинг турли хўжаликларида кўп йиллар давомида урчитиб келаётган қизил чўл зоти ва уларнинг турли чатиштириш, маҳсулдорлигини ошириш ва подаларини такомиллаштиришда англэр зоти билан бир қаторда янада устиворликдаги қизил-ола голштин зотли яхшиловчи буқалар уруғи билан уруғлантириш мақсадли ҳисобланади. Бу ишлар Ўзнасрчилик корхонасига юклатилганлиги сабабли қизил-ола голштин зотли буқалар генотипи бўйича баҳоланиб республикага импорт қилинган.

Оталарининг генотипи бўйича яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳлари қизил-ола голштин зотида ҳам шакллантирилди. Ушбу зотли буқалар ҳам қора-ола голштин зоти каби юқори генотип кўрсаткичлари билан характерланади. Буқалар оталари қизларининг сифати бўйича баҳоланиб яхшиловчи тоифасига ўтказилган.

Улар қизлари ўз тенгдошлари бошқа буқалар қизлари билан бир хил сақлаш ва озиқлантириш шароитида сут маҳсулдорлиги бўйича устиворлик қилган. Бу устиворлик айниқса, яхшиловчи лидер буқалар ота авлодларига хос.

Жумладан, сут соғими устиворлиги 1372 килограммга, сут ёғи 63 кг ва сут оқсили 49 килограммга тенг. Бу кўрсаткичлар яхшиловчи буқалар гуруҳида тегишлича 880 кг, 44 ва 31 килограммни ташкил қилган. Лидер буқаларда яхшиловчи буқаларга нисбатан сигирлар сут соғими 492 килограммга (55,9%), сут ёғи 19 килограммга (43,2%), сут оқсили 18 килограммга (58,1%) юқоридир.

Отасининг генотипи бўйича энг юқори кўрсаткичли буқалар “Унтамо”, уни отаси Анполл П. Лақабли буқа қизларининг сут соғими устиворлиги 2198 килограммни, сут ёғи 67 ва сут оқсили 63 килограммни ташкил этган. Шунингдек, Усали, Упенда, Упенду, Унна ва Унно лақабли буқалар оталари ҳам ўз генотип сифатлари билан характерланади. Уларда ота авлодларининг устиворлиги сут ёғи бўйича 51-75 килограммга ва сут оқсили бўйича 43-46 килограммга юқоридир. Сут соғими энг юқори устиворлик кўрсаткичи 1898-2198 кг бўлса, сут ёғиники 67-75 кг ва сут оқсилиники 63 кг. Энг паст кўрсаткичлар Упенду лақабли буқанинг Ред Вингир лақабли буқага хос. Унда сут соғими устиворлиги 842 кг сут ёғи 25 ва сут ёғи устиворлиги 26 килограммга тенг. Уота лақабли буқа отасининг (Перфект) қизларининг сут соғими ўз тенгдошлариникидан 209 килограммга кам бўлса-да, сутининг серёғлиги ва оқсиллиги бўйича устиворлиги 60 ва 18 килограммга тенг.

Буқаларни оталари генотипи бўйича ўзаро индивидуал таққослашда, улар ҳар бирининг қанчалик наслдорлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар селекция саралаш программаларида ўзининг маҳсулдорлик генетик потенциалини намоён этади.

Яхшиловчи лидер буқаларнинг барчасига энг юқори маҳсулдорлик ва наслдорлик индекслари хос. Экстерьер индекси бўйича Упенду, Упенда ва Унна лақабли буқалар устиворликда (132%). Соматик хужайралар ва урчиш хусусиятлари барча лидер буқаларда деярли бир хил. Катта фарқланишлик хўжаликда фойдаланиш индекслари бўйича кузатилади. Яхшиловчи гуруҳдаги буқалар ҳам оталарининг маҳсулдорлик ва селекция индекслари бўйича яхшиловчи тоифага хосдир. Уларнинг барча кўрсаткичлари қабул қилинган стандартдан анча юқоридир.

Қизил-ола голштин зотли буқалар оталарининг индекслари бўйича қора-ола голштин зотидан қолишмайди. Бу улар устида олиб борилаётган селекция программаларининг бир хиллиги билан боғлиқдир. Қизил-ола голштин зотли моллар тананинг катталиги, баландлиги, узунлиги, тузилиш шакли билан қора-ола голштин зоти

билан тенгликда, наслдорлик ва махсулдорлиги ҳам деярли фарқланмайди. Фақат уларнинг туси фарқланиб, қизил-ола голштин зоти қизил ва қизил-ола тусли сут йўналишидаги зотларни яхшиловчи зот бўлса, қора-ола голштин эса қора-ола тусли зотларни такомиллаштиришда чатиштириш усулларида фойдаланилади.

Хулосалар. Яхшиловчи зотли букаларни импорт қилиш учун уларнинг наслчилик карточкаларидаги аждодларининг наслчилик ва махсулдорлик сифатлари аниқланиб, улар ичидан энг мақбул бўлганларини танлаш белгиланди ва улар ривожланиши ва экстерьер хусусиятлари бўйича баҳоланиб импорт қилинди.

REFERENCES

1. Анисимова Е.И., Гостива Е.Р., Азизов В.З. Влияние методов подбора на формирование внутропородных типов симментальской породы. // Аграрная наука. 2013. №2. С. 22-24.
2. Басанов О.А.и др. Сравнительная характеристика живой массы и экстерьерных особенностей коров различной линейной принадлежности в племзаводе “Пушкинское”. //Зоотехния. №7. 2010. С. 14.
3. Воробьева Н.В. и др. Взаимосвязь живой массы и молочности коров в условиях племзавода “Пушкинское”. // Зоотехния. №7. 2010. С. 9.
4. Голубков А.И., Никитина М.М. Симментальский скот немецкой селекции в условиях Хакасии. Достижение науки и техники АПК. 2013. №6. С. 65-67.
5. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария, №3, 2008, Б. 30-31.
6. Досмухамедова М.Х. Создание групп продуктивного скота, совершенствование стада и ресурсосберегающей технологии в дехканских и фермерских хозяйствах. Автореферат дисс...докт.с.-х.наук.-Ташкент, 2016, -62 с.
7. Дунин М.Н., Амерханов Х.А. Селекционно-технологические аспекты развития молочного скотоводства в России. // Зоотехния. 2017. №6. С. 2-8.
8. Ескин Г., Совачева В., и др. Оценка быков-производителей по племенной ценности сыновей как метод выбора продолжителя линии и быка лидера. // Молочное и мясное скотоводство. 2012, №6, С. 6-8.
9. Зеленков П.И. Новые методы оценка воспроизводительных качеств быков молочных и мясных пород. Ветеринария потология. 2014. №3-4. С. 15-19.
10. Иванов Ю.А. Оценка племенных качеств быков-производителей методом BLUP // Молочное и мясное скотоводство. – Москва, 2005. - №6. -С.9-10.
11. Изра И., Веллер Ж.Л. Показатели Израильской селекции. Сб.: «Молочная промышленность в Израиле». Ассоциация животноводов Израиля. Совет молочного хозяйства Израиля. 2004. -С.37.
12. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчилиқни ривожлантириш омиллари.// Ўқув қўлланма. SML-ASIA. 2011. 195 б.
13. Попов Н.А., и др. Генетические основы формирования племенного стада красно-степной породы ООО «Ераловское». // Молочное и мясное скотоводство. 2014, №3, С. 7-10.
14. Сакса Е.И. Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высококачественного стада ЗАО «ПЗ Рабителицы». // Молочное и мясное скотоводства. №3. 2019. С. 21-24

15. Тухачев В.И., Злыжнев Н.З., и др. Селекция молочного скотоводства стран Северной Европы: стратегия методы результаты. // Молочное и мясное скотоводство. 2016, №4, С. 2-5.

16. Dosmukhamedova M.KH., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.

17. Mamatkulov O.E., and others. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system / International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.

18. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRAInternational Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.

19. Bhakt M., Mohonty T.K. Raina V.S., Gurta A.K., Kharn H.M., Mahapetra R.K. Effect of and season on semen quality parameters in sahiwal bullis. // Trop Anim. Hedthprod. 2011. Vol 43. P. 1161-1168.

20. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.

**ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ ЯХШИЛОВЧИ
БУҚАЛАРДАН ТАНЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШДА
ПОДАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

М.Х.Досмухамедова, к.х.ф.д., профессор

Ш.С.Мамталиев, мустақил тадқиқотчи

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358281>

Аннотация. Ушбу мақолада қора-ола зотли қорамолларни подаларини такомиллаштиришда, қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқаларни танлаш ва улардан сунъий уруғлантиришда самарали фойдаланиш бўйича маълумотлар келтирилди.

Калит сўзлар: Қора-ола ва голштин зотли моллар, яхшиловчи буқалар, чатиштириш, сунъий уруғлантириш, подани такомиллаштириш.

Abstract. In the state-of-the-art system of the Chernysh-Pestrog scooter, by the transfer of bulkheads of the Holstein Steamer and effective in the use of screwdrivers in the system.

Keywords: Cattle and Holstein cattle, breeding bulls, cross-breeding, artificial insemination, improvement of herd.

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, республикамизда сут, сут-гўшт йўналишидаги зотли қорамоллар 1930 йилдан бошлаб урчитилиб келинган ва улар турли вилоятлар худудларида мослаштирилиб, районлаштирилган. Республикада урчитилаётган қорамолларнинг асосий қисмини қора-ола зоти ташкил этиб, қорамолчиликнинг наслчилик базасини ташкил этишда асосий манба бўлиб ҳисобланади. Барча сигирларни сунъий уруғлантириш ва унда яхшиловчи зотли буқалардан самарали фойдаланиш ўз ечимини кутмоқда. Бу борада қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқалардан фойдаланиш ва қора-ола зотли моллар подаларини такомиллаштириш омилларига эътибор бериш сут қорамолчилигида алоҳида аҳамиятга эга [1; 2; 3].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар манбаи бўлиб, сунъий уруғлантириш тизими “Ўзнаслчилик” давлат корхонасида қора-ола голштин зотли яхшиловчи ва яхшиловчи лидер буқаларни танлаш, улар билан қора-ола зотли сигирларни чатиштириш омиллари қўлланилди. Тадқиқотларда зоотехния селекциясида қабул қилинган танлаш ва саралаш усулларида фойдаланилди. Буқаларни генотиби ҳамда она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича баҳолашдаги янги усуллар қўлланилди [7; 8; 9].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишлари “Ўзнаслчилик” давлат корхонасида, қора-ола голштин зотли буқаларни импорт қилиниб, генотиби, турли индивидуал кўрсаткичлари бўйича бонитировка қилиниб, танлаб олинди. Яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳлари шакллантирилди. Уларни шакллантириш аввало оталари генотиби, яъни ота авлодларини ўз тенгдошлари кўрсаткичларидан сут маҳсулдорлиги ва сифат кўрсаткичлар индекслари бўйича баҳоланди. Сўнгра она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича шакллантирилди.

Импорт қилинган наслдор буқалар препотентлигини, яъни ўз ирсий хусусиятларини авлодига ўтказиш қобилятини башорат қилишда ота генотипини таҳлил қилиш ва улар устиворлигини аниқлаш селекция ишида ўз самарасини беради [5].

Яхшиловчи лидер буқалар ота аждодларининг барча сифат кўрсаткичлари бўйича яхшиловчи гуруҳ буқаларидан устиворликка эга. Жумладан, яхшиловчи лидер буқалар гуруҳида ота авлодларининг лактация даврида берган сут соғими ўз тенгдошлари кўрсаткичларидан 1185,3 кг устиворлик қилган бўлса, сут ёғи миқдори 58 кг ва сут оқсили 50,7 килограммга кўп [6].

Бу кўрсаткичлар яхшиловчи буқалар гуруҳида 859,8 кг, 28,4 ва 30,2 килограммга тенг. Сифат кўрсаткич индекслари биринчи гуруҳда тенгдошларига нисбатан 119,1-143,6 фоизга устунлик қилган бўлса, иккинчи гуруҳда 122,1-134,2 фоизга фарқланган. Ушбу икки категориядаги буқалар барчасининг оталари авлодининг сифати бўйича баҳоланган ва яхшиловчи категориясига мансубдир. Демак, импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқалар ота наслидан ўтган маълум препоцентлик сифатларига эга. Шундай бўлса-да, улар Республика назорат хўжаликлар шароитида авлодининг сифати бўйича баҳоланиб борилади [1; 2; 10; 11].

Қора-ола голштин зотли яхшиловчи лидер буқалар гуруҳидаги “Урсел” ва “Урис” лақабли буқалар Дижон буқа тизимига хос бўлиб, унинг авлодлари ўз тенгдошларига нисбатан сутни 1361 килограммга, сут ёғини 56 кг ва сут оқсилини 54 килограммга кўп берган. Маҳсулдорлик индекси 146%, наслдорлик индекси 137 ва экстерьер индекси 129 фоизни ташкил этган. “Бсардо” буқа тизимига хос бўлган “Урса” DE0122657353 ва “Уриел” DE0122657319 буқалари ҳам юқори наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатлари билан характерланади.

Тажрибадаги 16 та қора-ола голштин зотли импорт қилинган буқаларни она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича икки категорияга ажратдик. Нисбатан сермахсул она аждодларидан олинган буқалар яхшиловчи лидер буқалар гуруҳига ўтказилган бўлса, ундан пастроқ категориядагилар яхшиловчи буқалар гуруҳини ташкил этди. Улар наслдор ва сермахсул она аждодларидан келиб чиққанлиги аниқланди.

Икки наслдорлик гуруҳига бўлинган буқалар юқори маҳсулдорли сигирлардан олинган. Биринчи гуруҳдаги буқалар она аждодларининг сут соғими ўртача 1245,8 кг, ёғ миқдори 3,87%, оқсил миқдори 3,36%, сут ёғи миқдори 482,2 кг ва сут оқсил миқдори 418,2 кг бўлса, иккинчи яхшиловчи гуруҳ буқаларида тегишлича 1158,4 кг, 3,69%, 2,25%, 427,3 кг ва 376,3 килограммга тўғри келган. Демак, импорт қилинган буқалар авлодининг сифати бўйича баҳоланган яхшиловчи буқалар билан сермахсул бўлган сигирларни индивидуал саралаш усулида олинган. Она аждодларининг маҳсулдорлик ирсиятлари ҳам олинадиган янги авлодлар маҳсулдорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Шу боис ҳам импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқаларни сунъий уруғлантириш тизимида фойдаланиш ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади, қора-ола зотли подаларнинг такомиллашиши жадаллашади.

Хулосалар: 1. Қора-ола зотли голштин генотипли сигирларни уруғлантиришда яхшиловчи буқалардан кенг фойдаланиш, уларни оталари генотипи бўйича танлаш ва саралаш услубларини жорий этиш.

2. Сунъий уруғлантириш тизимини такомиллаштириш, аҳолининг шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликларида урчитилаётган барча қора-ола зотли сигир ва таналарни қора-ола голштин зоти билан режали саралаш ишларини кенгайтириш.

REFERENCES

1. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария, №3, 2008, Б. 30-31.
2. Досмухамедова М.Х. Создание групп продуктивного скота, совершенствование стада и ресурсосберегающей технологии в дехканских и фермерских хозяйствах. Автореферат дисс...докт.с.-х.наук.-Ташкент, 2016, -62 с.
3. Носиров У.Н., ва бошқалар. Ўзбекистонда чорвачиликнинг ҳолати ва жадал ривожлантириш омиллари. // Ж. Зооветеринария. 2017. №11.
4. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчилиқни ривожлантириш омиллари.// Ўқув қўлланма. SML-ASIA. 2011. 195 б.
5. Попов Н.А., и др. Генетические основы формирования племенного стада красно-степной породы ООО «Ераловское». // Молочное и мясное скотоводство. 2014, №3, С. 7-10.
6. Сакса Е.И. Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высококачественного стада ЗАО «ПЗ Рабителицы». // Молочное и мясное скотоводства. №3. 2019. С. 21-24
7. Dosmukhamedova M.Kh., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
8. Mamatkulov O.E., and others. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system / International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.
9. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRA International Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.
10. Bhakt M., Mohonty T.K. Raina V.S., Gurta A.K., Kharn H.M., Mahapetra R.K. Effect of and season on semen quality parameters in sahiwal bullis. // Trop Anim. Hedthprod. 2011. Vol 43. P. 1161-1168.
11. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarzbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.

УЎТ 682.635.632.; 632.3;912

**ИССИҚХОНАДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН БОДРИНГДА ШИРАЛАРГА
ҚАРШИ ҚЎЛЛАНИЛГАН ЭНТОМАФАГЛАРНИНГ БИОЛОГИК
САМАРАДОРЛИГИ**

Нуралиева Дилноза Самадуллаевна

Тошкент давлат аграр университети Ўсимликлар карантини ва химояси кафедраси
ўқитувчиси. Қишлоқ хўжалиги фалсафа фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358324>

Аннотация. Ушбу мақолада иссиқхона шароитида етиштириладиган бодринг ўсимлигида шираларнинг тур таркиби, келиб чиқиши ва келтирадиган зарари ҳамда унга қарши қўлланилган олтинкўзнинг биологик самарадорлиги бўйича олиб бориладиган тажриба натижалари келтирилган.

Бунда: Иссиқхона шароитида бодринг ўсимлигида шираларга қарши олтинкўз энтомафагини 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўлланилганда 14-чи кунга самарадорлик 70,5-73,3% ни ташиқил қилганлиги келтириб ўтилган.

Калим сўзлар. Иссиқхона, бодринг, ўсимлик, ҳашарот, шира, зараркунанда, зарар келтириши, олтинкўз, биологик самарадорлик.

**BIOLOGICAL EFFICIENCY OF ENTOMOPHAGES USED AGAINST LUTS ON
CUCUMBER GROWN IN A GREENHOUSE**

Abstract. This article presents the results of an experiment on the species composition, origin and damage of aphids in cucumber plants grown in greenhouse conditions, as well as the biological effectiveness of the antidote used against it.

In this case, it was mentioned that the effectiveness on the 14th day was 70.5-73.3% when the golden eye entomaphagus was used against aphids in the greenhouse conditions at the ratio of 1:10 and 1:15.

Keywords. Greenhouse, cucumber, plant, insect, aphid, pest, damage, golden autumn, biological productivity.

Кириш. Савзавотчилик қишлоқ хўжалигини энг қадимги тармоқларидан биридир. Республикамиз об-ҳаво ҳамда тупроқнинг иқлим шароити савзавот экинларини етиштириш, учун ниҳоятда қулай ўлка бўлиб ҳисобланади.

Савзавотлар - инсон саломатлиги, унинг иш қобилятини яхшилаш ҳамда умрини узайтиришга хизмат қиладиган беқиёс озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобланганлиги сабабли, республикамызда уларни етиштиришни кўпайтиришга катта эътибор берилмоқда. Савзавот экинлари дехқончилик маҳсулотлари орасида алоҳида ўрин тутаети. Айниқса бодринг ўсимликнинг мевалари таркибида минерал тузларга бой бўлиб, оқсил, витаминлар (С₁, А₁, В₁, В₂, РР₁), калий, магний, фосфор, темир моддаларга эга.

Аҳолини савзавот маҳсулотлари билан узлуксиз равишда (тўрт фаслда) таъминлаш мутахассис ва соҳа олимлари олдида қўйилган муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Бодринг ўсимлигидан юқори ва сифатли ҳосил олишда зарарли организмларига қарши кураш тадбирларини ўз вақтида олиб бориш муҳим ўрин тутаети.

Сўнги йилларда иссиқхона шароитида бодринг экинида бир неча турдаги зараркунандалар зарарлаб, ҳосил миқдорини камайтириб, унинг сифатини бузмоқда. Бундай зараркунандаларга ўргимчаккана, иссиқхона оққаноти ва ўсимлик ширалари, ғовак

хосил қилувчи пашшалар, нематодалар ва бошқа турли систематик оилаларга мансуб бўлган зараркунандалар билан кучли зарарланиши натижасида ҳосилдорлик 40-50 фоизга, айрим иссиқхоналарда эса, ҳосилдорлик 50-60 фоизгача нобуд бўлиши кузатилмоқда [1;19-б].

Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти: Тадқиқотнинг объекти сифатида республикамик иссиқхоналарида экиладиган бодринг экини ва шира зараркунандаси олинди.

Тадқиқот усуллари. Умумэнтмология ва қишлоқ хўжалиги энтомологияси соҳасида умум қабул қилинган усуллар ёрдамида бажарилди. К.К.Фасулати (1961); В.Ф.Палий (1970); Ф.М.Успенский (1973); Ш.Т.Ходжаев (1994); (2004); ҳашаротларнинг ривожланишини ўрганишда И.В.Кожанчиков (1961), В.И.Танский (1975, 1988) ва усулларидан фойдаланилди. Токсикологик тадқиқотларни К.А.Гар (1963, 1967), Ш.Т.Хўжаев (2004) ва W.S.Abbot (1925) усуллари асосида бажарилди; хўжалик ва иқтисодий самарадорлик А.Ф.Ченкин (1979) ҳамда Ш.Т.Хўжаев (2004) тавсиялари бўйича ҳисобланди. Олинган натижалар Б.А.Доспехов услуби ёрдамида математик ва статистик таҳлил қилинди. Алоҳида ҳолатларда ўртача хатоликни ҳисобга олувчи касрий усул қўлланилди. Вариантлар орасида энг кичик фарқ (ЭКФ) Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий тадқиқот институтининг “Мониторинг ва ахборат технологияларни қўллаш” бўлимида яратилган дастур ёрдамида аниқланди.

Тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси: 2019-2020 йилларда Республика иссиқхоналарга йўналишли кузатувлар ўтказилиб, бодрингда тарқалган зараркунандалар йиғилиб мутахассислар билан биргаликда ҳамда хорижий ва маҳаллий адабиётлардан фойдаланган ҳолда, шира ва бошқа сўрувчи зараркунанда ҳашаротларнинг тур таркиби аниқланди. Иссиқхонада етиштириладиган бодрингда ширалар тенг қанотлилар (*Homoptera*) туркумининг *Aphidinea* кенжа туркумига мансуб бўлиб, акация бити - *Aphis craccivora* Koch., полиз бити - *Aphis gossypii* Glow., шафтоли бити - *Myzodes persicae* Sulz. иссиқхоналарда кенг тарқалган доминант тур эканлиги аниқланди.

Ширалар юмшоқ танли майда, ранги (туқ яшил) ҳашаротлар бўлиб, етук зотининг катталиги 3-4 мм га тенг. Шираларнинг қанотсиз ва қанотли шакллари мавжуд: Қанотли ширалар икки жуфт тенг қанотга эга бўлиб, олдингилари орқасидагидан анча узундир.

Ўсимлик ширалари чала ўзгариш йўли билан ривожланувчи ҳашарот бўлиб, бутун мавсум давомида тирик личинка туғиб (полиз ёки ғўза битидан ташқари) кўпаяди. Фақат қишда тухумлик фазасида бўлади. Бу зараркунанда очик шароитда, бир йилда 26 мартагача насл бериши ва ҳаво ҳароратига қараб шираларнинг бир авлоди ривожланиши учун 3-20 кун кераклиги, ҳар бир урғочи шира ўз ҳаётида 150 тагача личинка туғиши мутахассислар томонидан келтириб ўтилган [4;156-242-б].

Маълумотлар келтирилишича мутахассислар томонидан 1800 гектар иссиқхона майдони мониторинг қилинганда трипс, оққанот, ўргимчаканалар каторида шира ҳам асосий зараркунандалар ҳисобланиб, бунга қарши кураш чоралари қўлланилмаса 70-80 % ҳосил йўқотилиш мумкинлигини таъкидлаб ўтилган [2;197-200-б].

Ўсимлик ширалари баргларнинг ширасини сўради бунинг оқибатида поя ва илдизлардаги углеводлар миқдори кескин камайиб кетади. Қаттиқ зарарланган баргларнинг шакли ўзгаради ва буралиб қолади. Бундан ташқари баргларда ҳосил бўлган шираларда сапрофит замбуруғлар ривожланиб ўсимлик ривожланишини сусайтиради (1-расм), баъзи

холларда эса ўсимлик бутунлай куриб қолади. Зарарланган ўсимликлардаги ҳосил 30-51% гача камайиши мумкин [5;26-28-б].

1-расм: Полиз ширасини имогалари ва шира билан зарарланган барг.

Бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг биологик самарадорлигини аниқлаш учун 2021 йилда тажрибалар олиб борилди.

Бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг самарадорлигини аниқлаш учун 2019 йилларда тажрибалар олиб бордик. Кузатувлар Тошкент вилояти Қибрай туманидаги "Шомурод ўғли" МЧЖ иссиқхонасида ўтказилди. Олтинкўз ширага нибатан 1:5 ҳамда 1:10 нисбатда қўлланилди. Қўллашдан сўнг 3; 7; 14; кунлари ҳисоб назоратлар қилинди. Олтинкўзнинг биологик самарадорлигини аниқлашда Abbot [6; 265-267-б.] таклиф қилган формуладан фойдаланилди.

Ўтказилган тажрибадан маълум бўлишича, ширага қарши олтинкўзни 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўллаш барча қайтариқларда яхши самара бериб, у 14 кун мобайнида 70,5-73,3% ташкил қилди. 2019 йилда Қашқадарё вилоятининг Қарши туманидаги “Қарши иссиқхонаси” фермер хўжалигининг иссиқхонасида етиштириладиган бодрингда шираларга қарши олтинкўзнинг хўжалик самарадорлигини аниқлаш бўйича тажрибалар олиб борилди. Ўтказилган тажрибадан маълум бўлишича, ширага қарши олтинкўзни 1:10 ва 1:15 нисбатларда қўллаш барча қайтариқларда яхши самара бериб, у 14 кун мобайнида 70,5-73,3% ташкил қилди (2-расмга қаранг).

2-расм. Ширага қарши олтинкўзни қўллашнинг биологик самарадорлиги (Тошкент вилоят Қибрай туман “Шомурод ўғли” МЧЖ иссиқхонасида 2019 й).

Хулоса: Иссиқхонада етиштириладиган бодрингда турли турга мансуб бўлган ширалар учраб кучли зарар келтириши олиб борган кузатувларимизда аниқланди.

Демак, иссиқхонада етиштириладиган бодрингда ширалар акация бити - *Aphis craccivora Koch.*, полиз бити - *Aphis gossypii Glow.*, шафтоли бити - *Myzodes persicae Sulz.* иссиқхоналарда кенг тарқалган доминант тур эканлиги аниқланди ва доминант тур шираларга қарши олтинкўз энтомафагини самарадорлигини аниқлаш мақсадида 1:5 ҳамда 1:10 нисбатда олтинкўз қўлланилди. Ушбу қўлланилган нисбатлар яхши самара (70,5-73,3%) ни ташкил этганлиги сабабли ишлаб чиқариш амалиётига қўллаш тавсия этилди.

REFERENCES

1. Кимсанбоев Х.Х., Сулаймонов Б, Рашидов М.И., Болтаев Б.С Биологическая лабораторияларда энтомофагларни кўпайтиришнинг биологик асослари (ўқув қўлланма).- Тошкент, «Талқин», 2007. 19-б.

2. Маматов К.Ш., Мамбетназаров А. Сабзавот экинларини зараркунанда ва касалликларга қарши курашда замонавий усуллар // “Ўсимликларни ҳимоя қилишда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг ўрни ва истиқболлари” Республика илмий-амалий конференция мақолалар туплами (2016 йил, 22-23 декабрь) 197-200 б.

3. Мирзалиева Х.Р. Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. - Ташкент: Матбуот, 1986. - 54с.

4. Нарзикулов М.Н. Тли (*Homoptera, Aphididae*) Таджикистана и сопредельных республик Средней Азии (Фауна Таджикской ССР).-Душанбе: Из-во АН Тадж. ССР, 1962. Т. IX. – вып. 1. – С. 156-242.

5. Сулаймонов Б.А. Иссиқхоналарда сабзавот экинларининг зараркунандалари ва улар сонини бошқариш.// *Agro ilm.*- Тошкент 2008.- №4(8).- Б.26-28.

6. Abbots W.S. A method of computing the effectiveness of insecticide, 1925.- V.18. - №3. - P.265-267.

ORGANIZATION OF THE SELECTION AND SORTING OF THE RED-MOTLEY HOLSTEIN AND ANGLER BREEDS IMPROVEMENT BREEDS TRANSFERRED TO THE BREEDING STATE ENTERPRISE OF UZBEKISTAN IN THE SYSTEM OF ARTIFICIAL IN SEMINATION OF HERDS IN THE RED BREED MILK DIRECTION

Mamatkulov O.E.

applicant, Director of state enterprise” Uznaslichilik”, Dosmukhamedova M.Kh. professor

dmuhayyoxon@mail.ru

Tashkent State Agrarian University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358355>

***Abstract.** During the years of independence, the pedigree livestock base was dispersed, low-productive red dairy cattle are bred in the southern regions of our republic, as well as in farmsteads of desert regions of other regions. For this reason, Thoroughbred and productive bulls of red-motley Holstein and Angler breeds were imported from Germany to the state enterprise “Uznaslichilik” for mating them with red strain dairy direction cattle. This article discusses the results of the experiment and provides some suggestions regarding to the topic.*

***Keywords:** cattle, red-motley, productive bulls, milk, dairy direction, farms.*

Pedigree cattle-breeding base in the years of independence was disseminated, in privatization of red stock, thoroughbred cattle was scattered, low productive red cattle of dairy direction is bred in the Southern regions of our republic, in Navoi, Kashkadarya, Bukhara, Khorezm and in Karakalpakistan Republic and also in farmsteads of desert areas of other regions. In developed countries practice red strain stock of dairy direction improved and gives 7000-8000 kg of milk, while milk yield of red strain cattle in our republic is lower for 2-4 times. That’s why wide employment of bulls-improvers of red-motley Holstein and Angler breeds semen in improving of red strain dairy direction stock in Southern regions of our republic is considered as an actual. Milk yield of new generation, obtained in pedigree farms, will be equal to 5-6 thousand kilograms and in commodity farms it will be 3.0-3.5 thousand kilograms.

Object and methods of the research. Thoroughbred and productive bulls of red-motley Holstein and Angler breeds were imported from Germany to the state enterprise “Uznaslichilik” for mating them with red strain dairy direction cattle. These bulls’ semen was taken and sent to the picked farms of regions and districts on the selection plan. Research works on estimation of bulls’ genotype, their individual characteristics and sperm productivity were held.

Exploration in the selection works was conducted by the methods of picking selection and crossing. Such modern methods as the use of father ancestors’ indexes of productivity and pedigree as well as maternal ancestors’ index of productivity were employed in bulls’ selection [2; 3].

The research results. Bulls-improvers of red-motley Holstein and Angler breeds with the purpose of red strain dairy direction stock’s improvement were imported from Germany and their productive qualities were defined. In the first place they were selected on genotype of fathers - improvers and on quality indexes.

Leader bulls of improvers group surpassed bulls of improvers group on productive and pedigree characteristics of fathers’ generation. On this index they were attached to herds with thoroughbred and commodity cattle. This method of picking will give selection effect.

Milk yield of fathers' generation of bulls-improvers of red-motley Holstein breed is higher for 1372.4 kg, milk butter for 62.6 kg and milk protein for 49.4 kg. It means that they were estimated on male's off-spring quality and transferred to the leader bulls-improvers category. Fathers' generation of leader bulls-improvers belonging to Angler strain excelled their peers on milk yield for 658.5 kg, milk butter for 31.2 kg, milk protein for 30.2 kg.

High degree inheritance of this fathers prepotent qualities to off-spring has great significance in the selection work. At present, in the developed countries mainly pays attention to this method of bulls' selection and their usage in an artificial insemination. In an ordered selection this method is widely used in herds' intensive improvement.

Index of fathers' quality also was inherited to the generation in a high degree. For example, in the off-spring of red-motley Holstein breed bulls index of productivity was increased for 137.0%, pedigree index for 144.2%, exterior index for 125.6% and breeding index for 116%. These indexes in posterity of Angler breed bulls were equal to 123.8%; 122.8%; 131.0% and 104.0% respectively. These quality indexes in bulls' genotype of bulls-improvers group were also distinguished by high level [3; 4; 5].

Usage of bulls-improvers and leader bulls-improvers of red-motley Holstein breed in crossing with red steppe breed of Angler genotype cows, employment of Angler strain bulls for red races is considered as goal-oriented and also corresponds to selection plans. Intensive improvement of thoroughbred and commodity economic stock is achieved.

Bull Ustamo DE 22573532 from leader bulls-improvers group of red-motley Holstein strain originated from bull Apol P system, in father generations, in comparison with their peers, milk yield was higher for 2136 kg, milk butter for 67 kg and milk protein for 63 kg. "Usamo" bull, belonging to 'Firmon' system, father's genotype possesses by high indexes (milk yield + 1878 kg, milk butter 75 kg and milk protein 46 kg).

We studied and made analyses of productive index of bulls' maternal ancestors, derived into groups of improvers and leader improvers on paternal ancestors' genotype. It was known from picking methods used in selection works that for mating always selected fertile cows. That is a group of cows giving bull-calves were formed and only highly fertile cows were selected there. As a result, from ordered selection new pedigree offspring was obtained.

In the 1st group of Angler strain bulls these indexes made 10362.8 kg; 471.0 kg; 357.9 kg and in the 2nd group they were equal to 10085.2 kg; 459.2 kg and 357 kg. In these groups leader bulls surpassed a little.

It was seen from adduced data that indexes of milk productivity of maternal ancestors of imported bulls considerably exceeded standard strain and belonged to the category of fertile cows, that is cows giving calves.

Conclusion: 1. Employment of bulls-improvers of red-motley Holstein and Angler strains in picking and planned selection, in fully artificial insemination of red-motley breed of dairy direction cows.

2. Estimation and selection of bulls-improvers of red-motley Holstein and Angler breeds on paternal ancestors' genotype and also on maternal ancestors' index of productivity.

REFERENCES

1. The decree of the President of the Republic of Uzbekistan of October 9, 2017 "On measures of legal profit and rights defense of farmers, owners of households and plots, radical improvement of efficient usage of agricultural fields system" PD №5199.

2. Nosirov U.N., et. al. Classic and up-to-date selection methods in cattle-breeding.
3. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarzbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.
4. Hering D.M. ate. Gonome wide association study for semen volume and total number of sperm in Holstein-Fueslon bulls. // Anim Reproduction Science. 2004. Voe 151. Is 3-4. P. 126-130.
5. Носиров У.Н., ва бошқ. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. SML-ASIA. 2011. 195 б.
6. Dosmukhamedova M.KH., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
7. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRAInternational Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.
8. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarzbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.

PERIODONTAL DISEASE AND THEIR INCIDENCE LEVELS IN PAINT SHOP WORKERS

Nortaev Azamat Begmatovich, Usmanov Ravshan Djakhongirovich

Assistant, Professor, Tashkent medical academy, Tashkent

E-mail: azamatnortoyev27@gmail.com, usmanovravshan65@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358378>

Abstract. *The article describes periodontal diseases, their frequency and negative consequences in workers working in paint shops. Nowadays, we can see the expansion of the volume of work in paint shops of light industry in almost all regions of our Republic. Chemical dyes and reagents have been found to contain more than 70 organic and inorganic elements. These chemical compounds cause various damage to the body of workers, especially the tissues of the oral cavity and teeth. As a result, the clinical course of the pathological process in the mucous membrane of the oral cavity and the hard tissue of the tooth leads to the study of its normal state.*

Key words: *periodontism, paint, sex, male, female, mucosa, control, group.*

Annotatsiya. *Maqolada bo‘yoq sexlarida ishlovchi ishchilarda paradont kasalliklari, ularning uchrash darajalari va salbiy oqibatlarini haqida berilgan. Hozirgi kunda Respublikamizning deyarli barcha hududlarida yengil sanoatning bo‘yoq sexlarida ish hajmining kengayib borishini ko‘rishimiz mumkin. Kimyoviy bo‘yoqlar va reagentlar tarkibida 70 dan ortiq organik va anorganik elementlar borligi aniqlangan. Bu kimyoviy birikmalar ish xodimlarni organizmiga, ayniqsa og‘iz bo‘shlig‘i to‘qimalariga hamda tishlarga turli xil zarar yetkazadi. Oqibatda og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati va tish qattiq to‘qimasida patologik jarayonning klinik kechishi hamda normal holatini o‘zgarishiga olib keladi.*

Kalit so‘zlar: *paradont, bo‘yoq, sex, erkak, ayol, shilliq qavat, nazorat, guruh.*

Today, manufacturing enterprises occupy leading positions in many developed countries of the world (1,2). Not only diseases of the respiratory system, but also diseases of the oral cavity took the leading place among the workers working in these enterprises (2,3). For example, periodontal disease is common. Factors such as vibration, noise, air dust and chemical contamination, changes in air temperature in the working conditions of employees working with chemical paints have a direct and indirect effect on the body of workers, causing a decrease in general and local immunity, as a result, the human body and oral cavity are affected. It causes changes in the functional states of bones and tissues (2,3).

The purpose of the study. Study of periodontal diseases and their occurrence levels in workers working in paint shops.

Research materials and methods. We selected 55 employees working in paint shops and 15 employees who were not in contact with various paints (control group) as research objects. We divided the employees of the paint shops into 2 groups: female and male employees. We studied the employees of the working group based on the information of the medical card "Employees' primary dental examination card" maintained by the company's nurse.

The results of the study. As a result of the studies, it was clear that the percentage of periodontal diseases in the employees of paint shops was higher in female employees than in male employees. Along with periodontal disease, workers of paint shops also suffered from leukoplakia, stomatitis, and various inflammations in the oral cavity. For example, periodontal diseases were

found in 11 (20%) employees with up to 4 years of work experience in paint shops, among them (5 male employees, 6 female employees).

Table 1

Also, periodontal diseases were found in 14 (25%) employees with 7 years of work experience in paint shops, among them (6 men and 8 women). In the control group, it was observed in 5 employees (33%). As a result of the employees, "Employees' primary health card" and observations, it became clear that 30 (54.5%) of the employees with 9 years of work experience had periodontal diseases, of which (11 men and 15 women) were employees. It was observed in 7 employees (46.7%) in the control group. In addition, a decrease in the level of electrical excitability in the dental hard tissue was observed among employees working with chemical paints. We can see a decrease in electrical excitation in the central teeth. Similar results were reported for molars and molars.

When the control groups were examined, regardless of the anatomical shape of the teeth, the same results were noted in the spade tooth and in the molar and food teeth.

Table 2

As can be seen from the diagrams, we can see that inflammations in the oral cavity and teeth are stronger in women than in men. The years also took their toll on chemical paint workers. The increase in the volume of work caused the increase in periodontal diseases.

Conclusion. 1. As a result of observations, it became clear that periodontal diseases are more common in women than in men. 2.

Not only periodontal disease, but also inflammation of the oral cavity, leukoplakia, and stomatitis were found in certain percentages among the employees of paint shops.

3. Not only diseases of the oral cavity, but also inflammation of the respiratory organs, especially the lungs, are observed in workers of paint shops.

REFERENCES

1. Usmanov R.Dj., Gulmanov I.D., Nortaev A.B. Development and prevalence of periodontal diseases in workers working with chemical paints // 100 years of the Tashkent Medical Academy – the era of great achievements and discoveries – 2022. P-244.

2. Saidov A.A. Periodontal disease and its prevention in workers of the textile industry // Monograph-2020. 134 p.

3. Volozhin A.I., Filatova E.S., Petrovich Y.A. and others. Evaluation of the state of the periodontal by the chemical composition of the environment of the oral cavity // Dentistry. -2000. №1- P. 13-16.

**ЎЎЗА АГРОЦЕНОЗИДА ТУПРОҚНИНГ ОЎИР МЕТАЛЛАР БИЛАН
ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИНГ ЭКОЛОГИК МУҲИТИГА ТАЪСИРИНИ
БАҲОЛАШ**

Абдурахимов Мингжигит Каттабекович

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор. Самарқанд давлат университети

abduraximov59@inbox.ru

Абдуҳакимова Нафиса

Самарқанд давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358405>

***Аннотация.** Мақолада автомобилдан чиқиндиган захарли газлар ва чиқиндиларнинг тупроқ таркибидаги оғир металллар миқдорига таъсири ўрганилган. Бу йўллар атрофи кўпинча қишлоқ хўжалик экинлари билан банд бўлиб, агроценозга оғир металлларнинг салбий таъсири сезиларли бўлади. Тупроқ таркибида қўрғошин ва рухнинг кўпайиб кетиши тупроқнинг экологик муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқ таркибидаги юқоридаги оғир металлларнинг меъеридан кўплиги ўсимликлар таркибида ҳам кўпайиб кетади ва мевасабзавот маҳсулотлари орқали инсон саломатлигига ҳам зарар келтиради. Тупроқда оғир металллар миқдорининг кўпайиб кетиши микроорганизмлар фаолиятини сусайтиради ва ёмғир чувалчанлари сонининг кескин камайишига сабабчи бўлади. Тадқиқотларда М-37 Халқаро автомагистралнинг Иштихон тумани чегарасида жойлашган 22 гектарлик ўза экилган майдонда қўрғошин ва рухнинг тупроқ таркибидаги ялли миқдори аниқланган. Автомагистралдан 10 метрдан 300 метргача узоқликда қўрғошин ва рухнинг ялли миқдорини қабул қилинган меъёрлардан анча кўп бўлиб, юқори даражада зарарли деб ҳисоблаш мумкин. Автомобил йўлидан 300 метрдан узоқ бўлган далаларнинг оғир металллар билан зарарланиш ҳолати камайган. Бундай зарарланган тупроқлар экологик муҳитини яхшилаш ва зарарли таъсирини камайтириши учун органик ўғитлар, кўкат ўғит (сидерат)лардан унумли фойдаланиш тавсия этилади. Келажакда электромобилларнинг кўпайиши ҳам ушбу муаммонинг ижобий ҳал бўлишига ўз ҳиссасини қўшади.*

***Калит сўзлар:** ўза, агроценоз, оғир металллар, қўрғошин, рух, тупроқ, экологик муҳит.*

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В АГРОЦЕНОЗЕ
ХЛОПЧАТНИКА И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ**

***Аннотация.** В статье изучено влияние вредных выхлопных газов автомобилей и отходов на содержание тяжелых металлов в почве. Вокруг автомобильных дорог, в большинстве случаев, занято сельскохозяйственными культурами и в их агроценозах наблюдается отрицательное влияние тяжелых металлов. Повышение содержание свинца и цинка в почве отрицательно действует на экологическую среду почвы. Высокое содержание этих тяжелых металлов по сравнению с определенными нормативами приводит к увеличению их количества в составе растений, что вредно влияет на здоровье человека. Увеличение содержания тяжелых металлов в почве снижает активности микроорганизмов и численности дождевых червей. В исследованиях на поле с площадью 22 гектара, расположенное на международном автомагистралей М-37 на границе Иштиханского района в почве определялось валовое содержание свинца и цинка. Расстояние от 10 метров до 300 метров от автомагистральной дороги содержание валовых форм свинца и цинка было существенно больше, чем их. ПДК. Эти почвы*

загрязнены существенно этими тяжелыми металлами. На расстояние больше, чем 300 метров от автомобильных дорог загрязнение почвы тяжелыми металлами снижено. Для улучшения экологическую среду этих почв и снижения вредного действия тяжелых металлов рекомендуется эффективного использования органических удобрений и сидератов. В будущем увеличение численности электромобили способствует положительному решению этой проблемы.

Ключевые слова: хлопчатник, агроценоз, тяжелые металлы, свинец, цинк, почва, экологическая среда.

Abstract. The article studied the effect of harmful vehicle exhaust gases and waste on the content of heavy metals in the soil. Around highways, in most cases, occupied by agricultural crops and in their agrocenoses there is a negative impact of heavy metals. An increase in the content of lead and zinc in the soil has a negative effect on the ecological environment of the soil. The high content of these heavy metals in comparison with certain standards leads to an increase in their amount in the composition of plants, which adversely affects a healthy person. An increase in the content of heavy metals in the soil reduces the activity of microorganisms and the number of earthworms. In studies on a field with an area of 22 hectares, located on the international highway M-37 on the border of the Ishtykhan sky district, the gross content of lead and zinc was determined in the soil. the distance from 10 meters to 300 meters from the motorway, the content of gross forms of lead and zinc was significantly higher than them. MPC. These soils are heavily contaminated with these heavy metals. At a distance greater than 300 meters from highways, soil pollution with heavy metals is reduced. To improve the ecological environment of these soils and reduce the harmful effects of heavy metals, the effective use of organic fertilizers and green manure is recommended. In the future, the increase in the number of electric vehicles contributes to a positive solution to this problem.

Key words: cotton, agrocenosis, heavy metals, lead, zinc, soil, ecological environment.

Кириш. Захарли пестицидлар ва оғир металлар билан ифлосланган тупроқларнинг унумдорлигини тиклаш усулларини ишлаб чиқиш ҳозирги кунда долзарб вазифалардан ҳисобланади. Маълумки, серкатнов автомобил йўллари атрофидаги тупроқлар автомобиллардан чиқадиган турли хил захарли газлар ва оғир металлар билан зарарланади. Бу йўллар атрофи кўпинча қишлоқ хўжалик экинлари билан банд бўлиб, агроценозга оғир металларнинг салбий таъсири сезиларли бўлади.

Жумладан, Россия федерацияси Ульянов цемент заводи атрофидаги тупроқларнинг экологик ҳолати ўрганилганида [4,5] ялли рух миқдори 20,8 дан 35,2 мг/кг гача эканлиги қайд этилган. Рухнинг тупроқда тўпланиши, тупроқ пайдо бўлиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши, унинг биологик активлигини пасайтириши, ҳамда физик ва физик-кимёвий таркибига таъсир кўрсатиши таъкидланган.

Ульянов вилояти Чердақлин райони тупроқларида олиб борган тадқиқотларнинг кўрсатишича 10 йил ичида ўрганилган тупроқларда Zn- 20,6 дан 30,6 мг/кг гача, Ni -12,1 дан 23,5 мг/кг гача; Cr 10 дан 19,9 мг/кг гача; ўрганилган элементларнинг ҳаракатчан шакллари эса Zn 6,2 дан 6,4 мг/кг гача, Cu 2,8 дан 2,9 мг/кг гача; Cr 0,7 дан 3,6 мг/кг гача кўпайғалиги қайд этилган [2].

Ўзбекистон республикаси ҳудудидаги саноат корхоналари атрофида ҳам оғир металлар миқдорини ўрганиш борасида бир қатор тадқиқотлар олиб борилган. Хусусан,

Олмалик шахрида олиб берган тадқиқотларидан маълум бўлишича, саноат корхоналари атрофида оғир металллар ўз кларкидан бир неча мартаба, масалан рух 314 марта, қўрғошин 300 марта юқори бўлган. Корхоналардан узоклашган сайин оғир металллар миқдори камайиб бориши таъкидланган [1].

Тошкент шахрининг автомобиллар серкатнов йўллари атрофида эса қўрғошин миқдори 100-200 мг/кг ни, авиасозлик корхонаси атрофидаги тупроқларида рух 250-300 мг/кг, Қорақамиш худудидаги саноат корхоналари жойлашган ердаги тупроқларда эса 300-350 мг/кг ни ташкил этади [18].

Шўртангазкимё мажмуаси атрофидаги оч тусли бўз тупроқларда ялпи мис миқдори - 42; рух -72; қўрғошин-142; никель элементи эса 197 мг ни ташкил этган. Ўрганилган элементлар миқдори мажмуадан узоклашган сайин горизонт томонлари бўйича ўзгариб бориши қайд этилган [10]. Мажмуа худудида ҳаракатчан қўрғошиннинг энг кўп миқдори 1 кг тупроқда 55,2 мг ни ташкил этган. Ушбу қўрсаткич мажмуанинг жануб томонида 850 м узокликда қайд этилган. Мажмуанинг энг кўп ифлосланган худудларидан бўлган жануби-шарқий ва жануби- ғарбий йўналишларида унинг миқдори 50 мг/кг дан кўп бўлган майдонлар 1500 м масофада ҳам кузатилган [9].

Келтирилган манбалардан шуни билиш мумкинки, автомобил йўллари чиқиндиларининг тупроқлар таркибидаги оғир металллар миқдорига таъсири етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқот объекти ва услубияти. "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон тумани чегарасида жойлашган “Жамила Палманова” фермер хўжалиги худудидаги 22 гектар ғўза экилган майдон тупроқлари таркибидаги оғир металлларни аниқлаш тадқиқот объекти бўлиб ҳисобланади. Тажриба майдони Рахмонов Шукур раҳбарлик қилаётган фермер хўжалигига қарашли ерлар ҳисобланади. Тадқиқотда ушбу тупроқлар таркибидаги қўрғошин ва рух элементларининг ялпи миқдори ўрганилди.

Тажриба учун тупроқ намуналарини олиш В.В.Ковальский ва А.Д.Гололобов (1969) томонидан тавсия этилган услуб асосида олиб борилди [6]. Оғир металлларнинг ялпи миқдорини аниқлаш учун ҳаво-қуруқ ҳолатидаги тупроқ «хўл» усулда перхлорат ва сульфат кислоталарнинг аралашмаси ёрдамида куйдирилади. Филтрлангандан сўнг экстракт қуритилди ва олинган чўкма хлорид кислотасининг децинормал эритмасига ўтказилади. Ундан сўнг элементларнинг ялпи миқдори эмисион спектрал анализ услубида пастки электродда буғлатиш йўли билан ДФС-8 спектрографида аниқланди [8]. Тажриба натижасининг статистик таҳлили- Доспехов (1985) усули бўйича амалга оширилди [3].

Тадқиқот натижалари. Сўнгги йилларда кўпчилик тадқиқотчилар томонидан махсус илмий ва қишлоқ хўжалик адабиётларида “оғир металллар” деган ибора кўплаб ишлатилмоқда. Мазкур ибора асосан салбий маънони қўлланилиб бунда асосан агроценозда учрайдиган ўсимлик ва ҳайвонот олами учун зарарли таъсир этадиган маълум бир гуруҳ кимёвий элементларга нисбатан қўлланилади. Оғир металллар деганда зичлиги 5 г/см³ дан кўп ёки атом массаси 40 дан зиёд бўлган элементлар назарда тутилади.

Оғир металлларнинг тупроқда тарқалиши кўпгина омилларга боғлиқ. Бунда тупроқ типи, типчаси, механик таркиби, гумус билан таъминланганлик даражаси асосий ўринни эгаллайди. Ўсимлик ва ҳайвонот организм учун энг ҳавфли оғир металллардан бири қўрғошин ҳисобланади. Маълумки, қўрғошин элементи табиатда асосан сульфидлар, сульфат тузлари таркибида учрайди. Н.Bowen (1979) маълумотларига кўра, антропоген

таъсирга учрамаган тупроқларда унинг миқдори 10 - 37 мг/кг атрофида кузатилади. Унинг ўсимлик ҳаёт фаолияти учун зарар етказмайдиган миқдори эса бир килограмм тупроқда 3 мг бўлиб, мазкур кўрсаткич асосан тупроқ пайдо қилувчи жинслар таркибига боғлиқ.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон тумани чегарасидан ўтган қисмида тарқалган тупроқларда ялпи кўрғошин миқдори тупроқ хоссалари ва автомобил йўлидан узоқлик даражасига қараб ўзгариши қайд этилди. Натижаларнинг кўрсатишича оғир металллар таъсирга учрамаган яъни фон сифатида олинган ерда тарқалган тупроқда унинг миқдори бир килограмм тупроқда 15 мг ни ташкил этди (Жадвал).

Олиб борилган лаборатория таҳлилларининг кўрсатишича автомобил йўли фаолияти натижасида атроф-муҳитга чиқарилган турли хил зарарли бирикмалар тупроқ таркибидаги кўрғошин элементи миқдорига ҳам ўз таъсири кўрсатган. Унинг максимал миқдори автомобил йўлидан 30 метр узоқликда аниқланиб, 1 кг тупроқда 55 мг эканлиги кузатилди. Тадқиқотларимизда ушбу элемент билан тупроқнинг ифлосланиши автомобил йўлидан узоқлашган сари камайиб боришини қайд этилди.

Жадвал

Самарқанд-Иштихон автомобил йўли атрофида оғир металллар миқдори (тупроқнинг 0-30 см қатламида)

т/р	Автомобил йўлидан узоқлиги, метр	Оғир металлларнинг ялпи миқдори, мг/кг	
		кўрғошин	рух
1	10	54	71
2	20	54	73
3	30	55	74
4	40	52	68
5	50	48	63
6	75	40	59
7	100	38	51
8	150	36	48
9	200	26	48
10	250	24	36
11	300	15	40
12	350	12	38
13	400	12	36
14	450	15	36
15	500	12	37
16	ФОН	15	47

Яъни Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" Халқаро М-37 автомагистралининг Иштихон туманидан ўтувчи қимида тарқалаган тупроқларда йўлдан 50 метргача бўлган масофада 1 кг тупроқда кўрғошиннинг миқдори 50 мг дан кўплиги кузатилди. Автомобил йўлидан 100 метр узоқликкача бўлган масофаларда эса унинг миқдори 40 мг/кг ва ундан кўплиги аниқланди (Жадвал). Юқорида таъкидланганидек автомобил йўлидан узоқлашган сайин кўрғошиннинг миқдори камайиб борди ҳамда 300 метр узоқликдаги масофалардан

бошлаб фон микдорига тенглашти (1 кг тупроқда 15 мг). Баъзи жойларда масалан 350, 400, 500 метр масофаларда эса ҳаттоки фон микдоридан кичик кўрсаткичлар (12 мг/кг) кузатилди.

Рух-қишлоқ хўжалик экинлари учун зарур бўлган микроэлементлардан бири ҳисобланади. Лекин унинг тупроқлар таркибида микдорини кўпайиши нафақат тупроқ хоссалари, ўсимлик ва микроорганизмлар мидорига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Олиб борилган тадқиқотлар рух элементи ҳам худди кўрғошин элементи сингари автомобил йўлидан узоқлашган сайин камайиб бориши қайд этилди. Унинг максимал микдори худди кўрғошин сингари йўлдан 30 метр узоқликда қайд этилди ва 74 мг/кг ни ташкил этди (Жадвал)

Тадқиқотларимизнинг кўрсатишича, тупроқ таркибида кўрғошин ва рух элементларининг микдорига автомобил йўлидан узоқлигидан ташқари яна бир қатор омиллар таъсир кўрсатган. Масалан, тупроқ механик таркиби оғир тупроқлар ўз таркибида ялпи кўрғошинни енгил механик таркибли тупроқларга нисбатан кўпроқ тўплаши аниқланди. Шунингдек, ушбу элементларнинг тупроқда тўпланишида тупроқ таркибидаги гумус микдори ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Тупроқ таркибида мазкур элементлар микдори асосан унинг устки ҳайдов қатламида кўпроқ тўпланиши ва тупроқ профили бўйлаб пастга томон камайиб бориши қайд этилди.

Хулоса. Демак, автомобил йўллари атрофидаги тупроқларнинг таркибида рух ва кўрғошиннинг ялпи микдори меъеридан кўплиги аниқланди. Бунга сабаб, автомобиллардан чиқаётган заҳарли газларнинг таркибидаги кўрғошин ва рухнинг тупроққа келиб тушиши билан изоҳланади. Тупроқ таркибида кўрғошин ва рухнинг кўпайиб кетиши тупроқнинг экологик муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Тупроқ таркибидаги юқоридаги оғир металлларнинг меъеридан кўплиги ушбу ерда ўсадиган ўсимликлар таркибида ҳам кўпайишига сабаб бўлади ва мева-сабзавот маҳсулотлари орқали инсон саломатлигига ҳам зарар келтиради.

REFERENCES

1. Арутюнян С.Ш. Воздействие медеплавильного производства на окружающую среду // Биогеохимия Зарафшанской долины: Сборник научных статей. - Самарканд, 1997. - С.85-102.
2. Болтунова А.Д., Смирнова С.В., Солтис В.В. Накопление тяжелых металлов в почвах под влиянием промышленного производства // Современные проблемы науки и образования. № 4.; – 2017.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
4. Казакова, Н.А. Экологическое состояние почвенного покрова в зоне влияния цементного производства / Н.А. Казакова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.–2010.–№ 4(68). – С. 71-74.)
5. Казакова Н.А. Экологическая оценка состояния почвенно-растительного покрова в зоне техногенного загрязнения (на примере Ульяновского цементного завода) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Ульяновск, 2014 – С.66-78.
6. Ковальский В.В., Гололобов А.Д. Методы определения микроэлементов в органах и тканях животных, растениях и почвах.- М.: Колос, 1969. - 272 с.

7. Турсунов Х.Х., Турсунов Д.Х. Тошкент шаҳар тупроқларининг саноат чиқиндилари таркибидаги оғир металллар билан ифлосланиш даражасини аниқлаш //Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар: Халқаро илмий амалий анжуман материаллари тўплами. -Бухоро, 2003. – Б.71-75.

8. Физико-химические методы исследования почв/ Л.А. Воробьева, Г.И.Глебова, Е.И. Горшкова и др.// Под ред.Н.Г.Зырина, Д.С.Орлова.-М.: МГУ, 1980. - 381 с.

9. Холиқулов Ш. Т., Якубов Т. Б. Шўртангазкимё мажмуаси чиқиндиларининг оч тусли бўз тупроқлардаги айрим ҳаракатчан оғир металллар миқдорига таъсири// Ж. Guliston davlat universiteti axborotnomasi, Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2021. -№ 3. - Б.39-44.

10. Kholikulov Sh., Yakubov T.,Bobobekov I. The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil//. Journal of Ecological Engineering 2021, 22(9), 255–262.

УЎТ 631.5; 633.8

**РЫЖИКНИНГ ПЕНЗЯК НАВИ ҲОСИЛ СТРУКТУРАСИГА СУҒОРИШЛАР
СОНИНИНГ ТАЪСИРИ**

Узақов Гуломжон Окбутаевич

к/х.ф.ф.д., к.и.х. gulomzhon.uzakov@mail.ru

Чариев Шахбос Мардонович

Тадқиқотчи, Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

cshaxbos@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358430>

Аннотация. Ушбу мақолада кузги рыжикнинг Пензяк нави ҳосил структураси – шохлар сони ва дуккаклар сонига суғоришлар таъсири келтирилган. Тадқиқотларда мавсум давомида суғоришлар сони ортиб бориши билан шохлар сони ва дуккаклар сони ортиб бориши, энг кўп 5 марта суғорилган вариантда эса дуккаклар сони камаши аниқланган. Бу ҳолат ўсимликнинг ётиб қолиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: Рыжик, Пензяк, нав, сув, суғориш, шох, дуккак, ҳосил структураси.

Аннотация. В данной статье представлено влияние орошения на структуру урожая озимого рыжика сорта Пензяк - количество ветвей и количество бобов. Исследования показали, что количество ветвей и количество бобов увеличивается с количеством поливов в течение сезона, а количество бобов уменьшается в варианте, который поливают до 5 раз. Такая ситуация объясняется полежанием растения при 5-кратном поливе.

Ключевые слова: Рыжик, Пензяк, сорт, вода, полив, ветвь, бобовые, структура урожая.

Abstract. This article presents the effect of irrigation on the structure of the yield of winter camelina variety Penzyak - the number of branches and the number of beans. Studies have shown that the number of branches and the number of pods increase with the number of irrigations during the season, and the number of pods decreases in the variant that is irrigation up to 5 times. This situation is explained by the plant lying down during 5-fold irrigation.

Key words: Camelina, Penzyak, variety, water, irrigation, branch, legumes, crop structure.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистонда ўсимлик ёғи истеъмоли йилига 460 минг тоннани ташкил этади ва унинг ярми импорт ҳисобига қопланади. Улар асосан Россия, Украина, Қозоғистон ва бошқа МДХ давлатларидан импорт қилинадиган маҳсулот ҳисобига ички истеъмол эҳтиёжи қопланади. Глобал об-ҳаво ва иқлим ўзгариб бораётганлиги мойли экинларни серҳосил, об-ҳаво ўта исиб кетгунга қадар пишиб етиладиган, эртапишар, касалликларга, шўрга, курғоқчиликка чидамли, пояси ётиб қолмайдиган, дон сифати юқори бўлган навларни яратиш ва етиштириш агротехникасини ишлаб чиқиш, бирламчи уруғчилик тизимини шакллантиришни тақозо этмоқда.

Ўрганилганлик даражаси. Кузги рыжик мойли ўсимлик бўлиб, биологик хоссаларига кўра турли агроиқлим шароитларида яшашга мослашувчи экин [1; 4]. Рыжик совуққа ва курғоқчиликка чидамлилиги, эрта пишиши билан ажралиб туради, бу уни турли агроэкологик минтақаларда етиштиришга имкон беради [2; 3]. Бироқ, кузги рыжикнинг мослашиш қобиляти уни уруғлик мақсадларида етиштириш учун илмий асосланган етиштириш агротехникаси билан бирлаштирилиши керак. Шу сабабли, республиканинг

жанубий минтақаси шароитида рыжикнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш долзарбдир.

Тадқиқот мақсади. Республиканинг жанубий минтақаси суғориладиган ерларида кузги рыжикнинг Пензяк навидан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш, иқтисодий самарадорликни, рентабеллик даражасини оширишни таъминловчи етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти Ғузур тажриба хўжалигида олиб борилган. Тупроқ, ўсимлик ва дон таркибидаги умумий NPK ва ҳаракатчан NPK миқдори, оксил, натура, 1000 дона дон массаси Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти лабораторияларида аниқланган.

Таҳлил учун тупроқ намуналари «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) усуллари бўйича олинган.

Гумус миқдори И.В.Тюрин усулида (ГОСТ-26213); нитрат азоти-ион селектив усулида, ГОСТ-13496-10; умумий азот, фосфор ва калий битта намунада И.М.Мальцева, Л.П. Гриценко усулида; ҳаракатчан фосфор 1% аммоний карбонат эритмасида Б.П.Мачигин усулида; алмашинувчан калий оловли фотокалориметрда П.В.Протасов усулида; сувда эрийдиган тузлар ва қуруқ қолдиқ умумий қабул қилинган услубда, ГОСТ-26423-85, рН сувли сўримда потенциометр ёрдамида аниқланган.

Дала шароитида тупроқнинг зичлиги 500 см³ цилиндр ёрдамида Качинский усули бўйича; солиштирма массаси пикнометрик усулида; тупроқнинг ғоваклиги ҳисоблаш усулида; тупроқнинг сув ўтказувчанлиги Качинский усулида бажарилган.

Дала ва лаборатория тажрибалари Бутунроссия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услубий қўлланмаси (1985) асосида амалга оширилган. Фенологик кузатувлар ва биометрик таҳлиллар эса Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услубий қўлланмаси (1989) бўйича олиб борилган. Ўсимликнинг ўсиши, ривожланишини ўрганиш уруғларни дала унувчанлиги ва ўсимликларни туп қалинлиги: униб чиққанда ва ҳосилни йиғиштиришдан олдин тоқ қайтариқларда доимий кузатиш олиб бориладиган 0,5 м² майдончаларда, пайкалчани диагонали бўйича жойлашган 3 та жойида ҳисоблаб борилган.

Тадқиқот натижалари. Лаборатория таҳлилларида 1 туп ўсимликда шохлар сони нам суви (ФОН) вариантда 5,3 донани ташкил этган бўлса, 1 марта суғориладиган (ФОН+1 сув) вариантда 5,9 донани, 2 марта суғориладиган (ФОН+2 сув) вариантда 6,3 донани, 3 марта суғориладиган (ФОН+3 сув) вариантда 7,1 донани, 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантда 7,3 донани ва 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда ҳам 7.3 доналиги аниқланди (1-расм).

1 туп ўсимликда дуккаклар сони нам суви (ФОН) вариантда 128,8 донани ташкил этган бўлса, 1 марта суғориладиган (ФОН+1 сув) вариантда 164 донани, 2 марта суғориладиган (ФОН+2 сув) вариантда 181,7 донани, 3 марта суғориладиган (ФОН+3 сув) вариантда 211,1 донани, 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантда 213,5 донани ва 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда 208,2 доналиги аниқланди (2-расм).

1-расм. 1 туп ўсимликда шохлар сони, дона

2-расм. 1 туп ўсимликда дуккаклар сони, дона

Бу ҳолат 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантдаги дуккаклар сонидан энг кўп суғорилган вариантдаги дуккаклар сони камлиги, 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда ўсимликнинг кучли ётиб қолиши ва бегона ўтлар ривожланганлиги билан изоҳланади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мавсум давомида суғоришлар сони ортиб бориши билан шохлар сони ва дуккаклар сони ортиб бориши, энг кўп 5 марта суғорилган вараиантда эса дуккаклар сони камаши аниқланган. Бу ҳолат ўсимликнинг ётиб қолиши билан изоҳланади.

REFERENCES

1. Buyankin V. I., Prakhova T. Ya. Camelina oilseed (Camelina sp. (L). Volgograd: LLC «SPHERE», 2016. - 116 p.
2. Bryan R. Moser Camelina (Camelina sativa L.) oil as biofueis feedstock: Golden opportunity or false hope? // Lipid Technology. 2010. - № 12. Vol. 22. P. 270-273. (DOI 10.1002/lite. 201000068).
3. Ryabtseva N. A. Opportunities of cultivation of Camelina sylvestris Waller in the Rostov region // Agriculture, forestry and water management. 2015. № 1 (40). P. 14-17.
4. Turina E. L., Kulinich R. A., Molar S. A. Peculiarities of cultivation of Camelina sylvestris in Crimea / Taurida Herald of agricultural science. 2016. -№ 4 (8). P. 63-71.

**TURKISTON MATBUOTIDA MIRZACHO‘L VOHASI TARIXI
(A.V. STANISHEVSKIY ASARI ASOSIDA)**

Iroda Islomova

Magistr, GulDU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358458>

Annotatsiya. Maqolada A.V.Stanishevskiyning *Golodnaya Step 1867-1917-yillardagi hujjat materiallari, gazetalarda chop etilgan maqolalar asosida Mirzacho‘l vohasining tashkil topishidan Gulistonga aylanganicha bo‘lgan jarayonlar aks etgan.*

Kalit so‘zlar: «Турестанские ведомости», *Golodnaya Step, Baron Aminov N.I. Golovochoy, Guliston.*

O‘zbek toponimikasida “golodnaya step” ning ekvivalenti yo‘q. “Golodnaya step” toponimining kiritilishi XIX asrning 60-yillariga to‘g‘ri keladi. “Mirzacho‘l” ning eski nomlanishi. Bu yerda topografik tadqiqotlar o‘tkazila boshlangan va birinchi marta xaritalar nashr etila boshlangan. Bu toponim tezda muomalaga kirgan, ma‘muriy hujjatlarda keng qo‘llanilgan. Ma‘lumotnomalar, qo‘llanmalar, geografik tavsiflar, gazeta maqolalari o‘zbek tiliga tarjima qilinmagan., chop etilgan barcha ma‘muriy ma‘lumotnomalar va xaritalar biroz o‘zgartirilgan shaklda “Mirzacho‘l”. Professor G.K.Rizenkampf “Golodnaya step sug‘orilishining yangi loyihasi” asrida golodnaya step haqida to‘xtalgan va u allaqachon o‘z poytaxtiga Mirzacho‘l shahriga ega ekanligi, asosiy savdo va sanoat markazi bo‘lganligini yozadi. 1914-1916-yillarda 122 ta hunarmandchilik do‘koni bo‘lgan. 1961-yilga kelib Guliston deb o‘zgartirilgan. Turkistonda inqilobgacha bo‘lgan harbiy topograflar ichida Turkistonning ko‘priklar orqali tasvirlangan xususiyatlarini mohirona aks ettirish uchun Turkistonning eski xaritalari yuqori professional darajada tayyorlangan, xususan ular uchun juda boy ma‘lumotlar bor edi. Eski Tuya-Tortar kanali shov shuvli yo‘nalishi orqali Zarafshon suvlarining Sangzorga quyilib, keyin Golodnaya Stepga borgan. Eski ruslarning Mirza-Rabot, Karoy, O‘g‘uz, O‘rumboy izlari qadimiy inshootlar, xarobalar, va aholi punktlari izlari ko‘rsatilgan. Aniq o‘rganishlar tufayli biz bilamizki irrigatsiya inshootlari qadimgi zamonlarda shubhasiz chuqur yotqizilgan. Markaziy Osiyoning eski tadqiqotchisi Masalskiy kanallar haqida shunday yozgan:” Eski tuya-tortar, Darg‘om, Shohrud: ba‘zi nomlar juda ham katta odamlarga chuqur hurmat yuzasidan nomlangan, juda kam texnika bilan Turkiston quyoshli nurlarida aql bovar qilmaydigan mehnat evaziga mamlakatni arteriyalari bilan ta‘minladi. Bu juda ko‘p mehnat talab qiladigan ishlarning barchasi dehqonlarning bo‘yniga tushdi” [1, c.186].

Tarixiy xronika hikoyasini tahlil qilish asnosida “Tohiri-Mir Said Sharif Rahim” XVI-XVII asrlarda sug‘orish kanallari qurilishi haqida fikr bildirar ekan ba‘zi bir hukmdorlarning zamondoshlari uchun qurdirganligini bilib olishimiz mumkin.

V.V.Bartold shunday yozgan: “Ular zo‘ravonlikni, shafqatsizligini yanada aniqroq tan oldilar. Yangi kanallarni shu tarzda qurish har doim ham hukmdorning maquullab turishi uchun emas, taxtga o‘tirgan kishining oddiy binolarni qurmaslik majburiyatini olishi orqali o‘zini oqlagan. Topografiya bilan to‘liq tanish bo‘lmaganlik, qisqartirish uchun mo‘ljallangan maydonlarda tekislash amalga oshirilmaganligida namoyon bo‘ldi. Asosiy inshootlarda muhandislikning zaifligi va qo‘llab- quvvatlovchi uchastkalarining yo‘qligi, sug‘orish tizimlarining daryoning sathiga to‘liq bog‘liqligi, sug‘orish uchun suv qayerdan olinganligi, qator

qurg‘ochchilik yillarida ba‘zi joylarning butunlay qurib xarobaga aylanishiga olib kelgan” [1,c. 186.].

V.I.Masalskiy mahalliy irrigatsiya tizimlarini ko‘zdan kechirish davomida quruvchilarga hurmat bajo keltirar ekan, ammo bu inshootlarning texnik jihatdan mukammal emasligini qayd etgan.

1869-yil mahalliy ma‘muriyat cho‘llarni sug‘orish masalasini navbatga qo‘ydi. Natijada K. P. Kaufmanning buyrug‘i bilan zarur tekshiruvlar boshlandi. 1869-yil shtab ofitseri kapitan Baron Aminov qo‘mondonligi ostida Stepga suratga olish guruhi yuborildi. Uning vazifasi Golodnaya stepning butun hududini topografik tekislash va o‘rganish edi. Bu vazifani 1870-yilda baron Aminov bajargan va shu bilan birga u stepning qadimiy aholi punktlari qoldiqlari va va o‘sha davrgacha saqlanib qolgan tashlandiq irrigatsiya inshootlari to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plagan. Podpolkovnik topograf Jukovski boshchiligida ushbu nivelirovka ishlari davom ettiriladi, ammo u allaqachon alohida hududlarga tegishli edi. Baron Aminovning tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, Qoshg‘ar-Dovon tizmasidan Golodnaya Step Sirdaryo va Orol dengiziga moyil bo‘lib, kattaroq edi. Shuni hisobga olib, Stepni sug‘orish foydaliroq edi. K. P. Kaufman daryodan sug‘orishni tadqiq qilish yo‘lini ko‘rsatdi va shu maqsadda 1871-yil Stepga texnolog kapitan Ulyanov yuborilib unga bu vazifa topshiriladi.[2,c.20].

1872-yil 2-iyul Sirdaryo viloyati harbiy gubernatori raisligida harbiy muhandis polkovnik Osipov Muhandis batalyonlardan, podpolkovnik Zatselin kon muhandisi Mishenkovdan iborat komissiya Turkiston sapyorlari rotasi leytenant Lisenko texnolog shtab kapitani Ulyanovning Golodnaya Stepning kanal orqali sug‘orish taklifini muhokama qildi. Ulyanovning taklifi nazariy asosda ilgari turli shaxslar tomonidan to‘plangan ma‘lumotnomalar, soxta hujjatlar asosida tuzilgan kanal qurilishi loyihalari ko‘rib chiqiladi. Ulyanov o‘zi to‘plagan nazariy materillar jurnalini o‘qib chiqadi. Kelajakda kanal suvining oqim tezligi va bu tezlikning asosi, kanal profili o‘lchovlarini ko‘rib chiqdi va komissiya Ulyanov tomonidan ilgari surilgan barcha dalillarni qabul qildi.

Ulyanov tekislashning boshlang‘ich nuqtasini tashladi. Daryoning chap qirg‘og‘ida o‘tish joyidan yuqorida yotgan daryolar Mog‘oltog‘ tizmasi orqali uning oqimi bilan uzilgan. Bunday tekislash usulini to‘g‘ri deb tan olish uchun imkoniyat berilishini ochiqdadi. Texnik eslatma asosida komissiyani magistral kanalning profili yo‘liga ekiladigan 40. 000 gektar maydonni sug‘orish ehtiyojlarini mukammal darajada qondirishga ishontirdi. Nihoyat Ulyanov chuqur shonli bo‘limga ega bo‘lgan kanalni 14 verst qilish g‘oyasini taqdim etdi deyiladi protokolda. [1,c.14].

1872-yil 26-prelda Sirdaryo viloyati harbiy gubernatori N. I. Golovochoy K. P. Kufman tomonidan Sirdaryodan Golodnaya Stepni sug‘orish uchun mo‘ljallangan ariq qurish bo‘yicha ko‘rsatmalariga muvofiq shtab kapitani N. F. Ulyanovga Xo‘jand tumanida tekislash ishlari uchun topshirilganligini hisobga olib shtab kapitani Ulyanovga quyidagi vositalarni berishini so‘raydi:

1. Hamkorlikda ishlash uchun uning ixtiyoriga tekislashni yaxshi biladigan topografni tayinlashni;
2. Doimiy nuqtalarni joylashtirish uchun niverlash qaysi yo‘nalishda amalga oshirilishini o‘rganish uchun masshtabli topografni tayinlash;
3. Partiyaga hamkorlik qilish va ish uchun 2 ofitser bilan 40 kishidan iborat kazaklar jamoasini tayinlash;
4. Shtab kapitani N. F. Ulyanovga Stepda yashash uchun zarur bo‘lgan ashyolarni sotib olish uchun 200 rubl miqdorda pul ajratishni;

5. Unga 500 rubl miqdorda avans taxminan bir yarim oy davomida jamoaning 42 kishiga 25 tiyinlik ish haqini berish uchun oldindan ajratishni;

Tarjimonlarni yollash va boshqa favqulodda holatlar uchun oldindan 300 rubl Nau qishlog‘iga borish va qaytib kelish uchun maxsus pul ajratishni kunlik 4 rubl so‘raydi.

6. Topografik bo‘limdan chiqarishga buyutma berish kerak. Xaritasi esa Aminov tomonidan ishlab chiqiladi. Bundan tashqari Golodnaya Stepda ishlash qiyinligini hisobga olib kundalik nafaqalarni ko‘paytirishni so‘rab murojaat qiladi raportda.[1,c.13].

1900-1911-yillarda magistral kanal bo‘ylab 600 ming kub metr ga yaqin tuproq ishlari tugallandi. 3.5 verstning yuqori qismidagi to‘g‘on va suvayirg‘ichga tutash hududda 200 ga yaqin ekin ekildi.[3,c.16].

Ammo 1915-yil qulash yuz berdi. G.K.Rizenkampf shunday yozgan edi: ”Avvaliga yer paxta ekishdan oldin, birdaniga haddan tashqari ko‘p sug‘orish tufayli buzildi, past o‘tkazuvchanlik minerallasgan yer osti suvlari yaqinligi bilan drenaj kanallarining ahamiyatsiz chuqurligiga egaligi, eskilari yuvilib boshqa meloratsiya usullari bilan quritildi. Asta sekin aholining joylarni tark etishi boshlandi: ko‘pincha halokatli bezgak kasalining tarqalishi sabab, nafaqat alohida qo‘rg‘onlar balki butun qishloqlarni tark etishdi. Shimoli-sharqiy qismning sug‘orish tizimi qulashi noto‘g‘ri loyihalashtirilgan kanallar butun Malekskayani to‘ldirgan, sun‘iy inshootlar joriy tamirlash bilan qo‘llab quvvatlanmagan va ummuman nazoratsiz qolgan, magistral kanalning tubi xiralasha boshlaydi. 1916-yil iqtisodiy sabablarga ko‘ra imperialistik urush natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilik ishchilarga beriladigan kreditlarni yopilishiga olib keldi. O‘lka tarixini biladigan akademik Bartold afsus bilan shunday yozgan edi: “Turkistonda noyevropalik texnika afsuski aslida muammolarni hal qilish mumkinligini isbotlagani yo‘q, o‘rta asr texnikasi kuchsiz bo‘lib chiqdi. Golodnaya Stepning sug‘orish sxemalari Rossiya tomonidan chegaralangan edi. Loyiha muhandisi Rizenkampf 1914-1915-yillar chizilgan katta hajmdagi ishlarni nazarda tutgan edi, ammo ularni amalga oshirish uchun AQSh mashinalariga ega bo‘lish, buning uchun unga qulluq qilish yoki amerikalik ishbiarmonlarga Golodnaya Stepni sug‘orish uchun imtiyoz berilishi kerak edi. Iqtisodchi Professor N.Ozerov o‘shanda hunday yozgan edi: “Rossiyani AQSH ga yaqinlashtirish uchun Markaziy Osiyo hukumatlarida irrigatsiya ishlarini , ishlab chiqarishni o‘z zimmasiga olishi mumkin, ularning kapitali bilan paxtachilikni kengaytirish mumkin edi”. [1,c.196].

O‘lik yerlarni keng miqyosida sug‘orishni yo‘lga qo‘yishga urinishlar markaziy Osiyoda qo‘llab quvvatlamadi. Rossiyaning siyosiy tuzumi mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanishiga to‘sqinlik qildi. Biroq sotsialistik inqilobdan keyingina ulug‘vor sug‘oruvchilar qo‘shini xalqning murod maqsadlarini ro‘yobga chiqardi.

“Туркестанские ведомости” gazetasi 1917-yil 22 yanvar 18 sonida Golodnaya Stepning 500 ming desyatina yerni o‘zlashtirish loyihasi haqida xabar beradi. Mustamlakachilik yer fondini kengaytirish maqsadida qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan paxtachilik tumanlarini tashkil etish uchun 7 mln desyatina sug‘oriladigan yer zarurligi haqida savolni ilgari surdi.[1,c.181].

Katta hajmdagi qurilishlarni amalga oshirish uchun texnikalar olib kelish zarurati albatta temiryo‘l tarmoqlarining qurilishiga olib keldi, shu bilan birgachlikda mustamlaka o‘lkalardan ko‘p miqdorda mahsulot olib ketish ham kerak edi. Shuning uchun temiryo‘l qurish loyihalari ishlab chiqildi.

Kolonizatsiya maqsadida qishloq xo‘jalik boshqarmasining ogohlantirishi bo‘yicha Golodnaya stepda temir yo‘l liniyalari magistral yo‘nalishi quriladi. Sirdaryo Jizzax: uzunligi

102.58 verstto‘ri chiziq bo‘ylab kesishgan va butun Golodnaya Stepni shimoli sharqdan janubi-g‘arbga va asosiy chiziqdan shimoli-g‘arbga cho‘zilgan ikkita kirish shoxlari undan 31.89 verst uzunlikda shimoli-g‘arbidan o‘tish kerak, 2 metr Stepning markaziy qimini kesib o‘tadi va uzunligi taxminan birinchisiga teng. Golodnaya Step temiryo‘l liniyalarining ushbu yo‘nalishi quyidagi asosga ega: 500 ming desyatina butun sug‘oriladigan hududga to‘liq xizmat qilmaydi. Sirdaryo yo‘nalishini yo‘naltiradi. Jizzax (Toshkent-Krasnovodsk yo‘nalishi) 48.42 verst qurilish vaqtida ish ehtiyojlariga xizmat ko‘rsatish, keyinchalik keng foydalanish imkoniyatini beradi. Mintaqaning mustamlakachilik davri sekin asta Golodnaya Stepni sug‘orishni tashkil etish bo‘yicha ishlarni yakunlash ko‘zda tutilgan. Birinchi navbatda shimoli-g‘arbiy magistral Sirdaryo shimoliy liniyalarining umumiy uzunligi 49.57 verst 16.15 stansiya yo‘llarini tashkil etadi. Golodnaya Stepning liniyalarini mahkamlash uchun 49.58 verst 1530 ming rubl, shuningdek hamma harakat liniyalari uchun 170 verst 5330 ming rubl sarflandi. Deyiladi “Туркестанские ведомости” gazetasining 1917-yil 29 yanvar 24 sonida.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tarixiy hujjat va materillar o‘rganish asnosida o‘lkada amalga oshirilgan barcha ishlar katta mehnat evaziga amalga oshganligini ko‘rishimiz mumkin. Golodnaya Step Mirzacho‘l Gulistonga aylandi, tarjima qilinganidek “gullab yashnayotgan yurt”.

REFERENCES

1. Станишевский А.В. Голодная степь 1867-1917. История края в документах. – Восточной Литературы, 1981.
2. Караваев В.Ф. Голодная Степь въ ея прошломъ и настоящемъ. Статистико-экономическій очеркъ. – Петроград: Типо-Литографія Н.Л.Ныркина, 1914.
3. Курсишь А. Голодная Степь. Очеркъ работъ. – С.- Петербургъ: Т-во Художественной Печати, 1913.
4. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 86-87.
5. Bosimovich, T. B. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 14, 8-10.

PREVENTION OF MISCARRIAGE IN WOMEN WITH GENITAL TRACT INFECTIONS

Nasriddinova Kamola Pulatovna

Department of Obstetrics and Gynecology №2, ASMI.

Shermukhamedova Maftunabonu Pulatovna

Department of Oncology and Medical Radiology, ASMI.

Nasriddinov Shohruh Bakhodirovich

Department of Oncology and Medical Radiology, ASMI. Andizhan, Uzbekistan

Andizhan State Medical Institute (ASMI),

www.kamolka-91@mail.rumaftun temirova@icloud.com nasriddinov.shohruh@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358493>

Abstract. *The article discusses the complications of pregnancy in women with sexually transmitted infections, including the risk of miscarriage, miscarriage, preterm birth and their impact on pregnancy. The problem of protecting the health of mother and child is considered as the most important component of health care, which is of paramount importance for the formation of a healthy generation of people from the earliest period of their life. Among the most important problems of practical obstetrics, one of the first places is occupied by miscarriage. The frequency of miscarriage is 10-25% of all pregnancies, 5-10% - preterm birth. Premature babies account for over 50% of stillbirths, 70-80% of early neonatal deaths, and 60-70% of infant mortality. Premature babies die 30-35 times more often than full-term babies, and perinatal mortality in miscarriage is 30-40 times higher than in term births. Thus, miscarriage does not lose its relevance in modern obstetrics. Miscarriage - spontaneous termination of pregnancy at various times from conception to 37 weeks, is considered from the 1st day of the last menstruation to 259 days from this date. According to the World Health Organization, preterm births are defined as births between 22 and 37 completed weeks of gestation, counting from the first day of the last menstrual period, with a fetal weight of 500 g or more. The most common causes of miscarriage are: genital infections, endocrine disorders of the reproductive system; erased forms of adrenal dysfunction; damage to the receptor apparatus of the endometrium, clinically manifested as an inferior luteal phase (NLF); chronic endometritis with persistence of opportunistic microorganisms and/or viruses; isthmic-cervical insufficiency (ICN); malformations of the uterus; intrauterine synechia; antiphospholipid syndrome and other autoimmune disorders.*

Key words: *high-risk pregnancy, miscarriage, genital infection, preterm delivery, management, prevention.*

В статье рассматриваются осложнения беременности у женщин с инфекциями, передающимися половым путем, в том числе риск невынашивания беременности, невынашивания беременности, преждевременных родов и их влияние на течение беременности. Проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается как важная составляющая охраны здоровья, имеющая первостепенное значение для формирования здорового поколения людей с самого раннего периода их жизни. Среди важнейших проблем практического акушерства одно из первых мест занимает невынашивание беременности. Частота невынашивания беременности составляет 10-25% всех беременностей, 5-10% - преждевременных родов. На долю недоношенных детей приходится более 50% мертворождений, 70-80% ранней неонатальной смертности и 60-70%

младенческой смертности. Недоношенные дети умирают в 30-35 раз чаще, чем доношенные, а перинатальная смертность при невынашивании беременности в 30-40 раз выше, чем при рождении в срок. Таким образом, невынашивание беременности не теряет своей актуальности в современном акушерстве. Выкидыш - самопроизвольное прерывание беременности на различных сроках от зачатия до 37 недель, считается с 1-го дня последней менструации до 259 дней от этой даты. По данным Всемирной организации здравоохранения, преждевременными родами считаются роды в период между 22 и 37 полными неделями беременности, считая с первого дня последней менструации, с массой плода 500 г и более. Наиболее частыми причинами невынашивания беременности являются: половые инфекции, эндокринные нарушения репродуктивной системы; стертые формы нарушения функции надпочечников; поражение рецепторного аппарата эндометрия, клинически проявляющееся в виде нижней лютеиновой фазы (НЛФ); хронический эндометрит с персистенцией условно-патогенных микроорганизмов и/или вирусов; истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН); пороки развития матки; внутриматочные синехии; антифосфолипидный синдром и другие аутоиммунные заболевания.

Introduction: chlamydia, mycoplasmosis, ureaplasmosis, gardnerellosis, cytomegalovirus and herpes virus) has become of particular importance in obstetric and gynecological practice. It can cause infertility, and when pregnancy occurs, it can cause miscarriage; with the progression of pregnancy, it can cause congenital malformations of the fetus and neuropsychiatric diseases in newborns. Infection of the genital tract does not leave behind stable immunity; in pregnant women, they occur in a chronic or latent form, without causing much concern [1,2,3,4,7]. Infection of the genital tract is the cause of a wide range of antenatal pathologies: infectious diseases of the fetus, fetoplacental insufficiency, stillbirth, miscarriage, fetal growth retardation and anomalies in its development. Along with the acute course of infection in the fetus and newborn, a long-term persistence of the pathogen can be observed with the formation of a latent, slow-moving chronic infectious process. Infectious pathology of the fetus is often hidden behind such diagnoses as intrauterine hypoxia, asphyxia, intracranial trauma of the newborn. In many countries, more than 70-80% of the population becomes infected with HSV-1 (HSV-1) during childhood. This to some extent protects against infection with HSV-2 type (HSV-2), traditionally considered the causative agent of genital herpes. Serological studies show that 15-70% of the population have antibodies to HSV-1 and approximately 20% of the population to HSV-2 [2,4,8]. Intrauterine infection in the first trimester of pregnancy may result in spontaneous miscarriage. There are cases of congenital herpes, manifested by microphthalmia, choreoretinitis and microcephaly [1,3,6,7]. Ureaplasma urealyticum, a member of the Mycoplasmataceae family, is often part of the vaginal microflora. This microorganism has been found in fetal membranes during preterm birth and has also been isolated from the lung tissue of newborns who died of pneumonitis. [6,7,8]. Mycoplasma genitalium causes a spectrum of diseases similar to chlamydial infection (cervicitis, inflammatory diseases of the internal genital organs, non-gonococcal urethritis) [6,7,8]. Cytomegalovirus belongs to the herpesvirus family and therefore is capable of causing a latent current infection. The frequency is 1 in 200 pregnant women. In 40% of cases, intrauterine infection of the fetus occurs. The main symptoms of intrauterine cytomegalovirus infection include microcephaly, blindness and deafness, pneumonitis, choreoretinitis, brain calcifications and IUGR [1,6,7,8]. Once in the human body, the cytomegalovirus multiplies and is released from it for weeks, months (when an

adult is infected) and even years (when a child is infected). Penetrating into lymphocytes, it remains in the human body throughout his life and therefore can be transmitted through blood transfusion or organ transplantation. From time to time, reactivation of the virus occurs, accompanied by its release from the host body through the genitourinary or respiratory tract. [1,2,5,6,8]. Infection of the genital tract does not leave behind stable immunity; in pregnant women, they occur in a chronic or latent form, without causing much concern. **The purpose of the work:** to assess the impact of genital tract infections on the reproductive function of women. **Material and methods of research:** We analyzed 50 case histories of women admitted to the gynecological department of the maternity hospital No. 2 in Andijan with a threat of abortion in 2021. All women, along with clinical, laboratory and instrumental research methods, underwent a comprehensive bacteriological examination of secretions from the genital tract. The study was carried out using microbiological research methods to determine the type of flora. **Results of own research:** By age, patients were distributed as follows: under 20 years old - 7, from 21 to 30 years old - 34, from 31 to 35 years old - 9 women. The gestational age at admission was up to 16 weeks in 40 women, from 17 to 20 weeks and more - in 10. Of the 50 patients admitted, 10 were primigravid, the remaining 40 were re-pregnant: 18 of them had one abortion in history, 12 had 2-3, 10-more than 3 abortions. 14 women had a history of spontaneous miscarriages, 17 had given birth in the past and 3 were operated on for ectopic pregnancy, 37 had gynecological diseases in the past: 16 women had chronic adnexitis, 14 women had cervical erosion, chronic gonorrhea in 2, and one had violation of the menstrual cycle, another one had isthmic-cervical insufficiency, which required the imposition of a circular suture on the cervix during pregnancy. A burdened somatic history was detected in 14 women: 12 women had chronic pyelonephritis, 2 women had chronic hypertension. The observed pregnancy in all proceeded with the phenomena of threatened miscarriage. During examination for urogenital infection, chlamydia was found in 7 women, gardnerellosis in 7, trichomoniasis in 6, mycoplasmosis in 4, ureaplasmosis in 7, cytomegalovirus infection was detected in 3 women and herpes virus in 2 women. Bacteriological examination revealed streptococcus, enterococcus in 3 women and E. coli in 3 women; candidiasis was detected in 9 patients. Mixed infection was noted in 11 examined pregnant women: gardnerellosis and streptococcosis, gardnerellosis and chlamydia, etc. Of the 50 women hospitalized because of the threat of abortion, only 11 did not have infectious inflammatory diseases. In the hospital, patients received conservation therapy: no-spa, papaverine suppositories, aevit, hormone therapy with duphaston or utrozhestan, as well as, if indicated, antibiotic therapy. Of the 50 patients, 48 were discharged with a progressive pregnancy, 2 women had a spontaneous miscarriage. **Conclusion:** Thus, infections of the genital tract have a significant impact on the course of both present and subsequent pregnancies. Therefore, the prevention and treatment of genital tract infections in the preconception program improves the outcomes of both pregnancy and childbirth.

REFERENCES

1. Campbell S T., Lisa K., eds. Obstetrics from ten teachers: Per. from English. 17th ed. M., 2004. 464 p.
2. Radzinsky V.E., Orazmuradov A.A. Early pregnancy. M., 2005.
3. Sidelnikova V.M. Habitual pregnancy loss / V.M. Sidelnikov. M.: TriadKh, 2000. 304 p.

4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Management of recurrent early pregnancy loss. ACOGpractice bulletin no. 24 / American College of Obstetricians and Gynecologists. Washington DC, 2001.

5. Azam AZ, Vial Y, Fawer CL, et al: Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. *obstetGynecol* 97:443, 2001

6. Baud D, Greub G: Intracellular bacteria and adverse pregnancy outcomes. *Clinic Microbiol Infect* 17:1312, 2011

7. Bricker L., Farquharson RG Types of pregnancy loss in recurrent miscarriage: implications for research and clinical practice // *Hum. reproduction* . 2002 Vol. 17, No. 5. P. 1345-1350.

8. Coonrod DV, Jack BW, Boggess KA, et al: The clinical content of preconception care: infectious diseases in concept care. *Am J ObstetGynecol* 199(6 Suppl 2):S290, 2008.

ЎТМИШ САБОҒИ - КЕЛАЖАК ПОЙДЕВОРИ

Кубаев Кабил Умарович

филология фанлари номзоди

доцент

Ўсканов Қахрамон Холиқулович

ўқитувчи

Жиззах давлат педагогика университети

kubayev67@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358527>

Аннотация. *Мазкур мақолада бугунги ўзбек прозасида самарали ижод қилаётган адабларимизнинг асарларида тарихийлик масалалари талқини ва ёш авлод тарбияси, шунингдек, инсон маънавияти билан боғлиқ жиҳатлар ҳақида сўз боради.*

Калим сўзлар: *қисса, тарихий қисса, эссе, сюжет, характер, тарихий шахс, бадиий тўқима, персонаж.*

Аннотация. *В данной статье речь идёт о трактовке исторических вопросов и воспитания молодого поколения, а также некоторых чертах духовности человека в произведениях передовых писателей современной узбекской прозы.*

Ключевые слова: *повесть, исторический повесть, эссе, сюжет, характер, историческая личность, художественный вымысел, персонаж.*

Abstract. *The article is devoted to the discussion of interpretation of historicism, moral education of younger generation, and human morality in the works of prose writers in Uzbek literature.*

Keywords: *story, historical story, essay, plot, personality, historical figure, artistic text, character.*

Кириш. Сўнгги даврда тарихий мавзуда асар ёзишда бой тажрибага эга бўлган ёзувчимиз М.Осим ижодий анъаналарини давом эттириб, ўтмиш фан ва маданиятимизнинг ёруғ юлдузлари ҳақида яратилаётган тарихий қиссаларнинг кўпчилигида анча мукамал бадиий характерлар яратилганлигининг гувоҳи бўламиз. Бу асарларнинг эътиборли томони шундаки, унда ўтмишдаги буюк аждодларимизнинг илм йўлидаги мураккаб, рухий кечинмаларга бой, жўшқин ҳаёти кўрсатилади. Шунинг баробарида уларнинг ҳаёти ёш авлодга ибрат намунаси қилиб кўрсатилади.

Бу борада истеъдодли адиб Хайриддин Султоновнинг Бобур умрининг сўнгги даврига бағишланган “Саодат соҳили”¹ тарихий қиссаси диққатга сазовордир. Адиб Бобур Мирзо ҳаёти ва ижодига бағишланган яна талай асарлар яратган. “Ой ботган паллада”, “Нукта” хикоялари, “Бобурнинг тушлари”, “Тавба” каби эссе-бадиалари шулар жумласидандир. Адиб мазкур асарларда Бобурнинг буюк мақсадлар йўлида кечган оғир, машаққатли ҳаётини шоирона бўёқлар билан тиниқ манзараларда кўрсатиб беради.

“Саодат соҳили” қиссасида ёзувчининг олис тарихини жуда яхши билиши, Захириддин Муҳаммад Бобур умрининг сўнгги давридаги мураккаб ҳаёт йўлини, рухий кечинмаларини аниқ тасвирлашида яққол кўзга ташланади. Шунингдек, ёзувчи мазкур

киссани ёзишда ўз олдига улуғ ўзбек шоири, давлат арбоби, олим ва мутафаккир сиймосини чизишдек масъулиятли вазифани ҳам қўяди.

Ёзувчи Примкул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” тарихий романи ҳам шу мавзуга бағишланган бўлиб, унда бош қаҳрамон ҳаёти билан боғлиқ Мовароуннахр ва Хуросонда XV аср охири ва XVI аср бошларида содир бўлган қатор тарихий воқеалар хронологик тартибда кўрсатилади. Бундай воқеалар ривожи Бобурнинг мураккаб ҳаёти ва ижод йўлини кўрсатиш билан чамбарчас боғлиқдир. Ромanning имконият доираси анча кенглиги сабабли унда Бобурнинг тахтга ўтирган давридан, то умрининг охиригача бўлган давр босқичма-босқич тасвирланади. Романда Бобурнинг шахсий кечинмалари, инсоний эзгу ниятлари ва сиёсий қарашлари ўзининг чуқур ифодасини топади. Х. Султонов эса қисса жанрининг имкониятларидан келиб чиқиб, “Саодат соҳили”га Бобур умрининг сўнги 6 ойини асос қилиб олади. Роман ҳам, қисса ҳам Бобурнинг ўлими воқеаси билан якун топади. Ҳар иккала асарда ҳам ўхшаш тарихий фактлар анчагина. Бироқ уларнинг бадиий талқини турлича. Бобурнинг кейинги пайтда бетоб бўлиб қолиши, уни Юсуфий исмли табиб даволаганлиги ва Бобур қалбида кечган руҳий жараёнлар икки асарда ҳам ўзининг яхши ифодасини топган. Ҳар иккала асарда ҳам Бобур олим сифатида қиёфаси, мураккаб характери тасвири илм аҳллари билан муносабати орқали, чунончи: “Юлдузли тунлар”да Бобур ва Хондамир, “Саодат соҳиллари”да Бобур ва Ҳофиз Кўйкий ўртасида бўлиб ўтган суҳбатларда ўз аксини топади. Романда ҳам, қиссада ҳам тасвирланишича, Бобур олимлар билан бўлган мунозараларда ўз қалбидаги муаммоларнинг ечимини топгандай бўлади. Шу сабабдан уларга иззат икром кўрсатади. Қиссада руҳият таҳлили романдагига нисбатан анча устун эканлигини кўради. Қиссада адиб қаҳрамоннинг инсоний сиймосини, она юрт ҳажрида чеккан изтиробларини бадиий лавҳаларда янада ишончли ва ҳаққоний ёритиб беради. Муаллиф асарда мураккаб муҳит ва чигал вазиятдаги қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини, уни бундай ишларга бошлаган омилларни, энг муҳим, Бобур руҳиятидаги зиддиятли ҳолатларни анча чуқур ва таъсирчан баён этади. Дастлаб асар фазилятлари ҳақида адабиётшунос Санжар Содик куйидаги мулоҳазаларни билдирган эди: “Х.Султонов деярли бутун ижодида, хусусан, “Саодат соҳили” асарида Бобокул деган кимсанинг бир вақтлар Бобур билан ўз юртидан кетганлиги, энди эса ўзга ўлка бозорларидан жинни бўлиб, қўшиқ айтиб юрганлиги кўрсатилган. Уни қидириб сафарга чиққан Бинокул исмли ўғли эса йўлда ҳалок бўлади. бу воқеага ҳеч бир изоҳ берилмайди. Образли кўрсатилган мазкур воқеа устида жиддий ўйлаб кўрилгандагина, китобхон унинг воситасида Бобурнинг ўз юртидан кетиши фақат ўзи учунгина эмас, балки бошқа кўплаб кишилар учун ҳам даҳшатли қисмат бўлганлигини англаб этади. Ҳ.Султонов катта истеъдод соҳиби эканлигидан далолат берадиги бундай образли тасвир, афсуски, ҳозир яратилаётган кўп асарларимизда етишмаяпти”.

Ёзувчи Бобур образини унга замондош тарихий шахслар ва бадиий тўқиманинг маҳсули бўлган образлар билан чамбарчас боғланган ҳолда акс эттиради. Шу билан бирга, ёзувчи образлар ҳаракат қилаётган XVI асарнинг муҳити, руҳи ва ижтимоий ҳаёт йўналишини ҳам ҳаққоний лавҳаларда ёритди. Қиссадаги образларнинг ҳаммаси ўз замонасидаги тарихий шарпоитга узвий боғлиқ ва сингиб кетгандек, уларни ўз муҳитида узиб олиб бўлмайди. Қисса ўз даврининг машҳур алломаси Ҳофиз Куйкий ва ёш олим Бинокулнинг Ҳимдистонга, Бобур саройига сафари билан бошланади. Йўлда ёш олим ҳалок бўлади. Куйкий кўп машаққатлар билан Бобур ҳузурига етиб келади. Дастлаб шубҳа

билан кутиб олинган Куйкининг мақсадларини билгач, Бобурнинг кўнгли ёришиб кетади. Унга саройдаги илм ҳазиналарининг ҳамма эшикларини очиб беради.

Ҳофиз Куйкий унга ўз кадрдон она юрти тимсоли бўлиб кўринади. Инсон кадр қимматини, адабиёт ва санъатни кадрловчи шоҳ Куйкийнинг илм йўлидаги изланишларига кўмак беради. Бобур уни тез-тез ҳузурига чорлаб, суҳбат қуради. Ва ўзининг қалб яраларига малҳам топгандек бўлади: “Бобур илк учрашувдаёқ мусофир аллома (Куйкий) сиймосида она юртдан дуои салом келтирган меҳмонни эмас, балки улкан тафаккур соҳибини кўрди, аҳли дониш билан суҳбатни ҳар қандай вақти чоғликдан афзал билгани сабабли, уни ҳар окшом ҳузурига чорлаб, дўстона иззат-икром ва лутф карамлар кўрсата бошлади”²

Тарихий мавзуда ёзилган бадиий асарда воқеа ходисаларга ҳолис баҳо бериш, тарихий шахс образини китобхонга ишонарли ҳолатда, реал ҳаёт фонида кўрсатиш ва тадқиқ этиб бериш муҳимдир. Бундай пайтда тасвирдаги катта хизмати руҳий таҳлил бажаради. Шу жиҳатдан “Саодат соҳили” қиссасида Бобур образини қай тарзда бадиий характер даражасига ўсиб чиқиш жараёнини кўздан кечириш алоҳида эътиборга лойиқ. Чунки асарда шоирнинг сўнгги даврдаги ҳаёт йўли тасвири батафсил кўрсатилган, руҳий кечинмалари анча чуқур очилган.

Бизга маълумки, Бобур Ҳиндистонда тўрт йил ҳукмронлик қилган. Бу давр мобайнида катта давлатни ўзи орттирган обрў ва қурол кучи билан сақлаб қолган. Адиб асарда мана шу йиллар давомида Бобур ўз юртини кўмсаб, изтиробда умр кечирганини, ўз тақдирининг нақадар фожеали аҳволга тушганини англаб етиши, “ўзга юртда шоҳ бўлгунча, ўз юртингда гадо бўлгил” деган мақолни эслаб туриш каби ҳолатлар орқали тасвирлаб беради. Шундай вазиятда муаллиф ўз қаҳрамонининг характеридаги етакчи хусусиятларни баъзан унинг нутқи орқали очишга ҳам ҳаракат қилади.

Ёзувчи қаҳрамоннинг ҳам дилини, ҳам тилини сўзлато олган ва бу орқали шоир қалбининг кўпчиликка номаълум томонларини очишга муваффақ бўлган. Бунда, албатта, адиб фантазияси алоҳида аҳамият касб этади. Асарда бундай ҳолатлар шундай жонли уюштирилганки, натижада қаҳрамон китобхон кўз ўнгида ўз киёфаси, характери билан худди тирик одам сифатида гавдаланади.

Қиссада Бобур неча замонлардан бери ота-боболари ва ўзининг даврида обод бўлган она юртининг эндиликда душманлар ва нопок кимсалар қўлида эканлигидан қаттиқ қайғуради. Бу ўйлар унга бир дақиқа бўлса ҳам унга ором бермайди. Мана шу ўринда ёзувчи Ҳофиз Куйкийнинг ўйлари, Бобур Мирзонинг ҳасрат ва қайғулари орқали Ватан, она юрт ҳақидаги жуда муҳим муаммони ўртага қўяди: “Ҳофиз Куйкий ҳиндлар Бобурга “Қаландар шоҳ”дея ном берганликлари дафъатан англади. – У юртлар энди бизга ҳаром...- Бобур қўлидаги пиёладан пайдар-пай бода сипқорди. – Олманинг сархилини қурт ермиш. Юрт бузғунчи, бадфеъл, бойқуш шоҳларга қолди у вилоятлар. Аларнинг ақли бошидаги тождан ҳаргиз ташқари чиқмағай. Йўқса барининг этини бири еб, юртини ғанимга берармиди”³.

Қисса қаҳрамон характерининг янги қирралари оша кўрсатилган маънавий олами образнинг тарихийлигини таъминлай олган. Персонажнинг фикр-ва мулоҳазалари, мураккаб ҳаёт йўли, тақдири, теварак атрофдаги кишилар тўғрисидаги ўйлари мазкур асарда бадиий тасвирнинг асосини ташкил этади.

Ёзувчи тасвир объектининг ташқи ва ички ҳолатларини, образ руҳий оламини атрофлича ифодалаш йўлидан борганлигининг, уларга чуқур маъно бағишлаб, тарихий шахс характери ва тарихий ҳақиқатини жонли гавдалантирганлигининг гувоҳи бўламиз. Шунингдек, адиб қиссада Бобурнинг рубойларини келтириш орқали ҳам унинг руҳий ҳолатини чуқур очиб бера олган.

Х.Султонов Бобур дунёқарашининг моҳиятини монолог, диалог, тавсиф ва бошқа тасвирий воситалар орқали очишга интилиб, унинг ватанпарварлигини, инсонпарварлигини, бой ички маънавий дунёсини атрофлича ёритишга муваффақ бўлади. Бобур образининг жонлилигини таъминлаш мақсадида адиб лирик чекиниш тарзида асарга қаҳрамоннинг характерини очишга яқиндан ёрдам берувчи ўз мулоҳазалари ва баҳоларини ҳам тасвир жараёнига киритади. Ёзувчи бундай усул ёрдамида Бобур характерининг у ёки бу томонини очиб беришга муваффақ бўлади. Тасвирда унинг бир қатор фазилатлари билан бирга, одамийлик хусусиятлари ҳам давр нуқтаи назаридан ёритилиб борилади.

Қиссадаги шоир Кўйкий ҳам реал тарихий шахсдир. Унинг асл исми шарифи Султон Муҳаммад Ҳофиз Тошкандий бўлиб, XVI асрда яшаб ижод этган тарихчи, ҳуқуқшунос, таржимон, олимдир. Али Қушчининг авлодидан. У бир қанча мамлакатда саёҳатда бўлади. Ҳиндистонга икки маротаба борган. Бир сафар Бобур

ҳаётлигида бўлади. Мана шу тарихий фактлар асарда ўзининг бадиий ифодасини топган.

Қиссанинг китобхонни ҳаяжонга соладиган, энг таъсирчан лавҳалари Куйкий ва Бобур ўртасида бўлиб ўтган суҳбатларда кўринади. Ҳофиз Куйкий ўзининг еамтарлиги, андишаллиги ва билимдонлиги билан шоҳни ҳайратда қолдиради. Шу боис Бобур уни ҳар доим суҳбатга чорлаб, суҳбат асносида қалбида пайдо бўлган кўплаб чигалликларга жавоб топгандай бўлади. Бобур руҳиятидаги узоқ вақт давом этган ички курашнинг ечими, Куйкий томон бурилиш психологик жиҳатдан яхши асосланган. Бобур суҳбатларининг бирида саодат соҳилини топганини ва у қаердалиги ҳақидаги саволга шу вақтгача ҳеч кимдан жавоб ололмаганини айтганда Куйкий: “Саодат соҳили Ватанда олампахо”- деб юборади. Бу жавобдан Бобурнинг битмас ярасига туз урилишини, ҳатто, бу қисқа жавоб унинг ўлим билан баробар эканини китобхон англаб етади.

Мазкур қиссада яна бир қанча персонажлар иштирок этадики, уларнинг ҳам ҳар бири ўзига хос ўринга эгадир. Ёзувчи булар ҳақида қуруқ баён қилиб қолмай, балки улар ўртасидаги умумий мантиқий боғланишни ҳам таъминлайди. Асарда образларнинг табиий чиқиши, тарихий шароит тасвири, тарихий шахс образининг бадиий талқини, давр тилининг тўлақонли ўз аксини топиши, тўқима образларнинг асар ғоясига сингдирилиши каби фазилатлар асарнинг бадиий қимматини оширган.

Хулоса. Юқорида номи зикр этилиб, бир оз таҳлил этилган ва шу каби тарихий мавзудаги қиссаларнинг кўплаб яратилаётганлиги ижобий ҳолдир. Чунки бугунги авлодни ўз ўтмишидан хабардор этиш, уларда аждодларимизга бўлган фахр туйғусини уйғотиш ва юрт мустақиллигини мустаҳкамлашнинг асосий омилларидан биридир.

REFERENCES

1. Х.Султонов. “Бобурнинг тушлари”. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент 1993 й.

2. Н. Раҳимжонов, Қ. Қўбаев. “Тарихий қиссалар ҳақиқат излайди”. Адолат нашриёти. Тошкент 2005 й.

3. Санжар Содик. Ёшлар қиссачилиги ҳақида ўйлар // Шарқ юлдузи. 1993 й. 12-сон.

**ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV VA EMOTSIONAL SOHASINING
O‘ZIGA XOSLIGI**

Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi

Ma‘mun-Universiteti NTM

Tarix va psixologiya kafedra o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358563>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda onkologik kasalliklar butun dunyo bo‘yicha o‘shish tendensiyasiga ega. Onkologik kasallik rivojlanishini barvaqt aniqlash, davolashning samarali usullarini qo‘llash, remissiya davrini uzaytirish hamda reabilitatsiya chora-tadbirlarini ishlab chiqish va takomillashtirish kasallik bilan kurashishning mazmunini tashkil qiladi. Saraton tashxisi qo‘yilgan bemorni davolashda nafaqat tibbiy chora-tadbirlarni qo‘llanilishi, balki bemor psixologiyasini ham inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. SHu nuqtai-nazardan onkologik bemorlar psixologik holatini kuzatish va ularga ijobiy psixologik ta‘sir ko‘rsatish, asosiy davolanish turi hisoblanadigan tibbiy muolajalarning samarasini oshirishga xizmat qiladi.*

Mazkur maqolada onkologik bemorlarning kognitiv va emotsional jarayonlarini psixologik jihatdan tadqiq qilishga qaratilgan bo‘lib, onkologiyada psixologik xizmatni rivojlantirishga o‘z hissasini qo‘shadi.

***Kalit so‘zlar:** onkologiya, bemorlar, kognitiv, emotsiya, Psixologik himoya, davolash.*

***Аннотация.** Сегодня во всем мире наблюдается рост онкологических заболеваний. Раннее выявление развития онкологического заболевания, применение эффективных методов лечения, продление периода ремиссии, разработка и совершенствование реабилитационных мероприятий составляют содержание борьбы с заболеванием. При лечении больного с диагнозом «рак» важно не только использовать лечебные мероприятия, но и учитывать психологию больного. С этой точки зрения мониторинг психологического состояния онкологических больных и оказание на них положительного психологического воздействия служит повышению эффективности лечебных мероприятий, являющихся основным видом лечения.*

Данная статья посвящена психологическим исследованиям когнитивных и эмоциональных процессов онкологических больных и способствует развитию психологической службы в онкологии.

***Ключевые слова:** онкология, больные, когнитивные, эмоциональные, психологическая защита, лечение.*

***Abstract.** Today, oncological diseases are on the rise all over the world. Early detection of the development of oncological disease, use of effective methods of treatment, extension of the remission period, and development and improvement of rehabilitation measures constitute the content of fighting the disease. In the treatment of a patient diagnosed with cancer, it is important not only to use medical measures, but also to take into account the patient's psychology. From this point of view, monitoring the psychological condition of oncology patients and having a positive psychological effect on them serves to increase the effectiveness of medical procedures, which are the main type of treatment.*

This article focuses on the psychological research of cognitive and emotional processes of oncology patients and contributes to the development of psychological services in oncology.

***Key words:** Oncology, patients, cognitive, emotion, Psychological protection, treatment.*

Kirish

Onkologik kasallik va uni davolashning psixologik oqibatlari butun dunyoda muhim ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari sifatida olib borilmoqda. Onkologik kasalliklarni davolashda yangi zamonaviy davolash texnologiyalarini qo‘llash bir tomondan onkobemorlarni hayotini uzaytirishga yordam bersa, boshqa tomondan davolanishdan ma’lum vaqt o‘tgandan keyin, bir qator psixonevrologik va psixologik buzilishlar rivojlanishi ehtimolini yaratadi. 1981 yili amerikalik tadqiqotchilar tomonidan remissiyadagi bemorlarda stressli omillar onkologik kasalliklarni psixologik oqibatlari sifatida ekanligi qayd qilingan. Tadqiqotga ko‘ra, ilik ko‘chirib o‘tkazilgandan keyin yashab qolgan 10% dan 20% gacha bemorlarda jarohatdan keyingi stress buzilishlariga (JKSB) xos barcha simptomlar namoyon bo‘lgan, boshqa ko‘pchilik sinaluvchilarda klinik patologik ahamiyatli buzilishlar bilan aniqlanadigan qisman JKSB simptomlari ifodalangan [6].

Undan tashqari yuqori dozalardagi ximiyaviy davolash yoki xujayra tanasi ko‘chirib o‘tkazilgan kabi davolashning jarohatli bosqichini boshdan o‘tkazgan bemorlarda chegaralangan psixik buzilishlar rivojlanishi ehtimoli katta hisoblanadi.

Tadqiqotning obyekti: Onkologik kasallik tashxisi qo‘yilgan jami 26 nafar bemor va ayni paytda o‘zini sog‘lom hisoblagan 25 nafar jami 51 nafar respondent.

Onkologik kasallik vaziyati inqirozli va ekstremal vaziyatlar uchun xarakterli bo‘lgan: vaziyatning to‘satdan vujudga kelishi, hayot manzarasining buzilishi, sodir bo‘layotgan hodisalarni nazorat qila olmaslik, kelajakning noaniqligi, kasallikka reaksiya qilishning bosqichliligi kabi barcha belgilarga ega. Onkologik kasallik vaziyati uchun quyidagicha umumiy to‘ldiruvchi maxsus belgi va xususiyatlar xos: kasallikning polietiologikligi, jarrohlik amaliyotining nogiron qiluvchilik xarakteri, og‘ir va uzoq davom qiluvchi davolanish, tuzalishga kafolatning yo‘qligi, iqtisodiy va moddiy ahvolutning o‘zgarishi kabilar.

Bu vaziyatni hayotning boshqa vaziyatlaridan farqlash insonda o‘ziga xos kechinmalarni vujudga keltiradi. Mazkur kechinmalarni kasallik vaziyatini hisobga olmasdan, bemorning barcha holatlari va kechinmalarini tushunish mumkin emas.

Ekstremal va inqirozli vaziyatlar uchun umumiy bo‘lgan vaziyatlar o‘zining haddan oshgan intensivligi bilan namoyon bo‘ladigan kechinmalar bilan bog‘liq bo‘lib, bu kechinmalarda psixik jarohat xavfi mavjud. Jarohatda ma’lumot tashqaridan, ya’ni onkologik kasallik tashxisi haqidagi xabar bo‘lib, bu xabar shaxs mavjudligi uchun juda og‘ir hisoblanib baholanadi. Tashqi jarohat ichki “o‘z-o‘zini jarohatlovchi” kuch bo‘lib transformatsiyalanadi [4]. Natijada inson psixik hayoti zaiflashadi.

Ekstremal va inqirozli vaziyat orasida farq mavjud bo‘lib, ekstremal vaziyat insonni ichki moslashuv imkoniyatlaridan o‘zib ketadigan, tashqi holatlarning to‘satdan bosimi natijasida vujudga kelsa, inqirozli vaziyat hayotni sub’ektiv mazmuni, shaxs tuzilishini tubdan o‘zgarishi bilan tiklanishni talab qiladigan inson rivojlanishidagi keskin o‘zgarishlar sodir bo‘ladigan vaziyatdir.

Ekstremal va inqirozli vaziyatlarning adekvat hal qilinishi psixik muvozanatning asta-sekinlik bilan tiklanishi evaziga sodir bo‘ladi. Bunda inson nafaqat ruhiy muvozanatni tiklaydi, balki yangi tajribani integratsiya qila turib, shaxsiy o‘sish va identiklikning kengayishi imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bundan tashqari inqirozni adekvat hal qilishda hayotiy maqsad va

mazmun, hayotiy qadriyatlar, ustuvorliklarni qayta tushunish va qayta baholash sodir bo‘ladi. Bu vaziyatdan adekvat chiqib keta olmaslik, dezadaptatsiyaning turli shakllariga olib boradi [1].

Favqulodda qiyin vaziyatlarga tushgan inson kechinmalarining bunday namoyon bo‘lishi ham ekstremal ham inqirozli holatlar uchun shartlidir. Odatda bu kabi inson kechinmalarining izohlanishi ekstremal va inqirozli holatlar elementi sifatida qatnashadi [3].

Onkologik kasallik aynan hayot ma’nosini ochib qo‘yadi hamda bemor, uni oilasi va yaqin atrof muhitini odatiy hayotda yashirin bo‘lgan ekzistensial muammolar bilan muqarrar to‘qnashtiradi.

Birinchi galda bemor o‘z xususiy hayotiga xavf bilan to‘qnashadi. Undan tashqari kasallik insonni o‘z muammolari bilan yolg‘iz qolishiga imkon beradi: yaqinlari qanchalik hohlasalar ham boshqaning og‘riq va qayg‘ularini o‘zining kechira olmaydilar hamda bemor uchun bunday azobli kechinmalar chuqur yolg‘izlik hissini chaqiradi. Natijada bemorlarda hayot qurilishi haqidagi illyuziyalar vujudga keladi va mavjudlik mazmunini yo‘qotadi.

Har bir onkologik bemor o‘ziga “Nima uchun men kasal bo‘ldim?”, “Nima uchun?”, “Qaysi gunohlarim uchun?”, “Endi qanday yashayman?”, “Butun hayotim ximiyaterapiya bo‘ladigan bo‘lsa, yashash shartmi?” degan savollarni beradi hamda bemor oldida o‘z turmush tarzi, davolanishga o‘z hissasini qo‘shishga nisbatan mas’uliyat bo‘yicha savollar paydo bo‘ladi, kasallik sharoiti bilan mos yashash uchun kasallikning ahamiyati, uning mazmuni va o‘z hayoti mazmunini o‘ylab ko‘rish zarurati bilan to‘qnashadi. Ma’naviy muammolar inson tomonidan hamma vaqt ham anglanmaydi, lekin uning kechinmalariga alohida azobli tus beradi. Yuqorida izohlanganlar negatv kechinmalar: qo‘rquv, xavotir, uyat, alam, notinchlik, aybdorlik hissi kabilar og‘ir iztirob hosil qiladi.

Bemorlardagi intensiv salbiy emotsiyalar fonida bilish jarayonlarida diqqat konsratsiyasida qiyinchiliklar, diqqat hajmining kamayishi, xotira yomonlashishi kabi o‘zgarishlar kuzatiladi. Ma’lumotlarni buzilishi va o‘zlashtirishning pasayishi, to‘g‘ri baholash uchun xususiy imkoniyatlar zarurati sodir bo‘ladi, natijada konstruktiv qaror qabul qilish qobiliyati buziladi.

Somatik darajada jismoniy zaiflik, jismoniy zo‘riqish, tomoqda nimadir tiqilib qolish hissi, havo etishmasligidagi hansirash hissi, to‘xtab-to‘xtab nafas olish hissi kabilar vujudga keladi.

SHunday qilib, kasallik inson borlig‘ining barcha darajalarida paydo bo‘ladi:

- **somatik** – a’zolar va tizim faoliyatida buzilishlar;
- **emotsional** – qo‘rquv, xavotir, nafrat, alam, jahl va boshqa negatv emotsiyalar;
- **psixologik** – o‘ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatning buzilishi;
- **ijtimoiy**- ijtimoiy mavqe va ijtimoiy aloqlar o‘zgarishi;
- **ma’naviy**– hayot mazmuni, mas’uliyat, yolg‘izlik, hayot yakunilanayotgani kechinmasi.

Kasallik insonni to‘liq qamrab oladi va ko‘rsatilgan darajalar bir-biriga o‘tadi (bemor og‘riqdan arz qiladi, bu faqat jismoniy og‘riq emas, balki emotsional va ma’naviy kechinma qatnashadigan umumiy og‘riq).

Onkologik bemorlar uchun psixologik rehabilitatsiya shunday yo‘nalgan bo‘lishi kerakki, onkologik kasallik chaqirgan psixologik oqibatlarni bartaraf qilishi va kasallik vaziyatiga moslashishiga yordam berishi kerak.

Bemorni kasallikka psixologik moslashishi uni kasallik sharoitida yashash va hayot qiyinchiliklariga chidash imkoniyatini beradi. Onkologik kasallik vaziyatida inson o‘z hayotini yakunini his qiladi va bu unda yuqori kuchli azobli kechinmalarni chaqiradi, jumladan, bemor

hayoti manzarasi buziladi, uning hayoti endi oldingiday bo‘lishi haqidagi ishonch rad etiladi [5]. Bu kabi buzuvchi katastrofik ma’lumotdan himoyalaniş uchun ongsiz psixologik himoya mexanizmlaridan foydalanadi.

Psixologik himoya – bu shaxs rivojlanishi jarayonida shakllangan ongsiz psixik faollik namoyon bo‘lishidir [2].

Psixologik himoya kasallik xavfi paydo bo‘lganidan keyin, tezlik bilan vujudga keladi, u psixologik va fiziologik buzilishlar rivojlanishi oldini olgan holda, davolanish jarayoni va undan keyin ham mavjud bo‘ladi. Psixologik himoya bo‘lganligi uchun bemor ongida kasallik haqida axborot umuman ruxsat berilmaydi (masalan, kasallik haqidagi axborotni ongli sohadan ongsiz sohaga *siqib chiqarish*; kasallikning xavfli xarakterini *rad etish*; *regressiya* - yordamga muhtojlik va tobelik namoyon bo‘lishida erta infantil shaxslilik reaksiyalariga qaytish), agar jarohatli ma’lumot o‘tkazib yuborilsa, bu xuddi inson uchun “og‘riqsizday” timsolda talqin qilinadi (*ratsionalizatsiya* –kasallik haqidagi ma’lumot qabul qilinuvchan bo‘lib shakllanadi: “Kasallik og‘ir, lekin vaqtida aniqlandi”; *intellektualizatsiya* – emotsiyalarni bevosita kechinmalarning o‘rniga muhokama qilish hisobiga nazorat qilish).

Psixologik himoya bemorda emotsional zo‘riqish, zaiflashishi, xavotir va qo‘rquv pasayishi uchun qalqon sifatida qatnashadi, lekin mustahkamlash, yangi ma’lumotni o‘zlashtirishga va buning oqibatida kasallikni jarohatli vaziyatini qayta ishlashga xalaqit beradi.

Onkologik bemorlarda kasallik nafaqat shaxsning emotsional va xulqiy sohasida, balki kognitiv sohasida ham sezilarli o‘zgarishlarni vujudga keltiradi. SHu nuqtai-nazardan, kognitiv buzilishlar nafaqat markaziy nerv sistemasi o‘smalarida, balki saratonning barcha turlarida uchraydi. Bu kabi tadqiqotlar XX asrning 80 yillarida vujudga kela boshlagan [8].

Onkologik bemorlarda kasallik bilan bog‘liq affektiv-emotsional holatlar o‘zgarishlaridan tashqari kognitiv o‘zgarishlar ham sodir bo‘lishi 1990 yillarda tadqiqotlar sifatida o‘rganila boshlangan. Jumladan, g‘arb olimlaridan T.A. Ahles, P.M.Silberfarb, J. Herndonlar (1998) tomonidan ximiyaterapiya va radioterapiya davolanish muolajalarini olayotgan V guruhidagi leykemiya va saraton tashxisi qo‘yilgan bemorlarda psixologik va neyropsixologik funksiyalar o‘zgarishlari o‘rganilgan [7].

Dastlab, onkologik bemorlarda kognitiv buzilishlar sodir bo‘lishi ximiyaterapevtik vositalarning nojo‘ya ta’siri sifatida baholangan. SHu nuqtai-nazardan “kimyoviy miya” tushunchasi ishlatilgan. K.D.Hodgson (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda xavfli o‘smalarni turlaridan qat’iy nazar kognitiv funksiyalar va davolanishning davomiyligi o‘rtasida salbiy korrelyasiya mavjudligi aniqlangan (Hodgson K.D. et al., 2013) . SHu kabilar bilan bog‘liq holda J.Deboss olib borgan tadqiqotlarda (2010) kognitiv buzilishlar va ximiyaterapiya o‘rtasida bog‘liqlik mavjud emasligi aniqlangan (Deboss J. et al., 2010). Bundan kelib chiqadiki, kognitiv buzilishlarni kelib chiqishiga sabab, faqat ximiyaterapiyaning negativ ta’siri emas, ya’ni “kimyoviy miya” o‘rniga “onkologik kasalliklar va uni davolash bilan shartlangan kognitiv buzilishlar” atamasi ishlatib boshlangan [Hurria A. et al., 2007].

Onkologik kasalliklarda kognitiv va affektiv sohaning ahamiyatli bog‘liqligi bo‘yicha bir qator izlanishlar olib borilgan bo‘lib, bu borada A.S.Belozyorning “Tuxumdonlar saratoni bemorlarida kognitiv va affektiv buzilishlarning aloqasi” (2020) mavzusidagi tadqiqotida kognitiv buzilishlar, xavotir va depressiyaning namoyon bo‘lishi xususiyatlari, tuxumdon saratoni bemorlarida kasallikning ichki manzarasi, agressiya va adovat darajasi hamda ular orasidagi o‘zaro

aloqadorlik masalalari, shuningdek, bu turdagi bemorlarning klinik va psixologik tavsifi o‘rganilgan [9].

Xulosa

Demak, shuni xulosa qilishimiz mumkin, onkologik kasalliklarda bemor organizmida jismoniy o‘zgarishlardan tashqari teng kuchga ega bo‘lgan psixoemotsional hamda kognitiv o‘zgarishlar ham sodir bo‘ladi. Bemorda turli affektiv reaksiyalar namoyon bo‘lishi bevosita uning kognitiv sohasi holatiga ham bog‘liq bo‘lib, bemor o‘zida kechayotgan kasallik haqida ma‘lumotga egaligi, olayotgan davo muolajalarining ba‘zi nojo‘ya ta’sirlari, kasallik alomatlarini tushinishi va boshqalar unda turli psixoemotsional holatlarni vujudga keltirishi, natijada diqqat konsentratsiyasi, xotira, idrok va shu kabi kognitiv jarayonlarda o‘zgarishlar namoyon bo‘lishi kuzatiladi.

REFERENCES

1. Бочаров В.В., Карпова Э.Б., Чулкова В.А., Ялов А.М. Анализ экстремальных и кризисных ситуаций с позиции клинической психологии // Вестник СПб университета. – 2010. – Сер. 12. – Вып. 1. – С.9–16.
2. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, практика, обучение / под ред.. – СПб. М: Центр Академия. – 2003. –736 с.
3. Карпова Э.Б., Чулкова В.А. Онкологическое заболевание как психологический кризис // матер. научн.-практ. конф. «Ананьевские чтения – 2007». СПб.: Изд-во СПбГУ. – 2007. – С. 556 – 557
4. Решетников М.М. Психическая травма. – СПб: Речь. – 2006. – 322 с.
5. Чулкова В.А., Пестерева Е.В. Клинико-психологические аспекты в онкологии // Вестник СПбГУ. – 2010. – Вып. 1. – Сер. 12. – С. 91-100.
6. Andrykowski M. A., Cordova M.J. Factors associated with PTSD symptoms following treatment for breast cancer: test of the Andersen model. // TraumaStress. – 1998. – Vol. 11. – P. 189-203.
7. Ahles, T.A. Psychologic and neuropsychologic functioning of patients with limited small-cell lung cancer treated with chemotherapy and radiation therapy with or without warfarin: a study by the Cancer and Leukemia Group B / T.A. Ahles, P.M. Silberfarb, J. Herndon [et al.] // J. Clin. Oncol. - 1998. - Vol. 16 (5). - P. 1954-1960.
8. Oxman T.E., Silberfarb P.M., 1980
9. https://disser.spbu.ru/files/2020/disser_belozer.pdf

**САНГЗОР ДАРЁ ҲАВЗАСИ ҚОРИНОЁҚЛИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ
ФАУНАСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИ**

Каримқулов Абдулла Тожиқулович

Гулистон давлат университети

биология фанлари номзоди, доцент

Тел: 99 787-14-68 e-mail: abdullak2006@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360079>

Аннотация. Мақола Шимоли-ғарбий Туркистон тоғ тизмаси таркибига кирувчи Сангзор дарё ҳавзаси қоринёқли моллюскаларининг фаунистик таркиби ва экологиясига бағишланган. Келтирилган маълумотларга кўра Сангзор дарё ҳавзасида 16 оила 20 уруққа кирувчи 29 турдаги қоринёқли моллюскалар тарқалган. Уларнинг 4 оила 5 уруққа кирувчи 10 тури чучук сув қоринёқли, 12 оила 15 уруққа кирувчи 19 тури қуруқлик моллюскаларига тегишлидир. Чучук сув қоринёқли моллюскалари 5 та экологик гуруҳ бўйича таҳлил этилган ва улар орасида турлар сони жиҳатидан кренофиллар (50%) етакчи эканлиги аниқланган. Қуруқлик моллюскалари 3 та экологик гуруҳлар бўйича таҳлил этилиб, 19 турдан 10 таси (52,6%) гигробионтлар гуруҳига кириши маълум бўлди.

Калит сўзлар: сангзор, дарё ҳавзаси, малакофауна, қоринёқли моллюскалар, чучук сув моллюскалари, қуруқлик моллюскалари, экологик гуруҳ.

**ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ БАССЕЙНА РЕКИ
САНЗАР**

Аннотация. Статья посвящена фаунистическому составу и экологии моллюсков бассейна реки Санзар, входящего в состав горного хребта Северо-Западного Туркестана. По данным, в бассейне реки Санзар распространено 29 видов брюхоногих моллюсков относящихся к 20 родам и 16 семействам. Из них 10 видов, относящиеся к 5 родам и 4 семействам, являются пресноводными брюхоногими, а 19 видов, входящие к 15 родам и 12 семействам - наземными моллюсками. Пресноводные брюхоногие моллюски проанализированы по 5 экологическим группам, и было установлено, что среди них кренофилы (50%) являются лидерами по количеству видов. Наземные моллюски были проанализированы по 3 экологическим группам, и было установлено, что 10 из 19 видов (52,6%) относятся к группе гигробионтов.

Ключевые слова: санзар, бассейн реки, малакофауна, брюхоногие моллюски, пресноводные моллюски, наземные моллюски, экологическая группа.

**FAUNA AND ECOLOGY OF GASTROPOD MOLLUSCS IN THE SANZAR RIVER
BASIN**

Abstract. The article is devoted to the faunistic composition and ecology of the mollusks of the Sanzar river basin, which is part of the North-West Turkestan mountain range. According to the data, 29 species of gastropod molluscs belonging to 16 families and 20 genera are distributed in the Sanzar river basin. Of these, 4 families belong to 10 species of freshwater gastropods belonging to 5 genera, 12 families belong to 19 species of terrestrial molluscs belonging to 15 genera. Freshwater gastropod molluscs were analyzed by 5 ecological groups and it was found that among them crenophiles (50%) are the leaders in terms of the number of species. Terrestrial molluscs were analyzed by 3 ecological groups, and it was found that 10 out of 19 species (52.6%) belong to the group of hygrobionts.

Key words: *sanzar, river basin, gastropod molluscs, freshwater molluscs, terrestrial molluscs, ecological group.*

Кириш. Сангзор Жиззах вилоятидаги энг йирик дарёлардан бири бўлиб, Туркистон тоғ тизмаси таркибига кирувчи Чумқортоғ ҳамда Молгузар тоғлари оралиғидан оқиб ўтади. Бу дарё, асосан, Чумқортоғ ва Молгузар тоғларидан бошланувчи 80 га яқин сойлар суви ҳисобидан тўйиб, 198 км узунликка эга.

Ушбу ҳудуд чучук сув қориноёқли моллюскаларининг фаунаси ва экологиясига оид маълумотлар, дастлаб, З.И.Иззатуллаев [1, 2] ва А.Каримқулов [3, 4] ларнинг ишларида келтирилган. Лекин шуни таъкидлаб ўтиш керакки, бу маълумотлар тоғ тизмалари доирасида ўрганилган бўлиб, Сангзор дарё ҳавзаси бўйича алоҳида ўрганилмаган.

Туркистон тоғ тизмасининг шимоли-ғарби, шу жумладан Сангзор дарё ҳавзаси куруқлик моллюскалари қисман Д.Даминова [5] томонидан ўрганилган. Унинг маълумотларига кўра Туркистон тоғ тизмасининг шимоли-ғарбий қисмида жами 31 тур куруқлик моллюскалари учраб, улардан 27 таси Ўзбекистон ҳудудидан, қолган 4 таси қўшни Тожикистон республикасида терилган. Сангзор дарё ҳавзасига доир маълумотлар кейинчалик А.Позиллов [6], А.Каримқулов [7] ларнинг илмий ишларида ҳам келтирилган. Лекин, юқорида қайд этилганидек, бу маълумотлар ҳам тоғ тизмалари даражасида таҳлил этилган.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Куруқлик моллюскаларини йиғишда И.М.Лихарев ва Е.С.Раммельмейр (1952), А.А.Шилейко (1978, 1984) услубларидан, фиксация қилишда эса И.М.Лихарев ва А.Й.Виктор (1980) ҳамда айрим ҳолларда Р.Я.Братчик (1976) услубидан фойдаланилди. Анатомик тузилишини ўрганишда эса И.М.Лихарев (1962) ва А.А.Шилейко (1978) услублари қўлланилди.

Чучук сув моллюскаларини териш ва фиксация қилишда В.И.Жадин (1952), З.И.Иззатуллаев (1987) услубларидан фойдаланилди.

Фиксация қилинган материал кейинги босқичда, лаборатория шароитида МБС-9 бинокуляр микроскопи остида морфологик ва анатомик жиҳатдан ўрганилди. Чиганокларнинг ўлчамларини аниқлашда 0,1 мм аниқликка эга бўлган штангенциркул ёрдамида ўлчанди, айрим ҳолларда эса окуляр линейкадан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Охирги йиллар давомида Сангзор дарё ҳавзасида олиб борилган тадқиқот ишларимиз натижасида жами бўлиб, 16 оила 20 уруққа тегишли бўлган 29 турдаги қориноёқли моллюскаларнинг учраши маълум бўлди. Ушбу моллюскаларнинг 4 оила 5 уруққа кирувчи 10 тури чучук сув қориноёқли, 12 оила 15 уруққа кирувчи 19 тури куруқлик моллюскаларига тегишлидир. Фаунистик таҳлил натижаларига кўра ҳудуд чучук сув малакофаунаси, асосан, *Martensamnicola*, *Sogdamnicola* ва *Lymnaea* уруғларига кирувчи эндемик турлар, куруқлик моллюскалари фаунаси эса палеарктика ва голарктика турлари ҳисобига шаклланганлиги аниқланди.

Фаунистик таҳлил билан бир қаторда ҳар икки катта гуруҳ моллюскалари экологик жиҳатдан ҳам ўрганиб чиқилди. Сангзор дарё ҳавзаси чучук сув қориноёқли моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши ўрганилганда, З.И.Иззатуллаев классификацияси асос қилиб олинди [2]. З.И.Иззатуллаев бўйича Ўрта Осиё чучук сув қориноёқли моллюскалари қуйидаги экологик гуруҳларга бўлинади: литофиллар (каттиқ субстратда яшовчилар), псаммофиллар (қумда яшовчилар),

пелофиллар (лойқада яшовчилар), фитофиллар (ўсимликларда яшовчилар), элиофиллар (ботқоқларда), тельматофиллар (сув сачратқиларида), кренофиллар (булоқ ва чашмада яшовчилар), термокренофиллар (иссиқ булоқларда яшовчилар).

Ҳавзада тарқалган 10 тур чучук сув моллюскалари юқорида қайд этилган экологик гуруҳлар бўйича таҳлил қилинганда қуйидаги натижа келиб чикди (1- жадвал).

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, турлар сони бўйича энг катта экологик гуруҳ бу кренофиллардир (5 та тур, 50%). Айнан шу экологик гуруҳнинг асосий қисмини эндемик турлар (*Martensamnicola brevicula*, *M.*

1-жадвал

Чучук сув кориноёкли моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши

Турларнинг номи	Тельматофиллар	Пелофиллар	Фитофиллар	Фитореофиллар	Кренофиллар
2	3	4	5	6	7
<i>Martensamnicola brevicula</i>	-	-	-	-	+
<i>M. hissarica</i>	-	-	-	-	+
<i>Sogdamnicola pallida</i>	-	-	-	-	+
<i>S. shadini</i>	-	-	-	-	+
<i>Lymnaea oblonga</i>	-	-	-	+	-
<i>L. truncatula</i>	+	-	-	-	-
<i>L. subangulata</i>	-	-	-	-	+
<i>L. bowelli</i>	-	+	-	-	-
<i>Costatella acuta</i>	-	-	+	-	-
<i>Planorbis tangitarenensis</i>	-	-	+	-	-
Жами	1 (10 %)	1 (10 %)	2 (20 %)	1 (10 %)	5 (50 %)

hissarica, *Sogdamnicola pallida*, *S. shadini*) ҳосил қилган. Кейинги ўринларни фитофиллар (2 та тур, 20%), фитореофиллар, пелофиллар ва тельматофиллар (1 тадан тур, 10% дан) ташкил этди.

Сангзор дарё ҳавзаси қуруқлик моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши биз томондан таклиф этилган экологик классификация асосида таҳлил этилди [8]. Бу классификацияга кўра барча қуруқлик моллюскалари умумий катта гуруҳга, яъни гигрофилларга (намсевар) бирлаштирилиб, сув ҳавзаларига нисбатан тарқалишига кўра гигробионтлар (сув ҳавзаларига яқин нам биотопларда яшовчи), ксеробионтлар (сув ҳавзаларидан узоқда қуруқчил биотопларда яшовчи) ва ксерогигробионтлар (қуруқчил ҳамда нам биотопларда яшовчи) каби гуруҳларга бўлинади. Ушбу гуруҳлар бўйича таҳлил натижалари 2-жадвалда ўз аксини топган.

2-жадвал

Қуруқлик моллюскаларининг экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши

№	Турларнинг номи	Гигробионтлар	Ксеробионтлар	Ксерогигробионтлар
1	2	3	4	5
1	<i>Oxyloma elegans</i>	+	-	-
2	<i>Succinea putris</i>	+	-	-
3	<i>Cochlicopa nitens</i>	+	-	-
4	<i>Cochlicopa lubrica</i>	+	-	-
5	<i>Cochlicopa lubricella</i>	+	-	-
6	<i>Sphyradium doliolum</i>	-	-	+
7	<i>Vallonia costata</i>	-	-	+
8	<i>Vallonia pulchella</i>	-	-	+
9	<i>Gibbulinopsis signata</i>	-	+	-
10	<i>Pupilla muscorum</i>	+	-	-
11	<i>Truncatellina callicratis</i>	-	-	+
12	<i>Pseudonapaeus sogdianus</i>	-	+	-
13	<i>Leucozonella rufispira</i>	-	+	-
14	<i>Phenacolimax annularis</i>	-	-	+
15	<i>Zonitoides nitidus</i>	+	-	-
16	<i>Candaharia levanderi</i>	-	-	+
17	<i>Euconulus fulva</i>	+	-	-
18	<i>Deroceras laeve</i>	+	-	-
19	<i>Lytopenelte maculata</i>	+	-	-
	Жами	10 (52,6%)	3 (15,8%)	6 (31,6%)

Ушбу жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, энг кўп миқдор гигробионтларга тегишли бўлиб, бу гуруҳга 10 тур (52,6%), ксерогигробионтларга 6 тур (31,6%) ва ксеробионтларга 3 турдаги (15,8%) моллюскалар киради. Яъни, Сангзор дарё ҳавзаси куруклик моллюскаларининг фаунаси, асосан, гигробионт турлар ҳисобига шаклланганлини кўриш мумкин.

Хулосалар. Олинган маълумотлар асосида Сангзор дарё ҳавзасида 29 турдаги қориноёкли моллюскаларнинг яшаши маълум бўлди. Фаунистик таҳлил натижаларига кўра, ҳудуд чучк сув малакофаунаси, асосан, *Martensamnicola*, *Sogdamnicola* ва *Lymnaea* уруғларига кирувчи эндемик турлар, куруклик моллюскалари фаунаси эса палеарктика ва голарктика турлари ҳисобига шаклланган деб айтиш мумкин.

Ушбу ҳудуд чучук сув қориноёкли моллюскалари экологик жиҳатдан таҳлил этилганда, улар 5 та экологик гуруҳга (гельматофиллар, пелофиллар, фитофиллар, фитореофиллар ва кренофиллар) кириши аниқланди. Турлар сони жиҳатидан кренофиллар гуруҳи доминант экани аниқланди.

Барча куруклик моллюскалари намсеварлик ва ташқи муҳитнинг турли омилларига бўлган бошқа адаптив хусусиятларига кўра шаклланган 3 та экологик гуруҳ (гигробионт, ксерогигробионт ва ксеробионтлар) бўйича таҳлил қилинди ва энг кенг тарқалгани гигробионтлар (10 тур, 52,6%) бўлиб чиқди.

REFERENCES

1. Иззатуллаев З.И. Моллюски водных экосистем Средней Азии. –Ташкент, 2018. – 229 с.
2. Иззатуллаев З.И. Экологические группировки пресноводных моллюсков Средней Азии // Моллюски. Систематика, экология и закономерности распространения. Сб. 7. – Л.: Наука, 1983. – С. 132 – 135.
3. Каримқулов А. Шимоли-ғарбий Туркистон тоғ тизмаси қориноёкли моллюскаларининг фаунаси, экологияси ва зоогеографияси: Биол. фан. ном. дис..... – Самарқанд, 2011. - 132 б.
4. Каримқулов А. Биоразнообразие и экология брюхоногих моллюсков Мальгузара // “Биологиянинг долзарб муаммолари” республика илмий-амалий анжумани. – Фарғона, 2018. – Б. 88-89.
5. Даминова Д.Р. Наземные моллюски северо – западной части Памиро – Алайской горной системы: Дис. ... канд. биол. наук. – Гулистан, 2002. – 141 с.
6. Пазилов А.П. Биологическое разнообразие наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata, Geophila) Узбекистана и сопредельных территорий: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Ташкент, 2005. – 41 с.
7. Каримқулов А. Шимоли-ғарбий Туркистон тоғ тизмасида куруклик моллюскаларининг баландлик минтақалари ва биотоплар бўйича тарқалиши // “Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари”. Республика илмий-назарий ва амалий анжумани. – Нукус, 2016. – Б. 194-196.
8. Каримқулов А. Ўзбекистон куруклик моллюскалари экологияси // “Физик-кимёвий биологиянинг долзарб муаммолари”. Республика илмий-амалий анжумани. – Тошкент, 2015. – Б. 131-132.

ABDULLA QODIRIY ASARLARI LEKSIK IMKONIYATLARI XUSUSIDA

Habibullayeva Mashrabxon Muhammadjon qizi

NamDU talabasi

Umidjon Qo‘ziyev

NamDU dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360170>

Annotatsiya. *Mustaqillik davri adabiy ta'limining yetakchi xususiyatlarini o'quvchi ma'naviyatini yuksaltirish, ijodkorning hayoti haqidagi ma'lumotlarni o'rgatish vositasida yoshlarda ham yaratuvchilik, bunyodkorlik xislatlarini tarkib toptirish, ularning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish, ijodkor shaxsiga xos namunaviy sifatlar ta'sirida o'quvchilarning ilmga, san'at va adabiyotga mehrini, hurmatini o'stirish, muayyan ijodkor ruhiyatini his qilish vositasida o'quvchilarni o'zga odamlar qalbini anglashga o'rgatish, o'zgalardardini anglashga yo'llash kabilar tashkil etadi. Shu tamoyildan kelib chiqib qarasaq, Abdulla Qodiriy faqat asarlari bilan emas, balki bosib o'tgan hayot yo'li, o'zining yaxshi fazilatlarini bilan ham o'quvchilarga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada, Abdulla Qodiriy asarlaridagi so'zlarning hozirda iste'molda qo'llanilmasligi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Abdulla Qodiriy, asarlari, so'zlar, iste'molda qo'lashnilmaslik, adabiy ta'lim, yetakchi xususiyatlar, "O'tkan kunlar" asari.*

Abstract. *The ability of literary education during the independent era to increase readers' spirituality, compose creative, creative qualities even in young people, develop their capacity for independent thought, cultivate students' love and respect for science, art, and literature under the influence of standard qualities inherent in the creative personality, teach students to think critically, and According to this tenet, Abdullah Qadiri greatly influences readers not just via his writings but also by his positive traits and the style of life he led. This article expresses opinions and considerations regarding the fact that Abdulla Kadiri's works are not now consumed.*

Uyushiq bo'laklarning ikkitasi o'z sifatlashlari bilan qo'shib birikma holida o'zaro ohang bilan bog'langan, keyingi uyushqlikda ko'rkam so'zi alohida olinib, u sifatlovchi birikma holida oq yuzli bo'lak bilan va bog'lovchisi orqali bog'langan va ohang, ko'ryapsizki, o'zgartirilgan, keyingi bo'lak murakkab birikma holida kelishgan qora ko'zli tarzida shakllantirilib, unga mos ravishda keyingi bog'lanuvchi uyushiq bo'lak ham uch so'zli qilib murakkab shaklda tanlangan (mutanosib qora qoshli) va bu ham ohang bilan bog'langan. Nihoyat, oxirgi uyushiq bo'lak olti so'zdan iborat qilib tuzilgan hamda u endi yana va bog'lovchisi orqali bog'langan:

- a) uyushiq bo'laklar tuzilishiga ko'ra ikki so'zli, bir so'zli, uch so'zli, olti so'zli ko'rinishda;
- b) oldingi ikkitasi bog'lovchisiz bog'langan, keyingi ikkitasi va bog'lovchisi orqali bog'langan; yana ikkita murakkab uyushiq bo'laklar bog'lovchisiz holda; undan keyingisi esa bog'lovchili holda bog'langan;
- d) uyushiq bo'laklikning o'zi san'atkorona tuzilgan, shakllantirilgan. Uyushqlikda oddiy sanashdan tashqari, ta'kid va musiqiylik, rang-baranglik ko'zga tashlanadi.

Bu ikki kishining bittasi: gavdaga kichik, yuzga to'la, ozroqqina soqol, murtli, yigirma besh yoshlar chamalik bir yigit. Ikkinchisi: uzun bo'yli, qora cho'tir yuzli, chog'ir ko'zli, chuvoq soqol, o'ttiz besh yoshlarda bo'lgan ko'rimsiz bir kishi edi. Keltirilgan uyushqlikda boshqa bir, alohida shakllantirish kuzatiladi: gavdaga kichik, yuzga to'la. Chunonchi, muallif bu o'rinda, bemalol, kichik gavdali, to'la yuzli birikmalarini ishlatishi mumkin edi. Shunda ham, asosiy holat jiddiy

o'zgarib qolmas edi. Biroq yozuvchi asar tili rang-barangligini keltirib chiqarish, kitobxonni qiziqtirish, o'qimishlilikni ta'minlash, ta'sirchanlikni oshirish maqsadini ko'zda tutib jonli tildagi qo'llanishni tanlagan va maqsadga erishgan. Ozroqqina soqol, murtli uyushiqdarida xuddi shu maqsadlarda soqol so'zi tarkibida qo'llanilishi lozim bo'lgan li qo'shimchasi tushirilgan bo'lsa, murtli so'z shaklida aynan shu li qo'shimchasining "ega ekanlik" ma'nosini ifodalashidan o'rinli foydalangan. Yigirma besh yoshlar chamalik bir yigit birikmasida ham yozuvchi xalq tiliga oid qo'llanishni ma'qul ko'rgan.

Buni yigirma besh yoshlardagi bir yigit yoki yigirma besh yoshlar bir yigit; yigirma besh yosh chamalik bir yigit kabi shakllarda ham berish mumkin edi. Biroq bunday holatlarda taxmin ma'nosini bo'rttirish o'z ifodasini topmas edi. Matnda: "besh yoshlar va chamalik birliklari birga qo'llangan va bu narsa taxmin ma'nosini bo'rttirishga xizmat qildirilgan. Mana shu keyingi holatdagi uyushiqdariga monand holda yozuvchi Hasanali qiyofasini ham tasvirlaydi: "Bu chol Hasanali otlik bo'lib, oltmish yoshlar chamasida, cho 'ziq yuzli, do 'ngroq peshonali, sariqqa moyil to 'garak qora ko 'zli, oppoq uzun soqolli edi".

Matnda chamalik so'zi o'rnida chamasida so'z shakli qo'llangan. Barcha uyushiq bo'laklar oxirida li affiksini, albatta, o'ziga xos ishlatgan. E'tibor bering: bir bo'lakda ishlatadi, boshqa bo'lakda bu qo'shimchani ishlatmaydi (chog'ir ko'zli, chuvoq soqol); hamma bo'laklarda bu qo'shimchani ishlatadi (cho'ziq yuzli do'ngroq peshonali; "qora ko'zli, oppoq uzun soqolli). Bu gapni, masalan, Oltmish yoshlar chamali, cho'ziq yuz, do'ng peshona, sariqqa moyil to'garak qora ko'zli, oppoq uzun soqolli edi" tarzida tuzish mumkin edi. Biroq yozuvchi tanlagan shakllar asar matni uchun o'ta mutanosibdir.

Muallif ega ekanlik ma'nosini ifodalovchi li qo'shimchasini bir holatdagi uyushiqdarida har bir bo'lakka alohida-alohida qo'shgan holda qo'llasa, boshqa bir holatda ayrim uyushiq bo'laklarga qo'shib, ayrimlariga qo'shmagan holda yoki faqat oxirgi bo'lakka qo'shgan holatda qo'llaydi. Ba'zi holatlarda esa bu qo'shimchani umumiy qo'llamagan holda uyushiqdarini shakllantiradi: "Mirzakarim ismlik (Hasanali tasvirlanganda, unga nisbatan otlik so'zi qo'llangan edi. Rahmatga nisbatan ham otlik so'zi ishlatilgan. Endi esa, Mirzakarim qutidorga nisbatan otlik so'z shakli o'rnida ismlik so'z shakli qo'llanilayotganini ko'ramiz) "Qirq besh-ellik yoshlar chamasida, qora qosh, qora ko 'z, ko 'rkam yuz, yaxshigina kiyingan bir kishi bo 'lib, Akram hoji ellik besh yoshlar orasidagi bir keksa edi". Avvalo, aytish kerakki, taxmin-chama ma'nosi bu o'rinda uchta vosita orqali o'ta bo'rttirib berilgan (qirq besh-ellik; yoshlar; chamasida) ; ikkinchidan, qora qosh, qora ko'z, ko'rkam yuz birliklari -li qo'shimchasi tushirilgan holda berilib, belgining doimiylik holatiga, muayyanligiga diqqat qilingan; uchinchidan, Akram hoji so'zi borligi uchun otlik va ismlik so'zlarini qo'llash ehtiyoji yo'q, shuningdek, taxmin ma'nosi ham bo'rttirilmagan hamda chamasidagi so'zi (chamali ko'rinishda ham bo'lishi mumkin) orasidagi so'zi bilan almashtirilib betaraflik munosabatini ifodalashga xizmat qildirilgan.

Ko'rinadiki, Abdulla Qodiriy shaxs belgilarini tasvirlashda uyushtirish shakllarining turli ko'rinishlarini qo'llash orqali asar tilining jozibadorligini orttirgan: chamasida, chamasidagi, chamali; otlik-ismlik, qora qosh-qora ko'z kabi qo'llanishlar ham ana shu maqsadni amalga oshirish uchun xizmat qildirgan. Yozuvchi asarda tilga olingan deyarli har bir personajni o'ziga xos tarzda tasvirlaydi. Tasvirlashda uning yoshiga alohida e'tibor qaratadi: qirq besh-ellik yoshda; yigirma besh yoshda; oltmish yoshlar; o'ttiz besh yoshlarda; ellik besh yoshlar; yetmishlardan o'tgan kabilar. Bular ham uyushiqdarini shakllantirishda o'ziga xos o'rin tutadi. Adib kishilarning

yoshlarini, haqiqatan ham taxminan belgilaydi. Chunki ularning yoshlari noaniqdir. Real holatshu. Kishining yoshini taxminan bo'lsa-da belgilamaslik esa shu o'rinlarda mumkin emas edi.

Albatta, Abdulla Qodiriyning uyushiq bo'lakli gaplardan foydalanishdagi o'ziga xos mahorati alohida, jiddiy tadqiqotlarni talab etadi. Bu o'rganilishi o'ta dolzarb bo'lgan muammo. Ammo yuqorida keltirilgan uyushiq shakllarning o'ziyoq yozuvchining, haqiqatdan ham, uyushiq bo'laklardan foydalanishga alohida diqqat qilinganligini ko'rsatib turibdi. Shunga qaramay, bu fikrni qat'iyroq tasdiq etish uchun, uyushiqlikni shakllantirishning, u orqali badiiylikni orttirishning, bizningcha, yuksak namunasi bo'lgan bir necha uyushiq bo'lakli birikmajumla namunasini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir: "Uyning to'riga solingan atlas ko'rpa, par yosti quchog'og'ida, sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi, uyg'oq yotgan bir qizni ko'ramiz. Uning qora zulfi par yosti qning turli tomoniga tartibsiz suratda to'zg'ib, quyuq jingila kiprik ostidagi tim qora ko'zlari bir nuqtaga tikilganda, nimadir bir narsani ko'rgan kabi qop-qora kamon, o'tib ketgan nafis, qiyiq qoshlari chimirilgan-da, nimadir bir narsadan cho'chigan kabi to'lgan oydek g'uborsiz oqyuzi bir oz qizillikka aylangan-da, kimdandir uyalgan kabi". Gapdagi atlas ko'rpa, par yosti q; erinibmi va yo boshqa bir sababdanmi; tartibsiz suratda to'zg'ib; quyuq jingila kiprik; tim qora ko'zlar; bir nuqtaga tikilgan-da chimirilgan-da qizillikka aylangan-da; ko'rgan kabi- cho'chigan kabi- uyalgan kabi; qop-qora kamon; o'tib ketgan nafis; qiyiq qoshlar. Jumlada to'xtamning (uch nuqta) uyushtirilishi hayratlanarli holdir. Har bir to'xtamda tasvirlovchining o'zi nafasini roslab, entikib turib keyin tasvirni davom ettiryapti.

Ana shu entiktirgan belgilar yashirin holda, sukut orqali ifodalangan. Yozuvchi bu tasvir uchun alohida tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi mumkin. "O'tkan kunlar" asari tilidagi joziba, o'zbek milliy adabiy tilining shakllanishini ta'minlagan asosiy omil, til boyligini namoyish etish va undan foydalanishning yuksak namunasi yuqorida keltirilgan parchadagi tasvirlashda ochiq ko'rinadi. "O'tkan kunlar" tilidagi hamma birdek tan olgan joziba - ana shu!!! Jumladagi -gan+da shaklining; -gan+kabi shaklining, birikmalarni birikmalar uchun sifatlovchi tarzida tarkib toptirib turgan, shu vazifa uchun qo'llangan; quyuq jingila kiprik; kiprik ostidagi tim qora ko'zlar; qop-qora kamon, qiyiq qoshlar; o'tib ketgan nafis, qiyiq qoshlar; to'lgan oydek g'uborsiz; g'uborsiz oq yuz kabi. Yoki: nimadir bir narsadan;(takror- uyushiqlik); kimdandir olmoshlari takror-uyushiq lari ham ma'lum bir maqsad uchun-ta'kidlash, ta'sirchanlikni oshirish, musiqiylikni ta'minlash-poetika uchun qo'llanilgan. Belgining kamlik- ortiqlik darajasini ko'rsatish uchun bir o'rinda qora, quyuq, tartibsiz, qiyiq, g'uborsiz, oq kabi oddiy darajadagi sifatlardan foydalangan bo'lsa, ikkinchi bir o'rinda qop-qora tarzidagi shakldan, uchinchi holatda tim qora tarzidagi shakldan, (uchinchi holatda tim qora shakldan), to'rtinchi holatda o'tib ketgan shakldan, beshinchi o'rinda to'lgan oydek yoki bir oz qizillikka aylangan kabi shakllardan foydalanadiki, bu ham yozuvchining o'zbek tili ifoda imkoniyatlarini mukammal bilganligidan darak beradi.

Endi tasvirdagi so'zlarning tilimizda qo'llanilishi darajasi, mavqeyi masalasiga ham e'tibor qarataylik. Uyushiq bo'laklardan tashkil topgan bu jumlada 50 ta atrofida lug'aviy birlik mavjud bo'lib, parchadagi hamma so'zlar o'zbek tilimizda keng iste'molda, hamma uchun tushunarli, xalq tilida keng qo'llanadi, hammasi adabiy til uchun ham xarakterlidir. Grammatik shakllar ham xuddi shu kabi hamma bildiradigan birliklar bo'lib, keng iste'moldagi shakllardir. Bu matnda qora so'zi - uch marta; nimadandir so'zi ikki marta; bir so'zi uch marta; kabi ko'makchisi uch marta; narsa so'zi ikki marta qo'llanilgan. Bunday takroriy qo'llash matn tarkibidagi ortiqchalikni keltirib chiqarmagan, aksincha, asar tilining ohangdorligini ta'minlash uchun xizmat qilgan. Yana so'zlarning har birini o'z o'rnida ishlatishga ham e'tibor qaratilganligi kuzatiladi.

Matndagi -gan kabi, -ganda (tikilgan-da, chimrilgan-da, aylangan-da) tarzida berilan takrorlar badiiylikni yuksak darajada bo'lishini ta'minlagan. Bundan tashqari, tasvirda bir narsaning turli jihatlari zanjirsimon bog'lanishda, bir-birini to'ldirib turib izohlangan: qop-qora kamon, o'tib ketgan nafis, qiyiq qoshlari (qosh tasviri); quyuq jingila kiprik ostidagi tim qora ko'zlari (ko'z tasviri-qora; tim qora; kiprik ostidagi; jingila kiprik ostidagi; quyuq jingila kiprik ostidagi); to'lgan oydek g'uborsiz oq yuzi (yuz tasviri to'lgan oydek; g'uborsiz oq. Matn go'yo o'zbek tilining boy ifoda imkoniyatlarini ataylab namoyish etish uchun yaratilgandek. Bunday tasvirlarni A.Qodiriy asarlaridan ko'plab keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, asarlarda qo'llanilayotgan bu murakkablashgan sodda gap bo'lib, har bir aqlli musulmon kishi-murakkab gapdir. Qochib ketkusi kelur edi qismi esa murakkab tuzilishdagi kesimdir. Ega gapning bosh qismida kesim esa gap oxirida kelgan. O'rtada keltirilgan turli xil uyushgan gap bo'laklari ohang, va ham, yana, kabi vositalar bilan birlashtirilgan holda uyushtirilgandir. Uyushgan bo'laklar sifatida ko'ruvchi va biluvchi davom etdiruvchi, isrof qiluvchi; dushmanlik ortdiruvini va qon to'kuvini; ming turluk azob va xo'rlik; zoe qiluvlarini, bulg'atib ko'rsatuvlarini, o'zlari kulki bo'lmoqlarini; xor va qahr-g'azabga giriftor; sharmisor va benasib bo'luvlariga kabilarni ko'rsatish mumkin. Ularning aksariyati kengaytirilgan (yoyiq) bo'laklardir. Shu holda bo'laklarni uyushtirgan holda gap tuzish matn ta'sirchanligini oshirgan, hodisaga aloqador bo'lgan oqibatlarini umumlashtirib, bir joyda bayon etilishini ta'minlagan.

REFERENCES

1. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar – Toshkent: Sharq, 2000.
2. Jamolxonov H. Hozirgi O'zbek adabiy tili. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent, 2013.
3. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009.
4. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
5. Khashimova, K., & Kuziev, U. (2020). PARTICIPATION OF LANGUAGES OF OTHER SYSTEMS IN THE FORMATION OF THE UZBEK LITERARY LANGUAGE. Збірник наукових праць ЛОГОС, 22-25.
6. Saidova, M. (2019). MAN, LANGUAGE AND CULTURE. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(4), 223-226.
7. Кузиев, У. Я. (2017). About sociolects and their place in glossaries (in example Uzbek language and dictionaries). In Научные исследования: теория, методика и практика (pp. 281-286).

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУШУЕВСКОЙ
ПОРОДОЙ КРС

Гиясов Хусанжон Абдуллаевич

Зав.отделом скотоводства НИИ

животноводства и птицеводства, канд. с.х. наук,

Турсунбаев Шохрух Бобур угли, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360208>

Аннотация. Приведены предварительные результаты молекулярно-генетических исследований крупного рогатого скота Бушуевской породы КРС, которая находится на грани исчезновения, в рамках научно-практического проекта «Разработка молекулярных панелей для генетической паспортизации уникальных пород животных».

Проект осуществляется с целью сохранения ценного генофонда Бушуевской породы, единственно выведенной в Узбекистане, разработки молекулярных панелей для генетической паспортизации и раннего прогнозирования племенных, а также продуктивных качеств животных.

В молекулярно-генетических исследованиях, которые проводятся на крупном рогатом скоте впервые в республике, будут применены микросателлитные ДНК-маркеры (короткие tandemные повторы (*short tandem repeats*, STR), SNP и InDel - маркеры).

На первом этапе для исследований были выбраны быки-производители государственного племенного предприятия “Узнаслчилик”, которые используются для отбора семени. Были взяты образцы крови у животных. Амплификация фрагментов ДНК была проведена на программном аппарате «Rotor-Gene Q» «QIAGEN Hilden» Германия. С помощью реагентов *invitrogen* фирмы “Thermo Fisher Scientific” (США) были выделены ДНК крови быков-производителей Бушуевской породы.

Предварительные выводы показали, что насколько высока уровень чистопородности, настолько высок генетический потенциал животных. Окончательные выводы по результатам молекулярно-генетических исследований будут сделаны после завершения генотипирования животных.

Молекулярно-генетические исследования продолжаются.

Ключевые слова: Бушуевская порода, генофонд, молекулярно-генетические исследования, ДНК-маркеры, генетический паспорт.

Аннотация. Мақолада “Ноёб зотли ҳайвонларни генетик паспортлаштириш учун молекуляр панеллар ишлаб чиқиш” мавзусидаги илмий-амалий лойиҳа доирасида бош сони камайиб, йўқ бўлиб кетиш даражасига келиб қолган Ўзбекистоннинг ноёб, сундор Бушуев зотли қорамолларида ўтказилаётган молекуляр-генетик тадқиқотларнинг дастлабки натижалари ёритилган.

Лойиҳа Ўзбекистонда яратилган ягона Бушуев зотли молларнинг қимматли генофондини сақлаш, уни генетик паспортлаштириш учун молекуляр панеллар ишлаб чиқиш, шунингдек унинг насл ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини эрта аниқлаш мақсадида амалга оширилади.

Қорамолларда биринчи марта ўтказилаётган молекуляр-генетик тадқиқотларда Микросателлит STR ДНК маркерлар(қисқа tandem такрорланишлар), SNP ва InDel-маркерлардан фойдаланилади.

Тадқиқотларнинг биринчи босқичида “Ўзнаслчилик” давлат наслчилик корхонасида уруғ олишида фойдаланилаётган уч бош Бушуев зотли наслдор буқалардан қон олинган ва улар Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти лабораториясида генетик таҳлил қилинган.

“Thermo Fisher Scientific” (CША) фирмасининг invitrogen реагентлари ёрдамида Бушуев зотли наслдор буқалар қонининг ДНКси ажратиб олинган. ДНКнинг амплификация фрагментлари «Rotor-Gene Q» «QIAGEN Hilden» (Германия) дастурий аппаратларида ўтказилган.

Тадқиқотларнинг дастлабки натижалари шундан далолат берадики, молларнинг зотдорлиги қанчалик тоза бўлса, уларнинг насл ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари шунчалик юқори бўлар экан.

Яқуний хулосалар молекуляр-генетик тадқиқотлар доирасида молларни генотиплаш ўтказилиб, олинган натижалар генетик таҳлил қилинганидан кейин қилинади.

Молекулярно-генетик тадқиқотлар ва тажрибалар давом этмоқда.

Калит сўзлар: *Бушуев зотли моллар, генофонд, молекулярно-генетик тадқиқотлар, ДНК, маркерлар, генетик паспорт.*

Abstract. *The article describes the initial results of the molecular genetic research conducted on the rare, dairy Bushuev cattle of Uzbekistan, which have decreased in number and reached the level of extinction within the framework of the scientific-practical project "Creation of molecular panels for obtaining the genetic passport of animals".*

The project is carried out in order to preserve the valuable gene pool of the only Bushuev breed of cattle created in Uzbekistan, to develop molecular panels for its genetic passporting, as well as to determine its progeny and productivity indicators early.

In the first molecular genetic studies in cattle

Microsatellite STR DNA markers (short tandem repeats), SNP and InDel markers are used. At the first stage of research, blood was taken from three breeding bulls of the Bushuev breed used for obtaining seeds at the Uznaslchilik state breeding enterprise, and they were genetically analyzed in the laboratory of the Institute of Genetics and Experimental Plant Biology of the Academy of Sciences of Uzbekistan.

Using invitrogen reagents of "Thermo Fisher Scientific" (SShA) company, DNA was extracted from the blood of breeding bulls of the Bushuev breed. Amplification of DNA fragments was carried out on Rotor-Gene Q software from QIAGEN Hilden (Germany).

The preliminary results of the research indicate that the purer the breed of cattle, the higher their reproductive and productivity indicators.

Final conclusions are made after genotyping of moles within the framework of molecular-genetic studies and genetic analysis of the obtained results.

Molecular genetic studies and experiments are ongoing.

ВВЕДЕНИЕ. Проблема сохранения и восстановления генетического разнообразия животных, особенно исчезающих пород, в настоящее время приобрела приоритетный характер и ей уделяется огромное внимание во всем мире.

Бушуевская порода КРС является одной из уникальной породы крупного рогатого скота, выведенного в Узбекистане. Научные исследования над этой породой проводили учёные УзНИИЖа А.А.Атбашьян (1968), М.Нортожиев (1969), А.Мустафаев (1974),

Ж.Бобожонов (1983), Б.Ж.Носиров (1988), Б.Ш. Бойбулов (2008) и др. По их данным Бушуевский скот отличается от других пород хорошей адаптацией к жарким условиям республики и устойчивостью к паразитарным заболеваниям крови. По жирномолочности эта порода занимает первое место среди молочных и мясо-молочных пород КРС разводимых в Узбекистане. Молочная продуктивность некоторых коров-рекордсменов данной породы в племенных хозяйствах страны ранее составила 10-10,6 тыс. кг в год. При нормальных условиях кормления, содержания и селекционно-племенных работ от каждой Бушуевской коровы в среднем надоено по 3100-3400 кг молока в год. Этот показатель выше чем средний удой от каждой коровы в Узбекистане. Как порода она зарегистрирована в 1967 году [3]. Однако, к большому сожалению эта уникальная порода КРС в республике находится на грани исчезновения. В племенных хозяйствах республики количество чистопородных коров и телок старше двух лет Бушуевской породы на сегодняшний день составляет меньше 500 голов [6]. Поэтому незря учёные отмечают что, Бушуевскую породу создали в течении 65 лет, 55 лет оставили его без внимания, только эксплуатировали [1].

По данным С.А.Данкверта, С.К.Охапкина, И.М.Дунина и др. [6] наиболее распространенной является следующая классификация количественного статуса пород:

1. Нормальный статус. Количество самок более 10000 гол. Сокращения поголовья в последние годы не отмечается.
2. Уязвимый статус. Количество самок – 5000-10000 гол. Численность животных постепенно сокращается.
3. Ненадежный статус. Количество самок 1000-5000 гол. Численность животных быстро сокращается.
4. Угрожающий статус. Количество самок 100-1000 гол. Популяция находится под угрозой вымирания, её размер недостаточен для компенсации генетических потер. Увеличивается степень инбредности и снижается жизнеспособность животных.
5. Критический статус. Количество самок менее 100 гол. Популяция на грани вымирания.

Несмотря на принимаемые меры, в последние годы в Узбекистане из-за импорта других высокопродуктивных пород КРС и ненадлежащего внимания к разведению Бушуевской породы во многих хозяйствах, особенно в Сирдарьинской области поголовье данной породы резко уменьшается. Поэтому учёными и специалистами республики предпринимаются все безотлагательные меры по предотвращению сокращения поголовья чистопородных животных, особенно маточного поголовья и сохранения ценного генофонда данной породы.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Для сохранения ценного генофонда Бушуевской породы нужно проводить молекулярно-генетические исследования, восстановить хозяйства репродукторы по выращиванию ремонтных телок и проводить чистопородное разведение скота.

Применение молекулярных методов и генетических маркеров в прогнозировании племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота, несомненно, крупнейшее достижение современной генетики [8].

Молекулярно-генетические методы анализа, основанные на полиморфной природе ДНК, позволяют использовать определенные гены, контролирующие формирование

хозяйственно-полезных признаков сельскохозяйственных животных, несмотря на то, что большинство хозяйственно-ценных показателей являются количественными признаками, за развитие и проявление которых отвечают многие гены. Однако на сегодняшний день идентифицировано определенное число генов, оказывающих ярко выраженный эффект на фенотип животного. Такие гены принято называть целевыми, и их следует рассматривать в качестве ДНК-маркеров для оценки селекционных признаков сельскохозяйственных животных.

С помощью ДНК-маркеров можно оценить частоту предпочтительных аллелей для породы или линий, и с учетом этого проводить селекцию животных с целью увеличения концентрации желательной аллели в изучаемой популяции.

В качестве генетических маркеров в мировой практике широко используют микросателлитные ДНК-маркеры (короткие tandemные повторы (short tandem repeats, STR), SNP и InDel-маркеры [6].

В настоящее время насчитывается несколько десятков типов молекулярных маркеров. Микросателлиты – это повторяющиеся участки ДНК длиной в 2-6 п.н. При этом для различных аллелей характерно различное число повторов [2].

ДНК-маркеры STR (short tandem repeats) широко применяют во многих аспектах популяционно-генетических исследований: оценке чистопородности, контроле достоверности происхождения, определении степени инбридинга, характеристике биоразнообразия и степени генетической дифференциации пород и внутривидовых генетических структур. Международным обществом генетики животных (ISAG) всего 12 локусов STR, были рекомендованы для рутинного использования при тестировании и идентификации крупного рогатого скота.

По утверждению Гетманцева О.Л., Клименко А.И. и др.[2] ДНК-маркеры имеют ряд преимуществ: позволяют однозначно отличить гомозиготный генотип от гетерозиготного, не подвержены влиянию условий среды и имеют коэффициент наследуемости $h^2 = 1,0$. Кроме того, ДНК-маркеры, как правило, определяются независимо от возраста (в клетках эмбриона, в образцах крови, ткани животного и т.д.), могут быть определены у обоих полов животного. И наконец позволяет маркирование признака, который может быть определен после убоя [2].

Микросателлиты применяют для определения степени гетерозиготности небольших популяций, пород, линий и групп, оценки достоверности происхождения сельскохозяйственных животных. Микросателлиты или SSR (Simple Sequence Repeats), или STR (Simple Tandem Repeats) состоят из участков ДНК длиной в 2-6 нуклеотидов (пар оснований – п.о., или base pairs – bp), повторенных много раз по типу тандема (например, *GTACTAGTACTACTACTACTACTCGTG*). Они распространены по всему эукариотическому геному [6].

Микросателлиты гипервариабельны; они часто имеют десятки аллелей по одному локусу, отличающихся один от другого по количеству повторов. Для того, чтобы оценить генетический потенциал по селекционно-значимым признакам сельскохозяйственных животных, проводятся исследования по выявлению информативных одно нуклеотидных полиморфизмов (SNP) [6].

В Узбекистане только начали проводить молекулярно-генетические исследования с целью генетической паспортизации крупного рогатого скота.

Внедрение этих генетических маркеров в селекционно-племенную работу позволяет осуществлять раннее прогнозирование племенных и продуктивных показателей животных, а также использовать эту информацию для определения наследственного потенциала Бушуевской породы, повысить точность оценки и эффективность результатов селекции.

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В хозяйствах Сырдарьинского района по принципу аналогов были сформированы три группы подопытных животных Бушуевской породы (коровы и быки-производители).

Рис. 1. Корова и бык-производитель Бушуевской породы.

На первом этапе объектом исследований явились племенные быки-производители, используемые в отборе семени в Госплемпредприятии «Узнаслчилик», расположенного в Ташкентской области. В установленном порядке были взяты образцы крови у животных. ДНК быков-производителей Бушуевской породы был выделен с помощью реагентов *in vitro* и с применением молекулярно-генетических методов на аппарате фирмы Thermo Fisher Scientific США.

Реакция и амплификация фрагментов ДНК были изучены на программном аппарате германского производства «Rotor-Gene Q» «QIAGEN Hilden» (рис. 2).

Рис. 2. Электроферограмма крови быков-производителей Бушуевской породы КРС.

С целью сохранения ценного генофонда, генетической паспортизации и рационального использования уникальной Бушуевской породы КРС учеными узбекского научно-исследовательского института животноводства и птицеводства был разработан научно-практический проект на тему “Разработка молекулярных панелей для генетической паспортизации уникальных пород животных”(на примере уникальной Бушуевской породы).

НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА заключается в том, что впервые в условиях Республики Узбекистан будет разработан генетический паспорт Бушуевской породы, будут изучены полиморфизмы генов каппа-казеина (CSN3), бета-казеина (CSN2), бета-лакто глобулина (BLG), альфа-лакто альбумина (LALBA и других, будет проведен анализ генотипов, гаплотипов и неравновесного сцепления LD аллелей у коров Бушуевской породы. Будет исследована ассоциация полиморфизма данных генов с показателями молочной продуктивности и качества молока.

Также впервые в условиях Республики Узбекистан будет проведен STR-анализ с целью молекулярно-генетической идентификации и создания ДНК-паспорта Бушуевской породы, а также характеристики ее генетического разнообразия и степени генетической дифференциации [6].

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В рамках проекта учеными научно-исследовательского института животноводства и птицеводства, а также института Генетики экспериментальной биологии растений Академии наук Республики Узбекистан были взяты образцы крови у быков-производителей Бушуевской породы, используемых в Государственном племенном предприятии «Узнаслчилик», расположенного в Ташкентской области и проведены первые генетические исследования. С помощью реагентов invitrogen фирмы “Thermo Fisher Scientific” (США) были выделены ДНК крови быков-производителей Бушуевской породы (рис.2).

ВЫВОДЫ. Предварительные выводы показали, что насколько высока уровень чистопородности, настолько высок генетический потенциал животных.

Молекулярно-генетические исследования отечественной Бушуевской породы являются основой для сохранения ее ценного генофонда, для идентификации и генотипирования на популяционном уровне и проведения дальнейшей эффективной селекционно-племенной работы.

Окончательные выводы по результатам молекулярно-генетических исследований Бушуевской породы Узбекистана будут сделаны после завершения генетических анализов и генотипирования животных.

В результате реализации данного проекта впервые в Узбекистане на примере уникальной Бушуевской породы крупного рогатого скота будут разработаны молекулярные панели для генетической паспортизации животных.

Будет разработан метод ДНК генотипирования SNP полиморфизмов с помощью Real-time PCR племенных животных Бушуевской породы по генам, связанным с молочной продуктивностью: ген бета-казеина A1/A2, ген каппа-казеина CSN3, ген альфа-лактоглобулина (LAG), ген бета-лактоглобулина (BLG), ген пролактинового рецептора (PRL), ген гормона роста (GH), ген гипофизарно-специфического фактора транскрипции (Pit 1). Будет изучена связь отдельных аллелей SNP генов и их комбинаций (гаплотипов) с уровнем молочной продуктивности коров Бушуевской породы.

Будет создан банк генетической данных биоматериалов уникальной Бушуевской породы [6].

С учетом вышеизложенного реализация данного проекта имеет большое значение для сохранения и восстановления генофонда и рационального использования уникальной Бушуевской породы КРС.

Молекулярно-генетические исследования и опыты продолжаются.

REFERENCES

1. Амиров Ш. Гаппаров Ш., Кузибаев Г. “Бушуевский скот-национальное богатство”, Ж. ”Животноводство и племенное дело” №2, 2020, 6-7 с.
2. Гетманцева О.Л., Клименко А.И. и др. “Молекулярно-генетические исследования сельскохозяйственных животных методом ПЦР-ПДРФ” Учебное пособие. Донской ГАУ, Персиановский, 2018. - 119 с.
3. Гиясов Х.А., Бойбулов Б.Ш. “Сохраним породу скота единственно выведенного в Узбекистане” Ж. “Животноводство и племенное дело” Ташкент, 2021 г. №03, с. 8-11.
4. Гиясов Х.А., “Будет разработана электронная генетическая база крупного рогатого скота”. Ж. ”Сельское и водное хозяйство Узбекистана”, 2021г. №9, с. 20.
5. Гиясов Х.А. и др. “Генетическая паспортизация животных повысить эффективность селекционных работ” Статья в Ж. “AGRO NAUKA” 2022 й. №2, с.48-49.
6. Гиясов Х.А. Научно-практический проект “Разработка молекулярных панелей для генетической паспортизации уникальных пород животных” Ташкент, 2022 г.
7. Данкверт С.А., Охупкин С.К., Дунин И.М и др. «Система сохранения, восстановления и рационального использования генофонда отечественных малочисленных пород крупного рогатого скота» Москва 2001.
8. Кольцов Д.Н. Дмитриева В.И. и др. «Генотипы EAF – системы группы крови в селекции КРС на продуктивность» «Достижения науки и техники АПК». 2019, Т.33№10 с.58-61.
9. Леонова М.А., Колосов А.Ю., Радюк А.В. и др. “Перспективные гены-маркеры продуктивности сельскохозяйственных животных” Москва 2013.
10. Марзанова С.Н., Девришов Д.А. и Алексеев Я.И. “Набор последовательности праймеров и аллель специфических зондов для одновременной генодиагностики четырёх мутантных аллелей каппа казеина у КРС”. № RU 2646140. МПК (C12Q1/68).

**XX ASRNING IKKINCHI YRMIIDA MIGRACION JARAЁNLARNING
ЎZIGA XOS-XUSUSIYATLARI (MIRZACHUL XUDUDI MISOЛИДА)**

Мухаммадов З.

Гул ДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360280>

Аннотация. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг барча вилоятлардаги тарихий-демографик жараёнларни холисона ўрганиш муҳим муаммолардан ҳисобланади. Мақолада Мирзачўл регионидаги демографик вазиятга баҳо берилиб, хусусан, аҳоли миграцияси ва ўсишига таъсир кўрсатган омиллар рақамларга таянган ҳолда кўрсатилди.

Калим сўзлар: Сирдарё, аҳоли, демографик сиёсат, миграция, оила, миллат, тарихий демография, туғилиш, янги ерлар ўзлаштирилиши.

Аннотация. Изучение историко-демографических процессов во всех областях Узбекистана сегодня является одной из важнейших проблем. В статье даётся оценка демографической ситуации в Мирзачулском регионе, и миграция населения, опираясь на цифровые данные показываются факторы, повлиявшие на рост и снижение населения.

Ключевые слова: Сырдарья, население, демографическое политика, миграция, семья, национальность, историческое демография, рождаемость, советский период, освоение новых земель.

Abstract. The Study historian-demographic processes in all area Uzbekistan today is one of the most important problems. In article is given estimation to demographic situation in Mirzachul, migration of factors appear on numerical data, influenced upon growing and reduction of the population.

Key words: Sirdarya, population, demography political, migration, death family, nation, historian-demographic, fertility, soviet period, mastering new lands.

Ўзбекистонда шакланган умумий ижтимоий, иқтисодий ва демографик вазиятдан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда республика аҳолиси сифатига катта эътибор қаратилмоқда. Собик совет даври бизга жаҳон ўлчовлари бўйича жуда юқори даражага эга болалар ва оналар ўлимини ниҳоятда қисқа умр даврини, қоникарсиз ҳолатдаги аҳоли саломатлигини ва ҳақозоларни меърос қилиб қолдирди. Собик Иттифоқ даврида аҳоли нуфузи сиёсатига мувофиқ Ўрта Осиёнинг туб халқлари манфаатлари очикдан-очик камситилди. Уларга туғилишни камайтириш, оилада болалар сонини қисқартириш тавсия қилинди. Айни вақтда Россияда ва бошқа ғарбий республикаларда туғилишни ошириш ва оилада болалар сонини кўпайтириш сиёсати ўтказилди. [1:63].

1918 йил май ойида ХКС нинг В.И.Ленин томонидан имзоланган декрети эълон қилинди, унда Туркистонда суғориш ишларига 50 миллион сўм ажратилиши ва бу ишларни ташкил қилишга қаратилган тадбирлар кўзда тутилган эди. Катта аҳамиятга бўлган бу тарихий ҳужжатда Мирзачўл ва Далварзин даштларини ўзлаштириш ишларини олиб бориш ҳақида гап борганди. 1956 йил августида КПСС Марказий Комитети ва ССР Министрлар Совети Мирзачўлнинг Ўзбекистон ва Қозоғистон худудидаги қисмини ўзлаштириш борасида қарор қабул қилди. Хусусан, Ўзбекистонда мансуб бўлган бўз ерларни ўзлаштиришда мазкур ҳужжатнинг аҳамияти ниҳоятда катта бўлди. Аслида КПСС Марказий Комитети ва СССР Министрлар Совети томонидан қабул қилган бу қарор суғориш мелиорация ишларига комплекс ёндашишни бошлаб берди. Ушбу қарорда

Мирзачўлда фақат қишлоқ хўжалигини, айниқса, пахтачиликни ривожлантиришга қаратилган хўжалик масалаларини ҳал этишгина эмас, балки ғоят катта ижтимоий муаммолар, энг аввало, шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг турмуш шароитидаги ижтимоий-маиший жиҳатларини уйғунлаштиришни ўз ичига олиши мумкин бўлган янги район барпо этиш мўлжалланган эди.

1949 йилнинг 10-12 январида Тошкентда Ўзбекистон Комсомолнинг XXI съезди бўлиб ўтди. Андижон вилоятининг комсомоллари съездда ёшларга қарата ватанпарварлик чақириғи билан мурожат қилдилар. Мурожаатда жумладан шундай дейилган эди: ”Биз Андижон областининг комсомол ёшлари, янги ерларни келгусида ўзлаштириш учун, Мирзачўлни фаровон ўлкага айлантириш учун курашга қўшилишини ўзимизни бурчимиз деб биламиз”.

Ўзбекистон Коммунистик партияси Марказий Комитети андижонлик комсомолларнинг ташаббусини маъқуллади ва қўллаб-қувватлади [2:38].

Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети, Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ва Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг Мурожаатини Фарғона область аҳолиси қизғин кутиб олди. Қисқа вақт ичида областдаги 300 дан ортиқ ёшлар Мирзачўлга юборишни сўраб, область комсомол комитетига ариза бердилар. [3]. Шундай қилиб ерлар ўзлаштирилаётган вилоятларнинг аҳолиси фақат табиий кўпайиш туфайлигина эмас, балки ишчи кучлари миграцияси ҳисобига, яъни меҳнатга лаёқатли аҳолининг яшаш ва ишлаш жойини ўзгартириш билан боғлиқ бўлган бир аҳоли пунктидан бошқасига кўчиши ҳисобига ҳам тез ўсиб борди. Янги ерларнинг ўзлаштирилиши, саноат тармоқларининг вужудга келтирилиши ва ривожлантирилиши туфайли у ердаги мавжуд шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари ривож топди, уларнинг аҳолиси кўпайди. 1956 йил янги ўзлаштирилаётган Мирзачўл ҳудудига Андижон областидан 642 оила, Наманган областидан 418 оила, Фарғона областидан 1251 оила кўчирилди. Шулардан Андижон областидан 366 оила, Наманган областидан 183 оила, Фарғона областидан 362 оилалар шаҳар ҳудудларидан кўчирилди. [4:15]

1956-1969 йилларда Мирзачўл минтақасига қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва доимий яшаш учун жами 42 минг оила кўчиб келган бўлса, шулардан 27 мингини Фарғона водийси ҳудудларидан келган аҳоли ташкил қилган.

Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети ва Республика Министрлар Советининг 1969 йил 11 февралдаги “Мирзачўлнинг янги зонасининг ривожлантириш истиқболлари ҳақида” ги ва “Мирзачўлнинг эски зонасидаги ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва хўжаликларнинг ишлаб чиқариш базасини янада мустаҳкамлаш чоралари тўғрисида”ги қарорларига амал қилиб, кейинги икки йилда Андижон областидан Сирдарё областининг колхоз ва совхозларига доимий ишлаш учун ихтиёрий равишда 1006 оила кўчиб келди. Ана шу оилалар составида меҳнат қилиш қобилиятига эга бўлган 2218 киши бор. Андижондан 422 механизатор, шунингдек 9 агроном, пахтачилик бригадаларнинг 21 раҳбари, 12 шофёр, 344 сувчи кўчиб келди. Яна 1147 киши кўчиб келди [5].

1970 йил 1500 ўрнига 1614 оила чўлга кўчиб келди. Механизаторларнинг сафи 594 кишига кенгайди. 1971 йил мартгача Мирзачўлга 155 та оила кўчиб келди. Фарғона совхозига 600 оила, Акмал Икромов номли совхозга 150 оила, Йўлдош Охунбобоев номли совхозга 150 оила кўчиб келди. Улар ораси андижонликлар, фарғоналиклар кўпчиликини

ташкил қилган [6]. Буни партия Марказий Қўмитаси ва Совет ҳукуматининг 1956 йил 6 августда эълон қилган пахта ҳосилини ошириш учун Мирзачўл ва Қозоғистон чўлларида суғориш ишларининг ва янги ерларни ўзлаштириш қароридан ҳам яққол сезиш мумкин. Бироқ, ўша пайтда экин экиладиган мавжуд ерлар ва суғориладиган майдонларнинг унумдорлигини оширишга кўпроқ эътибор бериб, бор капитал маблағ, техника, интеллектуал қобилиятини ўша ишга сарфлаганимизда ютуқлар яна ҳам сезиларли ва самарали бўлар эди.

Ҳукумат қарорига биноан Мирзачўлни пахта етиштириш бўйича энг катта зонага айлантириш вазифаси қўйилди. Жумладан, бу ерда тез вақт ичида 300 минг гектар ерни ўзлаштириш ва 1964 йилдан бошлаб бу ерда йилига 320-340 минг тонна пахта етиштириш лозимлиги таъкидланди.

Бу муҳим давлат топшириғини бажариш учун Ўзбекистонда ниҳоятда катта гидромелиоратив ва ирригация ишларини бажариш лозим эди. Булар жумласига 5-6 йил ичида Марказий ва Жанубий Мирзачўл каналларини қуриш, Киров номидаги Шимолий Мирзачўл каналини кенгайтириш, Марказий Мирзачўл коллекторининг иккинчи навбати ва машинада суғориш каналларини барпо этиш керак эди. Ҳукумат қарорига биноан қуввати 40 минг кв.т иборат Сирдарё - Жиззах йўналишида темир йўл қурилиши белгиланди. Булардан ташқари 23 та янги пахтачилик совхозлари ва 23 та пахта тозалаш заводларини қуриш кўзда тутилди.

Бу ишларни амалга ошириш учун эса, аввало, ишчи кучи зарур эди. Қарорга биноан Мирзачўл зонасини ўзлаштириш, бу ерда қурилиш ишларини олиб бориш учун бу ерга 100 минг одамни кўчириб келтириш вазифаси белгиланди [7:219].

Мирзачўлдаги кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштираётган колхоз ва совхозларга ўз оилалари билан кўчиб бориш тўғрисида колхозчилар ва бошқа кишилардан кўплаб ариза тушаётганлиги муносабати билан уларга кўчиб бориш ва янги истиқомат жойида жойлашиш учун ёрдам кўрсатиш тадбирлари белгиланган. Бошқа областлардан кўчиб келишни хоҳловчилар ўз истаклари билан жойни танлайдилар, ўз жойидан кўчиб бориладиган жойга қадар ашёлари билан бепул олиб бориб қўйилади, оила бошлиғига 600 сўм ва оиланинг ҳар бир аъзосига 200 сўмдан бир йўла ёрдам, уй қуриб олиш учун 19 минг сўм қарз берилади. Бу қарзнинг 35 фоизини давлат ўз зиммасига олади. Қолган қисмини эса кўчиб борувчи 10 йил мобайнида тўлайди. Бундан ташқари молсиз хўжаликларга сигир ёки бузоқ сотиб олиш учун 1500 сўмгача қарз берилади, оила бошлиғига 1,5 центенер ва оиланинг ҳар бир аъзоси 0,5 центенердан дон олади. Бу донни берилган кундан бошлаб 3 йил давомида узади. Совхозларда эса бу дон худди ана шу миқдорда нақд пул бароварида сотилади. Кўчиб борувчилар 4 йилгача қишлоқ хўжалик солиғи ва давлат мажбуриятдан озод қилинадилар [8]. Бу аҳолини бу ҳудудга жойлаштириш учун қилинган уринишлар эди.

Фарғона водийсидан 1972 йил Сирдарё вилояти қишлоқларига Андижондан 258 та, Фарғонадан 280 та, Намангандан 65 та аҳоли миграция қилиниб, уларнинг асосий қисми 35-49 ёшли меҳнатга яроқли аҳоли бўлган [9:32].

Ўзбекистон Республикаси Марказий Комитетининг XVII пленумида ўрток И.Б.Усмонхўжаев жуда муҳим масалани ўртага ташлади. У Фарғона области Сирдарё областига, Андижон области Жиззах областига, Наманган области Қашқадарё областига оталиқ қилса республиканинг иқтисодиёти ва маданиятини янада юксалтириш учун катта имкониятлар очилиши ҳақида батафсил гапирди.

Ўзбекистон Компартияси Марказий комитети ва Республика Министрлар Советининг аҳоли зич жойлашган Фарғона водийсидан республиканинг қўриқ районларига 2,5 минг оилани кўчириш юзасидан қабул қилган қарори Ўзбекистон меҳнаткашлари олдида турган улкан катта хизмат қилишини айтди [10].

Хулоса сифатида шунини айтиш лозимки, Мирзачўлга келган аҳоли сабр-бардош билан янги ерларни ўзлаштиришда катта матонат кўрсатиб меҳнат қилишди. Натижада бу ҳудудда кишлоқ хўжалиги, саноат, ишлаб чиқариш, маориф соҳаларини ривожланди.

REFERENCES

1. Убайдуллаева Р, Ата-Мирзаев.О, Умарова Н.Ўзбекистон демографик жараёнлари ва аҳоли бандлиги.Т.:Университет, 2006.-63 б.
2. Абдуллаев Ҳ.С., Берикбоев Р.Б. Сирдарё области.-Т.:Ўзбекистон, 1976.-386.
3. Қизил Ўзбекистон. 1956 йил, 22 ноябрь.
4. ЎзРМДА ф-1619, 11-рўйхат, 1935-иш, 15 б.
5. Совет Ўзбекистони. 1971 йил, 11 март.
6. Сирдарё ҳақиқати. 1956 йил, 11 январь.
7. Раззоқов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи.-Т.:Ўзбекистон, 1994.-219 б..
8. Қизил Ўзбекистон. 1956 йил, 22 ноябрь.
9. ЎзРМДА ф-1619, 11-рўйхат, 3279-иш ,326.
10. Совет Ўзбекистони. 1971 йил, 24 март.
11. Bosimovich, T. V., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 86-87.
12. Bosimovich, T. V. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 14, 8-10.
13. Basymovich, T. V. (2022). Some Issues on Studying Material Culture “Ancient Ustrushana”. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 11, 18-22.

**ФИЗИКАДАН ТАЖРИБА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШГА ДОИР ТЕСТ
ТОПШИРИҒИ АНАТОМИЯСИ**

А. И. Эргашев

Низомий номидаги ТДПУ "Физика ва уни ўқитиш методикаси" кафедраси доценти,
Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, ЎзР “Халқ таълими аълочиси”,
ЎзР ОЎМТВ “Ўрта махсус, касб-хунар таълими аълочиси”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361076>

Аннотация. Ушбу мақолада тестларнинг тузулиши, таркибий қисмлари, шакллари кўрсатиб ўтилган. Тест топшириқларининг афзалликлари ва камчиликлари очиб берилган.

Калит сўзлар: тест, афзал, камчилик, физика, фан.

Стандарт тест топшириғи икки асосий қисмдан иборат бўлади: муаммо ва таклиф этилган альтернатив жавоблар. Тест топшириғи ўзаги савол ёки тугалланмаган гап шаклида бўлиши мумкин. Альтернатив жавоблар эса битта тўғри жавоб ва бир нечта нотўғри (чалғитувчи) жавоблардан ташкил топади. Чалғитувчи жавобларнинг мақсади тест ўтказилаётган физика фани бўйича етарли билимга эга бўлмаган ўқувчилар учун ўзига хос “қопқон” вазифасини ўтайди, яъни бу жавоблар билимсиз ўқувчилар учун тўғри жавобдек туюлиши мумкин. Аксинча, мазкур тест бўйича етарли билимга эга бўлган ўқувчилар учун эса нотўғри жавоб сифатида яққол кўзга ташланиши лозим.

Электромагнит индукция ҳодисасини ким, қачон кашф этган?	Негиз
Чалғитувчи – а) Джеймс Максвелл, 1834 йил.	
Тўғри жавоб – в) Майкл Фарадей, 1831 йил.	
Чалғитувчи – с) Джозеф Генри, 1820 йил	
Чалғитувчи – д) Андре Ампер, 1822 йил	Альтернатив жавоблар

Тест топшириғининг афзалликлари ва камчиликлари

Афзалликлари:

Кенг қамровлилик. Тест топшириқларидан турли соҳалардаги билимларни баҳолаш учун фойдаланиш мумкин. Тест топшириқлари ўқувчининг оддий билимни ёдда сақлаб қолиш каби қобилятидан тортиб, то қуйидаги мураккаб даражадаги қобилятларини баҳолаш учун ишлатилади:

- воқеа-ҳодисани таҳлил қилиш;
- маълум тамойилларни янги ҳолатларга тадбиқ қилиш қобиляти;
- концепция ва тамойилларни тушуниб етиш қобиляти;
- факт ва шахсий фикр ўртасидаги фарқни ажрата олиш қобиляти;
- воқеа-ҳодисаларнинг сабаблари ва оқибатлари ўртасидаги алоқадорликни англай олиш қобиляти;
- график ва бошқа кўринишдаги маълумотларни тушуниб етиш қобиляти;
- маълумотлар мақбуллиги устидан ҳукм чиқара олиш қобиляти;
- келтирилган маълумотлар юзасидан хулосалар ишлаб чиқиш қобиляти;
- муаммолар ечимини топиш қобиляти.

Тест топшириқларининг қийинлик даражасини альтернатив жавоблар шакли ва таркибини ўзгартириш орқали бошқариш мумкин. Масалан, альтернатив жавоблар бирига қанча ўхшаш мазмунда ишлаб чиқилса, тест топшириғи жавобини топиш шунча қийинлашади. Бундан ташқари, тест топшириқларини махсус статистик таҳлилдан ўтказиш мумкин. Мазкур таҳлил номақбул чалғитувчиларни аниқлаб, уларнинг сифатлироқлари билан алмаштирилишини таъминлаб беради.

REFERENCES

- 1.Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1990. 124-б.
2. Абу Наср Форобий. Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар. Бу китобда: М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1963, 281-б.
3. Абу Райҳон Беруний. Избранные произведения. -Т.: 1957, 487-б.
- 4.Ибн Сино. Фалсафий ыиссалар. -Т.: Ўқитувчи, 1963. 486-б.
- 5.Умар Хайём. Наврўзнама. -Т.: Меҳнат, 1990.
- 6.М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1983, 281-б.
- 7.Э.Тўракулов. Абу Райҳон Беруний. Рухият ва таълим-тарбия ҳақида. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 79-б.

TASVIRLARNI TANIB OLISHNING DOLZARBLIGI VA QO‘LLANILISH SOHALARI

Rustamov Baxtiyor Normamatovich

“Science and Innovation” MChJ direktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasvirlarni tanib olishning qanchalik dolzarb masala ekanligi, uning sohalarda qo‘llanilishi, afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Tasvirlarni tanib olish, tasvir, visual qidiruv, rastr, piksil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361140>

Kirish

Smartfonlarning ko‘payishi, arzonroq kameralar va chuqur o‘rganishga asoslangan yondashuvlar tufayli tasvirni aniqlashning yaxshilanishi tasvirni tanib olish uchun yangi davrni boshlab berdi. Avtomobilsozlik, o‘yin va elektron tijorat kabi turli sohalardagi kompaniyalar ushbu texnologiyani o‘zlashtirmoqda.

1-rasm. Tasvirlardan obyektlarni ajratib olish.

Tasvirni aniqlash yechimini tanlashda uning aniqligi eng muhim omil hisoblanadi, biroq uzluksiz o‘rganish, tezlik va moslashuvchanlik ilovaga qarab ham muhim mezon bo‘lishi mumkin. Amazon va Google kabi texnologiya gigantlari tasvirni aniqlash xizmatlarini taklif qilmoqda.

Tasvirni aniqlash nima?

Rasmdagi ma‘lum bir ob‘ekt yoki ob‘ektlarni tasvirni aniqlash texnikasi yordamida farqlash mumkin.

Tasvirni tanib olish - bu tasvir ichidagi elementlarni belgilash va tasniflash uchun algoritmlar va usullar to‘plami. Tasvirni aniqlash asosan tasvir ichidagi tarkibga qaratilgan. Tasvirni aniqlash modellari kirish tasvirini olishga o‘rgatilgan va tasvirni belgilaydigan avval tasniflangan teglarni chiqaradi. Tasvirni aniqlash texnologiyasi hayvonlarning ob‘ektlarni aniqlash va tasniflash usullariga taqlid qilishdir.

Tasvirni aniqlash kompyuter/mashina ko‘rishdan qanday farq qiladi?

Tasvirni tanib olish va kompyuter/mashinani ko‘rish o‘zaro bog‘langan atamalar bo‘lib tuyulishi mumkin bo‘lsada, tasvirni aniqlash kompyuter ko‘rishning kichik to‘plamidir.

Tasvirni aniqlash - bu tasvir mazmunini aniqlash usuli.

Kompyuterni ko‘rish qo‘llash sohasiga muvofiq natijalarni olish, tavsiflash va ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Tasvirni aniqlashni kompyuter ko‘rish dasturining tarkibiy qismi sifatida ko‘rish mumkin. Kompyuterni ko‘rish hodisalarni aniqlash, o‘rganish, tasvirni qayta tiklash va ob‘ektni kuzatish kabi ko‘proq imkoniyatlarga ega.

Mashinani ko‘rish - bu apparat va kompyuter ko‘rish dasturlarini o‘z ichiga olgan ko‘rish tizimi. Shuning uchun kompyuterni ko‘rish va tasvirni aniqlashni mashina ko‘rish dasturining tarkibiy qismlari sifatida ko‘rish mumkin

Rasmni aniqlash qanday ishlaydi?

Tasvirni aniqlash modeli ishlashi uchun modelni o‘rgatish zarur. Chuqur o‘rganish usullari hozirda tasvirni aniqlash modellarini o‘rgatish uchun eng yaxshi samarali vositalardir.

Rasmni aniqlash modeli ishlashi uchun avvalo ma‘lumotlar to‘plami bo‘lishi kerak. Yangi tug‘ilgan chaqaloqni ko‘rib chiqaylik, chaqaloq atrofidagi narsalarni aniqlashi uchun ob‘ektlar birinchi navbatda ota-onasi tomonidan tanishtirilishi kerak. Jarayon mashinalar uchun o‘xshash, ma‘lumotlar to‘plami mavjud va chuqur o‘rganish usullaridan foydalangan holda, modelni bajarish uchun o‘qitilishi kerak.

Tasvir - bu kompyuter uchun piksellar to‘plami. Ushbu ma‘lumotlardan mazmunli natijaga erishish uchun tasvirdan ma‘lum xususiyatlarni ajratib olish kerak. Bu jarayon xususiyatni ajratib olish deb ataladi. Xususiyatlarni ajratib olish muayyan naqshlarni maxsus vektorlar bilan ifodalash imkonini beradi. Ushbu vektorlarning chegara diapazonini aniqlash uchun chuqur o‘rganish usullari ham qo‘llaniladi. Ushbu nuqtada modelni o‘rgatish uchun ma‘lumotlar to‘plamidan foydalaniladi va oxirida model ma‘lum ob‘ektlarni bashorat qiladi va yangi kirish tasvirini ma‘lum bir sinfga belgilaydi.

2-rasm. Tasvirlarni tanib olish jarayoni.

Tasvirni aniqlashdan qaysi sohalarda foydalanilmoqda?

Avtomobil sanoati

O‘z-o‘zidan boshqariladigan avtomobillarning texnologiyasi tasvirni aniqlashga juda bog‘liq. Bir nechta videokameralar va LIDAR tasvirlarni yaratadi va tasvirni aniqlash dasturi kompyuterga svetoforlar, transport vositalari yoki boshqa narsalarni aniqlashga yordam beradi.

Xavfsizlik sanoati

Yuzlarni aniqlash va aniqlash qobiliyati tasvirni aniqlash texnologiyasi tomonidan taqdim etilgan foydali variantdir. Uy xavfsizlik tizimlari avvalgidan ko‘ra aqlli va kuchliroq bo‘lib bormoqda.

Sog‘liqni saqlash

O’smalar yoki miya insultlarini aniqlash va ko’rish qobiliyati zaif odamlarga yordam berish sog’liqni saqlash sohasida tasvirni aniqlashning ba’zi holatlaridir. Tadqiqot shuni ko’rsatadiki, tasvirni aniqlashdan foydalangan holda algoritm o’pka saratonini 97 foiz aniqlik bilan aniqlaydi.

Chakana savdo

Tasvirni aniqlash texnologiyasi tufayli Topshop va Timberland mijozlarga kiyimlarni kiymasdan ham qanday ko’rinishini ko’rishga yordam berish uchun virtual oyna texnologiyasidan foydalanadi.

Vizual qidiruv va elektron tijorat

Vizual qidiruv bozori 2023 yilga kelib ~14,8 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Buning asosiy sababi vizual qidiruv onlayn xaridlar bilan birlashtirilganligi va mijozlarning odatlari shu tarzda o’zgarib borishi.

Marketing

Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa ommaviy axborot vositalaridagi rasm ma’lumotlari mijozlarning afzalliklarini tushunish uchun tahlil qilinishi mumkin. Ushbu ma’lumotlar, masalan, moslashtirilgan marketing uchun ishlatilishi mumkin. Gartner so’rovi shuni ko’rsatadiki, tasvirni aniqlash texnologiyasi mijozlar haqida ma’lumot to’plash va mahsulotni joylashtirish tendentsiyalarini aniqlash orqali savdo samaradorligini oshirishi mumkin.

REFERENCES

1. Cem Dilmegani. Image Recognition: In-depth Guide. 2022. AI Multiple.
2. Rustamov, B. N. (2022). BigData: katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish tamoyillari. *Science and Education*, 3(4), 178-182.
3. Rustamov, B. N. (2022). MA’LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARINI TAHLIL QILISH VA TAQQOSLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 25-29.
4. I. B. Gurevich, V. V. Yashina. On Modeling Descriptive Image Analysis Procedures on a Specialized Turing Machine. KEYNOTE PAPERS OF THE 8th INTERNATIONAL WORKSHOP “IMAGE MINING. THEORY AND APPLICATIONS” Published: 19 October 2022 Pages: 469 – 476.

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA
XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI**

Maxfurat Jabborovna Sattorova

Surxondaryo viloyati Denov tumani 81-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361296>

***Annotatsiya.** Mazkur maqola bugungi kunda Xalq ta’limi tizimida va asosan, umumiy o‘rta ta’limning boshlang‘ich bo‘g‘inida xalqaro baholash tadqiqotlarining ahamiyati hamda ta’lim tizimidagi afzalliklariga bag‘ishlanadi. Shuningdek, xalqaro baholash tadqiqotlarining zamonaviy ta’lim tizimida egallayotgan o‘rni to‘g‘risida fikr-mulohaza yuritadi*

***Kalit so‘zlar:** zamonaviy ta’lim tizimi, xalqaro baholash tadqiqotlari, baholash mazmuni, kompetensiya, TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS.*

Аннотация. Данная статья посвящена важности и преимуществам международных оценочных исследований в системе народного образования на сегодняшний день, и в основном на начальном уровне общего среднего образования. В нем также рассматривается роль международных оценочных исследований в современной системе образования.

Ключевые слова: современная система образования, международные оценочные исследования, содержание оценивания, компетентность, TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS.

Abstract. This article is devoted to the importance and advantages of international evaluation studies in the public education system today, and mainly in the elementary level of general secondary education. It also reviews the role of international evaluation studies in the modern education system.

Key words: modern education system, international assessment studies, assessment content, competence, TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS.

KIRISH. Bugungi zamonaviy va tezkor taraqqiyot sari initilayotgan har bir jamiyatda har bir insonning kasbiy faoliyati va hayoti davomida texnogen komponentning rivoj topishi kuzatilmoqda. Shu boisdan ham nafaqat kelajak yillardagi yetuk mutaxassislarni, balki hozirgi vaqtdagi umumiy o‘rta ta’limda tahsil olayotgan har bir maktab o‘quvchisini bir necha fanlar bo‘yicha o‘tkir savodxon etib tayyorlashning ahamiyati yuksalib bormoqda. Ayni shundan kelib chiqib, respublikaning Xalq ta’limi tizimida o‘qitishning maqsadlarini kuchaytirish chora-tadbirlari amalga oshirilyapti.

Mamlakat bo‘ylab amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarida malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z-o‘zidan maktab o‘quvchilarining darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim- tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishni talab etadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Yuqoridagi talablarning ta’lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta’lim va fan sohalarini rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi. Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish yo‘lida xorijiy ilg‘or tajribalarni o‘rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Mamlakat o‘quvchilari xalqaro baholash

dasturlarida ishtirok etishi ham respublikada mavjud ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan muhim jarayon hisoblanadi.

Kelajak egalarining zamonaviy bilim, intellektual salohiyat, ilmu ma’rifat, erkin fikr, ilg‘or texnologiyalarni tadbiiq etish, jahonda e’tirof etilgan uslub va an’analarni qo‘llash malakasiga ega bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Ta’lim tizimidagi islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan bo‘lib, xalqaro mezonlar asosida dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida qo‘llanayotgan va katta samara berayotgan ta’lim texnologiyalari, baholashning xalqaro talablariga muvofiq bo‘lishiga qaratilmoqda.

Dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida ta’lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlari amaliyotga muvaffaqiyatli tadbiiq etilmoqda. Taraqqiyot odimlari bilan jahonga yuz tutayotgan O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim sohasida baholashning xalqaro mezonlari qo‘llanilmoqda. Ma’lumki, ta’lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholash orqali dunyo mamlakatlari bilan qiyosiy tahlillar olib borish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 8-dekabrda «Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaror qabul qilingan. Qarorda ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilib, ta’lim sifatini belgilash bo‘yicha qator xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishi belgilangan. Qolaversa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan tizimda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalar va ularni hayotga tadbiiq etish yo‘llari atroflicha belgilab berildi. Jumladan, unda mamlakatning 2030-yilga borib PISA (The Programme for International Student Assessment) — o‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro dastur reytingida jahonning 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi qo‘yilgan. Xalq ta’limida sodir bo‘layotgan mazkur o‘zgarishlar bevosita Oliy ta’lim muassasalari bilan ham bog‘liq bo‘lib, maktab va Oliy ta’lim muassasalari hamkorlik aloqalari yuksalishiga sabab bo‘lmoqda.

TADDIQOT NATIJALARI

Hozirgi kunda dunyoning ko‘pgina davlatlari ta’lim tizimida o‘z o‘rnini mustahkam egallab kelayotgan xalqaro dasturlarda ishtirok etish yosh avlodning intellektual-ma’naviy darajasini aniqlash, shu orqali natija va samaradorlikning yangi yo‘nalishlarini belgilab olishga imkoniyat yaratsa, milliy baholash tizimining yanada takomillashtirish xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish etishini ta’minlash bilan birga, ularning kreativligini va komponentligini va o‘z navbatida ta’lim sifatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayni shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu xalqaro baholash dasturlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘ylantirishga, fikrlay olish doirasini kengaytirishga, ya’ni intellektual-ma’naviy salohiyatini rivoj toptirishga yo‘naltirilgan ekan, boshlang‘ich sinflarda bu dasturni kengroq ko‘lamda tadbiiq etish muhim ahamiyatga egaligini ko‘rsatadi. Buni namuna tariqasida xalqaro baholash dasturining PIRLS dasturi bo‘yicha qaralsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual-ma’naviy darajasini rivoj toptirishda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi mazkur xalqaro baholash dasturini (PIRLSni) amaliyotga qo‘llash va yuqori samaradorlikka erishishning asosiy omili deyish mumkin.

MUHOKAMA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining intellektual darajasini rivojlantirishda zamonaviy axborot resurslaridan oqilona va maqsadli foydalanish, xalqaro baholash dasturlaridan kerkalicha foydalanish o‘quvchilarning muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantirish, komponentlar, tushunchalar, ko‘nikmalar, jarayonlarni o‘rganish va baholash singari yo‘nalishlarni ta‘minlab berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida ham rivojlangan mamlakatlar tajribalari chuqur o‘rganilib, O‘zbekiston Respublikasiga xos xususiyatlar, qadriyatlar, sharoitlar inobatga olingan holda, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan modernizatsiya qilish lozim. Hozir Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan malaka oshirish, chet el professorlarini O‘zbekistonga olib kelib ma‘ruza o‘qitish, bakalavr va magistr dasturlarini rivojlangan mamlakatlardagi o‘quv dasturlariga yaqinlashtirish ishlari olib borilmoqda. Xuddi shu tizim asosida Oliy ta‘lim tizimida ishlayotgan tajribali o‘qituvchilarni maktablarga birlashtirish, kafedralarning hududiy filiallarini ochish orqali maktab o‘qituvchilari salohiyatini rivojlantirish ishlari ham jadal olib borilmoqda. Bugungi kunda hamkorlikni boshlagan Oliy va xalq ta‘limi tizimlari oldida turgan asosiy maqsad ham shu — boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga amaliy yordam berish.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, mamlakat innovatsion taraqqiyot yo‘lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajak davomchilari bo‘lgan yoshlarning ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg‘or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo‘lda xalqaro tajribalarni o‘rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo‘nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Хамдамова М. Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш механизмининг педагогик-психологик асослари (услугий тавсиялар), 2007.
2. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 237
<http://oac.dsmi-qf.uz>
3. “PISA-2018 Kompyuter format xalqaro tadqiqot vositalari”: To‘plam “ –Axborot-tahlil markazi” AQ. Astana. 2016-126 bet.
4. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework (mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy).
5. “PISA-2018 Kompyuter format xalqaro tadqiqot vositalari”: To‘plam “ –Axborot-tahlil markazi” AQ. Astana. 2016-126 bet.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son

**ЎҚИТУВЧИЛАР ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ КАСБИЙ
РИВОЖЛАНТИРИШДА РЕФЛЕКСИЯНИНГ АҲАМИЯТИ**

Халиков Аъзам Абдусаломович

Низомий номидаги ТДПУ профессори

педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361536>

Аннотация. Мазкур мақолада касбий рефлексияни ўқитувчи педагогик фаолиятининг таркибий қисми ва унинг педагогик маҳоратини ривожлантириши асослари сифатида қаралиши, касбий педагогик фаолиятни ўқитувчининг рефлексив позицияси нуқтаи назаридан ёндашиб таъхислаш ва таҳлил қилиш асосида янада такомиллаштиришининг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: рефлексия, таъхис, педагогик диагностика, инновацион тафаккур, касбий рефлексия, коррекциялаш, рефлексив позиция, профессиограмма, аналитик қобилиятлар.

Аннотация. В настоящей статье показано рассмотрение профессиональной рефлексии как составляющей педагогической деятельности учителя и основы развития его педагогического мастерства, значение дальнейшего совершенствования профессиональной педагогической деятельности на основе диагностики и анализа с точки зрения рефлексивных позиций учителя.

Ключевые слова: рефлексия, диагностика, педагогическая диагностика, профессиональная рефлексия, интериоризация, коррекция, рефлексивная позиция, аналитические способности.

Abstract. This article highlights the importance of professional reflexion as a component of the pedagogical activity of the teacher and the basis for the development of his pedagogical skills, the importance of further improvement of professional pedagogical activity in the light of the teacher's reflexive viewpoint and analysis.

Key words: reflection, diagnosis, pedagogical diagnostics, professional refinement, innovational mind, correction, reflexive position, profессиограмма, analytical skills.

Сўнгги йилларда педагог ва психолог олимлар ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятида фикрлаш ҳамда аналитик қобилиятларни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этишини таъкидламоқдалар. Бу қобилиятлар асосини ўқитувчининг касбий рефлексияси ташкил этади.

Рефлексия (лот. “reflexio” - орқага қайтиш) – “ҳар томонлама баркамол ривожланган инсоннинг ўз хатти – ҳаракатлари ва уларнинг қонуниятларни англашга қаратилган назарий фаолият шаклидир; инсон маънавий дунёсининг ўзига хос яширин ҳислатларини очиб берадиган ўз-ўзини билишга ва англашга қаратилган фаолиятдир”.

Илк бор рефлексия тушунчаси қадимги Юнон фалсафасида юзага келган ва инсоннинг ўз онгида кечаётган мулоҳазалари ҳақида, ўзи фикр юритиши жараёни, ўз фикрлари мазмунини таҳлил қилишга эътиборини жалб қилишни англаган (Декарт). Сократ, Платон, Локк ва бошқа Юнон файласуфлари рефлексияни инсоннинг ўз-ўзини билишга, нималарга қодир эканлигини эътироф этишга қаратилган фаолияти эканлигини таъкидлашади. Кант, Гегел, Фихте, Шеллинг каби европа файласуфлари эса рефлексияга инсоннинг билиш қобилиятларини ривожлантириш асоси сифатида қарашганлар. Лейбниц

концепциясига мувофиқ рефлексия инсоннинг апперцепцияга (идроқнинг инсон ўтмишидаги тажрибасига ва индивидуал хусусиятларига боғлиқлиги) кодирлик хусусияти сифатида тилга олинади.

Ҳозирги кунда фалсафий категория сифатида ўрганилаётган **рефлексия** психология, социология, синергетика, мантиқ, андрология, эвристика («излайман», «яратаман» юнонча), кибернетика ва бошқа кўплаб мураккаб фанларнинг тадқиқот объекти сифатида эътироф этилиб тадқиқ қилинмоқда. Фалсафий муаммо сифатида рефлексия, одатда, қуйидагича талқин қилинади: 1) онг ва тафаккурнинг ўзига мурожаат қилиш қобилияти; 2) янги билимлар олиш мақсадида билим таҳлили; 3) ақл ва рух ҳолати устидан ички назорат; 4) ўзини намоён этиш асосларига йўналтирилган тадқиқий ҳаракат. 17 асрда инглиз файласуфи Жон Локк (1632-1704) “рефлексия” тушунчасини илк бор қўллаб, бунда янги ғоялар пайдо бўлиши ва тўпланиши содир бўладиган жараёни (худди тажриба каби) назарда тутди. Рефлексия – бу билиш манбаларидан бири, фикрнинг ўзи эса билиш предметига айланади, яъни, фикр рефлексия учун объективлаштирилади. Объективация рефлексив механизмларнинг муҳим унсури (рефлексив жараён босқичи) сифатида намоён бўлади.

Рефлексиянинг методологик моҳиятини тадқиқ қилган муаллифлар уни фаолият контекстида кўриб чиқиб қуйидаги жиҳатларини муҳим санади: 1) рефлексия фаолиятдаги жараён ва махсус тузилма сифатида; 2) рефлексия фаолият схемаларини амалга ошириш тамойили сифатида. Бунда фаолият тавсифи рефлексив ҳаракатлар ва операцияларни ажратиб кўрсатишга, шунингдек, уларни амалиётга татбиқ этишнинг восита ва техникаларини (воситалардан фойдаланиш усуллари) тузишга имкон беради.

Бунда рефлексия, Г.П.Щедровицкийнинг фикрича, “гўёки тўхтаб қолади, ҳаётнинг ушбу узлуксиз жараёнини узиб қўяди ва одамни ҳаёлан унинг чегарасидан ташқарига олиб чиқади... Бу ерда онг ҳаётга тегишли муносабатни шакллантириш, унинг устидан ҳукмрон позицияни эгаллаш учун бевосита ҳаёт жараёни гирдобидан чиқиш сифатида, ажралиш сифатида намоён бўлади.

“Рефлексия – бу инсоннинг узлуксиз ҳаёт жараёнини гўё бир дақиқага тўхтатиб, узиб қўяди ва инсонни ҳаёлан унинг сарҳадларидан олиб чиқиб кетади, шу вазиятда инсоннинг ҳар бир ҳаракати ҳаёт ҳақидаги фалсафий фикр мулоҳазалари муайян бир характер касб этади”.

Ҳозирги кунда таълим муассасалари педагогик жамоаларининг рефлексив характердаги фаолиятни амалга оширишлари натижасида эришаётган муваффақиятлари, рефлексиянинг муҳим таълим ва тарбия мезонларидан бирига айланаётганидан далолат бермоқда. Педагогик жамоада тўқнаш келаётган муаммолар тобора жиддий тус олаётган ҳозирги шароитда, уларнинг ечимига ҳолисона ва ижодий ёндашиб баҳо бериш учун турли метод ва воситаларга мурожаат этиш талаб қилинади.

Рефлексияни амалга оширар экан, ўқитувчи ўқувчиларга унинг таъсири қанчалик изчил, мақсадга йўналтирилган ва самарали эканини аниқлайди, кўзланган натижага қай даражада эришилганини баҳолайди.

Ҳозирги пайтда бўлажак ўқитувчи нафақат таълимнинг муносиб метод ва воситаларини танлаши, балки уларни тобора ривожланиб бораётган компьютер ва ахборот коммуникация технологиялари шароитида янада такомиллаштириши, ўз билими ва педагогик маҳорати натижасида янгилаб бориши зарур. Агар ўқитувчи тегишли тайёргарликка эга бўлиб, ўз фаолиятига нисбатан рефлексиянинг усул ва воситаларини ўзлаштирган бўлса, фаолият тавсифидан унга танқидий ёндашувга ўтиш воситаларини билса, шунингдек, ўзи ишлаб чиққан методни, мавжуд бўлган методлар билан таққослай олсагина, буни амалга ошириш мумкин.

Педагогик рефлексия бўлиб ўтадиган ўзаро муносабатда педагогик жараён қатнашчиларининг бир-бирларини баҳолашлари, дунёқарашларининг ўзаро мос келиши, ўқитувчи томонидан ўқувчиларнинг ички оламини, таълим-тарбиявий жараёнда уларнинг ривожланиш ҳолатини башорат этишидир.

Педагогик жараёнда рефлексия – юзага келадиган педагогик вазиятда ўзаро муносабатни ташкил этувчи субъектлар – ўқувчилар, ота-оналар, ўқитувчилар, педагогик жараён қатнашчилари, педагогик вазиятни ташкил этувчиларни ривожлантириш шартлари, муҳит, педагогик фаолият мазмуни, педагогик технологиялар ва бошқаларга ўзларини мувофиқлаштириш жараёнидир [1].

Педагогик рефлексияни амалга ошириш моҳияти ва жараёнини тушуниш унинг тузилишини ойдинлаштириб олишга имкон беради. Педагогик рефлексия тузилмасини кўриб чиқишда педагогик жараён тузилиши, педагогик ўзаро муносабатлашувни ҳам ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. Педагогик жараён ўқитувчи ва ўқувчилар фаолиятида ўзаро фикр алмашишни тақозо этишини инобатга олган ҳолда, рефлексия тузилмасида куйидаги унсурларни ажратиб кўрсатиш ўринли бўлади:

- ўқувчи фаолиятида педагогик рефлексия;
- ўқитувчи касбий фаолиятида педагогик рефлексия;
- ўқитувчи ва ўқувчининг ўзаро муносабатларда педагогик рефлексия;
- ўқувчиларнинг дарсдан ташқари фаолиятларида педагогик рефлексия;
- педагогик фаолиятда ўқувчиларнинг ўз-ўзини англаш рефлексияси;
- юзага келган ўзаро педагогик зиддиятларда ўқувчилар рефлексияси.

Педагогик жараён ўқитувчи томонидан ўқувчиларни ривожлантириш учун муносиб шарт-шароитларни вужудга келтириш мақсадида ташкил қилинади ва амалга оширилади. Бу педагогик жараёнда рефлексиянинг барча унсурлари тарбияланувчи фаолиятидаги рефлексиялар билан боғлиқ эканлигини англатади. Бу ҳолат бўлажак ўқитувчи фаолиятига доир рефлексиялар ва ўзаро муносабатлашув рефлексиялари ҳаминша мақсадга муносиб бўлишини шарт қилиб кўяди.

Ҳозирги замонавий педагогик илмий-тадқиқот ишларида кўплаб олимлар рефлексиянинг С.Ю.Степанов ва И.Н.Семёнов томонидан таклиф қилинган таснифига таянадилар. У рефлексиянинг куйидаги турларини ва уларнинг илмий тадқиқ этиш соҳаларини ажратиб кўрсатади:

И.Н.СЕМЁНОВ ТОМОНИДАН ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН
РЕФЛЕКСИЯ ТУРЛАРИ.

1. Интеллектуал рефлексия: Муаммоларни фикрлаш асосида ижобий ҳал қилиш. объект ва у билан муносабат усуллари ҳақидаги билимлар ҳисобланади. Ҳозирги вақтда мазкур йўналишдаги ишлар психологияда рефлексия муаммоларини ўрганишга бағишланган тадқиқотларнинг умумий ҳажмида яққол устуворлик қилади. Интеллектуал рефлексия ахборотларни қайта ишлашнинг когнитив жараёнларини ташкил қилиш ҳамда ўхшаш масалаларни ечиш бўйича таълим воситаларини ишлаб чиқиш муаммоларига боғлиқ равишда асосан педагогик ва муҳандислик психологиясида кўриб чиқилади.

2. Шахсий рефлексия: Ўқитувчининг низоли (конфликтлар) педагогик зиддиятлардан жанжалсиз чиқишни фикран изланиш асосида бартараф қилиш. Субъектнинг шахсий ҳатти-ҳаракатларини, индивид сифатида хусусий “Мен”ини яратишни, ўз образларини намоён этишни тадқиқ қилади. Шахснинг ўзини англаши ва субъектдаги Мен образининг тузилиш механизмлари ривожланиши, инқироzi ва коррекциясига доир муаммоларга боғлиқ равишда умумий ва патопсихологик томондан таҳлил қилинади. Шахсий рефлексия субъектнинг шахсий ҳатти-ҳаракатларини, индивид сифатида хусусий Мен образларини тадқиқ қилади. Шахснинг ўзини англаши ва субъектдаги “Мен” образининг тузилиш механизмлари ривожланиши, инқироzi ва коррекциясига доир муаммоларга боғлиқ равишда умумий ва патопсихологияда таҳлил қилинади. С.Ю.Степанов ва И.Н.Семенов шахсий рефлексияни амалга оширишнинг бир нечта босқичларини ажратиб кўрсатади: муаммоли-зиддиятли вазиятларда ўз-ўзини намоён этиш; қайта англаш жараёни; субъектнинг ўзига ва шахсий “Мен”ига муносабатининг ўзгариши; субъектнинг ўз билим ва кўникмаларига нисбатан муносабати.

3. Коммуникатив рефлексия: Мулоқот жараёнида шерикларнинг ўзаро бир-бирларини тушуниб муносабатга киришиши. Ўзаро мулоқотда ижтимоий перцептив ва эмпатия муаммоларига боғлиқ равишда педагогик ва муҳандислик-психологик соҳаларга доир тадқиқотларда кўриб чиқилади. У ривожланган мулоқот ва шахслараро идрокнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида намоён бўлади. А.А.Бодалев инсон томонидан инсонни англашнинг ўзига хос хусусияти дея тавсифлайди. Рефлексиянинг коммуникатив жиҳати билиш, тартибга солиш ва ривожлантириш каби қатор функцияларга эга. Ушбу функциялар берилган вазият учун янада мувофиқ бошқа субъект ҳақида тасаввурлар алмашинувида ифодаланади, улар мулоқотнинг бошқа субъекти ҳақида тасаввурлар билан уни қайта очиб берувчи индивидуал психологик хусусиятлар ўртасида зиддиятлар юзага келганда долзарблашади.

4. Кооператив рефлексия: Жамоа аъзоларининг биргаликдаги ўзаро мунтазам меҳнат фаолиятларини мувофиқлаштириш билан боғлиқ бўлган фаолият. Мазкур турдаги рефлексияга хос психологик билимлар, хусусан, жамоавий фаолиятни ва фаолият субъектларининг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари кооперациясини лойиҳалаштиришни таъминлайди. Бунда рефлексия субъектни фаолият жараёнидан “озод қилиш” сифатида, биргаликдаги фаолият шароитида ўзаро тушуниш, ҳамжиҳатлик ва мувофиқликни таъминлаш мақсадида субъектнинг аввалги – аллақачон бажарилган фаолиятига нисбатан ҳам, бўлғуси – лойиҳалаштирилаётган фаолиятига нисбатан ҳам янги позиция ҳисобланувчи ташқи позицияга “чиқиш”ини англатади. Бундай ёндашувда ушбу механизм намоён бўлишининг процессуал жиҳатларига эмас, балки рефлексив натижаларига эътибор қаратилади.

Ўқитувчининг касбий педагогик фаолиятида рефлексия жараёнини ўрганиб, кўплаб олимлар унинг коммуникатив ҳамда кооператив турларини устун қўядилар, айнан ушбу усуллар ўқитувчининг педагогик фаолиятида ва ўқувчилар билан мулоқотида кўпроқ намоён бўлади, деб ҳисоблайдилар (В.А.Кривошеев, Г.П.Щедровицкий ва бошқалар). Бироқ, бизнингча, педагогик фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари хилма хил бўлганлиги сабабли рефлексиянинг ҳар бир турини алоҳида ўрганиб таҳлил қилиш мумкин эмас, зеро улар маъно жиҳатидан бир – бирлари билан ўзаро боғлиқ.

Рефлексив қобилиятларни ўқитувчи педагогик фаолиятининг зарур таркибий қисми сифатида ҳисоблаган қатор муаллифлар (А.А.Бизязева, В.В.Ветрова, Е.Н.Пехота, И.А.Стеценко, И.Г.Татур, А.В.Христева ва бошқалар) уларни бўлажак ўқитувчиларнинг педагогика олий таълим муассасаларида ўқиши давридаёқ шакллантириш зарурлиги ҳақидаги ғояларни илгари сурадилар. Рефлексив қобилият ўқитувчига педагогик билимларни ўзлаштириш ва амалиётда ундан фойдаланиш жараёнида муҳим аҳамиятга эга. “Бу ҳолда, - деб ёзади Ю.Н.Кулюткин, - ўқитувчи ўзининг педагогик маҳоратидан фойдаланиб амалий қарорларни ишлаб чиқиши ва қабул қилиши жараёнларини рефлексия предметида айлантириши лозим. Бунинг учун эса ўқитувчида бу жараёнларни таҳлил қилишининг тегишли тафаккур усуллари шаклланган бўлиши керак”.

Педагогик рефлексиянинг биринчи шарты, ривожлантиришининг дастлабки фаолияти ҳисобланади. Фаолиятнинг педагогик тузилмасини ишлаб чиқиб, унда куйидаги унсурларни ажратади: мақсад, мотивлар, мазмун, моддий таъсир, кўникмалар, натижа.

Педагогик рефлексияни ривожлантиришининг иккинчи педагогик шарты рефлексив муҳит мавжудлиги ҳисобланади. Рефлексив муҳит – бу шахс олдида ижтимоий-психологик ва касбий ресурсларни мустақил тадқиқ қилиш ва ўзига тузатишлар кириб бориш имкониятини очувчи шахсни ривожлантириш шартларининг муайян бир тизимидир.

Педагогик рефлексияни ривожлантиришининг учинчи педагогик шарты рефлексив фаолият қатнашчилари ўртасида субъектлараро муносабатларни фаоллаштириш саналади.

Педагогик рефлексияни ривожлантиришининг тўртинчи шарты педагогик рефлексиянинг долзарблиги ҳисобланади.

Ўқитувчи рефлексив фаоллаштиришда – ўз касбий позициясини қайта кўриб чиқишга эҳтиёжни долзарблаштириб таҳлил қилишидир. Бундай долзарблаштириш шуни тақозо этадики, рефлексия туфайли ўқитувчи фақатгина касбга ўралашиб қолмай, ўз касбига бошқа инсон нуқтаи назаридан ҳам қарай олади, унга мутаносиб муносабатни шакллантиради.

REFERENCES

1. Кулюткин Ю.Н. Рефлексивная регуляция мыслительных действий. //Под ред. О.К.Тихомирова. – М.: МГУ, - 1989.- С. 22-28
2. Семёнов И.Н. Развитие рефлексивно-критического мышления как компонента экзистенциально-ориентированного образования//Духовность и рефлексивность в становлении профессионала: Материалы межд.науч-практ. семинара: – М.: 1997.- С.27-32.
3. Татур И.Г. Становление педагогического мастерства будущего учителя в процессе развития его рефлексивной позиции: Дис. канд. пед. наук.- Одесса. 1989.- 137 с.
4. Шедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия//Исследование речемыслительной деятельн.–Алма-Ата, 1974.– С.12-28.

“TA’LIM TO’G’RISIDA”GI QONUNNING MAZMUN-MOHİYATI
(O‘RQ–637, 23.09.2020)

Normurodova Aqida Yigitali qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “Aniq va tabiiy fanlar” fakulteti

“Matematika va fizika” kafedra 3-kurs talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361616>

Annotatsiya. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan yangi “Ta’lim to’g’risida”gi qonunga imzo qo’yildi. Bu albatta biz yoshlar uchun muhim qadam hisoblanadi. Men shuni aytishim kerakki, ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish kerak, chunki ta’lim tizimi samarali olib borilsa mamlakat rivojlanadi. Mana shu kundan boshlab Yaponiya, Koreya, Singapur, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va boshqa davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda ta’lim tizimi va samarali o’qitish tubdan o’zgardi. Ta’lim mamlakat kelajagining hayot-mamotidir. Har bir davlat aynan kuchli ta’lim tizimini yaratish va uni muntazam takomillashtirib borish haqida bosh qotiradi. O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonuni 1997-yil qabul qilingan bo’lib, bugungi zamon shiddatlariga, umuman yangilanish, rivojlanishlarga javob bermay qolgan edi.

O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni 11 bob, 75 ta moddadan iborat bo’lib, amaldagi qonunning 34 ta moddasidan 33 tasiga o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritilgan. Qonunning asosiy maqsadi, ta’lim sohasidagi faoliyati, jumladan ta’limning turlari, shakllari, tizimni boshqarish, sifatni nazorat qilish, ta’lim-tarbiya ishtirokchilarining samarali hamkorlik qilish mexanizmlarini ta’minlashdan iboratdir. Qonunning asosiy jihatlari yana biri shuki, mamlakatimizda ta’limni tashkil etishda alohida etibor qaratib kelinayotgan ta’lim va tarbiyaga, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilishi, shu paytgacha asosiy prinsip sifatida belgilanmagan edi. Endilikda ushbu prinsip qonun bilan belgilandi.

Davlat ta’lim sohasini, ta’lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishga, shuningdek investorlarning, shu jumladan chet ellik investorlarning ushbu sohada huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan investitsiyalarni jalb etish uchun qulay ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratilishini ta’minlaydi.

Kalit so’zlar: Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi Qonun, Professional ta’lim, Boshlang’ich professional ta’lim, O’rta professional ta’lim, O’rta maxsus professional ta’lim, Imtiyozli kontingent uchun qo’shimcha qabul parametrlari.

Kirish. Qonun bilan jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy va ta’lim tizimidagi ijobiy o’zgarishlar, o’z navbatida, sohaning huquqiy asoslari takomillashtirilishini talab etadi. Amaldagi “Ta’lim to’g’risida”gi qonun esa bundan 22 yil avval qabul qilingan. Qonun loyihasini takomillashtirish maqsadida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning mas’ul qo’mitalari hamda ishchi guruhlari tomonidan bir necha bor muhokamalar o’tkazildi. Natijada yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan. Senat tomonidan shu yili 7-avgust kuni ma’qullandi.

Asosiy qism. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 23-sentabr kuni mazkur Qonunni imzolashi bilan, amalda bo’lgan 1997-yil 29-avgustdagi “Ta’lim to’g’risida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi Qonunlar o’z kuchini yo’qotdi.

Ijtimoiy mavqeidan qat’iy nazar, har kimga ta’lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi.

Ta’lim turlari quyidagilardan iborat:

- maktabgacha ta’lim va tarbiya;
- umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim;
- professional ta’lim;
- oliy ta’lim;
- oliy ta’limdan keyingi ta’lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta’lim.

Maktabgacha ta’lim va tarbiya bolalarni o’qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o’rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan ta’lim turidir.

Umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’lim umumta’lim o’quv dasturlarini, zarur bilim, malaka hamda ko’nikmalarni o’zlashtirishga qaratilgan.

Umumiy o’rta ta’lim I–XI sinflarni o’z ichiga oladi.

O’rta maxsus ta’lim akademik litseylarda 9 yillik tayanch o’rta ta’lim asosida 2 yil mobaynida amalga oshiriladi va ta’lim oluvchilarning intellektual qobiliyatlarining jadal rivojlanishini, shuningdek chuqur, tabaqalashtirilgan, kasb-hunarga va shaxsga yo’naltirilgan ta’lim olishni ta’minlaydi.

Professional ta’lim boshlang’ich professional ta’lim, o’rta professional ta’lim va o’rta maxsus professional ta’lim darajalariga ajratiladi.

Boshlang’ich professional ta’lim kasb-hunar maktablarida IX sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta’lim shakli bo’yicha umumta’lim fanlarining va mutaxassislik fanlarining 2 yillik integratsiyalashgan dastur asosida bepul amalga oshiriladi.

O’rta professional ta’lim kollejlarda davlat buyurtmasi yoki to’lov-shartnoma asosida davomiyligi 2 yilgacha bo’lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta’lim shakllari bo’yicha umumiy o’rta, o’rta maxsus ta’lim hamda boshlang’ich professional ta’lim negizida amalga oshiriladi.

O’rta maxsus professional ta’lim texnikumlarda davlat buyurtmasi yoki to’lov-shartnoma asosida davomiyligi kamida 2 yil bo’lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta’lim shakllari bo’yicha amalga oshiriladi.

Oliy ta’lim bakalavriat ta’limiy o’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo’yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlashini ta’minlaydi. Oliy ma’lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta’lim tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy maktablar) amalga oshiriladi.

Oliy ta’lim ikki bosqichga-bakalavriat va magistratura bosqichiga ega.

Bakalavriat oliy ta’lim yo’nalishlaridan biri bo’yicha chuqurlashtirilgan bilim, malaka va ko’nikmalar beradigan, o’qish davomiyligi kamida 3 yil bo’lgan tayanch oliy ta’limdir.

Magistratura tegishli bakalavriat negizidagi aniq mutaxassislik bo’yicha o’qish davomiyligi kamida 1 yil bo’lgan oliy ta’limdir.

Oliy ta’limdan keyingi ta’limni oliy ta’lim va ilmiy tashkilotlarda olish mumkin.

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida mutaxassislikni chuqur o’rganishni va ilmiy izlanishlar olib borishni nazarda tutadigan tayanch doktorantura, doktorantura va mustaqil izlanuvchanlik asosida ilmiy darajaga ega ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashni ta’minlaydi.

Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish.

Kadrlarni qayta tayyorlash tayanch mutaxassisliklar va kasblarga muvofiq boʻlgan yoʻnalishlari boʻyicha faoliyatni amalga oshirish uchun qoʻshimcha kasbiy bilim, malaka va koʻnikmalarning zarur hajmi egallanishini taʼminlaydi.

Kadrlar malakasini oshirish kasbiy bilim, malaka va koʻnikmalarning chuqurlashtirilishi hamda yangilab borilishini taʼminlaydi, kadrlarning toifasi, darajasi, razryadi va lavozimi oshishiga xizmat qiladi.

Taʼlim olish shakllari.

Taʼlim olish shakllari quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda taʼlim olish (kunduzgi);
- ishlab chiqarishdan ajralmagan holda taʼlim olish (sirtqi, kechki, masofaviy);
- dual taʼlim;
- oilada taʼlim olish va mustaqil taʼlim olish;
- katta yoshdagilarni oʻqitish va ularga taʼlim berish;
- inklyuziv taʼlim;
- eksternat tartibidagi taʼlim;
- mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash.

Qonunga koʻra, davlat oliy taʼlim, oʻrta maxsus, professional taʼlim muassasalari va ularning filiallari, shuningdek davlat ishtirokidagi oliy, oʻrta maxsus, professional taʼlim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki Hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi.

Nodavlat taʼlim muassasalarini tashkil etish ularning taʼsischilari tomonidan amalga oshiriladi.

Nodavlat taʼlim tashkilotlariga litsenziya Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan beriladi.

Taʼlim tashkilotlariga oʻqishga qabul qilish barcha talabgorlar uchun taʼlim olishga doir teng imkoniyatlarning taʼminlanishi prinsipi asosida amalga oshiriladi, shaxslarning ayrim toifalari bundan mustasno, ularga qonun hujjatlariga muvofiq imtiyozlar berilishi mumkin.

Taʼlim tashkilotlari talabgorlarni va (yoki) ularning ota-onasini yoki boshqa qonuniy vakillarini ustav, litsenziya (nodavlat taʼlim tashkilotlari uchun), davlat akkreditatsiyasi toʻgʻrisidagi sertifikat, oʻquv dasturi hamda taʼlim faoliyatini tartibga soluvchi boshqa hujjatlar, taʼlim oluvchilarning huquqlari va majburiyatlari bilan tanishtirishi shart.

Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari boʻlgan bolalar oʻqishga oʻz ota-onasining yoki boshqa qonuniy vakillarining roziligiga va tibbiy-psixologik-pedagogik komissiyaning xulosasiga binoan qabul qilinadi.

Ayrim taʼlim tashkilotlariga (oliy taʼlim muassasalariga, akademik litseylarga, Prezident, ijod, ixtisoslashtirilgan maktablar va boshqalarga) oʻqishga qabul qilish tanlov asosida amalga oshiriladi.

Davlat oliy taʼlim va professional taʼlim muassasalariga oʻqishga qabul qilish **davlat granti va (yoki) toʻlov-shartnoma asosida** amalga oshiriladi.

Chet ellik fuqarolarni Oʻzbekiston Respublikasining davlat taʼlim muassasalariga qabul qilish **toʻlov-shartnoma asosida** (bundan davlat granti ajratilgan hollar mustasno) amalga oshiriladi.

Davlat taʼlim muassasalariga oʻqishga qabul qilish tartibi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Nodavlat ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish tartibi ushbu ta'lim tashkilotlari tomonidan belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida o'qishga qabul qilish parametrlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish chog'ida **imtiyozli kontingent uchun qo'shimcha qabul parametrlari** belgilanadi.

Pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi.

Tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo'lgan va ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega. Magistraturani tamomlagan shaxslar va diplomli mutaxassislar o'z mutaxassisligi bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega.

Pedagog xodimlarning maqomi va ular faoliyatining kafolatlari.

Pedagog xodimlarning maqomi jamiyat va davlat tomonidan tan olinadi. Pedagog xodimlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi, o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi, ularning ijtimoiy maqomi va obro'sini oshirish uchun tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratiladi, shuningdek o'z huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish uchun kafolatlar beriladi.

Ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarning huquqlari, sha'ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'ladi.

Xulosa. Men bu mavzuda maqola yozishimdan maqsad biz yoshlarga ta'lim to'g'risida qanchadan-qancha yangiliklar, shart-sharoitlar, samarali o'qitish usullari, zamonaviy darsliklar va eng asosiysi biz uchun yaratilayotgan imtiyozlardan oqilona foydalanishimiz kerak. Chunki shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda biz yoshlarning innovatsion g'oyalarimiz, zamon talabiga mos bilimlarimiz, Ta'lim tizimi takomillashgan mamlakat yoshlari yaratayotgan qulayliklarni yaratish o'zbekiston yoshlarini ham muhim maqsadlaridan biri desam mubolag'a bo'lmayman. Mamlakatimiz yuksalishi, rivojlangan davlatlar qatorida bo'lishi, Buyuk bobolarimiz avlodiga munosib bo'lishimiz bugungi ta'lim tizimiga, olayotgan bilimlarimizni mustahkamlab borishimiz va uni amaliyotda qo'llay bilishimiz biz uchun muhim. Marhum birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov-"Farzandlarimiz bizdan ko'ra bilimli, kuchli, aqlli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart" degan so'zlari biz yoshlarga ertangi kunimiz uchun yanada kuch, umid va eng asosiysi marrani katta olishimizga poydevor bo'ladi. Kuni kelib men ham davlatimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan, ta'lim islohatlariga yangiliklar kiritib, yoshlarni mukammal bilim olishlariga, yurtimizga munosib olimu-olimular bo'lishlari uchun samarali yordam beradigan, ajdodlarim avlodiga munosib farzand va o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishga va'da beraman.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Karimov I.A Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.: 'Sharq', 1998.
3. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya.-M.: "Logos", 2002.
4. Pedagogika. Munavvar tahriri ostida,-T.: "O'qituvchi", 1996.
5. Gulomov S.S. Ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishdagi strategic va ustuvor yo'nalishlari.-T.: 2003.
6. @huquqiyaxborot

УЎТ: 631.816.458.

ЛАЛМИКОР БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ТУПРОҚҚА ИШЛОВ
БЕРИШ ВА МИНЕРАЛ ЎГИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ БИОМЕТРИК
КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Нишанов Жавлон Абдурахманович

таянч докторант

Юсупов Ҳасан қ.х.ф.н.

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361679>

Аннотация. Мақолада лалмикор ерларнинг ёгингарчилик билан ярим таъминланган текислик қир-адирлик минтақасида бошоқли дон экинлардан барқарор юқори ва сифатли ҳосил етиштиришида галла-шудгор алмашлаб экиш тизимида “Истиклол-6” кузги буғдой навини тупроққа ишлов бермасдан (No-till) технология бўйича экиш ҳамда аънанавий технология билан қиёсий солиштириши ва минерал ўғитлар билан озиқлантириши тартибида ўсимлик туп сони, ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигининг ўзгаришини ўрганиши бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари баён этилади.

Калит сўзлар: кузги буғдой, аънанавий технология, “О” (No-till) технология, биометрик кўрсаткичлар, минерал ўғитлар, типик бўз тупроқлар, ўсимлик, 1000 дон дон вази, бошоқ узунлиги, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье представлены результаты проведенных агротехнических приёмов по выращиванию сорта озимой пшеницы “Истиклол-6” в системе зернового севооборота по технологии без обработки почвы (No-till), при выращивании стабильно высоких и качественных урожаев колосовых зерновых культур в полусасушливой равнинной степной зоне богарных земель по сравнению с традиционной технологией и в порядке подкормки минеральными удобрениями описываются результаты экспериментов по изучению изменчивости роста растений, развития и урожайности.

Ключевая слова: озимая пшеница, традиционная технология, “О” (No-till) технология, биометрические показатели, минеральные удобрения, типичный серозем, вегетация, масса 1000 зерен, длина колоса, урожайность.

Abstract. The article describes the results of experiments conducted on how to grow a variety of winter wheat “Istiklol-6” in the system of grain crop rotation using technology without tillage (No-till) when growing consistently high and high-quality yields of grain crops in the semi-arid plain steppe zone of rain-fed lands in comparison with traditional technology and in the order of fertilizing with mineral fertilizers are described the results of experiments on the study of changes in abundance, growth, development and yield.

Keywords: winter wheat, traditional technology, “O” (No-till) technology, biometric indicators, mineral fertilizers, typical serezem soils, vegetation, 1000 grain weight, ear length, yield.

Ҳозирги вақтда Республиканинг ўзига хос тупроқ ва об-ҳаво шароитларига эга лалмикор майдонларида асосий муаммо ва вазифалардан бири тупроғи кучли деградацияга учраган тупроқлар унумдорлигини тиклаш ва ошириш ҳамда атмосфера ёгингарчиликларидан самарали фойдаланишни таъминлайдиган агротехнологик чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш ҳисобланади.

Лалмикор майдонларнинг ёгин-сочин билан ярим таъминланган минтақаларида ғалла, дуккакли, ем-хашак, мойли ва полиз экинлари ҳосилдорлигини 30-50 % оширишни, тупроқдаги намликдан самарали фойдаланишни, уни сув ва шамол эрозияларидан зарарланишини камайтириш орқали тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишни таъминлайдиган тупроққа ишлов беришнинг ресурстежамкор технологияларини (No-till) такомиллаштириш ҳозирги кунда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда жаҳонда тупроққа ишлов бермасдан тўғридан-тўғри экишга катта эътибор берилмоқда. Охириги 25 йил ичида, яъни 1997 йилда 5 млн/ га дан 2012 йилга қадар 73 млн гектар майдонга ишлов бермасдан тўғридан-тўғри экиш тизими қўлланилган бўлса, сўнги йилларда бу кўрсаткич 180 млн/га дан ошди. Жумладан, Америка Қўшма Штатларида тупроққа ишлов берладиган 113700 минг гектар майдондан 23700 минг гектар (20,8 %) майдонга, Бразилияда 38400 минг/га дан, 21863 минг/га (56,9 %), Аргентинада 29000 минг/ га дан, 16000 минг/ га (55,2 %), Канадада 235000 минг/га дан 13400 минг/га (57,0 %), Австралияда 72000 минг/га дан 9000 минг/га (12,5 %) Парагвайда 2200 минг/га дан 1500 минг/га (68,2 %) ва бошқа мамлакатларда 579000 минг/га дан 4630 минг/га (0,8 %) ишлов бермасдан тўғридан –тўғри экиш тизими қўлланилмоқда.

Тупроққа аънавий технология бўйича қўлланиладиган отвалли плуглардан қисман ёки бутунлай воз кечиш тупроқдаги эрозия жараёнларининг 50-90 % га камайишига имкон беради.

Ҳозирги пайтда Республикамизда тупроққа ишлов бермасдан экиш технологияси (No-till) суғориладиган майдонларда қисман лекин лалмикор майдонларда мутлақо ўрганилмаган. Шу нуқтаи-назардан 2021-22 қишлоқ хўжалиги йилида дала тажрибалари Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий тажриба участкасининг ўртача кумокли, эрозияга ўртача чалинган, гумус, азот ва фосфор билан кам таъминланган типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида олиб борилди.

Тажриба ўтказиш услуги ва шароитлари. Тажрибага экилган “Истиклол-6” кузги буғдой навини етиштиришда Ғалла ИИЧБ да ишлаб чиқилган агротавсиялардан фойдаланилди. Тажриба схемасига мувофиқ Лалмикор майдонларда кузги буғдой “Истиклол-6” навининг уруғи аънавий ва “No-till” технологияси бўйича экилди ва дон ҳосилдорлигига ҳамда тупроқ унумдорлигига таъсири қиёсий равишда ўрганилди:

Аънавий технология -тупроқ К-150 ҳайдов тракторига тиркалган ПЛН-8-35 русумли отвалли плуглар билан 20-22 см чуқурликда ҳайдалди., экиш олдидан дискали оғир боронани (БДТ-3/5), дискали лушилник (ЛДГ-10), ҳамда тишли борона+мола билан юза ишлов берилди. Кузги буғдой уруғи СЗС-3,6 ғалла сеялкаси билан экилди.

Тупроққа ишлов бермасдан “О” технология бўйича (No-till) (Бразилия) сеялкаси билан кузги буғдойнинг «Тезпишар» нави октябрнинг охири, ноябр ойларининг дастлабки ўн кунлигида гектарига 3, млн дона/га тўлиқ унувчан уруғ ҳисобида, 3-5 см чуқурликда экилди.

Тажриба бўлакчалари ҳажми 400 м² (4x100) ни ташкил этди. Вариантлар уч қайтариқда такрорланди.

Тажриба ўтказилган 2021-22 қишлоқ хўжалиги йилида жами ёгингарчилик миқдори кўп йиллик ўртача меъёрдан кўпроқ (395,3 мм) бўлди, баҳор ойлари анча серёгин келди. 2021 йилдаги об-ҳаво шароитлари бошоқли дон экинлари учун қулай келди: йиллик ёгин-сочин миқдори кўп йиллик меъёрдан 33,6 мм кўпроқни ташкил этди. Кузги бошоқли

дон экинларининг бошоқлаш ва дон тўплаш даврида об-ҳавонинг кўп йиллик ўртача кўрсаткичга нисбатан анча серёгин ва илиқ келиши тупроқда намликнинг етарли миқдорда бўлишини таъминлади.

Лекин, 2022 йилда баҳор ойларининг серёгин ва илиқ келиши кузги бошоқли дон экинларининг касалликлар, айниқса сариқ занг касаллиги билан кучли даражада зарарланишига ҳамда ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келди.

Олинган натижалар. Кўп йиллик тажриба ва кузатишларнинг кўрсатишича лалмикор майдонларда кузги бошоқли дон экинларининг 1 м² даги туп сони, уларнинг қишки тиним даврини беталофат ўтказиш ва биологик яшовчанлиги муҳим аҳамият касб этади. Бу майдонларда ўсимлик туп сонининг камайиб кетиши ёки меъёрдан ортиқча бўлиши ҳам ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади.

Тажриба ўтказилган йилларда тупроққа ишлов бериш усулининг Анъанавий ва “No-till” технологиялари бўйича куз ва ўрим-йиғим олдида кузги буғдойнинг туп сонига таъсири ўрганилди

Жадвалдаги маълумотлардан кўришиб турибдики, 2022 йилда “Истиқлол-6” кузги буғдойнинг 1 м² даги туп сонига вариантлар бўйича кузда Анъанавий технологияда 86,4-102,3 донани, ўрим йиғим олдида эса 86,3-100 донани ва “O” технология “No till” бўйича 113-143 донани, ўрим йиғим олдида эса 111-138 донани ташкил этди.

Кузги буғдой бошоқлаш пайтига келиб барча вариантларда буғдой туп сонининг биров кўпайганлиги қайд этилди. Бу кўрсаткич анғизга нисбатан плуглар билан 20-22 см чуқурликда ҳайдалган вариантларда (анъанавий технология) ўртача 99,1 дона/м²ни (87,2-110,4 дона). “O” технология бўйича Бразилиянинг “No till” сеялкаси билан буғдой уруғи экилган вариантларда анъанавий технологияга нисбатан ўртача 32,7 дона/м² кўплиги аниқланди.

1-жадвал

Тупроққа ишлов бериш технологияси ва ўғитлар меёрининг “Истиқлол-6” буғдой навининг дала унвчанлиги ҳамда умумий биологик яшовчанлигига таъсири, Ўтмишдош – тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой Ғаллаорол 2022 й

№	Вариантлар	Назарий дона/м ²	Ҳақиқат да дона/м ²	Дала унвчанлиги %	Ўрим-йиғим олдида дона/м ²	Умумий биологик яшовчанлик %
Анъанавий технология (назорат)						
1	Ўғитсиз – назорат	300,0	86,4	28,8	82,8	27,6
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₂₀ туплаш (st)	300,0	102,3	34,0	92,2	30,7
3	P ₂₀ K ₂₀ +N ₂₀	300,0	98,2	32,7	92,8	30,8
4	P ₄₀ K ₄₀ N ₀ -кузда	300,0	88,0	29,3	81,4	27,1
5	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+РГ-2,5 л/га бошоқлаш	300,0	96,6	32,2	100,4	33,5

6	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+НК-100 мл/га бошоқлаш	300,0	94,7	31,6	89,9	30,0
“O” технология “No till”, Бразилия						
1	Ўғитсиз – назорат	300,0	113,5	37,8	111,4	37,1
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₂₀ туплаш (st)	300,0	143,2	47,7	143,9	48,0
3	P ₂₀ K ₂₀ +N ₂₀	300,0	138,4	46,1	134,5	44,8
4	P ₄₀ K ₄₀ N ₀ -кузда	300,0	118,4	39,5	120,0	40,0
5	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+РГ-2,5 л/га бошоқлаш	300,0	115,5	38,5	115,3	38,4
6	P ₄₀ K ₄₀ -кузда+ N ₂₀ туплаш+НК-100 мл/га бошоқлаш	300,0	128,4	42,8	127,7	42,5

1-жадвалдан кўриниб турибдики, “Истиклол 6” кузги буғдой навининг туп сони, дала унувчанлиги ва вегетация давомида ўзгариши, яъни умумий биологик яшовчанлиги ўтмишдошлар, тупроққа ишлов бериш технологияси ҳамда маъданли ўғитлар меъёрига қараб кенг диапазонда ўзгариб борди.

Вегетация охирига келиб ўрим-йиғим олдида буғдойнинг 1 кв/м даги туп сони анъанавий технология бўйича экилган вариантларга нисбатан ўртача 89,9 донани, “No till” билан экилган вариантларда эса 118,4 донани ташкил этди ва ўртадаги фарқ 28,5 донани ташкил этди.

Дунёнинг турли тупроқ-иклим шароитида (Россия, Қозоғистон) ўтказилган тажрибаларда “O” технология бўйича бошоқли дон ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари экилганда ўсимлик туп сонининг плуглар билан 20-22 смга ағдариб ҳайдалган далаларга нисбатан юқорилиги кўплаб адабиётларда келтирилади. Бунинг сабаби шундаки, куз ойларида (октябр, ноябр) куруқ ва ўта қаттиқ кесакли майдонга анъанавий технология бўйича СЗТ-3,6 ғалла сеялкаси (Россия) билан экилганда уруғнинг асосий қисми тупроқ юзасига экилиши ёки чуқур тушиб кетиши натижасида майсаларнинг сийраклинишига олиб келди. Бундай ҳолат айниқса сўнгги йилларда анғизга сурункасига буғдой экилган далаларда кўплаб кузатилмоқда.

2021-2022 к/х йилида “No till” билан кузги буғдой экилган вариантларда уруғнинг нисбатан кесаксиз қатламга бир хил чуқурликка (3-4 см) экилиши ҳамда зичлашиб кетилиши натижасида уруғнинг тезроқ ва тўлиқроқ униб чиқишига олиб келди.

Ҳисоб-китобларга кўра куз ойлари куруқ келиши сабабли “Истиклол 6” кузги буғдой уруғининг дала шароитида унувчанлиги анъанавий технология бўйича тупроққа ишлов берилган вариантларда ўртача 31,5 %, “O” (No-till) технология бўйича эса 42,1 %ни ташкил этди.

Шуни таъкидлаш зарурки, тажрибаларда турли усул меъёрида берилган маъданли ўғитларнинг униб чиққан буғдой майсалари туп сонига таъсири деярли кузатилмади. Бироқ кузги буғдойнинг бошоқлаш босқичига келиб тупроқнинг барча қатламларида намликнинг мақбул режими юзага келиши муносабати билан тупроққа берилган озика моддаларнинг интенсив ўзлаштирилиши буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига, жумладан унинг умумий биологик яшовчанлигига ҳам ижобий таъсир этди.

Лалмикор майдонларда бошоқли дон экинлари ҳосилдорлиги асосан унинг структурасига, яъни 1 м² даги маҳсулдор поялар сонига, 1 та бошоқдаги дон оғирлиги, 1000

та дон вази ва бошқа биометрик кўрсаткичларига қараб ўзгарди. Кўп сонли тажрибаларнинг кўрсатишича, кузги буғдойнинг структураси навнинг генетик хусусиятларига, агротехникасига, тупроқ унумдорлигига, об-ҳаво шароитларига ва бошқа кўплаб омилларга боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Тупроққа ишлов бериш технологияси ва ўғитларга қараб “Истиклол-6” кузги буғдой навининг ҳосилдорлиги ва биометрик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш куйидаги натижаларни кўрсатди (2-жадвал).

2-жадвал

“Истиклол-6” кузги буғдой нави ҳосили структурасининг тупроққа ишлов бериш технологиясига қараб ўзгариши

Биометрик таҳлиллар натижалари

Ўтмишдоши- тоза шудгордан сўнг 2-йил буғдой

№	Вариантлар	1 м ² даги поялар сони, дона		Ўсимлик бўйи, см	Бошок узунлиги, см	Бошоқчалар сони, дона	1 та бошоқдаги дон сони, дона	1 та бошоқда дон оғирлиги, г	1000 та дон оғирлиги, г
		Жами поялар	Ш.ж маҳсулдорлар						
Анъанавий технология									
1	О - назорат	62,3	86	73,5	7,6	13,9	21,7	0,8	37,6
2	P ₄₀ K ₄₀ + N ₄₀ st	110	102	782	8,6	16,2	23,7	1,0	39,4
3	P ₂₀ K ₂₀ + N ₂₀	97	91	78,3	8,4	15,0	24,3	0,9	36,3
4	P ₄₀ K ₄₀ + N ₀	80,4	75	79,9	8,5	62,5	25,7	1,0	38,5
5	P ₄₀ K ₄₀ + N ₂₀ PF _{5л/т}	80,4	75	79,9	8,5	62,5	25,7	1,0	38,5
6	P ₆₀ K ₄₀ + N ₄₀ Нано кремний 100г/га	111	98	78,9	8,3	15,4	23,3	0,9	39,0
”О” технология									
1	О - назорат	93,0	84,0	78,0	8,0	15,0	23,2	0,9	39,3
2	P ₄₀ K ₄₀ + N ₄₀ st	114,0	103,0	80,0	8,1	15,3	24,3	1,0	38,2
3	P ₂₀ K ₂₀ + N ₂₀	104,0	95,0	78,3	8,3	15,7	25,1	1,0	38,1
4	P ₄₀ K ₄₀ + N ₀	99,3	91,0	79,0	8,3	15,6	23,1	0,9	38,5
5	P ₄₀ K ₄₀ + N ₂₀ PF _{5л/т}	102,0	93,0	77,2	8,3	15,5	22,2	0,9	37,4
6	P ₆₀ K ₄₀ + N ₄₀ Нано кремний 100г/га	109,0	101	75,5	8,0	15,1	22,4	0,8	37,0

2-жадвалдан кўриниб турибдики, лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида “О” технологияни қўллаш»Тезпишар»кузги буғдой структурасига сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Тажрибанинг ўғит берилмаган назорат вариантыда 1 кв.метрдаги маҳсулдор поялар сони ўртача 86 донани ташкил этса, $P_{40}K_{40} + N_{40}$ ҳисобида минерал ўғит берилганда 102 донани ташкил этди. Рокогумин биологик ўғит берилган вариантларда ўсимликнинг бўйи 3-5 см га, бошоғиники эса 0,7-0,9 см га узунроқлиги қайд этилди. Шунингдек 1 та бошокдаги дон оғирлиги ҳам 0,2 г, 1000 та дон оғирлигининг эса 0,7-1,3 г кўплиги кузатилади.

Тажриба натижаларига кўра қуйидаги хулосаларга келиши мумкин:

ХУЛОСАЛАР

1.Типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида “О” технологияни ёнгарчиликлар миқдори кўп йиллик меъёрдан кам бўлмаган (340-360 мм) йилларда фақат ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемаларида қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади;

2. “О” технологияни қўллаганда минерал ўғитларни экиш билан бирга бериш кузги буғдойнинг намлик ва озикланиш тартиботлари ҳамда ҳосилнинг биометрик структурасига ижобий таъсир этади;

3.Лалмикор майдонларда . “О” технологияни самарадорлигини янада ошириш учун унинг хусусиятига эга физиологик фаол кимёвий ва микробиологик препаратларини киритиш лозим.

REFERENCES

1. А.Аманов, Р.Сиддиқов, Х.Юсупов. Иқлим ва об-ҳаво ўзгаришларининг лалмикор экинлар ҳосилдорлигига таъсири., Ғаллаорол, 2012, 36 бет.
2. М.Юнусов. Агрохимические свойства типичных богарных сероземов. Дисс. на соискание уч.ст. к.с.х.н. Ғалляарал, 1973
3. С.М.Маманиязов. Водно-физические свойства и водный режим почв районов богарного земледелия Узбекистана. Автореф. канд. дисс. Ташкент.,1967
4. Қ.Эшмирзаев, Юсупов Х., Ғалладан мўл ҳосил етиштириш омиллари, “Мехнат”, Т., 1995, 45 бет.

**PORTAL GIPERTENZIYA ASORATLARINI OLDINI OLIISH VA DAVOLASHDA
KAMINVAZIVLI ARALASHUVLAR KOMPLEKSINING SAMARADORLIGI**

Xakimov Murod Shavkatovich

Кафедра мудир, т.ф.д., профессор, ТТА 1-факултет ва gospital jarrohligi kafedراس, Toshkent. E-mail: murad_72@mail.ru

Toshkent. E-mail: murad_72@mail.ru

Matkuliev Utkirbek Ismoilovich

Т.ф.д., dosent, ТТА 1-факултет ва gospital jarrohligi kafedراس, Toshkent.

E-mail: mat.utkirbek@gmail.com

Umarov Zafarbek Zaripboyevich

Assistant, ТТА Urganch filiali Jarrohlik kasalliklari va transplantologiya kafedراس, Urganch. E-mail: doctor_uzz1986@mail.ru

Urganch. E-mail: doctor_uzz1986@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361768>

Annotatsiya. Jigar sirrozi (JS) bilan kasallanish brogan sari ortib bormoqda, tabiiyki buning oqibatida uning asoratlari (xisoblangan portal gipertenziya (PG) va uning asorati qizilo'ngach hamda me'da varikoz kengaygan venalar (QMVKV)dan qon ketishi, astsit, gipersplenizm, splenomegaliya, jigar yetishmovchiligi (JY), entsefalopatiya va boshqalar) ham ortib bormoqda. Buning oqibatida davo choralarni izlanishlariga qaramasdan o'lim ko'rsatkichi oshishda davom etmoqda. Bir guruh olimlarning oxirgi yillardagi izlanishlariga ko'ra JS butun dunyo bo'ylab kattalar o'limining asosiy sabablari orasida 14-o'rinni egallagan. Ushbu raqamlar PG sindromining (PGS) asoratlari bilan og'rikan bemorlar sonining sezilarli darajada ko'payishini anglatadi, bu esa ko'p hollarda virus etiologiyali JS bilan bog'liq. Turli mualliflarning fikriga ko'ra 40-70% hollarda PGning QMVKVdan qon ketish asoratiga olib keladi. JSning eng og'ir va tez-tez o'limga olib keladigan asoratlaridan yana biri shish-astsit sindromidir. Ko'pgina mualliflarning fikriga ko'ra, JS bilan og'rikan bemorlarda shish-astsit sindromida o'lim astsitning birinchi yilida 40-70% ga etadi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, JS rivojlanishi barcha holatlarining taxminan 57% gepatit B (30%) va C (27%) bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Jigar sirrozi, portal gipertenziya, qizilo'ngach hamda me'da varikoz kengaygan venalaridan qon ketish, shish-astsitik sindrom, kaminvaziv aralashuvlar kompleksi, dupleks skanerlash, MSKT-angiografiya.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА МАЛОИНВАЗИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ**

Аннотация. Заболеваемость циррозом печени (ЦП) увеличивается, закономерно за счет его осложнений (расчетная портальная гипертензия (ПГ) и ее осложнение кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ), асцитом, гиперспленизмом, спленомегалией, печеночной недостаточностью (ПН), энцефалопатия и др.) также увеличивается. В результате смертность продолжает расти, несмотря на поиск лечебных мероприятий. Согласно исследованиям группы ученых за последние годы, ЦП занял 14-е место среди основных причин смерти взрослых людей во всем мире. Эти цифры отражают значительный рост числа пациентов с осложнениями синдрома ПГ (СПГ), который в большинстве случаев связан с ЦП вирусной этиологии. По данным разных авторов, в 40-70% случаев GU приводит к осложнениям в виде кровотечения из ВРВПЖ. Еще одним из наиболее тяжелых и часто фатальных осложнений ЦП является отечно-асцитический синдром. По данным многих авторов, летальность при отечно-

асцитическом синдроме у больных ЦП достигает 40-70% в первый год асцита. По данным литературы примерно 57% всех случаев развития ЦП связаны с гепатитами В (30%) и С (27%).

Ключевые слова: Цирроз печени, портальная гипертензия, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, отечно-асцитический синдром, комплекс малоинвазивных вмешательств, дуплексное сканирование, МСКТ-ангиография.

THE EFFECTIVENESS OF A COMPLEX OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS OF PORTAL HYPERTENSION

Abstract. *The incidence of liver cirrhosis (LC) is increasing, naturally due to its complications (estimated portal hypertension (PH) and its complication by bleeding from varicose veins of the esophagus and stomach (VVES), ascites, hypersplenism, splenomegaly, liver failure (HF), encephalopathy, etc. .) also increases. As a result, mortality continues to rise despite the search for therapeutic measures. In recent years, cirrhosis has been ranked as the 14th leading cause of death among adults worldwide, according to research by a group of scientists. These figures reflect a significant increase in the number of patients with complications of PH syndrome (PHS), which in most cases is associated with viral cirrhosis. According to different authors, in 40-70% of cases, PH leads to complications of bleeding from VVES. Another of the most severe and often fatal complications of cirrhosis is edematous ascitic syndrome. According to many authors, mortality in edematous-ascitic syndrome in patients with cirrhosis reaches 40-70% in the first year of ascites. According to the literature, approximately 57% of all cases of cirrhosis are associated with hepatitis B (30%) and C (27%).*

Key words: *Liver cirrhosis, portal hypertension, bleeding from varicose veins of the esophagus and stomach, edematous-ascitic syndrome, complex of minimally invasive interventions, duplex scanning, MSCT angiography.*

Dolzarbliqi.

1990 yildan 2017 yilgacha dunyoda JS sababli o'lim 47,15 %ga oshdi (1). Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning 2017 yilda o'tkazgan izlanishlariga ko'ra dunyoda jigarning surunkali kasalliklari 1,5 mlrd tashkil qilgan (2,3), shundan 10,6 mln xolatlarda JSning dekompensatsiya bosqichi bilan kasallanish kuzatilgan bo'lsa, 112mln xolatda kompensatsiya bosqichi bilan xastalanish uchragan (4), 1,32mln (erkaklar 66,7%, ayollar 33,3%) xolatda JSdan o'lish yuz bergan (4). 2020 yil boshida gepatit B bilan kasallanish 3,63% (279,9 million) ni tashkil etgan, bunda 6,6 million davolangan. . Shu bilan birga, gepatit C bilan kasallanish esa 0,75% (59 million) ni tashkil etgan. Bu bemorlarning gepatit B bilan kasallanganlarning 2,4 % va gepatit C bilan kasallanganlarning 16,9 %i davolangan (2,5,6). Ushbu raqamlar PGS asoratlari bilan og'riqan bemorlar sonining sezilarli darajada ko'payishini anglatadi, bu esa ko'p hollarda virus etiologiyali JS bilan bog'liq. Turli mualliflarning fikriga ko'ra 40-70% hollarda PGning QMVKVdan qon ketish asoratiga olib keladi. JSning eng og'ir va tez-tez o'limga olib keladigan asoratlaridan yana biri shish-astsit sindromidir. Ko'pgina mualliflarning fikriga ko'ra, JS bilan og'riqan bemorlarda edematoz-astsit sindromida o'lim astsitning birinchi yilida 40-70% ga etadi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, JS rivojlanishi barcha holatlarining taxminan 57% gepatit B (30%) va C (27%) bilan bog'liq (7,8,9).

JS butun dunyo bo'ylab kattalar o'limining asosiy sabablari orasida 14-o'rinda turadi (10).

Kasallikning og‘ir kechishi, yomon oqibati va davolashdagi muvaffaqiyatsizlik bu kasallikni gepatologiya va jarrohlikning eng dolzarb muammolari qatoriga kiritdi (9). JS bilan og‘rigan bemorlarning 85 %ida shish-astsitik sindrom bemorlarning shifokorga murojaat qilishining birinchi sababidir. Shu bilan birga, qorin bo‘shlig‘ida astsitik suyuqlikning paydo bo‘lishi jigar, tananing boshqa organlari va tizimlarining funktsional holatini buzganligining ishonchli belgisi bo‘lib xizmat qiladi va portal gipertenziya rivojlanishining shubhasiz tasdig‘idir. Astsit boshlangan paytdan boshlab bemorning umr ko‘rish davomiyligi odatda 3 yildan oshmaydi (7,8,9). Astsit uchun davolash taktikalari hali to‘liq ishlab chiqilmagan. Operativlikning umumiy qabul qilingan mezonlari mavjud emas, operatsiyadan oldin tayyorgarlik masalalari munozarali bo‘lib, jarrohlik aralashuvning ruxsat etilgan ko‘lami masalasi hal qilinmagan. Tavsiya etilgan davolash usullarining xilma-xilligiga qaramay, ularning hech biri samarali natijalarni bermaydi (11). JS bilan og‘rigan bemorlarning keng, shikast etkazadigan (travmatik) jarrohlik aralashuvlarga nisbatan kam bardoshlilik turli darajadagi invaziv operatsiyalarni izlash, takomillashtirish va ulardan birgalikda foydalanish zarurligini belgilaydi. Miniagressivlik portal gipertenziya uchun zamonaviy jarrohlik metodologiyasi evolyutsiyasining asosiy tendentsiyasiga aylanmoqda (12,13,14,15,16). So‘nggi yillarda jigarning funktsional holatini yaxshilaydigan kam travmatik endovaskulyar aralashuvlarni izlash davom etmoqda, JS bilan og‘rigan bemorlarda QMVKVdan qon ketishni endoskopik ravishda to‘xtatgandan so‘ng gipersplenizm va splenomegaliya belgilarini to‘xtatish, yoki kasallikning o‘tishini yengillashtiradigan palliativ yordam, bu bizning izlanishimiz zarurligini anglatdi.

Maqsad: PGsi bo‘lgan bemorlarni kompleks davolashda bosqichli endovaskulyar va endoskopik aralashuvlarni asoslash orqali QMVKV bo‘lgan bemorlarni davolash natijalarini yaxshilash.

Tadqiqot vazifalari:

1. PGda QMVKVdan qon ketayotgan bemorlarni davolashni retrospektiv tahlilini o‘tkazish, qoniqarsiz natijalarning asosiy sabablarini yaqin va uzoq muddatlarda aniqlash.

2. JS bilan og‘rigan bemorlarda jigar-taloq qon oqimini angiografiya, dupleks skanerlash va MSKT angiografiya ma‘lumotlarini o‘rganish asosida taloq arteriyasiga bosqichli aralashuv ko‘rsatkichlarini aniqlash.

3. QMVKVga bosqichli endoskopik aralashuvlar ko‘rsatmalarini va optimal vaqtini aniqlash.

4. PGsi bo‘lgan bemorlarga bosqichli endovaskulyar va endoskopik aralashuvlarni kompleks qo‘llash algoritmini ishlab chiqish va tavsiya etilgan choralarning klinik samaradorligini qiyosiy baholash.

Klinik materiallar:

Nazorat guruhi - QMVKVdan qon ketishi bilan asoratlangan JS va PGli bemorlar, bularda asosiy davolash usuli endoskopik gemostaz, JY va PG belgilarini konservativ davolash bo‘lgan. Gemostazga erishilgandan so‘ng, ushbu bemorlarga portal bosimini pasaytirish maqsadida rejali jarrohlik davolash tavsiya etilgan (TIPS, porto-sistem shuntlash, jigar transplantatsiyasi). Yuqoridagi aralashuvlarga qarshi ko‘rsatmalari bo‘lgan umumiy bemorlar sonidan faqat qon ketish bilan tibbiy yordamga takroriy murojaat qilganlari.

Asosiy guruh – shoshilinch xolatda va davolanishdan so‘ng gemostazga erishilgan bemorlar portal bosimni pasaytirish uchun rejalashtirilgan jarrohlik aralashuvlarga yuborilgan (TIPS, PSSH, transplantatsiya). Ammo, yuqoridagi jarrohlik aralashuvlarga qarshi ko‘rsatmalar

tufayli, ushbu bemorlar yana rejali ravishda bosqichli endovaskulyar va endoskopik aralashuvlar uchun bizga murojaat qilishdi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

1. JSda QMVKVdan qon ketishini davolash va oldini olish bo'yicha an'anaviy yondashuvning klinik natijalarini o'rganish asosida bosqichli endovaskulyar va endoskopik aralashuvlarni amalga oshirishi kerak bo'lgan bemorlarning kontingenti aniqlanadi.

2. JS bilan og'rigan bemorlarga bosqichli endovaskulyar aralashuvlarga ko'rsatmalar jigar-taloq qon oqimini angiografiya, dupleks skanerlash va MSKT-angiografiya ma'lumotlarini o'rganish asosida aniqlanadi.

3. Bosqichli endoskopik aralashuvlarning ko'rsatkichlari va maqbul vaqti aniqlanadi.

4. QMVKVdan qon ketishining oldini olishga qaratilgan bosqichli endovaskulyar va endoskopik aralashuvlarni o'tkazish uchun davolash taktikasi taklif etiladi.

REFERENCES

1. Ye F, Zhai M, Long J, Gong Y, Ren C, Zhang D, Lin X and Liu S (2022) The burden of liver cirrhosis in mortality: Results from the global burden of disease study. *Front. Public Health* 10:909455. doi: 10.3389/fpubh.2022.909455.

2. [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(22\)00047-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00047-X/fulltext)

3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet* 2018; 392: 1789–858.

4. GBD 2017 Cirrhosis Collaborators. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2020; 5: 245–66.

5. Razavi-Shearer D, Blach S, Estes C, et al. (2021) Global HBV cascade of care: the preCOVID-19 baseline. *AASLD The Liver Meeting*; Nov 12–15, 2021 (abstr 66).

6. Blach S, Dugan E, Razavi-Shearer D, et al. (2021) Global status update on the HCV prevalence and cascade of care entering 2020. *AASLD The Liver Meeting*; Nov 12–15, 2021 (abstr 100).

7. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Tuychiboy N. (2016) Endovascular Reduction of Splenic Blood Flow in the Treatment of Patients with Liver Cirrhosis // *British Journal of Medicine & Medical Research*. № 5. – 2016. – P. 1-10.

8. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Ashurov S., Kholmatov Sh. (2016) Selection of endoscopic interventions in the prevention of rebleeding in patients with portal hypertension // *International Journal of Information Research and Review*. № 3, 2016. – P. 1832-1836.

9. Каримов Ш.И., Маткулиев У.И., Хакимов М.Ш., Ашуров Ш.Э., Абдуллаев Ж.С. (2016) Оценка эффективности эндоскопических вмешательств у больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка // *Вестник ТМА*. – 2016. — № 1. – С. 61-66.

10. Jianxia Wen , Xing Chen , Shizhang Wei, Xiao Ma and Yanling Zhao (2022) Research Progress and Treatment Status of Liver Cirrhosis with Hypoproteinemia // *Hindawi: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* Volume 2022, Article ID 2245491,8 pages.

11. Aithal GP, et al. (2021) Gut2021;70:9–29. doi:10.1136/gutjnl-2020-321790
12. Хакимов М.Ш., Маткулиев У.И., Холматов Ш.Т. (2012) Эндоскопический гемостаз при кровотечениях из варикозных вен пищевода и желудка у больных с внепеченочной портальной гипертензией. // Материалы научно-практической конференции 21-го международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ., Иркутск, 19-21 сентября, 2012 г., С. 26-27.
13. Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Маткулиев У.И. (2014) Выбор эндоскопических вмешательств в лечении кровотечений из варикозных вен пищевода и желудка// Вахидовские чтения: Республиканская научно-практическая конференция., Ташкент, 27-28 июня 2014 г., С. 75-76.
14. Маткулиев У.И. Хакимов М. Ш. Асраров А.А. Нормухамедов С. Г. Махмудов Г.А. (2015) Выбор способа гемостаза при кровотечениях из варикозных вен желудка у пациентов с портальной гипертензией //Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Ташкент, 7-9 сентября 2015 г., – С. 50.
15. Маткулиев У.И. Хакимов М.Ш. Ашуров Ш. Э. Имамов А.А. Джалилов А.А. (2015) Прогнозирование повторных кровотечений у больных с портальной гипертензией // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Ташкент, 7-9 сентября 2015 г., С. 51.
16. Каримов Ш.И. Хакимов М.Ш. Рахманов С.У. Маткулиев У. И. Хасанов В.Р. Сахибоев Д.П. (2015) TIPS как альтернатива открытым портокавальным шунтам // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. – Ташкент, 7-9 сентября 2015 г. – С. 42-43.

**ҚУРИЛИШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КИРИШ НАЗОРАТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Усманов Илхом Ачилович

СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент” кафедраси проф.

ilxomusmanov1955@gmail.com

Жуманов Шерзод Норбоевич

СамДАҚУ, “Қурилиш иқтисодиёти ва менежмент”

кафедраси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361835>

Аннотация. Мазкур мақола қурилиш ишлаб чиқаришида сифатни ошириш муаммосига бағишланган бўлиб, қурилиш майдончасида сифатни назорат қилишининг айрим турларини ривожлантиришига қаратилган. Хусусан, қурилишда хом-ашё, конструкциялар ва деталларнинг кириш назорати самардорлигини ошириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калитли сўзлар: қурилиш ишлари, сифат назорати, конструкция, кириш назорати.

Кириш. Қурилиш ишлаб чиқаришининг муҳим хусусиятларидан бир – бу унинг юқори материал сифимидир, яъни қурилиш маҳсулотининг қийматида материал, конструкция ва яримфабрикатлар улушининг юқорилиги. Мутахассисларнинг фикрича қурилиш смета нархида материалларнинг улуши 55-60%гача етиши мумкин. Бу шароитда қурилиш майдончасига етказиб бериладиган қурилиш материаллари сифатини таъминлаш долзарб масалага айланади. Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик кодексининг 30-моддасида кириш назоратига қурилиш материалларини, конструкцияларини, буюмларини ва ускуналарини албатта ташқи кўздан кечиришдан ўтказган ҳолда, уларнинг техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар талабларига, иш чизмаларига, паспортларга, сертификатларга ва уларнинг сифатини тасдиқловчи ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш деб таъриф берилган. [1]

Бозор муносабатлари шароитида хўжалик субъектлари ўртасида маҳсулот етказиб бериш сифатини бошқариш шартнома интизоми ҳамда ўзаро келишилган тартиб ва тамойиллар билан белгиланади. Бунда етказиб берилган сифатсиз маҳсулот биринчидан мижоз томонидан қабул қилинмайди, иккинчидан эса иқтисодий жазолаш механизми ишга туширилади. Аммо, бугунги кунда қурилиш материаллари сифатининг талабларга жавобга бермаслиги қурилиш ишларини бажаришда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Иزلанишлар даврида ўтказилган сўровлар натижалари шуни кўрсатадики, қурилиш ташкилотлари мутахассислари фикрича айнан қурилиш материалларининг сифати тайер маҳсулот сифатига салбий таъсир қиладиган омиллар учталигига киради. Шу сабабли объектга қурилиш материаллари ва конструкцияларини етказиб беришда уларнинг сифатини баҳолаш тартибида нафақат иқтисодий, балки кўп жиҳатдан ташкилий-техник тартиб ва тамойилларни ривожлантириш долзарб муаммо бўлмоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Қурилиш ишлаб чиқаришини бошқариш назарияси ва амалиётида материал ва яримфабрикатларнинг сифатини баҳолаш объектда ташкил қилинган кириш назорати орқали амалга оширилиши кўзда тутилган. Қурилишда сифат назоратини ташкил, жумладан кириш ва операцион назоратни ривожлантириш масаласига мамлакатимиз ва хорижий олимларнинг кўплаб ишланмалари бағишланган.

[2,3,4,5,6,7] Кириш назорати қурилиш жараёнларининг моддий тайёргарлигини таъминласа, операцион назорат барча қурилиш операцияларининг технологик ва техник жихатларини меъёрлашга қаратилган бўлади. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, қурилиш объектларида кириш назоратининг бир қанча хусусиятлари унинг мураккаб жараёнлигини ифодалайди.

Таҳлил ва натижалар. Аввало кириш сифат назорати олдида қўйиладиган талабларни кўрсатиб ўтиш жоиздаир. Буларга тезкорлик, соддалик, аниқлик, шаффофлик ва асосланганликни киритиш лозим. Тезкорлик талаби транспорт воситасининг вақти чекланганлиги ва қурилиш майдончасида бўш жой танқислигидан келиб чиқади. Соддалик талаби кириш назорати воситалари ва усулларининг ҳар қандай шароитда қўллаш имкониятини акс эттиради. Бунда назорат субъекти, вақти ва шароитларидан қатъий назар назорат тўла ҳажмда бажарилиши лозим бўлади. Аниқлик талабига кириш назорати натижаларининг мавҳумлигини олдини олиш, яъни барча томонлар уларни бир хил талқин қилиши киради. Кириш назоратининг шаффофлигига эришиш назорат натижалари барча манфаатли томонларга бир вақтнинг ўзида ўзгаришсиз етиб бориши тушунилади. Асосланганлик талаби кириш назорати жараёнида қабул қилинган қарорларнинг фактларга таяниши тушунилади. Қурилиш материаллари эътирозсиз қабул қилиниши ҳам, қайтарилганлиги ҳам аниқ ўлчанадиган далиллар билан тасдиқланиши лозим.

Қурилиш майдончасида кириш назоратини мураккаблашишига олиб келадиган ўзига хос шарт-шароитлари бир қанча омилларнинг таъсири билан боғлиқдир. Биринчи ўринда қурилиш объектига етказиб бериладиган материал ва яримфабрикатлар турларининг кўплиги назорат усуллари, воситалари ва режимларининг турларга ажратилишини тақозо қилади. Иккинчи омилга кириш назоратида мазмунан ҳар хил бўлган усуллар бир вақтнинг ўзида қўлланиши киритилади. Масалан, қурилиш майдончасига келтирилган йиғма темир бетон конструкцияларининг сифатини текширишда, хужжатли, визуал, техник ва лаборатория назорати усулларидан фойдаланишни талаб қилади. Кириш назоратини мураккаблашишига таъсир кўрсатувчи яна бир омил қурилиш майдончасида назорат воситалари ва асбобларининг мавжудлиги ва улардан фойдаланиш йўриқномалари билан таъминланганлиги билан боғлиқ. Қурилиш материалларини қабул қилувчи шахс нафақат ўзининг билими, тажрибаси ва хиссиётларига, балки қўлланиши лозим бўлган техник воситалари кўрсатмаларига асосланиши лозим. Ташкилий муаммоларига тўхталадиган бўлсак, қурилишда иш бошқарувчига қурилиш материалларини сон ва сифатига қараб текшириш ва қабул қилиш вазифаси юклатилган бўлсада, назорат учун алоҳида вақт ажратилмайди ва умуман назорат меъёрлари қўлланилмайди. Натижада, иш бошқарувчида тўла ҳажмда сифатни назорат ўтказишга вақт етишмайди. Қурилиш ишлаб чиқариши жараёнларининг ҳамда материал сарфи интенсивлигини ошиб боришини ҳисобга оладиган бўлсак, кириш назоратининг самарадорлиги пасайиб бориши кузатилади.

Хулоса ва таклифлар. Кафедрада олиб борилган илмий изланишлар ва амалий тажрибалар асосида бизлар қурилиш майдончасида кириш сифат назоратни такомиллаштиришнинг иккита йўлини ажратдик: кириш назорати техник ва технологик схемаларини такомиллаштириш ва объектдаги кириш назоратини қурилиш индустрияси корхонасининг техник назорат тизимига уйғунлаштириш.

Биринчи йўналиши мавжуд сифат назоратининг мазмунини ўзгартирмасдан иш бошқарувчи ва усталарнинг меҳнатини оптималлаштиришга қаратилади. Тадқиқотлар

кўрсатадики, объектга келтириладиган қурилиш материалларини қабул қилиш вайт меъёрларини ўрнатиш нафақат назоратнинг тўлалагини таъминлайди, балки бошқарув меҳнатининг меъёрлаштиришга асос бўлади.

Иккинчи йўналиш ташкилий-иқтисодий механизмини ўзгартиришга қаратилади. Илмий тахминимиз бўйича сифат назоратининг узлуксизлиги ва самарадорлигини таъминлаш ишлаб чиқариш корхонаси ва қурилиш майдончасини ўзаро боғлашга эришилади. Ҳар қандай қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхонасида сифатни таҳник назорат тизими мавжуд бўлиб, технологик босқичлар бўйича хужжатлаштириш тизими шакллантирилган ва махсулотни мижозга юбориш билан тугалланади. Бизнинг фикримизча, агар ушбу тизимни қурилиш майдончасигача узайтирилса, иш бошқарувчининг кириш назорати операцияларининг кескин камайишига эришилади. Бир томондан материал сифати учун икки томонлама масъулият ошади, бошқа томондан эса сифати паст материалларнинг ишлатилиши камайиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодекси. 22.02.2011йил. <https://lex.uz/docs/5307951>
2. КМК 3.01.01 – 03. Қурилиш ишлаб чиқаришини ташкил қилиш. Узстандарт, 2003 йил. - 48 бет.
3. Кузнецов О.Ф., Миронов Н.А., Кузнецова А.О. Оценка качества строительномонтажных работ с использованием современных технологий.- Приволжский научный вестник № 5 (33) –2014, с. 33
4. Саморядов С.В., Шрейбер А.А., Манохин Е.М. Надежность строительной продукции. Вестник МИТУ-МАСИ, № 2 – 2018, с.5
5. Юсупова Д.Т. Сертификатлаштириш, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш. Ўқув қўлланма. – Т.: ТТЕСИ, 2008 й.
6. Буриев Х.Т., Усманов И.А. “Пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения качества строительства” номли монография 2020 йил.
7. Construction Quality Control: Essential Tips for Managing Quality. by [Ryan Buma](#). <https://www.projectmanager.com/blog/construction-quality-control>

УЎТ 621.31.004.18

НАСОС ҚУРИЛМАЛАРДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАШ МАСАЛАЛАРИ

А.И.Анарбаев – т.ф.н., доцент

А.Н.Қорақулов – таянч докторант

(ЎзР ФА Энергетика муаммолари институти)

Я.Ш.Қаюмов – магистр

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361975>

Аннотация. Мақолада таърифларнинг доимий ошириб борилиши ва энергия самарадорлиги ва энергияни тежашни ошириши талаблари муносабати билан тобора долзарб бўлиб бораётган энергия тежаши масалалари ёритилган. Насос қурилмаларида энергияни тежаши учун частота билан бошқариладиган насос станцияларининг электр юритмани бошқариши хусусиятлари кўриб чиқилди. Сувнинг ҳаракати ва электр таъминотининг технологик жараёни томонидан мос равишда созланиши учун тегишли аналитик боғлиқликлар олинади. Сув қуйиши жараёнларининг физик ибораларини таҳлил қилиши энергия тежаши режимларини ва ускуналарнинг самарадорлигини ошириши технологияларини аниқлашга имкон беради.

Калит сузлар: насос қурилмаси, частотали-ростлаш бошқаруви, энергия тежаши режимлари.

ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ

Аннотация. В статье представлены вопросы экономии электроэнергии, которые становятся все более актуальными в связи с постоянным повышением тарифов и требованиями повышения энергоэффективности и энергосбережения. Для экономии энергии на насосных установках рассмотрены характеристики частотно-регулируемого управления электроприводом насосных станций. Для адекватной регулировки технологическим процессом перемещения воды и электроснабжением получены соответствующие аналитические зависимости. Анализ физических выражений процессов перекачки воды позволил определить энергосберегающие режимы работы и технологии повышения эффективности работы оборудования.

Ключевые слова: насосная установка, частотно-регулируемое управление, энергосберегающие режимы.

ENERGY SAVING ISSUES IN PUMPING UNITS

Abstract. The article presents the issues of energy saving, which are becoming increasingly relevant due to the constant increase in tariffs and the introduction of the demands on energy efficiency and energy conversation. To save energy at pumping units, the characteristics of controlling the electric drive of pumping stations with frequency-controlled control are considered. For adequate adjustment by the technological process of water movement and power supply, corresponding analytical dependencies are obtained. An analysis of the physical expressions of water pumping processes allowed us to determine energy-saving modes of operation and technologies for improving the efficiency of equipment.

Key words: hydro pump, frequency-regulated control, energy saving regimes.

Кириш. Таърифларнинг доимий ошиб бориши ҳамда республика сув хўжалигида энергия самарадорлиги ва энергия тежаш масалаларининг долзарблиги туфайли электр энергиясини тежаш масалалари кескинлашмоқда. Маълумотлардан маълумки, мелиорация харажатларининг салмоқли қисмини насос стансияларини ишлатиш харажатлари ташкил этади [1]. Ушбу турдаги ўрнатишнинг эксплуатация тажрибаси шуни кўрсатадики, насосли сувнинг ҳар бир кубометрида харажатларнинг 74% электр энергиясига тўғри келади [2]. Суғориш насос стансияларининг асосий муаммоларидан бири насос агрегатларини бошқариш тизимларининг қониқарсиз ҳолатидир [3]. Кўпинча улар насос стансияларини қуришнинг дастлабки даврида яратилганлиги ва ҳозирда эскирганлиги сабабли ишламайди ёки самарасиз ишлайди. Шу муносабат билан, насос стансияларида энергияни тежаш бўйича мумкин бўлган чора-тадбирлар масалаларини кўриб чиқиш истикболлидир [4].

Тадқиқот методологияси. Центрифугали насослар иш ғилдиракнинг айланиш тезлигини ўзгартириш ёки босим чизигидаги вентилнинг очилиш даражасини ўзгартириш орқали бошқарилади [5]. Вентилни ёпиш ёки очиш, қувур линиясининг $G-H$ характеристикасининг тиклиги (1-расм) ўзгартирилади, бу унинг гидравлик қаршилигига боғлиқ

1-расм. Центрифугали насоснинг иш режимини тартибга солиш:

1-номинал тезликда насоснинг $G-H$ характеристикаси; 2 - пасайтирилган тезлик билан бир хил; 3-вентил тўлиқ очилганда қувур линиясининг $G-H$ характеристикаси; 4 - вентил очилиш даражасининг пасайиши билан $G-H$ характеристикаси

Дарвозани ёпиш орқали характеристиканинг кескинлиги ошади, A_1 насосининг иш нуқтаси A_2 ҳолатига ўтади, оқим G_2 қийматига камаяди, насос томонидан ишлаб чиқилган

босим H_2 қийматига ошади ва босим ўзгаради, дарвоза ортидаги қувур линияси дарвозадаги ΔH_{II} босим йўқотишлари туфайли H'_2 қийматига тушади [6].

Дарвозанинг очилиш даражасини ошириш орқали қувур линияси хусусиятларининг кескинлиги пасаяди, бу тартибга солиш усули тежамкор деб ҳисобланади, чунки дарвозадаги қўшимча гидравлик қаршиликни энгиш учун қўшимча энергия талаб қилинади. Насос тезлиги ўзгарганда, насоснинг $G-H$ характеристикасининг позицияси ўзгаради, тезликни пасайтиради, характеристикани ўзига параллел равишда пастга силжитади. Бундай ҳолда, иш нуқтаси қувур линияси характеристикаси бўйлаб ҳаракатланади, кетма-кет A_2 позициясини эгаллайди, оқим тармоқдаги босим ва насос томонидан ишлаб чиқилган босим билан бир хил тарзда камаяди.

Насос моторининг қуввати (кВт) қуйидаги ифода билан аниқланади [7].

$$P_n = \frac{k_{зах} \cdot G_n \cdot (H_c + \Delta H) \cdot \gamma}{377200 \cdot \eta_n \cdot \eta_{эд}}; \quad (1)$$

бу ерда: $k_{зах}$ - захира коэффициенти ($G_n < 100$ м³/соат, $k_{зах}=1,2-1,3$; $G_n > 100$ м³/соат, $k_{зах}=1,1 \div 1,5$); H_c - статик босим (сўриш ва тушириш баландликларининг йиғиндиси), м сув устуни; ΔH - қувур линияларида босимнинг йўқолиши, м сув устуни; η_n - насоснинг самарадорлиги; $\eta_{эд}$ - электр двигателининг самарадорлиги; γ - суюқлик зичлиги, кг/м³; G_n - насос етказиб бериш, м³/ч.

Насос агрегатларида солиштирма қувват сарфи кВт·соат/м³ қуйидаги ифода билан аниқланади [8]:

$$\omega_{yд} = \frac{0,00272 \cdot (H_c + \Delta H)}{\eta_n \cdot \eta_{эд}}; \quad (2)$$

(2)-ифода ва 1-расмдан кўриниб турибдики, насос агрегатларида энергияни тежашга қуйидаги йўллар билан эришиш мумкин: насос агрегатининг (G_n, H) тўғри характеристикаларини танлаш; насослар ва электр моторларнинг самарадорлигини ошириш; насосларнинг юқини ошириш ва уларнинг ишини тартибга солишни такомиллаштириш; қувур линияси қаршилигини камайтириш; сув истеъмоли ва йўқотишларни камайтириш.

Насос станцияларини ўрганиш шуни кўрсатадики, айрим ҳолларда насосларнинг паспорт тавсифлари (G_n, H) ва сув таъминоти тизимларининг ҳақиқий хусусиятлари ўртасида номувофиқлик мавжуд [9,10,11].

Насос агрегати ҳисобланганидан камроқ оқим тезлиги билан ишлаганда, насос томонидан ишлаб чиқилган босим ва маълум миқдордаги суюқлик (яъни, ортикча насос босими) билан таъминлаш учун зарур бўлган босим ўртасида номувофиқлик пайдо бўлади. 1-расмдан кўриниб турибдики, оқим пасайганда тармоқ учун зарур бўлган босим пасаяди ва насос томонидан ишлаб чиқилган босим ортади [12]. Бу босимлар орасидаги фарқ

$$\Delta H_{II} = H_n - H_c; \quad (3)$$

Насос ва қувур линиясининг биргаликдаги ишлаши графигидан (1-расм) кўриниб турибдики, ΔH_{II} қиймати қанчалик катта бўлса, насос ва қувур линиясининг

характеристикалари қанчалик тик бўлса ва насоснинг ҳақиқий оқими ҳисобланганига нисбатан паст бўлади.

Босимнинг ошиши туфайли йиллик электр энергиясининг йўқолиши қуйидагича бўлади [13], кВт·соат:

$$\Delta W = \frac{k_{зах} \cdot \gamma}{36720 \cdot \eta_n \cdot \eta_{эд}} \Delta H_{\Pi} \cdot T_{й} \sum_{i=1}^n G_{ni} ; \quad (4)$$

бу ерда: $T_{й}$ - ΔH_{Π} га ортиқча босим билан насоснинг йиллик иш вақти

Агар насос ўзгарувчан босим ва босим [14] билан ишлаётган бўлса, у ҳолда:

$$\Delta W = \frac{k_{зах} \cdot \gamma}{367200 \cdot \eta_n \cdot \eta_{эд}} \sum_{i=1}^n G_{ni} \cdot \Delta H_{\Pi i} \cdot T_{гi} ; \quad (5)$$

бу ерда: G_{ni} - i -м вақт оралиғидаги босим, $\Delta H_{\Pi i}$ - i -м вақт оралиғида ортиқча босим

$T_{гi}$ - i -интервалнинг йиллик давомийлиги; n -босим ўзгариши оралиғи сони.

Насосларнинг ишлашини тартибга солиш. Амалда ўзгармайдиган (доимий) сув таъминоти режимлари мавжуд эмас. Насослар сув истеъмол қилиш режимларига қараб ўзгарувчан режимда ишлайди (2-расм).

2-расм. Сув таъминоти станциясининг 2-қўтарилишидан кунлик сув таъминоти [4]

Шунинг учун насосларнинг иш режимларини тўғри ўзгартириш, яъни оқилона тартибга солиш, электр энергиясини сезиларли даражада тежашни таъминлайди [15]. Насосларнинг ишлаш режимини тартибга солиш босим ёки қабул қилувчи вентил билан амалга оширилиши мумкин; параллел ишлайдиган насослар сонини ўзгартириш; электр моторининг айланиш тезлигини ўзгартириш.

Частота айлантурувчининг қуввати қуйидаги ифода билан аниқланади

$$P_{ч.а} = (1,1-1,2) \cdot P_n. \quad (6)$$

Айлантирувчрни жорий қилишда йиллик электр энергиясини тежаш куйидагилар билан белгиланади

$$\Delta W = \frac{H_{чик} - H_{урн}}{367 \cdot \eta_n \cdot \eta_{эд}} \sum_{i=1}^n G_{ni} \cdot T_{ги} \quad (7)$$

бу ерда: $H_{чик}$ - насоснинг чиқишидаги босим, м сув устуни; $H_{урн}$ - қувурда клапан орқасида ўрнатилган босимнинг қиймати, м сув устуни.

Насосларнинг самарадорлигини ошириш. Эскирган насосларни юқори самарадорлик билан янгиларига алмаштириш электр энергиясини тежашга имкон беради [16]:

$$\Delta W = 0,00272 \frac{H}{\eta_{эд}} \cdot \frac{1}{\eta_{н.н} \cdot \eta_{н.см}} G_n \cdot T_{ги}; \quad (8)$$

Қувур линияларининг қаршилигини пасайтириш. Сув таъминоти учун электр энергиясининг солиштирма истеъмоли ошишининг сабаблари қувур линияси конфигурациясининг нотўғрилиги, оқим кескин бурилишлар, тикилиб қолган ассимиляция мосламалари ва бошқалардир. Ушбу сабабларни бартараф этиш қувур қаршилигининг пасайишига ва электр энергияси истеъмолининг пасайишига олиб келади [17].

Тўғри участкада қувур линиясидаги босимнинг йўқолиши тенгдир [18]

$$\Delta H = 0,083 \cdot \lambda \cdot L \cdot G^2 / d^5, \quad (9)$$

$$\Delta H = 0,083 \cdot f \cdot G^2 / d^4, \quad (10)$$

бу ерда: λ - сувнинг қувур деворларига ишқаланиш коэффициенти ($\lambda=0,02-0,03$);

L - қувур линиясининг узунлиги, м; G - ҳақиқий истеъмол, м³/с; d - қувур диаметри, м;

f - маҳаллий қаршилиқ коэффициенти: клапанлар учун $f=0,5$; 90° тирсак учун $f=0,3$;

назорат валфи учун $f=5,0$.

Қувурлар ва арматураларнинг оқадиган уланишлари орқали сув оқиши тўғридан-тўғри электр йўқотишларига олиб келади, бу йўқотишларнинг қийматлари куйидаги усуллар билан аниқланади. [19]:

- агар тақсимлаш тармоғи участкасининг бошида ва охирида оқим ўлчагичлар мавжуд бўлса, йўқотишлар участканинг бошида ва охирида ҳисобот даври учун ўлчанган сув оқимлари ўртасидаги фарқ билан аниқланади.;

- катта ички ҳажмли кенг тармоқ билан сув йўқотишлари барча истеъмолчиларни тармоқдан узиб, аниқ оқим ўлчагич билан аниқланиши мумкин.

Ўлчанган сув йўқотишлари маълум бир насос станциясини сув билан таъминлаш учун ҳақиқий ўзига хос энергия сарфига кўпайтирилиши керак, натижада олинган қиймат сув таъминоти тармоғининг ёмон ҳолатидан келиб чиққан энергия йўқотишларига тенгдир.

Саноат корхоналарида кўп миқдорда сув турли технологик бирликларни совутиш учун ишлатилади. Ушбу мақсадлар учун сув ёпиқ циклда қайта-қайта ишлатилиши мумкин. Қайта ишланган сув таъминотини жорий этиш бирламчи сув сарфини 2 баробарга қискартириш ва энергияни 15-20% тежаш имконини беради. [20].

Электр қурилмаларини совутиш тизимларини такомиллаштириш, шунингдек совутиш учун сув етказиб беришни автоматик бошқариш схемаларини қўллаш орқали сув

сарфини ва шунга мос равишда электр энергиясини истеъмол қилишни камайтириш мумкин.

Хулосалар

Юқоридаги тартибга солиш усуллари таҳлил қилиш қуйидагиларни кўрсатади:

-сув оқимининг пасайиши билан валф билан тартибга солишда насоснинг самарадорлиги пасаяди ва босим қийматлари ортади. Шунинг учун, сув оқимининг пасайиши билан электр энергиясининг солиштирма истеъмоли тез ўсиб боради;

-параллел ишлайдиган насослар сонини ўзгартириш орқали тартибга солишда двигател ва насоснинг самарадорлиги ўзгаришсиз қолади. Тармоқларда оқим тезлиги ва йўқотишларнинг камайиши туфайли босим пасаяди, бу эса электр энергиясининг ўзига хос энергия сарфини пасайишига олиб келади;

-насос тезлигини ўзгартириш орқали тартибга солишда насос ва электр моторининг самарадорлиги амалда оқимнинг пасайиши билан камаймайди, лекин босим камаяди. Шундай қилиб, ўзига хос энергия сарфи камаяди.

Частотани тартибга солиш частота айланувчилари ёрдамида амалга оширилади. У қуйидагиларга имкон беради: сув истеъмоли ҳажми ўзгарганда керакли сув босимини автоматик равишда ушлаб туриш; сув истеъмоли пайтида, шунингдек, тармоқдаги кучланишнинг пасайиши пайтида ортиқча юкларни бартараф этиш ҳисобига электр двигателлари ва насосларнинг ишлаш муддатини 2-3 баробар ошириш; ортиқча босим йўқлиги сабабли қувурларнинг хизмат қилиш муддатини ошириш; ортиқча босим йўқотишларини камайтириш орқали сув сарфини камайтириш (сув таъминоти тизимларида ҳар бир ортиқча атмосфера катта қочқинлар туфайли кўшимча 7÷9% сув йўқотишларини келтириб чиқаради); насосларнинг узлуксиз ишлаши ҳисобига сув таъминоти тизимларининг ишлаши учун меҳнат харажатларини камайтириш, шунингдек, захира насосни улаш учун буйруқ сигналени яратиш ва жараёни бошқариш тизимидан бошқарувни автоматлаштиришдан фойдаланиш билан автоматик ўчириш.

Частотани тартибга солишдан фойдаланишнинг йиллик иқтисодий самараси учта компонентдан иборат [21] насос агрегатлари самарадорлигини ошириш орқали электр йўқотишларини камайтириш самараси; таъминот тизимларида босимни барқарорлаштириш орқали сув сарфини камайтириш таъсири; электр ва механик асбоб-ускуналарнинг хизмат кўрсатиш муддати ва капитал таъмирлаш муддатларини ошириш таъсири, ўчириш клапанларини сотиб олиш, ўрнатиш ва сақлаш харажатлари.

Насос агрегатларининг частотали бошқариладиган электр юритмасини бошқариш алгоритми билан ишлатиш уларнинг электр энергиясини истеъмол қилишни 30÷40% га камайтиришга имкон беради.[13].

REFERENCES

1. Тимофеев Е. В., Эрк А. Ф., Размук В. А. Применение частотных регуляторов в составе оборудования для водоснабжения объектов АПК // Молодой ученый. Москва. 2017. №11. С. 178-183.
2. Э.К.Кан, Н.М.Икрамов, Г.С.Теплова. Энергоэффективные эксплуатационные режимы средних и малых ирригационных насосных станций с центробежными насосами типа «Д». IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA. Maxsus son 2019. Toshkent. Bb.47-51.

3. Дидыч В.А. Пути энергосбережения в насосных установках системы мелиорации и орошения. Научный журнал Куб ГАУ, №69(05), Краснодар, 2011. С.14-39.
4. Шепелев А.Е., Штанько А.С. Требования к основным положениям нормативных документов в области эксплуатации мелиоративных насосных станций. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(05), Москва. 2012 г. С. 34-37
5. Kanzumba Kusakana [Hybrid DG-PV with groundwater pumped hydro storage for sustainable energy supply in arid areas](#) *Journal of Energy Storage*, Volume 18, August 2018, Pp. 84-89
6. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходушных установках. Производственно-практическое издание. -Москва: Энергоатомиздат, 2006. 360 с.
7. Ajit Kumar, K. Dasgupta, Jayanta Das. [Achieving constant speed of a hydrostatic drive using controlled operation of the pump and enhancing its energy efficiency](#) *ISA Transactions*, Volume 90, July 2019, Pp. 189-201
8. Козлов М., Чистяков А. Эффективность внедрения систем с частотно регулируемые электроприводами. Современные технологии автоматизации. Москва. 2001. № 1., С. 76-82.
9. Данфосс. Совершенное решение для водоснабжения и водоотведения и ирригации. Издание PEMMSC 2011.07. Брошюра VLT® AQUA Drive. Копенгаген. 32 с
10. Данфосс. Совершенное решение для водоснабжения и водоотведения и ирригации. Издание PEMMSC 2011.07. Брошюра VLT® AQUA Drive. Копенгаген. 32 с.
11. Shafiqur Rehman, Luai M. Al-Hadhrami, Md. Mahbub Alam. Pumped [hydro energy storage system: A technological review](#). *Renewable and Sustainable Energy Reviews* Volume 44, April 2015, Pp. 586-598
12. Николаев В.Г. Энергосберегающие методы управления режимами работы насосных установок систем водоснабжения и водоотведения: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук. Москва, 2010, 48 с.
13. Копытов Ю.В., Чуланов Б.А. Экономия электроэнергии в промышленности: Справочник. Москва: Энергоатомиздат, 1982. 112 с.
14. Сиволов Г.Е., Кармалов А.И., Ивансон П.Б., Исааков Ю.Б. Многоуровневая автоматизированная система управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и санитарная техника. Москва. 2011. № 9. С.11-14.
15. Камалов Т.С., Шавазов А.А., Сайфуллаева Л.И. Вопросы пуска и регулирование производительности насосного агрегата насосных станций систем машинного орошения. Энергосбережение и Водоподготовка №3 (119), 2019 С.51-54
16. Инструкция по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода. Минтопэнерго. Москва. 1997. 28 с.
17. Шакарян. Ю. Г. *Инструкция по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода./ Москва: АО ВНИИЭ, МЭИ, 1997. С.19-22*
18. Гоппе Г.Г. Методы и технические средства энерго- и ресурсосберегающего управления турбомеханизмами: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук. - Иркутск, 2009, 36 с.

19. Байбаков С.А., Субботина Е.А., Филатов К.В., Нагдасев В.М., Желнов А.Ю. Частотно-регулируемый привод. Регулирование центробежных насосов и методы регулирования отпуска тепла в тепловых сетях. Журнал "Новости теплоснабжения" №12 (160), Москва, 2013 г. С.23-26.

20. Максимов С. В. Методика оценки эффективности применения частотных регуляторов в составе оборудования гидросооружений. Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. ИАЭП. С-Пб, 2010. № 82. С.87–96

21. Эрк А. Ф., Максимов С. В. Методика оценки эффективности применения частотных регуляторов в составе оборудования гидросооружений. Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. ИАЭП. — С-Пб, 2010. № 82. С.87–96

Анарбаев Анвар Изатуллаевич – т.ф.н., доцент (ЎзР ФА Энергетика муаммолари институти)

Қорақулов Аслиддин Нуридинович – таянч докторант (ЎзР ФА Энергетика муаммолари институти)

Қаюмов Яшин Шеробод ўғли – магистр (“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети)

ИЛК ЎРТА АСРЛАР КУЛОЛЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ
ТАРИХИДАН

Рахмонов Жонибек

ГулДУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362046>

Анотация. Ўрта Осиёнинг тарихий-маданий ўлкаларидан бири Уструшонада кулоллик хунармандчилиги қадим даврдан ўз фаолиятини бошлаган. Уструшонада кулоллик хумдонлари ясайдиган кулоллар маҳаллалари қайд этилган қадимги шаҳарлар ўрганилган. Маколада Уструшонанинг Мунчоктепа, Нуртепа, Қалиятепа ёдгорликларида топилган антик даврларга оид кулоллик хумдонлари, Жиззахдаги Ўрда, Зоминдаги Култепа, Бунжикат каби шаҳар ёдгорликлари ўрта асрларга оид кулоллик хумдонлари ва кулоллар маҳаллалари материаллари тахлил килинган. Ушбу топилмалар ҳақиқатдан ҳам Уструшонада кулолчилик хунармандчилигини ривожлангани ва маҳаллий хусусиятларга эга бўлганидан дарак беради.

Калит сўзлар: археологик комплекслар, хунармандчилик, кулоллик хумдонлари, кулоллар маҳаллалари, Мунчоктепа, Нуртепа, Қалиятепа, Ўрда, Култепа, Бунжикат.

ИЗ ИСТОРИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ГОНЧАРНОГО РЕМЕСЛА

Анотация. В Уструшене, одной из историко-культурных стран Средней Азии, гончарное ремесло процветало с древних времен. В Уструшене отмечены древние города, где были изучены кварталы гончаров, где изготавливали керамических изделий. В статье проанализированы материалы древней керамики, найденные в памятниках Уструшоны как Мунчоктепе, Нуртепе, Калиятепе, средневековая керамика и кварталы гончаров в памятниках Урда в Джизаке, Культепа в Замине, Бунжикат. Эти находки действительно свидетельствуют о том, что гончарное ремесло в Уструшене развивалось и имеет свои местные особенности.

Ключевые слова: археологические комплексы, ремесла, гончарные мастерские, квартал керамистов, Мунчоктепа, Нуртепа, Калиятепа, Урда, Культепа, Бунджикат.

FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT

Abstract. In Ustrushona, one of the historical and cultural regions of Central Asia, pottery craft has been active since ancient times. In Ustrushona, ancient cities were studied, where potters' neighborhoods were recorded. The article analyzes pottery khumdons of ancient times found in Munchogtepa, Nurtepa, Qaliyatepa monuments of Ustrushona, city monuments such as Orda in Jizzakh, Kultepa in Zomin, Bunjikat, pottery khumdons of the middle ages and materials of potters' quarters. These finds really indicate that the pottery craft was developed in Ustrushona and had local characteristics.

Keywords: archaeological complexes, handicrafts, pottery khumdons, potters' neighborhoods, Munchogtepa, Nurtepa, Qaliyatepa, Orda, Kultepa, Bunjikat.

Ўрта Осиё тарихида муҳим ўрин тутган Уструшонанинг илк ўрта асрлардаги кулолчилик хунармандчилиги тарихини чуқур ўрганиш бугунги кун уструшонашунослари олдида турган муҳим вазифа ҳисобланади. Чунки, Уструшона хунармандчилиги тарихида муҳим ўрин тутган тармоқлардан бири кулолчиликдир.

Маълумки, ўтказиладиган археологик қазув тадқиқотлари натижасида, энг кўп, оммавий равишда қайд этиладиган топилмалар сирасига кулоллик идишлари намуналари

киради. Сопол идишлар аксарият ҳолларда археологик комплексларнинг қадимги иншоот ва обидаларнинг даврий санасини аниқловчи асосий ашёвий манба бўлиб хизмат қилади. Ўрта Осиёнинг бир қатор тарихий-маданий ўлкаларининг, хусусан, Хоразм, Фарғона, Сўғд, Бактрия-Тахористоннинг қадим ва ўрта асрларга тааллуқли кулоллик хунармандчилиги ва сопол идишлари намуналари тарихи илмий тадқиқ қилинган. Хусусан, Л.М. Левина, Н.Ф.Вактурская, О.М.Пещерева, Ю.Я.Якубов, Г.В.Шишкина, Н.П.Столярова, Т.Ж.Аннаев, Г.Мирзаалиев каби мутахассислар Ўрта Осиёнинг кулолчилик тарихи ва сопол идишлари хусусиятлари мавзусида тадқиқотлар олиб боришган ва уларнинг бу борадаги қатор илмий асарлари нашр этилган.

Ёзма ва археологик манбаларнинг гувоҳлик беришича, Ўрта Осиёнинг тарихий-маданий ўлкаларидан бири Уструшонада ҳам кулоллик хунармандчилиги қадим даврдан ўз фаолиятини бошлаган. Уструшонада ҳам кулоллик хумдонлари кулоллар маҳаллалари қайд этилган қадимги шаҳарлар археологлар томонидан топиб ўрганилган. Чунончи, антик даврларга оид кулоллик хумдонлари Уструшонанинг Мунчоқтепа, Нуртепа, Қалиятепа ёдгорликларида [М.Пардаев, А.Пардаев. 1998], ўрта асрларга оид кулоллик хумдонлари ва кулоллар маҳаллалари Жиззахдаги Ўрда [М.Пардаев, А.Пардаев. 1999.], Зоминдаги Култепа, Ўратепадаги Бунжикат каби шаҳар ёдгорликларида қайд этилган [Буряков Ю.Ф, Грицина А.А. 1994]. Ушбу топилмалар ҳақиқатдан ҳам Уструшонада кулолчилик хунармандчилигини ривожлангани ва маҳаллий хусусиятларга эга бўлганидан дарак беради.

Таъкидлаш лозимки, Уструшонада олиб борилган муайян қазув тадқиқотлари давомида топилган сопол идиш намуналари даврий санани белгиловчи топилма сифатида эътироф этилган ва илмий ҳисобот ҳамда мақолаларда қисман қайд этилган. Лекин Уструшона сопол идишлар хунармандчилигининг тарихига, ривожланиш босқичига ва маҳаллий хусусиятлари тадқиқотига айнан бағишланган илмий ишлар ҳозирга қадар қилингани йўқ. Бу салбий воқеялик айниқса, илк ўрта асрлар кулолчилиги учун жуда хусусиятлидир. Ваҳоланки, Уструшонанинг бир қатор илк ўрта асрлар билан даврланган шаҳарлари, қалъа-рабодлари ўтган асрнинг 80-90 йилларида чуқур ўрганилган. Хусусан, Қалиятепа, Пардакултепа, Комилбоботепа ёдгорликларнинг V-VIII асрларга оид маданий қатламларидан олинган сопол идиш намуналари махсус тадқиқотлар орқали таҳлил қилинмаган.

Уструшонада илк ўрта асрларда маҳаллий кулолчилик муайян ўзгаришларга учраган, бунга сиёсий, иқтисодий ва маданий омиллар сабаб бўлган. Маълумки, бу даврда Ўрта Осиё икки дарё оралиғида кўчманчи чорвадор халқларнинг сиёсий ҳукмронлиги ўрнатилган, бу ҳолат моддий маданиятга ҳам ўз таъсирини ўтказган. Сопол идиш ясовчи кулоллар, аҳолини эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда бир қатор янги шаклдаги идишларни ясашга ўтганлар. Хусусан, мустахара (отда хуржунга солинган ҳолатда сув ташиш учун мўлжалланган) идишлар, манқалдонлар (совуқ пайтлари ўтов ёки хоналар ичида олов ёқиш, чўғ сақлаш учун), товалар (чўл шароитида ҳамирдан қотирма, қатлама каби овқатлар тайёрлаш учун) кўплаб ишлаб чиқарилган.

Илк ўрта асрларда энг кўп тарқалган, хўжаликни юритиш учун қўлланилган сопол идиш турларидан бири, хумлардир. Натурал хўжалик шароитидаги қалъа ва рабодларда иложи борича кўпроқ озиқ-овқат, ичимлик суви сақлашга ҳаракат қилинган. Бу нарсалар сиёсий беқарорлик туфайли келиб чиқадиган ҳарбий ҳаракатлар ва қамал ҳолатида

ниҳоятда асқотган. Дон, ун, ичимлик суви сақланадиган хумларнинг ҳажми катта бўлган. 2003-2004 йилларда Жиззах шаҳри худудидан топилган хумнинг баландлиги 1.85 метрни, максимал эни 0.85 метрни ташкил қилади. Ушбу хумда 200 литр атрофида сув сақлаш мумкин бўлган [М.Пардаев, А.Пардаев. 1999, Basymovich, T. V. (2022). 11, 18-22].

Қайд этилган сопол идишлар орасида илк ўрта аср жамиятининг маданий ҳаётига оид айрим сопол идишлар ҳам мавжуд. Хусусан, исириғдонлардан диний тоат-ибодат ва байрам маросимларида фойдаланилган. Исириғдонлар кувурсимон, ичи ғовак танадан, ясси тагдондан ва тана бошига ўрнатилган “косача”дан иборат. Косачага хушбўй ҳид таратувчи гиёҳлар (исирик ва бошқа) солиниб маросимларда тутатилган.

Маҳаллий кулоллар аҳолининг уй-рўзғор эҳтиёжларидан келиб чиқиб идишлар яшашган. Бу даврда чорвачилик маҳсулотларини кўпайганлигини сабабли, сут-ёғ маҳсулотлари олинадиган ва сақланадиган кувилар, хурмачалар, ёғлоғилар ишлаб чиқарилиши кўпайган. Анъанавий сопол идишлар кўзалар, косалар, ликопчалар, қозонлар, чироғдонлар, тоғоралар аввалги шаклдан деярли ўзгармаган ҳолатда ишлаб чиқарилган.

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки, илк ўрта асрларда Уструшонада идишларнинг хилма-хиллиги таъминланган. Сопол идишлар ишлаб чиқаришда қўлда тайёрланган идишларнинг нуфузи ҳам ошган. Сопол идишлар шакли ва технологиясига кўчманчиларнинг таъсири ҳам сезиларли бўлган. Ушбу муаммо кенг қамровли тадқиқотларни кутмоқда.

REFERENCES

1. М.Пардаев, А.Пардаев. Жиззах воҳасининг IV-VI асрлардаги кулоллик идишлари. ЎММТ. 29 нашри. Самарқанд, 1998.
2. М.Пардаев, А.Пардаев Жиззах воҳасининг VI-VIII асрдаги кулоллик идишлари. ЎММТ. 30-нашри. Самарқанд, 1999.
3. Буряков Ю.Ф, Грицина А.А. Из истории Зааминского района. Древний Заамин. Т., ”Фан”, 1994.
4. М. Ҳ. Пардаев. Б. Б.Туйчибоев. Уструшона кадимда ва илк урта асрларда 2017
5. Basymovich, T. V. (2022). Some Issues on Studying Material Culture “Ancient Ustrushana”. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 11, 18-22.
6. Туйчибаев, Б. Б. (2022). ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-2).
7. ТУЙЧИБОВЕВ, Б. Б., & ХОЛИГИТОВА, Н. Х. (2013). СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ УСТРУШАНЫ. *Будущее науки-2013*, 228-231.
8. Туйчибоев, Б. (2022). Қоятош суратларини ўрганиш ва сақлашда рақамли технологияларнинг ўрни. *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*, 1(01), 19-24.

УДК:634.12.632

**O‘ZBEKISTONNING QURUQ SUBTROPİK MINTAQASI SHAROITIDA
YETISHTIRILGAN ANOR NAVLARINING QANDDORLIGI VA TOVARBOPLIK
XUSUSIYATLARI**

Choriyeva Zarxol Qodirovna

Toshkent Davlat Agrar Universiteti doctaranti

Azizova Marvar magistrant

Vohidova Nozanin talaba

Tel: +998977076885 galiyazar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362223>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning quruq subtropik mintaqasi (Surxondaryo viloyati) tuproq-iqlimi sharoitida yetishtirilgan anor navlari mevasining yirikligi, qanddorligi va degustatsiya bahosini qiyosiy o‘rganish yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan. Bunda anorning rayonlashtirilgan va istiqbolli Sulu-anor, Rubin Ispanskiy, Oleg, Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Vesna, Alisa, Yeni qirmizi, Yeni glyusha, Azerbaijan, Irlandali, Qozoqi anor, Qizil anor (nazorat) kabi navlari iste‘molbop yetilgan mevalarining diametri, sharbatidagi qand miqdori va ta‘m sifatlarining degustatsiya bahosi qiyosiy taqqoslangan. O‘rganilgan kolleksion anor navlari orasida Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Qozoqi anor, Qizil anor navlari mevasi va anor donalarining yirikligi, vaznining kattaligi va ta‘m sifatlarining yuqoriligi (4,4-4,6 ball) bilan ajralib turgan.

Kalit so‘zlar: anor, nav, vegetatsiya davri, shifobaxshlik, vitamin, qanddorlik, rang, yiriklik, diametr, degustatsiya bahosi.

Аннотация. В данной статье представлены результаты научного исследования по сравнительному изучению размера плодов, сахаристости и вкусовой ценности сортов граната, выращенных в почвенно-климатических условиях сухого субтропического региона Узбекистана (Сурхандарьинская область). При этом диаметр съедобных спелых плодов районированных и перспективных сортов граната, таких как Сулу-анор, Рубин Испанский, Олег, Вандерфул, Мягкосемянный сладкий, Весна, Алиса, Ени кирмизи, Ени глуша, Азербайджан, Ирландали, Казахский гранат, Сравнивали красный гранат (контроль), количество сахара в соке и дегустационную оценку вкусовых качеств. Среди собранных сортов граната сорта Чудесный, Мягкосемянный сладкий, Казахский гранат, Красный гранат отличались размерами плодов и косточек граната, их массой и высокими вкусовыми качествами (4,4-4,6 балла).

Abstract. This article presents the results of a scientific study on the comparative study of the fruit size, sugar content and tasting value of pomegranate varieties grown in the soil and climate conditions of the dry subtropical region of Uzbekistan (Surkhandarya region). In this case, the diameter of edible ripe fruits of regionalized and promising varieties of pomegranate such as Sulu-anor, Rubin Ispansky, Oleg, Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Vesna, Alisa, Yeni kirmizi, Yeni glusha, Azerbaijan, Irlandali, Kazakh pomegranate, Red pomegranate (control), the amount of sugar in the juice and the tasting evaluation of the taste qualities were compared. Among the collected varieties of pomegranate studied, Wonderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Kazakh pomegranate, and Red pomegranate varieties were distinguished by the size of fruit and pomegranate seeds, their weight and high taste qualities (4.4-4.6 points).

Anor lotin tilidan tarjima qilinganda (*granatus*) «oila ma’nosini anglatadi». Mevasi taxminan 700 donachalardan iborat bo’ladi. Tabiatda ushbu mevaning o’ndan ortiq turlari uchraydi va ular o’z ranggi hamda ta’mi bilan farqlanib turadi. Anorning vegetatsiya davri 180-210 kun atrofida. Gullashi yozning boshiga, mevalarining pishishi esa sentyabr-oktyabr oylariga to’g’ri keladi. Daraxt ekilgandan so’ng 3-4 yildan boshlab meva tuga boshlaydi. Anor navlarining hosildorligi nav, ob-havo va yetishtirish sharoitlariga ko’ra o’rtacha 150-200 t sentner atrofida o’zgaradi. Anor eng shifobaxsh mevalardan biri hisoblanadi. Uning yangi mevasi sharbati tarkibida inson organizmi uchun juda ham foydali bo’lgan vitaminlar, minerallar, 14-20% gacha qand, organik kislotalar, shuningdek temir va tanin moddasi mavjud. Shu sababli anor mevalari qadimdan tabobatda keng qo’llanib kelinadi. Binobarin, atoqli tib olimi Ibn Sino anorning shifobaxsh xususiyati to’g’risida shunday yozadi: «Agar ertalab anor, tushlikda taomni piyoz bilan va kechasi asal tanovvul qilinsa, qon ko’z yoshidek toza bo’ldi». Anorning boshqa shifobaxsh xususiyatlaridan biri shundaki, uning sharbati inson organizmida endokrin kasalliklarining rivojlanishini bartaraf etadi. Bundan tashqari anor jigar va buyrak ishini faollashtiradi. Uni muntazam bartaraf etish yurakni mustahkamlaydi [3, 1].

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda O‘zbekistonning quruq subtropik iqlimi (Surxondaryo viloyati) sharoitida bugungi kunda yetishtirib kelinayotgan rayonlashtirilgan, shuningdek istiqbolli anor navlari mevasining tovar sifatleri, jumladan uning yirikligi, donalarining rangi, qanddorligi va degustatsiya bahosi qiyosiy o’rganilgan. Tadqiqot ob’ekti sifatida anorning rayonlashtirilgan va istiqbolli Sulu-anor, Rubin Ispanskiy, Oleg, Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Vesna, Alisa, Yeni qirmizi, Yeni glyusha, Azerbayjan, Irlandali, Qozoqi anor, Qizil anor (nazorat) kabi navlari xizmat qilgan. Anor mevalarining mexanik tahlili va desutatsion baholash mevalar iste’molbop yetilgan muddatda, ya’ni sentyabr oyining oxirida o’tkazilgan. Anor navlari mevalarining diametri, qanddorligi va degustatsiya bahosini aniqlash mevali va rezavor mevali o’simliklar navlarini o’rganish uchun tavsiya etilgan uslubiy qo’llanmada [2] keltirilgan ko’rsatmalar bo’yicha amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari. Surxondaryoning quruq subtropik mintaqasi sharoitida yetishtirilgan ushbu 13 ta navning ta’mi deyarli bir hil ifoda bilan baholandi – nordon-shirin. Ammo ularning o’ziga xos ta’m sifatleri ballar bilan ifodalanganda sezilarli farqlanish kuzatildi. Nazoratga nisbatan eng yuqori ta’m bahosi (4,7 ball) yumshoq urug’li anorlar – Vanderful va Myagkosemyanniy sladkiy navlariga qo’yildi. Qolgan navlarning ta’m bahosi nazorat darajasida yoki undan biroz pastroq bo’ldi va navlar bo’yicha mos holda 4,0-4.5 ballni tashkil etdi (2-jadval).

2-jadval

Kolleksion anor navlari mevasining degustatsiya bahosi, 5 balli shkala bo’yicha

(2021 yil 26 sentyabr kuni terilgan)

Navlarni nomlanishi	Tashqi ko’rinishi	Ta’mi	Ta’m bahosi	Donalari-ning rangi	Umumiy bahosi
Sulu-anor	4,5	Nordon shirin	4,2	4,2	4,2
Rubin Ispanskiy	4,0	-/-	4,5	4,5	4,3
Oleg	4,0	-/-	4,0	4,0	4,0
Vanderful	4,5	-/-	4,7	4,0	4,4
Myagkosemyanniy	4,5	-/-	4,7	4,5	4,5

sladkiy					
Vesna	4,2	-//-	4,0	4,0	4,1
Alisa	4,3	-//-	4,0	4,0	4,1
Eni qirmizi	4,0	-//-	4,0	4,5	4,1
Eni glyusha	4,0	-//-	4,0	4,5	4,1
Azerbayjan	4,9	-//-	4,5	4,4	4,6
Irاندali	4,0	-//-	4,0	4,0	4,0
Qozoqi anor	5,0	-//-	4,5	4,5	4,6
Qizil anor – naz.	5,0	-//-	4,5	4,5	4,6

Anor donachalarining ranggi bo'yicha o'rganilgan navlar nazoratga yaqin yoki undan biroz pastroq ballga ega bo'ldi va mos holda 4,0-4,5 ball oralig'ida bo'ldi. Yuqorida tahlil qilingan ballar umumlashtirilganda o'rtacha eng yuqori degustatsiya bali Myagkosemyanniy sladkiy, Azerbayjan va Qozoqi anor navlarida aniqlandi. Ularning umumiy degustatsiya bahosi nazorat varianti bilan deyarli bir xil (4,5-4,6 ball) ifodaga ega bo'ldi. Qolgan navlarning umumiy degustatsiya bahosi nazoratdan sezilarli past bo'ldi va 4,0-4,4 ball oralig'ida o'zgardi.

Ma'lumki anor mevalarining tovarboplik sifatleri uning tashqi ko'rinishi, yirikligi, anor donachalarining rangi, yirikligi, urug'larining seziluvchanlik darajasi va ta'm sifatleri bilan o'lchanadi. Tadqiqotda o'rganilgan kolleksion anor navlari mevalarini mexanik tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, eng yirik mevalar, ya'ni mevaning balandligi (h), bo'ylama va ko'ndalang diametrlari (d_1 , d_2) bo'yicha ustunlik Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Qozoqi anor va Qizil anor (nazorat) navlarida qayd etildi. Bunga bog'liq ravishda ushbu navlarda bir mevaning o'rtacha vazni navlar bo'yicha mos holda 190-215 g atrofida o'zgardi va nazoratga yaqin ko'rsatkichlarda bo'ldi. Qolgan navlarning mevasi nazorat navining ushbu fiziologik ko'rsatkichidan pastroq bo'ldi va o'rtacha 158 g dan 188 g gacha o'zgardi (1-jadval).

1-jadval

Kolleksion anor navlari mevasining mexanik tahlili va qanddorligi (2021 yil 26 sentyabr kuni terilgan)

Navlar nomi	Mevaning mexanik tarkibi ko'rsatkichlari				Umumiy qand miqdori, %
	h	d_1	d_2	m	
Sulu-anor	6,8	6,9	6,4	183	16,9
Rubin Ispanskiy	7,0	8,1	8,3	180	17,5
Oleg	7,0	7,2	7,0	188	16,4
Vanderful	7,4	8,2	8,4	190	15,1
Myagkosemyanniy sladkiy	7,9	8,3	8,2	210	18,5
Vesna	6,3	7,0	6,8	169	15,8
Alisa	6,0	6,8	6,7	158	14,9
Eni Kirmizi	6,0	7,1	7,0	161	15,3
Eni Glyusha	6,3	7,2	7,1	170	15,5
Azerbayjon	6,8	7,3	7,2	178	16,1
Irاندali	6,3	6,9	6,9	161	15,7
Qozoqi anor	6,5	6,7	6,1	171	17,8

Qizil anor – naz.	7,8	8,2	8,3	215	18,1
-------------------	-----	-----	-----	-----	------

Jadval ma’lumotlari shuni ko’rsatadiki, o’rganilgan navlar meva sharbatining qanddorligi bo’yicha ham o’zaro farqlandi. Bunda nazoratga nisbatan eng yuqori qanddorlik Myagkosemyanniy sladkiy navida qayd etildi. Ushbu nav sharbatining umumiy qanddorligi 18,5% ni tashkil etdi. Meva sharbatining qanddorligi bo’yicha nazoratga yaqin ko’rsatkichlar Rubin Ispankiy va Qozoqi anor navlarida ham aniqlandi. Ushbu navlarning qanddorligi mos holda 17,5 va 17,8% ni tashkil etdi. Qolgan navlarda qanddorlik ko’rsatkichi nazoratdan sezilarli past bo’ldi va 14,9-16,9% atrofida o’zgardi.

Anor navlari mevalarida o’tkazilgan degustatsiya natijalari shuni ko’rsatdiki, mevasining tashqi ko’rinishi bo’yicha nazorat – Qizil anor naviga yaqin ko’rsatkichlar Qozoqi anor va Azerbaijan navlarida – 4,9-5,0 ball qayd etildi. Qolgan navlarning tashqi ko’rinishi nazoratdan past bo’ldi va navlar bo’yicha mos holda 4,0-4,5 balla atrofida o’zgardi.

Xulosa. 1. Eng yirik mevali, ya’ni mevaning balandligi (h), bo’ylama va ko’ndalang diametrlari (d_1 , d_2) bo’yicha ustun navlar sifatida Vanderful, Myagkosemyanniy sladkiy, Qozoqi anor va Qizil anor (nazorat) navlarini ko’rsatish mumkin. Ushbu navlarda bir mevaning o’rtacha vazni 190-215 g atrofida o’zgardi.

2. Eng yuqori qanddorlik Myagkosemyanniy sladkiy 18,5% ni tashkil etdi. Rubin Ispankiy va Qozoqi anor navlarining qanddorligi ham birmuncha yuqori va nazorat naviga yaqin bo’lib, mos holda 17,5 va 17,8% ni tashkil etdi. Qolgan navlarda qanddorlik ko’rstkichi nazoratdan sezilarli past bo’ldi va 14,9-16,9% atrofida o’zgardi.

3. Meva va anor donachalarining tashqi ko’rinishi, ranggi va ta’m sifatleri bo’yicha eng yuqori umumiy degustatsiya bali Myagkosemyanniy sladkiy, Azerbaijan va Qozoqi anor navlarida 4,5-4,6 ball, qolgan navlarning umumiy degustatsiya bahosi esa nazoratdan sezilarli past bo’ldi va 4,0-4,4 ballni tashkil etdi.

REFERENCES

1. Енилеев Н.Ш., Абдикаюмов З.А., Нормуратов И.Т. Субтропические плодовые культуры. – Ташкент, 2020. – С. 88-94.
2. Программа и методика сортоизучениуа плодовых, уагодных и орехоплодных культур // Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. – Орел, 1999. – 608 с.
3. Король субтропических фруктов. - <https://yuz.uz/ru/news/korol-subtropicheskix-fруктов>.

**ОЙ ФАЗАЛАРИ ВА ҲОЛАТЛАРИНИНГ ИНСОНЛАР ТУРМУШ ТАРЗИГА
ТАЪСИРИ**

Хўжамберди Тоғаев

Халқаро Antigue World Илмий Академияси доктори, академик. Академия “Ихтиролар маркази” директори. Тарих, биология, физика-математика, техника фанлари бўйича китъалараро мутафаккир (SOPHIST). Лондон (Буюк Британия) “Халқаро Фанлар Академияси ва Олий таълими”да “Бутун Дунё китъалараро, минтақалараро, миллатлараро илмий ишлар таҳлили” бўйича эксперт аъзоси. Жиззах Давлат педагогика университети “Ихтирочилар” илмий тўғараги раҳбари.

Мамажон Зокиров

Жиззах Давлат педагогика университети, Физика ва технологик таълим факультети физика-математика фанлари номзоди, астроном.

mr.qodir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362308>

Аннотация. Мақолада Ой фазалари ва ҳолатларининг инсонлар турмуш тарзига таъсири ҳақидаги мулоҳазалар баён қилинади.

Калит сўзлар: ой, орбита, ер, қуёш, астрономия.

Табиат китоби инсон учун битмас туганмас билим манбаидир.

Франсуа Вольтер.

Ер сиртининг кўтарилиши ва пасайиши унинг фақат сувли қисмларидагина кузатилмай қаттиқ қисмларида ҳам рўй беради. Москва шаҳри замини суткасига икки марта кўтарилиб пасайиши аниқланган. Бунда кўтарилишнинг баландлиги 40 см га етади.

Эрамизнинг 77-йили машҳур Рим тарихчиси Плиний ўзининг “Табиий тарих” асарида биринчилардан бўлиб сув кўтарилишига тегишли аниқ маълумотларни қуйидагича баён қилди: “Сувнинг табиатига тегишли кўп нарса айтилган, энг муҳими – ҳар доим Ой ва Қуёш таъсирида турли қувват ҳамда тартиб билан кўтарилиб ва пасайиб туриши, булар ичида энг ажойибидир. Кўтарилиш Ойнинг кетма кет икки чиқиши орасида икки марта босиб келади ва икки марта чекинади ...”.

Ер сиртида содир бўлувчи кўтарилиш ва пасайиш ходисаларининг асл моҳиятини билиш машҳур инглиз физиги И.Ньютоннинг илмий фаолияти билан боғлиқ. Олим 1687-йили чоп эттирган “Натурал философиянинг математик негизлари” асарида бутун олам тортишиш қонунини баён қилиб, Қуёш ва Ойнинг ерга таъсирига ҳам тўхталади. Хусусан, у Қуёш ва Ойнинг Ер сиртига таъсири ҳақида фикр юритиб, бундай таъсир туфайли сиртда кавариқ пайдо бўлишини қайд қилади. Шунингдек, Ер сирти суюқлик, яни сув билан қопланган бўлса, Ой тасирига кўпроқ берилишини алоҳида таъкидлайди.

Статистик маълумотларга кўра, Фучуньцзян дарёсида кўтарилиш тўлқини икки километргача бориб, баландлиги 4,5 метрдан 7,5 метргача етади. Бундай улкан тўлқин девори дарё оқимига қарши соатига 22 км тезлик билан ҳаракатланиб, икки миллион тонннага яқин сувни кўчиради. “Оқ даҳшат” деб аталувчи бу тўлқиннинг “бўкириши” 30 км наридан бемалол эшитилади.

Ер сиртининг кўтарилишида Қуёшнинг ҳам роли борми! Ҳа, бор. Лекин, гарчи қуёш массаси Ойникидан 26 миллион марта катта бўлса-да, оралиқ Ойгача бўлган масофадан 389 марта узоклиги туфайли Қуёшнинг тортиш кучи Ойникидан салкам икки ярим марта кам.

Шунинг учун Ер сиртида кўтарилишни вужудга келтирувчи омил сифатида биринчи навбатда Ой тан олинади.

Машхур юнон файласуфи Шарқда биринчи муаллим номини олган Аристотель сув кўтарилишининг денгиз жониворлари ҳаётига таъсирини кузатиб, “Бутун тирик мавжудот денгиз сувининг пасайиши (қайтиши) пайтида ҳалокатга учрайди” деган эди.

Замонлар ўтиши бу ходиса (“сир”) нинг моҳиятини чуқурроқ ўрганиб, сув кўтарилишининг сабачилари Ой ва Қуёш деб тан олинди. Англияда 1545–йилда сув кўтарилиши пайтлари Ойнинг фазаларига боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар пайдо бўлди.

Маълумотларга кўра Ой Ер атрофида (деярли элклиптик орбитада) ўртача 1,02 км/сек тезлик билан (Ой орбитасига дунё шимолий қутбидан қараганда) соат милага тескари йўналишда ҳаракатланади. Ер марказидан Ой марказигача минимал масофа 356 400 км, ўртача масофа 384 400 км ва максимал узоқлиги 406 800 км.

Ойнинг Ер атрофида айланиш даври Сидерик Ой дейилиб, ўрта ҳисобда 27,321666 суткага тенг. Ойнинг геоцентрик орбита бўйлаб маълум бир юлдузга нисбатан тўлиқ бир марта айланиб чиқишидаги вақтни сидерик ой дейилади, у 27 кун 7 соат 43 дақиқа 11,51 сониядан иборат бўлиб, Қуёш суткасида Ой Ерни бир марта тўла айланиб, юлдузларга нисбатан яна аввалги вазиятига қайтади. Шу вақт ичида Қуёш шарққа томон 27⁰ силжийди.

Ой ўзидан нур чиқармайди уни, қуёш нури ёки Қуёш нурунинг Ердан қайтган қисми ёритиши мумкин. Шунинг учун Ой Ердан турли шаклларда кўринади. Ҳар ойда Ой тахминан Ер билан Қуёш орасидан ўтади ва Ерга ўзининг қоронғу томони билан кўринади ва бунга янги ой дейилади. 12 кун (сутка) дан сўнг осмоннинг ғарбий қисмида Ой ўрок шаклида кўринади. Ойнинг қолган қисмини Ер ўзининг кундузги ярим шари бўлган хира кулранг равишда ёритиб туради. 7 кундан кейин Ердан Ой билан Қуёш йўналишлари орасидаги бурчак 90⁰ бўлади. Ойнинг бу фазасини биринчи чорак дейилади. Тахминан 14-15 кунлик ой тўлин ой бўлади. Кейинги кунларда Ойнинг ғарбий томони кўринмай, 22 суткада фақат кабарик томони шарққа қараган ярим доира кўринади. Буни охириги чорак дейилади. 29,5 суткада яна янги ой фазаси бўлади. Икки кетма-кет келган янги ой орасида ўтган вақт синодик ой бўлиб, у 29.53959 суткага тенг. Синодик ой – Ойнинг Қуёш атрофида ҳаракатига иккита кетма-кет бир хил фазалари (астрономик янги ой) оралиғида ўтган вақт.

Аслида астрономик янги ой, Ой орбитасининг эллипсимонлиги ва Ой орбитаси тугунларининг силжиб бориши туфайли 29,25 суткадан 29,83 суткагача ўзгариб туради. Ҳозирги вақтда ўртача синодик ой 29,530588 (ўртача Қуёш суткаси) ёки 29 кун 12 соат 44 дақиқа 2,25 сонияга тенг деб қабул қилинган ва сидерик ойдан 2,29 сутка катта.

Қуйидаги 1–жадвалда 2001-2050 йилларда астрономик янги ой чиқиши саналарини келтирамыз.

1- жадвал

Йиллар	Ойлар											
	янв.	фев.	март	апр.	май	июн	июл	авг.	сен	окт.	ноя.	дек
2012 2031 2050	23	21	23	21	21	19	19	17	16	15	14	13
2013 2032	12	10	12	10	10	8	9	6	5	4	3	2
2014 2033	1.31	-	1.31	28	29	27	27	25	24	23	22	21
2015 2034	20	18	20	18	18	16	16	14	13	12	11	10

2016 2035	9	7	9	7	7	5	5	3	2	2.31	30	29
2017 2036	28	26	28	26	26	24	24	22	21	20	19	18
2018 2037	17	15	17	15	15	13	13	11	10	9	8	7
2019 2038	6	4	6	5	4	3	2	1.31	29	28	27	26
2001 2020 2039	25	23	25	23	23	21	21	19	18	17	16	15
2002 2021 2040	14	12	14	12	12	10	10	8	7	6	5	4
2003 2022 2041	3	2	3	2	1.31	29	29	27	26	25	24	23
2004 2023 2042	22	20	22	20	20	18	18	16	15	14	13	12
2005 2024 2043	11	9	11	9	19	7	7	5	5	3	12	11
2006 2025 2044	30	28	30	28	28	26	26	24	23	22	21	20
2007 2026 2045	19	17	19	17	17	15	15	13	12	11	10	9
2008 2027 2046	8	6	8	6	6	4	4	2	1	1.31	29	28
2009 2028 2047	27	25	25	25	25	23	23	21	20	19	18	17
2010 2029 2048	16	14	14	14	14	12	12	10	9	8	7	6
2011 2030 2049	5	4	5	4	3	2	1.31	28	27	26	25	24

Агар, янги ой фазаси Ой орбитасидаги тугунларнинг биронтасига тўғри келса, Куёш тугулади. Бу ҳодиса тўлин ой пайтига тўғри келса, Ой тугулади. Ой фазаларининг анашу ўзгариши қамарий (хижрий–қамарий) тақвимга асос бўлганини ҳам унутмаслигимиз керак.

Ой осмон гумбазининг энг шимолий қисмида жойлашган палласида Куёш тугулишлари – Куёш, Ой ва Ер бир тўғри чизикқа “тизилиши” кузатилади ва шу билан боғлиқ кучли zilzilalar эҳтимоли мавжуд. Бундай zilzilalar асосан соат 6 ва 18 га яқин тўлин ой ва янги ойга яқин даврларда ҳар 18,6 йилда – Ой осмон гумбазининг энг шимолий қисмида турганида бўлади.

Асосий эътиборни Куёш ва Ой тортишиш кучи туфайли рўй берадиган қалқишларнинг инсонларга тасири ҳақидаги мулоҳазаларига қаратамиз.

Ер йўлдошнинг торишиш кучи дунё океанига таъсир кўрсатиб, сув қалқиши ва қайтишигагина сабаб бўлиб қолмай, баданининг учдан икки қисмидан кўпроғи сувдан иборат бўлган инсонларга ҳам бевосита тааллуқли. Ой тўлишган чоғида биологик сув қалқиши туфайли вужудга келувчи безовталиқ ҳолати кўплаб инсонларга рухий ва жисмоний жиҳатдан таъсир кўрсатади.

Англиядаги Йель университетида психиатр Л. Равитц ўтказган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон сезгилари айнан ой тўлишган паллада одатдагидан ўткирлашар, ёки аксинча, ўтмаслашиб кетар экан. Чехословакиялик доктор Е.Йонасининг тасдиқлашича, ой

тўлишган паллада аёлларнинг туғриқ азоби анча енгиллашади. Унинг айтишига қараганда, аёлнинг туғилган куни ой тўлишган паллага тўғри келиши бўйида бўлиш учун энг яхши пайт экан. Ҳозир дунёнинг кўплаб мамлакатларида гнекологлар фарзанд кўришни истаган аёлларга маслаҳат беришда анашу фикрдан фойдаланишмоқда.

Манбаларда айтилишича Эденбургда 5 йил мобайнида захарланиш қурбонларига ёрдам бериш маркази ой тўлишган чоғда ўз жонига қасд қилишга уринган 366 кишининг ҳаётини сақлаб қолишган. Ой янги чиққан тунларда эса шу ишга жазм қилганлар сони 316 кишига етган. Шунингдек, Ҳиндистонда учта шаҳарда рўй берган жиноятларга оид маълумотлар таҳлил қилиб кўрилганда, жиноятлар ой тўлишган паллада бошқа пайтдагига нисбатан кўпроқ содир бўлгани аниқланган.

Яна шуни алоҳида такидлаш жоизки, Ой фазалари Ер ва Қуёшнинг ўзаро жорйлашуви билан боғлиқ энг кучли зилзила бизнинг башоратимизга кўра 2024,2 йилдаги астрономик янги ой чиққан даврда содир бўлиши мумкин.

Яна шуни унутмаслик керакки, Ойнинг кечаси янги чиқиши (оддий кўз билан ўрок шаклида кўринади) астрономик асбоблар билан аниқланганига қараганда ғарбдан шарққа нисбатан 36 соат кеч кўринади (1-2 кун). Шунинг учун рўза тақвимлари ёзувдаги санага бир икки кунга фарқ қилиши мумкин дея изоҳ берилади. Масалан, Америкадан Осиёга ўтаётганда сана ўзгарадиган чизиққа яқин кун 9-февраль бўлса, ярим кечадан кейин 10-февраль дейиш ўрнига 11-февраль дейилади. Агар унинг йўналиши бунга тескари бўлса (Осиёдан Америкага ўтишда), ярим кечадан кейин яна 9-февраль ҳисобланиб келаверади.

Бундан кўринадики, янги Ой чиқиш фазаси билан боғлиқ Америкадан Осиёга (астрономик ой чиқиши санасига амал қилмаган ҳолда) Рўза пайти сафарга чиқиб, шу ерда уни давом этирса (Осиё) бир кун кам тутуди, аксинча Осиёдан Америкага сафарга чиқса, рўза пайти борган мусулмон рўзани бир кун кўп тутишига тўғри келади.

Шунингдек бир ҳудудда рўза тутиш учун наҳорга турилса, бошқа мамлакатда эса кечаси туриб, оғиз очиш (ифтор)га тўғри келиб қолади.

Шу маънода, дунё мусулмонларининг янглишмасдан бир кунда диний маросимларни ўтказишга эришиши фақат 2–жадвалдаги саналарга ўтиш билангина ҳал қилиниши мумкин деган хулосага ундайди.

Милодий 2000-2050 йилларга мос келадиган ҳижрий-қамарий тақвимнинг муҳим саналари

2-жадвал

Ҳижрий-қамарий йиллар	Милодий йиллар	1-муҳаррамга мос келадиган милодий сана	1-январга мос келадиган ҳижрий-қамарий сана	Рўза	Рўза хайити	Қурбон хайити
1421-1422	2000	6-апрел	24-рамазон	28.11.	8.01;28.12	16.03.
1422-1423	2001	26-март	5-шаввал	17.11.	17.12.	6.03.
1423-1424	2002	15-март	16-шаввал	6.11.	6.12.	23.02.
1424-1425	2003	4-март	27-шаввал	26.10.	25.11.	12.02.

1425-1426	2004	22-феврал	9-зулқаъда	15.10.	14.11.	1.02.
1426-1427	2005	10-феврал	20-зулқаъда	4.10.	3.11.	21.02.
1427-1428	2006	31-январ	1-зулҳижжа	24.09.	24.10.	10.01;31.1 2.
1428-1429	2007	20-январ	11- зулҳижжа	13.09.	13.10.	20.12.
1429- 1430- 1431	2008	10-январ 29-декабр	22- зулҳижжа	2.09.	2.10.	9.12.
1431-1432	2009	18-декабр	4-муҳаррам	22.08.	21.09.	28.11.
1432-1433	2010	8-декабр	15- муҳаррам	11.08.	10.09.	17.11.
1433-1434	2011	27-ноябр	25- муҳаррам	1.08.	31.08.	7.11.
1434-1435	2012	15-ноябр	6-сафар	20.07.	19.08.	26.10.
1435-1436	2013	5-ноябр	18- сафар	9.07.	8.08.	15.10.
1436-1437	2014	25-октябр	28- сафар	29.06.	29.07.	5.10.
1437-1438	2015	15-октябр	10- рабиалаввал	18.06.	18.07.	24.09.
1438-1439	2016	3-октябр	20- рабиалаввал	7.06.	7.07.	13.09.
1439-1440	2017	22-сентябр	2-рабиалохир	27.05.	26.06.	2.09.
1440-1441	2018	12-сентябр	13- рабиалохир	16.05.	15.06.	22.08.
1441-1442	2019	1-сентябр	23- рабиалохир	6.05.	5.06.	12.08.
1442-1443	2020	20-август	5- жумодилаввал	24.04.	24.05.	31.07.
1443-1444	2021	10-август	16- жумодилаввал	13.04.	13.05.	20.07.
1444-1445	2022	30-июл	28- жумодилаввал	3.04.	3.05.	10.07.
1445-1446	2023	19-июл	8- жумодилохир	23.03.	22.04.	29.06.
1446-1447	2024	8-июл	19- жумодилохир	11.03.	10.04.	17.06.
1447-1448	2025	27-июн	1-ражаб	1.03.	31.03.	7.06.
1448-1449	2026	17-июн	12- ражаб	18.02.	20.03.	27.05.
1449-1450	2027	6-июн	22- ражаб	8.02.	10.03.	17.05.
1450-1451	2028	25-май	3-шаъбон	28.01.	27.02.	5.05.
1451-1452	2029	15-май	15- шаъбон	16.01.	15.02.	24.04.
1452-1453	2030	4-май	25- шаъбон	6.01.2 6.12.	5.02.	14.04.
1453-1454	2031	23-апрел	7-рамазон	15.12.	25.01.	3.04.
1454-1455	2032	12-апрел	18- рамазон	4.12.	14.01.	22.03.

1455-1456	2033	1-апрел	29- рамазон	23.11.	3.01;23.12	12.03.
1456-1457	2034	21-март	10-шаввал	12.11.	12.12.	1.03.
1457-1458	2035	11-март	21-шаввал	2.11.	2.12.	18.02.
1458-1459	2036	28-феврал	2-зулқаъда	21.10.	20.11.	8.02.
1459-1460	2037	17-феврал	14- зулқаъда	11.10.	10.11.	27.01.
1460-1461	2038	6-феврал	24- зулқаъда	30.09.	30.10.	17.01.
1461-1462	2039	26-январ	5- зулҳижжа	19.09.	19.10.	6.01;26.12.
1462-1463	2040	16-январ	16- зулҳижжа	8.09.	8.10.	15.12.
1463- 1464- 1465	2041	4-январ,24- декабр	27- зулҳижжа	28.08.	27.09.	4.12.
1465-1466	2042	14-декабр	9- муҳаррам	17.08.	16.09.	23.11.
1466-1467	2043	3-декабр	19- муҳаррам	7.08.	6.09.	13.11.
1467-1468	2044	22-ноябр	30- муҳаррам	26.07.	25.08.	1.11.
1468-1469	2045	11-ноябр	11-сафар	16.07.	15.08.	22.10.
1469-1470	2046	31-октябр	22-сафар	5.07.	4.08.	11.10.
1470-1471	2047	21-октябр	4- рабиалаввал	24.06.	24.07.	30.09.
1471-1472	2048	9-октябр	14- рабиалаввал	13.06.	13.07.	19.09.
1472-1473	2049	28-сентябр	25- рабиалаввал	2.06.	2.07.	8.09.
1473-1474	2050	18-сентябр	6- рабиалохир	22.05.	21.06.	28.08.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган Ой фазалари ва ҳолати билан боғлиқ “Эпабиат китоби” маълумотлари билан таълим тизимидаги астрономия, физика, тиббиёт дарсларида ўқувчи ва талабаларни таништириб бориш на фақат дарс сифатининг ва ҳатто инсонлар турмуш тарзининг ҳам яхшиланишида муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. М.Мамадазимов., “Ой омон бўлса”, “Фан ва турмуш” №6. 1982 йил 14-18 бетлар.
2. О.Струве., Б.Линдас., Э.Пилланс. Элементарная астрономия. Фазы и положения Луны. Издательство “Наука” Москва; 1964 г 92-96 ст.
3. Н.И.Идельсон. История календаря “Этюды по небесной механики”, “Вечный лунный календарь для определения фаз луны”. Москва: “Наука”, 1976 г
4. И.А.Климишин. “Календар и хронология”. Москва: “Наука” гловная редакция физико-математической литературы. 1985 г. 189-190 ст.
5. А.Н.Полок, Астрономия курсидан ўқув қўлланма “Тошкент”, “Ўқитувчи” 1987 й.
6. Х.Тоғаев. Икки аср (1901-2100)га ярайдиган тақвим. “Жиззах ҳақиқати”, 2003 й 18 - январь.

**BO‘LAJAK TEXNOLOGIYA TA‘LIMI O‘QITUVCHILARINI
TAYYORLASHDA**

UY-RO‘ZG‘OR ASOSLARI FANINING O‘RNI

Nizomov Shokir Shukurovich

JDPU, Texnologik ta‘lim va Tasviriy san‘at fanlari kafedrası katta o‘qituvchisi

Burxonov Rasul Ramilovich

JDPU, Texnologik ta‘lim va Tasviriy san‘at fanlari kafedrası o‘qituvchisi

mr.qodir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362393>

***Annotatsiya.** Umum o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya ta‘limi bo‘yicha qabul qilingan DTSda 5-7 sinf oquvchilariga turmushdagi ta‘mir ishlar texnologiyasini bo‘lim sifatida o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Ushbu dars materiallari bilan bo‘lajak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari oliy ta‘lim tizimida uy-ro‘zg‘or asoslari fanini orqali tanishadilar. Mazkur maqolada bo‘lajak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari tayyorlashda uy-ro‘zg‘or asoslari fanini o‘qitish masalalari qaralgan.*

***Калит сўзлар:** elektrlashtirilgan buyumlar, kiyim buyumlari, uy-tomorqa jihoz va moslamalari, uy inshoot qismlari va detallari, kommunal xizmat ko‘rsatish jihoz va moslamalari, suv, gaz va isitish tarmoqlari jihoz va moslamalari, kichik ta‘mir ishlari.*

***Аннотация.** Планируется обучение учащихся 5-7 классов технологии ремонтно-бытовых работ в качестве кафедры в ДТС, принятой для технологического обучения в общеобразовательных школах. С этими учебными материалами будущие учителя технического образования знакомятся через предмет домоводство в системе высшего образования. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания основ домоводства в подготовке будущих учителей технического образования.*

***Ключевые слова:** Электротовары, одежда, бытовая техника и устройства, части и детали домовых конструкций, оборудование и устройства коммунального хозяйства, оборудование и устройства водопроводных, газовых и тепловых сетей, мелкие ремонтные работы.*

Umum o‘rta ta‘lim maktablarida mehnat ta‘limi bo‘yicha qabul qilingan DTSda 5-7 sinf oquvchilariga har bir sinfda texnologiya ta‘limida elektrlashtirilgan buyumlarni, kiyim buyumlarni, uy-tomorqa jihoz va moslamalarini, uy inshoot qismlari va detallarini, kommunal xizmat ko‘rsatish jihoz va moslamalarini, suv, gaz va isitish tarmoqlari jihoz va moslamalarini kichik ta‘mir ishlari texnologiyalarini o‘z ichiga oluvchi turmushdagi ta‘mir ishlar texnologiyasini bo‘lim sifatida o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Ushbu dars materiallari bilan bo‘lajak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari oliy ta‘lim tizimida uy-ro‘zg‘or asoslari fani orqali tanishadilar.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiya ta‘limini bo‘limi sifatida uning barcha yo‘nalishlarida o‘qitiladi. Texnologiya ta‘limini har bir yo‘nalishini har bir sinfida yil davomida 6-12 o‘quv soati miqdorida o‘tilgan mavzularga mos ravishda turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiyasi bir bo‘lim sifatida o‘qitiladi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida uy-ro‘zg‘or asoslari fani alohida fan sifatida o‘tilmaydi, texnologiya ta‘limining bir bo‘limi sifatida o‘tiladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya ta‘limini barcha yunalishlarida, shu yo‘nalishni bir bulimi sifatida o‘qitilayotgan uy-ro‘zg‘or asoslari nimalarni kichik ta‘mirlash ishlarini amalga oshirishni ko‘zda tutishini tahliliy asosda qarab chiqamiz.

Texnologiya ta‘limini texnologiya va dizayn yo‘nalishida barcha elektrlashtirilgan yoritish, isitish, qaynatish, pishirish, yuvish, sovitish, shamollatish jihozlari, uy inshotlarni deraza, eshik, pol, potolok, darvoza, qulf, kalitlar, tom yopgichlar jihozlari, uy mebel buyumlari, stol, stul, karovat, shkaf, reshlyotka jihozlari, suv ta‘minoti, gaz ta‘minoti, isitish ta‘minoti, kanalizastiya ta‘minoti jihozlarini kichik ta‘mir ishlarini o‘rgatish ko‘zda tutilgan.

Texnologiya ta‘limini servis xizmat kursatish yo‘nalishida oshxona jihozlarini sozlash va ularni kichik ta‘mir ishlari, barcha turdagi uy-joy, kiyim buyumlari, pardalar, gilam va tushagichlar, ko‘rpa to‘shaklar, bezak yopingichlar va boshqa kiyimlarga ta‘lluqli buyumlarni kichik ta‘mirlash ishlari o‘rgatiladi.

Texnologiya ta‘limini qishloq xo‘jalik asoslari yo‘nalishida tomorqa buyumlari ketmon, lapotka, grabil, payshaxa, o‘roqlar, cholg‘ular, o‘rgich moslamalari, yig‘ich moslamalari, uchastka himoya devorlari, bog‘ asboblari, qulf kalitlar, qaychilar va boshqa jihoz moslamalarni sozlash hamda ularni kichik ta‘mir ishlari o‘rgatilishi kerak.

Yuqorida keltirilganlardan ko‘rinib turibdiku, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ishlaydigan texnologiya ta‘limi o‘qituvchilari texnologiya ta‘limini turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiyalari bo‘limini o‘qitish uchun naqadar keng qamrovli va turmushdagi ta‘mir ishlarini puxta mustahkam amaliy o‘zlashtirmoqlari kerak ekan. Shu boisdan oliy ta‘limda bo‘lg‘usi texnologiya ta‘limi o‘qituvchilariga uy-ro‘zg‘or asoslari fanidan dars mashg‘ulotlarini olib borish jarayoni samarali tashkil qilinmog‘i zarur.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 5-7 sinf o‘quvchilariga turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiyalarini o‘rgatish uchun bo‘lajak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilariga o‘qitiladigan mutaxassislik bo‘lmish uy-ro‘zg‘or asoslari fanining dars manbalarini taxminan asosan besh guruhga bo‘lish mumkin.

1. Uy-ro‘zg‘or va maishiy xizmat elektrlashtirilgan jihozlarini (elektrli isitgich, qaynatgich, sovutgich va uylarni yoritish elektr tarmoqlaridagi jihoz va moslamalarni, tikuv mashinalarini kichik ta‘mir ishlari va boshqalar) ta‘mirlash ishlarini o‘rnatishga mo‘ljallangan dars materiallari.

2. Uy binolari jihoz va buyumlarini (eshik, deraza romlar, pol va shiflarni, darvoza va himoya devorlarini buzilgan joylari hamda buzilgan panjaralarni va boshqalarni kichik ta‘mirlash ishlari) ta‘mirlash ishlarini o‘rgatishga mo‘ljallangan dars materiallari.

3. Uy tomorqa jihozlari va buyumlarini (omoch, ketmon, belkurak, yerga ishlov berish asboblari, yuk tashish va ortish hamda tushirish g‘altak jihozlari, binolarni ichi va sirtini bezovchi buyumlarini) kichik ta‘mirlash ishlarini o‘rgatishga mo‘ljallangan dars manbalari.

4. Uy kiyim buyumlari pardalar, to‘shanchi buyumlar (gilam, polos, kiygiz va boshqalar, choklari so‘tilgan va yirtilgan kiyim buyumlari, istemoldan chiqqan kiyim buyumlaridan bolalar uchun kiyimlar tayyorlash va boshqalarni) kichik ta‘mirlash ishlarini o‘qitishga mo‘ljallangan o‘quv materiallari.

5. Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish jihoz va moslamalari (gaz va suv ta‘minoti quvurlari, ochish va yopish ventellari, isitish ta‘minoti jihozlari, kanalizastiya tizimi jihoz va moslamalari)ni kichik ta‘mir ishlarini o‘qitishga mo‘ljallangan o‘quv materiallariga bo‘linadi.

Oliy ta‘limda bo‘lajak texnologiya ta‘limi o‘qituvchilariga uy-ro‘zg‘or asoslari fanini o‘qitishda avvalom bor umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida texnologiya ta‘limini bo‘limida

o‘qitilayotgan turmushdagi ta‘mir ishlari texnologiyalarini o‘quvchilarga o‘qitishning amaliy samaraviylik mezonini e‘tiborga olib, yuqorida uy-ro‘zg‘or asoslari fani uchun taklif qilinayotgan dars manbalarini qanday guruhga bo‘lishidan qat‘iy nazar imkon qadar barcha dars materiallari bilan talabalarni amaliy tanishtirish imkoniyatini paydo qilishga qaratilgan namunaviy dars ishlanmalarini ishlab chiqishga harakat qilmoqlari kerak.

REFERENCES

1. X.Rixsitillayev. “Uy-ro‘zg‘or isitish asboblari” Toshkent tezkor bosmaxonasi, 2006-yil
2. Otaboyev Sh,T, Iskandarov T.I. ”Kommunal gigiyena” “Yangi asr avlodi” 2007- yil.
- 3.Sharipov Sh. S., Abralova M. Maktablar o‘quv va o‘quv ishlab chiqarish ustaxonalari uchun xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalari. Metodik yo‘riqnoma. –T: RTM. 2002.
- 4.Sharipov Sh.S., Jalilov T. Mehnat ta‘limi ustaxonalari uchun davlat ta‘lim standartlariga muvofiq ko‘rgazmali qurollar royxati. Metodik qo‘llanma. Toshkent, Respublika ta‘lim markazi. 2002.

**TIRIKLIK MANBAI SIFATIDA SUVDAN OQILONA FOYDALANISHNING
BA’ZI USULLARI**

Alqorova Umida Muxiddinovna

JDPU, Fizika va texnologik ta’lim fakulteti tyutori

Xolmatova Madina Qodir qizi

Jizzax politexnika instituti, Sanoat texnologiyalari fakulteti 3 bosqich talabasi

Alqorov Qodir Xolmatovich

JDPU, Fizika va texnologik ta’lim fakulteti katta o’qituvchisi

mr.qodir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362459>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat taraqqiyotining shaxdam odimi bilan bog‘liq ravishda ko‘payib borayotgan iflos oqova suvlarni tozalab ulgurolmayapti. Shu sababli hozirgi vaqtda bunday suvni tozalashda mexanik, kimyoviy, elektrolit va biologik usullar qo‘llanilishi yuzasidan ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: mexanik, kimyoviy, elektrolit, biologik, dezinfeksiya, xo‘jalik, ehtiyoj, hovuz, biofiltr, aerotenk.

Аннотация. В этой статье, в связи с возрастающими темпами развития промышленности, увеличивающееся количество загрязненных сточных вод не может быть очищено. Поэтому в настоящее время приводятся сведения о применении механических, химических, электролитических и биологических методов при очистке такой воды.

Ключевые слова: механическая, химическая, электролитная, биологическая, дезинфекция, бытовая, потребность, бассейн, биофильтр, аэротенк.

Tabiat ustidan qozonayotgan g‘alabalarimiz tufayli ortiqcha mag‘rurlanib ketmasligimiz kerak. Har bir g‘alabamiz uchun u bizdan qasos oladi.

Fridrix Engels

O‘rmon insondan avval, saxro esa keyin paydo bo‘lgan.

Fransua Shatobrian

Dunyodan qancha ko‘p narsa olsak, uning o‘zida shuncha kam narsa qolyapti. Pirovard oqibatda biz bu qarzlarni shunday bir paytda to‘lashga majbul bo‘lamizki, u chog‘da dunyo hayotimiz davom etishini ta‘minlashga yaramay qolishi mumkin.

Norbert Viner

Tabiat ijodi bilan inson ijodi zamoniga ko‘ra farqlanadi: tabiat bugungi kunni, inson esa kelajakni yaratadi.

Mixail Prishvin

Bizning zamonimiz ishlab chiqaruvchi kuchlarning shiddat bilan rivojlanishi, fan va texnika taraqqiyotining tezlashishi, mahsulot ishlab chiqarish va iste‘mol qilishning ortib borishi bilan xarakterlanadi. Yer yuzida aholi sonining tobora ko‘payishi uning ehtiyojini ta‘minlash uchun tabiiy boyliklardan har tomonlama to‘la va oqilona foydalanishni, uning imkoniyatlarini jadal ishga solishni talab qiladi.

Ma’lumotlarga qaraganda yer yuzida yashovchi kishilar bir yil davomida 7 milliard kub metr ichimlik suv iste‘mol qiladi. Shunga ko‘ra, suvning toza saqlanishi muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi. Tekshirishlar shuni ko‘rsatadiki, o‘rmon bo‘lmagan ochiq yerlarda suvning

ifloslanishi 8-10 marta ko‘p bo‘lib, harorat 7-9 darajagacha ko‘tariladi. Natijada suvdagi har turli o‘simliklar tez rivojlanib suv “Gullab” (sasib) oqibatida suvda yashovchi baliqlar, turli suv jonivorlari va o‘simliklari halok bo‘ladi.

Suv... bir qarashda bundan serob narsa yo‘qdek! Axir, u yer kurrasining to‘rtidan uch qismini egallab turibdi! Aslida esa buning 94 foizi okeanlardagi sho‘r suvlardir. Insoniyatga zarur bo‘lgan chuchuk suv esa sayyoramizdagi jami suvning 2 foizidan ko‘prog‘ini tashkil etadi, xolos. Buning har to‘rtidan uch qismi shimolda va yuksak tog‘lar cho‘qqisida asriy muzliklar hosil qilib yotibdi.

Chuchuk suvlar ifloslanishining asosiy sababi shaharlashuv va sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi bilan bog‘liq. Suvdan sanoat va maishiy – xo‘jalik ehtiyojlarini ta‘minlash uchun foydalanganda shahar teritoriyasida erigan holatdagi va to‘zg‘ib yuruvchi har xil mineral va organik moddalarga boy ko‘plab oqova suvlar vujudga keladiki, ular keyinchalik daryolarga borib quyiladi. Hisoblarga qaraganda, dunyo bo‘yicha sanoatda va maishiy ehtiyojlar uchun foydalanishdan hosil bo‘lgan oqova suvlarning umumiy hajmi 500 kub kilometrni tashkil qiladi, bu – Azov dengizidagi jami suvdan bir yarim baravar ziyod demakdir. Uning bir qismi shu qadar ifloslanganki, uni tozalamay turib foydalanish mumkin emas.

Sanoat ishlab chiqarishidan hosil bo‘lgan oqova suvlar murakkab kimyoviy tarkibga ega bo‘lib, unda har xil kislota, fenol, vodorod sulfit, ammiak va boshqa zaharli moddalar, shuningdek, yog‘, neft mahsulotlari va boshqa birikmalar, turli biogen moddalar bor.

Ichki suv havzalarini ifloslovchi manbalar juda xilma-xil bo‘lib, ularning asosiylari quyidagilardan iborat: sanoat korxonalarini va maishiy – xo‘jalik ehtiyoji uchun ishlatilgandan keyingi oqova suvlar; qazilma boyliklarga ishlov berishdan hosil bo‘lgan chiqindilar; shaxta, kon, neft korxonalarining oqova suvlari; suv va temir yo‘l transportlarining tashlandiq suvlari, shahar teritoriyasidan hamda o‘g‘itlangan va zaxarli kimyoviy moddalar bilan ishlov berilgan dalalarda hosil bo‘lgan oqova suvlar; yog‘ochsozlik sanoati chiqindilari, chorvachilik fermalari va komplekslarining chiqindi oqovalari, sanoat va elektr stansiyalarining ishlatilgan issiq suvlari va boshqalar. Neftni qayta ishlash zavodi, to‘qimachilik va sellilyoza – qog‘oz fabrikasi, ximiya va metallurgiya korxonalarining oqovalari ichki suvlarni haddan tashqari ifloslantiradi. Bu manbalar orasida, sanoat ishlab chiqarishidan hosil bo‘lgan oqova suvlar asosiy o‘rinni egallaydi. Quyidagi raqamlar fikrimizga yaqqol dalil bo‘la oladi. AQSh sanoat ishlab chiqarishi har yil 50 kub kilometr ifloslangan oqova suv hosil qiladi, shuning 27 foizi ximiya sanoati ulushiga to‘g‘ri keladi. GFR sanoatida ishlangan 10 kub kilometr hajmdagi yillik oqova suvning 30 foizi ximiya sanoatiga to‘g‘ri keladi. Hozirgi vaqtda ichki suv havzalarining ifloslanish ko‘lami kengayib, u yirik mamlakatlarda chinakam milliy muammoga aylanmoqda. Chunonchi, G‘arbiy Yevropadagi ko‘pchilik mamlakatlarning, ayniqsa GFR, Angliya, Niderlandiya, Belgiya, Fransiya, shuningdek AQShning barcha yirik daryolari nihoyatda ifloslangan. Yaponiyada esa kuchli darajada ifloslanmagan daryo yoki ko‘l deyarli qolmagan.

Ichki suv havzalarini toza saqlash muammosi bizning mamlakatimiz uchun ham katta ahamiyatga ega. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan chora – tadbirlarning amalga oshirilishi tufayli suv havzalarining tozaligi sezilarli tarzda ortayapti. Lekin shunga qaramay, yer usti suvlarining ifloslanish muammosi hali to‘liq hal qilinmagan. Chunki ilgari qurilgan korxonalarining aksariyati tozalov inshootlarisiz barpo etilgan. Gap shundaki, hozir qisqa vaqt ichida bu korxonalarining hammasi uchun zarur bo‘lgan tozalash komplekslarini qurish va shu bilan bog‘liq ravishda bu korxonalarining faoliyatini muayyan vaqt birdan to‘xtatib qo‘yish

mumkin emas. Lekin suv resurslarini muhofaza etishning qabul qilingan rejali tadbirlari o‘zining ijobiy natijalarini beriyapti.

Yuqorida daryo va boshqa havzalardan suvning tabiiy o‘zini tozalash jarayoni kechishini tilga olgandik. Lekin bu jarayon nihoyatda sekin kechib, sanoat taraqqiyotining shaxdam odimi bilan bog‘liq ravishda ko‘payib borayotgan iflos oqova suvlarni tozalab ulgurolmayapti. Shu sababli hozirgi vaqtda bunday suvni tozalashda mexanik, kimyoviy, elektrolit va biologik usullar qo‘llanyapti. Bakterial ifloslangan oqar suvni zararsizlantirish uchun dezinfeksiyalanadi. Shuni aytish kerakki, u yoki bu metodning qo‘llanilishi oqova suvlarning ifloslanish xarakteri va aralashmalar zararliligining darajasiga bog‘liq. Quyida ana shu usullar ustida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Mexanik tozalash usuli: Unga ko‘ra, oqar suvlardagi erimaydigan aralashmalar mexanik tarzda olib tashlanadi. Bu usul maxsus moslamalar, masalan panjara, to‘r, moyushlagich, neftushlagich qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Kattaligi 5 millimetrdan ziyod aralashmalar to‘rlarda, undan maydalari esa elaklarda ushlanadi.

Suv yuzasida qalqib yuruvchi iflosliklarni tozalashda yog‘ushlagich, moyushlagich va neftushlagichlardan foydalaniladi. Maxsus tindirgichlarda esa suvdagi og‘ir zarralar cho‘kindi, yengil zarralar tindirilayotgan suv yuzasida qalqib yuradi. Mexanik tozalash usuli maishiy oqova suvlaridan 60 foizgacha, ishlab chiqarish oqova suvlaridan esa 95 foizgacha erimaydigan aralashmalarni ajratib olish imkonini beradi.

Kimyoviy tozalash usuli: Bunda oqar suvlarga shunday moddalar (reagentlar) qo‘shiladiki, ular iflosliklar bilan reaksiyaga kirishib, erimagan va qisman erigan moddalarning cho‘kishiga yordam beradi. Shuningdek, erimagan ba‘zi bir moddalarni eritish bilan birga zararsizlantiradi ham. Kimyoviy tozalash usuli oqar suvlardagi erimagan iflosliklarni 95 foiz, erigan holatdagilarni esa 25 foizgacha kamaytiradi.

Elektrolit tozalash usuli: Keyingi vaqtlarda mazkur usulning qo‘llash ko‘lami kengayib boryapti. Elektrolit tozalash usulining mohiyati shundaki, bunda ifloslangan suv orqali muayyan tarzda elektor toki o‘tkazilishi natijasida oqar suvlardagi organik moddalar yemiriladi va metallar, kislota va boshqa noorganik moddalar chiqarib olinadi. Elektrolit tozalash usuli maxsus binolarda o‘tkaziladi. Shuni aytish kerakki, mexanik va kimyoviy usullar aksari, oqova suvlarni suv havzalariga oqizishdan oldin tozalash usuli sifatida qo‘llaniladi, ba‘zan esa u birinchi bosqich bo‘lib, undan keyin suvni biologik tozalashga yuboriladi.

Biologik tozalash usuli. Oqar suvlarni tozalashda ayniqsa biologik usulning ahamiyati katta, yoki boshqa suv havzalarining biokimyoviy va fiziologik o‘z – o‘zini tozalash xususiyatidan foydalanib, oqar suvlardagi organik iflosliklarni aerobiokimyoviy jarayonlar yordamida minerallashga asoslangan. Biologik usul vositasida asosan maishiy oqova suvlar, shuningdek, sanoat oqova suvlaridan esa organik moddalar bilan ifloslanganlari tozalanadi. Biologik usulning tabiiy hamda suniy turlari mavjud.

Ifloslangan oqar suvlarni tabiiy sharoitda biologik usulda tozalash maxsus tayyorlangan yer uchaskalarida filtrlash dalalarida amalga oshiriladi.

Iflos suvning tozalanishi suvning tuproqdan filtrlanishi jarayonida sodir bo‘ladi. Sakson santimetr qalinlikdagi tuproq qavati iflos suvni maromda tozalash uchun kifoya qiladi. Oqar suvlarni tabiiy sharoitda biologik tozalash uchun, hovuz yoki suniy ko‘llardan ham foydalaniladi. Biologik tozalash hovuzlari sayoz, atiga bir metrgacha chuqurlikda bo‘lib, bu yerda ham tabiiy suv havzalaridagidek o‘z – o‘zini tozalash jarayoni ro‘y beradi va oqar suvlarning tozalanishida

suv havzasidagi hamma organizmlar qatnashadi. Odatda, biologik hovuzlar salgina nishab joylarda 4 – 5 pog‘onali zinapoya shaklida qurilib, suv yuqori hovuzdan pastdagiga jildirab oqib turaveradi. Suv havzasi yuzasining kattaligi hisobiga aeratsiya (atmosfera havosining tabiiy ravishda kirishi; organik moddalarning jadal oksidlanishiga imkon beradi) sodir bo‘ladi.

Ifloslangan oqar suvlarni suniy sharoitda biologik tozalash maxsus qurilmalarda, yani biofiltr yoki aerotenklarda. Bunday qurilmalarda iflos suvlar yirik donador materiallar qatlami orqali filtrlash yo‘li bilan amalga oshiriladi. Donador material sirtiga aerob mikroorganizmlardan iborat yupqa biologik parda qoplanadi.

Ifloslangan suvlarni biofiltrda tozalash filtratsiya dalalardagi tozalashdan aytarli farq qilmasa – da, lekin shu parda tufayli biokimyoviy oksidlanish jarayoni ancha tez kechadi.

Shuni aytish kerakki, iflos oqova suvlarni tabiiy va suniy sharoitda biologik tozalashdan oldin mexanik tozalanadi. To‘g‘ri, biologik tozalash mobaynida oqar suvlardagi hamma bakteriyalar, shu jumladan kasal qo‘zg‘atuvchi bakteriyalarni butkul yo‘qotishga erishilmaydi. Shu boisdan suvni biologik tozalagandan keyin uni zararsizlantirish uchun xlorli ohak bilan dizenfeksiya qilinadi. Oqova suvlarni suv havzalariga ag‘darishdan oldin xlorlab ultrabinafsha nurlar, elektroliz va ultratovushlar ta’sir ettiriladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, tozalash qurilmalari barpo etish daryo va suv havzalarini ifloslanishdan to‘liq saqlay olmaydi, chunki taraqqiyotning hozirgi rivojlanish darajasida suvdagi ifloslanishning hamma turlarini yo‘qotib bo‘lmaydi. Shuning uchun, avvalo, pokiza qiluvchining o‘zi pokiza saqlanishini ta’minlash kerak.

Ayni vaqtda tozalanayotgan suv miqdori tobora ko‘payayotgan oqova suvlar hajmidan ortda qolmoqda. Shu sababli oqova suvlarni daryo va ko‘llarga tashlash uchun emas, balki ulardan takror foydalanish maqsadida tozalash kerak. Qolaversa, ilgari korxonalar quvvatining o‘rishini hisobga olmagan holda barpo etilgan tozalash qurilmalari xajmi ko‘payib borayotgan iflos oqova suvlarni tozalab ulgira olmayapti. Buning ustiga, tozalash qurilmalari ancha qimmatga tushadi, bu xarajat, ba’zan, butun sanoat kompleksi tannarxining 20-30 foiziga yetadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytmoqchimizki. Xalqimizda, «Suv yetti yumalasa toza bo‘ladi», degan naql bor. Bu, sirasini aytganda, oqar suvning o‘z-o‘zidan tabiiy tozalanishiga ishoradir. Darhaqiqat, suv quyosh radiatsiyasi ta’sirida tiklanish va muttasil o‘z-o‘zini tozalashdek ajoyib xususiyatga ega. Bu jarayonning mohiyati shundaki, bunda ifloslangan suv toza suv massasi bilan aralashib, undagi organik moddalar minerallashadi va qo‘shilib qolgan bakteriyalar halok bo‘ladi. Suvning o‘z-o‘zini tozalash omillari: bakteriya, zamburug‘ va suvo‘tlardir. Mutaxassislar o‘tkazgan tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishicha, suvning bakterial o‘z-o‘zini tozalashi mobaynida 24 soatdan keyin 50 foiz, 96 soatdan keyin esa 0,5 foiz bakteriya qoladi.

Shunisi diqqatga sazovorki, havo harorati pasaya borgani sayin suvning bakterial o‘z-o‘zini tozalash jarayoni ham susayaveradi. Masalan, qish faslida hatto 150 soatdan keyin ham tozalanayotgan suv tarkibida 20 foizgacha bakteriyalar saqlanadi.

Ifloslangan suvning o‘z-o‘zini maromda tozalashini ta’minlash uchun, unga bir necha baravar ko‘p miqdorda toza suv qo‘shiladi. Agar suv haddan tashqari ifloslangan bo‘lsa, u vaqtda o‘z-o‘zini tiklash jarayoni deyarli sodir bo‘lmaydi. Hozirgi vaqtda dunyoning turli mamlakatlarida ichki suv havzalari, xususan, daryolar shu qadar ifloslanganki, tabiiy jarayonlar ularni tozalashga ojizlik qiladi. Ta’bir joiz bo‘lsa, bunday suv “yetti yumalash” u yoqda tursin, ming “yumalagani” bilan ham toza bo‘lmaydi.

Ichki suv havzalari, xususan daryo va ko‘llar suvi ifloslanishining hozirgi kunda tobora kuchayayotganligi ko‘pgina mamlakatlarni tashvishga solmoqda.

Ichki suv havzalarining ifloslanishi, shubhasiz, chuchuk suv tanqisligini yanada kuchaytiradi. Zero, daryo va ko‘llarning ifloslangan suvi nafaqat iste‘molga, balki maishiy - turmush va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo‘lib qolyapti, shu bilan birga har turli kasalliklarni keltirib chiqaryapti.

Xullas, tabiatning tabiati nozik. Shuni doimiy yodda tutganimiz holda tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishimiz, bu boyliklarning o‘rni doimiy to‘lib borishiga erishmog‘imiz, sirasini aytganda, tabiatni insondan emas balki inson uchun, kelajak avlodlar uchun asrashimiz zarur.

REFERENCES

1. “Fan va turmush” jurnali 1982-yil 2-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ensiklopediyasi 1978 yil 10 jild.
3. R.Obidov., “Sirdaryo havzasi”, Fan va turmush jurnali, 1988-y 11-son, 10-12 betlar.
4. “U kim bu nima” bolalar ensiklopediyasi Toshkent 1988-yil 3-tom.
5. A.Rafiqov., “Ahvol qanday, Orol!”, Fan va turmush jurnali, 1989-y 6-son, 2-4 betlar.

**ИНДУКТИВ ҒАЛТАКНИНГ МАГНИТ МАЙДОН ИНДУКЦИЯСИНИ
ЎЛЧАШДА ТОК КУЧИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ**

Мирсалихов Баходир Абдусаматович, ф-м.ф.н. доцент

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, катта ўқитувчи

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

saytdjanov123@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362525>

Аннотация. Ушбу келтирилган мақолада индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти ва олинган натижалари таҳлили келтирилган. Унга кўра, ғалтакнинг ичидаги магнит майдонини аниқлаш учун ғалтакнинг симметрия ўқиға параллел йўналишидаги магнит майдонини ўлчашга созланган Холл датчигидан фойдаланилади.

Калит сўзлар: электр токи, заряд, электр майдон, магнит майдон, Ампер кучи, индуктив ғалтак, Холл датчиги.

Кириш. Ҳозирги буюк юксалишлар даври техниканинг энг такомиллашган усулларини талаб этади. Бунга фақатгина фан билан ишлаб чиқаришнинг мустақкам ўзаро ҳамкорлиги асосидагина эришиш мумкин. Биринчидан техника тараққиёти физик олимлар олдига назарий жиҳатдан ишлаб чиқарилиши лозим бўлган бир қатор масалаларни қўйди.

Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти жуда долзарблиги билан ажралиб туради, бунда магнит майдони электр токи билан узвий боғланган: ток пайдо бўлса, магнит майдони ҳам пайдо бўлади, ток йўқолса, магнит майдони ҳам йўқолади. Демак, ток энергиясининг бир қисми магнит майдонини ҳосил қилишга сарф бўлар экан.

Тадқиқот объекти ва усули. Ушбу мақолада индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганилди ва унинг аҳамиятини очиб беришга ҳаракат қилинди, бошқача айтганда, магнит майдони уни ҳосил қилишга кетган электр энергиясига тенг энергияга эга бўлиши керак.

Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишда ток манбаи, индуктив ғалтак, тесламетр асбоб-ускуналаридан фойдаланилди.

Бундан шундай хулоса чиқариш мумкин-ки, агар магнит майдони йўқолса, унинг энергияси йўқолмайди, бу энергия ўзиндукция токининг энергиясига айланади. Демак,

электромагнит индукция ҳодисаси электр ва магнит энергияларининг бир-бирига айланиш жараёнига асосланган. Фараз қилайлик, бир контурда (индуктивлиги L) ток оқа бошласин. Ток, холдан максимал I қийматига кўтарилгунча, Φ магнит оқимини ҳосил қилади[1,2]:

$$\Phi = LI$$

Ток кичик dI қийматга ўзгарса оқим ҳам кичик $d\Phi$ қийматга ўзгаради.

$$d\Phi = LdI$$

Лекин биламиз-ки магнит оқими $d\Phi$ га ўзгариши учун ток dA ишини бажариш керак.

$$dA = Id\Phi = LIdI$$

Ампер қонунидан шундай хулоса чиқариш мумкинки., бир томонга оқаётган токли параллел ўтказгичлар ўзаро тортишади, қарама-қарши томонга оқаётган токли ўтказгичлар ўзаро тортишади. Магнит майдоннинг токли кичик бир ўтказгичга кўрсатадиган таъсир кучини ифодаловчи қонун Ампер қонуни қонуни деб аталади. Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти ҳам албатта ток кучи билан магнит майдон индукцияси ўзаро боғлиқлигини кўрасатиб беради[3].

Био-Савар-Лаплас қонунига асосан I ток кучи ўтадиган контур томонидан P нуқтада ҳосил қилинадиган магнит майдон индукцияси токнинг dI элементлари кўшадиган ҳиссаларининг йиғиндиси билан аниқланади:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{r^2} \cdot \left[d\vec{l} \times \frac{\vec{r}}{r} \right] \quad (1)$$

Бу ерда $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Gn/m}$ - магнит доимийси, dI ток элементида P нуқтага \vec{r} - радиус вектор. Шундай қилиб, бутун ўтказгичнинг магнит майдонини ўлчаш ҳисоблаш учун токнинг ҳамма элементлари бўйича интеграллаш зарур [3,4].

1-расм

Кўп ҳолларда бу катта ҳажмли ҳисоблашларга олиб келади ва фақатгина маълум симметрияга эга бўлган ўтказгичлар учунгина аналитик ечимни олиш мумкин бўлади.

Индуктив ғалтак магнит майдон индукциясининг ток кучи I га боғлиқлигини ўрганишда бизга тесламетр қурилмаси керак бўлади.

Олиб бориладиган тажрибада индуктив ғалтакдаги клеммаларни суриб, унинг узунлиги L ни 15 см га тўғрилаб олиниб, ростланг (ғалтакдаги шкалада 10 см ва 15 см позициялардаги клеммалар).

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси. Эксперимент натижалари учун ғалтакдаги ток кучини 0 дан 3 А гача 0,3 А қадам билан орттириб бориб, I ток кучининг ҳар бир қиймати учун тесламетр ёрдамида B магнит майдон индукцияси ўлчанади.

Олинган натижаларни магнит майдон индукцияси B нинг ғалтакдаги ток кучи I га боғлиқлик графиги чизилади. Графикка тажриба олинган нуқталарни ҳамда ғалтакдаги ўрамлар сони ва узунлиги

$$B = \mu_0 I \frac{N}{L} \quad (2)$$

ифодадан олинган назарий эгри чизиқи чизилади.

Жадвал-1.

I (A)	B _{экс} (Тл)	B _{наз} (Тл)
0,3	2	$8,79 \cdot 10^{-5}$
0,6	4	$1,76 \cdot 10^{-4}$
0,9	6	$2,64 \cdot 10^{-4}$
1,2	7	$3,52 \cdot 10^{-4}$
1,5	9	$4,40 \cdot 10^{-4}$
1,8	11	$5,27 \cdot 10^{-4}$
2,1	13	$6,15 \cdot 10^{-4}$
2,4	14,5	$7,03 \cdot 10^{-4}$
2,7	16	$7,91 \cdot 10^{-4}$
3	18	$8,79 \cdot 10^{-4}$

1-график

2-график

Магнит майдон индукцияси B нинг узунлик бирлигига тўғри келадиган чўлғамлар сони $n = N/L$ га боғлиқлик графиги чизилади.

Хулоса. Соленоиднинг магнит майдонини ҳисоблаш учун геометрик ўлчамлари ва ток кучининг қийматлари турлича бўлганда (2) формуладан фойдаланиш мумкинлиги ҳақида хулоса чиқарилган.

REFERENCES

1. Калашников Э.Г. Электричество. М., 2004.
2. Россель Ж. Общая физика. Москва. “Вузовская книга”, 2008. – 448 с.
3. Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. Гордеев-Бургвиц— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 331 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35441.html>. — ЭБС «IPRbooks».
4. Савельев, Е. В. Курс общей физики: в 3 т. / Е. В. Савельев. – М.: Наука, 1987; 1989. Т. 1–3.
5. Сундуков В.И. Общая электротехника и основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сундуков. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. — 96 с. — 978- 5-7829-0538-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73311.html>

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ
ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Гулнора Алаутдиновна Алиходжаева

Ташкентская медицинская академия

Тохир Махмудович Ахмедиев

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр нейрохирургии

Махмуд Назарбаевич Жуманиёзов

Ташкентская медицинская академия

tohir1209@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362640>

Аннотация. *Интрамедуллярные опухоли спинного мозга (ИМОСМ) – относительно редкая локализация. Они составляют от 2 до 4% от всех опухолей центральной нервной системы. У взрослых ИМОСМ встречаются в 20% от всех интраспинальных опухолей позвоночника, у детей – в 35%. ИМОСМ составляют 30-50% среди первичных опухолей спинного мозга, являются причиной глубокой инвалидизации больных, чем при экстрамедуллярных ОСМ. Эти новообразования «традиционно» имеют худший прогноз, чем экстрамедуллярные новообразования. Известно, что 90% ИМОСМ представлены глиомами низкой степени злокачественности, которые могут быть успешно удалены. Эпендимомы (63–65%) и астроцитомы (24,5–30%) составляют основную группу интрамедуллярных опухолей спинного мозга, значительно реже наблюдаются глиобластомы (7,5%), олигодендроглиомы (3%) и другие опухоли (2%). Проблема своевременного выявления ИМОСМ остается актуальной. В отличие от опухолей головного мозга, эти опухоли в большинстве случаев являются доброкачественными. Клиническое течение этих опухолей чаще всего носит острый характер. К тому времени, когда проявляются явные неврологические признаки, неврологические нарушения уже необратимы.*

Ключевые слова: *спинной мозг, интрамедуллярные опухоли (ИМОСМ), менингиома, эпендимома, интрадуральные опухоли, астроцитарные опухоли, нейрофибромы, спондилография, МРТ, ПЕТ, обзор литературы.*

**EPIDEMIOLOGY, PATHOMORPHOLOGICAL AND NEUROIMAGING
CHARACTERISTICS OF INTRAMEDULLARY SPINAL CORD TUMORS
(LITERATURE REVIEW)**

Abstract. *Intramedullary spinal cord tumors (IMSCT) are a relatively rare localization. They make up from 2 to 4% of all tumors of the central nervous system. In adults, IMSCT occur in 20% of all intraspinal tumors, in children - in 35%. IMSCT account for 30-50% among primary spinal cord tumors, are the cause of deep disability of patients than with extramedullary SCT. These neoplasms "traditionally" have a worse prognosis than extramedullary neoplasms. It is known that 90% of IMSCT are represented by low grade gliomas, which can be successfully removed. Ependymomas (63-65%) and astrocytomas (24.5–30%) constitute the main group of intramedullary spinal cord tumors, glioblastomas (7.5%), oligodendrogliomas (3%) and other tumors (2%) are much less common. The problem of timely detection of IMSCT remains relevant. Unlike brain tumors, these tumors are mostly benign. The clinical course of these tumors is most*

often acute. By the time obvious neurological signs appear, neurological disorders are already irreversible.

Keywords: *spinal cord, intramedullary tumors (IMSCT), meningioma, ependymoma, intradural tumors, astrocytic tumors, neurofibromas, spondylography, MRI, PET, literature review.*

В 1765 г. Le Cat впервые сообщил об оперативном лечении опухолей спинного мозга. В 1888 г. Масеуен впервые успешно удалил опухоль спинного мозга, а в 1821г. Герутти описал интрамедуллярные опухоли спинного мозга. Длительное время считалось что впервые оперативное вмешательство по поводу экстремедуллярной опухоли произведено английским хирургом В.Горслеем в 1887г. Однако, как установила С.С.Брюсова (1953), приоритет принадлежит русскому хирургу А.Д.Кни который за несколько месяцев до Горслея удалил экстремедуллярную опухоль типа песочных часов с благоприятным исходом. В 1904г. Крон впервые в России поставил диагноз опухоль спинного мозга. В 1905г. Cushing выполнил миелотомию для удаления интрамедуллярной опухоли спинного мозга при неоперабельном ее течении.

Хирургия спинальных опухолей является одним из сложных направлений в нейрохирургии. Диагностика опухолей спинного мозга в случае их острой манифестации по клиническим проявлениям может быть крайне затруднительной в связи со схожестью клинической картины с другими заболеваниями. Оперативное лечение спинальных опухолей всегда сопровождается высоким риском повреждения невральных структур или нарушением кровоснабжения спинного мозга, что, в свою очередь, может привести к глубокой инвалидизации пациента. В связи с этим совершенно очевидно, что проблема патогенеза диагностики и оперативного лечения опухолей спинного мозга является актуальной задачей на современном этапе развития нейрохирургии и неврологии. Несмотря на огромное количество научных трудов, не всегда удается принять адекватное решение об операбельности при патологии спинного мозга и позвоночника [1,2,3].

Соотношение опухолей спинного и головного мозга составляет примерно 1:6. Среди первичных опухолей спинного мозга преобладают экстремедуллярные, из них субдуральные встречаются примерно в 2,5 раза чаще эпидуральных. Интрамедуллярные опухоли встречаются в 10-20% случаев первичных опухолей центральной нервной системы [4,5,6]. В детском и молодом возрасте этот показатель достигает 35 % [7].

Основная масса этих опухолей до 95% представлена опухолями глиального ряда.

Локализация и патоморфологическая характеристика интрадуральных опухолей спинного мозга

Таблица 1

Локализация опухолей	Количество пациентов (n=196)
Шейный отдел	68 (34,7 %)
Грудной отдел	31 (15,8 %)
Поясничный отдел	97 (49,5 %)

Патоморфологическая характеристика опухолей	
Шванномы	53 (27,0 %)
Менингиомы	7 (3,5 %)
GI	4 (2,0 %)
GII	2 (1,0 %)
GIII	1 (0,5 %)
Эпендимомы	46 (23,4 %)
GI	42 (21,4 %)
GII	3 (1,5 %)
GIII	1 (0,5 %)
Интрадуральные метастазы	6 (3,0 %)
Астроцитарные опухоли	36 (18,3 %)
GI	18 (9,1 %)
GII	12 (6,1 %)
GIII	5 (2,5 %)
GIV	1 (0,5 %)
Гемангиобластомы	19 (9,7 %)
	7 (3,57 %)
Дермоидные кисты	3 (1,5 %)
	8 (4,0 %)
Нейрофибромы	5 (2,5 %)
Гемангиома	6 (3,0 %)

Эпендимома - чаще доброкачественная нейроэктодермальная опухоль, исходящая из клеток эпендимы, выстилающей желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Описаны сочетания эпендимомы с синдромом Тюрко I типа (синдрома множественных эндокринных дисплазий) и нейрофиброматозом II типа. Источником роста спинальных эпендимом являются клетки эпендимарной выстилки центрального канала спинного мозга, скопление эпендимных клеток в терминальной нити спинного мозга [8,9,10]. Эпендимомы являются инкапсулированными новообразованиями, как правило, с хорошо обозначенными краями. На их долю приходится 4-6% первичных опухолей центральной нервной системы, одна треть из них интрамедуллярные. По патоморфологической классификации ВОЗ (1999), патогистологическими маркерами этих опухолей являются типичные периваскулярные псевдорозетки. Эпендимомы имеют специфические патогистологические особенности, которые заключаются в том, что часто встречающиеся в такой опухоли некрозы и кровоизлияния не являются признаками злокачественности, лишь наличие частых митозов и пролиферации сосудов говорит в пользу анапластической (или grade-3) эпендимомы.

Астроцитомы чаще возникают у людей молодого и среднего возраста. Астроцитомы составляют 24-30% интрамедуллярных новообразований. Около 75% -

доброкачественные, 25% - злокачественные. У взрослых встречается чаще в грудном отделе СМ, затем следует шейный уровень. Поражаются несколько сегментов, иногда весь длинник СМ. Около 1/3 астроцитом содержат различные размеры кисты [11-13]. При этом злокачественный характер астроцитом возрастает. В отличие от эпендимом в астроцитомах спинного мозга часто встречаются интрамедуллярные кисты. Если по природе своей интрамедуллярные опухоли чаще доброкачественные и медленно растущие, то по характеру роста и расположению являются наименее благоприятными с точки зрения возможности их хирургического удаления [14].

Дермоид и эпидермоид - встречаются редко, в детском возрасте. Незначительное преобладание у ♀. Редко встречается в шейном и верхнегрудном отделах, часто в области конуса. Обычно интрадуральные экстрамедуллярные, но в области конуса/конского хвоста может быть интрамедуллярный компонент [15].

Атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль (АТРО) центральной нервной системы - это агрессивная злокачественная опухоль, которая встречается у детей преимущественно в возрасте до 3 лет. Характеризуется делецией и/или мутацией гена SMARCB1/INI1, который локализуется на длинном плече хромосомы 22q11, в результате чего происходит потеря ядерной экспрессии белка INI1, что может быть обнаружено путем иммуногистохимического исследования с анти-INI1-антителом. Данные опухоли диагностируют преимущественно в головном мозге, при этом локализация в спинном мозге крайне редка, с единичными публикациями клинических наблюдений. Среди первичных опухолей ЦНС у детей АТРО составляют 1,6%. В большинстве случаев АТРО локализуются в полушарии мозжечка, но встречаются и в супраселлярной, пинеальной, височной, лобной, теменной и затылочной областях. При этом следует отметить, что инфратенториальная локализация характерна для детей младшего возраста до 3 лет, а супратенториальная локализация для детей старше 6 лет [19]. Крайне редко встречается АТРО в спинном мозге (4,6% всех АТРО) [16-17].

Экстрамедулярно-интрадуральные опухоли составляют 70% от всех опухолей спинного мозга, из них невриномы и менингиомы встречаются в 25% случаев. Менингиомы составляют 20% всех опухолей центральной нервной системы. Средний возраст заболевших 45-61 год, соотношение женщин и мужчин 1,8:1. Согласно современным гистологическим классификациям менингиомы, подразделяются по степени злокачественности на три группы: типические (доброкачественные), атипические (полудоброкачественные), анапластические (злокачественные). Анапластические формы способные к метастазированию, встречаются в 1,7% наблюдений [18].

Множественные менингиомы составляют - 8% от их общего количества. Спинальные менингиомы составляют 1,2% от общего количества менингиом и 15-30% от всех первичных спинальных опухолей. Большинство спинальных менингиом относятся к группе интрадуральных экстрамедуллярных опухолей, однако встречаются опухоли с экстрадуральным ростом [18].

В литературе описано небольшое количество эктопических интрамедуллярных менингиом. Встречаются случаи множественных спинальных менингиом и сочетания спинальных менингиом с черепными. Гистологически среди спинальных менингиом часто обнаруживаются псаммоматозные формы относительно редкие для черепных опухолей. Спинальные менингиомы часто выявляются у лиц пожилого возраста, у пациентов старше

60 лет они составляют 60% всех первичных спинальных опухолей. Большинство менингиом обнаруживаются в грудном отделе позвоночника, в поясничном отделе позвоночника встречаются крайне редко [19].

Невриномы корешков спинномозговых нервов чаще наблюдаются в шейном и грудном отделах, чем в поясничном. Невриномы имеют округлую, овоидную форму, могут быть в форме песочных часов (гантелеобразные), достигая величины в среднем 2-3 см (в области конского хвоста и при выходе в паравертебральную область они могут достигать больших размеров). Развиваясь из чувствительных корешков, они располагаются на заднелатеральной поверхности спинного мозга. Как правило, невриномы являются инкапсулированными и хорошо отграниченными от соседних структур новообразованиями, они могут содержать кисты. Невриномы корешков спинного мозга могут сочетаться с нейрофиброматозом. В 15-25% случаев невриномы через межпозвоночное отверстие могут распространяться экстрадурально - так называемая невринома типа песочных часов, особенно это характерно для шейного отдела позвоночника. Особенности экстрадуральных опухолей по сравнению с субдурально расположенными являются их гистологическое разнообразие, большие размеры, преобладание злокачественных форм, агрессивный рост с выраженным структурным изменением позвонков [19].

Метастатические опухоли являются одной из наиболее распространенных форм опухолей скелета вообще и позвоночника в частности. Метастазы могут быть одиночными и множественными. Для большинства метастазов в позвоночник типичен гематогенный путь диссеминации. Особенно остеотропными следует считать рак молочной железы, легкого, предстательной железы, злокачественные новообразования почек и щитовидной железы. При этом локализация поражения во многом определяется степенью кровоснабжения позвонка. Поэтому чаще поражаются тела позвонков, чем дужки и остистые отростки. Кроме этого, эпидуральное метастазирование может происходить прямым путем из метастатического фокуса или паравертебральной опухоли, а также через кортикальную костную ткань тел позвонков непосредственно в эпидуральное пространство. Грудной отдел является излюбленным местом локализации метастазов [20].

В хирургической практике и наблюдениях пользуются анатомической классификацией:

I. Субдуральные опухоли:

- интрамедуллярные

- экстрамедуллярные, исходящие из внутреннего листа ТМО, зубовидной связки, пиальной оболочки, интрадуральной части спинномозгового корешка.

II. Экстрадуральные опухоли:

- первичные из позвонка, надкостницы, связок, хряща, наружного листка твердой мозговой оболочки;

- вторичные метастатические.

Диагностика.

КТ: плотность некоторых ИМОСМ увеличивается при проведении в/в контрастного исследования. КТ с контрастированием позволяет отличить ИМОСМ от интрадурально-экстрамедуллярных опухолей, однако, она не способна разграничить различные типы ИМОСМ.

Новым шагом в области улучшения диагностики, а следовательно и лечения больных с заболеваниями спинного мозга, стало использование в нейрохирургической практике неинвазивного метода исследования - магнитно резонансной томографии (МРТ). В настоящее время МРТ вышла на первое место в диагностике большинства заболеваний спинного мозга и позвоночника, оттеснив на второй план такие методы как миелография и КТ-миелография. Радиологическая диагностика интрамедуллярных опухолей довольно широко развита, однако большинство методов, способных адекватно судить о наличии опухолевого поражения требуют большого внимания. МРТ является одним из наиболее чувствительных методов в определении изменения размеров спинного мозга при наличии интрамедуллярной опухоли, рост которой, как правило, сопровождается утолщением спинного мозга. Для определения локализации опухоли и ее относительных размеров наиболее информативными считаются T_1 - взвешенные томограммы. При этом интрамедуллярные опухоли имеют свои особенности позволяющие отличить их от опухолей другой локализации. На T_2 взвешенных изображениях интрамедуллярные опухоли характеризуются повышением сигнала (в той или иной мере) по сравнению с нормальными тканями. Причем усиление сигнала может носить неоднородный характер [21-23].

Истинные границы опухоли в этом режиме определить также практически невозможно, так как присутствующий вокруг перитуморальный отек обладает повышенным сигналом и может сливаться с сигналом от опухоли. МРТ миелография обнаруживает расширение спинного мозга и сужение субарахноидального пространства. Без внутривенного введения контрастного вещества МРТ малоинформативна, так как изоденсную ткань опухоли сложно дифференцировать от спинного мозга. В редких случаях могут быть определены очаги повышения плотности, внутриопухолевое кровоизлияние или петрификаты. Спондилография имеет малое значение в диагностике астроцитом, так как рентгенологически видимые костные изменения встречаются реже, чем при эпендимоме. Применение МРТ следует считать наиболее целесообразным. Ведущим методом диагностики является КТ исследование. Характерный симптом для хордомы - кальцификация по периферии опухоли, обусловленная наличием некротизированной кости и участками обызвествления. Для хордомы характерен остеолитический очаг деструкции, без четких контуров, истончение и разрушение коркового слоя с наличием паравертебрального компонента, четко отграниченного от соседних органов и мягких тканей [24].

Заключение. Таким образом, ИМОСМ являются сравнительно редкой патологией, однако наносят огромный социальный и экономический ущерб обществу, в связи с тем, что поражают детей и взрослых трудоспособного возраста. С внедрением в нейрохирургическую практику современных нейровизуализационных методов исследования (МРТ, спиральной КТ, ПЭТ) выявляемость ИМОСМ значительно возросла. Однако проблема своевременного выявления ИМОСМ остается актуальной. В отличие от опухолей головного мозга, эти опухоли в большинстве случаев являются доброкачественными. Клиническое течение этих опухолей чаще всего носит острый характер. Дальнейшие гистохимические и иммунологические исследования позволят установить природу этих неоплазм.

REFERENCES

1. Поляков Ю.Ю., Олюшин В.Е., Гуляев Д.А., Тастанбеков М.М. Тактика и алгоритм лечения спинальных опухолей. М.: Материалы 5-й Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы неврологии», с.99-109, 2008г. [Polyakov Yu.Yu., Olyushin V.E., Gulyaev D.A., Tastanbekov M.M. Tactics and algorithm for the treatment of spinal tumors. М.: Materials of the 5th Interregional Scientific and Practical Conference "Actual Issues of Neurology" P.99-109, 2008. (In Russ.).]
2. Бывальцев В.А., Степанов И.А. Особенности и факторы риска рецидивирования интрадуральных опухолей спинного мозга. Сибирский онкологический журнал. 2019; 18(1): 21-29. [Byvaltsev V.A., Stepanov I.A. Features and risk factors for recurrence intradural tumors of the spinal cord. Siberian journal of oncology. 2019; 18(1): 21-29. (In Russ.).]
3. Евзиков Г.Ю., Крылов В.В., Яхно Н.Н. Хирургическое лечение внутримозговых спинальных опухолей. М., 2006. [Evzikov G.Yu., Krylov V.V., Yakhno N.N. Surgical treatment of intracerebral spinal tumors. Moscow, 2006. (In Russ.).]
4. Харитонов К.И., Окладников Г.И. Патогенез и диагностика опухолей спинного мозга. Новосибирск, 1987. [Kharitonova K.I., Okladnikov G.I. Pathogenesis and diagnosis of spinal cord tumors. Novosibirsk, 1987. (In Russ.).]
5. McCormick PC, Stein BM. Spinal Cord Tumors in Adults. In: Youmans J, ed. Neurological Surgery. 4th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2003: 3102.
6. McCormick PC, Torres R, Post KD, Stein BM. Intramedullary ependymoma of The Spinal Cord. J Neurosurg. 1990; 72:523–532.
7. Constantini S, Miller DC, Allen JC, Rorke LB, Freed D, Epstein FJ. Radical Excision of Intramedullary Spinal Cord Tumors: Surgical Morbidity and Long-Term Follow-Up Evaluation in 164 Children and Young Adults. J Neurosurg. 2000; 93(2 Suppl): 183–193.
8. Gregorios JB, Green B, Page L, Thomsen S, Monforte H. Spinal Cord Tumors Presenting with Neural Tube Defects. Neurosurgery. 1986; 19:962–966.
9. Lynch J, Kelly N, Fitzpatrick B, Regan P. A Sacrococcygeal Extraspinal Ependymoma in a 67-year-old man: a Case Report and Review of the Literature. Br J Plast Surg. 2002; 55:80–82. doi: 10.1054/bjps.2001.3724.
10. Morantz RA. Ectopic Ependymoma of the Sacrococcygeal Region. In: Doty JR, Rengachary SS, eds. Surgical Disorders of the Sacrum. New York: Thieme Medical Publishers, 1992: 177–179.
11. Желудкова О.Г., Коршунов А.Г., Горбатов С.В., и др. Злокачественные тератоид-рабдоидные опухоли центральной нервной системы у детей // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. - 2003. - Т.2. - №3 - С. 32-39. [Zheludkova O.G., Korshunov A.G., Gorbatykh S.V., et al. Malignant teratoid-rhabdoid tumours of the central nervous system in children. Pediatric haematology/oncology and immunopathology. 2003;2(3):32–39. (In Russ.).]
12. Ольхова Л.В., Желудкова О.Г., Рыжова М.В., Кушель Ю.В., Крыанев А.М., Озерова В.И. Атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль спинного мозга: клинический случай. Онкопедиатрия / 2018 / том 5 / № 4. Стр.: 268-277 [Olkhova L.V., Zheludkova O.G., Ryzhova M.V., Kushel Yu.V., Kryanev A.M., Ozerov V.I. Atypical Teratoid-Rhabdoid Tumor of

the Spinal Cord: A Clinical Case. *Oncopediatry* / 2018 / Volume 5 / No. 4. Pages: 268-277. (In Russ.)]

13. M.Greenberg. Handbook of neurosurgery. 2006, p. 508-515.
14. G. Fisher, J. Brotchi. Intramedullary spinal cord tumors. 1996, 115 p.
15. McCormick PC, Stein BM. Spinal Cord Tumors in Adults. In: Youmans JR, ed. *Neurological Surgery*. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1996; 3102-3122.
16. Ostrom QT, Chen Y, M de Blank P, et al. The Descriptive Epidemiology of Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumors in the United States, 2001–2010. *Neuro Oncol*. 2014;16(10):1392–1399. doi: 10.1093/neuonc/nou090.
17. Hilden JM, Meerbaum S, Burger P, et al. Central Nervous System Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor: Results of Therapy in Children Enrolled in a Registry. *J Clin Oncol*. 2004;22(14):2877–2884. doi: 10.1200/JCO.2004.07.073.
18. Aryan HE, Imbesi SG et al. Intramedullary Spinal Cord Astrolipoma: Case Report.// *Neurosurgery*: October 2003 - Volume 53 - Issue 4 - pp 985-988.
19. Пастушин А.И. Хирургическое лечение больных старших возрастных групп при компрессии спинного мозга менигиомами. *Нейрохирургия*, 1983. Вып. 16. С. 31-34. [Pastushin A.I. Surgical Treatment of Patients of Older Age Groups with Spinal Cord Compression by Meningiomas. *Neurosurgery*, 1983. Issue. 16. S. 31-34.
20. Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. Florida: Lakeland, 2010.
21. Mahmood A, Cacammo DV, Tomechek FJ. Atypical and Malignant Meningiomas: Clinicopathological Review // *Neurosurgery*. 1993. V. 33. P. 955-963.
22. Стародубцев А.И. Ранняя диагностика и хирургическое лечение опухолей спинного мозга и позвоночника. Дис. ... д- ра мед наук М., 1985. [Starodubtsev A.I. Early Diagnosis and Surgical Treatment of Tumors of the Spinal Cord and Spine Dis... Doctor of Medical Sciences M., 1985. (In Russ.)]
23. Харитоновна К.И., Окладников Г.И. Патогенез и диагностика опухолей спинного мозга. Новосибирск, 1987. [Kharitonova K.I., Okladnikov G.I. Pathogenesis and Diagnosis of Tumors of the Spinal Cord, Novosibirsk, 1987. (In Russ.)]
24. Karikari I.O, Nimjee S.M. et. al. Impact of Tumor Histology on Resectability and Neurological Outcome in Primary Intramedullary Spinal Cord Tumors: A Single-Center Experience With 102 Patients.//*Neurosurgery*: January 2011 - Volume 68 - Issue 1- pp 188-197.

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SINONIM VA ANTONIM FRAZEOLGIK
BIRLIKLAR TAHLILI

Хакимова Дилдора Рахимжон кизи

Термиз давлат педагогика институти хорижий тил ва адабиёти

2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362720>

Annotatsiya. Mazkur maqola Ingliz va o‘zbek tillarida frazeologik birliklarning ahamiyati ularning xususiyatlari haqida fikr yuritadi. Shuningdek, maqolada frazeologik birliklar o‘rtasida sinonim va antonimlik hodisasini sodir bo‘lishi namunalari asosida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, bog‘lanma, mikrosistema, obyekt, omonimiya, ma‘naviy struktural, bir ma‘nolilik, so‘z-komponent, semantik mikrosistema.

Tilshunoslikning boshqa sohalari singari frazeologiya ham o‘zining shakllanish va taraqqiyot bosqichlariga ega. Frazeologizmlar kelib chiqishi jihatdan juda qadimiy bo‘lsa-da, frazeologiya fani qariyb ikki yuz yilni o‘z ichiga oladi. Frazeologiya ilmining asoschisi shveysariyalik olim Sharl Ballidir. U o‘zining “Frantsuz stilistikasi” (1909) nomli asarida so‘z birlashmalari, ya‘ni frazeologik birliklarni tadqiq etuvchi maxsus boblar kiritgan. Ferdinand de Sossyur esa sintagma, uning belgilari haqida o‘z qarashlarini bayon etgan. Tilda shunday tayor birliklar borki, ularning lisoniy tabiati ma‘nosi va sintaktik xususiyatidan kelib chiqdi, bunday birikmalar tayyor holda, an‘anaga ko‘ra qo‘llanadi, degan edi. Frazeologiya tilshunoslikning keyingi taraqqiyotida tez rivojlangan sohalardan biridir. Rus va ingliz tilshunosligida frazeologiya ancha ilgari o‘rganila boshlangan bo‘lsa, o‘zbek tilshunosligida bu soha sistemali ravishda o‘rganila boshlanganini o‘tgan asrning 40-50- yillariga to‘g‘ri keladi. Bu davrda Sh. Raxmatullayev (1969), G.A.Bayramov (1970), G.X.Axunzyakov (1974), V.G.Uraksin (1975), L.K.Bayramova (1983), M.F.Chernov (1986) larning doktorlik dissertatsiyalari frazeologizmlar tadqiqiga bag‘ishlangan. Frazeologik birikmalar asosan so‘zlar birikmasidan iborat, boshqacha aytganda, frazeologizmlar tilning alohida birligi bo‘lib, tuzilishiga ko‘ra erkin bog‘lanma yoki gapga teng, to‘liq yoki qisman semantik qayta shakllangan obrazli, turg‘un so‘z birikmalarini o‘z ichiga oladi[1].

Frazeologizmlarning aksariyati ingliz tilida ham, boshqa xildagi tillarda ham xalq tomonidan yaratilgan, ularning mualliflari ma‘lum emas, kelib chiqish manbalari aniq emas. Shu ma‘noda frazeologik olim A.V. Kunin ingliz tili frazeologizmlarining ko‘pchiligining muallifi noma‘lum bo‘lib, ular xalq tomonidan yaratilgan degan fikrlarni asosli ravishda ko‘rsatib o‘tgan. Ammo ba‘zi frazeologik birliklarning kelib chiqish manbalarini aniqlash mumkin. Shu ma‘noda frazeologiya tilning umumiy tizimiga kiruvchi mikrosistema bo‘lib, bu tizim o‘zida o‘tmish merosni, qadriyatlarni aks ettiradi, avloddan – avlodga o‘tadi. Tizimni tashkil etuvchi frazeologik birliklarning ko‘pchiligi ma‘lum tilning frazeologiyaning obyektini belgilashda turli xil farazlar mavjud. Frazeologiyaning obyektini faqat turg‘un birikmalar tashkil qiladi. Frazeologiyafani frazeologik birliklarni ma‘naviy struktural xususiyatlarini tadqiq qiluvchi, ularning til sistemasida paydo bo‘lishi va nuqtda ishlatish xususiyatlarini o‘rganuvchi fan deb ta‘riflangan. Frazeologik birliklarning semantik xususiyatlarini o‘rganish orqali ularda frazeologik polisemiya, frazeologik sinonimiya, frazeologik antonimiya, frazeologik omonimiya va paronimiya hodisalari borligi aniqlangan

Frazeologik sinonimiya – sinonimiya til birliklari orasidagi semantik mikrosistemalardan biri bo‘lib, frazeologik birliklar orasida ham anchagina. Ikki frazeologik birlikni sinonim deyish uchun ular ayni bir ma‘noni anglatishi shart. Busiz sinonimiya haqida gapirib bo‘lmaydi. Ayni bir ma‘nolilikni teng ma‘nolilik deb tushunish yaramaydi[2]. Har bir sinonim, shu sinonimiya uyasi uchun umumiy ma‘no o‘zanidan tashqari, o‘ziga xos ma‘no qirrasiga ega bo‘ladi. Sinonimlar odatda bir yoki bir necha jihatdan farqqa ega bo‘ladi, shulardan biri ma‘no qirrasidagi farq bo‘lishi mumkin. Masalan, yer bilan yakson bo‘lmoq – yer bilan yakson qilmoq, kulini ko‘kka sovurmoq – kuli ko‘kka sovurildi yoki to be in a bad mood va to be down in the mouth frazeologik birligiga sinonim: ayni bir ma‘noni anglatadi. Bu sinonimlar, boshqa belgi-xususiyatlaridan qat’i nazar, ma‘no qirrasida farq qiladi: ikkinchisida ma‘no bir qadar kuchli.

Frazeologik sinonimlarni belgilashda ular asosida boshqa boshqa obrazning yotishi ham hisobga olinadi. Masalan, bir og‘iz, bir shingil, bir chimdim sinonim frazeologik birliklari, asosida har xil obrazlar yotadi: so‘zlash organi, bir bosh uzumning qismi, chimdib olinadigan miqdor. Sinonim frazeologik birliklarni bir frazeologik birlikning variantlaridan ajratish kerak. Buning uchun frazeologik birliklarning so‘z-komponentlariga diqqat qilish kerak. Leksik tarkibida ayni bir so‘z-komponent qatnashmaydigan frazeologik birliklar larning sinonim ekani shubha tug‘dirmaydi. Masalan, “butun tafsiloti bilan, mayda-chuydasigacha” ma‘nosini anglatadigan ipidan ignasigacha, miridan sirigacha, qilidan quyrug‘igacha frazeologik birligiga o‘zaro sinonim bo‘lib, ular tarkibida umumiy so‘z-komponent yo‘q[3].

Sinonimiya til birliklari orasidagi semantik mikrosistemalardan biri bo‘lib, iboralar orasida ham keng tarqalgan. Buyuk frazeolog tilshunos A. B. Kunin frazeologik sinonimlarga quyidagicha ta‘rif bergan: “Frazeologik sinonimlar bu koreferent frazeologizmlar bo‘lib, bir grammatik sinfga kiruvchi, umumiy hamda differensial semantik komponentlarga ega bo‘lgan, stilistik jihatdan o‘xshash va noo‘xshash bo‘lgan birliklardir”. Ikki iborani sinonim deb atash uchun ular aynan bir ma‘noni anglatishi shart. Ammo bu bir ma‘nolilikni teng ma‘nolilik deb tushunish noto‘g‘ri. Harbir sinonim, shu sinonimiya uyasi uchun umumiy ma‘no o‘zanidan tashqari, o‘ziga xos ma‘no qirrasiga, uslubiy-funksional xususiyatlariga ham ega bo‘ladi. Sinonimlar odatda bir yoki bir necha jihatdan farqqa ega bo‘lishi mumkin bo‘lib, shulardan biri ma‘no qirrasidagi farqdir. Masalan ingliz tilida so‘zlashuv uslubida keng tarqalgan “lower one’s credit” va “blot one’s copybook” (nomiga dog‘ tushirmoq) iboralari aynan bir ma‘noni anglatishi, bir xil (so‘zlashuv) uslubiga xoslanganiga qaramay, bu sinonimlar ichki ma‘no qirrasini jihatidan o‘ziga xosliklarga ega, ya‘ni ikkinchi iborada ma‘no bir qadar kuchli. Buni uslubiy bo‘yoqdorlik bilan izohlash mumkin. Lekin ularning umumiy denotativ ma‘nosi bir xil bo‘lmasligi uchun sinonim deb atash mumkin. Sinonim iboralarni bir iboraning variantlaridan ajratish lozim buning uchun iboralarning so‘z komponentlariga diqqat qilish lozim. Leksik tarkibida aynan bir so‘z qatnashmaydigan iboralarning sinonim ekani shubha tug‘dirmaydi. Masalan: like a bat out of hell- go like a bomb-in a crack (bir zumda, tezda) iboralari sinonim ekanligiga hech qanday shubha yo‘q. Lekin shuni unutmaslik kerakki sinonim iboralar leksik tarkibida biror komponent ayni bir so‘z bilan ifodalangan bo‘lishi mumkin. Ammo bunda iboralar tarkibidagi boshqa-boshqa so‘z bilan ifodalangan komponentlar o‘zaro sinonim bo‘lmasligi shart[4]. Aks holda bir iboraning variantlariga teng bo‘ladi. Masalan: on one’s own- under one’s own power of one’s own hat (mustaqil ravishda) sinonimik qator tarkibidagi “own” so‘zi takrorlanayotganiga qaramay ular variantdosh emas, sinonim birliklar hisoblanadi. Chunki variantlanish alohida hodisa hisoblanib bunda ibora boshqa bir iboraga aylanmaydi, bir iboraga xos obraz birligi lug‘aviy ma‘no birligi saqlanadi. Variantlanish iboraga

xos yaxlitlikning o‘z doirasida, shu yaxlitlik yo‘l qo‘ygan darajada voqe bo‘ladi(3). Masalan, be on smb’s back-get on smb’s back(kimningdir boshiga chiqib olmoq); bad egg- bad hat (iflos, past odam) birliklari variantdosh iboralardir. Frazeologik sinonimlar bilan variantlar o‘rtasida ko‘pgina umumiy tomonlar mavjud. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, frazeologik sinonimiya variantdoshlikka nisbattan ancha keng tushunchadir. Frazeologik sinonimlar va frazeologik variantlar ingliz tilining kuchli tasviriy uslubiy manbalari sanaladi. Shuning uchun lug‘atlarda frazeologik sinonimlar ham frazeologik variantlar ham o‘z aksini topishi lozim. Variantdosh iboralarni sinonim iboralardan farqlash frazeologik stilistikaning eng muhim masalalaridan biridir. Bu hol ayniqsa sinonim iboralarning uslubiy tarmoqlanishi haqida so‘z yuritilayotganda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Баходирова, Ф. Б. Ingliz tilida frazeologik sinonimiya / Ф. Б. Баходирова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 24 (262). — С. 533-535. — URL: <https://moluch.ru/archive/262/60434/> (дата обращения: 24.11.2022).
2. Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка. М., 1977
3. Кунин А.В. О структурно – семантической классификации фразеологических значений. М., 1979.
4. Tursunov U, Muxtorov J. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T., 1975.

**SHO‘RLANISH DARAJASINI AYRIM DUKKAKLI O‘SIMLIKLARNING
UNISHI VA RIVOJLANISHIGA TA’SIRI**

Qoraboyev Xalimjon Valiyevich

Bioorganik kimyo ixtisosligi tayanch doktoranti. Telefon: (+998)-90-564-35-90

e-mail qoraboyevxalimjon15@mail.ru

Xodiboyeva Zulfiraxon Xatamtovayevna

Biologiya yo‘nalishi magistratura talabasi. Telefon: (+998)-90-290-36-97

Xoshimova Xosiyatxon Abdumalik qizi

Biologiya yo‘nalishi magistratura talabasi. Telefon: (+998)-91-698-28-56

e-mail xoshimovaxosiyatxon@gmail.com

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362776>

Annotatsiya. Maqolada tuproqlarning sho‘rlanishi, sho‘rlanishni o‘rganishga oid olib borilgan ilmiy izlanishlar tarixi, Farg‘ona vohasidagi sho‘rlangan tuproqlarining morfologik xususiyatlari, tuproqlari suvli so‘rimining o‘ziga xosligi, kimyoviy va agrokimyoviy xususiyatlari muhokama qilingan. Farg‘ona vohasining quyi qismlarida tarqalgan sho‘rlangan tuproqlari tarkibiidagi quruq qoldiq, gidrokarbonat (HCO_3^-), xlorid (Cl^-), sulfat (SO_4^{2-}) anionlari hamda kalsiy (Ca^{2+}), magniy (Mg^{2+}), natriy va kaliy ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$) kationlarining % va mg/ekv miqdorlari o‘rganilgan. Bu viloyatning kuchli va kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarida indigofera tinctoria (indigofera turkumi) o‘simligining gultuvaklarda, ochiq dala maydonlarida o‘sib rivojlanishi hamda mosh (*Phaseolus aureus* Piper) o‘simligining faqat ochiq dala maydonlarida o‘sib rivojlanishi tajriba sinov shaklida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: sho‘rlangan tuproqlar, morfologik xususiyatlari, suvli so‘rim, quruq qoldiq, xlorid, sulfat anionlari va kalsiy, magniy, natriy kationlari, sho‘rlanish, indigofera tinctoria, *Phaseolus aureus* Piper.

**ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СОЛЕНОСТИ НА ПРОРАСТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НЕКОТОРЫХ БОБОВЫХ**

Аннотация. В статье рассмотрено засоление почв, история научных исследований засоления, морфологическая характеристика засоленных почв Ферганского оазиса, особенности водопоглощения почв, химические и агрохимические свойства. Исследовали сухой остаток, гидрокарбонатные (HCO_3^-), хлоридные (Cl^-), сульфатные (SO_4^{2-}) анионы и катионы кальция (Ca^{2+}), магния (Mg^{2+}), натрия и калия ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$) % и мг/экв катионов. Экспериментально исследованы рост *Indigofera tinctoria* (семейство *Indigofera*) на клумбах и открытых участках на сильно- и слабозасоленных почвах этого региона и рост маши (*Phaseolus aureus* Piper) только на открытых участках.

Ключевые слова: засоленные почвы, морфологическая характеристика, водопоглощение, сухой остаток, хлоридные, сульфатные анионы и катионы кальция, магния, натрия, засоление, *indigofera tinctoria*, *Phaseolus aureus* Piper.

**INFLUENCE OF SALINITY LEVEL ON THE GERMINATION AND
DEVELOPMENT OF SOME LEGUMINOUS CROPS**

Abstract. The article discusses soil salinity, the history of scientific research on salinity, morphological characteristics of saline soils in the Fergana oasis, peculiarities of soil water absorption, chemical and agrochemical properties. Dry residue, hydrocarbonate (HCO_3^-), chloride (Cl^-), sulfate (SO_4^{2-}) anions and calcium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), sodium and

*potassium ($Na^+ + K^+$) % and mg/eq of cations were studied. The growth of *Indigofera tinctoria* (*Indigofera* family) in flowerbeds and open field areas in strong and weak saline soils of this region and the growth of mosh (*Phaseolus aureus* Piper) only in open field areas are experimental trials. studied.*

Key words: *saline soils, morphological characteristics, water absorption, dry residue, chloride, sulfate anions and calcium, magnesium, sodium cations, salinity, indigofera tinctoria, Phaseolus aureus Piper.*

Kirish. Tuproqlarning sho‘rlanish jarayonlari quruq va issiq iqlim mintaqalarining tekislik va pastqam hududlarida keng tarqalgan. Tuproq tarkibida suvda oson eruvchan tuzlar, ayniqsa, karbonatli va xlorli tuzlar miqdorining ko‘p bo‘lishi qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘shishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mamlakatimizda sho‘rlangan yerlar Xorazm, Buxoro, Sirdaryo, Navoiy, Farg‘ona, Jizzax viloyatlarida hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlarida katta maydonlarni egallagan. Tuproqda mavjud bo‘lgan tuzlar ekinlar hosilini 10 – 20 % dan 50 – 60 % gacha kamaytiradi. Sho‘rxoklarda va kuchli sho‘rlangan tuproqlarda esa o‘simlik umuman o‘smaydi yoki juda siyrak va majruh holda o‘sadi. Sug‘orish va KZT fonida yuviladigan suv tartibotini qo‘llash tuproqlardagi tuzlar miqdorini keskin kamaytiradi. Shunday bo‘lsada, respublikamiz qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan sug‘oriladigan tuproqlarning deyarli 60 % i turli darajada sho‘rlangan. Demak, tuproqlar sho‘rlanishi muammosi davrimizning hal qilinishi zarur bo‘lgan dolzarb masalalari qatorida turadi.

Adabiyotlar tahlili. Sho‘rlangan tuproqlar genezisi, xossalari, tasnifi, melioratsiyasi, foydalanish xususiyatlari, tuzlarning o‘simlik turlari va ularning rivojlanishiga ta‘siri kabi masalalar bilan Kovda, Rozanov, Shuvalov, Fedorov, Genusov, Gorbunov, Kimberg, Rijov, Komilov, Isaqov, Yuldashev va boshqa ko‘plab olimlar shug‘ullangan.

Gerard ishlaridan shu narsa ma‘lumki, sho‘r yerlarda o‘sgan g‘o‘zaning hujayra qobig‘ini shakllanishiga sho‘rlanmagan yerlarga nisbatan ikki marta ko‘p vaqt talab qilinadi. [7].

M.A.Pankov ma‘lumotlariga ko‘ra kuchsiz sho‘rlangan yerlarda sho‘rlanmagan yerlarga nisbatan 20-30 %, o‘rtacha sho‘rlangan yerlarda 40-60 %, kuchli darajada sho‘rlangan yerlarda esa 80 % va hatto undan ham ko‘p g‘o‘za hosili kamayadi. Polinov tomonidan qo‘llanilgan genetik usulda suvda eruvchi tuzlarning maksimum miqdorini joylashuviga qarab, ularni eruvchanligidan kelib chiqib ushbu tuproqlar sho‘rlanish, sho‘rsizlanish jarayonini aniqlashni tavsiya etgan. M.A.Orlov birinchilardan bo‘lib sug‘orish ta‘sirida yangi madaniy sug‘oriladigan tuproq tipini vujudga kelishini asoslagan. Keyinchalik bu masala A.N.Rozanov, S.N.Rijov, B.V.Gorbunov, N.V.Kimberg, N.G.Minashina, M.P.Aranbayev, M.M.Konunova, M.U.Umarov, R.K.Kuziyev va boshqalarni diqqat e‘tiborini jalb etgan. Ushbu olimlar tomonidan o‘tloqi tuproqlar, sho‘rxoklar, sug‘oriladigan bo‘z tuproqlar evolyutsiyasi borasida katta ilmiy ishlar qilingan. [6].

Tadqiqot obyekti va metodologiyasi. Tadqiqot maqsadida Farg‘ona viloyatidagi Dang‘ara tumani Bog‘ish MFY 1-uyda joylashgan “Dang‘ara Ko‘p tarmoqli texnikumi”ning tanlangan yer maydoni tuproq namunalari hamda dukkakkilar oilasiga mansub bo‘lgan *indigofera tinctoria* hamda mosh (*Phaseolu aureus Piper*) o‘simliklari obyekt sifatida o‘rganildi. Dala va laboratoriya tadqiqotlarida tuproqning agrokimyoviy tarkibi hozirgi kunda foydalanib kelinayotgan umumiy uslublar orqali aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot hududida sug‘oriladigan va eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi saz tuproqlar shakllangan. Bu tuproqlar o‘tloqi-voha tuproqlar rivojlanishining ikki bosqichi, ya’ni tipchalari bo‘lib, turli darajada sho‘rlangan.

O‘rganilayotgan tadqiqot hududidagi tuproqlar kuchsiz, o‘rta va kuchli darajada sho‘rlangan bo‘lib, sug‘oriladigan yer maydonlari ichida ba’zan orollar ko‘rinishidagi ikkilamchi sho‘rxoklar ham uchraydi.

Laboratoriya tadqiqotlarida tuproq ishqoriylikini N.I. Alyamovskiy usulida, xlor ionining miqdori hajmiy usulida, sulfat ionining miqdori hajmiy hamda og‘irlik usulida, kalsiyni trilonli metod bilan. quruq qoldiqning miqdori so‘rimning bir qismi suv hammomida quritish orqali aniqlandi.

Suvli so‘rimdagi quruq qoldiq miqdori tuproqdagi suvda eriydigan organik va mineral moddalarning umumiy miqdorini aniqlashga imkon beradi. Bu ayniqsa, tuproq sho‘rlanish holatini aniqlashda muhim hisoblanadi. [5] Tadqiqot hududida o‘rta va kuchli darajada sho‘rlangan tuproqlar keng tarqalgan. So‘rimdagi eruvchan moddalarning umumiy miqdori quruq qoldiq hisoblanadi. Uning miqdori so‘rimning bir qismi suv hammomida quritish orqali aniqlandi. Quritib analitik tarozida massasi aniqlangan chinni kosachaga 25-50 ml so‘rimdan olinib, suv hammomida quritildi. Qurib ulgurmasidan, bunga so‘rimdan bir necha bor, ya’ni hajmi 100-250 ml hajmga yetguncha quyildi. Oxirgi quyilgan filtrat qurigach, kosachaga olinib quritish shkafida 100-105°C da 3-4 soat quritildi, eksikatorida sovutilib massasi aniqlandi. Tadqiqot natijasida ushbu kesma bo‘ylab quruq qoldiq (%) miqdori 0,185-0,775 % ligi aniqlandi. Zaharli tuzlar tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,037 % - 0,031 % gacha kamayishi aniqlandi.

Tadqiqot hududidagi sho‘rlangan tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, %

1-jadval

Kesma	Chuqur- ligi, sm	Quruq qoldiq	Zaharli	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ +K ⁺
2-X	0-30	0,200	0,037	0,005	0,106	0,045	0,006	0,005
	30-48	0,185	0,034	0,007	0,096	0,040	0,006	0,006
	48-74	0,775	0,031	0,007	0,512	0,170	0,031	0,007
	74-100	0,650	0,031	0,009	0,424	0,140	0,027	0,008

Zaharli tuzlarning asosiy qismini xloridlar tashkil qiladi. Xlorid (Cl⁻) lar miqdori tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,005 % - 0,009 % gacha kamayadi. Kationlar tarkibida kalsiy (Ca²⁺) 0,040 % - 0,170 %, anionlar ichida sulfat (SO₄²⁻) anioni 0,096 % - 0,512 % miqdorida ustuvorlikka ega. Magniy kationi (Mg²⁺) ning miqdori 0,006 % - 0,031 % ni, natriy (Na⁺+K⁺) ning miqdori esa 0,005 % - 0,008 % ni tashkil etadi.

1-rasm. Tadqiqot hududidagi sho‘rlangan tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, %

O‘rganilgan tadqiqot natijalarini diagramma shaklida ifodalash aniqroq tasavvurga ega bo‘lish imkoni beradi. Qatlamlardagi anionlar ichida sulfat anioni xlorid anioniga nisbatan miqdori yuqori ekanligini ko‘rish mumkin. (1-rasm)

Tuproq tarkibining og‘irlik miqdori mg/ekv qiymatlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, zaharli tuzlarning asosiy qismini xloridlar tashkil qiladi. Xloridlar miqdori tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,61 - 0,51 mg/ekv gacha kamayadi. Kationlar tarkibida kalsiy 2,0 - 8,5 mg/ekv, anionlar ichida sulfat ioni 2,0 - 10,67 mg/ekv miqdorida ustuvorlikka ega. Magniyning miqdori 0,50 - 2,58 mg/ekv ni, natriy va kaliyning miqdori esa 0,21 - 0,35 mg/ekv ni tashkil etadi. (2-jadval)

Tadqiqot hududidagi o‘tloqi-voha tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, mg/ekv

2-jadval

Kesma	Chuqurligi, sm	HCO ₃ ⁻	Zaharli	Cl ⁻	SO ₄ ⁻⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺ +K ⁺
2-X	0-30	0,61	1,3	0,14	2,21	2,25	0,5	0,21
	30-48	0,56	1,1	0,20	2,0	2,0	0,5	0,25
	48-74	0,51	1,0	0,20	10,67	8,5	2,58	0,29
	74-100	0,51	1,0	0,25	8,83	7,0	2,25	0,35

O‘rganilgan tadqiqot natijalarini diagramma shaklida ifodalansa ham, qatlamlar bo‘ylab natriy kationining mg/ekv miqdori yuqori ekanligini, magniy kationi esa kam miqdorida ekanligini yaqqol ko‘rish mumkin. (2-rasm)

2-rasm. Tadqiqot hududidagi sho‘rlangan tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, mg/ekv

Tadqiqot hududi tuproqlarida tuzlarning to‘planishi aksariyat mavsumiy hisoblanib, KZT (kollektor-zovurlar to‘ri) faoliyatini kuchaytirishga, profilaktika sho‘r yuvish tadbirlariga ehtiyoj yuqoriligini ko‘rsatadi. Tadqiqot hududining o‘rta qismida yuzaga kelgan mo‘tadil suv-tuz tartibotini saqlab qolish maqsadga muvofiq bo‘ladi. [3]

Ushbu tadqiqot hududining tuproqlari agrokimyoviy usullarda tekshirilganidan so‘ng, tajriba sinovi tariqasida kuchli va kuchsiz sho‘rlangan tuproqlar solingan gultuvaklarda *Indigofera tinctoria* o‘simligi urug‘ini unib chiqishi hamda rivojlanishi kuzatildi. (3-rasm)

3-rasm. *Indigofera tinctoria* o‘simligini tajriba sinov shaklida gultuvaklarda o‘sishi;

a) Kuchli sho‘rlangan tuproqda, b) kuchsiz sho‘rlangan tuproqda

Indigofera tinctoria o‘simligi dukkakdoshlar oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 1-1,5 metrli bir yillik hamda yarim buta o‘simlik hisoblanadi. Yovvoyi ko‘rinishda uchramaydi, shuning uchun u faqat madaniylashtirilgan shaklda yetishtiriladi. Barglari yumaloq, uzunchoq, ellipissimon shaklda bo‘lib, asosan uch, besh, yetti toq patsimon barglardir. Gullari qizil rangli, o‘simta ko‘rinishidagi gulchalar barglarning qo‘ltig‘idagi to‘pgulda joylashgan. [8]

Mevalar, ya’ni dukkaklar 2-3 sm uzunlikda bo‘lib qizil-sariq tusga ega. Har bir dukkakning ichida o‘rtacha hisobda 3-4 ta pishgan urug‘ bo‘ladi. Pishgan dukkak jigarrangli bo‘ladi. Urug‘lari kichkina bo‘lib to‘q yashil, jigarrang tusli bo‘ladi. [9]

Tajriba natijasida kuchli sho‘rlangan tuproqli gultuvakda *indigofera tinctoria* o‘simligi urug‘ining unib chiqishi biroz sekinroq, o‘sib rivojlanish jarayoni ham sustligi aniqlandi. Kuchsiz sho‘rlangan tuproqli gultuvakda esa urug‘ning unib chiqishi hamda o‘sib rivojlanish jarayoni dastlabki tajribaga nisbatan jadalligi aniqlandi.

Tajriba sifatida *indigofera tinctoria* o‘simligi urug‘lari ochiq dala maydonlariga ham ekib, ularning o‘sishi va rivojlanishi kuzatildi. (4-rasm).

4-rasm. *Indigofera tinctoria* o‘simligini ochiq dala maydonlarida o‘sishi; (Farg‘ona)

a) Kuchli sho‘rlangan tuproqda, b) kuchsiz sho‘rlangan tuproqda

Tadqiqot jarayonida kuchli sho‘rlangan dala maydoniga ekilgan *indigofera tinctoria* o‘simligi kuchsiz sho‘rlangan dala maydonga ekilganiga nisbatan shoxlari kamligi va bo‘yining pastroq o‘sganligi aniqlandi. Kuchsiz sho‘rlangan yerlardagi *indigoferalarning* shoxlari ko‘pligi, barglari kengligi hamda bo‘yining balandligi bilan ajralib turishi aniqlandi.

Mosh (*Phaseolus aureus Piper*) o‘simligining unib chiqishi bo‘yicha kuzatishlar olib borish natijasida sho‘rlangan tuproqlarda unib chiqish jarayoni sekin ya’ni 12 kun da unib chiqdi, toza tuproqlardagi mosh urug‘lari esa 6-7 kunda unib chiqa boshlashi aniqlandi. (5-rasm). O‘simliklar ontogenezida - shaxsiy rivojlanishida 2-chin barglari mezofil qavati qoplovchi to‘qimasida ham farq bor. Sho‘rlangan tuproqda o‘sayotgan o‘simlik barglari meristema qismi mezofil qavati qalin va vegetatsiyasi juda sekin va ular zararkurandalar ta’siriga chidamisiz fitopatologik belgilar mavjud.

5-rasm. Mosh (*Phaseolus aureus Piper*) o‘simligining sho‘rlangan tuproqlarda unib chiqishi.

Mosh tuproq unumdorligini yaxshilaydi, uning ildizlarida vegetatsiya davomida azot to‘plovchi – *Rhizobium phaseoli* bakteriyalari to‘planadi. Vegetatsiya davrida ob-havoning qulay sharoitlarida u gektariga 200 kg miqdorigacha azot to‘plashi mumkin. Mosh almashib ekish tizimida yaxshi o‘tmishdosh ekin hisoblanadi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda fermerlar tomonidan “O‘simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti Butunjahon Sabzavotchilik Markazi” bilan hamkorlikda yaratilgan yangi navlarni yetishtirishni afzal ko‘rmoqdalar. Moshning “Durdona”, “Zilola”, “Marjon” va “Turon” kabi yangi navlari O‘zbekiston Respublikasi hududida yetishtirish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining Davlat reestriga kiritilgan. Ushbu navlardan yuqorida keltirilgan mosh navlari o‘rta sho‘rlangan yerlarda o‘stirish uchun mos hisoblanadi. [11].

Mosh (*Phaseolus aureus Piper*) (Durdona) navi o‘simligining biometrik ko‘rsatkichlari.

3-jadval

O‘simlik organlari	Sho‘rlangan tuproq	Sho‘rlanmagan tuproq
Ildizi	7 sm, 11 sm, 14 sm	16 sm, 19 sm, 22 sm,
Poyasi	15 sm, 18 sm, 20 sm	25 sm, 28 sm, 32 sm
Poyadagi shoxlar orasi bo‘g‘imlar orasi	4,5,7. 6 sm, 9 sm, 11 sm	5,8,9. 10 sm, 14 sm, 17sm
Barglari murakkab 3 bagchali	5 sm, 7,8 sm, 12 sm	6, 9 sm, 8 sm, 12 sm

Xulosa. Sho‘rlanmagan tuproqlarda quruq qoldiq 0,01-0,3 % atrofida, sho‘rlangan tuproqlarda esa 0,3 % dan yuqori bo‘lishini bilgan holatda [5], biz tomonimizdan o‘rganilgan tadqiqot hududidagi tuproq tarkibida quruq qoldiq miqdori 0,775 % ni tashkil etdi. Demak, ushbu tasnifga ko‘ra bu tuproqni sho‘rlangan tuproqlar guruhiga kiritishimiz mumkin.

Suvli so‘rimda qatnashgan barcha xloridlar: NaCl, MgCl₂, CaCl₂, zaharli tuzlar hisoblanadi. Tuzlarni (Na₂CO₃, MgCO₃, NaHCO₃, Mg(HCO₃)₂, Na₂SO₄, MgSO₄) qaysilari suvli so‘rimda ishtirok etishiga ko‘ra, ularning miqdori aniqlanadi va jamlanib V.V.Yegorov, N.G.Minashinalar tasnifiga asoslanib tuproqning sho‘rlanish darajasi aniqlanadi. Ushbu tasnifga ko‘ra, biz tomondan o‘rganilgan tuproq tarkibida sulfat anionlari miqdori 0,512 % bo‘lib, sho‘rlangan tuproq guruhiga kiritishimiz mumkin.

Tuproq tarkibida oziq moddalar kam bo‘lsa ham mosh ildizidagi tugunak bakteriyalar yordamida o‘zini-o‘zi azot bilan ta‘minlaganligi tufayli sho‘rlangan va sho‘rlanmagan toza tuproqlarda ham mosh ildizlarida uchraydi. Mosh ildizida yashovchi azotabakteriyalarning - *Rhizobium phaseoli* simbioz – hamkorlikda yashashi natijasida amalga oshadi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, o‘zida to‘plangan ortiqcha tuzlarni tashqariga ajratib chiqarish xususiyatiga ega bo‘lganligidan sho‘rlangan tuproqlarga ancha chidamlidir.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida Farg‘ona viloyatining kuchli va kuchsiz sho‘rlangan tuproqli yerlarida dukkakdoshlar oilasiga mansub bo‘lgan *indigofera tinctoria* (*indigofera* turkumi) o‘simligi moslashib o‘sa olishi aniqlandi. Kelgusi tadqiqotlarimizda ushbu Farg‘ona viloyatining sho‘rlangan tuproqli muhitlariga moslashgan *indigofera tinctoria* hamda mosh (*Phaseolus aureus* Piper) o‘simliklarining biokimyoviy va biologik xususiyatlarini o‘rganish maqsad qilib olindi.

REFERENCES

1. Генусов А.З.// Земельные ресурсы Узбекистана.// -Т.: «Мехнат», 1978
2. Мақсудов А. // Изменение почвенно-экологических условий Ферганской долины под антропогенным воздействием.// –Т.: “Фан”, 1990. 101с.
3. Исаков В.Ю., Кузибаева О. К характеристике почвенного покрова конуса выноса реки Сох. // Qirg‘izistonning 2200 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. -O‘sh, 2003. 210-214 b.
4. Исағалиев М. // Геохимические свойства орошаемых почв Сохского конуса выноса. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук // - Т.: 2010.
5. Yuldashev G‘., Mirzayev U. // Tuproq kimyosidan laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar // o‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2019.
6. Kuziyev R., Yuldashev G‘. // O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish // darslik. Toshkent 2019.
7. Yuldashev G‘., Isag‘aliyev M. // Tuproq biogeokimyosi. // – Т.: 2014.
8. Шишкин Б. К. // Индигофера - *indigofera* L. // [Флора СССР. В 30-ти томах.](#) М.-Л.: [Издательство Академии Наук СССР](#), 1945. т. XI. с. 298-300.
9. Пилипенко Ф. С. // Индигофера, или индигонос - *indigofera* L. // [Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции.](#) . Покрытосеменные. Семейства Бобовые. М.-Л.: [Издательство Академии Наук СССР](#), 1958. т. IV, с. 132-135.
10. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B. //O‘simlikshunoslik// Toshkent: Fan va texnologiya. 2018-407 b.
11. Negmatova S.T. //Turli muddatlarda va me‘yorlarda ang‘izga ekilgan moshning o‘shishi, rivojlanishi, hosildorligi// mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi. Qarshi. 2010.

MIKRO ELEKTR TARMOQLAR VA ULARNING TURLARI

Nurmuxammedov Minxojiddin Muslixiddin o‘g‘li

“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti magistri

(nurxojibek@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365479>

Annotatsiya. Maqolada butun dunyoda hali yangi tarmoq hisoblangan mikro elektr tarmoqlar (microgrid – ing.) haqida, Mikroelektr tarmoq nima ekanligi, ularning vazifalari, qanday tuzilganligi va qanday turlari mavjud ekanligi. Mikroelektr tarmoqlarning turlarining bir biridan farqlari afzalliklari va kamchiliklariga nimalar kirishi haqida ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: mikroelektr tarmoq, mikrogrid, an’anaviy energiya manbaalari, qayta tiklanuvchan energiya manbaalari, umumiy bog‘lanish nuqtasi, o‘zgaruvchan mikrogrid, o‘zgarmas mikrogrid, Gibrid mikrogridlar.

МИКРОСЕТИ И ИХ ТИПЫ.

Аннотация. В статье речь пойдет о микро электрических сетях (микросет), которые до сих пор во всем мире считаются новой сетью, что такое микро электрическая сеть, ее функции, как она устроена и какие виды существуют. Мы рассмотрим преимущества и недостатки различных типов микро электрических сетей.

Ключевые слова: микро электросеть, микросеть, традиционные источники энергии, возобновляемые источники энергии, общая точка подключения, переменная микросеть, стационарная микросеть, гибридные микросети.

MICROGRIDS AND THEIR TYPES.

Abstract. The article will focus on micro electrical networks (microgrid), which are still considered a new network all over the world, what a micro electrical network is, its functions, how it is arranged and what types exist. We will look at the advantages and disadvantages of various types of micro-electric networks.

Keywords: microgrid, traditional energy sources, renewable energy sources, common connection point, variable microgrid, stationary microgrid, hybrid microgrids.

Kirish. Bugungi kunda butun dunyoda yildan yilga aholi sonining oshishi va texnologiyalar rivoji energiya iste‘molining oshishiga olib kelmoqda va buning oqibatida mamalakatlar iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda energetika tanqisligiga duch kelmoqda. Bu muammolarni yechish uchun insoniyat energiyaning yangi tarmoqlarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash kabi sohalarga keng urg‘u bermoqda. Qayta tiklanuvchi energiya tarmoqlarining yangi turlari o‘rganilmoqda avvaldan fanga ma‘lum bo‘lgan va qo‘llanib kelayotgan turlarini (quyosh va shamol) yanada rivojlantirish, kengroq qo‘llash kabi harakatlar olib borilmoqda. Ammo qayta tiklanuvchi energiya manbaasi bo‘lib hisoblanadigan va yer yuzida ulushi yuqori hisoblanuvchi Quyosh elektrostansitasi (QES) va Shamol elektrostansiya (SHES) larining kamchiliklari ham mavjud bo‘lib bular: quyoshga va shamolga bog‘liklik jihatlari, ya‘ni quyoshning va shamolning yer yuzida barqaror emasligi, foydali ish koeffitsiyenti pastligi, chiqish quvvati barqaror hisoblanmasligi va iqtisodiy jihatdan o‘zini qoplash muddati uzoqligi kabi va boshqa bir necha muammolar bunday energiya manbalarining keng foydalanishini cheklamoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan chiquvchi quvvatdan maksimal foydalanish va foydali ish koeffitsiyentini oshirish bu orqali iqtisodiy jihatdan o‘zini qoplash muddatini kamaytirish uchun hozirgi kunda

mikroelektr tarmoqlari paydo bo‘lmoqda va rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar mikroelektr tarmoqlarni rivojlantirishga katta ahamiyat bermoqda.

Dunyodagi mikroelektr tarmoqlarni kesimi jihatidan o‘rganganimizda hozirgi kunda eng ko‘p mikro elektr tarmoqlar joylashgan mintaqa bu Osiyo va Tinch Okeani mintaqasiga to‘g‘ri kelmoqda ya‘ni bunda butun yer yuzida joylashgan mikroelektr tarmog‘ining – 40 % i shu qit‘aga to‘g‘ri keladi. Keyingi o‘rinlarda Shimoliy Amerika qit‘asi - 34%, Yaqin Sharq va Afrika mintaqasida – 14%, Yevropada – 9% va so‘ngi o‘rinlarda Lotin Amerikasi (Janubiy Amerika) mintaqasida – 3% ni tashkil qilmoqda[1].

1 – rasm. Mikroelektr tarmoqlarning mintaqalar bo‘ylab joylashgan miqdori. Mikro elektr tarmog‘i va uning tuzilishi.

Mikro elektr tarmoqlar qayta tiklanadigan energiya manbalarining integratsiyasi qazib olinadigan yoqilg‘i bilan ta‘minlangan energiya manbalaridan karbonat anhidrid emissiyasini kamaytirishga, elektr uzatish liniyasidagi yo‘qotishlarni kamaytirishga, kuchlanish o‘zgarishini kamaytirishga, eng yuqori yuklamalarni pasaytirishga va ishonchlilikni oshirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, taqsimlangan generatsiya manbalariga (ayniqsa, tarqatish tarmoqlarida) ortiqcha kirish kuchlanishning ko‘tarilishi, kuchlanish va chastotaning beqarorligi va himoya o‘rtasidagi muvofiqlashtirishning yetishmasligi kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammolar bir nechta taqsimlangan generatsiya manbalari va yuklamalarini birlashtirish va ularga boshqaruvchini qo‘llash orqali yumshatiladi va bu **mikro elektr tarmog‘i (Microgrid – ing)** deb ataladi. Boshqa ma‘noda, mikrogrid kichik energiya tizimi bo‘lishi mumkin, bu erda mahalliy Taqsimlangan energiya manbalaridan mahalliy yuklarga elektr energiyasi oqimini yaratadi, taqsimlaydi va moslashtiradi, bu esa tarmoqqa ulanish yoki mustaqil ishlash imkonini beradi. Mikrogrid arxitekturasi va komponentlari ushbu bobda chuqur muhokama qilinadi. Hozirgi tizimlarning aksariyati o‘zgaruvchan tokdir, ammo texnologik yutuqlar gibrid mikrogrid arxitekturasi paydo bo‘lishiga imkon beradi.

Mikro elektr tarmog‘i (Microgrid – ing) – bu an‘anaviy kommunal tarmoqlardan uzilib, mustaqil ravishda ishlay oladigan kichik hajmdagi mahalliy energiya tizimi. Avtonom ravishda uzilish va ishlashni davom ettirish qobiliyati. Mikroelektr tarmoqni (keyingi o‘rinlarda Mikrogrid deb yoziladi) ta‘mirlash yoki elektr ta‘minotining keng tarqalgan uzilishlariga olib keladigan boshqa favqulodda vaziyatlarda murakkab zaxira quvvat tizimi sifatida xizmat qilishi mumkinligini anglatadi. Mikrogrid shuningdek, turli xil taqsimlangan energiya manbalarini va shu jumladan toza energiya manbalarini ham birlashtirishi mumkin [2]. Ushbu ikki tomonlama funktsiyalar - zaxira va barqarorlik - mikrogridlarga ishonchli energiya bilan ta‘minlash va uglerod

chiqindilarini kamaytirish zaruratini muvozanatlashda yordam beradi. Shu sababli dunyoda mikroelektr tarmoqlarni sonini oshirish va quvvatini ko'paytirish ishlari jadal bormoqda.

2 – rasmda mikroelektr tarmoq (mikrogrid)ning sodda ko'rinishi tasvirlangan bo'lib, bunda quyosh elektr stansiyasi QES va ana'anaviy tarmoqdan kelayotgan energiyani aqilli tarzda boshqarib istemolchiga berish tasvirlangan.

2 – rasm mikrogridning soday ko'rinishi [3].

3 – rasmda mikro elektr tarmoqning sxematik ko'rinishi tasvirlangan bo'lib unda asosan mikro elektr tarmoq mikrogridning manbasi konverterlar, kontrollerlar va elektron uzgichlardan tashkil topgan.

3-rasm mikrogridning sxematik ko'rinishi.

Mikrogrid tizimining muhim seyflari bular; himoya, monitoring, quvvat konvertorlari, aloqa va kiber xavfsizlik hisoblanadi.

Mikrogrid arxitekturasi

Microgridning asosiy arxitekturasi 4 - rasmda tasvirlangan. Bu shuni ko'rsatadiki, mikrogrid tizimlari odatda taqsimlangan ishlab chiqarish manbalari, saqlash tizimlari, tarqatish tizimlari, aloqa tizimlari, boshqaruv va quvvat manbaalaridan iborat. Mikrogridning kommunal tarmoqni kommunal tarmoqqa ulash va o'chirish va mahalliy quvvat manbaalarini qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'lganda mustaqil va samarali ishlash qobiliyati. Tarmoq nuqtai nazaridan, mikrogridning asosiy xususiyati shundaki, u bitta yuklama sifatida harakat qilishi

mumkin bo'lgan elektr tizimida boshqariladi. Iste'molchi nuqtai nazaridan mikrogrid afzalligi ularning elektr va issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyojini mahalliy darajada qondirishi, uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berishi va elektr energiyasi sifatini yaxshilashi mumkin[4].

4 – rasm mikrogrid arxitekturasi[4].

Mikro elektr tarmog’ining funksional imkoniyatlari.

Mikro elektr tarmog’ining funksional imkoniyatlari an’anaviy tarmoq bilan farq qiladi.

1-jadval mikrogridlarning an’anaviy tarmoqdan farqi

Mikrogrid	An'anaviy tarmoq
Ikki tomonlama	Bir yo'nalishli
Ko'p sensorlar	Bir nechta sensorlar
Raqamli	Elektromexanik
Keng tarqalgan nazorat	Cheklangan nazorat
Tarqalgan avlod	Markazlashtirilgan avlod
O'z-o'zini davolash	Qo'lda tiklash
O'z-o'zini nazorat qilish	Qo'lda monitoring

Mikroelektr tarmoqlarning turlari.

Mikroelektr tarmoqlar (mikrogridlar) umumiy tarmoq va Microgridning taqsimlangan quvvati (o'zgarmas (DC), o'zgaruvchan (AC) yoki o'zgaruvchan va o'zgarmas (AC-DC) kombinatsiyasi - gibrid mikrogridlar) asosida tasniflanadi.

O'zgaruvchan (AC) Microgrid

Transformatorlar, tarqatish va himoya vositalari kabi o‘zgaruvchan (AC) tarmog‘ining mavjud infratuzilmasidan foydalangan holda Mikrogridning o‘zgaruvchan turini amalga oshirish va loyihalash osonroq bo‘ladi. Dunyo bo‘ylab ishlab chiqilgan ko‘plab mikrogrid loyihalari ushbu kontseptsiyaga bog‘liq. Oddiy o‘zgaruvchan mikrogridlar tuzilishi 5-rasmda tasvirlangan. O‘zgaruvchan tarmog‘ odatda mikrogrid va kommunal tarmoq o‘rtasida quvvat interfeysi sifatida belgilangan umumiy bog‘lanish nuqtasi (UBN) yaqinida ishlatiladi. Mikrogrid operatsion ehtiyojlariga tayangan holda ikkala rejimda ham ulanishi mumkin. Ushbu turdagi mikrogridlar katta o‘zgarishlarsiz taqsimlangan quvvatlarni tarmoqqa oddiy tarzda integratsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi[6]. Bundan tashqari bozorlardagi himoya vositalarining keng assortimenti nosozliklarni boshqarishning yuqori qobiliyatini ta‘minlaydi. Bundan tashqari, kuchlanish darajasini past chastotali transformatorlar yordamida osongina me‘yorlash mumkin.

Shu bilan birga, o‘zgaruvchan arxitekturasining ma‘lum kamchiliklari bor, masalan, taqsimlangan genaratsion quvvat tomonidan sinxronizatsiya talabi, shuningdek, tarmoqda ba‘zi yo‘qotishlarga olib keladigan reaktiv quvvatning aylanishi mavjud ekanligi.

5 – rasm o‘zgaruvchan (AC) microgrid.

O‘zgarvas (DC) Microgrid

6-rasmda o‘zgarvas mikrogrid tuzilishi tasvirlangan. Ushbu arxitekturada o‘zgarvas mikrogridning umumiy bog‘lanish nuqtasi tugunidagi tarmoq bilan har ikki yo‘nalishda quvvat almashinuvini ta‘minlaydigan o‘zaro bog‘lovchi konvertor (BK) deb ataladigan ikki tomonlama elektron konvertor orqali ulanadi. Aksariyat Taqsimlangan energiya manbalari odatda doimiy tok bilan ishlaydi yoki elektron quvvat interfeysida oraliq to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanishga ega, energiyani saqlash tizimlarning so‘nggi nuqtasi esa faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim (o‘zgarvas tok) dir. Bundan tashqari, ko‘plab elektr iste‘molchi yuklamalari o‘zgarvas tok bilan ta‘minlanadi. Binobarin ushbu qurilmalarni DC-DC konvertorlari orqali o‘zgarvas mikro gridlariga integratsiya qilish samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan yaxshi tanlov hisoblanadi, chunki kamroq konvertatsiya bosqichlari talab qilinadi va reaktiv quvvat ishlab chiqarish mavjud emas. Bundan tashqari, qo‘shimcha yuklama ulanishi uchun sinxronizatsiya operatsiyasi talab qilinmaydi[8].

Ushbu turning minslari tarmoqqa ulanish nuqtasida o‘zgarvasni o‘zgaruvchanga o‘tkazish talabidir. Yana bir muammo – o‘zgarvas mikrogrid tarmog‘ining himoya qismi.

6-rasm. O'zgarvas (DC) microgrid.

Gibrid (AC-DC) Microgrid

Gibrid mikrogrid strukturasi namunasi 7 – rasmda ko'rsatilgan. U doimiy va o'zgaruvchan tok tarmoqlaridan iborat bo'lib, ular ikki tomonlama asosiy AC-DC asosiy konvertor orqali o'zaro bog'langan. Ushbu tuzilma o'zgaruvcha AC iste'molchiga o'rnatilgan yuklar bilan birga o'zgarvas DC iste'molchiga yuklarni o'rnatish imkonini beradi. Gibrid mikrogrid o'zgaruvchan va o'zgaras mikrogridlarning afzalliklarini to'playdi va har bir tur uchun eksklyuziv tarmoqqa ega. Ushbu turdagi mikrogridning kamchiliklari o'zgarvas mikrogridning himoya tomonida muammo tug'dirishidir. Bundan tashqari, ushbu tuzilmani boshqarish ham murakkabroq, chunki o'zgaruvchan va o'zgarvas mikrogrid bilan bog'liq apparat nazorati talablari bir biridan farq qiladi[9].

7– rasm gibrid microgrid.

Xulosa. Maqolada mikroelektr tarmoq (mikrogrid) larning mintaqalar miqyosidagi ulushi, mikrogridlar o'zi nima ekanligi va ularning vazifalari nimalardan iborat ekanligini o'rganib chiqdik. Mikrogridlar qanday tuzilganligi, nimalarni o'z ichiga olishi kabi savollarga javob topishga harakat qildik va yana mikroelektr tarmoqlarning qanday turlari mavjud ekanligi va bir biridan qanday afzallik va kamchilik tomonlari borligi kabi savollar o'rganildi va ularga yechim topishga harakat qilindi.

REFERENCES

1. Innovative Business Cases for the Deployment of Microgrids. Presented at the State Energy Conference held in North Carolina.
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rtcc/pages/44/attachments/original/1493135223/Microgrids_Panel_Combined_Presentations.pdf?1493135223.
2. F. Sioshansi. 2018. Microgrids: From niche to \$100 billion market. Energy Post. 5 February. <https://energypost.eu/microgrids-from-niche-to-mainstream>.
3. Elizondo, L.R., ed. 2018. Solar Energy: Integration of Photovoltaic Systems in Microgrids. Delft: Delft University of Technology (TU Delft). <https://ocw.tudelft.nl/courses/solar-energy-integration-photovoltaic-systems-microgrids>.
4. Lawrence Berkeley National Laboratory as cited by Samad, T., E. Koch, and S. Petr. 2016. Automated Demand Response for Smart Buildings and Microgrids: The State of the Practice and Research Challenges. Proceedings of the IEEE. 104(4). pp. 726–744. doi:10.1109/JPROC.2016.2520639.
5. Daniel E. Olivares, Amir H. Etemadi, Mehrdad Kazerani: Trends in Microgrid Control.
6. B. Lasseter, “Microgrids [distributed power generation],” in Proc. IEEE Power Engineer. Soc. Winter Meet., Jan. 2001, vol. 1, pp. 146–149.
7. M. Barnes, J. Kondoh, H. Asano, J. Oyarzabal, G. Ventakaramanan, R. Lasseter, N. Hatziargyriou, and T. Green, “Real-world microgrids-an overview,” in Proc. IEEE Internat. Conf. on System of Syst. Engin.
8. A. Nourai, V. I. Kogan, and C. M. Schafer, “Load leveling reduces T&D line losses,” IEEE Trans. Power Del., vol. 23, no. 4, pp. 2168–2173, Oct. 2008
9. Shahab Ahmad Khan, Reshadat Ali, and SharibHussain, “Introduction to microgrid”, 2010
10. Wilsun Xu, Konrad Mauch, and Sylvain Martel, “An Assessment of Distributed Generation Islanding Detection Methods and Issues for Canada”, CETC-Varennes 2004-074.

УДК: 633.11

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мусаева Гулбахор Максудовна

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

PhD кафедры Защита растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365521>

Аннотация. *Галла касалликлари ривожланиши ва тарқалишини олдиндан аниқлаш ҳимоя тадбирларини режалаштиришнинг асосидир. Мониторинг тизимларини ривожлантиришнинг муҳим вазифаси тизимдаги барча маълумотлар тўпламини сақлаш ва қайта ишлаш усулларини қамраб олиш керак бўлган ахборот таъминотини лойиҳалашдир.*

Калит сўзлар: *касаллик, аниқлаш, кимёвий кураш, режалаштириш, маълумотлар тўплаш.*

Аннотация. *Разрабатываемые прогнозы распространения и развития болезней сельскохозяйственных культур разной заблаговременности, служат основой для планирования и организации защитных мероприятий. Важной задачей при разработке систем мониторинга является проектирование информационного обеспечения, которое должно охватить всю совокупность информации в системе, а также способы ее представления, хранения и обработки.*

Ключевые слова: *болезнь, определение, химический контроль, планирование, сбор данных.*

Abstract. *The developed forecasts for the spread and development of crop diseases of different lead times serve as the basis for planning and organizing protective measures.*

Keywords: *disease, definition, chemical control, planning, data collection.*

Главной задачей экологического мониторинга является получение объективной информации об изменениях биологических, геохимических и геофизических параметров природной среды в глобальных, региональных и локальных масштабах, в целях принятия решений по ее защите от негативных, главным образом, антропогенных воздействий. Дистанционный блок экологического мониторинга в защите растений следует рассматривать как систему дистанционного сбора информации о распространении вредных видов насекомых, возбудителей болезней и сорняков, а также о параметрах абиотической среды, определяющих их развитие. Эта информация необходима для прогнозирования, сигнализации и принятия решений о проведении защитных мероприятий.

Разрабатываемые прогнозы распространения и развития болезней сельскохозяйственных культур разной заблаговременности, служат основой для планирования и организации защитных мероприятий. В настоящее время уровень разработки моделей динамики распространения, развития и вредоносности главнейших видов вредителей и болезней позволяет последовательно переходить на использование автоматизированных способов сбора, обработки исходной информации и принятия решений.

Важной задачей при разработке систем мониторинга является проектирование информационного обеспечения, которое должно охватить всю совокупность информации в

системе, а также способы ее представления, хранения и обработки. Проектирование информационного обеспечения является сложным и самостоятельным этапом разработки информационных систем.

Рациональное планирование объемов обработок при проведении защитных мероприятий против желтой ржавчины зерновых культур является одним из важных факторов по профилактической защите. Целесообразна разработка планирования объемов обработок по защите, проводимых против вредных организмов на зерновых культурах в условиях нашей республики. Это планирование, предусмотренное на один год, или же на один сезон и предусмотренное на несколько лет. Эти виды планирования основываются на прогнозировании распространения и развития вредных организмов на зерновых. Однако, каждый из перечисленных видов прогнозирования для планирования объемов защитной обработки служат в качестве первичной необходимости и, вместе с этим, необходимо учитывать и другую информацию. Следовательно, нельзя забывать о том, что разработка кратко и долгосрочных прогнозов развития и распространения вредных организмов зерновых культур, планирование защитных мероприятий против них не являются окончательной основой решения данной проблемы.

С целью защиты поражённых жёлтой ржавчиной площадей эффективными фунгицидами были проведены исследования результаты которых приведены в таблице. Из фунгицидов, применённых против жёлтой ржавчины пшеницы, наибольшую эффективность показал фунгицид DRUNK 300 ЕС к.э.

Биологическая эффективность фунгицидов против желтой ржавчины

№	Варианты	Нормы расхода	Распространение болезни, %	Развитие болезни, %	Биологическая эффективность, %
1.	Контроль		26	10	-
2.	Альто супер 33% э.к	0,4	11,5	4,0	77,4
3.	Энтоликур 25,5% э.к	0,5	12,5	3,5	80,4
4.	DRUNK 300 ЕС	0,3	12,0	3,1	87,7

До обработки пшеницы фунгицидами признаки заболеваемости наблюдались, в основном, на листьях нижнего и среднего яруса. Степень зараженности пшеницы жёлтой ржавчиной до обработки была в пределах 52,3-62,8%, а на 21-й день после обработки фунгицидом Энтоликур 25,5% этот показатель снизился до 0,8-5,3%. В контрольном варианте же этот показатель был равен 77,6%, а в эталонном варианте (Альто супер) составил 24,3%. Биологическая эффективность фунгицида DRUNK 300 ЕС при норме расхода 0,2 л/га составила 87,7%.

Планирование мероприятий по защите зерновых имеет свои специфические особенности, которые определяются действием биологических законов роста и развития растений, более ярко выраженной сезонностью производственных процессов, влиянием

природных условий на технические режимы и результативность сельскохозяйственного производства и другими факторами.

Это требует выполнения в строго определенное время года, а наиболее оптимальные сроки, поскольку несоблюдение сроков обработки зерновых культур в борьбе с болезнями приводит к потерям урожая. Многолетнее планирование обеспечения сельского хозяйства средствами защиты растений обосновывается многолетним прогнозом ожидаемого изменения уровня распространения вредных видов и диапазона его колебания по годам в связи с планируемыми изменениями технологии сельскохозяйственного производства.

REFERENCES

1. Яхьяев Х.К., Холмурадов Э.А. Экологический мониторинг // Ўзбекистон кишлок хўжалиги. – Тошкент. 2005. - № 12. – 28 б.
2. Яхьяев Х.К., Абдуллаева Х.З. Аграр соҳани ривожланишида ахборот технологиялари. // “Андижон нашриёт-матбаа” МЧЖ. Босмахонаси 2016. – 190 б.
3. Яхьяев Х.К., Мирзаев Н.М. Об одной модели алгоритмов диагностики заболеваний растений // Информатика: проблемы, методология, технологии: Материалы девятой международной научно-методической конференции. – Воронеж: ВГУ, 2010. -Том 2. – С. 408-410.
4. Musaeva G. Methods for determining the effect of *Puccinia striiformis* West.on grain quality indicators. VII Международная научно-практическая конференция «Global science and innovations 2019: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, sep-oct 2019. 29-с.
5. Мусаева Г.М., Мирзакаримов С.К. Основные требования учёта норм расхода пестицидов в защите зерновых культур. // Научный электронный журнал. (Электронный ресурс). «Академическая публицистика» – Уфа, Аэтерна, 2019. – № 5. – С. 119-122. (ISSN 2571-8076).

ДОН КУЯСИНИ (*SITOTROGA CEREALELLA OLIV.*) БИОЭКОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БИОЛАБОРАТОРИЯДА КЎПАЙТИРИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Давлатова Феруза Анваровна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Ўсимликларни химоя қилиш кафедраси” ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365567>

Аннотация. Ушбу мақолада дон куяларини йиғиши ва капалак тухумларини олиши учун янги қурилмалар ишлатилган. Капалакларни йиғиши учун махсус ўрнатилган пластик идиш тайёрланди. Темир туткичлар, шунингдек, тўрли элакдан фойдаланиб ўрнатилди.

Калит сўзлар: дон куя, тухум, триограмма, лаборатория, пластик идиш, қути, жихозлар, тўрли элак.

Аннотация. В данной статье использовались новые приспособления для сбора зерновых молей и извлечения яиц бабочек. Для сбора бабочек были подготовлены пластиковые контейнер специальной установки. Железные ножки также были установлены на сетчатом сите.

Ключевые слова: Зерновая моль, яйцо, трихограмма, лаборатория, пластиковая тара, ящик, приборы, сетчатое сито.

Abstract. In this article, new devices were used to collect grain moths and extract butterfly eggs. To collect butterflies, plastic containers of a special installation were prepared. Iron legs were also mounted on a mesh sieve.

Keywords: Grain moth, egg, trichogram, laboratory, plastic container, box, appliances, mesh sieve.

Биринчи ҳашарот пайдо бўлгандан бошлаб энтомофагларни пайдо бўлиши, шу кунгача мавжуд. Ушбу майда, химоясиз ҳайвонлар турли хил йирткичлар, текинхўрлар ва касаллик кўзғатувчи микроорганизмларнинг ўлжаси бўлиб қолмоқда ва уларнинг бир қисми ҳашаротларга мослашишди. Шу кунгача ҳеч бир кимса инсонлар биринчи марта қачон бошқа тур ҳайвонлар ҳашаротлар билан озиқланишини билганлиги аниқлай олмаган. Аммо одамлар ўзлари ҳақли равишда фойдалана бошлашган.

Қишлоқ хўжалигига ўтиши ва уни ривожланиши бизни эраизгача 10000 йил олдин бошланган бўлиб, бунда озиқа бўйича ҳашаротлар билан инсонлар рақобатлаша бошлади. Ўсимлик ва бир хил экинларни иштироқ этиши пайдо бўлиши натижасида, мўл-ҳосил берувчи баъзи бир ўсимлик турлари пайдо бўла бошлади ва озиқа сифатида фойдаланувчи тур яъни иложсиз зараркунандаларни муаян турлари кўпая борди.

Трихограмма бўйича шуғулланиш ишлари 175 йил олдин (Westwood, 1833), томонидан ёзилган бўлиб, кейинчалик 1895 йилда Лондон Энтомология ва Натуралистлар Жамияти йиғилишида Ф. Эннок *Trichogramma* авлодига қарашли тухумхўрни танга қанотли зараркунандаларга қарши кураш учун суний равишда кўпайтириш мумкинлиги ҳақида ахборот берган.

Дон куяси (*Sitotroga cerealella* Oliv) тангача қанотлилар (*Lepidoptera*) туркумининг ўмиз қанотлилар (*Gelechiidae*) оиласига мансубдир. Дон куясининг капалаги қанот ёзганда, ўлчами 11–19 мм, қаноти қисқа (энсиз) ўткир учли, олдинги қаноти сарғиш–қулранг ёки

оқиш–жигарранг. Баъзан ососий қанотитини ярми узунаси бўйлаб ингичка чизиқлар кўриниб туради. Тухумларни ривожланиши бир хил эмас ва 4 дан 28 кунгача ўзгариб боради.

Тухум етарлигча паст ҳароратга ва юқори намликка чидамли. Ҳарорат 1-2⁰С да ва нисбий ҳаво намлиги 75-85 % да тухум 15-20 кунгача чидаш хусусиятга эга эканлиги аниқланган. Тухумдан чиққан қуртлар жуда ҳам ҳаракатчан ва баъзан ўзига яхши жой ахтарган ҳолда ва донни осон кемириши учун, донни устки қисмида ўрмалаб юради. Одатда битта арпа, сули ва буғдойларга биттадан, макка донига икки-учтагача кириб боради. Ҳозиргина қурт донни кемириб очган ёриқни чеккага йиғилган чиқиндилар ҳисобига осон аниқлаш мумкин. Дон ичига кирган қурт дондаги борлиқ билан озиқлана бошлайди (ун қисми) ва ривожланишини охирига келиб дон ичида бўшлиқ ҳосил бўлади, бу ерда ўргимчак тўри билан ажралган 2 та камерали тўсиқ бўлиб, улардан бирида қурт эгаллайди ва иккинчисида уни чиқиндилари бўлади. Қуртлар биринчи ёшидан ташқари, бутун ҳаётини дон ичида ўтказди ва одатда донни ташлаб чиқмаган ҳолда шу жойда ривожланишда давом этади ва ғумбакка айланади. Қуртлар буғдой, сули, гречка, тарик, дукакли экинлар донибилан озиқланади. Лекин маккажўхорини ғарам ва донлар каби хуш кўради, бу ерда сўтани пўстлоқ билан зич ёпилмаган бўлса. Қуртларни етарли ҳолатда ривожланиши учун зарур бўлган дон намлиги ҳам (15-16%) аниқланган. Ҳарорат 10-12⁰С да қуртлар баъзан уйқуга кетади. Бу каби ҳолат уларни қиш мавсуми давомида (4-5 ой) бўлишига олиб келади. Донларни намлиги 10,5-12 % бўлганда ривожланиши секинлаша боради ва кўпроқ қисман нобуд бўлиши мумкин (Harikava, Kumashiro, 1938). Шунингдек донларни намлиги 8% ва паст бўлганда қуртлар ривожлана олмайди. Қуртларнинг ривожланиши тамомлана бориши билан, дон пўстини кемиради ва капалак осон учиб чиқиши учун ёриқ бир оз йирик бўлади. Ундан кейин бўшлиқ деворда ўргимчак ипи ўрайди ва тайёрланган бешикда бир неча вақт ҳаракатланмай туради, сўнг эса ғумбакка айланади.

Ғумбакни ривожланиши ҳароратни ўзгариб бориши ҳисобига яъни ёзги вақтда 7 - 10 кунгача, кузда эса 14-15 кун, қиш вақтида у узок вақт чўзилиши мумкин. Ғумбаклар, капалаклар ундан чиқиш олдида, дон устида чиқиб турмайди.

Капалаклар чиққандан сўнг донда юмалоқ тешик қолади. Ғумбакдан чиққан капалаклар тўлиқ жинсий етилган ҳолда бўлади ва тез орада жуфтлашишга киришиши мумкин. Урғочилар жуфтлашгандан кейин 13-61 кунгача ва эркалари 12-38 кун яшаши мумкин. Лекин лаборатория шароитида бу жараён унчалик давом этмайди. Чунки бу капалаклар доимий равишда тутқунликда яшайдилар. Жуфтлашмаган капалаклар узок яшайдилар (Simmons a. Ellington, 1924). Капалак тинч ҳолатда бўлганда қанотлари (горизонтал) бир текисда йиғилади, бунда худди буғдой, арпа, сули донларига ўхшашлигини билдиради.

Улар кундузи ёруқ бўлишидан чўчимайди аксинча дон омборхоналарда фаоллаша боради. Капалаклар жуфтлашгандан сўнг тухум даври 4-12 кун давом этади. Тухум қўйиш вақти кўпроқ тунда содир бўлади, шу билан бирга кўпроқ донга биттадан тухум кўяди (кўпроқ қисмини новига) ёки бевосита охирига яқин жойга. Янги қўйилган тухумлар ёпишқоқ ва донга осон ёпишади.

Энг қулай ҳарорат +21⁰С. Бу каби шароитда битта урғочи капалак ўртача 50-60 тагача тухум қўйиши мумкин, битта авлодини ривожланиши 45 кун узаяди. Аксинча ҳарорат 24⁰С, га етганда нисбий намлик 70%, кам бўлмаганда битта авлодни ривожланиши

30-35 кун давом этади ва пуштдорлиги сезиларли даражада камая (30 та тухум) боради (Малявин, Сангов, 1983).

Лаборатория шароитида дон куясини ривожланиши учун ҳарорат 24-25°C, нисбий намлик 80±5 % қулай ҳисобланади (Мейер, 1936,1941). Қўйилаётган тухумлар сони капалаклар яшаётган муҳитга (ҳарорат ва нисбий ҳаво намлик, озика турига) боғлиқ ўзгариб боради. Тухум кўйиш учун зарур ҳарорат 15-36⁰ С ҳисобланади ва ундан паст ёки юқори бўлганда тухум кўйиши ва авлодларни ривожланиши тўхтайди (Румянцев, 1959). Масалан, ҳарорат 21⁰С да урғочилар ўртача 50-60 дон тухум қўяди (Теленга ва Щепетильникова, 1949), ҳарорат 17-18 °С да ва 24⁰С да ҳам тухумлар сони 30 тагача камаяди. Бу вақтда кўпчилик муаълифларни фикрича, анча кўп миқдорда тухум қўяди, масалан, 80 -150 тагача (Шорохов ва Шорохов, 1938). Бундан ташқари капалакларни пуштдорлигига озика ҳам таъсир қилади. Урғочи капалаклар арпа, буғдой ва тарик донларини хуш кўриб уларга тухум қўяди.

Дон куяси етарли даражада паст ва юқори ҳароратларга нисбатан сезувчан. 10⁰ С дан паст бўлганда ҳароратни кўтара олмайди ва 2 кун ичида нобуд бўлади. дон 60⁰ гача қиздирилганда тухум 5 дақиқада ва донда бўлган қуртлар 65-90 дақиқада нобуд бўлади. капалакларни нобуд бўлиши ҳарорат 49-50⁰С да 30 дақиқа ичида нобуд бўлади. Европани марказий туманларида жойлашган дон омборларида дон куяси бир йилда 3-4 та жанубда қулай шароитларда ва Ўзбекистон шароитида 8 марта ва табиатда 1-2 та авлод беради.

П.Д. Румянцевни (1959) берган маълумотида кўра дон куяси курти дуккакли эинлар донида намлик 14 % кам бўлмаганда ҳамда ташқи қисми механик ёки бошқа тур ҳашаротлар билан шикастланган жойлари орқали зарарлар экан. Бундан ташқари кучли зарарлаган вақтда дон юқори ҳароратда (28-32⁰ С) қизийди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, дон куясининг ривожланиши ҳарорат 15-27°C оралиғида 25-12 кун давом этади ёки ривожланишига салбий таъсир этувчи омиллардан бири 15°C дан паст, 27°C дан юқори ҳарорат ҳисобланади. Дон куясининг ривожланишининг қўйи чегараси 10,5°C ни ташкил этади. Тўлиқ ривожланиши учун фойдали ҳарорат йиғиндиси 360° етарли ҳисобланади.

REFERENCES

1. Адашкевич Б.П. Шийко Э.С. Разведение и хранения энтомофагов . Ташкент. 1987 .С.80
2. Арсланов М.Т. Сагдуллаев А.У. Халилов К. Қишлоқ хўжалик экинларини биологик химоя қилиш. Ўзбекистан Миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. Тошкент.2010.
3. Арсланов М.Т. Асанов К.А. Рашидов М.И. ва бош. Дон куясини кўпайтиришга оид услубий қўлланма. Тошкент. 2000.37.б.
4. Банит В.Н. Установка для разведения зерновой моли. Заўита РАСТЕНИЙ 1980.
5. Варенник И.А. Радзиевский А.П. Линия по производству ситотроги Защита растений 1975 .
6. Загуляев А.К. Моли огневики вредители зерна и продовольственных запасов изд-во Наука Москва 1965

УРУҒЛИК СИФАТИНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПРЕСС ТАҲЛИЛЛАРНИНГ
АХАМИЯТИ

Козубаев Шухрат Саттарджанович

к.х.ф.д., профессор, лаборатория мудир, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти,
рахтауз@mail.ru

Абдувахидов Ғиёс Қурбоналиевич

кичик илмий ходим, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти, giyos981589@mail.ru

Абдурахманова Нодира Данияровна

кичик илмий ходим, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти, rspss@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365666>

Аннотация. Юртимизда уруғ маркетингини ривожлантиришида ҳалқаро ISTA талабига мувофиқ уруғларнинг ҳаётчанлик сифатини тезкор аниқлаш (тетразол) усули гўза уруғчилигида ўрганилди.

Ҳалқаро ISTA стандарт талабларида уруғларнинг бир қанча меъёрий кўрсаткичлари келтирилган бўлиб, Ҳалқаро ташилотлар билан яқин ҳамкорлик қилишида уруғ маркетинги (ҳалқаро ҳамкорлик) жараёнларини соддалаштирадиган усуллардан бири бўлган-экспресс таҳлилидан (тетразолиум усули) кенг фойдаланилади. Бироқ ушбу усул Республикамизда стандартлаштирилмаганлиги сабабли, гўза ўсимлигида экспресс усулнинг афзалликлари ўрганилди ва ижобий натижалар олинди.

Калит сўзлар: уруғлик чигит, маркетинг, таҳлил, ҳаётчанлик, тезкор таҳлил, тетразолиум, нав, ISTA.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА
СЕМЯН

Аннотация. При развитии семеноводства в нашей стране, в соответствии с требованиями международной организации ISTA, в семеноводстве хлопчатника изучен метод экспресс-определения (тетразолиевый метод) всхожести семян.

В требованиях международного стандарта ISTA указан ряд нормативных показателей семян, а в тесном сотрудничестве с международными организациями широко используется экспресс-анализ (тетразолиевый метод), который является одним из методов, упрощающих процессы реализации семян (международное сотрудничество). Но, так как это метод в условиях нашей республики не стандартизирован, были изучены преимущества этого метода на хлопчатнике и получены положительные результаты.

Ключевые слова: семена посевные, маркетинг, анализ, жизнеспособность, экспресс анализ, тетразолий, партия, сорт, ISTA.

THE SIGNIFICANCE OF RAPID ANALYSIS IN DETERMINING THE
QUALITY OF SEEDS

Abstract. With the development of seed production in our country, in accordance with the requirements of the international ISTA, the method of express determination of seed germination (tetrazol) was studied in cotton seed production.

The requirements of the international standard ISTA indicate a number of normative indicators of seeds, and in close cooperation with international organizations, express analysis (tetrazolium method) is widely used, which is one of the methods that simplify the process of selling seeds (international cooperation). In the conditions of our republic at the cotton mill, the advantages of this method were studied and positive results were obtained.

Keywords: seed material, marketing, analysis, germination, express, tetrazolium, batch, variety, ISTA.

Кириш. Ҳозирда Аграр соҳасидаги ишларни ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–106-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, ушбу қарорда уруғчилик субъектларида етиштирилган пахта, бошоқли дон, сабзавот, полиз, мойли, дуккакли ва озуқа экинлари уруғликларини халқаро стандартларга мос равишда тайёрлаш ва қадоклаш ҳамда ички ва ташқи бозорга “Uzbek seeds” миллий бренди асосида сотиш вазифаси долзарб аҳамият касб этади.

Дунёдаги кўплаб пахта етиштирувчи давлатлар сифатли уруғларни тайёрлашда халқаро ISTA (International Seed Testing Association) ташкилотининг стандарт талабларига асосан илмий изланишлар олиб борадилар. Шу жумладан, йирик уруғчилик корпорациялари уруғ маркетинги операцияларини амалга оширишда ISTAнинг мувофиқлик сертификатига эга бўлиши талаб этилади.

Пахта етиштирувчи давлатлар 100 дан ортиқ бўлиб, маҳаллий пахта уруғларини ишлаб чиқаришга қаратилган. Етакчи ўринларни Ҳиндистон (1252,4 тонна), Хитой (1067,9 тонна), АҚШ (5654,0 тонна) каби давлатлар эгаллайди. Ўзбекистон пахта уруғини ишлаб чиқариш бўйича олтинчи ўринни эгаллаб, 1374,0 тонна уруғ етиштиради. Ёўза уруғчилиги ривожланган дунёнинг етакчи мамлакатларида жаҳонда юз бераётган озиқ-овқат ҳавсизлигини олдини олиш ва сифатли маҳсулотларни етиштириш ҳамда уруғлар сифатини яхшилашга қаратилган илмий изланишлар долзарблигини йўқотмаган.

Тадқиқот объекти ва услубиёти сифатида ПСУЕАИТИ, Тошкент ва Андижон вилоятлари пахта тозалаш корхоналаридан келтирилган Султон ёўза навининг (П-1, 49), Наманган-77 ёўза навининг (П-18, 806), С-6524 ёўза навининг (П-27, 17), Бухоро-102 ёўза навининг (П-2/1), Андижон-35 ёўза навининг (П-50) уруғлик партиялари хизмат қилган. Тадқиқотларни олиб бориш жараёнида уруғлик сифат кўрсаткичлари O‘zDSt 1128:2006 “Уруғлик чигит. Унувчанликни аниқлаш усуллари”, O‘z DSt 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” ва Халқаро уруғларни синаш бўйича “Экспресс синовлар” қоидалари ишчи варақлари, II жилд, 2003 йил 1-нашрга мувофиқ олиб борилган [3].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Уруғчиликда тижорат хизматларини халқаро даражада ривожлантиришда барча агротехник тадбирлар билан бир қаторда уруғлар сифатини аниқлаш услублари катта аҳамиятга эгадир. Шу сабабли ҳозирда, уруғларни ҳаётчанлигини (Тетразолиум ёки Фуксин моддалари иштирокида) тезкор аниқлаш усули бўйича илк бор ёўза ўсимлигида Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги “Ёўза уруғчилиги, уруғшунослиги ва қишлоқ хўжалик экинларини стандартлаштириш методологияси” лабораториясида илмий изланишлар олиб борилган.

Уруғларнинг ҳаётчанлик сифатини (бўяш ва бўкиш усуллари билан) тезкор аниқлаш ва уларнинг униб чиқиши пастлиги сабабини аниқлаш учун тетразол ёки унинг аналоги бўлган фуксин моддалари иштирокида зарур ҳолатларда фойдаланилди. Бўяш орқали

аниқлашда, таҳлил учун олинган уруғлар 4 соат давомида 18 - 20 °C ҳароратдаги сувга солиб намланган.

Тетразолдан фойдаланганда ўлик ҳужайралар бўялмаган ҳолда қолган. Яшовчан уруғларга қизил рангли эмбрионли уруғларнинг ярми, шунингдек, эмбрионда (илдиз ва котиледон) кучли рангли катта доғлар мавжуд уруғлари киради. Уруғларни индигокармин ёки фуксин кислотаси билан бўяганда, ўлик ҳужайралар осонгина бўялиб, тириклар эса бўялмаган [6].

Рангсиз эмбрионли уруғларнинг ярми, шунингдек, эмбрион илдизининг бир оз рангли учи, илдизлари ва котиледонлардаги доғлар бўлганда яшовчан уруғлар ҳисобланади. Бўкиш усули тирик ва ўлик уруғларнинг турли хил бўкиш тезлиги билан асосланади. Бу усул икки йилдан кўп бўлмаган муддатда сақланадиган ғўза ва беда уруғларининг яшовчанлигини тахминий баҳолаш учун ишлатилади. Ҳар бири 100 донадан иборат иккита намуна, 0,5% гидроксиди эритмаси (KOH ёки NaOH) билан тўлиқ намланган филтр қоғозига Петри идишларига жойлаштирилади, қопқоғи билан ёпилади ва 20±2°C ҳароратда 45 дақиқага қолдирилади. Уруғлар, агар улар маълум муддат давомида бўкиб кетмаса, яшовчан уруғлар ҳисобланади.

Ўсимлик уруғлари қобиғи бўйлаб иккига бўлиб қирқилади, ҳар бир тайёрланган уруғлар бир неча бор яхшилаб ювилади ва тетразол эритмасига солиб, қоронғи жойда ушлаб турилади, Уруғнинг ярми ёки қобиғи бўлмаган бутун уруғ сув билан ювилади ва бўёқ эритмаси (тетразол, индигокармин ёки нордон фуксин) билан тўлдирилади ҳамда филтр қоғозга қўйилади ва микроскоп, биноккуляр ёки оддий кўз билан кўриб уруғ ҳолатига баҳо берилади [5].

Юқоридаги усул дегидрогенез тирик ҳужайраларнинг муртагини рангсиз хлорли тетразол эритмаси малина рангли фармазан шаклида уруғ қобиғини тиклаш қобилятига эга. Натижада уруғ муртаги қизғиш (малина) тусга киради. Униб чиқмайдиган уруғлар муртаги бўялмасдан, айрим ҳолларда қисман бўялган ҳолда қолади [1,2].

Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш учун лабораторияга келтирилган уруғлик намунасида 200 донадан санаб олинди ва 4 қайтариқда ҳар бир нав партиялари 50 донадан санаб олиниб, тадқиқотлар олиб борилди. Олиб борилган таҳлиллар натижасига кўра Султон навининг 1-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида таҳлиллар учун олинган 200 та уруғ намунасида 187 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.5 %), 13 та носоғлом (фоиз ҳисобида 6.5 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 90 % ни ташкил этди. Султон навининг 49-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 90 % ни ташкил этди.

Бухоро-102 навининг 2/1-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 92 % ни ташкил этди.

Наманган-77 навининг 18-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 190 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 та носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 91 % ни ташкил этди.

Андижон-35 навининг 50-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 174 та соғлом (фоиз ҳисобида 87.0 %), 26 та носоғлом (фоиз ҳисобида 13.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 92 % ни ташкил этди.

Наманган-77 навининг 806-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 186 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.0 %), 14 та носоғлом (фоиз ҳисобида 7.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 91 % ни ташкил этди.

С-6524 навининг 27-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 190 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 та носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 93 % ни ташкил этди.

С-6524 навининг 17-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 191 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.5 %), 9.0 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.5 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 94 % ни ташкил этди (1 жадвалга қаранг).

1-жадвал

Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш жараёнида олинган таҳлил натижалари

Т R	Ўсимлик нави ва партияси	1-қайтарик			2-қайтарик			3-қайтарик			4-қайтарик			Қайтариклар бўйича жами соғлом чигитлар сони, (%)	Қайтариклар бўйича жами носоғлом чигитлар сони, (%)	Жами уруғлар сони, (дона)
		Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони			
1	Султон, П-1	50	46	4	50	47	3	50	45	5	50	49	1	93,5	6,5	200
2	Султон, П-49	50	48	2	50	47	3	50	49	1	50	48	2	96,0	4,0	200
3	Бухоро-102, П-2/1	50	47	3	50	49	1	50	48	2	50	48	2	96,0	4,0	200
4	Наманган-77, П-18	50	46	4	50	48	2	50	47	3	50	49	1	95,0	5,0	200
5	Андижон-35, П-50	50	43	7	50	41	9	50	45	5	50	45	5	87,0	13,0	200
6	Наманган-77, П-806	50	45	5	50	47	3	50	49	1	50	45	5	93,0	7,0	200
7	С-6524, П-27	50	49	1	50	46	4	50	47	3	50	48	2	95,0	5,0	200
8	С-6524, П-17	50	47	3	50	48	2	50	46	4	50	50	0	95,5	4,5	200

Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда ғўзанинг Андижон-35 нави 50-партияли уруғлик намунасида ҳаётчанлик кўрсаткичи бўйича 87 % соғлом ва 13% носоғлом уруғлар аниқланди ва шу партияни лаборатория унувчанлиги 89% ни ташкил этди. Демак,

Андижон-35 навининг 50-партияли уруғларининг лаборатория шароитида ҳаётчанлиги ва унувчанлиги бошқа навларга нисбатан паст эканлиги кузатилди. Бироқ, бошқа партияларда уруғларнинг ҳаётчанлиги ва унувчанлиги 90% дан юқори бўлганлиги, яъни анъанавий стандарт услубларида келтирилган талабларга мос кўрсаткичларни олиш мумкинлигини кўрсатди (2 жадвалга қаранг).

2-жадвал

Лаборатория шароитида тезкор (тетразол) усули ёрдами ҳаётчанлиги аниқланган уруғлик чигитларнинг унувчанлиги

№	Ғўза нави (партиялар)	Унувчанлик (Кумда), %	Ҳаётчанлик, (%)	Унувчанликка нисбатан фарқланиш, (+, -)
1	Султон (П-1)	90,0	93,5	+3,5
2	Султон (П-49)	90,0	96,0	+6
3	Бухоро-102 (П-2/1)	92,0	96,0	+4
4	Наманган-77 (П-18)	91,0	95,0	+4
5	Андижон-35 (П-50)	92,0	87,0	-5
6	Наманган-77(П-806)	91,0	93,0	+2
7	С-6524 (П-27)	93,0	95,0	+2
8	С-6524 (П-17)	94,0	95,5	+1,5
Ўртачаси:				+2,25

Лабораторияга келтирилган уруғлик партиялардан олинган ишчи намуналар 25°C ҳароратида термостатга бир кечага қўйилиб, сўнгра 30 минут ички мембрана яхши ажралиши учун сувда ивтилган. Ивтилган уруғлар маҳсус уруғ кесадиған асбоб ёки скалпел ёрдамида тенг иккига бўлиниб уруғ муртагига зарар етказилмаған ҳолда кесилиб, ликобчаларга жойлаштирилган ва уруғлар устидан охисталик билан фуксин моддасининг 1 % ли эритмаси қуйилган (1-расм).

1-расм. Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор тетразол усули (тетразол моддаси аналогии фуксин моддаси) билан аниқлаш жараёни

Шунингдек, бозор иқтисодиёти шароитида уруғчиликда очиқ савдо жараёнларида зарур бўлган сифат кўрсаткичларини аниқлашнинг тезкор (экспресс) усулларини қўллаш орқали уруғчиликка ихтисослашган кластерлар бир қанча қулайликларга эришишлари мумкин.

ХУЛОСА.

1.Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда ғўзанинг Андижон-35, 50-Партияли уруғлик намуналари бўйича 87 % соғлом ва 13 % носоғлом уруғлар аниқланган, бироқ бошқа партияларда уруғларнинг ҳаётчанлиги 90% дан юқори бўлганлиги, яъни анъанавий стандарт услубларига яқин кўрсаткичларни олиш имкониятини яратди.

2.Уруғларни ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш тетразол аналоги фуксин моддаси иштирокида олиб борилганда уруғ муртаги бўялган уруғлар носоғлом, ҳаётчанлиги паст ва аксинча бўялмаган уруғларнинг ҳаётчанлиги юқори деб баҳолаш мумкин. Шундан сўнг 4 соат давомида 25°C ҳароратида термостатга филтр қоғозда қўйилиб, уруғларнинг муртак қисмининг бўялган ёки бўялмаганлига қараб уларни соғлом ва носоғлом уруғларга ажратиш мумкин.

3.Экспресс синови донли ва ем хашак экинлари уруғларининг унувчанлигини аниқлашда фойдаланилганини инобатга олиб, ғўза уруғчилигида қўллаш учун услубиёт яратиш зарур. Бу эса ўз навбатида O‘zDSt 1128:2006 “Уруғлик чигит. Унувчанликни аниқлаш усуллари” Давлат стандартига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш зарур бўлганлигини кўрсатади.

4.Демак уруғчилик соҳасида эркин бозор иқтисодиёти шароитида очиқ савдо жараёнларида қулайликлар яратиш ҳамда қимматли вақтни тежаш борасида юқоридаги усул ёрдамида кенг имкониялар яратилади.

REFERENCES

1. Чен П., Сан З. “Обзор неразрушающих методов оценки качества и сортировки сельскохозяйственной продукции”, // -J. Agri. Engin. Res. -49: -1991. -85-98 p.

2. Ким С.Х., Чоу З.Р., Дж.Х.Канг, Коупленд Л.О., Элиас С.Г. “Множественные индексы жизнеспособности семян для прогнозирования всхожести и урожайности ячменя”. // -Seed Sci. & Technol. -22: -1994. -59-68.

3. “Рабочие листы ISTA по тестированию тетразоля”, // -ISTA. -Международная ассоциация тестирования семян. -2003.

4. “Международные правила тестирования семян”, // -ISTA. -Международная ассоциация тестирования семян. -2007.

5. Турабходжаева М., Козубаев Ш.С., Абдувоҳидов Ғ.Қ. “Уруғлар сифатини халқаро стандарт талаблари билан уйғунлаштириш-долзарб масалалардан бири”, // -АГРО ИЛМ журнали. -4(54) сон. -2018 й. -5 бет.

6. Козубаев Ш.С., Турабходжаева М., Турсунов Т. “Уруғчиликда стандартларни ишлаб чиқишнинг мақсади ва уларнинг вазифалари”, // -АГРО ИЛМ журнали. -5(55) сон. - 2018 й. -116 бет.

ИНТЕНСИВ БОҒЛАР АГРОБИОЦЕНОЗИДА ШИРАЛАРНИНГ
БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, ФЕНОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА
ЭНТОМОФАГЛАРНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИ

Анарбоев Азимжон Раимкулович

Ўсимликларни химоя қилиш илмий тадқиқот институти директори, к.х.ф.д.

профессор

biomarkaz@mail.ru

Жумаева Азиза Нуъмонжон қизи

Андижон кишлок хўжалиги ва агротехнологиялар институти докторанти

jumayeva-2020@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365845>

Аннотация. Ушбу мақолада Андижон вилояти интенсив боғларида учрайдиган шира турларидан олма яшил ширасининг тарқалиши, биологияси бўйича маълумотлар берилган. Шунингдек олма яшил ширасининг миқдор зичлигининг ўзгариши ойлар бўйича келтирилган ва фенологик ривожланиши ўрганилган. Ўсимлик битлари, уларнинг тур таркиби ҳамда энтомофагларининг учраш даражаслари бўйича олиб борилган кузатув ва тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда Андижон вилояти шароитида мевали дарахтларда ўсимлик битларининг *Aphis pomi* Deg., *Eriosoma lanigerum* Hausn. турлари ва уларнинг энтомофагларидан *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa cornia*, *Adalia bipunctata*, *Praon volucre*, *Aphelinus mali* турлари учраш даражаси аниқланиб, уларни ўсимлик битлари сонини бошқаришдаги таъсири тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ўсимлик битлари, *Aphis pomi* Deg., *Eriosoma lanigerum* Hausn., энтомофаглар, *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa cornia*, *Adalia bipunctata*, паразитлар, *Praon volucre*, *Aphelinus mali*.

Аннотация. В данной статье представлена информация о распространении, биологии яблочного зеленого тля из видов тли, встречающихся в интенсивных садах Андижанской области. Также изменения количественной плотности яблочного зеленого тля представлены по месяцам, и было изучено фенологическое развитие. Представлены результаты наблюдений и исследований, проведенных на растительных вшах, их видовой состав, а также уровни встречаемости энтомофагов. В данном случае тля-пом вшей на плодовых деревьях в условиях Андижанской области *Deg.*, *Eriosoma lanigerum* Hausn. по видам и их энтомофагам была определена частота встречаемости видов *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa sogpia*, *Adalia bipunctata*, *Praon volucre*, *Aphelinus mali* и исследовано их влияние на контроль численности растительных вшей.

Ключевые слова: тли, *Aphis Pomi deg.*, *Eriosoma larigerum* Hausn., энтомофаги, *coccinella septempunctata*, *chrysopa cornia*, *Adalia bipunctata*, паразиты, *Praon volucre*, *aphelinus Mali*.

Abstract. This article provides information on the distribution, biology of *Aphis pomi* Deg from the types of aphids found in the intensive gardens of the Andijan region. Also changes in the quantitative density of *Aphis pomi* Deg are presented by months, and phenological development has been studied. The results of the observation and research carried out on plant lice, their species composition, as well as the levels of occurrence of entomophages are presented. In this case, *Aphis pom* of plant lice on fruit trees in the conditions of the Andijan region *Deg.*, *Eriosoma lanigerum* Hausn. from the species and their entomophages, the incidence rate of *Coccinella*

septempunctata, Chrysopa sogpia, Adalia bipunctata, Praon volucre, Aphelinus mali species has been determined and their effect in the control of the number of plant lice has been investigated.

Keywords: *aphididae, Aphis pomi Deg., Eriosoma lanigerum Hausn., entomophages, Coccinella septempunctata, Chrysopa cornia, Adalia bipunctata, parasites, Praon volucre, Aphelinus mali.*

Кириш. Хозирги кунда шираларга қарши турли хил кураш усуллари ишлаб чиқилган. Дунё бўйича олимлар изланишлар олиб бориши натижасида шираларга қарши турли хилдаги микробиологик препаратлар, инсектицидлар яратилмоқда. Шираларнинг биологияси, фенологияси, экологияси ҳамда табиий энтомофаглари ўрганилиб, қарши курашнинг оптимал муддатлари белгиланяпти.

Агар шираларга қарши ўз вақтида кураш чоралари олиб борилмаса ўсимлик ўсишдан тўхтайдди, хосилдорлик камаяди, шира колониялари ўта даражада кўпайиб кетса хаттоки дарахтлар қуриб қолиши ҳам мумкин.

Маданий ўсимликлар орасида олма дарахти турли зараркунандалар билан энг кўп шикастланади. Бунга сабаб узоқ вегетация ҳамда дарахт танасининг нисбатан йириклигидир. Бу ерда озикланиш жихатдан турли гуруҳ бўғимоёқли хашаротларнинг намуналарини учратса бўлади. Барг, новда, илдиз, мева зараркунандалари. Жумладан олма дарахтига кейинги йилларда кўплаб сўрувчи зараркунандалар қирон келтирмоқда. Улар орасида ширалар энг хавфли хисобланади. (1)

Юртимиз боғларида уруғмевали дарахтлардан олма ва нокка ўсимлик битларидан қон бити, яшил олма шираси жиддий зарар етказида. Ўсимлик битлари тушган олма, нок дарахтлари барглари бужмайиб қолади, баъзан эса тўкилиб кетади. Бахор охирларида шираларнинг кўп турлари мевали дарахтлардан бошқа ўсимликлар ёки сабзавотларга ўтади. Кўпгина йирткич ва паразитлар хон ўизи, сирфид пашшаси, олтинкуз кабилар ширалар билан озикланиб, уларни миқдорини камайтиради. (2)

Ш.Т.Хўжаев маълумотларига кўра олма яшил шираси олма, нок, беҳи ва бошқа дарахтларга тушади. Ушбу зараркунанда кенг тарқалган тур бўлиб, деярли олма ўсадиган барча худудларда учрайди. Шира босган барг ва новдалар ўсишдан тўхтаб буралади, хатто қуриб ҳам қолади.

Маълумки қулай экологик шароитда ширалар танасининг тергитлари юзасида зич жойлашган катакчали структуралар осон фарқланади. Бу тузилмалар унинг морфологик тавсифида энг муҳим таснифий белгилардан бири сифатида эътироф этилган (3).

2015-2016 йиллари Тошкент вилоятининг Қибрай тумани фермер хўжаликларида назорат ва тажриба ўтказилди. Май ойида 8 ёшли олма боғида яшил олма шираларига қарши истиқболли инсектицид намуналарини синаш бўйича тажриба ўтказилди. Тажрибада 5 та инсектицид ва инсектоакарицидлар синовдан ўтказилди. Ишлов берилган муддат айни олма гуллаб бўлишига белгиланди. Синовдан ўтказилган барча дорилар ширага қарши юқори самар кўрсатди. Яшил олма шираси ва бошқа йўлдош зараркунандаларга қарши қуйидаги инсектицидлар истиқболли бўлиб хисобланди. Голдпилян, Энтолучо, Нурелл-д, Эмофос ва нугор. Эритма суюқлиги гектарига 300 л сарф бўлди. (6).

Тадқиқотларни амалга ошириш учун мевали боғларда учрайдиган ўсимлик битларининг турлари, уларнинг ривожланиши ва энтомофагларнинг учраш даражалари бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотлар 2021 йилда Андижон вилояти Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Ахборот маслаҳат маркази (extension center) ўқув тажриба хўжалигидаги интенсив олма боғида ҳамда Андижон вилояти Андижон илмий тажриба стансиясидаги интенсив олма боғларида олиб борилди. Ушбу мевали боғда ширалар турлари ва уларнинг ривожланиши кузатилди, намуналар йиғилди. Шу билан бирга модул дарахтлар белгиланиб, ушбу дарахтларда шираларнинг турлари мавсумда давомли тадқиқ этилди. Унга кўра олманинг Голден делишес навини куртак ёзиш давридан то пишиш давригача учраган ўсимлик битлари турлари ва уларда учраган эомофаг турлари систематик таҳлили ўрганилди. Олма боғи ҳар 10 кунда кузатиб борилди, барг ва новдалари кўздан кечирилди. Олмада учраган ўсимлик битлари йиғилди ва дарахтнинг 4 томонидан 10 см новдадаги сони ҳисоб қилинди. Битларнинг эомофаглар билан зарарланганларидан намуналар йиғилди, тур таркиби ўрганилди ва уларнинг ўсимлик битларига нисбатан сони таҳлил қилинди. Кузатув давомида олинган натижалар умумлаштирилди.

Тадқиқот натижалари. Фенологик кузатишлардан маълум бўлдики, шираларнинг қишки тиним даври март ойининг охиригача давом этди. Асосчиларнинг ривожланиши ва вояга етиш даври март ойининг учинчи ўн кунлигидан бошлаб апрельнинг охирига қадар кузатилди. Жумладан бу йил асосчилар кечроқ ривожланди. Бу йил январ ойининг 2-ўн кунлигидан бошлаб харорат пасайиб борди ва бу ҳолат март ойининг биринчи ўн кунлигига қадар давом этди. Ой охирига келиб харорат кўтарила бошлади. Натижада асосчиларнинг тухумдан чиқиши март ойининг 25-куни қайд этилди. Тадқиқот натижаларига кўра бу йил асосчиларнинг вояга етиш муддати ўртача 5-7 кунни ташкил этди.

Шира асосчилари дастлаб ўсув нуқтасига яқин жойлашган нозик баргларида озикланишни бошлади ва жадал кўпая борди. Асосчиларнинг биринчи бўғини қанотсиз тирик туғувчи урғочи ширалар сиркалари ёш новдаларнинг юқори қисмида ҳам дастлабки тўдаларни ҳосил қила бошлади. Бу даврда улар ўсимликнинг куёш нури кўпроқ тушадиган томонида озикланишни хуш кўради. Ширалар тез ривожланди ва сиркалар вояга етиб кўпайишни бошлади. Жумладан қанотсиз тирик туғувчи ширалар 2021-йил апрел ойининг бошларида аниқланди.

Апрель ойининг биринчи ярми шираларнинг кўплаб кўпайиш даврининг бошланиши ҳисобланади. Шу даврдан бошлаб ширалар тўдалари катталаниб, миқдор зичлиги кўтарилиб борди. Шира тўдаларининг йириклашиб бориши 2021-йил 20-апрельга тўғри келди.

Тўдаларда ширалар миқдор зичлигининг кўтарилиб бориши билан тур ичидаги муносабатлар бошқарувчи омил сифатида нимфа ва қанотли формаларни ривожланишига сабаб бўлади. Жумладан ширалар тўдалари ичида дастлабки нимфалар 26-28 апрельда кузатилди. Нимфаларнинг вояга етиши ўртача 6 кун давом этди. Шираларнинг кўплаб кўпайиш даври апрель-май ойларига тўғри келди. Мазкур тур Андижон тумани шароитида олма дарахтларининг кўпроқ юқори яруслари бўйлаб бир текис катта ва зич тўдаларни ҳосил қилиб яшади. Унинг биринчи бўғини асосчилардан иборат бўлган бўлса, иккинчи бўғиндан бошлаб тўдалар қанотсиз ва қанотли тирик туғувчи ширалар ҳамда нимфалардан ташкил топди. Нимфалар ва қанотли шираларнинг тўдалардаги улуши 2-4 бўғинга нисбатан кам сонда бўлди. 8-9-бўғин тўдалари таркибида қанотли ширалар сони юқори даражада бўлиб, улар популяция зичлигининг 40% га қадар қисмини ташкил этди.

Шираларнинг ривожланиши ва популяция зичлигининг ўзгариши йиллик, мавсумий ва экологик шарт-шароитларга боғлиқ бўлади. Унинг ҳаёт циклига эътибор берилса популяция зичлигининг юқорилашида 2 давр (баҳорги-ёзги ва кузги даврлар фарқланади. Маълумки асосчиларнинг ривожланиш муддатида уларнинг сони у қадар юқори бўлмайди. Масалан: 2021-йил апрель ойида 10 см новдадаги ширалар сони ўртача 55 тага тўғри келган бўлса, май ойига келиб бу кўрсаткич 107 тани ташкил этди

Ширалар микдор зичлигини ўзгариши.(Aphis pomi).

(1-жадвал)

Худуд	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Деканбар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Деканбар	
ҚХАИ	021	-----	5	07	428	205	35	54	7	3									
ИТС	021	-----	2	89	1,6	,3	,5	7	9	2									

Ширалар микдор зичлигини кескин кўтарилиши май-июнь ойларида кузатилган. Жумладан Андижон Қишлоқ Хўжалиги ва Агротехнологиялар Институтининг интенсиф боғида май ойида ширалар сони 107 тани ва июнь ойида эса 428 тани ташкил этган. Популяция тўлқинининг иккинчи кўтарилиши сентябрь-октябрь ойларига тўғри келди.

Андижон Илмий Тажриба Стансияси интенсиф боғида май ойида ширалар сони 89 тани ва июнь ойида эса 61,6 тани ташкил этган.

Андижон тумани АҚХАИ интенсиф боғи худудидаги ширалар фенологияси (Aphis pomi).2021й.

(2-жадвал)

Ноб	Ев	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Деканбар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Деканбар

0-тухумлик даври, - асосчи сиркалари, + -етук асосчилври, * -қанотсиз тирик туғувчи ширалар, х –сиркалар, =-нимфалар, >-қанотли тирик туғувчи ширалар, <-амфигон бўғин ширалари

Ўтказилган кузатувларимизда Андижон туман институт интенсиф олма боғида март-апрель ойларида кизил кон бити *Eriosoma lanigerum* сезиларли даражада зарар етказган

бўлса, кейинчалик апрел ойининг урталаридан бошлаб яшил олма бити *Aphis pomi* купайиб ривожланишни бошлади. Избоскан тумани “Андижон илмий тажриба стансияси” даги олма богида деярли кизил қон бити *Eriosoma lanigerum* кузатилмади. Аммо апрел ойининг бошларида олма яшил ширасининг дастлабки личинкалари пайдо бўлди. Бундан ташқари нок дарахтларида эса апрел ойининг охирига келиб нок шира бити аниқланди.

Мевали боғларда учровчи ширалар турлари ва уларнинг учраш даражаси (Андижон вилояти, АҚХАИ интенсив олма боғи 2021йй).

(3-жадвал)

№	Зараркунанда номи	Оила	Туркум	Учраш даражаси
1.	<i>Aphis pomi</i>	<i>Aphididae</i>	<i>Homoptera</i>	+++
2.	<i>Eriosoma lanigerum</i>			++

1-расм. *Aphis pomi* билан зарарланган олма дарахти.

2-расм. *Eriosoma lanigerum* билан зарарланган олма дарахти.

Олма боғида дастлаб қизил қон ширасининг личинка хамда имаголари қишловдан чиқди ва дарахтларнинг асосан ёш новдаларини кўпроқ зарарлаганлиги аниқланди. Март ойининг охирида яшил олма ширасининг дастлабки қишловчи босиқчлари қишловдан чиқа бошлади. Шу билан бирга уларнинг қанотли авлодлари мевали боғлар бўйлаб тарқалиши аниқланди. Апрель ойининг иккинчи ярмидан ширалар олма новдаларининг ўсув нуқталарида кўпая бошлади. Битта ўсув новдаларда ўртача 35-55 донагача кузатилди. Ҳар

бир барг ва новдалар бўйича шираларнинг ривожланиши ва табиий кушандаларининг учраши бўйича маълумотлар йиғилди.

Тадқиқотнинг дастлабки кузатувларида хон қизи қўнғизлари (*Coccinella septempunctata*) аниқланди. Ушбу етти нуқтали хон қизи қўнғизлари асосан апрель ойининг бошларида пайдо бўла бошлади. Апрель ойининг учинчи декадасида яъни апрель ойининг охирларига келиб тухумлари аниқланди. Тухумлар асосан олма ширалари тўпланган ёш новдалардаги барглarning орқа томонида аниқланди. Битта баргда ўртача 20-25 тагача тўп-тўп қилиб тик ҳолатда қўйилган тухумлари аниқланди. Тухумлари доимий кузатиб турилди. Орадан 15-16 кун ўтгач яъни май ойининг ўрталарига келиб личинкалар пайдо бўлишни бошлади. Личинкалар пайдо бўлган пайтда шира қолониялари хам зўр бериб қўпайишни бошлади ва хон қизи личинкалари шира босган барглarda ўртача 1-2 донани ташкил этди. Май ойининг охирларида гўмбақлар учраши аниқланди.

А

Б

3-расм. А- *Coccinella septempunctata* личинкаси , Б- имагоси

Шу билан бирга Coccinellidae оиласига мансуб икки нуқтали хон қизи қўнғизлари (*Adalia bipunctata*) хам учраши аниқланди. Лекин бу энтомофаглар етти нуқтали хон қизи қўнғизларига нисбатан камроқ учради. Икки нуқтали хон қизи хам деярли бир хил муддатларда учраши аниқланди.

А

Б

4-расм. А- *Adalia bipunctata* личинкаси, Б-Имагоси

Олтинкўз тухумлари кейинроқ яъни апрель ойининг ўрталарига келиб кўзга ташланди. Тухумлар асосан олма дарахтининг баргида ва новдаларида аниқланди. Орадан 6-7 кун ўтгач личинкалар пайдо бўлишни бошлади. Личинкалар асосан шира колониялари босган ўсимликнинг учки қисмларидаги барглarning орқа қисмида учраши аниқланди. Шира босган барглarda олтинкўз личинкалари ўртача 2-3 донани ташкил этди. Май ойининг 9-10 саналарига келиб олтинкўз ғумбаклари аниқланди. Май ойининг учинчи декадасида олтинкўз имаголари кўзга ташланди.

Афидиидлар май ойининг бошларига келиб аниқлана бошлади. Зарарланган ширалар лабораторияга олиб келиниб текширилди ва шираларнинг танасида афидиид турларидан (*Praon volucre*) тури паразитлик қилаётгани аниқланди. Аммо бошқа тур энтомофагларга нисбатан ушбу паразит кам миқдорда учраши аниқланди.

Мевали боғларда учровчи шираларнинг энтомофаглари турлари ва уларнинг учраш даражаси (Андижон вилояти, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти интенсив олма боғи 2021 йй).

(4-жадвал).

№	Энтомофаг Тури	Латинча номи	Оила	Туркум	Учраш даражаси
3.	Етти нуқтали хон қизи	<i>Coccinella septempunctata</i> L.	Coccinellidae	Coleoptera	+++
2.	Олтинкўз	<i>Chrysopa carnea</i> Steph.	Chrysopidae	Neuroptera	+++
3.	Икки нуқтали хон қизи	<i>Adalia bipunctata</i> L.	Coccinellidae	Coleoptera	++
4.	Афидиидлар	<i>Praon volucre</i> Hal.		Hymenoptera	+

Изох: +++энг кўп, ++ ўрта, + кам.

Андижон илмий тажриба станциясига қарашли интенсив олма боғида ўсимлик битларидан *Aphis pomi* Deg., *Eriosoma lanigerum* Hausn. турлари учраши аниқланди. Кузатувларга кўра олма дарахтида учраган ўсимлик битларида энтомофаглар турларидан *Coccinella septempunctata* Hal тури олмада учровчи ҳар иккала ўсимлик битларида ҳам энг кўп учраши зараркунандаларга қирон келтириши аниқланди. *Chrysopa cornia* *Aphis pomi* Deg турида кўпроқ *Eriosoma lanigerum* Hausn турида эса камроқ учраши аниқланди. *Adalia bipunctata* иккала ўсимлик битларида ҳам ўртача даражада учраши аниқланди. *Praon volucre* тури эса *Aphis pomi* Deg турида кўпроқ учраб, *Eriosoma lanigerum* Hausn турини нисбатан кам зарарлади. *Aphelinus mali* паразити эса бошқа паразитларга нисбатан кам учради аммо *Eriosoma lanigerum* Hausn турини зарарлагани кузатилди.

Олма дарахтида ўсимлик битлари энтомофаглари учраш даражаси. (Андижон вил. Андижон илмий тажриба станцияси. 2021йй.)

(5-жадвал).

№	Ўсимлик бити турлари
---	----------------------

	Энтомофаг турлари	<i>Aphis pomi</i> Deg	<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausn
1	<i>Coccinella septempunctata</i>	+++	+++
2	<i>Chrysopa cornia</i>	+++	++
3	<i>Adalia bipunctata</i>	++	++
4	<i>Praon volucre</i>	++	+
5	<i>Aphelinus mali</i>	-	++

(Изох: +++-кўп, ++-ўртача, +-кам)

Хулоса. Бу йил Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Ахборот маслаҳат маркази (extension center) ўқув тажриба хўжалигидаги интенсив олма боғида олма яшил шираси (*Aphis pomi*) кучли даражада зарар етказди. Хаттоки август ойида хаво харорати юқори бўлишига қарамасдан ривожланишни давом эттирди. Олма яшил шираси бу йил 17 та авлод бериб ривожланди. Ширалар қисқа муддатда ривожланиш циклини якунлаши туфайли кўп авлод бериб ривожланади. Шунинг учун шираларга қарши уйғунлашган кураш чораларини ўз вақтида ва сифатли олиб бориш талаб этилади. Андижон илмий тажриба стансиясига қарашли интенсив олма боғида бешала энтомофаг ва паразитлар ҳам олма дарахтида ўсимлик битларининг сонини самарали бошқариб туриши мумкин. Бунда кўпроқ *Coccinella septempunctata*, *Chrysopa cornia* энтомофагларининг ўрни катта бўлиб мевали боғлар агротехникасида юз берадиган барча экологик факторларда яхши ривожлана олади. *Praon volucre* ва *Aphelinus mali* паразитлари ўсимлик битларини бир мунча яхши зарарласада юқоридаги энтомофагларга нисбатан камроқ учраши аниқланди.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, боғларда шираларга қарши олдини олиш, агротехник, биологик курашларни ўз вақтида сифатли ўтказиб борилса кимёвий препаратларни қўллашга камроқ эҳтиёж бўлади. Шунда табиатда учрайдиган энтомофагларни ҳам сақлаб қолган бўламиз.

REFERENCES

- [1] Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилиш, ҳамда агротоксикология асослари. Тошкент 2014 й.
- [2] А.М.Худойкулов, Ш.М.Махмудова Мевали юоғларда қалқондорларга қарши препаратларнинг биологик самарадорлиги. 2021 й.
- [3] Давлетшина А.Г. Тли рода *AphisL.* Фауны Узбекистана. - Ташкент: Наука, 1964.-- 135 с.
- [4] Шапошников Г .Х.// Систематика и экология тлей- вредителей растений Рига 1983.С. 4.
- [5] Бергун С. А. Экологические аспекты мониторинга зеленой яблонной тли (*Aphis pomi* Deg.) в яблоневых садах центральной зоны Краснодарского края: автореф. дис... канд. биол. наук. Ставрополь, 2004. 22 с

[6] Nadarasah G., Stavrinides J. Insects as alternative hosts for phytopathogenic bacteria // Federation of European Microbiological Societies Microbiology Reviews. 2011. Vol. 35. P. 555–575

[7] X.Шукуров, Ш.Хўжаев Яшил олма ширасининг хусусиятлари ва зарари. Агрокимёхимоя ва ўсимликлар карантини №3 2017 й. Б-25

[8] Stary P. Biology of aphid parasites (Нут., Aphidiidae) with respect to integrated control Hague, 1970. P. 643.

[10] М.Х.Аҳмедов, А.К.Хусанов, И.И.Зокиров, Қ.Ҳ.Ғаниев, Ш.Р.Тошматова “Афидоиндикация, трансформация ва трансгрессия” монография. Тошкент 2014 й

[11] А.Анорбоев. Кизил кон битининг биологик хусусиятлари ва уларнинг зарарлилик даражалари. Агробизнес информ. №2 2019-й. Б-30-31.

[12] А.Анорбоев. А.Жумаева. Интенсив мевали боғларда шираларнинг (Aphididae) турлари, биоэкологик хусусиятлари. Агрокимё ва усимликлар карантини. № 2 2021-й. Б-51-53.

[15] Xusanov, A. (2022). Адаптациии тлей-афидид к абиотическим факторам среды.

[16] Xusanov, A. (2022). TROPHIC ATTITUDE OF APHIDS (Homoptera, Aphidinea) AND CO-EVOLUTION.

[17] Xusanov, A. (2022). Mechanisms of aphid’s behavior according to the theory of functional system.

[18] Xusanov, A. (2022). Competing for space of aphids.

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table1. Lifecycle

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. LondonComm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table1. Lifecycle

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. LondonComm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table1. Lifecycl

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (Aphis pomi). Journal of

Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by ad opting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2):

24-28.

Gautam, D. C.&Kumari, M.2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal

of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. &Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. Life cycle(P

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (*Aphis pomi*). Journal of

Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by ad opting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2):

24-28.

Gautam, D. C.&Kumari, M.2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal

of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. &Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. Life cycle(P

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (*Aphis pomi*). Journal of

Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by ad opting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2):

24-28.

Gautam, D. C.&Kumari, M.2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal

of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. &Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. Life cycle(P

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (*Aphis pomi*). Journal of

Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by ad opting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2):

24-28.

Gautam, D. C.&Kumari, M.2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal

of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. Life cycle(P

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (*Aphis pomi*). Journal of Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by adopting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2): 24-28.

Gautam, D. C. & Kumari, M. 2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. Life cycle(P

Baker, A. C. & Turner, W. F. 1916. Morphology and biology of the Green Apple aphid (*Aphis pomi*). Journal of Agricultural Research, 5: 955-993.

Bhalla, O. P. 1972. Ensure quality of apple fruit by adopting measures against insect pests. Himachal Horticulture, 9 (2): 24-28.

Gautam, D. C. & Kumari, M. 2004. Biology of Green apple aphid (*Aphis pomi* De Geer) on Apple host. Indian Journal of Horticulture, 61 (3): 229-231.

Kennedy, J. S., Day, M. F. & Eastop, V. F. 1962. A Conspectus of Aphids as vectors of plant viruses. London Comm.

Inst. Entomology, 1: 114.

Table 1. L

**HARBIY TA'LIM FAKULTETLARI TALABALARINING KREATIV
SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH**

Nodirjon Azamatovich Jalilov

Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Jalilovnodir2022@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365933>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogika sohasidagi OTM talabalarining kreativ qobiliyatlarini, ijodkorlik iste'dod darajasi, individning an'anaviylik yoki odat tusiga kirgan fikrlash sxemasidan uzoq bo'lgan, prinsipial yangi g'oyalarni yaratishga tayyorlikni xarakterlovchi, shuningdek, muammolarni o'zgacha tarzda bartaraf etish, iqtidorning mustaqil faktori sifatida qabul qilingan ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan materiallar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, qobiliyat, ijodkorlik, iste'dod, individ, an'anaviy, prinsip, iqtidor, mustaqil faktor, raqobatbardosh, konvergent, divergent.

Аннотация. В данной статье освещаются творческие способности студентов вузов в области педагогики III, уровень творческой одаренности, характеризующие готовность индивида к созданию принципиально новых идей, далеких от традиционных или привычных схем мышления, а также направленных на развитие творческих способностей, воспринимаемых как самостоятельный фактор одаренности, преодоления проблем.

Ключевые слова: креативность, способности, креативность, талант, индивидуальность, традиционность, принцип, одаренность, независимый фактор, конкурентный, конвергентный, дивергентный.

Abstract. This article highlights the creative abilities of university students in the field of pedagogy III, the level of creative giftedness, characterizing the individual's readiness to create fundamentally new ideas, far from traditional or habitual patterns of thinking, as well as aimed at developing creative abilities, perceived as an independent factor of giftedness, overcoming problems.

Keywords: creativity, abilities, creativity, talent, individuality, tradition, principle, giftedness, independent factor, competitive, convergent, divergent.

Jahon ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarning o'zini o'zi rivojlantirishi va kreativ qobiliyatini takomillashtirishning innovatsion modullari amaliyotga tadbiq etilmoqda. 2030-yilgacha mo'ljallangan Yuneskonning Inxson deklaratsiyasida "Ta'lim-taraqqiyotning asosiy harakatlanuvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat" deb e'tirof berilib malakali mutaxassislarning kasbiy kompetentligini oshirish kreativlik va nostandart tafakkur tarzi bilan bog'liq sifatlarni aniqlash, ta'lim tizimida shaxsning ijodkorlik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalarni amaliyotga tadbiq etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahonda ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida, ta'limga kreativ yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kreativ sifatlarini rivojlantirish, ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, talabalarda kreativ sifatlarni rivojlantirish, bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda, shuningdek oliy ta'limning sifatini ta'minlash, tashkiliy-didaktik loyixalashtirishni takomillashtirish,

innovatsion-interaktiv texnologiyalarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e‘tibor berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” nomli kitobida “Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz ko‘rib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalari va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz” degan edilar.

Kreativlik va bilim o‘rtasidagi yaqin aloqani ko‘rsatadigan mamlakatimiz va chet el olimlari tomonidan olib borilgan ko‘plab tadqiqotlar mavjud hamda olib borilmoqda. Kreativlik tushunchasi birinchi bo‘lib amerika va yevropa olimlari tomonidan tadqiqot e‘tilgan. Kreativlik va shaxs kreativligini rivojlantirish masalalari Ray M.Simpson tomonidan tayanch tushuncha sifatida ilk marta 1922 yil AQSH da qo‘llanilgan bo‘lsa, birinchi nazariy va amaliy tadqiqotlar amerikalik psixolog J.P.Guilfordga tegishli: u 1959 yilda “kreativlik” atamasini kiritgan, uni tafakkurning alohida turi – muammoni hal qilishning ko‘plab usullarini ta‘minlaydigan, kutilmagan xulosalar va natijalarga olib keladigan divergent (“divergent, turli yo‘nalishlarga boradigan”) fikrlash deb atagan. Bunday fikrlash yagona to‘g‘ri yechimga qaratilgan konvergent bilan taqqoslanadi. Konvergent (lotincha convergere – bir yo‘ldan) tafakkur formasi bo‘lib, muammoning bir qancha yechimlaridan faqat yagona to‘g‘risini tanlashdir. Konvergent tafakkur asosida intellekt yotadi, shuning uchun intellektual tafakkur deb ham ataladi. Kreativlik bo‘yicha Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan Ю.П.Варлакова oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak pedagogik ta‘lim bakalavrlari kreativligini rivojlantirish bo‘yicha, Н.М.Гнатко ijodkorlik muammosi va taqlid hodisasi haqida, Л.Д.Лебедева boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kreativligi to‘g‘risida, В.Ф.Луговая kreativlik shaxsning moslashuvchan potensialining tarkibiy qismi sifatida, Л.А.Зацепилова, О.Г.Поздняков, О.Н.Овсянникова oliy harbiy ta‘lim muassasalarida talabalarining kreativligini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Xususan A.R.Aripdjanova ta‘limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilarining kreativ salohiyatini rivojlantirishga doir tadqiqot ishlari, T.Ch.Aliboyev innovatsion ta‘lim muhitida o‘quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish, Ch.T.Shokirova, G.N.Ibragimova, M.A.Tilakova, I.M.Sirojiddinova, D.Sh.Djurayevalar talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha, Sh.X.Pozilova Oliy ta‘lim muassasalarida tinglovchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida kreativ o‘qitish metodikasi bo‘yicha, R.Yu.Musinova bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ o‘zini o‘zi boshqarishni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga doir tadqiqot ishlarini olib borganlar.

N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To‘rayevlar tomonidan pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari, M.Usmonboyeva, A.To‘rayevlar kreativ pedagogika asoslari, M.M.Musurmonova kreativ yondashuv asosida o‘qitishning didaktik ta‘minotini yaratish mexanizmlari, A.I.Avazboyev, J.E.Pardaboyev talabalarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning samarali yo‘llari nomli ilmiy risolalari chop etilgan.

Jumladan, Kreativ fikrlashni o‘rganish uchun siz o‘z fikrlaringizga erkinlik berishingiz va ularni ma‘lum bir kanal bo‘ylab yo‘naltirishga urinmasligingiz kerak. Inson boshiga nima tushsa ham, bema‘ni tuyulsa ham aytishi mumkin. Muammoni guruhli yechishda ishlatiladigan kreativ fikrlash aqliy hujum deb ataladi. Sh.X.Pozilova esa kreativlik deganda tinglovchilarning nostandart fikrlashi natijasida yangi, original g‘oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyati, “kreativ o‘qitish” esa, pedagog va ta‘lim oluvchi o‘rtasidagi ijodiy munosabat, o‘zaro ta‘lim oluvchi yoki

ma'lum bir vosita orqali ta'lim oluvchi orasidagi kreativ jarayon bo'lib, u shaxs kreativligini rivojlantirishga xizmat qiladi deb ta'riflaydi. G.N.Ibragimovanning fikriga ko'ra kreativ mutaxassis quyidagi fazilatlariga ega bo'lishi kerak: topqirlik, o'z-o'zini tanqid qilish va tanqidiylik, moslashuvchan fikrlash, mustaqillik, fikr-mulohazalar, jasorat va g'ayrat, matonat, ishni oxirigacha yetkazishda matonat, maqsadga muvofiqlik.

Ilmiy tadqiqotlarni o'rganish natijasida shuni aytishimiz mumkinki kreativlik jarayoni boshlang'ich g'oyalarni ishlab chiqish, ularni tadqiq qilish va tahlil etish, zarur bo'lsa ulardan voz kechishni ham o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayoniga nisbatan kreativ yondashuv ta'lim olish, o'quv fanlarining asoslarini o'zlashtirishga nisbatan qiziqishi susaygan talabalar bilan ishlash bilan birga jonli, qiziqarli, jo'shqin muloqotga kirishish, ularni bilim olish uchun faollikka undash uchun ham qo'llaniladi.

Demak, talabalarning kreativ sifatlarini rivojlantirishning muhim sharti mashg'ulot paytida ijodkorlik muhitini yaratishdir, chunki bu holda faqat turli xil o'quv faoliyatida qobiliyatlarni namoyon etish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, har bir shaxsning umumiy ishga qo'shgan hissasi muhimdir, qiziqishni rag'batlantirish, qiziqishlarni rivojlantirish, motivatsiyani, so'z va harakat erkinligini oshirish kerak. Bu statik, mavjud o'quv tizimi tomonidan belgilangan chegaralardan tashqariga chiqadigan narsani aytish yoki qilishdan qo'rqish darajasini kamaytirishga yordam beradi. R.Yu.Musinovanning ilmiy qarashlarida kreativ o'zini o'zi boshqarish jarayonining o'zi kreativ maqsadni tanlash va amalga oshirishni, individual kreativ, kreativ imkoniyatlarni anglash va hisobga olishni, harakatlar ketma-ketligini tuzish haqidagi g'oyalarni shakllantirishni, ma'lumotlar va natijalarni baholash normalari va mezonlarini belgilashni, kreativ maqsadga erishish uchun dasturlarni tuzishni o'z ichiga olgan shartli, izchil harakatlar shaklida taqdim etilishi mumkin deb ta'kidlaydi. I.M.Sirojiddinovanning fikricha kasbiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonining barqarorligi talabaning yoshi, ma'lumotlilik darajasi, shaxsning individual xususiyatlari va oliy ta'lim muassasasining tarbiyaviy ishlarining xususiyatlariga, o'z tarbiyaviy ta'sirlarini talabalarni bundagi faolliklari bilan qanday umumlashtira olishiga bog'liq.

Bizning nazarimizda kreativlik inson tomonidan amalga oshiriladigan, o'ziga xos noan'anaviy sifatlarga ega bo'lgan va yangi g'oyalarni yaratishga olib keladigan jarayon sifatida tushunilsa, unda kreativlik insonning intellektual salohiyati, ichki manbai sifatida qaraladi.

Ma'lumki ijodiy faoliyat bizning kundalik hayotimizni jozibalibroq qiladi, fan va san'atni ijodsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biz har doim murakkab fikrni ifodalaganimizda yoki oq qog'ozni matn bilan qoraytirganimizda ijod qilamiz. Agar biz shu ishni samarali va g'ayrioddiy tarzda uddalay olsak, bizni rosmana ijod kishisi deb atash mumkin. G.N.Ibragimova ta'lim oluvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish, ijodkorlik hamda fikrlash mezonlariga tayanuvchi paradigmani yaratish zaruriyati namoyon bo'lib, u ta'lim mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari, kadrlar ta'minoti kabi jihatlarni keng ko'lamda aks ettiruvchi ta'lim muammolarini alohida dolzarb masala sifatida oldingi o'ringa olib chiqishni ko'rsatmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida "o'qituvchi va talaba" munosabatlarini insonparvarlashtirish, erkinlashtirish va shaxsiga yo'naltirish orqali o'quv jarayonini mustaqil tashkil etib, boshqaruvchi, har bir o'quvchining ijodiy va intellektual rivojlanishini ta'minlovchi zamonaviy o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talablarni vujudga keltirdi deb fikr yuritadi.

Xususan Yu.M.Asadov o'z ilmiy qarashlarida kreativ salohiyatning eng qimmatli xususiyati uning innovatsiya sohasidagi yuksak rolidir. Innovatsiya asosan inson aqlining mahsuli

bo‘lgan intellektual qator sifatida kreativ salohiyatdan foydalanishning eng tizimli va vizual natijasidir. Va shunga ko‘ra, bu ilmiy va texnologik taraqqiyotning rivojlanishiga eng katta ta‘sir ko‘rsatadigan yangiliklardir deya ta‘kidlaydi. T.Ch.Aliboyevga ko‘ra kreativlik amaliy qiymatga ega ko‘plab g‘oyalarni yaratish qobiliyati bo‘lib, u vaqtni, kuchni tejashga imkon beradi, foydalanishga har jihatdan qulay bo‘lgan mahsulotning yaratilishini ta‘minlaydi. Ana shu sifatga ega shaxs faoliyatida izchil ravishda yangi g‘oyalarni ilgari surish, masala, muammoning yechimini topishda oqilona qarorlarni qabul qilish, mahsulotni o‘zgacha ko‘rinishda talqin etish, uni original elementlar bilan boyitish orqali amaliy qiymatga ega natija (mahsulot)ga ega imkonini yaratuvchi qobiliyat aks etadi. G.N.Ibragimova kreativlik-shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik hislatlari bilan bog‘liq ko‘nikmalar majmui bo‘lib, o‘z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, intiutsiya, natijalarni oldindan ko‘ra bilish, fantaziya, tadqiqotchilik va refleksiyaning qamrab oladi deb ta‘kidlaydi.

Bizning fikrimizcha harbiy ta‘lim berish sharoitida kreativ shaxs bo‘lish uchun harbiy ta‘lim fakultetlari talabalari Davlat Ta‘lim Standarti va Harbiy ta‘lim fakultetlari malaka talablarida taqdim etilgan zarur va yetarli darajada bilim, ko‘nikma va malaka hamda qobiliyatga ega bo‘lishi, yuqori motivatsiyaga ega bo‘lishi, o‘rganish va ijodiy faoliyatga qiziqish ko‘rsatishi, o‘ziga xosligi va fikrlash ravonligini namoyon qilishi kerak.

Bo‘lajak chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik o‘qituvchilarida kreativ sifatlar tarkibi quyidagi qismlardan iborat:

- motivatsion kasbiy va pedagogik yo‘naltirilganlik, o‘z bilimlari, qobiliyatlari, ko‘nikmalarini egallash va amalga oshirishga shaxsiy munosabat, kelajakdagi kasbiy faoliyatga bo‘lgan qadriyat munosabatida, muvaffaqiyatga erishish istagida ham namoyon bo‘ladi;

- bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy faoliyatining asosi bo‘lgan bilim va ko‘nikmalari, shuningdek, kreativlikni rivojlantirishga ta‘sir ko‘rsatadigan bilim faoliyatining ijodiy xususiyatlarini qamrab oladi; prakseologik kasbiy muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish qobiliyati bilan tavsiflanadi hamda shaxs tomonidan kasbiy qadriyatlar, bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni o‘zlashtirish va o‘zgartirish jarayonini ochib beradi va mutaxassis sifatida o‘zini o‘zi anglashni nazarda tutadi. Shu bilan birga talabalarning kreativ sifatlarini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari quyidagilardan iborat: ta‘lim jarayonini axborotlashtirish, harbiy ta‘lim tizimini insonparvarlashtirish va kreativ sifatlarini rivojlantirish.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki Harbiy ta‘lim fakultetlari talabalari har doim ham kreativ shaxs sifatida harakat qila olmaydilar, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 oktabr, 809-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim muassasalarining harbiy tayyorgarlik o‘quv bo‘linmalari to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori rezervdagi va zahiradagi ofitserlarni tayyorlaydigan harbiy tayyorgarlik o‘quv bo‘linmalari o‘z maqomiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi oliy harbiy ta‘lim muassasalariga tenglashtiriladi deb ta‘kidlanganligi talabalarning umumharbiy nizomlar asosida komandir va boshliqlar tomonidan berilgan buyruqlar so‘zsiz bajarilishi kerakligini, buyruqlar bajarilmagan holatlarda esa ularga nisbatan intizomiy ta‘sir choralari yoki jinoiy javobgarlikka tortish holatlari ham qo‘llanishi mumkin. Talabalarga kreativlik kelajakda pedagog sifatida faoliyat olib borganda pedagogik-psixologik jarayonlarni tashkil etish va mazmunni boyitishda, shuningdek, motoo‘qchi guruh komandiri sifatidagi faoliyat olib borishida jangovor vazifalarni bajarish vaqtida tez va to‘g‘ri nostandart qarorlar qabul qilishda divergent fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 9 октябрдаги 809-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларининг ҳарбий тайёргарлик ўқув бўлинмалари тўғрисида” ги қарори. Т.; 2017 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., 2021. – 237 б
3. Образование 2030: Инчхоне, Республика Корея, Всемирный форум по вопросам образования 2015 г. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus.
4. Арипджанова А.Р. Развития креативного потенциала педагоговвысших образовательных учреждений в условиях информатизации образования. дис. ... док фил (PhD) педаг наук. 2017. 15 с
5. Алибоев.Т.Ч. Инновацион таълим муҳитида ўқувчиларда креативлик сифатларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш. Дес... Пед фан фал док (PhD). Ж.: 2021. Б. 46.
6. Шокирова Ч.Т. Талабаларнинг ижодий фикрлашини ривожлантириш ва дастурий назорат асосида ўқитиш самарадорлигини ошириш. Дес....Пед. фан. номз. А. : 2009. Б. 45.
7. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Дес. фал док (PhD).Т.: 2017. Б. 33-34.
8. Тилакова М.А. “VIII-IX синф ўқувчиларида синфдан ташқари машғулотларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг педагогик шарт шароитлари”. Дес. фал док (PhD). 2019. Б. 101.
9. Сирожиддинова .И.М Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий-ижодий қобилиятларини ривожлантириш. Дес.... Пед. фан.фал док (PhD).Т.:2020. Б. 65.
10. Джураева Д.Ш. “Муаммоли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш” Дес. фал док (PhD). 2022. Б. 16.
11. Позилова Ш.Х. Олий таълим муассасалари тингловчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси. Дес.фал.док.(PhD). 2019. Б. 22.
12. Мусинова Р.Ю. “Социально-психологические особенности формирование креативной саморегуляции у будущих педагогов”. Дес. док фил (PhD) по псих-ким науком. Самарк. 2019.112. с.
13. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. Т.: 2015.Б 120.
14. Усмонбоева М., Тўраев А. “Креатив педагогика асослари” Т.: 2016. Б. 18-19.
15. Мусурмонова М.М. “Креатив ёндашув асосида ўқитишнинг дидактик таъминотини яратиш механизмлари”. “Science and education” Scientific journal. 2018.й. <https://www.iiste.org/>.
16. Авазбоев А.И., Пардабоев Ж.Э. Талабаларда креативлик сифатларини ривожлантиришнинг самарали йўллари. Замонавий таълим / Современное образование 2018. 8. Б. 20-25.
17. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида).: Пед.фан.докт...дис. автореф.Т.; ТДПУ. 2006. Б.49.

18. Позилова Ш.Х. Олий таълим муассасалари тингловчиларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларида креатив ўқитиш методикаси. Дес.фал.док.(PhD). 2019. Б. 22.
19. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Дес. фал док (PhD).Т.: 2017. Б. 33-34.
20. Муслимов Н.А. «Бўлажак касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантириш.Т.: Фан, 2004, 124 бет.
21. Мусинова Р.Ю. “Социально-психологические особенности формирование креативной саморегуляции у будущих педагогов”. Дес. док фил (PhD) по псих-ким науком. Самарк. 2019.112. с.
22. Сирожиддинова .И.М Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий-ижодий қобилиятларини ривожлантириш. Дес.... Пед. фан.фал док (PhD).Т.:2020. Б. 65.
23. Шокирова Ч.Т. Талабаларнинг иждодий фикрлашини ривожлантириш ва дастурий назорат асосида ўқитиш самарадорлигини ошириш. Дес....Пед. фан. номз. А .: 2009. Б. 45.
24. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Дес... Пед фан фал док (PhD).Т.: 2017. Б. 33-34.
25. Асадов Ю.М. Индивидуально-психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма: Автореф. дис. ... канд. псих. наук. Т.; 2007. 25 с.
26. Алибоев.Т.Ч. Инновацион таълим муҳитида ўқувчиларда креативлик сифатларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш. Дес... Пед фан фал док (PhD). Ж.: 2201. Б. 46.
27. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Дес. фал док (PhD).Т.: 2017. Б. 33-34.
28. Jalilov Nodirjon Azamatovich. (2021). DEVELOP THE QUALITIES OF PROFESSIONAL CREATIVITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1080–1083. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/867>
29. Nodirjon Azamatovich Jalilov, & Umidjon Fazilov. (2022). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING CREATIVE QUALITIES OF STUDENTS OF MILITARY EDUCATION FACULTIES. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 7, 37–40. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/201>
30. Ўқитувчи Н.А.Жалилов. (2022). HARBİY TA’LIM FAKULTETLARI TALABALARINING KASBIYKREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY – PEDAGOGIK ZARURIYATI. *Conference Zone*, 58–60. Retrieved from <http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/626>
31. Jalilov Nodirjon Azamatovich. (2022). CREATIVITY AS AN IMPORTANT PEDAGOGICAL FACTOR FOR STUDENTS OF MILITARY EDUCATION. *Conference Zone*, 280–282. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/582>
32. Guilford J. P. Creative Talents. <https://www.amazon.com/Creative-Talents-Their-Nature-Development/dp/0943456150>
33. Варлакова Ю.Р. “Развитие креативности будущих бакалавров педагогического образования в вузе” Дес. кан.пед.наук. Красн. 2013.

34. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания. <https://search.rsl.ru/ru/record/01001690092>.

35. Лебедева Л. Д. Креативность младших школьников. Дис. ... канд. пед. наук. Ульяновск. 2004. 194 с.

36. Луговая В.Ф. Креативность как компонент адаптационного потенциала личности. Дис. ... канд. псих. наук Санк – Петер. 2005.

37. Зацепилова Л.А. “Развитие креативности курсантов при изучении гуманитарных дисциплин в высшем военно-учебном заведении”. Дис. Кан пед наук. Улянск. 2011. 27. с.

38. Поздняков.О.Г. Педагогические пути развития творческих способностей к познавательной деятельности у курсантов военных вузов. Дес. Кан пед наук. Красно. 2013. 39. с.

39. Овсянникова О.Н. “Психолого-педагогические условия развития креативных способностей у курсантов военного вуза (на материале изучения курса иностранного языка)”. Дес. Кан пед наук. Орел-2005. 28. с.

УДК 595.798

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ПАСТ ТЕПАЛИКЛАРИДА ҲАҚИҚИЙ
АРИЛАРНИНГ (HYMENOPTERA: VESPIDAE) ТАРҚАЛИШИ**

А.С. Юсупова

ЎзР ФА Зоология институти эркин тадқиқотчиси

М.А. Ембергенов

ЎзР ФА Зоология институти таянч докторанти

e-mail: embergenov.m.a@inbox.ru

М.Ж. Медетов

ЎзР ФА Зоология институти катта илмий ходими, б.ф.д.

e-mail: m.j.medetov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366004>

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон паст тепаликларида ҳақиқий арилар (*Vespidae*) турларнинг тарқалиши ва хўжаликнинг салбий ва фойдали ахамияти келтирилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида ариларнинг (*Vespidae*) ўрганилган худудларда 5 турлар сони ташиқил этиши аниқланган.

Калит сўзлар: *Vespidae*, *Eumeninae*, *Polistes*, тур, Зоогеографияси, арилар, тадқиқот.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ОС (VESPIDAE) НА НИЗИНАХ
КАРАКАЛПАКСТАНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ**

Аннотация. В этой статье описывается распространение видов настоящих ос (*Vespidae*) в низинах Каракалпакстана, а также их вред и пользу наносимых хозяйству. Исследования показали, что число настоящих ос (*Vespidae*) насчитываются 5 видов на исследуемых территориях.

Ключевые слова: *Vespidae*, *Eumeninae*, *Polistes*, виды, зоогеография, осы, исследования.

**DISTRIBUTION OF REAL OSES (VESPIDAE) ON THE LOWS OF
KARAKALPAKSTAN AND THEIR SIGNIFICANCE IN NATURE.**

Abstract: This article describes the distribution of species of true wasps (*Vespidae*) in the lowlands of Karakalpakstan, as well as their harm and benefits to the economy. Studies have shown that there are 5 species of true wasps (*Vespidae*) in the study areas.

Key words: *Vespidae*, *Eumeninae*, *Polistes*, species, Zoogeography, wasps, research.

Кириш. Дунё фаунасида *Vespidae* оиласи ариларнинг 6 кенжа оила 256 авлодга мансуб 5274 тури маълум [2]. Полеарктикада 81 авлодга мансуб 1046 тур, Россияда бугунги кунда 31 авлодга мансуб 147 турлари учрайди [6]. Илгари 3 та кенжа оилага жамоа бўлиб яшовчи ёки қавок арилар (*Vespidae*), гулли арилар (*Masariidae*) ва (*Eumenidae*). *Vespidae* оиласи олтига: *Vespinae*, *Polistina*, *Stenogastastina*, *Eumeninae*, *Masadinae* ва *Euparagiae* каби кенжа оилалари сайёрамиз буйлаб кенг тарқалган) [2,3,4].

Vespidae лар айрим зарарли ҳашаротларнинг бир қанча турлари сонини тартибга солишга муайян ҳисса қўшадилар. Бундан ташқари қисман ўсимликларнинг чангганишида муҳим саналади [1,2]. Сайёрамизнинг баъзи худудларида оила вакиллари боғ зараркунандалари деб ҳисобланади, шунингдек хавфли ҳашаротлар тиббий дефинсиялар

рўйхатига киритилган. Арилар сайёрамиз био хилма-хиллигининг асосий таркибий қисмларидан бўлиб, инсон экологиясида ҳаётий муҳим ўрин эгаллайди. Ҳисобланишича дунёдаги жами озик-овқатнинг учдан бир қисми ариларнинг чанглантиришига боғлиқ экан. Ижтимоий ҳаёт тарзига эга ари турлари энг кўп ўрганилган. Холбуки бу арилар дунё арилар фаунасининг кичик бир қисмига тенг келади [3,5]. Турларнинг 90% дан кўпроги ижтимоий эмас ёки яқка умиргузаронлик қилишади. Одамлар асаларичилик билан биргаликда қишлоқ-хўжалиги маҳсулотларини етиштириш баракали мўл-ҳосилга олиб келишини ўрта асрлардан билишган ва ўтган асрдан бошлаб чангланиш ҳақида тушунчага эга бўлишди. Бугунга келиб арилар дунёда 400 мингга яқин ҳосил турларини чанглантиради. Чанглантиришнинг аксарият қисми арилар зиммасига тўғри келсада сўнгги 15-20 йилда фойдали ариларнинг 50% дан кўпроқ қисми касаллик, паразитлар ва экологик сбаблар туфайли инқирозга келди ва бу қишлоқ-хўжалигига катта таъсир кўрсатди. Озик-овқат нархларининг кўтарилиши катта муаммога айланди. Бу биз инсонларнинг фойдали ариларга каттиқ боғланиб қолганимиздан дарак беради. Муаммони ҳал қилиш учун бошқа тур ариларини ишга ёлласак нима бўлади деган совалга илмий томондан жавоб топичимиз учун турларнинг янада яхши ўрганишимиз керак. Муқобил чанглантирувчи ариларга ватанимиз арилари яхши мисол бўла олади [2,3].

Арилар тарқалиши ва аҳамияти бўйича илмий-тадқиқотлар республикаимиз ҳудудларида А.Г. Давлетшина (1979), Т.Т. Кулумбетова (1999), Даминова (2004), Л.Кастро, Л.Дворақлар (2009), Темрешев (2015), Буянжаргал (2016), ва М.В. Мокроусов, В.А. Зрянин (2015), ва бошқаларнинг илмий асарларида ариларнинг тарқалиши, экологияси, уларнинг шаклланиши, хўжаликдаги аҳамияти ва зарари бўйича тадқиқот ишларни кузатиш мумкин. Қорақалпоғистон паст тепаликлари ҳудудида ҳақиқий ариларнинг тарқалиши ва табиатдаги ўрни тўлалигича ўрганилмаган. Шунинг учун Қорақалпоғистон паст тепаликлари ҳудудида ҳақиқий ариларнинг тарқалишини ўрганиш ҳам илмий ва амалий нуқтаи назардан долзарб ҳисобланади.

Материал ва усуллар

Тадқиқотлар 2020-2022-йилларда Қора тау, Султан Уайс, Қусхона тау ҳудудларида олиб борилди. Биоматериалларни йиғишда ҳар хил тузоқлардан фойдаланган ҳолда олиб борилади (Палевой 2006; Хумала, Палевой 2009; Шлехтенок 2013), Малеза тузоғи (Терешкин, Шеляхтенок 1989), Мёрике тузоғи (Целищева 2013). Турларни аниқлашда В.Л. Казенас (2016) усуллари қўлланилди. Ҳашаротларни учиш даврида йиғиш учун 30 см диаметрилик букланадиган ҳалқа ва тадқиқотчи харакатига мослаштирилган тутқичга эга бўлган замонавий энтомологик тўрлардан фойдаланилди. Ҳашаротларни йиғиш уларни учиш давомида ҳаво муҳитида амалга оширилди. Йиғилган материаллар 96 % ли спитрда пластмасса идишларда сақланди. Шунингдек МБС-109 бинокуляр, Мотик В 1-220А -1, SZM -161-TL, P122 DISSECTING MICROSCOPE” микроскоплари фойдаланилди.

1-расм. Тадқиқотлар олиб борилган хуудлар харитаси.

Ҳашаротларни энтомологик тўр ёрдамида йиғиш усули куйидагича: энтомологик тўрининг майсалар, ёш бута ва дарахтлар юзаси бўйлаб, силташ (микдорий ҳисоблаш - 50 ёки 100 бўлган ҳолда) ҳаракати орқали ўтказилади.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР

Арилар жамоа бўлиб яшовчилар ҳисобланишади. Ҳашаротларни улдириб озиқа тайёрлайди ва улар билан личинкаларини боқадилар.

Ҳақийқий арилар оиласининг *Vespinæ* кенжа оила вакиллари ишчилари деярли ҳар доим ўзларининг қироличаларидан пастроқ бўлишади, масалан, полистлар наслининг вакилларида қирол ва ишчилар ўртасидаги фарқ деярли сезилмайди. Иқлим шароитида яшовчи иккала оиланинг турларида, фақат уруғланган урғочилар кишлашади, баҳорда улар янги уялар базасига учиб кетишади. Биринчи еркаклар ёзда ва ерта кузда туғила бошлайди. Наслларининг биринчи тўлкини қироличанинг ўзи томонидан озиқлантирилади ва улар имагога айлангандан сўнг, уяни қуриш ва янги авлодларни боқишда қатнашадилар. Қишга қадар барча еркаклар ва ишчилар ўлишади. Уялари чайналган ва ферментлар билан ишланган ёғочдан олинган қоғоздан қилинган. Личинкалар ҳайвон озуқаси билан озиқланадилар (ҳар хил ҳашаротларнинг чайналган қисмлари, ҳам катталар, ҳам личинкалар, асосан капалаклар билан). Худда тарқалган шу турдаги баъзи *Vespula*, *Dolichæ Vespula*, *Polistes* авлод вакиллари ўзига хос йиртқишлар бўлиб, бир-бирига яқин турлар уяларида яшайдилар (Курзенко, 2012) [5].

Hymenoptera – Пардақанотлилар туркуми

Apoidea – кенжа туркуми

Aculeata – Инфра туркуми

Vespoidea – катта оила

Vespidæ–оила

Vespoidea лар бош оиласи олдинги елка ён бошлари орқа томонидан қанот қапқоғигача етиб боради, ўйнагичлари бир бўғимли, танаси туксиз, улар йирик ва турли

туман гуруҳни ташкил қиладилар ва морфологик ва генетик белгиларига асосан бир нечта оилага бўлинади. Ҳақиқий арилар ўртача даражада, нисбатан кичик формаси (2,5 мм дан) ёки жуда катта (45 мм гача).

Vespaе – кенжа оила

Vespaе ларнинг олдинги қанотлари узинасига тахланади, танаси туксиз ёки сийрак тукли. Жамоа ва якка яшовчи турлари мавжуд. Ҳашаротларни улдириб озиқа тайёрлайди ва улар билан личинкаларини боқадилар. Қанотлари бир жуфт ёки бутунлай йоқолган. Уйаларини деярли қоғоздон ясайди.

Авлод: *Polistes* (Latreille, 1802)

1. *Polistes dominula* (Christ, 1791)

Зоогеографияси: Хитой, Шимолий Африка, Ирон, Афғонистон, Иран, Туркменистон, Туркия, Чили, Австралия.

Ҳозирги ҳолати: Доимий тур.

Аниқланган жойи ва вақти: (42° 3'29.77"С. 60°17'46.93"В., 17.08. 2021 й, 5♀. 2♂).

2-расм. *Polistes dominula* туридан тайёрланган коллекция намунаси

2. *Polistes gallicus* (Linnaeus, 1767)

Зоогеографияси: Палеартика. Европа табиатида кенг тарқалган тур.

Ҳозирги ҳолати: Доимий тур.

Аниқланган жойи ва вақти: (42° 0'54.96"С. 60°38'47.47"В.,

43° 9'12.50"С. 59°34'9.24"В., 17.08. 2021 й, 3♀. 1♂).

3. *Polistes wattii* Cameron, 1900

Зоогеографияси: Қадимги ўрта ер денгизи..

Ҳозирги ҳолати: Ўзбекистонга Туркменистондан кириб келган ва бутун Ўзбекистонга кенг тарқалган адвентив тур.

Аниқланган жойи ва вақти: (43° 9'38.73"С. 59°33'28.54"В., 42° 4'27.34"С. 60°17'11.70"В., 42° 0'55.45"С. 60°38'45.03"В., 15.08. 2020 й, 24♀. 19♂).

3- расм. *Polistes wattii* туридан тайёрланган коллекция намунаси

Авлод: *Vespa* Linnaeus, 1758

4. *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771 –Шарқий шершень

Зоогеографияси: Марказий Осиё, Ҳинд-Малайзия, Яқин Шарқ, Шимолий Африка ва Жанубий Европада кенг тарқалган Осиётури. Инвазив тур сифатида у Қўшма Штатларнинг жанубига келиб, у ерда кенг тарқалишни бошлади. Мексикага кириб келган (LynnS. Kimsey, 2012).

Ҳозирги ҳолати: Кенг тарқалган тур.

Аниқланган жойи ва вақти: (43° 9'38.73"С. 59°33'28.54"В., 42° 4'27.34"С. 60°17'11.70"В., 42° 0'55.45"С. 60°38'45.03"В., 7.09., 5.09. 2021 й, 14♀. 9♂).

4-расм. *Vespa orientalis* туридан тайёрланган коллекция намунаси

Авлод *Vespula* Thomson, 1869

5. *Vespula germanica* (Fabricius, 1793) – Герман ариси

Зоогеографияси: Траснпалеарктик.

Ҳозирги ҳолати: Доимий тур.

Аниқланган жойи ва вақти: (42° 3'29.77"С. 60°17'46.93"В., 43° 7'22.97"С. 59°23'9.59"В., 5.09. 2021 й, 19♀. 12♂).

5-расм. *Vespula germanica* туридан тайёрланган коллекция намунаси

Тарқалиши: Бу жуда шимолий ярим шарнинг, дастлаб Европа, Шимолий Африка ва Осиёдан, мўътадил иқлимга ега бўлган ҳамда Шимолий Америка, Жанубий Американи (Аргентина ва Чили), Австралия ва Янги Зеландияда кенг тарқган. *Vespula germanica* оиланинг катта қисмидир ва баъзида қоғоз ўқлари деб аталади, чунки улар кулранг қоғозли уяларни курадилар. Дастлаб *Vespula germanica* Европа, Осиё ва Шимолий Африкада Нерсалда пайдо бўлди. Ҳозирги кунда Антарктидадан ташқари ҳар бир қитъанинг баъзи қисмларида топилиши мумкин.

Ҳақиқий ариларнинг ҳашаротларнинг турларини сақлаб қолиш учун уларнинг кўпчилигини алоҳида муҳофаза қилинадиган табиий объектлар рўйхатига киритиш, тирик популяцияларнинг ҳолатини кузатишни ташкил этиш, турларнинг яшаш жойларини ҳимоя қилиш ва уларда аниқ кесишни тақиқлаш таклиф этилади. *Polistes* авлоди арилар кўпинча турли хил капалакларнинг (тунлам, куя, куя, пилла куя ва ипак куртлари) куртларини тўплайди ва уларни излаб ўсимликларни диққат билан текширадилар. *Polistes watii* турли хил капалаклар куртлари ва пилла ҳосил қилувчи танга қанотлилартукли куртларини ўлжа

қилиши мумкин. Бу арилар қишлоқ хўжалиги ва яйловлар зараркундаларини фаол равишда овлайдилар. Натижада, бу арилар зарарли турлар сонини анча камайтирди. *Vespa orientalis* турининг турли хил тўғриқанотлиларни овлашини бир неча бор кузатилган. Ҳақиқий ариларнинг ижобий фаолиятдан ташқари, салбий бўлиши мумкин. Шарқий шершень –қовоқари (*Vespa orientalis*) асалариларни овлайди, уларнинг сонини камайтиради, бу асаларичиликка зарар етказди. Ушбу арилар ҳақида шикоятлар асаларичилар томонидан тез-тез келиб туради. Шунингдек арилар одамларга ҳам ҳужим қилиб, одамлар соламатиликка жиддий таъсир қилади ва айрим аллергия касалликларни кўзғатадилар. Ариларнинг яна зарарли тарафларидан бири бу пишиқчилик даврида кўплаган меваларга зарар келтиришидир. Асосан яввойи арилар ичида *Vespa orientalis* ва *Vespula germanica* ва бошқа шу каби ариларнинг меваларни зарарлаш ҳолатлари кўпроқ кузатилади. Мевалардан турли оила вакиллари хусусан олма, ўрик ,гилос, узум кабиларнинг зарарланиши кўпроқ учрайди. Боғдорчиликда бундай зарар келтирувчи ҳашаротлар ҳосилдорликка сеъзиларли таъсир кўрсатади. Ўрганилаётган ҳудуд умумий флорага бой эмаслигини ҳисобга олган ҳолда бу ерда тарқалган ҳашаротлар ҳам кам ҳисобланади. Арилар энтомофаг бўлиши билан бирга баъзида ўзлари ҳам ҳашаротхўр қушларга озуқа бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкунки Vespidae оиласи ҳашаротларининг хўжалик аҳамиятини салбий ва фойдали фаолиятини ажратиш мумкин. Фойдали турлардан ўсимликларни чангланишида ва зараркунда ҳашаротларга қарши курашда муҳим роль ўйнайди. Зарарли турлардан Шарқий шершень асаларичиликка катта зарар келтириши мумкин. Турларнинг тарқалиш ареалларини таҳлил қилиш натижаларига кўра, улардан *Polistes*, *Vespa*, *Vespula* каби авлодлари Голарктикада кенг тарқалган турларга мансуб.

REFERENCES

1. Antropov A.V., Fateryga A.V. (2017). Superfamily Vespoidea. // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume I. Symphyta and Apocrita: Aculeata. Proceedings of the Zoological Institute RAS. Supplement 6. SPb. – P. 34–43.
2. Костылев, Ю. А. Материалы к познанию инсектофауны Алтая сем. Vespidae (Нум.) / Ю. А. Костылев // Сб. тр. гос. Зоомузея МГУ. — 1938. — Т. I. — С. 301-314.
3. Тобиас, В. И. Надсемейство Vespoidea — складчатокрылые осы. — Определитель насекомых европейской части СССР. Перепончатокрылые / В. И. Тобиас. — Москва : Наука, 1981. — Т. 3, вып. 1. — С. 147-152.
4. Gould, W. P. *Polistes* Wasps (Hymenoptera: Vespidae) as control agents for lepidopterous cabbage pests / W. P. Gould, R. L. Jeane // Environmental Entomology. — 1984. — V. 13, № 1. — P. 150-156.
5. Kurzenko N. V. Data to the fauna of the Aculeata of the Ussuri area (Hymenoptera: Sapygidae, Pompilidae, Vespidae) / N. V. Kurzenko, A. S. Lelej, A. Taeger // Biet. Ent. — 1995. — V. 45, № 2. — P. 299-305.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДОШВ

Абдурахманова Фируза Абдуформановна

Бухарский инженерно-технологический институт

Старший преподаватель кафедры “Технология и дизайн изделий из кож”

(fabduraxmanova@internet.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366102>

***Аннотация.** В данной статье приведены материалы применяемые для подошв обуви различных назначений ассортимент материалов из резины, поливинилхлорида, термопластичного эластомера, полиуретана, дерева и войлока. Излагается гигиенические и физико-механические свойств применяемых материалов. Кроме того, преимущества и недостатки каждого материала, область их применения.*

***Ключевые слова:** полиуретан (PU), термополиуретан (TPU), этиленвинилацетат (EVA), поливинилхлорид (ПВХ/PVC), термоэластопласт (ТЭП/TRP), войлок, теплоизоляция.*

ANALYSIS ASSORTMENT MATERIALS FOR SOLES

***Abstract.** This article shows the materials used for the soles of the shoes of various appointments Assortment of materials from rubber, polyvinyl chloride, thermoplastic elastomer, polyurethane, wood and felt. The hygienic and physico-mechanical properties of the materials used are presented. In addition, the advantages and disadvantages of each material, the scope of their application*

***Keywords:** polyurethane (PU), term polyurethane (TPU), ethylenevinyl acetate (EVA), polyvinyl chloride (PVC/PVC), thermolastoplast (TEP/TRP), felt, thermal insulation.*

По материалам, применяемым для подошв, обувь подразделяют: на обувь с подошвой: из натуральной кожи, резины, пластика, поливинилхлорида, термопластичного эластомера, полиуретана, дерева и войлока. Материалы подошв должны иметь хорошую износостойкость и обладать способностью к повторным изгибам. Их внешний вид и толщина должны соответствовать назначению обуви и условиям носки. Подошвы классических туфель и ботинок изготавливаются либо из кожи, либо из резины. Кожаные подошвы — самый традиционный выбор; они считаются более строгими, чем их резиновые/синтетические собратья, но в то же время подходят как для официальной, так и для неформальной обуви. Кроме того, кожаные подошвы обладают способностью «дышать», а на полке магазина выглядят благородно и порой очень эффектно. Впрочем, уже после первой носки кожаная подошва обзаводится огромным количеством потёртостей и царапинок.

Рис.1. Кожаная подошва на туфлях Berwick

Помимо этого, кожаные подошвы не годятся для ходьбы по скользким поверхностям и весьма уязвимы к воздействию воды — по лужам в обуви с кожаными подошвами гулять точно не стоит. Если вам хочется носить туфли с такими подошвами в дождливую и снежную погоду, на подошвы нужно поставить резиновую профилактику — эту услугу оказывают практически все обувные мастерские, но мы рекомендуем обращаться в самые лучшие и проверенные, с хорошей репутацией. Профилактика не только даёт защиту от влаги, но и предохраняет подошвы от преждевременного износа (впрочем, для предотвращения преждевременного износа самых передних частей подошв лучше подходят специальные металлические накладки-«косячки»).

Рис.2. Металлическая накладка на кожаную подошву

Следует добавить, что в ассортименте некоторых марок встречаются туфли на кожаной подошвой с уже установленной фабричной резиновой профилактикой (иногда, впрочем, с такими моделями можно перепутать туфли с резиновыми подошвами с декоративными кожаными вставками). Кроме того, существуют двойные кожаные подошвы, которые более устойчивы к внешним воздействиям, чем одинарные, смягчают при ходьбе действие камней и обеспечивают большую теплоизоляцию. Стоит упомянуть и

кожаные подошвы типа oak bark tanned — знатоки отдают предпочтение именно им, потому что по сравнению с обычными кожаными подошвами они более лёгкие, долговечные и износостойкие. Правда, и стоят они заметно дороже.

В Рис.3. Высокие ботинки на двойной кожаной подошве

Резиновые и синтетические подошвы обычно оказываются практичнее кожаных. Они бывают очень разными. И для строгой, и для неформальной обуви отлично подходят подошвы британской марки [Dainite](#), а также очень похожие на них подошвы итальянского бренда и соответствующая модель от итальянской компании . Они достаточно тонкие, износостойкие, простые в уходе; единственным их недостатком можно назвать плохую устойчивость на скользких поверхностях.

Большей устойчивостью и очень высокой практичностью отличаются подошвы британских брендов [Ridgeway](#), [Commando](#), а также некоторые подошвы Vibram. Внешность у них, однако, менее официальная — так, подошвы Commando точно не стоит сочетать с деловыми костюмами. [Креповые подошвы](#) (crepe soles) тоже неофициальны. Как правило, они отличаются лёгкостью и комфортом, но их качество, износостойкость и степень устойчивости на скользких поверхностях заметно варьируются от производителя к производителю.

Рис.4. Креповая подошва

Здесь мы добавим, что масс-маркетные ботинки и туфли часто оснащаются полностью синтетическими подошвами из полиуретана (PU), термополиуретана (TPU), этиленвинилацетата (EVA), поливинилхлорида (ПВХ/PVC) и термоэластопласта (ТЭП/TRP). Полиуретан иногда комбинируют с термополиуретаном. Для зимы хорошо подходят термоэластопласт и термополиуретан. Высокой износостойкостью отличаются полиуретан и термополиуретан, а хорошими амортизирующими свойствами — термоэластопласт, этиленвинилацетат, полиуретан. Гибкостью славятся этиленвинилацетат и термоэластопласт, а также полиуретан (но последний — не на морозе).

REFERENCES

1. Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А., Мухаммедова М. О. Антропометрические исследования стоп детей школьного возраста //Технические науки в России и за рубежом. – 2016. – С. 51-53.
2. Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А., Мухаммедова М. О. Выбор материала и технологии изготовления комфортной медицинской профилактической обуви //Молодой ученый. – 2016. – №. 20. – С. 213-216.
3. Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А., Мухаммедова М. О. Методика разработки проектирования колодки для детей с патологическими отклонениями стоп //Молодой ученый. – 2016. – №. 20. – С. 216-218.
4. Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А., Турсункулова М. С. Современные эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к деталям верха обуви //Техника. Технологии. Инженерия. – 2019. – №. 2. – С. 30-33.
5. Мусаев С. С., Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А. Разработка рациональной конструкции профилактической обуви. – 2016.
6. Узакова Л. П., Абдурахманова Ф. А., Мухаммедова М. О. Антропометрические исследования стоп детей школьного возраста //Технические науки в России и за рубежом. – 2016. – С. 51-53.
7. Ф. А. Абдурахманова , Анализ конструкторско-технологических решений при производстве ассортимента детской обуви Вестник науки 3 (9),30-33

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Тошпулатова Мухайё Бафоевна

Бухарский инженерно-технологический институт

Стажёр-преподаватель кафедры “Технология и дизайн изделий из кож”

Toshpulatova910@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366152>

Аннотация. Крашение химически модифицированными дубильными экстрактами растительного происхождения является основой данной работы. В данной статье изучено методы экстрагирования активных веществ из растительного сырья, модифицирование природных красителей растительного происхождения.

Ключевые слова: дубильные экстракты, модифицирование, экстрагирование, природные красители, каротиноиды, флавоноиды, антоцианы.

MODIFIED NATURAL DYES OF PLANT ORIGIN

Abstract. Dyeing with chemically modified tannin extracts of plant origin is the basis of this work. In this paper, methods of extracting active substances from plant raw materials, modifying natural dyes of plant origin are studied.

Keywords: tannin extracts, modification, extraction, natural colours, carotenoids, flavonoids, anthocyanins.

Актуальной проблемой является расширение современных областей использования красителей, создание новых функциональных красителей специального назначения [1]. Классификация различного строения красок, используемых в меховой промышленности, очень велико. Однако, научные исследования новых органических красителей, встречающихся в природе и создание красителей с улучшающими и окрашивающими свойствами посредством их модификации остаются актуальными.

Органические природные красители получают из живых организмов и растений. Эти составы, состоящие из таких компонентов как хлорофилл, каротиноиды, флавоноиды, антоцианы и другие. Они отличаются стойкостью цвета, высокой интенсивностью окрашивания, гипоаллергенностью, безопасностью для здоровья.

На ряду с вышеуказанных свойств важно получение искусственные красители со свойством дубления, что и является целью данной работы. Растительные красители представляют собой сложную смесь экстрагируемых пигментов и различных веществ. Благодаря этому достигается прочная (стойкая) окраска, которая в ряде случаев до сих пор не может быть достигнута при помощи искусственных химических красок [1].

Крашение химически модифицированными дубильными экстрактами растительного происхождения является основой данной работы. В научных работах [2] полученные азокрасители способны окрашивать шерсть по технологии крашения кислотными красителями с хорошими показателями устойчивости окрасок (к стирке при 40⁰ С - 4/4/5 баллов, к сухому и мокрому трению - 5 и 4 балла соответственно).

Изучив несколько методов экстрагирования активных веществ из растительного сырья, была выбрана собственная технология извлечения экстрактивных веществ из таких растений, как зверобой продырявленный, горец птичий, айва дикая, барбарис, чертополох поникающий. Целью данного исследования является разработка технологии получения

высококонцентрированных экологически чистых растительных экстрактов красителей и дубителей [3].

Одной из причин возросшего в последние 10-15 лет интереса к вопросам применения для колорирования текстильных материалов окрашенных соединений, выделенных из растительных источников, является их экологическая безопасность, обусловленная природным происхождением. Однако, по мнению ряда специалистов, существует несколько факторов, снижающих эффективность или ограничивающих применение природных красителей [1].

Наиболее существенным недостатком технологии колорирования текстильных материалов с помощью окрашенных соединений растительного происхождения, является необходимость использования для закрепления красителя на волокне солей тяжелых металлов (протрав, например: Cr, Fe, Al, Mn, Co).

Без этого технологического приема, за редкими исключениями, устойчивость получаемых окрасок к действию сухого и мокрого трения, стирке, можно оценить как неудовлетворительную. В тоже время указанный технологический прием приводит к тому, что соли тяжелых металлов попадают в сточные воды, а также остаются на окрашенном материале, что сводит на нет экологические преимущества природных красителей [4].

Принципиально существует несколько возможностей повышения экологичности процесса колорирования с использованием природных красителей. Снижение количества солей металлов в сточных водах возможно в результате оптимизации процесса колорирования (варьирование порядка внесения протравы, температуры процесса, типа ПАВ), что позволяет минимизировать количество добавляемых солей без снижения качества получаемых окрасок. Однако, этот путь не позволяет полностью отказаться от использования протрав и задача последующей очистки сточных вод остается, а неизбежное наличие указанных металлов на окрашенном материале вряд ли можно считать фактором, повышающим его безопасность.

Имеются сообщения об использовании в качестве протрав биоразлагаемых органических соединениях, в том числе природного происхождения, однако, этот подход ограничивается несколькими частными случаями. Нами предлагается принципиально новый подход, позволяющий с одной стороны отказаться от применения солей тяжелых металлов, а с другой рассматривать экстракты природных окрашенных соединений как сырье альтернативное сырье нефтяного происхождения для синтеза красителей различных классов. В качестве объекта исследования нами был выбран зверобой продырявленный [3]. Прежде всего, в результате систематического исследования влияния различных факторов и условий (тип экстрагента, время и температура экстракции), часть растения из которого экстрагируют окрашенные соединения, предварительная. Реакции проводились по следующей методике: определенное количество сухого экстракта, полученного при экстрагировании целого растения, растворяли в щелочном растворе (pH 9-10) и охлаждали до 0-5°C. К полученному раствору при перемешивании добавляли раствор соли диазония в течение 3-4 часов. По ходу реакции наблюдалось выпадение осадка. Реакция считалась законченной, когда после добавления очередной порции соли диазония проба «на вытек» с R-солью положительная, а проба с раствором соли диазония отрицательная. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили в эксикаторе под вакуумом над P2O5. Следует отметить, что поскольку получаемый экстракт зверобоя имеет

многокомпонентный состав, то в результате реакции азосочетания мы получаем смесь азосоединений близкого строения. Поскольку посчитать выход азосоединений не представляется возможным, мы приводим следующие экспериментальные данные: из 1 г сухого экстракта можно получить от 0,8 до 0,9 г продукта сочетания, электронные спектры поглощения полученных модифицированных экстрактов свидетельствуют об образовании новых хромофорных систем. Крашение продуктами модификации экстракта зверобоя по технологии крашения дисперсными красителями показало, что синтезированные соединения окрашивают полиамидную ткань в желтый, желто-коричневый, коричневый и красно-коричневый цвета, а полиэфирную ткань - в розово-бежевый, желтый и светло-коричневый цвета. Установлено, что устойчивость окрасок составляет для двух видов ткани: к стирке при 40°C - 4-5 баллов, к сухому и мокрому трению 4-5 баллов. Также полученные азокрасители способны окрашивать шерсть по технологии крашения кислотными красителями с хорошими показателями устойчивости окрасок (к стирке при 40°C - 4/4/5 баллов, к сухому и мокрому трению - 5 и 4 балла соответственно). Аналогичные результаты получены нами при использовании экстрактов крапивы и щавеля конского. Таким образом, нами показана принципиальная возможность использования растительного сырья для получения красителей, способных окрашивать текстильные материалы из волокон различных типов, в том числе синтетических.

Продукты модификации таннидов с реакционно-способными функционально-содержащими красителями вступая в реакцию с коллагенами меховых шкурок приводит к увеличению показателей устойчивости окрасок и прочности кожевенных ткани меха.

Таким образом, применение модифицированных окрашенных соединений природного (растительного) происхождения позволяет отказаться от использования протрав – солей тяжелых металлов и при этом обеспечить высокие показатели устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям.

REFERENCES

1. О. Ю. Неборако Химическая модификация и исследование свойств природных красителей растительного происхождения. Автореферат. Москва-2005.
2. Н. А. Шагина Разработка экологичной технологии использования природных красителей растительного происхождения в колорировании текстиля. Диссертация Москва-2015.
3. К.И. Кобраков, О. Ю. Неборако Экологический аспект процесса колорирования текстильных материалов окрашенными соединениями растительного происхождения экологические и ресурсосберегающие технологии легкой и текстильной промышленности. ВИТЕБСК-2006.
4. Ташпулатова М. Б. Усовершенствование и оптимизация технологии крашения каркульевых шкур //Вестник науки. – 2022. – Т. 3. – №. 3 (48). – С. 119-124.
5. Improvement of processing technology and optimization of dyeing of astrakhan leather. Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology. Volume 7 Issue 1, 2022. Pp 199-206
6. Tashpulatova M. B. Optimal options for dyeing astrakhan skins //Epra International Journal of Research and Development (IJRD). – 2022. – Т. 7. – №. 2. – С. 75-78.

7. Ташпулатова М. Б. Влияние биологических факторов на изменчивость волосяного и кожного покрова пушных шкурок //Вестник магистратуры. – 2021. – С. 16.

8. Ташпулатова М. Б. Ускорение научно-технического прогресса в кожевенной отрасли //вестник магистратуры. – 2021.– С. 13.

**СУБМУКОЗНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ**

Насриддинов Шохрух Баходирович

ассистент кафедры Онкологии и медицинской радиологии Андижанского
государственного медицинского института

Эгамов Юлдашали Сулайманович

профессор АГМИ

Насриддинова Камола Пулатовна

ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 АГМИ

nasriddinov.shohruh@bk.ru egamovlar@mail.ru www.kamolka-91@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366202>

Аннотация. Целью данного исследования является улучшение результатов лечения оперированных больных при неспецифическом язвенном колите применением в комплексе лечения субмукозной лимфотропной терапии в послеоперационном периоде.

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов хирургического лечения неспецифического язвенного колита, находившихся на стационарном лечении в клинике АГМИ за период с 2011 по 2021 годы. Все пациенты были разделены на две группы: в первую – контрольную группу включены пациенты (n=71), получавшие традиционные методы лечения в послеоперационном периоде; пациенты второй - основной группы (n=77) в комплекс лечения добавлена субмукозная лимфотропная терапия. Всего пациентов 148. Возраст пациентов колебался от 20 до 45 лет.

Результаты исследования и их обсуждение: Сравнительный анализ субмукозной лимфотропной терапии при неспецифическом язвенном колите в послеоперационном периоде в условиях стационара показывает, что применение данного метода способствует снижению послеоперационных осложнений, сокращая при этом расходы на медикаменты и пребывания больных в стационаре; быстрейшему восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. В основной группе возобновление перистальтики кишечника и отхождение газов происходит на 2-5 дней раньше контрольной. Лейкоцитоз в крови больных основной группы достоверно снижается на 3-сутки, а у больных контрольной - на 6-сутки после операции. СОЭ начинает убавляться у больных основной группы на 4-сутки, а в контрольной группе на 6-7-сутки соответственно.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, острый распространённый перитонит (ОРП), лимфотропная терапия, субмукозное введение, колоноскопия, послеоперационные осложнения, улучшение результатов, безрецидивный период.

**SUBMUCOSIS LYMPHOTROPIC THERAPY FOR ULCERATIVE COLITIS IN
THE POSTOPERATIVE PERIOD**

Abstract. The purpose of this study is to improve the results of treatment of operated patients with nonspecific ulcerative colitis.

Material and research methods. The analysis of the results of surgical treatment of nonspecific ulcerative colitis, who were hospitalized at the ASMI clinic for the period from 2011 to 2021, was carried out. All patients were divided into two groups: the control group included patients (n=71) who received traditional methods of treatment in the postoperative period;

patients of the main group (n=77) added submucous lymphotropic therapy. There were 148 patients in total. The age of the patients ranged from 20 to 45 years.

Results of the study and their discussion: Comparative analysis of submucosal lymphotropic therapy for nonspecific ulcerative colitis in the postoperative period shows that the use of this method helps to reduce postoperative complications, while reducing the cost of medicines and hospital stay; the fastest restoration of the functions of the gastrointestinal tract. In the main group, the resumption of intestinal motility and the discharge of gases occurs 2-5 days earlier than the control group.

Key words: ulcerative colitis, acute generalized peritonitis, lymphotropic therapy, submucosal administration, colonoscopy, postoperative complications, improvement in outcomes, relapse -free period.

Введение. Распространенность неспецифического язвенного колита (НЯК) по данным ВОЗ составляет 50-80 человек на 100 000 населения. Наибольшее число случаев приходится на возраст 20-40 лет. Наивысшие показатели смертности отмечаются в течение первого года болезни вследствие случаев крайне тяжелого молниеносного течения заболевания и частых рецидивов болезни [1; 2; 4; 7].

Несмотря на то, что оперативное лечение – колопротэктомию позволяет радикально справиться с заболеванием. Одним из недостатков данного метода лечения является последующая необходимость на протяжении всей жизни пользоваться калоприемником. А сфинктер сохраняющие операции дают частый рецидив и могут даже привести к злокачественным новообразованиям прямой кишки.

Еще одним грозным осложнением НЯК является острый распространённый перитонит (ОРП), которая имеет высокую летальность при развитии абдоминального сепсиса с развитием полиорганной недостаточности, достигая при этом от 18 до 37% случаев [3; 9; 10; 11].

Другим очагом инфекции при абдоминальной патологии является инфицирование лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства. На фоне которых в лимфатических узлах образуется микроабсцессы. Образованные этим путем микроабсцессы приводят усилению интоксикации организма, за счет чего в лимфатической системе органов брюшной полости больных отмечается застойное явление, которое также способствует усилению интоксикации организма. Все это в сумме оказывает очень негативное воздействие на защитные механизмы кишечника против инфекционных агентов, обеспечивающих его барьерную функцию [1; 3; 6; 7; 12; 14].

Нарушение функции желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде так же приводит к образованию очага интоксикации при ОРП различного генеза и НЯК благодаря развитию динамической кишечной непроходимости, что больше усугубляет эндотоксикоз организма [5; 8; 13].

В практике у большинства больных продолжается ухудшение состояния и нарастание степени интоксикации организма даже после полноценной ликвидации первичного очага инфекции. Применение в/в, в/м и пероральными способами не дают должного, быстрого эффекта, а полипрагмазия антибактериальными препаратами даже при таком тяжелом течении ОРП и НЯК остается не решенным [4; 7; 12; 15].

Тем временем введение антибиотиков при инфекционных заболеваниях, коим являются ОРП и НЯК, в лимфатическую систему приводят повышению эффективности, снижению дозировки и длительности применения препаратов и получению, относительно с традиционным лечением, более быстрого эффекта доказано экспериментальным и клиническим способами [9; 11; 13; 14]. Преимущество лимфотропной терапии заключается в том, что данный способ введения препаратов обеспечивает создание в лимфатическом регионе очага поражения патологическим процессом достаточных и стабильных терапевтических концентраций лекарственных препаратов, следовательно, и в органе-мишени.

Проблема применения лимфатической терапии при НЯК и ОРП заключается в сложности доступа к лимфатической системе толстого кишечника.

Целью данного исследования: является улучшение результатов лечения оперированных больных при неспецифическом язвенном колите, а также предупреждение осложнений, таких как ОРП и их ликвидация путем применения в комплексе лечения субмукозной лимфотропной терапии в послеоперационном периоде.

Материал и методы: Проведен анализ результатов хирургического лечения неспецифического язвенного колита и острого распространённого перитонита различного генеза больных, находившихся на стационарном лечении в клинике Андиганского государственного медицинского института за период с 2011 по 2021 годы. Все пациенты были разделены на две группы: в первую – контрольную группу включены пациенты (n=71), получавшие традиционные методы лечения в послеоперационном периоде, а пациентам во второй - основной группе (n=77) в комплекс лечения добавлена субмукозная лимфотропная терапия. Всего пациентов 148. Возраст пациентов колебался от 20 до 45 лет.

Для оценки эффективности субмукозной лимфотропной терапии в послеоперационном периоде, были сопоставлены эндоскопическая картина и данные гистологического анализа состояния слизистой оболочки кишечника до лечения с данными повторного исследования (колоноскопия с биопсией) кишечника после курса лечения.

Исходя из анатомии толстого кишечника лимфоотток начинается из стенок толстого кишечника. Учитывая эту особенность всем больным основной группы после завершения основного этапа операции, начиная с 7-сутки после операции провели субмукозную лимфотропную терапию с помощью колоноскопа и инъектора.

Нами примененный способ лимфотропной терапии отличается от других способов, таких как эндомезентериальной лимфотропной терапии своей малотравматичностью, технической не сложностью, не требует хирургического вмешательства, а проводится через естественные отверстия пациента, доступностью и учитывающее анатомию органа и физиологию образования и оттока лимфы, вместе с которым распространяются введенные препараты.

Для лимфотропной терапии в качестве лимфостимуляторов применяли глюкозо-новокаиновую смесь в соотношении 1:1 в дозе 2 мл на кг массы тела больного с лидазой (0,5 ед/кг) либо добавляя гепарин (80 ед/кг) с учетом свёртываемости крови больного, тимоген в дозе 150 мкг, антибиотики широкого спектра действия с учетом чувствительности микрофлоры брюшной полости к ним (цефалоспорины III-IV поколения: цефазолин либо цефтриаксон) в разовой терапевтической дозе.

Субмукозная лимфотропная терапия проводилась в зависимости от тяжести заболевания и от состояния больного один или два раза в сутки в течение 4-5 дней. При гемиколэктомиях по поводу неспецифического язвенного колита один раз в сутки.

Результаты лечения с применением субмукозной лимфотропной терапии в послеоперационном периоде сравнивали с показателями контрольной группы больных.

На фоне проведения комплексной терапии в послеоперационном периоде с применением субмукозной лимфотропной терапии у больных основной группы на 2-е сутки возобновилась перистальтика кишечника, а на 3-сутки отмечено отхождение газа. У больных контрольной группы слабые перистальтические шумы кишечника появились на 3-сутки после операции. Только на 4-5 сутки восстановилась функциональная способность желудочно-кишечного тракта у этой группы больных.

В анализах крови - лейкоцитоз в крови больных основной группы на 3-сутки достоверно снизился, а у больных контрольной группы снижение этого показателя отмечался на 6-сутки после операции. Уменьшение СОЭ у больных основной группы начиная с 4-сутки, а у больных контрольной группы с 6-7 сутки.

Сравнительный анализ субмукозной лимфотропной терапии при неспецифическом язвенном колите в послеоперационном периоде в условиях стационара показывает, что применение данного метода способствует снижению послеоперационных осложнений таких как боли, кровотечение, положительно влияет на восстановительную функцию организма предотвращая осложнения со стороны основного заболевания, сокращая при этом расходы на медикаменты и пребывания больных в стационаре на $3,5 \pm 1,5$ дней, а также быстрейшему восстановлению функций желудочно-кишечного тракта.

Выводы: Таким образом, проведение субмукозной лимфотропной терапии в комплексе лечения в первую очередь способствует быстрейшему восстановлению функций ЖКТ, к нормализации СОЭ и уровня лейкоцитов, к предотвращению или снижению послеоперационных осложнений и удлинению безрецидивного периода. Кроме того данный способ отличается экономичностью и относительным доступностью применения.

REFERENCES

1. Ваккосов М.Х. Исхаков Б.Р. Диагностика и хирургическое лечения послеоперационного перитонита. // Журнал: Хирургия Узбекистана 2005. № 1. С. 66-71.
2. Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: рук.для практ.врачей. М: Литтерра, 2007. 1056 с.
3. Гаин Ю.М. Леонович С.И. Алексеев С.А. Синдром энтеральной недостаточности при перитоните: теоретические и практические аспекты диагностика и лечение. Минск: Молодечно 2001: 265.
4. Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э. Значение эндомезентериальной лимфатической терапии в комплексном лечении неспецифического язвенного колита в послеоперационном периоде. Журнал: Проблемы биологии и медицины, 2019. № 3 (111). С. 163–167.
5. Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э., Хайдаров С.А. Эндомезентериальная лимфотропная терапия как метод предупреждающий осложнений в комплексном лечении неспецифического язвенного колита в послеоперационном периоде. // Журнал Новый день в медицине. -2019. - № 3. - С. 299-303.

6. Воробьев Г.И. Хирургическое лечение осложнений неспецифического язвенного колита. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 2003. Т. 13, № 1. С. 73–80.

7. Завада Н.В. Гаин Ю.М. Алексеев С.А. Хирургический сепсис. Учебное пособие. Минск: Новое знание 2003: 237.

8. Брискин Б.С. Совченко З.И. Хачатрян Н.Н. Абдоминальный сепсис, роль антибактериальной терапии. // Хирургия 2002: 4: 69-74.

9. Гостищев В.К. Сажин В.П. Авдовенко А.Л. Перитонит. М: Медицина 2002: 237.

10. Осиков М.В., Симонян Е.В., Бакеева А.Е., Костина А.А. Экспериментальное моделирование болезни крона и язвенного колита. Современные проблемы науки и образования, 2016. № 4.

11. Сажин В.П., Авденко А.Л., Юришеви В.А. Современные тенденции хирургического лечения перитонита // Хирургия 2007 №11.С. 36-39.

12. Саидханов А.С. О нерешенных вопросах лечения распространенного перитонита. // Хирургия Узбекистана. 2003. № 3.С 77.

13. Совалкин В.И. Биологическая терапия воспалительных заболеваний кишечника. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2010. № 3. С. 83–84.

14. [Халиф И.Л.](#) Хирургическое лечение и биологическая терапия при язвенном колите //Халиф И.Л. [Российский медицинский журнал. 2013., №31 С. 1632.](#)

15. Чернов В.Н. Белик Б.М., Ефанов С.Ю. Патогенез нарушения висцеральных функции при распространённом перитоните. // Вестник хирургии. 2014. № 4. С. 35-38

**DARS JARAYONIDA O‘QUVCHI DIQQATINI MAVZU MATERIALLARIGA
JALB QILISH, BU BORADAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI**

Shukurullayeva Nodira Qahramon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366246>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta‘lim jarayonida o‘quvchining diqqatini o‘qituvchi tomonidan berilayotgan ma‘lumotlarga jalb qilish, mavzuga doir ma‘lumotlarning o‘quvchi xotirasida tez va oson saqlanib qolishini ta‘minlash usullari, bu boradagi muammolar va ularning yechimlari tadqiq etiladi. Shuningdek, diqqat haqida ma‘lumotlar beriladi. Chunki diqqat inson aqliy faoliyatining asosi hisoblanadi. Zero, dars jarayonida o‘quvchi aqliy faoliyatining faolligi ta‘lim samarasining asosi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: metod, diqqat, ixtiyoriy diqqat, rag‘batlantirish, dars jarayoni, faollik, ong, tadqiqot.

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ К ИЗУЧАЕМОМУ
МАТЕРИАЛУ НА УРОКЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ**

Аннотация. В данной статье исследуются способы привлечения внимания учащегося к информации, данной учителем, обеспечивающие быстрое и легкое сохранение информации по теме в памяти учащегося, проблемы в связи с этим и пути их решения. Информация о внимании также предоставляется. Потому что внимание является основой мыслительной деятельности человека. Ведь активность мыслительной деятельности учащегося на уроке является залогом эффективности обучения.

Ключевые слова: метод, внимание, произвольное внимание, мотивация, учебный процесс, деятельность, сознание исследование.

**ATTRACTING THE PUPIL’S ATTENTION TO THE SUBJECT MATERIAL
DURING THE LESSON, PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THIS REGARD**

Abstract. In this article, the methods of attracting the pupil's attention to the information given by the teacher, ensuring that the information on the topic is quickly and easily preserved in the student's memory, problems in this regard and their solutions are researched. Attention information is also provided. Because attention is the basis of human mental activity. After all, the activity of the student's mental activity during the lesson is the key to the effectiveness of education.

Key words: method, attention, voluntary attention, motivation, teaching process, activity, consciousness, research.

KIRISH. Ayni damda zamonning o‘qituvchilar oldiga qo‘ygan talablardan biri bu – dars jarayonini samarali tashkil etish hamda o‘quvchilar bilim sifatini yaxshilash. Ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini orttirish, ta‘lim oluvchilarning diqqatini mavzu bo‘yicha berilayotgan ma‘lumotlarga jalb qilish tom ma‘noda o‘qituvchining pedagogik va psixologik mahoratiga bog‘liqdir. Bugungi kunning eng dolzarb mavzusi sifatida o‘rin olayotgan masalalardan biri bu – o‘quvchining diqqatini mavzuga qaratish, ya‘ni yangi mavzu o‘tilayotganda o‘quvchining aqliy faolligini ta‘minlash. O‘quvchi dars jarayoniga diqqat qaratsagina, ta‘lim natijalari sifatli bo‘lishi mumkin.

Hozirgi globallashuv davrida yurtimizda ta‘limga katta e‘tibor berilmoqda. chunki har qanday rivojlanayotgan davlatning taraqqiyot strategiyasida, albatta, ta‘lim katta o‘rinni egallaydi.

Ta’lim-tarbiya jarayoni eng ko’p e’tibor hamda kuch talab qiladigan soha hisoblanadi. Ushbu jarayonning ishtirokchilari bo’lmish o’qituvchi va o’quvchilardan ham talab qilinadigan narsa bu faollikdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTAR TAHLILI. Dastlab, diqqat tushunchasiga to’xtalib o’tamiz. Diqqat deb, ongni bir nuqtaga to’plab, muayyan bir obyektga faol qaratilishini aytamiz. Biz faoliyatimiz jarayonida idrok va tsavvur qiladigan har bir narsa, har bir hodisa, o’zimizning qilgan ishlarimiz, o’y va fikrlarimiz diqqatning obyekti hisoblanadi. Aqliy faoliyatning barcha turlarida diqqat ishtirok etadi. Bizning ish-harakatlarimiz ham diqqat bilan sodir bo’ladi.

“Diqqatga hamma vaqt u yoki bu darajadagi faollik xosdir. Bunday faollik ongning bir nuqtaga to’planishining kuchayishi va ma’lum vaqt mobaynida diqqat qaratilgan narsaga ongning faol yo’naltirilishini saqlab turishdan iboratdir”.

Demak, o’quvchi diqqati orqali uning ongiga ta’sir o’tkazish mumkin. Buning uchun esa o’quvchi diqqatini boshqarish, ya’ni jalb qilish zarur. Bolalardagi diqqat ulardagi aqliy jarayonlarning sifatini ta’minlaydi hamda diqqat har qanday faoliyatning zaruriy sharti hisoblanadi. Ma’lumki, inson biror faoliyatni bajarish uchun iroda kuchini ishlatsa, bu ixtiyoriy diqqat, agar irodaviy kuchsiz, maqsadsiz ravishda diqqat paydo bo’lsa, bu ixtiyorsiz diqqat deyiladi. Ta’lim jarayonida darsga o’quvchilarning maqsadli ravishda diqqat qaratishlari, ya’ni dars paytida ixtiyoriy diqqatini turg’unlashtirishlari ta’lim uchun zarur shart hisoblanadi. Chunki “Diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona bir eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o’tib kiradi”.

Shuni ta’kidlash joizki, ixtiyoriy diqqatning alohida xarakterli xususiyati mavjud. Ixtiyoriy diqqat irodaviy zo’r berishni talab etadi va bir faoliyat ustida uzoq saqlanadi. Bu jarayonda u insonni jismoniy zo’r berishdanda ko’proq charchatishi, toliqtirishi, ayniqsa maktab o’quvchilarini zeriktirishi mumkin. “Shuning uchun o’qitish davrida ixtiyoriy diqqatning kuchli to’planganligi ortiqcha bo’lmasligi lozim”.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODI. Dars jarayonini samarali tashkil qilish uchun o’quvchi diqqatini tadqiq qilish lozim. O’quvchilarning ixtiyoriy diqqati va uning bir joyga turg’unlashtirilishini tadqiq qiladigan bo’lsak, ushbu tadqiqotda bevosita o’quvchilar va o’qituvchilar tadqiqot obyekti vazifasini bajaradi. Shuningdek, mazkur tadqiqotda kuzatish metodidan foydalanish yaxshi samara beradi. Xorazm viloyati Urganch shahri 1-sonli umumta’lim maktabi o’quvchi va o’qituvchilarida kuzatish va tadqiqotlar olib borildi. Maktab o’quvchilarining, asosan, boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars jarayonlaridagi faoliyatlari kuzatib borildi. Mavzuga doir adabiyotlar va ilmiy ishlarni o’rgangan holda, o’quvchilarning diqqati darsda qay darajada jalb qilinishi, ularda ixtiyoriy diqqatni turg’unlashtirish bo’yicha tadqiqotlar olib borildi. O’quvchi miyasining ranglarga nisbatan munosabatini aniqlash, rangli materiallar o’quvchi diqqatini qay darajada jalb qilishini o’rganish yuzasidan bir qator metodlar o’tkazildi.

TADQIQOT NATIJALARI. Kuzatishlar davomida o’quvchilarning dars davomidagi aqliy faolligini ta’minlash va diqqatini mavzu materiallariga qay tarzda jalb qilish tadqiq qilindi. Olib borilgan kuzatishlar va tadqiqotlar natijasida o’quvchilar diqqatini o’qish materiallariga qaratishning quyidagi usullari aniqlandi:

5. Darsni o’quvchi qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish.
6. Darsni qiziqarli o’yinlar bilan bog’lash.
7. Rang-baranglikka intilish.

8. Ragʻbatlantirish.

1-usulga toʻxtaladigan boʻlsak, oʻquvchi oʻzi uchun qiziq boʻlmagan maʼlumotlarga diqqat qaratmaydi. Oʻqituvchi mavzuni qanchalik yuksak mahorat bilan, ustalik bilan oʻquvchilarga tushuntirmasin, agar oʻquvchining oʻzida qiziqish boʻlmasa, buning umuman foydasi yoʻq. Bu ayni haqiqat. Shu sababli oʻqituvchi oʻquvchilar qiziqishlaridan xabardor boʻlishi lozim. Masalan, sinfda oʻgʻil bolalarning deyarli hammasi mashina, raketa, samolyotga qiziqadi. Buni dars bilan bogʻlash juda oson. Mashina, raketa yoki samolyotni qatnashtirgan holda matematik masala tuzilsa, oʻquvchi oʻz-oʻzidan bunga diqqat qaratadi. Bu bilan oʻquvchining diqqatini jalb qilgan holda mavzu materiallari oʻrgatiladi.

Keying usul – darsni qiziqarli oʻyinlar bilan bogʻlash. “ Ixtiyoriy diqqat, ayniqsa, oʻqitishda katta ahamiyatga ega, dars oʻzlashtirish ixtiyoriy diqqatni talab etadi. Chunki oʻqish nafaqat jiddiy mehnat, balki koʻp mashaqqatli ishdur. Shuning uchun u irodaga suyanadi. Ammo oʻqishni faqat ixtiyoriy diqqat asosidagina oʻtkazish oʻquvchilarni tez charchatib qoʻyadi. Shu sababli oʻqishga qiziqtirish, darsni qiziqarli qilib oʻtish kerak”. Mohir pedagogga qoʻyilgan talablardan biri bu - dars maʼlumotlarini qiziqarli oʻyinlar bilan uygʻunlashtirish. Agar dars boshidan oxirigacha faqatgina mavzu bayoni bilan oʻtadigan boʻlsa, bu hattoki katta yoshdagi maktab oʻquvchilarini ham zeriktirishi, diqqatini chalgʻitishi muqarrar. Shuning uchun oʻqituvchi bisotida qiziqarli oʻyinlar va metodlar koʻp boʻlishi zarur. Masalan, oddiygina bor bilan ham qiziqarli oʻyin oʻtkazish mumkin. Oʻquvchilardan oddiy tarzda oʻtilgan mavzular boʻyicha maʼlumotlarni soʻrash ancha zerikarli. Buni qiziqarli tarzda oʻtkazish mumkin. Yozuv taxtasiga katta qilib aylana chizamiz va buni qora oyna deb tasavvur qilamiz. Bu oynaning narigi tomonida barcha bilimlar jamlangan. Oynani sindirish va bilimlarni chiqarib olish zarur va buni bajarish uchun oʻquvchilardan yordam soʻraladi. Har bir oʻquvchi bitta maʼlumot aytadi va oynaga “X” belgisini chizadi. Aylana “X”larga toʻlgandan keyin oyna parchalanadi va bilimlar chiqarib olinadi. Bu jarayonda nafaqat oʻquvchining diqqati darsga jamlanadi, balki bilimlari mustahkamlanadi.

3-usul – rang-baranglikka intilish. Ushbu usulni 2 xil maʼnoda tushunish mumkin:

1. Dars jarayonida rangli materiallardan foydalanish.

2. Darsda bir xillikdan uzoqlashib, turfa xil metodlardan foydalanish, darsni turli xil usullarda oʻquvchilarga tushuntirish.

Ranglar inson miyasiga juda katta taʼsir qiladi. Agar oʻqituvchi mavzu maʼlumotlarini rangli qogʻozlarga yozib, oʻquvchilarga tushuntirsa, ranglar oʻquvchi diqqatini oʻziga jalb qiladi. Oʻquvchilar avval rangga eʼtibor bergan holda, keyin qogʻozdagi maʼlumotlarga eʼtiborini qaratadi, oʻquvchilar oʻrtasida oʻtkazilgan tadqiqotlar natijalarida shunisi aniq boʻldiki, ushbu rangli qogʻozlarga yozilgan maʼlumotlar oq qogʻozga yozilgan maʼlumotlardan koʻra koʻproq oʻquvchi diqqatini jalb qiladi hamda xotirasida tez va oson saqlanib qoladi.

4-usul – ragʻbatlantirish. Oʻquvchi ragʻbatlantirilganda oʻz bilimiga ishonch hissi paydo boʻladi. Bu tuygʻuning oʻrnini keyinchalik darsni oʻrganishga boʻlgan ishtiyoq hamda shijoat egallab oladi. Qarabsizki, oʻquvchi maqsadli ravishda darsga diqqat qila boshlaydi. Ragʻbatlantirish usuli orqali oʻqituvchi dars mobaynida juda katta muvaffaqiyatlarga erishadi.

MUHOKAMA. Demak, oʻquvchining diqqati undagi barcha aqliy faoliyatlarni boshqaradi va uni darsga jalb qilish oʻqituvchining vazifasidir. Ammo “Diqqatning kuchli konsentratsiyasini diqqatni ancha osonroq, ancha qiziqarliroq harakat turlariga oʻtkazish yoʻli bilan, kamroq

zo‘riqishni talab qiladigan yoki zo‘r diqqat berilishini talab qiluvchi ishga o‘quvchilarda o‘ta qiziqish uyg‘otish bilan almashtirib turish foydalidir”.

Ba‘zi o‘quvchilarning darsdan orqada qolib ketishlari, dars mashg‘ulotlarini yaxshi o‘zlashtira olmasliklari ularning aqli yoki xotirasining sustligidan emas, balki diqqatining bo‘shligidan kelib chiqadi. Shu sababli o‘qituvchi darsda o‘quvchilarning diqqatini bir joyda turg‘un to‘plashni o‘ylashi zarur.

XULOSA. Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, diqqat ta’lim-tarbiya sohasida juda katta ahamiyatga ega. Chunki fikr yuritish, xotirada saqlash, idrok etish kabi jarayonlarning barchasi diqqat tufayli sodir bo‘ladi. Darsda o‘qish materialini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish, avvalo, diqqat bilan belgilanadi. Yuqorida keltirib o‘tilgan diqqatni jalb qilish usullari ham darsda juda yaxshi samara beradi.

REFERENCES

1. P. I. Ivanov, M. E. Zufarova . Umumiy psixologiya. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2008.
2. K. D. Ushinskiy. Pedagogika kursi programmasining proyeksi. – Toshkent: “Uchpedgiz”, 1998.
3. N. Boymurodov. Amaliy psixologiya. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2008.
4. K. K. Platonov, G. G. Golubyev. Psixologiya. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1982.
5. E. G‘oziyev. Psixologiya. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994.
6. M. G. Davletshin, S. M. To‘ychiyeva. Umumiy psixologiya. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2002.

SENI TOPMOQ BASE MUSHKILDURUR, TOPMASLIG‘ OSON...

(BIR BAYT TAHLILI)

Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich

NamDU dotsenti, PhD

Habibullayeva Nafisa Sherali qizi

NamDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366277>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Navoiy shohbaytlarining g‘azal shakliy va g‘oyaviy kompozitsiyasidagi o‘rni haqida so‘z ketadi. Ma‘lum bo‘ladiki, g‘azalning asosiy g‘oyasi shohbaytda ifodalani, qolgan baytlar o‘xshatish, metafora usullari bilan uni to‘ldiradi. Bu usul orqali bir g‘azalning 3-4 xil talqini yuzaga keladi: so‘zma-so‘z o‘xshatishlar asosidagi ikkinchi qatlam, metaforalar yordamida yuzaga keladigan uchinchi qatlam, shakldoshlik (iyhom, tajnis) asosida yuzaga chiqarilgan to‘rtinchi qatlam kabi. Natijada har bir baytning tahlili tarixiy, madaniy dalillar bilan qo‘shganda alohida tadqiqot bo‘lishi namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: ilohiy ishq, shohbayt, metafora, tajnis, iyhom, tashbeh, bulbul, chaman, gul.

Аннотация. В данной статье рассматривается место Навоийских шахбайтов в формальном и идейном составе газалей. Получается, что основная мысль газели выражена в шахбайте, а остальные стихи наполняют его сравнениями и метафорами. По этому способу получается 3-4 различных толкования одной газели: буквальное преобразование второй слой на основе сравнений, третий слой на основе метафор, четвертый слой на основе сравнений (тажнис, ийхом). В результате анализ каждой строфы в сочетании с историческими и культуродическими свидетельствами оказывается отдельным исследованием.

Ключевые слова: божественная любовь, шахбайт (второе двустимие) ,метафора, тажнис, ийхом, ташбех, соловей, цветок, сад.

Abstract. In this article talks about the role of Navoi's shahbayts in the formal and ideological composition of the ghazal. It turns out that the main idea of the ghazal is expressed in the first stanza, and the rest of stanzas fill it with similes and metaphores. In this way, 3-4 different interpretations of one ghazal is appeared: a literal translation, a second layer based on similes, metaphores can be an asset for arising a third layer, and a fourth layer is connected with symbols. As a result, the analysis of each coupled, combined with historical and cultural evidence, turns out to be a detached exploration.

Key words: divine love, shahbayt (the second coupled of ghazal), metaphore, tajnis, iyhom, tashbeh, nightingale, blossoming meadow, flower.

Zihi husnung zuhuridan tushub har kimga bir savdo,
Bu savdolar bila kavnayn bozorida yuz g‘avg‘o.

Seni topmoq base mushkildurur, topmaslig‘ osonkim,
Erur paydoliq‘ing pinhon, vale pinhonlig‘ing paydo.

Ushbu g‘azal “Badoye ul-bidoye” devonidan keltirilgan. Demak, u shoirning yoshlik yillarida yozilgan, g‘azal o‘n bir baytdan iborat. Asar mavzusi – ishq ilohiyini qo‘llash, bu g‘oya goh majoziy tashbih-istioralar (Vomiq, Azro, Majnun, Laylo, Shirin, Farhod, Xalil) goh an‘anaviy

obrazlar(gul, tikan, bulbuli shaydo, samandar), goh tog'ridan-to'g'ri tasaffuviy istiloh-tamsillar (chaman otashgohi, kavnayn bog'i, jannat guli) vositasida bayon etiladi. Qayd etish joizki, ishq ilohiyni tarannum etgan irfoniy-ma'rifiy mazmundagi g'azallar Navoiy devonlarining asosiy qismini tashkil etadi, ularni esa bir necha guruhga bo'lish mumkin: 1) munajat g'azallar; 2) Xudo va payg'ambar madhiga bag'ishlangan na't-hamd g'azallar; 3) oshiqning ahvolini tasvirlovchi "sharxi hol" g'azallar; 4) falsafiy fikr-mushohadalarni ifodalovchi g'azallar. Mazkur g'azalda oshiqona kechinmalar ruhi, yor vasfi ham falsafiy munozara-mukoshifa ham bor. Demak, asar biron-bir his yoxud muayyan holatni emas, shoirning katta mavzu atrofidagi umumiy tasavvur-tushunchalari, shunga muvofiq ishqning inson qalbiga o'tkazadigan ta'siri haqida fikr etadi, ishq va fano, oshiqning ishq yo'lida chekkan jabr-u sitamlari va o'zliklari shoirona talqin etiladi. Shu bois g'azal baytlarini nafaqat bevosita o'zaro zanjiriy bog'lanish, balki qofiya, radif, mavzu va ohang mushtarakligi birlashtirib turadi, madh, vasf sharhi, hol va tasavvufiy ma'nolar bir o'zandagi oqimga tushirilgan.

Keling, endi g'azal matlasidan boshlab undagi yashirin ma'nolarni oydinlashtirishga urinib ko'ramiz. G'azalning birinchi bayti "kirish" qism hisoblanib, xuddi undalmadek, Allohga hamddek yangraydi:

Zihe husnung zuhuridin tushub har kimga bir savdo,

Bu savdolar bila kavnayi bozorida yuz g'avg'o.

Ofarinki, husnungni zohir bo'lishidan har kim o'ziga xos devona bo'ldi, bu dardlar tufayli har ikki olamning bozorida yuzlab g'avg'olar yuz berdi.

Baytda savdo so'zi birinchi baytning oxirida va ikkinchi bayt boshida kelib, takrir san'atini hosil qilmoqda. Shu bilan birga, savdo ikki xil mazmunda ishlatilib, iyhom, tajnis yuzaga kelgan: 1) dard, bemorlik; 2) savdo-sotiq. Bunda Yor yuzining biroz namoyon bo'lishi ham kimning tirikligiga sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Harakatda bo'lish – tiriklikdan asardir. Tiriklik (hayot) esa Alloh qudrati namoyon bo'lishining bir belgisidir.

Har bir yaratiq bu tiriklikdan o'zicha foydalanadi: 1) o'z bilganicha savdo-sotiq qiladi – yo asl maqsadga yaqinlashadi, yoki o'tkinchi narsalar sotib olib, umrni bekor o'tkazadi; 2) har kim o'ziga xos dard bilan yonadi – kimdir mohiyatga erishish, kimdir zuhur (aks, ya'ni dunyo)ning holati bilan ovora.

Bu o'rinda kavnayn-ikki olam insonlar va jinlar olamiga ishoradir. Mazkur ikki olam ham yaratilgan sifatida teng ko'rilmogda, din har ikkisiga farz qilingan. Har ikki olamning bozori-hayot. G'avg'o – biror hayratlanarli voqeadan yuzaga keladigan tushunarsiz shovqindir. Ya'niki Yaratgan jamolining zohir bo'lishi haqida har kim har xil so'z aytadi, ularning jami tushunarsiz shovqiniga bo'lib yuzaga keladi. Shoir bu o'rinda Alloh jamolini tushuntirishda izohlar, talqinlar ko'pligiga ishora qiladi go'yo.

Natijada, bayt Yor (Alloh)ning birgina ishorasi natijasida olamlarning paydo bo'lishi, undagi jarayonlar orqali bu ishoraning naqadar ulug'ligiga ofarin aytadi. Mohiyatan, bayt hamd darajasiga ko'tariladi.

Demak, shoir g'azal matla'sida yorga murojaat qiladi, aytish joizki, oshiqning bu murojaatida ozroq norozilikni ham sezish mumkin. Ya'ni “Ey go'zal yor (bu yerda majozan Alloh nazarda tutilmogda), sening husningning aksidan bir shu'la tushgan edi, natijada, ikki dunyodan halovat yo'qoldi, ya'nikim foniy va boqiy dunyo bozorida g'avg'olar boshlandi”. Shunchalar chuqur, serqatlam ma'nolar mujassamlashtirilgan birinchi baytni husni matla (yetuk, oliy, go'zal

boshlanma) deya ta'riflash mumkin.[1]G'azalning ana shunday zohiriy-dunyoviy va botiniy-tasavvufiy mohiyati baytma-bayt muayyanlashib, uyg'un ravishda takomillashib boradi.

Ikkinchi bayt g'azalning asosiy g'oyaviy o'zagini tashkil qiladi.

Seni topmoq base mushkildurur, topmaslig' osonkim,

Erur paydoliq'ing pinhon, vale pinhonlig'ing paydo.

Inson orzu-umid bilan tirik. U xohish-istaklarini ro'yobga chiqarish uchun o'ziga va ertasiga ishonib yashashi kerak. Aks holda, ruhiy tushkunlikka tushib, hayotda o'z o'rnini topolmasligi hech gap emas... Tafakkur sohibi bo'lmish insonning asosiy maqsadi – Mohiyatni anglash, Haqiqatga erishish. Ammo mohiyatlar Mohiyati, haqiqatlar Haqiqatiga yetishmoq oson emas. Shoir ham bu misralarda yor (Alloh) ning mavjudligiga bo'lgan ishonchni tasvirlagan.

Bu yerda tazod orqali kuchli hissiy axborot uzatiladi:

topmoq – mushkul, topmaslik-oston

Paydolik – pinhon, pinhonliging – paydo (ma'lum).

Ya'ni yor(Alloh) ning mavjudligi aslida pinhondir, pinhonligi esa bizga – insoniyatga ma'lumdir. Bu dunyodagi yaratilgan har bir narsa Allohning tajallisi-in'ikosi bo'lib, biz bu dunyo matohlarida Allohning mavjudligiga iymon keltiramiz. Chunonchi, ularning paydo bo'lguncha bo'lgan jarayoni biz uchun mavhumdir. Xuddiki, Alloh insonlarga barcha bilimlarni egallash imkonini bergan-u, lekin ruh haqidagi bilimlar hali-hanuz bizga ma'lum emas. Ruhning mavjudligini bilamiz, ammo isbotlay olmaymiz. Navoiy ham yor(Alloh)ning borligini qalban his qiladi, shu bilan bir qatorda pinhonligini ham ta'kidlab o'tadi.

REFERENCES

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3-том. – Т.: Фан, Т.,1984.
2. Ahmad Tabibiy. Vomiq va Uzro. - Т.: Sharq, 2013. - В. 12.
3. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. - Т.: Adabiyot, 2022.- В.115
4. Saidova, M. (2019). MAN, LANGUAGE AND CULTURE. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(4), 223-226.
5. Nu'Monova, D., & Qo'Ziyev, U. (2020). Badiiy matnni lingvostatistik tomondan tahlil qilish. Oriental Art and Culture, (I (2)), 119-121.
6. qizi Nu'monova, D. M., & Qo'ziyev, U. Y. (2020). “NAVODIR UN-NIHOYA” ASARINING LINGVOSTATISTIK TAHLILI. Science and Education, 1(4), 161-165.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Пардаев Бекмурат Утапулатович

старший преподаватель кафедры “Родной язык и методика его преподавания в начальных классах”, Ташкентского государственного педагогического университета им.

Низами, г. Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366351>

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос социализации молодежи и рассматриваются факторы социализации, факторы социализации, их роль в личностном развитии и развитии общества. Выявляется также разница между категорией социализации и другими факторами социализации. Автор стремился объяснить гармонию человека, семьи, государства и общества.

Ключевые слова: социализация, процесс социализации, среда, личность, социальный опыт, фактор, развития.

ISSUES OF SCHOOL SOCIALIZATION

Abstract. This article raises the issue of youth socialization and considers the factors of socialization, factors of socialization, their role in personal development and the development of society. The difference between the category of socialization and other factors of socialization is also revealed. The author sought to explain the harmony of man, family, state and society.

Key words: socialization, socialization process, wednesday, personality, social experience, factor, development.

Социокультурная среда в Узбекистане сделала проблему социализации подрастающего поколения одним из приоритетов педагогики. Основной целью процесса социализации является воспитание таких личностных качеств, как самосознание, самовыражение, самооценка, навыки самообразования, способность самостоятельно определять свое место в жизни. В нашей стране реализуются долгосрочные и долгосрочные реформы, направленные на обучение молодежи и ее социализацию. В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев сказал на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Будущее нашей планеты зависит от того, как наши дети развиваются в людей», - сказал он. Наша главная задача - создать необходимые условия для того, чтобы молодые люди проявили свой потенциал», - сказал он. [1. с.3.]

В нашей статье рассматривается роль и содержание факторов социализации в воспитании молодежи, которые являются важной категорией педагогики. О проблемах социализации личности, А.В. Мудрик, Ф.А. Муставаева Л.В. Мардаксаев Ю.В. Василькова М.Н. Галагузова И.А. Липский, Х.Ибрагимов, Ш. Абдуллаева, А.Зуннунов, М. Тохтаходжаева, Н. Эгамбердева, Д. Шарипова и другие зарубежные и отечественные ученые проводили исследования. Сначала мы посмотрим на содержание проблемы и ее корни.

Под социализацией понимается превращение человека в полноправного члена общества на основе усвоения социальных норм, культурных ценностей и норм социального поведения в той социальной среде, к которой он принадлежит.

Идея смотреть на человека как на социальное существо восходит к самым ранним временам, ко временам Конфуция, Платона и Аристотеля. В государстве Платон продвигает

идею социального воспитания детей с раннего возраста и предлагает определенную систему его организации. Мудрость великого философа Платона: «Не ограничивайте знания и литературу своих детей вашими знаниями и литературой, подготовьте их к будущему, потому что они не принадлежат вашему времени, они - люди будущего», что ценно для родителей и воспитателей сегодня. [3. С.266.]

Термин «социализация» в современной науке впервые ввел американский социолог Ф.Г. Исползуется в теории социализации Гиддинга 1887 года. Социализация, согласно Гиддингу, «означает развитие индивидуального характера или социальной природы при подготовке человеческого материала к общественной жизни» [6. С.201.]

В процессе социализации в результате взаимодействия индивида с обществом в различных формах происходит определенное влияние на индивида. Эти наборы влияний называются факторами социализации. Помимо наследственности, социальной среды, образования и воспитания, существует ряд факторов, которые являются уникальными для каждого человека в процессе развития личности.

А.С.Мудрик представляет факторы, влияющие на социализацию человека в следующих четырех группах: мега-явления - вселенная, планета, вселенная, интернет; макрофакторы - страна, люди, общество, государство; мезофакторы - условия социализации большой группы людей по отношению к месту проживания, месту и образу жизни (регион, село, аул, город) по той или иной социокультурной принадлежности; микросемьи - семья, соседи, сверстники, воспитатели и другие субъекты микросоциальной среды [5, с. 48].

Биологические факторы в первую очередь признаются в качестве важного фактора социализации человека. При социализации человека невозможно игнорировать тот факт, что он является биологическим существом, живым организмом и что его развитие подчиняется биологическим и физиологическим законам. То есть человек по своей природе рожден с определенным врожденным качеством, чертами, которые он наследует. Эти унаследованные биологические и физиологические качества играют ключевую роль в развитии способности человека усваивать социальные роли, необходимые для социализации. Таким образом, влияние биологических факторов на социализацию личности можно признать косвенными или вторичными факторами.

Одним из важных факторов социализации человека является семья. Семья является первой и ближайшей социальной опорой для ребенка и оставляет важный след в качестве ведущей среды в социализации ребенка. Н. Эгамбердиева пишет: «Присоединение к семье - это участие в определенной системе эмоциональных отношений, принадлежность к этой социальной группе, общая история с ней, жизнь в определенном месте. Некоторые современные семьи испытывают серьезный кризис, ухудшают внутренние семейные отношения, усиливают отчуждение между детьми и родителями, увеличивают количество разводов и семей с одним родителем, снижают рождаемость, здоровье детей ухудшается. По мере того, как стремление взрослых к материальному благосостоянию усиливается, их основная роль в воспитании детей остается за средствами массовой информации, сверстниками на улице и самими детьми. Тот факт, что семьи делегируют большую часть своих обязанностей, связанных с социализацией детей, институтам социализации, создает противоречия, разногласия и несоответствия в социализации личности под воздействием различных факторов»[6. С.119.].

Именно семья помогает ребенку войти в общество, дать ему имя, создать семейное древо, которое уходит корнями в долгий путь, учить ребенка вести себя в соответствии с правилами общества, общаться с другими людьми. Сначала ребенок осознает распределение гендерных социальных ролей в семье. Социально-экономические отношения в обществе влияют на развитие семьи. Образовательные особенности семьи отражаются в обществе. Вот почему семья и общество растут и развиваются взаимосвязанным образом.

К сожалению, в последние годы семья, которая является важной частью общества, подрывает отношения социального института. В связи с этим Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на IV съезде Молодежного общественного движения «Камолот» Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал: «Введенные верования подрывают семейные ценности». [2. 2-б.]

Для решения этих проблем Президент Республики Узбекистан № PF-5938 от 18 февраля 2020 года «О мерах по улучшению социально-духовной среды в обществе, дальнейшей поддержке института общества и выведению системы работы с семьями и женщинами на новый уровень». Исследовательский проект «Махалла и семья» Министерства махалли и поддержки семьи на базе Исследовательского центра «Семья» при Кабинете Министров и Учебно-методического и исследовательского центра «Махалла» институт лошади был создан.

Другой важной группой социализирующих факторов являются сверстники ребенка, сверстники по соседству. Поэтому родители должны как можно больше внимания уделять социальному здоровью детей вокруг своих детей. В то же время очень важно организовать детский досуг, летние лагеря, различные виды спорта и искусства, участие в творческих кругах, обучение самостоятельному и креативному мышлению.

Обучение детей этим видам деятельности влияет на их культуру общения, выбор профессии, физическое и психическое здоровье и ответственность за собственное поведение. Формирование и развитие коммуникативных навыков у мальчиков и девочек дает им ряд преимуществ не только у близких знакомых, но и во взаимодействиях, встречающихся в различных жизненных ситуациях, в формах визуального общения.

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни ребенка: некоторые родители в целом ограничивают своих детей, а другие контролируют качество и время использования их детьми сотовых телефонов на различных сайтах в Интернете. В большинстве случаев дети заходят в эти сети, чтобы расширить свои знания, найти идеальный ответ на поставленные задачи. Правильная организация надзора предотвращает зависимость детей от интернета, а игры на свежем воздухе с друзьями тесно способствуют общему развитию детей.

Часто родители не хотят, чтобы их дети общались со сверстниками, которые растут в нездоровой семейной среде. К ним относятся конкретные цели, такие как отказ от принятия пороков, которые являются плохим примером общего развития ребенка, и отсутствие подверженности таким негативным воздействиям, как ругань, пьянство и курение. Они не полностью ограничивают ребенка от воздействия внешней среды, от существующих в ней проблем. Поэтому очень важно правильно объяснить ребенку с кроваткой, к чему приведут конечные результаты таких разговоров.

С другой стороны, некоторые родители пытаются на основе личного примера привить положительные меры воздействия даже на детей с особыми потребностями и не мешают общению своих детей с такими детьми, но усиливают контроль. Одним из важных условий социализации ребенка является чистая экологическая среда вокруг него, здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, сформированный на личном примере. Это требует, чтобы родители, учителя и старшие члены семьи были образцами для подражания для ребенка.

Обучение человека чтению является одним из важнейших качеств в обеспечении эффективной социализации человека. В этом случае роль родителей, учеников начальной школы должна быть признана. Чтобы побудить ребенка читать произведение искусства, быть довольным результатами своей работы, испытать чувство гордости, учитель должен создать условия для того, чтобы ребенок выразил себя, поделился тем, что он читает, с другими и попытался обеспечить его регулярность.

Создание среды личного пространства в социализации и самовыражении ребенка имеет хороший эффект. Это означает, что у ребенка есть отдельная комната, кровать, личные вещи, школьные принадлежности и письменный стол. Это помогает им временами оставаться одному, думать, планировать свои действия.

Основным условием социализации ребенка является образование. Посредством воспитания ребенок усваивает законы окружающего мира, природы и общества, учения предков, формирует научное мировоззрение. Это привилегия - обогащать знания, навыки и умения, сформированные в процессе первичной социализации, за счет новой информации. Сможет взять на себя относительно совершенные и ответственные социальные роли. При правильной организации процесса семейно-школьное сотрудничество, отношение к ребенку как к личности, правильная ориентация его мыслей, воображение, помощь в повседневных проблемах, которые он не может решить, являются залогом его успешной социализации.

Государственный заказ в системе образования отражен в основных идеях «Национальной программы обучения» Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров» педагогическая идея, которая предусматривает формирование поколения, а также воспитание ответственного гражданина, который осознанно и всесторонне осваивает всесторонние, образовательные и профессиональные программы выдвигает.

Мировоззрение человека формируется в результате последовательного, систематического, непрерывного и целенаправленного обучения, его активного участия в процессе общественных отношений по различным направлениям и содержанию, а также самообразования. Важную роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения играет их основательное овладение основами естественных, социальных и гуманитарных наук, которые преподаются в учебных заведениях. Духовно-нравственный облик человека, его жизненные подходы, приоритетные для него ценности, сущность моральных принципов представляют собой содержание мировоззрения. В свою очередь, обогащение мировоззрения обеспечивает постепенную стабилизацию личностных качеств и качеств личности. [4. С.288.]

В нынешних условиях семья, образование и другие перечисленные факторы уступают место социализирующим агентам, таким как средства массовой информации и

Интернет, чья сфера влияния растет. Виртуальный мир, в котором молодые люди падают через Интернет, обеспечивает свободу передвижения в семье, преодолевая внутренние и внешние конфликты в реальной жизни вокруг сверстников, выражая настроения, взгляды, жизненные позиции, чувства и эмоции, что, в свою очередь, приводит к формированию интернет-зависимости у детей. Кроме того, пропаганда насилия в глобальной сети негативно влияет на формирование личности. Под их влиянием молодые люди совершают аморальные и бесчеловечные поступки, которые не соответствуют национальным и общечеловеческим ценностям, поэтому необходимо повышать внимание агентов социализации, особенно в семье.

В заключение следует отметить, что генетические и биологические факторы ребенка, передаваемые из поколения в поколение, семья, образовательная среда, факторы окружающей среды, технические и технологические информационные атаки и т. д. Относятся к числу условий и факторов, на которые следует обратить внимание педагогам. Таким образом, уделение особого внимания факторам, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на развитие ребенка, накладывает очень ответственные обязанности на педагогов, учителей и родителей и является гарантией успешной социализации ребенка.

REFERENCES

1. Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на IV съезде Молодежного общественного движения "Камолот". 24. 10.2018 г. с.2.
2. Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 20.09.2017 г. с.3.
3. Зуннунов А. Учебник истории педагогики. Ист. Т.2004 с.266.
4. Х. Ибрагимов Ш. Абдуллаева. Теория педагогики (учебник). Т., Наука и техника, 2008, с.288.
5. Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие. 3-е изд., Испр. и доп. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. с.48.
6. Педагогическая энциклопедия. Fan.T. 2001.201-р 7. Эгамбердиева Н. Социальная педагогика. Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои Ташкент - 2009. с.119.

**O‘ZBEKISTONDA ADVOKATURA: JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

Raximbayeva Munira Azad qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366406>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mamlakatimizda advokatura tizimini isloh qilish bosqichlari, jamiyat taraqqiyotining hozirgi nuqtasida advokatura institutini rivojlantirishning zarurati va dolzarbligi hamda ushbu institut faoliyatidagi muammo va yechimlari ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** advokatura, jamiyat, fuqarolik jamiyati, advokatlik byurosi, advokatlik firmasi, muammo va yechimlar, istiqbollar.*

**АДВОКАТУРА В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

***Аннотация.** В данной статье раскрываются этапы реформирования правовой системы в нашей стране, необходимость и актуальность развития правовой системы на современном этапе развития общества, а также проблемы и решения в деятельности данного института.*

***Ключевые слова:** адвокатура, общество, гражданское общество, адвокатское бюро, юридическая фирма, проблемы и решения, перспективы.*

**ADVOCACY IN UZBEKISTAN: CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT
PROSPECTS**

***Abstract.** This article reveals the stages of reforming the legal system in our country, the necessity and urgency of developing the legal system at the current point of the society's development, as well as the problems and solutions in the activity of this institution.*

***Key words:** advocacy, society, civil society, law office, law firm, problems and solutions, perspectives.*

Bugungi kun rivojlanayotgan dunyo hamjamiyatida advokatura asosiy va tayanch institutlaridan biri bo‘lib, uning zimmasiga yuridik va jismoniy shaxslarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish bilan bog‘liq konstitutsiyaviy vazifa yuklatilgan. Shu bois ham mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab sud-huquq tizimining ajralmas bo‘g‘ini, ya‘ni advokatura institutini isloh qilish, uni inson, jamiyat va davlat manfaatlarini ko‘zlab faoliyat yurituvchi sohaga aylantirish, mustaqil tizimni barpo etishga alohida va doimiy ahamiyat berib kelindi. Buni muhtaram Prezidentimizning quyidagi so‘zlaridan ham anglasak bo‘ladi: “Odil sudlov, inson qadr-qimmatini va huquqlari oliy qadriyat sifatida sud-huquq sohasidagi islohotlarimizning asosiy mazmuni bo‘ladi”.

Yurtimiz siyosiy hayotida ro‘y berayotgan muhim o‘zgarishlar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-madaniy, sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan yangilanishlar advokatura tizimini ham zamon bilan hamnafas rivojlantirish, qonunchilik huquqiy bazasini takomillashtirib borishni talab etmoqda.

Bundan tashqari dunyo miqyosida ro‘y berayotgan modernizatsiyalashuv jarayoni mamlakatimiz aholisini ham qamrab olayotganligi, oxirgi 4-5 yil davomida jadal olib borilayotgan demokratik islohotlar tufayli fuqarolar ongining o‘sib borishi va huquqiy madaniyatining yuksalishi

oqibatida ular tomonidan siyosiy-huquqiy faollikning kuchayib borishi hamda o‘z huquq va erkinliklarini himoya qilish uchun sud organlariga murojaat qilish va advokat yordamidan foydalanishga bo‘lgan ehtiyojning o‘sib borishi singari holatlar advokaturani zamon talablariga javob beradigan asosda rivojlantirish masalasini keltirib chiqarmoqda.

Umuman olganda, advokatura institutining paydo bo‘lishi va uning rivojlanishi uzoq tarixga borib tarqaladi. O‘zbekistonda ham advokatura institutining paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari bir necha yuz yillik tarixga ega bo‘lsa ham uning rasman institut sifatidagi sud-huquq sohasidagi o‘rni O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyingi jarayonlar bilan bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan to shu kungacha jamiyat hayotining barcha jabhalarida bo‘lgani kabi sud-huquq tizimining ajralmas qismi bo‘lgan advokatura tizimi ham to‘xtovsiz ravishda rivojlanib bordi. Shu sababli O‘zbekistonda advokatura institutining rivojlantirishi shartli ravishda 4 bosqichga ajratish mumkin desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

I bosqich: 1990-1996 yillar

II bosqich: 1997-2007 yillar

III bosqich: 2008- 2016 yillar

IV bosqich: 2017 yildan hozirgacha bo‘lgan davr.

1990-1996 yillardagi rivojlanish bosqichida advokatura O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi tomonidan 1980 yil 12 noyabrda tasdiqlangan "O‘zbekiston SSR Advokaturasi terisida"gi Nizom asosida faoliyat yuritib keldi.

Mazkur nizomda advokatlik tuzilmalarining tashkiliy shakli sifatida Qoraqalpog‘iston ASSR, viloyatlarda va Toshkent shahrida bittadan advokatlik hay'ati (kolleksiyasi)ni tashkil etish va yuridik yordam ko‘rsatishni advokat hay'atining tumanlarda tashkil etiladigan yuridik maslahatxonalar orqali amalga oshirish belgilangan edi. 1997 yilga qadar hududlarda Advokatlar hay'atidan tashqari advokatlik tuzilmalari bo‘lmagan.

1997 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida 14 ta Advokatlik hay'ati (kollegiyasi) va tuman (shahar)larda jami 180 ta yuridik maslahatxonalar faoliyat ko‘rsatgan bo‘lib, ularda faoliyat yuritgan advokatlar soni 1641 tani tashkil etgan.

O‘zbekistonda advokatura instituti rivojlantirishining ikkinchi bosqichi 1996-2008 yillarga to‘g‘ri keladi.

Rivojlanishning ushbu bosqichida advokatura tizimida amalga oshirilgan dastlabki islohotlarning huquqiy amaliy natijasi sifatida mamlakatimizda ilk bor 1996 yil 27 dekabrda "Advokatura to‘g‘risidagi" , 1998 yil 25 dekabrda esa mazkur qonunning mantiqiy davomi sifatida "Advokatura faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlari qabul qilindi. "Advokatura to‘g‘risida"gi qonunda Advokaturaga huquqiy ta’rif berilib, fuqarolik jamiyatining alohida huquqiy instituti sifatida e’tirof etiladi.

1997 yil 1 iyul holatiga ko‘ra, Respublikada 20 ta Advokatlar hay'ati, 42 ta Advokatlik firmasi va 80 ta Advokatlik byurolari tashkil etilgan bo‘lib, ularda jami 2701 nafar advokat faoliyat ko‘rsatgan.

2005 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra esa Respublika hududida faoliyat ko‘rsatayotgan advokatlar hay'atlari soni 24 ta, advokatlik firmalari soni 178 ta, advokatlik byurolari soni esa 289 tani tashkil qilib, ularda 3032 nafar advokatlar faoliyat ko‘rsatgan.

2007 yil 1 yanvar holati bo‘yicha esa Respublikada jami 23 ta advokatlik hay‘ati, 348 ta advokatlik firmasi va 438 ta advokatlik byurolari faoliyat ko‘rsatib kelgan. Shu davrda jami 6238 ta shaxsga advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beruvchi litsenziya berilgan bo‘lsa-da, shulardan 3834 nafari yuqorida qayd etilgan advokatlik tuzilmalarida advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanib kelgan.

1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan "Advokatura to‘g‘risida" gi Qonunda advokatlik maqomiga ega bo‘lish va undan mahrum bo‘lish, advokatning intizomiy javobgarligi, advokatning protsessual vakolati, huquq va majburiyatlari, advokatning mehnatiga haq to‘lash, kasbiy malakaga qo‘yilgan talablar, kasbiy va ijtimoiy himoyasi bilan bog‘liq barcha masalalar ilk bor alohida huquqiy norma ko‘rinishida belgilab berildi.

Advokatura tizimini rivojlantirishning uchinchi bosqichi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 1 mayda "O‘zbekiston Respublikasida Advokatura institutini yanada isloh qilish chora tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni qabul qilinishi bilan xarakterlanadi.

Mazkur farmon sud-huquq tizimining muhim sohalaridan biri hisoblangan advokatura institutini isloh qilishning yangi bosqichini boshlab berdi.

Farmonda advokatura institutini yanada isloh qilishning quyidagi yo‘nalishlari belgilandi:

- advokaturaning o‘zini-o‘zi boshqaradigan markazlashtirilgan samarali tizimini yaratish;
- advokatlikka nomzod shaxslarning malakasiga nisbatan qo‘yiladigan talablarni kuchaytirish, ularning yuridik soha bo‘yicha muayyan ish stajiga ega bo‘lishi va advokatlik tuzilmalarida stajirovkani o‘tashi;
- advokatlarni majburiy ravishda kasbiy malakalarni oshirish tartibini joriy qilish;
- advokatlik tuzilmalari vakolatlari va huquqiy maqomini aniqlashtirish;
- advokaturani kasb mahorati yuqori darajada bo‘lgan halol mutaxassis kadrlar bilan to‘ldirishni ta‘minlaydigan samarali litsenziyalash tizimini tashkil etish;
- jinoyat protsessida ayblov va himoya taraflarining protsessual huquqlari tengligini ta‘minlashga qaratilgan huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish;
- huquqshunoslik sohasida maxsus bilimga ega bo‘lmagan shaxslarning sud ishlarida ishtirok etishini cheklashga qaratilgan taraflar vakilligi institutini bosqichma- bosqich takomillashtirish;
- advokatlar tomonidan kasb etiksi qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilishning samarali mexanizmni yaratish.

Shu davrda kelib amalda advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan advokatlar soni ilgarigiga nisbatan bir muncha kamaygan bo‘lsa ham keyin yillarda ularning soni to‘xtovsiz o‘sib bordi. Xususan, 2013 yilda 3398 nafar, 2014 yilda 3557 nafar, 2015 yilda 3682 nafar, 2016 yilda 3872 ta, 2017 yilda 3946 nafar va 2018 yilning 6 oyida 3944 nafarni tashkil qildi.

2017 yildan boshlab advokatlik sohasida boshqa sohalarda bo‘lgani kabi yangi davr boshlandi. Ya‘ni buni ushbu tizim rivojlanishining IV bosqichi desak xato bo‘lmaydi.

Ana shu yangi davrning birinchi qadami sifatida 2018 yil 12 mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Advokatura institutining samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni qabul qilinganini ko‘rsatish mumkin. Ushbu istiqbolli farmonda so‘nggi yillarda mamlakatimizda kuchli Advokatura tizimini barpo etish yo‘lida amalga oshirilgan islohotlar, ularning ijobiy natijalari e‘tirof etilishi bilan birga Advokatura institutining bugungi kun talabi darajasida rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan omillar ham ko‘rsatib o‘tildi va sohani isloh qilish yo‘nalishlari belgilab berildi.

Keyingi eng katta qadam sifatida 2022 yil 28 yanvarda qabul qiling "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi" ning qabul qilinishini aytish joiz bo'ladi.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasining ikkinchi yo'nalishi mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirishga asoslangan va bu orqali nafaqat sud-huquq sohasini isloh qilish balki Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatga bo'lgan talabini to'liq qondirish masalalari ko'rib o'tilib, qonunning 19-moddasida asoslab qo'yildi. Unda quyidagi normalar belgilab o'tilgan:

"Advokatura institutini to'laqonli o'z-o'zini boshqarish tizimiga o'tkazish, Advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldidagi hisobdorligini kuchaytirish, tizimga yosh malakali kadrlarni jalb qilish.

Advokatlar malakasini oshirish tizimining zamonaviy va samarali mexanizmlari va institutsional asoslarini shakllantirish.

Advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali ortiqcha byurokratiya va qog'ozbozlikka chek qo'yish, sudlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa davlat organlari bilan elektron hujjatlar almashinuvini yo'lga qo'yish.

Bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish, notariat va fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlarining xizmatlaridan ovoragarchiliksiz, shu jumladan masofadan turib va "yagona darcha" tamoyili asosida foydalanishni ta'minlash".

Mamlakatimizda Advokatura tizimini rivojlantirish bo'yicha islohotlar faqat yuqorida sanab o'tilgan farmon qabul qilish yokida taraqqiyot strategiyasini joriy qilish bilangina emas balki ularni amalda to'g'ri qo'llay olish bilan ham amalga oshirilmoqda.

Har bir davlatni rivojlantirish, uni isloh qilish hamda rivojlangan davlatlar qatoriga kiritish uchun harakat qilinayotganda albatta kamchiliklar bo'lishi tabiiy hol. Bu kamchiliklarni hamma sohalar kabi advokatura tizimida ham uchratish mumkin.

Sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar sudlarning mustaqilligiga erishish va sudlarda fuqarolar manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan. Amaldagi protsessual tizimda advokaturaning roli yetarlicha baholanmaydi, natijada qarama-qarshilik tamoyili asosida qaror qabul qilish mumkin emas.

Jinoyat-protsessual , fuqarolik protsessual , fuqarolik va boshqa kodekslar 90-yillarning boshlarida sobiq SSSRning sovet respublikalari uchun ishlab chiqilgan va zamonaviy talablarga javob bermaydigan namunaviy kodekslar asosida qabul qilingan. Xususan, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq advokatlar isbotlashning to'la huquqli ishtirokchisi emas, balki faqat surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud tomonidan amalga oshiriladigan isbotlashda ishtirok etish huquqiga ega. Hozirda yangi kodeks loyihalari ustida ishlayapti. Biroq, Bosh prokuratura tomonidan ishlab chiqilayotgan Jinoyat-protsessual kodeksining yangi loyahasida sudyalarning ham isbotlash sub'ektlaridan chetlashtirilgani, biroq advokatlar hamon isbotlash ishtirokchilari qatorida emasligi bizni xavotirga solmoqda.

Prezidentning 2019-yil 13-dekabrda "Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlashga, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga, shuningdek, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4551-son qarori bilan Palata Advokatlar kengashiga Adliya vazirligi, Oliy sud va Bosh prokuratura bilan birgalikda 2020-yil 1-maydan boshlab Advokatlar institutini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish topshirildi.

Hozirda Advokatlar palatasining ishchi guruhi loyihami tayyorlamoqda va u yaqin kunlarda e‘lon qilinadi. Avvalo, advokatura faoliyatining institutsional asoslarini va advokatlarning protsessual huquqlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalasi ko‘tarilmoqda. Konsepsiya advokatlik kasbining kelajagi uchun asosiy shart va talablarni belgilaydi. Xalqaro standartlarni joriy etish oson bo‘lmaydi va yillar talab etiladi.

Shuningdek, “Bepul yuridik yordam to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Uning qabul qilinishi aholining yuridik xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi. Hozirda Adliya vazirligi tomonidan bu borada bir qator ishlar amalga oshirilib, fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida Advice.uz milliy huquqiy internet portali tashkil etildi. Shu bilan birga, 2019 yilning dekabr oyidan boshlab “Madad” nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan aholiga bepul yuridik maslahat va amaliy huquqiy yordam ko‘rsatish yo‘lga qo‘yildi.

Ushbu sohani isloh qilishdagi yana bir ahamiyatli va dolzarb muammo bu advokatlarning yetishmasligidir deb bilaman. Har yili yurisprudensiya mutaxassisligi bo‘yicha minglab talaba o‘qishni tugatadi, lekin ularning hammasi ham advokat bo‘la olmaydi yoki umuma o‘z mutaxassisligi bo‘yicha faoliyat yuritmaydi.

Agar raqam haqida gapiradigan bo‘lsak, bugungi kunda 3919 nafar advokat ro‘yxatga olingan. Va so‘nggi 10 yil ichida ularning soni ko‘paymagan. O‘zbekistonda bir advokatga o‘rtacha 8660 kishi to‘g‘ri keladi. Hududlarda bu ko‘rsatkich 12-20 mingtani tashkil etadi. Surxondaryo viloyatida esa bitta advokat 32 ming aholiga xizmat ko‘rsatmoqda. Taqqoslash uchun, advokatlarning eng yuqori ko‘rsatkichi Isroilda – 136 kishi, Turkiyada – 665, Qozog‘istonda – 3932. Biz tahlil qilgan 42 davlat ichida O‘zbekiston atigi 40-o‘rinni egallagan.

Faol advokatlardan faqat 62 nafari 30 yoshdan kichik. Bu advokatlik faoliyatini boshlash va litsenziya olish uchun belgilangan cheklovlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, yuridik sohada kamida 2 yillik tajribaga ega bo‘lishingiz kerak. Bundan tashqari, siz 1900 dan ortiq savollarni o‘z ichiga olgan testlar bo‘yicha imtihon topshirishingiz kerak.

Ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun qonun hujjatlarida har 3 yilda bir marta advokatlarning malakasini oshirish ko‘zda tutilgan. Ammo Adliya vazirligi huzuridagi Malaka oshirish markazi poytaxtda joylashgan bo‘lib, viloyatlarda filiallari mavjud emas. Trening uchun advokatlar 2 hafta davomida mijozlardan uzoqlashishlari kerak.

Bizning fikrimizcha, huquqshunos bo‘lishni xohlovchi yuridik ta‘lim muassasalari talabalari so‘nggi yillarda 6 oy davomida ushbu mutaxassislik bo‘yicha o‘qitilishi mumkin edi. Litsenziya olish uchun ikki yillik ish stajiga ega bo‘lish talabi bekor qilinsa, oliy o‘quv yurti bitiruvchisi darhol advokatga ishga kirishi mumkin bo‘ladi. Bu vaqtinchalik chora aholining professional yuridik xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshiradi.

Advokatura bugungi zamon va makonning eng istiqbolli va muhim ahamiyatli sohasi bo‘lib qolmoqda. Sababi to‘xtovsiz rivojlanib yangilanayotgan hozirgi davr jamiyatida demokratik tamoyillar mustahkamlanayotganligi sababli o‘z huquq va erkinliklarini qo‘rqmasdan talab qilayotgan insonlar soni oshib bormoqda. Bu borada har bir jamiyat a‘zosiga yaqindan yordam berish to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatish albatta advokaturaning vazifasidir.

Advokatura sohasini rivojlantrish va globallashtirish jarayoniga mos ravishda tashkil qilish bo‘yicha quyidagi takliflarni keltirib o‘tishni joiz deb bildim:

1) O‘zbekistonda zamon taraqqiyoti va dunyoda bo‘layotgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda advokatura institutiga doir huquqiy asoslarni takomillashtirish bo‘yicha advokatlik institutini

fuqarolik jamiyati instituti sifatida e’tirof etgan holda, davlat uning institutsional mustaqilligini mustahkamlashga yordam berishi,

2) advokatlarning erkin faoliyat yuritishi uchun ularga nisbatan daxlsizlik huquqining joriy etilishi,

3) pullik yuridik xizmatlar ko‘rsatishni huquqiy jihatdan tartibga solish,

4) nomuayyan shaxslar doirasiga doimiy ravishda pullik yuridik xizmatlarni taklif etuvchi shaxslarga qat’iy malaka talablarini belgilash zarur,

5) Advokatlar palatalarining malaka komissiyalari advokatlardan iborat bo‘lishi hamda O‘zbekiston qonunchiligi turli tashkiliy-huquqiy shakllarda advokatlik amaliyotini maksimal darajada rag‘batlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

6) shu bilan birga, advokat bo‘lmagan shaxslarning advokatlik tuzilmalarida qaror qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatishga yo‘l qo‘ymaydigan cheklovlar joriy etilishi kerak.

7) Advokatlik tuzilmalari zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali tadbirkorlik subyektlariga onlayn rejimda maslahatlar berish, yuridik yordam ko‘rsatish bo‘yicha tuzilgan shartnomalar doirasida maslahatlarni imkon qadar video konferensaloqa va zoom dasturi yoxud boshqa shunga o‘xshash internet dasturlari orqali, tegishli yuridik hujjatlarni elektron imzolash tartibiga rioya etgan holda tasdiqlash va imzolash tartibini joriy etishning tashkiliy-huquqiy choralarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Hozirgi davr sharoitida bosqichma bosqich isloh qilish rivojlanishning eng maqbul usulidir. Chunki hech bir yutuqqa birdan erishib bo‘lmaydi. Advokatura tizimi isloh qilinmayapti desak katta xato qilgan bo‘lamiz sababi bu sohada ham o‘zgarishlar, islohotlar bosqichma-bosqich asta-sekinlik bilan amalga oshirib kelinmoqda va bu boradagi yutuqlarimiz ham anchagina.

Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz mustaqilligining 31 yillik munosabati bilan o‘tkazilgan bayram tadbirida so‘zlagan nutqida shunday deydi: “ Yangi O‘zbekiston:

– har bir fuqaroning hayotini yanada yaxshilash maqsadida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar beradigan;

– odamlar o‘z muammolari haqida ochiq gapirishi va ularning yechimi uchun birgalikda harakat qilishlariga barcha sharoitlar mavjud bo‘lgan;

– hamma uchun adolatni so‘zsiz ta’minlash imkoniyatini beradigan hamda fuqarolari ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida teng bo‘lgan;

– tadbirkorlikning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan davlatdir.

Bir so‘z bilan aytganda, Yangi O‘zbekiston deganda, har bir fuqarosi uchun g‘amxo‘rlik qiladigan, ochiq va adolatli jamiyat ham tushuniladi”.

Ushbu keltirilgan so‘zlardan ham bilish mumkinki, O‘zbekiston rivojlanishdan to‘xtab qolgani yo‘q va hech qachon to‘xtamaydi ham. Yurtimizda har bir soha iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, siyosiy hamda texnik-texnologik jihatdan ham takomillashib bormoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yuritayotgan siyosat markazida, avvalo, inson manfaati, uning huquq va erkinliklarini ta’minlash maqsadi mujassam. So‘nggi yillarda mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarini, eng avvalo, jinoiy tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli kafolatlarini ta’minlashga, shuningdek, inson sha’ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, qonuniy manfaatlarini cheklanishiga yo‘l qo‘ymaslikka qaratilgan keng ko‘lamli ishlar izchillik bilan amalga

oshirilmoqda. Bularning hammasi xalq farovonligi, millat ravnaqini ko‘zlab qilinayotganligi barchamizga ayon.

Bugungi kunda jamiyatimizda inson huquqlarini himoya qilishning normativ va tashkiliy-huquqiy bazasini mustahkamlash, inson huquqlari bo‘yicha xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va xalqaro majburiyatlarni bajarish, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish masalalari yuzasidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirishga doir tizimli ishlar olib borilmoqda. Natijada, O‘zbekiston xalqaro huquqning subyekti sifatida inson huquqlari sohasida xalqaro hamkorlik borasida ham rivojlanishning yangi bosqichiga ko‘tarilgani e‘tirof etilmoqda. Mamlakat xalqaro norma ijodkorligi faoliyatining faol ishtirokchisi sifatida yangi xalqaro shartnomalarning tashabbuskori sifatida jahon maydoniga dadil chiqayotgani buni tasdiqlaydi.

Ta’kidlash lozimki, inson asli hur yaralgan. Uni kamsitishga, o‘z manfaati yo‘lida huquqlarini poymol etishga, ruhan va jismonan qiynoqqa solishga hech kim haqli emas. Shunday ekan, turli davlat va nodavlat institutlari inson huquqlarini tiklash, adolatni qaror toptirish yo‘lida barcha fidoiy insonlar, jamoat tashkilotlari mas‘ullari hamda xalqning ishonchli vakillari hamkorlikka birlashishi lozim. Agar birgalikda harakat qilinsa, ko‘zlagan maqsadimizga, albatta, erishish mumkin. Bularning zahirida, eng avvalo, Konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so‘zsiz bajarish, “inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilni to‘la ro‘yobga chiqarish bu boradagi islohotlarning bosh mezonini bo‘lib qoladi. Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda: “Ayni paytda biz inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta’minlashda amalga oshirgan ishlarimizdan ko‘ra, oldimizda turgan vazifalar ko‘p ekanini ham yaxshi tushunamiz. Ma’lumki, bu oliy qadriyatni tom ma’noda qaror toptirish – biron-bir manzilga yetib borib to‘xtash, degani emas. Inson huquqlarini himoya qilish uzluksiz davom etadigan jarayon ekanini barchamiz chuqur anglaymiz”

Xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston mukammal fuqarolik jamiyati qurish ostonasida turibdi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimda so‘zlagan nutqi. 31.08.2022yil. www.kun.uz
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. 06.11.2021 yil. www.yuz.uz
3. “O‘zbekiston SSR Advokaturasi to‘g‘risida”gi Nizom. 12.11.1980 yil
4. O‘zbekiston Respublikasining “Advokatura to‘g‘risida”gi qonuni. 27.12.1996
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida Advokatura institutini yanada isloh qilish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 01.05.2008 yil
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Advokatura institutining samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarining mustaqilligini kengaytirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 12.05.2018yil
7. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi. 28.01.2022 yil
8. “Science and innovation” international scientific journal 2022
9. “Xalq so‘zi” gazetasi 2019 yil 25 dekabr
10. www.sud.uz

11. www.paruz.uz
12. www.uz.undp.org
13. www.norma.uz
14. www.kun.uz

MICROCIRCULATION DISORDERS IN THE VASCULAR SYSTEM OF THE BULBAR CONJUNCTIVA IN THE INITIAL MANIFESTATIONS OF CEREBRAL BLOOD SUPPLY DEFICIENCY

Farrukh Shernazarov

Samarkand State Medical University, Department of Ophthalmology

Associate Professor

Jalalova Dilfuza Zuhridinovna

Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367530>

Abstract. *Cerebrovascular diseases are one of the urgent problems of modern medicine. According to the World Health Organization, this disease is very common in all countries. Incidence is from 1.5 to 7.4 (per 1000 population), death is 10-15 percent, disability is 30-35 percent. It can be seen that at present this issue is not only a medical problem, but it is becoming one of the social tasks.*

In recent years, the problem of the risk of ischemic stroke has attracted everyone's attention. It is characterized by the fact that it remains the main reason for 1/2 of death and disability in developing and developed countries, despite the development of pharmacology, clinical examinations, and primary and secondary prevention of the disease. Given that cerebrovascular diseases are getting younger day by day, it is possible to understand how urgent this problem is. 6 million in one year around the world. population suffers from cerebral stroke. It is sad that only 20% of these patients return to active life.

Key words: *hypercholesterolemia; atrial fibrillation; taking oral contraceptives; hormone replacement therapy during menopause, excessive alcohol consumption.*

Acute cerebrovascular accident is a brain injury caused by vascular changes, characterized by focal symptoms, general brain symptoms, meningeal symptoms or a combination of these symptoms. Transient cerebrovascular disorders and strokes differ depending on how long neurological deficits persist in the patient. Patients with frequent emotional stress, lack of movement, smoking, high body weight, diabetes, arterial hypertension, dyslipoproteinemia, genetic predisposition to diseases of the cardiovascular system are patients with a high probability of this disease.

The ischemic type of acute cerebral blood circulation disorder occurs as a result of the inability of the brain to meet the need for oxygen and energy substrates, the blood coming to the brain, and the sudden deterioration of blood circulation in the brain. On the basis of the hemorrhagic type of acute cerebrovascular blood circulation disorder, bleeding into the brain tissue, cerebral ventricles, and under the meninges occurs as a result of the violation of the integrity of the walls of cerebral blood vessels.

As a result of the study of the causes of cerebrovascular diseases, it was found that there are several risk factors: the age of patients plays an important role in the development of the disease, the risk of developing the disease increases with age. Although the disease poses a threat mainly to the elderly and elderly part of the population, as people age, the risk of developing cerebrovascular diseases doubles every 10 years, for example, 1:30000 in 0-14 years of age, 35 It is 1:5000 in the 44-year-old age group, 1:100 in the 65-74-year-old age group, 1:50 in the 75-84-year-old age group, 1:30 in the 84-year-old age group and above. It should be noted that in elderly

and elderly people, disorders of the cerebrovascular system and lipid metabolism are interrelated with the origin of atherosclerosis pathology, and the development of atherosclerosis, in turn, leads to hypertension. will bring.

Heredity - Heredity plays a big role in the origin of heart disease and atherosclerosis.

Atherosclerosis is an important cause of death and disability in the developed countries of the world. In ischemia of all organs in the body, especially in diseases of the central nervous system and cardiovascular system, damage to large and medium-sized arterial blood vessels plays a key role. In this case, as a result of the proliferation of the inner layer (intima) of arterial blood vessels, which consists of smooth muscle cells, and the deposition of lipids in this area, the narrowing of the blood vessel space occurs.

Atherosclerotic plaque develops in the primary damaged area of the blood vessel. The clinical presentation of atherosclerosis depends on which organ's blood vessels are damaged and its character. For example: coronary atherosclerosis is the cause of angina or myocardial infarction, damage of cerebral arteries can be the cause of brain stroke. Atherosclerosis of renal arteries is an important factor in the origin of arterial hypertension, and at the same time it is considered a risk factor for atherosclerosis. Atherosclerosis has a wavelike course. Atherosclerotic plaques can develop over several years or several decades. Atherosclerosis affects the arteries in different ways, usually the atherosclerotic plaques restrict the flow of blood by causing stenosis and occlusion in the blood vessel cavity, or else it can cause aneurysm of the vessels by widening the blood vessel cavity. . This condition is typical for the aortic blood vessel.

Because aneurysm rupture or expansion is more common here compared to stenosis and occlusion.

Inactivity can be the cause of various cardiovascular diseases.

Diet is an elemental factor that can cause heart disease and atherosclerosis. As a result of the investigation, Japanese scientists came to the opinion that the consumption of white rice and table salt more than the standard is the cause of heart disease and cerebral hemorrhage.

Smoking doubles the risk of stroke, accelerates the development of atherosclerosis in carotid and coronary arteries. In people who stop smoking, the risk of stroke may decrease only after 2-4 years.

The psycho-emotional factor F. Ablyalitov's investigation during the earthquake shows that sudden disruption of homeostasis control in patients leads to acute cerebral blood circulation disorders, especially transient disorders.

Haffagan disease is a primary (essential hypertension) or secondary increase in systolic and/or diastolic arterial blood pressure.

Hypertension is one of the main risk factors for both hemorrhagic and ischemic stroke. Studies show that an increase in blood pressure of 50 mm Hg increases the risk of stroke by 1/3 times; 90 mm of AD. s. exceeding it increases the risk of stroke. Blood pressure is 160/95 mm. s. she is. t. The risk of stroke in patients with hypertension is 4 times higher than in people with normal blood pressure. 200/115 mm.s.u.t. and it was observed to be 10 times higher in patients with high blood pressure. Arterial hypertension causes focal and diffuse changes in the brain.

Focal changes - when arterial pressure increases (also when hypertensive crisis is observed); vessel wall myocyte necrosis, plasmorrhagia and its fibrinoid necrosis are observed. This leads to the development of aneurysms, resulting in bleeding in the brain. At the same time,

bending of the walls, narrowing or closing of the arteriole space causes the development of a lacunar infarction of the brain.

Acute cerebrovascular accident is a complication of the cerebral variant of hypertensive crisis and manifests as hypertensive encephalopathy, transient cerebrovascular accident, hemorrhagic or ischemic stroke.

A hypertensive crisis is a sudden rise in arterial pressure compared to the individual blood pressure, with deep manifestations of hypertensive symptoms and/or the appearance of additional symptoms.

The influence of external environment and ecology on infectious diseases and poisoning

Infectious-allergic encephalitis, syphilis, acquired immune deficiency syndrome (AIDS).

Diabetes (sometimes complicated by cerebral infarction). In this case, lipid metabolism disorders, arterial hypertension, and atherosclerosis are the main factors.

Also read this article: Is discirculatory encephalopathy a pre-stroke disease?

Taking hypoglycemic drugs in patients with diabetes does not reduce the risk of stroke: hypercholesterolemia;

atrial fibrillation;

taking oral contraceptives;

hormone replacement therapy in menopause;

excessive consumption of alcohol.

It slows down blood circulation in the blood vessels, resulting in permanent O₂ deficiency in the brain cells. As a result, memory degradation occurs. Alcohol causes early onset of sclerotic changes in the veins and increases the risk of bleeding.

Hemodynamic factors. Decreased arterial pressure, heart rhythm disorders, bleeding, orthostatic hypotension, iatrogenic effects, etc. from myocardial infarction.

The presence of several of the above-mentioned factors in one patient develops cerebrovascular disease.

Diseases that cause cerebral circulation disorders:

atherosclerosis;

heart disease;

coexistence of atherosclerosis and heart disease;

increase in blood pressure in other diseases - symptomatic hypertension;

hypotension and symptomatic hypotension;

heart disease - myocardial infarction and arrhythmias, congenital heart diseases;

vasculitis, endoarthritis (rheumatic syphilitic, allergic, toxic);

aneurysms;

blood diseases (aplastic anemia, erythremia, leukemia, thrombocytopenic purpura, etc.);

crushing of arteries and veins (in spine diseases and tumors);

endocrine diseases;

oncological diseases;

vegetative dystonia syndrome;

intoxications (exo- and endogenous).

Preventing the development of cerebrovascular diseases as a result of the above-mentioned factors is in everyone's hands.

Because azithromycin has been shown to provide good results with a single oral dose, it is now used as the first choice.

Neonatal

Conjunctivitis Neonatal conjunctivitis is defined as conjunctivitis that occurs in the first month of life. The most important are gonococcal, chlamydia, simple bacterial and chemical conjunctivitis.

Chemical conjunctivitis is a reaction to antibiotics or silver nitrate used to prevent gonococcal infection and usually develops as mild conjunctival hyperemia within the first few hours after birth and resolves within 24 hours.

Gonococcal conjunctivitis is a hyperacute purulent conjunctivitis that begins 1-3 days after birth and is characterized by chemosis, eyelid edema, pseudomembrane or membrane formation. It is transmitted from the mother at birth.

Since keratitis and corneal perforation can develop if treatment is delayed, treatment should be urgent and the patient should be hospitalized with close monitoring. In the treatment, topical and systemic penicillin (benzyl penicillin 50,000 U / kg / day divided into two parts for 7 days) is given. A single dose of 100 mg/kg cefotaxime (Cefoxim) is a good alternative therapy. In addition, parents should check for genital infection.

Chlamydial conjunctivitis is the most common cause of neonatal conjunctivitis. It usually develops in the form of acute mucous-purulent conjunctivitis within 5-14 days after birth. There is a papillary reaction in the conjunctiva, but the follicular reaction does not develop (because lymphoid tissue is not present in the first three months).

Correct diagnosis and treatment are important because corneal opacity can develop due to keratitis. Systemic complications such as otitis, rhinitis, pneumonia may develop.

Treatment should include topical tetracycline and oral erythromycin (2 x 25 mg/kg, 14 days). Mother and father should be checked for genital infection.

Simple Bacterial conjunctivitis can appear at any time after birth, and the most common causative agent is staphylococci. Local treatment is sufficient.

ALLERGIC CONJUNCTIVITIS

Seasonal allergic conjunctivitis. This is a common type 1 hypersensitivity reaction that is triggered by antigens such as pollen, chalk dust, carpet and wool particles. It is characterized by episodes of itching, redness and watering, especially in the spring months. On examination, hyperemia passes with mild chemosis and diffuse papillary reaction.

Perennial AK: Clinically similar to seasonal allergic conjunctivitis, but differs in that it occurs at any time of the year.

Topical mast cell stabilizers (2% Na-cromolyn, lodoxamide 4x1) are used in the treatment. In very severe cases, topical steroids and systemic antihistamines may be used for a short time. New generation antiallergic drops; olopatadine (Patanol), epinastine (Relestat), Ketotifen fumarate 0.025% (Zaditen) and 2 x 1 are used. Cold compresses help in treatment.

Acute allergic conjunctivitis: This is an acute urticaria-like reaction that occurs when large amounts of allergen reach the conjunctiva. It usually occurs in young children after playing on the grass. It is clinically characterized by sudden onset of conjunctival redness and sinus edema. Most resolve on their own within a few hours.

Vernal Keratoconjunctivitis (VKC)

VKC is a recurrent, bilateral, external ocular inflammation affecting children and young adults (ages 5-18). It is more common in men. Both type 1 and type 4 hypersensitivity reactions play a role.

Itching is the main complaint. It is accompanied by watering, photophobia, burning, itching, redness, sensation of a foreign body in the eye and light burring (mucous secretion). Complaints are present throughout the year, but increase in spring and summer.

There are two types. In the valve type, which is more common in our country, when examining the conjunctiva of the upper eyelid, papillae with giant stones, chemosis, serum secretion and conjunctival hyperemia are observed. In the limbal type, seen mostly in blacks, papillae and nodules are seen at the limbus. Punctate epitheliopathy, non-healing macroerosions, pseudogerontoxon formation similar to arcus senilis are seen in the cornea. Keratoconus is common in VKC patients.

Steroids are often needed in treatment along with mast cell stabilizers. Patients are often advised to wear cool clothes and use sunglasses.

AUTOIMMUNE CONJUNCTIVITIS

1. Ocular cicatricial pemphigoid (OSP): This is a type 2 hypersensitivity reaction. This is a disease that occurs in elderly women. Dry eye, symblepharon, ankyloblepharon, cicatricial entropion, trichiasis and lagophthalmos and associated keratopathy are the most important ocular findings. Topical steroids, artificial tear drops, and prophylactic antibiotics may be used during the acute phase. Systemic immunosuppressive agents (steroids, dapsone, azothioprine, cyclophosphamide) can be used.

2. Stevens-Johnson syndrome: This is a type 3 hypersensitivity reaction triggered by drugs (sulfanilamides) or infections (mycoplasma pneumonia and HSV infections). It is common in young men. The lesion mainly consists of skin and bone. This is a picture of acute vasculitis affecting. On examination, bullous lesions on the skin are accompanied by erosion of the mucous membrane of the oral cavity and conjunctiva. It can heal without consequences or lead to conjunctival fibrosis and keratinization. In treatment, topical steroids prevent conjunctival infarction by controlling vasculitis.

Artificial tear drops can also be used.

CHEMICAL VOLUNTEERS

Acid burns: Acids precipitate tissue proteins, causing them to coagulate and form a barrier that prevents them from penetrating deeply. The secret circle is limited to the conjunctiva, eyelids and cornea.

Alkaline burns: This is one of the ophthalmological emergencies. The alkaline substance quickly penetrates the layers of the cornea, the anterior chamber, the angular region, the iris, the lens, and the ciliary body and causes very serious problems such as cataract, uveitis, secondary glaucoma, bulbar phthisis, as well as damage to the conjunctiva and cornea. Ischemic necrosis can be observed in the limbus.

TREATMENT: Flush immediately with plenty of fluids!!! This is the first and most important treatment that should be done. Irrigate with 500-1000cc of SF by opening the eye or inserting an eye speculum, and irrigation should be continued until the pH returns to normal by checking.

The uveitis reaction can be suppressed with topical steroids. Close monitoring and eye closure with antibiotics and artificial tear drops is essential. If necessary, surgery can be performed after the acute picture subsides (this may take several months).

CONJUNCTIVE DEGENERATION

Pinguacula: This is a slightly raised lesion consisting of yellow-white deposits on the bulbar conjunctiva near the nose or temple of the limbus. It is caused by degeneration and sometimes calcification of collagen fibers. This is a very common lesion. It usually does not require treatment.

Pterygium: This is a triangular fibrovascular tissue that extends into the cornea, usually in the nose. It is especially common in people living in hot climates. The sun is a factor in the development of pterygium. Bowman's membrane and superficial stroma were damaged in the cornea below the lesion.

Treatment is surgery. The indication for surgery may be for cosmetic reasons or for reasons such as displacement of the lesion towards the visual axis or astigmatism as a result of corneal compression. In surgical practice, removal of the affected area with a limbal autograft and grafting of the lesion site is the optimal method. In this way, recurrence rates are reported to be significantly reduced.

REFERENCES

1. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D5. – C. 7-12.

2. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.

3. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – C. 7-12.

4. F. Shernazarov ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/atherosclerosis-causes-symptoms-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 20.10.2022).

5. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 20.10.2022).

6. Qizi T. J. I., Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – C. 317-320.

7. Shernazarov F., Azimov A. INCREASED BRAIN PRESSURE-CAUSES, SYMPTOMS, COMPLICATIONS, TREATMENT //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2021. – С. 73-77.

8. qizi Tohirova J. I., og'li Ibragimov B. I., og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

9. Mratbaevna W. N., Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – С. 102-105.

10. Farhod o‘g‘li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.

11. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.

15.ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation» 2022 yil 3-sonida 313-316 bet

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6803520>

16. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6803550>

17. Shernazarov Farrux. Eurasian Scientific Herald

OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL

[HTTPS://GENIUSJOURNALS.ORG/INDEX.PHP/ESH](https://geniusjournals.org/index.php/esh)

VOLUME 8 | MAY 2022

ISSN (E) : 2795 - 7365

The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes

102-105 <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1427>

18. Shernazarov Farrukh Farkhod og‘li. (2022). CONGENITAL HEART DISEASE - CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(3), 84–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408056>

19. Shernazarov Farrux Farhod o‘g‘li. (2022). GASTRIT — SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1(1), 103–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6023027>

20. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation»

<https://cyberleninka.ru/article/n/puti-ustraneniya-saharnogo-diabeta>

21. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320.

<https://cyberleninka.ru/article/n/treatment-of-myocardial-infarction-and-first-aid>

22. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).

23. qizi Tohirova J. I., og‘li Ibragimov B. I., og‘li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

24. qizi Tohirova J. I., og‘li Ibragimov B. I., og‘li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT,

COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).

F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 19.11.2022).

Farhod o‘g‘li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.

23. qizi Tohirova J. I., og‘li Ibragimov B. I., og‘li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

24. qizi Tohirova J. I., og‘li Ibragimov B. I., og‘li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).

F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 19.11.2022).

Farhod o‘g‘li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.

F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).

Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216

15. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64

**XALQARO ARBITRAJDA MAXFIYLIK VA OSHKORALIK O‘RTASIDAGI
QARAMA QARSHILIKLAR**

Akmal Akramov

Abrorbek Nurmaxammatov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367937>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy ishda maxfiylik tushunchasi milliy qonunchiligimizda xalqaro arbitraj sudlari tomonidan maxfiylikka amal qilish qoidalari, xalqaro davlatlarda arbitraj sudlari yuritilishida xalqaro reglamentlar, konvensiyalar o‘rni, AQSh, Belorussiya, fransiya, Kanada va boshqa davlatlarda arbitraj sudida maxfiylik prinsipiga rioya etilishidagi muammolar, xalqaro arbitrajda oshkoralik tushunchasi, oshkoralik va maxfiylik o‘rtasida vujudga kelayotgan muammolar o‘rganildi va ushbu muammolarni taraflar tomonidan bartaraf etish yo‘llari ishlab chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** xalqaro arbitrajda maxfiylik, oshkoralik, YUNISITRAL qoidalari, UNCITRAL reestri.*

Bugungi kunda, chet el investitsiyalarini, shu jumladan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilishda manfaatdor davlatlar faoliyatining ustuvor yo‘nalishi qulay huquqiy muhitni yaratish, qonunlarni va ularni qo‘llash amaliyotini takomillashtirish hisoblanadi. Nufuzli, malakali arbitraj sudlari davlatning xalqaro ishbilarmonlik muhitida obro‘li qiyofasini shakllantiradi, obro‘-e‘tiborini mustahkamlaydi, bu esa o‘z navbatida iqtisodiyotni barqarorlashtirishga, shu jumladan qulay investitsiya muhitini yaratishga olib keladi. Tijorat sirlari va ishbilarmonlik obro‘sining maksimal darajada himoya qilinishini ta‘minlash uchun maxfiylik kafolatlari, arbitraj sifatida malakali mutaxassislarni tanlash imkoniyati - bularning barchasi xalqaro tijorat arbitrajini investorlar va xalqaro savdo sub‘ektlari uchun nizolarni hal qilishning jozibali usuliga aylantiradi.

Shu munosabat bilan YUNISITRAL Xalqaro savdo arbitraj to‘g‘risidagi Namunaviy qonun asosida, shuningdek arbitraj muhokamasi sohasida jahon amaliyotini hisobga olgan holda, O‘zbekiston Respublikasining «Xalqaro tijorat arbitraj to‘g‘risida»gi Qonuni qabul qilingan.

Qonun 56 ta moddani qamrab olgan 8 ta bobdan iborat bo‘lib, ularda – asosiy tushunchalar, Qonunning qo‘llanish sohasi, xalqaro tijorat arbitrajiga hal etish uchun topshiriladigan nizolar, arbitrlarning va arbitraj muhokamasi boshqa ishtirokchilarining immuniteti, arbitraj sudining mustaqilligi, sud aralashuvining chegaralari, sudning vakolati, yozma xabarlarini olish, e‘tiroz bildirish huquqidan voz kechishga oid normalar belgilangan.

Mazkur Qonunning 53-moddasiga ko‘ra, agar taraflar boshqacha kelishib olmagan bo‘lsa, arbitraj muhokamasi va arbitraj muhokamasi uchun tayyorlangan hamda ushbu muhokama jarayonida tayyorlangan barcha hujjatlar maxfiy xususiyatga ega bo‘ladi, bundan ushbu axborotni oshkor etish:

- 1) qonunchilikka muvofiq tarafning majburiyati bo‘lgan;
- 2) uchinchi shaxslarni huquq va qonuniy manfaatlarni himoya qilishga yoki uni amalga oshirishga qaratilgan;
- 3) arbitrajning hal qiluv qarorini ijro etish yoki ushbu qaror yuzasidan sudda nizolashish uchun zarur bo‘lgan hollar mustasno ekanligi belgilab qo‘yilgan.

Maxfiylik ko‘pincha xalqaro arbitrajning asosiy afzalliklaridan biri sifatida qaraladi. Masalan, maxfiylik maxfiy ma'lumotlarning oshkor etilishini va jamoatchilik fikrining ta'sirini kamaytiradi. Maxfiylikni maxfiylikdan farqlash kerak, chunki faqat arbitraj kelishuvi taraflari sud

majlisida qatnashishi va arbitraj muhokamasida ishtirok etishi mumkin. Arbitraj muxokamasi maxfiyligi uchinchi shaxslarning jarayonga aralashishiga yo'l qo'ymasligini nazarda tutsa, konfidensiallik esa taraflarning arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslik majburiyatlarini bildiradi.

Maxfiylik prinsipi amal qilishi bo'yicha turli davlatlarning milliy arbitraj qonunchiligidagi farqlar mavjudligi tufayli xalqaro arbitrajda maxfiylikni tartibga solish bo'yicha qarama qarshiliklar vujudga keladi. Xalqaro arbitraj konvensiyalarida maxfiylik to'g'risida aniq tushuncha berib o'tilmagan. Mazkur holatda maxfiylik prinsipining doirasi milliy qonunchilik bilan belgilanadi.

Xalqaro arbitrajda maxfiylik bo'yicha partiyalar avtonomligi tushunchasi mavjud. Bunda taraflar arbitraj muhokamasining maxfiyligi to'g'risida kelishib olish huquqiga ega. Bu huquq zamonaviy huquq tizimlarida tan olingan partiyalar o'zlarini xalqaro maydonda avtonomlikni amalga oshirishidan kelib chiqadi. Ular arbitraj muhokamasi bo'yicha, maxfiylik to'g'risida shartnoma tuzishlari mumkin. Bunday kelishuvlar vaqtinchalik choralar yoki boshqa tegishli himoya vositalari bilan himoyalaniishi mumkin bo'lgan huquqlarni ta'minlaydi.

Biroq, maxfiylik to'g'risidagi shartnomalar uchinchi tomonlarni emas, balki faqat ushbu shartnoma taraflarini bog'laydi, shuning uchun uchinchi shaxslar olingan materiallarni hech qanday maxfiylik cheklovlarisiz oshkor qilishlari mumkin.

Angliya, Fransiya va AQShda maxfiylikni saqlash majburiyati tomonlar maxfiylik qoidalariga aniq rozi bo'lmagan hollarda, milliy sudlar maxfiylikni saqlash bo'yicha nazarda tutilgan majburiyatlarni ta'minlashlari mumkinligini belgilab beradi.

Xususan, agarda taraflar maxfiylik bo'yicha kelishuvga erisha olmagan bo'lsalar, ingliz sudlari arbitraj kelishuvi mavjudligi sababli maxfiylik bo'yicha nazarda tutilgan majburiyatlarni o'zlarini o'rnatadilar. Ingliz sudlari arbitraj muhokamasining maxfiyligini maxfiylik majburiyati deb hisoblashadi. Ushbu qarorlarning mantiqiy asosi shundaki, nazarda tutilgan majburiyat arbitraj sudining o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqadi. Biroq, agar biron bir tomonning huquqlarini himoya qilish uchun oshkor qilish zarur bo'lsa, bu prezumpsiya sud tomonidan rad etish mumkin. Ingliz sudlari odatda arbitraj muhokamasi materiallarini himoya qiladi, shu bilan birga taraflarning huquqlarini himoya qilish uchun arbitraj sudining qarorlarini oshkor qilishga ruxsat beradi.

Fransiya qonunchiligiga ko'ra, dastlabki sud amaliyotida arbitraj muhokamasi arbitraj kelishuvidan kelib chiqadigan maxfiylik majburiyatiga bog'liqligini ko'rsatdi. Biroq, keyinchalik Fransiya ichki arbitraj uchun aniq maxfiylik majburiyatini o'z ichiga olgan qonunchilikni qabul qildi, bu xalqaro arbitrajga tatbiq etilmagan. Ushbu istisno xalqaro investitsion arbitrajda shaffoflikni oshirish tendentsiyasining natijasi sifatida tushuntirildi. Xalqaro tijorat arbitraji uchun fransuz sudlari tomonidan ilgari tan olingan majburiyat o'z kuchini saqlab qoladi, deb bahslashish mumkin. Biroq, bu noaniqlik tufayli, Fransiyada arbitraj uchun, arbitraj kelishuviga maxfiylik bandini kiritish tavsiya etiladi.

Qo'shma Shtatlarda tomonning so'rovidan keyin ko'pincha arbitraj muhokamasini oshkor qilish holatiga yo'l qo'yiladi. Sudlar odatda arbitraj muhokamasida vakillik, dalillar va stenogrammalarni ishlatishga ruxsat beradi. Biroq, bu maxfiylik bo'yicha nazarda tutilgan majburiyatga ta'sir qilmaydi. Ba'zan sud arbitraj kelishuvida maxfiylik to'g'risidagi aniq qoidalarga yoki arbitraj sudining qonunchiligiga binoan maxfiylik bo'yicha yashirin majburiyatlarning mavjudligiga qaramay stenogrammadan foydalanadi.

Maxfiylik har doim xalqaro tijorat arbitrajining afzalliklaridan biri hisoblangan. Doktrinalarda va arbitraj amaliyotida bu muammoga ikkita qarama-qarshi yondashuv mavjud.

Klassik yondashuvga ko'ra, "ko'zda tutilgan maxfiylik" mavjud arbitrajning xususiy huquqiy tabiati” (Dolling-Baker v Merret (1990) sifatida namoyon boladi. Bu yondashuv Angliya, Shveysariya, Fransiyada rivojlangan. Biroq, hozirgi xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanish tendentsiyasi maxfiylik prezumpsiyasini rad etish va bir qator qoidalarni joriy etish tarafdori hisoblanadi. Ushbu tamoyildan istisnolar Avstraliya, AQSh davlatlaridagi huquq tizimi mamlakatlari uchun xosdir.

Arbitraj institutlari va reglamentlaridagi maxfiylik prinsipining ayrim istisno holatlari qo'llanilmoqda: o'z huquqlarini himoya qilish, jamoat manfaatlari yoki odil sudlovni himoya qilish zarurati vujudga kelganda; boshqa tarafning ishni oshkora tartibda ko'rishga roziligi mavjud bo'lganda; sud hal qiluv qarorini ijro qilish zarurati. Fakatgina ayrim arbitraj bo'yicha reglamentlar maxfiylik masalasi bo'yicha qoidalarni o'zida nazarda tutadi. Lekin hamma uchun bir xil bo'lgan maxfiylik tushunchasi belgilab qo'yilmagan. Arbitraj shartnomasini tuzishda u yeki bu reglament qoidalariga amal qilinishi bo'yicha shart qo'yishdan oldin reglament qoidalari bilan tanishib chiqish, undagi maxfiylik bo'yicha shartlashuv kimning majburiyatiga aylanishi va qaysi holatlarda maxfiylik qoidalaridan istisno qilish mukinligi masalalarini ko'rib chiqish lozim bo'ladi. Qoida bo'yicha maxfiylikni saqlash, taraflar, arbitraj sudi, ekspertlar, guvohlar zimmlariga tushadi. Maxfiylik shartnomasining predmeti arbitr muhokamasi, protsessual yeki boshqa hujjatlar, nizoning mavjudligi holati, sud muhokamasi ishtirokchilarining shaxsi, arbitraj sudi hal qiluv qarori bo'lishi mumkin.

Belorussiya Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Xalqaro arbitraj sudi reglamenti maxfiylik prinsipini umumiy qoidalar asosida tartibga soladi. Reglamentning 13 bandida ishlarni maxfiy tarzda ko'rilishi bo'yicha umumiy prinsip mavjud, mazkur prinsip Reglamentning 16 bandida mazmuni ochib berilgan, unga ko'ra, agar taraflar tomonidan ishni ochiq tartibda ko'rib chiqish bo'yicha qaror qabul qilinmagan taqdirda ishni muhokamasi yopiq tarzda olib borilishi ko'rsatilgan.

Xalqaro arbitraj sudi a'zolari, va boshqa xodimlari, boshqa arbitrlar yopiq sud majlisida ishtirok etishi mumkin. Shuningdek, sud tomonidan taraflarning xoxishiga ko'ra ikki kishidan ko'p bo'lmagan shaxslarni sud majlisiga kiritishi mumkin. Yopiq sud majlisi ishtirokchilari sud muhokamasi bo'yicha olingan ma'lumotlarni sir tutishlari shartligi haqida barcha ishtirokchilarga e'lon qiladi. Ko'rib turganimizdek, Belarussiya Respublikasi arbitraj sud bo'yicha qonunchiligida umumiy qoidalar o'z aksini topgan xolos. Reglamentda maxfiylik bo'yicha aniq qoidalar o'rnatilmagan. Mazkur holatda himoya choralari bo'yicha alohida normalarning o'rnatilmaganligi ikkinchi tarafga qulaylik vujudga keltirib qonunni sharxlashda ustunlik berishi mumkin.

Xalqaro arbitraj amaliyotida quyidagi himoya vositalari uchrab turadi. Ular: sud taqiqi, zararlarni qoplash bo'yicha va da'voni ta'minlash bo'yicha choralarni ko'rish. Biroq taraflar tomonidan sudning u yoki bu himoya choralari ko'rilishida asosli qaror chiqarayotganligi bo'yicha nizolar kelib chiqishi, shuningdek, maxfiylik buzilganligi sababli kelib chiqqan zararlar bo'yicha noroziliklar bo'lishi extimoli mavjud. Ko'pchilik holatlarda sudlar masalani qanday tartibga solish bo'yicha aniq qoidalar reglamentda mavjud bo'lmaganda, ularni bu maxfiylik masalasi bo'yicha masalani yechishga vakolatlari yo'qligini ko'rsatadilar.

Taraflarga kelajakda shartnoma yuzasidan nizolarni ko'rib chiqishda arbitraj sudida kelishmovchiliklar vujudga kelmasligi uchun quyidagilar maslahat beriladi: shartnomaga maxfiylik bo'yicha xalqaro hujjatlarga amal qilish bo'yicha shart kiritish; alohida maxfiylik

bo'yicha shartnoma tuzish, arbitraj sudlovi jarayoni bo'yicha reglament tanlashda aniq qoidlar to'liq aks etganligiga alohida e'tibor qaratish va uni amal qilishini shartnomaga kiritish.

2013 yilda Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi (UNCITRAL) xalqaro shartnomalar asosida investorlar va davlatlar o'rtasidagi arbitraj muhokamasi sharoitida shaffoflik qoidalarini ishlab chiqdi.

Mazkur qoidalar UNCITRAL arbitraj reglamentining ajralmas qismiga aylandi. Qoidalar sakkizta normani o'z ichiga oladi. Birinchi norma hujjatni qo'llash sohasiga bag'ishlangan. Qoidalar 2014 yil 1 aprelda yoki undan keyin tuzilgan xalqaro investitsiya shartnomalari boyicha UNCITRAL arbitraj qoidalariga muvofiq qo'zg'atilgan investorlar va qabul qiluvchi davlatlar o'rtasidagi nizolar boyicha qo'llaniladi.

Qoidalar xalqaro shartnoma taraflari boshqacha kelishuv tuzishlarini rad etmaydi. Qoidalar, agar arbitraj muhokamasi taraflari ularni qo'llashga rozi bo'lsa yoki xalqaro investitsiya shartnomasi taraflari 2014 yil 1 apreldan keyin kelishib olgan bo'lsa ham qo'llanilishi mumkin.

Mazkur Qoidalar nafaqat UNCITRAL arbitraj reglamentlari bo'yicha qo'llanilishi mumkin, balki boshqa arbitraj reglamentlari bo'yicha ham qo'llanilishi mumkin..

Shuni ta'kidlash kerakki, qoidalar agar bu xalqaro shartnomada nazarda tutilmagan bo'lsa nizo taraflariga orqaga chekinish imkoniyatini bermaydi.

Hozirgi vaqtda foydalanishda ijobiy natijaga erishish maqsadida Kanada bilan bog'liq to'rtta investitsiya nizolari bo'yicha hujjatlar UNCITRAL reestriga kiritilgan.

Taraflardan biri arbitraj to'g'risida xabar olganidan so'ng, darhol xabarnomaning nusxasini UNCITRAL axborot zaxirasiga yuboradi.

Da'vogar yoki javobgar tomonidan da'vo nusxasi axborot saqlovchi zaxiraga kiritilgandan so'ng zaxira tomonlarning nomlari, ular tomonidan amal qilinaetgan reglament, qaysi soha bo'yicha ya'ni iqtisod, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, energetika sohalari bo'yicha ajratib oladi.

Oshkor etilishi mumkin bo'lgan hujjatlar arbitraj tomonidan tomonlarga tanishib chiqish uchun berilgan tilda va shaklda yuboriladi va axborot zaxiraida saqlanadi. Hujjatlarni olishga ruxsat berilgan taraf hujjatlarni yuborish, nusxa ko'chirish xarajatlarini berishi lozim bo'ladi.

Qoidalarining 3-moddasida ochiq e'lon qilinishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxati keltirib o'tilgan. Bular: arbitraj bo'yicha xabarnoma, arbitraj xabarnomasiga javob; da'vo arizasi; da'vo bo'yicha e'tiroz, nizo taraflarining yozma da'volari va iltimosnomalari; yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarga keltirilgan dalillar ro'yxati, ekspertlar xulosasi, guvohlar ko'rsatmalari, uchinchi shaxslarning da'volari, muhokama bayonnomalari, arbitraj sud qarorlari.

Xalqaro shartnomalar asosida investorlar va davlatlar o'rtasidagi arbitraj muhokamasi sharoitida shaffoflik qoidalari bo'yicha sud muhokamasi ochiq tarzda o'tkaziladi. Lekin maxfiy axborotni sir tutilishi lozim bo'lgan holatda sud tomonidan muhokamaning ayrim qismlar i ya'ni maxfiy hujjat bilan bog'liq qismi bo'yicha ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi yopiq tarzda o'tkazilishi mumkin. Taraflar bilan maslahatlashgndan so'ng qaysi bir ma'lumotlar maxfiy bo'lishi bo'yicha kelishib olinadi. Arbitraj tomonidan hujjatdagi qaysi axborotlar oshkor etilishi mumkinligi masalasi ko'rib chiqiladi, bunda hujjatdagi maxfiy deb topilgan qism taraflar tomonidan chaqirib olinadi. Shu bilan birga arbitraj sud tomonidan javobgar tomonning davlatidan xafsizlikka va manfaatlarga zarar yetkazuvchi ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qtilishi mumkin emas.

Qoidalarda quyidagi ma'lumotlar himoya qilinadi:

- a) maxfiy tijorat ma'lumotlari;
- b) xalqaro shartnomaga muvofiq oshkoralikdan himoyalangan ma'lumotlar;
- c) oshkoralikdan himoyalangan ma'lumot; Ma'lumot javobgar davlat tomonidan, davlat qonuniga muvofiq taqdim etilgan bo'lsa, boshqa ma'lumotlar bo'lsa-har qanday qonun yoki qoidalarga muvofiq, arbitraj sudi bunday ma'lumotlarni oshkor qilish yoki qilmaslik masalalarini ko'rib chiqadi;
- d) oshkor etilishi qonun hujjatlariga rioya qilinishiga to'sqinlik qiladigan ma'lumotlar (Qoidalarning 7-moddasi 2-bandi).

Nizo taraflari bilan maslahatlashgandan so'ng, arbitraj sudi maxfiy yoki himoyalangan ma'lumotlarning oshkor qilinishini oldini olish choralarini ko'radi.

Konventsiya ushbu moddada ko'rib chiqilgan qoidalarni investorlar va davlatlar o'rtasidagi har qanday arbitraj muhokamasiga tatbiq etishni nazarda tutadi.

Ushbu Mavrikiya konventsiyasining muqaddimasida o'z ifodasini topgan Mavrikiy konventsiyasini ishlab chiquvchilarning fikriga ko'ra, " shaffoflik qoidalari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xalqaro investitsiya nizolarini adolatli va samarali hal etish uchun kelishilgan huquqiy asosni shakllantirishga qo'shgan hissasi shaffoflikni oshiradi, javobgarlik va yaxshi boshqaruvga hissa qo'shadi..."

Xalqaro biznes bozorining yirik sub'ektlari o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqishda, ma'lum ma'lumotlarni oshkor qilishda zarar etkazish xavfi tufayli, ko'pincha maxfiylik masalasi paydo bo'ladi. Maxfiylik tushunchasi bir necha jihatlarni nazarda tutadi. Birinchidan, arbitraj muhokamasining maxfiyligi oshkoralikni istisno qiladi, ya'ni uchinchi shaxslar (shu jumladan matbuot, jamoatchilik), har xil turdagi tashkilotlar arbitraj muhokamalarida ishtirok etishga yoki tomonlarning tegishli roziligi olinmasa, tomonlarning ishi materiallariga kirishni talab qilishga haqli emas.

Arbitraj sudining hakamlari va xodimlari taraflar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlashlari, bunday ma'lumotlarni taqdim etishda arbitraj sudining tarafi bo'lmagan shaxsning so'rovini rad etishlari kerak. Maxfiylikni huquqiy belgilashda ushbu kontseptsiya ikki jihat bilan belgilanadi, ya'ni maxfiylik prinsipini tarqatish predmeti va ob'ekti. Maxfiylikning subyektiv jihati maxfiylikni saqlash majburiyatining egasi kimligini aniqlaydi, masalan, arbitraj muhokamasi taraflari, arbitraj sudyalari, arbitraj sudi kotibiyati, arbitraj muhokamasi taraflari vakillari (advokatlar, advokatlar), shuningdek protsessda ishtirok etadigan uchinchi shaxslar. Maxfiylik prinsipining ob'ektiv tarafi nuqtai nazaridan, ushbu prinsipga bo'ysunadigan ob'ektlar (hujjatlar) hisobga olinishi kerak, masalan, tinglash jarayonida oshkor qilingan ma'lumotlar (dalillar), hakamlarning buyruqlari va qarorlari (protsessual hujjatlar), tomonlarning har qanday yozma arizalari, shu jumladan bunday ma'lumotlarga qo'shimchalar, tomonlarning tafsilotlari va boshqalar. Arbitraj sudlarining qoidalarda ushbu prinsip kimga va nimaga tegishli ekanligi aniq ko'rsatilgan. London xalqaro arbitraj sudining arbitraj qoidalarga muvofiq (30-moddaning 1-qismi), birinchi navbatda, arbitraj muhokamasi ishtirokchilari barcha arbitraj qarorlari va uni o'tkazish uchun yaratilgan arbitraj muhokamasining barcha boshqa materiallari, shuningdek boshqa hujjatlar va arbitraj muhokamasining mazmunini maxfiy saqlashga majburdirlar. Savdo palatasi huzuridagi arbitraj institutining Reglamenti Stokgolm shuningdek, maxfiylik to'g'risidagi qoidani o'z ichiga oladi va ushbu prinsipning shahar savdo palatasiga tarqalishini belgilaydi.

Maxfiylik qoidalari va ushbu prinsipga rioya qilish majburiyatlari Parij Savdo sanoat palatasi arbitraj Reglamentida keng tavsiflangan. Ikkala tomonning iltimosiga binoan arbitraj tarkibi arbitraj muhokamasining maxfiyligi to'g'risida buyruq chiqarishi, tijorat sirlari va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan choralarni ko'rishi mumkin (22-moddaning 3-qismi).Parij Savdo sanoat palatasi arbitraj Reglamenti (ICC) Xalqaro arbitraj sudining Nizomi tarkibiga kiradi, shu sababli ishida ishtirok etadigan har qanday shaxs uchun sud majlisi maxfiy xarakterga ega.

Ushbu Nizom"sud va uning kotibiyati ishiga tegishli materiallar"ni ham maxfiylikni tarqatish ob'ektlari deb ta'riflaydi. UNCITRAL arbitraj reglamentida sud majlisini maxfiylikka rioy etilishi boyicha aniq qoidalar nazarda tutiladi (28 modda), ammo tomonlarning maxfiylikni saqlash boyicha majburiyatlari va maxfiylik ob'ekti boyich aniq qoidalarni qamrb olmaydi.

Ukraina TPP huzuridagi (MKAS) Arbitraj reglamentiga muvofiq (12-modda), arbitraj raisi, uning o'rinbosarlari, arbitrlari va kotibiyati o'zlariga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga nisbatan maxfiylikni saqlashlari shart.

Maxfiylik prinsipi e'tiborsiz qoldirilgan holatlar ham mavjud. Masalan, esso Australia Resources Ltd va boshqalar Plowmanga qarshi (energiya va minerallar uchun Minister) ishida Avstraliya Oliy sudi maxfiylik arbitraj muhokamasining ajralmas qismi emasligini va qonundato'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma yoki tomonlarning aniq kelishuvi bo'lmagan taqdirda, arbitraj shartnomasining o'zi maxfiylik majburiyatini o'z ichiga olmasligini, ishni ko'rib chiqish jarayonida olingan ma'lumotlarni oshkor qilishni taqiqlash to'g'risida sud majburiyatga ega emasligini takidlaydi. Sud davlatlar organlari o'rtasidagi ushbu nizoda tomonlar nazorat qiluvchi organ bo'lgan va butun jamiyat manfaatlari yo'lida faoliyat yuritadigan Avstraliya energetika vazirligiga ma'lumotlarni berish maxfiylik bilan bog'liq emasligini ta'kidladi. Bulgarian Foreign Trade bank Ltd ishida. va boshqalar A. I. Trade Finance Inc. Shvetsiya oliy sudi apellyatsiya sudi tomonidan Arbitraj sudi qarorini bekor qilish bo'yicha qaroriga qo'shildi. Ushbu qarorda ko'tarilgan masalalar arbitraj shartlri va tomonlar maxfiylik majburiyati bilan bog'liq edi. Ushbu ishda arbitraj sudi maxfiylik majburiyatlarini bajarmaganligi aniqlangan. 1929 yildagi Shvetsiya arbitraj to'g'risidagi qonunida bunday majburiyatni nazarda tutmaydi. A. I. Trade Finance Inc. Bulgarian Foreign Trade bank Ltd maxfiylik majburiyatlari bilan bog'liqlik haqida. Birlashgan Millatlar tashkilotining Evropa iqtisodiy komissiyasining arbitraj qoidalariga asoslanib, "ish faqat ikkala tomon ham talab qilishi sharti bilan ochiq eshiklar ostida ko'rib chiqiladi" (29-modda). Bulgarian Foreign Trade Bank Ltd. uning ta'kidlashicha, bunday talqin, garchi u butun jarayonga tegishli bo'lsa – da, lekin so'zma-so'z shakllantirish faqat og'zaki tinglash bilan bog'liq. Sudning fikriga ko'ra, maxfiylik masalasini hal qilishning boshlang'ich nuqtasi shundaki, arbitraj muhokamasi kelishuvga asoslanadi. Arbitraj xususiy xarakterga ega bo'lsa-da, u qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu ishda arbitraj sudi arbitraj muhokamasi arbitraj qonunchiligida belgilangan qoidalarga asosan davlat sudlariga mkonunchiligiga ko'ra yoki xavfsizlik choralarni ko'rishda, dalillarni yozishda yoki sud muhokamalariga qarshi chiqishda ochiq bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Shvetsiya Oliy sudining fikriga ko'ra, agar taraflar bunga rozi bo'lmasa arbitraj sudi tarafi maxfiylik majburiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi rivojlanib borayotgan davrda davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivoji, o'zlarining xususiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishni vujudga keltirmoqda. O'zlarining iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida davlatlar o'zaro huquqiy hamkorlik masalalariga alohida

etibor berishmoqda. Xalqaro savdo-iqtisodiy integratsiyalashuvni huquqiy jihatdan himoya qilishning ustuvor yo‘nalishlari, vazifa va maqsadlari o‘zaro ikki tomonlama yoki ko‘p tomonlama shartnomalarda o‘z aksini topmoqda. Iqtisodiy-siyosiy munosabatlarni tartibga solish masalalari xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinmoqda. Savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi davlatlar o‘rtasidagi va ularning subyektlari o‘rtasida vujudga keladigan nizolarni bartaraf etishni ham nazarda tutadi. Ushbu nizolarni hal qilish uchun xalqaro tijorat arbitrajleri yordamga keladi.

Xalqaro arbitraj sudlarida ish olib borilishida maxfiylik qoidasi amal qiladi, lekin xalqaro arbitrajda maxfiylik tushunchasiga aniq chegaralar belgilanmaganligi, ayrim holatlarda ishlarni ko‘rilishida taraflar tomonidan aniq qoidalar o‘rnatilmaganligi sababli sud muhokamalari ochiq tartibda olib borilishiga yo‘l qo‘yilishi, sud hal qiluv qarorlarini ochiq tarzda e‘lon qilinishi holatlari, uchinchi shaxslarning manfaatlari vujudga kelgan holatda sud ochiqlikka yo‘l qo‘yishi holatlari yuzaga keladi, bu esa taraflar obro‘sig a putur yetkazishi yoki tijorat siri bilan bog‘liq ma‘lumotlar oshkor bo‘lib qolishi natijasida taraflarga zarar yetkazilishi holatlari vujudga kelmoqda.

Shu bilan birga sud muhokamasida ochiqlik prinsipiga amal qilinishini ijobiy taraflari mavjud. Sud muhokamasi ochiq tarzda bo‘lganda, arbitraj sudi odil bo‘lishiga ishonch yuqori darajada bo‘lishi, uchinchi taraflarning manfaatlari ham himoya qilinishi, boshqa shu kabi nizolar vujudga kelganda ishning hal bo‘lishi bo‘yicha boshqa investorlarda huquqiy tajriba oshishida ahamiyatli hisoblanadi.

Taraflar o‘rtasida ishni arbitraj sudida ko‘rilishida tushunmovchiliklar kelib chiqmasligi uchun arbitraj shartnomasini tuzishda u yoki bu reglament qoidalariga amal qilinishi bo‘yicha shart qo‘yishdan oldin reglament qoidalari bilan tanishib chiqish, undagi maxfiylik bo‘yicha shartlashuv kinning majburiyatiga aylanishi va qaysi holatlarda maxfiylik qoidalaridan istisno qilish mumkinligi, shartnomaga maxfiylik bo‘yicha xalqaro hujjatlarga amal qilish bo‘yicha shart kiritish; alohida maxfiylik bo‘yicha shartnoma tuzish, arbitraj sudlovi jarayoni bo‘yicha reglament tanlashda aniq qoidalar to‘liq aks etganligiga alohida e‘tibor qaratish va uni amal qilishini shartnomaga kiritish masalalarini ko‘rib chiqish lozim bo‘ladi.

REFERENCES

1. Гэри Борн, *Международный коммерческий арбитраж*, Второе издание, глава 20: Конфиденциальность в международном арбитраже, п. 2782.
2. Akramov, A., & Kalkonov, R. (2022). Importance of application of unidroit principles in the republic of Uzbekistan and its place in the legislative system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 287-292.
3. Bakhramova, M. (2022). Legal Regulation of Electronic Arbitration: Recognition and Execution of its Decisions. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 412-415.
4. Bahramovna, B. M. (2022). Raqamli makonda onlayn nizolar tushunchasi va ularning huquqiy maqomi. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 163-168.
5. Gulyamov, Said, and Mokhinur Bakhramova. "Digitalization of International Arbitration and Dispute Resolution by Artificial Intelligence." *World Bulletin of Management and Law* 9 (2022): 79-85.
6. Gulyamov, S., & Yusupov, S. (2022). Issues of Legal Regulation of Robotics in the Form of Artificial Intelligence. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 440-445.

7. Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of International Arbitration."

8. Lourens T. Protsessning maxfiyligi va oshkor etilishi // Sud jarayoni va arbitraj. 2009. 14-19-betlar.

9. Crookenden S. Arbitrajning maxfiyligi masalalarini kim hal qilishi kerak // Arbitraj Xalqaro. 25-jild. No 4. 2009. B. 603-614.

10. Kyriaki N. Xalqaro tijorat arbitrajida maxfiylik / Berlin: Springer Verlag

11. Викторова Н. Н. К вопросу о применении правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств

12. Н. Н. К вопросу о применении правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств//Вестник университета имени О.Е.Кутафина 2015 <http://cyberleninka.ru>

13. http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html (дата обращения: 10.01.2014).

14. Yukos Universal Ltd. (UK, Isle of Man) v. Russian Federation . URL: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/InvestorState_Disputes/Yukos_Final_Award_-_18_July_2014.pdf ; Hulley Enterprises Ltd. (Cyprus) v. Russian Federation. URL: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/InvestorState_Disputes/Hulley_Final_Award_-_18_July_2014.pdf; Veteran Petroleum Trust (Cyprus) v. Russian Federation. URL: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/InvestorState_Disputes/Veteran_Petroleum_Final_Award_-_18_July_2014.pdf (дата обращения: 17.01.2015).

15. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 10 декабря 2014 г. /RES/69/116.URL:<http://daccess-dds>

16.RosInvest Co UK Ltd. v. Russian Federation. Under BIT. Final Award. SCC Case No. V079/2005. Stockholm. 12 September 2010. URL: <http://www.arbitrations.ru/library/case-law/investmentarbitration.php> (дата обращения: 09.01.2015).

17.Tokios Tokelès v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/02/18). URL: <https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/02/18&tab=DOC> (дата обращения: 10.01.2015).

**O‘ZBEK ADABIYOTINI O‘QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA
USULLARINI QO‘LLASH**

Sh.U.Sariyev

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida dotsent vazifasini
bajaruvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

G.U.Raxmanova

Xorazm viloyati, Tuproqqal’a tumani, 21-ixtisoslashgan davlat umumta’lim maktabining
oliy toifali ona tili va adabiyot fanlari o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367955>

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyot darslarida yangi pedagogik texnologiya usullarini
qo‘llash orqali samaradorlikni oshirish masalasi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, pedagogik texnologiya, metodika, milliy qadriyat.

**APPLICATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY METHODS IN
TEACHING UZBEK LITERATURE**

Abstract. This article talks about the issue of increasing efficiency in literature lessons by
using new pedagogical technology methods.

Key words: technology, pedagogical technology, methodology, national value.

“Texnologiya” tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog‘liq holda fanga 1872-yilda
kirib kelgan. U yunoncha “techne” – “mahorat”, “san’at” va “logos” – “tushuncha”, “o‘rganish”
demakdir [1, 9-6]. Bu ta’rif “texnologiya” tushunchasini to‘liq tavsiflab bera olmaydi. Texnologik
jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda operatsiyalarni muayyan
ketma-ketlikda bajarishni ko‘zda tutadi.

Keyingi paytlarda ilmiy pedagogik asarlarda va adabiyotlarda «pedagogik texnologiya»,
«yangi texnologiya», «ilg‘or texnologiya», «zamonaviy texnologiya» kabi iboralar ishlatilmoqda.
Xo‘sh, «pedagogik texnologiya» nima?

Pedagogik texnologiya ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar,
inson salohiyati hamda ularning o‘zaro ta’sirini inobatga olib o‘qitish va bilimlarni
o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo‘llashning tizimli metodi; o‘qituvchi
amaliyotga joriy etish mumkin bo‘lgan pedagogik tizim loyihasi; o‘qituvchining ta’lim-tarbiya
vositalari yordamida o‘quvchilarga muayyan sharoitda va ma’lum ketma-ketlikda ta’sir ko‘rsatishi
va aks ta’sir mahsuli sifatida intensiv shakllantirish jarayoni; o‘quv jarayonini harakatlantiruvchi
kuch yoki oldindan belgilab qo‘yilgan aniq maqsad yo‘lidan o‘qituvchining kasbiy faoliyatini
yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani kafolatlaydigan tadbirlar majmuasidir.

Pedagogik texnologiyani nimaligini bilish uchun uning metodikadan farqi haqida ham
tasavvurga ega bo‘lish, ularning o‘zaro farqini bilish kerak.

Metodika o‘quv jarayonini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar majmuyi
hisoblanadi. Pedagogik texnologiya esa oldindan belgilab qo‘yilgan o‘qituvchining kasbiy
faoliyatini yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani ta’minlovchi tadbirlar majmuyidir.

Adabiyot darslarida ta’lim berishning yangi usullaridan foydalanish ham davr talabidir.
Mashg‘ulotlarda “Bahs – munozara”, “Aqliy hujum”, “6x6x6”, “Rolli o‘yinlar”, “O‘zing uchun
qulay joy tanla”, “Guruhlar bilan ishlash” kabi yangi usullardan foydalanish, albatta, yaxshi
samara beradi.

O‘zbekiston Respublikasida yangi qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun [2] hamda ta’limga oid dasturlarda adabiyot fanidan o‘quvchilarda shakllantirilishi lozim bo‘lgan quyidagicha bilim, ko‘nikma va malakalar alohida ta’kidlangan:

- milliy va umumbashariy qadriyatlarni ulug‘lashda badiiy adabiyotning ijtimoiy vazifasini anglash;

- o‘zbek adabiy-badiiy merosining jahon adabiyoti taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini bilish;

- badiiy asarni g‘oyaviy-badiiy jihatdan baholay bilish, yozuvchining hayotga munosabatini, uni ifodalashda tilning badiiy-tasviriy vositalaridan foydalanish mahoratini farqlay olish;

- o‘zbek mumtoz adabiyoti namunalarini ifodali o‘qish, sharhlash, janr xususiyatlarini bilish;

- XX asr o‘zbek adabiyotining shakllanishi va rivojlanish tamoyillarini bilish;

- o‘rganilayotgan asarning badiiy-estetik ahamiyatini tushunish va tahlil qila olish;

- asar qahramonlari haqida mustaqil va ijodiy fikrlay olish, ularga tavsif bera olish, badiiy asarning mohiyati va badiiyatini yorituvchi referat, insho yoza olish;

- asar qahramonlarini umuminsoniy va milliy qadriyatlar nuqtayi nazaridan mustaqil baholay olish;

- o‘zbek adabiyotning jahon adabiyotlari bilan o‘zaro aloqasini bilish.

Biz o‘quvchiga “Sen buni bilishing kerak” degan majburlovchi da’vatdan ko‘ra “Menga bu zarur va men o‘zim uchun buni bilishim kerak” degan fikrni o‘quvchining ongida uyg‘ota olishimiz lozim.

O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida muloqat bo‘lishi uchun o‘qituvchida yetarli darajada qobiliyat, tajriba va mahorat bo‘lishi hamda o‘z-o‘ziga doimo «Nimani o‘rgatish kerak?», “Qanday o‘rgatish kerak?”, “Nega aynan shuni va shunday o‘rgatish kerak?” degan savollarni berishi kerak.

Adabiyot fani o‘qituvchilari ham darsga tayyorlanishda quyidagilarga e’tibor berish lozim:

1. Maqsadni belgilash (Nimani o‘rgataman?).

2. O‘quvchi shaxsini hurmat qilish.

3. Talabchanlik.

4. Dars soatidan unumli foydalanish.

5. Jazo usullarini o‘rinsiz qo‘llamaslik.

6. Darsda har doim yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish.

7. Mavzuni hayot bilan bog‘lash.

8. Tahlil qilish, umumlashtirish, xulosa chiqarish.

9. O‘quvchilarning mukammal darajada bilim olishi uchun kerakli usul va vositalarni to‘g‘ri tanlay olish.

10. Darsga puxta tayyorlanish.

11. Har bir dars uchun texnologik xarita tuzish.

Adabiyot darslarida ta’lim jarayonining muvaffaqiyatini ta’minlashda o‘qituvchi tomonidan samarali metodlar bilan birga ta’lim texnologiyalarini ham to‘g‘ri tanlash lozim. Binobarin, to‘g‘ri tanlangan samarali metodlar o‘quvchilarda o‘quv fanini o‘zlashtirish, kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqish va motivatsiyani ham kuchaytiradi, ko‘zlangan maqsad yo‘lida aniq harakatlanish, kutilgan natijalarga erishishni kafolatlaydi.

REFERENCES

1. Н.Т. Омонов, Н.Х. Хо‘jayев, С.А. Мадярова, Е.У. Ешchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: «Iqtisod-moliya». 2009. – 240 b.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни (2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон // <https://lex.uz/docs/5013007>

**PGPR МИКРООРГАНИЗМЛАРДАН БИОПРЕПАРАТ СИФАТИДА
ФЙДАЛАНИШДА ИММОЛИЗАЦИЯНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЖИХАТЛАРИ**

Муродова Сайёра Собировна

Биология фанлари доктори, Ўзбекистон Миллий Университети Жиззах филиали
Биотехнология кафедраси профессори

Хўжаназарова Мўътабар Қўшоқовна

Биология фанлари номзоди, Тошкент давлат аграр университети Қишлоқ хўжалиги
фитопатологияси ва биотехнологияси кафедраси катта ўқитувчиси

mutabarxujanazarova@gmail.com

Собирова Мукаддас Батировна

Биология фанлари номзоди, Ўзбекистон Миллий Университети Жиззах филиали
Биотехнология кафедраси ассистенти

sobirovamuqaddas35@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367975>

Аннотация. Ушбу мақолада Гипаннинг 0,1% ли концентрацияси билан чўктирилган хужайраларнинг чўкма усти суюқлиги зичлиги 0,070968 мг /л ни ташиқил этиб, 0,2% ли Гипан билан чўктиришда 0,092487, 03% да 0,97640, 04% да 0,81941, 0,5% да 1,06351 мг/л га етганлиги, чўкма усти суюқлигининг тиниқлашиши учун айнан 0,1% ли Гипаннинг сабаб бўлганлиги, қолган кўрсаткичларда биомассанинг чўкиши қийин бўлганлиги, Гипан концентрациясини ошириб бориши полимернинг биомасса билан қуюқлашишига олиб келиши қайд этилган. Шунингдек, кўчат қалинлиги гўзанинг ўсиб ривожланиши ва ҳосил тўплашида ҳамда ҳосили миқдорини белгилашда ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Шунга кўра энг мақбул кўчат қалинлиги ва гўза яхши ўсиб ривожлана оладиган даражада кўчат қалинлиги яратилиши керак. Шу сабабли тажриба вариантларида гўза кўчатлари қалинлиги таҳлил қилинди. Тажриба майдонида 1 га майдонга 85,0 минг-90,0 минг дон уруғ экилган, бўлиб, чигитга экиш олдида шлов берилмаган назорат вариантларида кўчат қалинлиги 80,4 минг донани, Гипан флокулянти билан иммобилланган биопрепаратнинг қуруқ шакли билан шлов берилган вариантларда 81,6 ва «Замин-М» биопрепарати билан шлов берилган вариантларда 81,0 минг донани ташиқил этган. Ушбу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, Гипан флокулянти билан иммобилланган биопрепаратнинг қуруқ шакли ўсимлик кўчат қалинлигига самарали таъсир кўрсатган.

Калит сўзлар: шўрланиш, стресс, ризобактерия, иммобилизация, ферментация, препарат, бактерия, «Замин-М».

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ PGPR В КАЧЕСТВЕ
БИОПРЕПАРАТА**

Аннотация. В данной статье плотность супернатанта клеток, осажденных концентрацией Гипана 0,1%, составила 0,070968 мг/л, 0,092487 при осаждении 0,2% Гипаном, 0,97640 при 03%, 0,97640 при 04%.81941 достигла 1,06351 мг/л. при 0,5 % отмечено, что 0,1 % Гипана является причиной осветления отстойной жидкости, по другим

показателям затруднено осаждение биомассы, увеличение концентрации Гипана приводит к загущению полимера с биомассой. Также толщина всходов является одним из решающих факторов в росте и развитии хлопчатника, а также в определении количества урожая. Соответственно, должна быть создана оптимальная толщина посадки и толщина посадки, при которой хлопчатник может хорошо расти. Поэтому была проанализирована толщина проростков хлопчатника в опытных вариантах. На опытном поле высевали 85 000-90 000 семян на 1 га, а толщина всходов составила 80 400 семян на необработанных контрольных вариантах перед посевом, 81,6 и 81 600 семян на вариантах, обработанных сухой формой биопрепарата, иммобилизованного гипаном. флокулянт В вариантах, обработанных биопрепаратом «Замин-М», она составила 81 000 шт. Из этих показателей видно, что сухая форма биопрепарата, иммобилизованная с флокулянтом Хипан, оказала эффективное влияние на толщину проростков растений.

Ключевые слова: засоление, стресс, ризобактерии, иммобилизация, ферментация, препарат, бактерии, «Замин-М».

PROMISING ASPECTS OF IMMOBILIZATION WHEN USING PGPR MICROORGANISMS AS A BIOLOGICAL PRODUCT

Abstract. In this article, the density of the supernatant of cells precipitated with 0.1% Gipan was 0.070968 mg/l, 0.092487 with 0.2% Gipan, 0.97640 with 03%, 0.97640 with 04%. 81941 reached 1.06351 mg/l. at 0.5%, it was noted that 0.1% Gipan is the cause of clarification of the settling liquid, according to other indicators, the sedimentation of biomass is difficult, an increase in the concentration of Gipan leads to thickening of the polymer with biomass. Also, the thickness of seedlings is one of the decisive factors in the growth and development of cotton, as well as in determining the amount of the crop. Accordingly, an optimal planting thickness and planting thickness must be created at which cotton can grow well. Therefore, the thickness of cotton seedlings in experimental variants was analyzed. On the experimental field, 85,000-90,000 seeds per 1 ha were sown, and the seedling thickness was 80,400 seeds on untreated control options before sowing, 81.6 and 81,600 seeds on options treated with a dry form of a biological product immobilized with hypan. flocculant In the variants treated with the Zamin-M biopreparation, it amounted to 81,000 pcs. From these indicators, it can be seen that the dry form of the biological product, immobilized with the Khipan flocculant, had an effective effect on the thickness of plant seedlings.

Key words: salinization, stress, rhizobacteria, immobilization, fermentation, drug, bacteria, "Zamin-M".

Кириш. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини оптималлаштириш ва тупроқ унумдорлигини сақлаб қолишда тупроқ микроорганизм жараёнларини илмий асосланган бошқариш бўйича етарлича тажриба тўпланган бўлиб, унда ўсимликшунослиқда интенсив технологияларни асосий бўғини сифатида микробиологик препаратларни яратиш ва қўллаш назарда тутилган [23. 29. 30].

Шўрланиш жиддий экологик муаммолардан бири ҳисобланиб, ўсимликларда осмотик стресс юзага чиқиши ва ўсиш жараёнининг пасайиши ҳамда қурғоқчил ва яримқурғоқчил минтақаларда қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини пасайишига олиб

келади [2]. Шўрланиш стресси ўсимликларнинг метаболик тизимига салбий таъсир этиши натижасида ҳосилдорлик пасаяди. Тупроқ эритмасидаги тузнинг ортиқча миқдори илдиш орқали сув сўрилишини осмотик тормозланиши ёки специфик ионлар таъсирида ўсимликларнинг ўсишини пасайтиради. Шўрланиш Na^+ ионларининг сўрилишини кучайтиради, натижада Ca^+ ва K^+ ионларининг сўрилиши камаёди [18. 19. 20]. Na^+ ионларининг ортиқча миқдорда тўпланиши моддалар алмашинуви жараёнларининг издан чиқишига сабаб бўлади, чунки бу жараёнларда Na^+ ионларининг миқдори паст K^+ ёки Ca^+ ионлариники юқори бўлиши лозим. Cl^+ ионларининг сўрилиши ва тўпланиши нитратредуктоза ферментининг ингибирланиши ҳисобига фотосинтетик фаолиятнинг бузилишига олиб келади.[17]. Тузларни сақлаб туриш учун хужайраларнинг хужайралараро бўшлиқдаги ҳажми камайгач, хужайралар дегидратацияга учрайди[11]. Бирмунча юқори шўрланиш даражаси барг сатҳининг камайиши, баргларнинг ўсиши ва ўлчамининг камайиб, ўсимликнинг нобуд бўлишига олиб келади.[12. 16].

Дунё амалиётида анъанавий қўлланиб келинаётган минерал ўғитлар ва кимёвий пестицидларнинг миқдорини маълум даражада пасайтиришга юқори самарадор микробиологик препаратларни [4.5. 10.13. 25] жорий этиш, жумладан, фойдали эндофит ва ризосфера бактерияларидан фойдаланиш йўли билан эришиш мумкин. Қишлоқ хўжалигида экинларни ўсиши ва ривожланишини стимулловчи ризобактериялардан фойдаланиш, ўсимликлар ҳосилдорлигини ошириш билан бир қаторда уларни абиотик омилларга чидамлилигини оширишга хизмат қилади[6. 14. 21. 22].

Биопрепаратлар олиш технологияси суюқ фазали ва қаттиқ фазали ферментацияга асосланган бўлиб, бу жараёнларнинг барча босқичларини оптималлаштириш рақобатбардош сифатли ва талаб этиладиган биопрепаратларни ишлаб чиқаришда муҳим ҳисобланади. Суюқ фазали ферментация усули суюқ ва қуруқ шаклдаги биопрепаратларни ишлаб чиқариш учун сеперация, чўктириш, флотация, вакуум бу қуюлтириш ёки мембрана технологияларидан фойдаланиб [24], намлантирадиган кукунларни культурал суюқликдан олинадиган концентратни кейинги босқичда қуритиш йўли билан турли хил усулларда олиниб, суюқ шаклдаги препаратларни олиш концентрлаш ва пастани консерва тайёр товар шаклида стандартлашга қадар стандартлаш орқали пастасимон маҳсулот, ўз-ўзидан эмульгирланадиган паста, дуст, гранула, таблетка ва микрокапсулаланган препаратларни тиббиётда ишлатиладиган полемирлар асосида ишлаб чиқарилади [27. 28].

Шунингдек, сўнгги йилларда продуцент-штаммларни турли хил таркибдаги ташувчиларда иммобилизация қилиш кенг қўлланилмоқда. Бундай усуллар ёрдамида қаттиқ табиий сорбентларга қўшиш ёки иммобилизация қилиш йўли билан донадор ва кукунли биологик маҳсулотлар олинади. Қишлоқ хўжалиги амалиётида бир неча йиллардан бери тупроқ унумдорлигини оширишга хизмат қилувчи бир қатор торф шаклидаги (Ехтрасол, Ризоторфин, Агрофил ва бошқалар) препаратлар қўлланилмоқда. Уларни ишлаб чиқариш технологияси анча содда бўлиб, катта харажатларни талаб қилмайди ва шунингдек, озуқа муҳити микроорганизмларнинг ҳаётчанлигини йўқотмасдан узоқ вақт давомида фаол қўпайишига имкон беради [15. 26. 33].

Ризобактерияларни иммобилизация қилишда ризобактериялар аралашмаси билан алгинат-крахмал эритмасини кальций эритмасига томизиш йўли билан амалга оширилади ва бу жараён бактерияларнинг ўсиш босқичига, осмопротекторларнинг табиатига ва калций эритмасига қараб таҳлил қилинади [10]. Бундан ташқари, *Azospirillum brasilense*ни ўз ичига

олган куруқ препаратда 76% хужайраларнинг яшовчанлиги йил давомида сақланиб колганлиги қайд этилган [1].

Ким ва бошқалар *Escherichia coli* бактерияларини кремний диоксид таркибли зол-гел матрицасида иммобилизация қилиш орқали уларнинг биологик фаоллигини сақлаб қолишга эришишган [7]. Микроорганизмларни силикат матрицалари ва гидрогелларда иммобилизациялаш кадмий, симоб, хром, цинк ва бошқа ифлослантурувчи оғир металларни зарарсизлантурувчи, атроф-муҳитни тозалашда фойдаланилади [9]. *Bacillus* бактериялари хужайраларига асосланган кўпгина биологик препаратлар суюқ, паста ёки намланган кукун шаклида бўлади. Суюқ шакл фойдаланиш учун қулай, лекин, сақлаш муддати қисқа бўлади, сақлаш ва ташиш пайтида жуда кўп жой эгаллайди. Препаратнинг паста шакли микроорганизм хужайраларининг юқори концентрациясини сақлаши туфайли суюқ шаклига қараганда самарадор, лекин айна пайтда қисқа сақлаш муддатига эга. Биологик маҳсулотларнинг куруқ шакллари (чанг, хўлланадиган кукун) узок сақланиш муддатига эгаллиги ва улардан фойдаланиш ҳамда ташиш қулайлиги туфайли истикболли ҳисобланади [3. 8. 31. 32].

Тадқиқот объектлари ва усуллари. Биомассани чўктириш усулида микроорганизмларни концентрлаш ва флокулянтга инокуляция қилиш усули.

Бактерия штаммларининг биомассасини чўктириш учун Гипан флокулянтдан фойдаланилди. ТУ коагулянт сифатида аммоний сульфатдан фойдаланилди. Реагентнинг концентрацияси тажриба давомида культурал суюқликка нисбатан 0,01 -0,8% ҳажм нисбатда бўлди. Культурал суюқликни флокулят билан аралаштириш даври 3 минутни ташкил этди. Культурал суюқликнинг оптик зичлигини UV5BIO маркали спектрофотометрда аниқланди (тўлқин узунлиги -540 нм, кювета қалинлиги 10 мм ни ташкил этди). Кюветага солиштириш учун центрифуга қилинган культурал суюқлик суперитенти солинди (центрифуга маркаси SIGMA 3-30 KS) айланиши тезлиги -3000 айл/дан, центрифугалаш даври 20 дақиқани ташкил этди.

«Замин-М» биопрепарати таркибига кирувчи культураларни қуритиш учун уларни Пептонли озук муҳитида 3 кун давомида ўстирилди. Хужайраларни иммобилизация қилишдан олдин яхшилаб ресуспензирланди. Флокулянтга хужайраларнинг чўктирилган культурасини 0,06%, 0,13%, 0,2%, 0,27% миқдорда қўшилди. Иммобиллаш даври 30 дақиқани ташкил этди. Иммобилланган хужайраларни 28⁰С да 1 сутка давомида Петри ликобчасида очиқ ҳолда қуритилди. 1 суткадан кейин иммобилловчи воситани ликобчадан кўчириб олиниб биомассаси ўлчанди. Иммобилланган шаклда хужайраларнинг яшовчанлиги 1, 3, 6, 12 ой давомида таҳлил қилинди. «Замин-М» биопрепаратининг куруқ кукун шаклини сақланиш муддатини узайтириш учун тўлдирувчи сифатида стерил ташувчи каолин қўшилди. 100:1, 100:2, 100:3, 100:4, 100:5, нисбатда каолин билан яхшилаб аралаштирилган биопрепаратни қуритилиш учун 4-5⁰С да сақлашга қўйилди. Даврий равишда тирик хужайралар титри кузатиб турилди.

Гипан флокулянти билан иммобилланган куруқ кукун шаклидаги биопрепаратнинг чигит уруғлари унувчанлиги ва ўсишига таъсирини аниқлаш усуллари. Гипанга инокуляция қилинган микроорганизмларнинг чигит уруғларига таъсирини аниқлаш учун махсус кассетага Гипанли биопрепаратнинг сувдаги суспензиясини 1:1000 нисбатда суюлтириб таъсир эттириб инокуляция қилиш усулида аниқланди. Чигитни концентрланган сульфат кислотасида 5 минут давомида ушлаб туриш

йўли билан туксизлантирилди ва стерилланди. Сўнгра 5 марта стерил сув билан ювилиб, намланган стерил Петри ликобчаларида 28⁰С ҳароратда 48 соат давомида ўстирилди.

Ўстирилган уруғларни 1 соат давомида ризобактерияларнинг гўшт пептонли бульонда етиштирилган ҳамда 10⁻⁷КХБ/мл даражада суюлтирилган суспензияси билан бактеризация қилинди. Дала шароитидаги тажрибаларни амалга оширишда микроорганизмлар композицияни 1:1000 нисбатда сув билан аралаштирилиб ишчи эритмаси тайёрланди. Чигитни экишдан олдин препаратнинг суспензияси (1 тонна тукли чигит уруғига 12,0 литр ва туксиз чигитга эса 10,0 литр ҳисобидаги ишчи эритма) билан ишлов берилди. Ишлов беришда уруғлар 1-2 соат давомида ивигилди. Чигитни салқин, қуёш нури тик тушмайдиган жойда қуритилиб, кейин экилди.

Гўза вегетацияси давомида тупроққа 500-600 л/га миқдорда ишчи эритмани пуркаш йўли билан ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Микроорганизмлар биомассасини концентрлаш бўйича тадқиқотларимиз «Замин-М» биопрепаратини ташкил этувчи ризобактериал штаммларни рН-8 бўлган культурал суюқликларига Гипан полиакролонитрилини 0,06%, 0,13%, 0,2%, 0,27% нисбатларда қўллаш йўли билан амалга оширилди.

Мазкур полимернинг афзаллиги унинг полимеризация бўлиш шароити рН-7-8 бўлганда амалга ошириш бўлиб, шўрланиш стресси шароитига мослашган «Замин-М» биопрепарати таркибига кирувчи ризобактерия штаммларининг ишқорий муҳитда ривожланиши шароитига мос келиши билан изоҳланади. Полимернинг яна бир афзаллиги ҳарорат 5-10⁰С да музлаб қолмаслиги, тирик ҳужайраларни яшовчан ҳолда узоқ муддатга сақлаш имконини беради. Қуйидаги Гипан билан концентрланган бактерия ҳужайраларининг оптик зичликлари қийматлари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Гипан билан концентрланган бактерия ҳужайраларининг оптик зичлиги

Гипаннинг 0,1% ли концентрацияси билан чўктирилган ҳужайраларнинг чўкма усти суюқлиги зичлиги 0,070968 мг /л ни ташкил этиб, 0,2% ли Гипан билан чўктиришда 0,092487, 0,3% да 0,97640, 0,4% да 0,81941, 0,5% да 1,06351 мг/л га етганлиги, чўкма усти суюқлигининг тиниқлашиши учун айнан 0,1% ли Гипаннинг сабаб бўлганлиги, қолган

кўрсаткичларда биомассанинг чўкиши қийин бўлганлиги, Гипан концентрациясини ошириб бориш полимернинг биомасса билан қуюқлашишига олиб келиши қайд этилди.

Шундан кейин Гипаннинг концентрацияни пасайтириш лозим деган қарорга келинди. «Замин-М» биопрепарати таркибига кирувчи микроорганизмлар биомассасини культурал суюқликдан коагулянт таъсирида чўктириш 1-0,01%, 2- 0,06% 3- 0,1, 4-0,5% чўктириш вариантлари қўлланилди (2-расм қаранг).

2-расм. «Замин-М» биопрепарати таркибига кирувчи микроорганизмлар биомассасини культурал суюқликдан коагулянт таъсирида чўктириш. (1-гипан 0,01%, 2- гипан 0,06% 3- гипан 0,1%, 4- гипан 0,4%, 5- гипан 0,5%).

Расмдан кўриниб турибдики, гипаннинг концентрацияси 0,01 % бўлган тажриба вариантида чўкма усти суюқлигида биомассанинг нисбий зичлиги 0,53283 мг/ ни ташкил этиб, 0,06 % гипан ишлатилган тажриба вариантида бу кўрсаткич 0,09687 ни ташкил этиб биринчи тажриба вариантга нисбатан қарийб 5,5 марта, 3 тажриба вариантга (3- гипан 0,1%) нисбатан 9,9 марта кам, 4 тажриба вариантга нисбатан (гипан - 0,4%) 5,53 марта, 5 тажриба вариантга нистан (гипан 0,5%) 5,61 марта кам кўрсаткични ташкил этиши унинг чўкма усти суюқлигини тиниқлаштириб, кўпроқ адсорбция қила олиш хусусиятига эга қийматда устун эканлигидан далолат берган.

Тажриба вариантлари таққосланганда, Гипаннинг 0,1% ли концентрацияси билан чўктирилган хужайраларнинг чўкма усти суюқлиги зичлиги 0,070968 мг /л ни ташкил этиб, 0,06 % гипан ишлатилган тажриба вариантида бу кўрсаткич 0,09687 мг/л ни ташкил этиши аниқланди ва вариантлар орасидаги фарқ 0,026 мг/л га кўп бўлганлиги боис Гипаннинг 0,1% ли концентрацияси оптимал вариант сифатида топилди. Гипан полимери билан чўктирилган хужайраларнинг сони ўрганиб чиқилганда ҳам 0,1% ли концентрацияда хужайраларнинг яшовчанлиги энг юқори бўлганлиги қайд этилди.

Флокулянтни КС га киритиш учун 2-7 ҳажм сув билан суюлтирилди. Кейин КС ва флокулянт аралашмасини 2 минут давомида эритманинг таркибий қисмлари тўлиқ аралашши ва бўлақларининг қовушиши учун аралаштириб турилди. Чўктириш хона ҳарорати, культурал суюқликнинг рН қиймати 9,0 бўлган шароитда олиб борилди.

Культурал суюқликнинг тиниқлашишини оптик зичлигини назорат центрифуга қилинган супернатантга нисбатан аниқланди. Тажриба натижаларининг кўрсатишича Гипан реагентини концентрациясининг турли қийматларида биомассани седиментацияси сезиларли кўрсаткичда ўзгаради. Бу культурал суюқлик қовушқоқлигининг ортиб бориши

билан боғлиқ бўлиб, ҳосил бўлган флокуляларининг чўкишига олиб келмади, ёки микроорганизм хужайралари зарядлари ёки морфологик хусусиятлари, ёки культурал сууюқликнинг таркиби, физик – кимёвий хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Вўза уруғига гипан флокулянти билан таъсир эттирилган унувчанлик ҳолати

Вўза навларининг бўйи, ҳосил элементларига ажратиб олинган микроорганизм культуралари «Замин-М» биопрепаратининг таъсири ўрганилди. Илмий адабиётлардан маълумки, ризосфера микроорганизмлари ўза навларига салбий ёки ижобий таъсир кўрсатиши мумкин .

Бизга маълумки, ўза қурғоқчиликка чидамли бўлишидан ва илдиз системасинининг кучли ўсиб, тупроқ ичига анча чуқур кириб боришидан қатъий назар у сув ва ўғитлар билан етарли таъминлангандагина яхши ўсиб ривожланади, ҳамда серкўсак ҳосил шохлари чиқаради. Мақбул кўчат қалинлиги ўзанинги ўсиши ривожланиши ва ҳосил туплашида ва ҳосили миқдорини белгилашда хал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Қатор орасига ишлов бериладиган экинларда кўчат қалинлиги, қатор кенлиги, уялар орасидаги масофа ва бир уядаги кўчатлар сони билан аниқланади. Кўчат қалинлиги ўзгариши билан ўсимлик барг сатҳи ва ўзаро бир-бирига соя бериши ҳамда ўза экилган далада кичик иқлими ўзгаради. Кўчат қалинлигини аниқлашимиздан мақсад етиштириляётган ўза навларида кўпроқ ҳосил тугунлари пайдо бўлиши учун шароит яратиш ва иложи борича юқорироқ пахта ҳосили олишдир. Шунга кўра энг мақбул кўчат қалинлиги ва ўза яхши ўсиб ривожлана оладиган даражада кўчат қалинлиги яратилиши керак. Шу сабабли тажриба вариантларида ўза кўчатлари қалинлиги таҳлил қилинди(3 расм).

3-расм. Имобилланган биопрепаратнинг кўчат қалинлигига таъсири

Тажриба майдонида 1 га майдонга 85,0 минг-90,0 минг дона уруғ экилган, бўлиб, чигитга экиш олдида ишлов берилмаган назорат вариантларида кўчат қалинлиги 80,4 минг донани, Гипан флокулянти билан имобилланган биопрепаратнинг куруқ шакли билан ишлов берилган вариантларда 81,6 ва «Замин-М» биопрепарати билан ишлов берилган вариантларда 81,0 минг донани ташкил этган. Ушбу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, Гипан флокулянти билан имобилланган биопрепаратнинг куруқ шакли ўсимлик кўчат қалинлигига самарали таъсир кўрсатган.

Хулоса. Тадқиқотларни ўтказиш учун ажратиб олинган штаммларни софлиги ва антогонистик хусусиятларини турғун сақланишига стимуляторлик препаратларни сақлаш ва лаборатория шароитида ва саноат шароитида тутиб туриши бактерияларнинг ўта таъсирчанлиги боис жуда долзарб ҳисобланади.

Консервация қилишнинг юқоридаги келтирилган усуллари қулайлиги ва арзонлиги боис, микроорганизмларнинг ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолинишини таъминлашда самарадор восита эканлигини кўрсатди. Шу боис унинг «Замин-М» биопрепаратини курук препаратив шаклини олишда 100:5 нисбат мақбул вариант деб топилди. «Замин-М» биопрепаратининг курук препаратив шаклини тажриба синов намунаси ишлаб чиқилди ва курук кукун шаклини тегишли техник шароитларга мос равишда қўллаш, муайян тупроқ иқлим шароитида етиштирилаётган ўсимлик навига ва абориген микрофлорага ижобий таъсир кўрсатиши аниқланди.

REFERENCES

1. Campos, DC and more. Microcapsule-by drying the nitrogen with a sprayer correction of associated bacterial lupine nodules. *Jahon J. Microbiol. Biotechnology*. 2014. 30 (9), 2371-2378.
2. Cicek, N. and Cakirlar, H. (2002) The Effect of Salinity on Some Physiological Parameters in Two Maize Cultivars // *Bulgarian Journal of Plant Physiology*, -28, -P.66-74.
3. Efimova M. S., Markvichev N. S. [Development of a new formulation for the protection of the root system of plants based on *Bacillus subtilis* cells for incorporation into peat]. *Usp. v khim. i khim. tekhnol.* 2011. Vol. XXV, No. 11 (127). P. 48–52.
4. Ibragimova N., Murodova S., Otanzarov D., Khojanazarova M.K. Studying the effect of potato products in extending the period of potato storage. // *E3S Web of Conferences* 258, 04021 (2021). UESF-2021.-P.1-6.
5. Khojanazarova M.K., Murodova S.S., Sanakulov S.F., Khalmuminova G.K. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan. // *2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2021 (ICECAE 2021)*. -Canada, 2021.-P. 1-8
6. Khojanazarova M.K., Murodova S.S., Sanakulov S.F., Turdaliev J.M. Influence of biopreparation “Zamin-M” on cotton plants (*Gossypium hirsutum*) under soil salinization in Uzbekistan // *2nd International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2021 (ICECAE 2021)*. -Canada, 2021.-P.1-6
7. Kim, K.O.; Lim, S.Y.; Hahn, G.H.; Lee, S.H.; Park, C.B.; Kim, D.M. Cell-Free Synthesis of Functional Proteins Using Transcription/ Translation Machinery Entrapped in Silica Sol-Gel Matrix. *Biotechnol. Bioeng.* 2009, 102, 303–307.
8. Kolomiets E. I., Kilchevsky O. S., Romanovskaya T. V. [Development of formulations of biopesticide for protection of sugar beet against the clamp rot]. *Biological plant protection, prospects and the role of phytosanitary improvement of agriculture and production of ecologically safe agricultural production: mater. of the V Int. conf. (Krasnodar, 23–25 Sept., 2008)*. Krasnodar, 2008. P. 250–252.
9. Rathnayake, I. V.N.; Munagamage, T.; Pathirathne, A.; Megharaj, M. Whole Cell Microalgal-Cyanobacterial Array Biosensor for Monitoring Cd, Cr and Zn in Aquatic Systems. *Water Sci. Technol.* 2021, 84, 1579–1593.

10. Schobitz, M., Usmon, J. & Ciampi, L. Effect of Immobilized *Serratia* sp. with spray drying technology on top plant growth and phosphate uptake. *Chilean J. Agric. Anim. Sci.* 29, 111-119.
11. Sheldon A., Neal W. Menzies, Bing H.S., Dalal R The effect of salinity on plant available water 2004. *SuperSoil 2004: 3rd Australian New Zealand Soils Conference*, 5 – 9
12. Sheng X. Growth promotion and increased potassium uptake of cotton and rape by a potassium releasing strain of *B. Edaphicus* // *Soil Biol. and Bioch* -2005. -37, -P. 1918-1922.
13. Sobirova M. B. [Determination of stimulant properties of local rhizobacteria-based bioproducts against *Cynara scolymus* L.](#) *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering* 4 (02), 26-30.
14. Sobirova M. B. Murodova S. S. Technology for obtaining an elicitor that effectively affects the biological properties of *Cynara Scolymus* L./Scientific review. *Biological Sciences* 1(1), 68-72.
15. Sobirova M. B., Murodova S. S. [Effects of biopraparites on *cynara scolymus* L., micro and macroelements, and quantity of flavonoids/](#) *E3S Web Conf.* 202. **Volume** 258,. P. 1-6.
16. Spaepen, S., Dobbelaere, S., Croonenbroghs, A., Vanderleyden, J. Effects of *Azospirillum brasilense* indole-3-acetic acid production on inoculated wheatplants // *Plant Soil* -2008. -312, -P. 15-23.
17. Xu G, Megen H, Tarchizhy Z, Nofkofi U. 2000. Advances in ckloride nutrition of plante // *Adv agron* 68: 97-159.
18. Yasmin S., Hafeez F., Schmid M., Hartmann A. Plant-beneficial rhizobacteriafor sustainable increased yield of cotton with reduced level of chemical fertilizer // *Pakistan J. of Botany* -2013. -45 (2), -P. 655-662.
19. Yaxley J., Ross J., Sherriff L., Reid J.B. Gibberellin biosynthesis mutations and root development in pea // *Plant Physiology* -2001.-125, -P. 627-633.
20. Yildirim, Ertan & Taylor, A. & Spittler T. Yildirim, Ertan & Taylor, A. & Spittler, T. (2006). Ameliorative effects of biological treatments on growth of squash plants under salt stress // *Scientia Horticulturae*. 2006. 111. –P. 1-6.
21. Муродова С.С., Давранов К.Д. Комплексные микробные препараты. Применение в сельскохозяйственной практике // *BiotechnologiaActa*, V. 7, № 6, 2014. – С. 92-101.
22. Муродова С.С., Давранов Қ., Тошматова М.А. Инновацион ютуқларни кишлок хўжалигида жорий қилиш фермерлар учун. Ўқув-услугий қўлланма. Тошкент: Navruz нашриёти. -2018. -96-110 бет.
23. Петров В.Б., Чеботарь В.К., Казаков А.Е. Микробиологические препараты в биологизации земледелия России // *Достижения науки и техники АПК* -2002 -10: - С.16-20.
24. Саттарова Т. Г. Препарат для защиты клубней картофеля во время хранения / Т. Г. Саттарова, Л. К. Каменёк // *Защита и карантин растений*. -2009. -N 2. -С. 50–52.
25. Свиридова О. В. Разложение коры хвойных деревьев грибами и бактериями / О. В. Свиридова, Л. В. Михалева, Н. И. Воробьев, В. В. Кочетков // *Микол. и фитопатол.* -2001. -Т. -35. -N 1. -С. 38–47.
26. Соколова М. Г. Влияние на растения фитогормонов, синтезируемых ризосферными бактериями / М. Г. Соколова, Г. П. Акимова, О. Б. Вайшла // *Прикл. биохимия и микробиология*. -2011. -Т.-47. -N 3. -С. 373–385.

27. Титова Л.В., Антипчук А.Ф., Курдиш И.К. и др. Влияние высокодисперсных материалов на физиологическую активность бактерий рода *Azotobacter* // Микробиол. журн. - 2000. - Т.86, №6. - С. 78-84.
28. Титова Ю. А. Биологическая эффективность мультikonверсионных биопрепаратов на основе штаммов *Trichoderma harzianum* против корнееда свеклы / Ю. А. Титова, А. И. Богданов // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-прак. конф. проф.-препод. сост. СПбГАУ «Научное обеспечение инновационного развития АПК» СП б. -2014. –С. 104–107.
29. Тихонович И.А., Кожемяков А.П., Чеботарь В.К. и др. Биопрепараты в сельском хозяйстве (Методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве). – М.: Россельхозакадемия, 2005. – С. 154.
30. Тихонович И.А., Проворов Н.А. Кооперация растений и микроорганизмов: новые подходы к конструированию экологически устойчивых агросистем // Усп. совр. биол. -2007. -4. -Р.339-357.
31. Хужаназарова М.К., Муродова С.С. Технология получения биопрепарата на основе ризобактерий, иммобилизованных флокулянтom Гипан // Научное обозрение. Биологические науки. – 2022. – № 3.– С. 34-38;
32. Хужаназарова М.К., Халмуминова Г.К. Технология выращивания немобильной сухой формы хлопчатника с помощью флокулянта гипан биопрепарата «Замин-М». *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* 2022. 1(91). -С.1-5.
33. Четвериков С. П. Комплексообразование триглицеридпептидов псевдомонад с корневыми экссудатами растений как механизм воздействия на фитопатогены / С. П. Четвериков, Л. Р. Сулейманова, О. Н. Логинов // Прикл. биохимия и микробиология -2009. -Т. 45. -N 5. -С. 565–572.

НАСОСЛАРДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ТЕЖАШ

Хамзаев Шерзод Шухрат ўғли

Магистрант

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институти» миллий тадқиқот университети.

Тошкент шаҳар, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй

e-mail: hamzaev.sh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7367992>

Аннотация. *Электр энергиясини иқтисод қилиш энг муҳум масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса бу, ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарҳи ошиб бориши ва энергия тежаш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қонун ва қарорлар қабул қилинаётган бир вақтда янада намоён бўлади. Мамлакатимизда электр энергияси истеъмолчилари сифатида насос станциялари асосий ўринларда туради. Шуни ҳисобга олган ҳолда насос станцияларида электр энергиясини тежашга доим этибор қаратилган. Мақолада насос станцияларида электр энергиясини тежаш, жумладан насос танлаш, эскирган насосларни янгисига алмаштириш, қувур тизимини тузлилишини насосда электр энергиясини тежашга боғлиқлиги келтирилган.*

Калит зўлар: *суюқлик узатиш тизими, насос, қувур линияси, фойдали иш коэффициенти.*

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАСОСАХ

Аннотация. *Одним из наиболее важных вопросов является экономия электроэнергии. Особенно это, видно когда, увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов и введением закона, приказа об энергоэффективности и энергосбережении. В нашей стране насосные станции как потребители электроэнергии находятся на основных местах. Имея это в виду, на насосных станциях всегда уделяется особое внимание экономии электроэнергии. В статье представлена экономии электроэнергии на насосных станциях, включая выбор насоса, замену устаревших насосов на новые, зависимость конструкции трубопроводной системы от экономии электроэнергии в насосе.*

Калит зўлар: *система передачи жидкости, насос, трубопровод, коэффициент полезного действия.*

SAVING ELECTRICITY IN PUMPS

Abstract. *One of the most important issues is saving electricity. This is especially evident when the increase in the cost of fuel and energy resources and the introduction of a law, an order on energy efficiency and energy conservation. In our country, pumping stations as consumers of electricity are in the main places. With this in mind, special attention is always paid to saving electricity at pumping stations. The article presents the energy savings at pumping stations, including the choice of a pump, the replacement of obsolete pumps with new ones, the dependence of the pipeline system design on the energy savings in the pump.*

Key words: *fluid transfer system, pump, pipeline, coefficient of performance.*

Кириш. *Электр энергиясини иқтисод қилиш энг муҳум масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса бу, ёқилғи-энергетика ресурсларининг нарҳи ошиб бориши ва энергия тежаш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қонун ва қарорлар қабул қилинаётган*

бир вақтда янада намоён бўлади. Мамлакатимизда электр энергияси истеъмолчилари сифатида насос станциялари асосий ўринларда туради. Шуни ҳисобга олган ҳолда насос станцияларида электр энергиясини тежашга доим этибор қаратилган.

Насос станциялари сув таъминоти тизимларида, иссиқлик таъминоти, тоғ-кон ва металлургия, нефт ва газ, кимё ва бошқа саноат технологик тизимларида, инфратузилма объектларида, энергетика, ҳалқ хўжалигида кенг қўлланилади [4]. Биргина Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги насос станцияларининг йиллик электр энергияси истеъмоли 8 млрд кВт.с.дан кўпроқни ташкил этади [7]. Шу сабабли сўнгги йилларда мамлакатимизда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган концепциясида белгиланган вазифаларни доирасида Президент томонидан 2021 йил 24 февраль куни «Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарор имзоланди [8].

Концепция мамлакатнинг сув ресурсларини барқарор бошқариш ва ирригация секторини такомиллаштиришни қамраб оладиган бир қатор инфратузилмавий, сиёсий, институционал ва салоҳиятчи ривожлантириш чораларини ўз ичига олади, унинг доирасида энергия тежамкорлик бўйича тегишли чора тадбирларни амалга оширилиши ҳамда насос станцияларидаги 1750 та насос агрегати ва 2100 дона электродвигателларни замонавий энергия тежамкорларига алмаштирилиши натижасида 900 млрд. сўмлик 2 млрд. кВт электр энергияси тежалишига эришиш назарда тутилади. Жумладан 2020-йилда 163 дона, 2021-йилда 163 дона, 2025-йилда 653 дона, 2030-йилда эса 1750 дона насос агрегатларини ва 2020-йилда 214 дона, 2021-йилда 219 дона, 2025-йилда 903 дона, 2030-йилда эса 2100 дона электродвигателларни алмаштириш кўзда тутилган. Уларнинг йиллик электр энергияси истеъмолини эса 2025-йилда 7,0 млрд кВт.с гача, 2030-йилга келиб эса 6,0 млрд кВт.с гача камайтирилиши келтириб ўтилган [7].

Буларнинг барчасига сабаб эса, сув таъминоти тизимидаги асосий насос станцияларимизнинг маънан ҳамда жисмонан эскирганлигидир. Жисмонан ва маънан эскирган ускуналарни модернизация қилиш тегишли малака ва кўникмаларни талаб этади.

Тадқиқот методологияси. Ускунани тоғри танлаш энергия тежамкорликнинг биринчи ва асосий босқичи ҳисобланади. Насос қурилмасини иш режими ўзи ўрнатилган бутун бошли суюқлик ташиш тизими билин чамбарчас боғлиқ ҳисобланади. Насос қурилмасининг тежамсиз ишлашининг асосий сабабларидан бири бу насоснинг ишчи параметрлари ва тизимнинг иш режимлари ўртасидаги тафовуднинг юзага келишидир. Баъзи ҳолларда эса нафақат тежамсиз балки тизим элементлари учун хавфли режимлар ҳам пайдо болиши мумкин. Юқоридагилардан келтириб ўтилган ҳолатларни олдини олиш учун биринчи навбатда насос ускунасини таркибини тоғри танлаш, бир тизимда ишловчи ҳар хил турдаги насосларни тежамкор ишлаш кетма-кетлигини аниқлаш, насос ускунаси ва тизим параметрлари орасидаги фаркни камайтириш зарур.

Насос станциясининг қуввати ҳисоблашда унга кирадиган оқава сувларнинг максимал оқимидан катта бўлиши лозим. Бунда қўшимча қувват вақт давомида сув оқимининг ўзгаришини баҳолаш аниқлигига боғлиқ бўлади(1-расм). Бундан ташқари,

жиҳозларнинг ескиришини ва самарадорликнинг мумкун бўлган оғишларини ҳам ҳисобга олиш керак [5].

1-расм. Кун давомида оқова сув оқимининг ўзгариши.

Насос электромотори қуввати қуйидаги ифода орқали аниқлаш мумкин:

$$P = \frac{k \cdot \rho \cdot Q \cdot H}{3600 \cdot 102 \eta_{уз} \eta_n} \quad [\text{кВт}] \quad (1)$$

бу ерда ρ -суюқлик зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; k -электромоторнинг захира коэффиценти; Q -насоснинг суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3/\text{с}$; H -насос босими, м.с.у; η_n -насоснинг ФИКи; $\eta_{уз}$ -узатиш ФИКи.

Насос ва тизимнинг характеристикалари кесишган нуқта ишчи нуқта деб аталади (2-расм). Бу шуни англатадики, шу нуқтада насоснинг фойдали қуввати ва қувур линияси тармоғи томонидан истеъмол қилинадиган қувват ўртасидаги мувозанат кузатилади. Насос босими ҳар доим тизим қаршилигига тенгдир. Насос билан таъминланиши мумкин бўлган оқим ҳам бунга боғлиқ [6].

2-расм. Насоснинг ишчи нуқтаси.

Насоснинг хар қандай иш режими учун нисбий электр энергия истеъмоли қуйидагич аниқлаш мумкин:

$$\Delta W = \frac{1000 \cdot H}{102 \cdot 3600 \eta_m \eta_n} = 0,00272 \frac{H}{\eta_m \eta_n} \quad [\text{кВт} \cdot \text{с}/\text{м}^3] \quad (2)$$

бу ерда ρ -суюқлик зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; k -электромоторнинг заҳира коэффиценти; Q -насоснинг суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3/\text{с}$; H -шу иш режимидаги насос босими, м.с.у; η_n - шу иш режимидаги насоснинг ФИКи; $\eta_{уз}$ - шу иш режимидаги электромоторнинг ФИКи.

Эскирган самарасиз насосни янги ф.и.к юқори бўлганига алмаштириш орқали иқтисод қилинган электр энергияни қуйидагич аниқлаш мумкин:

$$\Delta W = 0,00272 \frac{H}{\eta_m} \cdot \frac{1}{\eta_n^2 - \eta_n^1} QT \quad [\text{кВт} \cdot \text{с}/\text{йил}] \quad (3)$$

бу ерда Q -насоснинг ҳақиқий(ҳозирги) суюқлик узатиш қобилияти, $\text{м}^3/\text{с}$; H -босим, м.с.у; η_n^2, η_n^1 - янги ва эски насоснинг ФИКи; η_m - электромоторнинг ФИКи; T -насоснинг йил давомида ишлаган соатлари сони, с.

Насос станцияларида электр энергиясининг солиштирма истеъмоли ошишининг сабаблари қувур линияси тузилишининг нотўғрилиги, оқимдаги кескин бурилишлар, тикилиб қолган мосламалари ва бошқалардир. Ушбу сабабларни бартараф этиш қувур қаршилигининг пасайишига ва электр энергияси сарфининг пасайишига олиб келади.

Тўғри қисмдаги трубаўтқазгичдаги босим йўқолиши қуйидагича бўлади:

$$\Delta H = \frac{0,083 \gamma L Q^2}{d^5} \quad [\text{м}] \quad (4)$$

бу ерда Q -ҳақиқий(ҳозирги) истеъмол, $\text{м}^3/\text{с}$; L - трубаўтқазгич қисмининг узунлиги, м; γ - сувнинг труба деворларига ишқаланиш коэффиценти(0,02-0,03); d - қувур диаметри, м; Маълум бир жойдаги маҳаллий қаршилигларда эса:

$$\Delta H = \frac{0,083 f Q^2}{d^4} \quad [\text{м}] \quad (5)$$

бу ерда f -маҳаллий қаршилик коэффиценти, задвижкалар учун $f=0,5$; тўғри бурчакли бурилишлар учун $f=0,3$; тескари клапн учун эса $f=5,0$.

3-расм. Насос станцияси ишчи нуқтасининг силжиши.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда эскирган насос ва қувур линияси учун янги насос танлаш бўйича якуний қарор қабул қилишдан олдин бир нечта вариантларни кўриб чиқиш ва қўшимча ҳисоб-китобларни амалга ошириш керак бўлиши мумкин. Насос танлаш жараёнини график жиҳатдан энг содда ва аниқ ифодаланиши мумкин (3-расм).

Хулоса. Насос қувватини тўғри танлаш билан ундаги электр энергияси сарфларини камайтириш, ишлаш ишончилигини ошириш, эксплуатация қилиш ишларини энгиллаштириш мумкун бўлади. Маънан ва жисмонан эскирган насосларни янгисига, унумдорлиги баланд, фойдали иш коэффиценти юқори бўлганларига алмаштирилганда ижобий натижаларга эришилади.

Насос станцияларида электр энергиясининг солиштирма истеъмоли ошишининг сабаблари қувур линияси тузилишининг нотўғрилиги, оқимдаги кескин бурилишлар, тикилиб қолган мосламалари ва бошқалардир. Ушбу сабабларни бартараф этиш қувур қаршилигининг пасайишига ва электр энергияси сарфининг пасайишига олиб келади.

REFERENCES

1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуховодных установках. Москва: Энергоатомиздат, 2006.-360 с
2. Лезнов Б.С., Чебанов В.Б. Технологические основы энергосбережения в насосных установках // Водоснабжение и санитарная техника. — 2004. — № 7.
3. Каргин С.А. Эффективность работы насосных установок с учетом возникающих в них потерь энергии // Новости теплоснабжения. 2009. № 11. С. 28-32.

4. Ишназаров О.Х, Холмуродов М.Б, Энергоэффективность насосных станций // Журнал. « Электроцех». – 2020. – №8.
5. Grundfos. Насосы для водоотведения. Техническое пособие. 2016. 87б.
6. Wilo AG. Насосная Азбука. Copyright 2005 by WILO AG, Брошюра. Германия. 59б.
7. <https://water.gov.uz/public/uz/statistica>
8. <https://lex.uz/docs/5307918>

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЗАҲАРЛИ
МОДДАЛАРНИНГ ТИРИК ОРГАНИЗМЛАР ВА ЭКОЛОГИЯГА САЛБИЙ
ТАЪСИРИ**

Назарова Мафтуна Ғайратовна

Фарғона ихтисослаштирилган санъат мактаби

“Умумтаълим фанлар” бўлими кимё фани ўқитувчиси

Қамбарова Дилдорахон Уктамжоновна

Фарғона ихтисослаштирилган санъат мактаби

“Умумтаълим фанлар” бўлими биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368029>

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган заҳарли моддалар (пестицидлар)нинг тирик организмлар жумладан, инсон ҳаёти, тупроқ қоплами, ўсимлик ва хайвонот олами ҳамда экологияга етказаяётган салбий таъсирлари ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, шу асосида бир қанча назарий тавсиялар, ечимлар ва агротехнологик тадбирлар баён этилган.

Калит сўзлар: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

**НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И
ЭКОЛОГИЮ**

Аннотация. В данной статье представлены сведения о негативном влиянии ядовитых веществ (пестицидов), применяемых в сельском хозяйстве, на живые организмы, в том числе на жизнь человека, почвенный покров, растительный и животный мир, и экологию, на основании которых разработан ряд теоретических рекомендаций, решений и агротехнических мероприятий.

Ключевые слова: пестицид, инсектицид, акарицид, нематоцид, ауксин, акарицид, фунгицид, гербицид, дефолиант, десикант.

**NEGATIVE EFFECTS OF TOXIC SUBSTANCES USED IN AGRICULTURE ON
LIVING ORGANISMS AND ECOLOGY**

Abstract. This article presents information about the negative effects of toxic substances (pesticides) used in agriculture on living organisms, including human life, soil cover, flora and fauna, and the ecology, based on which a number of theoretical recommendations, solutions and agro-technological measures are described.

Key words: pesticide, insecticide, acaricide, nematicide, auxin, acaricide, fungicide, herbicide, defoliant, desiccant.

ДОЛЗАРБЛИГИ

Ҳозирги кундаги глобал муаммолардан бири аҳоли сонининг ортиб бориши ва уларни экологик соф озик овқат маҳсулотлар билан таъминлашдир. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни янада орттиради. Кимё саноатининг йирик кашфиётларидан бири ўсимликларни хилма-хил зараркунандалар ва касалликлардан химоя қилишнинг кимёвий воситалари кашф этилишидир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳосилдорлигини оширишда уларга зарар келтирувчи зараркунандаларга қарши пестицидлардан фойдаланилади.

Ҳеч кимга сир эмаски, қишлоқ хўжалигида турли хил касаллик ва зараркунандаларнинг купайиб кетганлиги экинлар ва уларнинг ҳосилига катта зарар етказди. Ўтмишда мечкай чигирткалар, юмронқозик, сичқон, каламуш каби кемирувчилар, қишлоқ хўжалиги экинлари зарар етказувчи хашоротлари ва аҳолига юқумли касалликлар тарқатувчи зараркунандаларга қарши курашувчи бирорта ҳам усуллар ёки кимёвий воситалар мавжуд эмас эди. Оқибатда, бу кабизараркунандалар ҳисобига, дунё микёсида режалаштирилган умумий ҳосилнинг 40-45 % и, жумладан, 16,9 % и зараркунандалар, 12,8 % и турли хил касалликлар, қолган 11-12 % и эса бегона ўтлар келтирган зарарлар ҳисобига йўқотилмоқда.(ФАО расмий маълумотлари)[1].

Пестицидлар - инсон томонидан сунъий яратилган кимёвий бирикмалар бўлиб, пестицид (лот. пестис — мараз (хашарот), циде — ўлдираман), заҳарли кимёвий моддалар — ўсимлик зараркунандалари ва касалликлари, бегона ўтлар, шунингдек, ёғоч, пахта толаси маҳсулотлари, жун, тери зараркунандалари, уй ҳайвонларининг хавфли касаллик кўзғатувчиларига қарши курашишда фойдаланиладиган кимёвий моддалардир.

Пестицидлар қўлланиш объектига, организм ичига кириши ёки таъсир қилиш характери ва кимёвий таркибига кўра таснифланади. Қандай зарарли организмга қарши қўлланилишига қараб, Пестицидлар куйидаги турларга бўлинади:

Пестицидлар тирик организмлар хужайраларига кириб, унда физик ва кимёвий реакцияга киришиб, хужайранинг оқсил ва бошқа моддаларини чўкмага туширади, ферментлар фаоллигини заифлаштиради, модда алмашинуви жараёнини бузадига хужайрани ҳалокатга олиб келади. Масалан, кемирувчи хашаротлар(чигирткалар, кўнғиз личинкалари ва етук шакллари, капалак қуртлари)га оғзи орқали ичига тушган моддалар уларнинг, санчиб-сўрувчи оғиз аппаратли хашарот (ўсимлик битлари, қандалар)га эса заҳарли воситалар улар танасига текканида, яъни тери қоплами орқали (сиртдан таъсир қилувчи Пестицидлар) таъсир қилади; буғ ёки газ ҳолидаги заҳарли кимёвий моддалар нафас йўллари орқали, шунингдек, ўсимлик ёки ҳайвон шираси билан озиқланадиган хашаротлар тўқимасига осонгина сингиб, заҳарлайди[2].

Пестицидларнинг расмий тавсия қилинган доза ёки концентрациясидан ортик олинганда, қўллаш усули ҳамда муддати нотўғри танланганда, шунингдек, иқлим шароитлари ҳисобга олинмаганда улар ўсимликнинг куйишига, гулчанги ҳаётчанлигининг пасайишига, уруғчининг нобуд бўлишига сабаб бўлади, натижада ҳосилнинг кескин камайишига олиб келади. Ўсимликлар Пестицидлар билан ифлосланиши, меваси эса бадбўй ҳид ва ёқимсиз мазага эга бўлиб қолиши, шунингдек, ўсимлик сиртида бу моддалар одам ва ҳайвонлар учун хавфли микдорда тўпланиши мумкин. Пестицидларнинг мунтазам қўлланиши туфайли, кўпинча зарарли организмларда уларга нисбатан чидамлилиқ (суний иммунитет) вужудга келади. Зараркунандаларнинг маълум Пестицидларга чидамли ирқларининг вужудга келмаслиги учун ҳар бир зараркунандага қарши мўлжалланган препаратлар тури кўп бўлиши ва улар алмашлаб қўлланилишини талаб қилади.

Мақсад: Пестицидларнинг одам, ҳайвон, ўсимлик, сув ва умуман атроф муҳитга салбий таъсирининг олдини олиш учун уларни қўллашда фақатгина зараркунанда эмас, балки биоценозга ҳам таъсирини, оқибатини олдиндан ҳисобга олиш керак. Пестицидлар зараркунандаларни йўқ қилиб юбориш воситасидан улар сонини тартибга солиб турадиган воситаларга айланиши керак.

Амалда фойдаланилаётган ва ишлаб чиқаришга тавсия этиладиган Пестицидлар Республика Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги махсус комиссия томонидан ўрганиб чиқилади ва фойдаланишга тавсия этилади.

Ҳар йили дунё бўйича 1 млн тонна пестицидлар ишлатилади. Куза-тишлар шуни кўрсатадики: ишлатилган п.ларнинг фақат 1% қисми, йўқотилиши керак бўлган зараркурандаларга таъсир кўрсатади[3]. Қолган қисми тупрокнинг остки қатламларига чуқур сингиб сизот сувларни, суғоришда ишлатилган сувлар, ёгингарчилик сувлари оқими билан ювилиб, дарё ва кўллар орқали дунё океанларида тўпланиб, биосферани зарарлантормоқда. Тупроқ қатламларида ушланиб қолган п.лар оқибатда ўсимликлар илдиз системаси орқали шимилиб, ўсимлик органларида тўпланиб, улардан озика сифатида фойдаланувчи ҳайвонлар ва одам организмида тупланиб боради ҳамда орган, организмлар системаси ва бир қанча гармонлар ишлаб чиқарадиган безлар ишлаш функцияларига салбий таъсир етказмоқда.

Пестицидларлар ташқи муҳит омилларига нисбатан барқарор бўлиб, табиатда бу моддаларни зарарсизлантирувчи табиий механизм йўқ. Пестицидларларни парчаланиб кетиши ёки зарарсизланиши учун узок вақт талаб этилади. Ҳатто уларни емирилиш жараёнида янада захарлироқ маҳсуллар пайдо бўлади ва ўсимлик, ҳайвонот дунёсига узок муддатли салбий тасирни келтириб чиқаради. Энг хавфли жиҳати пестицид қолдиқлари экологик озик занжирига кўшилиб, организмларнинг насл хусусиятларига таъсир этмоқда. Пестицидларларнинг 1/3 қисми организмларда тўпланиб, радиациядан кучлироқ кимёвий-генетик жиҳатдан наслга таъсир қилиб, мутацияларга олиб келмоқда.

Қишлоқ хўжалигини юритишда узок вақт Пестицидларлардан фойдаланиш ҳисобига экологик мувозанат издан чиқмоқда. Мувозанатни тиклаш учун янги инновацион технологияларни яратиш, молиялаштириш ва амалиётда кенг қўллаш орқали қишлоқ хўжалигини ва уни юритишда боғлиқ бўлган соҳаларни экологиялаштириш керак. Қишлоқ хўжалигини экологиялаш-тиришнинг асосий йўллари далаларда фақат продуцентларни маданий экинлар ҳисобига сақлаб туриш усулларида тўла воз кечиб, турлар ҳилма-хиллигини таъминлаш ва зараркурандаларга қарши табиий кушандалардан фойдаланиш ҳисобига, кимёвий моддалардан камроқ фойдаланишга қаратилган. Бу зарарли ҳашоратлар ёппасига кўпайиб кетишини олдини олади ва маданий экинлардан олинадиган ҳосил миқдорини оширади. Қишлоқ хўжалигида ҳар хил захарли п.лардан фойдаланишга барҳам беради. Натижада экологик мувозанатни бузувчи омиллар камаяди.

ХУЛОСА

Қишлоқ хўжалигини ривожланиши механизация, мелиорация, селекция, кимё каби фанларнинг ривожланишига боғлиқ бўлиб қолмай, ҳар бир ҳудуднинг экотизимини асраш, организмлар генофондини сақлашга ҳам боғлиқ бўлиши керак. Бунинг учун назарий тадқиқотларни амалий тадқиқотлардан илдамроқ ривожлантириш талаб этилади.

REFERENCES

1. Франк Р.Спетлман. «The Science of Environmental Polhition Second Edition» USA/Engsh.
2. Новиков Й.В. «Экология, окружающая среда и человек» М. «Гранд»
3. Қўшаев Қўшхаким Абдунаби ўғли (Қизирик агротехнологиялар техникуми ўқитувчиси) Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган захарли моддалар.

4. Давидова С.Л. Тагасова В.И. «Тяжеле металл как супер токсикант XXI века»: «Российский университет дружбы народов», Москва 2002.

5. Абдрахмонов Т, Жаббаров З. «Тупроқларни ифлосланиш муаммолари ва муҳофаза қилиш тадбирлари» Ўқув қўлланма Т.Университет, 2008.

ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Toshtemirov Doniyor Eshbayevich

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Guliston davlat universiteti, Guliston shahri

E-mail: doniyor120373@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368049>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar tushunchasi, o‘quv jarayonida raqamli texnologiyalarning o‘rni, raqamli texnologiyalar asosida ta’limni axborotlashtirishning imkoniyatlari va ulardan foydalanish masalalari bayon qilingan. Raqamli texnologiyalar asosida ta’limni axborotlashtirish jarayonida asosiy tushunchalarga axborot, kompyuter, axborot tizimi, axborot texnologiyalari, axborotlar ustida bajariladigan amallarni keltirish mumkin. An’anaviy o‘qitish tizimi va raqamli texnologiyalar asosidagi axborotlashtirilgan ta’lim jarayonida pedagogika fani mazmuni va mohiyati qiyosiy tahlil etilgan. O‘quv jarayonini raqamli texnologiyalar asosida axborotlashtirishning o‘rni, imkoniyatlari va kamchiliklari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘quv jarayoni, raqamli texnologiyalar, ta’lim, axborot, pedagogika, kompyuter, axborotlashtirish, kompyuterlashtirish, taqqoslash.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

Аннотация. В статье описывается понятие цифровых технологий, роль цифровых технологий в образовательном процессе, возможности информатизации образования на основе цифровых технологий и вопросы их использования. В процессе информатизации образования на основе цифровых технологий к основным понятиям относятся информация, компьютер, информационная система, информационные технологии, действия, совершаемые с информацией. Сравнительно анализируется содержание и сущность педагогической науки в процессе информационного образования на основе традиционной системы обучения и цифровых технологий. Представлена информация о месте, возможностях и недостатках информатизации образовательного процесса на основе цифровых технологий.

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровые технологии, образование, информация, педагогика, компьютер, информатизация, сравнение.

**USING THE POSSIBILITIES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS**

Abstract. The article describes the concept of digital technologies, the role of digital technologies in the educational process, the possibilities of informatization of education based on digital technologies and the issues of their use. In the process of informatization of education based on digital technologies, the main concepts include information, computer, information system, information technology, actions performed with information. The content and essence of pedagogical science in the process of information education based on the traditional system of

education and digital technologies is analyzed comparatively. Information about the place, opportunities and shortcomings of informatization of the educational process based on digital technologies is presented.

Keywords: *educational process, digital technologies, education, information, pedagogy, computer, information, computerization, comparison.*

Kirish. Globallashtirilgan jamiyatda har bir mamlakatning taraqqiyoti, mamlakatda tashkil etilgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy qilish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimi jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, davlatning ijtimoiy va ilmiy – texnik taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, har bir inson uchun axborot texnologiyalarining tez o'zgarishi o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytiradi.

Tadqiqot ob'ekti va uslubiyati

Zamonaviy ta'lim jarayonida asosiy pedagogik muammo – ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, fanga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish va faolligini oshirishdan iboratdir. Ta'lim oluvchlarni qiziqitirish va faolligini oshirishga zamonaviy axborot texnologiyalarining imkoniyati cheksizdir. Tadqiqotning ob'ekti sifatida raqamli texnologiyalar asosida ta'limni axborotlashtirish, imkoniyatlari va ulardan foydalanish jarayoni olindi. Tadqiqot ishida kuzatish, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Olingan natijalari va ularning muhokamasi

Globallashtirilgan jamiyatda ta'limning asosiy vazifasi ta'lim oluvchilarni kun sayin to'lib toshayotgan axborot - ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash sharoitini yaratib berish zarur [1].

Ta'lim jarayonining oldida doimiy ravishda axborot to'plash, uni qayta ishlash va axborot bilan almashinish masalalari turadi. Tabiiyki, shu sababli ta'limning axborot ta'minoti – axborotni qandaydir tashuvchilarda uni akslantirish shakl, vosita va usullari yaratilgan. Ular to'g'risida ma'lumotlarni quyidagi mulohazalarda keltiramiz [1], [2], [5]:

Kompyuter ([ingl. computer](#) -«hisoblagich») - berilgan, ochiqlikda aniqlangan o'zgaruvchi amallar ketma-ketligini, ko'proq sonli hisoblarni bajara oladigan qurilma yoki tizim.

Jamiyatimizga kompyuterning kirib kelishi, inson faoliyatini tubdan o'zgartirib, axborot, axborot texnologiyalari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, informatika, kompyuterlashtirish, ta'limni axborotlashtirish, kompyuterlashtirish kabi tushunchalarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi.

Axborot - (lat. informatio - tushuntirish, bayon qilish) - shartli belgilar yordamida shaxslar, predmetlar, dalillar, voqealar, hodisalar va jarayonlar haqida ularni tasvirlash shaklidan qat'iy nazaruzatiladigan va saqlanadigan ma'lumotlar.

Axborot izlash – bu u yoki bu so'rov bo'yicha saqlanayotgan axborotlardan ma'lumotlarni tanlash jarayoni. Odatda, so'rovlar saqlanayotgan axborotning tartiblanganligini hisobga oladilar.

Axborotni taqdim etish - bu aniq masalalarni yechishda ma'lumotlarni olish (uzatishda)dan yoki saqlash (izlash)dan keyingi foydalanish uchun qulay shaklga keltirish jarayoni.

Axborotni uzatish - aniq masalalarni yechish uchun ma'lumotlarni zarur taqdim etish shaklida uzatish jarayoni.

Axborotni himoya qilish - bu ma'lumotlarni qanday bo'lsa, shundayligicha saqlash, shuningdek, unga kirishni chegaralash jarayonlaridir.

Texnologiya (yunoncha techne – τέχνη - san'at, mahorat va logos – λόγος-tushuncha, ta'limot) - qandaydir mahsulotni olish uchun (ta'limda - o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda) ketma-ket qo'llaniladigan bir necha amallarning ratsional (turg'un) birlashmasi.

[Kompyuter texnologiyalari](#) (KT) yoki axborot texnologiyalari (AT) - bu kompyuterlardan foydalangan holda axborotni saqlash, qayta ishlash, uzatish, himoyalash va ishlab chiqishga javob beradigan texnologiyalarning umumlashgan nomi. Zamonaviy ishlab chiqarish, fan, madaniyat va iqtisodiyotning kompyuter qo'llanmaydigan sohalarini tasavvur qilish qiyin.

O'qitishning kompyuterli texnologiyalari - bu kompyuter yordamida axborotni to'plash, qayta ishlash, saqlash va o'quvchiga uzatish jarayonidir. Hozirgi kunda bunday texnologik yo'nalishlar keng tarqalgan bo'lib, ularda kompyuter:

- o'quvchilarga bilim uzatish maqsadida o'quv materialini taqdim etish uchun vosita;
- axborotning qo'shimcha manbasi sifatida o'quv jarayonlarni axborotli qo'llab-quvvatlash vositasi;
- o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va o'quv materiallarni o'zlashtirganligini nazorat qilish vositasi;
- bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmalarini egallash uchun universaltrenajeri;
- o'quvchilarning bo'lajak kasbiy faoliyatida muhim elementlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

Axborot texnologiyalari – axborotni izlash, to'plash saqlash qayta ishlash, taqdim etish, tarqatish jarayon va uslublari to'plami va bunday jarayon va uslublarni amalga oshirish usul hamda vositalaridir.

Axborot texnologiyalarining takomillashtirilishi jamiyatni axborotlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Axborot texnologiyalari esa informatika qonun-qoidalarini asosida takomillashtiriladi. Shu ma'noda, axborot texnologiyasi, uni rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, jamiyatni axborotlashtirish yo'nalishlari va axborot texnologiyalarining xususiyatlari o'rganiladi.

Hozirgi kundalik turmushimizda axborot va kompyuter texnologiyalari iboralari eng ko'p qo'llaniladigan tushunchalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hayotning qaysi sohasini olmaylik, qanday amallarni bajarmaylik, albatta, axborotlar bilan ish ko'ramiz. Ya'ni, axborotlardan foydalanish, axborot almashish, ularni uzatish, o'zlashtirish inson faoliyatining asosiy negizini tashkil etadi.

Hozirda axborot texnologiyasi jamiyatning jadal rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omildir. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xom ashyo, materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ortiq bo'ldi, ya'ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda [3].

Axborot texnologiyasi sanoati majmuini kompyuter, aloqa tizimi, ma'lumotlar ombori, bilimlar ombori va u bilan bog'liq faoliyat sohalarini o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyasi sohasida bevosita ishlamaydigan odamlar ham kundalik ishlarida uning imkoniyatlaridan

foydalanadilar. Axborot texnologiyalari borgan sari turmushning barcha sohalariga ko‘proq singib bormoqda va uning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda.

Kundalik turmushda turli ko‘rinishdagi axborotlar bilan ish yuritasiz, masalan, matnli, grafikli, jadvalli, ovozli (audio), rasmi, video va boshqalar. Har bir turdagi axborot bilan ishlash (yig‘ish, saqlash va h.k.) uchun turli axborot qurilmalari kerak va ular turli texnik xarakteristikalariga ega bo‘ladi.

Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti va yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Chunki, ayni shu soha butun jamiyatning axborotlashtirilishi uchun asos va muhim zamin bo‘ladi.

Axborot texnologiyalari bir nechta texnik vositalardan tashkil topadi. Texnik vositalar mehnat faoliyatida ishlab chiqarish vositalarining rolini bajarib, axborot texnologiyalarining ajralmas va eng muhim tashkil etuvchilarini tashkil etadi [4].

Texnikaning asosiy vazifasi: insonning mehnat kuchlanishining samaradorligi darajasini yengillashtirish va ko‘tarish; mehnat faoliyat jarayonida uning imkoniyatlarini kengaytirish; insonning salomatligi uchun xavfli sharoitlarda ishlashdan ozod (to‘la yoki qisman) etish.

Axborot texnologiyalari vosita va uslublari o‘ziga quyidagilarni oladi: texnik vositalar majmuasi; texnik majmuani boshqarish vositalari; tashkiliy-uslubiy ta‘minot.

Texnik vositalar majmuasi — bu bevosita axborotli o‘zgartirishlar amalga oshiriladigan asboblardan, moslamalardan, mashinalardan, mexanizmlardan va avtomatik qurilmalardan yig‘indisidir. Texnik majmuani boshqarish vositalari axborotli o‘zgartirishlarni joriy etish uchun texnik vositalarni shaxs tomonidan maqsadli foydalanishni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Tashkiliy-uslubiy ta‘minot texnik vositalar va shaxsning barcha amallarini axborotli o‘zgartirishlarni mo‘ljaliga mos ravishda yagona monologik jarayonga joriy etishni bog‘laydi va o‘ziga quyidagilarni oladi:

— aniq masalani yechish doirasida turli hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish bo‘yicha me‘yoriy-uslubiy materiallar;

— texnika vositalarni ishlatish bo‘yicha ko‘rsatmali va me‘yoriy, shu jumladan, ishlash texnik havfsizligi va jihozlarni me‘yorida ishlab turishini qo‘llab-quvvatlaydigan sharoitlar bo‘yicha materiallar;

— aniq kompyuterli axborot texnologiyasi doirasida shaxsning ishlarini tashkil etish bo‘yicha ko‘rgazmali va me‘yoriy-uslubiy materiallar.

Agar texnik vositalarning asosini kompyuter texnikasi vositalari tashkil etsa, u holda gap kompyuterli axborot texnologiyalari haqida boradi.

Yangi axborot texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish quyidagi ko‘rsatkichlar bilan belgilanadi [6], [7]:

- pedagogik texnologiyaning asosiy tamoyillarini (avvaldan loyihalash, maqsad qo‘yish, butunlik) qanoatlantirsa;

- didaktikada avval nazariy yoki amaliy yechilmagan masalalarni yechsa (bunda axborotni tayyorlash va uzatish vositasi bo‘lib kompyuter xizmat qiladi);

- o‘qitish jarayonining axborot ta‘minoti, uning barcha komponentalarini to‘la, tizimli tavsiflansa;

- uning har bir bo‘g‘inida axborot texnologiyalari asosida zarur didaktik masalalarni yechish imkoniyatini bersa.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotni iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta’minlaydigan jamiyatning boyligi sifatida qo‘llash jarayoni tushuniladi.

Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish – inson hayotining barcha jabhalarida intellektual faoliyati va rolini oshirish bilan bog‘liq ob’ektiv jarayon hisoblanadi.

Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishi, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishi, iqtisodning o‘sishi, fan-texnika taraqqiyotining jadallashishi uchun xizmat qiladi.

Axborot texnologiyalari o‘zining rivojlanishida bir necha bosqichlarni bosib o‘tgan:

Birinci bosqich – qo‘lda bajarish. Axborot texnologiyalar asosida yozish vositasi va hisobchining kitobi bo‘lgan. Aloqa xat yuborish yo‘li bilan amalga oshirilgan. Bu bosqich axborotli qayta ishlashning past unumdorligi bilan xarakterlanadi.

Ikkinchi bosqich – mexanik. Bu bosqich shu bilan xarakterlanadiki, unda axborotni qayta ishlash uchun yozuv mashinalari va telefon qo‘lana boshlandi.

Uchinchi bosqich – axborotni elektron qayta ishlash. Axborotni qayta ishlash uchun elektron yozuv mashinalari va nusxalovchi mashinalar qo‘llanila boshlandi.

To‘rtinchi bosqich – kompyuterli texnologiya. Axborot texnologiya, axborotni qayta ishlashning minimum o‘ziga: hisobga olish; tahlil va qaror qabul qilish kabi uchta komponentasini oladi va avtomatlashgan tizimlarning rivojlanish og‘irlik markazining odam-mashinali jarayonlarni maksimal qo‘llagan holda ushbu komponentalarga o‘tishi hosil bo‘ladi.

Beshinchi bosqich – shaxsiy kompyuterlarni paydo bo‘lishi. Hisoblash markazlaridantaqsimlangan hisoblash salohiyatga o‘tishi hosil bo‘ldi, axborotni qayta ishlash texnologiyasining bir jinsligini ko‘tarilishi hosil bo‘ldi.

Oltinchi bosqich – yangi axborot texnologiyalar bosqichi.

Shaxsiy kompyuterlarni axborotli sohaga joriy qilish va aloqaning telekommunikatsion vositalarini qo‘llash axborot texnologiyalarining yangi bosqichini rivojlanishiga olib keldi.

Yangi axborot texnologiya – bu shaxsiy kompyuterlar va telekommunikatsion vositalarini foydalanuvchisining «inoqli» interfeysli axborot texnologiyasidir. Yangi axborot texnologiyalari quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

- kompyuter bilan interfaol (muloqotli) ish tartibi.
- boshqa dasturiy mahsulotlar bilan integratsiyalanganligi.
- ma’lumotlarni va masalalarni qo‘yilishining o‘zgarishi jarayonining egiluvchanligi.

Axborot texnologiyalarning asosiy turlariga quyidagilar kiradi:

1. Ma’lumotlarni qayta ishlash (to‘plash, qayta ishlash, saqlash, hujjatlar yaratish) axborot texnologiyalari.

2. Boshqarish axborot texnologiyalari (turli hisobotlar yaratish).

3. Avtomatlashtirilgan ofis axborot texnologiyalari.

4. Qaror qabul qilishni qo‘llaydigan axborot texnologiyalari.

5. Ekspert tizimlari axborot texnologiyalari.

6. Billingli tizimlar (mijozlar bilan avtomatlashtirilgan o‘zaro hisob – kitoblar qiladigan biznes - qurol).

Axborot texnologiyalari qurollari sifatida keng tarqalgan dasturiy mahsulot turlaridan foydalaniladi. Shularni e’tiborga olib, «Yangi axborot texnologiyalar vositalari» tushunchasini qo‘yidagicha ta’riflash mumkin [2], [5]:

Yangi axborot texnologiyalar vositalari - mikroprotessor texnikasi, zamonaviy telekommunikatsiya vosita va tizimlar hamda axborotli almashinish, audio-, videotexnika va sh.k. asosida ishlaydigan, axborotni to‘plash, jamdash, saqlash, qayta ishlash va uzatish amallarini ta’minlaydigan: turli sinfdagi kompyuterlar («super»dan boshlab to «palm-top»gacha), matnli protessorlar, kompyuterga nutqni kiritish qurilmasi, skanerlar, ma’lumotlar va bilimlar omborlarini boshqarish tizimlari, multimedia tizimlari, video- va telematn, modemlar, kompyuter tarmoqlari, axborot izlash tizimlari, raqamli fotokameralar, ekspert o‘qitish tizimlari, grafik axborotlarni chiqarish qurilmalari, gipermatnlik tizimlar, televideniya, radio, telefon va faks, ovozli elektron pochta, teleanjuman, elektron jadvallar, elektron kalendarlar, elektron e’lonlar taxtasi, internetdagi navigatsiya dasturiy vositalar, elektron kutubxonalar, o‘quv dasturiy vositalar, sir saqlatgich apparatura, muharrir-nashrli tizimlar, CD-ROM, matnni biladigan tizimlar dasturiy majmualar (dasturlash tillari, translyatorlar), matn bo‘yicha nutq sintezatorlari, ma’lumotlarni uzatish vositalari, peyjerlar, «virtual haqiqat» tizimlari, geoaxborotli tizimlar, maxsus vazifalarga mo‘ljallangan axborot tizimlari va boshqadasturiy-apparatli vosita va qurilmalardan iboratdir.

Kompyuterli axborot texnologiyalari (KAT) deganda, axborot olish, saqlash va uzatishga mo‘ljallangan kompyuter jihozlari va dasturiy ta’minotni tushunish mumkin.

Kompyuterlashtirish – elektron hisoblash mashina (kompyuter)larning insoniyat faoliyatining turli jabhalariga keng joriy etish.

Ta’limni kompyuterlashtirish – ta’lim muassasalarini zamonaviy hisoblash texnikasi, ya’ni kompyuterlar bilan jihozlash jarayoni.

Kompyuterlashtirish informatikalashtirishning zaruriy, lekin yetarli bo‘lmagan shartidir. Ta’limda kompyuter qurol bo‘lib, uni foydalanish o‘qitish jarayonini tubdan o‘zgartirishga olib kelishi lozim. Chunki, o‘qitish o‘quvchiga axborot uzatishdan iborat. U holda B.N.Glushkov ta’biricha (axborot texnologiyalari -axborotni qayta ishlash bilan aloqador jarayonlar), axborot texnologiyalari doim foydalanilgan, ya’ni ixtiyoriy pedagogik texnologiya – axborotlidir. Kompyuterlar ta’limda keng qo‘llanila boshlangandan keyin, «ta’limning yangi axborot texnologiyasi» tushunchasi paydo bo‘ldi.

Informatika – ([nem.](#) Informatik, [ingl.](#) Information technology, [fr.](#) informatique, [ingl.](#) computer science — kompyuterli fan — AQShda, [ingl.](#) computing science — hisoblash fani — Buyuk Britaniyada) — axborotni olish, to‘plash, saqlash, o‘zgartirish, uzatish va foydalanish usullari haqidagi fan.

Ta’limni informatikalashtirish – bu kompyuter yordamida o‘qitishning axborot ta’minotini maqbul foydalanishga qaratilgan jarayondir. U tom ma’noda pedagogik, chunki unda pedagogik masalalar yechiladi. Ushbu masalalarning ro‘yxati, maqbullik mezonlari, kirish ma’lumotlari va zarur natijalarning barchasi o‘qitish jarayoni bilan aniqlanadi.

Ta’limda «pedagogik texnologiya» va«axborot texnologiya» tushunchalari – bu aniq bir ma’noda sinonim tushunchalardir.

Kommunikatsiya ([lot.](#) communicatio —ma’lumot, uzatish; [lot.](#)communico -umumiy qilaman) – tirik organizmlar orsida axborot almashinish (muloqot).

Kommunikatsion texnologiyalar – bu axborot uzatish jarayoni va uslublar hamda ularni amlga oshirish usullaridir.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – uslub, ishlab chiqarish jarayon va dasturli-texnik vositalarning, foydalanuvchilar foydasiga axborotni to‘plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish, akslantirish va foydalanish maqsadida integratsiya qilingan to‘plamidir.

Axborot kommunikatsion texnologiyalari – bu axborot va kommunikatsion jarayonlarni birgalikda amalga oshirish uchun mo‘ljallangan texnologiyalardir.

AKTning ta’limdagi asosiy ustivorligi [2], [5]:

- AKT yordamida tasvirlar o‘qitish va o‘qish jarayonida o‘quvchini ham, o‘qituvchini ham xotirasini ta’sir etgan holda osongina foydalanishi mumkin.

- AKT yordamida o‘qituvchilar o‘quvchilarga ko‘p tushinishni ta’minlagan holda osongina murakkab ko‘rsatmalarni osongina berishi mumkin.

- AKT yordamida o‘qituvchilar interfaol sinflar yaratishi va darsni qiziqarliroq qilishi, bu bilan o‘quvchilarning darsga qatnovini yaxshilashi mumkin.

AKTning ta’limdagi asosiy kamchiliklari:

- texnikani sozlash anchagina xavfli bo‘lishi mumkin;

- sotib olish anchagina qimmatga tushadi;

- AKT bilan munosabatda bo‘lish tajribasi bo‘lmagan o‘qituvchilarda o‘ziga xos qiyinchiliklar paydo bo‘lishi.

Xulosa. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llash o‘qitishning natijasiga erishish maqsadida o‘quvchi va o‘qituvchi orasida maqbul o‘zaro ta’sir etishni tashkil etish imkoniyatini beradi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim jarayonini ko‘rgazmali vositalar bilan ta’minlaydi, dasturli o‘qitish va nazorat qilish vositasi hisoblanadi.

REFERENCES

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. Монография. Т.: Фан. 2009. -146 б.

2. Абдуқодиров А.А., Тоштемиров Д.Э. Таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон: “Университет”, 2019. - 232 б.

3. Тоштемиров Д.Э. Таълим портали: яратиш тамойиллари, мазмуни ва фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон: Университет. 2015. -156 б.

4. Тоштемиров Д.Э. Таълим порталининг таркибий тузилиши ва услубий таъминоти. // Касб-хунартаълими, 2010. № 2. -. Б. 10-11.

5. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2020.- 224 b.

6. Toshtemirov Doniyor Eshbaevich, Niyozov Muhammad Bakhronovich, Yuldashev Ulmasbek Abdubanopovich, Irsaliev Furkatjon Sherali's son. Resource support of distance course information educational environment // Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125. Vol 7, Issue 5, 2020, pp. 399-400.

7. Doniyor Toshtemirov, Bakhodir Muminov, Jasur Saidov. Fundamentals Of Compilation Of Electronic Tasks For Students To Test And Strengthen Their Knowledge Of Database // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH. ISSN 2277-8616. VOLUME 9, ISSUE 04, APRIL 2020. pp. 3226-3228.

СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК ТВЕРДОГО РАСТВОРА $Cd_xZn_{1-x}S$

Утамуродова Шарифа Бекмуродовна

д.ф.м.н. Доктор технических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана, г. Ташкент, Узбекистан.

e-mail: sh-utamuradova@yandex.en

Музафарова Султаннаша Анваровна

к.ф.м.н. Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

e-mail: samusu@rambler.ru

Сапаров Файзулла Алламбергенович

младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники Национального университета Узбекистана,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: Sfa@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368061>

Аннотация. В данной работе показаны технологические пути создания ультрафиолетовых (УФ) фотоприемников (ФП) на основе твердого раствора (ТР) из смеси соединений A^2B^6 - CdS и ZnS (Cd_xZn_{1-x}), которая является фоточувствительным в коротковолновой области спектра светового излучения и имеет высокий квантовый выход в области собственных поглощений. Пленки твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$, получены методом газотранспортной реакции в потоке водорода. Твердый раствор $Cd_xZn_{1-x}S$, где $(0,0 < x < 0,5)$ путем изменения содержания атомов Cd в них легко можно управлять шириной запрещенной зоны E_g и свойством поверхности зерен при заданных технологических режимах. В твердых растворах наблюдается значительный сдвиг края оптического поглощения от $\sim 2,43$ эВ (CdS) до $\sim 2,73$ эВ для эквимолярного состава ($Cd_{0,5}Zn_{0,5}S$). Проведены рентгеноструктурный анализ выращенных структур по определению состава x и структуры пленок ТР в зависимости от x ($0,1 < x < 0,7$).

Ключевые слова. пленка, твёрдый раствор, поглощение, состав, структура.

PROPERTIES OF THIN FILMS OF $Cd_xZn_{1-x}S$

SOLID SOLUTION

Abstract. This paper shows the technological ways of creating ultraviolet (UV) photodetectors (FP) based on a solid solution (SS) from a mixture of compounds A_2B_6 - CdS and ZnS (Cd_xZn_{1-x}), which is photosensitive in the short-wavelength region of the light spectrum and has a high quantum yield in the area of own acquisitions. Films of the $Cd_xZn_{1-x}S$ solid solution were obtained by the method of gas transport reaction in a hydrogen flow. Solid solution $Cd_xZn_{1-x}S$, where $(0.0 < x < 0.5)$ by changing the content of Cd atoms in them, one can easily control the band gap E_g and the property of the grain surface under given technological conditions. In solid solutions, a significant shift of the optical absorption edge is observed from ~ 2.43 eV (CdS) to ~ 2.73 eV for the equiatomic composition ($Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$). The X-ray diffraction analysis of the grown structures was carried out to determine the composition x and the structure of the TR films depending on x ($0.1 < x < 0.7$).

Keywords. Film, solid solution, absorption, composition, structure.

Введение. В настоящее время создание помехостойких фотоприемников с перестраиваемым спектром fotocувствительностью при заданной длине волны, особенно, чувствительные в коротковолновой области спектра, остается актуальным. Для решения поставленной задачи в данной работе показаны технологические пути создания базового материала для создания таких ФП на основе твердого раствора (ТР) A^2B^6 - CdS и ZnS (Cd_xZn_{1-x}). Пленки твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$, получены методом газотранспортной реакции в потоке водорода на молибденовой (Mo) фольге. Путем изменения содержания атомов Cd в них легко можно управлять шириной запрещенной зоны и свойством поверхности зерен при заданных технологических режимах. Проведены рентгеноструктурный анализ и ОЖЕ спектроскопия по определению состава и структуры пленок ТР в зависимости от состава x ($0,1 < x < 0,7$).

Экспериментальная часть. Устройство содержит квазизамкнутый объем, расположенный внутри герметичного кварцевого реактора. Температура в зонах источника и подложки регулируется путем движения резистивной печи, имеющий определенный температурный градиент по длине. Температура в зонах контролируется хромель-алюмелевыми термопарами. Транспортирующий очищенный газ (водород) в систему поступает через трубки, которые имеют распределитель.

Температура источников ZnS, CdS и подложки варьировалась в интервале температур соответственно $1000-1200^{\circ}C$, $700-850^{\circ}C$ и $600 \pm 50^{\circ}C$. Mo-подложка ($500^{\circ}C$), в зоне осаждения, полупроводниковые порошки ZnS($800^{\circ}C$), CdS($600^{\circ}C$) в зоне испарения подвергались газовому травлению в атмосфере водорода перед осаждением в течение одного часа. Исследованы структура и химический состав пленок ТР $Cd_xZn_{1-x}S$ с помощью металлографического микроскопа МИМ-7 и рентгеновским методом (РСА) на установке ДРОН-2 (Cu – излучение и Ni – фильтр) [1-3].

Результаты и обсуждение

Как показывают полученные результаты ОЖЕ спектроскопии [4.р.211], на границе раздела подложка-пленка в первом случае образуется окись кадмия, во втором – окись цинка. На границе раздела Mo - $Cd_xZn_{1-x}S$ также идентифицирован промежуточный слой, характерный для обоих типов образцов. Отсутствие окись молибдена позволяет предположить, что CdO и ZnO образуются не только окислением кадмия и цинка в паровой фазе остаточным кислородом до начала стадии зародышеобразования, но и в результате реакции

Следы, как в первом, так и во втором типе образца могут быть объяснены осаждением ее в процессе остывание структуры.

Как было установлено, твердый раствор на основе $Zn_xCd_{1-x}Te$ синтезированной при температуре подложки $680^{\circ}C$ имеет параметры удовлетворяющие требованиям для создания инжекционных фотодиодов. Поэтому подробно остановимся на исследовании рентгенофазного анализа синтезированной пленки $Zn_xCd_{1-x}Te$ при этой температуре подложки. В Таблице 1. показаны некоторые структурные свойства твердых растворов CdS-ZnS [4,5].

Таблица.1. Структурные свойства твердых растворов CdS-ZnS .

Composition	Lattice parameter (Å ±0.03)	Crystal Symmetry	2θ(degree)		
			(100)	(002)	(101)
CdS	a = 3.54 c = 6.69	Hexagonal	25.1	26.6	28.5
ZnS	a = 5.40	Cubic	28.6	47.5	56.4
Cd _{0.95} Zn _{0.05} S	a = 5.89	Cubic	26.1	43.6	51.7
Cd _{0.5} Zn _{0.5} S	a = 5.64	Cubic	27.2	45.2	53.5

Очищенные таким образом от двуокиси молибдена на участке поверхности подложки подвергаются воздействию паров серы с образованием сульфида молибдена(Рис.1).

Следы, как в первом, так и во втором типе образца могут быть объяснены осаждением ее в процессе остывание структуры.

Рис.1 схему строения пленок твердого раствора $\text{Cd}_x\text{Zn}_{1-x}\text{S}$ на молибденовой подложке в следующем виде для образца: а)- ($\text{Cd}_x\text{Zn}_{1-x}\text{S}$; $x > 0,5$), для образца ($\text{Cd}_x\text{Zn}_{1-x}\text{S}$; $x < 0,5$).

Так как, морфология поверхности подложки может влиять на качество и на ориентацию роста пленки, нами были проведены рентгеновские исследования поверхности подложек в интервале углов отражении от 15 град до 80 град. При синтезе пленки на поверхности подложки происходит преобладающий ориентированный рост твердого раствора $Zn_xCd_{1-x}Te$ вдоль плоскости (111). Возможно, это связано с высокой степенью текстуры подложки, которая влияет на морфологию пленки при ее росте.

Рис.2. спектры поглощения в УФ-видимой области CdS, ZnS и $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$; Обратите внимание на сдвиг края поглощения для твердого раствора

На рис. 2. показано поглощение в УФ-видимой области CdS, ZnS и $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ записано в виде порошка. Значения ширины запрещенной зоны, рассчитанные по производной поглощения, составляют $\sim 3,45$ эВ (360 нм) для ZnS, $\sim 2,73$ эВ (454 нм) для $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ и $\sim 2,43$ эВ (511 нм) для CdS. Значение ширины запрещенной зоны для ZnS указывает на поглощение из энергетических состояний, близких к краям зоны. Сдвиг края поглощения для $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ указывает на эффект легирования цинком в CdS.

Выводы. Спектры фотолюминесценции твердых растворов показывают появление энергетических состояний, излучающих в зеленом диапазоне волн, наряду с синим излучением CdS, приготовленного микроволновым путем. Таким образом, микроволновый путь оказывается эффективным способом достижения эффективного легирования примеси переходного металла, а также настройки фотофизических свойств.

Получены твердые растворы при различных режимах с составом различных значений x . Методом рентгеноструктурного анализа исследованы модификации пленок твердого раствора. Выявлены границы раздела твердого раствора с подложкой молибден, толщина которого составляет d от 20 до 40 нм. Проведенные исследования позволяют, представить схему строения пленок твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$ на молибденовой подложке в следующем виде (рис.1) для образца:

- первого типа – подложка Mo – слой $(ZnO+MoO_2)$ – пленка $(Cd_xZn_{1-x}S; x>0,5)$,
- второго типа – подложка Mo – слой $(CdO+MoO_2)$ – пленка $(Cd_xZn_{1-x}S; x<0,5)$.

На основе полученных пленок твердого раствора $Cd_xZn_{1-x}S$ созданы ультрафиолетовые фотоприемники (ФП) для широкого спектра солнечного излучения, максимум чувствительности, которых меняется в зависимости от состава кадмия (Cd) в пленках ZnS в TP $Cd_xZn_{1-x}S$. Определение структуры, морфологию и химический состав твердого раствора дает возможность создать на его основе фотодиоды с хорошими свойствами для широкого класса использования радио и микроэлектронике.

REFERENCES

1. Александров Л.Н. Кинетика кристаллизации и перекристаллизации полупроводниковых пленок. Наука, Новосибирск// –1985.– С.224 .
2. Saraie J, Kato H, Yamada N, Kaiido Sh, Tanaka T. Phys. St.Sol.(a), 39, –1977. pp.–331.
3. ASTM American Society for Testing of materials. ASTM .–1988.
4. Алиев А.А., Мирсагатов Ш.А., Музафарова С.А., Абдувайтов А.А. Исследование примесного состава и химического состояния синтезированных пленок теллурида кадмия на молибденовых подложках из паровой фазы методом ЭОС. // Сб.труд. Фундаментальные и прикладные вопросы физики, Ташкент, –2004. –С.211.
5. Kobulov R.R., Makhmudov M.A., Gerasimenko S.Y., Ataboev O.K. Investigation of Composition and Current Transport Mechanism in Polycrystalline thin film ultra violet $Au-Zn_xCd_{1-x}S-Mo$ –structure with narrow spectrum of photosensitivity // Applied solar energy. – 2017. – Vol. 53, No.2. – pp. 123-125.

ШИРОКОЗОННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ИТО ПОЛУЧЕННЫЕ
МАГНЕТРОННЫМ ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Музафарова Султанпаша Анваровна

д.ф.-м.н., с.н.с. Научно Исследовательский Институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном Университете Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

e-mail: samusu@rambler.ru

Нозим Тургунов

д.ф.м.н., Научно Исследовательский Институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном Университете Узбекистана, Ташкент, Узбекистан.

Мадраҳимов Худойберди Облаёрович

учитель физики средней школы №60. Фергана Узбекистан.

e-mail: mxo67@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368288>

Аннотация. Методом магнетронного ионного напыления (МСИР) из металлической мишени на холодную подложку получены слои оксид индия—олова (ИТО) с поверхностным сопротивлением $50 \Omega \cdot \text{см}^2$ и пропусканием в видимой области спектра до $90 \div 100\%$. Показано, что указанные параметры слоев могут быть достигнуты в достаточно широком диапазоне парциального давления кислорода регулировкой скорости напыления и в достаточно большом диапазоне скоростей регулировкой напыления и давления кислорода. Исследована универсальная взаимная зависимость скорости напыления от парциального давления кислорода в системе МСИР.

Ключевые слова: Магнетронное ионное напыление, пленка, оксиды прозрачность, сопротивление, спектр, парциальное давление.

WIDE GAP TRANSPARENT ITO ELECTRODES PRODUCED BY MAGNETRON
ION SPOTTED

Abstract. Layers of indium-tin oxide (ITO) with a surface resistance of $50 \Omega \text{ cm}^2$ and a transmission in the visible region of the spectrum up to 100% are obtained from a metal target onto a cold substrate by the method of magnetron ion sputtering (MSIR). It is shown that the specified layer parameters can be achieved in a fairly wide range of partial oxygen pressure by adjusting the deposition rate and in a fairly wide range of rates by adjusting the deposition and oxygen pressure. The universal mutual dependence of the deposition rate on the partial pressure of oxygen in the MSIR system has been studied.

Keywords: Magnetron ion sputtering, film, oxides transparency, resistance, spectrum, partial pressure.

Введение. Прозрачные электропроводящие пленки широко применяются в оптоэлектронике в качестве оптически прозрачных электродов для фотодиодов, солнечных батарей, устройств отображения информации, в качестве нагревательных элементов на стекле и на полимерных пленках. Оксид индия—олова (ИТО) является одним из наиболее широко используемых прозрачных проводящих оксидов из-за трех главных его свойств: высокой электропроводности, оптической прозрачностью и малым коэффициентом отражения, представляющий широкозонный полупроводник n-типа проводимости. Слои окиси индия, используемые для нанесения верхних слоев в МДП структуры имеют значительное удельное сопротивление. Для повышения электропроводности обычно слои

In_2O_3 легируются оловом [1, 2]. Слои ИТО ($\text{In}_2\text{O}_3 + \text{SnO}_2$) отличаются хорошей электропроводностью ($\rho \approx 2 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot \text{см}^2$) [3], достаточно прозрачны во всем диапазоне длин волн видимого света (80 + 90 %). В настоящее время наиболее распространенными методами, являющимися используемыми для создания слоев In_2O_3 и ИТО, являются пульверизация смеси спиртового раствора InCl и $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ с использованием N_2 в качестве газа-носителя [3,4], ионное распыление на постоянном токе или ВЧ ионное распыление [5] и магнетронное ионное распыление [6].

Оксид индия—олова (или легированный оловом оксид индия) представляет собой твердый раствор оксидов индия (In_2O_3) и олова (IV) (SnO_2). Оптимальным является соотношение 90% In_2O_3 , 10% SnO_2 по весу. Это прозрачное (в видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра) и бесцветное в тонких слоях вещество, в то время как более толстые пленки имеют серый или желтоватый оттенок.

Для получения тонких пленок оксида индия—олова применяются следующие методы: электронно-лучевое, ионное или термическое испарение, лазерное испарение, катодное либо высокочастотное (ВЧ) распыление в электрическом поле, магнетронное распыление мишени. Реже используются методы струйного пиролиза (термическое разложение хлоридов индия и олова) и химическое газофазное осаждение. При магнетронном распылении мишень магнетрона может быть как металлической (сплав индия и олова), так и оксидной. В зависимости от состава мишени и атмосферы, в которой происходит нанесение пленки (как правило, это смесь инертного газа, обычно аргона, с небольшим количеством кислорода).

Для увеличения эффективности ионизации используется магнитное поле (магнетрон) (рис.1). Магнетронный способ обеспечивает более высокие скорости роста пленки по сравнению с простым катодным напылением.

Для катодного и магнетронного распыления используются два вида мишеней: мишени из прессованного оксида и из металлического сплава индия с оловом. Если в первом случае кислород может как добавляться, так и не добавляться в плазму, то во втором случае добавление кислорода обязательно, причем его концентрация должна строго контролироваться, поскольку от этого зависят свойства пленки. Полученные путем распыления металлической мишени пленки, так же как и в случае термического напыления, могут требовать последующего „доокисления“ путем прогрева на воздухе.

Рис.1.Схема установки для нанесения покрытий. 1-вакуумная камера; 2-магнетрон; 3-источник ионов; 4-манипулятор; 5-экран; 6-вакуумный стенд; 7-смотровое окошко.

Свойства получаемых пленок зависят от скорости напыления и, при использовании металлической мишени, от парциального давления кислорода и температуры подложек. Скорость напыления, в свою очередь, зависит от приложенного напряжения ($\sim U^{15}$), используемого для получения плазмы газа (через энергию ионов, бомбардирующих мишень) и давления в камере (через количество ионов), диапазон изменения которого ограничен существованием объемного разряда. В целом метод магнетронного распыления способен обеспечить получение пленок с хорошей проводимостью до $R=10 \text{ }\Omega\cdot\text{см}^2$, довольно высокой прозрачностью до $(90 \div 100)\%$ в видимом диапазоне для системы пленка—стекло, однородных по составу и с гладкой поверхностью, но не обладающих высокой лучевой прочностью.

Постановка задачи

Метод реактивного магнетронного распыления металлической мишени из сплава индий—олово с соотношением 9 : 1 может давать существенную экономию. Метод магнетронного реактивного распыления (MRS) — очень сложный технологический процесс, сочетающий в себе распыление в плазме металлической мишени и проведение химической реакции между распыленным материалом и реактивным газом, в том числе на подложке исследованы В.Д. Вествуду 1989 г. [1]. Управление этим процессом требует достаточно сложного контролирующего оборудования.

Стехиометрический состав пленки управляется изменением скорости осаждения, которое зависит от изменения плотности потока ионов, которая регулируется подаваемым на магнетрон напряжением и изменением парциального давления реактивного газа. Давление газа в системе наибольшей степени влияет на стехиометрию пленок оксида.

В работе [2] были получены пленки с рекордными на сегодняшний день для металлической мишени характеристиками: поверхностным сопротивлением $R = 5 \text{ }\Omega \text{ см}^2$ при толщине примерно 150 nm и с $R = 7.5 \text{ }\Omega \cdot\text{см}^2$ при толщине примерно 100 nm. Температура подложки достигала 300°C , суммарное рабочее давление примерно 0.1 Pa. Интегральное собственное светопропускание пленки в диапазоне 450÷680 nm для пленки толщиной 100 nm составляло примерно 99% (пропускание системы пленка—подложка ~ 90%). Мы предполагаем, что столь высокий результат мог быть, достигнут за счет того, что при 300°C ИТО переходит из аморфного в кристаллическое состояние.

Процентное соотношение индия и олова в пленках ИТО оказывает существенное влияние на проводимость и прозрачность пленок, но не решающее влияние [6].

Реактивное магнетронное напыление использует реактивную газовую смесь, обычно смесь $\text{Ag} + \text{O}_2$, во время распыления металлической мишени. Распыление мишени ионами аргона приводит к реакции между распыленными атомами металла и атомами активного газа. В результате образуется оксид металла, который осаждается на подложку. Реактивное магнетронное напыление используется и в случае использования исходной оксидной мишени для получения определенной стехиометрии оксидной пленки через соотношения инертного и реактивного газа. Реактивное напыление реализуется как в магнетронном напылении на постоянном токе, так и в радиочастотном магнетронном напылении. В общем случае магнетронное напыление является частным случаем ионно-плазменного напыления. Ионно-плазменное напыление также используется для получения тонких ППО покрытий, однако, на сегодняшний день оно используется значительно меньше по сравнению с магнетронным напылением из-за использования большой

концентрации инертного рабочего газа при напылении.

Фазовые диаграммы существования прозрачной проводящей фазы ИТО в зависимости от скорости напыления (которая, в свою очередь, зависела от давления аргона и напряжения на инверторе) и давления кислорода. Каждая точка на кривой (рис. 2) соответствует соотношению давления кислорода и скорости напыления, при которых получают оптимальные слои, обладающие заявленными характеристиками.

При увеличении относительной доли кислорода резко снижается скорость напыления за счет уменьшения количества ионов аргона. Для сохранения степени окисления вещества требуется, наоборот, ее увеличивать за счет увеличения энергии ионов, для чего мощность магнетрона приходится существенно увеличивать.

Рис. 2. *a* — зависимость сопротивления слоев ИТО от скорости напыления при постоянном парциальном давлении кислорода и постоянном суммарном давлении в камере (скорость регулировалась напряжением на магнетроне). Толщина слоя 100 nm, 25% O₂. *b* — зависимость сопротивления слоев ИТО от парциального давления кислорода при постоянной скорости напыления. Толщина слоя 100 nm, 25% O₂.

При парциальном давлении кислорода более 50% получались прозрачные, но изолирующие слои. Верхняя граница доли кислорода в рабочей атмосфере зависит от максимальной мощности магнетрона. Средние значения поверхностного сопротивления составляли для пленок толщиной 160 nm — 50 Ω · см², 100 nm — 50 Ω см², 75 nm — 180 Ω см².

Зависимость сопротивления ИТО от скорости напыления для фиксированного парциального давления кислорода и суммарного давления имеет минимум (рис. 2, а). Если полученные слои подвергнуть отжигу при температуре 350—450°C в присутствии кислорода, то правая ветвь кривой опускается и становится параллельной оси абсцисс. Аналогично с зависимостью сопротивления от парциального давления кислорода при фиксированной скорости напыления, только при отжиге опускается левая ветвь кривой (рис. 2, б).

На рис 3 представлены спектры пропускания пленок ИТО различной толщины. Светопропускание напыленных на кварцевые подложки слоев измерялось с помощью спектрофотометра СФ-56 в диапазоне длин волн 200÷1200 nm.

Рис. 3. Спектры пропускания пленок ИТО: **1** — $d = 100 \text{ nm}$, $R = 50 \ \Omega \cdot \text{см}^2$; **2** — $d = 100 \text{ nm}$, $R = 20 \ \Omega \cdot \text{см}^2$; **3** — $d = 160 \text{ nm}$, $R = 50 \ \Omega \cdot \text{см}^2$
 потеря в подложке оно составляло 85—95%.

Для пленок толщиной 100 nm в видимом диапазоне за вычетом потерь в подложке оно составляло 85—95%, а для пленок толщиной 160 nm а для пленок толщиной 160 nm достигало 95÷100%.

Меньшая прозрачность более тонких пленок объясняется тем, что интерференционный максимум приходится на длину волны, где еще достаточно сильно поглощение. Поскольку сопротивление для пленок толще 100 nm практически не зависит от толщины, то толщину пленок имеет смысл выбирать таким образом, чтобы использовать эффект просветления.

На рис. 4. представлены спектры пропускания и отражения пленок пленок ИТО при толщине слоя 100 nm, 25% O₂. $R = 50 \ \Omega \cdot \text{см}^2$

Рис.4. Зависимость прозрачности R(1) и отражения T(2) светового излучения пленок ИТО при постоянном парциальном давлении кислорода и постоянном суммарном давлении в камере (скорость регулировалась напряжением на магнетроне). Толщина слоя 100 nm, 25% O₂.

Таблица 1. Зависимость прозрачности R и отражения T светового излучения пленок ИТО при постоянном парциальном давлении кислорода и постоянном суммарном давлении в камере (скорость регулировалась напряжением на магнетроне).

Sn %	T, %	ρ , Ом.см.	N, см^{-3}	μ , $\text{см}^2/\text{В.с}$
0,4	24	$1,6 \cdot 10^{-2}$	$1,2 \cdot 10^{19}$	20
0,6	38	$4,1 \cdot 10^{-2}$	$2,9 \cdot 10^{19}$	21,4
0,7	36	$7,8 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^{19}$	23,6
0,8	57	$3,3 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{20}$	27
2	44	$6,3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{20}$	25
3	79	$3,4 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{20}$	30,4
5	81	$4,0 \cdot 10^{-4}$	$5,4 \cdot 10^{20}$	29,2
6	85	$8,7 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{21}$	36
9	70	$1,6 \cdot 10^{-4}$	$1,3 \cdot 10^{21}$	30

Обсуждение результатов

Слои ИТО, напыленные магнетронным способом из смеси металлической мишени индия и олова на ненагретую подложку, обладают одновременно проводимостью и прозрачностью только в том случае, когда заданному парциальному давлению кислорода соответствует строго определенная скорость напыления. При магнетронном напылении важно не только процентное соотношение атомов металлов, осевших на подложку, но и то, в каком состоянии эти атомы находятся в момент осаждения. Если производить распыление металлической мишени в чистом аргоне без добавления кислорода, то получаются непрозрачные металлические пленки с очень хорошей проводимостью. Если кислород в системе недостаточном количестве, формируется пленка из неполных окислов, обладающая очень высоким оптическим поглощением в видимой области спектра и высоким сопротивлением. Проводимость, и прозрачность этих слоев могут быть значительно повышены посредством отжига в атмосфере кислорода, в процессе которого происходит перестройка решетки и окислы восстанавливаются до полных соединений.

Скорость напыления, когда слишком мала для заданного давления кислорода, то получаются аморфные прозрачные слои полных окислов, обладающие сопротивлением в несколько мегаом.

Такое зависимость от технологических параметров изолирующих слоев ИТО, напыленных в условиях избытка кислорода зависит от механизма проводимости ИТО. Так как слой оксида ИТО является широкозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны порядка 3.75 eV. Обычно кристаллическая решетка In_2O_3 не является идеальной — в ней присутствуют вакансии кислорода. Точная формула оксида индия может быть записана как $\text{In}_2\text{O}_{3-x} (\text{V})_x$, где V — дважды заряженная вакансия кислорода донорно-го типа. Количество таких вакансий отражает степень окисления металла и зависит от количества кислорода в атмосфере и температуры осаждения пленки. Обычно значения параметра $x < 0.01$. Легирование оловом существенно увеличивает электропроводность оксида. Атомы

олова замещают атомы индия в узлах решетки и действуют как доноры. Электрические свойства ИТО сильно зависят от уровня легирования оловом. При увеличении процентного содержания олова проводимость сначала увеличивается (приблизительно до 8—10Wt% олова), а потом начинает уменьшаться [6-7]. Это вызвано тем, что твердый раствор окисла олова в окисле индия существует примерно до 8%, при более высоких концентрациях олова происходит нарушение решетки и выпадение фазы окисла олова, приводящее к ухудшению проводимости. Таким образом, для получения пленок с поверхностным сопротивлением менее $10^3 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}^2$ содержание олова в окисле должно составлять 8÷10%. При таком процентном содержании олова получается вырожденный ИТО с почти металлической проводимостью, поскольку концентрация свободных носителей в нем, получаемая за счет легирования оловом, составляет от 10^{20} до 10^{21} cm^{-3} . Для сильно легированного ИТО вкладом в проводимость кислородных вакансий вообще можно пренебречь.

При сильном избытке кислорода в плазме резко падает скорость распыления мишени, а согласно наблюдаемой нами тенденции ее нужно, наоборот, увеличивать. В таком режиме может иметь место некоторое отклонение состава напыляемых пленок от состава мишени, однако объяснить увеличение сопротивления на 6 порядков только отклонением от стехиометрии невозможно. Тем более что высокоомные слои в условиях избытка кислорода получаются и при весьма умеренных скоростях, когда процентное содержание индия и олова в мишени полностью переносится на подложки [8].

Для того чтобы превратить ИТО практически в изолятор, нужно блокировать оба характерных для этого полупроводника механизма проводимости. В условиях избытка кислорода все вакансии кислорода, которые создают проводимость в нелегированном окисле индия, оказываются занятыми. Блокирование этого механизма проводимости можно наблюдать и в поликристаллических слоях ИТО при напылении на горячую подложку.

Легирование оловом при низкой температуре подложки не уменьшает сопротивления, т. е. проводимость, создаваемая донорными дефектами олова, также блокируется. Мы считаем, что происходит перестройка дефектов олова, возможная только в аморфной модификации ИТО, приводящая к эффекту самокомпенсации.

Если прозрачность и проводимость слоев, полученных в условиях недостатка кислорода, улучшает простой отжиг в атмосфере кислорода, то ионная стимуляция в процессе нанесения пленки помогает увеличить проводимость слоев, получаемых в условиях, как избытка, так и недостатка кислорода, причем во втором случае оптическое пропускание слоев также увеличивается. Ионная стимуляция осаждения заключается в бомбардировке ионами с кинетической энергией не менее 50 eV поверхностных слоев материала покрытия. В этой области энергий бомбардирующих ионов процесс ионной стимуляции приводит к разрыву или восстановлению химических связей, что вызывает десорбцию или химическую реакцию, изменяющую структуру покрытия.

Заключение

Экспериментально установлена, что скорость напыления можно регулировать парциальным давлением аргона и напряжением на магнетроне. Получена зависимость скорости напыления от парциального давления кислорода в камере, на основе которого магнетронным напылением из металлической мишени на холодную подложку без ионной стимуляции процесса и без последующего отжига можно получать слои ИТО, с оптимальной проводимостью и прозрачностью. При этом варьируется относительное содержание

кислорода и аргона в рабочей атмосфере в камере достаточно широких пределах.

REFERENCES

1. *Westwood W.D.* // *Physics of Thin Films*. 1989. Vol. 14.
2. Горин А.В. // Тр. Междунар. постоянно действующего научно-технического семинара „Электровакуумная техника и технология“. НИИ ЭМ им. Н.Э. Баумана. –2012. Т. 4. –С. 97-100.
3. *Бородин А.Н., Петров А.С.* // Патент RU 2241065, С2, заявка от 20.07.2004.
4. *Титомир А.К., Сушков В.Я., Духопельников Д.В.* // Патент RU 2112076, С23С14/35, С23С14/08, заявка от –22.05.1997.
5. *Крылов П.Н., Закирова Р.М., Федотова И.В.* // ФТП. –2013. Т. 47. Вып. 10. –С. 1421-1424.
6. *Schiller S., Goedicke K., Reschke J. et al.* // *Surf, and Coat. Technol.*– 1993. V. 61. – pp. 331-337.
7. *Leading Solar PV Manufacturers Based on Module Shipments in 2018 and 2019.* Available online: <https://www.statista.com/statistics/858456/global-companies-for-pv-cell-and-module-shipments/> (accessed on 21 January– 2021).
8. Музафарова С.А, Абдугофуров А.М, Рамазонов А.У. Методы получение оптически прозрачных токопроводящих покрытий.//International Scientific Journal “Global science and innovations 2021: Central Asia” Nur-Sultan, Kazakhstan, February –2021. –p .137.

SADRIDDIN AYNIYNING “SUDXO‘RNING O‘LIMI” ASARIDA QO‘LLANGAN
DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIGA OID TERMINLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Xasanov Ahmad

Sharof Rashidov nomidagi SamDU assistenti

E-mail: ahmadhasanov23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368320>

Annotatsiya. Ma'lumki, yozuvchi qahramonning qiyofasini kitobxon ko'z o'ngida to'laqonli gavdalantirish uchun uning nutqida o'ziga xos tarzda terminlarni qo'llaydi. Muallif nutqining ichki imkoniyatlarining asosiy xususiyatlarini aynan terminlar namoyish qiladi. Yozuvchilar asarda qahramonlarning xarakterini, ularning o'ziga xos fazilatlarini alohida chizgilar yordamida ta'riflamaydi. Qahramonlar nutqida muayyan terminlarni qo'llash orqali ularning shaxs sifatidagi xislatlarini ro'y-rost ko'rsatib beradi. Har bir yozuvchining so'z qo'llash mahorati ham ana shundadir. Maqolada muallif nutqini til birliklarining ichki imkoniyatlarini namoyish qiluvchi terminlar yirik so'z san'atkori, mahoratli adib Sadridin Ayniyning "Sudxo' rning o'limi" nomli qissasi misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: kosib, noib, oqsaqol, arbob, vasiqa, muhr, xat, vasiqa tayyorlash, veksel, rusch hujjat, notarus, dekret, tilxat, gazeta, inqilob, bolsheviklar, knyazlar.

So'z ustasi badiiy asar yaratar ekan, tilning maxsus birliklaridan, shu jumladan, terminlardan ham qahramonlarning nutqini individuallashtirishda unumli foydalanadi. Yozuvchi qahramonning qiyofasini kitobxon ko'z o'ngida to'laqonli gavdalantirish uchun uning nutqida o'ziga xos tarzda terminlarni qo'llaydi. Buni yirik so'z san'atkori, mahoratli adib Sadridin Ayniyning "Sudxo' rning o'limi" nomli qissasi misolida yoritishga harakat qilamiz.

Biz tarkibidagi terminlarning pragmatikasiini tahlil qilishni maqsad qilgan Sadridin Ayniyning "Sudxo' rning o'limi" nomli qissasi hajviy qissasida xalq birdek azob chekkan, oddiy fuqarolarning bor-yog'ini ham pullab, foiz hisobida foyda ko'radigan, o'ta xasis, ko'zlarini pulga o'chlik ko'r qilgan, har doim pul topish haqida o'ylaydigan, o'zini namozxon ko'rsatib odamlardan nazr-niyoz undirishdek qabih ishga qo'l uradigan, odamlarning janozasiga faqat ulush olish uchun boradigan, ma'naviy o'lik, mol-u dunyoga mute, ma'nau qashshoq insonlarning umumlashma obrazi sifatida Qori Ishkamba qalamga olinadi.

Qissaning leksik tizimi rang-barang bo'lib, unda ijtimoiy leksikaga xos terminlar katta o'rin egallaydi. Ular o'ziga xos uslubiy-semantik xususiyatlarga ega. Shulardan biri **davlat boshqaruvi va davlatchilik tizimiga oid leksik ma'noli birliklardir.**

Asarda davlat boshqaruvi va davlatchilik tizimiga oid ijtimoiy terminlar asosan o'sha davrga oid leksemalarning uslubiy semantik xususiyatlarini qamrab olgan. Quyida ushbu terminlardan ba'zilarining lug'aviy semantik xususiyatlarini tahlilga tortamiz:

Kosib – Ikki boshdan men boy bo'lmayman, qaysi sartorosh yo kosib boy bo'lganki, men boy bo'lar edim. (10-bet)

Noib – Bu kishi qo'llari uzun, barakali odam, - dedi noib va oqsaqollardan so'radi: Hamrohrafiq yerlarining yonidagi yerlar egasi kim? (81-bet)

Oqsaqol - Sangsabz qishlog'ining oqsaqoli Arbob Ro'zi, deb javob berdi oqsaqol, ona o'zlari ham kelib qoldilar. (81-bet)

Arbob – Sangsabz qishlog'ining oqsaqoli Arbob Ro'zi, deb javob berdi oqsaqol, ona o'zlari ham kelib qoldilar. 81-bet

Notarius – *Mayli, zarari yo‘q, notariusning oldiga boramiz, biror xat-savodli odam sening iltimosing bilan qo‘l qo‘yadi. 125-bet*

Ushbu matnda qo‘llangan *oqsaqol, arbob, noib, notarius, tilmoch, knyaz* terminlari davr boshqaruv tizimi haqida umumiy tasavvur uyg‘ota oladi. *Kosib, sartarosh* terminlari esa davrda mavjud kasblar haqida ma‘lumot beradi.

U vaqtda, - dedi noib – qozi kalon muhri bilan muhrlatib sizga beriladigan parcha xat sizning qo‘lingizda “o‘tkir pichoq” vazifasini bajaradi va u pichoqni ish uning terisini shilib, sizga topshiradigan “qassob” men bo‘laman. (76-bet).

Mazkur parchadagi qassob termini qo‘shirnoqqa olingan, boisi so‘z ko‘chma ma‘noda qo‘llanilib, metaforik ma‘no ifodalashga xizmat qilgan.

Qissaning juda ko‘p o‘rinlarida yozuvchi Qori Ishkambaning fe‘l-atvori va qiyofasini kitobxon ko‘z o‘ngida jonlantirish uchun pragmatik yukni terminlarga yuklagan. Shu orqali qahramonning xarakterini va nutqining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib bergan.

Adib asarda, ayniqsa, *vasiqa, muhr, veksel, dekret, tilxat* kabi iqtisodiy terminlardan muvaffaqiyatli foydalangan, ularni badiiy dialogik nutqqa olib kirgan:

Vasiqa – *Endi yerlarimni tekshirish va vasiqa qilish uchun qachon borasiz? 71-bet*

Muhr - *U vaqtda, - dedi noib – qozi kalon muhri bilan muhrlatib sizga beriladigan parcha xat sizning qo‘lingizda “o‘tkir pichoq” vazifasini bajaradi va u pichoqni ish uning terisini shilib, sizga topshiradigan “qassob” men bo‘laman. 76-bet*

Xat – *U vaqtda, - dedi noib – qozi kalon muhri bilan muhrlatib sizga beriladigan parcha xat sizning qo‘lingizda “o‘tkir pichoq” vazifasini bajaradi va u pichoqni ish uning terisini shilib, sizga topshiradigan “qassob” men bo‘laman. 76-bet*

Vasiqa tayyorlash – *Maslahat, dedi noib, lekin qishloqqa borib, u yerning katta kichiklari orasida gaplashib vasiqa tayyorlashimiz kerak.*

Veksel – *Qozixona vasiqasi o‘rnida “veksel”, dedi Qori Ishkanba va ketmoqchi bo‘lib o‘rnidan turdi. 120-bet*

Dekret - *Petrograd, Moskva va boshqa katta shaharlardagi banklarni qo‘lga oldilar, fabrika-zavodlarni oldilar, konlarni oldilar, butun mamlakatdagi dehqonchilik asboblari bilan birga o‘zi ishlovchi dehqonlarniki deb dekret chiqardilar. 176-bet*

Tilxat-*Undan keyin daftarini ochib bu hisobni yozdi va daftarining jiltidan boyvachchaning tilxatini chiqarib, uning qo‘liga berdi. 64-bet*

Sadriddin Ayniy asarda qahramonlarning xarakterini, ularning o‘ziga xos fazilatlarini alohida chizgilar yordamida ta‘riflamaydi. Qahramonlar nutqida muayyan terminlarni qo‘llash orqali ularning shaxs sifatidagi xislatlarini ro‘y-rost ko‘rsatib beradi. Yozuvchining so‘z qo‘llash mahorati ham ana shundadir.

Misollar tahlilidan ma‘lum bo‘ladiki, badiiy asarda terminlar qahramon nutqini individuallashtiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi hamda yozuvchining badiiy maqsadini yorqinroq aks ettirishga zamin yaratadi.

Xullas, Sadriddin Ayniyning “Sudxo‘rning o‘limi” qissasi Buxoro amirligining XX asr boshlaridagi hayoti, o‘sha davrda yashagan oddiy mehnatkash xalq hayoti, amaldorlarning noinsofligi haqida hikoya qiluvchi asar hisoblanadi. Asarda ko‘plab ijtimoiy-siyosiy leksikaga xos terminlar qo‘llanilgan bo‘lib, ushbu maqolada faqat hukmdorlikka va davlat boshqaruviga xos ba‘zi terminlarga misol tariqasida keltirildi. Hozirgi paytda bu mavzu maxsus tadqiqotni talab etmoqda.

REFERENCES

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (Leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya). –T.: “TURONIQBOL” nashriyoti, 2021. – 204 b.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Toshkent, 2006. 2-jild, 102-bet.
3. Sadriddin Ayniy. Sudxo‘rning o‘limi. Eski maktab: qissalar. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. -240 b.
4. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1995. – 128 б.
5. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – Москва: Высшая школа, 1988. – С. 92-167.
6. Сафарова Л. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996. – 48 б.

МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?

Насритдинова Мадина Нуруллаевна

Фарғона давлат университети

Муסיқа таълими ва маданият кафедраси ўқитувчиси

(orcid:0000-0002-0635-7524)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368338>

Аннотация. мазкур мақолада муסיқа, оҳанг тушунчаси ва унинг инсон руҳиятига таъсири борасида фикр юритилади. Шунингдек ҳаётий ва илмий асосланган далиллар асосида мисоллар келтирилади.

Калим сўзлар: муסיқа, оҳанг, садоланиш, тараққиёт, руҳият, таъсир, омил

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖНА МУЗЫКА?

Аннотация. в данной статье рассматривается понятие музыки, мелодии и ее влияние на психику человека. Также приведены примеры, основанные на практических и научных данных.

Ключевые слова: музыка, тон, интонация, развитие, психика, эффект, фактор.

WHAT DOES HUMANITY NEED MUSIC FOR?

Abstract. this article discusses the concept of music, melody and its influence on the human psyche. Examples based on practical and scientific evidence are also given.

Key words: music, tone, intonation, development, psyche, effect, factor

Қачонлардир ерга ўзга сайёраликлар ташриф буюрсалар муסיқанинг таъсир кучи борасидаги таъсуротлари улкан бўлиши тайин. Инсон зоти муסיқа танглаган пайтида мия фаолиятида қандай ўзгаришлар юз бераётганини кузатишлар жараёни ғайритабиий ҳолатни ёдга солади[1]. Ушбу фикримизни қуйидагича асослашга ҳаракат қиламиз.

Бир қарашда муסיқа ҳеч қандай концепцияга эга эмасдай кўринади, яъни у ҳеч қандай реал воқеилик ва визуал таасуротни ташкил этмагандай, ёки ҳеч қандай символикага эга эмасдай, тили зувони йўқдай ва жисмоний ҳаётга тўғридан тўғри таъсири йўқдай кўринади. Шунга қарамай инсонга таъсири нима учун шу қадар кучли? Бу каби муסיқий шовқинни ижросига нимага шу қадар кўп вақт сарифлашдан нима наф?

Ўтмишда Чарлз Даврин ҳам муסיқа борасида бир қатор хаяжонли фикрларини ўзининг “Инсоннинг келиб чиқиши” номли китобида “завқ, муסיқий товушлар кетма-кетлигини ҳосил қилиш қобилияти инсон зотига берилган инъом..... У бизнинг туримизга мослаштирилган энг сирли восита қаторига киритилиши керак”[2]- дея фикр юритади, бундан ташқари унинг фикрича инсоннинг ўз эмоцияларини ифодалаш жараёнида қуйлаш фаолияти яъни муҳаббат, нафрат, рашк каби ўз хиссиётларини изҳор қилиш мақсадида эволюцион йўл билан ривож топганини таъкидлайди. Шунингдек ёқимли қуйлаш жинсларнинг турларига қараб эмас балки, эркак қушларнинг ёқимли оҳанги аёл қушлар кўз ўнгида юксак ирсиятни ифодаловчи восита сифатида қаралади ва шу йўнсида эркак қушлар ўз ирсиятини юксаклигини ифодалаш мақсадида қуйлаш қобилиятларини юксалтириб борганлар. Диний қарашларга асосланадиган бўлсак эса оҳангни инсон эмас балки оҳанг аввал коинотни яратганига эътиқод қилинади. Жумладан Христианлик динининг муқаддас китоби Инжилда нозил қилинишича В начале было слово при помощи которого бог творил нашу вселенную, мисрлиларда худо ўз овоз зҳанглари ила яратгани, хинд фалсафасида эса энг олий дунёвий начало Нада Брахман оҳанглардан ташкил топган. Жанубий америка

аборигенлари қарашларида эса мусиқий най ёрдамида пуфлаб борлиқ яратилгани таъкидланади.

Дунё олимлари юқоридаги диний қарашларни биронтасини ҳам кўллаб қувватламайдилар. Мусиқа оҳанглари тил вужудга келиш жараёнида юзага келганни таъкидлайдилар[3]. Бир гуруҳ олимлар аввал тил ва уни ривожлантириб бориш жараёнида мусиқа яралганини бошқа бир гуруҳ олимлар эса аввал мусиқий оҳанглар сўнг улар воситасида сўзлашув жараёнида тил юзага келганини эҳтимол қиладилар. Яна бир гипотезага асосланган қарашларда эса махсус мусиқий даврланиш мавжуд бўлиб, ушбу особо мухитли даврда тил мусикаси ривож топган бўлиб кейинчалик ҳар икки соҳа мустақил фаолият юрита бошлаган. Мусиқанинг пайдо бўлиши бўйича илмий фараз эса мусиқа анча кечроқ яъни дин билан узвийликда яралгани ва аввалига у фақат руҳий номоддий бўлгани таъкидланади. Қадимги одамлар оҳанг билан бойитилган куйларни худога бағишлаганлар ва шу орқали худога бўлган муҳаббати ва миннатдорчилигини изҳор қилганлар. Худонинг борлигига ситқи дилдан эътиқод қилганлар ўзларини унга яқинлигини хис қилишда мусиқага мурожаат қилганлар ва мусиқага худо билан сўзлашув воситаси сифатида қараганлар ҳамда янгидан янги мусиқий асарлар яратганлар. Мусиқанинг мавжудлиги борасидаги илк тарихий далиллар эрамининг 3 асрининг охирига оид артефактлар билан тасдиқланган. Ушбу артефакт диний мадхия бўлиб, Мисрда топилган махсус ёзувли Папирус бўлагига битилган[4,272-277]. Шунингдек табиат ҳам ўзининг қоидаларини мусиқа тили билан ифодалайди. Қуйида келтирилган далиллар ушбу фикримизни исботлайди.

Пифогор томонидан ихтиро қилинган ярим асбоб ярим чолғу Илохий монохордни олим осмондан ерга қадар таранг тортилган ягона торга қиёслади ва унинг ёрдамида сайёралар орасидаги масофа ва шу билан бирга улар орасидаги масофани мусиқий оҳанглари ёрдамида акс эттирди. Прифагорнинг ғоясига асосан космос ҳам ягона уйғунлик яъни гармонияга бўй сунади. Оҳанг космик разумнинг проводниги ҳисобланади ва шу орқали вақт бирлигини ҳам идора қилади. Бундан ташқари қадимги олимлар ҳулосасидан келиб чиқиб Сатурн энг паст тембрдаги оҳангни акс эттиради (Бас профон). Юпитер Бас, Марс Тенор, Ер Контр альто, Венера (Зухро) сопрано, Меркурий фальцет оҳанг таратади.

Жаҳонда бугунги кунда туғма жисмоний, интеллектуал нуқсонлар ва оғир ногиронлик ҳолатига олиб келувчи касалликларга чалинган болалар туғилиш кўрсаткичининг ортиши кузатилиб, улар янги туғилган чақалоқлар орасида 6-9%га етмоқда. Таянч-ҳаракат тизимининг бузилиши 5-7% болаларда кузатилади[5]. Бу шуни англатадики, бундай болаларнинг ижтимоийлашуви жараёни алоҳида қийинчиликлар билан содир бўлади ва махсус ёндашувни талаб қилади

Статистик маълумотларга кўра, дунёда, ҳар бешинчи бола 5-8%, шу жумладан, носоғлом - ирсий патология ва 1-2% - туғма нуқсон билан туғилади. Ҳозирги кунда таълим муассасалардаги таҳсил олаётган имконияти чекланган шахслар умумий сони 10% дан ортигини ташкил этади. Аҳолининг 8% и махсус таълим воситаларига муҳтож бўлиб, аслида эҳтиёжманд болаларнинг тўртдан бир қисми улардан фойдалана олади[6]. Бу эса ривожланишдан ортда олган болаларни соғломлаштиришга йўналтирилган педагогик тадқиқотларга эҳтиёжни кучайтирмоқда. Мазкур жараёнда мусиқа таълими имкониятларидан самарали фойдаланиш замонавий педагогиканинг асосий муаммоларидан бирига айланди.

Республикада мавжуд БМСМлари моддий техник базасини такомиллаштириш юзасидан Ўзбекистон Президентининг 2008 – 2014 йилларга мўлжалланган 910 Қарорига асосида сафарбар этилган 7,5 миллиард маблағлардан нафақат ёш истеодларни кашф этиш, балки ривожланишдан ортда қолган болаларни musiqa таълими орқали соғломлаштиришда мақсадли фойдаланиш;

Ривожланишдан ортда қолган болаларни санъат воситасида соғломлаштириш мавзусига бағишланган тадқиқотимизнинг вазифаси musiqa фаолият орқали ривожланишдан ортда қолган ташхиси қўйилган болаларнинг ижодий эстетик ва musiqa қобилиятларини ривожлантириш билан бир қаторда соғлигини тиклашдан иборат.

- ривожланишдан ортда қолган болалар тушунчаси ва уларга хос бўлган физиологик нуқсонларни баратараф этиш борасидаги мавжуд ҳолатни аниқлаш;

- musiqa таълимининг ривожланишдан ортда қолган болаларни соғломлаштириш, ижтимоий-педагогик, маънавий-руҳий, соғломлаштирувчи мотивацион функцияларини такомиллаштириш;

- musiqa мактабларида фаолият юритаётган ўқитувчиларни муаммога доир махсус педагогик-психологик билим ва қўникмаларини такомиллаштириш механизмларини ишлаб чиқиш;

- болалар musiqa ва санъат мактаби шароитида ривожланишдан ортда қолган болалар учун musiqa таълимдан мақсадли фойдаланишда самарали ижтимоий педагогик тизим ишлаб чиқиш;

- ривожланишдан ортда қолган болаларни musiqa воситасида ижтимоий фаоллигини оширишнинг коррекцион педагогик асослари ҳамда инновацион- педагогик усулларини такомиллаштириш жамият интеграциясига катта хисса қўшади.

REFERENCES

1. Эбботт, Элисон (2002). ["Нейробиология: Музыка, маэстро, пожалуйста!"](#). *Природа*. **416** (6876): 12–14.
2. Эволюционное музыкаведение https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b03d3691-6380ea8f Evolutionary_origin_of_music
3. Фодор, Джерри А. (1983). Модульность мышления: Эссе по факультетской психологии. Кембридж, Массачусетс: Издательство Массачусетского технологического института. ISBN 0-262-56025-9
4. Джордания, Дж. (2009) *Время для борьбы и время для отдыха: пение и напев в начале эволюционной истории человека* 1: 272-277
5. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 44-48).
6. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN'ANAVIY IJROCHILIK SAN'ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 846-850.
7. Nurmuhhammadovich, R. O., & Nurullaevna, N. M. (2021). Social And Spiritual Importance of Lessons of Musical Culture. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 2(2), 50-52.
8. Nasritdinova, M., & Khokimova, K. (2021, October). LANGUAGE IS THE MIRROR OF THE NATION. In *Archive of Conferences* (pp. 92-94).

9. Nurullayevna, N. M., & Muhlisa, T. (2021, December). SOME PROBLEMS AND SHORTCOMINGS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. In *Archive of Conferences* (pp. 61-62).
10. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3(2), 851-856.
11. M. Nasritdinova (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (B6), 950-955. doi: 10.5281/zenodo.7195710
12. Nasritdinova, M. (2021). PEDAGOGICAL COMPONENTS AND STAGES OF HEALTH OF DEVELOP CHILDREN THROUGH MUSIC EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 251-258.
13. Мадина Насритдинова (2022). МУСИҚА ТАЪЛИМИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНИШИДА СОҒЛОМ БОЛАЛАРДАН ОРТДА ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ НАТИЖАЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (1), 538-549.
14. Насритдинова, Мадина Нуруллаевна (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 385-393.
15. Асқарова, М., Намозова, Д., Мадаминов, Н., & Алихонова, Д. (2020). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 402-407.
16. Nomozova, D. (2020). THE IMPORTANCE OF TEACHING VOCABULARY IN STAGES. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
17. Namozova, D. T. (2021). MUSIQA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI KREATIVLIK HAMDA ERKIN TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNI TASHKIL ETISH. *Scientific progress*, 2(2), 1313-1315.
18. Namozova Dilorom, & Astanova Zumradxon Tohirovna (2022). BRAYL NOTA TIZIMINING MUSIQA TA’LIMIDAGI ILK QADAMLARI. *Science and innovation*, 1 (C2), 36-38. doi: 10.5281/zenodo.656980
19. Madina Nasretdinova, Ismoil Rustamov, & Oybek Karimov (2022). MUSIQA SAN'ATINING HOZIRGI KUNDAGI O‘RNI. *Scientific progress*, 3 (2), 841-845.
20. Nasritdinova Madina Nurullayevna, & Turg’unboyeva Muhlisa. (2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 238–241. Retrieved from <http://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/76>

ВОРИСИЙЛИК- МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ТАЯНЧИ

Шокиров Тохиржон Нурмаматович

ФарДУ санъатшунослик факультети мусиқа таълими кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368369>

***Аннотация.** Мазкур мақолада миллий маданият ва унда ворисийлик тушунчасининг мазмун-моҳияти, ворисийлик (мерос) ҳар қандай соҳада инсоннинг ҳақиқий ўзлаштиришида намоён бўлиши, ва айни пайтда маҳаллий ёки дунё миқёсидаги жараёнлар шаклида ҳам ифодаланиши мумкинлиги ҳақида сўз боради. Шунингдек, ворисийликда миллий мусиқа маданиятнинг асоси бўлган йўналишларида ворисийлик (мерос)нинг аҳамияти илмий таҳлил этилади.*

***Калит сўзлар:** миллий маданият, мусиқа маданияти, фольклор, дostonчилик, мақомдонлик, ижрочилик санъати, ворисийлик ва мерос, миллий маданий мерос, халқ оғзаки ижоди.*

Бугунги кўп маданиятлар тўқнаш келаётган даврда ўз маданиятларини сақлаб қолишга бўлаётган уринишлар ривожланаётган давлатларнинг провард мақсадларига айланган. Этнослик назариясига кўра, ўзликни англаш ва миллат бўлиб шаклланишда миллий маданиятларга эътибор ҳамда уларга ворисийлик муносабатида бўлиш асосий омиллардан бири ҳисобланади. Бу эса кундалик турмуш билан боғлиқ одатлар ва анъаналарида сақланиб қолишига сабаб бўлади. Шунингдек, улар турли инновациялар таъсирида трансформацияларга учраш жараёнини бошидан ўтказмоқда. Бундай инновациялар ўзининг ижобий томонлари билан бирга, турли таҳдидларни кириб келишига ҳам сабаб бўлмоқда. Буларни биз таълим-тарбия муассасалари, жамоавий ва оилавий муносабатларда кузатишимиз мумкин. Бундай таҳдидларга қарши курашишда халқимизнинг “ўзига хослик” жиҳатларига нисбатан – ворисийлик” асосида ёндашиш айнан зарурат эканлигини англамоғимиз зарур.

Инсониятнинг ижтимоий ҳаёти тараққиётида ворисийликнинг моҳияти ва роли муаммоси ҳар доим тадқиқотчиларни эътиборини ўзига жалб этиб келган. Кўпгина ижтимоий адабиётларда Э.А.Баллер томонидан берилган ворисийлик тушунчасининг таърифи кенгроқ тарқалган. Ворисийлик, деб ёзади у, - моҳиятини бутуннинг у ёки бу унсурларини тизим сифатида сақлаган ёки бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтган вақтда борликнинг ҳам, билишнинг ҳам турли босқичлари ва даражалари орасидаги алоқалар мажмуасидир. Ўтмишни келажак билан боғлаб, шу билан ворисийлик бутуннинг барқарорлигини таъминлайди. Шундай экан ворисийлик – тараққиёт босқичларининг ўзаро алоқадорлигини таъминлаб, инсоният ҳаётида объектив қонуният ҳисобланади. Тарихий ворисийликнинг моҳияти ва ўзига хослигини очиб, баъзи муаллифлар ворисийлик ва мерос тушунчаларини ажратиш зарур деб ҳисоблайдилар.

Кейинги авлодларга мерос қолдириш учун маданиятда белгиланган усул ва механизм мавжуд. Улардан баъзилари қадимдан амал қилади, бу – намоёниш қилиш, халқ оғзаки ижоди, фольклор, дostonчилик, мақом санъати кабилардир.

А.О.Стернин фикрига кўра – мерос тушунчаси ворисийлик тушунчасига кўра кенгроқдир. У айтадики, ворисийлик деганда, эскининг янгига зарур бўлган, унга қарши бўлмаган унсурларини сақлаб қолишини тушуниш зарур. Демак, унинг фикрича, ворисийлик фақатгина янгича маданиятлар учун зарур бўлган ва улар билан яшаб кета

оладиган, танқидга учрамайдиган одатлар мажусидир. Бизнингча, бу фикр бироз баҳсли бўлиб, кўплаб халқларда шундай одатлар борки, улар айрим новацияларга қарши тура олади.

Ворисийликни биз анъанавий моддий маданият ва унинг тараққиёти, фойдаланиш тартиби, уларга бўлган муносабатларда ҳам кўришимиз мумкин. Шунингдек, анъанавий хўжалик муносабатларида ҳам бу яққол кўзга ташланади. Инсоният тарихий тараққиётининг бир босқичдан иккинчисига кўтарилар экан, у ўз маданиятининг янгидан яратмайди, балки илгари эришилган натижаларга таянади.

В.К.Чалоян ўзининг Шарқ-Ғарб номли китобида Шарқ, Кавказ, Византия, Эрон, Араб цивилизацияси томонидан яратилган ютуқлар Ғарб бойлиги бўлди. Ғарб ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётда юқори даражага кўтаришга эришиб, Шарқ мероси тараққиёти Ғарбнинг фикрий қарашларини янгича томонга йўналтирди. Ғарб Уйғониши Шарқ Уйғонишининг янги, юқори даражадаги давомидир. Жаҳон маданиятидаги ворисийлик ана шундан иборат.

Ҳар бир авлод маданий ривожланишни бўш жойдан эмас, балки ўздан олдинги авлодлар яратган қадриятларни ўзлаштиришдан бошлайди. Бу ўзлаштириш ўзига хос бир хом-ашё, янги қадриятлар яратиш, маданият ривожини юқорироқ босқичга кўтариш йўлидаги таянч вазифасини ўтайди. Мана шу икки жараён – эскилик билан янгилик ўртасидаги объектив зарурий боғланиш ворисликнинг моҳиятини ташкил этади.

Маданият ривожланишидаги ворислик ҳамиша олдин эришилган натижаларни сақлаб қолиш ва ижодий ривожлантиришнинг диалектик бирлиги сифатида чиқади. Ана шундай жараён натижасида маданиятнинг “анъаналар” деб аталадиган барқарор, консерватив элементлари юзага келади. Анъаналарсиз маданият бўлиши мумкин эмас. Тарихий жараёнда маданий анъаналарнинг ўрни ва роли бекиёсдир. Зеро, улар туфайли асрлар давомида сайқалланган тарихий тажриба тўпланиб, аждодлардан авлодларга ўтади, кишилар бирлигининг муайянлиги таъминланади, ўзликни сақлаб қолиш имконияти пайдо бўлади.

Зеро, маданий анъаналар улардан ташқари авлоддан-авлодга ўтиб борадиган, тарихан қарор топган ва ижтимоий онгнинг таркибий қисмига айланган ғоялар, қарашлар, тасаввурлар, билимлар, қадриятлар, хулқ нормалари ва шу каби жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Маданиятнинг ҳар бир соҳасида анъана ўзига хос кўринишга эга бўлади. Масалан, санъат соҳасидаги (достончилик, бахшичилик, мақомдонлик, қизиқчилик, созандалик) анъаналар бир-биридан ўзининг такрорланмас бўёқлари билан ажралиб туради.

Миллий меросимизга синфийлик пардаси остидан қарашнинг зарарли оқибатлари натижасида маданий меросимизнинг кўпгина қатламлари ўтмиш сарқитлари, кераксиз, улар умрини яшаб бўлган, деб баҳоланди. Оқибатда халқ амалий санъатининг ганчкорлик, ёғоч ўймакорлиги, заргарлик ва бошқа бир қатор соҳаларида эришилган ноёб ютуқлар йўқ бўлиб кетди. Бу соҳаларда тўпланган тажриба ва ютуқларни бугунги кунда мисқоллаб қайта тиклашга тўғри келмоқда.

Маданият, маданий жараёнларга тор синфий манфаатлар нуқтаи назаридан туриб баҳо бериш, уни синфий кураш майдонига айлантириш яна шунга олиб келдики, Октябрь тўнтаришигача шаклланиб улгурган, ўтмиш ютуқларининг соҳиби ва миллий-маданий ривожланишда боғловчи халққа бўлган ижодий зиёлиларимизнинг катта қисми қатоғон

қилинди. Чўлпон, Фитрат, Абдулла Қодирий каби буюк миллатпарварларнинг фожеали қисмати ҳам шундай хулоса чиқариш имконини беради.

1917 йил Октябрь воқеаларидан кейин турли баҳоналар остида Россия шаҳарларига олиб кетилган обидалар беҳисобдир. Хусусан, тадқиқотчилар ҳисоб-китобига кўра, биргина 1923 йилда Москва ва Санкт-Петербургнинг библиотека ва музейларига 254200 дан ортиқ тарихий коллекциялар жўнатилган. Бугунги кунда Россия фоно ҳужжатлар архивида мамлакатимиз тарихига оид 2687 овозли ҳужжатлар сақланмоқда. Уларнинг 2617 таси Ўзбекистондаги архивларда умуман йўқ ҳисобда. Мавжуд 1231 та грамофон ёзувларининг 296 таси 1907-1912 йилларга оид бўлиб, катта тарихий аҳамиятга эга. Россия фото ва кино ҳужжатлар Давлат архивида эса бизнинг тарихимиз акс этган 622 та киноҳужжат мавжуд бўлиб, уларнинг 218 таси юртимиз архивларида деярли йўқ”.

Айни пайтда, миллий маданий меросимизнинг асосиз унутилаётган анъаналари кенг миқёсда тикланмоқда, буюк аждодларимиз ҳаёти ва ижодига эски андазалару стереотиплардан холи бўлган ҳолда баҳо берилмоқда. Имом Бухорий, Имом Термизий, Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавийнинг диний-фалсафий асарлари, хукмрон синф вакиллари бўлгани учун ўрганилиши ман қилинган Амир Темур, Ҳусайн Бойқаро, Амирий, Феруз каби аждодларимизнинг адабий-бадий, ижтимоий-фалсафий, ижтимоий-сиёсий қарашларининг эндиликда ҳар томонлама тадқиқ этилаётгани ҳам фикримизнинг далилидир.

REFERENCES

1. Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры. –М.: Наука. 1969. –С.15
2. Жамолова Д. Маданий мерос. ЎзДСМИ хабарлари. 2019 йил. № 3-сони
3. Стернин А.О. Методологические вопросы общественной науки. –Воронеж.: 1960. –С. 103
4. Чалоян В.К. Восток – Запад. Преемственность в философии античного и средневекового общества. –М.: Наука. 1979. –С. 21
5. Масалан: маросимлар ёки расмий тадбирларда миллий либосларни кўзга ташланиши.
6. Аширов А.А. Ўзбек халқи этнологиясида терминология муаммосига доир айрим мулоҳазалар.//Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. –Т.: Фан. 2010. –Б 20
7. Саримсақов Б. Маросим фольклори.//Ўзбек фольклори, очерклари. –Т.: Фан. 1988. 1-том. –Б 152

OLIV TA'LIMDA DOPLER HODISASI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Yavkacheva Zulxumor Abdurasilovna

Toshkent Davlat Transport Universiteti

zulxumoryavkacheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368428>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi vaqtda ilmiy, texnik va texnologik axborotlar hajmi tez va keskin o'smoqda, shu sababli yoshlar mustaqil ravishda fikrlab, bilim olishdek aqliy mehnat qilish malaka va ko'nikmalariga ega bo'lib, hozirgi zamon axborot oqimini to'g'ri tahlil qilib, undan to'g'ri xulosa chiqarishi kerak. Bu muammoning hal etilishida yoshlarning tabiiy – ilmiy tafakkurlarini har tomonlama rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, pedagoglardan yuksak bilimdonlikni, shaxsni har tomonlama qobiliyatli, barkamol rivojlantirishni talab etiladi. Bunda oliy ta'limda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishda har bir fanning o'qitish uslubiyoti o'ziga xos mazmunga ega. Pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish usullarini shakllantirmasdan, ularning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarining o'zaro bog'liqligini ochib bermay, bu muammoni to'la tasavvur etib bo'lmaydi. Har tomonlama pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish jarayonida asosiy pedagogik yuo'nalishning, umumiy tendensiyasi harakat faoliyati strategiyasi ishlab chiqildi. Oliy ta'limda Dopler hodisasi mavzusini o'qitishda pedagogik texnologiya usullaridan biri bo'lgan “Sindikat” metodidan foydalanilgan va yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy, axborot, pedagogik texnologiya, metod, sindikat, yoshlar, usul, tendensiya, hodisa.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ ДОПЛЕРОВСКОГО ФЕНОМЕНА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье быстро и резко растет объем научно-технической и технологической информации, поэтому молодые люди обладают навыками и умениями самостоятельно мыслить, приобретать знания, правильно использовать современный информационный поток, должны анализировать и правильно рисовать выводы из нее. При решении этой задачи важно всесторонне развивать естественнонаучное мышление молодежи. В этом случае при использовании новых педагогических технологий в высшей школе методика преподавания каждого предмета имеет свое содержание, что невозможно в полной мере представить. В процессе реализации всесторонних педагогических технологий стратегия основных педагогических направлений, выработалась общая тенденция деятельностной деятельности. В высшей школе был использован и описан метод «Синдикат» - один из методов педагогической технологии в обучении феномену Доплера.

Ключевые слова: научная, информационная, педагогическая технология, метод, синдикат, молодежь, метод, тенденция, явление.

METHODOLOGY FOR TEACHING THE TOPIC OF THE DOPPLER PHENOMENON IN HIGHER EDUCATION

Abstract. In this article, the volume of scientific, technical and technological information is growing rapidly and dramatically, so young people have the skills and abilities to think independently, acquire knowledge, correctly use the modern information flow, must analyze and correctly draw conclusions from it. When solving this problem, it is important comprehensively develop the natural-scientific thinking of young people. In this case, when using new pedagogical

technologies in higher education, the teaching methodology of each subject has its own content, which is impossible to fully imagine. In higher education, the "Syndicate" method was used and described - one of the methods of pedagogical technology in teaching the Doppler phenomenon.

Key words: *scientific, informational, pedagogical technology, method, syndicate, youth, method, trend, phenomenon.*

KIRISH. Fan va texnikaning rivojlanib borishi bilan uni o‘zlashtirish usullari ham taraqqiy etib boraveradi. Ayniqsa, bu borada mamlakatimiz ta‘lim tizimiga tobora shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati kattadir. Ta‘lim berishning eng maqbul va asosiy shakli bo‘lgan o‘quv jarayonini metodik – didaktik jihatdan ta‘minlash omilini ta‘limning zamonaviy pedagogik texnologiyalar talablari darajasida tashkil etish har bir ta‘lim oluvchiga Davlat ta‘lim standartlari asosida bilim berish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir shaxs o‘z qobiliyatini, iqtidorini shakllantirish, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topa olish imkoniyatiga ega ekanligini taqozo etadi. Bu esa ta‘kimning didaktik va metodik jarayonining shaxsga yuqultirilganligini, shaxsning faollashuvini ifodalaydi.

Ushbu maqolada yoritmoqchi bo‘lgan fikrlar hozirgi kunda mazkur usullarni qo‘llashning nazariy va amaliy asoslari yaratilib, yurtimizdagi barcha ta‘lim muassasalariga tadbiiq etilayotgani ham buning yaqqol misolidir.

TAJRIBA OB‘EKTI VA USLUBIYATI

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars tashkil etishda birinchi navbatda pedagogdan ijodkor bo‘lish talab etiladi. Chunki, ijodkor pedagog har doim yangiliklardan xabardor, izlanuvchan bo‘lib, o‘z ustida tinmay ishlashi, zamon bilan hamnafas bo‘lishi zarur. Shunday ruhdagi o‘qituvchigina mustaqil fikrlovchi, hozirjavob, o‘z fikrini boshqalarga tushuntirib bera oluvchi, yuksak ma‘naviyatli kadrlarni tayyorlay oladi. Shu o‘rinda, dars samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan darslar, o‘quv qo‘llanmalari, metodik qo‘llanmalar va ilmiy adabiyotlar ham zarur bo‘ladi.

Yangi mavzuga ishlanma tayyorlash, guruh o‘rtasida oddiygina savol-javoblar o‘tkazish talabaning darsga qatnashishi, bilim saviyasi va boshqa bir qator masalalarni ko‘rib chiqish bilan chegaralanib qolmasdan, balki o‘qituvchi tomonidan yangi mavzu bo‘yicha guruhlardagi barcha o‘ylashga sabab bo‘ladigan bir necha topshiriqlar asosida DOPLER HODISASINI tushuntirib berish mumkin. Bu topshiriqlar quyidagilardan iborat:

- eng avvalo, o‘tiladigan yangi mavzuning asl mohiyatini o‘rganib chiqilishi kerak bo‘ladi;
- shu mavzuga xos muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaruvchi dolzarb bo‘lgan savollar tuzish;

- yangi mavzuni yanada takomillashtirish maqsadida yangi ma‘lumotlar to‘plash;
- mazkur mavzuning o‘ziga xos jihati dars davomida vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarga asoslanadi.

Talabalarga Dopler hodisasini tushuntirishda ilmiy munozara darslaridan foydalanish mumkin. Ilmiy munozara darslarida Dopler hodisasini o‘rganishda quyidagi vazifalar turadi:

- talabaning bilish faoliyatini faollashtirish orqali tahsil olishga va fanga qiziqishlarini orttirish, bilim saviyasini kengaytirish;

- talabalarining avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini oddiy, tanish va kutilmagan yangi muammolarni qo‘llanish orqali yangi bilimlarni egallashga erishish mumkin;

-talabalarning nutq madaniyatini shakllantirish va o‘stirish, o‘z fikrini lo‘nda va mantiqan to‘g‘ri bayon etish, malaka va ko‘rikmalarini hosil qilish.

Talabani bilish faoliyatini faollashtirishda eng avvalo, hodisaning yaratilish tarixi, sabablari, oqibatlarini to‘g‘risida keng ma‘lumot o‘qituvchi tomonidan turli xil muammoli savollar asosida keng yoritilishi lozim. Masalan, tovush manbai va qabul qiluvchi qurilma tovush tarqalayotgan muhitga nisbatan harakatsiz bo‘lganda qabul qilinayotgan tebranishning v chastotasi tebranish manbaining v0 chastotasiga teng bo‘ladi. Lekin manba harakatlansa, manzara o‘zgaradi.

Doppler Xristian avstriyalik fizik, matematik, astronomiya fanlari bilan shug‘ullangan. 1842 yil Doppler fizik tovush balandligiga nisbiy harakat ta‘sirini taklif etdi va tebranishlar manbaining kuzatuvchi tomon harakatlanishi u qabul qiladigan tebranishlar chastotasining ortishiga, manbaining uzoqlashishi esa chastotaning kamayishiga olib kelishini aniqlaydi. Kuzatuvchi bilan to‘lqinlar manbai bir-biriga yaqinlashayotganda yoki bir-biridan uzoqlashayotganda kuzatuvchi qayd qiladigan to‘lqinda tebranishlar chastotasining o‘zgarishi Dorler effekti deyiladi.

Dopler effekti deb ataladigan bu hodisani signal berayotgan poezd yoki avtomobil yonimizdan o‘tib ketayotganda kuzatish mumkin. Masalan, vokzal peronida turib, yaqinlashib kelayotgan poezd signalining toni yuksallashib, uzoqlashayotganda esa uning pasayishini sezish mumkin. Dopler hodisasini o‘rganishda tovush chiqarib kelayotgan tovush manbai bizga yaqinlashib kelayotgan bo‘lsa, uning tovushi ingichkalashib, borgan sari chiyillaganini, bizdan uzoqlashganda esa tovushni yo‘g‘onlashganini sezamiz

Demak, tovush manbaining harakati qabul qilinayotgan to‘lqin chastotasini o‘zgartiradi. Dopler qabul qilinayotgan tovushning v chastotasi tovush manbai hamda qabul qiluvchi qurilmaning muhitga nisbatan harakati tezligiga bog‘liq bo‘lishini aniqladi. Bu Dopler hodisasi deyiladi. Tovushning v chastotasi tovush manbai hamda qabul qiluvchi qurilmaning muhitga nisbatan harakati tezligiga bog‘liq bo‘lishini “SINDIKAT” METODI yordamida tushuntirish va mavzuni o‘zlashtirishga yordam beradi.

“Sindikatsiya” (yunoncha “birgalikda harakat qilish”, “maslakdoshlik”) metodi talabalarda mavzu (masala, muammo)ni ijodiy o‘rganish, nazariy bilimlarni umumlashtirish, tizimlash asosida fikrni qisqa va aniq bayon qilish qobiliyatini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Har bir guruh yagona topshiriqni uch xil variantda hal etishi lozim. Masalan: o‘rganilayotgan mavzu mohiyatini 1-guruh sxema, 2-guruh klaster, 3-guruh esa jadval tarzida ochib berishi kerak. Guruhlar topshiriqni bajarib bo‘lishgach, ular tomonidan taqdim etilgan yechim (ishlanma)lar jamoa tomonidan muhokama qilinadi.

I – variant

Har bir savol uchun A guruh va B guruhda bo‘lishi mumkin bo‘lgan to‘g‘ri javobni ko‘rsating:

№	A guruh	№	B guruh
1	Tovush manbai tovush tarqalish tezligi u bo‘lgan muhitda v tezlik bilan tinch turgan qabul qilgich qurilmaga yaqinlashib keladi. Qabul qilgich qurilmaning qabul qilayotgan tovush chastotasi ortadi.	1	Agar tovush manbai kuzatuvchidan v tezlik bilan uzoqlashayotgan bo‘lsa, qabul qilgich qurilma qabul qilayotgan chastota kamayadi
2	$v' = v / (1 + v / u)$		$v' = v (1 + v / u)$

3	Qabul qilgich qurilma tovush manbaiga v tezlik bilan yaqinlashadi. Bunda qabul qilgich qurilmaga nisbatan tovush tezligi $v+u$ bo'ladi. Qabul qilgich qurilmaning qabul qilayotgan tovush chastotasi ortadi.		$v' = v / 1 - v / u$
4	Qabul qilgich qurilma tovush manbaidan v tezlik bilan uzoqlashayotgan bo'lsa, u qabul qilgan chastota kamayaadi.		$v' = v (1 - v / u)$

Dopler hodisasini akustikada qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Tovushlarni tezligini aniqlashda bu hodisa muhim ahamiyat kasb etadi, ya'ni tovush manbai bilan qabul qiluvchi qurilma (kuzatuvchi) orasidagi vaziyatni "SINDIKAT" METODI yordamida mavzuni o'zlashtirishga e'tiborni qaratamiz. Tovush manbaining tezligini (u) bilan, tovush tezligini (v) bilan belgilaymiz. Bu metodda berilgan javoblarga asoslanib, tovush manbai bilan qabul qiluvchi qurilma (kuzatuvchi)ga oid chastotalarning o'zgarishi aniqlanadi.

II - jadval

No	A guruh	No	B guruh
1	Kuzatuvchining tezligi tovush tezligiga teng	1	Tovush manbaining tezligi tovush tezligidan kichik.
2	Tovush manbaining tezligi tovush tezligidan kichik.	2	Kuzatuvchiga bo'layotgan bosim o'zgarmaydi
3	Kuzatuvchiga manba tarqatayotgan tovushlar tabiiy ketma ketlikda yetib boradi.	3	Tovush manbai va qabul qiluvchi qurilma harakatlanmaydi, muhitning o'zi harakatlanadi.
4	Tovushning muhitdagi tarqalish tezligi shu muhitda o'zgarmas	4	Tovush manbai va tovush qabul qilgich tinch bo'lsa, qurilma qabul qilayotgan tovush chastotasi tovush manbai chastotasi bilan bir xildir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Dopler hodisasi yordamida yulduzlarni joylashishi, spektrlarini o'rganish mumkin. Turli yulduzlarning spektrlari tekshirilganda yulduzlar Quyosh sistemasiga nisbatan harakatlanishi qayd qilingan. Chunki ularning spektrlarida ma'lum elementlarining spektral chiziqlari laboratoriyadagi nurlanish manbai spektridagi chiziqlarning vaziyatiga qaraganda siljigan bo'ladi. Spektral chiziqlarning Dopler siljishlariga qarab yulduzlarning yaqinlashish yoki uzoqlashish tezliklari aniqlanadi.

Uzoq yulduz sistemalari – galaktikalarning spektrlari olinganda chiziqlarning uzun to‘lqinlar tomonga, ya’ni spektrning qizil qismi tomonga siljigani payqalgan edi. Bu siljish “ qizil siljish ” deb nom oldi. Galaktika qanchalik uzoqda bo‘lsa, “ qizil siljishi ” ham va galaktikaning unga mos kelgan uzoqlashish tezligi ham katta bo‘ladi. Bu galaktikalarning bir – biridan uzoqlashayotgani to‘g‘risida farq qilishga imkon beradi.

XULOSA. Hozirgi vaqtda Dopler effekti, yer atrofidagi orbita bo‘ylab harakatlanuvchi sun‘iy yo‘ldoshlarning o‘rnini topishda qo‘llaniladi. Shu sababli Innovatsion ta‘lim texnologiyalari o‘qitishning bir uslubi bo‘lib, maqsad talaba-yoshlarga berilayotgan bilimni osonlashtirish, unda bilim va ko‘nikmani shakllantirishdan iborat. Ushbu maqoladi “Sindikatsiya” metodi yordamida talabalarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar tezroq va muvaffaqiyatli o‘zlashtirishiga asos bo‘ladi.

REFERENCES

1. Mahmudov Yu.G., Mahmudova S.Yu. Fizikadan kashfiyotlar va ixtirolar –Toshkent, “Dizayn – Press” nashriyoti, 2013 y.
2. Ta‘lim-tarbiya uzluksizligi va uzviylikida integratsiya yondashuvlar variativligi. Ilmiy-uslubiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, “Noshirlik yog‘dusi” , 2019y
3. Qosimov A, Jo‘raqulov A, Fizika kursi Mehanika, -Toshkent, ”O‘zbekiston” nashriyoti, 1994y
4. Ahmadjonov O, Fizika kursi. -Toshkent , “O‘qituvchi ” nashriyoti, 1985y.

УДК 616.831-005.4-007.17

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

Бекташев Исламджон Бахтиёр угли

магистр кардиологии 2 степени по специальности

Кодирова Гульчехра Ибрагимовна

кандидат медицинских наук, доцент

кафедра факультетской терапии

Андижанский государственный медицинский институт

islomjonbektashev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368453>

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния блокаторов кальциевых каналов различных химических групп: дигидропиридинов (фелодипина 10 мг/сут) и фенилалкиламинов (верогалида EP 240 мг/сут) на уровень артериального давления, структурно-функциональные показатели сердечнососудистой системы, вегетативный тонус центральной нервной системы и функцию внешнего дыхания у пациентов с артериальной гипертензией I–II степени.

Для изучения характера и распространенности морфологических изменений в сосудах было установлено, что в 125 секционных случаях, страдающих АГ в анамнезе, патологический процесс был распространенным и был вызван резким нарушением проницаемости сосудов.

Результаты исследования показывают, что при уже измененных артериолах, капиллярах и венулах кровеносного сосуда происходит увеличение количества клеточных элементов стенок микрососудов с образованием сосудистых извилин – в виде фиброза, деструкции и тромбоза, а также в виде адаптивных изменений.

Исследование позволило разделить морфологические изменения в кровеносных сосудах на хронические и острые изменения, произошедшие в кровеносном сосуде, которые развились до инсульта.

Ключевые слова: гипертензия, кровеносный сосуд, морфофункциональная изменения, сердечно-сосудистая система, гипертензия.

MORPHOFUNCTIONAL VASCULAR CHANGES IN HYPERTENSION

Abstract. This article presents the results of a study of the effect of calcium channel blockers of various chemical groups: dihydropyridines (felodipine 10 mg/day) and phenylalkylamines (verogalide EP 240 mg /day) on blood pressure, structural and functional parameters of the cardiovascular system, autonomic tone of the central nervous system and respiratory function in patients with hypertension I-II degrees, I–II stages in polyclinic conditions.

To study the nature and prevalence of morphological changes in the vessels, it was found that in 125 sectional cases with a history of hypertension, the pathological process was widespread and was caused by a sharp violation of vascular permeability.

The results of the study show that with already altered arterioles, capillaries and venules of the blood vessel, there is an increase in the number of cellular elements of the walls of microvessels with the formation of vascular gyri – in the form of fibrosis, destruction and thrombosis, as well as in the form of adaptive changes.

The study made it possible to divide morphological changes in blood vessels into chronic and acute changes that occurred in the blood vessel that developed before the stroke.

Key words: *hypertension, blood vessel, morphofunctional changes. cardiovascular system hypertension.*

Эндотелий представляет собой многоуровневую клеточную структуру, пронизывающую все органы и системы организма. Гипертоническая болезнь (ГБ) является заболеванием, в основе патогенеза которого лежит нарушение регуляции тонуса магистральных артерий[2].

Патогенетические основы ГБ, несмотря на интенсивные усилия, остаются неясными. Бесспорна неблагоприятная роль эмоционального стресса, гиподинамии, ожирения и нарушений водно-солевого обмена. Вместе с тем точные механизмы и предикторы развития артериальной гипертензии (АГ) в настоящее время не определены[6].

Это препятствует профилактике и выявлению эссенциальной гипертензии на ранней стадии. Изучение функции эндотелия как мишени и предрасполагающего фона развития ГБ является задачей, имеющей как исследовательское, так и прикладное, клиническое значение. Действительно, если удастся выявить патогномичные для развития АГ изменения эндотелиальной функции, — это позволит прояснить патогенетические основы заболевания и разработать адекватные медикаментозные схемы терапии. В обзоре рассмотрены накопленные на настоящее время данные по участию эндотелиальных клеток (ЭК) в развитии ГБ[1].

Показан вклад изменений липидного обмена в физиологическое состояние эндотелиальной выстилки. Освещена роль нарушений эндотелиальной функции в увеличении продукции активных форм кислорода и дефектов метаболизма оксида азота[3].

Продемонстрирована изученная авторскими коллективами активность следующих ферментных систем: НАДФН(никотинамидадениндинуклеотидфосфат)-оксидазы, циклооксигеназы, ксантиноксидоредуктазы и эндотелиальной NO-синтазы. Взаимодействие эндотелия и внеклеточного матрикса, а также эндотелия и гладкомышечных клеток также приведено согласно литературным данным[5].

Освещена роль грелина, продуцируемого эндотелием в регуляции сосудистого тонуса. Показаны методические подходы к изучению ЭК *in vitro* в условиях гипоксии. Основным итогом проведенного анализа литературных данных является необходимость исследования функции эндотелия в условиях гипоксии *in vitro*, а также влияние тканевой и гемической гипоксии *in vivo*, что позволит установить вклад функциональных нарушений эндотелия в развитие ГБ[4].

Цель исследования. Изучить характер и распространенность патоморфологических изменений в кровеносных сосудах при гипертонической болезни.

Материалы и методы исследования. В исследование включили 66 больных АГ 2—3-й степени и 57 практически здоровых лиц (средний возраст $48,1 \pm 1,6$ года). Перед исследованием больным на 2 сут отменяли гипотензивные лекарственные препараты.

В течение этого срока соблюдалось ограничение физической активности, назначалась седативная фитотерапия и при необходимости разовый прием короткодействующих гипотензивных препаратов — капотен, коринфар.

Через 2 сут «чистого фона» были сформированы 2 группы пациентов: 1-я — 20 больных с АГ $\leq 140/90$ мм рт.ст. (систолическое АД — САД $130,7 \pm 1,32$ мм рт.ст., диастолическое АД — ДАД $88,2 \pm 0,66$ мм рт.ст.) и 2-я — 21 больной с АД $\geq 160/100$ мм рт.ст. (САД $169,8 \pm 2,17$ мм рт.ст., ДАД $106,7 \pm 1,27$ мм рт.ст.).

Пациентов, пользовавшихся короткодействующими гипотензивными препаратами, включали в исследование по прошествии не менее 12 ч после последнего их приема.

Результаты исследования. Основное различие заключалось в том, что пациенты 1-й группы обследовались в период относительного благополучия, характеризующегося нормальными уровнями АД (среднегрупповое АД_{ср.} $101,8 \pm 0,45$ мм рт.ст.), у больных 2-й группы исследование проводилось на фоне повышенного АД (АД_{ср.} $127,7 \pm 1,25$ мм рт.ст.).

Во 2-й группе больных отмечено статистически значимое увеличение СКО, составившее $0,44 \pm 0,05$ ед. против $0,32 \pm 0,025$ ед. в 1-й группе ($p < 0,05$) и приблизившееся к значениям здоровых лиц.

По современным представлениям, повышение СКО, отражающего среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах, свидетельствует об интенсификации тех или иных механизмов контроля МЦ. Анализ амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока в микрососудистом русле показал, что повышение АД у больных АГ сопровождалось ростом амплитуды в эндотелиальном (Аэ) и пульсовом диапазонах (Ап) модуляции.

АД среднее (АД_{ср.}) рассчитывали по формуле: $(САД - ДАД)/3 + ДАД$ (мм рт.ст.). МЦ исследовали методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА»). Исследование проводили в положении больного лежа на спине. Датчик прибора устанавливали на тыльной поверхности кожи дистальной трети левого предплечья.

Исследование продолжалось не менее 30 мин, что позволяло зарегистрировать низкочастотные осцилляции, отражающие функцию эндотелия микрососудов. Оценивали показатель МЦ (ПМЦ; перф. ед.), отражающий средний уровень гемоперфузии в единице объема ткани за единицу времени. Вычисление амплитудно-частотного спектра колебаний перфузии осуществляли с помощью прилагаемого к анализатору программного обеспечения методом вейвлет-преобразования.

В различных частотных диапазонах оценивали амплитудные показатели, отражающие активные механизмы МЦ — выраженность эндотелиальной (Аэ), нейрогенной (Ан) и миогенной (Ам) функции микрососудов.

Пассивные факторы регуляции представлены показателями венозного оттока, вызываемого дыхательными экскурсиями (Ад), и пульсовым кровотоком (Ап). Исследовали среднеквадратичное отклонение (СКО) колебаний перфузии относительно среднего значения потока крови ПМЦ. Данный параметр отражает среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах. Расчетным методом определяли миогенный (МТ; ед.), нейрогенный (НТ; ед.) тонус и отношение $Ас/Ам$, отражающее состояние микрососудистого сопротивления.

Величину вклада амплитуд различных ритмических составляющих в общую мощность спектра рассчитывали по формуле $P = \frac{Aэ^2}{(Aэ^2 + Ан^2 + Ам^2 + Ад^2 + Ас^2)} \cdot 100\%$. В ходе

окклюзионной пробы оценивали резерв капиллярного кровотока (РКК, %) и максимальный уровень гемоперфузии ткани (ПМ_{max}, перф. ед.). По результатам исследования РКК и ПМЦ пациентов распределяли по гемодинамическим типам МЦ (ГТМЦ) с выделением нормоциркуляторного, гиперемического, спастического и застойно-стазического вариантов [4, 9].

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием пакета компьютерных программ Statistica 7.0. Для оценки достоверности различия показателей использовали критерий t Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Данные представлены как $M \pm m$.

Вывод. Таким образом, эндотелий при ГБ играет двоякую роль: с одной стороны, является отражением функциональных нарушений, а с другой — фактором прогрессии заболевания. Точные механизмы участия ЭК в запуске, развитии заболевания и поддержании порочных кругов патологического процесса требуют дальнейшего изучения.

Вместе с тем имеется значительный массив данных, указывающих на ведущую роль эндотелиальной дисфункции в развитии АГ. Прежде всего, это дефект регуляторных механизмов продукции АФК и NO. Действительно, повышенная продукция NO при усиленном образовании супероксид-аниона ведет не к ослаблению тонуса, а к росту вазоконстрикции вследствие синтеза пероксинитрита. Продукция ЭК ростовых факторов (TGF- β) стимулирует синтез коллагена и ведет к возрастанию жесткости стенки магистральных артерий, что усугубляет течение ГБ.

REFERENCES

1. Гулевская Т.С. Предикторы массивных кровоизлияний в головной мозг при артериальной гипертензии / Т.С. Гулевская, М.Ю. Максимова, А.В. Романова // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. – 2013. – Т. 7. – № 3. – С. 17-25.
2. Нарушения мозгового кровообращения. Диагностика, лечение, профилактика / З.А. Суслина, Т.С. Гулевская, М.Ю. Максимова [и др.]. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 529 с.
3. Современные возможности визуализации гипертензивных супратенториальных внутримозговых кровоизлияний / В.В. Брюхов [и др.] // *Неврологический журнал*. – 2007. – № 6. – С.36-42.
4. Befani C, Liakos P. Hypoxia upregulates integrin gene expression in microvascular endothelial cells and promotes their migration and capillary-like tube formation. *Cell Biol Int*. 2017;41 (7):769-778.
5. Bomfim GF, Dos Santos RA, Oliveira MA, Giachini FR, Akamine EH, Tostes RC et al. Toll-like receptor 4 contributes to blood pressure regulation and vascular contraction in spontaneously hypertensive rats. *ClinSci (Lond)*. 2012;122(12):535-543.
6. Caniffi C, Cerniello FM, Gobetto MN, Sueiro ML, Costa MA, Arranz C. Vascular tone regulation induced by C-type natriuretic peptide: differences in endothelium-dependent and independent mechanisms involved in normotensive and spontaneously hypertensive rats. *PLoS One*. 2016;11(12).
7. Harvey A, Montezano AC, Lopes RA, Rios F, Touyz RM. Vascular fibrosis in aging and hypertension: molecular mechanisms and clinical implications *Can J Cardiol*. 2016;32(5):659-68.

УДК 616.12-008.331.1+616.37

**MODERN METHOD OF TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES WITH
ARTERIAL HYPERTENSION**

Bektasheva Gulbahor Mahamadisak kizi

student of the 4th stage of the Faculty of Medicine

Kholmatova Gulhayo Azimzhanovna

Senior Lecturer, Department of Hospital Therapy and Endocrinology

Andijan State Medical Institute.

islomjonbektashev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368497>

Abstract. *This article describes the modern treatment of type 2 diabetes in recent years and its effectiveness. Currently, modern and effective methods and drugs are being developed not only for the diagnosis of diabetes mellitus, but also for its treatment.*

With the simultaneous manifestation of diabetes mellitus with arterial hypertension, it is important to fight this disease and take measures to simultaneously treat both competing diseases.

In patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension, the use of moxonidine and enalapril showed a more pronounced hypotensive effect compared to enalapril monotherapy, which was associated with a decrease in sympathetic-adrenal activity in this category of patients, and metabolic blood parameters also improved.

The article provides information on the effectiveness of certain drugs in the treatment of the disease, and this is the result of many years of research.

Keywords: *moxonidine, enalapril, arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease, glucose, mean age.*

**СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ**

Аннотация. *В данной статье рассказывается о современном лечении сахарного диабета 2 типа в последние годы и его эффективности. В настоящее время разрабатываются современные и эффективные методы и препараты не только для диагностики сахарного диабета, но и для его лечения.*

При одновременном проявлении сахарного диабета с артериальной гипертензией важно вести борьбу с этим заболеванием и принимать меры для одновременного лечения обоих конкурирующих заболеваний.

У больных с сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией применение моксилидина и эналаприла показало более выраженный гипотензивный эффект по сравнению с монотерапией эналаприлом, которое было связано со снижением симпатико-адреналовой активности у данной категории больных, также улучшились метаболические показатели крови.

В статье представлена информация об эффективности некоторых препаратов при лечении заболевания, и это результат многолетних исследований.

Ключевые слова: *моксонидин, эналаприл, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, Глюкоза, Средний возраст.*

The number of patients with type 2 diabetes mellitus (DM) is increasing every year worldwide. A large number of studies have shown that type 2 diabetes mellitus (DM) is often associated with cardiovascular diseases, including arterial hypertension (AH). The development of DM and AH are interrelated diseases. For example, in a study by T.W. Gress et al (2000) showed that over 6 years of follow-up, the incidence of type 2 diabetes in patients with hypertension was more than 2 times higher than in normotensive patients. On the other hand, an increase in the level of glycemia is also associated with an increase in the risk of developing hypertension [1,2,3,5].

In large clinical trials, tight control of blood pressure has been shown to reduce the incidence of cardiovascular disease and mortality in people with type 2 diabetes [7]. Metabolic disorders of all types observed in DM, as well as dysregulation of the endocrine system, primarily significant changes in the level of contra-insular hormones, including catecholamines, are the causes of an increase in blood pressure (BP), which not only aggravates the course of DM, but also serves as an additional factor contributing to the deterioration of the function of the cardiovascular and other systems [5,8,10,11]. An effective drug used to treat arterial hypertension is moxonidine, a sympatholytic, an agonist of the imidazoline receptors of the central nervous system. A number of clinical studies have shown the effectiveness of moxonidine in the treatment of hypertension, which was comparable to the effectiveness of other modern antihypertensive drugs [4,6,9,11].

Target. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the combination therapy of moxonidine with an ACE inhibitor (enalapril) on the functional state of the sympathetic-adrenal system (SAS), the activity of the key enzyme of oxidative deamination of catecholamines (CA) - monoamine oxidase (MAO) in patients with type 2 diabetes with AH.

Material and methods of the study: 107 men aged 35 to 65 years (mean age 55.82 ± 1.3 years) with a diagnosis of type 2 diabetes with hypertension, which was established in accordance with the WHO criteria (1999), were studied. and VNOK. As a control group, 20 practically healthy men aged 30-55 years were taken. Patients with type 2 diabetes with AH were randomly divided into 2 subgroups after the examination, which were comparable in age, duration of arterial hypertension and diabetes mellitus, office systolic and diastolic blood pressure. Patients of the subgroup - A - 67 people received traditional treatment, consisting of a diet (table No. 9), hypoglycemic therapy, antihypertensive therapy (enalapril at a dose of 10 mg per day);

Subgroup - B - 40 patients who also received traditional treatment, consisting of a diet (table No. 9), hypoglycemic therapy, in addition to antihypertensive therapy (enalapril at a dose of 10 mg per day) received moxonidine (physiotens) at doses of 0.2-0.6 mg.

To judge the functional state of the CAS, the daily urinary excretion of adrenaline (A), norepinephrine (NA), dopamine (DA) and DOPA was determined by the fluorometric method modified by E.Sh. Matlina. In blood serum, MAO activity was determined by the colorimetric method of A.V. Balakleyevsky. Determination of products of lipid peroxidation (LPO) by the level of malondialdehyde (MDA) in blood serum was carried out according to the method of V.B. Gavrilova, A.R. Gavrilova and A.M. Mazhul, determined by reaction with 2-thiobarbituric acid. The diagnosis in the examined patients was established on the basis of clinical examination data,

functional and laboratory-instrumental research methods. The study was carried out on the 1st day of admission to the hospital before the start of treatment, and 12 weeks after the start of treatment.

The arithmetic mean values for the compared groups and their mean errors ($M \pm m$) were calculated by the method of variation statistics, the significance of the difference in the compared values was determined using Student's t-test.

Research results. After the treatment, after 12 weeks, patients in subgroup A showed a positive trend in blood pressure levels, so SBP and DBP levels decreased by 15.0% and 9.7%, respectively, and in subgroup B, these indicators decreased by 16.8% and 11 ,% respectively.

From the data of Table 2 it follows that both drugs are comparable in their hypotensive effect on office SBP and DBP, while Physiotens reduced the magnitude and speed of the morning rise in blood pressure, which makes it a promising drug for the prevention of cerebral and cardiac complications of hypertension.

When analyzing the activity of the sympathoadrenal system after treatment (Table 3) in subgroup A, we observed a statistically significant decrease in the daily excretion of CA and DOPA, in relation to the initial values. Thus, the excretion of total A decreased by 12.8% (by 1.13 times) ($P < 0.05$), NA - by 13.6% (by 1.14 times) ($P < 0.02$), YES - by 6.4% (1.1 times) ($P < 0.001$), DOPA - by 25.0% (1.25 times) ($P < 0.001$). There was also a normalization of the indicators of the coefficient ratios of CA, their precursors and metabolites.

In subgroup B, after treatment with moxonidine, we observed a more pronounced statistically significant decrease in the daily excretion of CA and DOPA, and the values of these indicators were close to those of the control group. Thus, the excretion of total A decreased by 20.4% (1.2 times), NA by 25.6% (1.3 times), DA - by 8.9% (1.1 times), DOPA - by 45.4% (1.25 times) ($P < 0.01-0.001$). There was also a normalization of the indicators of the coefficient ratios of CA, their precursors and metabolites.

When assessing blood monoamine oxidase activity in patients with type 2 DM with AH, a statistically significant decrease in MAO activity was revealed (Table 4). After active therapy with antioxidants, we noted a significant increase in enzyme activity by 20.9% (1.3 times) ($P < 0.001$), which is higher than the initial level.

In the group receiving combined antihypertensive therapy with moxonidine, we noted a more significant significant increase in MAO activity by 27.5% (1.4 times) ($P < 0.001$) in relation to the initial level and the approximation of these indicators to the values of the control group.

The results of the analysis of lipid peroxidation processes showed that there was a significant decrease in the secondary products of lipid peroxidation - MDA, the level of which decreased from 6.82 ± 0.44 nmol / ml to 4.43 ± 0.28 nmol / ml, which amounted to 53.8% (in 1.54 times). MDA values after treatment in this subgroup were significantly close to the value of the control group.

Discussion. Currently, DM is considered not only as a syndrome of hyperglycemia, but also as a systemic metabolic disorder, which is often combined with chronic activation of the sympathoadrenal system. Moxonidine, which selectively binds to imidazoline receptors, reduces SAS activity and produces a hypotensive effect due to a decrease in peripheral vascular tone, catecholamine secretion, renin and aldosterone activity [7], which is also confirmed by our data. Our studies have shown that a significant change in the LPO system immediately affects the

activity of the SAS, which was expressed by a decrease in the daily excretion of adrenaline, norepinephrine, dopamine and DOPA, an increase in the level and improvement of the catalytic activity of MAO. In the HOT study, blood pressure targets were rarely achieved with a single antihypertensive agent [8]. In people with type 2 diabetes, the drug of choice for lowering blood pressure should be an angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin receptor blocker, to which, if necessary, a second antihypertensive drug is added.

The results of this study indicate that when added to the first-line antihypertensive drug moxonidine, along with an increase in the hypotensive effect, it also has a beneficial effect on the normalization of metabolic processes, which reduces the risk of developing cardiovascular complications in type 2 diabetes with hypertension. Thus, the combined antihypertensive therapy of enalapril with moxonidine in patients with type 2 diabetes with hypertension effectively reduces both systolic and diastolic blood pressure, suppressing the activity of the sympathoadrenal system, and also has a beneficial effect on carbohydrate metabolism.

REFERENCES

1. Babenko A.Yu. The role of antidiabetic drugs in blood pressure control in patients with type 2 diabetes mellitus. *Arterial hypertension*. 21(4).2015. C 334-348.
2. Izzo R., de Simone G., Trimarco V. et al. Hypertensive target organ damage predicts incident diabetes mellitus. *Eur Heart J*. epub 27 June 2013.
3. Gress TW, Nieto FJ, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL/ Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. *N Engl J Med*.2000;342(13):905-912.doi:10.1056/ NEJM200008243430813
4. Solomaa VV, Strandberg TE, Vanhanen H, Naukkarinen V, Sarna S, Miettinen TA. Glucose tolerance and blood pressure: long term follow up in middle aged men. *BMJ*.1991;302(6775):493-496
5. Prichard B, Owens C, Gracham B. Pharmacology and clinical use of moxonidine, a new centrally acting sympatholytic antihypertensive agent. *J. Hum. Hypertens.*, 1997, 11 (Suppl. 1), S20-S45.
6. Tolkacheva V.V., Villevalde S.V., Kobalava Zh.D. The state of carbohydrate metabolism and the transformation of prediabetes into type 2 diabetes mellitus depending on the diagnostic method in patients with high cardiovascular risk arterial hypertension without a history of diabetes mellitus. *Arterial hypertension*. Volume 18. No. 2. 2012. C83.
7. Waters J., Ashford J., Jager B. et al. Use of moxonidine as initial therapy and in combination in the treatment of essential hypertension - results of the TOPIC (Trial of Physiotens in Combination) Study. *J. Clinical Basic Cardiol.*, 1999, 2. 219-224.
8. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlöf B, Elmfeldt D, Julius S, Menard J, Rahn KH, Wedel H, Westerling S. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomized trial. *HOT Study Group. Lancet* 1998; 351: 1755-1762.
9. Akhadov Sh.V., Ruzbanova G.R., Akhadova A.Sh. Influence of the original enalapril Renitek on the renin-angiotensin-aldosterone and sympathoadrenal systems in patients with arterial hypertension. *Arterial hypertension*. 2010. Volume 16. No. 1. 66-73.

10. Chubenko E.A., Belyaeva O.D., Bazhenova E.A., Nifontov S.E., Berkovich O.A. Experience with moxonidine in patients with metabolic syndrome. *Arterial hypertension* 2014; 2:128-135.

11. Simonenko V.B., Goryutsky V.N., Dulin P.A. The role of insulin resistance in the pathogenesis of arterial hypertension. *Clinical medicine*. 2014; 9:27-33.

12. Minushkina L.O. Possibilities of using moxonidine in the treatment of arterial hypertension in patients with metabolic syndrome and diabetes mellitus. *Cardiology*. 2011; 4:74-78.

УДК:616-71

THE ROLE OF ULTRASOUND EXAMINATION IN THE CLINICAL DIAGNOSIS OF NEPHROANGIOPATHIES IN LATENT TYPE 2 DIABETES

Dilshodov Asilbek Dilshodjon ugli

2nd year master's degree

Department of oncology and medical radiology

Sobirov Akrom Akbaraliyevich

PhD, assistant, Department of Medical Radiology and Clinical Laboratory Diagnostics,

Faculty of Advanced Training and Retraining of Doctors

Andijan State Medical Institute

Andijan, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368512>

Abstract. *In this article, the current 2 types of diabetes and its complications are widely covered. The occurrence of nephroangiopathy and accurate diagnosis using modern diagnostic methods are widely covered.*

Statistical data are collected based on the exact diagnosis of this nephroangiopathy, the incidence rate, investigations in several patients and a review of the literature.

Diabetic nephropathy is one of the most common causes development of terminal chronic renal failure (ESRD). AT over the past decade, in the United States and a number of countries in Europe and Asia, DN has come out on top in terms of need for renal replacement therapy insufficiency.

A feature of kidney damage in type 2 diabetes is the absence of severe clinical symptoms at the beginning, which is the reason for its late diagnosis.

Key words: *arterial hypertension, diabetic nephropathy, microalbuminuria, diabetes mellitus, glomerular filtration rate, ultrasound.*

Аннотация. *В этой статье широко освещены текущие 2 типа диабета и его осложнения. Широко освещается возникновение нефроангиопатий и точная диагностика с использованием современных методов диагностики.*

Статистические данные собираются на основе точного диагноза этой нефроангиопатии, частоты заболеваемости, исследований у нескольких пациентов и обзора литературы.

Диабетическая нефропатия является одной из наиболее частых причин развития терминальной хронической почечной недостаточности (ТХПН). В течение последнего десятилетия в США и ряде стран Европы и Азии ДН вытеснила на 1-е место по потребности в заместительных видах терапии почечной недостаточности.

Особенностью поражения почек при СД 2 типа является отсутствие выраженной клинической симптоматики в начале, что является причиной его поздней диагностики.

Ключевые слова: *артериальная гипертензия, диабетическая нефропатия, микроальбуминурия, сахарный диабет, скорость клубочковой фильтрации, УЗИ.*

Relevance. *Due to its high prevalence and severe medical and social consequences, diabetes mellitus is one of the current problems of modern medicine. The nature of the global*

epidemic of diabetes is given by type 2 diabetes, which, according to WHO data for 2010, affects 285 million people in the world (Mkrtumyan A.M., 2010).

The cost of treating diabetes and its complications in the developed countries of the world is 10-15% of the total healthcare budget (Dedov I.I., 2010, Gaede P., Valentine W.J., Palmer A.J. et al., 2008). The most dangerous consequences of the global DM epidemic are its systemic vascular complications, which are the main cause of disability and mortality in patients with this pathology.

Considering the continuous increase in the incidence of diabetes, as well as the increase in life expectancy of these patients, a significant increase is predicted kidney damage in this pathology.

Purpose of the study. Explore the possibilities of complex echography (blood flow color flow, ED, ZD) in the diagnosis of kidney damage in the early stages in type 2 diabetes.

Materials and research methods. To solve the tasks set on the basis of the Republican Clinical Hospital State Healthcare Institution of the Ministry of Health of the Republic of Tajikistan, an analysis of the results of a survey of 182 patients. Of these, 115 were patients with type 2 diabetes and 67 with hypertension.

The main group consisted of 115 patients with type 2 diabetes, which included included 58 (50.4%) patients with normoalbuminuria and 57 (49.6%) patients with microalbuminuria. Of the 58 patients with normoalbuminuria, 19 (32.8%) men and 39 (67.2%) women, aged 38 to 73 years, mean age 53.9 ± 1.3 years.

Of the 57 patients with microalbuminuria, 19 (33.3%) were men and 28 (66.7%) women, aged 36 to 75 years, mean age 54.7 ± 1.4 years. The mean duration of type 2 diabetes was 6.9 ± 0.5 years. Criteria inclusions in the group were the absence of kidney disease, arterial hypertension and renal artery stenosis. Treatment for patients: diet therapy - 28, tablets therapy - 48, insulin therapy - 39.

Type 2 DM was diagnosed in patients based on the analysis of the data obtained during the collection of anamnesis, clinical and laboratory studies. Patients with arterial hypertension, severe atherosclerosis of the terminal aorta, renal artery stenosis, nephroptosis, chronic pyelonephritis, glomerulonephritis, urolithiasis, diabetic nephropathy in stages of proteinuria.

Research results. In order to determine the echographic criteria of the kidneys in the norm, we a study was conducted on the individuals who made up the control group. Everyone they (55 practically healthy people) underwent a complex echographic examination of the kidneys according to the methods described above.

Examination in the "gray" scale mode revealed clear, even contours of the kidneys. Pelvicalyceal system without features, cavity not extended. When determining the linear dimensions of the kidneys, the following parameters were obtained: the average value of the length of the right kidney was 10.7 ± 0.1 cm, width 4.8 ± 0.1 cm, thickness 4.5 ± 0.1 cm, parenchyma 1.6 ± 0.2 cm ($p < 0.05$). The linear dimensions of the left kidney did not differ significantly and amounted to 10.9 ± 0.1 cm, 4.9 ± 0.0 cm, 4.6 ± 0.1 cm, parenchyma 1.6 ± 0.2 cm, respectively ($p < 0.05$).

The mean value of the volume of the right kidney was 122.9 ± 2.7 cm³, that of the left kidney was 128.5 ± 2.5 cm³ ($p < 0.05$). The total volume of kidneys referred to standard body surface area (1.73 m) was 234.8 ± 2.9 cm ($p < 0.05$).

In an ultrasound study with CFD, blood flow and ED were assessed state of intrarenal blood flow.

In the study of intrarenal blood flow at the level of segmental arteries with an assessment of quantitative characteristics, the following average values of hemodynamic parameters were obtained: 51 the blood flow rate in the right kidney was 40.1 ± 1.9 cm/s, the minimum blood flow velocity was 13.0 ± 1.4 cm/s, the average blood flow velocity was 21.3 ± 1.2 cm/s ($p < 0.05$).

Similar hemodynamic parameters of intrarenal blood flow in the left kidney were somewhat lower and amounted to 39.9 ± 1.8 cm/s, 12.7 ± 1.1 cm/s, 20.5 ± 1.2 cm/s ($p < 0.05$) respectively.

The average value of the resistivity index in the right kidney was 0.63 ± 0.01 , the pulsation index was 1.21 ± 0.05 ($p < 0.05$). The indices of the resistivity index and the pulsation index in the left kidney practically did not differ from those on the right and were equal to 0.64 ± 0.01 , 1.23 ± 0.04 ($p < 0.05$), respectively.

Conclusion: The earliest echographic criteria for kidney damage in patients with type 2 diabetes mellitus are changes in intrarenal hemodynamics - an increase in linear hemodynamic parameters of intrarenal blood flow ($V_{max} - 49.1 \pm 2.0$ cm/s, $V_{min} - 14.7 \pm 1.3$ cm/sec., $V_{med} - 24.9 \pm 1.3$ cm/sec.) $p < 0.05$ and intrarenal vascular resistance (0.71 ± 0.01) $p < 0.05$ in combination with increased glomerular filtration rate (153.3 ± 8.5 ml/min $\times 1.73$ m²) $p < 0.05$.

Comprehensive echography makes it possible to trace the increase in changes in intrarenal hemodynamics in type 2 diabetes mellitus, which significantly increase depending on the stage of diabetic nephropathy ($p < 0.05$).

REFERENCES

1. Azova E.A. Diagnosis of renal hemodynamic disorders in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus / E.A. Azova // Issues of modern pediatrics. - 2008. - V. 7, No. 4. - S. 143-144.
2. Akberov R.F. Progressive multifocal atherosclerosis: etiology, clinical and radiation diagnostics, modern aspects of treatment / R.F. Akberov, A.Z. Sharafiev, M.K. Mikhailov [i dr.]. - Kazan: "Idel Press", 2008. - 214p.
3. Akberov R.F. Modern methods of radiological research in the diagnosis of chronic pyelonephritis and vasorenal hypertension / R.F. Akberov; M.K. Mikhailov, A.Z. Sharafiev [i dr.]. - Kazan: Tatars, book. publishing house^2005. - 103 p.
4. Akberov R.F. Ultrasonic technologies in the diagnosis of multifocal atherosclerosis / R.F. Akberov, K.Sh. Zyyatdinov, M.K. Mikhailov [and etc.]. - Kazan: Medicine, 2008. - 144 p.
5. Albitskaya E.V. Diagnostic Ultrasound: A Guide to ultrasound diagnostics (1st ed.) (under the editorship of A.V. Zubarev) / E.V. Albitskaya. - M.: Real. Time, 1999. - 175 p.
6. Antsiferov M.B. The use of long acting insulin analogs in the treatment of type 2 diabetes mellitus (according to international and Russian registries) / M.B. Antsiferov // Farmateka. - 2010. - No. 3 (197). - S. 16-21.
7. Atkov O.Yu. Main trends in the development of ultrasound diagnostic methods / O.Yu. Atkov // Visualization in the clinic. - 2002. - No. 20. —pp. 4-8.
8. Akhmetov A.S. Modern view on insulin therapy in patients diabetes mellitus / A.S. Akhmetov, E.V. Karpova // Farmateka. - 2009. - No. 17 (191). - S. 73-78.

9. Bazarova A.V. Characteristics of the functions of the tubules of the kidneys in patients 92 diabetes mellitus: Ph.D. dis. ... cand. honey. Sciences / A.V. Bazarov. - M., 1989.-22 p.

10. Balabolkin M.I. Microangiopathy is one of the vascular complications of diabetes mellitus / M.I. Balabolkin, E.M. Klebanova, V.M. Kreminskaya // Consilium medicum. - 2000. - Vol. 2. - No. 5. - S. 34-37.

УДК: 821.512.133-1(092)(043.3)

АНВАР ОБИДЖОН ИЖОДИДА МАЪНАВИЙ САНЪАТЛАР

Маматалимов Зафар Мамараимович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси (PhD)

Суюнова Гулида

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368555>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон халқ шоири Анвар Обиджоннинг болаларга мўлжалланган шеърларида маънавий санъатларнинг ўрни масаласи ўрганилган.

Калит сўзлар: тажохил ул-ориф, эпитет, истиора, ташбеҳ, муболага, ҳусни таълил, персонификация, антитеза

Минг йиллар давомида шаклланиб, *санъат* номини олган бадиийлик воситалари фақатгина шеър беъзаги эмас, балки шоир ниятини ўқувчига етказувчи восита, муаллифнинг рангин туйғулар олами ҳақида тасаввур берувчи манба ёки шоир кўнглини китобхон диди ва завқи билан боғловчи маънавий ришта ҳамдир [1;3].

Дарҳақиқат, аждодларимиз қадим-қадимдан ҳассослик, нуктадонлик, зарофат билан битилган шеър намуналарини юксак даражада қадрлаганлар. Шоирнинг иқтидорига унинг сўз маъносини нозик англаши, сўзни усталик билан қўллай олиши, поэтик тасвирнинг оҳорийлигига қараб баҳо берганлар. Бу мақомга эришиш учун ижодкорлар ҳам тиним билмай меҳнат қилишган – салафлар бой тажрибаларини ўзлаштиришган, ўз даври адабий муҳитида юз бераётган ижодий ўзгаришларни кузатиб боришган, шунинг билан бирга, шеър илмига доир билимларини бойитиб боришган.

Илми бадеъ шеър илмининг алоҳида йўналиши ҳисобланиб, шеъринг асар бадииятини оширувчи турли хил тасвирий, таъсирий воситалар, тил (бадиий асар тили), услуб масалалари билан шуғулланган. Булар орасида шеъринг санъатлар алоҳида ўрин тутди. Назарийётчи олимлар уларни маънавий санъатлар, лафзий санъатлар, лафзий-маънавий (муштарак) санъатлар типиде таснифлаб, ўрганиб келишган. Биз Анвар Обиджоннинг болалар учун ёзган шеърларида қўлланган бадиий санъатлар, уларнинг ижодкор – бадиий асар – ўқувчи катарсисида нечоғлик аҳамиятга эга эканлигини маънавий санъатлар мисолида ўрганишга ҳаракат қилдик.

Маънавий санъатлар сўзнинг ички, маъно томони билан боғлиқ бадиий санъатлардир.

Ҳазрат Навоий “Ҳайрат ул-аброр” достонида

Назмда ҳам асли анга маъни дурур,

Бўлсин анинг суврати ҳар не дурур

деб ёзар экан, шеър қандай шаклда, қайси жанрда ёзилган бўлмасин, унда маъно бирламчи эканлигини алоҳида қайд этади. Бу “маъни”нинг юзага чиқишида маънавий санъатларнинг аҳамияти катта.

Болалар табиатан учқур хаёл, орзуманд қалб эгаси бўлганликларидан чор-атрофдаги нарсаларни катталарга қараганда бошқача нигоҳ, бошқача ҳайрат билан кузатишади. Болалар кўзига сув юзида сузиб юрган оддий қамиш пояси – улкан кема, ниначи – самолёт, ўргимчак – ёвуз маҳлуқ бўлиб кўринса, ҳеч ким ажабланмайди, албатта. “Фикрчан” шеъри қахрамони чексиз самони кузатар экан, унга кўкдаги паға-паға булутлар тахмонда қатор

йиғилган тўшакни, қирмизи тусдаги ой эса бўлинган тарвузни эслатади. Унинг қалбида икки туйғу: кўз билан кўриб тургани ҳақиқат олами ва туйғуларини жунбушга келтираётган хаёлот олами ўзаро тўқиниб, жажжи қалб соҳибини фикрлар тўфонидида у ёқдан бу ёққа чирпирак қилиб айлантиради.

Оқ булутми
Осмонда,
Ё тўшакми
Тахмонда?

Ой шунчалар
Қирмизми,
Ё бўлинган
Тарвузми? [2;85]

Шеърда мумтоз ғазалиётимизда кўп учрайдиган *тажохил ул-ориф* санъатининг гўзал намунасига дуч келамиз. Тажохил ул-ориф санъати талабига кўра, “шоир ўзи тасвир этаётган нарса ёки ҳодисанинг ёхуд унинг характерли хусусиятини яхши билади. Ана шу хусусият ёки белгиларни ёрқин ва таъсирчан қилиб ифодалаш мақсадида оддий хабар, баён йўлидан бормай, риторик савол усулидан фойдаланади. Бироқ шу саволнинг ўзида жавоб ҳам, яъни шоир муддаоси кўриниб туради” [1;64]. “Фикрчан” шеърисида бола кўк юзида сузиб юрган нарсалар булут эканлигини, қирмизи тусда товланаётган аслида ой эканлигини жуда яхши билади. Гўё кўзларига ишонмаётгандай, ўз-ўзига турли саволлар беради. Лирик қаҳрамоннинг мушоҳадакорлиги, хаёлида тасвирларнинг тезкор алмашинуви, кўнимсизлигини ифода этишда шоирга тажохил ул-ориф санъати, айниқса, қўл келган.

“Оймомони ўғирлаш”, “Оқшом” шеърларида ҳам оқшом манзарасининг жонли, кичкинтойлар тасаввурига мос лавҳалари яратилишида *булут, ой* сўзлари бадий деталъ вазифасини бажарган:

Бир пиёла чой каби
Булут ойни хўплади.
Товуқ бека катакка
Жўжаларин тўплади.

Пахмоқ қора булутча –
Қароқчилар кемаси.
Оймомони ўғирлаб
Қочмоқчи у, чамаси.

Эчки-улоқ туш кўриб,
Похол узра ётишар.
Мушукчалар сут сўраб,
Онасига ёпишар... [3;6]
 (“Оқшом”)

Сузиб борар кемача
Елканлари хилпираб.
Ҳайриятки ой ундан
Тушиб қолди ғилдираб. [3;10]
 (“Оймомони ўғирлаш”)

Болага оқшом чўкиб, атроф янада қоронғилашганини “булут ойни тўсди” қабилда асосламоқчи бўлсак, буни оддий ахборот сифатида қабул қилиб қўя қолиши мумкин. Билъакс, юқоридаги шеърни ўқиш асносида оқшом суврати унинг хаёлида ўзгача йўсинда зухурланади... Дарҳақиқат, ойнинг қизғиш-сарик туси, шаклига кўра думалоклиги бир пиёла чойни эслатади. Осмонда сузиб юрган ойнинг булут ортида кўринмай қолиши киши томонидан пиёладаги чойнинг хўплаб тамом қилиб қўйилишига муқояса қилинади. Баъзан бола диққати хаёлдан ҳаётга кўчиб, қизиқиши устун келса, пиёлага чой солиб кўради: чойга

карайди, ойга қарайди. Чойни ҳўплаб, пиёлани бўшатиб кўради. Мушоҳада қилади. Ҳар сафар кеч кириб, осмонга ой чиққанида пиёладаги чой кўз олдига келади. Ва натижада, оқшом манзараси бир умр хаёлида мана шундай жонли, образли тафаккур натижаси ўларок муҳрланиб қолади.

“Оймомони ўғирлаш” шеърда *булут* қароқчилар кемасига ўхшатилади. *Пахмоқ* эпители булутнинг куюқлигини ифодалайди. Бунда ранг символикаси тасвирнинг янада куюқлашувига хизмат қилади. Яъни, *қора* ранг, одатда, ёвузлик, ваҳшийлик, зулмат маъноларини билдириб, *пахмоқ* сўзи билан биргаликда булутнинг сифатини ифода этиши апелляция кучини оширган. Шу билан бирга, кемадагиларнинг разил нияти қора рангга айна мос тушади. “Оқшом”да булут ойни “бир пиёла чой каби ҳўплаган” бўлса, бу шеърда гўё қароқчилар ойни кемаларига солиб, ўғирлаб кетмоқчи бўлишади. Иккинчи бандда “булут” сўзи ишлатилмайди. Балки мазкур бирлик ўрнига “кемача” сўзи “вақтинча омонатга олинад”. Бунда ўхшаётган нарса туширилиб, *истиора* юзага келмоқда. Биринчи бандда ўхшамиш ва ўхшатишмиш баробар қўллангани туфайли истиора орқали ишора қилинаётган сўзни англаб олиш унчалик қийинчилик туғдирмайди. Елканлари ҳилпираб елиб бораётган кема – булут ордидан ойнанинг кўриниши қароқчилар машъум ниятига ета олишмаганини билдиради. Шу ўринда ўқувчи эзгулик тантанасидан қувониб кетади. Кўнгли таскин топиб, ич-ичидан лирик қаҳрамонга ҳамоҳанг “ҳайрият” дея хитоб қилади.

“Ўхшатиш бадий мулоқот жараёнида кўзланувчи информация етказиш (репрезентатив), информацияга ҳиссий муносабатни ифодалаш (экспрессив) ҳамда тингловчига – ўқувчига муайян таъсир ўтказиш (апеллятив) мақсадларнинг ҳаммасига бирдек хизмат қилар экан” [4;165], юқорида таҳлилга тортилган шеърлар мисолида ташбеҳнинг бу уч муҳим вазифаси ҳаминша чамбарчас боғлиқ эканига амин бўламиз.

Ҳайвонот боғига биринчи марта кирган бола бегемот бурнини қумғонга, жирафа бўйнини нарвонга, бақани қари кампирга ўхшатса, бу ҳолат бизга ғайритабиий туюлмайд.

Ана қўпол Бегемот, бурни қумғонни кўринг,

Чайнаб ётар текин ўт, Жираф нарвонни кўринг.

Еган каби қалампир бети бужмоқ, қаранг бир,

Оғзида тиш йўқ «кампир» – Бақа шодонни кўринг. [5;19]

Ташбеҳнинг киноя, измор (яширин), маршрут (шартли) сингари турлари бироз мураккаблиги сабаб ёш китобхоннинг бу ўхшатишларни англаши, ҳазм қилиши қийин кечади. Аммо мутлақ ташбеҳда ташбеҳни юзага келтираётган жузвлар аниқ ифодалангани боис ўқувчи бу ўхшатишлар замиридаги маъно-мазмунни осон илғаб олади. Ҳазал шаклида ёзилган “Ажойибхонага марҳамат!” шеърда ўхшатилаётган ва ўхшаётган нарса ўзаро бақамти келтирилиб, ажойибхонадаги жонзотлар портрети бола кўз ўнгида яққол намоён бўлишига эришилган. (бурун – қумғон, жираф – нарвон, бақа – тишсиз кампир ва ҳ.к.) Жиддий назар солинса, ташбеҳлар шунчаки келтирилмай, улар ортида далиллаш (мотивировка) тасвир тиниклигида алоҳида ўрин тутаётганини илғаш мумкин. Бинобарин, Бегемотнинг қўполлиги бурни қумғондай катталиги билан, Жирафа бўйининг дарозлиги текин ўт кавшаб ётгани билан, Бақанинг бети бужмоқлиги қалампир еганга ўхшаши билан асосланади.

Шеър муваффақиятини таъминлаган омиллардан бири шоирнинг қофия қўллаш маҳоратида кўринади. Асосий қофиялар (қумғон – нарвон – шодон) нинг тўлиқ (тўқ) қофиядан ташкил топганлиги, худди мусажжаъ (сажли) ғазалларда бўлганидек, ички

кофиялар (каламбир – бир – камбир)дан фойдаланилиши оҳангдорликни янада кучайтирган. Албатта, бунда радифнинг вазифасини ҳам унутмаслик зарур. Ўзбек классик адабиётида “Кўринг” радифли ғазаллар бир неча шоирларда учрашини ҳисобга олсак, Анвар Обиджоннинг “Ажойибхонага марҳамат!” шеъри салафлар ижодидан озикланиш самараси эканлиги маълум бўлади.

“Лагерга борган кучукча” шеърида Олапар лақабли итнинг хатти-ҳаракатлари персонификациялаштирилади. Болалар жўр бўлиб қўшиқ машқ қилишганида гўё ит уларга қўшилиб “қуйлайди”, табиат қўйнига сайрга чиқишса, уларга йўлбошчилик қилади. Олапарнинг жамоага қўшилиб футбол ўйнаши, ҳатто шахмат ўйнига фаҳми етиши *муболаға* кучини яна бир қарра оширган.

Гоҳ ҳаммага қўшилиб
Ўйнарни футбол.
У ёки бу томонга
Урар эди гол.
Шахматга ҳам озми-кўп
Етарди фаҳми.
Кўп ютқазган болага
Келарди раҳми. [5;5]

Дарҳақиқат, шеър шунчаки кучукчанинг ғайритабиий хатти-ҳаракатини тасвирлаш вазифасини бажармайди. Унинг замирида ҳайвонот оламига меҳр, ўзаро дўстлик, инсон ва табиат муносабатлари, ҳаёт завқи, умр маъноси, ёрқин келажакка ишонч туйғулари жўш уриб туради.

“Баҳоначилар касалхонаси” шеъри эса бошдан-оёқ *бўрттириш*га асосланади. Ҳайвонлар ишёқмасликдан турли баҳоналар тўқиб доктор – Қуёнга мурожаат қилишади. Бўри Чивин чақиб олганидан, Ит Қўнғиз оёғини босиб олиб майиб қилганидан, Шер Суварак тепганидан, Ҳўкиз Чигиртканинг бебабаб дўппослаганидан шикоят қилади. Эътибор берилса, атайлаб йирик ҳайвонлар кичик ҳашаротларга қарама-қарши қўйилиб, уларнинг хатти-ҳаракатлари муболағали тасвирланади. Натижада ўқувчи ҳайвонларнинг ақлга сиғмайдиган баҳоналаридан қотиб-қотиб кулади. Ўз навбатида, Айик, Эчки, Хачир, От, Каркидон каби баҳоначилар ҳамда Эшак орасидаги антитеза яққол сезилиб турибди. Шеър мана бундай хулосаланади:

Алоҳида хонада
Арслон ухлар шоҳона.
...Ишлар фақат гўл Эшак
Тополмасдан баҳона. [2;85]

Эшакка нисбатан қўлланган “гўл” эпитети *содда, оми, лапашанг, ландавур* маъноларини ифодалайди. Балки Эшак ростдан мана шу сифатларга эгаллиги учун тинмай ишлаётгандир. Ёки бўлмаса, бошқаларнинг арзимас нарсаларни вақт қилиб меҳнатдан қочиши ғазабини кўзгаб, улар бажариши керак бўлган юкни ҳам ўз зиммасига олишга мажбур бўлаётгандир. Нима бўлганда ҳам, Эшакнинг хатти-ҳаракати ўқувчида салбий муносабат уйғотмайди. Балки унга нисбатан қалбдан раҳм-шафқат, меҳр, ачиниш туйғуларини ҳис қилади. Эртақнамо бошланмага эга шеърнинг аста-секинлик билан ижтимоий мазмун касб эта бориши шунинг англатадики, жамиятда ҳар бир шахс ўз зиммасидаги вазифани сидқидилдан, оғишмай бажариши лозим. Акс ҳолда бировларнинг

меҳнати эвазига кун кўриш, текинхўрлик, зўравонлик охир оқибат кишилар ҳаётида норозилик, келишмовчилик, парокандаликни келтириб чиқаради. Бу эса бутун бир жамиятнинг таназулга юз тутиши демакдир.

Хусни таълил – чиройли далиллаш санъати бўлиб, бунда шоир бирор реал воқеа-ҳодисани унга боғлиқ бўлмаган бошқа воқеа-ҳодиса орқали далиллашга ҳаракат қилади. Дарҳақиқат, “хусни таълил санъатига хос фазилатлардан бири ўқувчи кўзи олдида ёрқин, ҳаётий манзара, лавҳани гавдалантиришдир. Бу санъат, албатта, ҳаётий лавҳалар, афсоналар, ҳикоятларга асосланади” [6:31]. “Глобусга ёзилган шеър”да воқелик афсона ёки ҳикоятга эмас, айнан ҳаётий воқеа асосига қурилади. Лирик қаҳрамон онгида худдики ит дунёни бир айланиб чиққандай таассурот пайдо қилади. Ер айлана бўлгани учун шимол томонга қараб қочган ит эртасига жануб томондан кириб келгандай туюлади.

Кувсам,
Тўрткўз итимиз –
Қалин қорга солиб из,
Парво қилмай шамолга,
Қочган эди шимолга.
Эртаси
Сал босилиб,
Очкаб, тили осилиб,
Тақдирига бериб тан,
Кириб келди жанубдан.
Тушунмовдим ўшанда, –
Ер юмалоқ экан-да! [5;73]

Кўринадики, бу шеърда Олапар (“Лагерга борган кучукча”)га ўхшаб Тўрткўзга ортиқча сифат ёки ғаройиб ҳислат тиркалмайди. У бошқа итлар каби оддийгина ит. Ҳаракатида ҳам нотабиийлик йўқ: шимолга қочиб, жануб томондан уйига қайтиб келди. Аммо Тўрткўзнинг бу “қилиғи” лирик қаҳрамон – болада умуман бошқача хулоса, бошқача ҳолат пайдо қиладики, натижада ҳозирга қадар ўзига номаълум бўлган сирнинг тагига етгандай, ноёб топилмани қўлга киритгандай бўлади: “Ер юмалоқ экан-да!”

Кези келганда, Анвар Обиджоннинг “Глобусга ёзилган шеър” ва таниқли болалар шоири Ҳ.Имонбердиевнинг “Ўқ” шеъри ўртасида муайян ўхшашлик борлигини ҳам қайд этиш фойдадан ҳоли бўлмайди. Анвар Обиджон бола – ит муносабатлари воситасида хулосани очиқ баён қилса, Ҳ.Имонбердиевда ернинг думалоқлиги физик қонуниятларга асосан маълум нуқтадан ҳаракатланишни бошлаган жисм яна аввалги нуқтага қайтиши билан изоҳланади. Яъни, ёвуз одам отган Ўқ “қора ажал кўлида” учиб борар экан, Жайронга дуч келиб қолади. Жайрон уйида боласи кўзи тўрт бўлиб кутаётгани айтиб ялиниб-ёлворади. Нишондан воз кечган Ўқ Чинорга юзланади. Чинор бағридаги уяларда полапонлар борлигини айтади. Ноилож қолган Ўқ шахд билан Ерга санчилмоқ бўлиб шўнғийди. Ер “Сенсиз ҳам, эй масҳара, Юрак-бағрим ўчмас доғ, Юз мингта ўчмас яра” деб рақибини инсофга қақиради. Ўқ ўқлигидан пушаймон бўлиб йўлида давом этади.

Ер думалоқ эмасми,
Ҳолдан толган пайти у,
Буни қарангки, асли
Учган жойга қайтди у. [7;53]

Шум киши кимларнидир пойлаб, тиш қайраганча иккинчи ўқни жойларди. Шу пайт аввал отган ўқи келиб шундоқ орқасига санчилади... “Ёмонлик жазосиз қолмайди”, “Қайтар дунё”, “Қилмиш – қидирмиш” мақоллари “Ўқ” шеърининг асосий хулосасини ташкил этади.

REFERENCES

1. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006.
2. Обиджон А. Жуда қизиқ воқеа. – Тошкент: Юлдузча, 1987.
3. Обиджон А. Баҳромнинг ҳикоялари. – Тошкент: Ёш гвардия, 1980
4. Мамажонов З. Мумтоз шеърининг санъатларнинг назарий таснифи (ўхшатиш асосидаги санъатлар). – Тошкент: Академнашр, 2016.
5. Обиджон А. Масхарабоз бола. – Тошкент: Ёш гвардия, 1986.
6. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999.
7. Имонбердиев Ҳ. Бир кунлик мўъжиза. – Тошкент: Чўлпон, 1999.

EFFECTIVE METHODS OF LEARNING ENGLISH GRAMMAR

Mukarrama Bekzodovna Jumayeva

Samarkand state institute of foreign languages, English II faculty,
4th year student of foreign language and literature

Mahmudova Madina Shukhratovna

Student of Jizzakh State Pedagogical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368578>

Abstract. *In this article, applicants are given ideas about the use of innovative technologies in the process of learning English grammar and ways to improve efficiency through these methods.*

Keywords: *effective methods, grammar, quality level, grammar–translation methods, traditional methods, picture and video lessons.*

Introduction: Today, many important works are being carried out in our country in order to ensure the implementation of the decisions made by our president regarding measures to further improve the system of learning foreign languages. As we know, it is very important to take into account the age and psychological state of applicants when learning a foreign language. It is necessary to pay special attention to it, especially when learning English. In the decisions of the President, attention was paid to this issue, i.e. grammar material is not provided to first graders in foreign language teaching.

Now, the information is given a brief definition of grammar here. According to the definitions given in the dictionaries, grammar is a system of rules and principles followed in the construction of oral and written speech; is a science that studies the structure of words and sentences.

At first glance, English grammar may seem like the most difficult set of rules to learn. However, the real truth is not like that. As difficult, confusing and boring as English grammar may seem, it can become one of the simplest and easiest things in the world for an applicant to learn in a matter of seconds. Only desire is enough for this! Observations confirm that the demand for learning the English language or English grammar has increased several times over the last period. This indicator not only motivates the increase of new grammar resources and scientific articles, but also motivates to think about ways to learn English grammar more easily. Based on the above requirement, in this article I decided to make the following recommendations based on my knowledge and experience regarding the easy learning of English grammar. I hope that they will serve as effective methods for applicants who are just starting to study English grammar or who are continuing to study grammar.

In order to learn English grammar thoroughly and most importantly easily in months, it is necessary to follow these tried and tested, reliable and simple instructions that give good results:

1. Before learning English grammar, you need to understand Uzbek grammar well.

A person who does not know his mother tongue cannot learn a foreign language perfectly. It is very good to start learning English grammar, but learning the grammar of a foreign language will be easier if you study the grammar of the Uzbek language first or repeat the existing knowledge. Despite the fact that English and Uzbek grammars are very different in terms of structure, origin and study, the basic grammar concepts used in language learning are the same in these two languages. Therefore, it is possible to better understand English grammar by comparing,

contrasting, and combining common concepts. The better one knows one's mother tongue, the better one understands its grammar rules, the easier it is to learn English grammar.

2. Do not just learn English. Live inside the English language!

It is very difficult to understand the grammar of a language by simply learning it. To learn English grammar easily, it is not enough to memorize grammar rules, read grammar books or attend boring grammar classes over and over again. The first step in facilitating the learning of grammar is to understand the meaning of each of its rules, feeling the whole structure of the grammar of the language. In a word, in order to learn grammar, it is necessary to understand it at the level of being able to feel it with the whole body and to be able to introduce this concept into mental life. How can this be done? The applicant wants to learn the subject of the numeral in English grammar. For this, it is necessary not only to read the rules about the number. They should take a pen and a new sheet of paper and create for themselves the simplest, most understandable, most interesting rule that they can imagine about the topic. If necessary, he should record additional concepts. But these writings should not be as complicated as in the books, the main thing is that they should be natural in harmony with the views of the applicant! Only then, concepts of the number topic that are suitable for the applicant, understandable and, most importantly, convenient for him to learn, will begin to appear. In this way, he can easily learn English grammar based on his wishes, style, and views, adapting each topic to himself. It is not the external environment that is important, but the most important thing is the attitude towards the work being done.

3. Learn how to study.

What is the best way to prepare a lesson? This is what the applicant needs to understand well. Some people learn better by hearing, others by seeing or doing. If it is easy to learn by listening, he can read the grammar rules on the phone record his voice, and then listen to it all day long. If you learn well by watching, you can learn English grammar with the help of slides and video lessons. If it is easier to learn by doing, he should try to do more than usual exercises on the topic and apply more of the learned grammar rule in practice.

4. It is necessary to make effective use of existing knowledge.

Does the applicant speak Russian well? If he knows, he can effectively use this knowledge in the process of learning English. Russian grammar is very close to English grammar. This ratio can be used to gain new knowledge by comparing two languages. In the process of carefully studying the similarities and differences between Russian and English grammar, you can learn a lot of new concepts.

5. The applicant should learn the language together with a friend.

Compared to learning alone, learning by competing with someone or sharing ideas is a much more effective way. As much as possible, the applicant should keep in touch with his friend who is studying English grammar. He can often have questions and answers with him on the topic of grammar. If there is no close acquaintance or friend to study English grammar with, such a partner can be found by peers studying at local language centers or students at the university they are studying, and in the most difficult cases, users of English language learning sites on the Internet, for example, he can find a partner to learn the language together among the members of the English language learning groups on the Telegram social network.

6. Do not be afraid to make mistakes.

Learning grammar is about gaining understanding by constantly making mistakes and correcting them. During the period of learning grammar, the applicant may feel bad as a result of making mistakes when performing exercises on one or another topic, his enthusiasm for learning may decrease and, as a result, he may spend more energy on regretting his mistakes than on learning. When they know that learning by making mistakes is interesting, useful and memorable, the above bad feelings can never stop them. Do not be afraid to make mistakes when learning English grammar. Even if there is a mistake, the applicant should try to express his opinion on the topic.

7. The applicant must repeat what he has learned often.

It is better to spend 3 minutes every day repeating a grammar rule that you have learned once than spending 3 hours once a week. The main focus should be on how often the repetition is carried out, not how long the repetition process lasts. If the applicant does not repeat the knowledge he has learned, he should not forget that he may be separated from this knowledge in a short time. Knowledge is strengthened only by repetition. The applicant can repeat the existing knowledge by doing the grammar exercises in the English grammar exercise set, reading grammar rules, or conducting grammar questions and answers with a friend.

8. Learning by teaching is an effective method.

It is possible that the applicant has not yet mastered the grammar of the English language, but he has memorized the smallest, simplest concepts well. In this case, it is very important for a younger brother, an acquaintance or a complete stranger who is interested in learning English to thoroughly explain the grammar rule he knows well, and to teach it to another person. To teach someone something, you have to repeat this knowledge over and over again, research and look for easier ways to explain it better. This means that the topic will be repeated and studied on its own. To teach someone English, it is not necessary to be a senior teacher, to know English at a professional level.

Conclusion: *The above recommendations for learning English grammar are just some of the thousands of ways to learn. Apart from these, there are many ways to learn English grammar easily. To implement them, the student must have deep knowledge of grammar, of course. At the same time, learning grammar is a special science. It is necessary for every student of English to master this science. Summarizing the above points, it is desirable for applicants to learn English grammar in a fun way. However, it is worth mentioning that as an interesting and effective way to learn grammar, the student must first fully understand the grammatical material of the topic and only after that he should use them to clarify and strengthen the material.*

REFERENCES

1. **Bakhrom, K., & Mukarrama, J. (2022). THEORETICAL BASICS FOR ENGLISH TEACHING. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 157-158.**
2. **G. Djumambetova, B. Khabibullaeva, & M. Jumayeva (2022). DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF PROVERBS IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES. Science and innovation, 1 (B5), 106-107. doi: 10.5281/zenodo.7005635**
3. **Jumaeva Mukarrama, Azimov Jasurbek, & Saidov Kamoliddin. (2022). TEACHING LISTENING SKILLS IN ENGLISH. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(06), 252–255. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HB7Y9>**

4. *Jumayeva, M. (2022). ISLOM MA'RIFATINING TA'LIM-TARBIYA SIVILIZATSIYASIGA TA'SIRI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(8), 41–44. izвлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3419>*
5. *Jumayeva, Mukarrama Bekzodovna (2022). OLIY TA'LIMDA INNOVATSION USUL VA VOSITALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 20), 214-226. doi: 10.24412/2181-1784-2022-20-214-226*
6. *M. Jumayeva (2022). CHARACTERISTICS OF VERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Science and innovation, 1 (B7), 711-714. doi: 10.5281/zenodo.7264531*
7. *M. Jumayeva (2022). EFFECTIVE CREATIVE WAY OF ERKIN VAHIDOV. TRANSLATOR, POET, HERO OF UZBEKISTAN.. Science and innovation, 1 (B5), 404-409. doi: 10.5281/zenodo.7059373*
8. *M. Jumayeva (2022). UYG'ONISH DAVRI ALLOMALARINING PEDAGOGIKA VA TA'LIMTARBIYAGA O'ZGACHA YONDASHUV ASOSIDAGI QARASHLARI TAHLILI. Science and innovation, 1 (B5), 26-29. doi: 10.5281/zenodo.6990805*
9. *M. Jumayeva, & M. Jumayeva (2022). THE IMPORTANCE OF FEATURE FILMS IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. Science and innovation, 1 (B7), 581-583. doi: 10.5281/zenodo.7257719*
10. *M. Jumayeva, & M. Mahmudova (2022). INGLIZ TILIDA TALAFFUZI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI. Science and innovation, 1 (B5), 263-265. doi: 10.5281/zenodo.7027100*
11. *Maxmudjonov Ibroximjon, & Jumayeva Mukarrama. (2022). HOZIRGI KUN YOSHLARINI IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA KIRISHISHIDA CHET TILLARINI O'RGATILISHI VA UNING AHAMIYATI. Involta Scientific Journal, 1(5), 178–182. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/119>*
12. *Mukarrama Bekzodovna Jumayeva (2021). INTERACTIVE METHODS USED IN PRIMARY SCHOOLS. Scientific progress, 2 (4), 881-885.*
13. *Turdieva Umidaxon, & Jumaeva Mukarrama. (2022). SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE. Academic Research Journal, 1(3), 16–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880388>*
14. *Umidjon, G., & Mukarrama, J. (2022). USED IN LESSON PROCESSES EFFICIENCY OF INTERACTIVE METHODS. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMYIY JURNALI, 161-162.*

**PRACTICAL METHODS OF CULTURE-BASED LANGUAGE TEACHING IN
ENGLISH CLASSES**

Mukarrama Bekzodovna Jumayeva

Student of Samarkand state institute of foreign languages

Shaymardanova Mukhlisa Usmanovna

2nd year student of Faculty of Foreign Philology, Termiz State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368582>

***Abstract.** This article presents practical methods of teaching foreign languages and observational data on them. Every language is a part of culture. Awareness of foreign cultures should be considered as an important component of learning and teaching English. Therefore, it is appropriate for teachers to include cultural components in English language teaching in order to maximize student learning.*

***Keywords:** practical methods, culture and language, modern pedagogy and techniques, cultural components, importance of teaching culture.*

Introduction: It can be seen that there is a great connection between culture and language. Every language is a part of culture. English cultural awareness should be seen as an important component of English language learning and teaching. Therefore, teachers need to include cultural components in English language teaching to maximize student learning. In particular, cultural students can develop critical and analytical thinking, problem solving, communication and other skills that can contribute to their future character and professional careers.

In addition, culture helps to increase their imagination, initiative, cultural connections and respect for other people's customs, traditions and even religions that are symbols of human dignity. However, teaching cultural knowledge is really difficult. Teachers should be familiar with the differences between linguistics. Teachers can provide cultural information and teach students how to express themselves appropriately in different situations. The main point is how to do different methods in teaching different cultures. Thus, according to scientists, there is a technique for teaching culture, which presents them in eight groups. It includes the followings:

1. creating a real classroom environment;
2. provision of cultural information;
3. solving cultural problems;
4. behavioral and affective aspects;
5. cognitive approaches;
6. the role of literature and humanitarian sciences;
7. influencing the target culture in real life;
8. use of cultural community resources.

The real classroom environment, with its unique features, such as exhibits, posters, bulletin boards, maps, and multimedia tools, plays a major role in foreign language teaching. They can create a visual and tangible presence of another culture, especially in a situation where the language and culture are taught far from the target country.

This especially includes role-play and simulation, and encourages them to act as a member of another culture. Dramatization makes cultural differences vivid and memorable because drama reflects reality.

A **minidrama** is a scene or series of scenes from everyday life depicting culturally significant behavior. There are often instances of miscommunication in the scenes. The skit is read, seen on video, or acted out. Each skit is followed by a discussion. After the mini-drama, the teacher verbally discusses with the students what they understood and what positive and negative aspects they felt.

Cognitive approaches. This approach is illustrated by the example of student research. Research is also necessary to clarify new things and is an effective way to work independently. In addition, research is the study of a phenomenon, phenomenon, or field that can expand the target cultural knowledge. Research can be large or small due to the difficulty of the given topic. As the saying goes, "In order to research, one must first have a topic," a topic can be a problem, research, or an area that needs to be explored to gain more information or to confirm or refute existing knowledge. The topic is chosen by the teacher or students. At this time, the topic should be suitable for the age, gender and level of knowledge of the students, it is not so easy and difficult to identify and collect materials for use. Sometimes it is possible to combine all the ideas in a small group study and collect the most suitable materials from the library or websites, because it can create a friendly atmosphere and save several hours.

The role of literature and humanities. This method is considered a suitable learning tool for teaching culture. Because, first of all, it is related to all the previously mentioned approaches. Second, in the past, literature was the most popular way to introduce different cultures. As we have said, literature cannot escape its cultural influence, and literature is a response to the relationship between the culture of the students and the readers of the presented literature.

The goal is that culture is developed by literature, and teachers need to know what material is most effective for students. Because readers should not get bored easily and quickly due to difficult and wrong reading. However, it is not enough to give only verbatim texts. At this time, teachers should help students to understand the purpose, meaning, problems and cultural terms correctly, and prevent some cultural misunderstandings in students' minds.

Real life impact of target culture. Regardless of whether English classrooms are decorated with authentic materials, students will have many discussions until they create a learning culture in real life, they will have some problems in understanding the culture. For this, the English teacher and the students can communicate online with real English people using modern devices, and the best way to strengthen the knowledge of the target culture is by visiting the classroom, conducting interviews, and visiting other countries. Currently, branches of several foreign institutions are opening in almost every region of our country. There are several English specialists who teach English in these universities. It is also very good to visit these universities with students outside of the classroom and communicate live with these specialists.

These learning styles are necessary to make sure that all the information is true or false, and nothing is better than for the students to witness the real culture without any subtleties.

Use of cultural community resources. When learning a target language with a culture, we may have problems finding the correct translation or equivalents of some terms. Everyday environments can be used as authentic training for learning language and culture. At the same time, the period of language learning and adaptation to cultural differences can be shortened due to local people, real cultural events, etc.

Conclusion: By conclusion way, learning and teaching a language does not depend only on grammar, lexis or vocabulary, but requires cultural characteristics and features. This is because

language use is generally related to social and cultural values. To do this, teachers must combine all lessons with effective practical methods of developing the target culture and imagination of students. In this context, intercultural competence can be considered as the fifth skill of English language learners.

REFERENCES

15. *Bakhrom, K., & Mukarrama, J. (2022). THEORETICAL BASICS FOR ENGLISH TEACHING. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 157-158.*
16. *Brian Cullen. (2004). Practical Techniques for Teaching Culture in the EFL Classroom. (I-TESL-J) <http://iteslj.org/techniques/Cullen-Culture.html> (accessed 23/07/2004).*
17. *G. Djumambetova, B. Khabibullaeva, & M. Jumayeva (2022). DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF PROVERBS IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES. Science and innovation, 1 (B5), 106-107. doi: 10.5281/zenodo.7005635*
18. *Jumaeva Mukarrama, Azimov Jasurbek, & Saidov Kamoliddin. (2022). TEACHING LISTENING SKILLS IN ENGLISH. *Academica Globe: Inderscience Research*, 3(06), 252–255. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HB7Y9>*
19. *Jumayeva, M. (2022). ISLOM MA'RIFATINING TA'LIM-TARBIYA SIVILIZATSIYASIGA TA'SIRI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(8), 41–44. *извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3419>**
20. *Jumayeva, Mukarrama Bekzodovna (2022). OLIY TA'LIMDA INNOVATION USUL VA VOSITALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 20), 214-226. doi: 10.24412/2181-1784-2022-20-214-226*
21. *Liu Renqing. (2004). Research for Gaining Knowledge. *English Educational Research (Iedn)*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 235-249.*
22. *M. Jumayeva (2022). CHARACTERISTICS OF VERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Science and innovation*, 1 (B7), 711-714. doi: 10.5281/zenodo.7264531*
23. *M. Jumayeva (2022). EFFECTIVE CREATIVE WAY OF ERKIN VAHIDOV. TRANSLATOR, POET, HERO OF UZBEKISTAN.. *Science and innovation*, 1 (B5), 404-409. doi: 10.5281/zenodo.7059373*
24. *M. Jumayeva (2022). UYG'ONISH DAVRI ALLOMALARINING PEDAGOGIKA VA TA'LIMTARBIYAGA O'ZGACHA YONDASHUV ASOSIDAGI QARASHLARI TAHLILI. *Science and innovation*, 1 (B5), 26-29. doi: 10.5281/zenodo.6990805*
25. *M. Jumayeva, & M. Jumayeva (2022). THE IMPORTANCE OF FEATURE FILMS IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation*, 1 (B7), 581-583. doi: 10.5281/zenodo.7257719*
26. *M. Jumayeva, & M. Mahmudova (2022). INGLIZ TILIDA TALAFFUZNI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI. *Science and innovation*, 1 (B5), 263-265. doi: 10.5281/zenodo.7027100*
27. *Maxmudjonov Ibroximjon, & Jumayeva Mukarrama. (2022). HOZIRGI KUN YOSHLARINI IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA KIRISHISHIDA CHET TILLARINI O'RGATILISHI VA UNING AHAMIYATI. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 178–182. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/119>*
28. *Mukarrama Bekzodovna Jumayeva (2021). INTERACTIVE METHODS USED IN PRIMARY SCHOOLS. *Scientific progress*, 2 (4), 881-885.*

29. Turdieva Umidaxon, & Jumaeva Mukarrama. (2022). SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE. *Academic Research Journal*, 1(3), 16–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880388>

30. Umidjon, G., & Mukarrama, J. (2022). USED IN LESSON PROCESSES EFFICIENCY OF INTERACTIVE METHODS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 161-162.

УЎТ:631.82:631.86:631.619:631.416

МИНЕРАЛ ВА ОРГАНИК ЎҒИТЛАР ҲАМДА ФОСФОГИПСНИ ТАҚИР-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ҲАМДА ҲАРАКАТЧАН ФОСФОР ВА АЛМАШУВЧАН КАЛИЙ МИҚДОРЛАРИГА ТАЪСИРИ

Имамов Фозилжон Зокиржонович

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти 3 босқич таянч докторанти
e-mail: foziljon.imamov@mail.ru

Ортиқов Тўлқин қўчқорович

б.ф.н., доцент Самарқанд давлат университети Агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги институти
e-mail: ortikovt@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368616>

***Аннотация.** Мақолада Сурхондарё вилоятининг сугориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлари унумдорлиги ҳамда ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий миқдорлари ўзгаришига минерал ва органик ўғитлар ҳамда фосфогипс(ФГ) таъсири баён этилган. Тупроқнинг озиқ режими, асосан, ҳаракатчан озиқ моддалар миқдори ва бу миқдорнинг динамикаси билан белгиланади. Чунки, ҳаракатчан озиқ моддалар ўсимлик озиқланишида бевосита иштирок этади ва ўсимлик минерал озиқланишини белгилайди. Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, тупроқнинг мелиоратив ҳолатини ҳисобга олган ҳолда минерал ўғитлар фонида 30 т/га қорамол гўнги ҳамда 2 ва 4 т/га ФГ ни қўллаш тупроқ унумдорлиги ва агрохимёвий хоссаларини ижобий томонга ўзгартириб, тупроқдаги ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий миқдорини назорат вариантыга нисбатан ортишини таъминлади. Тадқиқот натижаларига кўра, май ойининг биринчи декадасида N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ фонида 30 т/га гўнг ҳамда 2 ва 4 т/га ФГ қўлланилган (9;10) вариантларда ҳаракатчан фосфор миқдори тупроқнинг 0-30 см қатламида мос равишда 38,2 ва 38,7 мг/кг ни ташиқил этган ҳолда назорат вариантыга нисбатан тегишлича 18,2 ва 18,7 мг/кг га юқори, алмашувчан калий миқдори эса 290 ва 300 мг/кг ни ташиқил этиб, назорат вариантыга нисбатан 90 ва 100 мг/кг га кўп бўлди.*

***Калит сўзлар:** сугориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлар, ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий, минерал ва органик ўғитлар, фосфогипс.*

***Аннотация.** В статье описано влияние минеральных и органических удобрений и фосфогипса (ФГ) на плодородие орошаемых такырно-луговых почв Сурхандарьинской области и изменение количества подвижного фосфора и обменного калия. Питательный режим почвы в основном определяется содержанием подвижных элементов питания и динамикой этого количества. Потому что подвижные питательные элементы принимают непосредственное участие в питании растений и определяют минеральное питание растений. По результатам исследования, совместное применение 30 т/га навоза крупного рогатого скота, а также 2 и 4 т/га ФГ с учетом мелиоративного состояния почвы на фоне минеральных удобрений изменило плодородие почвы и агрохимические свойства в положительную сторону, и обеспечило увеличение содержания подвижного фосфора и обменного калия в почве по сравнению с контрольным вариантом. По результатам исследований, в вариантах, где вносили 30 т/га навоза и 2 и 4 т/га ФГ, в первой декаде мая на фоне N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ (9;10) содержание подвижного фосфора в слое*

почвы 0-30 см составило 38,2 и 38,7 мг/кг соответственно, что было выше контрольного варианта на 18,2 и 18,7 мг/кг соответственно, а количество обменного калия составило 290 и 300 мг/кг, что на 90 и 100 мг/кг больше, чем в контроле.

Ключевые слова: орошаемые такырно-луговые почвы, подвижный фосфор и обменный калий, минеральные и органические удобрения, фосфогипс.

Abstract. The article describes the effect of mineral and organic fertilizers and phosphogypsum (PhG) on the fertility of irrigated takir-meadow soils of the Surkhandarya region and the change in the amount of mobile phosphorus and exchangeable potassium. The nutrient regime of the soil is mainly determined by the content of mobile nutrients and the dynamics of this amount. Because mobile nutrients are directly involved in plant nutrition and determine the mineral nutrition of plants. According to the results of the study, the combined use of 30 t/ha of cattle manure, as well as 2 and 4 t/ha of FG, taking into account the ameliorative state of the soil against the background of mineral fertilizers, changed soil fertility and agrochemical properties in a positive direction, and ensured an increase in the content of mobile phosphorus and exchangeable potassium in the soil compared with the control variant. According to the research results, in the variants where 30 t/ha of manure and 2 and 4 t/ha of FhG were applied, in the first ten days of May, against the background of N250P175K125 (9;10), the content of mobile phosphorus in the soil layer of 0-30 cm was 38.2 and 38.7 mg/kg, respectively, which was higher than the control variant by 18.2 and 18.7 mg/kg, respectively, and the amount of exchangeable potassium was 290 and 300 mg/kg, which is 90 and 100 mg/kg more than in control.

Key words: Irrigated takyr-meadow soils, mobile phosphorus and exchangeable potassium, mineral and organic fertilizers, phosphogypsum.

Кириш. Бугунги кунда кишлок хўжалиги экинларидан олинадиган ҳосил салмоғини кўпайтиришда, тупроқ унумдорлигини саклаш ва ошириш энг долзарб вазифа ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш энг аввало тупроқ таркибидаги ҳаракатчан озик элементларининг миқдорига боғлиқ. Экин майдонлари тупроғининг таркибидаги бундай ҳаракатчан озик моддаларнинг йиғиндиси, тупроқ унумдорлигини белгиловчи кўрсаткичлар қаторига киради.

Фосфогипс ва минерал ўғитларни карбонатли қора тупроқлар унумдорлигига таъсири тадқиқот қилинганда, улар таъсирида тупроқдаги озик моддалар миқдори паст кўрсаткичдан, ўрта ва юқори таъминланганлик даражасига ўтиши аниқланди. Унга кўра, фосфогипсни 3; 6 ва 12 т/га меъёрларининг ҳар бири билан, аммофос ва аммикли селитрани мос равишда 70; 100 кг/га меъёрида қўллаш тупроқдаги нитратли азотни 21,3; 22,4; 21,9 мг/кг гача, ҳаракатчан фосфорни 32,3; 33,7; 35,8 мг/кг гача алмашувчан калий миқдорини эса 328; 322 ва 324 мг/кг гача ортишини таъминлади. В.С.Цховребов, А.Б.Умаров, В.И.Фаизова, Л.А.Сенькова, А.А.Новиков [1].

Тупроқ озик режими тупроқ унумдорлиги ва ўсимликларнинг ўсиш ҳамда ривожланишига таъсир қиладиган асосий агрономик фактор ҳисобланади. Шундай экан озик моддалар билан юқори таъминланган тупроқларда кишлок хўжалик экинлари яхши ўсади, ривожланади ва юқори ҳосил беради. Уларни ўсимликлар ҳаракатчан шаклда ўзлаштиради. Шунинг учун тупроқ озик режимини аммоний ва нитрат шаклидаги азот билан биргаликда, ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий ташкил этади.

Тадқиқот объекти ва услубияти. Тадқиқотнинг объекти сифатида Сурхондарё вилояти Бандихон туманида тарқалган суғориладиган тақир ўтлоқи тупроқлар фосфогипс, минерал ва органик ўғитлар ҳамда ингичка толали “Сурхон-14” гўза нави танланган.

Дала тажрибаси 12 вариантдан иборат бўлиб, барча вариантлар 4 та қайтариқ 48 та пайкал ва 2 ярусда жойлаштирилди. Тажрибаларни ўтказиш, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш ва таҳлил қилиш “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в полевых хлопковых районах” (1963) асосида, ЎзПИТИнинг (1981) услубий қўлланмасига мувофиқ амалга оширилди [3]. Тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдори Б.П.Мачигин, алмашинувчи калий миқдори эса В.П.Протасов усулларида аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ўтказилган таҳлил натижаларининг кўрсатишича, тупроқдаги ҳаракатчан фосфор динамикаси ҳам худди минерал азот каби бўлиб, минерал ўғитлар фонида қўлланилган органик ўғит (гўнг) таркибидаги органик кислоталар тупроқдаги фосфорнинг эрувчанлигини ошириши, намлик ва ҳарорат ўзгариши билан фосфатлар миқдори баҳор ва ёз ойларида ортиб, гўза ўсув даври охирида ўсимликларни ўзлаштириши ва тупроқ ҳароратини пасайиши туфайли бироз камайиши кузатилди.

Ўғитсиз назорат вариантыда табиий шароитда тупроқда ҳаракатчан фосфор миқдори ўсув даври охиригача камайиши кузатилди. Ўсув даври охирида тупроқда ҳаракатчан фосфор миқдори сезиларли камайди. Бу ҳолат бутун ўсув даври давомида кузатилди. Тупроққа 30 т/га гўнг қўлланилган вариантда тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорига таъсири $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га қўлланилган вариантга нисбатан кучсиз бўлди, лекин узок давомийликдаги таъсирга эга бўлди, бунга гўзанинг ўсиши ва ривожланишида кўришимиз мумкин. Минерал ўғитлар фонида органик ўғитлар 30 т/га гўнг қўлланилган 8 вариантда ҳам тупроқда ҳаракатчан фосфор миқдори сезиларли равишда ошди. Бундан ташқари, минерал ўғитлар фонида 30 т/га гўнг ҳамда 2 ва 4 т/га ФГ ни биргаликда қўллаш минерал ва органик ўғитлар алоҳида қўлланилган вариантларга нисбатан тупроқда ҳаракатчан фосфор миқдорини ортишига олиб келди. Масалан, ўғитсиз назорат вариантыда 15 майда тупроқнинг ҳайдалма қатламида ҳаракатчан фосфор миқдори 20,0 мг/кг, $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ т/га гўнг вариантыда 35,7 мг/кг бўлган бўлса, минерал ўғитлар фонида 30 т/га гўнг ҳамда 2 ва 4 т/га ФГ қўлланилган 9-10 вариантларда тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдори назорат вариантыга нисбатан мос равишда 18,2 ва 18,7 мг/кг, $N_{250}P_{175}K_{125}+30$ т/га гўнг вариантыга нисбатан 2,5 ва 3,0 мг/кг га ортанлиги аниқланди (1 - жадвал).

Бир қанча тадқиқочи олимлар [Khalifa K.](#), [M. Al-Chammaaand](#), [F. Al-Ain](#) томонидан ўсимликлар ўсиши ва ривожланишидаги азот алмашинувида калий энг муҳим аҳамиятга эга эканлиги исботланган [3].

Органик ўғитлар ҳамда турли меъёрдаги фосфогипс минерал ўғитлар фонида қўлланилганда тупроқдаги алмашувчан калий миқдорига ҳам ижобий томонга ўзгарди. Бунда тупроқнинг мелиоратив ҳолати, агрофизик ва агрохимёвий хоссалари яхшиланиши ва азотли ўғитлар ҳисобига тупроқдаги нитрификация жараёнининг кучайиши тупроқда нитратлар миқдорини оширди, у эса тупроқдаги бирламчи ва иккиламчи минералларни парчаланишини жадаллаштириб, таркибида калий сақлайдиган алюмосиликатларни

эрувчанлигини оширади, бу эса тупроқда алмашувчан калий миқдорини ортишига олиб келди.

Ўғит қўлланилмаган (назорат) вариантда ўсимликнинг бутун вегетация даври давомида тупроқда алмашувчан калий миқдори камайиб, мавсум охирида минимум кўрсаткичда бўлди. Буни тупроқдаги табиий алмашувчан калийни ўсимлик томонидан ўзлаштирилиши билан ҳам изоҳлаш мумкин.

Тупроқда алмашувчан калийнинг энг юқори миқдори 30 т/га гўнг ҳамда 2 ва 4 т/га меъёрдаги фосфогипс минерал ўғитларнинг N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ фонида қўлланилганда кузатилиб, 15 май санасида иккала вариантда ҳам алмашувчан калий миқдори тупроқнинг хайдов қатламида мос равишда 290-300 мг/кг ни ташкил этиб, ўғит қўлланилмаган назорат вариантыга нисбатан 90-100 мг/кг га, N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ вариантыга нисбатан 40-50 мг/кг га юқори бўлди.

1-жадвал

Минерал ва органик ўғитлар ҳамда фосфогипс тупроқдаги ҳаракатчан фосфор (P₂O₅) миқдорининг ўзгаришига таъсири, уч йиллик ўртача (2020-2022 й).

№	Тажриба вариантлари	(P ₂ O ₅) миқдори, мг/кг тупроқда											
		15.04		15.05		15.06		15.07		15.08		15.09	
		0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50
1	Назорат	20,4	16,5	20,0	16,2	19,0	15,3	17,3	14,4	16,6	14,1	15,3	13,7
2	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅	28,6	24,5	29,5	25,7	30,6	27,0	35,6	21,4	29,4	22,4	23,6	19,2
3	30 т/га гўнг	25,7	22,6	27,6	23,4	26,6	25,3	25,3	21,8	26,3	22,7	25,5	21,1
4	2 т/га ФГ	22,5	19,6	23,3	20,0	22,7	19,6	20,6	17,6	19,5	17,5	18,7	15,6
5	4 т/га ФГ	23,4	20,2	24,1	20,8	23,4	20,1	21,4	18,2	19,9	18,2	18,3	16,2
6	30 т/га гўнг+2 т/га ФГ	27,7	24,5	29,6	25,3	28,6	27,6	27,3	23,6	27,7	24,5	28,7	22,4
7	30 т/га гўнг+4 т/га ФГ	28,6	25,6	30,4	26,4	28,7	27,8	27,3	23,8	28,9	25,5	29,3	23,5
8	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг	33,5	27,0	35,7	28,2	34,0	32,5	37,6	28,5	34,7	30,8	32,7	26,5
9	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг+2 т/га ФГ	36,8	29,4	38,2	30,5	36,1	34,8	38,8	30,6	36,5	32,5	34,7	28,6
10	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг+4 т/га ФГ	37,5	30,5	38,7	31,6	37,3	35,3	38,5	32,4	36,8	32,8	35,5	29,4
11	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +2 т/га ФГ	30,5	26,4	30,4	26,7	32,0	28,5	36,6	23,7	30,3	24,5	26,5	21,4
12	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +4 т/га ФГ	31,6	27,2	30,5	26,5	32,6	28,8	36,7	24,1	31,4	25,2	27,4	21,7

Қолган вариантларда ҳам худди шундай ортиб бориш тенденцияси кузатилди, яъни бу кўрсаткичлар N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ фонида 30 т/га гўнг қўлланилган вариантда 280 мг/кг ни ва ушбу фонда 2 ва 4 т/га фосфогипс қўлланилган (11-12) вариантларда эса тегишлича 260 ва 262 мг/кг ни ташкил этди (2 - жадвал).

Таҳлил натижаларига кўра, ўғит қўлланилмаган назорат вариантдан бошқа барча вариантларда тупроқдаги алмашувчан калий миқдори баҳор ва ёз ойларида ошиб вегетация даврининг охирига келиб камайиши кузатилди. Бу ҳолат тупроқда ҳароратнинг пасайиши, ўсимлик томонидан калийни ўзлаштирилишини ортиши ва тупроқдаги нитратлар миқдорининг камайиши билан излоҳланади.

2-жадвал

Минерал ва органик ўғитлар ҳамда фосфогипсни тупроқдаги алмашувчан калий (K₂O) миқдорининг ўзгаришига таъсири, уч йиллик ўртача (2020-2022 й).

№	Таҷриба вариантлари	(P ₂ O ₅) миқдори, мг/кг тупроқда											
		15.04		15.05		15.06		15.07		15.08		15.09	
		0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50
1	Назорат	190	180	200	190	180	170	180	165	181	162	171	162
2	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅	237	222	250	225	250	230	230	200	223	201	212	193
3	30 т/га гўнг	222	215	240	220	240	230	230	200	223	213	223	201
4	2 т/га ФГ	200	190	220	200	200	190	190	170	201	173	202	173
5	4 т/га ФГ	200	190	220	200	200	190	190	170	212	173	202	173
6	30 т/га гўнг+2 т/га ФГ	230	220	250	230	250	240	240	215	243	222	241	212
7	30 т/га гўнг+4 т/га ФГ	235	220	250	230	250	250	250	220	251	222	243	213
8	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг	265	250	280	250	300	280	280	240	273	235	262	213
9	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг+2 т/га ФГ	275	260	290	260	310	300	300	270	282	243	273	231
10	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +30 т/га гўнг+4 т/га ФГ	280	260	300	260	320	310	310	270	291	248	282	232
11	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +2 т/га ФГ	245	235	260	230	260	240	240	215	233	213	223	201
12	N ₂₅₀ P ₁₇₅ K ₁₂₅ +4 т/га ФГ	245	235	262	230	260	240	240	215	233	213	223	201

Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва унинг структурасини тиклаш тупроқнинг гумус ҳолатини ижобий томонга ўзгаришига олиб келади ва бунинг оқибатида тупроқдаги ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калийни ўсимлик томонидан ўзлаштирилиши ортади.

Хулоса. Умуман олганда кимёвий мелиорант сифатида қўлланилган фосфогипс тупроқнинг мелиоратив ҳолати ва агрофизик хоссаларига ижобий таъсир этиб, тупроқ сингдириш комплекси таркибидаги Ca²⁺ катиони миқдорини ошириб тупроқнинг заррачалари агрегатланишини яхшилади ва бу тупроқ агрокимёвий хоссаларига ижобий таъсир кўрсатиб тупроқдаги ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий миқдорини ижобий томонга ўзгаришига ва ўсимлик томонидан яхши ўзлаштирилишига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Цховребов В.С., Умаров А.Б., Фаизова В.И., Сенькова Л.А., Новиков А.А. Влияние фосфогипса и удобрений на содержание элементов питания в черноземе южном и урожайность озимой пшеницы // Земледелие Россия, 2019. - № 7, - С.15-17.
2. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент. СоюзНИХИ. 1963. С. 439.
3. [Khalifa K.](#), [M. Al-Chammaa](#)and, [F. Al-Ain](#). 2012. Effect of potassium fertilizers on cotton yield and nitrogen uptake efficiency in an Aridisol. Communications in Soil Science and Plant Analysis 43(16): 2180-2189.

**ЎРИКНИНГ ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ ОСТИДА БЎЛГАН МАҲАЛЛИЙ
НАВЛАРИНИ ТИКЛАШ ВА ОНАЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИНИ ЯРАТИШ**

Байметов Карим Исаевич

к/х.ф.д., проф., k.baymetov@yahoo.com

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

к/х.ф.н., к.и.х., f.abdullaev@yahoo.com

Ҳасанов Ҳамидулла Мухторович

hasanov.hamidullo@mail.ru

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368641>

Аннотация. Ушбу мақолада йўқолиш ҳавфи остида бўлган мевали экинлар, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий нав ва шакллари қайта тиклаш ва уларнинг хозирги ва келажак авлод учун кафолатли сақлаш, Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти Миллий генофондни бойитиш, улардан самарали ва оқилона фойдаланиш ҳамда уларнинг оналик боғларини яратиш бўйича олиб борилган изланиш натижалари келтирилади. Тадқиқотлар давомида мамлакатимизнинг жанубий (Сурхондарё вилояти) ва шимолий (Қорақалпоғистон Республикаси) ҳудудлари ташиқил этилган илмий экспедиция гуруҳи томонидан тадқиқ этилиб, 5 хил экин турига мансуб жами 58 (шундан: ўрикнинг- 18, олманинг- 11, нокнинг- 11, анорнинг- 18 ва бодомнинг- 18) ноёб маҳаллий нав ва шакллари йиғилди ва институт Миллий заҳирасига жалб этилди. Илмий экспедиция давомида келтирилган мевали экинларнинг навлари пайванд этилиб, оналик боғи яратилди. Мақолада Сурхондарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида тарқалган истиқболли ўрик маҳаллий навларининг бирламчи қисқача таснифи келтирилади. Келгусида ушбу маҳаллий навлар ҳар томонлама ўрганилади ва уларга помологик баҳо берилади ва мевали экинларнинг янги юқори махсулдор ва юқори сифатли навларни яратиш бўйича селекцион дастурларда бирламчи манба сифатида фойдаланиш учун тавсия этилади ва селекция масканларга узатилади.

Калит сўзлар: мевали экинлар, ўрик, генетик ресурслар, генофонд, маҳаллий нав, илмий экспедиция, ўрганиш, ташиқ муҳитнинг стресс омиллари, бирламчи манба, оналик боғ.

Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по восстановлению, гарантированному сохранению для настоящего и будущих поколений обогащению Национального генофонда Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений, эффективно и рационально использованию местных сортов и форм плодовых культур, в том числе абрикоса, находящихся на грани исчезновения, а также созданию их маточников. В ходе исследований организованной научной экспедицией были обследованы южные (Сурхандарьинская область) и северные (Республика Каракалпакстан) регионы Республики Узбекистан и собраны всего 58 уникальные местные сорта и формы 5 различных видов плодовых культур (в том числе: абрикос- 18, яблоня- 11, груша- 11, гранат- 18 и миндаля- 18) и включены в Национальный генофонд института. В период исследований проведена окулировка местных сорта плодовых культур, привезенных в ходе научной экспедиции, и создан маточник. В статье представлена предварительная краткая классификация перспективных местных сортов абрикоса, распространенных в Сурхандарьинской области и Республике Каракалпакстан.

В дальнейшем эти местные сорта будут всесторонне изучены и помологически оценены и рекомендованы для использования в качестве первоисточника в селекционных программах по созданию новых высокоурожайных и качественных сортов плодовых культур, а селекция будет перенесена на места. .

Кириш. Ўсимликлар генетик ресурслари инсоният учун муҳим бўлган озиқ-овқатларни ишлаб чиқариш асоси ҳисобланади. Ер шари аҳолиси кўпайиши, глобал иқлим ўзгариши ва ресурсларининг камайиши боис, ҳар бир худудда озиқ-овқатга бўлган талаби ортиб бормоқда. Шу боис, инсоният учун муҳим бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтиришда ўсимлик турлари асосий роль ўйнайди. Ўсимликлар генетик ресурсларини тўплаш ва уларнинг генетик бутунлигини сақлаш етакчи давлатларнинг қишлоқ хўжалиги дастурларидаги стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади.

Янги навларнинг яратилиши генетик ресурсларининг хилма-хиллиги ва мавжудлигига боғлиқ ҳолда амалга оширилади, ҳамда ички ва ташқи бозордаги ўз нуфузини ошириш оқибатида иқтисодиётини ҳамда қишлоқ хўжалигида потенциал имкониятларини кўтаради.

Антропоген омиллар таъсирида ўсимликлар генетик ресурсларини ареалининг қисқариши ва айрим маданий шаклларнинг генофондининг камбағаллашувига олиб келмоқда. Сўнгги йилларда турли омиллар, асосан антропоген омиллари таъсирида қишлоқ хўжалик экинларининг маҳаллий генетик ресурсларининг ареалининг қисқариши ва йўқолиб бориш ҳавфи кузатилмоқда.

Айниқса, қишлоқ хўжалиги экинлари маҳаллий нав ва шаклларининг ҳолати яхши деб бўлмайди. Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти ходимлари томонидан республика бўйича ўтказиладиган изланишлар натижасида турли хил қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан мевали, сабзавот, мойли ва зиравор экинлари маҳаллий нав ва шаклларининг генетик эрозияси мавжудлиги қайд этилди.

Ўрта Осиё Н.И.Вавилов таълимоти бўйича маданий ўсимликларнинг энг муҳим келиб чиқиш марказидан бири ҳисобланади [1]. Ўзбекистонда мевали экинларнинг ёввойи ҳолда ўсувчи 50 дан ортиқ тури мавжуд [2-3]. Улар асосан тоғ ва тоғ олди зоналарида тарқалган бўлиб, ишлаб чиқариш ва фан, айниқса, селекция жараёни учун муҳим аҳамиятга эга [4].

Марказий Осиёда ўсимликларнинг нафақат ёввойи ҳолда ўсувчи турлари, балки маҳаллий навлари ҳам кенг тарқалган. Бизнинг республикамызда, Тожикистоннинг марказий ва шимолий худудлари, Қозоғистон ва Қирғизстоннинг жанубий туманлари, Туркманистоннинг Ташоуз вилояти мевали сабзавот, полиз ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳаллий навларига бой бўлиб, улар деҳқонларнинг томорқаларида, фермер хўжаликларида етиштирилмоқда. Мевали экинлардан ўрик (*Armeniaca* sp.), олма (*Malus* sp.), нок (*Pyrus* sp.), узум (*Vitis vinifera*), анор (*Punica granatum*), анжир (*Ficus carica*), бодом (*Amygdalus* sp.), ёнғоқ (*Juglans regia*), сабзавот экинларидан пиёз (*Allium* sp.), сабзи (*Daucus carota*), полиз экинларидан қовун (*Cucumis melo*) маҳаллий халқлар орасида анъанавий бўлиб, ишлаб чиқаришда кенг тарқалган.

Асрлар давомида Ўрта Осиё халқ селекционерлари томонидан маҳаллий шароитларга мослашган, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, юқори маҳсулдор, мева сифати юқори ҳамда бошқа муҳим

белги ва хусусиятларга эга бўлган қатор навлар яратилди. Натижада ҳалқ селекционерлари қишлоқ хўжалиги экин навларининг маҳаллий мажмуасини муҳим хўжалик белги ва хусусиятларга эга бўлган янги навлар билан бойитдилар. Ушбу навлар маҳаллий тупроқ-иқлим шароитлари таъсирида шаклланган ва унга яхши мослашган. Шу сабабдан уларда ташқи шароит таъсирида айниш жараёни хориждан келтирилган ва замонавий навларга нисбатан анча секин содир бўлади. Улар касал ва зараркунанларга анча чидамли ва биз учун энг муҳим бўлган ташқи муҳитнинг стресс омилларга (*қурғоқчилик, тупроқ шўри, ҳавонинг юқори ва паст ҳароратлари*) чидамлилиги билан ажралиб туради.

Туркманистонда олманинг «Юван Эшек», «Акча», анорнинг «Қорақалъа», анжирнинг «Шох бедир», «Гури чол», «Нохур», «Мавлои»; узумнинг «Тербаш», «Хон Халак», «Мелеи», «Мелси» қишлоқ хўжалиги экинларининг ошқа маҳаллий навлари кенг тарқалган.

Тожикистонда ҳам маҳаллий навлардан фермер хўжаликларида, томорқаларида кенг фойдаланилади. Бу ерда етиштирилаётган мевали экинларнинг маҳаллий навлари ўзининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради ва улар дунёнинг бошқа минтақаларида учрамайди [5]. Олманинг «Арбоби», «Мирзои», «Зард себ», «Пахтасеб», «Карсак себ», «Шириной»; нокнинг «Гарми», «Муруд», «Ноки тирамохи», «Сари Бузурғон»; ўрикнинг «Фехгар Хўжанди», «Ахмади», «Махмури»; узумнинг «Сурхак», «Шохона», «Речарский ранний», «Пайвандак», «Дили афтар»; тутнинг «Сафед тут», «Музаффари», «Бедона», «Балхи», «Роваш» ва бошқа навлар деҳқон хўжаликларида оммабоп ҳисобланади. Ўрта Осиё республикаларида фақат Тожикистонда тутнинг озиқ-овқат учун экиладиган навлар танлаш натижасида ҳалқ селекционерлари томонидан кўп навлар яратилган.

Республикамиз худудлари турли хил тупроқ-иқлим шароитларга эга. Бу хусусиятлар бўйича Фарғона ва Зарафшон водийлари, Хоразм ва Бухоро воҳалари, жанубий вилоятлар, тоғ олди ва тоғли зоналар бир-биридан кескин фарқ қилади. Маҳаллий навлар шу шароитлар таъсирида шаклланган ва унга яхши мослашган [6-8]. Қуритишга мўлжалланган ўрик ва узум навлари, юқори мева сифатига эга бўлган анор, анжир навлари, қишда яхши сақланадиган Хазарасп олмалари юқори сифатли қовун, сабзи ва пиёз навлари республикамиз учун анъанавий бўлиб фермер хўжаликларида кенг тарқалган ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини оширишда муҳим омил бўлиб келмоқда. Бу навлар ўзининг хўжалик кўрсаткичлари бўйича жаҳонда тенги йўқ ҳисобланади. Ўрикнинг «Хурмай», «Арзами», «Ахрори», «Субхони»; узумнинг «Паркент», «Катта Қўрғон», «Андижон қора узуми»; Фарғона водийси ва жанубий вилоятларда томорқаларда кенг тарқалган анор ва анжир навлари, Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон республикасидаги Хозарасп олмалари, тупроқ шароитларига яхши мослашган пиёзнинг «Оқ пиёз», «Кирпи тумшук», қовуннинг «Қўй боши», «Умрбоқи», «Гулоби», «Бўри калла»; сабзининг «Уч барг», «Беш барг» ва бошқа маҳаллий навлар замонавий навлар билан бемалол рақобат қила олади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон ўрик, шафтоли, узум, қовун ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари маданий навларининг шаклланиш маркази ҳисобланиши тасодифий эмас.

Қишлоқ хўжалиги экинлари генетик ресурсларини тўплаш, интродукция қилиш ва уларни ҳар томонлама ўрганиш асосида муҳим хўжалик белги ва хусусиятларга эга бўлган намуналарни селекция муасасаларига бирламчи манба сифатида бериш ва ниҳоят ўсимликлар генофондини бойитиш ва сақлашдан иборат.

Бунинг учун республикамизда ва кўшни республикаларда мунтазам равишда илмий экспедициялар ташкил этиш зарур. Сўнгги йилларда институтнинг илмий ходимлари томонидан нафақат Ўзбекистон, балки кўшни республикаларнинг маълум бир қисми худудларини тадқиқ этдилар. Жумладан, Қирғизистон, Қозоғистон республикаларининг баъзи худудлари, Тожикистоннинг марказий районлари ва Тоғли Бадахшон Автоном Республикаси, Ўзбекистоннинг деярли ҳамма вилоятлари, тоғ ва тоғ олди зоналари, Туркменистоннинг Ташауз ва Чорджау вилоятлари, Копет-Даг тоғ туманларида экспедициялар уюштирилди [10].

Тожикистоннинг Тоғли Бадахшон Автоном Республикасида буғдойнинг жудда катта хилма-хиллиги аниқланди [11]. Бу ерда юмшоқ буғдойнинг «Хазак Килик», «Хазак», «Сафедак», «Рушроут», «Сафет Кюляк», «Ляльми Кюляк» ва бошқалар аниқланди. Шу худудларда арпанинг ҳам маҳаллий навларидан намуналар олинди [12].

Айниқса, Ғарбий Памирнинг Шугнан, Рушан, Ишкашим, Шахдора туманларида арпанинг маҳаллий навлари кўп учрайди. «Джау Кабутак», «Джау-Сафедак» навлари тез пишарлиги билан, «Джау-Бапуст», «Джау Шаппар» навлари эса донининг йириклиги билан ажралиб туради.

Ўрта Осиё республикаларида пиёзнинг ёввойи ҳолда ўсувчи турлари кенг тарқалган. Ўрта Осиёда тахминан 190 турдан ортиғи учрайди [13]. Туркменистоннинг Ашхабод, Каахкин, Чорджау туманлари, Ўзбекистоннинг Хоразм, Фарғона, Тошкент вилоятлари, Тожикистоннинг Душанба, Қўрғон-тепа туманлари пиёзнинг маҳаллий навларига бой. Ёввойи ҳолда ўсувчи пиёз ва саримсоқ пиёзлар асосан тоғли ва етиб бориши қийин бўлган жойларда учратиш мумкин. Улар асосан денгиз сатҳидан 800-1800 метр баландликда учрайди. Ёввойи ҳолда ўсувчи пиёз турларидан *A. altaicum*, *A. vavilovii*, *A. oschaninii*, *A. praemixtum*, *A. pskemense* ўзининг сифати бўйича маданий навлардан фарқ қилмайди ва селекция бирламчи материал сифатида катта аҳамиятга эга.

Узумнинг маҳаллий навларини деярли ҳамма республикаларда учратиш мумкин [14].

Кейинги ўн йилларда қишлоқ хўжалиги экинлари маҳаллий навларининг, айниқса, сабзаёт, полиз ва мевали экин навларининг камайиши ва баъзиларнинг йўқолиб кетиши кузатилмоқда. Шу билан бир қаторда ёввойи ҳолда ўсувчи экин турларининг ареали қисқармоқда.

Маҳаллий навлар кўп ҳолларда хориждан келтирилган бозорбоп навлар таъсирида ишлаб чиқаришдан сиқиб чиқарилмоқда. Бу эса республикамизда қишлоқ хўжалиги экинлари биохилма-хиллиги салбий таъсир кўрсатиб, унинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Бу жараён Марказий Осиёнинг бошқа республикаларида ҳам содир бўлмоқда.

Олимларнинг таъкидланишича шолининг эски навлари, оқ жўхорининг (*Sorghum* sp.) жуда эртапишар навлари, Тожикистонда қора буғдойнинг (*Triticum* sp.) гулсиз шакллари, Туркменистонда тарвуз (*Citrullus lanatus*) ва узумнинг (*Vitis vinifera*) баъзи маҳаллий навлари, ёввойи ҳолда ўсувчи пистазорлар (*Pistacia vera*) камайиб кетмоқда. Худди шу ҳолат Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам кузатилмоқда. Натижада Ўрта Осиёда қишлоқ хўжалиги экинлари генофонди анча камбағаллашиб кетмоқда.

Буни бартараф этиш аجدодларимиздан мерос бўлиб келган, муҳим генетик фонд ҳисобланган қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳаллий нав ва шакллари ва уларнинг

ёввойи аждодларини сақлаш ва улардан самарали ва оқилона фойдаланиш, уларни келажак авлодга етказиш бугунги куннинг долзарб масалалардан биридир.

Шу нуқтаи назардан ушбу изланишлар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган ФЗ-202102077 «Ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўраҳон» маҳаллий навларини тиклаш ва оналик кўчатзорларини яратиш» мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида олиб борилиб, ҳозирги кунда ушбу лойиҳани амалга ошириш долзарб бўлиб, ўрикнинг маҳаллий навларини бутунлай йўқ бўлиб кетиши олдини олишга замин яратади.

Тадқиқот объекти ва услублари

Қишлоқ хўжалиги экин турларининг систематик ўрин, экологик, географик маълумотлар илмий манбаълардан олинди. Қишлоқ хўжалик экин турларининг, нав ва шаклларнинг ареалини аниқлаш, тўплаш Ўсимликлар генетик ресурслари Халқаро институтнинг экологик-географик кузатишлари услубларида амалга оширилди.

Экин турларини тарқалиш ҳудудларининг метеорологик шароитларни шу ҳудудга яқин жойлашган метеостанциядан олинди.

Танланган намуналарга тавсиф беришда халқаро дескрипторлардан фойдаланилди.

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтида мева кўчатзори барпо этилди ва қўйидаги ишлар амалга оширилди: 1) мева кўчатзори учун ер танлаш; 2) мева кўчатзорининг даласини тайёрлаш; 3) пайвандтаглар учун уруғлар тайёрлаш, уларни стратификация қилиш ва экиш- олма, ўрик, нок, бодом, гилос, камхастак, тоғолча, шафтоли уруғлари экилди; 4) мева кўчатзорининг биринчи даласида тавсия этилган барча агротехник тадбирлар (*сугориш, культивация қилиш, ўғитлаш, касал ва зараркунадаларга қарши курашиш ва бошқалар*) амалга оширилди; 5) илмий экспедиция давомида тўпланган намуналарни пайвандлаш; 6) қиш ойларида пайванд қилинган ниҳолларни ноқулай шароитлардан сақлаш; 7) пайванд қилинган ниҳолларни тутиб кетиш даражасини аниқлаш.

Тадқиқот натижалари

Изланишларнинг асосий мақсади ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўраҳон» ва бошқа маҳаллий навларини тиклаш бўлганлиги учун илмий экспедицион тадқиқотлар республикамиз жанубий ҳудуди- Сурхандарё вилоятида ва республикамиз шимоли-Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди.

Сурхандарё вилоятининг Термез, Жарқўрғон, Денов, Қумқўрғон, Шеробад; Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл, Беруний, Элликқалъа туманларининг фермер ва деҳқон хўжаликларида кузатувлар ўтказилди. Бу вилоятларнинг тупроқ-иқлим шароитлари турличадир. Сурхандарё ўзининг иқлим шароитлари бўйича республикамизда энг иссиқ ҳудуд ҳисобланади. Ёзи иссиқ қишда ҳам ҳаво ҳарорати 0⁰С дан пастга тушмайди. Вегетация даврида ҳаво ҳарорати 58⁰С ва баъзи жойларда 60⁰С гача кўтарилади. Бу ҳудудда энг муҳим биологик хусусият иссиққа ва қурғоқчиликка чидамлигидир. Республикамининг шимолида жойлашган Қорақалпоғистон республикасида йил давомида ёғингарчилик миқдори 100 мм дан ошмайди. Қиш ойлари совуқ ва кўпинча қорсиз кунлар кузатилади. Шимолий ҳудудда ўсимликлар учун қишга, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига чидамлилик энг муҳим биологик хусусият ҳисобланади. Мана шундай шароитларда қишлоқ хўжалик гиёкинларининг, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий навлари шаклланган. Жанубий

вилоятларда шаклланган ўрик навлари иссиққа, қурғоқчиликка чидамли, шимолий хуудда эса қишга, қурғоқчиликка, тупроқ шўрига чидамли бўлишлари бежиз эмас.

Сурхандарё вилояти фермер ва фермер хўжаликларидаги мевали экин навлари билан танишиш, бу ерда республикамизда тарқалган ҳамма мевали экин турлари борлигини кўрсатди. Лекин оммабоп мевали экинлар бўлиб, ўрик ва анор ҳисобланади. Узум ҳам вилоятда кенг тарқалган. Хўжаликларда субтропик экинлардан хурмо, ёнғоқ мевалилардан бодом ҳам анча оммабопдир. Қорақалпоғистон Республикаси ва Сурхандарё вилоятидаги ўрикнинг аксарият қисми хўраки бўлиб, қуритишга ва қайта ишлашга мўлжалланган ўрик навлари анча кам кузатилади. Қуритишга мўлжалланган ўрик навлари асосан Фарғона водийсидан келтирилган («Субхони», «Курсадиқ»).

Кузатувлар фермер хўжаликларида ва томорқаларда ўрикнинг 40 дан, анорнинг 20 дан ва бодомнинг 10 дан зиёд, олманинг 11 ва нокнинг 11 дан ортик маҳаллий навлари тарқалган. Хўжаликларда маҳаллий навларнинг муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган кўп шакллари бор. Лекин улар коллекцияларга жалб этилмаган ва ўрганилмаган. Институт илмий ходимлари томонидан Сурхандарё вилоятида ва Қорақалпоғистон Республикасида кенг тарқалган мева экин навларини, шу жумладан, ўрикнинг йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган навларни тиклаш мақсадида 50 дан ортик фермер хўжаликларида ва томорқаларида мева экинларининг маҳаллий навлар ҳолати ўрганилди. Маҳаллий навларнинг аксарият қисми вилоятда тарқалган холос, баъзилари бир тумандан, баъзилари бир қишлоқда тарқалган. Шу сабабдан тадқиқотда кўзланган маҳаллий навларни кўпайтириш ўз пайтида бажарилаётган илмий иш деб ҳисоблаш зарур. Дарахтларнинг навлари яхши етилган. Улар ҳам куртак, ҳам қаламча пайванд қилишга ярайди.

Куйида Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида тарқалган истиқболли ўрик маҳаллий навларининг қисқача таснифи келтирилади.

«Бузрук-1». Нав Сурхандарё вилоятининг Термез, Анор ва Жарқўрғон туманларида тарқалган. Дарахтлари ўртача ўлчамда, шох шаббаларининг барглари билан қопланиши ўртача қалинликда думалоқ шаклда, 24 ёшли дарахтларнинг бўйи 6,0-6,3 м., диаметри 6,3-7,0 м. Мевалари ўртача ўлчамда, думалоқ, 4,0 x 3,8 см, вазни 30,0 г. Меваларининг ташқи кўриниши яхши, меваларининг учки қисми овалсимон, қорин чоки ўртача. Мевалари бир текис, бир хил ўлчамда, оч сариқ рангда, қоплама ранги ривожланмаган. Меваларининг пўсти кучсиз тукланган, зич, оч сариқ рангда. Мевасининг эти оч сариқ, зич, кучсиз кислотали, ўрта муаттар хидга эга. Меваларининг таъми қониқарли, қанд моддаси кўпроқ. Данаги оч жигарранг, майда узунчоқ, мева этидан яхши ажралади. Данаги учли, асоси энсиз думалоқ шаклда. Данагини юзаси ғадир-будур. Қорин чоки кучсиз ифодаланган. Данагининг мағзи ширин. Нав тез ҳосилга қирувчи, далага экилгандан кейин 2-3 йилда ҳосил бера бошлайди. Май ойининг иккинчи декадасида пишади. Клястероспориоз касалигига ва қишга чидамлилиги юқори. Мевалари қайта ишлашга яроқли. Юқори сифатли қуритилган маҳсулот беради. Навнинг камчилиги мевалари бошқа навларга нисбатан майдарок.

«Жаупазак». Нав Сурхандарё вилоятининг кўп районларида тарқалган эртапишар навлар гуруҳига қиради. Май ойининг биринчи декадасида пишади. Дарахтлари ўрта ўлчамда, шох-шаббалари овалсимон. Дарахтларнинг бўйи 5,7-6,5 м. Мевалри ўртача ўлчамда, вазни 25,0-30,0 г, сал-пал ясси-думалоқ шаклда, кучсиз тукланган. Меваларининг учки қисми овалсимон, пастки томони чуқурроқ жойлашган. қорни ўртача ривожланган.

Мевалари олчсариқ, қоплама ранги ривожланмаган. Мева пўсти юпқа ва мевасидан қийинчили билан ажралади. Мева эти тўқ сариқ, толали, қанд микдори кучсиз, кислотаси ўртача. Мазаси яхши, қониқарли. Данаги жиганранг, майда, чўзинчоқ шаклда, мева этидан яхши ажралади, юзаси ғадур-будир, мағзи ширин.нав хўраки, қишга чидамли ўртача, транспортбоплиги паст, қайта ишлашга деярли яроқсиз. Навнинг яхши томони эртапишарлиги, таъм хусусиятларининг юқори бўлиши. Эртапишар хўраки навлар орасида анча оммабоп ҳисобланади.

«Зубайдуллахон-2». Нав Сурхандарё вилоятининг Ангор, Термез ва Жарқўрғон туманларида тарқалган. Дарахтлари ўртача ўлчамда, шох-шаббаларининг қалинлиги ва барглар билан қоплаши ўртача, овалсимон. Дарахтларнинг бўйи 5,5-6,5 м, эни эса 6,5-7,5 м. келади. Мевалари йирик думалоқ шаклда ўлчамлари 4,8-4,7 см, вазни 40,0-45,0 г. Меваларининг учи овалсимон, қорин чоки ўртача. Мевалари бир текис оч сариқ рангда, қоплама ранги пушти бўлиб, мева юзасининг ярмини эгаллайди. Мева пўсти қалин, зич, кучсиз тукланган, мевасидан ажратиб бўлмайди. Мева эти оч сариқ рангда ўртача зичликда, ширин. Ширадорлиги ва ширинлиги кучсиз. Мева этида муаттар хид йўқ. Таъми қониқарли нордонлиги сезиларли даражада. Данаги оч жиганранг, мева этидан ажралмайди. Данақ юзаси ғадир-будир. Қорин чоки кучсиз ривожланган. Мағзи ширин. Нав қишга, кеч баҳор аёзларига чидамли. Клястероспориоз касаллигига ўртача чидамли. Транспортбоплиги юқори. Навнинг афзаллик томонлари- меваларининг йирик бўлиши, транспортбоп. Нав май ойининг иккинчи декадасида пишади. Нав хўраки. Навнинг камчилиги данагининг мева этидан ажралмаслиги.

«Зубайдуллахон-3». Нав Сурхандарё вилоятининг Термез тумани Сабзипоя қишлоғида тарқалган. Ҳозирги кунда фақат шу қишлоқда учрайди. Дарахтлари ўртача ўлчамда, бўйи 6,0-6,5 м, шох-шаббасининг ни 6,5-7,5 м. Шох-шаббаси думалоқ шаклда. Барглар билан қопланиши ўртача. Мевалари йирик, ўлчамлари 4,5 см х 4,5 см, думалоқ, вазни 40,0-45,0 г. Мевасининг учки қисми овалсимон. Қорин чоки майда, мевалари сариқ, қоплама ранги ривожланмаган. Мева пўсти юпқа, ўртача зичликда, кучсиз тукланган. Мева эти сариқ, толали, серсув, ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъми қониқарли. Данаги мева этидан яхши ажралади. Клястероспориоз касаллигига чидамли. Нав хўраки, май ойининг биринчи декадасида пишади. Мевалари бир текис, ҳосилдорлиги юқори ва мунтазам равишда ҳосил беради. Нав хўраки, афзаллик томони- меваларининг ширин бўлиши ва эрта муддатларда пишиши.

«Жавзаки». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида тарқалган. Дарахтлар ўртача ўлчамда, ясси думалоқ, бўйи 6,5-7,0 м, шох-шаббалрини эни 7,0-7,5 м. Мевалари ўртача ўлчамлардан юқори 4,2 х 4,0 см, вазни 35,0-40, г, думалоқ шаклда, ташки кўриниши қониқарли. Мевасининг учки қисми ясси, асоси анча паст жойлашган. Қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевани асосий ранги сариқ, қоплама ранги кармин рангида бўлиб, мевасининг 0,25 қисмини эгаллайди. Мева пўсти қалин, лекин зич эмас, мева этидан қийинчилик билан ажралади. Мева эти сариқ, тлали, ширадорлиги кучсиз, нордонлиги ўртача, таъми яхши. Данаги жиганранг, майда узунчоқ шаклда юзаси ғадир-будир, мағзи ширин, мева этидан яхши ажралади. Нав хўраки май ойининг бошларида пишади, асосан хўл ҳолда истеъмол қилинади, қайта ишлашга ярамайди, транспортбоплиги паст. Навнинг афзаллик томони мевасининг эрта муддатларда пишиши ва тупроқ шўрига ва қурғоқчиликка чидамли бўлишидир.

«Кечки Жавзаки». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида тарқалган. Дарахтларнинг бўйи 7,0 м гача, шох-шаббаларининг эни 6,0-7,5 м. Шох-шаббалари ясси думалоқ, ўртача қаликликда. Мевалари 4,2 x 4,2 см, думалоқ шаклда, йирик, вазни 55,0 г, думалоқ, товар сифатлари юқори. Мевалари уучки томони сал босиқ, қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевалари ёрқин сариқ. Меваларининг кўпчилигида қоплама ранги ривожланмаган, баъзида кармин рангли қоплама ранги бор. Мева пўсти унча зич эмас, лекин мевасидан кейин ажралади, кучсиз тукланган. Мева эти апельсин рангда ёки тўқ сариқ рангда, толали. Ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъм хусусиятлари яхши. Данаги оч жигарранг, йирик, думалоқ шаклда, юзаси ғадир-будир. Мағзи ширин. Мевалари бир хил ўлчамда, транспортбоплиги паст, қишга, кеч баҳор аёзларига ва клястероспориоз касаллигига чидамлиги юқори. Нав июн ойининг биринчи декадасида пишади, хўраки. Навнинг афзаллик томони- ҳосилдорлигининг юқори бўлиши ва стресс омилларга чидамлилиги, камчилиги пишган меваларининг тўкилиб кетиши ва транспортбоплигининг пастлиги.

«Жамбил». Нав Қорақалпоғистон Республикасининг Элликқалъа туманида кенг тарқалган. Дарахтлари кучсиз ўсувчи. Дарахтларнинг бўйи 4,5-5,0 м, шох-шаббасининг эни эса 5,0 м гачани ташкил этади. Шох-шаббалари овалсимон ўртача қалинликда. Мевалари ўртача ўлчамларга эга 3,8-4,1 см, ясси думалоқ шаклда, вазни 25-30 г, ташқи кўриниши қониқарли. Мевасининг учки қисми думалоқ. Қорин чоки ўртача, ёрилмайди. Мевалари сариқ, пушти қопламали рангга эга бўлиб, мева юзасининг 0,25 қисмини эгаллайди. Мева пўстлоғи қалин ўртача зичликка эга, ширали. Ширадорлиги ва нордонлиги ўртача, таъми яхши, данаги оч жигарранг, ўртача ўлчамда мева этидан яхши ажралади. Данагининг юзаси ғадир-будир. Нав клястероспориоз касаллигига чидамли, мунтазам ҳосил беради. Мевалари бир текис май ойининг ўрталарида пишади. Нав хўраки, транспортбоплиги паст. Навнинг камчиликларига мевалари пишгандан сўнг тўкилиши ҳам киради.

Мева кўчатзори учун ер танлаш, уруғ тайёрлаш уруғ экиш. Кўчатзори уруғ тайёрлаш ва экиш жараёни лойиха иш режасига асосан 2021 йилда бошланди. 2021 йил ёз мавсумида майда мевали кеч муддати пишадиган ўрикларда уруғлик учун 110,0 кг уруғлик тайёрланади (*данаклар*). Тайёрланган уруғликлар стратификация (*қумлаш*) қилиниб окябрь ойида далага экилди. 2021 йил куз ойларида мева кўчатзори учун 0,25 га ер ажратилиб 10,0 тонна гўнг, 50,0 кг фосфорли ва 25,0 кг калий ўғитлари солинди ва шудгор қилинди. Бунда қатор оралари 70 см дан эгатлар олинди.

Баҳорда уруғлар униб чуққунча тупроқ намлиги меъёрида сақланди. Бунинг учун ноябрь март ойларида 4 марта суғорилди. Уруғларини униб чиқиши даражаси 90% юқори бўлди. Баҳорда уруғлар униб чиққандан сўнг мунтазам равишда бегона ўтлардан тозаланиб, 4 марта культивация ва 2 марта азот ўғити билан озиклантирилди.

Август ойида пайвандтаглар пайванд қилишга етилди ва навлар пайванд қилинди. Лойиха доирасида белгиланган ўрикнинг маҳаллий навлардан ташқари бошқа маҳаллий ўрик навлари ҳам пайванд қилинди. Жами ўрикнинг 18 та нави пайванд қилиниб, оналик боғи ташкил этилди.

Хулоса

Йўқолиш ҳавфи остида бўлган мевали экинлар, шу жумладан ўрикнинг маҳаллий нав ва шакллари қайта тиклаш, мавжуд Миллий генофондни бойитиш ва уларнинг ҳозирги ва келажак авлод учун қафолатли сақлаш ва улардан самарали ва оқилона

фойдаланиш ҳамда уларнинг оналик боғларини яратиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалар асосида қуйдагиларни хулоса қилишимиз мумкин:

1. Ўрикнинг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган «Бузрукхон», «Нон довучча», «Эртапишар», «Шўраҳон» ва бошқа истиқболли навларни тиклаш мақсадида илмий экспедицион тадқиқотлар республикаимиз жануби- Сурхандарё вилоятида, республикаимиз шимоли- Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди.

2. Сурхандарё вилоятининг Термез, Жарқўрғон, Денов, Кумқўрғон, Шерабод; Қорақалпоғистон Республикасининг Тўрткўл, Беруний, Эллиққалъа туманларининг фермер ва деҳқон хўжаликларида кузатувлар ўтказилди.

3. Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасининг 50 дан ортиқ хўжаликларида маҳаллий ўрикнинг ва бошқа мевали экинларнинг навлар ҳолати ўрганилди.

4. Ўрикнинг «Бузрукхон», «Жавзаки», «Лола», «Жаупазак», «Нон довучча», «Эрта пишар», «Шўраҳон» ва истиқболли навлар- «Йирик мевали», «Бузрук», «Бузрук-2», «Рашид», «Зубайдуллаҳон-2», «Ширин Жаупазак», «Шафтолисимон Ирис», «Кандак», «Кечки Жавзаки», «Жамбул»; олманинг 11 ва нокнининг 11 нави, бодомнинг 18 нави пайванд қилинди.

5. Сурхандарё вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси мевачилик билан шуғулланаётган 33 фермер хўжалигига ва улар етиштираётган маҳаллий навларга помологик тавсиф берилди.

REFERENCES

1. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. // Л.: Колос, 1971.- С. 23-26.
2. Пратов У.П. Дикie яблоки и груши Узбекистана. // Ташкент, 1972.
3. Пономаренко В.В. Современное состояние проблеме происхождения яблони домашней *Malus domestica* Borkh. // Тр. по прикл. бот. ген. и сел.- Л.: ВИР, 1980.- Т. 67.- С. 11-21.
4. Аблаев С.М. Культура фисташки в Средней Азии. // Ташкент: Фан, 1992.
5. Вавилов Н.И. Избранные статьи и выступления. // М.: Агропромиздат, 1987.- С. 280-296.
6. Мирзаев М.М. Культура абрикоса в Узбекистане. // Ташкент: Шарк, 2000.
7. Джаваканц Ю.М., Горбач В.И. Виноград Узбекистана. // Ташкент: Шарк, 2001.
8. Рубан Н.Г. Сорты винограда Средней Азии. // Ташкент, 1972.
9. Кобылянская К.А. Среднеазиатские экспедиции ВНИИРа. // В кн.: Мировое растительные ресурсы в Средней Азии.- Вып. 7.- Ташкент, 1980.- С. 53-60.
10. Кобылянская К.А. Итоги работ Среднеазиатской экспедиции ВИРа годы XI-пятилетия. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.
11. Удачин К.А., Шахмедов И.Ш. Пшеницы в Средней Азии. // Ташкент: Фан, 1989.- 135 с.
12. Косов Ю.А., Басистов А.А. Ячмень Таджикистана. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.- С. 21-26.

13. Пимахов А.Ф. Местные сорта и дикорастущие формы лука Средней Азии. // В кн.: Мобилизация растительных ресурсов для использования в сельском хозяйстве Средней Азии.- Ташкент, 1989.- С. 23-26.

14. Арзуманов В.А. Малораспространенные сорта винограда Таджикистана. // Сб.: Использование мировых коллекции растительных ресурсов для создания сортов интенсивного типа в условиях Средней Азии.- Ташкент, 991.- С.1 48-156.

**NATURAL CULTURES OF BEETLE BEETLES (COLEOPTERA: MELOIDAE)
OF HARMFUL LOCUST EGGS**

A.N. Seyilkhanova

a free researcher at Karakalpak State University named after Berdakh

K.D. Reymov

doctoral student of TCTI

K. Kamalov

independent researcher of the Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368701>

Abstract. *This article describes the species composition and practical significance of the blister beetles in the natural areas of northeastern Uzbekistan. As a result of the research, it was found that the number of species of blister beetles in the studied areas is 7. Larvae of species of the family Meloidae feed on harmful locust eggs, reducing their number to 31.5%. In addition to being a pest of pasture and cultivated crops, beetle venom has a negative impact on humans and livestock. It has been studied that blister beetles can cause severe poisoning and even death of livestock when eaten with hay.*

Keywords: *meloidae, fauna, species, cantharidin, entomophagous, Lower Amudarya biosphere reserve, locust, dominant species.*

INTRODUCTION

The global climate change and processes happening in natural landscapes in the world have a negative impact on insect biodiversity, which is increasing year by year. The biological diversity of insects is of paramount importance in ecological, genetic, social, economic, scientific, cultural, educational and aesthetic terms. More than 1.5 million species of insects are known on our planet and they are widespread in tropical climates. More than 16,000 species of insects are known in Uzbekistan (Azimov et al. 1993). The blister beetles we studied have the following classification [9].

Insecta: A class of insects

Coleoptera: An order of hard-winged insects

Polyphaga: suborder

Tenebrionoidea: main family

Meloidae Gyllenhaal, 1810: Blister beetles family

Meloidae includes a family of blister beetles consisting of four subfamilies, about 2,500 species belonging to 120 genera [1,2,3,4]. The lifestyle of some adults of the blister beetles is active at night, but most of them are active during the day. Because adults are colorful, they are usually conspicuous. Imagoes are phytophagous and feed on plants. Most adult representatives consume only parts of the flower, but some, especially *Mylabris*, also eat the leaves [5,6,7]. Some feed on cultivated crops. Species of the family Meloidae, often cause great damage to alfalfa, beets, potatoes, tomatoes and other crops. Because beetles move in groups, their attacks can have local devastating consequences.

It is also known from the common name of blister beetles that their hemolymph causes the formation of blisters when they come in contact with human skin. If the blisters are not large, they do not require any treatment other than first aid. Cantharidine taken orally or subcutaneously is highly toxic to mammals. The source of cantharidin is the most widely used species of the *Mylabris*

and *Epicauta* genera. In adult beetles (by dry mass) the recorded content of cantharidine ranges from 1% to 5.4%.

Poisoning is associated with several species of blister beetles. If horse owners use alfalfa as a source of hay, blister beetles are considered a potential threat. Blister beetles rarely cause large amounts of poisoning from pastures where the spread of locust populations is observed.

MATERIALS AND METHODS

Experiments were conducted between 2020 and 2021 to determine if the Asian locust imago was infested with entomophages.

The Republic of Karakalpakstan has more than 3 million hectares of land where locusts can spread, and its geographical structure includes seasonal and stable lakes, tugai, shrubs and deserts.

There are about 100 species of locusts in the country, three of which are considered dangerous. Among them are swarms of Asian locusts, Italian prussians and large saxophone locusts.

Asian locusts are mainly stable and there are natural places of Asian locusts in the reed fields near the lakes in the Aral Sea region of the Republic: Sudoche, Khoja qaltiq, Maxpal, Talliq, Muynoq zaliv, Buzatov, Saribas, Tigrovoy khvost, Qaramush-1, va Qaramush-2, Biyabay, Maypost, Aqdarya, Jaltirbas, Seksen, Bayeke aydin, va 6-Qarauiy, and in the reed fields around these lakes the larvae of Asian locusts are spreading every year.

The research was conducted based on the methods of Bondarenko (2010), Golub (2012) [2, 3, 4,5,10,12].

The collected materials were stored in plastic containers with 96% alcohol. MBS-109 binoculars, Motik V 1-220A -1, SZM-161-TL, P122 DISSECTING MICROSCOPE microscopes and Power Shot A 2500 Canon cameras were also used.

OBTAINED RESULTS

Seven species of blister beetles belonging to the genera *Mylabris* FABRICIUS, 1775, *Hycleus* Latreille 1816, *Epicauta* Dejean, 1834 were identified in the areas we studied. Of these, *Hycleus polymorphus* was found only in the Kyzylkum region, and *Hycleus atratus* in the Ustyurt Plateau (Table 1).

Mylabris variabilis, *Hycleus atratus*, *Epicauta erythrocephala* species have been noted as common species. *Hycleus polymorphus* was first recorded for the fauna of Uzbekistan.

In addition, the larvae of some species of the Meloidae family, including the eggs of several harmful locust species, feed on them to a certain extent, reducing them naturally [8].

Research was conducted to collect Asian locust egg pods and determine if they were infested by entomophagous. During the study of the location where locusts lay their eggs, it was found that under natural conditions, some of the nests were destroyed by rodents or birds. They were found to find nests, dig them out of the ground, and finish eating the eggs. Of the 270 nests found, 4.8 percent were destroyed by wildlife (Table 2). A total of 8,973 live eggs of Asian locusts were found in a total of 270 nests collected and studied in the Aral Sea region. The density of the nests is 4.9 pcs/m².

Despite chemical treatment against locusts, winter stocks of pests have been preserved. It is in these areas that large numbers of Asian locust nests have been found. The average density of nests in the surveyed areas was 4.9 per 1 sq/m².

The number of collected nests was determined, and parasite-infected nests were isolated. They were observed under binoculars and the amount of infected eggs was determined. The number of live eggs is 11797. The average number of eggs in one nest is 43.7. The number of nests infested with parasites was 79, which was 29.2% (Table 1).

Table 1. Results of analysis of infestation of Asian locust’s nests with entomophagous lesions

№	Collected area, region	Number of nests, pieces				Live eggs, pieces	
		Total	Infested by animals		Infested by pests		
			Pieces	%	Pieces		%
1	Sudoche, Koja qolliq	5	2		3		277
2	Qaramush-1, Qaramush -2	26	8		9		5506
3	Muynoq zaliv	12	-		4		524
4	Jaltirbas	7	3		13		2490
Total		70	13		79		11797

It was also noted that 4.8 percent of the eggs were destroyed by animals. Thus, the total damage to the nests was 33.8%.

Infestation of Italian Prussian beetles by larvae of blister beetles was also carried out in Bashirchiel, Kegeyli districts. The study area is 72,000 hectares. The choice of this particular area is due to the fact that the density of oasis locust imago in this area was higher than other areas, egg nests laid by locusts that did not die after chemical treatment and developed to the state of imago were studied. The first experimental area was chosen around Lake Dautkol. (Coordinates - 42°53'43.1"N, 59°21'09.6"E). The density of locust nests was observed at 15 per 10 sq.m. Infection of the natural population of oasis locust eggs with bristle beetles accounted for 32.8%.

According to the data obtained, a single species of the parasite-entomophagous was found in the collected nests and it was determined that it was a species of *Mylabris FABRICIUS*, 1775 and *Epicauta Dejean*, 1834 genus (Coleoptera: Meloidae).

Thus, the infestation of Asian locusts with bristle beetles was found to be 29.2%, and the infestation of eggs of the natural population of oasis locusts was up to 32.8%.

In short, the larvae of all bristle beetles are specialized predators. Larvae of species of the family Meloidae feed on harmful locust eggs, reducing them to 31.5%. In addition to being a pest of pasture and cultivated crops, beetle venom has a negative impact on humans and livestock. When fed with hay, bristle beetles can cause severe poisoning and even death of livestock.

REFERENCES

1. Aksent'ev S.I. 1981. New genera and species of blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from Central Asia // Entomological Review. T.LX. No.4. Pp. 860-864. S. I. Aksent'ev 1988. Catalog of taxa of the genus group of beetles of the family Meloidae (Coleoptera) // Entomological Review. T. XLVII. No.3. p.569-582.

2. Bondarenko N.V., Glushchenko A.F. Workshop on general entomology. M., 2010 .-- 312 p.
3. Golub V. B., M. N. Tsurikov, A. A. Prokin. Insect collections: collection, processing and storage of material .. - Moscow: Partnership of scientific publications KMK, 2012. - 339 p., 224 ill. With.
4. Zimin L.S. Locust egg capsules. Morphology, taxonomy, diagnostics and ecology. - // Keys to the fauna of the USSR, M .; L .: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1938. - No. 23.
5. Zakhvatkin A.A., Parasites of egg-pods of harmful locusts in Central Asia. I. Introduction. Beetles. // Proceedings of the Central Asian Institute of Plant Protection 1931. - № 1. - P.1-190.
6. Kluge N.Y. Modern taxonomy of insects. St. Petersburg, g.Publisher: Lan. 2000.p-336
7. Kuzin B.S. 1954. To the knowledge of the blister system (Coleoptera, Meloidae, Mylabrini) // Proceedings of the All-Union Entomological Society. T.44. p.337-379.
8. Mishchenko A.I. 1957. Insects - pests of agricultural crops in the Far East. 2nd edition. Khabarovsk. 205 p.
9. Insects of Uzbekistan. Ed. Azimova D.A. Tashkent, "Fan", 1993. - 320 p.
10. Raikov B.E., Rimsky-Korsakov M.N. Zoological excursions - 7th ed. - M .: Topikal, 1994. - P. 640. - 30,000 copies.
11. Paliy V.F. Methodology for studying the fauna and phenology of insects. Voronezh, 1979.
12. Fasulati K.K. Field study of invertebrate insects. - M. 1971

IJODIY TAFAKKURDA TIL, SO‘Z VA NUTQ BIRLIGI

Mamaraximova Nafisa Ibroximovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

(+998933053187) karakulova.2009@mayl.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368753>

Annotatsiya. Nutq madaniyati milliy qadriyat sifatida o‘zbek xalqining tili, urf-odatlar va an‘analariga chuqur hurmat, o‘zlikni anglash, madaniy-ma‘naviy ehtiyojlarini ro‘yobga chiqarishning asosiy xususiyatlaridandir. Mazkur maqolada ijodiy tafakkurni shakllantirishda til, so‘z va nutqning o‘rni haqida mulohaza yuritiladi. Shuningdek, ijodiy tafakkurni shakllantirishda til, so‘z va nutq eng muhim omillar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nutq, so‘z, til, ijodiy tafakkur, tarbiya, nutq madaniyati, notiqlik san‘ati

Аннотация. В данной статье рассматривается роль языка, слова и речи в формировании творческого мышления. Также язык, слова и речь являются важнейшими факторами формирования творческого мышления.

Ключевая слово: речь, слово, язык, творческое мышление, образование, культура речи, ораторское искусство.

Abstract. This article discusses the role of language, words and speech in the formation of creative thinking. Also, language, words and speech are the most important factors in the formation of creative thinking.

Key words: speech, words, language, creative thinking, education, speech culture, oratory art.

Ma‘lumki, kishilararo muloqot, nutq uzoq asrlar davomida ajdod-avlodlarning axloqiy, ma‘rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o‘rin egallab kelgan. Nutq madaniyatining kishi taqdiridagi ahamiyati shundaki, inson doimo o‘zining muloqoti, ta‘sirchanligi bilan ajralib turgan. Nutq madaniyati doimo hayot va inson muammolarini moddiy va ma‘naviy jihatdan hal etishda o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Tarbiyaning dolzarb masalalarini yechishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Nutq madaniyatining takomillashuvi, avlodlar tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etib kelgan.

Nutq madaniyati milliy qadriyat sifatida o‘zbek xalqining tili, urf-odatlar va an‘analariga chuqur hurmat, o‘zlikni anglash, madaniy-ma‘naviy ehtiyojlarini ro‘yobga chiqarishning asosiy xususiyatlaridandir. Nutq madaniyati insonni kamol toptirishda, ma‘naviyatini boyitishda muhim o‘rin egallaydi. Nutq madaniyati xalqimizning ma‘naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etish bilan birga, kishilarda muloqot odobini shakllantirishda, millatlararo munosabatlarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Nutq madaniyati axloqiy madaniyatning negizi sifatida demokratik tamoyillarning qaror topishida, haqiqatning ro‘yobga chiqishida, fuqarolarning o‘z-o‘zini boshqarishini ta‘minlashida, odamlarda mustaqillik, fikr erkinligi, tafakkurni rivojlantirishda, ichki kechinmalar, his-tuyg‘ular asosida mehr va muruvvatni ifodalashda namoyon bo‘ladi.

Nutq madaniyatining asl mohiyati bu o‘zbekona tafakkur, dunyoqarash, milliy g‘oya bilan yashash demakdir. Har bir so‘zida, gapida, nutqida ota-ona, mahalla-umuman jamoatga yuksak hurmat-e‘tiborli bo‘lish, kattaga-hurmat, kichikka-izzatda bo‘lish, sabr-bardosh, mehnatsevarlik, halollik, mehr-oqibat, adolatparvarlik kabi xususiyatlarga ega bo‘lish demakdir.

Nutq madaniyatining ta‘sirchanligi jamiyat a‘zolarining ma‘naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Insonni ma‘rifatga chorlaydi. Jamiyatni ma‘rifat bilan boshqaradi. Ijtimoiy ongini o‘zgartiradi. Har bir fuqaroning ma‘naviy, siyosiy, ijtimoiy ongini shakllantiradi. Ularda mustaqil

fikrlash, jamiyat hayotida faol ishtirok etish, uni rivojlantirishga xizmat qilish munosabatlarini shakllantiradi.

Nutq madaniyati inson va jamiyat faoliyatining barcha sohalari taraqqiyotida, ijtimoiy birdamlikni ta’minlashda, xalq turmush darajasining izchil va barqaror o’sishida, davlatlar va jamiyat rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy jihatlarni tezlashtirishda, o‘zaro manfaatni teng huquqli hamkorlik asosida amalga oshirishda ma’naviy qurol vazifasini bajarimoqda.

Nutq madaniyati milliy qadriyatlarga sodiqlik, ularni asrab-avaylash bilan birga yangi zamon talablariga mos ravishda takomillashib bormoqda.

Nutq madaniyati orqali insonlarning insonlarga nisbatan mehr-oqibatlilik, saxovatlilik, muruvvatlilik, boshiga og‘ir kun tushganda hamdardligi namoyon etiladi. Insonning ezgu fikri, ezgu amalini yuzaga chiqaradi. Millatidan, dinidan, ijtimoiy ahvolidan qat’i nazar ona zaminda yashayotgan barcha insonlarga nisbatan mehr-muruvvatli bo‘ladi.

T.Qudratovning nutq madaniyati borasidagi ilmiy asarlarida ta’kidlashicha, nutq madaniyati kishilarning xulq-atvorida, ijtimoiy vazifasini bajarishida, axloqiy tarbiyalanganligini ko‘rsatadi. Nutq madaniyati insonlarning jamiyatda, oilada, mehnatda, bir-birlariga bo‘lgan munosabatlarida, xatti-harakatida o‘z ifodasini topadi.

Nutq madaniyati kishining axloqiy me’yorlarini chuqur anglashida (bilishi) va ularga so‘zsiz amal qilishida, insonning shaxsiy qarashlarida, e’tiqodlarida va xulq-atvorida ifodalanadi.[1-78]

Nutq madaniyatini shakllantirish barkamol avlodni tarbiyalash bilan bevosita bog‘liqdir.

Nutq madaniyatini shakllantirish - bu o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning kelajagi, ravnaqi uchun tegishli yo‘nalishlarni amalga oshirishdir.

Nutq madaniyatini shakllantirishning asosiy xususiyatlaridan biri bu tildir. Til inson hayotida oddiy bir tus olgan bo‘lishiga qaramay, uning qanchalik muhim ekanligi hammaga ma’lum. Insonni inson qilgan, ilmu fan va madaniyatni rivojlantirgan hamda dunyoni obod qilgan ham tildir. Aql hamda til tufayli inson eng yetuk, oqil va donolikka erishadi. Til vositasida bilim va hunar o‘rganiladi. Insonning so‘zlash qobiliyati til orqali amalga oshadi.

«Er yuzida qancha millat, xalq, elat, qabila bo‘lsa, shuncha til bor. Tilsiz xalq yo‘q. Xalqsiz esa til ham bo‘lmaydi. Bular egizak tushunchalardir, biridan birini ayirib bo‘lmaydi, ularni ayirib qo‘yilsa, ikkisi ham o‘zligini yo‘qotadi. Bir xalq boshqa bir xalqqa qo‘shilib ketadi, uning tili esa o‘lik tilga aylanadi. Kezi kelganda shuni aytib o‘tishni lozim ko‘ramizki, birgina til so‘zi misolida ham tilimizning naqadar boy va serjilo ekanini yaqqol ko‘rish mumkin»[2;16]

Til insonga o‘z manfaatlarini qondirish uchungina in’om etilgan ne’mat emas, balki o‘z fikr-o‘ylarini, his-tuyg‘ularini boshqalarga yetkazish, o‘zidagi haqiqat va ilhom uchqunlarini o‘zgalarda ham alangalatish uchun hadya etilgan. Til irodaviy harakatlar bilan bog‘liqdir. Til orqali ayrim nojo‘ya xatti-harakatlarni to‘xtatish, qiladigan ishlarni rejalashtirish, barcha harakatlarni aniq maqsadga bo‘ysundirish mumkin.

Til his-tuyg‘ular bilan ham bog‘liqdir. Til orqali ma’lum hissiy holatni boshqalarga ifodalab berish va bunda maxsus irodali xarakterga ega bo‘lish muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa, ifodali so‘zlash odamlarga jiddiy ta’sir etadi. O‘qituvchi ifodali so‘zlash orqali bolalarning fikri va harakatlarigagina emas, balki ularning his-tuyg‘ulariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

A.Ibrohimov va X. Sultonovlarning fikricha «Er yuzidagi barcha xalqlarning tillari, ularda millionlab odam gaplashadimi yoki atigi bir-ikki ming kishi so‘zlashadimi, bundan qat’i nazar,

o‘zlari uchun aziz va keraklidir. Tilni kam sonli elat gaplashar ekan deb kamsitib yoki ko‘p sonli millatning tili ekan, deb ulug‘lab bo‘lmaydi. Bunda son jihatini mezon qilish noto‘g‘ri hisoblanadi. Lekin dunyoda taraqqiy etgan tillar ham, endi rivojlanayotgan tillar ham yoq emas. Bu tillarning sohibi bo‘lmish millat yoki elatlarning tadrijiy ravnaqi, bosib o‘tgan tarixiy yo‘li, insoniy jamiyatning qaysi bir taraqqiyot bosqichida ekani, iqtisodi, madaniyati, fani va ma‘naviyati kabi omillarga bog‘liqdir, albatta. Bizningcha, loqal birgina Ona allasi mavjud bo‘lgan til ham yashashga xaqlidir. Biz o‘zbeklar uchun esa o‘z ona tilimiz bo‘lmish o‘zbek (turkiy) tili azizu mo‘tabardir»[3;16]

O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi Respublikamizda davlat ishlarining, o‘qish-o‘qitish, ta‘lim-tarbiya, targ‘ibot-tashviqot ishlarining shu tilda olib borilishi uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Ayniqsa, mustaqillik qo‘lga kiritilganidan keyin o‘zbek tiliga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgardi. Uning barcha imkoniyatlaridan keng foydalanish uchun yo‘llar ochildi.

Hech shubhasiz aytish mumkinki, o‘zbek tili jahondagi eng boy, eng taraqqiy etgan tillardan biri bo‘lib, o‘z shakllanish tarixiga ega.

O‘zbek adabiy tili olimlar, ziyolilar, adiblar, og‘zaki va yozma adabiyotning asosiy ijodkorlari bo‘lgan xalqimizning asrlar osha mashaqqatli mehnati, tilga sayqal berish, uni chuqur o‘rganish borasidagi xizmatlari evaziga turkiy tillar oilasida o‘ziga xos bir mavqega ega bo‘ldi. Bu tilda behisob o‘lmas badiiy asarlar, ilmiy tadqiqotlar yaratildi. Bu narsa o‘zbek tilining ham madaniy tillar qatoridan munosib o‘rin olishini ta‘minladi.

Umummadaniyatni belgilovchi asosiy omil hisoblangan nutq madaniyati muammolarini o‘rganish O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, o‘zbek tili mustaqil mamlakatning davlat tili maqomini olgan paytdan boshlab alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Chunki, o‘zbek tilini hurmat qilish, uning boyliklaridan bahramand bo‘lish, unga mehr qo‘yish har bir kishining farzi va qarzidir.

Nutq madaniyatini shakllantirishning asosiy vositalaridan yana biri so‘zdir. Tildagi har bir so‘z bir xazinadir.

So‘z insonning buyuk quroli. U o‘z-o‘rnida qo‘llansa, qudratli kuchga aylanadi. Aytalayotgan har bir so‘z zamirida so‘zlovchining ruhiyati zohir bo‘lib turadi. Zero, tilning go‘zalligi nutq ravonligi, uning aniqligi va mazmundorligi bilan belgilanadi. Shu bois nutq madaniyatining takomillashuvi va uning ravnaqi yo‘lida, avvalo, har bir kishi o‘rnak bo‘lishi zarur. Chunki uning aql-saxovati, fikr-tuyg‘ulari, bilimi va madaniyati, saviyasi, tafakkuri ma‘lum darajada so‘zda ifoda etiladi. Yaxshi so‘z bilan kishilarning ishonchi, qalbini egallash mumkin. Yaxshi so‘z hayotning quroli bo‘lib, unda olam-olam ma‘no yotadi. So‘z tilning tayanchi hamda go‘zalligidir. So‘z yuz va ko‘z, tilning ko‘rki hisoblanadi.

So‘zning kuchi, ahamiyati, qiymatini tinglovchilarni so‘zlovchi qanchalik rom etishi va ularning kayfiyatini qanchalik o‘zgartirishiga qarabgina baholash mumkin.

So‘z tanlash va o‘z o‘rnida ishlatish ham nutq madaniyatidan yaxshi xabardorlikning ifodasidir. Nutqda har bir so‘zning o‘ziga xos muayyan o‘rni, anglatadigan aniq ma‘nosi bor. So‘zlashda hayotiy iboralarni, jumladan, qiyoslashlarni, purhikmat gaplarni topib, o‘rniga qo‘yib gapirish, teran fikrni qisqa, lo‘nda qilib ifodalash mahoratini egallash lozim. [3;310]

Odamning odobi dastavval uning tilida, keyin tili orqali bilimida ko‘rinadi. Odob doirasidagi muomala madaniyatini o‘zlashtirgan kishilarga farosatli, fahmli, odobli, aqlli, es-hushli, madaniyatli deb baho beramiz.

So‘z mulkining sohibqironi Alisher Navoiy «Hayrat ul-abror» asarida shunday deb yozadilar: «So‘z gavharning sharofati shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo‘la olmaydi... So‘z jon bo‘lib, ruh uning qolipidir. Tanda ruhi bor odam zoti unga ehtiyoj sezadi». Alisher Navoiy yana shunday deydilar: «Aqlli odam yolg‘on gapirmas, ammo barcha rost gapni aytaverish ham to‘g‘ri emas. Birovning ko‘zi g‘ilay, nogirondir, ammo u aybdor emasdir»... «Birovni nohak xijolatga solmoq – o‘z nodonligini isbot qilmoq va bir ko‘ngilni og‘ritmoqdir». Buyuk mutafakkir Mahmud Qoshg‘ariy ham so‘z qudratini yuksak baholab, inson til orqali o‘zining yaxshi va yomon fazilatlarini namoyon etadi, o‘zaro munosabatlar jarayonida shaxs sifatida shakllanadi, - deb ta’kidlagan edilar.

Ota-bobolarimizdan meros bo‘lib kelayotgan yaxshi so‘zlar kishilarni bir-birlariga yaqinlashtiradi. Yomon so‘zlar esa do‘stni dushmanga aylantiradi. Insonlar o‘rtasida fitna, nizo uyg‘otadi. Siz suhbatdoshingizning qanday odam ekanligini so‘zidan bilib olasiz. So‘z eng johil kishilarni yumshata olish, odamlarni xayrli ishlarga chorlash kuchiga ega.

Nutq madaniyatini shakllantirishning asosiy vositalaridan biri gapdir. Gap o‘ta murakkab bo‘lib, uning turli jihatlari bor. Gapning bir jihati tovushdir. Ikkinchi jihati nutqiy qobiliyatdir. Gap jamiyat mahsuli bo‘lib, ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Gap har bir narsaning mohiyatini aniqlashga, aniqlangan narsa haqida ma’lumot berish xizmat qiladi. Kishilar gap orqali fikr, istak, so‘roq yoki hayajonlarini ifodalaydilar. Demak, til orqali ifodalanadigan gap aloqa vositasi hisoblanadi.

Har bir inson birov bilan gaplashayotganda nihoyatda o‘ylab gapirishi, imkoniyatiga qarab va’da berishi muhim ahamiyatga ega. Shu o‘rinda Alisher Navoiyning quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: «Tilga ixtiyorsiz–elga e’tiborsiz. Ko‘p so‘zlovchi valdiroq tunda tong otguncha huriydigan itga o‘xshaydi. Tili yomon odam xalq ko‘ngliga jarohat yetkazgani kabi, o‘z boshiga ham ofat yetkazadi. Nodonning vahshatga soluvchi aljirashga tomoq qirmog‘i–eshakning o‘rinsiz hangramog‘i. Shirinsuxan so‘zni yumshoqlik va kelishuv bilan aytadi. Imkoni bor har bir yaxshilik so‘z orqalidir».

Shirin muomala har bir kishiga quvonch, bemorga malham va najot bag‘ishlaydi, sovuq so‘z esa odamni hasta qilishi mumkin. Shuni unutmaslik kerakki, muomala madaniyatini egallagan kishi el-yurt oldida obro‘li bo‘ladi.

Ulug‘ mutafakkir Firdavsiy ta’kidlaganidek, so‘zimizni odamlarga yodgorlik, yaxshilik qilib qoldiraylik. Shirinso‘zlik har birimiz uchun ham qarz, ham farz bo‘lib qolsin. Xalqimizning «Aytildan so‘z-otildan o‘q», «Og‘izdan chiqqan so‘zni ot bilan quvib yetolmaysan» kabi naqllariga amal qilib, o‘ylab muomalada bo‘laylik.

Nutq madaniyatini shakllantirishning yana bir vositasi tafakkurdir. Tafakkur fikr ifodalash, fikr yuritish, o‘ylash bilan bog‘liqdir. Tafakkur kishi ishining unumli bo‘lishida va yaxshi natija berishida, aqliy salohiyatida namoyon bo‘ladi. Kishining tafakkuri o‘z tajribasi va o‘zgalardan o‘rganish natijasida to‘planib borgan bilim hisobiga rivojlanadi. Tafakkurning rivojlanishi kishilarning fikrini bilish, o‘zlashtirish uni ifodalash bilan bevosita bog‘liqdir. Tafakkur ongning o‘sishiga yordam beradi.

Tafakkurning rivojlanishini kishi psixikasining sog‘lomligida, uning bilish faolligida ko‘rish mumkin. U fikr vositasi bilan kamol topadi. Demak, fikr tafakkurning negizi sifatida o‘zgalarga bildiriladi. Fikr aytilmasa yoki yozilmasa, ifodasiz va noma’lum bo‘lib qoladi. Demak, fikr tufayli voqealar bayon etiladi.

Tafakkur bilan nutq uzviy bog‘langan bo‘lib, fikrning ifodalanishida namoyon bo‘ladi. Tafakkur va nutq o‘ylash bilan so‘zlashni, ongimizda hosil bo‘lgan bilimni amalga oshiradi. Ruhshunos olim A.V.Petrovskiy «Tafakkur so‘zdan o‘zining zaruriy moddiy qobig‘iga ega bo‘ladi, tafakkur faqat so‘z orqali boshqalar uchun va o‘zimiz uchun ham bevosita reallikka aylanadi. Inson tafakkurini, u qanday shaklda amalga oshirilmasin, tilsiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Har qanday fikr nutq bilan chambarchas bog‘liq holda bog‘liq bo‘ladi va rivojlanadi» - deb fikr bildirgan[4;356].

Nutq faqat kishilar o‘rtasidagi aloqa vositasi bo‘libgina qolmay, balki tafakkur qilishning zaruriy vositasi, quroli hamdir. Biz ovoz chiqarib yoki ovoz chiqarmasdan (ichimizda) aytiladigan so‘zlar orqali fikr yuritimiz. Til vositasi bilan har xil mulohazalar bayon qilinadi. Bunda, albatta, kishining mulohazalari muhim o‘rin tutadi.

Nutq madaniyatining asosini nutq faoliyati tashkil etadi. Chunki, nutq faoliyati – u insonning dunyoga bo‘lgan munosabati, o‘ziga xos xususiyatlari, bir maqsadga qaratilgan hayot mazmunidagi o‘zgarishlar, kuzatishlar kabilarni tashkil etadi. Nutq faoliyatning asosiy ish turi nutq bo‘lib, u insonning ma‘naviy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Nutq insonning muloqot, o‘qish faoliyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Nutq asosida shaxsning rivojlanishi, aqliy kamoloti ro‘yobga chiqadi.

Nutq faoliyati mazmunidagi turli harakat va sabablar, biron-bir maqsadga qaratilgan yo‘nalishlar hamda buning natijasida erishilgan yutuqlar inson nutq madaniyatini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi.

Nutq faoliyatning mazmuni, shart-sharoitlari, vositalari o‘zgarib borishi natijasida har bir insonning axloqiy ongi, nutq madaniyati takomillashib boradi. Demak, nutq faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish natijasida o‘quvchining faolligiga, ish rejalarining aniq bo‘lishiga, ko‘zlagan maqsadi, xatti-harakatlarining namunali bo‘lishiga erishish mumkin. Albatta, bunda uning muomalasi, yurish-turishi, turmush tarzi, mustaqilligi namoyon bo‘ladi. Nutq madaniyatini shakllantirishda har bir o‘quvchining o‘ziga xos faoliyati, mustaqilligi, mas‘uliyati, intizomi kabi sifatleri rivojlanadi. O‘z jamoasiga bo‘lgan hurmat oshadi. O‘quvchilarda o‘z so‘zini, fikrini boshqara olish, qat‘iyatli bo‘lish, ko‘zlagan maqsadga erishish kabi axloqiy-irodaviy xislatlar shakllanadi. Bu esa o‘qish, nutq faoliyatlarida, kattalar, tengdoshlari bilan bo‘lgan o‘zaro munosabatlarida o‘quvchining mustaqilligini oshiradi. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirish o‘qituvchidan ijodiy yondashishni talab etadi. Chunki o‘qituvchi o‘z o‘quvchilarining nutq faoliyatida ularni kuzatadi, savol-javoblar o‘tkazadi, ijobiy tajribalarini ommalashtiradi.

Nutq faoliyati davomida kishining shaxsi, xulq-atvori shakllanadi, rivojlanadi. Shunday ekan, o‘qituvchining vazifasi nutq faoliyati jarayonida o‘quvchilarga bajarilishi lozim bo‘lgan ishni ko‘rsatish va tushuntirishdan, vazifalar va talablar qo‘yishdan, tekshirish va tuzatishdan, ularni rag‘batlantirishdan iborat bo‘ladi. O‘qituvchi ushbu ta‘sirlar yordamida o‘quvchilarga nutq madaniyati haqidagi bilimlarni egallashga va faoliyat ko‘rsatishga istak tug‘dirish bilan birga uning yo‘nalishlarini ko‘rsatadi. Nazorat qilib, nutq faoliyatini boshqarib turadi.

REFERENCES

1. Shodiyeva Q. Nutq o‘stirish uslubiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun.– T.:O‘qituvchi,2002.–78 b.

2. Mahkamov U., Tilabova N., Tilabova Sh. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. –T.: ToshDTU, 2003. –16 b.
3. O‘zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon. –T.: Fan, 1989. –310 b.
4. Murodov M., Hakimov N., Ergasheva A. Qadriyatnoma. I kitob. –T.: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at, 2001. –356 b.

**ОЛМАНИНГ ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ ОСТИДА БЎЛГАН, НОЎБ БЕЛГИ
ВА ХУСУСИЯТЛАРГА ЭГА МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРИНИ ТИКЛАШ**

Ҳасанов Ҳамидулло Мухторович

илмий ходим, hasanov.hamiullo@mail.ru

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

к/х.ф.н., к.и.х., f_abdullaev@yahoo.com

Тоғанов Жамилбек Шухрат ўғли

кичик илмий ходим, togonovjam@gmail.ru

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368785>

Аннотация. Бугунги кунда йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган, қурғоқчиликка, иссиққа, тупроқ шўрига чидамли олманинг «Қанд олма», «Бойсун олма», «Шойи олма», «Муз олма», «Хазарасп олмаси» каби қадимий маҳаллий навлари илмий экспедиция йўли билан республикамизнинг жанубий ва шимолий ҳудудларидан йиғиб келинди. Уларни ареаллари аниқланди. Йиғилган навлар Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти Миллий генбанкига жалб этилди. Институтда бу навларни оналик боғи яратилиб, кўчатчилиги йўлга қўйилди. Келажакда йиғилган қадимий маҳаллий навлар асосида мева сифати юқори бўлган, серҳосил, қурғоқчиликка, иссиққа, шўрга чидамли замонавий навлар яратилади.

Калит сўзлар: олма, маҳаллий нав, экспедиция, йиғиш, оналик боғи, кўчатхона, нав, бирламчи манба.

Аннотация. С целью сбора стародавних местных сортов яблони, находящийся на грани исчезновения, были организованы научные экспедиции в северные и южные регионы республики и собраны такие сорта как «Канд олма», «Бойсун олма», «Шойи олма», «Муз олма», «Хазарасп олмаси». Эти сорта выделяются устойчивостью к засухе, жарестойкостью и устойчивостью почвенной засоленности. Определены ареалы распространения этих сортов. Собранные стародавние местные сорта яблони привлечены в Национальный генбанк Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений. В институте создан маточный сад этих сортов и создан питомник. В будущем на основе собранных стародавних местных сортов яблони будут созданы новые сорта с высоким качеством плодов, высокой урожайностью, устойчивостью к засухе, жаре и почвенной засоленности.

Ключевые слова: яблоня, местный стародавний сорт, экспедиция, коллекция, маточный сад, питомник, сорт, исходный материал.

Abstract. In order to collect landrace of apple trees, which are on the verge of extinction, scientific collecting missions were organized to the northern and southern regions of the republic and such landraces were collected as «Kand olma», «Boysun olma», «Shoyi olma», «Muz olma», «Khazarasp olmasi». These landraces are distinguished by drought resistance, heat resistance and soil salinity resistance. The distribution areas of these landraces are determined. The collected landraces of apple-trees are attracted to the National Genebank of the Research Institute of Plant Genetic Resources. A collection garden of these landraces has been organized at the institute and a nursery has been established. In the future, new varieties with high fruit quality, high yield, resistance to drought, heat and soil salinity will be developed on the basis of the collected landraces of apple-trees.

Keywords: *apple-tree, landrace, collecting mission, collection, collection garden, nursery, initial material.*

Кириш. Олма етиштириладиган аксарият давлатларда янгидан-янги юқори товарбоп навларини яратиш, уларнинг етиштириш ҳажми ва мева сифатини тубдан ошириш борасида мунтазам тадқиқотлар олиб борилади. Бугунги кунда етиштирилаётган олма навларининг аксар қисми кейинги йилларда кузатилаётган иқлимнинг глобал иссиши, қурғоқчилик ва бошқа стресс омиллар натижасида кутиладиган ҳосил бермаяпти. Бу эса ўз навбатида янги навларни яратишни тақозо этади. Янги навларни яратишда маҳаллий навларни бирламчи манбаа сифатида ўрни катта бўлиб, уларни сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг жанубий ва шимолий вилоятларида олдиндан олманинг маҳаллий навлари етиштириб келинади. Маҳаллий олма навлари орасида «Қанд олма», «Бойсун олма», «Шойи олма», «Муз олма» ва «Хазарасп» каби навлари юқори ҳосилдорлиги, меваларининг узоқ муддат сақланиши, кечки баҳор аёзларига ва қиш совуқларига, қурғоқчиликка ва шўрга чидамлилиги юқори бўлган навлар ҳисобланади. Шунинг учун ҳам республиканинг жанубий вилоятларида ҳаво ҳароратининг юқорилиги, қишнинг қорсиз бўлиши, шунингдек, суғориш учун сув етишмаслиги шароитларида шакланган навлар қурғоқчиликка, иссиқликка чидамлилиги билан бошқа навлардан ажралиб туради. Аммо, кейинги йилларда чет эллардан янги навларни кириб келиши натижасида бир қатор маҳаллий олма навлари йўқолиб кетиш хавфи остида турибди. Бунга сабаб, ушбу навларнинг фақатгина оз сондаги қишлоқларда, маълум бир деҳқонларнинг томорқаларидагина қолганлиги бўлиб, катта майдонлари йўқолиб кетган, асосан қишда ўтин сифатида дарахтлар ишлатиб юборилган. Шу сабабли бу навларни қайта тиклаш, уларнинг катта боғларини барпо қилиш долзарб масала ҳисобланади [1-2].

Йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган маҳаллий олма навларини тиклаш, уларни оналик боғларини барпо қилиш, кўчатларини етиштириш, фермер ва деҳқон хўжаликларига етказиб бериш бугунги кунни долзарб вазифаси ҳисобланади.

Тадқиқот материали ва услублари

Тажриба объекти сифатида республикамизнинг шимолий ва жанубий ҳудудларидаги аҳоли томорқаларида, деҳқон ва фермер хўжаликлари боғларида тарқалган олманинг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб белги ва хусусиятларга эга маҳаллий «Қанд олма», «Бойсун олма», «Шойи олма», «Муз олма» ва «Хазарасп» навлари олинган. Маҳаллий олма навлари намуналарини йиғиш, ўрганиш бўйича илмий тадқиқотлар «Мевали экинлар жаҳон коллекцияларини ўрганиш» [3] ва «Программа и методика изучения коллекции плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных культур и винограда» [4] услубий қўлланмалари асосида амалга оширилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Олдимизга қўйилган вазифаларни амалга ошириш учун республикамизнинг шимолий ва жанубий ҳудудларига илмий экспедициялар уюштирилди. Мамлакатимиз иқлими кескин континентал, қурғоқчил, сув ресурсларининг танқис бўлиб, 60%дан зиёд фойдаланиладиган ерлар ҳар хил даражада шўрланган. Сув танқислиги йилдан йилга кучаймоқда. Республикаимизнинг тупроқ-иқлим шароитлари ҳудудларда бир-биридан кескин фарқ қилади. Республикаимизнинг шимолий ҳудудлари учун тупроқ шўрига, қурғоқчиликка ва қишга чидамlilik муҳим хусусият бўлса, жанубий ҳудудлар учун эса

иссиққа, курғоқчиликка ва кеч баҳор аёзларига чидамлилиқ муҳим биологик хусусият ҳисобланади. Стресс омилларга чидамлилиқ бўйича улар замонавий навлардан, шу жумладан интродукция қилинган ва янги яратилаётган навлардан устун туради.

Маҳаллий навлар янги нав яратишда бирламчи материал сифатида тенги йўқ ҳисобланади. Лекин кейинги ўн йилларда республикамизнинг кўп ҳудудларида маҳаллий навларнинг камайиши, ареалининг қисқариши ва баъзи ҳолларда йўқолиб кетиши кузатилмоқда. Уларни сақлаш, улардан оқилона фойдаланиш ва келажак авлодга етказиш ечилиши лозим бўлган асосий муаммодир.

Шуларни эътиборга олиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 август ВМК-504-сонли «Қишлоқ хўжалиқ экинларининг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб белги ва хусусиятларга эга маҳаллий навларини қайта тиклаш ва уларнинг оригинал уруғчилигини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори маҳаллий навларни сақлашда, улардан ишлаб чиқаришда ва селекцияда фойдаланишда муҳим роль ўйнайди. Муҳим хўжалиқ белгиларга ва биологик хусусиятларга эга, ташқи нокулай шароитларга яхши мослашган «Қанд олма», «Шойи олма», «Хозарасп» олма навлари Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти шароитида шаклланиб, тупроқ шўрига, курғоқчиликка ва қишга чидамлилиги ҳамда меваларининг товар ва таъм сифатлари билан замонавий навлардан устун туради. «Хозарасп» ва «Қанд олма» навлари тупроқнинг шўрланиши таъсирида деградацияга учраган ерларни ўзлаштириш мақсадида фойдаланиш институт томонидан тавсия этилган. Бу навларнинг мевалари оддий шароитда 4-6 ойгача яхши сақланиши мумкин. Шуларни эътиборга олиб, бу навларни кўпайтириш, оналик боғларини яратиш ва фермер хўжалиқларига тадбиқ этиш долзарб ҳисобланади.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда республикамиз шимоли- Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистонга ва жануби- Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларига маҳаллий олма навларини йиғиш бўйича илмий экспедициялар ташкил этилди ҳамда йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб белги ва хусусиятларга эга олманинг маҳаллий навлари ўсиш ареаллари аниқланди ва улар коллекцияларга жалб этилди.

Илмий экспедиция давомида Қорақалпоғистоннинг Амударё, Беруний, Турткул, Эллиққала, Хоразм вилоятининг Хозарасп, Ургенч, Хива, Хонқа, Сурхондарёнинг Жарқўрғон, Бойсун, Денов, Сариосиё ва Узун ва Қашқадарё вилоятининг бир қатор туманлари тадқиқ қилинди.

Экспедиция давомида қадимий маҳаллий олма навлари ўсадиган аҳоли хонадонлари, фермер хўжалиқлари аниқланди. Аниқланган манзиллар бўйича август ойида хизмат сафари уюштирилиб, новдалари олиб келинди ва институтда ташкил этилган кўчатхонага пайванд қилинди. Жами йиғилган 10 та қадимий маҳаллий олма навлари Ўсимликлар генетик илмий-тадқиқот институти Миллий генофондига жалб қилинди. Шунингдек кўчатчилигини йўлга қўйиш мақсадида йиғилган навларнинг оналик боғлари яратилди.

Хулоса

Республиканинг жанубий (*Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари*) ва шимолий (*Хоразм вилояти, Қорақалпоғистон Республикаси*) ҳудудларида маҳаллий аҳоли томорқаларида сақланиб қолган олманинг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган иссиқликка, совуққа ва тупроқ шўрланишига чидамли «Бойсун олма», «Муз олма», «Хазарасп», «Қанд олма», «Шойи олма» каби жами 10 та навлари йиғилди ва институт коллекциясига жалб этилди. Йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган олманинг маҳаллий навлари тавсифи

келтирилган каталог тайёрланмоқда. Тадқиқот ишлари амалга ошириш натижасида муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган, йўқолиб кетиш ҳавфи остида бўлган маҳаллий олма навлари қайта тикланди ва республикамининг мевали экинлар генофонди бойитилди. Бу навлар Миллий Генбанкда ҳозирги ва келажак авлод учун кафолатли сақланади. Келгусида селекцияда янги навлар яратишда бирламчи материал сифатида фойдаланиш учун селекционерларга тавсия этилади.

REFERENCES

1. Арзуманов А.Ш., Хасанов Х.М., Абдумухтаров С.Х. Некоторые биологические особенности коллекционных образцов яблоня. // Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари: Сб. мат. межд. науч.-практ. конф.- Ташкент, 2018.- С. 35-37.
2. Байметов К.И., Абдуллаев Ф.Х. Дикорастущие виды плодовых культур Средней Азии- источник ценных признаков и свойств для селекции. // Вавиловские чтения- 2020: Сб. ст. межд. науч.-практ. конф., посв. 100-лет. откр. закона гомологических рядов и 133-лет. со дня рожд. акад. Н.И.Вавилова.- 24-25 ноября 2020 г.- Саратов: Амирит, 2020.- С. 27-28.-ISBN 978-5-00140-684-6.
3. Байметов К.И., Абдуллаев Ф.Х., Дорохова Е.А., Ахмедов Ш.М. Мевали экинлар жаҳон коллекцияларини ўрганиш. // Услубий кўрсатмалар.- Тошкент: Farzay-poligraf, 2022.- 96 б.
4. Программа и методика изучения коллекции плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных культур и винограда. Л.: ВИР, 1970. 162 с.

ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРДАН КЕЛТИРИЛГАН ЕРЁНҒОҚ
НАМУНАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА СЕЛЕКЦИЯ УЧУН БИРЛАМЧИ МАНБАЛАР
АЖРАТИШ

Алланазарова Луйза Рейпназаровна

к/х.ф.ф.д. (PhD), luyzaallanazarova@gcom.ru

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти

Мойли ва толали экинлар илмий-тажриба станцияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368831>

Аннотация. Мақолада Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида 50 та ерёнгоқ намуналари билан уч йил давомида тадқиқот натидалари келтирилади. Изланишларда бирламчи манба сифатида фойдаланилган ерёнгоқ жаҳон коллекция намуналари Ҳиндистон, Африка, Америка, Монголия, Хитой, Россия, Туркия, Озарбайжон, Япония, Венгрия, Афғонистон ва Ўзбекистон давлатларига тегишли бўлиб, республикамиз иқлим-шароитида морфобиологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича намуналарига баҳо берилди ва селекциянинг турли йўналишлари учун қуйидаги истиқболли бирламчи манбалар: эртапишарлик хусусияти бўйича 2 та, битта ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича 2 та, 1000 дона уруғ вазни бўйича 3 та, мой миқдори бўйича 4 та ва комплекс белгилари бўйича эса 1 та намуналар танлаб олинди. Ажратиб олинган нистиқболли ерёнгоқ намуналари янги юқори сифатли ва юқори маҳсулдор навлар яратишида бирламчи манба сифатида фойдаланиши учун тавсия этилади.

Калим сўзлар: ерёнгоқ, коллекция, намуна, интродукция, ўрганиш, бирламчи манба, селекция, нав.

Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних исследований 50 образцов арахиса в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений. Образцы коллекций мирового генофонда арахиса, использованные в исследованиях в качестве исходного материала, относятся к Индии, Африке, Америке, Монголии, Китаю, России, Турции, Азербайджану, Японии, Венгрии, Афганистану и Узбекистану. Для различных направлений исследования были отобраны следующие перспективные образцы: по скороспелости- 2 обр., по продуктивности одного растения- 2 обр., по массе 1000 штук семян- 3 обр., по масличности- 4 обр., по комплексу хозяйственно-ценным признакам- 1 обр. Отобранные перспективные образцы арахиса рекомендованы к использованию в качестве исходного материала для создания новых качественных и высокоурожайных сортов.

Ключевые слова: арахис, коллекция, образец, интродукция, изучение, исходный материал, селекция, сорт.

Abstract. In the research institute of Resource geneticist three-year study of 50 peanut accessions were finished, which received from India, Turkey, Azerbaijan, Africa, Afghanistan, Mongolia, America, Mongolia, China, Krasnodar, Japan, Hungary and Uzbekistan. The peanut accessions were studied of morphology -biological peculiarity and valuable economy indication and divided perspective initial material for different direction of breeding. As a result of study were stood out by early ripening trait 2 peanut accessions, productivity pea plant 2 accessions, were revealed by seed size and 1000 seeds average weight – 3 accessions, by seed oil content were pick - 4 accessions and 1 accessions of complex trait.

The article presents the results of a three-year study of 50 peanut accessions at the Research Institute of Plant Genetic Resources. Accessions from the collections of the Global gene pool of peanuts used in the research as initial material belong to India, Africa, America, Mongolia, China, Russia, Turkey, Azerbaijan, Japan, Hungary, Afghanistan and Uzbekistan. For different areas of research, the following promising accessions were selected: for early maturity- 2 accessions, for the productivity per plant- 2 accessions, for the weight of 1000 seeds- 3 accessions, for oil content- 4 accessions, for a complex of economically valuable traits- 1 accessions. Selected promising accessions of peanuts are recommended for use as a initial material for developing new high-quality and high-yielding cultivars.

Key words: *peanut, collection, accession, introduction, study, initial material, breeding, cultivar.*

Кириш. Дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида ерёнғоқ етиштирилиб келинмоқда. Шулардан ишлаб чиқариш бўйича дунёда этакчи ўринда Хитой бўлиб, у тахминан 36%ни ташкил қилади. Иккинчи ўринни 13% улуш билан Ҳиндистон эгаллайди. Бу мамлакатларда ерёнғоқнинг ўртача ҳосилдорлиги 30 ц/га (*Хитой*) ва 10 ц/га ни (*Ҳиндистон*) ташкил этади [1].

Республикамызда ерёнғоқ давлат буюртмаси асосида етиштирилмасида, дехқон-фермер хўжаликлари учун асосий даромадли экин ҳисобланади. Чунки, ерёнғоқ ҳосилидан ташқари пояси ҳам чорва моллари учун тўйимли озуқа бўлиб, шу билан бирга тупроқнинг милиоратив ҳолатини яхшилашда илдиз туганакларда жойлашган бактериялар ҳаводаги эркин азот ҳисобидан тупроқни азотга ва органик қолдиқлари билан эса чириндига бойитади. Ерёнғоқ пояси минерал ва витаминларга бой ҳисобланади. Ерёнғоқ уруғи қайта ишланганда 48-50% енгил ҳазм бўлувчи мой олинади, мағзи таркибида мойдан ташқари 26-28% оксил, минерал ва витаминлар мавжуд.

Республикамызда асосан «Ташкент-112», «Саломат», «Қибрай 4», «Мумтоз» навлари экилмоқда. Жорий йилда ерёнғоқ майдони умумий 34 189 гектар булиб, асосий майдонлар 7 402 гектарни ва такрорий майдонлар 26 787 гектарни ташкил этган. Ерёнғоқнинг ўртача ҳосилдорлиги гектарига 25 центнерга тенг. Ерёнғоқ маҳсулотлари маҳаллий бозорларимизга, қайта ишлашга берилмоқда ва бир қисми чет элларга экспорт қилинмоқда [2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5853-сон ҳамда 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон фармонлари ижросини таъминлашда мамлакатимиз олимлари олдида тизимли амалга оширадиган вазифалар турибди [3].

Республикамыз иқлим-шароитига мос янги эрта пишар, серҳосил, уруғи таркибида мой ва оксил миқдори юқори, касаллик ва ҳашаратларга чидамли навларни яратиш учун бирламчи манбаларни тўғри танлаш селекция ишларида муҳим жараён ҳисобланади. Шу сабабли дунёнинг турли мамлакатларидан интродукция қилинган ерёнғоқ намуналарини ўрганиш ва селекция учун эртапишар, серҳосил, уруғи таркибида мой ва оксил миқдори юқори янги навларни яратишда бирламчи манбаларни танлаш асосий мақсадимиз ҳисобланади. Ерёнғоқ селекциясида мақсадни эртапишар, серҳосил, дуккаклари бир вақтда

етиладиган ва қурғоқчиликга чидамли навларни яратишга қаратилса, бу ерёнғоқ ўсимлиги республикаимизнинг шимолий худудларида кенг тарқалишига имконият беради. Механизациялаштириш учун ўсимлик пояси тик ўсувчи, дуккаклари маҳкам бириккан ва компакт жойлашган навларни яратишга қаратилади. Санаотда фойдаланиш йўналишига қараб ерёнғоқ уруғининг химиялик таркиби узгартилади (*оқсил яки мой миқдори кунайтирилади*). Ширинликлар ва истъемол учун ерёнғоқ уруғин йириклаштириш ва дуккак қобиғининг фоизин камайтириш керак бўлади. Асосан якка, ялпи танлаш ва чатиштириш усуллари қулланилади. Бирламчи манбаларни танлашда республикаимиз иқлим шароитига тўғри келадиган узининг эртапишарлиги ва поясининг тик ўсиши билан характерли бўлган испан ва валенсия шакллари қўлланилса тўғри мақсадга эришилади.

Тадқиқот материали ва услублари

Тадқиқотлар давомида Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг Мойли экинлар жаҳон коллекциясидан ерёнғоқнинг 50 та намуналари ва андоза нав сифатида республикаимизда районлаштирилган «Саломат» нави тажриба объекти сифатида фойдаланилди.

Илмий-тадқиқотлар Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида ишлаб чиқилган «Мойли экинлар жаҳон коллекциясини ўрганиш бўйича услубий қўлланма» [3] услуби асосида ва классификатор ёрдамида олиб борилди. Намуналар уруғларининг биокимёвий таркиби А.И.Ермаков услуби асосида аниқланди ва таҳлил қилинди. Тажрибалар дала ва лаборатория шароитида олиб борилди ва ерёнғоқ коллекция намуналари уч йил давомида морфологик, биологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича тўлиқ ўрганилди. Тажриба натижасида олинган селекция учун муҳим бўлган асосий хўжалик белгиларига тўхталиб ўтамыз.

Тадқиқот натижалари

Изланишларда дастлабки манбад сифатида ўрганилаётган ерёнғоқ коллекция намуналар палаги бўйича тик ўсувчи, ярим тик ўсувчи ва ўрмалаб ўсувчи формалардан иборат. Ўсимлик палагининг бўйи ва ён шохлар сони навнинг самарадорлигини оширишда муҳим ҳисобланади. Палагининг бўйи бўйича ўрганилганда 20,0 см дан қисқа бўлса паст, 20,0-25,0 см оралиғида бўлса ўртача ва 25,0 см дан узун булса баланд ҳисобланади. Биз ўрганган намуналарда эса бўйи 25,0 см дан паст намуналар учрамади.

Ён шохларининг сони бўйича ўрганилганда ён шохлар сони 6 тадан кам бўлса паст, шохлар сони 6-9 та оралиғида бўлса ўртача ва 9 тадан кўп бўлса, кучли шохланган ҳисобланади. Ён шохлар сони 21 та намунада 6-9 та, бошқа намуналарда 10-18 тагача бўлди. Ён шохлар сони 6 тадан кам намуналар учрамади. Демак, ўрганилган намуналар ён шохлар сони бўйича баҳоланганда ўртача ва кучли деб қайд этилди.

Етилган меваларнинг миқдори бўйича андоза «Саломат» навининг умумий мевалар сони ўртача 41 та бўлиб, шундан 27 таси пишиб етилди. Бу эса умумий дуккакнинг 65%ни ташкил этди. Демак, бу нав ўрта эртапишар ҳисобланади. Ерёнғоқ ўсимлигида эртапишарлик хусусияти пишиб етилган дуккаклар миқдорига қараб аниқланади. Изланишлар давомида андозага нисбатан юқори курсаткичга эга бўлган намуналар ажратилиб олинди (*1-жадвал*).

Жадвал 1.

Эртапишарлик хусусияти бўйича ажратиб олинган ерёнғоқ намуналари

№	Каталог		Келиб чиқиши	Асосий шох узунлиги, см	Битта туп ўсимликдаги дуккаклар сони, дона			Етилган дуккаклар, %
					етилган	етилмаган	жами	
1		Саломат, ст.	Ўзбекистон	39	27	14	41	65
2	31	Номсиз	АҚШ	37	24	7	31	76
3	60	Номсиз	эксп.Вавилова	34	31	10	41	76
4	89	Номсиз	Жанубий Америка	50	17	4	20	82
5	134	Номсиз	Ява ороллари	41	29	9	38	76
6	137	Номсиз	Ҳиндистон	34	23	7	30	76
7	534	Номсиз	Туркия	47	25	6	30	81
8	545	Номсиз	Габон	39	28	8	36	79
9	565	Номсиз	Уганда	50	24	5	30	82

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики эрта пишарлик бўйича ажратиб олинган намуналарнинг етилган дуккаклар миқдори андозага нисбатан 11,0-17,0%га юқори натижа курсатди.

Битта ўсимлик маҳсулдорлиги. Битта ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилинганда 2 та намуна андоза навга нисбатан юқори, 5 та намуналар тенг ва қолган намуналар эса паст натижаларга эга бўлди. Битта ўсимлик маҳсулдорлиги белгиси бўйича энг юқори натижа кўрсатган 2 та к-194 (АҚШ) ва к-212 (Манчжурия) намуналар танлаб олинди. Танлаб олинган намуналарда бир ўсимлик маҳсулдорлиги андоза навга нисбатан 10-22 граммгача юқори эканлиги аниқланди. Қолган намуналарда бир ўсимлик маҳсулдорлиги 6-20 граммгача паст эканлиги аниқланди.

Уруғнинг йириклиги бўйича. Ўсимлик уруғларнинг йириклиги коллекция намуналарнинг селекцион хусусияти бўлиши билан бирга кўп ҳолларда озуқа, намлик ва кўлланилган агротехник тадбирлар таъсирида нисбатан йириклашиши ёки майдалашиши кузатилади. Ўрганилган намуналарнинг 1000 дона уруғ вазни бўйича 7 та намунада жуда юқори, 24 та намунада юқори ва 31 та намунада эса ўртача вазнда эканлиги аниқланди. Йирик уруғлилик белгиси бўйича танлаб олинган 7 та намуналарнинг, жумладан: к-108 (Монголия), к-194 (АҚШ), к-212 (Манчжуня), к-351 (Цейлон), к-396 (Судан), к-404 (Африка), к-544 (Уганда) 1000 дона уруғ вазни 800-1081 г эканлиги аниқланди ва шулардан бизга 3 таси к-194 (АҚШ), к-212 (Манчжуня), к-404 (Африка) тик пояли эканлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Мойдорлик. Намуналар уруғи таркибидаги мой миқдори бўйича ўрганилганда андоза навга нисбатан юқори натижага эга бўлган 5 та, жумладан: к-4 (АҚШ), к-72 (Ҳиндистон), к-194 (АҚШ), к-515 (Япония) ва к-558 (Уганда) намуналари танлаб олинди. Ушбу намуналар уруғи таркибида мой миқдори 54-55% бўлиб, бу кўрсаткич андоза «Саломат» навида 52,0%ни ташкил этган. Бошқа намуналарда мой миқдори андоза нав билан бир ҳил ва паст эканлиги аниқланди.

Мағзининг чиқими. Андоза навда мағзининг чиқими 49,0%ни ташкил қилди. Ўрганилган коллекция намуналари ичидан андоза навга нисбатан 6,0-11,0% юқори бўлган к-4 (АҚШ), к-16 (Эрон), к-73 (Ҳиндистон), к-126 (Бирма), к-169 (Кавказ), к-173 (Африка),

к-194 (АҚШ), к-218 (Россия), к-355 (Судан), к-527 (Туркия) намуналар аниқланди. Қолган барча намуналар андоза билан бир хил ва нисбатан паст натижани кўрсатди.

Олиб борилган уч йиллик тадқиқотлар натижаларига асосан қимматли-хўжалик комплекс белгилари бўйича к-194 (АҚШ) намунаси ажратиб олинди. Бу намуна ўрта эртапишар, ҳосилдор ва мой миқдори юқори бўлган навларни яратишда қимматли бирламчи манба ҳисобланади (2-жадвал).

2-жадвал

Комплекс белгилари бўйича танланган намунанинг асосий хўжалик белгилари

№	Каталог	Келиб чиқиши	1га ўсимликдаги ёнғоқ сони			Битта туп маҳсулдорлиги, г	Мой миқдори, %	1000 та мағиз вазни, г
			етилган	жами	фоиз			
1		Саломат, ст. Ўзбекистон	27	41	65	42	52	780
2	194	Номсиз Жанубий Америка	33	50	65	65	54	1081

Хулоса

Олиб борилган издланишлар давомида республикамиз иқлим-шароитида морфобиологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича намуналарига баҳо берилди ва селекциянинг турли йўналишлари учун қуйидаги истиқболли бирламчи манбалар ажратиб олинди ва улар ер ёнғоқ селекциясининг турли йўналишларида бирламчи манба сифатидан фойдаланиш учун тавсия этилади:

- Республикамиз ҳудудида эртапишар ва серҳосил навларни яратишда бирламчи манбалар к-31 (АҚШ), к-545 (Габон) намуналари;
- Йирик уруғли серҳосил навларни яратиш учун к-194 (АҚШ), к-212 (Манчжуня), к-404 (Африка) намуналари;
- Ўсимлик мойи ишлаб чиқаришга мўлжалланган уруғи таркибида мой миқдори юқори бўлган навларни яратиш учун к-4, к-194 (АҚШ), к-515 (Япония) ва к-558 (Уганда) намуналари;

REFERENCES

1. Мировое [производство арахиса](https://arahis.com/mirovovoe-proizvodstvo.htm). <https://arahis.com/mirovovoe-proizvodstvo.htm>
2. Арахис сорта, уход и полезные свойства- <https://www.agro.uz/ru/11-0421/>
3. Amanova M., Rustamov A. Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma. // Toshkent, 2010.- B. 4-8.

ЎЗБЕКISTONDA БОЛА ХУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ОИЛА
МЕДИАЦИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ

Тожиева Муборакхон Анваровна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368872>

Аннотация. Ушбу мақола оила ҳуқуқи нормалари доирасидаги медиацияга бағишланган. Мақолада Ўзбекистон Республикасида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усули сифатида оила медиациясининг мақсади ва аҳамияти, уни ўтказиш тартиби, афзалликлари ва норматив-ҳуқуқий тартиботи очиқ берилган. Медиацияни бошиқа ҳимоя шаклларида ажратиш турадиган хусусиятлари аниқланган. Медиатив келишув ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: оила медиацияси, медиатор, келишув, низоларни ҳал қилиш шакли, оила ҳуқуқ, ажралиш.

Аннотация. Данная статья посвящена медиации в сфере действия норм семейного права. В статье раскрывается цель и значение семейной медиации как способа защиты прав ребенка в Республике Узбекистан, порядок ее проведения, достоинства, нормативно-правовое регулирование. Определяются особенности медиации, отличающие ее от других форм защиты. Рассказывается о медиативном соглашении.

Ключевые слова: семейная медиация, медиатор, соглашение, форма разрешения споров, семейное право, расторжение брака.

Abstract. This article is devoted to mediation in the scope of the rules of family law. The article reveals the purpose and significance of family mediation as a way of protecting the right Republic of Uzbekistan, its procedure, dignity, and regulatory framework. The features of mediation that distinguish it from other forms of protection are determined. It is told about the mediative agreement.

Keywords: family mediation, mediator, agreement, dispute resolution form, family law, divorce.

Кириш

Ҳозирги вақтда низоларни ҳал қилишнинг конструктив усуллари тобора кўпроқ ривож топмоқда. Айнан муаммонинг ўзаро манфаатли ечимини излаш, низоларни ҳал қилишнинг муқобил шакллари долзарблик касб этишига сабабчи бўлмоқда. Бундай усуллардан бири медиациядир. Ушбу институт нисбатан ёш бўлиб, 2018 йил 3 июлда “Медиация тўғрисида”ги қонун билан расман мустақамланган.

Медиация бу келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор яъни медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс кўмагида ҳал қилиш усулидир. Медиация фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низоларга, яқка меҳнат низоларига ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга татбиқ этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да кўрсатилган бешта устувор

йўналишдан бири суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилашга йўналтирилган қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишдир.

Стратегиянинг 2.2-бандида “фуқароларнинг муносабатларини ўз вақтида ҳал этиш, муносабатларни кўриб чиқишда сансалорлик, расмийчилик ва лоқайд муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек, бузилган ҳуқуқларни тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш, шунингдек одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, фуқаролик суд иш юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш, фуқаролик ишларини кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш” белгиланган, шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 79-банди билан «Яраштирув жараёнлари (медиация) тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш кўзда тутилган. Ушбу вазифаларни ижро этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 3 июлда қабул қилинган “Медиация тўғрисида”ги қонуни 2019 йил 1 январдан кучга кирди. Шу билан бирга, 2018 йил 29 декабрда Адлия вазирининг “Профессионал медиаторлар реестрини шакллантириш ва юритиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида”ги 533-МХ-сон буйруғи қабул қилинди.

Низоларни ҳал этишда медиация институтидан фойдаланиш суд-ҳуқуқ тизимини ривожлантиришнинг энг устувор йўналишлардан бири бўлиб, бу судьялар зиммасидаги юкломани камайтириш, шу орқали миллий одил судлов сифатини ошириш, тарафларнинг вақт ва молиявий харажатларини камайтиришга хизмат қилади. Медиация тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан, меҳнат, оила ва бошқа ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳал этишда кенг қўлланилади. Айтиш жоизки, оила медиацияси хорижда кенг тарқалган медиация турларидан биридир.

Оила медиацияси эр-хотин ажрашиши натижасида келиб чиқадиган келишмовчиликларни ҳал қилишда ўтказилиб, болаларнинг яшаш жойи, болани тарбиялаш, алимент тўловлар, мол-мулкни тақсимлаш масалалари, шунингдек, оила аъзолари ўртасида моддий таъминот ва ёрдам бериш бўйича келиб чиқадиган низоларни ҳал қилади. Оила медиацияси – бу манфаатдор бўлмаган шахс оилавий низо тарафларига музокара олиб бориш ва умумий ечим топишга ёрдам берадиган жараёндир. Медиация таомили ихтиёрий асосда қўлланилади ва эр-хотиннинг келишуви билан амалга оширилади. Медиация жараёни судлар юкломасини камайтиришга ёрдам беради, судга қайта муносабат қилиш имконини камайтиради. Оила медиацияси таомиллари ёрдамида низоли оилага бир неча йиллардан буён ҳамроҳлик қилиб келаётган кўплаб масалаларни ҳал этиш, уларнинг ечимини биргаликда топишга имкон беради.

Ишнинг мақсади:

1. бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишда оила медиацияси шакллари очиқ бериш
2. олимларнинг ушбу ҳуқуқий институт ҳақидаги фикрлари билан танишиш.

3. ушбу институтни тартибга солувчи қонунчиликдаги муаммоларни аниқлаш.

Методлар ва методология. Ишда қуйидаги илмий услублардан фойдаланилди: Хукукий, тизимли таҳлил усули, формал-мантикий, статистик.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра, инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари олий қадрият, деб эълон қилинган. Инсон ҳуқуқлари шубҳасиз муҳимлиги сабабли уларнинг самарали ҳимоясини таъминлаш масаласи ғоятда долзарбдир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўллари белгиланган. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг Бош қонуни билан кафолатланган суд орқали ҳимояланиш ҳуқуқи энг муҳим ҳуқуқ ва ҳимояланишнинг самарали усулларида бири ҳисобланади. Бироқ, замонавий жамиятда инсонлар низоларни ҳал қилиш ва айни дамда низолашаётганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини бузилишини олдини олишнинг муқобил усулларида тобора кўпроқ фойдалана бошлашмоқда. Ушбу усуллардан бири медиация – учинчи шахс (медиатор) иштирокида тарафлар ўртасидаги низо ёки можарони ҳал этиш имкони, Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 1 январдан бошлаб пайдо бўлди.

Ҳозирда турли низоларни ҳал этишда медиациядан фойдаланиш имкониятлари фаол муҳокама қилинмоқда. Айниқса, оилавий низоларни ҳал қилишда, эр-хотинлар муайян масалаларни ҳал қилишда келишувга эриша олмаганда, медиация зарур бўлмоқда. Афсуски, бугунги кунда Ўзбекистонда ажрашиш ҳолатлари анча кўп. Статистикага мурожаат қиладиган бўлсак, республикада 2020 йилда 39,466 минг никоҳ, 20,139 минг ажрашиш, 2021 йилда – 53,660 минг никоҳ, 28,327 минг ажрашишлар қайд этилган. Ажрашиш шунчалик одатий ҳолга айландики, у аллақачон оилавий муаммоларни ҳал қилишнинг умумқабул қилинган усули ҳисобланади, аммо унинг ўзи муаммосиз ўтмайди. Ажрашаётган ота-оналар доим ҳам болаларини тарбияси билан боғлиқ масалаларда келишувга эриша олмайдилар, кўпинча улар давлатнинг ваколатли шахслари ёрдамига муҳтожлик сезади. Ушбу ёрдам низоли вазиятларни турли йўллар билан, шу жумладан медиатор ёрдамида томонларни яраштириш орқали ҳал қилишдан иборат бўлиши мумкин.

Медиация низони эр-хотиннинг суд жараёнида иштирокисиз, тинч йўл билан ҳал этишга эришишнинг ҳукукий имконидир. Медиатор иштирокидаги низоларни ҳал қилишнинг бу шакли ҳар икки тараф учун ҳам фойдали, чунки у бетараф ҳисобланади ва низо натижасидан манфаатдор эмас, низо тарафларига муросага келиш, судларда ортиқча қоғозбозликни, вақт ва пулни беҳуда сарфлаш, жамиятда, оммавий ахборот воситаларида ёки Интернетда керак бўлмаган чиқишлардан қочишга реал имконият яратади.

Оила медиациясининг зарурати бола иккала ота-онаси билан бирга яшаган, ота-онасидан бири билан яшаган ҳолларда, шунингдек, бола ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ҳолларда юзага келиши мумкин. Давлат имкон қадар боланинг ота-онаси билан оилавий муносабатларини ҳар доим, бу унинг манфаатларига зид келмасаса, сақлаб қолишни кафолатлаб, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 65-моддасида мустаҳкамланган боланинг оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқини таъминлайди. Жумладан, ота-онасининг никоҳдан ажралиши, никоҳнинг ҳақиқий эмас деб топилиши ёки ота-онанинг бошқа-бошқа яшаши боланинг ҳуқуқларига таъсир қилмайди (Ўзбекистон Республикаси), ОК 75-моддаси 5-бандига мувофиқ, болаларнинг қаерда яшаши ота-онанинг келишувига биноан белгиланади. Медиациядаги келишувнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у асосан боланинг манфаатларига жавоб бериши ва шу орқали оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқини таъминлаши керак. Ота-оналар келишувга эриша олмасалар, низо

ота-оналарнинг ёки улардан бирининг илтимосига биноан васийлик ва ҳомийлик органи иштирокида суд томонидан ҳал қилинади. Ота-оналарнинг келишуви ҳақидаги норма ОК 44-моддаси 1-бандида ҳам мустаҳкамланган: Никоҳдан суд тартибида ажратилаётганда эр ва хотин вояга етмаган болалари ким билан яшашига доир келишувни кўриб чиқиш учун судга тақдим қилишлари мумкин. Бироқ, ушбу келишув болалар ёки эр-хотиндан бирининг манфаатларига зид эканлиги аниқланган тақдирда, суд никоҳдан ажратилгандан кейин вояга етмаган болалар ота-онасининг қайси бири билан яшашини аниқлаши шарт (ОК 44-моддаси 2-банди). Хуллас, Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси матнида “келишув” тушунчаси муҳим ўрин тутаети, унинг конкрет моддалари ажрашаётган эр-хотинларни, аввало, оилада тарбиялаш муаммосини тинч йўл билан ҳал этишга қаратилган – шу билан оила қонунчилиги боланинг манфаатларини таъминлайди ва унинг оилада яшашга бўлган ҳуқуқини кафолатлайди.

Айнан оила медиацияси англо-саксон тизимига тегишли бўлган АҚШ, Канада, Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия каби мамлакатларда асосий ахлоқий кадриятлар бўлмиш оила аъзолари ўртасида ўзаро тушуниш ва ўзаро ҳурмат қилишга эришиш имконини беради. Оила медиацияси Германия, Австрия, Франция, Дания, Белгия, Финляндия, Италия, Ирландия каби мамлакатларда ҳам анча кенг тарқалган. Мисол тариқасида, айрим хорижий мамлакатларда оила медиацияси таомилини қўллаш хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Америка Қўшма Штатларида медиация оилавий-ҳуқуқий низоларини ҳал қилишда самарали восита ҳисобланади. Агар оилани сақлаб қолиш мумкин деб ҳисобласа, суж ажрашиш тўғрисидаги ишлар бўйича яраштирув таомилини белгилашга ҳақли. Бундай қарорни қабул қилиш эр-хотин хоҳишларига боғлиқ эмас. Яраштирув таомили доимий фаолият юритувчи яраштирув хизматлари ёки конкрет низони ҳал қилиш учун АҚШнинг ажрашишлар тўғрисидаги унификациялашган қонуни 404-моддасига мувофиқ тузилган органлар томонидан амалга оширилади. Бундан ташқари, оила медиациясини ўтказиш болани тарбиялаш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларни тақсимлаш, шунингдек, эр-хотиннинг умумий мол-мулкни бўлиш билан боғлиқ низолар учун кўзда тутилган.

Европа Иттифоқида ҳам оила медиацияси масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. 1998 йил 21 январда Европа Кенгаши Вазирлар Қўмитасининг оила медиацияси ҳақидаги №R (98) тавсияномаси қабул қилинди. 2004 йил 2 июлда Брюсселда қабул қилинган Европа медиаторлар хулқ-атвори кодекси, медиаторлар риюя қилиши керак бўлган бир қатор тамойилларни белгилайди, жумладан, оилавий низоларни ҳал қилишда боланинг манфаатларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Оилавий-ҳуқуқий низоларни ҳал қилишда медиация фаол қўлланиладиган биринчи мамлакат Буюк Британия бўлди.

Австрияда медиацияни ўтказиш тартиби Фуқаролик соҳасида медиация тўғрисидаги Федерал қонун, Фуқаролик соҳасида медиаторларни ўқитиш тўғрисидаги Регламент, Европа Иттифоқининг медиация тўғрисидаги қонуни билан тартибга солинади. Медиация фуқаролик, меҳнат, оилавий ва бошқа низоларни ҳал қилишда қўлланилади.

Оила медиацияси Германияда энг кенг урф бўлган деб айтиш мумкин. Медиация болаларни тарбиялаш, васийликни белгилаш, кўчмас мулкни бўлиш, қарзларни тақсимлаш, никоҳ шартномаси шартларини бажариш билан боғлиқ низолар, мерос низоларини ҳал қилишда зарур.

Ривожланган мамлакатлар статистикаси шуни кўрсатадики, барча медиацияларнинг 70 фоизи муваффақиятли ўтади. Хорижий давлатларнинг оилавий низоларни ҳал этишда медиациядан фойдаланиш бўйича ижобий тажрибаси оилавий-ҳуқуқий соҳада низоларни ҳал этишнинг ушбу муқобил усулини жорий этиш зарурлигини кўрсатмоқда, бу судлар юкламасини қисқартириш, шунингдек, бу тоифадаги низоларни кўриб чиқиш тезкорлигини ошириш, жамиятдаги зиддиятлик даражасини пасайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистонда медиация жараёни ҳозирда ривожланиш босқичида. Ўзбекистонда медиация таомилини қўллашнинг ҳуқуқий шартлари 2018 йил 3 июлдаги 482-сонли “Медиация тўғрисида”ги қонунида мустаҳкамланган. Қонуннинг 15-моддаси 2-бандига мувофиқ, медиация суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида қўлланилиши мумкин.

Е.Г. Куропацкаянинг сўзларига кўра “кўпинча бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишларда, низо томонлари ўртасидаги келишмовчиликнинг энг юқори чўққиси болани тарафлардан бирига топшириш вақтида содир бўлади. Бундай ҳолларда низони медиация йўли билан ҳал қилиш имкониятини эътиборсиз қолдирмаслик керак, чунки бу болани жиддий руҳий жароҳатдан ҳимоя қилишнинг чин маънодаги имконидир”.

Д.Ш.Ёқубованинг сўзларига кўра “Медиация низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули бўлиб, бу жараёнда низолашаётган тарафлар ўзлари келишувга эришиши, ўз манфаатларини қондирадиган ечимларни мустақил ишлаб чиқиши мумкин. Бунда медиаторнинг роли музокараларнинг медиатив технологияларидан фойдаланган ҳолда медиация жараёнини ташкил этишдан иборат”.

“Медиация тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига мувофиқ, медиация — келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули. Медиатор – бу низони ҳал қилишда тарафлар томонидан низонинг моҳияти бўйича ечим қабул қилишда ёрдам бериш учун воситачи сифатида жалб қилинган мустақил жисмоний шахс(лар). Медиация таомили “Медиация тўғрисида”ги Қонуннинг 2-моддаси 1-бандида кўрсатилган оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга ҳам нисбатан қўлланилиши мумкин.

Демак, медиация деганда норасмий, махфий жараён тушунилади, мазкур жараён давомида низо тарафлари вазиятни турли нуқтаи назардан кўриб чиқишга қодир бўлган нейтрал, холис учинчи тараф кўмагида низонинг барча иштирокчилари манфаатларига жавоб бера оладиган ечимни ишлаб чиқишади. Бироқ, оила медиациясида тарафлар нафақат келишув битимини ўзини ишлаб чиқиш, балки у боланинг манфаатларига қанчалик мос келиши, унинг учун қанчалик самарали ва хавфсиз эканлигига ишонч ҳосил қилиш ҳам муҳим.

Оила медиациясининг мақсади – бу низони тинч йўл билан ҳал қилиш орқали унинг узундан-узоқ давом этишини, ҳиссий жихатдан оғриқли суд жараёни ҳамда у билан боғлиқ боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чоралари қўлланишини олдини олишдан иборат. Бинобарин, оилавий низоларда медиацияни нафақат муҳим ижтимоий-психологик ва юридик хизмат, балки болани ҳимоя қилиш усули сифатида ҳам кўриш мумкин.

Медиация жараёнида барча оила аъзолари, шу жумладан болалар иштирок этиши мумкин: Ўзбекистон Республикаси ОҚнинг 68-моддасига мувофиқ, Оилада боланинг манфаатларига тааллуқли ҳар қандай масала ҳал қилинаётганда бола ўз фикрини ифода

килишга, шунингдек ҳар қандай суд муҳокамаси ёки маъмурий муҳокама даврида сўзлашга ҳақлидир. 10 ёшга тўлган боланинг фикрини ҳисобга олиш шарт, унинг манфаатларига зид бўлган ҳоллар бундан мустасно. Эр-хотин медиатор билан учрашувга биргаликда ёки алоҳида келиши мумкин – медиаторнинг холислиги “Медиация тўғрисида”ги қонуннинг 22 - моддаси 3-банди қоидалари билан таъминланади: медиатор ўзининг ҳаракатлари билан бирор-бир тарафни устун ҳолатга қўйишга, худди шунингдек тарафлардан бирининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини чеклашга ҳақли эмас.

Аксарият ҳолларда оила медиацияси қуйидаги саволларга жавоб излашни кўзлайди: ажрашишдан кейин бола ота-онанинг қайси бири билан яшайди, ажрашишдан кейин алоҳида яшайдиган ота-оналардан бирининг фарзанд тарбиясида иштирок этиш тартиби қандай? Ҳар икки ота-она болаларни боқиш бўйича ўз мажбуриятларини қай йўсинда бажаради. Воситачи (медиатор)нинг иши, агар оилани сақлаб қолиш имкони истисно этилмаса, оиладаги инқирозни бартараф этишга қаратилиши мумкин. Бола ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда медиация доим ҳам ўринли эмас. Жумладан, ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилишда медиация ўтказилиши мумкин эмас (Ўзбекистон Республикаси ОК 79-модда). Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш оилавий-ҳуқуқий жавобгарликнинг сўнгги чораси ҳисобланади, шунинг учун бундай бола учун ҳаддан зиёд қалтис вазиятда низони медиация орқали ҳал қилиш мумкин эмас. Худди шу каби, оилада боланинг ҳаёти ёки соғлиғига бевосита таҳдид мавжуд бўлган ҳолларда, бола ота-онасидан Ўзбекистон Республикаси ОКнинг 87-моддасида белгиланган асослар ва ҳолатларда олиб қўйилган ҳолатни ҳам кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси ОКнинг 84-моддасида кўзда тутилган ота-оналик ҳуқуқларини чекланиши ҳолатларида медиация мумкин, хаттоки айрим ҳолларда мақсадга мувофиқ бўлади. Оила медиацияси таомили натижасида тарафлар медиатив келишувни ишлаб чиқадилар. У ёзма шаклда тузилади ва шартнома кучига эга, бу жуда муҳим: низони суд тартибида ҳал қилишдан фарқли ўлароқ, медиация иштирокчилари муайян муносабатларни тартибга солувчи аниқ ҳуқуқий нормалар билан боғлиқ эмас, тарафлар мустақил равишда бола ва ота-она ҳуқуқларини амалга оширишнинг ўзаро мақбул шартларини ишлаб чиқадилар, медиатив келишувда белгилашади ҳамда ҳаётга татбиқ этишади. Медиатив келишув боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини самарали таъминлашга ёрдам беради – бу унинг муҳим афзаллигидир. Хуллас, медиациянинг ўзига хос хусусияти шундаки, тарафлар юзага келган муаммолар ечимини биргаликда излашади, ва эр-хотин ўртасидаги муносабатлар узилиб қолганига қарамай, ота-оналик мажбуриятлари сақланиб қолади.

Хулоса

Юқорида айтилганларга асосланиб, оила медиацияси – бу низоларни ҳал қилишнинг алоҳида ва ўзига хос муқобил усули эканлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Оилавий низоларни суд тартибида ҳал қилишга нисбатан медиация тартибини фаол қўлланиши муҳим афзалликларга эгадир, чунки собиқ эр-хотинлар ўртасида дўстона муносабатларни сақлаб қолиш ва уларнинг вояга етмаган фарзандлари манфаатларини ҳимоя қилиш имконини беради. Оила медиацияси давлатнинг оила томонидан ўз функцияларини амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни таъминловчи оила сиёсати етакчи йўналишларидан бири, шунингдек, инсон ва фуқаро ҳуқуқларини мустақил ҳимоя қилиш усули сифатида қаралиши керак, зотан у мустақил равишда, давлат органлари кўмагига мурожаат қилмасдан амалга оширилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-сонли 4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-сонли 4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
4. 2019.-2021 йиллар ва 2022 йилнинг 9 ойи мобайнида фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан биринчи инстанция тартибида кўрилган оилавий низоларга оид мавжуд статистик маълумотлар.
5. Бодрова Е.А. Современная форма семейной медиации в России и за рубежом // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право.— 2015.— № 1 (144).— С. 132
6. Елисеева Т.С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры альтернативного разрешения споров // Юридический мир — 2015.— № 6.— URL: <http://xn——7sbbaj7auwnffhk.xn — plai/article/15071> (дата обращения 14.08.2019)
7. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук.— Екатеринбург, 2010.— С.179
8. Европейский кодекс поведения медиаторов от 02.07.2004 г.— URL: <http://base.garant.ru/70515162/> (дата обращения 14.08.2019)
9. Ивановская Н.В. Медиация в Англии и Уэльсе // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки.— 2013.— № 1.— С. 130.
10. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный институт медиации». — URL: <http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/evropa/avstriya/> (дата обращения 14.08.2019)
11. Коломытцева В.В. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ.— 2013.— № 2.— С. 270.
12. Лосякова К.А., Худойкина Т.В. Применение семейной медиации в России и в европейских странах // Вестник современных исследований.— 2018.— № 6.2 (21).— С. 446–447.
13. Куропацкая Е.А. Медиация как способ защиты правребенка в Российской Федерации//Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8. С.72
14. Якубова Д.Ш. Требование к медиаторам: международное и национальное законодательство. Материалы Международной научно-практической конференции «Научные исследования XXI века: теория и практика» 11.06.2020 г., г.Прага, Чехия.
15. Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/3805229>

LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF MODAL WORDS IN THE ENGLISH
AND UZBEK LANGUAGES

Iroda Kaharova

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences

Uzbekistan State World Languages University

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: iroda.kaharova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368910>

Abstract. *The scope of the category of modality in linguistics is extremely wide and is the object of the research, reflecting the rich aspects of communication. The concept of modality is considered as a category of meaning that expresses the attitude of a speaker to the content of the spoken word, to reality, that is, the objective reality is reflected in the mind of a speaker, and it expresses its attitude with the help of various semantic categories. The category of modality is widely used in lexicology, phraseology, word formation, morphology and linguistics of the text.*

The presence of wide possibilities in the manifestation of the modal category, of course, indicates that this category is a universal phenomenon and its study is of great importance for understanding the essence of a language construction. In this article, the author analyzes the relationships of the language to the most complex and comprehensive category of modality in English and Uzbek, as well as the expression of the category of modality. Also, the examples analyzed in Gafur Gulam's story "A Naughty Boy" clearly show the diversity of attitudes towards this category.

Key words: *modal words, modal particles, mood, category of mood, prepositional phrase*

INTRODUCTION

Linguistics studies in detail all the changes that occur in the language. The science that exists in any language, in turn, arises and develops out of necessity. Society has always paid particular attention to the development of science and the study of its problems in order to ensure its own development.

Modality is one of the integral functional features of oral speech. The category of modality is one of the most complex and meaningful aspects of linguistic communication. This category is one of the problems that of interest not only scholars in the field of natural and social sciences but also linguists, which is widely used in lexicology, phraseology, word formation, morphology, cognitive and textual linguistics

MAIN PART

The scholar J.A. Yakubov analyzed the existing scientific works on the category of modality in linguistics, systematized the theoretical views of scholars and divided the semantic type of modality according to linguistic means [Yoqubov J.A., 2010; 62].

According to scholar M.M. Juraeva, linguistic symbols form a system of modal logic that actively participates in the definition of the predicate calculus. A message of different content expresses information vividly, clearly and economically and conveys it, forming a lexical-semantic, grammatical category, which occupies a higher level than the category of inclination.

The modality category is generally defined from a linguistic and literary point of view. “Modality is a whole universe, a vast and deep sea, an endless forest, an endless desert, an endless

expanse, a fertile field, an unquenchable fire, a majestic mountain, a mysterious cave... – a conventional linguistic sign that serves to express many modal meanings denoting various relationships between objects and sentences, a comprehensive category that reflects the most complex, multifaceted and meaningful, scientifically significant, meaningful aspects of communication” [Jo'raeva M.M., 2016].

The presence of such a wide range of possibilities in the manifestation of the modal category indicates that this category is a universal phenomenon and that its study is extremely significant for understanding the essence of language construction.

Words that express the speaker's attitude (modal meaning) to the thought being expressed are called modal words. Modal words include: афтидан, дархақиқат, дарвоқе, аттанг, эхтимол, афсус, шубҳасиз, сўзсиз, табиий, албатта, ҳақиқатдан, ниҳоят, бўпти, демак, айтмоқчи, ўз-ўзидан, бор, йўқ and etc). For example: Дархақиқат, менинг фикрим тўғри чиқди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 87) – Actually, I was right (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 74); Дарвоқе, хўжайиннинг айтгани тўғри, олди қиш, борадиган, ётадиган маконимиз йўқ. (Ғафур Ғулум. Шум бола, 81) – Actually, the boss was right. The winter was coming and we did not have any place to live (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 70).

Modal words have the following grammatical features:

1. Modal words cannot be terms of reality (they do not mean an object, a sign, an action, etc.).

2. Modal words add additional modal meaning to the thought expressed through speech. Modal expressions perform the following functions in speech.

1) without syntactic connection with parts of speech, the introduction acts as a word. For example: Ҳайтовур, поччанг келиб онангни тинчитиб кетибди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 19) – Then your brother-in-law came and calmed your mother down (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 15).

2) performs the predictable function. For example: Шу дарёнинг мурдор тўлқинлари ичида мен шўрлик нима, битта хас-чўпдек ютилиб кетишим мумкин (Ғафур Ғулум. Шум бола, 91) – I could sink in this big river (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 115).

3) may come in the form of a predicate. For example: Тартиб керак, интизом керак (Ғафур Ғулум. Шум бола, 5) – Keep the order (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 7).

4) the word serves as a sentence: For example: Пул сўрайдиган жойига етиб қолдими? – Йўқ. (Ғафур Ғулум. Шум бола, 137) – Is it reached at this time – No, they don't ask about this issue. Then your brother-in-law came and calmed your mother down (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 115).

Modal words, as mentioned above, give different modal meanings to an idea.

Accordingly, modal words are divided into the following types according to their semantic properties:

1. Modal words that express modal meanings such as clarity of thought, confidence, approval: албатта, шубҳасиз, ўз-ўзидан, ҳақиқатдан, табиий, дархақиқат. For example: Билет олиб кўришга, албатта, сенда нақд ақча бўлмайди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 89) – Of course, you won't have money for purchasing a ticket (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 77).

2. Modal words expressing modal meanings such as doubt, uncertainty: балки, ҳойнаҳой, чоғи, афтидан, мазмуни, чамаси, шекилли. For example: Чамаси, ювғувчи топилмай бир неча кун туриб қолган бўлса керак, анча хидланиб кетган эди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 35) – I

think he had laid there for several days because they hadn't found a person who could wash it. There was a bad smell there (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 29).

3. Modal words expressing modal meanings such as goal, requirement, condition: керак, зарур, даркор, лозим. For example: Энди Омоннинг ахволидан хабар олиш зарур эди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 36) – Now we had cared for Omon (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 30).

4. Modal words denoting existence and assertion: бор, майли, хўп (sometimes тўғри, яхши, тузук qualities are also used in this sense based on function). For example: Майли, улгуржирок пул топсанг, иккинчи боришда сени ҳам ҳажга олиб бораман (Ғафур Ғулум. Шум бола, 115) – If I find much money, I will bring you to Hadj with me (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 96).

5. Absence, denial, objection: йўқ. For example: Пул сўрайдиган жойига етиб қолдимиз?- Йўқ (Ғафур Ғулум. Шум бола, 137) – Is it reached at this time? (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 115).

6. Represents an approval value: дуруст, бўпти. For example: Дуруст, – деди Омон (Ғафур Ғулум. Шум бола, 86) – Well, – said Omon (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 73).

7. Concluding remarks, modal words denoting stress: демак, хуллас, модомики. For example: Хуллас, мен учун бу ер шикоят қиларли даражада зериктирувчи жой эмас эди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 104) – Thus, this place was not boring for me (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 88).

8. Modal words expressing the meaning of a reminder: дарвоқе, айтгандай, айтмоқчи. For example: Дарвоқе, хўжайиннинг айтгани тўғри, олди қиш, борадиган, ётадиган маконимиз йўқ (Ғафур Ғулум. Шум бола, 81) – Actually, the boss was right. The winter was coming, and we did not have any place to live (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 69).

9. Sadness is a modal word that means regret: афсус, аттанг, эссиз. For example: Аттанг, бебилиска пул топадиган касб қўлдан кетадиган бўлди-да! (Ғафур Ғулум. Шум бола, 58) – It's a pity that I gave away the chance to earn money (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 49).

10. Order of thought: аввало, охири, ниҳоят (sometimes this problem also uses sequence numbers like биринчидан, иккинчидан...). For example: Соғман, хўжайин, ўт, аввало, ўғилхонага тушди (Ғафур Ғулум. Шум бола, 68) – I'm not crazy, my boss. First, the stable burned. (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 57).

Grammatical features of modal words: Modal words are morphologically integral; that is, they are not divided into morphemes [Shoabdurahmonov Sh., Askarova M., Khojiev A., 1980]. For example: Демак, Тошкентнинг қаттиқ киши менинг учун чанада шувгандай тез ўтиб кетади (Ғафур Ғулум. Шум бола, 101) – In this manner, the winter would pass fast (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 86).

Боринги, ҳафтада чойчақангизни ҳам бериб турай, илло бошқа пул важдан узр... (Ғафур Ғулум. Шум бола, 81) – Each week, I'll give your money...(Gafur Gulom. A Naughty Boy, 69).

Modal words are also pure and carried over from other categories:

1. Purely modal words: керак, лозим, шарт, даркор, бор, йўқ, демак, албатта, хойнаҳой, хуллас, модомики, дарвоқе, эссиз, ҳайтовур, ажабо, ҳайрият, шукр, хўп, майли, хуллас, модомики, бинобарин, қошки, шояд, ишқилиб, таажжубки.

2. Modal words moved from another category:

a) from noun: чоғи, эҳтимол, афтидан, ҳақиқатдан ҳам, дарҳақиқат, чамаси, мазмуни, афсус, аттанг, назарида, одатда, бахтимизга, эҳтимол, мазмуни;

b) from adjective: тузук, дуруст, тўғри, яхши, табиий, шубҳасиз, сўзсиз, тўғрироғи, яхшиси, тузук, рост, бор, йўқ;

c) from numerals: first, second, primary;

d) from pronoun: ўз-ўзидан, ҳар қалай, менимча, сенингча, сизнингча, бундан ташқари;

e) from verb: айтгандай, айтмоқчи, десангиз, айтайлик, кўрасизки, ишонасизми, кечирасиз, ўйлайманки, биласизми, чиқар, бўпти;

f) from adverb: ҳақиқатан, аввало, умуман, асосан, зотан, аксинча, тахминимча, айтишларича, очикчасига, албатта.

For example: Бирламчи, Ҳақ таоло ва таборакнинг ўз зотидурким, кулли мавжудот унинг қудрати билан пайдо бўлибдур ва унинг амри билан жаҳонда барқарордур (Ғафур Ғулом. Шум бола, 136) – The first, with the order of God, all the nature was created (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 113); Хуллас, бечора Омон каравотни орқалаб олиб, кун бўйи сигир қувлабди (Ғафур Ғулом. Шум бола, 86) – So, poor Omon held the bed and chased the cow (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 73); Албатта, мен уларни ўз чўнтагимга қайириб олар эдим. (Ғафур Ғулом. Шум бола, 124) – Of course, I put them in my pocket (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 106).

The modal words керак, лозим, шарт, даркор are shorthand words used in the name of action. The action name used with these modal words is not found. If used without a possessive suffix, if used with 1st and 2nd person possessive suffixes, it is an unknown personal clause; if used with 3rd person possessive, it is part of an unknown personal sentence. Words that turn into modal words express lexical meaning within their category are part of speech. When expressing modal meaning, they lose the following properties: For example, Чамаси, овқатлар ичида “хушҳазм” бўлган мушак сабзи хунарини кўрсатмоқда эди (Ғафур Ғулом. Шум бола, 80) – Maybe his stomach was aching because of the carrots he had eaten (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 69); У қирк-қирк беш ёшлар чамасидаги қорачадан келган, хушқомат, қаламқош бир хотин эди (Ғафур Ғулом. Шум бола, 4) – She was forty or forty-five years old. She was a beautiful woman (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 6); Чамаси, девона сигир кечаги менга қилган “хунар”ини икки баравар ошириб Омонга ҳам кўрсатибди (Ғафур Ғулом. Шум бола, 85) – So, poor Omon held the bed and chased the cow (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 73).

The modal words in each category are mutually synonymous: афтидан, чамаси, шекилли, соғи, эҳтимол, ҳайтовур. But there is no antonymic phenomenon between modal words.

Modal words perform a syntactic function but do not function as parts of speech. Although modal words in syntax enter into a syntactic relationship with parts of speech, they do not enter into a syntactic relationship.

Most modal words serve as introductory words in a sentence: For example: Демак, мен шу соатдан бошлаб ер кишиси эмас “Худо” маҳкамасининг масъул ўринларидан биттасига қоровуллик вазифасига тайинландим (Ғафур Ғулом. Шум бола, 85) – I decided to stay in the servant’s shelter of that man (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 54);

Modal words can also be used as verbs: For example: Хўп-хўп, боринг, кечки обиёвонга келарсиз, албатта? – Албатта! (Ғафур Ғулом. Шум бола, 101) – All right, all right, you can go – Of course (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 86).

As in other categories, modal words also have an intermediate tertiary form. As in other categories, modal words also have an intermediate tertiary form. For this reason, modal words like бор and йўқ fulfil the syntactic function that a noun performs, taking on the morphological features of the equine family: For example, Зорим бор, зўрим йўқ (Ғафур Ғулом. Шум бола, 94) – I can't do anything (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 79).

Some categories consist of the words "yes" and "no": борлик, йўқчилик, йўқла, борича.

Modal words do not name objects, characters, actions, etc., as independent words and cannot become part of speech. Therefore, they are not syntactically related to parts of speech. Демак, макиён экан (Ғафур Ғулом. Шум бола, 118) – Clear, it is a cock (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 101).

Modal particles, representing the category of modality in the Uzbek language, are divided into the following groups according to their meaning: 1) interrogative particles meaning surprise: -ми, -микан; 2) particles indicating limit value: фақат, -гина, -кина; 3) suspicious, alleged particles: -дир, -тир; 4) particles in the sense of a request or command: -чи; 5) denial particles: -на-на, and so on. For example: Ўзи берган тўн-ку, қайтиб сўрармикан? (Ғафур Ғулом. Шум бола, 149) – He gave it to me (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 125); Унга на Худо, на пайғамбар, на Шохидаёт хожию Орифхўжа эшон, на Олим қозию Шарифжон дума – барибир сўкаверар эди (Ғафур Ғулом. Шум бола, 4) – They humiliated everybody, even God or the Prophet (Gafur Gulom. A Naughty Boy, 6).

In addition to linguistic units, special affixes play an important role in expressing the modality of subjective forms of evaluation in the modern Uzbek language. Here is what E. Kilichev writes about such a semantic feature: “In the modern Uzbek language, affixes and affixes like – гина (-кина, -қина), -ча, -чоқ, чак, -лоқ, -жон, -хон, -ой, -вой express the speaker's modal attitude to the spoken. The objective being, to his speech, is form of subjective evaluation. These forms represent connotative meanings such as love, caress, reduction, distinction” [Yoqubov J.A., 2005; 123].

CONCLUSION

The human factor requires a timely revision and modification of traditional views on the functional state of various events in the language. The inclusion of views in the category of modality should not be overlooked. The concept of modality is widely used in world linguistics. The concept of modality as a semantic category varies depending on the nature of a particular form of expression and the combination of different meanings. In world linguistics, there is no consensus on the content and scope of the category of modality. This is due to the complete incompatibility of linguistic modality with logical modality.

REFERENCES

1. Gafur, Gulam. (2015). *A Naughty Boy* (160 p.). Tashkent: A New Generation.
2. Gafur, Gulam. (2017). *A Naughty Boy* (Translation) (128 p.). Tashkent: A New Generation.
3. Juraeva, M.M. (2016). Linguocognitive, national-cultural features of the modality category in French and Uzbek fairy tales. *Dis. abs. doc. phil. sci.* Tashkent.

4. Yakubov, J.A. (2000). *Semantic features of logic and linguistic representation of the modality category* (pp. 62, 123, 224). Tashkent: Science.
5. Yakubov, J.A. (2007). Features of logic and language expression of the modality category. *PhD thes. in phil.* (315 p.). Tashkent.

YOG' EMBOLIYASI

Yalg'ashev Farrux Quvondiq o'g'li

Toshqulov Zoyirjon Bahodir o'g'li

Muhiddinov Madumar Abdurahmon o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Talabalari

Aminova Nigina

Ilmiy rahbar: Patologik Anatomiya kafedrasida assistenti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368930>

Annotatsiya. Yog'li emboliya- ko'pincha endogen, ba'zan esa ekzogen bo'lishi mumkin. Jarohatlanishlarda teri osti yog' kletchatkasini ezilishi, uzun naysimon suyaklarni sinishida suyak ko'migidagi yog' to'qimasini uzulishi, yana yog'da erigan dorilarni adashib qon-tomirga yuborilganda yuzaga keladi. Yog' to'g'ridan-to'g'ri venaga tushadi va qon bilan harakatlanib o'pka arteriyasiga boradi. Agar kichik qon-tomir bekilsa, yog' emulsiyalanadi, eriydi va lipofagga so'riladi. Bunda hech qanday klinik belgi kuzatilmaydi, ba'zida pnevmoniya bo'ladi.

Kalit so'zlar: yog' emboliyasi, endogen, pnevmoniya, juda ertangi, ertangi, kechki, naysimon suyak, qizil ilik, sariq ilik, petixiya, yurak yetishmovchiligi, astma, o'tirib o'pka yetishmovchiligi, asfiksiya, spontan.

ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ

Аннотация. Жировая эмболия чаще бывает эндогенной, а иногда и экзогенной. Травмы возникают при размозжении подкожной жировой клетки, при переломе длинных трубчатых костей, при разрыве жировой ткани в костном мозге, при ошибочном введении в кровотоки растворенных в жире лекарств. Жир попадает прямо в вену и вместе с кровью попадает в легочную артерию. При окклюзии небольшого кровеносного сосуда жир эмульгируется, растворяется и поглощается липофагом. Клинических признаков нет, иногда пневмония

Ключевые слова: жировая эмболия, эндогенная, пневмония, очень ранняя, ранняя, поздняя, трубчатая кость, красный костный мозг, желтый костный мозг, петехии, сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сидячая легочная недостаточность, асфиксия, спонтанная.

FAT EMBOLISM

Abstract. Fat embolism is often endogenous, and sometimes exogenous. Injuries occur when the subcutaneous fat cell is crushed, when the long tubular bones are broken, when the fatty tissue in the bone marrow is broken, and drugs dissolved in fat are mistakenly injected into the bloodstream. The fat goes directly into the vein and travels with the blood to the pulmonary artery. If a small blood vessel is occluded, the fat is emulsified, dissolved and absorbed into the lipophage. There are no clinical signs, sometimes pneumonia.

Key words: Fat embolism, endogenous, pneumonia, very early, early, late, tubular bone, red marrow, yellow marrow, petechiae, heart failure, asthma, sitting lung failure, asphyxia, spontaneous.

Yog' emboliyasi bu- tomirlarning yog' tomchilari bilan bekilib qolishidir. Bu yog', odatda, odam terisining o'zidagi yog'dan iborat bo'ladi. Biroq, yot, ya'ni diagnostika yoki davo maqsadida turli organlarga tashqaridan yuboriladigan (masalan, dori yoki kontrast moddalarni erituvchi sifatida) yog'dan paydo bo'luvchi emboliya hollari ham kuzatiladi. Yog' emboliyalarining juda

ko‘pchiligi teri osti yog‘ kletchatkasi va naysimon suyaklarning shikastlanib zararlanishiga bog‘liq. Shikast yetgan paytlarda mayda-mayda yog‘ tomchilari badanning turli qismlaridan qon so‘rib oladigan venalarga tushib qoladi (suyak singan mahallarda suyak venalarining yo‘li ochilib turadi, chunki bu venalarning devorlari suyak to‘siqlariga birikkan). Yog‘ tomchilari venoz qon bilan birga o‘pkaga boradi. Ular o‘zlarining fizik-kimyoviy xossalari ko‘ra (yuzasi silliq, o‘zi elastik bo‘lib, shakli oson o‘zgarib tura oladigan bo‘lganiga ko‘ra) o‘pkadan o‘tib ketadi. Bordiyu, yog‘ o‘pkada tomirlar diametrining taxminan 75 foizini to‘ldirib turadigan bo‘lsa, bu tez orada odamning o‘lib qolishiga olib keladi. Boshqa hollarda yog‘ tomchilari katta qon aylanish doirasiga tushib, turli organplarga tarqaladi. Skelet yoki yog‘ depolari ko‘zga ko‘rinarli anatomik o‘zgarishlar bo‘lmay turib, qattiq silkinganida ham yog‘ emboliyasi paydo bo‘la olishini ko‘rsatadigan kuzatuvlar bor. Masalan, odam balandlikdan yiqilgan bo‘lsa ham, suyaklari sinmay qolgan mahallarda shunday bo‘lishi mumkin. Yog‘ emboliyasi suyak ko‘migi arziyas darajada shikastlangan paytlarda, masalan, diagnostika maqsadida punksiya qilingan paytlarda ham paydo bo‘la oladi. Emboliya aksari yopiq travmalar mahalida yuzaga keladi. Sababi shuki, yopiq travmada yog‘ berk bo‘shliqlarda va bosim ostida turib qoladi. Bu esa, yog‘ning venalarga tushib qolishiga yo‘l ochadi, to‘g‘rirog‘i, buni yengillashdirib qo‘yadi. Shikast yetgan paytdan qancha vaqt o‘tganligiga qarab yog‘ emboliyasi juda ertangi, ertangi va kechki, ya‘ni sekinlashgan bo‘lishi mumkin. Emboliya shikast yetgan paytning o‘zida, ya‘ni travma bilan bir paytda yuzaga kelgan bo‘lsa, buni darhol paydo bo‘lgan, juda ertangi (bir necha sekund, minut o‘tganidan keyin paydo bo‘ladigan) emboliya deyiladi. Ertangi emboliya deyilganda yog‘ emboliyasi paydo bo‘lgan payt bilan travma boshlangan payt o‘rtasida bir necha soat vaqt o‘tadigan hollar tushuniladi. Kechki emboliyada bu muddat bir necha kun yoki hatto haftagacha cho‘ziladi. Yog‘ emboliyasining juda ertangi va ertangi xillari teri osti kletchatkasi travmasi uchun, kechki xillari naysimon suyaklar uchun xarakterlidir. Yog‘ emboliyasining klinik manzarasi xilma-xil va qonga bir yo‘la tushgan yog‘ miqdoriga, jarayonning umuman qancha vaqtdan beri davom etib kelayotganiga hamda embolning qayerda joylashganiga bog‘liq. Chunonchi, kichik qon anlanish doirasining yog‘ emboliyasi uchun o‘tkir o‘pka yetishmovchiligi va asfiksiya xarakterlidir. Katta qon aylanish doirasining yog‘ emboliyalarida miyada qon aylanishi yetishmovchiligi, yurak zaifligiga xos simptomlar yuzaga keladi. Markaziy nerv sistemasining yog‘ emboliyalari ayniqsa xatarlidir. Yog‘ emboliyasining boshqa simptomlaridan harorat ko‘tarilishi, badan terisi va shilliq pardalarga petexial toshmalar toshishini aytib o‘tish kerak. Zararlanish o‘chog‘idan yog‘ so‘rilib o‘tishining dastlabki va ko‘pincha birdan-bir natijasi kichik qon aylanish doirasi emboliyasidir. Katta qon aylanish doirasi emboliyasi odatda, ikkinchi bosqich bo‘lib hisoblanadi. Demak, yog‘ning asosiy qismi katta qon aylanish doirasiga tushishdan avval kichik qon aylanish doirasini bosib o‘tadi. Bunda qonga tushgan yog‘ kam miqdorda bo‘lsa, u parchalanib ketadi. O‘pkaga tushgan yog‘ning bir qismi limfa sistemasiga so‘riladi. Yog‘ emboliyasi paydo bo‘lishi va uning nechog‘lik og‘ir o‘tishida odam yoshi, salomatligining ahvoli, jumladan yurak va o‘pkasi holatining ahamiyati ham bor. Odam yuragi sog‘ bo‘lsa, u vaqtda yurak qisqarishlarining kuchi bilan embollar kichik qon aylanish doirasidan katta qon aylanish doirasiga o‘tib ketadi.

Yurak kasalliklari mahalida kichik qon aylanish doirasidagi talaygina kapillyarlarning tiqilib qolishi zaiflashgan yurakka shu to‘siqni yetarlicha tez yengib o‘tishga imkon bermaydi. Shuning natijasida yurak kengayib, yog‘ yurak qisqarishlari tazyiqi bilan katta qon aylanish doirasiga o‘tib ketmasidan ilgari falaj bo‘lib qoladi. Katta qon aylanish doirasida yog‘ emboliasining ko‘proq baquvvat va sog‘lom yosh odamlarda kuzatilishiga sabab ana shu. Embol tomirga tiqilib qolganida shu tomir atrofidagi to‘qimada degenerativ nekrotik o‘zgarishlar ro‘y beradi. Yog‘ emboliasini o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi ham mumkin (spontan emboliya). Jigarni juda yog‘ bosganida shunday hodisa kuzatiladi. Yog‘ tomchilari bir-biri bilan qo‘shilib, yog‘ hujayralarini hosil qiladi, jigar kistalari destruksiya uchraganida esa ular qonga o‘tib, o‘pkaga boradi. Yog‘ emboliasini to‘qimalarni mikroskopik tekshirish yo‘li bilangina, shuningdek bilvosita tarzda — bemorni klinik tekshirishdan o‘tkazib ko‘rib (siydikda yog‘ tomchilari topiladi) aniqlash mumkin. Miya yog‘ emboliasini ham tasvirlangan, bunday emboliya reflektor yo‘l bilan yurak yetishmovchiligi boshlanishiga, miya to‘qimasida, me‘da shilliq pardasi, badan terisida mayda nekroz va qontalashlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Yog‘ emboliasining oqibatida yog‘ tomchilari yuvilib, fagositlarga so‘riladi, Bu emboliya asorati sifatida pnevmoniya boshlanishi ham mumkin. Bolalarda yog‘ emboliasini ancha kam uchraydi, bu aftidan, bolalarda sariq ilikdan ko‘ra ko‘proq qizil ko‘mik bo‘lishiga bog‘liq. Tajribada yog‘ emboliasining hosil qilishda har xil hayvonlar uchun o‘limga olib keladigan yog‘ emboliasini chiqaradigan yog‘ miqdori 0.9-3.0sm³/kg vazniga to‘g‘ri keladi.

REFERENCES

1. Patologik Fizalogiyada M. M. Xaqberdiyev. Toshkent-2009
2. Patologik Fizalogiya O. A Xusinov 2004.
3. Patologik Anatomiya M. S. Abdullajo'jayeva 1998.
4. Patologik Anatomiya Robbins_Kotran_Osnovy .

**CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING APPROACH:
INTRODUCTION AND OVERVIEW**

Yusupova Saboxat Muzaffar qizi

Student of Urgench State University, Foreign philology faculty

Abdisheribov Sulaymon Javlonbek o`g`li

Teacher at Urgench State University, Roman-German philology department

Davletova Sayyora G`ulomjanovna

Student of Urgench State University, Foreign philology faculty

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368959>

***Abstract.** In today's educational world learning English language is being considered one of the most important aspects to pay attention. The first thing in language learning and teaching that comes to our mind is methods, or approaches which maintains easy and right way to acquire knowledge. CLIL is one of useful approaches where students learn a subject and a second language at the same time. A science course, for example, can be taught to students in English and they will not only learn about science, but they will also gain relevant vocabulary and language skills. It's important to note that CLIL is not a means of simplifying content or reteaching something students already know in a new language. CLIL courses should truly integrate the language and content in order to be successful – and success is determined when both the subject matter and language is learned. In this article, I am going to state general information about CLIL and its advantages in foreign language teaching.*

***Key words:** CLIL, approach, simplify, reteaching, acquire.*

Introduction. Content and language integrated learning (CLIL) emerged in the mid-1990s as a product of a European multilingual policy with the original aim of enabling each citizen to use three European languages (L1+ 2 objective) (Council of Europe, 2007). The policy was driven by the necessity to promote economic advances, cooperation within the European Union (EU), and the EU readjustment to migration flows and globalisation (Ruiz de Zarobe, 2017). However, the contemporary practice of integrating content and language learning dates back to bilingual and immersion programmes in the 1960s and 1970s in Canada (Eurydice, 2006; Spanos, 1989) as well as European settings such as the Netherlands, Finland, or Sweden which have usually favoured multilingual education (Hanesová, 2015). According to Mehisto, Marsh, and Frigols (2008), the term CLIL was first coined in 1994, and between 1995 and 2006 it appeared in plans and papers released by the European Commission to promote CLIL as a conducive approach to attain their multilingual policy (e.g., European Commission, 2005; Eurydice, 2006). Initially, it was implemented as micro-experiences in secondary schools in different European countries such as Austria, Italy, and Spain, and it consisted of teaching one or two school subjects, or units within a subject, 2 through an additional language. CLIL provision began as part of mainstream school education or within pilot projects (Eurydice, 2006; Marsh, Maljers, & Hartiala, 2001; Marsh et al., 2009). While the primary aim of CLIL was to encourage citizens to become equipped with an additional language such as a foreign language, heritage or community language (Coyle et al., 2010), it has more recently become a methodology connected to teaching and learning English. This is partly because CLIL has flown its European nest and landed in many different countries globally, where the English is the language most often studied in schools. As Tedick (2020) says, “CLIL programmes have become synonymous with teaching English in mainland Europe, South

America, Asia and elsewhere” (p. xi). As language is a “symbolic resource” (Norton, 2013, p. 49) providing access to higher level education, increased mobility, and ultimately, higher positions in society, it would not be too much to say that CLIL enhances the hegemony of English (Dalton-Puffer, Llinares, Lorenzo, & Nikula, 2014). The issue of which children and teachers have access to CLIL and which do not deserve further research. However, as the chapters in this volume show, the original principles and approaches of CLIL have been locally adapted and new practice models have emerged to ensure they are relevant to their new contexts. While these changes do not diminish the social justice issues with English, they do suggest that CLIL is flexible and adaptable and could potentially make learning and teaching more effective even in resource poor areas. This volume celebrates these new perspectives drawing together recent international research to examine how CLIL supports English language learning globally.

Who is CLIL for?

CLIL can work for students of any age, all the way from primary level to university and beyond. So long as the course content and language aims are designed with the students’ needs in mind, there is no limit as to who can benefit from this teaching approach. However, it is most commonly found in primary and secondary school contexts.

CLIL’s Underlying Principles

Language is learned in context

In CLIL, the subject matter provides the fodder as well as the communicative context in which the target language is learned. That means every vocabulary word, phrase and concept is both immediately relevant and meaningful. There is a direct context in which the word becomes useful, vivid and alive. In a French cooking class, or a Greek philosophy class, the linguistic strides have a base to grow from.

Students learn the words, phrases and concepts as they need them.

In fact, in CLIL, students often first feel the necessity of learning the word/concept before they actually discover what it means. Students might be thinking, “I have no idea what the professor is saying—I don’t even know what *tranche* means. But I need to learn it if I ever want to make this dish.”

Compare this to a dry vocabulary list, where students first learn the translation of certain words or phrases and then think up scenarios where they can apply them. In many language classes, for example, students might first learn the French expression *Allons-y!* (Let’s go!) and later think of situations where this could be appropriate. Meanwhile, students in a French cooking class would hear “*Allons-y! Allons-y! Allons-y!*” as the chef walks around the tables, spurring students to chop, slice and dice faster.

The lessons also include authentic material in the target language. This allows students to hear the language as it is actually spoken and can include written texts and videos such as those found on [FluentU](#) online platform.

[FluentU](#) takes authentic videos—like music videos, movie trailers, news and inspiring talks—and turns them into personalized language lessons.

And because language is learned in context, students have an easier time saving the lessons in long-term memory. They have a replete of anchors that could remind them. In a way, they have the whole classroom experience tied to it.

In rote memorization, the mental connections are not as strong. The vocabulary given sound so random, even when they’re grouped topically! Sometimes there’s even a disconnect or incongruence for the students, and they begin asking, “Why do we have to learn this? Where am I going to use this?” (Like I said, these questions are automatically answered in a CLIL class. Students see the need to learn it first, before they actually know what a word means.) In the end, context always wins, lasting far longer and stronger than rote memorization.

Language is learned naturally

CLIL not only provides the context for learning, but it does so naturally and in a way that mimics how we learn our first language as kids. It’s important to be reminded that when kindergarten students arrive for the very first day of school, they’re already fluent in their first language. They can communicate with each other, and can tell the teacher what is wrong or what it is they want. This competence was acquired sans any grammar lesson.

In CLIL, there are hardly any grammar lessons. It doesn’t concern itself with surface forms like sentence structure or verb conjugation. Proper observance of rules come far second to the comprehension of language. That’s just how we learned as children. That’s why there are plenty of native speakers who have a hard time explaining the rules of grammar of their native tongue, because they didn’t learn it that way. They acquired their language in the normal course of life, interacting with mom and dad, listening as adults talk to each other, watching cartoons. It was not formalized training; it was a very practical socialization.

A CLIL class offers that same scenario to students—to see language in action, being used to communicate in a concentrated and relevant context. In addition, CLIL understands that in learning any language, errors, guesses and negotiation of meaning are all part of the journey. Although not explicitly stated, mistakes are part of the curriculum.

Language is innately tied to motivation

The importance of motivation in language acquisition has already been established in [study](#) after [study](#). What is great about a CLIL class is that it efficiently uses students’ innate motivation for the subject matter (like history, chemistry or math) and indirectly channels it to a target language. Because subject matter and medium of instruction are inseparable and intertwined, the target language ultimately benefits from the natural interest a student has for the topic.

For example, a student who is incredibly interested in the Spanish painter Pablo Picasso might take an entire course about him, in Spanish. Although learning about Picasso is his ultimate driving force, learning the Spanish language becomes a desirable collateral damage to this passion.

What are the challenges of CLIL?

As CLIL is subject-focused, language teachers may also have to develop their own knowledge of new subjects in order to teach effectively. They must also structure classes carefully so that the students understand the content of the lesson, as well as the language through which the information is being conveyed. And when it comes to classroom management, educators need to be very aware of individual student understanding and progress. It’s therefore important to consistently concept check and scaffold the materials to be sure both the language and content are being learned.

How can you apply CLIL to your class?

It's important to have a strategy in place when applying CLIL in your courses. One of the key things to remember is that the language and subject content are given equal weight and that it shouldn't be treated as a language class nor a subject class simply taught in a foreign language.

According to Coyle's 4Cs curriculum (1999), a successful CLIL class should include the following four elements:

- Content – Progression in knowledge, skills and understanding related to specific elements of a defined curriculum;
- Communication – Using language to learn whilst learning to use language;
- Cognition – Developing thinking skills which link concept formation (abstract and concrete), understanding and language;
- Culture – Exposure to alternative perspectives and shared understandings, which deepen awareness of otherness and self.

REFERENCE

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
2. Anderson, C., McDougald, J., & Cuesta Medina, L. (2015). CLIL for young learners. In C. N. Giannikas, L. Mclaughlin, G. Fanning & N. D. Muller (Eds.), *Children learning English: From research to practice* (pp. 137-152). Faversham: IATEFL.
3. Banegas, D. L. (2020). Teacher professional development in language-driven CLIL: A case study. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, 12(2), 242-264.
4. Cenoz, J. (2013). Discussion: towards an educational perspective in CLIL language policy and pedagogical practice. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 16(3), 389-394.
5. Dalton-Puffer, C., Llinares, A., Lorenzo, F., & Nikula, T. (2014). "You can stand under my umbrella": Immersion, CLIL and bilingual education – a response to Cenoz, Genesee, & Gorter (2013). *Applied Linguistics*, 35(2), 213-218.
6. European Commission (2005). *Europeans and languages. Special Eurobarometer 63.4*, September. European Commission.
7. Ushioda, E. (Ed). (2013). *International perspectives on motivation: Language learning and professional challenges*. Basingstoke: Palgrave.
8. Wu, Y., & Lin, A. M. (2019). Translanguaging and trans-semiotising in a CLIL biology class in Hong Kong: whole-body sense-making in the flow of knowledge co-making. *Classroom Discourse*, 10(3- 4), 252-273.
9. Kormos, Judit/Smith, Anne Margaret (2012): *Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences*. Bristol et al.
10. Krashen, Stephen D. (1981): *Second Language Acquisition and Second Language Learning*. Oxford.

THE ANALYSIS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS

Zaripova Donoxon Kamiljanovna

Student of Urgench State University, Foreign philology faculty

Abdisheribov Sulaymon Javlonbek o`g`li

Teacher at Urgench State University, Roman-German philology department

Mukarrama Bekzodovna Jumayeva

Student of Samarkand state institute of foreign languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369006>

Abstract. *One of the effective ways to help the students to attain these thinking skills is teachers' questions. The teachers' questions, to some extent, can stimulate the students' thinking process. The purpose of this study was to analyze HOTS in the test questions constructed by the English teachers. This study used a qualitative content analysis design. The data resources of this study were the test questions designed by two different junior high school teachers. The data were collected from the question items in the teacher-made tests and were analyzed following revised Bloom's taxonomy framework. The results of this study show that the test questions made by the teachers require more HOTS-type questions because the tests are mainly LOTs-type questions. The majority of the test questions cover understanding questions (50%), followed by remembering (42.5%), analyzing (3.75%), evaluating (2.5%), and creating (1.25%). Unfortunately, no test item is classified as applying question. Based on the results, it shows that the test questions made by the teacher lack HOTS-type questions.*

Key words: *bloom's taxonomy framework, Higher Order Thinking skills (HOTS), teacher-made test questions.*

Introduction. HOTS are the three highest thinking levels of cognitive skills involving analyzing, evaluating, and creating (Fitz Patrick & Schulz, 2015). These thinking skills become more extensive in the education field because it intends to develop the quality of teaching and learning (Driana & Ernawati, 2019). Besides, it aims to support the students to be more critical, creative, and productive in responding to a problem (Nguyễn & Nguyễn, 2017). So, the students are not only familiar with low-level tasks but also higher level problems. Therefore, to achieve that objective, the teacher should emphasize these skills in their teaching and learning. Some researchers assert that one of the alternative ways to support the students in attaining those levels of thinking is through the teacher's questions (Martinez, 1999; Lee, 2015). The teachers' questions, to some extent, can stimulate the students' thinking process (Crowe, 2010). Some education practitioners agreed that incorporating students with HOT questions can develop their thinking process (Tyas, Nurkamto, & Marmanto, 2020; Qasrawi & Beni Abdelrahman, 2020). They can be more creative and productive in solving the problems as they need to think more than a simple memory to acquire the answer. Question items that require the students to respond using Lower Order Thinking Skills (LOTs), such as remembering and recalling memorized information, do not represent their comprehensive understanding of the content (Berg, 2004). However, it does not mean that those types of questions should be dodged by the students. The simple questions are indispensable since they are a prerequisite for acquiring other levels of thinking (Anderson & Krathwohl, 2001). Nonetheless, to help the students enhance their thinking process, the teacher's questions should emphasize HOTS.

Defining HOTS and LOTS

Lower order thinking skills (LOTS) and higher order thinking skills (HOTS) are not skills which are exclusive to CLIL. In most ELT teaching as well as in course books, teachers and learners move from concrete thinking: the here and now; the real and specific, towards abstract thinking: the complex and analytical; the creative and evaluative. Teachers need to help learners develop both LOTS and HOTS. Questions which encourage LOTS are those with interrogatives such as when, where, which, how many and who, while interrogatives which develop HOTS include why, how and more probing questions such as, what evidence is there? In CLIL, however, learners are often challenged with analytical, creative and evaluative concepts as soon as they start learning subjects across the curriculum. Many traditional ELT materials don't encourage learners to develop higher order thinking for two or sometimes three years.

It all comes from [Bloom's Taxonomy](#). It's created by Dr Benjamin Bloom. There are three modules: cognitive, affective, psychomotor. The cognitive one is applied to the education and learning objectives and activities. This module includes six levels that you can use to structure your lesson or the whole syllabus from the easiest to the most difficult.

Six levels are:

- Knowledge — an ability to remember and recognize facts, information, skills.
- Comprehension — an ability to understand, describe, compare facts, information, skills.
- Application — an ability to use the acquired information, knowledge, facts.
- Analysis — an ability to examine the new information.
- Evaluation — an ability to assess the information, ideas.
- Creation — an ability to generate, design new ideas, concepts.

Examples of LOTS and HOTS in primary and secondary CLIL contexts

In the first year of primary science, learners can be asked a series of lower order questions to check comprehension: Where do plants grow? Which parts grow above the ground? Where are the roots? In addition to these questions, learners are encouraged to answer, 'What will happen if they don't have any light?' (prediction before an experiment) 'Why was this test fair?' (reasoning after an experiment) These demand answers which show a deeper understanding of the characteristics of living things, an important scientific concept.

In secondary CLIL, learners are asked questions which, like those in primary contexts, tend to start with LOTS and then rapidly progress to those demanding HOTS. Examples from history include: What do these Egyptian hieroglyphs mean? Which symbol is used for a scribe? (LOTS) Does source 'A' tell us about the clothes scribes wore? Give a reason for your answer (LOTS and HOTS) Why was writing important to the development of Egypt? Give as many reasons as you can. (HOTS)

Clearly in order to develop learners' [thinking skills](#), CLIL teachers need to be confident in their use of questioning, while learners need the language to be able to respond to higher order questions. This is a challenge for everyone.

Applying HOTS and LOTS into the classroom

Let's imagine you are going to teach *Present Simple*. How do we apply these skills to teaching English?

- **Remembering:** students know the rule, they can identify this tense in the sentences. For example, they read a text and highlight the grammatical structure.

- **Understanding:** students can describe when they use Present Simple.
- **Application:** students can give examples of Present Simple usage, do a gap-filling exercise or practise the tense in a controlled setting.
- **Analyzing:** students can examine the form and the uses of the tense, clarify why we use Present Simple in certain contexts, situations, describe the difference between tenses.
- **Evaluating:** students can change sentences to make them true to themselves; or make sentences in Present Simple using given patterns, examples.
- **Creating:** students can describe their daily routines or talk about their day. It is obvious that it's better to teach with HOTs as your students are more involved in a lesson. When students use HOTs, they do something with the new knowledge, facts: apply it, compare, contrast. HOT involves metacognition: when you think about your thinking. Moreover, we can apply this taxonomy not only to grammar or vocabulary lessons but, for example, to skills or CLIL lessons too. For example, you teach History through English (e.g., compare old and new things). This is an example of the tasks' sequence:
 - **Remembering:** pre-teach “old”, “new” and other vocabulary needed for the lesson.
 - **Understanding:** students say what old and new is.
 - **Application:** students choose what things are new and old.
 - **Analyzing:** students compare old and new things.
 - **Evaluating:** students discuss which things are better and why.
 - **Creating:** students design their own old and new things or find old and new things at home and describe them. Sometimes, teachers confuse the skills and cannot identify skills their tasks refer to or cannot design activities for each skill. I think this taxonomy wheel is quite useful when you plan your lessons and think of aims.

Understanding is the ability to understand knowledge (Anderson & Krathwohl, 2001). This thinking level tends to focus on the questions that require the students to explain and exemplify the ideas of the information (Liu, 2009). The sub-categories of this cognitive process are interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing, and explaining (Anderson & Krathwohl, 2001). The question that needs the students to represent one form of representation to another type (e.g., picture to word or word to picture) is defined as interpreting. Then when the students are required to find some specific example of a particular topic is categorized as exemplifying. Next, classifying questions direct the students to subsume that something applies to a group. A question pointing the students to abstract a general theme of a particular topic is grouped as summarizing subcategory. However, when the question leads the students to conclude from the presented information is determined as inferring. Then, comparing sub-category enquires the students to match two ideas or objects. The last subcategory, explaining, demands the students to construct a general concept or idea. The examples of understanding questions are: what is the main idea of the passage...? Could you explain how to use...? What do you think...?

Applying is the capability to practice the knowledge in different ways (Anderson & Krathwohl, 2001). The questions of this level allow the students to demonstrate their understanding of the knowledge in the given situation (Virranmäki, Valta-Hulkkonen, & Pellikka, 2020). The sub-categories of this cognition are executing and implementing (Anderson & Krathwohl, 2001). The questions of executing category require the students to apply the procedure that has been

learned to the new given problem that is familiar with the current lesson. Meanwhile, implementing questions challenge the student to use the method to the unacquainted task. The Examples of applying questions are: can you develop a set of instructions...? Can you group by characteristics such as...?

REFERENCE

11. Anderson, C., McDougald, J., & Cuesta Medina, L. (2015). CLIL for young learners. In C. N. Giannikas, L. Mclaughlin, G. Fanning & N. D. Muller (Eds.), *Children learning English: From research to practice* (pp. 137-152). Faversham: IATEFL.
12. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
13. Bakhrom, K., & Mukarrama, J. (2022). THEORETICAL BASICS FOR ENGLISH TEACHING. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 157-158.
14. Brookhart, S. M. (2010). *How to assess higher-order thinking skills in your classroom*. ASCD.
15. Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative* (p. 676). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
16. Crowe, M., & Stanford, P. (2010). Questioning for quality. *Delta Kappa Gamma Bulletin*, 76(4), 36-44.
17. G. Djumambetova, B. Khabibullaeva, & M. Jumayeva (2022). DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF PROVERBS IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES. *Science and innovation*, 1 (B5), 106-107. doi: 10.5281/zenodo.7005635
- Jumaeva Mukarrama, Azimov Jasurbek, & Saidov Kamoliddin. (2022). TEACHING LISTENING SKILLS IN ENGLISH. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(06), 252–255. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HB7Y9>
18. Jumayeva, M. (2022). ISLOM MA'RIFATINING TA'LIM-TARBIYA SIVILIZATSIYASIGA TA'SIRI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(8), 41–44. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3419>
19. Jumayeva, Mukarrama Bekzodovna (2022). OLIY TA'LIMDA INNOVATSION USUL VA VOSITALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 20), 214-226. doi: 10.24412/2181-1784-2022-20-214-226
20. Lee, H. A. (2015). Thinking levels of questions in Christian reading textbooks. *Journal of Research on Christian Education*, 24(2), 89-100.
21. Liu, X. (2009). *Essentials of science classroom assessment*. Sage Publications.
22. M. Jumayeva (2022). CHARACTERISTICS OF VERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Science and innovation*, 1 (B7), 711-714. doi: 10.5281/zenodo.7264531
23. M. Jumayeva (2022). EFFECTIVE CREATIVE WAY OF ERKIN VAHIDOV. TRANSLATOR, POET, HERO OF UZBEKISTAN.. *Science and innovation*, 1 (B5), 404-409. doi: 10.5281/zenodo.7059373
24. M. Jumayeva (2022). UYG'ONISH DAVRI ALLOMALARINING PEDAGOGIKA VA TA'LIMTARBIYAGA O'ZGACHA YONDASHUV ASOSIDAGI QARASHLARI TAHLILI. *Science and innovation*, 1 (B5), 26-29. doi: 10.5281/zenodo.6990805

25. M. Jumayeva, & M. Jumayeva (2022). THE IMPORTANCE OF FEATURE FILMS IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation*, 1 (B7), 581-583. doi: 10.5281/zenodo.7257719

26. M. Jumayeva, & M. Mahmudova (2022). INGLIZ TILIDA TALAFFUZNI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI. *Science and innovation*, 1 (B5), 263-265. doi: 10.5281/zenodo.7027100

27. Maxmudjonov Ibroximjon, & Jumayeva Mukarrama. (2022). HOZIRGI KUN YOSHLARINI IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA KIRISHISHIDA CHET TILLARINI O‘RGATILISHI VA UNING AHAMIYATI. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 178–182. Retrieved from <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/119>

28. Mukarrama Bekzodovna Jumayeva (2021). INTERACTIVE METHODS USED IN PRIMARY SCHOOLS. *Scientific progress*, 2 (4), 881-885.

29. Roohani, A., Taheri, F., & Poorzangeneh, M. (2013). Evaluating Four Corners textbooks in terms of cognitive processes using Bloom’s revised taxonomy. *Journal of Research in Applied Linguistics*, 4(2), 51-67.

30. Turdieva Umidaxon, & Jumaeva Mukarrama. (2022). SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE. *Academic Research Journal*, 1(3), 16–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880388>

31. Tyas, M. A., Nurkamto, J., & Marmanto, S. (2020). Cultivating students' higher-order thinking skills in EFL classes: The role of the teacher and the textbook. *International Online Journal of Education and Teaching*, 7(1), 267-276.

32. Umidjon, G., & Mukarrama, J. (2022). USED IN LESSON PROCESSES EFFICIENCY OF INTERACTIVE METHODS. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 161-162.

33. Wisrance, M. W., & Semiun, T. T. (2020). LOTs and HOTs of teacher-made test in junior high school level in Kefamenanu. *JEE (Journal of English Education)*, 6(2), 62-76. <https://doi.org/10.30606/jee.v6i2.574>

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И
ПЕРВЫХ ТЕАТРОВ**

Иброхимова Насибахон Рахимжон кизи

Студентка факультета искусств Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369047>

Аннотация. Когда и где возникло музыкальное искусство? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к древней истории человечества. Известно, что развитие музыкального искусства, как и других искусств (танца, живописи и др.), стало проявляться постепенно.

Благодаря этой статье у вас, уважаемые читатели, есть возможность расширить свои знания об этом процессе, а история становления и развития драматического и музыкального театра описана через анализ образцовых пьес и спектаклей различных жанров и тематик. В ней подробно раскрываются творческие пути драматургов, творческие искания актеров и режиссеров, прославившихся своим высоким талантом в драматических и музыкальных постановках, на основе научных обзоров и воспоминаний художников.

Ключевые слова: музыка, археологическая находка, история, театральное искусство, музыкальный театр, драматический театр, актер, талант.

«Мы не та нация, которая вчера появилась на мировой арене. Наша нация, наш народ живет своей жизнью, своей культурой, своей историей с тех пор, как на земле старого Хорезма появилась «Авеста».

Ш. М. Мирзиёев

Человек, вошедший в таинственный мир музыки, неизбежно осознает, что это бесподобный океан. Этот океан характеризуется своим звучанием от современности, его формированием на основе законов времени и пространства на протяжении всей истории, его познанием и превращением в ценности в зрелости традиций, и его живым развитием на основе божественного дара креативность. В этом мудрость объяснения каждой эпохи своими музыкальными традициями.

То, что музыка небесна или божественна, отражено в древних источниках. Человечество формировало свое духовное богатство на уровне своей духовности и развивало его во времени. В этом процессе каждая область с течением времени оттачивалась и совершенствовалась, обогащалась на основе новых творческих отношений, показывая свою эффективность.

от древних ценностей до современных стандартов можно понять только по уникальным произведениям, запечатанным в тембрах. Сфера применения этого очень широка, их трудно даже представить. Потому что каждый народ имеет свою духовность, просвещение, эстетику, и в процессе жизни в него проникли национальные и искусные факторы. Он основан на двух великих способах мышления, то есть продукте индивидуальных творческих отношений народной музыки и мышления.

Тот факт, что древние традиции музыкального искусства формировались и развивались в культуре народов Востока и оказывали творческое воздействие на все человечество, нашел свой ответ в науке. В процессе жизненного развития сложно превзойти уникальное совершенство западной культуры в масштабах современного музыкального

искусства. Он основан на признании того, что прохождение этапов обобщения музыкального искусства и его внутренних элементов на профессиональном уровне, гармонизации в этом процессе пропорциональных звуковых завес и таких критериев, как принятие всех равных, привело к прекрасному гармония музыкального искусства должно быть сделано. В результате в создании музыкального искусства возникли такие установки, как стремление, подражание и следование западному музыкальному искусству. Каждый народ вместе со своим национальным музыкальным искусством формировал на их основе западное музыкальное творчество. И нет сомнения, что это подражательные отношения на первых стадиях. Однако время и пространство, идеология и политика, а также современные творческие отношения обеспечивают появление новых направлений.

Искусство узбекской народной музыки имеет уникальное народное и классическое музыкальное наследие, уникальное и прекрасно сформированное в своих национальных процессах. К 20 веку в этих сферах общественной жизни и в нашей музыкальной культуре стало внедряться новое направление. Это было развитие музыкального творчества на основе этой западной музыкальной культуры. Следует отметить, что любая музыка, если она служит развитию национальной культуры, обязательно найдет свой отклик на практике. К XX веку влияние европейского течения мысли стало ощущаться и в Узбекистане, и оно стало находить решение на практике в виде композиционного творчества современной музыки.

В первые годы XX века политическая, социальная и культурная среда Узбекистана характеризовались условиями обновления. В Средней Азии революционное движение, его представители и их творческая деятельность имеют особое значение. В этом также сказалось создание национального театра европейского типа. Особое значение имеет творчество таких художников, как Махмудходжа Бехбуди, Садриддин Айний, Абдурауф Фитрат, Тавалло, Абдулла Авлони, Хамза Хакимзада Ниёзи и Абдулла Шакури.

Позволительно отдельно упомянуть произведения русских музыкальных исполнителей и композиторов, работавших в Узбекистане в период зарождения композиционного искусства, вошедшего на страницы узбекской музыки. Специалисты, работавшие в основном в 20-40-х годах 20 века, представили новое направление музыкального творчества. Они изучали музыкальный фольклор и на его основе вошли в мир создания произведений в жанрах композиции. Этот процесс связан с созданием самодеятельного художественного сообщества, открытием специальной музыкальной школы, созданием профессионального театра, созданием узбекской драмы, оперы и балета.

XX века – одно из редких событий в истории нашей культуры. Узбекский театр, открывший свой занавес в 1914 году спектаклем Махмудходжи Бехбуди «Падаркуш», через два-три десятилетия стал театром, достойным гордости каждого народа. Узбекский театр родился как театр просветительный, плод революционного движения. В Низоме, первом узбекском творческом коллективе, труппе «Турон», главной целью театра является «а) воспитать у населения серьезное отношение к сценическому делу и благотворительности, б) выступать для народа, дать ему здоровая публика...» — было сказано.

Махмудходжа Бехбуди, организовавших сценическую работу и широко распространивших ее среди народа, этот театр вскоре стал составной частью культурной жизни народа. Всего за несколько лет было создано около тридцати спектаклей, заложены основные принципы актерского мастерства и режиссуры. Важной особенностью театра и

драматургии Джадида было проникновение в сердце человека через изображение его семейной жизни, просвещающая его и тем самым прославляя идеи национального возрождения, нарастающие в жизни общества.

просветителями Джадида, освещал пути артистов, вошедших в театр и драматургию с новыми идеями и стремлениями. Стоит отметить, что узбекский театр не остался в оболочке национальных ограничений, а перенял опыт мирового театра на пути своего развития. Опыт постановки драмы других народов, начатый в труппе «Турон», в дальнейшем был продолжен внедрением на узбекскую сцену произведений таких драматургов, как Шиллер, Гоголь, Шекспир.

М. Уйгура и Чолпона в 1924-1927 гг. Период образования в Москве совпал с периодом расцвета различных методологических течений и исследований в русском театре. Узбекские актеры старательно наблюдают и изучают эту шумевшую театральную жизнь. Но стоит отметить, что они не идут по пути подражания им и слепого принятия их стилей. В своей статье "Театр Мейерхольда", например, Чолпон вдохновенно писал о славе этого режиссера, ставшего носителем жизни московского театра в 1920-е годы, но не выдвигает мысли следовать за ним. где-то, взяв у него модель. «Нам нужна простота этого театра. Нам необходимо сблизиться со многими людьми. Некоторые элементы нашего народного театра присутствуют в этом театре» (Чолпон. «Литература редкая», с. 111). То есть великий поэт призывал быть чутким и бдительным к чужеземным влияниям, и высказывал мысль о том, что можно получить только характерные для узбекского народного театра «некоторые элементы», «простоту», «близость к массам». передовой.

Это свидетельствует о стремлении узбекского театра с самого начала сохранить свою национальность. В некотором смысле это не удивительно. Причина в том, что те, кто решил связать свои судьбы с театром и драматургией, были теми, кто посещал старую школу, медресе и пришел в этот утонченный мир под влиянием классической литературы, музыки и народного театра с благородным желанием установить истинно национальное театральное искусство. Основоположники узбекского театра, в частности, известный режиссер и театральный деятель Маннон Уйгур, организовали вокруг себя самых талантливых драматургов и художников и проводили с ними вдохновляющие исследования, создавая современный театр, разделяющий богатую духовность нашего народа. способ достижения.

Возникновение такого сложного синтетического художественного жанра, как музыкальная драма, также было связано с богатым художественным наследием узбекского народа и талантом перевести это наследие на язык современного театра. Этот жанр, впервые появившийся в виде небольших музыкальных сенок, получил развитие как отдельное художественное направление в узбекском театре с созданием «Халима» Гулама Зафари, «Фархад и Ширин» Хуршида, «Лейли и Меджнун». Следует отметить, что в прошлом мнение о том, что этот «фольклорный жанр преходящ, лишь промежуточный инструмент для перехода к оперному искусству» было препятствием на пути музыкальной драматургии, но оно продолжает развиваться, было достаточно. Областные театры под названием «Театр музыкальной драмы и комедии», нацеленные на постановку как чисто драматических, так и музыкально-драматических произведений, опирались на опыт нынешнего Национального академического драматического театра в драматургии, Республиканского музыкального театра в 1930-е годы, а затем Музыкального театра им.

Муками в области музыкальной драмы создал художественные и эстетические ценности, которые прибавились в качестве доли к сокровищу нашего народа.

REFERENCES

1. История музыки. Иброхимов О.А., Худоев Г.М. , издательство "Баркамол файз-медиа". Ташкент 2018
2. История узбекской музыки. Мадрахимов Б.Х. Издательство "Баркамол файз-медиа". Ташкент 2018.
3. История театра С.Турсунбаева "Ташкент" 2005г .
4. <https://lesmag.ru/uz/soobshchenie-o-pervom-teatre-istoriya-teatra-poyavlenie-i.html>

**METILOTROFIK ACHITQISI *PICHIA PASTORIS*NI FERMENTYORDA
KO‘PAYTIRISH SHAROITLARINI O‘RGANISH**

Ashirov O.N.

Sadullayev T.X.

Yarilkaganova A.M.

Azimova Sh.S.

O‘zR FA O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369134>

Annotatsiya. *Pichia pastoris* metilatrotfik achitqisini fermentyorda ko‘paytirish sharoitlari aniqlandi. Bunda uch bosqichli fermentatsiya strategiyasidan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: *Pichia pastoris*, fermentyor, glitserinli ozuqa muhit, metanolli ozuqa muhit, rekombinan oqsil.

**ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗМНОЖЕНИЯ МЕТИЛОТРОФНЫХ
ДРОЖЖЕЙ *PICHIA PASTORIS* В ФЕРМЕНТЕРЕ**

Аннотация. Определены условия размножения метилатрофных дрожжей *Pichia pastoris* в ферментере. Использовали трехэтапную стратегию ферментации.

Ключевые слова: *Pichia pastoris*, ферментер, глицериновая питательная среда, метанольная питательная среда, рекомбинантный белок.

**INVESTIGATION OF THE CONDITIONS OF REPRODUCTION OF
METHYLOTROPHIC YEAST *PICHIA PASTORIS* IN A FERMENTER**

Abstract. The conditions for reproduction of methylatrophic yeast *Pichia pastoris* in the fermenter were investigated. A three-stage fermentation strategy was used.

Keywords: *Pichia pastoris*, fermenter, glycerin nutrient medium, methanol nutrient medium, recombinant protein.

Kirish. Komagataella phaffii - farmatsevtika sanoati uchun antitana fragmentlarini ekspressiyalash kabi heterologik oqsillarni ishlab chiqarish uchun eng ko‘p ishlatiladigan achitqi turi hisoblanadi. Hujayra tizimlaridan biri sifatida *Saccharomyces cerevisiae* ga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega, jumladan haroratga moslashuvchanlik, yuqori zichlikda o‘shishi va yuqori darajada nazorat qilinuvchi promotorlar yoki uning methanol tasirida induksiyalanuvchi metanol oksidaza promotoridan yuqori darajada begona oqsillarni ekspressiyalash kabilarni keltirish mumkin [1-4]. *K. phaffii* avvalgi *Pichia pastoris* nomi bilan ma’lum edi, ammo *P. pastoris* 2009-yilda, aslida ikkita alohida turga mansub geterogen shtammlar uchun ishlatilishi aniqlangandan so‘ng bunday nomlash to‘xtatildi va ular *K. phaffii* va *K. pastoris* kabi nomlarga o‘zgartirildi [5]. Rekombinant oqsillarning ekspressiyasi produtsent mikroorganizmlarning hujayra mexanizmlari bilan chambarchas bog‘liq. Oxirgi 20 yil ichida *E. coli* ko‘pchilik geterologik oqsillarni ishlab chiqarish uchun tanlangan «fabrika» vazifasini o‘tayotgan edi. Biroq, *E. coli* ichki organellalarga ega bo‘lmagan prokaryot bo‘lib, posttranslyatsion modifikatsiya mavjud emas. Shu sababli, tadqiqotchilar eukariot organizm hisoblanuvchi *Pichia pastoris* ekspressiya tizimiga o‘tdilar [6].

Material va metodlar.

Suyuq ozuqa muhitlar. Minimal glitserinli ozuqa muhiti MGY (1.34% YNB, 4×10^{-5} % biotin, 1% glitserol) yoki buferlangan minimal glitserinli ozuqa muhiti BMGY (100 mM kaliy

fosfat, pH 6.0 1.34% YNB, 4×10^{-5} % biotin, 1% glitserol). Orbital silkitgich inkubator (ES-20 Orbital Shaker-Incubator, Biosan, Latviya). Fermentor 30 L, Shanghai, China.

BSM tarkibi (Basal Salt Medium)

Tarkib	Miqdor (g/l)
CaSO ₄	0,93
MgSO ₄ ·7H ₂ O	14,9
K ₂ SO ₄	36,4
KOH	4,13
Gletserin	50
H ₃ PO ₄ kons.	44,76 (26.5 ml)

PTM1 (Pichia trace metals) tarkibi

Tarkib	Miqdor (g/l)
CuSO ₄ ·5H ₂ O	6,0
NaI	0,08
MnSO ₄ ·H ₂ O	3,0
Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0,20
H ₃ BO ₃	0,02
CoCl ₂ ·6H ₂ O	0,50
ZnCl ₂	20,0
FeSO ₄ ·7H ₂ O	65,0
H ₂ SO ₄	9,19 (5,0 ml)
Biotin	0,2

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Fermentatsiya jarayonining birinchi bosqichi.

Mazkur olib borilgan ilmiy tadqiqotdan maqsad metilatropik achitqi *Pichia pastoris* hujayrasini fermentyorda ko‘paytirish sharoitlarini o‘rganishdan iborat. Avvalo hujayralar shaker inkubtorda bir kecha davomida ularning optik zichliklari (OD₆₀₀) 2-6 bo‘lguncha, 30 °C da o‘stiriladi va fermentyorga solinib fermentatsiya jarayoni boshlanadi. Bu jarayon asosan 3 bosqichni o‘z ichiga oladi.

Birinchi faza - bu biomassani oshirish uchun glitserinli ozuqa muhit. Yuqori darajadagi hujayraga toksikligi tufayli maksimal 4% boshlang‘ich glitserin kontsentratsiyasi tavsiya etiladi. Dastlabki muhitning hajmi mos ravishda umumiy reaktor hajmining 65–75% yoki 45–60% ni tashkil qilib induksiya faza uchun taxminan 72 soat vaqt sarflanadi. DO (eruvchan kislarot) va aylanish tezligi mutanosibligida fermentorning “cascade” funksiyasi orqali nazorat qilinishi mumkin. Hujayralarning yaxshi o‘sishi uchun fermentyorga 25 % ammiyak eritmasidan solib pH 4-6 oralig‘ida ushlab turildi. Harorat 30 °C ga sozlandi. Fermentatsiya jarayoni uchun BSM tuzli ozuqa muhiti ishlatildi.

Shu bilan bir qatorda, biz o‘z tadqiqotimizda umumiy gaz oqimi uchun bitta massa oqimini boshqarish moslamasi bilan odatdagi kislorod qo‘shimchali gazni aralashtirish strategiyasidan foydalandik, kaskad boshqaruvida DO maksimal yoki minimal aylanish tezlikda 30% o‘rtasida

ushlandi. Mazkur boqish fazasining oxiriga borib glitserol to‘liq o‘zlashtiriladi natijada DO keskin ravishda ko‘tarildi. Birinchi fazaning oxirida nam xujayralar massasi 120 g/l ni tashkil qildi.

Fermentatsiya jarayonining ikkinchi bosqichi.

Bu bosqichda fermentyorga 5-6 soat davomida oldindan sterilizatsiya qilib qo‘yilgan takibida 12 ml PTM₁/l saqllovchi 50% glitserin olinib ozuqa muhitning har bir litr hajmiga nisbatan 18.15 ml miqdorda solib turiladi. DO va kislorod oqimi tezligi II fazada to‘g‘ri muvozanatlanganligi juda muhim bo‘lganligi sababli DO kaskad nazorati faqat I bosqich oxirida yoki kislorod oqimi tezligi pasaygan bo‘lsa DO tezligidan keyin yoki yo‘q bo‘lganda o‘zgarishi kerak. Gazning umumiy oqimi 1-1.25 vvmda ushlangani maqsadga muvofiq. Aylanish tezligi odatda maksimal holatda belgilanib taxminan 80 dan 100% gacha oraliqda ushlanadi.

DO hech qachon 20% dan pastga tushishiga yo‘l qo‘yilmasligi kerak, shuning uchun tegishli signal nazorat qilish moslamasida dasturlashtirilishi kerak. Yoki glitserinni ko‘payishini cheklash uchun ozuqa nasoslarini o‘chirib qo‘yish va DO ning 10% ga ko‘tarilishini ta‘minlash mumkin. Agar DO spike uchun kechikish vaqti qisqa bo‘lsa, odatda bir daqiqadan kam bo‘lsa, glitserin cheklangan deb taxmin qilinadi. DO 10% ga ko‘tarilgach, glitserin taminotiga javob beruvchi nasosni yana yoqish mumkin. Agar DO glitserin uchun kaskad nazorati mavjud bo‘lmasa, odatda 15 ml/soat/l muhit hajmida glitserinni qo‘shib turish mumkin. Agar glitserin belgilangan tezlikda qo‘shilsa, kisloroddan foydalanish tezligi ham belgilanadi, bu GFRC orqali yoki yuqorida aytib o‘tilganidek kislorod qo‘shishni va aylanish tezligini nazorat qilish orqali nazorat kaskadidan foydalanish mumkin. II bosqich oxirida, ko‘paytirilgan nam hujayralarning miqdori 200 g/l ga yetdi. Fermentyorning umumiy ko‘rinishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Fermentyorning umumiy ko‘rinishi

Fermentatsiya jarayonining uchinchi bosqichi.

III faza - har bir ekspression fenotipiga ko‘ra farq qiluvchi metanol bilan to‘yintirish yoki induksiya fazasi. Barcha holatlarda, muhitga methanol berishni boshlanishidan oldin glitserinning tugaganiga iqror bo‘lish kerak. Bunga glitserin nasosini va DO kaskad boshqaruvini o‘chirish orqali erishish mumkin, bunda DO ning 30% dan 100% gacha ko‘tarilishi orqali nazorat qilinadi (DO spike). Yana e‘tibor qaratish kerak bo‘lgan holat shuki, Mut⁺ shtammlarda DO ni yana stabil 30% ga qaytarish uchun 1 dan 3 soatgacha vaqt ketishi mumkin. Agar DO kaskadi faol bo‘lib qolsa, aralashma tarkibidagi kislorod miqdori vaqt o‘tishi bilan kamayadi. Induksiya davrida metanol to‘planmasligini ta‘minlash uchun, agar kerak bo‘lsa, tez-tez DO spiklari qo‘l bilan nazorat qilib turish mumkin.

III fazada havo yoki kislorod gazini GFRC yoki kislorod qo‘shib aralashtirish bilan ishlatiladigan DO kaskadini boshqarish strategiyalari hali ham ishlatilishi mumkin, ammo havo va kislorod gazining oqimi va aralashmaning nisbati bo‘yicha belgilangan nuqtalarni saqlab turish muhimdir. Kaskadni substratga (metanolga) dasturlash ham mumkin. E‘tiborli tamoni, fermentordagi metanol darajasi juda muhim va ehtiyotkorlik bilan nazorat qilinishi kerak.

PTM1 tuzli eritmasidan 12 ml olinib 1 litr 99% li toza metanolga solinadi va o‘sib turgan hujayra kulturasining 1 l ga nisbatan har soatda 1 ml dan (1ml/soat/1) ikki soat davomida solib borildi. Shundan so‘ng esa, metanol berib boshlangan vaxtdan boshlab 72 soat davomida yuqoridagi metanolli eritmadan 1 % miqdorda metanol solib turildi. Induksiyon fazasining oxirida, nam hujayralarning hajmi 320 g/l ni tashkil qiladi.

Xulosa.

Metilatrotfik *Pichia pastoris* achitqi turi dastlab glitserinli ozuqa muhitida hujayralarning o‘ptik zichligi 2-6 bo‘lguncha o‘stirildi. Shundan so‘ng o‘sgan kultura fermentyorga olinib 3 ta fazaga bo‘linib ostirildi. Birinchi fazada 4 % glitserin solinib nam xujayralar massasi 120 g/l ga erishildi. Ikkinchi fazada muhitga 4-5 soat davomida 50% glitserin solinib hujayralarning yuqori biomassaga ega bo‘lishi taminlandi va ko‘paytirilgan nam hujayralarning miqdori 200 g/l. ga yetdi. Uchinchi fazada ozuqa muhitga dastlab hujayralar metanolga o‘rganishi uchun 0.1% miqdorda, keyinchlik esa, umumiy 72 soat davomida 1 % metanol solinib umumiy nam hujayralarning hajmi 320 g/l ni tashkil qiladi.

REFERENCES

1. М.А. Эльдаров, Н.В. Дрожжи как фабрика для получения лекарств. Равин Центр «Биоинженерия» РАН.
2. Ahmad M, Hirz M, Pichler H, Schwab H. Protein expression in *Pichia pastoris*: recent achievements and perspectives for heterologous protein production. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2014;**98**:5301–5317. doi: 10.1007/s00253-014-5732-5.
3. Kurtzman CP. Biotechnological strains of *Komagataella (Pichia) pastoris* are *Komagataella phaffii* as determined from multigene sequence analysis. *J Ind Microbiol Biotechnol.* 2009;**36**:1435–1438. doi: 10.1007/s10295-009-0638-4. Love KR, Shah KA, Whittaker CA, Wu J, Bartlett MC, Ma D, Leeson RL, Priest M, Borowsky J, Young SK, Love JC. Comparative genomics and transcriptomics of *Pichia pastoris*. *BMC Genomics.* 2016;**17**:550. doi: 10.1186/s12864-016-2876-y.

4. Shen XX, Opulente DA, Kominek J, Zhou X, Steenwyk JL, Buh KV, Haase MAB, Wisecaver JH, Wang M, Doering DT, et al. Tempo and mode of genome evolution in the budding yeast subphylum. *Cell*. 2018;**175**(1533–1545):e1520.
5. Hamilton S.R., Gerngross T.U. Glycosylation engineering in yeast: the advent of fully humanized yeast. // *Curr. Opin. Biotechnol*, 2007. – V. 18. – P. 387-392. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2007.09.001>.

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ДИСКЛИ БОРОНА ТЕКИСЛАГИЧ-
ЗИЛАГИЧНИНГ ПАРАМЕТЛАРИНИ АСОСЛАШ

Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович

т.ф.PhD., к.и.х. Кишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти,
Янгийўл, maruf19840710@mail.ru

Турдиева Мадинахон Ёқубжон қизи

таянч докторант, Андижон кишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институти, Андижон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369195>

Аннотация. Мақолада ерларни бугдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган дискли борона текислагич-зилагичнинг параметларини асослаш бўйича ўтказилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Олинган натижалар бўйича текислагич-зилагичнинг талаб даражасидаги иш сифат кўрсаткичлари таъминланиши учун унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиши бурчаги камида 60° , тишларининг узунлиги 5-7 см оралигида, уларнинг ўткирланиши бурчаги 90° , улар орасидаги кўндаланг масофа кўпи билан 10 см, текислагичнинг баландлиги 21,2 см ҳамда ҳар бир тишга бериладиган тик юкланиши 13,4-13,6 N оралигида бўлиши лозим.

Калит сўзлар: комбинациялашган дискли борона, текислагич-зилагич, унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиши бурчаги, текислагич тишлари, улар орасидаги кўндаланг масофа, ҳар бир тишга бериладиган тик юкланиши.

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по обоснованию параметров выравниватель-уплотнителя комбинированной дисковой бороны, применяемой при подготовке полей к севу зерновых и повторных культур, а также предпосевной обработке глыбистых земель. По результатам исследований установлено, что для обеспечения качественных показателей работы выравниватель-уплотнителя на уровне требований угол установки его к горизонту должен быть не менее 60° , длина его зубьев в пределах 5-7 см, угол их заострения 90° , поперечное расстояние между зубьями не более 10 см, высота выравниватель-уплотнителя не менее 21,2 см, а также вертикальная нагрузка на его каждый зуб в пределах 13,4-13,6 Н.

Ключевые слова: комбинированная дисковая борона, выравниватель-уплотнитель, угол установки его к горизонту, длина зубьев, угол их заострения, поперечное расстояние между ними, вертикальная нагрузка на каждый зуб.

Abstract. The article presents the results of theoretical studies on the substantiation of the parameters of the equalizer-compactor of the combined disc harrow used in preparing fields for sowing grain and re-crops, as well as pre-sowing cultivation of blocky lands. According to the results of the research, it was found that in order to ensure the quality indicators of the leveler-compactor at the level of requirements, its installation angle to the horizon must be at least 60° , the length of its teeth is within 5-7 cm, their sharpening angle is 90° , the transverse distance between the teeth is not more than 10 cm, the height of the equalizer-seal is not less than 21.2 cm, as well as the vertical load on its each tooth in the range of 13.4-13.6 N.

Keywords: combined disc harrow, equalizer-compactor, its installation angle to the horizon, the length of the teeth, the angle of their sharpening, the transverse distance between them, the vertical load on each tooth.

Кириш. Ҳозирги кунларда Ўзбекистонда ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда БДТ-3,0, ТДБ-3,0 каби диски бороналардан кенг фойдаланилади. Аммо маълумки, бу бороналар қўлланилганда тупроқни экишга талаб даражасида узил-кесил тайёрлаш учун уларни бир жойдан икки-уч марта ўтишига тўғри келади ҳамда мола ва тишли тирмалар билан қўшимча ишлов берилади. Бу ерларга ишлов бериш учун сарфланадиган харажатларни, шу жумладан ёнилғи сарфини ортишига олиб келади.

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда институтимизда ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган диски борона ишлаб чиқилди (1-расм) ва унинг параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди [1,2].

Ишлаб чиқилган комбинациялашган диски борона осиш қурилмаси билан жиҳозланган умумий рама ва унга икки қатор ўрнатилган сферик диск кўринишидаги иш органлари (диски юмшаткичлар), текислагич-зичлагич ва планкали ғалтакмоладан ташкил топган. Диски юмшаткичлар махсус кронштейнлар ёрдамида рамага қўзғалмас ўрнатилган, текислагич босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизмлар воситасида, планкали ғалтакмола эса махсус тортқилар воситасида рамага қўзғалувчан, яъни шарнирли бириктирилган. Иш жараёнида биринчи қаторда жойлашган диски юмшаткичлар тупроқ ва ўсимлик қолдиқларини кесиб, майдалаб ва аралаштириб бир томонга сурса, иккинчи қатордаги диски юмшаткичлар ҳам шу жараёни бажариб, тупроқни иккинчи томонга суради. Натижада ўсимлик қолдиқлари ва тупроқ яхши майдаланиб, майин қатлам ҳосил бўлади. Текислагич ва ғалтакмола диски юмшаткичлар томонидан ишлов берилган қатлам юзасини қўшимча майдалайди, текислайди ва зичлайди.

1 – рама; 2 – осиш қурилмаси; 3,4 – сферик диски иш органи; 5 – текислагич; 6 – босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизм; 7 – ғалтакмола; 8 – ғалтакмоланинг тортқиси; 9 – сферик диски иш органларининг тупроққа ботиш чуқурлигини ростлаш планкаси

1-расм. Комбинациялашган диски боронанинг конструктив схемаси

Тадқиқот объекти ва услубияти. Ушбу мақолада комбинациялашган диски борона текислагич-зичлагичининг параметрларини асослаш бўйича ўтказилган назарий

тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Комбинациялашган диски боронанинг текислагич-зичлагичи текичловчи-зичловчи пластина ва унга ўрнатилган тишлардан иборат этиб ишлаб чиқилган бўлиб, У комбинациялашган диски борона рамасига босим пружиналари билан жиҳозланган параллелограмм механизмлар воситасида ўрнатилади (2-расм).

1-текислагич; 2-тиш; 3-устун; 4-босим пружинаси билан жиҳозланган параллелограмм механизм

2-расм. Комбинациялашган диски борона текислагич-зичлагичининг схемаси ва асосий параметрлари

Иш жараёнида текислагич-зичлагич комбинациялашган диски боронанинг диски юмшаткичлари томонидан ишлов берилган қатлам юзасини текислайди, зичлайди ва унда майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади.

Қуйдагилар текислагич-зичлагичнинг асосий параметрлари ҳисобланади (2-расм):

- текислагич-зичлагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги β ;
- тишларнинг узунлиги l_t ;
- тишларнинг ўткирланиш бурчаги γ ;
- тишлар орасидаги кўндаланг масофа a ;
- текислагич-зичлагичнинг баландлиги H_T ;
- ҳар бир тишга уни белгиланган чуқурликка ботишини таъминлайдиган тик юкланиш Q_i .

Комбинациялашган диски борона текислагич-зичлагичнинг ушбу таъкидланган параметрларини назарий жиҳатдан асослашда математика ва механиканинг асосий қоида ҳамда усулларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Текислагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчагини қуйдаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$\beta > 90 - \varphi, \quad (1)$$

бунда φ – тупроқнинг ташқи ишқаланиш бурчаги.

(1) ифодага φ ни адабиётлардан маълум бўлган (30-35°) қийматларини қўйиб [3], текислагич-зичлагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги камида 60° бўлиши лозимлигини аниқлаймиз.

Тишларнинг узунлигини уруғларни экиш чуқурлигидан келиб чиққан ҳолда аниқлаймиз. Бунга сабаб юмшатувчи тишлар тупроққа айнан шу чуқурликда ишлов берилишини таъминлаши лозим. Буни ва тишлар дала юзасига β бурчак остида ўрнатилиши ҳисобга олиб, тишнинг узунлигини қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$l_t \leq h_s / \sin \beta, \quad (2)$$

бунда h_s – уруғларнинг экилиш чуқурлиги.

Ишлаб чиқилган комбинациялашган дискли борона асосан такрорий экинлар экиладиган ерларга ишлов беришда қўлланилиши ва уларнинг уруғлари 4-6 см чуқурликка экилишини ҳисобга оладиган бўлсак, (2) ифода бўйича тишларнинг узунлиги 5-7 см оралиғида бўлиши лозимлиги келиб чиқади.

Тишларнинг ўткирланиш бурчагини мавжуд БЗСС-1,0, БЗТС-1,0 ва БЗТХ-1,0 бороналарда қўлланиладиган тишларнинг ўрнатилиш бурчагига тенг, яъни $2\gamma=90^\circ$ қабул қиламиз.

Тишлар орасидаги кўндаланг масофани улар томонидан ишлов берилаётган қатламга тўлиқ ишлов берилишини таъминлаш шартидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$a \leq 2l_t \sin \beta \operatorname{tg} \psi_{\varepsilon}, \quad (3)$$

бунда ψ_{ε} – тупроқнинг ёнбош синиш бурчаги, °.

(3) ифода бўйича $l_t = 5$ см ва $\psi_{\varepsilon} = 45^\circ$ [4] бўлганда ўтказилган ҳисоблар тишларнинг орасидаги кўндаланг масофа кўпи билан 10 см бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Текислагичнинг баландлиги H_T ни унинг олдида уюладиган тупроқ унинг устидан ошиб кетмаслиги шартига асосан қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз [5]

$$H_T \geq \sqrt{\frac{4Z_n l_n}{\pi [\operatorname{ctg} \mu - \operatorname{ctg} \beta]}} + l_t \sin \beta, \quad (4)$$

бунда Z_n , l_n – дала юзасида комбинациялашган машина дискли юмшаткичлари таъсирида ҳосил бўлган бўйлама нотекисликларнинг баландлиги ва узунлиги, м; μ – текислагич-зичлагич олдида уюлган тупроқнинг қиялик бурчаги (ҳаракат йўналиши бўйича), °.

$Z_n=5$ см; $l_n=45$ см; $\mu=30^\circ$; $\beta=60^\circ$ ва $l_t=6$ см қабул қилиниб, (4) ифода бўйича ўтказилган ҳисоблар текислагич-зичлагичнинг баландлиги камида 21,2 см бўлиши лозимлигини кўрсатди.

Ҳар бир тишга уни тупроққа белгиланган чуқурликка ботиб ишлашини таъминлаш учун бериладиган тик юкланишни унинг дала юзасига нисбатан ўрнатилиш бурчагини ҳисобга олиб, қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз

$$Q_t \leq \frac{(1,390V - 0,581)h}{\left[1 + (0,055V - 0,139)h\right] \sin \beta}, \quad (5)$$

бунда V – комбинациялашган дискли боронанинг ҳаракат тезлиги, m/s; h – тишнинг тупроққа белгиланган ботиш чуқурлиги, см.

$V=1,7-2,2$ m/s, $h=5$ см ҳамда $\beta=60^\circ$ қабул қилиниб, (5) ифода бўйича ўтказилган ҳисоблар текислагич-зичлагичнинг ҳар бир тишига 13,4-13,6 N оралиғида тик юкланиш берилиши лозимлиги аниқланди.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотларнинг кўрсатишича комбинациялашган дискли борона текислагич-зичлагичнинг талаб даражасидаги иш сифат кўрсаткичлари таъминланиши учун унинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги камида 60° , тишларнинг узунлиги 5-7 см оралиғида, уларнинг ўткирланиш бурчаги 90° , улар орасидаги кўндаланг масофа кўпи билан 10 см, текислагич-зичлагичнинг баландлиги 21,2 см ҳамда ҳар бир тишига бериладиган тик юкланиш 13,4-13,6 N оралиғида бўлиши лозим.

REFERENCES

1. Эргашев М.М. Комбинациялашган дискли борона // О‘ЗBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGI журнали. – Тошкент, 2017. – №8. – Б.29-30.
2. Tojiev R. J., Tuhtakuziev A., Ergashev M. M. STUDY OF MOVEMENT UNIFORMITY OF MOUNTED DISC HARROWS IN DEPTH OF PROCESSING //Scientific-technical journal. – 2020. – Т. 24. – №. 3. – С. 28-31.
5. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – Москва: Машиностроение, 1977. – 328 с.
4. Циммерман М.З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин. –Москва: Машиностроение, 1978. – 296 с.
5. Утепбергенов Б.К. Обоснование параметров выравнивающего рабочего органа рыхлителя-выравнивателя: Дис....канд.тех.наук. – Янгиюль, 2001. – 147 с.

**THE PURPOSE AND IMPORTANCE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE
WITH SPECIAL SUBJECTS (TERMINOLOGY) IN NOPHILOLOGICAL
DIRECTIONS (READ AND UNDERSTAND PHYSICS)**

Tojibayeva Nazokatkhon

Doctor of pedagogical Sciences (PhD) of the Department of Foreign Language in Exact
And Natural Directions of Tashkent State Pedagogical University

Razoqov Abdurahmon

Student of the direction of teaching physics and astronomy in TSPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369245>

Abstract. *This article presents texts and strengthening exercises in science in order to develop and qualifications of students, as well as an integrative approach to a foreign language and a special subject. What is motion? Motion is movement in any direction. You can move up, down, forwards, backwards, and sideways. You can move in circles. You can wiggle, wave, twist, turn, roll, flip, sway, bend, pivot, shake, and spin. You can see all the answer and vocabulary about the theme.*

Key words: *motion, wiggle, wave, twist, turn, roll, flip, sway, bend, pivot.*

At a time when there is a process of globalization, demand and need and attitude towards a foreign language. In connection with the expansion of international relations with the countries, it takes time for specialists working in the field of science, culture and, as well as in other fields, to know one foreign language, and communicate in a foreign language. The supply of personnel for adult specialists in each area is one of the priority directions of the policy of our state. In our country, in last years, the President and the Cabinet of Ministers also that the relevant decisions and decrees are aimed at training qualified personnel in our country. Because no matter which of the modern specialists owns the industry, he can provide information and receive information in a foreign language, this becomes a professional necessity.

In modern conditions, there is no education special training of students to provide special educational various fields of foreign language science (for example: physics, chemistry, biology, geography, economics) in nophylological teachers. The educational area for this industry, professional foreign language for specialists is independently organized by everyone.

Today, along with other subjects education a foreign language, the period when it is necessary to organize for specialists in various fields, dialogue in a foreign language remains one of the important components of their professional activities. Therefore, students are required not only to know a foreign language, but also to freely communicate with colleagues in a foreign language areas. This requires and updating the purpose and content of foreign languages.

The organization of educational for the coordination of a foreign language with special subjects in philological higher countries gives good results in achieving goal. It is necessary to develop coordinated work plans, programs with specialized departments.

In this article, in order to ensure the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of May 19, 2021 No. 5117 "On measures to bring activities to popularize the education of foreign languages in the Republic of Uzbekistan to a qualitatively new level," the use of students directions physics and astronomy in English lessons, development of specialties and at the same time a foreign language created and developed in accordance with the requirements of the standards of the state education, and are also contained them.

This article presents texts and strengthening exercises in science in order to develop and qualifications of students, as well as an integrative approach to a foreign language and a special subject.

*«Measure what is measurable
and make measurable what is not so»
Galileo*

1. What do you know about motion?
2. Is the motion of a ghost an example of motion?
3. Can something stop moving? How would you show it?
4. Does a body moving forever in a straight line show that nature or space is infinite?
5. Can the universe move?

Motion is the most fundamental observation in nature. Everyday motion is predictable and deterministic. Predictability is reflected in six aspects of motion: continuity, conservation, reversibility, mirror-invariance, relativity and minimization. Some of these aspects are valid for all motion, and some are valid only for everyday motion.

The world and the Universe are action-packed. People and animals are always on the move. The planets are constantly circling the Sun. Are there any rules to all this activity? Our world and the whole Universe are governed by the laws of nature. Scientists who try to understand and learn about these laws are called physicists. Here are some questions that physicists across history have wondered about: When you drop a ball, why does it fall on the ground? Why does not it float up? If you spin a top, why does not it spin forever? Why does it eventually stop? Maybe you have wondered about these things, too.

To answer those questions, physicists needed to discover the laws of motion. What is motion? Motion is movement in any direction. You can move up, down, forwards, backwards, and sideways. You can move in circles. You can wiggle, wave, twist, turn, roll, flip, sway, bend, pivot, shake, and spin.

A force is a push or a pull. Here is a simple example: A cat hits a ball with its paw and makes the ball roll across the floor. The cat uses force to make the ball move. When you kick a ball or pull open a door, you are also using force. The more force you use, the faster the object will move.

Speed measures how far an object moves in a certain amount of time. However, things do not always move at the same speed. Forces can cause moving objects to speed up or slow down. «Average speed» equals «distance divided by time».

So why do things in motion slow down and stop after a while? The answer is «friction». Friction is another kind of force. Friction is two things rubbing or sliding against each other. Skis on snow. A car on a road. A ball rolling across a carpet. Friction is a force that slows down moving objects. If you roll a ball across a shaggy rug, you can see that there are lumps and bumps in the rug that make the ball slow down. The rubbing, or friction, between the ball and the rug is what makes the ball stop rolling. But what would happen if you rolled the ball across a very smooth surface and there was no wall or obstacle in the way? Would the ball keep rolling forever? Unfortunately, no. There is no such thing as a «frictionless surface». There is friction between all objects and materials when they are touching.

To the naked eye, an object or surface may look perfectly smooth. If you looked at it under a microscope, you could see the tiny lumps and bumps that create friction when any two objects slide against each other. There is even friction when an object moves through the air. The less friction there is, the longer objects in motion can keep moving. For example, if you pushed off and tried to slide across the sidewalk in sneakers, you would not get very far. There is too much friction between the rubber soles of your sneakers and the rough concrete sidewalk. However, if you wore ice skates and used the same amount of force to push off and slide across an ice rink, you would glide for a long way. There is not much friction between the thin metal blade of an ice skate and the slick ice of the rink.

Some forces are invisible and can make objects move without touching them. You have probably played around with magnets before and know that magnets have an invisible pull—a force that can attract iron and steel objects. A magnet has a «north pole» and a «south pole». If you take two magnets, the north pole of one magnet and the south pole of the other will pull toward each other. If you try to join the north poles of the two magnets, however, the magnets will push each other away. The same is true if you try to put the two south poles together—the magnets will repel each other.

Magnets may seem mysterious because they can pull on other objects and make them move without touching them. It would be wise to mention that there is another invisible force that you interact with every second of every day and you probably take it for granted. That force is gravity. Gravity is the invisible force that holds us to the surface of the Earth.

Earth’s gravity pulls objects toward the center of the Earth. So when you drop a book, it falls to the ground instead of floating away. When you jump up, gravity pulls you back down.

Every object actually has gravity, whether it is the Earth, the Sun, a person, or just a marble. The more «mass» an object has, the stronger its force of gravity. Mass just means how much «stuff» is in an object. Some materials are packed with more stuff than others. For example, steel has more stuff in it than Styrofoam. If two balls are the same size, and one is made of foam and one is made of steel, the steel ball will have greater mass.

The Earth and moon both have gravity that is strong enough to pull them toward each other. Although the moon’s gravity is not as strong as Earth’s, it pulls on the water in our oceans and creates the tides. So, if the Earth and moon are pulled toward each other, why don’t they crash into each other? The moon is held in orbit by the force of Earth’s gravity. The speed of the moon’s

orbit is what prevents the moon from falling down to Earth. If the moon went slower, it would fall to Earth. If it went faster, it would escape the Earth’s gravity and fly off into space.

Isaac Newton was a famous scientist who was interested in all sorts of things, from gravity and the orbits of planets to the rules about how objects move. One of his most important discoveries is called Newton’s First Law of Motion. Using experiment and observation, Newton showed that objects have a tendency to keep doing what they are doing. Objects that are still, stay still. Objects that are moving, keep moving. A still object stays still and a moving object keeps moving in the same straight line, unless a force pushes or pulls it. Whether they are moving or not moving, objects resist changing their «state of motion». This is called inertia.

Inertia is the reason seatbelts are important. If you are in a fast-moving car and the driver slams on the brakes, the car will stop, but you will keep moving forward. The seatbelt stops you, so you do not hit the dashboard or windshield.

Mass vs. weight. The mass of an object stays the same no matter where you are in the Universe. That is because the amount of stuff in the object does not change. Weight is actually the pull of gravity on an object. You feel your weight because the ground is pushing against the pull of gravity. So the weight of an object can change depending on where it is in the Universe. An object that weighs 60 pounds on Earth would weigh only about 10 pounds on the moon because the force of gravity on the moon is only one-sixth as strong as it is on Earth. Although your mass would stay the same, you would feel much lighter on the moon or you would if you did not have to wear that heavy spacesuit.

Air resistance is a kind of friction. Molecules in the air push up against falling bodies while gravity pulls them down. The force of air resistance opposes the force of gravity. The friction created by air resistance is not strong enough to stop falling objects, but it can stop them from speeding up. Thanks to air resistance, falling objects reach a top speed, also called «terminal velocity», that is based on their size and mass.

The concepts of force, motion, gravity, mass, and inertia and more govern the world and our Universe. They are complex ideas but once you understand them, you will see everything a little more clearly.

We also provide you with a dictionary of these words:

VOCABULARY

Word	Pronunciation	Translation
attract, v.	/ə'trækt/	jalb qilmoq; o'ziga tortmoq
average, adj.	/'ævərɪdʒ/	o'rtacha, o'rtacha son; syn. medium
blade, n.	/bleɪd/	olmos, lezviye
brake, n.	/breɪk/	tormoz
bump, v.	/bʌmp/	to'qnashmoq; syn. collide
dashboard, n.	/'dæʃbɔ:d/	asbob-uskuna taxtasi
direction, n.	/dɪ'rekʃən/	yo'nalish
drop, v.	/drɒp/	tomchi tushish
float, v.	/fləʊt/	suv yuzasida suzish
force, n.	/fɔ:s/	kuch

friction, n.	/ˈfrɪkʃən/	ishqalanish
govern, v.	/ˈgʌvən/	boshqarmoq; idora qilmoq, syn. rule
gravity, n.	/ˈgrævəti/	tortishish kuchi; syn. gravitation, pull
inertia, n.	/ɪˈnɜːʃə/	inertsiya
invisible, adj.	/ɪnˈvɪzəbl/	ko‘rinmas
iron, n/adj.	/aɪən/	temir
law, n.	/lɔː/	qonun
marble, n/adj.	/ˈmɑːbl/	marmar
mass, n.	/mæs/	massa
molecule, n.	/ˈmɒlɪkjʊːl/	molekula, zarra
motion, n.	/ˈməʊʃən/	harakat, syn. movement
obstacle, n.	/ˈɒbstəkl/	to‘siq, xalaqit syn. hindrance, obstruction
orbit, n.	/ˈɔːbɪt/	orbita
paw, n.	/pɔː/	panja
pole, n.	/pəʊl/	qutb
pull, v.	/pʊl/	tortish
push, v.	/pʊʃ/	itarish
resistance, n.	/rɪˈzɪstəns/	qarshilik
rink, n.	/rɪŋk/	muz maydoni
roll, v.	/rəʊl/	o‘ramoq, dumaloqlamoq
rub, v.	/rʌb/	surtish
rug, n.	/rʌg/	gilamcha
seatbelt, n.	/siːt belt/	havfsizlik kamari
shaggy, adj.	/ˈʃæɡ.i/	junli, serjun
slide, v.	/slɑɪd/	sirpanmoq, toymoq
smooth, adj.	/smuːð/	silliq
speed, n.	/spiːd/	tezlik
spin, v.	/spɪn/	aylanish
surface, n.	/ˈsɜːfɪs/	sirt, yuza
terminal, adj.	/ˈtɜːmɪnəl/	oxirgi
tide, n.	/taɪd/	to‘lqin
universe, n.	/ˈjuːnɪvɜːs/	borliq
velocity, n.	/vɪˈləʊsəti/	tezlik (vektor)
weight, n.	/weɪt/	Vazn

REFERENCES

1. M.N.Sayfullina, N.M.Xabirova, English for physicists. Kazan 2016
2. T.V. Kornaukhova, S.V. Kuznetsova, V.Yu. Murzina, Great physicists. Penza 2014
3. Rutherford: <http://teachmen.ru>
4. The Standard Model of Particle Physics: www.benbest.com

**THE PURPOSE AND IMPORTANCE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE WITH
SPECIAL SUBJECTS.**

**FORCES AND MATTER. THE STANDARD MODEL OF PARTICLE
(READ AND UNDERSTAND PHYSICS)**

Tojibayeva Nazokatkhon

Doctor of pedagogical Sciences (PhD) of the Department of Foreign Language in Exact
And Natural Directions of Tashkent State Pedagogical University

Toshtemirova Muqaddas

Student of the direction of teaching physics and astronomy in TSPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369267>

***Abstract.** This article presents texts and strengthening exercises in science in order to develop and qualifications of students, as well as an integrative approach to a foreign language and a special subject. What`s the Standard Model of particle physics, Neutrinos, matter and antimatter, Gluons and all the questions depends on Standard Model.*

***Key words:** accelerator, charge, mutual, hydrogen, substance, validate, residue*

In modern conditions, there is no education special training of students to provide special educational various fields of foreign language science (for example: physics, chemistry, biology, geography, economics) in nophylogological teachers. The educational area for this industry, professional foreign language for specialists is independently organized by everyone.

In connection with the expansion of international relations with the countries, it takes time for specialists working in the field of science, culture and, as well as in other fields, to know one foreign language, and communicate in a foreign language. The supply of personnel for adult specialists in each area is one of the priority directions of the policy of our state. In our country, in last years, the President and the Cabinet of Ministers also that the relevant decisions and decrees are aimed at training qualified personnel in our country. Because no matter which of the modern specialists owns the industry, he can provide information and receive information in a foreign language, this becomes a professional necessity.

Today, along with other subjects education a foreign language, the period when it is necessary to organize for specialists in various fields, dialogue in a foreign language remains one of the important components of their professional activities. Therefore, students are required not only to know a foreign language, but also to freely communicate with colleagues in a foreign language areas. This requires and updating the purpose and content of foreign languages.

The organization of educational for the coordination of a foreign language with special subjects in philological higher countries gives good results in achieving goal. It is necessary to develop coordinated work plans, programs with specialized departments.

In this article, in order to ensure the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of May 19, 2021 No. 5117 "On measures to bring activities to popularize the education of foreign languages in the Republic of Uzbekistan to a qualitatively new level," the use of students directions physics and astronomy in English lessons, development of specialties and at the same time a foreign language created and developed in accordance with the requirements of the standards of the state education, and are also contained them.

This article presents texts and strengthening exercises in science in order to develop and qualifications of students, as well as an integrative approach to a foreign language and a special subject.

«Every particle of matter is attracted by or gravitates to every other particle of matter with a force inversely proportional to the squares of their distances»

Isaac Newton

Standard Model of particle physics, which was formulated in the 1970s, describes the universe in terms of Matter (fermions) and Force (bosons). The Standard Model consists of 17 particles. Twelve of the 17 fundamental matter-particles are fermions: 6 quarks and 6 leptons. The remaining five particles are bosons, four of which are physical manifestations of the forces through which particles interact. At high energies, the weak nuclear force merges with electromagnetic force.

The Higgs boson is associated with the Higgs field which gives mass to electrons, elementary quarks, Z and W bosons, and the Higgs boson itself. It would be wise to mention that the strong nuclear force associated with the gluon particle gives mass to atomic nuclei, by binding together the three quarks inside protons and neutrons, and all attempts to include gravitons or gravity into the Standard Model have failed. Gluons interact only with quarks and themselves, but all the other bosons interact with both leptons and quarks. Quarks carry both electrical and color charge, but leptons have no color charge, and only non-neutrino leptons have electrical charge. Neutrinos carry neither electrical nor color charge.

According to Big Bang theory, the existing universe emerged from an explosion in a vacuum that occurred 13.7 billion years ago. The four forces were unified until 10–43 seconds after the Big Bang, after which first gravity and then strong nuclear force separated from the other two forces. At 10–12 seconds after the Big Bang electromagnetism separated from the weak nuclear force, and the universe was filled with a hot quark-gluon plasma that included leptons and antiparticles. At 10–6 seconds hadrons began to form. Most hadrons and antihadrons were eliminated by annihilation, leaving a small residue of hadrons by one second post-Big Bang. Between one and three seconds after Big Bang the universe was dominated by leptons/antileptons until annihilation of these particles left only a small residue of leptons.

The universe was dominated by photons created by all of the matter/antimatter annihilations, and the predominance of matter over antimatter had been established. Between 3 and 20 minutes after the Big Bang protons and neutrons began to combine to form atomic nuclei.

A plasma of electrons and nuclei (ionized hydrogen and helium) existed for 300,000 years until the temperature dropped to 5,000°C when hydrogen and helium atoms formed.

If matter and antimatter were perfectly symmetrical, the cooling of the universe would have resulted in particle/antiparticle annihilation that would have left the universe filled only with photons. However, for every billion mutual annihilations a particle of matter remained comprising the existing matter of the universe. The predominance matter over antimatter is a consequence of charge-parity violation (CP violation). About 99% of the photons in the universe (the cosmic microwave background) are the result of Big Bang annihilations. Photons from stars are a trivial contribution, by comparison.

The standard model used by cosmologists predicts that the universe is composed of 5% ordinary matter, 27% cold dark matter, and 68% dark energy. Dark matter reputedly caused hydrogen to coalesce into stars, and is a binding force in galaxies. Dark energy is accelerating the expansion of the universe. The cosmologists' standard model also predicts that within the first 10–32 of a second after the Big Bang, the universe doubled in size 60 times in a growth spurt known as inflation. Dark matter does not interact with the electromagnetic force, thus making it transparent and hard to detect, despite the fact that dark matter must permeate the galaxy. Unlike visible matter, dark matter is nonbaryonic 17 - its composition is outside of the (unextended) Standard Model. Neutrinos may be a low-mass example of dark matter. Invisible Weakly Interacting Massive Particles (WIMPs having thousands of times the mass of a proton) have been hypothesized as being the substance of dark matter. It is believed that the effect of Earth moving through a dark matter «wind» results in a 10% greater dark matter flux when it is summer in the Northern Hemisphere than when it is winter. Some physicists believe that dark matter does not exist, but that theories of gravitation need to be revised (as is proposed by modified Newtonian dynamics).

The most prosaic goal of the Large Hadron Collider (LHC, the enormous particle accelerator that first began operation in September 2008 at CERN, Europe's particle physics laboratory near Geneva, Switzerland) was to find the Higgs boson. The Higgs boson adheres to the W and Z bosons to give them mass, but does not adhere to photons (leaving photons massless). The more particles interact with the Higgs field, the more massive they become. The bosons that mediate electromagnetism (photons) and the strong force (gluons) are massless, but the bosons that mediate the weak force (Z and W bosons) have a mass about a hundred times greater than the mass of a proton. The Higgs field, not the Higgs boson, gives energy to particles. Because of Einstein's $E = mc^2$, giving energy is equivalent to giving mass. Heavier particles interact with the Higgs field more than lighter particles, the heavy top quark more than any other particle. A Higgs field would fill the vacuum of space with Higgs bosons, just as the electromagnetic field fills the vacuum of space with photons.

Two detectors were created to search for the Higgs boson: (1) CMS (Compact Muon Solenoid) and (2) ATLAS (A Toroidal LHS ApparatuS). Neither detector could detect a Higgs boson directly, but the Higgs boson rapidly decays into photons, Z or W bosons, or fermions, which CMS and ATLAS can detect. Detection is most accurate for decay into two photons, but that mode of decay only happens 0.2-0.3% of the time. The probability of a Higgs boson being produced from a single high-energy proton collision is about one in ten trillion (1×10^{13}) because the interaction between quarks and gluons with the strong nuclear force are far more powerful than their interaction with the Higgs field. A Higgs boson could be formed from gluons from the

colliding protons fusing together, or by quarks from the protons emitting Z or W bosons that fuse. Following the discovery of the Higgs boson, the LHC can focus on learning more about that boson's 18 properties - and possibly explain why the Higgs boson is required to give particles a mass.

The LHC could validate or invalidate models of supersymmetry which double the number of particles in the standard model by pairing every boson with a fermion superparticle - and pairing every fermion with a boson superparticle (somewhat analogous to antimatter). However, most particle physicists are hoping to make discoveries with the LHC that gets beyond the Standard Model, including an understanding of dark matter. The Standard Model treats fundamental particles as point-like entities having no dimensions, adjusted for by a kludge called renormalization. String theory removes the need for renormalization and provides mathematically satisfying explanations for many other problems. But string theory has still not fulfilled its promise of unifying gravity and quantum mechanics. Nor has it produced testable hypotheses, because strings could only be measured at energies well beyond the capacities of existing particle accelerators. Some physicists worry that aesthetic elegance is displacing evidence as the basis of physical theory.

VOCABULARY

Word	Pronunciation	Translation
accelerator, n.	/ək'seləreitər/	tezlatkich
annihilation, n.	/ə,naɪ'leɪʃən/	yo'q qilish, syn. destruction, ravage
attempt, n.	/ə'tempt/	urinish, syn. effort, try
charge, n.	/tʃɑ:dʒ/	quvvat
coalesce, v.	/kəʊsə'les/	коалесцировать
consequence, n.	/'kɒnsɪkwəns/	oqibat, natija; syn. outcome, result
dimension, n.	/'daɪ'menʃən/	o'lcham
explosion, n.	/'ɪk'spləʊʒən/	portlash, syn. burst
goal, n.	/gəʊl/	maqsad, syn. aim, purpose
helium, n.	/'hi:liəm/	geliy
hydrogen, n.	/'haɪdrədʒən/	vodorod
hypothesis, n.	/'haɪ'pɒθəsi:z/	gipoteza
interact, v.	/'ɪntər'ækt/	o'zaro ta'sir qilish
merge, v.	/mɜ:dʒ/	birlashtirish
mutual, adj.	/'mju:tʃuəl/	o'zaro, syn. commutual
nucleus, n.	/'nju:kliəs/	yadro
particle, n.	/'pɑ:tɪkl/	zarracha
plasma, n.	/'plæzmə/	plazma
quark, n.	/kwɑ:rk/	kvark
renormalization, n.	/'rɪnɔrmələ'zeɪʃən/	qayta normallashtirish

residue, n.	/'rezɪdju:/	qoldiq
string theory	/strɪŋ 'θɪəri/	torlar nazariyasi
substance, n.	/'sʌbstəns/	modda, syn. matter, stuff
validate, v.	/'vælɪdeɪt/	tasdiqlash, syn. affirm, confirm

REFERENCES

1. Physics of light and sound for kids: www.boogeylights.com
2. Albert Einstein: www.universe0physics.blogspot.com
3. Cosmic Rays, Electronic Devices, and Nuclear Accelerators: The National Academies Press. URL: <https://www.nap.edu/read/13438/chapter>
4. Thomas Edison: www.alleng.ru
5. The Anatomy of a Wave: www.physicsclassroom.com 109
6. Colors in Physics: www.motionmountain.net
7. Isaac Newton, Archimedes and other famous scientists: www.linguistic.ru
8. Electromagnetic Forces and Fields: www.cliffsnotes.com

**КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ВЫБОРА СРЕДСТВ СИМУЛЯЦИИ ПРОГРАММ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Омонов Алишер Ахмад угли

Самаркандский государственный университет им. Ш.Рашидова,

alisher41077@gmail.com

Расулов Улугбек Муродиллаевич

Узбекско-Финский педагогический институт при Самаркандском государственном
университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7371303>

***Аннотация.** Различные и интерактивные составляющие электронного образования требует компактных программных средств поддержки, которые также являются ключом в создании контента электронного обучения (с поддержкой HTML5, SCORM, LMS технологии). Поэтому возникает проблема его правильного выбора. В этой статье приведены и обоснованы ключевые функции средств для создания ресурсов электронного образования.*

***Ключевые слова:** электронное образование, контент, шаблон, дизайн, HTML5, SCORM, LMS.*

**KEY FUNCTIONS FOR SELECTING SIMULATION TOOLS FOR
ELECTRONIC EDUCATION PROGRAMS**

***Abstract.** The various and interactive components of e-learning require compact support software, which is also the key to creating e-learning content (with support for HTML5, SCORM, LMS technologies). Therefore, there is a problem of the correct choice of such means. This article presents and substantiates the key functions of tools for creating e-learning resources.*

***Keywords:** e-education, content, template, design, HTML5, SCORM, LMS*

Введение. В фоне развития и повышения спроса применения информационно - коммуникационных технологий во всех сферах общества, в том числе в сфере образования, организации стали искать методы ведения бизнеса, обучения и образования, оснащения своих сотрудников для решения проблем, связанных с нарушениями и динамикой менеджмента. Как организации и учебные заведения готовятся к повышению квалификации и переподготовке своих сотрудников или студентов к большому требованию. Рассмотрим некоторые ключевые тенденции, которые изменят среду обучения в следующем году и в будущем.

Пандемия создала беспрецедентные проблемы, которые заставили организации искать такие альтернативные формы работы, как работа из дома или удаленная работа, и выдвигать на первый план виртуальное обучение. Раньше виртуальное обучение использовалось только для удаленных сотрудников или людей, разбросанных по регионам.

Объект и методология исследования

Электронное образование является смежным инструментом областей обучения и проблемы следующих сфер:

- Компьютерное моделирование в образовании
- Искусственный интеллект в образовании
- Образовательный анализ данных и аналитика обучения (Data Mining)
- Виртуализация обучения

- Системы моделирования в образовании.

Возникает проблема выбора программного обеспечения для разработки средств для электронного обучения. Инструменты для электронного обучения построены по определенным стандартам и не одинаковы между собой. Поэтому принятие окончательного решения из множества приложений может быть довольно сложным. Поэтому при выборе подходящего инструмента, сперва следует, определить цель инструмента.

Результаты

Средства разработки электронного обучения, можно найти важные элементы, которые следует учитывать при выборе инструментов для разработки электронного обучения. Из многолетнего опыта преподавания предметов таких как, «Создание и использование технологий электронного обучения», «Информационные технологии в образовании», «Педагогические программные средства» и др., мы рекомендуем учесть некоторые следующие ключевые функции:

1). Первая проблема при выборе варианта: облачное или настольное приложение, какое из них вам больше подходит?

Облачные платформы позволяют получать доступ к проектам в любое время и в любом месте. Облачные технологии, такие как, Google Диск, Dropbox Trello для электронного обучения хорошо подходят для любой группы или одного учащегося, которым требуется доступ к инструменту в случае необходимости.

А в компьютерных настольных программах можно использовать приложение без доступа в интернет. Рекомендуется ограничиться одним конкретным устройством. В этот случай будет подходящим выбором для учебной группы, которая работает в фиксированном физическом месте, в аудитории. Это также лучший вариант для тех, кто заботится о безопасности данных.

2). Простота использования

У большинства разработчиков мало опыта работы с инструментами создания контента (например, преподаватели гуманитарных наук). Поэтому удобно, когда этот инструмент прост в использовании и интерфейс должен быть понятным, хорошо организованным. В этом случае пользователь может легко начать работу в инструменте.

3). Встроенные шаблоны и примеры

Встроенные шаблоны и примеры, и стандартные элементы ускоряет процесс разработки курса электронного обучения, при этом экономя время и усилия пользователя. Поэтому разработчики занимается только созданием контента электронного обучения, не думая об их дизайне.

4). Импорт в презентацию PowerPoint

Презентации MS PowerPoint является хорошим средством визуального обучающего контента. Поэтому будет удобно, если разработчики смогут импортировать свои материалы PowerPoint в используемый ими инструмент разработки.

5). Запись экрана (с веб-камеры) и поддержка мультимедиа

Инструмент разработки электронных курсов должен предлагать масштабируемость для других расширенных функций. В число этих функций входят запись экрана и с веб-камеры, а также симуляция программного обеспечения. Включение мультимедийных компонентов, таких как аудио, видео и изображения, сделает курс более интерактивным и понятным.

6). Инструменты для проверки знаний (тесты, задачи, опросники)

Средства контроля и тесты являются важными частями электронного обучения. Но их создание является трудоемким, если их приходится создавать с нуля. Но некоторые инструменты помогают выполнить работу автономно.

С помощью нескольких шагов инструмент позволяет эффективно создавать различные типы вопросов со стандартным, настраиваемым макетом. Он также помогает обеспечить обратную связь для обучающихся с помощью встроенных функций оценки и отчетности [3, 4].

7). Адаптивный дизайн

Адаптивный дизайн стал важным фактором при выборе инструмента для создания электронных курсов. Программное обеспечение для создания контента должно настраивать контент электронного обучения в соответствии с экраном обучающегося. Поэтому они получают схожий опыт обучения в интернете, независимо от устройства. Между тем создателям контента электронного обучения не нужно создавать несколько версий одного и того же курса, чтобы сделать его совместимым с различными устройствами. Благодаря адаптивной функции ученики могут просматривать курсы на экранах разных размеров.

8). Параметры публикации

Программные средства разработки электронных материалов как минимум должны позволять пользователю публиковать курсы в различных форматах. Это могут быть изображения, видео, слайд-шоу HTML, документы и HTML5.

Обсуждение

Но невозможно найти все эти выше перечисленные функции выбора в каждом инструменте для разработки электронных курсов. Поэтому лучше выбирать инструмент, который интегрирован с перечисленными выше функциями. В противном случае может потребоваться больше денег для покупки других инструментов.

Чтобы использовать курсы на мобильных телефонах и планшетах, то лучше их публиковать в формате HTML5. Это позволяет обучающимся начать зачисление на курс, когда они нажимают на ссылку или значок. Кроме того, HTML5 ускоряет курс, улучшая возможности подключения для студентов и облегчая его использование для преподавателей. И этот формат помогает улучшить адаптивность. По этим причинам инструмент разработки электронных курсов должен уметь экспортировать контент в HTML5.

После завершения работы контента курса надо сделать его доступным в онлайн, отслеживать прогресс. Надо найти ответы на вопросы, например, какой процент курса прошли обучающиеся, сколько баллов они получили, какие ошибки обычно совершают.

Для применения электронных учебников нужно SCORM-курсы, которые затем загружаются в современную систему управления обучением (LMS).

Некоторые инструменты могут эффективно быстро создавать SCORM-совместимые курсы. В результате стало возможным проводить курсы онлайн, управлять и анализ прогресса обучающихся.

Заключение

Вышеперечисленные ключевые функции программ будут предпочтительными способами обучения в электронном обучении. Независимо от того, относятся ли они к

области технологий обучения или к тенденциям содержания обучения, они будут продолжать влиять на эффективность процесса обучения. В то время как обучающиеся смогут лучше применять полученные знания в работе и сохранять знания, организации сэкономят время на обучении, если эти инструменты и методики будут эффективно реализованы.

И сейчас существует, и используется авторами несколько достаточно эффективных инструментов, таких как iSpring Suite, ActivePresenter и др., для создания электронного контента образования.

REFERENCES

1. Омонов, А. А. (2022). Некоторые особенности выбора средств симуляции программ для электронного обучения. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(10), 869–875. <https://doi.org/>
2. Omonov Alisher Ahmad o‘g‘li, & Kurbanobva Shaxnoza Mavlyanovna. (2022). Elektron ta’lim kontenti yaratishda dastur simulyatori vositalari o‘rni haqida. *Pedagogs Jurnal*, 21(1), 88–92. Retrieved from <https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/2121>
3. С. Н. Аллаярова. Талабалар салоҳиятини ташҳислашда онлайн тест дастурларининг аҳамияти. *Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 3 | 2022*. doi: 10.24412/2181-1385-2022-3-1144-1152
4. А.А. Омонов. Таълим жараёнида интеграциялашган методлардан самарали фойдаланиш. *Интернаука*, 2021. № 22-4 (198). С.82-85. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46334223>
5. Лутфиллаев М. Х. Методические основы развития логических мышлений с использованием компьютерных имитационных моделей //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – №. 6-2. – С. 20-23.
6. Лутфиллаев М. Х., Лутфиллаева Ф. М. Методы повышения логического мышления на основе компьютерной имитационной модели //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 37.
7. Лутфиллаев, И. М., & Лутфиллаев, И. М. (2012). Методологические основы компьютерного имитационного моделирования в учебном процесс: матер. Междунар. науч.-практ. конф. *Новые информационные технологии в образовании*, 192-193.
8. Лутфиллаев М. Х. Преподавание предмета "Анатомия человека" с использованием информационных технологий //Информатика и образование. – 2004. – №. 5. – С. 91-92.
9. Koh, A.W.L., Lee, S.C., & Lim, S.W.H. (2018). The learning benefits of teaching: A retrieval practice hypothesis. *Applied Cognitive Psychology*, 32(3), 401-410.
10. Knoll, A. R., Otani, H. , Skeel, R. L. and Van Horn, K. R. (2017), Learning style, judgements of learning, and learning of verbal and visual information. *Br J Psychol*, 108: 544-563. doi:10.1111/bjop.12214
11. Ходжаева, Д. Ф., Омонов, А. А., & Курбанова, Ш. М. (2020). Компьютерная графика в образовании. *Наука, техника и образование*, (4 (68)), 95-97.

12. Omonov Alisher Axmad o'g'li, (2022). Raqamli ta'lim ishtirokchilari kompetentligi oshirish muammolari. PEDAGOGS international research journal, 2(1), 150–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5919934>
13. Phomjon Hakimovich Siddikov; Bakhodirjon Arabboyevich Mullajonov. Principles of Creating and Using Special Devices and Braille Displays for the Blind People. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 9, No. 3, March 2022, pp.190-198 <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3589/3112> <https://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3589>
14. Аминов И.Б, Ходжаева Д.Ф. Современные технологии для эффективной организации самостоятельной работы студентов. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ*, 3 (137), 2017, ст. 523-524.
15. Аминов, И. Б., & Ходжаева, Д. Ф. (2018). Использование современных компьютерных технологий на уроках математики. *Вопросы науки и образования*, (3 (15)), 158-161.
16. Ходжаева, Д. Ф., Омонов, А. А., & Тугизбоев, Ф. У. (2021). Проблемы, с которыми можно столкнуться при внедрении искусственного интеллекта. *Наука, техника и образование*, (5 (80)), 23-26.
17. Ходжаева, Д. Ф., Алиева, М. Х., & Шарапова, Н. А. (2021). Достоинства и недостатки разработки искусственного интеллекта. *Достижения науки и образования*, (4 (76)), 13-15.
18. Xoshimovich, X. S., Mavlyanovna, K. S., Axmadovich, O. A., & Farxodovna, X. D. (2020). Informatization of neighborhood. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 1004-1008.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILSH JARAYONING
RIVOJLANISHI**

Quvvatova Gulhaya G`ulomjon qizi

Abdulla Qodiriy Jizzax Davlat Pedagogika univertiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti
III kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7372920>

Annotatsiya. Ushbu maqolada magtabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlari yani sezgi takakkur xotira nutiq xayol hissiyot kabi jarayonlari yuzasidan ma`lumot berilgan. Bundan tashqari bilsh jarayonlarni rivojlantirshda turli xil usullardan foydalanish masalalari ochib berilgan.

Kalit so`zlar: sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot.

Bog`cha yoshidagi bolalarda sezgi idrok tafakkur tasavvur nutq xayol irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola ranglarni hali bir –birdan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam berdigan o`yinchoqlar, kiyimlar, rangli halqalar, qutchalar, va shu singari o`yinchoqlar berish maqsadga movofiqdir.

Bog`cha yoshdagi bolalar turli narsalarni idrok qilshda ularning ko`zga yaqqoltashlanib turuvchi belgilariga rang va shakliga asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qila olmaydilar.

Bog`cha yoshdagi bolalar kattalarning yordami bilan suratni analitik ravishda idrok qilsh qobiliyatga ega bo`ladilar. Bolalar suratlarni idrok qiliyotganlarda kattalar turli xil savollar bilan tahlil qilshga o`rgatishimiz lozim. Bumda asosan bolalar diqqatini:

- 1) Suratning mazmunini (sujetini) to`g`ri idrok qilshga ;
- 2) Suratning umumiy ko`rinishda har bir tasirlangan narsalarning o`rnini to`g`ri idrok qilshga;
- 3) Tasvirlangan narsalar o`rasidagi munosabatlarni to`ri idrok qilishga qaratish kerak.

Diqqat har qanday faoliyatimizning doimiy yo`ldoshidir. Shuning uchun diqqatning inson hayotidagi ahamiyati benihoya kattadir. Bo`g`cha yoidagi bolalar diqqati ixtiyorsiz bo`ladi. Bo`g`cha yoshdagi bolalarda ixtiyor diqqatning o`sib borishi uchun o`yin kata axamiyatga ega. O`yin paytda bolalar diqqatlarini bir joyga to`lab, o`z tashabbuslari bilan ma`lum maqsadlarni ilgari suradilar.

Bu yoshdagi bolalarning xotirasi yangi faoliyatlar va bolalarning va bolaning o`z oldiga qo`ygan yangi talablari asosida takomillashib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasi ko`rgazmali, obrazli, bo`lshi bilan xaraktrlidir. L.S.Vigotiskiy takidlashicha bola xotirasning rivojlanishda nutiqning o`sishi juda kata axamiyatga ega. Bu davirda bola narsa va xodisalarni faqat bevosita ko`rish orqali emas balki shu narsa va xodisalarning nomlari orqali ham idrok qila oladigan bo`ladi. Bundan tashqari kattalardan so`rab bilish olish eshitsh orqali ham xotiralarni boyitadilar.

Ilk bolalaik davridagi xotiraning barcha jarayonlari ko`rina boshlaydi. Masalan kichik yoshdagi bola dastavval mexanik ravishda yani manosiga tushunmasdan esda oilb qilaveradi. Buning o`ziga xos jihati bor, albatta, Birnchidan yuqorda aytib o`tganimiz kabi bolalarda turmish tajribasi juda ozgina,ular ko`p narsalarni xali muloqot bilmaydi, lekin hayotda to`qnash kelganligi sababli eslarida olib qoladilar. Ikkinchidan bolalar nerv sistemasning pstligi yani juda egiluvchanligi kattalarnikdan ham ustinroq bo`ladi. Mana shu sabali bolalarga mexanik eslab qolish hech qanday qiyinchilil tug`dirmaydi.

Bolalarda soʻzlarning maʼnosidga tushinib eslab qolish ham juda erta rivojlana boshlaydi. Masalan, ilk bolalalik davridagi bolalar oʻzlari yoqtirgan xikoyalarni maʼnosiga toʻla tushingan holda eslab qoladilar. Bu xikoyalardagi ayrim qaxramonlarni sevadilar, bazilarni yomon koʻradilar. Umuman, xikoyalarning mazmuni boshqalarga tasir qilib, ularda malum tuygʻu xissiyotni uygʻotadi, bu esa bolalarda xikoyaning mazmunini tushuniotganliklaridan dark beradi. Ilk bolalik davrida bolalarda datlab ixtiyorsiz esda oilb qolish va ixtiyorsiz esga tushirish vujudga keladi. Biror narsani eslash, esga tushirish assotsiatsiya tarzida namoyon boʻladi. Ular oʻzlari atylab esga tushurmaydilar. Oʻyin raoliyatda biror narsani eslash lozim boʻlib qolganda, assotsiatsiya tarzda boshqa shunga oʻxshash narsalar ham beixtiyor eslariga tushadi.

V.V. Davidovning eʼtirof etishicha, boʻycha yoshdagi bolalar (xususan kichik gurux bolalari) oʻlarning faoliyatlari uchun qandaydir axamiyatga ega boʻlgan, ularda kuchli tassurot qoldirgan va ularni qiziqtirgan narsalarni beixtiyor eslarida olib qolaveradilar. Ular biror narsani eslarida olib qolishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻymaydilar va hali maqsad qoʻyishni udasidan chiqqa olmaydilar. Bogʻcha yoshidagi bolalarda asosan ixtiyorsiz esda olib qolishning yetaki tasodifiy bir xol emas. Buning oʻz sabablaei bor. Xar bir tarbiyachi-pedagog bolalar xotirasiga doir xususiyatlarni yaxshi bilish kerak.

Boʻcha yoshidagi bolalarning tafakkuriva uning rivojlanishi oʻziga xos xususiyatiga ega. Tafakkur bolaning boʻcha yoshidagi tez rivojlana boʻshlaydi. Bning sababi, birinchdan, boʻgcha yoshidagi bolalarda turmish tajribasning nisbatan koʻpayishi, ikkinchidan, bu davirda bolalar nutqining yaxshi rivojlangan boʻlishi, uchunchidan esa, boʻgcha yoshdagi bolalarning erkin, mustaqil harakatlar qilish imkoniytiga ega boʻlishlardir.

Boʻgcha yoshidagi bolalarda har sohaga doir savollarning tugʻilishi, ular tafakkurning faollashayotganidan darak beradi. Bola oʻ savolga javob topa olmasa yoki kattalar uning savolga ahamiyat bermasalar, undagi qizquchanlik soʻna boshlaydi. Kunlarning birida 5 yoshli Gulhayo shunday savol berdi: <<Udam uxlaganda ham nafas oladimi ?>>, <<Buvijon sizning muchaligiz nima ?>>. Odatda, har qanday taffakur jarayoni biron narsadan taajjublanishi, hayron qolishiva natijada turli savollarning tugʻilishi tufayli paydo boʻladi. Koʻpgina ota onalar va ayrim tarbiyachilar agarda bolalar ortiqchaberib yuborsalar, <<koʻp maxmadona boʻlma>>, << sen bunday gaplarni qayerdan oʻrganding?>>, deb koyib beradilar. Natijada bola oʻksinib, oʻz bilganicha tushunishga harakat qiladi. Ayrim tortinchoq bolalar wsa hech hamsavol bermaydilar. Bunday bolalarga turli mashgʻulotlar va sayohatlarda kattalarning oʻzlari hamsavol berishlari va shu bilan ularni faollashtirshimiz lozim.

Har qanday tafakkur odatda biron narsani taqqoslash, analiz va sentiz qilshdan boshlanadi. Shuning uchun biz ana shu taqqoslash, analiz va sentiz qilshni tafakkur jarayoni deb ataymiz. Sayohatlar bolalardagi tafakkur jarayonini faollashtirsh va rivojlantirshga yordam beradi. Bolalar tabiatga qilgan sayohtlarda turli narsalarni bir-biri bilan taqqoslaydilae, analiz hamda sentiz qilib koʻrishga intiladilar. Agar 2 yashar bolaning soʻz boyligi taxminana 250 tadan 400 tagacha boʻlsa, 3 yashar bolaning soʻz boyligi 1000 tadan 1200 tagacha, 7 yashar bolaning soʻz zaxirasi 4000 taga yetadi. Demak boʻgcha yoshi davrida nutqi ham miqdor sifat jihatdan ancha takomillashadi. Boʻgcha yoshidagi bolaning nutqni oʻsishi oilaning madaniy saviyasiga koʻp jihatdan bogʻliq bundan tashqari bolada bilsh jarayoning shakillanishi tashqi muxit bilan ham chambarchasi boʻliq desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Darxaqiqat, barkamol avlodni tarbiyalashda taʼlim tiziming boshlangʻich bosqichi boʻlmish maktabgacha taʼlimning oʻrbi beqiyosdir. Maktabgacha taʼlimda bolaning bilm

jarayonlari qolaversa bilsh jarayonlari shakillantiiriladi. Bilm jarayonlardan biri bo`lmish xotirani shakillantiirsh makyabgacha yosh davrdagi bolaning shaxs sifatda shakillanishda, maktabgacha, o`ishga tayyorgarlikda kata rol o`ynaydi. Xuddi shunning uchun ham maktabgacha yosg davridagi xotira turlari tafakkur jarayonlari qolaversa nutqni shakillantiirshni o`rgabish dalzarb xisoblanadi.

REFERENCES

1 G`oziyev E. “Umumiy pisixalogiyasi”-T. O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010-548-b.

2 Vaxrusheva L.N. “5 yoshli bolalarda bilish qiziqishlarni o`rganish”. M.TCsphere, 2012.

3 Tixomirova L. F. “Bolaning bilsh qobiliyatini rivojlantiirsh” Ota-onalar va o`qtuvchilar uchun nashhur qo`llanma .- Yaroslava: Rivojlanish akademiyasi, 1996-192p.

4 Poddyakov N.N. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishing xususiyati”-M, 1996 y.

5 Nemov R.S. “Psixologiya”. –M; VLADOS, v-3-x tomax. 2009

6 Satarov E.N, Alimov X. “Bolalarning xotirasini rivojlantiirsh usullari”. –T 2003.

7 Dj. U. Kalat “Psychology”. - 2013.

WAYS TO ACHIEVE ENERGY SAVINGS THROUGH REACTIVE POWER COVERAGE

D.B. Kodirov

National Research University TIIAME, Head of Department

J.O. Izzatillaev

National Research University TIIAME, Associate professor

(izzatillaev.jurabek@gmail.com)

D.G. Yulchiev

National Research University TIIAME, Assistant

D.Hasanov

National Research University TIIAME, graduate student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7372978>

Abstract. *The article deals with the efficient use of energy in enterprises by reactive power compensation. Performed parametric analysis of the effect on the characteristics of the active load balancing device, mounted on tires of low voltage traction substations, depending on the location of the load between the power source and the load itself. Implementation of measures for reactive power compensation results in a saving of active power and energy.*

Keywords: *reactive power, power consumption, power networks, compensation, nominal value, power factor, voltage drop, capacitor.*

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ПОКРЫТИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Аннотация. *В статье рассматривается эффективное использование энергии на предприятиях путем компенсации реактивной мощности. Выполнен параметрический анализ влияния на характеристики активного устройства балансировки нагрузки, установленного на шинах низковольтных тяговых подстанций, в зависимости от расположения нагрузки между источником питания и самой нагрузкой. Реализация мер по компенсации реактивной мощности приводит к экономии активной мощности и энергозатрат.*

Ключевые слова: *реактивная мощность, энергопотребление, электрические сети, компенсация, номинальное значение, коэффициент мощности, падение напряжения, конденсатор.*

РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ КОМПЕНСАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМҚОРЛИККА ЭРИШИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. *Мақолада реактив қувватни қомпенсациялаш орқали корхоналарда энергиядан самарали фойдаланиш ҳақида сўз боради. Қувват манбаи ва юкломанинг ўзи ўртасидаги юкломанинг жойлашишига қараб, паст кучланишли тортувчи нимстанцияларининг шиналарига ўрнатилган фаол юкломаларни мувозанатлаш мосламасининг хусусиятларига таъсирини параметрик таҳлил этилган. Реактив қувватни қоплаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш актив қувват ва энергияни тежашга олиб келади.*

Калит сўзлар: *реактив қувват, қувват сарфи, электр тармоқлари, компенсация, номинал қиймат, қувват коэффициентини, кучланишининг пасайиши, конденсатор.*

According to the regulation on the procedure for organizing work on reactive power compensation, the standard value of the power coefficient for consumers supplied from the 0.38 kV network is set at $\text{tg}\varphi_m = 0,25$ (or $\cos \varphi_m = 0.97$), but the power coefficient in industrial enterprises is at the required level it is not. Therefore, it is necessary to use energy efficiently in the enterprise by means of reactive power compensation [2].

What are the main consumers of reactive power [1]:

1. Asynchronous motors consume 60% of the total reactive power.

2. Power transformers consume about 20% of reactive power.

3. Controlled rectifiers, induction furnaces, discharge lamps, etc. consume about 15-20%.

If an automatic compensation device is used, what will be the economic effect [1]:

1. Losses in the power grid and transformers are reduced due to the reduction of consumption current;
2. The voltage drop in power lines is reduced;
3. The computing power of the system decreases;
4. Due to the reduction of phase currents in working objects, energy loss in cables is reduced;
5. Reactive energy payment is saved;
6. Reducing the load on power transformers leads to a decrease in the heating temperature in the coils and ultimately to an increase in the life of the transformer.

Costs per unit of time for the application of the condenser device to the enterprise are determined.

Unit time include the prices of the automatic capacitor unit E_k and the measuring current transformer, as well as additional costs such as the delivery and installation of the capacitor unit, and the cost of the cable used to connect the capacitor unit.

Remote control of the condenser device is provided, then the total consumption per unit time the price of the remote control device is also included.

In general, we assume that all additional costs are 10% of the cost of the condenser unit, and calculate the following formula [1]:

$$E_K = (C_{y1} + C_{y2} + \dots + C_{yn}) \cdot K_d + C_d \quad (1)$$

where: S_{u1} is the price of the capacitor device; n - the number of condenser devices;

$K_d = 1.1$ - coefficient of additional expenses;

C_d - the price of remote communication equipment.

In series, the resulting reductions in reactive power costs and reductions in conductor losses are identified.

The annual savings from reactive power payments are [1]:

$$E_{gr} = C_{G1} - C_{G2} = (P_{p1} + P_{p2}) \cdot 12T_p \quad (2)$$

where: C_{G1} - the payment for reactive energy before the installation of the condensing unit; C_{G2} -payment for reactive energy after installation of the capacitor unit; P_{p1} - payment for reactive energy in the month before installation of the condensing unit; P_{p2} - the payment for reactive energy in one month after the installation of the condensing unit; T_p - definition of reactive energy.

If there are no directly measured values when calculating the loss caused by the reduction of losses in the wires, then it is determined through the rectifier capacitor.

We assume that the coefficient of wastage $K_p = 12\%$

Conductor are proportional to the square of the current passing through it.

Let's take a look at this constructor on the example of a working object.

Coefficient before installing the automatic capacitor device: $\cos\varphi_1 = 0.8$.

Coefficient after installing the automatic capacitor device: $\cos\varphi_2 = 0.97$.

Assume that the relative asset forming current is equal to 1.

The relative full current before compensation is:

$$I_1 = \frac{1}{\cos\varphi_1} = \frac{1}{0,8} = 1.25 \quad (3)$$

Relative full current after compensation:

$$I_2 = \frac{1}{\cos\varphi_2} = \frac{1}{0,97} = 1.03 \quad (4)$$

Reduction of active energy:

$$W_c = W_1 \cdot \left[\frac{I_1^2 - I_2^2}{I_1^2} \cdot K_n \right] = W_1 \cdot 0,038 \quad (5)$$

That is, in this example, active energy consumption decreased by 3.8%. When $\cos\varphi$ increase from 0.8 to 0.97, active energy consumption decreases by 1.7%.

In general, the reduction of active energy consumption of a working facility in one year as a result of an increase in $\cos\varphi$ is determined by the following formula:

$$W_c = W_1 \cdot \left[\left(\frac{1 - \cos^2\varphi_1}{\cos^2\varphi_2} \right) \cdot k_n \right] \quad (6)$$

where: $\cos\varphi_1$ is $\cos\varphi$ before compensation, $\cos\varphi_2$ is the $\cos\varphi$ after compensation, $k_n=0.12$ - wastage coefficient; W_1 - annual energy consumption for compensation.

Savings from the annual energy bill and calculating the amount of reactive energy compensation, the amount saved from electricity after the installation of a compensating device at the enterprise is equal to the following,:

$$E = E_a + E_r \quad (7)$$

here: E_a - active energy , E_r - reactive energy.

Find the economic payback period of the compensation device:

$$T = \frac{E_K}{E} , \quad (8)$$

where: E_K - the price of the compensation device.

Economic efficiency calculations show that reactive power compensation in electrical installations provides savings on electricity bills and capital reductions are covered in the short term.

It was analyzed the use of the device and the technical voice, which allows to ensure the quality multiplier and to reduce the loss in the compact voltage tap with non-symmetrical load. In this case, the automatic power switch with automatic power saver is the best technical tool to reduce battery consumption.

REFERENCES

1. Criteria for the existence of established modes of power systems . Davirov A. , Tursunov O., Kodirov D., Baratov D., Tursunov, A., IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 2020, 614(1), 012039
2. Study on the increase in power supply reliability for the consumers of electricity. Rakhmatov A. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 939(1), 012011
3. Khoshimov F.A., Lecture text on the science of energy saving, 2010, pp. 38-40.
4. Regulation on the procedure for organizing work on reactive power compensation - 2008. 1864 y.
5. Clause 131 of the 2009 Electricity Use Regulations of the Cabinet of Ministers – 2009.

JADID ADABIYOTIDA JANRIY IZLANISHLAR

(Cho'lpon she'riyati misolida)

Qurbonali Termiziy

Termiz davlat universiteti, Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373035>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid adabiyoti davrlari, bosqichlari va tuzum nuqtayi nazaridan kelib chiqqan mafkuraviy g'oyalar va ularda janriy izlanishlarning o'rni Cho'lpon she'riyati misolida ilmiy-falsafiy, didaktik tahlil etiladi. Jadid adabiyotidagi janriy izlanishlarni alohida bir timsol, alohida bir mavzu sifatida ko'tarish sabablari yoritib, misollar tariqasida ochib berishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: jadid, taraqqiyot, she'riyat, demokratiya, muhit, jaholat, ma'rifat, erksizlik, matbuot, janr, Turkiston, adabiyot.

"Jadid" arabcha so'z bo'lib, "yangi" degan ma'noni anglatadi. Shu sababli ham yangilik va islohotchilikka intiluvchi, yangilik yaratuvchilik faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan taraqqiyparvar, ilg'or ruhdagi milliy ziyolilar tarixda "jadid" degan nomga musharraf bo'ldi. Ularning harakati esa jadidchilik deb ataldi. Bu harakatning paydo bo'lishi o'sha davrdagi ichki muhit hamda tashqi xalqaro maydondagi ijtimoiy-siyosiy va demokratik yangilanishlar bilan bog'liq edi [4].

Jadidlar o'zbek millatini sovet hukumatiga bo'yin egish xavfidan qutqarishning birdan-bir to'g'ri yo'li avval tarbiya va ma'rifat, so'ng islohot ekanligini juda yaxshi anglab yetdilar [2] va quyidagi me'zonlarni yaratdilar:

1. Agar mumtoz adabiyotda dunyoviylikka nisbatan diniy jihat ustunroq bo'lgan bo'lsa, jadid adabiyotida bularning o'rtasida o'zaro tenglik ya'ni diniy-dunyoviylik qaror topdi.

2. Jadid adabiyoti mumtoz adabiyotdan farqli ravishda g'arb adabiyotidagi esse, drama, roman, hikoya va barmoq vazniga asoslangan she'riyat kabi badiiy janrlar ko'rinishiga ega bo'ldi. Proza va publitsistika paydo bo'la boshladi.

3. Jadid adabiyoti bevosita ijtimoiy-siyosiy va ma'rifatchilik mafkurasi, milliy -ozodlik xususiyatiga ega edi. Unda mazlum xalq hayoti bevosita o'z ifodasini topdi. Badiiy asarlar jonli xalq tilida yozildi. Ijtimoiy faollik va milliy ruh bu yangi adabiyotning eng muhim xususiyatiga aylandi.

4. Jadid adabiyotidagi badiiy-lirik qahramon qiyofasi mumtoz adabiyotdagi qahramon qiyofasidan tubdan o'zgardi. U endi an'anaviy oshiq yohud ma'rifatparvargina emas, balki mavjud mustamlaka jamiyati tartib-qoidalari hamda milliy tengsizlik bilan kelisha olmaydigan, shu bilan birga yangicha o'z ijtimoiy -siyosiy va axloqiy qarashiga ega bo'lgan shaxsdir.

Jadidchilik harakati jadid adabiyotining asoschilari bo'lgan yirik iste'dod egalari-jadid adibi, shoiri, dramaturgi va san'ati arboblarni ham tarbiyaladi. Bunga yaqqol misol qilib Abdulhamid Cho'lponni (1897-1938) keltirishimiz mumkin.

Jadid adabiyotida she'riyat ya'ni jadid she'riyati eng sermahsul va ommabop janr sifatida alohida ko'zga tashlandi. Jadid g'oyalarining xalqqa yoyilishi, singishi va amaliy natijalar berishida she'riyat san'atining ta'sir ko'rsatishi kuchli bo'ldi. Shuning uchun ham jadid adiblarning aksariyat yirik nomayondalari o'z ijodiy-amaliy faoliyatini she'r yozish va drama bilan bog'liq holda olib bordi. Shu jumladan, Abdulhamid Cho'lpon ham o'z she'rlarida jadidchilik g'oyalarini olg'a surdi. Shunday qilib, jadid adabiyotida she'riyat o'ziga xos tarzda namoyon bo'ldi. Cho'lponning she'rlari jadid adabiyoti mafkurasini yoritib bera oldi. Xususan, Cho'lponning kichik-kichik

she’rlaridan tortib, katta janrdagi barcha asarlarida, barcha-barcha ma’rifatparvar ijodkorlar ijodida jadid adabiyoti mafkurasi o’ziga xos mavzuga aylana oldi. O’sha davr nuqtayi nazaridan kelib chiqib, jadid adabiyotidagi barcha janriy izlanish holatlari ko’plab uchrab turishi va ularning mafkurasi chinakam mavzuga aylana oldi, desak mubolag’a bo’lmaydi

Cho’lpon adabiyotning juda ko’p tur va janrlarida samarali ijod etgan bo’lsa-da, shoir sifatida ko’proq tanildi. U o’zbek adabiyotining zabardast vakili, yangi o’zbek she’riyatining asoschisidir. Uning o’z davrida to’plamlarda bosilib chiqqan va bugun ma’lum bo’lgan she’rlari juda ko’p emas edi [1, 391]. Lekin ular o’zbek ziyolilariga chaqmoqdek ta’sir qilgan va butun adabiyotni o’z izmiga olgan edi. XX asr o’zbek she’riyati chinakam Cho’lpon davri bo’ldi.

U she’riyat janriga juda erta kirib keldi. Dastlabki she’rlaridanoq o’zbekning milliy shoiri sifatida tanildi. Masalan, bizga ma’lum bo’lgan va matbuotda chop etilgan ilk she’ri «Turkistonli qardoshlarimizga» o’ksik Vatan — Turkiston jarohatlari aks etgan edi. Chunonchi, «ma’rifatsizlik balosiga yo’liqqan», foyda zararini unutgan, yaxshi-yomonini tanimaydigan, tor manfaatlari doirasida ko’milib qolgan, «topganini boshqalarga berib», o’zi «och-yalang’och» qolgan, bir so’z bilan aytganda, millat sifatida adoyi tamom bo’lgan «bizni xalq» haqida edi.

1917 yil 28 noyabrda «Turkiston muxtoriyati»ni olqishlab chiqdi, uni «ozod turk bayrami» sifatida qabul qildi. Unga mehr-u muhabbatini izhor etdi. Uni qo’lga kiritgan Vatan va xalqni sharafladi:

Muxtoriyat olindi,
Ishlar yo’lga solindi.
Milliy marshlar cholindi,
Dushman o’rtansun endi!
Hurriyat — bayrog’imiz,
Adolat — o’rtog’imiz,
Xursand bo’lgan chog’imiz,
Mevalansun bog’imiz!
Turkistonli — shonimiz, turonli — unvonimiz,
Vatan — bizni jonimiz, fido o’lsun qonimiz!

Cho’lpon sovet hokimiyati zo’rayib, erkin fikrlash qiyinchilikka tushayotgan 1926 yilda uchinchi va «Soz»ni hisobga olmaganda, so’nggi she’riy kitobiga quyidagi serma’no satrlarni epigraf qilib keltirgan edi:

Bir esib o’tdilar «Uyg’onish» yellari,
Bir qaynab toshdilar ko’zyoshi — «Buloqlar».
Ey, tongda qaltirab o’ynashgan yaproqlar,
Tek turing, yoyilsin endi «Tong sirlari».

Darhaqiqat, 1916 yil mardikorlik voqealari, 1917 yilda oq podshoning taxtdan ag’darilishi, olingan va boy berilgan istiqloq, XX asrning jang-u jadallari millatni uyg’otdi [5, 533]. Sevinch va alam yoshlari to’kildi. «Buloqlar» o’sha ko’z yoshlardir. Hammasi o’tdi. Endi o’tganni anglamoq va anglatmoq zamonidir. «Sirlar»ni ochmoq zamonidir. Shoir «tongda qaltirab o’ynashgan yaproqlar»ni — gofil, chorasiz avlodni tinglashga, idrok etishga undaydi. Uning har bir to’plamining bosh mavzui Vatan va Millat tashvishlaridir, Turkistonning tuganmas dardi edi.

Shoir «Vijdon erki» she’riga «Tutqunlarga» deb izoh bergan edi. «Ezilgan», «qiynalgan yo’qsil ellar»ga, «bevalar», «bechoralar»ga, «kishanlarga bog’langan» «erk uchun ovoralar»ga murojaat qilar ekan, zolimlarga yalinmaslikka undaydi. Chunki «bo’rilardan omon kutmoq»

«tentaklarning ishi». Zulm oldida hamma narsa, ehtimol bo‘yin egar. Zulm avjga minsa, osmon uzilib yerga tushar, lekin zolim hech qachon erkin vijdonlarni zabt eta olmaydi. Ulargina mag‘lub bo‘lmaydilar. Shu tariqa, u vatandosh va millatdoshlarini yuksak vijdon bilan yashashga chorlaydi. O‘lish kerak bo‘lsa, nomus va vijdon bilan umrni nihoyasiga yetkazmoqliklarini orzu qilgan [3].

1921 yilda Buxoro shahrida yozilgan «Xalq» she‘ri shoirning fikrlarini aniqlashda benihoya muhim ahamiyatga ega. Muallif, birinchidan, xalqning buyuk kuch ekanligini yaxshi anglaydi. Ikkinchidan, o‘lkaning ozod bo‘lib, mustaqillik olishini uning istagi hisoblaydi. Uchinchidan, ijod ahlini uning bilan hamisha birga bo‘lishga, o‘zi aytmoqchi, «quchoq ochib xalq ichiga» kirishga undaydi.

Cho‘lpon she‘riyatining sevimli mavzularidan biri sifatida xotin-qizlar ozodligini ko‘rsata olamiz. U bu masalani istiqloq uchun kurashning tarkibiy qismi deb bilardi. Shoir nazdida istibdodning eng og‘ir yuki ularning zimmasiga tushgan edi. Birgina mustamlakachilik emas, o‘z ichimizdagi mutaassiblik, jaholat azobini ko‘proq ular tortdi deb hisoblaydi. Ularning tilidan aytilgan:

Kulgan boshqalardir, yig‘lagan menman,
O‘ynagan boshqalar, ingragan menman.
Erk ertaklarini eshitgan boshqa,
Qullik qo‘shig‘ini tinglagan menman...-
satrlarida juda katta haqiqat mavjud edi.

XULOSA. Cho‘lpon she‘riyati xalqchil g‘oyalari, yuksak millatparvarlik va vatanparvarlik ruhi bilangina emas, chinakam xalqona ifoda vositalari bilan ham o‘quvchilar qalbini zabt etgan, muallifini tirikligidayoq mumtoz shoirga aylantirgan edi. Uni faqat bizda emas, chetda ham sevadilar. XX asrning 20-yillarida uning nomi Rusiya turkiylari orasidagina emas, Turkiyadan tortib, buyog‘i Misr, Arabiston, uyog‘i Koshg‘ar, Hindistongacha yoyilgan edi. Cho‘lponning o‘quvchilarimizga qaytarilishi haqiqatning tiklanishidan tashqari adabiyotimizning XX asrdagi qaddi-bastini keng ko‘lamda ko‘rish imkonini berdi. Xususan, milliy poetik tafakkurning qaynoq bir bulog‘ini qayta kashf etish va undan bahramand bo‘lish baxtiga erishtirdi. Eng muhimi, adabiyotimizning hamisha xalq dardi bilan yashaganligiga, eng og‘ir zamonlarda u bilan yonmayon borganligiga bizni ishontira oldi. Ayni paytda, she‘riyatimizda bir tomondan, mumtoz adabiyotimizning eng yaxshi an‘analari yangi davr masalalari bilan bog‘langan holda muvaffaqiyat bilan davom ettirilganligi, ikkinchi yoqdan, G‘arb poeziyasining mukammal namunalardan samarali foydalanilgani ma‘lum bo‘ldi.

REFERENCES

31. Abdulla To‘qay. Asarlar, 4-tomlik, 3-tom. Qozon, 1976, 49, 391-betlar.
32. Alimova D. A., Golovanov A.A. O‘zbekiston mustabid sovet tuzumi davrida: siyosiy va mafkuraviy tazyiq oqibatlarL-T., "O‘zbekiston", 2000.
33. H.Homidov va bosh. Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati. 1983.
34. Jadidchilik islohot yangiilanish, Mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash (Turkiston va Buhoro Jadidchiligi tarixiga yangi chizgilar). Davriy to‘plam №1, -T "Sharq", 1999.
35. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti manzaralari. - Toshkent: O‘zbekiston, 2008. -533 b.
36. Ziyoev H.Z. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi-T.2001 y.

**ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ В
ОБЩЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ПОВЫШЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В
СЕМЬЕ**

Ф.А. Ахмедшина

доктор исторических наук, профессор

Джизак, Узбекистан, Джизакский государственный педагогический университет,

телеф/тел: (93) 300-02-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373083>

***Аннотация.** В статье опираясь на конкретные факты результатов проведенных исследований общественного мнения, а также оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека раскрываются вопросы семьи и традиционных семейных ценностей. Данные опросов свидетельствуют, что в общественном мнении усиливается тенденция повышения роли и значимости семьи, оптимального возраста вступления в брак, перехода от многодетности к среднетности, отрицательное отношение к ранним и родственным бракам, разводам, традиционным распределениям гендерных ролей в семье. Все больше опрошенных считают, что решения по важным вопросам семейной жизни, воспитания детей должны приниматься отцом и матерью совместно. В Узбекистане серьезное внимание обращается проведению политики укрепления законодательных и институциональных основ поддержки семьи и женщин, ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщинам, устранению гендерного неравенства, обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, усилению защиты ее правовых и социально-экономических интересов, совершенствованию системы профилактики насилия в семье.*

***Ключевые слово:** семья, гендерное неравенство, равные права и возможности, профилактика насилия, ранние браки, развод, гендерная культура.*

***Abstract.** In the article, based on the concrete facts of the results of public opinion research, as well as the assessment by the Uzbek people of the role of the family in human life, in which the key ideas are about the need for a family for procreation and about the family as a resource for psychosocial well-being of a person, the issues of family and traditional family values are revealed. The survey data show that in public opinion there is a growing tendency to increase the role and importance of the family, the optimal age of marriage, the transition from having many children to having an average child, a negative attitude towards early and related marriages, divorces, traditional distributions of gender roles in the family. More and more respondents believe that decisions on important issues of family life, parenting should be made by the father and mother together. In Uzbekistan, serious attention is paid to the implementation of a policy of strengthening the legislative and institutional foundations of support for the family and women, the elimination of all forms*

***Keywords:** family, gender inequality, equal rights and opportunities, violence prevention, early marriage, divorce, gender culture.*

Введение. Постановка проблемы. Аристотель считал, что семья является неотъемлемым элементом социальной структуры общества, первоначальной ячейкой, из которой возникло государство. Она воздействует на отношения в обществе, влияет на характер всех процессов социальной жизни.

Несмотря на глобальные изменения, трансформации образа жизни семья и сегодня занимает важнейшее место в системе ценностных приоритетов бытия. Как и тысячелетие тому назад семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга, в семье осуществляется формирование личности ребенка, его первичная социализация. В современных условиях происходит переосмысление традиционного восприятия семьи как патриархально ориентированной общности, роли и функции семьи в понимании и восприятии социальной реальности в сфере брачно-семейных отношений мужчины и женщины, которые имеют различия в социальном статусе, ролевых функциях, особенностях социального поведения. Это актуализирует проблемы гендерного подхода к полноценному функционированию семьи, семейным ценностям, браку и семье, сложившимся гендерным установкам и стереотипам к семейно –брачным отношениям, сформировавшимся в обществе.

Гендерный анализ современных брачно-семейных отношений показывает направление и характер их трансформации от традиционно патриархальных к новому типу - эгалитарно-партнерскому, что связан с изменением функций института брака и семьи в обществе, а также брачно-семейного статусно-ролевого поведения. В эгалитарной модели семьи оба супруга принимают совместные решения по семейным вопросам и домашней работе. В семье гендерная социализация личности происходит под влиянием доминирующей модели гендерных отношений, которая все еще является одной из наименее исследованных проблем. Многочисленные исследования показывают, что современные социально-экономические трансформации оказали и продолжают оказывать значительное влияние на состояние брака и семьи, проблемам гендерных отношений, гендерных ролей.

Опросы общественного мнения, проведенные в разные годы, показывают, что семья как социальный институт и социальная ценность не утратила своего значения для населения всех возрастов страны. Повышение гендерной культуры в семье и обществе может быть достигнуто путем осознания существующих в ней гендерных проблем, их устранения, изменения и искоренения дискриминационных стереотипов в сознании членов семьи.

Изложение основного материала исследования. Результаты опросов, проведенных Центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" в 2002, 2004 и 2021 гг. в целом по республике позволяют выяснить влияние происходящих объективных процессов на развитие семьи, ее функций, проследить изменения ценностных ориентаций населения страны в этой сфере. Анализ показывает: почти каждый второй респондент ответил, что "семья — это основа общества и государства" (в 2004 г. — 48,7%, в 2002 г. — 47,5%). Каждый четвертый респондент (23,2%) считает, что основная функция семьи заключается в "воспитании высоконравственного молодого поколения". По мнению каждого седьмого опрошенного (13,8%), семья призвана содействовать укреплению стабильности и безопасности в стране. По всем этим позициям наблюдается укрепление устойчивости высказанных мнений по сравнению с 2002 г. 7,2% считают основной функцией семьи — репродуктивную [13]. Такой же анализ, проведенный в марте 2021 года, показал, что семья для узбекистанцев остается главной жизненной ценностью. В представлении граждан

характерные черты семьи в нашей стране - гостеприимство, трудолюбие, любовь к детям, высокий авторитет старшего поколения, взаимоотношения, построенные на чувстве любви и духовном родстве, взаимоуважении и взаимопонимании. Абсолютное большинство участников опроса разделяют мнение, что происходящие в стране преобразования повышают роль и значение семьи в обществе, способствуют созданию благоприятных и гармоничных отношений в семьях, содействуют укреплению благополучия и воспитанию подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей [5]. Отмечается также позитивное влияние общественного мнения, обеспечивающего повышение престижа семьи, статуса зарегистрированного брака, детности, благополучной семьи. Новые направления государственной демографической и семейной политики, направленные на поддержку молодой семьи утверждают социальные приоритеты и ценности общества. Опрос в рамках исследования «Мнение граждан о семье: установки, взаимоотношения, ориентиры» (2021) выявил дифференцированную оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека [5].

По мнению академика Убайдуллаевой Р. А. «Существенная трансформация общества в мире, произошедшая в последнее десятилетие XX в., повлекла за собой и некоторые изменения узбекистанской семейной жизни. Снижаются общий показатель брачности, абсолютное число родившихся, общий показатель рождаемости, суммарный показатель рождаемости, растет число внебрачных детей, хотя опросы общественного мнения показывают резко отрицательное отношение к рождению детей вне брака, особенно среди коренного населения». «В течение многих десятилетий в узбекистанском обществе доминировали следующие тенденции: молодежь рано создавала семью и исключительно на основе заключения брака, рано рождались первые дети, семья имела в среднем четверо-пятеро детей, рождение внебрачных детей было редким исключением, когабитационные пары (основанные на неформальных семейных связях) были редкостью и не встречали общественного одобрения» [13].

Результаты исследования показали, что 73,1% опрошенных считают благословение родителей обязательным при заключении брака и создании семьи. 95,0% граждан считает обязательной процедуру регистрации заключения брака в ЗАГСе [13]. В 2021 году этот показатель составил 97,1% [5]. При этом 84,2% опрошенных считают необходимым заключение брака в мечети (никох) или венчание в церкви. В 2004 году число сторонников религиозных свадебных обрядов увеличилось по сравнению с 2002 г. Каждый десятый респондент (11,4%) считал данную церемонию освещения брака желательной, но не обязательной, а 2,5% — вовсе не нужной [13]. А в 2021 году результаты исследования показали, что 98,5% респондентов считают необходимым при вступлении в брак совершить религиозный свадебный обряд никох или пройти обряд венчания в церкви. Важными условиями для заключения брака узбекистанцы считают медицинское обследование (95,6%) и подписание брачного договора (55,9%) [12].

Многие участники в ходе исследования высказали мнение о необходимости повышения осведомленности молодежи и населения в целом об негативных последствиях ранних браков. Среди причин ранних браков отмечены стремление родителей поскорее устроить семейную жизнь детей (48,1%), отсутствие должного воспитания и

безграмотность молодых людей в вопросах репродуктивного здоровья (25,9%), желание поправить свое материальное положение за счет выгодного брака (22,5%), незапланированная беременность (15,2%). В качестве негативных последствий ранних браков респонденты указывают на возможные разводы (49,6%), отрицательное воздействие на репродуктивное здоровье женщины и здоровье детей (44,8%), возможное семейное насилие (19,5%) и отрицательное влияние на возможности реализации в различных сферах жизни (17,5%). 81,3% опрошенных, независимо от их пола, возраста, уровня образования и сферы занятости, подсчитали развод негативным явлением в жизни семьи и общества [5]. Исследование выявило, что для многих молодых людей выбор брачного партнера при участии родителей считается нормой, так как такой способ создания семьи основан на уважении к родителям, доверии их жизненному опыту, понимании особенностей взаимоотношений между супругами, любви к своим детям и желании помочь им создать счастливую крепкую семью. Однако, если между супругами не появилось чувства любви и взаимной привязанности такой способ создания семьи может снижать устойчивость семьи и привести к разводу, ибо многие современные молодые люди уже не хотят жить без семейного счастья, с нелюбимым человеком, и предпочитают развод. 49,7% опрошенных в 2021 году, считают, что современные молодые люди вступают в брак неготовыми к семейной жизни, не достигнув духовной зрелости, не получив законченного образования, не овладев профессией, не имея отдельного жилья и заработка, достаточного для обеспечения семьи [12].

Опросы 2002 и 2004 гг. показывают, что наиболее оптимальным возрастом вступления в брак для мужчин, с точки зрения 52,6% респондентов является период 24—25 лет, 25,0% — 21—23 года, 13,3% — 26—27 лет. Для женщин по мнению опрошенных, оптимальный возраст для вступления в брак ниже. 52,0% респондентов убеждены, что девушкам желательно выходить замуж в возрасте 18—20 лет, 41,1% — в возрасте 21—23 года [13]. Исследование 2021 года «Мнение узбекистанцев о ранних браках, их причинах и последствиях» показало, что 21-25 лет – лучший возраст для создания семьи как для девушек, так и для юношей. По мнению респондентов, более отсроченный возраст для вступления в брак дает возможность молодым людям получить образование или профессию, стать материально независимыми [5]. Также было выявлено, что женщины и мужчины, придерживающиеся эгалитарных гендерных ролей более адаптированы к жизни в социальной среде, в том числе в семейных отношениях. Они более гибкие в отношениях по сравнению с женщинами и мужчинами, придерживающихся традиционных гендерных ролей [1].

Учитывая возросшую потребность в просвещении молодежи в вопросах создания семьи во всех районах и городах республики созданы центры подготовки молодежи к семейной жизни. В течение 2021 года данными центрами более 90 тысяч лиц, вступающих в брак, бесплатно обучены по вопросам семейно-правовых отношений, психологии семейной жизни, экономики и бюджета семьи, основам репродуктивного здоровья, укрепления духовно-нравственных ценностей [14].

Результаты исследований ученых наглядно показывают, что увеличение числа разводов является значительной проблемой современной семьи. Среди негативных последствий разводов — увеличение числа неполных семей с несовершеннолетними детьми, которые чаще могут попасть в различные криминальные ситуации. Исследование "Мнение

узбекистанцев о разводах в семье, их причинах и последствиях" показало, что абсолютное большинство участников опроса (81,3%), независимо от их пола, возраста, уровня образования и сферы занятости, считают развод негативным явлением в жизни семьи, общества [5]. Одной из главных причин распада семей в Узбекистане стало увеличение объемов трудовой миграции за пределы республики. Хотя трудовая миграция сглаживает безработицу и имеет экономические эффекты в виде денежных переводов, одновременно несет и немалые негативные последствия для нормального функционирования семьи. По данным анкетных опросов, 35-40% мигрантов, работающих за пределами республики, редко общаются со своими семьями, 10-15% не общаются совсем, а каждый четвертый отметил усложнение прежде нормальных семейных отношений. Миграционные процессы создают риски упадка традиционных ценностей в узбекских семьях, а иногда ведут к распаду семей. В ряде исковых заявлений на развод от женщин (4,6%), указывались причины, связанные с выездом мужчин на заработки [7]. Многие мужчины, уехавшие на заработки, разводятся с женами. По данным структуры «ООН-Женщины», до 50 процентов женатых мигрантов вовлечены в отношения на стороне [8].

Другой аспект трудовой миграции связан с усложнением и повышением нагрузки на женщин по ведению домашнего хозяйства и обслуживанием семьи, воспитанием детей. В последнее время в Узбекистане участились случаи, когда несовершеннолетние убегают из семьи. Как объясняют сотрудники правоохранительных органов (2020) большинство подростков, которые постоянно убегают из дома или бесцельно гуляют допоздна, сталкиваются с проблемами в семье или с недостатком внимания со стороны родителей. Обычно в их домах регулярно случаются ссоры, или их родители в разводе. Хуже всего тем, кто растет в неполных семьях или временно воспитывается близкими родственниками, пока родители за границей зарабатывают на жизнь. Таким подросткам особенно важна любовь, внимание и поддержка [11].

Опрос, проведенный в 2021 году, выявил, что внутрисемейные конфликты и различные споры в каждой третьей узбекистанской семье решаются ее главой. Каждый четвертый респондент отметил, что в их семьях все участники конфликта приходят к общему соглашению на основе взаимных уступок. В семьях 15,0% респондентов разрешение конфликтной ситуации происходит за счет уступки жены, и 3,3% — мужа [12].

Отношение граждан к фактам проявления насилия со стороны мужа стабильно отрицательное: в 2002 — 88,8%, в 2004 — 91,1%. Те, кто считает его допустимым, приводят такие доводы: виновата сама жена (41,5%), это бывает единственным выходом из ситуации (27,5%). Остальные (31%) затруднились объяснить свою позицию. В случае проявления насилия со стороны мужа, по мнению 19,2% опрошенных, жена должна терпеть. Каждый десятый уверен, что жена должна думать, прежде чем спорить с мужем. 8,7% респондентов утверждают, что подвергшаяся насилию женщина должна обратиться в махаллинский комитет, 3,9% — в милицию, 3,1% — в судебные органы, а 7,1% опрошенных полагают, что жена должна подать на развод и уйти [12]. Кроме того, 10,3% опрошенных в 2021 году допускают возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы. Одна из основных причин снижения устойчивости института семьи, по мнению 49,7% опрошенных, состоит в том, что современные молодые люди вступают в брак неготовыми к семейной жизни. Это свидетельствует о необходимости проведения дальнейшей просветительной работы, направленной на

формирование в общественном сознании понимания того, что юноши и девушки должны создавать семью тогда, когда будут духовно готовы взять на себя за нее ответственность, выполнять родительские обязанности, достигнут самостоятельности и финансовой независимости.

Как показали результаты исследования, насилие в семье в большинстве случаев не приводит к разводу между супругами из-за гендерной установки, согласно которой женщина, подвергшись насилию со стороны мужа, ради сохранения брака должна терпеть сложившуюся ситуацию и не предпринимать решительных действий. Тем не менее, на насилие в семье, как причину разводов, указали 12,2% участников опроса. По мнению 16,8% респондентов, причина проявления насилия в отношении женщины кроется в низком уровне культуры, невоспитанности мужчины, 15,7% — в отсутствии взаимопонимания между мужем и женой. Каждый десятый считает, что причиной насилия являются материальные проблемы [12]. Исследования, посвященные домашнему насилию в разных странах мира показывают, что социальная приемлемость домашнего насилия различается. Так, например, если во многих развитых странах домашнее насилие считается неприемлемым для большинства людей, то в других регионах мира мнения расходятся. Так, результаты исследования ЮНИСЕФ показывают, что 90 % в Афганистане и Иордании, 87 % в Мали, 86 % в Гвинее и Тиморе-Лести, 81 % в Лаосе, 80 % в Центральноафриканской Республике женщины в возрасте 15—49 лет считают, битье или избиение мужем своей жены при определенных обстоятельствах оправданным [3].

По выводам ученых причины, по которым человек совершает насилие, многочисленны: гендерно деформированные представления о семейных взаимоотношениях, результат личного жизненного опыта человека. Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего насилия, могут перенимать такую же гендерную модель поведения и воспроизводить её во взрослой жизни. Из-за «Травмы детства», связанной с пережитым в раннем возрасте опытом насилия человек может вымещать на родных и близких свои детские обиды и комплексы. Это может быть формой самоутверждения за счет более слабых, неспособных дать отпор [4]. Существуют исследования, доказывающие, что семейное насилие имеет характер эпидемии – три четверти мужчин от общего числа опрашиваемых обидчиков были в детстве свидетелями агрессивного поведения отца. Известно, что у 40% насильников в детстве были плохие отношения с родителями, и только у 15% семейных агрессоров не было проблем в отношениях с родителями. Другое исследование показывает, что мальчики, которые подверглись насилию в детстве со стороны члена семьи, более склонны к совершению насилия в сторону интимного партнёра. Обзор литературы, проведённый профессором Шерри Хэмби в 2018 году, включающий 33 исследования, в котором используется шкала, исключающая ложноположительные факты грубых развлечений и шуток, показывает, что мужчины с большей готовностью и чаще признаются в совершённом насилии, чем женщины [3]. В процессе изучения случаев самоубийств молодых женщин и даже школьниц в Узбекистане, выяснилось, что причиной послужило насилие над ними, неблагоприятная обстановка в семье [9]. Поэтому знание этих тенденций считается одним из важнейших компонентов гендерной культуры родителей.

По статистике ООН в мире каждая третья женщина подвергается физическому насилию. По данным глобального исследования гомицида (лишение жизни одного человека другим), проведённого Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и

преступности (УНП ООН), жертвами гомицида, связанного с отношениями с интимным партнёром или семейными взаимоотношениями, в 64 % случаев становятся женщины и в 36 % мужчины. Если рассматривать только гомицид интимного партнёра, его жертвами в 82 % становятся женщины и лишь в 18 % мужчины. Более 50 % убийств женщин в США совершаются бывшими или нынешними интимными партнёрами. В Соединённом Королевстве 37 процентов убитых женщин были убиты интимным партнёром в сравнении с 6 процентами мужчин. От 40 до 70 процентов женщин, убитых в Канаде, Австралии, Южной Африке, Израиле и Соединённых Штатах, были убиты интимным партнёром. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что во всем мире около 38 % убийств, гомицида женщин совершаются интимным партнёром [3]. Ежедневно в мире от рук членов своей семьи погибают 137 женщин [10]. Менее 40 процентов женщин, подвергшихся насилию, обращаются за помощью. Пандемия COVID-19 увеличила масштабы этой социальной проблемы во всем мире, в том числе и в Узбекистане.

В республике ведется работа по укреплению основ семейной жизни, повышению гендерной культуры в семье, развитию духовности и толерантности, формирующих уровень мировоззрения индивида. Данные опросов свидетельствуют, что в общественном мнении усиливается тенденция повышения роли и значимости семьи, оптимального возраста вступления в брак, перехода от многодетности к среднедетности, отрицательное отношение к ранним и родственным бракам, разводам, традиционным распределениям гендерных ролей отца и матери. Все больше опрошенных считают, что решения по важным вопросам семейной жизни, воспитания детей должны приниматься отцом и матерью совместно.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В Узбекистане серьезное внимание обращается проведению целенаправленной политики укрепления законодательных и институциональных основ, внедрения практических механизмов всесторонней поддержки семье и женщин, искоренению гендерных стереотипов о статусе и роли мужчин и женщин в семье и обществе. Принято 8 нормативно-правовых актов, в том числе 2 закона по совершенствованию системы профилактики насилия в семье, реализуется комплекс мер по дальнейшему укреплению и развитию института семьи, усилению защиты ее правовых и социально-экономических интересов, устранению гендерного неравенства, обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, созданию правовых основ по вопросам защиты женщин от притеснения и насилия. В указе Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» подчеркивается, что «в период перехода развития Узбекистана на новый этап актуальное значение имеют повышение уровня системы всесторонней поддержки всех женщин, а также дальнейшее усиление роли и места женщин в обществе» [14].

Положительным является взаимодействие Сената Олий Мажлиса, правительства Республики Узбекистан с агентствами ООН в области достижения гендерного равенства. Важным результатом такого взаимодействия стала разработка «Стратегии по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан в 2020-2030 годах» и соответствующих индикаторов. Комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства совместно с ПРООН впервые разработан электронный журнал для сбора и анализа гендерных

статистических данных, что позволит регулярно собирать и анализировать данные, позволяющие оценить прогресс в гендерных вопросах [10].

Большую работу осуществляют Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства; Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, Министерство по поддержке махали и семьи, Фонд по поддержке женщин и семьи, оказывая необходимую поддержку женщинам, содействуя их участию в организации семейного и частного предпринимательства, ремесленничества, получении ими знаний и навыков по востребованным на рынке труда профессиям. Приняты постановления Президента о профилактики семейно-бытового насилия «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия» от 2 июля 2018 года, «О дополнительных мерах по реабилитации женщин-жертв насилия» от 19 мая 2021 года, направленные на создание системы оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, предупреждению и ликвидации негативных последствий семейного и бытового насилия.

Совершенствуется нормативно-правовая база защиты прав женщин в семье и браке, усиления действий по искоренению домашнего и бытового насилия в отношении женщин, борьбы с существующими негативными патриархальными стереотипами и практикой в отношении женщин и молодежи, развития институтов гражданского общества, разрабатываются и претворяются в жизнь механизмы обеспечения прав женщин.

Как подчеркнуто в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» от 7 марта 2022 года на сегодняшний день сохраняются следующие проблемы в поддержке женщин и дальнейшем повышении их социальной активности: не налажена на системной основе работа по изучению проблем женщин, особенно женщин в сельской местности, обучению безработных женщин востребованным на рынке труда профессиям, обеспечению работой, широкому вовлечению их в семейное и частное предпринимательство, ремесленничество; не организована эффективно работа, направленная на оказание социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, нуждающимся в помощи и попавшим в сложное социальное положение, в том числе женщинам с инвалидностью и пожилым женщинам, нуждающимся в постороннем уходе, а также выведению их из состояния нуждающихся; не решены полностью проблемы 15 тысяч женщин, нуждающихся в улучшении условий жизни; недостаточен масштаб мер, направленных на повышение правовой культуры женщин, предотвращение факторов и условий, являющихся причиной совершаемых ими правонарушений, а также пропаганду их правовых последствий; не организована работа по изучению и содействию решению проблем, социально-психологической поддержке детей, воспитывающихся в семьях, потерявших кормильца, находящихся на грани развода, неполных семьях, а также детей из семей, в которых мать выехала на длительный срок с места проживания; не налажена эффективно работа по пропаганде среди воспитывающихся в махаллях девушек и молодых женщин культуры семейной жизни, медицинской культуры, почитания национальных ценностей, повышению роли свекровей в укреплении семей; «консультативными советами женщин» в махаллях не внедрена практика изучения проблем женщин и установления действенного общественного контроля за их своевременным решением, оказания им методико-

практического содействия и стимулирования в деле повышения социальной активности и другие важнейшие задачи [14].

Решение этих задач бесспорно приведет к улучшению условий для полноценного функционирования семьи как социального института, для формирования культуры семейных отношений, в том числе гендерной культуры, как элемента базовой культуры личности.

REFERENCES

1. Гендерные роли: позитивное и негативное воздействие на отношения в семье
2. Домашнее насилие <https://ru>
3. Домашнее насилие https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашнее_насилие
4. Домашнее насилие: Как распознать тирана? <https://kun.uz/ru/news/2018/09/25/domasnee-nasilie-kak-raspoznat-tirana>
5. Институт семьи: роль и место в современном обществе https://uza.uz/ru/posts/institut-semi-rol-i-mesto-v-sovremennom-obshchestve_267443
6. Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан (ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Постановлению Президента РУз от 27.06.2018 г. N ПП-3808) [https://kadrovik.uz/uz/doc?Id=548549_konceptsiya_ukrepleniya_instituta_semi_v_respublike_uzbekistan_\(prilojenie_n_1_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_27_06_2018_g_n_pp-3808\)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://kadrovik.uz/uz/doc?Id=548549_konceptsiya_ukrepleniya_instituta_semi_v_respublike_uzbekistan_(prilojenie_n_1_k_postanovleniyu_prezidenta_ruz_ot_27_06_2018_g_n_pp-3808)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
7. Мамадалиева Х.Х. Брак и семья в Узбекистане // Народонаселение. — 2017. — № 4. — С. 67-77. <https://cyberleninka.ru/article/n/brak-i-semya-v-uzbekistane>
8. Миграция – родная сестра развода или почему Институт семьи под угрозой даже в Узбекистане <https://nuz.uz/o-migracii/29340-migraciya-rodnyaya-sestra-razvoda-ili-pochemu-institut-semi-pod-ugrozoy-dazhe-v-uzbekistane.html>
9. Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло <https://uz.sputniknews.ru/20181006/Narbaeva-dala-sovet-uzbekskim-zhenschinam-kak-borotsya-s-nasiliem-v-seme-9620525.html>
10. Нарбаева Танзила, Хелена Фрейзер. Узбекистан: от обязательств к действиям — искоренение насилия в отношении женщин в Узбекистане https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-ot-obyazatelstv-k-deystviyam-iskorenenie-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin-v-uzbekistane_195473
11. "Просто некому спросить, как у тебя дела": почему дети убегают из дому <https://uz.sputniknews.ru/20200824/Prosto-nekomu-sprosit-kak-u-tebya-dela-pochemu-deti-ubegayut-iz-domu-14831357.html>
12. Ранние браки, разводы, конфликты и насилие. Социологи провели исследование основных проблем семейной жизни в Узбекистане <https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/rannie-braki-razvody-konflikty-i-nasilie-sotsiologi-proveli-issledovanie-osnovnykh-problem-semeynoy-uzbekistane-/>

13. Убайдуллаева Р. А. Семья в Узбекистане: традиции и современные тенденции <https://cyberleninka.ru/article/n/semya-v-uzbekistane-traditsii-i-sovremennye-tendentsii>
14. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» <https://lex.uz/uz/docs/5899500>

DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Sarvar Saidov Faxriddin o‘g‘li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yurisprudensiya fakulteti III bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373182>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi va boshqa bazi xorijiy mamlakatlar timsolida davlat boshqaruvini tashkil etish va ta‘minlashning asosiy masalalari ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari davlat boshqaruvi samaradorligini umumiy yondashuvlardan tortib, aniq yondashuvlarga o‘lchashga alohida e‘tibor qaratilayotgani haqida fikr-mulohazalar bildiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** samaradorlik, baholash, davlat boshqaruvi, yondashuvlar, davlat boshqaruvini tashkil etish.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются основные вопросы организации и ведения государственного управления на примере Республики Узбекистан и некоторых других зарубежных стран. Кроме того, приводятся мнения о том, что особое внимание уделяется измерению эффективности государственного управления от общих подходов к конкретным подходам.*

***Ключевые слова:** эффективность, оценка, государственное управление, подходы, организация государственного управления.*

***Abstract.** This article considers the main issues of the organization and maintenance of public administration in the example of the Republic of Uzbekistan and some other foreign countries. In addition, opinions are given that special attention is paid to measuring the effectiveness of public administration from general approaches to specific approaches.*

***Key words:** efficiency, evaluation, public administration, approaches, organization of public administration.*

Davlat harakat strategiyasining harakatlantiruvchi kuchi davlat va uning organlari hisoblanadi. Islohotlarning kafolati - bu davlatning samarali faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan voqeadir. U boshqaruv mahorati bilan uzoq muddatli maqsadlarni rejalashtiradi, siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni boshqaradi, aholini safarbar qiladi va mavjud resurslardan oqilona va adolatli foydalanadi. Binobarin, davlat va jamoat boshqaruvi tizimini takomillashtirmasdan mamlakat hayotini modernizatsiya qilish mumkin emas. Modernizatsiya mamlakatni rivojlanishiga olib keladi, menejmentning xizmat qilish muddatini yangi sifat va talablar darajasiga ko‘taradi. Ushbu jarayonlar bevosita mintaqaviy rivojlanish bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda mahalliy hokimiyat organlariga mustaqil qaror qabul qilishga imkon beradigan qonunchilik bazasini shakllantirishni talab qiladi.

Zamonaviy dunyoning tez o‘zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari davlat xizmati oldiga ko‘lami, murakkabligi bo‘yicha XIX-XX asrlardayoq davlat vazifalari bilan taqqoslanmaydigan yangi maqsad va vazifalarni qo‘yganligi haqida nazariy ma‘lumotlar mavjud. Bu masalaga munosib javob berish uchun davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari va davlat xizmatchilari nafaqat boshqaruvning odatiy, an‘anaviy usullarini qayta ko‘rib chiqishga, balki o‘z faoliyati samaradorligini muntazam oshirishga harakat etishlari joiz.

Boshqaruv - bu tizim elementlarini o‘zaro (o‘z ichida) va tashqi muhit bilan muvofiqlashtirish, tashkil etish, tartibga solish orqali ushbu tizimning omon qolishiga qaratilgan tizim funksiyasi.

Davlat boshqaruvi - bu davlatning odamlarning ijtimoiy hayotiga uni tartibga solish, saqlash yoki o‘zgartirish uchun uning kuchidan kelib chiqqan holda amaliy, tashkiliy va tartibga soluvchi ta’siri demakdir.

So‘nggi yillarda konstitutsiyaviy qonunchilikka kiritilgan yangi institutlar davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirishda, hukumat tuzilmalari (parlament, prezident, hukumat) o‘rtasidagi munosabatlarning samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, 2011-yil 18-aprelda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining Qonuni davlat hokimiyati tizimini yanada demokratlashtirish uchun muhim huquqiy asos bo‘ldi. Asosiy qonunning 98-moddasiga islohotlarning oldingi bosqichida kiritilgan o‘zgartishlar hokimiyat sub’yektlari o‘rtasida vakolatlarni munosib taqsimlanishiga erishishda muhim rol o‘ynadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlashicha, hukumatni modernizatsiya qilish mamlakatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, xalqaro tajriba uning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

O‘zbekiston delegatsiyasining BAAGA tashrifi hukumat boshqaruvni takomillashtirishda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga sodiqligini namoyish etadi. Birlashgan Arab Amirliklari vazirining so‘zlariga ko‘ra, hukumat faoliyatini rivojlantirishda yuqori samaradorlikni ta’minlash BAAning kelajakni xavfsiz ta’minlash yo‘lidagi harakatlarining muhim qismidir. Birlashgan Arab Amirliklari yangi biznes modellarini ishlab chiqish va joriy etish bo‘yicha muvaffaqiyatli tajribasidan mamnunligini bildirdi.

Hozirgi globallashtirish davrida, davlat boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish uchun davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimi katta ahamiyatga ega. Asosan davlat xizmatlari ko‘rsatish masalasi yetakchi masalalardan biri bo‘lib, bu tizimning maqsadi aholi manfaatlariga xizmat qilishdir.

Bu borada nafaqat respublika hayotida, balki xorijiy mamlakatlar hayotida ham amaliy harakatlar mavjud ekanini alohida ta’kilash lozim.

Bugungi kunda Rossiyada davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirish bilan bog‘liq masalalar alohida dolzarb va ahamiyatga ega. Shubhasiz, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida belgilangan maqsadlarning yakuniy natijalar bilan qanchalik bog‘liqligi, ish samaradorligi qanchalik yuqori ekanligi va, albatta, aholi o‘z faoliyati natijalarini, butun jamiyat farovonligini qanday baholayotgani bilan bog‘liq. Davlat organlari faoliyatini baholashning mavjud tizimini takomillashtirish muvaffaqiyatli xorijiy tajribalar asosida, ularning eng yaxshilarini Rossiyada qo‘llagan holda, Federatsiya voqeliklariga moslashgan holda amalga oshirilishi kerak.

Hozirgi vaqtda samaradorlikning mohiyatini aniqlashning bir qancha nazariy va uslubiy yondashuvlari mavjud. Faoliyatning turli sohalarida samaradorlikni tushunish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Umuman olganda, samaradorlik deb natijalarga erishish imkoniyati, natijani olishning u mo‘ljallangan kishilar uchun ahamiyati, bu natijaning ahamiyatining unga erishish uchun sarflangan kuchlar miqdoriga nisbati tushuniladi. Masalan, siyosatda «samaradorlik» atamasi ijobiy va kerakli narsa sifatida qaraladi va shu bilan faoliyatga xos bo‘lgan qiymat

ma’nosini oladi. Hokimiyat faoliyatiga nisbatan bu atama muayyan takliflarni qo‘llab-quvvatlashda jamoatchilik fikrini tashkil etishga qodir samarali siyosiy ramzga aylanadi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, davlat tashkilotlarining samarali aniq qarorlari maqbuldir. Umumiy muhim maqsadlarni amalga oshirishni ta’minlaydigan, ammo yuqori xarajatlar bilan bog‘liq bo‘lmaganlar, bir tomonga sezilarli muvaffaqiyat keltiradigan, lekin boshqa tomon uchun katta yo‘qotishlarni talab qilmaydigan qararlar maqbuldir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent; 2014 yil.
2. Islom Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. -T.; 2010, 8-bet.
3. Yusupov E. va boshq. Ijtimoiy boshqaruv tizimi evolyutsiyasi va davlatning shakllanishi. -T., 2005. 75-bet.
4. Shavkat Mirziyoyev. Biz jasur va olijanob xalqimiz bilan erkin va obod, demokratik O‘zbekiston davlatini quramiz! 2016-yil 15-dekabr.
5. Islom Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. -T. 2010, 12-13-bet.
6. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligini ta’minlash va inson huquqlari -mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligi, 2016-yil 8-dekabr.
7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.; 2014, 8-bet.
8. Islom Karimov. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot sari. 6-jild -T.; 1998 S. 28-29.
9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Издательство: Омега-Л, 2004.
10. Игнатов В. Повышение эффективности государственной власти и управления — жизненно важная проблема сохранения российской государственностью. — М.: Дело, 2007.
11. Халиков М.И. Система государственного и муниципального управления: учебное пособие. М.: Флинта, 2008. — 448 с.
12. Хольцер М, Производительность, государственное управление и демократия. С.

COMPLICATIONS OF ARTERIAL HYPERTENSION

Shamsutdinova G.B.

Fergana Medical Institute of Public Health

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373222>

Annatsiya. Historically, diastolic BP has been given more importance as a predictor of cerebrovascular and cardiac complications, which has affected the organization of major studies on the treatment of hypertension. We also fell under this influence at one time, concentrating on the predominant correction of diastolic blood pressure, assuming that its value indirectly determines the main area of interest of urologists - peripheral resistance and tissue perfusion, and systolic pressure is mainly an indicator of heart function, which itself will “sort out” with what frequency to it to work. Subsequently, it turned out that medical correction of systolic blood pressure is even more difficult to achieve than diastolic blood pressure, and the latter is corrected unsatisfactorily.

Keywords: *genetic theory of hypertension , Complications of arterial hypertension (AH), According to the Stanford Heart Disease Prevention Program[eight]well-done media education influences health-related behavior.*

Complications of arterial hypertension (AH), beginning to show a direct relationship with the level of blood pressure 145/95 mm Hg. Art., for many decades are the leading cause of death among all causes of death. Arterial hypertension, without a doubt, is the leading medical and social problem of our time, the role of which in mortality and disability of people continues to grow, despite the great attention paid to this problem by the scientific community, practitioners and authorities.

Against the backdrop of growing knowledge and progress in the field of pharmacology and therapy of hypertension, the frequency of achieving target blood pressure today in the United States and European countries has stabilized by 25-34%, in Russia in the 1990s. was - in men 5.7%, in women - 17.5%, decreasing with age[2]. According to the National Guidelines for the Prevention, Diagnosis and Treatment of Arterial Hypertension (draft) in Russia in 2006, this indicator slightly improved (21.5%)[2, 4]. Apparently, it is within these limits that one can speak of the limit of population possibilities of the unconditionally dominant drug therapy of hypertensive conditions today.

Data from epidemiological studies before and after the 1990s confirm that both diastolic and systolic blood pressure are independently and linearly associated with the risk of cerebral stroke, coronary and renal complications. Most cases of stroke have been reported in patients with borderline or mild hypertension (from transient ischemic attacks to hemorrhage). It is now known that both systolic and diastolic BP levels correlate with the development and progression of renal failure, with systolic BP being an even more significant risk factor for kidney damage.[3].

The history of the study of hypertension (AH) and AH as a whole represents a change of brilliant paradigms, each of which reflected the current level of understanding of the etiology and pathophysiology of AH for its period. Without exaggeration, the symphony and logic of the pathophysiology of the formation, progression, stabilization and existence of hypertension can be called the "music of medicine" - a complex and harmonious cascade of complementary theories,

models and concepts of metabolism in the beauty of their spatio-temporal totality, both in general and around each of the system-forming AG factors.

One of the most important manifestations of hypertension is a violation of the structure and function of "target organs", which include: the brain, heart, blood vessels, kidneys. Of these, the brain and heart are central, and the vessels and kidneys are peripheral organs of blood circulation regulation. In case of hypovolemia, shock, hemorrhage, heart failure, blood flow is redistributed due to spasm of the periphery in order to maintain a minimum level of perfusion pressure sufficient for the survival of the brain, heart and lungs in a catastrophe (crisis) of any origin. With perfusion pressure less than 80 mm Hg. Art. the kidney, as the main organ of peripheral regulation of blood flow, naturally ceases to exercise its filtration function.

With a feeling of deep respect for the founders, let us briefly note the main theories of the formation of the AG:

I. Neurogenic concept of AH formation (external conditions and lifestyle, chronic stress, G.F. Lang, A.L. Myasnikov, 1930-40s); I

I. The concept of impaired water-salt metabolism (the role of the kidneys, sodium and water retention A. Guyton, "salt theory", 1970s);

III. "Membrane theory" of hypertension (Yu.V. Postnov, S.N. Orlov, genetically determined defect in plasma membranes, impaired calcium transport, 1960s);

IV. Genetic theory of hypertension (experimental model of genetically determined hypertension, K.Aoki, 1960s);

V. "Renin" theory of primary AH (V.Vertes, HRBrenner, JHLaragh 1970-1980s); VI. Synthetic "mosaic" theory of AH (AH - compensation for decreased tissue perfusion due to the influence of eight. (In the last 20 years, more than 20 "candidate" genes have been identified, including the angiotensin II gene as a genetic marker of various myocardial remodeling variants, the aldosterone synthetase gene, NO - synthetases, haptoglobin, etc., the expression of which determines the functional activity of the humoral systems of the main factors - nervous, humoral, reactivity, volume, cardiac output, elasticity, vascular lumen diameter, blood viscosity - "Page's octagon", 1970s)[7]).

At the heart of our views lies the mechanistic concept of the relationship between "constriction" and "volume" that attracts with its simplicity outside the symptoms of heart failure: BP ultimately depends on the "size" of the arterial bed (bed) and the amount of fluid that fills it. From here, AH is conveniently subdivided into renin- and volume-dependent (congestive)[4, 7].

The experience of many doctors shows that if the manifestations of the metabolic syndrome are eliminated (The diagnosis of the metabolic syndrome is made in the presence of abdominal obesity (waist circumference in Europeans: more than 94 cm in men, more than 80 cm in women) and at least two of the following factors: triglyceride levels ≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L) or appropriate therapy, arterial hypertension (BP $\geq 130/85$ mmHg) or antihypertensive drugs for previously diagnosed hypertension, plasma glucose ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol / l) or the presence of previously diagnosed diabetes mellitus (General Consensus of the International Diabetes Federation, 2005), hypodynamia and tissue hypoperfusion, everyday difficulties recede, then, as a rule, the problem of hypertension is also solved. Medicines for hypertension, no matter how perfect,[38, 45].).

The doctor cannot solve problems that relate to living conditions, interpersonal relationships, material well-being, the social status of the patient, which affect the course of

diseases. Just as "social trust" in a representative of the medical profession determines the level of his "social responsibility", and vice versa.

According to the Stanford Heart Disease Prevention Program [eight] well-done media education influences health-related behavior. Numerous reviews show that the average person is often unreasonably optimistic about their chances of staying healthy. "Frightening Appeal", i.e. a message that creates fear in people that is likely to cause them to change is the most common form of desired impact. According to the classic of psychological science Zimbardo F., "patient satisfaction creates fertile soil in which the seeds of consent can take strong roots" [8, p. 387] and the costs of successful health promotion campaigns not only pay off, but also outperform the often wasteful budgetary allocations for treatment. With the money and resources needed to personalize health education campaigns, i.e. to provide direct interpersonal influence on the patient and his individual learning, their effectiveness is greatly increased.

Even more important is the style of non-verbal communication, conveying a warm attitude, reflecting confidence in one's own competence and inspiring trust. A number of studies have shown the negative impact of physician dominance and superiority, the role of social isolation and support, and other aspects of the psychology of social influence. [36].

The "motivated patient" is the problem of the clinician, the result of his work, the "agent" of his successful influence and an example for the environment. Three-quarters of the time of work with the patient should be devoted to familiarization with the principles of the cardiovascular system in order to form the task and methodology for subsequent meaningful self-control, the inclusion of the "engineering thought" of the patient. The doctor must be convinced himself and convey confidence to the patient that any hypertension, in principle, can be cured. The patient must be given not only reliable information about the role of hypertension in the structure of mortality and disability, tell about the features of its course, but also be motivated to correlate quantitative estimates of his hemodynamic parameters in the self-control mode.

REFERENCES

1. Akopyan A.S., Migalina L.A., Mishiev V.G. Diagnostic capabilities of captopril in arterial hypertension in the terminal stage of chronic renal failure and in cadaveric kidney recipients // *Urology and Nephrology* 2018. No. 1. pp. 49-55
2. Akopyan A.S. Diagnosis and choice of method of treatment of arterial hypertension in patients with chronic renal failure in the treatment of systematic hemodialysis and after kidney allotransplantation (14.00.40) Abstract of the thesis. diss. cand. honey. Sciences. M. 2018. 28 p.
3. Akopyan A.S. Biosocial aspects of human reproduction and the priorities of demographic policy // *Problems of reproduction*. 2008. V. 14. No. 3. p. 6-17
4. Akopyan A., Mishiev V., Kharchenko V., Dudaev V., Ioffina O. Dynamics of morbidity and mortality from diseases with a "social connotation" (sociopathy) in modern Russia // *Problems of Statistics*. 2018. №3. with. 87-92
5. Arterial hypertension / Ed. I.K. Shkhvatsabaya, J. Lara. M.: Medicine. 2019. 416 p.
6. Hormones and kidneys: Per. from English. / Ed. B.M. Brenner, J.G. Stein. M.: Medicine. 2013. 336 p.
7. Dzhanashiya P.Kh., Poteshkina N.G., Selivanova G.B. Arterial hypertension. M.: Miklosh. 2007. 168 p.

8. Zimbardo F., Leippe M. Social impact. St. Petersburg: publishing house "Peter", 2000. 448 p.
9. Instrumental methods for studying the cardiovascular system. (Handbook) Ed. T.S. Vinogradova. M.: Medicine. 2006. 416 p.
10. Kiseleva A.F., Zozulyak V.I. Nephrosclerosis. K: Hello. 2014. 152 p.
11. Kurshakov N.A., Pressman L.P. Blood circulation in norm and pathology. M.: publishing house "Medicine". 2019. 336 p.
12. Lopatkin N.A., Mazo E.B. Diagnosis of vasorenal hypertension and the choice of a method for its treatment. Moscow: Methodology, 2015. p. 30-45
1. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
2. Farhod o‘g‘li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
3. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
4. F. Shernazarov ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/atherosclerosis-causes-symptoms-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 20.10.2022).
5. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 20.10.2022).
6. Qizi T. J. I., Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
7. Shernazarov F., Azimov A. INCREASED BRAIN PRESSURE-CAUSES, SYMPTOMS, COMPLICATIONS, TREATMENT //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2021. – С. 73-77.
8. qizi Tohirova J. I., og‘li Ibragimov B. I., og‘li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
9. Mratbaevna W. N., Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
10. Farhod o‘g‘li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
11. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.

15. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation» 2022 yil 3-sonida 313-316 bet
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6803520>
16. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6803550>
17. Shernazarov Farrux. Eurasian Scientific Herald
OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
[HTTPS://GENIUSJOURNALS.ORG/INDEX.PHP/ESH](https://geniusjournals.org/index.php/esh)
VOLUME 8 | MAY 2022
ISSN (E) : 2795 - 7365
The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes
102-105 <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1427>
18. Shernazarov Farrukh Farkhod og‘li. (2022). CONGENITAL HEART DISEASE - CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(3), 84–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408056>
19. Shernazarov Farrux Farhod o‘g‘li. (2022). GASTRIT — SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1(1), 103–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6023027>
20. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation»
<https://cyberleninka.ru/article/n/puti-ustraneniya-saharnogo-diabeta>
21. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320.
<https://cyberleninka.ru/article/n/treatment-of-myocardial-infarction-and-first-aid>
22. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).
- F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).
- F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 19.11.2022).
- F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).
- Жалалова Д.З. ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и

хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216

15. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64

**ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИЛЛИЙ ЧОЛГУ АСБОБЛАРИГА ОИД ЛЕКСИК
БИРЛИКЛАРНИНГ ТАСНИФИ**

Урокова Дилдора Ибрагимовна

Термиз давлат педагогика институти Факультетлараро хорижий тил ва адабиёти
кафедраси уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373263>

Аннотация. Мазкур мақолада миллий чолгу асбобларига оид тил соҳасини алоҳида кичик система сифатида ўрганиш зарурлиги асосланган, булиб, уларнинг лексик таркиби ҳамда умумий тизимини тавсифлашнинг лингвистик хусусиятларига боғлиқ масалалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: тил, ривожланиш, ҳарбий терминология, соҳа, ҳарбий атамалар, тилнинг ривожланиши.

Муסיқа маданияти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримов “Юксак маънавият-енгилмас куч” асарида қуйидаги фикрларни билдирган: “Барчамизга аёнки, куй-қўшиққа, санъатга муҳаббат, муסיқа маданияти халқимизда болаликдан бошлаб, оила шароитида шаклланади. Уйида дутор, доира ёки бошқа чолғу бўлмаган, муסיқанинг ҳаётбахш таъсирини ўз ҳаётида сезмасдан яшайдиган одамни бизнинг юртимизда топиш қийин, десак муболаға бўлмайди

Ҳозирги кунда жадаллик билан илм, фан ва техника тараққиёти ривожланиб борармоқда, бутун инсонларни турли соҳалардан хабардор бўлишга ундабгина қолмай, тилшуносликнинг лексик қатламини бойитади, шунингдек, нутқда қўлланилаётган қатор лисоний бирликларни жамлаб тобора кенгайтиради, кундалик ҳаётга ҳамоҳанг бўлишини талаб этади.

Тилшуносликдаги энг долзарб, мураккаб, назарий ва амалий аҳамиятга эга йўналишларидан бири бўлган терминологиянинг ривожланиши, шаклланиши ўзига хос қонуниятлар асосида пайдо бўлади. Бу еса умумхалқ тилининг лексикаси негизида ривожланади ва бойиши учун хизмат қилади.

Жаҳон тилшунослигида соҳа терминологиясида касбга оид тил бирликлари тушунчаси билан боғлиқ лексик-семантик хусусиятларни аниқлашга қаратилган бир қатор муаммолар илмий тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Бугунги кунга келиб, касбий соҳа тилини ўрганиш янги босқичга кўтарилди. Бироқ, касбий соҳага оид тил бирликларини мавзу бўйича ёки бошқа кичик гуруҳлар асосида таснифлаш тамойилларини ҳамда уларга хос алоҳида тизимлараро муносабат турларини аниқлаш, ушбу тил бирликларининг ўзига хос функционал хусусиятларини белгилашга доир масалалар ҳануз ўз ечимини топгани йук. Шу боисдан, бу соҳада мустақилликнинг дастлабки кунлариданок Ўзбекистон тилшунослари зиммасига касбга оид тил бирликларини ўрганиш ва соҳа атамаларини тизимлаштириш, шунингдек, махсус соҳа луғатларини тузиш бўйича бир қатор вазифалар юклатилди.

Мустақиллик шарофати билан миллий қадриятларимиз тикланиб, ўзлигимизни намоён этадиган миллий муסיқий меросимизга катта эътибор берила бошланди. Халқимиз тарихи, ўтмиши, қадриятлари ва маданий меросимизга муносабат ўзгарди. Жамият аъзоларини тарбиялаш ва азалий қадриятларимизни тиклаш, ёшлар онгида миллий мафқурани шакллантириш борасида миллий муסיқа меросимиздан кенг фойдаланиш

муҳим вазифалардан бирига айланди. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида жамиятни янгилаш соҳасида олиб борилаётган ислохотлар қаторида маданиятни юксалтиришга ҳам алоҳида эътибор берилмоқда. Халқимизнинг маънавий кадриятига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларни асраб-авайлаш ва келгуси авлодга етказиш, илмий-маданий меросимизни тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди

Миллий чолгу асбоблари мамлакатимизда ендигина шаклланиш ва ривожланиш босқичига қадам қўяётган бугунги кунда инглиз, рус ва бошқа тиллар ҳарбий терминологиясини ўрганишга бўлган эътибор янада кучаймоқда.

Инглиз тилида Миллий чолгу асбобларига оид тил бирликлари муаммоси ўзига хос мураккаб ва кўп қиррали муаммолардан бири саналади. Ушбу муаммо умумий тилшунослик масалаларининг турли жиҳатлари билан боғлиқ, яъни, тилнинг тузилиши, тил сатҳлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар, функционал ҳаракатчанлик, адабий норманинг ўзига хослиги ва ўзгарувчанлиги, адабий тил нормаси ва ҳарбий сўзлашув тилининг бир- бирига мувофиқлиги ва ўзаро муносабати, уларга хос лексик бирликлар эволюцияси ҳамда унинг лингвистик нуқтаи назардан истиқболи кабилар шулар жумласидандир.

Миллий чолгу асбобларига оид тил соҳасининг функционал хусусиятлари, худди ундаги систем муносабатлар сингари, турли хил лисоний кўрсаткичлар воситасида юзага келади. Тил бирликларининг бундай хусусиятлари, авваламбор, ХҚТдаги вариантланиш, полисемия, омонимия, синонимия ва антономия ходисалари, терминологиядаги семантик майдонларни тизимлаштириш, терминологик бирикмалар компонентларининг деривацион фаоллиги, уларнинг ҳудудий боғлиқлиги, шунингдек, ушбу бирликларнинг парадигматик ва синтагматик тавсифи каби кўрсаткичларда намоён бўлади.

Инглиз тилининг ўзига хос хусусиятларидан бири маълум бир отнинг бошқа бир отга нисбатан препозитив ҳолатда аниқловчи сифатида қўлланилиш имкониятига эга эканлигида намоён бўлади. Бундай имконият миллий чолгу асбобларига оид сўз бирикмаларини ясашда ҳам кенг қўлланилган.

Инглиз тилида ҳарбий номенклатура белгилари семантик нуқтаи назардан қуйидаги турдаги номларни ўз ичига олади:

а) миллий чолгу асбоблари турлари:

рубоб – master,

гитара – guitar,

доира – circle,

пианино - the piano.

б) миллий чолгу асбоблари гуруҳлари:

Uzbek national musical instruments – Ўзбек миллий чолгу асбоблари;

A group of stringed percussion instruments – Торли-урма чолгулар гуруҳ

String-bowed – торли-камончали

A group of wind instruments - торли-чертма

String-click – Пуфлама чолгулар гуруҳи

band of instruments - чолгулар гуруҳи

Percussion instruments – зарбли чолгулар

A group of string instruments – торли-чертма чолгулар гурухи кабиларни мисол келтириш мумкин.

Хулоса килиб айтганда, маданият ва санъат, жумладан муסיқа санъати тараққиёти асослари Ҳаракатлар стратегиясининг негизи сифатида қабул қилингани соҳа вакиллари зиммасига кўпгина вазифалар белгилаганини кўрсатади. Бу фикрлардан кўриниб турибдики, биз бугунги кун ёшларига жаҳон муסיқа маданиятини ўргатиш билан бир қаторда асосий эътиборни миллий муסיқа меросимиз, анъаналаримизни ўзлаштиришга қаратмоғимиз лозим.

REFERENCES

1. И. Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч”. Т.: Маънавият, 2008. Б.141-143
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.- 2017 йил. 6-сон. 26-бет.
3. А Муҳамедов. Чолғу ижрочилиги. Т.: 2015.
4. С.Жумаев. Созлар садоси. Т.: Жаҳон ахборот агентлиги. 2001 йил. 117 бет.
5. С.Жумаев. Жамоа ижрочилиги (Анъанавий чолғулар ансамбли) Ўқув қўлланма. Тошкент, 2012. - 29 бет
6. Р.Қосимов. Анъанавий чолғу ижрочилиги. - Т.: 2007.
7. Х.Лутфуллаев. Фольклор якка кўшиқ ижрочилиги. Т.: Республика методика ва ахборот маркази, 2008. 79 бет
8. Т.С. Вызго. Музыкальные инструменты Средней Азии. -Москва, 1980. -389 б
9. Ноjiyev А. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. –Т.:О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014. –В.154.

“АН-БОЁВУТ-2” ГЎЗА НАВИНИНГ ПАХТА ЕТИШТИРИШДАГИ ЎРНИ

Ашурбеков Розмат Хомутбекович

Техника фанлари номзоди, доцент

Эшмурадов Дилшод Элмурадович

Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети доценти

техника фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373308>

Аннотация. Ушбу мақола гўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб ўрта толали эрта пишар ва вилт касаллигига чидамли “АН-Боёвут-2” навининг Ўзбекистонда пахта ишлаб чиқаришидаги ўрнини ёритишига бағишланган. Навнинг 1981-2021 йилларни ўз ичига олган 40 йилдан ортиқ муддат давомида экилган майдони, бу катталиқнинг мамлакат бўйича гўза экишига ажратилган умумий майдон ичидаги ҳиссаси, навнинг экилиш майдони катталигининг бошқа навлар экилиш майдонлари катталиқлари орасидаги солиштирма ўрни ҳақидаги маълумотлар келтирилган. “АН-Боёвут-2” навининг Ўзбекистон иқтисодиётидаги ва пахта хом ашёси ишлаб чиқариши соҳасидаги ўрни кўрсатилган.

Калит сўзлар: гўза нави, пахта, “АН-Боёвут-2”, экиш майдони, солиштирма катталиқлар, пахта етиштириши соҳасидаги ўрни.

МЕСТО СОРТА ХЛОПЧАТНИКА «АН-БОЁВУТ-2» В ПРОИЗВОДСТВЕ
ХЛОПКА

Аннотация. Статья посвящена описанию места средневолокнистого сорта хлопчатника “АН-Баяут-2”, который относится к виду *G. hirsutum* L. в экономике Узбекистана и отрасли производства хлопка-сырца. Приведены данные о площади посева сорта за более 40 лет, охватывающий 1981-2021 годы, доле этих величин в общей площади посева хлопчатника по стране в сравнении с посевными площадями других сортов. Представлены данные о роли сорта «АН-Боёвут-2» в экономике Узбекистана и в отрасли производства хлопка-сырца.

Ключевые слова: сорт хлопчатника, хлопок, «АН-Баяут-2», посевная площадь, сравнительные величины, место в отрасли производства хлопка-сырца.

A ROLE OF COTTON VARIETY "AN-BOYOVUT-2" IN COTTON
PRODUCTION

Abstract. The article is devoted to the description of the place of the medium-fiber cotton variety "AN-Bayaut-2", which belongs to the type *G. hirsutum* L. in the economy and the cotton production industry of Uzbekistan. The data on the sowing area of the variety for more than 40 years covering 1981-2021, the share of these values in the total sowing area of cotton in the country in comparison with the sowing areas of other varieties are presented. Data on the role of cotton variety "AN-Bayaut-2" in the economy of Uzbekistan and in the cotton production industry are described.

Key words: cotton variety, cotton, "AN-Bayaut-2," sown area, comparative values, a place in the cotton production industry.

1. “АН-Боёвут-2” гўза нави ҳақида қисқа маълумот

Гўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб ўрта толали “АН-Боёвут-2” нави Ўзбекистон Республикаси фанлар академиясининг Ўсимликлар экспериментал биологияси институтида яратилган. Нав тезпишар бўлиб, етилиш даври ўртача 120-125 кунни ташкил этади. Нав

Сирдарё ва Жиззах вилоятларининг асосий пахта майдонларида, Навоий вилоятининг Навбахор, Тошкент вилоятининг Бекобод, Тожикистоннинг Запаробод туманида кўп йиллар давомида 200 - 250 минг гектар ерда экилган [1-3].

“АН-Боёвут-2” гўза навининг асосий характеристикалари ва нав ҳақидаги бошқа маълумотлар қуйидаги манбаларда турли даражада ёритилган [1-4].

“АН-Боёвут-2” навининг морфологик, биологик ва муҳим хўжалик белгилари, толанинг технологик сифати, вертицеллёз вилтга қарши чидамлилиги, ишлаб чиқариш шароитидаги самарадорлиги бўйича маълумотлар тафсилотлари билан [2]да келтирилган. Бу гўза навини етиштиришда қўлланилиши тавсия этилган агротехнологиялар эса [2, 4] ларда ёритилган.

2. “АН-Боёвут-2” гўза навининг пахта етиштиришдаги ўрни

“АН-Боёвут-2” мамлакатимизда ва қўшни мамлакатларда энг узоқ муддат давомида экиб келинаётган гўза навидир. Бу гўза навининг яратилиш тарихи 1968 йилда бошланган бўлиб, у 1975 йилда нав сифатида шаклланган. АН-Боёвут-2 нави экинларни синаш Давлат Ҳайъатининг 1983 йил 31 март куни қарори билан Сирдарё вилоятига минтақалаштирилган ва шу йилдан давлат реестрига киритилган. АН-Боёвут-2 нави Давлат нав синаш комиссиясининг 1983 йил 31 март кунидаги қарори билан Сирдарё вилояти учун районлаштирилиб давлат реестрига киритилган. “АН-Боёвут-2” Давлат нав синаш ҳайъати томонидан районлаштирилган муддатга қадар, яъни 1975 йилдан то 1983 йилгача кичик экин майдонларига экилган, 1983 йилдан то 2022 йиллар давомида эса катта экин майдонларига экиб келинмоқда.

Ушбу мақолада “АН-Боёвут-2” гўза навининг мамлакатимизнинг иқтисодиётидаги, қишлоқ хўжалиги ва пахта ишлаб чиқариш соҳасидаги ўрнини ёки бу соҳага қўшган ҳиссасини чоп этилган адабиётларда ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006-2016, 2018 йиллар учун, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993, 1995-2005, 2019-2021 йиллар учун гўза навларини жойлаштириш ва пахта етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисидаги қарорларида “АН-Боёвут-2” гўза навини жойлаштириш майдони ҳақидаги маълумотлардан фойдаланиб кўриб чиқамиз.

1-жадвал. АН-Боёвут-2 гўза навининг

1981-1995 йиллар давомида экин майдони [2, 47-бет]

№	1	2	3	4	5	6	7	8
йил	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
экин майдони, минг га	0,252	4,601	7,800	21,00	72,50	198,7	249,4	299,5
№	9	10	11	12	13	14	15	
йил	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
экин майдони, минг га	313,7	250,0	211,0	185,2	215,8	214,1	230,0	

1-жадвалда “АН-Боёвут-2” гўза навининг 1981-1995 йиллар давомидаги экин майдони, 2-жадвалда “АН-Боёвут-2” гўза навидан 1991-1995 йилларда тайёрланган пахта, 3-жадвалда эса бу гўза навининг ҳар йили қайта ишланган пахтасидан олинган тола чиқиши натижалари ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

2-жадвал. “АН-Боёвут-2” ғўза навидан 1991-1995 йилларда Тайёрланган пахта (Ўзпахтасаноатсотиш уюшмаси маълумоти) [2, 91-92-бетлар]

Йиллар бўйича	Шундан I-II саноат нави, %
1991	
Жами тайёрланган пахта – 492066т Шундан: I - саноат нави – 161186т – 32,76% II - саноат нави – 214073т – 43,50% III - саноат нави – 73709т – 14,98% IV - саноат нави – 43098т – 8,76%	76,26
1992	
Жами тайёрланган пахта – 390625т Шундан: I - саноат нави – 96325т – 24,66% II - саноат нави – 159696т – 40,88% III - саноат нави – 65637т – 16,80% IV - саноат нави – 68977т – 17,66%	65,54
1993	
Жами тайёрланган пахта – 253899т Шундан: I - саноат нави – 81597т – 32,14% II - саноат нави – 120400т – 47,42% III - саноат нави – 30888т – 12,17% IV - саноат нави – 21014т – 8,27%	79,56
1994	
Жами тайёрланган пахта – 254800т Шундан: I - саноат нави – 96611т – 37,92% II - саноат нави – 81235т – 47,42% III - саноат нави – 26168т – 10,27% IV - саноат нави – 14338т – 5,63%	69,80
1995	
Жами тайёрланган пахта – 312883т Шундан: I - саноат нави – 105594т – 33,75% II - саноат нави – 98137т – 31,36% III - саноат нави – 44098т – 14,09% IV - саноат нави – 32203т – 10,29% V - саноат нави – 32851т – 10,51%	65,11

4а- ва 4б- жадвалларда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006-2016, 2018 йиллар учун, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993, 1995-2005, 2019-2021 йиллар учун ғўза навларини жойлаштириш ва пахта етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисидаги қарорларида “АН-Боёвут-2” ғўза навини жойлаштириш майдони, бу катталиқнинг мамлакат бўйича ғўза экишга ажратилган умумий майдон ичидаги ҳиссаси,

навнинг экилиш майдони катталигининг бошқа навлар экилиш майдонлари катталиклари орасидаги солиштира ўрни ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

3-жадвал. АН-Боёвут-2 ғўза навининг ҳар йили қайта ишланган пахтасидан олинган тола чиқиши натижалари (Ўзпахтасаноатсотиш уюшмаси маълумоти) [2, 93-бет.]

Иш тури	Жами	Жумладан, саноат навлари бўйича				
		I с	II с	III с	IV с	V с
1991 йил						
Қайта ишланган пахта, т	461763	144014	208048	69381	40320	-
Олинган тола, т	138416	45827	62660	19567	10362	-
Тола чиқиши, %	29,98	31,82	30,12	28,20	25,70	-
1992 йил						
Қайта ишланган пахта, т	377418	86612	158605	65723	66478	-
Олинган тола, т	107759	27017	46614	17723	16405	-
Тола чиқиши, %	28,55	31,19	29,39	26,97	24,68	-
1993 йил						
Қайта ишланган пахта, т	243970	73432	118636	30860	21042	-
Олинган тола, т	75506	23940	36909	8932	5725	-
Тола чиқиши, %	30,95	32,60	31,11	28,94	27,21	-
1994 йил						
Қайта ишланган пахта, т	252563	94822	84603	35799	24009	13330
Олинган тола, т	78409	30949	26495	10735	6792	3450
Тола чиқиши, %	31,05	32,64	31,32	29,99	28,29	25,88
1995 йил						
Қайта ишланган пахта, т	230350	89511	77643	33707	19164	10329
Олинган тола, т	71591	29303	24294	9889	5515	2600
Тола чиқиши, %	31,08	32,74	31,29	29,34	28,78	25,17

4а-жадвал. “АН-Боёвут-2” ғўза навининг 1993-2021 йиллар давомидаги экилиш майдони

№	Йил	Мамлакат бўйича ғўза экилишига ажратилган умумий майдон, минг га	“АН-Боёвут-2” ғўза навининг экилиш майдони ва экилиш майдонининг бошқа навлар экилиш майдонлари орасидаги солиштира ўрни (минг га ва фоизларда)		
			минг га	умумий майдон ичидаги хиссаси, %	ўри н
1	1993	1600	175,6	10,98	3
2	1994				
3	1995	1500	217,6	14,51	1
4	1996	1500	203,2	13,55	3
5	1997	1500	208,8	13,92	2

6	1998	1500	95,0	6,33	8
7	1999	1505	198,0	13,16	2
8	2000	1505	173,3	11,51	1
9	2001	1435	172,9	12,05	1
10	2002	1387,9	121,9	8,78	4
11	2003	1359,5	146,6	10,78	4
12	2004	1362,3	142,6	10,47	4
13	2005	1391,4	178,7	12,84	4
14	2006	1391,4	162,2	11,66	4
15	2007	1391,4	162,3	11,66	3
16	2008	1391,4	151,3	10,87	3
17	2009	1315,6	142,8	10,85	4
18	2010	1315,6	114,0	8,67	5
19	2011	1315,6	136,1	10,35	4
20	2012	1285,5	127,1	9,89	4
21	2013	1285,5	115,1	8,95	4
22	2014	1285,5	104,0	8,09	5
23	2015	1285,5	80,8	6,29	7
24	2016	1255,0	65,7	5,24	7
25	2017				
26	2018	1071,1	56,3	5,26	7
27	2019	1033,6	47,8	4,62	8
28	2020	1033,629	11,193	1,083	16
29	2021	1032,557	6,559	0,635	20

4b-жадвал. “Ан-Боёвут-2” гўза навининг 1993-2021 йиллар давомидаги экилиш майдонининг бошқа навлар экилиш майдонлари орасидаги солиштирма ўрни

№	Йил	Ўрин	Экилиш майдони “Ан-Боёвут-2” навининг экилиш майдонидан катта бўлган навлар қатори (минг га ва фоизларда)
1	1993	3	Бухоро-6 (220,7; 13,79%), С-6524 (198,7; 12,42%)
2	1994		
3	1995	1	
4	1996	3	Фарғона-3 (277,5; 18,5%), Бухоро-6(210,9; 14,06%)
5	1997	2	Фарғона-3(295,2; 19,68%)
6	1998	8	С-4727 (212,6; 14,17%), Юлдуз (179,3; 11,95%), Фарғона-3 (174,5; 11,63%), Наманган-77 (148,8; 9,92%), С-6524 (145,8; 9,72%), Бухоро-6 (110,0; 7,33), Тошкент-6 (96,5; 6,43%)
7	1999	2	Фарғона-5 (253,0; 16,81%)
8	2000	1	
9	2001	1	

10	2002	4	C-6524 (281,7; 20,3%), Бухоро-6 (279,4; 2013%), Окдарё-6 (151,1; 10,89%)
11	2003	4	Бухоро-6 (251,0; 18,46%), C-6524 (247,0; 18,17%), Окдарё-6 (155,9; 11,47%)
12	2004	4	Бухоро-6 (296,8; 21,79%), C-6524 (253,6; 18,62%), Окдарё-6 (207,4; 15,22%)
13	2005	4	C-6524 (268,5; 19,3%), Бухоро-6 (254,4; 18,28%), Окдарё-6 (190,8; 13,71%)
14	2006	4	C-6524 (292,1; 20,99%), Бухоро-6 (270,6; 19,45%), Наманган-77 (170,5; 12,25%)
15	2007	3	C-6524 (278,5; 20,02%), Бухоро-6 (227,4; 16,34%)
16	2008	3	C-6524 (289,8; 20,83%), Бухоро-6 (219,1; 15,75%)
17	2009	4	C-6524 (244,9; 18,62%), Бухоро-6 (188,4; 14,32%), Бухоро-102 (184,9; 14,05%)
18	2010	5	C-6524 (223,9; 17,02%), Бухоро-102 (219,9; 16,71%), Бухоро-6 (137,1; 10,42%), Наманган-77 (134,0; 10,19%)
19	2011	4	C-6524 (208,1; 15,82%), Бухоро-102 (160,3; 12,18%), Наманган-77 (159,6; 12,13%)
20	2012	4	C-6524 (183,0; 14,24%), Бухоро-102 (151,3; 11,77%), Наманган-77 (138,9; 10,81%)
21	2013	4	C-6524 (189,4; 14,73%), Наманган-77 (130,9; 10,18%), Бухоро-8 (117,0; 9,10%)
22	2014	5	C-6524 (201,5; 15,7%), Наманган-77 (137,1; 10,7%), Бухоро-8 (108,8; 8,5%), Бухоро-6 (107,5; 8,4%)
23	2015	7	C-6524 (181,5; 14,12%), Наманган-77 (145,0; 11,28%), Султон (121,3; 9,44%), Бухоро-6 (107,5; 8,4%), Бухоро-8 (98,0; 7,62%), Бухоро-102 (91,9; 7,15%)
24	2016	7	C-6524 (181,5; 14,46%), Наманган-77 (145,0; 11,55%), Султон (129,3; 10,3%), Бухоро-6 (99,5; 7,93%), Бухоро-8 (98,0; 7,81%), Бухоро-102 (93,9; 7,48%)
25	2017		
26	2018	7	Султон (161,6; 15,09%), Бухоро-102 (107,8; 10,06%), C-6524 (95,0; 8,87%), Бухоро-6 (92,2; 8,61%), Наманган-77 (77,3; 7,22%), Бухоро-8 (67,8; 6,33%)
27	2019	8	Султон (184,1; 17,81%), Бухоро-102 (92,7; 8,97%), Бухоро-6 (90,5; 8,76%), C-6524 (65,0; 6,29%), Бухоро-8 (58,9; 5,7%), Андижон-35 (57,8; 5,59%), Наманган-77 (54,1; 5,23%)
28	2020	16	Султон (194,779; 18,84%), Бухоро-102 (107,053; 10,36%), Бухоро-6 (84,035; 8,13%), C-6524 (71,604; 6,93%), Андижон-35 (62,646; 6,06%), Бухоро-8 (58,195; 5,63%), Наманган-77 (50,254; 4,86%), Андижон-36 (32,600; 3,15%), Сурхон-14 (31,603; 3,06%), Хоразм-127 (26,224; 2,54%),

			Порлоқ-1 (22,211;2,15%), Хоразм-150 (20,037;1,94%), Бухоро-10 (Сардор) (18,726;1,81%), Сурхон-16 (16,968;1,64%)
29	2021	20	Султон (187,975; 18,2%), Бухоро-102 (154,758; 14,99%), Бухоро-6 (76,436; 7,4%), Андижон-35 (72,369; 7,01%), С-8290 (64,968; 6,29%), Наманган-77 (54,393; 5,27%), Бухоро-8 (47,835; 4,63%), Хоразм-127 (38,267; 3,71%), С-4727 (35,460; 3,43%), Бухоро-10 (Сардор) (33,008; 3,2%), С-6524 (32,270; 3,13%), Порлоқ-4 (30,948; 3,0%), Хоразм-150 (25,252; 2,45%), Андижон-36 (25,091; 2,43%), Бешқахрамон (15,995; 1,55%), Омад (14,497; 1,4%), Сурхон-14 (13,450; 1,36%), С-8286 (11,817; 1,14%), Андижон-37 (9,938; 0,96%)

4а- ва 4б- жадвалдаги 27 йил учун келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, “АН-Боёвут-2” ғўза нави экилиш майдонининг катталиги бўйича Республикамизда экилган барча навлар орасида 3 йил (1995, 2000, 2001) давомида 1-ўринни, 2 йил (1997, 1999) давомида 2- ўринни, 4 йил (1993, 1996, 2007, 2008) давомида 3 ўринни, 9 йил (2002-2006, 2009, 2011-2013) давомида 4 ўринни, 2 йил (2010, 2014) давомида 5 ўринни, 4 йил (2015, 2016, 2018) давомида 7 ўринни, 2 йил (1998, 2019) давомида эса 8 ўринни эгаллаган.

Агар “АН-Боёвут-2” ғўза навининг қуйидаги 8 йилларда (1995-1997,1999, 2001, 2005-2007) экилган майдонлари йигиндисини фоизларда ҳисобласак, бу рақам 103,35% ни, яъни 1 йил учун Республикамиз бўйича ғўза навларини экишни режалаштирилган майдоннинг умумий қийматидан каттароқ бўлган рақамни ташкил қилади. Бу навнинг кейинги 10 йил (1993, 2000, 2002-2004, 2008, 2009, 2011-2013) давомида экилган майдонларнинг йигиндиси 103,43% ни ташкил қилади. Кейинги 7 йил (1998, 2010, 2014-2016, 2018, 2019) йиллар давомида экилиши режалаштирилган майдонлар йигиндиси эса 44,50% ни ҳосил қилади.

Юқорида келтирилган 27 йиллар давомида экилган майдонлар йигиндиси 251,28%ни ташкил қилади. Бу рақам эса 2,5 йил учун Республикамиз бўйича ғўза навларини экишни режалаштирилган майдоннинг умумий қийматидан каттароқдир.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, “АН-Боёвут-2” ғўза нави 1981-1985 йилларни ўз ичига олган 15 йил ичида 1813653 гектар майдонга экилган. 4а- ва 4б- жадвалларда келтирилган маълумотларда эса “АН-Боёвут-2” ғўза нави 1996-2021 йилларни ўз ичига олган йиллар давомида 3014300 гектар майдонга экилганлиги кўришиб турибди. Бу маълумотлардан 1981-2021 йилларни ўз ичига олган 40 йилдан ортиқ давр учун “АН-Боёвут-2” ғўза нави экилган майдон 4827953 гектар ни ташкил қилиши келиб чиқади. Бу майдонни 1995-2000 йилларда мамлакатимизда 1 йилда пахта етиштириш учун ғўза навлари экилган майдон билан солиштирсак, натижа тахминан 3,2 га тенг эканлиги келиб чиқади. Агар бу майдонни 2019-2021 йилларда мамлакатимизда 1 йилда пахта етиштириш учун ғўза навлари экилаётган майдон билан солиштирсак, натижа тахминан 4,67 га тенг эканлиги келиб чиқади.

3. Миннатдорчилик, изоҳлар ва мурожаат.

Миннатдорчилик. Ушбу мақолани муаллифлари мақола материалларини тайёрлаш жараёнида “АН-Боёвут-2” ғўза навининг яратилиши тарихига оид илмий-амалий жараёнлар ҳақида берган маълумотлари ва жуда фойдали суҳбатлари учун ушбу нав муаллифларидан бири биология фанлари номзоди Собир ака Одиловга миннатдорчилик изҳор қилишади.

Изоҳлар: 1. Муаллифлар “АН-Боёвут-2” ғўза навидан 1981 - 1921 йилларни ўз ичига олган 40 йилдан ортиқ муддат давомидаги ҳар бир йил учун олинган ҳосил ҳақидаги аниқ маълумотларни топа олишмаганлиги сабабли ушбу мақолада кўрсаткич сифатида экин майдони катталигидан фойдаланишган. 2. 4- жадвалдаги 2014- йил учун келтирилган маълумотлар [5, 44-бет] дан олинган. 3. Муаллифлар “АН-Боёвут-2” ғўза навидан 2017- йил учун экин майдони ва олинган ҳосил ҳақида маълумотларни ҳозирга қадар топа олишмаганлиги сабабли бу йил учун маълумотлар келтирилмаган ва улардан фойдаланилмаган.

Мурожаат. Ушбу мақола муаллифлари “АН-Боёвут-2” ғўза навига ва унинг яратилиши тарихига оид илмий-амалий материаллари бор ташкилот ва инсонлардан ўша материаллардан вақтинча фойдаланишга имкон беришларини илтимос қилишади.

4. Хулоса

“АН-Боёвут-2” ғўза навининг мамлакатимизнинг иқтисодиётидаги, қишлоқ хўжалиги ва пахта етиштириш соҳасидаги ўрнинг жуда муҳим эканлиги ушбу мақолада келтирилган маълумотлардан кўриниб турибди. Бу нав энг узоқ муддат давомида экиб келинаётган ғўза нави сифатида бошқа навлар орасида сезиларли ажралиб туради. 1981 - 2021 йилларни ўз ичига олган 40 йилдан ортиқ муддат давомида бу нав экилган умумий майдон Республикамизда тахминан 4,67 йил давомида пахта етиштириш учун ажратилган экин майдонига тенг, ёки бошқача сўзлар билан ифодалаянда, “АН-Боёвут-2” ғўза навидан 40 йилдан ортиқ муддат давомида йиғиб олинган пахта ҳосили Республикамизда тахминан 4,67 йил давомида йиғиб олинган пахта ҳосили ҳажмидан катта эканлиги эса бу навнинг мамлакатимизнинг иқтисодиётига, қишлоқ хўжалиги ва пахта етиштириш соҳасига қўшган ҳиссасини кўрсатади.

REFERENCES

1. М. И. Иксанов. Каталог сортов хлопчатника. Ташкент. РЦНТИ “Узинформагропром”. 1983. - 132с.
2. С. Султонов. Ғўза навларининг ҳосилдорлигини оширишда уруғчиликни илмий асослари (АН-Боёвут-2 ғўза нави мисолида). Тошкент. 1996. – 96 бет.
3. З. Ш. Тешаев, Б. Холиқов, Ш. Намазов, Қ. Мирзажонов, А. Авлиёқулов, Н. Ибрагимов, Ф. Тешаев, Ш. Т. Хўжаев, Ш. Абдуалимов, Б. Ниязалиев, Ж. Ахмедов, Г. А. Безбородов, Ж. Шадманов, Б. Тиллабеков, Ф. Хасанова, А.У. Саъдуллаев, Х. Махсадов, С. Уралов, А. Нуриддинов, М. Хасанов, А. Иминов, Д. Мавлянов, М. Мамасалиев. Жиззах вилоятида экилаётган ғўза навларини етиштириш агротехнологияси. ПСУЕАИТИ. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги. Тошкент. 2017. ПСУЕАИТИ. 39бет.

4. Официальный бюллетень Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации. Москва. 1988г. №4, стр. -270.
5. “Ўза селекцияси ва уруғчилигида замонавий усуллар” модули бўйича ўқув–услубий мажмуа. Тузувчилар: Р. Р. Эгамбердиев, С. Т. Жўраев, Д. М. Умиров. Тошкент Давлат аграр Университети хузуридаги Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази. Тошкент – 2017. - 90бет.

**ЖАМИЯТ ИЖТИМОЙИ-СИЁСИЙ ҲАЁТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ
РОЛИНИ ОШИРИШ ВА ҲУҚУҚИЙ МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
МАСАЛАЛАРИ**

Эргашева Махсуда Пулатовна

Социология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент, ЖДПУ, Жиззах шаҳри.

Электрон почта: maxsuda2021@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373349>

Аннотация. Ушбу мақолада хотин-қизларнинг ҳуқуқлари, ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги фаоллигининг ошишида глобал жамоатчилик фикрининг ўрни, турли даврларда хотин-қизлар ижтимоийлашуви ва жамоатчилик фикри шаклланишидаги объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида замонавий дунёқарашни шакллантириш зарурияти, барча халқларнинг, шу жумладан, халқимизнинг менталитетига хос хотин-қизлар ижтимоийлашуви ҳақидаги дунёқарашни шакллантиришида инсоният тарихида яратилган хотин-қизлар ижтимоийлашуви ҳақидаги назарий-илмий, ҳуқуқий қарашларини қиёсий таҳлил этиш ва улардан амалий фойдаланиш масалалари илмий ўрганилган.

Калит сўзлар: хотин-қизлар, ижтимоий-сиёсий ҳаёт, ҳаракат, ижтимоийлашув, жамоатчилик фикри, ҳуқуқий ҳимоя, фаоллик, сиёсий ҳуқуқ, замонавий дунёқараши.

Аннотация: В данной статье научно изучено роль мирового общественного мнения в повышении прав женщин, активность в общественно-политических процессах, объективные условия и субъективные факторы социализации женщин и формирования общественного мнения в разные периоды, необходимость формирования современной мировоззрение в общественно-политической жизни женщин, в том числе сравнительный анализ теоретико-научных и правовых взглядов на социализацию женщин всех народов, женщин, что характерно для менталитета нашего народа, созданных в истории человечества, и их практическое использование в формировании мировоззренческих представлений о социализации женщин.

Ключевые слова: женщины, общественно-политическая жизнь, движение, социализация, общественное мнение, правовая защита, активность, политическое право, современное мировоззрение.

Annotation: This article scientifically studied the role of world public opinion in enhancing women's rights, activity in socio-political processes, objective conditions and subjective factors of women's socialization and the formation of public opinion in different periods, the need to form a modern worldview in the socio-political life of women, including a comparative analysis of theoretical, scientific and legal views on the socialization of women of all nations, women, which is typical for the mentality of our people, created in the history of mankind, and their practical use in the formation of worldview ideas about the socialization of women.

Key words: woman, social and political life, movement, socialization, public opinion, legal protection, activity, political law, modern outlook.

Дунё тарихида хотин-қизларнинг ўз ҳуқуқлари учун курашлари осон ва бир текис кечмаганлигига шохид бўламиз. Баъзи мамлакатларда узоқ йиллик қатъий ва мунтазам, шунингдек давомли ҳаракатларгина аёлларнинг ижтимоий аҳволининг яхшиланишига олиб келган. Аёллар ҳаракатларида эса минглаб илғор фикрли аёллардан ташқари ўз замонининг таракқийпарвар эркаклари ҳам аёллар ҳуқуқлари учун курашганлар.

1945 йилда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти таъсис этилганда бу халқаро ташкилотга аъзо бўлган 51 давлатларнинг 30 тасидагина хотин-қизларнинг эркаклар билан умумий тенглиги ҳақидаги қонунчилик мавжуд эди. 1995 йилга келиб эса БМТ патронажида Пекинда ўтказилган хотин-қизларнинг халқаро конференциясида барча давлатларга мавжуд бошқарув лавозимларининг 30% гача қисмига хотин-қизларни тайинлаш тавсия этилган эди.

1946 йил 12 февралда Лондонда БМТ Бош Ассамблеясининг инаугурацион маросимида Америка Қўшма Штатларининг мархум Президентининг хотини бўлган Элеонора Рузвельт мазкур анжуманнинг Қўшма Штатлардан сайланган делегати сифатида ўзининг “Дунё хотин-қизларига очиқ хатини” ўқиб эшиттирди. Бу сана янги дунё тарихида хотин-қизларнинг ўз сиёсий, ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, тиббий ва инсоний ҳақ ҳуқуқлари йўлидаги ҳаракатларида янги даврни, замонавий янги босқич моҳиятини белгилаб берди.

Шу даврдан бошлаб, бутун дунё миқёсида аёллар мавҳум бир оилавий тушунча бўлмай, балки жамиятнинг тўлақонли аъзоси, жамиятнинг бунёдкор кучи эканлиги ғояси БМТга аъзо бўлган барча давлатлар томонидан қўллаб қувватлана бошланди. Шу даврдан бошлаб кўпчилик давлатларда замонга эътибор аёлга эътибор билан узвий боғланиб кетганлигига шохид бўламиз. Замонавий давлатларнинг тараққийпарварлик даражаси эса хотин-қизлар ҳақ ҳуқуқларининг нечоғли таъминланганлик меъёри билан белгиланмоқда.

Агар дунё тарихида хотин-қизлар ҳаракатларининг ривожланиш босқичларига мисоллар келтирадиган бўлсак, албатта Француз Революцияси давридаги Олимпия Де Гуж номини эслаш жойиз. 1791 йилда Олимпия Де Гуж “Аёл ва фуқаронинг ҳуқуқлари Декларацияси” ни ёзади. Бу ҳужжатнинг номиданоқ яққол кўришиб турган нарса шуки, Де Гуж аёлларни фақат жинсий тур сифатида эмас, шунингдек фуқаро ҳам эканликлари ғоясини илгари сурган. Бу мард аёлнинг энг машҳур сўзларидан бири “Агар аёлнинг эшафотга чиқишига ҳуқуқи бўлса, демак унинг фуқаро бўлиш ҳуқуқи ҳам бўлиши керак” деган чақирик эди. Аммо Де Гуж декларацияси қабул қилинмади. Шунингдек, 1791 йил ҳамда 1793 йиллардаги Француз Конституцияларига ҳам аёлларнинг фуқаро эканликлари ғоялари киритилмади. Ҳатто, Наполеон даврида ишлаб чиқилган ва қабул қилинган Конституцияда ҳам аёлларни четлаб ўтилди. Наполеон Конституциясидаги Озодлик, Тенглик, Бирдамлик тўғрисидаги ғоялар фақат ва фақат эркакларга тааллуқли эди.

Фредерик Дуглас иштирокида Нью-Йоркнинг Сенека Фолзида 1848 йилда 200 аёл ва 40 эркак хотин-қизларнинг фуқаролик, диний, ижтимоий ҳуқуқларини таъминловчи ҳуқуқларни ишлаб чиқиш учун йиғилдилар. Бу санадан илгарироқ мазкур анжуман иштирокчилари бўлган Элизабет Кеди Стентон ва Лукриция Мотт Лондонда ўтказилган куликка қарши мажлисга фақат аёл бўлганликлари учун киритилмайдилар. Бу воқеадан дарғазаб бўлган илғор инсонлар Мустақиллик Декларациясига тадқиқан “Аёллар ҳуқуқлари мажмуини” яратдилар. Мажлис иштирокчиларининг баъзиларида аёлларнинг овоз бериш ҳуқуқи ҳақидаги тезис эътироз уйғотади. Шунда Фредерик Дуглас аёллар ҳуқуқларини химоя қилиб ёрқин нутқ сўзлади. Шунга қарамай аёлларнинг сиёсий ҳуқуқларини бутун мамлакат бўйлаб қонун даражасида қабул қилинишига ҳали узоқ эди.

1869 йилда Элизабет Стентон ва Сюзан Бентони аёлларнинг овоз бериш ҳуқуқини химоялаш миллий уюшмасини таъсис этиб, АҚШ Конституциясига аёлларнинг овоз бериш ҳуқуқини таъминловчи қўшимчалар киритиш учун узоқ йиллар давом этган компанияни

бошладилар. Бу аёллар 50 йил давомида мана шу мақсад учун кураш олиб бордилар. 1869 йилда Вайоминг штати илк бор мазкур қўшимчани тан олган бўлса, бутун Америка Конституциясига ҳар бир америкалик аёлнинг овоз бериш ҳуқуқини таъминловчи 19-қўшимча 1920 йилдагина киритилади.

1918 йилдан бошлаб Германия хотин-қизлари сайлаш ва сайланиш ҳуқуқига эга бўлдилар. Германия аёлларининг тенглиги ҳуқуқи давлат Конституцияси томонидан қафолатланган. Аммо немис тадқиқотчиларининг фикрича, аёлларнинг эркаклар билан тенглиги кўпроқ, қонун амалиётини эмас, балким келгусида бажарилиши лозим бўлган вазифани англатади. XX асрнинг сўнгги йилларида Германияда аёлларнинг сиёсатдаги фаоллиги ва улар иштирокининг мунтазам ўсиши характерли белгилардан ҳисобланади. Германияда фаолият олиб бораётган кўпчилик сиёсий партияларда аёллар учун махсус квоталар тизими ишлаб чиқилган. Германия парламентида аёллар сони сўнгги вақтларда анча ўсган бўлиб, бугунги кунда 30% га яқинлашиб бормоқда. Аҳоли ўртасида ўтказилган сўровга асосан 90% респондентлар аёл киши федерал канцлер, давлат раҳбари лавозимини эгаллашига қарши эмасликларини билдиришган. 1991 йилдан Германияда оила, улуғ ёшлилар, аёллар ва ёшлар вазирлиги таъсис этилган.

Хотин-қизлар аҳволига бағишланган биринчи халқаро конференция 1975 йилда, БМТ томонидан бутун дунё бўйича эълон қилинган халқаро Аёллар йилида Мексикада ўтказилди. Бу конференция мақсади хотин-қизлар аҳволига бутун дунё ҳамжамияти эътиборини қаритиш, хусусан аёлларнинг жинс асосида камситилишига барҳам бериш масалаларига қаратиш эди. Анжуман дунё миқёсида ўтказилганлиги боис, дунё ҳамжамиятининг чуқур эътибори, давлат раҳбарларининг диққати, минглаб ахборот воситаларининг жуда катта қизиқишига сабаб бўлди, бу эса хотин-қизлар муаммоларининг жуда кенг муҳокама қилинишига олиб келди. Мексика конференциясида БМТ шиори остида ўтказиладиган ана шундай анжуманлар анъанасига асос солинди.

1980 йилда БМТ нинг 145 аъзо давлатлари Копенгагенда хотин-қизларнинг иккинчи анжуманига йиғилдилар. Анжуман иштирокчилари Бош Ассамблея томонидан 1979 йил декабрда қабул қилинган “Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенцияга марказий эътибор қаратишди. Мазкур халқаро ҳужжат то ҳанузгача хотин-қизлар тенглиги ва уларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги энг асосий халқаро ҳужжатлардан ҳисобланади. Ҳозиргача мазкур Конвенцияни 165 дунё давлатлари ратификация қилган бўлиб, Ўзбекистон ҳам шулар қаторидан ўрин олди. Ушбу ҳужжатни имзолаган барча давлатлар ҳар 4 йилда ўз давлатларидаги аёллар аҳволи тўғрисида Бош Ассамблеяга ҳисобот бериб боришлари лозим.

1985 йилда Найробида хотин-қизларнинг учинчи халқаро конференцияси ўтказилди. Бу конференцияни сиёсатшунослар “феминизмнинг халқаро одимлари” деб атайдилар. Мазкур анжуманда дунё бўйича келган 1500 иштирокчилар қатнашди. Анжуманнинг ўзига хос хусусиятларидан унда иштирокчиларнинг кўпчилиги нодавлат тизимларидан қатнашаётганлиги, ривожланган давлатларнинг ривожланаётган давлатлар хотин-қизларига бўлган эътибори бўлди. Найробида ишлаб чиқилган Хотин-қизлар ҳаракатлари Стратегияси 157 давлатлар томонидан ижро учун қабул қилинди.

Дунё миқёсида катта қизиқиш ва шов-шувга сабаб бўлган БМТнинг тўртинчи халқаро хотин-қизлар анжумани 1995 йилда Пекинда бўлиб ўтди. Унда дунёнинг барча

китъаларидан 30000 аёллар иштирок этди. Мазкур анжуманнинг бош қарорларидан бири бошқарув ишларида аёллар сонини 30% гача кўтариш барча давлатларга тавсия этилгани бўлди. Аёлларнинг молиявий эркинлиги, аёллар ҳаракатлари учун уларнинг иқтисодий эркин бўлишлари масалалари кенг муҳокама этилди.

XX асрнинг сўнгги ўн йиллиги дунё бўйича хотин-қизлар масалаларига ҳамжамият эътиборини ва диққатини қаратиш шиори остида ўтди. Бутун жаҳон хотин-қизларнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки, давлат ва жамият бошқарувидаги фаолиятларини кучайтиришга чақирилди. Агар БМТ нинг ўзини оладиган бўлсак, 1994 йил ноябрь ойида БМТ Бош Котиби томонидан Котибиятда хотин-қизлар иштирокини кучайтириш бўйича Ҳаракат Дастури (1995-2000) қабул қилинди. Ўтган йиллар давомида эса мазкур ташкилотининг турли тоифадаги раҳбарлик органларида аёллар сони 15,5% дан 29,7% гача ўсди, аммо Ҳаракат Дастуридаги белгилаб берилган 50% лик марра ҳали эгалланганича йўқ.

Оммавий ахборот воситалари Мехикода ўтган анжуманни дунё миқёсида хотин-қизлар ўртасида диалогнинг бошланиши деб аташди, Копенгаган анжумани аёллар аҳволи асосида чуқур анализнинг боши ва ўз фаолиятини баҳолаш даври деб атадилар. Найроби анжумани дунё миқёсидаги янги мазмундаги жаҳон феминизмининг қайта туғилиши деб номланди. Пекин конференцияси эса, жаҳон феминистик ҳаракатининг катта ғалабаси ва унинг фаолиятидаги аёллар манфаатларига содиқлик ва изчиллик сифатида баҳоланди.

Масалан, Албанияда мавжуд қонунчиликка ўзгартириш киритиш орқали парламентга сайловлар жараёнида номзодлар эркак ва аёллардан тенг баробар кўрсатилиши лозимлиги белгилаб берилди. 1998 йилда Яман давлатида хотин-қизларга сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи доирасидаги қонунчилик кучайтирилди. Канадада эса ўтган асрнинг сўнгги беш йили давомида мамлакат сиёсий ҳаётидаги аёллар сони 50% га етказилди. Камерун, Сальвадор, Нигерия, Парагвай каби мамлакатларда эса аёллар ўз сиёсий партияларига эга бўлдилар. Ҳатто Қувайт ва Саудия Арабистони каби давлатларда ҳам аёллар сиёсий ҳуқуқлар масалалари кенг муҳокама этилаётир. Бир неча йиллар аввал толибонлар таъсиридан қутилган Афғонистонда 2004 йил октябрь ойида ўтказилган президент сайловларида рўйхатга олинган 13 номзоддан бирининг аёллардан бўлганлиги ҳам сўнгги йиллардаги аёлларнинг сиёсий онги ўсиб бораётганлигидан далолат беради. Португалияда ташқи муҳитни ҳимоя қилиш ва ҳудудий ривожланиш вазири аёл киши бўлиб, ушбу вазирликдаги раҳбарлик лавозимларидан 19%, ишчи ходимларидан эса 36% аёллардан иборатдир. Тунисда худди ана шу вазирликка аёл киши раҳбарлик қилади. Эронда эса Президентнинг матбуот ишлари бўйича давлат маслаҳатчиси аёл кишидир.

1996 йилда бутун ер шари бўйлаб 6,8% аёллар министр лавозимида бўлган бўлсалар, 1997 йилда бу кўрсаткич 7% га, 1998 йилда эса 7,4%га ўсган. 1999 йилда дунё парламентларининг юқори палаталарида 677 аёл сенаторлик лавозимида фаолият юргизган. Холбуки шу даврдаги мазкур лавозимдаги эркаклар сони 5639 та бўлган. Демак, дунё ҳамжамияти хотин-қизларнинг жамиятни бошқариш ва раҳбарлик салоҳиятига тобора катта эътибор қаратиб, мазкур жараёнларга аёлларни тобора кенгроқ жалб этиш ҳаракатидадир. Мазкур ҳаракат ўз ўрнида давлат ҳамда мамлакатнинг ривожланганлик даражаси хусусиятларидир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти раҳбари Кофи Аннан 2000 йил 5 июнда БМТ Бош Ассамблеясининг махсус хотин-қизлар масалалари бўйича чақирилган сессияда “Аёл 2000: XXI асрда гендер тенглик, таракқиёт ва жаҳон” мавзусида маъруза қилиб, яна бир бор бутун

дунё ҳамжамиятининг гердер симметрия интилишини таъкидлаб ўтди, ҳамда XXI аср аёллар равнақи ва тараққиёти асри бўлишига комил ишонч мавжудлигини таъкидлаб ўтди. БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида 70-сон резолюцияси қабул қилиниб, мамлакатимиз учун долзарб ҳисобланган 16 та миллий мақсадга эришиш бўйича 125 та мақсадли вазифа ҳамда 206 та индикатор ишлаб чиқилган. Хусусан, барқарор ривожланиш соҳасидаги 5-мақсад — Гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш мамлакатимизда хотин-қизлар ва эркекларнинг тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини таъминлашга қаратилган ислохотлар билан ҳамоҳангдир.

Бугунги кунда Ўзбекистон тарихида илк мартаба парламентда хотин-қизлар сони БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос даражага етиб, парламентдаги хотин-қизлар сони қарийб 32 фоизга етди ва дунёдаги 190 та парламент орасида 37-ўринга кўтарилди. Бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар улуши 27 фоизга, партияларда 44 фоизга, олий таълимда 40 фоизга, тадбиркорликда 35 фоизга етди.

Келтирилган мисоллардан кўринадики, хотин-қизларнинг ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги фаоллигининг ошиши нафақат дунёда кечаётган прогрессив ўзгаришларга боғлиқ, балки улар ҳақидаги глобал жамоатчилик фикрининг ҳам оптималлашуви натижасидир.

Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- хотин-қизларнинг ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий-сиёсий жараёнлардаги фаоллигининг ошиши нафақат дунёда кечаётган прогрессив ўзгаришларга боғлиқ, балки улар ҳақидаги глобал жамоатчилик фикрининг ҳам оптималлашуви натижасидир;

- турли даврларда хотин-қизлар ижтимоийлашуви ва жамоатчилик фикри эволюцияси объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар ҳамда хотин-қизлар ижтимоийлашуви борасида замонавий дунёқарашни шакллантиришнинг назарий ва методологик асосларини ташкил этади;

- хотин-қизлар фаоллигининг умуминсоний хусусиятларини шакллантиришда Шарқ ва Ғарб алломалари ижод намуналарини илмий ўрганиш, умумлаштириш хотин-қизлар фаоллиги ҳақидаги дунёқарашни универсаллаштиради;

- барча халқларнинг, шу жумладан, халқимизнинг менталитетига хос хотин-қизлар ижтимоийлашуви ҳақидаги дунёқарашни шакллантиришда инсоният тарихида яратилган хотин-қизлар ижтимоийлашуви ҳақидаги назарий-илмий қарашларини қиёсий таҳлил этиш ва улардан амалий фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. М.А.Рахимова “Международно-правовые аспекты защиты прав женщин” 2003, с.56.
2. Г.Тўйчиева “Халқаро хотин-қизлар ҳаракатлари тарихидан” 2004
3. “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 28.05.2021 йилдаги СҚ-297-IV-сон қарори.

UDK: 664.8.035

MALINA VA SMORODINA MEVALARI BIOKIMYOVIY TARKIBIGA PAST HARORAT VA SAQLASH MUDDATINING TA’SIRI

Sagdiev MirkasimTaxirovich

Biologiya fanlari nomzodi

Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya va botanika kafedrası dotsenti

mirkasim.taxirovich.sagdiev@gmail.com

Omonliqov Alisher Urazalievich

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti.

a.omonliqov@tdau.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373394>

Annotasiya. Maqolada malina va smorodina navlari mevalarini saqlashdagi o‘zgarishlar haqida ma’lumotlar keltirilgan. Saqlash davomidagi tez muzlatish usuliga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, malinanig Progress va smorodinaning Yadgar navlari mevalari tarkibidagi foydali biologik komponentlar va mineral moddalar miqdorining o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Ushbu navlar mevalarini tez muzlatish va yarim yil saqlash davomida organoleptik xususiyatlarini yuqori darajada saqlanib qolingani isbotlangan.

Mevalarning organoleptik xususiyatlarini o‘rganganilgan hamda past xarorat ta’sirida smorodina mevalari yorilib ketmaganligi, malina mevalarining konsistensiyasi o‘zgarganligi, mevalarning rangi, ta’mi va mahsus xushbo‘yliyi kuchli o‘zgarmaganligi kuzatilgan. Muzlatishda mevalardagi makroorganizmlar to‘liq nobud bo‘lmaganligi, salmonellalar xar 25 ta meva tarkibida yo‘qligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: malina va smorodina navlari, past harorat, texnologik rejim, konservatsiya, biokimyoviy tarkibi, tez muzlatish, nisbiy namlik, qandlar miqdori, pektin moddalar, organoleptik baholash, mikro va makroelementlar.

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СРОКА ХРАНЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ МАЛИНЫ И СМОРОДИНЫ

Аннотация. В статье приведены сведения об изменении условий хранения плодов малины и смородины. Особое внимание уделено способу быстрого замораживания при хранении, показано изменение количества полезных биологических компонентов и минеральных веществ в плодах сортов малины Прогресс и смородины Ядгар. Доказано, что органолептические свойства плодов этих сортов сохраняются на высоком уровне при быстрой заморозке и хранении в течение полугода.

Изучены органолептические показатели плодов и замечено, что под воздействием низкой температуры плоды смородины не трескаются, консистенция плодов малины не изменяется, цвет, вкус и специфический аромат плодов не изменяются. сильно не измениться. Установлено, что макроорганизмы в плодах не были полностью уничтожены при замораживании, а сальмонеллы присутствовали не во всех 25 плодах.

Ключевые слова: сорта малины и смородины, пониженная температура, технологический режим, консервирование, биохимический состав, быстрое замораживание, относительная влажность, сахаристость, пектиновые вещества, органолептическая оценка, микро- и макроэлементы.

EFFECT OF LOW TEMPERATURE AND SHELF LIFE ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF RASPBERRIES AND CURRANTS

Abstract. *The article provides information on changing the storage conditions for raspberries and currants. Particular attention is paid to the method of rapid freezing during storage, the change in the amount of useful biological components and minerals in the fruits of the Progress raspberry and Yadgar currant varieties is shown. It has been proved that the organoleptic properties of the fruits of these varieties remain at a high level during quick freezing and storage for six months.*

The organoleptic characteristics of the fruits were studied and it was observed that under the influence of low temperature, the currant fruits did not crack, the consistency of the raspberry fruits did not change, and the color, taste, and specific aroma of the fruits did not change strongly. It was found that the macroorganisms in the fruits were not completely destroyed during freezing, and salmonella was not present in all 25 fruits.

Keywords: *raspberry and currant varieties, low temperature, technological regime, canning, biochemical composition, quick freezing, relative humidity, sugar content, pectin substances, organoleptic evaluation, micro- and macroelements.*

Kirish. Bugungi kunda mutaxassislar va xaridorlar mahsulotlarni tabiiyligidan gapirganlarida asosan ularni yuqori ozuqa sifatiga ahamiyat beradilar. Axoli oziqlanishida o‘simlik mahsulotlari eng asosiy o‘rinni egallaydi. Har xil o‘simliklar mahsulotlarini tanlash orqali inson organizmi mineral va biologik faol moddalarga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi. Ammo meva – sabzavot mahsulotlari mavsumiy xarakterga ega bo‘lib, ularni sifatli va uzoq muddat saqlash imkoniyati bo‘lmaydi. Shuning uchun mahsulotlarni tabiiy holatini maksimal xolda saqlashda tez muzlatish usuli qo‘llaniladi. Bunday usullar hozirgi vaqtda dunyo miqyosida keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda.

Asosiy qism. Rezovor mevalar ozuqa mahsulotlari ichida alohida o‘rin tutadi, sababi tirik sistema (tizim) sifatida past xaroratga javob ta’sir beradilar. Bu jarayonlarga konservalashning texnologik rejimi va xom-ashyoning xususiyatlari, uni tabiiy tarkibi va biologik komponentlarining miqdori kiradi.

Yuqorida aytilganlarni e’tiborga olib, bu yo‘nalishda bir qancha izlanishlar olib bordik [1,2,3]. Shu yo‘sinda oldimizga maqsad qilib malinaning “Progress” va smorodinaning “Yadgor” navlariga tez muzlatishning ma’lum rejimini qo‘llab, uning tabiiy xususiyatlarni saqlab qolishdan iborat bo‘ldi. Rezovor mevalarning xom-ashyosini ToshDAU tajriba uchastkasidan olib ishlatildi. Agrotexnik tadbirlar bog‘dagi agronomlar tavsiyasi asosida o‘tkazildi. Ikkala tajriba navlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat reestriga kiritilgan va Respublikada ishlatishga ruxsat berilgan.

Izlanish usullari va ob‘yektlari. Mevalar to‘laq pishgandan so‘ng terib olib, standart idishlarga joylandi, laboratoriyaga olib kelinib tekshirildi, qadoqlandi, yuvildi. Havo oqimi bilan quritib, tez muzlatish kamerasiga solib – 180⁰S ga keltirildi. Mevalarda haroratni o‘lchash uchun yarim o‘tkazgichli asbobga (KT) ulandi. So‘ngra muzlatilgan mahsulotni -180⁰S da xavoning nisbiy namligi kamerada 90-95% 6 oy davomida saqlandi.

Mahsulotning sifati biokimyoviy, organoleptik va mikrobiologik usullar yordamida baholandi. Birinchidan yangiligida, keyin tez muzlash va saqlash davomida amalga oshirildi. Qandning umumiy miqdori (GOST 27198-87), kislotali titri (GOST 35555-87), pektin moddalar (karbozol usuli), mineral tarkibi atom-adsorbsion usulida “Xitachi-208” va fotometrik (“Flaxpa-4”) qurilmasidan aniqlandi. Yod miqdorini potensiometrlik usulda identifikatsiya konsektiv

elektrod yordamida aniqlandi. Organik xususiyatlarini VASXNIL (1989) usulida aniqlandi. Olingan natijalarga statistik variatsion usulda ishlov berildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Izlanishlar natijasida muzlatish rezovor mevalarda strukturaviy va kimyoviy o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Buning sababi rezvor mevalar biologik ob’ekt hisoblanib, ular muvozanatsiz termodinamik tizim bo‘lib, ma’lum va aniq berilgan sharoitlarda (xarorat, namlik va boshqalar) faoliyat ko‘rsatadilar. Bunday sharoitlarning o‘zgarishi o‘rinsiz reaksiyalarga olib keladi. Shuning uchun tajribalarimizga malina va smorodina mevalarini tez muzlashda xar xil javob reaksiyalari kuzatildi. Reaksiya natijasida qandlar miqdori, kislotali titri, pektin moddalari va mineral elementlar miqdori o‘zgarishi kuzatildi. (1,2-jadvallar va rasm).

Qandning miqdori, kislotalar hamda pektin moddalari miqdori rezovor mevalarning biokimyoviy tarkibidagi asosiy ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Pektin moddalari xujayra ichidagi gellarni stabillashtiradi, sababi xaroratning pasayishi asosida bo‘ladi. Pektinlardagi gidroksil guruxlar suvni bog‘lash xususiyatiga egadirlar, ularni ko‘chishini to‘xtatib, monosaxarid va disaxaridlar esa suvni o‘rnini bosadilar.

Shunday qilib qandlar va pektinlar miqdori ozuqaviy sifati va mahsulotning strukturaviy butunligini belgilaydi [4,5,6].

1-jadval

Muzlatish va saqlash jarayonidagi rezvor mevalarning biokomponentlar dinamikasi

Mahsulot	Umumiy konsentratsiyasi		
	Qandlar mg/100 ml	Kislotali titri g/l	Pektin moddalar, %
Malina			
Yangi	7.6	14.8	1.53
Muzlatilgandan so‘ng (– 30°S)	7.7	14.7	1.29
6 oy saqlashdan so‘ng (-18°S)	7.5	14.4	1.48
Smorodina			
Yangi	3.7	32.8	3.31
Muzlatilgandan so‘ng (– 30°S)	4.3	30.6	2.98
6 oy saqlashdan so‘ng (-18°S)	4.0	30.3	3.10

2-jadval

Rezovor mevalarning mineral tarkibiga tez muzlatish va saqlashning ta’sirini

Mahsulot	Makroelementlar, mg/kg				Mikroelementlar, mg/kg					
	K	Ca	Mg	Na	Fe	Mn	Cu	Pb	Zn	Y
Malina										
Yangi	1400	28.3	30.0	20.0	1.06	1.33	0.51	0.013	1.87	0.097
Muzlatilgandan so‘ng (– 30°S)	1355	28.4	44.0	17.0	0.87	1.23	0.48	0.010	1.23	0.091
6 oy saqlashdan so‘ng (-18°S)	1367	27.5	46.0	18.0	0.95	1.21	0.50	0.009	1.25	0.087

Smorodina										
Yangi	3010	29.2	53.4	33.3	5.83	1.12	0.90	0.023	2.05	0.196
Muzlatilgandan so‘ng (-30°S)	3005	28.7	52.8	32.8	5.81	1.09	0.84	0.021	2.03	0.195
6 oy saqlashdan so‘ng (-18°S)	3007	28.2	52.2	32.2	5.77	1.08	0.83	0.021	2.01	0.193

Muzlatish va saqlash davomida mevalardagi qand miqdorining o‘zgarishi to‘g‘risida har xil ma‘lumotlar mavjud [7,8,9]. Ba‘zi mualliflarning fikricha umumiy qandlar miqdori deyarli o‘zgarmaydi, boshqa olimlarning fikricha sezilarli kamayadi yoki ortadi [10,11,12], saxarozaning parchalanashi kuzatiladi [13,14], glyukoza esa qisman o‘ta shirin fruktoza shakliga o‘tadi [8].

Malina tarkibidagi qandlar miqdori tez muzlatilganda (-30°S) 0,1 yoki 0,6 mg/100 sm³ ga ortishi kuzatildi.

Tez muzlatish malina mevalarini 6 oy muddat saqlanganda (-18°S) qandlar miqdori ozgina o‘zgardi (0,2 – 0,3 mg/100 sm³), bizning fikrimizcha, buning sababi ba‘zi fermentlar faolligi ortishi bo‘lsa kerak, ushbu fermentlar gidrolitik va transport xususiyatlarini saqlab qolganligi va sovuq stressni muvoffaqiyatli o‘tkazganligidir.

1-jadvalda ko‘rsatilganidek, tajriba na‘munalaridagi titrlanadigan kislotalar miqdori tez muzlatish va keyinchalik saqlash davomida pasayadi (0,1 – 0,3 g /sm³). Bu xolat malinadagi oksidlanish-qaytarilish jarayonini to‘xtamaganligidan dalolat beradi. Kislotaliligini ozgina kamayganligi meva ta‘miga ta‘sir ko‘rsatmadi.

Birdaniga – 30°S xaroratning ta‘siri natijasida malina mevalarida (15,7%) va smorodina (10%) pektin moddalari kamayishi kuzatildi. Bunga sabab past xaroratning ta‘sirida xujayra shirasi tarkibi muzlab, xujayra to‘qimalaridagi bog‘lovchi agentlarni mexanik zararlanishidan kelib chiqadi va uning asosini pektin moddalari tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich pasayishining asosiy omili xarorat (-30°S) bo‘lib, bunda destruktiv jarayonlar xisobiga pektinlar miqdori pasaygan. Keyinchalik 6 oy saqlash davomida (-18°S) pektin miqdorlari miqdori ortganligi kuzatildi, ammo ularning miqdori yangi meva tarkibidagidan ortmadi.

Malina mevalarida makro va mikroelementlar miqdori past xarorat va 6 oy saqlash davomida sezilarli o‘zgarmadi.

Biz taklif etgan muzlatish texnologik rejimi ta‘sirida malina mevalarida mineral moddalar miqdorining kuchli o‘zgarishi ro‘y bermadi (1-rasm).

1-rasm. Mineral moddalarning jami miqdori.

A – Yangi mevada, V – tez muzlaganda (-30°S), S – 6 oy saqlashda (-18°S)

Malina mevalarini saqlash davomida, muzlatilganga nisbatan ozgina ortganligi kuzatildi, Mn, Pb, va Z ning miqdori o‘zgarmadi. Smorodina mevalarida esa kaliy miqdori 5 mg/kg ga ortganligini ko‘rdik.

Mevalarning organoleptik xususiyatlarini o‘rganganimizda past xarorat ta’sirida smorodina mevalari yorilib ketmadi, malina mevalarining konsistensiyasi ozgina o‘zgardi. Mevalarning rangi, ta’mi va mahsus xushbo‘yligi kuchli o‘zgarmadi.

Muzlatishda mevalardagi makroorganizmlar to‘liq nobud bo‘lmaydilar. Shuning uchun mevalarni muzlatishda mikrobiologik ishonchlilikning ahamiyati beqiyosdir. Namunalarni mikrobiologik urug‘lanishi o‘rganilganda tajribalarning hamma bosqichlarida patogen mikroorganizmlar shular qatorida salmonellalar har 25 ta meva tarkibida yo‘qligi aniqlandi [15,16]. Undan tashqari koli shaklidagi bakteriyalar 0,01 g mahsulotda topilmaganligi asos bo‘ldi. Tez muzlashtirishda va saqlash jarayonida ko‘pgina zamburug‘lar va bakteriyalarning nobud bo‘lishi kuzatildi. Ushbu texnologiya tez muzlatishni ta’minlab, mevalar mikrobiologik tozaligi talablariga javob beradi [17,18].

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tez muzlatish (–30°S) va yarim yillik saqlash (–18°S) davomida malinaning “Progress” sorti va smorodinaning “Yadgar” navidagi mevalari tarkibidagi foydali biologik komponentlar va mineral moddalarni ozgina kamayganligi bilan ularning sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi. Axamiyatlisi shundaki, malina va smorodina mevalarining organoleptik xususiyatlari yuqori darajada saqlanib qolinadi. Shuning uchun ushbu malina va smorodina navlarini tez muzlatish va uzoq saqlash uchun konservalashning yuqorida qayd etilgan usulini qo‘llashnint tavsiya etamiz.

REFERENCES

1. Гусейнова Б.М., Даудова Т.И. Пищевая ценность и безопасность гомогенизированных быстрозамороженных смесей, приготовленных из плодов и ягод. Вопросы питания. 2008. Т7.7. №4. С. 45-49.
2. Жуманазаров Г. Х., Зупаров М. А. Патогенность гриба вызывающая болезнь мучнистой росы на шиповнике //Инновационные исследования: Теоретические основы и практическое. – 2020. – С. 154.
3. Мельник А.В. Современные способы послеуборочной обработки и длительного хранения плодов. Обзорная информация.-М. ВНККТЭ.Н Агропром. 1988. С139.
4. Могилевский И.М. Бровченко А.А. Консервы из замороженных плодов. “Консервная и общесушильная промышленность. 1966. №12.
5. Мукайлов М.Д. и др. Содержание аминокислот в замороженном винограде и малине. “Садоводство и виноградарство” 2005. №2 С.145-149.
6. Мятлицкий Л.В. Основы биохимии плодов и овощей. М. Экономика. 1976. С.239.
7. Пилипенко Т.Д. и др. Именение биохимического состава плодов и овощей в процессе холодной обработки и его влияние на обратилбность вода. “Холодовая техника” 1986, №4. С.169.
8. Fayziev J. N., Khakimov A. A., Abdullaev A. N. The Influence of growth and development regulators on fertility parameters of seedless grape varieties //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 1959-1961.
9. Kamilov S.G. et al. The history of mycology and phytopathology development in Uzbekistan //Mikologiya i Fitopatologiya. – 2020. – Т. 54. – №. 5. – С. 313-319.

10. Khalmuminova, G. K., Kamilov, S. G., Verushkina, O. A., & Khujanazarova, M. K. (2020). Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan. *GSC Biological and Pharmaceutical Sciences*, 13(2), 062-067.
11. Mamiev M. S. et al. Effectiveness of different fungicides in controlling botrytis grey mould of tomato //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – T. 614. – №. 1. – C. 012112.
12. Sagdiev M.T., Omonliqov A.U., Sirojiddinov J.J. Remontant malina navlarini yetishrish va saqlash davomida biokimyoviy tarkibidagi o‘zgarishlar. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. 2(2) 2022. 132-135 b.
13. Sagdiev M. T., Amanova M. M., Omonlikov A. U. The influence of growth regulators on tomato productivity in the conditions of the Tashkent region //ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (79). – 2019. – C. 241-244.
14. Sagdiev M. T., Amanova M. M., Omonlikov A. U. The influence of plant growth stimulators on tomato productivity in the conditions of Tashkent region //World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences,(WJPLS//India.–2020.–T. 6.–№. 8.–C. 04. – 2020.
15. Sagdiev M. T., Amanova M. M., Omonlikov A. U. Влияние регулятора роста на всхожесть семян, рост растений и фотосинтез индау посевной //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 7. – C. 43-47.
16. Sagdiev M. T., Amanova M., Omonlikov A. U. Annotation effect of growth regulator on the yield of sweet pepper //Eurasian Union of Scientists. – 2019. – T. 61. – C. 50-52.
17. Sagdiev, M. T., Alimova, R. A., Abduazimova, Z. I., & Omonlikov, A. (2016). Vliyanie biopreparata " Serhosil" na produktivnost'tomata sorta " Yubileynny" v usloviyakh Tashkentskoy oblasti.
18. Sodikov, B., Khakimov, A., Rakhmonov, U., Omonlikov, A., Gulmatov, R., & Utaganov, S. (2022, July). Soil-borne plant pathogenic fungi biodiversity of sunflower. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012018). IOP Publishing.

RAQAMLI IQTISODIYOT: YANGI BIZNES IMKONIYATLARI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Email: shukurullo0501@gmail.com

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373410>

Annotatsiya. Maqola kompaniyaning strategik boshqaruv vositalarini raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan tez o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashtirish muammolariga bag'ishlangan. Ushbu maqolada raqamli biznes muhitini makro va mikro darajada o'zgartirishning asosiy tendentsiyalari, kompaniyaning ichki salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanishga asoslangan raqobatbardosh kurashning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, ishlab chiqarish, giper raqobat, innovatsiyalar, axborotlashtirish

Аннотация. Статья посвящена проблемам адаптации инструментов стратегического управления компании к быстро меняющейся внешней среде, вызванной интенсивным развитием цифровой экономики. В статье рассмотрены основные тенденции изменения цифровой бизнес-среды на макро- и микроуровне, вопросы повышения эффективности использования внутреннего потенциала компании, особенности конкурентной борьбы на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, производство, гиперконкуренция, инновации, информатизация.

Abstract. The article is devoted to the problems of adaptation of strategic management tools of the company to rapidly changing external environment caused by intensive development of digital economy. In this article the basic tendencies of change of digital business environment at macro-and micro level, questions of increase of efficiency of use of internal potential of the company, peculiarities of competitive struggle based on active use of information and communication technologies.

Keywords: digital economy, production, hyper competition, innovation, informatization

Zamonaviy dunyoni axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi, ular turli sohalarni o'zgartirib, yengillashtirdi, yangi bozor imkoniyatlarini ochdi. Yangi raqamli infratuzilmalarning paydo bo'lishi, kompyuter texnologiyalari va raqamli kommunikatsiyalarning rivojlanishi axborot texnologiyalari sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi, ularni jamiyatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy-iqtisodiy hayotiga tatbiq etadi, xalqaro iqtisodiyotning yangi tizimini shakllantiradi. raqamli hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot yuqori texnologiyali biznes tuzilmalari tomonidan elektron mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish va bu mahsulotlarni elektron tijorat orqali amalga oshirishga asoslangan.

Raqamli iqtisodiyot - bu ishlab chiqarishning asosiy omillari raqamli shaklda taqdim etilgan ma'lumotlar va ularni qayta ishlash va katta hajmlarda foydalanish bo'lgan faoliyat bo'lib, har xil turdagi ishlab chiqarish, texnologiyalar, uskunalar, samaradorlik, sifat va unumdorlikni oshirishga imkon beradi. tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish, etkazib berish va iste'mol qilish.

Iqtisodiy munosabatlar va qonunlar raqamli iqtisodiyotning sub'ekti hisoblanadi. Raqamli axborot texnologiyalari orqali ilmiy-texnikaviy axborotni ishlab chiqarish, almashish, tarqatish va iste'mol qilish jarayonida munosabatlar shakllanadi va bu jarayonlarning rivojlanishi iqtisodiy qonuniyatlarga bo'ysunadi.

Maqolaning dolzarbligi global iqtisodiy tizimda ham, alohida bozorlar va korxonalar iqtisodiyotida ham yangi xususiyatlarni keltirib chiqaradigan texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Raqamli texnologiyalar biznesda inqilobga olib keldi. Yangi raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotdan tubdan farq qiladigan qoidalarga asoslanadi. Iqtisodiy sub'ektlar doimiy o'zgarib turadigan muhit sharoitida ishlashga majbur bo'ladilar va bunday sharoitlarda rivojlanish biznesning strategik va taktik darajada dinamik o'zgaruvchan muhitga doimiy moslashishini anglatadi.

Maqolaning maqsadi raqamli axborot texnologiyalarining biznesga ta'sirini aniqlash va kompaniyaning raqamli iqtisodiyot muammolariga javob berish usullarini taklif qilishdir.

Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish, savdo, transport va moliyaviy xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash, ommaviy axborot vositalari va boshqalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Texnologiyalar odamlar va tashkilotlarga turli yo'nalishlarda imkoniyatlar beradi, g'oyalar yaratish va tarqatish, rivojlantirish va rivojlantirish imkonini beradi. innovatsiyalarni tijorat faoliyatiga kiritish va joriy etish.

Axborot raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi axborot bozorini rivojlantirish jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Axborot bozorini tijorat asosida intellektual mehnat mahsulotlarini sotib olish va sotish bo'yicha iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy munosabatlar tizimi sifatida tavsiflash mumkin.

Jamiyatni axborotlashtirish va raqamlashtirishning o'sishi bilan iqtisodiyotda axborot industriyasi ustunlik qila boshladi, ishlab chiqarish tobora innovatsion va intensiv bo'lib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida band bo'lganlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. So'nggi o'n yilliklarda jamiyatni axborotlashtirishni rag'batlantiruvchi asosiy omil - bu o'sishdir apparat va dasturiy ta'minotning mavjudligi, tarmoq texnologiyalarini ishlab chiqish. Axborot bozorining jadal rivojlanishiga dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqishda biznesning jadal o'sishi sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi raqobatning yangi turi - giperraqobatning paydo bo'lishiga olib keldi. Giperraqobatning tizimli elementlari ko'p bosqichli va ko'p o'lchovli, yangi bilimlar (kompetentliklar), boshqaruvchanlik, dinamizm, moslashuvchanlik, harakatchanlik, innovatsiya, samaradorlik va boshqalar bo'lib, ular jahon yetakchilari va texnologik rivojlangan transmilliy kompaniyalarning globallashtirish afzalliklarini belgilaydi.

Axborot bozori tashkilotlarning biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun ma'lumotlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha universal bo'lmagan funktsiyalarni bajaradigan tuzilmalar raqobatining maxsus usullaridan foydalanadi.

Mikroiqtisodiy darajada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) korxonalariga biznes jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Makroiqtisodiy darajada AKTning ta'siri jahon iqtisodiyotidagi tendentsiyalarni, shu jumladan foydalanishni hisobga oladigan davlatlar va mintaqalar iqtisodiyotini rivojlantirishning yangi yo'nalishlarini tanlash zarurligini tushuntiradi. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotga xos bo'lgan qator cheklovlarni yengib o'tishga qodir. Raqamli mahsulotlar cheksiz ko'p odamlar tomonidan nusxalanishi va ishlatilishi mumkin va ular iste'molchi xususiyatlarini yo'qotmaydi va bu xususiyatlarni almashish va baham ko'rishda

ko'pincha yaxshilanadi. Bunday holda, moddiy mahsulotlarni bir vaqtning o'zida bir nechta odam ishlatishi mumkin emas va ish paytida aşınma va yirtiqqa duchor bo'ladi. Internet-do'konlar odatiy savdo maydonchalariga xos bo'lgan hududlarda va shuning uchun assortimentning kengligida cheklovlardan qochish imkonini beradi.

Ma'lumotlarning kompaniya boshqaruviga ta'siri kuchayishi bilan undan foydalanish usullarini qo'shimcha tekshirish talab etiladi. Hozirgi kunda kompaniyalarning tashkiliy va boshqaruv muammolarini hal qilish, biznes jarayonlarini yo'lga qo'yish tobora qiyinlashmoqda. Raqamli iqtisodiyot kompaniyalar faoliyatida bir qator muhim o'zgarishlarni amalga oshirdi:

1. muhim qayta manbaga aylangan axborot ishlab chiqarish omilining paydo bo'lishi;
2. Tovar va omil sifatidagi ma'lumotlar bahoga ega bo'lgani uchun ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi;
3. AKTdan foydalanish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish;
4. AKTga asoslangan ishlab chiqarishni joriy etishda inson omilining ahamiyatini oshirish;
5. Informatsion resursdan faol foydalanish orqali noaniqlik omilining ahamiyatini kamaytirish.

An'anaviy iqtisodiyotda ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi munosabatlarda asosiy rolni ishlab chiqaruvchi o'ynadi, chunki u mahsulot g'oyalari shakllantirishga tegishli edi. Xaridor allaqachon ishlab chiqarilgan va ishlab chiqaruvchi tomonidan taklif qilingan imtiyozlar ro'yxatidan tanlov qildi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy xaridor yangi iste'mol qiymatini yaratish, yangi mahsulot va xizmatlar uchun g'oyalar yaratish jarayonining ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega.

Iste'molchi bilan yaqinroq o'zaro munosabatlarga o'tishni ishlab chiqarish korxonalarining biznes muhitini o'zgartirish uchun mantiqiy qadami deb ta'riflash mumkin. Ishlab chiqarish kompaniyalari iste'molchi bilan tobora ko'proq hamkorlik qila boshladilar (mahsulot dizaynini yaratish, individual buyurtma bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish, mahsulotning yangi funktsionalligini ishlab chiqish va boshqalar). G. Chezboro tomonidan ishlab chiqilgan “ochiq innovatsiyalar” konsepsiyasi ham raqamli iqtisodiyot keltirib chiqaradigan o'zgarishlar bilan bog'liq. Ochiq innovatsiyalar iste'molchilar biznesini innovatsiyalarni yaratish jarayoniga faol jalb qilish jarayonida kuzatilishi mumkin, bunda kompaniyalar nafaqat ichki g'oyalardan (xodimlarning g'oyalari), balki tashqi (iste'molchilarning g'oyalari) ham foydalanadilar. Bilim raqamli iqtisodiyotda strategik muhim aktivdir. Ular turli sohalardagi kompaniyalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan korporativ bilimlarni kompaniya boshqaruv tizimiga integratsiyalashning zamonaviy vositalari va usullari asosida biznesni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda yangi yondashuvlarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bilimlarni boshqarish boshqaruv tizimidagi eng muhim faoliyat turlaridan biri sifatida intellektual qadriyatlarni shakllantirishga, korxonalarining tashkiliy, iste'mol va inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Intellektual aktivlardan intensiv foydalanish kompaniyaning asosiy vakolatlari tizimini birgalikda tashkil etuvchi ichki va tashqi kompetentsiyalarni shakllantirish imkoniyatlarini beradi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ichki va tashqi biznes muhitiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida tub o'zgarishlar mavjud bo'lib, ular kompaniya faoliyatining turli yo'nalishlarida o'z ifodasini topmoqda. Internet hatto yangi va kichik kompaniyalarga o'z mahsulotlarini butun dunyo

bo'ylab sotishga imkon beradi. Kompaniyalar nisbatan kichik kapital qo'yilmalar bilan tez paydo bo'lishi va rivojlanishi mumkin.

Axborot texnologiyalari xarajatlarni kamaytirishga, iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarida mehnat unumdorligi va unumdorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotda kompaniyalarning bozordagi mavqei murakkablashmoqda, strategik qarorlarni qabul qilishda xavf va noaniqlik kuchaymoqda. Bu holat texnologik darajadagi dinamik o'zgarishlar, raqobatning kuchayishi, davlatning iqtisodiyotga ta'siri tufayli beqaror sharoitlar bilan bog'liq. Raqamli iqtisodiyotga xos texnologik o'zgarishlar ishlab chiqaruvchilar va xaridorlar uchun biznesning yangi bozor qoidalarini yaratadi. Raqamli iqtisodiy muhitda kompaniyalar doimiy ravishda yangi raqobatbardosh strategiyalarni izlashlari va raqobat samaradorligini oshirishlari kerak. Yangi sharoitda omon qolish va rivojlanish uchun kompaniyalar raqamli axborot texnologiyalari sohasidagi o'z malakalarini oshirishlari kerak.

REFERENCES

1. *Electronic (digital) economy*. Appendix to the medium-term program of social and economic development of Russia to 2025 "risk system growth strategy"
2. *Toffler E. Metamorphosis of power: knowledge, wealth and power at the threshold of the XXI century* – m.: Publishing House "AST", 2008. – 669 S.
3. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 May 2022 / Volume 3 Issue 5 Nurbek Ochildiyev.
4. Applegate L. M., McFarlan F.W., McKenney J. L. *Corporate information systems management: the issues facing senior executives*. Irwin, 1996.

TA'LIMDA RAQAMLI IQTISODIYOT: ISTIQBOL VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politehnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Email: shukurullo0501@gmail.com

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373437>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolaning maqsadi istiqbolli yo'nalishlarini oqlash ta'lim va o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy dunyo tendentsiyalariga mos keladigan tushunchalar bilan ta'limning rivojlantirish. Tadqiqot orqali davlat ta'lim tizimini isloh qilish va shakllantirish uchun uni raqamli texnologiyalarga o'tkazish, bitiruvchilarning zamonaviy talabga ega bo'lgan kompetensiyalari mehnat bozorida o'z o'rnini topa olishi. Qo'l yozma materiallari bo'lishi barcha darajadagi ta'lim tashkilotlari va o'qitish shakllari hamda yo'nalishlari uchun foydali bo'lishi kabilar ifodalangan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, raqamli ta'lim texnologiyalari, innovatsiyalar tayyorlash tushunchalar.*

Kirish. Jahon hamjamiyati o'z taraqqiyotining yangi, raqamli davriga qadam qo'ydi. Bu kutilgan yaqin kelajakda raqamli texnologiyalar inson va jamiyatning barcha sohalarida asosiy rol o'ynaydi. Ammo allaqachon raqamli texnologiyalar bozor iqtisodiyoti va mehnat tarkibini o'zgartirdi. Yuqori texnologiyali sanoat, innovatsion startaplar, yirik korporatsiyalar, kichik va o'rta korxonalar korxonalar yangi sifatdagi, raqamli muhitda malakali ishchilarni talab qiladi. Bunday kompetensiyalarning mavjudligi va ulardan amalda foydalanish nafaqat uning uchun zaruriy shartdir va xodimning raqobatbardoshligi shakllantiradi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobat uchun har qanday mutaxassis uning imkoniyatlari va afzalliklarini chuqur bilish, foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni talab qiladi global axborot tarmoqlarining resurslari, axborot xavfsizligini himoya qilish va ularning kasbiy faoliyatda qo'llash. Bunday mutaxassislarni tayyorlash maqsadida, mazmuni ta'lim mehnat bozori ehtiyojlariga javob berishi, IT bilimlari hajmini oshirishi kerak va o'quv jarayonidagi ko'nikmalar. Raqamli muhitda ko'nikmalarning etishmasligi global muammoga aylandi. Shuning uchun zamonaviy ta'lim tizimi ehtiyojlarini hisobga olishi kerak raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarda iqtisodiyot talab yaratadi. Iqtisodiy muhit va mehnat bozorining tez o'zgarishi ehtiyojni dolzarblashtirmoqda ta'lim islohotlari. Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida o'qitish usullari bir xil qolishi mumkin emas. XXI asrda ta'lim raqobatbardosh bo'lishi uchun, ta'lim muassasalari eng so'nggi texnologik ishlanmalardan foydalanishi va o'zini tutishi kerak raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish. Dunyoning boshqa mamlakatlari singari, Rossiya ham raqamli iqtisodiyotni, Raqamlashtirishni qurishni boshladi texnologiyalar davlat, ijtimoiy soha, iqtisodiyotning barcha turlarida jadallik bilan tarqalmoqda faoliyat, ayniqsa yuqori texnologiyali va bilim talab qiladigan sohalarda (Mitin, 2017, Egozaryan, 2017); Kupriyanovskiy, 2016 yil; Maymina va Puzynya 2017, Stelmakh, 2017, Klimentenko va Maymina, 2017 va boshqalar).

Yangi raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan kadrlarga bo'lgan talab ortib borayotgani islohotni talab qiladi. Davlat ta'lim tizimi, ham mazmuni, ham ta'lim nuqtai nazaridan ishlatiladigan texnologiyalar.

Ushbu tadqiqotning gipotezasi raqamli islohotning dolzarbligini isbotlash edi

Davlat ta'limi uning jahon tendentsiyalari va ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlash uchun ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy mehnat bozoriga imkon yaratadi. Tadqiqot maqsadi raqamli foydalanishning istiqbolli yo'nalishlarini asoslashdir ta'limdagi texnologiyalar va hozirgi zamonga mos keladigan o'qitish tushunchalari ta'limni rivojlantirishning jahon tendentsiyalari. Maqsadga ko'ra, tadqiqotning maqsadlari quyidagilardan iborat edi:

- raqamli texnologiyalarni yaratish bo'yicha strategik vazifani hal qilishda ta'limning etakchi rolini isbotlash;
- ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilash va ularning mazmunini tavsiflash;
- Raqamli ta'limga asoslangan innovatsion ta'lim konsepsiyalarining mohiyati va afzalliklarini ochib berish texnologiyalar;
- ta'sirida ta'limning rivojlanish istiqbollari umumlashtirish iqtisodiyotni raqamlashtirish.

2. Adabiyotlarni tekshirish

Inson faoliyatining barcha sohalarida "raqamlar" ning joriy etilishi tabiiy o'sishga olib keldi tadqiqotchilarning raqamlashtirish muammolarini ishlab chiqishdagi ilmiy qiziqishi. So'nggi 15 yil ichida ushbu tadqiqot mavzusi bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi xorijiy va mahalliy adabiyotlarda paydo bo'ldi. Raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uni qurish xususiyatlari, mamlakatimiz uchun ahamiyati jamiyat taraqqiyoti aniqlangan (Chakvaroti va Chaturvedi, 2017; Kupriyanovskiy va boshqalar, 2016; Maymina va Puzynya, 2017; Reynjer, 2018 yil; Stelmax, 2017). Qo'lyozmalar tomonidan O.I. Klimenko va E.V. Maymina (2017) iqtisodiy rivojlanish tahliliga e'tibor qaratadi texnologik va ilmiy intensivlikni oshirish vazifasi kontekstida tashkilotlarning, raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan apriori hal qilib bo'lmaydi. Ko'pincha "raqam" ga o'tish istiqbollari asoslaydigan ilmiy ishlar jamiyat hayotining muhim sohasi: sifati iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lgan ta'lim ushbu tadqiqot uchun alohida ahamiyatga ega (Frezzo, 2017, Makarina, 2018, Saxarov, 2017, Stelten, 2013 yil; Callaway, 2012, va boshqalar). Ko'pgina tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari va afzalliklari ta'lim jarayoni ularning ta'lim bilan o'zaro bog'liqligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi texnologiyalar, xususan, masofaviy ta'lim (S. Bryant, J. Kahle & B. Schafer, 2005; A. Kan & L. Cheung, 2007), gibrid ta'lim (M. Jekson & M. Helms, 2008), onlayn-ta'lim (C. Dykman & C. Davis, 2008a,b,c; A. Makeeva, 2017) va boshqalar. Muallifning ayrim nashrlari (V. Butenko, va boshqalar, 2017; V. Mitin, 2017; S. Stelten, 2013), kabi shuningdek, tahririy maqolalar (Global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi yaratilmoqda hamma joyda innovatsion, texnologiyani yaxshi biladigan odamlarga bo'lgan misli ko'rilmagan talab, 2015; Foiz Kompyuterdan foydalanish qobiliyatiga ega rus o'qituvchilari ko'rsatilgan, 2017 yil; Ruslar massa topdilar malakasizlik, 2017) kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablarning ortishiga e'tibor qaratilmoqda va raqamli iqtisodiyot sharoitlari uchun uni oshirish zarurati. 2020-yilga borib, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda 1,5 million yangi ish o'rnini yaratilishi prognoz qilinmoqda dunyo. Hozirgi vaqtda tashkilotlarning 90 foizi axborot texnologiyalari bo'yicha malakaga ega emas mutaxassislar, o'qituvchilar va talabalarning 75% esa o'quv jarayoni bunday emas deb hisoblaydi bitiruvchilari uchun raqamli muhitda ko'nikmalarni to'liq yaratish imkoniyatini beradi ta'lim muassasalari (D. Frezzo, 2017). S. Stelten (2013) tomonidan baholanganidek, OECD mamlakatlarida AKT sohasida bandlik mavjud. darajasi jami bandlikning 20% dan ko'prog'ini tashkil etadi, bu ko'rsatkich

individual bo'yicha o'zgarishi bilan mamlakatlar: Turkiya - 11%, Portugaliya va Gretsiya - 15%, Buyuk Britaniya - 28%, Lyuksemburg - 35%. Ish beruvchilarni yollash eng qiyin bo'lgan o'nta ishning global ro'yxatida 2012 yilda IT-mutaxassislar beshinchi o'rinni egalladi va atigi uch yil oldin ular kiritilmagan bu ro'yxat. Tadqiqotchilar (E.Saxarova, 2017) amalga oshirishni boshlash zarurligini isbotlaydilar ta'limning dastlabki bosqichlaridan, maktabgacha yoshdan boshlab raqamli texnologiyalar. Sakkizdan keyin o'n yil ichida raqamli ta'lim ustunlik qiladi: bu zamonaviy iqtisodiyotning talabi va Rossiya iqtisodiyoti. Barcha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratiladi ta'lim. Shubhasiz, yaqin kelajakda kasblarning 90% ga yaqini raqamli savodxonlikni talab qiladi. Jahon iqtisodiy forumida (2017 yil may) D. Frezzo (2017) tomonidan baholanganidek, 65% kelajakda boshlang'ich maktabga qadam qo'yadigan bolalar o'zlarini shunday kasblarga ega bo'lishadi hozirda mavjud emas.

Davlat ta'limini isloh qilish muammosining dolzarbligi ishonchli tarzda tasdiqlangan Boston Consulting Group tadqiqoti natijalariga ko'ra, 22 ta soha kompaniyalari ishtirok etgan 3,5 milliondan ortiq xodim ishtirok etdi (ruslar ommaviy namoyish qilishdi qobiliyatsizlik, 2017). Ta'kidlanishicha, davlatning ish bilan ta'minlangan aholisining 80% dan ortig'i zamonaviy bozorlarda ishlash uchun ko'nikma va malakalarga ega emas va 35% aholi “mahorat” (takroriy) toifasiga kiruvchi past malakali ishlar bilan shug'ullanadi tipik yoki mexanik vazifalar, asosiy jismoniy mehnat). Ko'pincha, mamlakat fuqarolari sifatida ishlaydi haydovchilar (7,1%), sotuvchilar (6,8%) va qo'riqchilar (1,9%). Va bularning umumiy ulushi bandlik tarkibidagi kasblar so'nggi 15 yil ichida o'sishda davom etmoqda. Faqat toifasiga kiruvchi yuqori malakali ishlarda aholining 17 foizi band "Bilim" (intellektual ish, ijodiy va kasbiy bo'lmagan vazifalar). Bu 1,5 baravar kam Yaponiya yoki AQShga qaraganda Germaniyaga nisbatan 1,7 baravar past; Singapurdan ikki barobar past va 2,6 Buyuk Britaniyadagiga qaraganda bir baravar past. Bizning fikrimizcha, faqat ushbu misollar bizni kontekstida ishontiradi iqtisodiy jarayonlarning globalashuvi, Rossiya o'tgan asrda qolishga qodir emas ta'lim tizimida raqamli islohotlarni amalga oshirishni kechiktira oladimi. Raqamli ta'lim kontseptsiyasining amalga oshirilishi uni modernizatsiya qilish imkonini beradi butun ta'lim tizimi, uni ish beruvchilarning o'zgarishlarini yanada moslashuvchan va moslashuvchan qilish. Raqamli ta'lim yangi imkoniyatlar va ta'limni ochib beradi, jumladan, bilim, axborot va texnologiyalarni egallashni soddalashtirish masofaviy kirish rejimida. Oxir-oqibat, o'quv jarayonida olingan IT ko'nikmalari o'sadi bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish va ularga erkinlik berish o'sadi.

3. Materiallar va usullar

Bizning tadqiqotimizdagi asosiy tadqiqot usullari xalqaro tajribani o'rganish ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish va uni moslashtirish imkoniyatlarini baholash. Buning axborot asosi Internet resurslari, shu jumladan jahon ta'lim yetakchilarining rasmiy veb-saytlari; tadqiqotchilarning ilmiy nashrlari xalqaro ta'lim muhitida tan olingan ta'lim muammolari; ilmiy muammoni ishlab chiqishni amalga oshirgan mahalliy mualliflarning asarlari. Tadqiqot mazmunidagi asosiy farqlarni aniqlash usullarini amalga oshirdi va raqamli ta'lim texnologiyalarini qiyosiy tahlil qilish. Shu maqsadda biz tashkil qildik axborot massivi - ilmiy ishlar va texnologik ishlanmalarni ochib beruvchi amaliy ishlanmalar raqamli ta'lim aspekti va ularning mazmunini batafsil o'rganib chiqush orqali shakllantiriladigan asosiy kompetentsiyalarni o'rnatish usulini amalga oshirish ta'limni raqamlashtirish oliy ta'limdagi ko'p yillik tajribamizga asoslandi. Shuningdek, bizning bitiruvchilarni ish bilan ta'minlovchi ish beruvchilarning ma'lumotlarini tahlil qilish bo'yicha "teskari aloqa" da olingan ta'lim tashkiloti.

4. Natijalar

Turli tadqiqotchilarning asarlarini o'rganish natijalari asosida mualliflarning amaliy ta'sirida ta'limni rivojlantirish tajribasi, tendentsiyalari tahlili iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni raqamli texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari sifatida ta'limda rivojlanishi kerak, mualliflar quyidagilarni ajratib ko'rsatishadi:

- pedagog kadrlarni qayta tayyorlash;
- Onlayn ta'lim;
- gibrid ta'lim;
- tarmoq aloqasi texnologiyasi;
- ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish;
- “Makerspace” vositalaridan foydalanish.

Tanlangan yo'nalishlarni asoslash uchun mualliflar quyidagi dalillarni keltiradilar

4.1. O'qituvchilarni qayta tayyorlash

Ta'lim, boshqa faoliyat sohalari kabi, rivojlanish bilan o'zaro bog'liq bo'lishi kerak axborot texnologiyalari. Bundan kelib chiqadiki, ta'limning barcha sohalari isloh qilinishi kerak. Ushbu islohotlar ta'limni boshqarishni rejalashtirishni, shu jumladan pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni amalga oshirish, birinchi navbatda, ularning imkoniyatiga ega bo'lishi o'z bilim va ko'nikmalarini talabalarga o'tkazish uchun eng yangi raqamli texnologiyalardan to'liq foydalanish. Texnik jihatdan zamonaviy ta'lim infratuzilmasi simsiz texnologiyalarni, kalitlarni o'z ichiga olishi kerak va masofaviy kirish imkoniyatiga ega routerlar, shuningdek, intellektda talabalar bilan hamkorlik qilish vositalari real loyihalar uchun muhit yaratishdir. O'qituvchilarni raqamli texnologiyalar ko'nikmalariga o'qitishga alohida e'tibor qaratish lozim. multimedia texnologiyalaridan innovatsion o'qitish vositasi va raqamli axborot vositalari sifatida foydalanish o'quv materiallarini taqdim etish uchun elementlar. Bu, o'z navbatida, o'zgarishlarga olib keladi talabalar bilan aloqada ishlash usullari. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalar ko'pincha shaxslararo muloqotni bepul olishadi to'g'ridan-to'g'ri ta'limga qaraganda raqamli texnologiyalar haqida ko'proq bilim va jarayonga egalar. Talabalardan farqli o'laroq, o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishda ancha sekinroq dam olishning etishmasligi. Mualliflarning fikricha, bu jarayonni tezlashtirish yo'li bo'lishi mumkin o'qituvchilarning malakasini turli yo'llar bilan muntazam ravishda oshirish: professional qayta tayyorlash, qo'shimcha ta'lim (ham umumiy, ham kasbiy), qisqa muddatli kurslar, veb seminarlar va konferentsiyalar, treninglar va boshqalar.

4.2. Onlayn ta'lim

Onlayn ta'lim 10 yildan ortiq vaqt davomida o'z samaradorligini isbotlaydi (Dykman & Davis, 2008). a, b, c; Kan va Cheung, 2007). Onlayn ta'limning samarasi o'sib borishi bilan izohlanadi ma'lumot olish xarajatlarini kamaytirish orqali ta'limning mavjudligi. Talabalarga faqat a kerak kompyuter, barqaror yuqori tezlikdagi Internet kanali va IT texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha asosiy ko'nikmalar. Bunday ta'lim asosiy va qo'shimcha ta'lim yoki kasbiy qayta tayyorlash uchun istiqbollidir. S.K tomonidan taxmin qilinganidek. Callaway (2012), Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalar soni Eng kamida bitta onlayn kurs bilan shug'ullanadigan Amerika so'nggi yillarda birdan ko'proqqa oshdi 20%. Universitetlardagi ko'plab talabalar barcha dasturlarni onlayn o'rganishlari mumkin. Tanlangan oliy ma'lumot Texas universiteti va boshqa yirik davlat universitetlari kabi institutlar mavjud onlayn ta'lim natijalari asosida darajalarni berishni boshlash. Talabalar tobora ortib bormoqda an'anaviy yondashuvlar va tajribaga

qo'shimcha ravishda onlayn ta'limga murojaat qilish sinf xonasi. A. Makeevaning qo'lyozmasi (2017) 2016 yilda ruslarning soni mahalliy va xorijiy platformalarda onlayn ta'lim kurslarida qatnashish ikki baravar oshdi o'tgan yilga nisbatan 1 million kishiga yetdi. Shu bilan birga, Markaziy Rossiya aholisi ko'pincha IT-yo'nalishini tanladi, Sibir va Ural - dasturlash, astronomiya va marketing. Bunday statistika birinchi bo'lib eng yirik elektron ta'lim tomonidan taqdim etilgan qo'shma hisobotda manbalar.

Onlayn ta'lim va ta'lim veb-saytlari tufayli talabalar tezda o'rganishlari va o'zlashtirishlari mumkin yangi raqamli texnologiyalar, ularni amalda qo'llashga harakat qiling, masalan, blog yaratish, foydalanish Noyob rezyume yaratish yoki hatto ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z kompaniyasini ochish uchun Photoshop. Ko'pgina talabalar raqamli ko'nikmalarni mashq qilish va takomillashtirish ekanligini tushunishadi erta bosqich ularga ish beruvchilarni haqiqiy ish qidirishni boshlashlari bilan hayratda qoldirishga yordam beradi; ish beruvchilarga o'quv jarayonida olingan kompetensiyalarni ko'rsatadi.

4.3. Gibrid ta'lim

Gibrid (qo'shma) ta'lim, u ham onlayn, ham an'anaviy shakllar elementlarini o'z ichiga oladi ta'lim, shuningdek, oliy ta'limni raqamlashtirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi (Jekson & Kan, 2008). Internet orqali materialni qisman o'qitishga o'tish uchun o'qituvchilar moslashishi kerak bilimlarni taqdim etishning yanada qulay shakli uchun ma'ruzalarining mazmuni. A kichik onlayn segment an'anaviy kursga birlashtirilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi sinfdan tashqari onlayn forumlarni osonlashtirish uchun ma'lum kursni boshqarish vositalaridan foydalanishni tanlashi mumkin. Onlayn o'qitish, bu holda, ma'ruzalar va ularni onlayn muhokama qilish uchun ishlatilishi mumkin oqimlar. Talabalar ma'ruza matnlari uchun behuda vaqt sarflash o'rniga, faolroq bo'lishadi munozarada qatnashish va yordam bilan kerakli o'quv materialini mustaqil o'rganish uy vazifasi, aniq vaziyatlarni tahlil qilish va onlayn rejimda guruh muhokamasi. Bular asboblari kichik guruh ishini engillashtirish, o'zaro aloqani tashkil qilish uchun ham ishlatilishi mumkin guruh loyihalarini amalga oshirishda guruh muloqoti va fayl almashish. Gibrid mashg'ulotlarda taraqqiyotni tahlil qilish uchun maxsus talablar qo'llaniladi talabalar va ularning bunday o'qitish texnologiyasidan qoniqishlari, imtihonlar va testlar o'qituvchi va talabaning shaxsiy aloqasi bilan sinfda o'tkaziladi. O'qitishning gibrid shaklining afzalliklari shundaki, o'quvchilar atalmish mashg'ulotlarga jalb qilinadi "Mavzularni faol o'rganish". Bu ularning bilimlari ichida ekanligiga hissa qo'shadi alohida intizom ko'proq amaliydir. Bundan tashqari, onlayn konferensiyalar va seminarlar ruxsat beradi munozarada ishtirok etish uchun ko'proq talabalar. Bundan tashqari, o'quv jarayonini tashkil etishning gibrid shakli ko'pchilikni band qilish imkonini beradi odamlar sifatli ta'lim olish uchun, chunki sinflarda talabalar doimiy bo'lishi talab qilinmaydi, bu ham ta'limning gibrid shaklining afzalligi bo'lib xizmat qiladi.

4.4. Tarmoqli aloqa texnologiyasi

Raqamli iqtisodiyot nafaqat raqamli bilimlarni, balki raqamli tarmoq vositalardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi, xususan, mutaxassislar va ekspertlar bilan muloqotning amaliyoti ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish ko'plab mutaxassislar murabbiylik uchun ochiq ekanligini ko'rsatadi va talabalar bilan muloqot qilish, va onlayn muloqot uni qulay qiladi, ham ular uchun o'zining qizg'in jadvallari va talabaning bandligi uchun.

4.5. Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish

Hozirgi vaqtda ijtimoiy media turli sohalardagi kompaniyalar uchun keng ko'lamli raqamli resurs bo'lib, foydalaniladi maqsadli auditoriyani kengaytirish va o'z brendlarini targ'ib qilish.

Bundan tashqari, kuchli ijtimoiy tarmoqlar talabalar o'rtasidagi kundalik muloqot doirasiga kirgan, lekin ularni o'rgatish martaba qurish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish boshqalarga nisbatan raqobatdosh ustunliklarni yaratishi mumkin ishga joylashish uchun nomzodlar. Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish eng tez rivojlanayotgan sohalardan biridir. Ko'pgina kompaniyalar yilda kompaniyaning hisobini boshqarish funksiyasini o'z zimmasiga oladigan bitiruvchilarni qidirmoqda ijtimoiy tarmoqlar, mahsulotni reklama qilish va kompaniyaning brendini kuzatish. Zamonaviy ijtimoiy media mutaxassisi raqamli iqtisodiyot asoslarini egallashi kerak, uning doirasida ijtimoiy media platformalari ishlaydi. Ular ijtimoiy tarmoqlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak ko'p qirrali raqamli platformalar istiqboli va o'ziga xos xususiyatlarini tushunish turli manfaatdor tomonlar, jumladan, platforma egalari, foydalanuvchilar, reklama beruvchilar va uchinchi shaxslar manfaatlariga xizmat qiladi.

Ijtimoiy media mutaxassislari quyidagilarni bilishlari kerak:

- Ijtimoiy tarmoqlarni ta'sirchan qiladigan texnologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni tahlil qilish

iqtisodiyot va jamiyat haqida;

- Ijtimoiy tarmoqlarda ishlash usullarini o'zlashtirish;

- xizmatlarning barcha turlaridan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyatini tanqidiy baholang ham uchinchi shaxslar, ham kompaniyalar uchun;

- Internet rivojini tahlil qilish va ijtimoiy tarmoqlarning dominant rolini baholash kompaniya va uning mahsulotlarini ilgari surish usullarini shakllantirish;

- yaratishda texnik dizayn va axborot arxitekturasi ko'nikmalariga ega bo'lish aloqa xizmatlari;

- Internetda ijtimoiy o'zaro ta'sir va ishtirok etishning ahamiyatini baholash;

- Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot, ijtimoiy tarmoqlarning mavjudligi va haqida ijodiy fikr yuriting ular ko'rsatadigan xizmatlar turlari

4.6. "Makerspace" tushunchasi

"Makerspace" - bu ta'lim tashkiloti yoki kutubxona ichidagi qo'shma ish maydonidan foydalanish "Yangi ichki dunyo" yaratish uchun virtual haqiqatga 3D formatida ma'lumotlar yoki ma'lumotlarni yuklash orqali erishiladi bo'sh joy. Bu axborotning kengayishiga olib keladi, o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi buni boshqa yo'l bilan ta'minlash mumkin emas. Virtual haqiqat kompyuter simulyatorlaridan foydalanadi Sensorli javoblarni yaratish uchun talabalarni ma'lum bir vaziyatga "cho'mdirish" muayyan muhitda kerak. Virtual haqiqat zonalarini yaratish kutubxonalar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u auditoriyani jalb qilishning yangi usullarini amalga oshirish, axborotni modernizatsiya qilish imkoniyati talabalarga xizmat ko'rsatish, kutubxona xizmatlari ko'lamini kengaytirish. Texnik jihatdan virtual zonani jihozlash raqamli uskunalarning mavjudligini talab qiladi, masalan robotlar, 3D printerlar va qismlar va komponentlarni modellashtirish uchun 3D ilovalar. Bunday foydalanish uskunalari, turli ijodiy vazifalarni hal qilish, qismlarni modellashtirishni amalga oshirish va komponentlar, ijodiy va muhandislik kontseptsiyalarini amalga oshirish va loyihalarni amalga oshirish. O'qitishning eski usullariga alternativa planshetlar va net-buklardan foydalanishdir maxsus qalamlardan foydalangan holda to'g'ridan-to'g'ri ekranda eslatma yozish imkonini beradi, bu esa o'rganish imkonini beradi jarayon osonroq va yanada jozibali. Talabalar tomonidan intellektual mahsulot yaratish dars davomida ham amalga oshirilishi mumkin loyiha ta'limi yoki Hackathons orqali parallel o'qitish texnologiyasi bilan birga. Hackathon - bu dasturchilar forumi bo'lib, unda dasturiy

ta'minotning turli sohalari mutaxassisleri qatnashadilar ishlab chiqish (dasturchilar, dizaynerlar, menejerlar) muammoni hal qilish uchun birgalikda ishlaydi (Nima Hackathon va u qanday ishlaydi, 2017).

Talabalar simulyatorida va bulutli prototipda yaratgan tarmoqlarni simulyatsiya qiladilar texnologiya. O'qituvchilar moslashtirilgan ta'lim boshqaruvidan foydalanish imkoniyatiga ega platformasi, butun dunyo bo'ylab tengdosh o'qituvchilari bilan hamkorlik qiladi. Ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ko'rib chiqilgan yo'nalishlari bo'lishi mumkin ta'limga kontseptual yondashuvlarni o'zgartirish orqali amaliyotda amalga oshiriladi. Ma'lumki Hozirgi vaqtda juda ko'p turli xil o'rganish tushunchalari mavjud. Qanday qilib ko'rsatish uchun fan o'rganishda raqamli takomillashtirish haqida xabar beradi, mualliflar uchtasini ko'rib chiqadilar o'rganish tushunchalari.

1. Taqsimlangan idrok (dCoG): E. Xatchins tomonidan kiritilgan nazariya, qanday qilib tasvirlangan odamlar, ularning muhiti va artefaktlari (yoki asboblari) bitta kognitiv deb hisoblanishi mumkin tizimi (Frezzo, 2017). O'qituvchilar odamni taqsimlangan prizma orqali ko'rishlari mumkin odamlarning o'zaro ta'sirini osonlashtiradigan raqamli ko'nikmalarni loyihalash uchun ong (masalan, talabalar, o'qituvchilar, murabbiylar), ularning o'zaro ta'sir muhiti (masalan, sinflar, ish joyida trening) va asboblari (masalan, amaliy mashqlar, simulyatorlar, o'yinlar).

Masalan, Cisco Networking Academy IT ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ushbu o'quv konsepsiyasidan foydalanadi martaba rivojlanishi, strategiyalarni ishlab chiqish, raqamli echimlarni yaratish va sinovdan o'tkazish o'quv platformasi. Cisco Networking Academy - bu professional va martaba dasturi atrofidagi ta'lim muassasalari va talabalar uchun ochiq bo'lgan IT sohasidagi rivojlanish dunyo. 1997 yildan beri 6 milliondan ortiq kishi Tarmoq Akademiyasiga qo'shildi raqamli iqtisodiyotdagi o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Trening davomida talabalar eng yangi tarmoq, bulut va xavfsizlik texnologiyalarini o'rganadilar, laboratoriyada va modellashtirish vositalari yordamida bilimlarini rivojlantirish. Cisco Networking Academy ko'plab turli xil o'quv kurslarini taklif etadi. Mana ulardan ba'zilari:

Packet Tracer dasturiga kirish kursi yangi boshlanuvchilar uchun mo'ljallangan tarmoq texnologiyalarini bilish. Ushbu mustaqil ta'lim kursi asosiy operatsiyalarni tavsiflaydi Cisco Packet Tracer, tarmoqlarni vizualizatsiya qilish uchun foydalaniladigan mustahkam modellashtirish vositasi. Raqam Amaliy mashg'ulotlar real vaziyatlarga asoslangan. Ushbu kursni tugatgandan so'ng, talabalar Cisco Packet Tracer-dan foydalanish bo'yicha qimmatli maslahatlar va eng yaxshi amaliyotlarni olishadi. Networking Essentials kursi amaliy tarmoq ko'nikmalarini va tushunishni ta'minlaydi tarmoqlarning jamiyatdagi roli. Kurs talabalarni imkoniyatlar bilan tanishtiradi tarmoqlari sohasida malaka oshirish va martaba oshirish uchun va tayyorlaydi ularni keyingi ta'lim uchun. Talabalar nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'ladilar tarmoq va tarmoq ulanishlari, standart Internet ilovalarini sozlash ko'nikmalariga ega bo'lish, kompyuterlar va asosiy IP xizmatlari o'rtasida ma'lumot almashish va olingan ko'nikmalarni mustahkamlash laboratoriya mashqlarida va Cisco Packet Tracer simulyatorida.

CCNA Marshrutlash va almashtirish o'quv dasturi - bu sohada kirish darajasidagi lavozimlarga yo'l. tarmoq texnologiyalari va IT sohasidagi keyingi martaba. U to'rtta kursdan iborat: Kirish Tarmoqlar, marshrutlash va almashtirish asoslari, tarmoqlarni masshtablash va tarmoqlarni ulash. Birinchi ikkita kurs talabalarni Cisco CCENT sertifikatiga yoki CCNA ga tayyorlaydi Xavfsizlik kursi. Cisco CCNA Routing and Switching sertifikatlash imtihonidan o'tishdan oldin, u Barcha to'rtta kursdan o'tish tavsiya etiladi. Talabalar marshrutlash bo'yicha

amaliy bilim oladilar, kommutatsiya, tarmoq ilovalari, protokollar va xizmatlar, bir rahbarligida o'qitiladi instruktor va istalgan vaqtda onlayn ekspert materiallaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ling. Talabalar orqali ishlaydi ushbu uskuna, shuningdek, Cisco Packet Tracer konfiguratsiyasi bo'yicha bilimlarga ega bo'ldi.

CCNA o'quv dasturiga asoslangan CCNP Routing and Switching kursi ovoz, video va ma'lumotlar uchun konvergent tarmoqlarni marshrutlash va almashtirishni chuqur o'rganishni taklif qiladi. kommunikatsiyalar. CCNP marshrutlash va almashtirish o'quv dasturi uchta kursdan iborat:

ROUTE, SWITCH va TSHOOT. Talabalar nazariyani batafsil o'rganadilar va o'z bilimlarini kengaytiradilar marshrutlash va kommutatsiya sohasidagi bilimlar, o'qituvchi rahbarligida ular istalgan vaqtda onlayn ekspert materiallariga kirish.

“Kiberxavfsizlikka kirish” kursi doirasida axborot masalalari xavfsizlik, korxonani kiberhujumlardan himoya qilish masalalari ko‘rib chiqiladi. Talabalar qanday qilishni o'rganadilar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va Internet va ijtimoiy tarmoqlarda maxfiylikni ta'minlash, o'rganish kiberxavfsizlik nima va u shaxsiy va professional nuqtai nazardan nimani anglatadi. Talabalar ning eng keng tarqalgan turlarini o'rganish orqali Internetda o'zini himoya qila oladi tahdidlar, hujumlar va zaifliklar. Bundan tashqari, xakaton va laboratoriyaning amaliy topshiriqlari orqali tarmoq talabalari akademiyalar real vaqtda hamkorlik qilish, muammolarni yaratish va hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Proksimal rivojlanish zonasi (PDZ) tushunchasi iskala asosidir fanni o'qitish texnologiyasi, bu haqiqat darajasi o'rtasidagi nomuvofiqlikni ta'minlaydi rivojlanish (talaba o'quv muammosini mustaqil hal qila olsa) va daraja potentsial rivojlanish (o'quvchi bunga faqat o'qituvchi yoki o'qituvchi yordamida erisha oladi boshqa talabalar bilan hamkorlik)

Texnologiyaning mohiyati quyidagicha: o'qituvchi maxsus muammo-izlash yordamida topshiriqlar o'quvchiga o'ziga tayangan holda yangi bilimlarni kashf etishga yordam beradi va yo'naltiradi tajriba va bu yordam amalda turli shakllarda ifodalanishi mumkin, masalan, kabi oqim sxemasi, algoritm, asosiy yoki yetakchi savollar, tavsiyalar va h.k.

Iskala texnologiyasidan foydalanganda talaba eng yaqin zonaga moslashadi rivojlantirish, ya'ni talabaning yangi materialni o'zlashtirish qobiliyati keskinlashadi va optimallashtiriladi va uning hozirgi qobiliyati va potentsial rivojlanish darajasi o'rtasida muvozanat saqlanadi. Raqamli vositalarni qo'shish shaxsiylashtirilgan o'quv topshiriqlarining ko'lami va qamrovini kengaytiradi.

3. Formativ baholash kontseptsiyasi odamlarning faoliyat orqali qanday o'rganishini, bilan tez-tez formativ baholash-rasmiy va norasmiy amaliyotlar foydalanish orqali doimiy va real vaqtda qayta aloqa. Navyning Digital Repetitor tizimi qanchalik raqamli ekanligini ko'rsatadi yechimlar bir necha oy davomida IT mutaxassislarini yaratgan kengaytiriladigan ta'lim muhitiga olib keladi yillar emas.

Education Dominance pilot loyihasi doirasida Navy's Digital Repetitor Qo'shma Shtatlar sun'iy intellektga asoslangan o'qitish tizimini ishlab chiqdi istisno o'qituvchilarning xatti-harakati. Simulyatsiya texnologiyasi va amaliy laboratoriyalar boshqaradi bu tizim talabalarning natijalariga muvofiq yoki undan yuqori o'qituvchi tomonidan qo'llaniladi. Platforma shaxsiy repetitorlar bo'lmagan tarzda kengaytirilgan taqdim etilgan.

5. Munozara

Shunday qilib, o'qituvchilarni qayta tayyorlash sohasida davlat ta'limini raqamli asosda isloh qilish, onlayn ta'lim, gibrid ta'lim, tarmoq aloqasi texnologiyasi, boshqaruv ijtimoiy

tarmoqlar, "makerspace" vositalaridan foydalanish davom etayotgan ishlarining samaradorligini ta'minlash imkonini beradi islohotlar, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, raqamli iqtisodiyot talablarini qondirish. Ushbu maqsad ta'limga kontseptual yondashuvlarni o'zgartirish orqali ta'minlanadi, xususan, taqsimlangan bilim, proksimal rivojlanish zonalari va shakllantiruvchi tushunchalar baholash zonalari. Ta'limda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish yo'nalishlari va innovatsion konsepsiyalari qo'lyozmada tasdiqlangan ta'lim boshqa tadqiqotchilarning ishlariga zid emas. Ushbu qo'lyozmada ishlab chiqarish rejasida yo'nalishlar va tushunchalar ko'rsatilgan va Shuning uchun mualliflar axborotni raqamlashtirish sohasida ilmiy izlanishlarni davom ettirishni rejalashtirmoqda davlat ta'lim tizimi.

6. Xulosa

Zamonaviy mehnat bozori raqamli bilimga ega yangi shakldagi kadrlarni talab qiladi, kasbiy faoliyatda ulardan foydalanish qobiliyati va ko'nikmalari. Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyotni yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida davlat ta'lim tizimi imkoniyatlar va imkoniyatlarni ochadigan jahon tendentsiyalarida rivojlanishi kerak o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. Ushbu qo'lyozma raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning texnik-iqtisodiy asoslarini asoslaydi o'qituvchilarni qayta tayyorlash, onlayn ta'lim, gibrid ta'lim, tarmoq aloqasi yo'nalishlari texnologiya, ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish va "makerspace" vositalaridan foydalanish kabi ta'limni raqamlashtirishning kontseptual asoslari, taqsimlangan bilishning afzalliklari tushunchalar, proksimal rivojlanish zonalari va shakllantiruvchi baholash zonalari ochiladi.

REFERENCES

1. EGOZARYAN, VV, MAYMINA, EV. Digit as a pivot. Bulletin of the Belgorod University of Cooperation. Economics and Law. Vol 1, year 2018, number 68, page 116-131
2. digital transformation of the global economy is generating unparalleled demand for innovative, tech-savvy people everywhere (2015). Cisco Networking Academy. Retrieved from: <https://www.netacad.com/>
3. Applegate L. M., McFarlan F.W., McKenney J. L. Corporate information systems management: the issues facing senior executives. Irwin, 1996.
4. 3. Hickerson. Business and Information Systems 3/e. N. Y.: John Wiley & Sons, 2000.
5. 6 S. 3. Electronic (digital) economy. Appendix to the medium-term program of social and economic development of Russia to 2025 "risk system growth strategy"
6. Tapscott Don. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. [J]. Educom Review, 1996.
7. shunan Wang, Jiangsheng Chen. The techno-economic paradigm of digital economy[J]. Shanghai Journal of Economics,2019(12):80-94

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BOSHQARUV MODELII TRANSFORMATSIYASI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politehnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Email: shukurullo0501@gmail.com

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373454>

***Annotatsiya.** So'nggi yillarda raqamli texnologiyalardan foydalanish jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda, ularning roli boshqa turdagi texnologiyalarga nisbatan doimiy ravishda oshib bormoqda. Axborotning ortib borayotgan roli iqtisodiy tuzilmalarni shunday o'zgartirmoqdaki, biz yangi iqtisodiyot - raqamli iqtisodiyotni shakllantirish haqida gapirishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyot, Yevropa Ittifoqining dasturiy hujjatlariga ko'ra, "iqtisodning barcha tarmoqlariga ta'sir ko'rsatgan yangi axborot texnologiyalaridan keng foydalanish natijasidir". Biroq, agar iqtisodiy nazariya metodologiyasini qo'llasak, raqamli iqtisodiyotni ishlab chiqarishni optimallashtirish maqsadida elektron texnologiyalar, elektron infratuzilma va xizmatlar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash texnologiyalaridan foydalanish natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlar majmui sifatida tushunish mumkin. , taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol qilish va davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish.*

Oltinchi texnologik tartibni shakllantirish va Sanoat 4.0 ni rivojlantirishga oid maqolalarning aksariyati raqamli iqtisodiyotning biznes transformatsiyasiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Maqolada iqtisodiyotning har bir texnologik tuzilmasi ishlab chiqarish va iqtisodiy tizimning o'ziga xos boshqaruv konseptual modeliga mos kelishi ko'rsatilgan. Binobarin, raqamli iqtisodiyot asoslarining shakllanishi mavjud ishlarda yetarlicha o'rganilmagan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda boshqaruv modellarining evolyutsion rivojlanishiga olib keladi.

Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida xarajatlarni boshqarish modelining texnologiya samaradorligini boshqarish modeliga o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosa asoslanadi. Demak, iqtisodiy o'sishning asosiy manbai nafaqat innovatsion rivojlanish, balki yanada samaraliroq innovatsion texnologiyalarni izlash bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotda texnologiya deyarli hamma uchun mavjud bo'ladi, shuning uchun muvaffaqiyat kaliti davlat, biznes va jamiyatning har bir a'zosining kelajakdagi imkoniyatlari va tahdidlarini operativ tartibga solish va modellashtirish imkonini beruvchi raqamli texnologiyalarni boshqarishning yangi modellari bo'ladi.

***Kalit so'zlar:** texnologik tartib, sanoat inqilobi, raqamli iqtisodiyot, boshqaruvning dominant modeli.*

***Аннотация.** В последние годы использование цифровых технологий стремительно растет, их роль постоянно возрастает по сравнению с другими видами технологий. Возрастающая роль информации меняет экономические структуры таким образом, что можно говорить о формировании новой экономики - цифровой экономики. Цифровая экономика, согласно программным документам ЕС, «является результатом широкого использования новых информационных технологий, затронувших все сектора экономики». Однако, если использовать методологию экономической теории, цифровую экономику можно понимать как совокупность общественных отношений, возникающих в результате использования электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий масштабного анализа данных и прогнозирования с целью оптимизации производства. , распределение, обмен, потребление и повышение уровня социально-экономического развития стран.*

Большинство статей, посвященных становлению шестого технологического уклада и развитию Индустрии 4.0, сосредоточены на изучении влияния цифровой экономики на трансформацию бизнеса. В статье показано, что каждому технологическому укладу экономики соответствует определенная концептуальная модель управления производственно-экономической системой. Следовательно, формирование основ цифровой экономики приводит к эволюционному развитию моделей управления в социально-экономических системах, недостаточно изученных в существующих работах.

В статье делается вывод о том, что модель управления затратами может быть заменена моделью управления эффективностью технологий в условиях цифровой экономики. Поэтому основным источником экономического роста будет не только инновационное развитие, но и поиск более эффективных инновационных технологий. В условиях цифровой экономики технологии будут доступны практически каждому, поэтому залогом успеха станут новые модели управления цифровыми технологиями, позволяющие оперативно регулировать и моделировать будущие возможности и угрозы государства, бизнеса и каждого члена общества.

Ключевые слова: технологический уклад, промышленная революция, цифровая экономика, доминирующая модель управления.

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotining etakchi mamlakatlari tez-tez Sanoat 4.0 deb ataladigan yaqinlashib kelayotgan to'rtinchi sanoat inqilobini faol muhokama qilmoqdalar. Bu atama birinchi marta 2011-yilda Hannover Messe ko'rgazmasida ishlab chiqilgan va innovatsion, to'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologiyalari orqali global qiymat zanjirlarini tubdan o'zgartirish jarayonini tasvirlash uchun ishlatilgan. PricewaterhouseCoopers (PwC) Sanoat 4.0 kontsepsiyasini quyidagicha belgilaydi: mahsulot va xizmatlarni raqamlashtirish; vertikal va gorizontal qiymat zanjirlarini raqamlashtirish va integratsiyalash; raqamli biznes modellari va mijozlarga kirish. Aslida, gap narsalar interneti (Internet of Things – IoT) negizida kiberfizik tizimlarni (Cyber-Physical Systems – CPS) ommaviy joriy etish, uch o'lchamli chop etishda (3D) bosma elektronikaning o'zini o'zi tartibga soluvchi zavodlari haqida bormoqda. , katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt texnologiyalarining (Artificial Intelligence – IA) keng joriy etilishi nafaqat moddiy ne'matlar ishlab chiqarishda, balki jamiyat va shaxs hayotining deyarli barcha sohalarida, shu jumladan, uning ishida, hayot va dam olish.

Bu bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan raqamli texnologiyalarning barchasi bizning ko'z o'ngimizda pishib borayotgan raqamli inqilobning zaruriy sharti bo'lib, aniqrog'i, raqamli texnologiyalar uning muhim xususiyatlarini belgilab beradi, shuning uchun biz dunyo raqamli davrga kirmoqda, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Davosdagi Jahon iqtisodiy forumi prezidenti Klaus Shvab dunyoda birinchi bo'lib sanoatning umumiy tavsifini berdi.

4.0 "To'rtinchi sanoat inqilobi" kitobida. K. Shvab to'rtinchi sanoat inqilobining uchta asosiy xususiyatini sifat jihatidan yangi deb hisoblaydi: rivojlanishning chiziqli bo'lmagan sur'atlari; raqamli inqilobning yangi bosqichining kengligi va chuqurligi, raqamli dunyoning tizimli ta'siri.

Shunday qilib, aynan raqamli texnologiyalardan ularning tizimli o'zaro ta'sirida foydalanish yangi oltinchi texnologik tartibning sifat jihatidan yangi turini tashkil etadi, chunki raqamli texnologiyalarni tizimli qo'llash nafaqat ishlab chiqarish imkoniyatlarini cheksiz

kengaytirish, balki K. Shvabning fikricha, „global dunyo, mamlakatlar, tarmoqlar, kompaniyalar, umuman jamiyatning keng va chuqur, tashqi va ichki o'zgarishlari“.

Ishlab chiqarish texnologiyalari evolyutsiyasini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ishlarda mualliflarning e'tibori asosan raqamli iqtisodiyotda ishlab chiqarish va marketing tizimlarini rivojlantirishning asosiy xususiyatlari va mazmunli jihatlariga, innovatsion tsiklning xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. ko'z o'ngimizda shakllanayotgani hamda iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarining tarkibiy dinamikasi va ularni raqamlashtirish ta'sirida resurs bilan ta'minlash haqida. Shu bilan birga, boshqaruv tizimi evolyutsiyasi muammolariga yetarlicha e'tibor berilmayapti, mualliflarning fikricha, har bir evolyutsion iqtisodiyot turi ishlab chiqarish va iqtisodiy tizimning o'ziga xos boshqaruv konsepsiyasiga ega. Va shuning uchun raqamli iqtisodiyot asoslarining shakllanishi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda boshqaruv modellarining evolyutsion rivojlanishiga olib keladi.

Boshqaruv modelining mazmuni ko'p jihatdan boshqaruv sub'ektlarining xatti-harakatlari bilan belgilanadi. Texnologik jihatdan rivojlanayotgan iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarishni boshqarish modellarining tizimli tavsifi printsiplial jihatdan mavjud emas va ilmiy adabiyotlarda hozirgacha eslatib o'tilgan modellar va ularning o'zgarishlari juda ko'p, bu ularning dalillarga asoslangan tasnifi va omillarini yaratish muammosini dolzarblashtiradi. evolyutsion transformatsiya.

1. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqot turli texnologik tuzilmalar doirasida ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarishning dominant tushunchalarini qiyosiy tahlil qilishga asoslangan bo'lib, texnologik jihatdan bog'liq bo'lgan tarmoqlarning ajralmas komplekslarini izchil almashtirishning notekis jarayoni sifatida tushuniladi. Bundan tashqari, tadqiqot evolyutsion metodologiyaga asoslangan bo'lib, unga ko'ra har bir texnologik tuzilma ishlab chiqarish tizimining axborotni moddiylashtirish darajasining pasayishiga, shuningdek, shakllanish jarayonlari hajmining qisqarishiga mos keladi (1-jadval). Nihoyat, mualliflar har bir sanoat inqilobi u yoki bu texnologik naqshga mos keladigan tizimli yondashuvdan foydalanadilar. Shunday qilib, birinchi sanoat inqilobi (Sanoat 1.0) rivojlangan mamlakatlarda 1760-yillardan 1840-yillargacha bo'lgan davrda 1 va 2-texnologik tartiblar oraliq'ida davom etdi. Sanoat 1.0 triggeri qo'l mehnatidan mashina mehnatiga, fabrikadan zavodga ommaviy o'tish edi. Industry1.0 bug' mashinasi va temir yo'lning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Birinchi sanoat inqilobi davrida agrar jamiyatning sanoat jamiyatiga aylanishi sodir bo'ldi.

1-jadval. Texnologik tuzilmalarda boshqaruv tushunchalari evolutsiyasi

Vaqt	Yetakchi texnologik tartib	Ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarishning ustun tushunchasi	Ishlab chiqarish tizimining axborotni moddiylashtirish darajasi, %da	Shakllanish jarayonlarining hajmi
1830	1	Eng oddiy ishlab chiqarishni boshqarish	15–14	1–0,2 mm
1880	2	Ishlab chiqarish	14–13	100–50 μm

		tizimlarini boshqarish		
1930	3	Korxonalar boshqaruvi	13–11	50–10 μm
1980	4	Kompaniya boshqaruv	11–9	
2000		Biznes boshqaruvi	9–7	10–0,5 μm
	5	Qiymat boshqaruvi	7–5	
2020				500 – 10 nm
	6	Texnologiya samaradorligini boshqarish	5–3	10–0,1 nm

Ikkinchi sanoat inqilobi (Sanoat 2.0) rivojlangan mamlakatlarda 1880-yillarning oxiri - 1950-yillarning o'rtalari orasida 3- va 4-texnologik tartiblar doirasida sodir bo'ldi. Sanoat 2.0 elektr energiyasining tarqalishi, yoqilg'i-energetika kompleksi, kimyo sanoati va universal mashinasozlikning rivojlanishi orqali ommaviy ishlab chiqarish davrining paydo bo'lishiga olib keldi. Sintetik materiallardan keng foydalangan holda ommaviy ishlab chiqarish cheklangan tabiiy-texnologik ishlab chiqarish resurslari muammosini hal qildi va jahon iqtisodiyotini sifat jihatidan yangi rivojlanish darajasiga olib chiqdi.

Uchinchi sanoat inqilobi (Sanoat 3.0) rivojlangan mamlakatlarda 1960-yillardan boshlab, yarimo'tkazgichlar va yirik kompyuterlar - zamonaviy shaxsiy kompyuterlarning prototiplari paydo bo'lgandan so'ng, 5-texnologik tartibning poydevorini qo'ydi. Sanoat 3.0 ko'pincha kompyuter inqilobi deb ataladi, bu shaxsiy kompyuterlarning ishlab chiqarilishi va keng qo'llanilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi va Internetning jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Sanoat 3.0, shuningdek, yadro va noan'anaviy energetika, mikroelektronika, informatika, nano va biotexnologiyalar, aerokosmik sanoatning faol rivojlanishi bilan bog'liq.

Jahon menejmenti tafakkur tarixini tahlil qilish, shuningdek, o'z tadqiqotlarimiz natijalari mualliflarga ishlab chiqarishni boshqarishning texnologik omillari va iqtisodiy tizimlar evolyutsiyasining kontseptual modellarini aniqlash va ularning tegishli tasnifini ishlab chiqish imkonini berdi.

Taklif etilayotgan boshqaruv modellarining evolyutsion tipologiyasi I. Vallshteynning mehnat mahsulotiga axborotni texnologik kiritish jarayonlarini tahlil qilish asosida ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish bosqichlari haqidagi fikrlariga asoslanadi [5]. I. Vallshteynning taxminlariga asoslanib, hukmron ishlab chiqarish tizimi va uning entropiyasida mavjud bo'lgan axborotni baholash asosida iqtisodiy rivojlanish darajasini miqdoriy baholash mumkinligini ta'kidlash mumkin.

U Uilyam Ross Ashbining zarur bo'lgan xilma-xillik qonuni menejment shtatlar to'plamining shunday o'zgarishidan iborat bo'lib, buning natijasida ba'zi (istalmagan)

boshqariladigan holatlarning ehtimoli kamayadi, boshqalari esa (kerakli) ehtimoli ortadi, deb postulat qiladi. bu entropiyaning pasayishini ta'minlaydi.

III. NATIJALAR

Tadqiqot bizga 19-asrning boshidan hozirgi kungacha ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarish kontseptsiyalarining (modellarining) izchil o'zgarishi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi, mualliflar buni quyidagicha ko'rishadi: ishlab chiqarish tizimlarining rivojlanishining dastlabki bosqichlarida tegishli ishlab chiqarish tizimlari ishlab chiqarishni rivojlantirishning dastlabki bosqichlarida. birinchi va ikkinchi texnologik buyurtmalarga eng oddiy texnologik jarayonlar va mashinalar boshqaruvning asosiy ob'ektlari bo'lgan. Bu bosqichda ishlab chiqarish tizimlarida axborotni moddiylashtirishning yuqori darajasi - taxminan 15% va shakllanish jarayonlarining katta hajmi mavjud edi. Ushbu bosqichda korxonalar faoliyatini baholashning asosiy mezoni foyda edi. 18-asrning 80-yillarigacha davom etgan bu bosqich ishlab chiqarishni boshqarish kontseptsiyasining hukmronlik davri edi (1-jadval).

U istisno bo'yicha boshqarish modeli, boshqaruvning chiziqli ierarxik tashkiliy tuzilmasi, to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy, rasmiy yo'naltirilgan boshqaruv usullari va aniq natijaga erishish yoki muammoni chekli orqali hal qilish uchun cheklangan retseptlar to'plamidan iborat aniq boshqaruv algoritmlari bilan tavsiflanadi. operatsiyalar soni.

18-asrning 80-yillaridan 1920-yillarigacha sanoatlashtirish ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy manbaiga aylandi, dunyoda birinchi texnologik komplekslar paydo bo'ldi. Korxonalarining yuqori mahsuldorligiga erishish asosan ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va masshtablashtirish hisobiga ta'minlandi. Bu davrda ishlab chiqarish tizimlarini boshqarish tushunchasi ustunlik qiladi. Bu ma'lumotni moddiylashtirish darajasining 13-11% gacha qisqarishi va ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan va olingan qatlam hajmining 10 baravar qisqarishi bilan tavsiflanadi: 1 mm dan 100-50 mkm gacha.

Taxminan 1930-yillarning boshidan boshlab rivojlangan mamlakatlarda murakkab texnologik komplekslar paydo bo'ldi, ularning ishlashi to'g'risidagi bilimlar muhandislik, ishlab chiqarish va boshqaruv xodimlari o'rtasida tarqalgan. Nafaqat texnologik komplekslarni muvofiqlashtirish, balki ular faoliyati samaradorligini oshirishda ham muammo bor. Menejment nazariyasining paydo bo'lishi, so'ngra 1920-yillarning oxiriga kelib AQShning ilg'or sanoat korxonalarida qo'llanilishi kompaniyalarining rentabelligini oshirish uchun faqat ishlab chiqarish omillaridan foydalanish etarli emasligini, korxonalar murakkab ijtimoiy-texnik tizimlar ekanligini ishonchli ko'rsatdi. boshqaruv, bir tomondan, zarurat bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'zi bozor muvaffaqiyati va moliyaviy-iqtisodiy farovonlikka olib keldi. Hozirgi vaqtda byurokratik boshqaruv metodologiyasi funktsional boshqaruv va ko'p darajali boshqaruv ierarxiyasiga ega bo'lgan tegishli tashkiliy boshqaruv tuzilmalari, jumladan rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, muvofiqlashtirish va nazorat qilish tizimlari asosida shakllantiriladi. Shuningdek, ma'muriy boshqaruv paradigmasining turli usullari, yo'nalishlari va maktablari va ular bilan boshqaruv qarorlarini qabul qilishning birinchi matematik algoritmlari shakllanadi. Natijalar bo'yicha menejmentni ushbu davrda dominant boshqaruv modeli deb hisoblash mumkin.

Ikkinchi Jahon urushi boshlanishiga kelib, shakllanish jarayonlari hajmining (10 mkm gacha), shuningdek, axborotning moddiylashuv darajasining (11% dan kam) keskin qisqarishi kuzatilmoqda va bu o'rganishga olib keladi. xulq-atvor fanlari yutuqlaridan foydalangan holda barcha toifalarning mehnat psixologiyasi, chunki boshqaruv xodimlari biznesni har tomonlama boshqarish qobiliyatini yo'qotdilar. 1942-1945 yillarda birinchi marta uni yaratish texnologiyasi

va ishlab chiqarish tizimlari to'g'risida 10% dan kam ma'lumotga ega bo'lgan asbob-uskunalarini ishlab chiqarishga imkon beradigan texnologiyalar qo'llanildi, bu esa uni dastlabki ilmiy-tadqiqot va tajriba ishlab chiqarishsiz to'g'ridan-to'g'ri nusxalash imkoniyatini deyarli istisno qildi.

1940-1950 yillarda rivojlangan mamlakatlarda kompaniyani boshqarish kontseptsiyasi oxir-oqibatda ustunlik qiladi, uning natijalari yuqori ehtimollik va aniq belgilangan ishlab chiqarish jarayonlariga va boshqariladigan va boshqarilmaydigan o'zgaruvchilarning turli omillariga bog'liq. Shu sababli, boshqaruv qarorlarini ob'ektiv ravishda qabul qilishda kompaniyalar faoliyatini o'lchash va baholash uchun matematik mantiq va miqdoriy modellarni qo'llash zarurati tug'iladi. Ushbu davrda kompaniya faoliyatining norasmiy va bilvosita ko'rsatkichlariga asoslangan boshqaruvning ma'muriy, tashkiliy, iqtisodiy, shuningdek, matematik usullari ishlab chiqildi. Mutaxassislar va ziyolilarning rolining ortishi boshqaruv modelining vakolatlarini topshirish orqali institutsionallashuviga olib keladi (Management by delegation).

1950-yillarning o'rtalarida biznesni boshqarish kontseptsiyasi shakllandi. Urushdan keyingi misli ko'rilmagan yuqori global talab ta'sirida AQSh, SSSR, Sharqiy va G'arbiy Evropa mamlakatlarida ishlab chiqarish hajmi o'sib bormoqda, yangi tarmoqlar va bozorlar paydo bo'lmoqda, mahsulot turlari muntazam ravishda yangilanib, kengaytirilmoqda. Bir vaqtning o'zida ishlab chiqarish tizimlarida ma'lumotni moddiylashtirish darajasi 9-7% gacha, shakllanish jarayonlarining hajmi = 10 mikrongacha kamayadi. Biznes xarajatlari tarkibida ilmiy-tadqiqot va fundamental tadqiqotlar hajmi ortib bormoqda, muhandislik, ishlab chiqarish va texnologik ta'lim butun dunyoda faol rivojlanmoqda, ilmiy va texnologik bilimlarni olib yuruvchi kadrlarga qo'yiladigan malaka talablari keskin oshib bormoqda. Biznesni boshqarishda inson omilining ortib borayotgan roli boshqaruvning iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik usullarining jadal rivojlanishiga olib keladi; uning evristik salohiyatidan foydalanish maqsadida qarorlar qabul qilish jarayonlariga xodimlarni keng jalb qilish asosida yangi modellar va qarorlar qabul qilish algoritmlarini shakllantirish. Bo'linma tashkiliy boshqaruv tuzilmalarining barcha turlari keng qo'llaniladi. Biznes iqtisodiy, texnologik, bozor, boshqaruv, ijtimoiy va ishlab chiqarish omillarining murakkab tizimli birikmasi sifatida qaraladi va uning natijalari ehtimoliy hisoblanadi. Shunday qilib, ilgari harbiy fan, texnik tizimlar va tabiiy fanlarda qo'llanilgan boshqaruvning tizimli tushunchalari "iqtisodiyotga kiradi". Xuddi shu davrda kibernetika faol rivojlandi - bu mashinalar, tirik organizmlar yoki jamiyat bo'ladimi, murakkab boshqaruv tizimlarida axborotni olish, saqlash, o'zgartirish va uzatishning umumiy qonuniyatlari haqidagi fan. Shu bilan birga, boshqaruv algoritmlari to'g'risidagi tushuncha to'plam-nazariy ko'rinishlar asosida ishlab chiqiladi: bular ham muayyan muammoni hal qilish uchun aniq belgilangan qoidalar, lekin boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ta'sir qiluvchi cheklangan va tartiblangan parametrlar to'plamida ishlab chiqilgan. Piter Drucker "Obyektiv bo'yicha boshqaruv" modelini yaratadi; yangi boshqaruv modellari sifatida hamkorlikda boshqaruv (boshqaruvning Gabsburg modeli) va boshqaruvga tizimli yondashuv modellari (Sankt-Gallik boshqaruv modeli, PEST va SWOT tahlili modellari, 4P, 7S va boshqa modellar) paydo bo'lmoqda [7]. Iqtisodiy byurokratiya doirasida yangi moslashuvchan (organik deb ataladigan) tashkiliy boshqaruv tuzilmalari - dizayn va matematik - keng qo'llaniladi, kompyuter dasturlari yordamida qaror qabul qilishning moslashuvchan algoritmlari ishlab chiqiladi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda biznesni boshqarish konseptsiyasining hukmronligi 1980-yillarning o'rtalarigacha davom etdi.

1980-yillarning o'rtalaridan boshlab uchinchi sanoat inqilobi dastlab AQSH va Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida, keyinroq esa Osiyoda sodir bo'ldi va beshinchi

texnologik tartib asoslari shakllandi. Biznesda axborotni moddiylashtirish darajasi kritik 5-7% gacha, ishlab chiqarish jarayonlarining hajmi 0,5 mkm gacha kamayadi. 5-texnologik tartibning asosiy mamlakatlarida nanotexnologiyalar faol rivojlanmoqda, yangi mahsulotlar va brendlar yaratilmoqda, ular ko'proq qiymat yaratishga yo'naltirilgan, ayni paytda yakuniy mahsulot hajmini yanada tezroq qisqartirish. Elektronika jahon iqtisodiyotining barcha tarmoqlariga istisnosiz kirib boradi va o'zi beshinchi texnologik tartibning etakchi tarmog'iga aylanadi. Agar 1990 yilgacha elektron komponentlar va elektron tizimlarni ishlab chiqarishni aniq ajratib olish mumkin bo'lsa, ishlab chiqarish hajmi 350 nm dan kam bo'lishi bilan ikkala komponentni va to'liq sxemalarni birlashtirgan o'ta yirik integral mikrosxemalar ishlab chiqarila boshlandi. Asosiy texnologiyalar bo'yicha aniq bilimlarda o'zida mujassamlangan intellektual mulk Internet imkoniyatlari bilan birgalikda tarmoq biznes modeliga asoslangan birinchi virtual tashkilotlarning paydo bo'lishiga olib keladi va Internet-biznesning tarmoq boshqaruv tuzilmalari yuqori darajadagi mexanik (byurokratik) boshqaruv tuzilmalarini butunlay siqib chiqaradi. -yangi sharoitda nafaqat ishlaymay qolgan, balki printsipial jihatdan moliyaviy samaradorligi va iqtisodiy qiymatini yo'qotgan iqtisodiyotning texnologik tarmoqlari [8]. Iqtisodiy rag'batlantirishga asoslangan boshqaruv usullari asta-sekin yangi boshqaruv modellariga (nazorat qiluvchi, yumshoq va o'zini o'zi boshqarish) mos keladigan o'zini o'zi boshqarish usullari bilan almashtirilmoqda. Biznesda etakchilik, ishonch va hissiy intellekt tushunchalari faol qo'llaniladi.

Beshinchi texnologik tartib globallashuv fenomeni va raqobatni tovar bozorlaridan kapital bozorlariga o'tkazishning xarakterli tendentsiyasi tufayli xarajatlarni boshqarish kontsepsiyasida immanentdir. Boshqaruv samaradorligini baholashning asosiy mezonlari aktsiyadorlarning farovonligini maksimal darajada oshirish, ya'ni kompaniyaning bozor qiymati va uzoq muddatli diskontlangan pul oqimlari, kompaniya va uning korxonalari bozor qiymatining uzviy bog'liq ko'rsatkichlari (shu jumladan nomoddiy aktivlarni baholash). Ishtirokchi boshqaruv modellari va guruh qarorlarini qabul qilish usullari keng qo'llaniladi. Internet va axborot texnologiyalarining ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatining barcha sohalariga keng kirib borishi munosabati bilan virtual tovar va xizmatlar, shuningdek, virtual to'lov vositalari ishlab chiqaruvchi virtual tashkilotlar paydo bo'lmoqda. Borgani sari virtual biznesda qaror qabul qilish algoritmlari kompyuter dasturlashiga asoslangan. Qaror qabul qilishning yangi algoritmlari - bu kompyuter tomonidan bajariladigan buyruqlar ketma-ketligi, buyruqlar to'plami esa kompyuter dasturidir. Hayotning turli sohalarida ma'lumotlarni kompyuterda qayta ishlash ulkan ma'lumotlar massivlarini (Katta ma'lumotlarni) saqlash texnologiyalarini ishlab chiqadi, bu esa mashinani keyingi o'rganishga va sun'iy intellektning (AI) birinchi namunalarning paydo bo'lishiga olib keladi, ularning qo'llanilishi jahon ekspertlari tomonidan cheksiz baholanadi. [9]. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni boshqarishda inson omilining roli keskin kamayadi va sifat jihatidan o'zgaradi: insonparvarlik va axloqiy xarakterdagi talablar birinchi o'ringa chiqadi. Biznesni yuritishning avvalgi tashkiliy shakllari esa ularning ekotizimidagi ko'plab ishtirokchilarning ishini muvofiqlashtiruvchi yuqori texnologiyali raqamli platformalar bilan almashtirilmoqda. Bugungi kunda turli xil iqtisodiy sub'ektlar raqamli platformalar orqali ehtiyojlarni aniqlash va qondirish uchun ma'lumotlar almashadilar va mashinani o'rganish texnologiyasidan foydalanadilar. Raqamli platformaning barcha biznes jarayonlari Internet orqali har qanday qarorlarni onlayn tarzda qabul qilishni optimallashtirishga qaratilgan dasturiy muhitda amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni real vaqtda sharhlash uchun mashinani o'rganishdan foydalangan holda, individual raqamli

platformalar virtual bozor monopoliyasiga va global raqobatbardoshlikka yaqinlashib, erishib bo'lmaydigan ko'rsatkichlarga erishdi.

Kerakli texnologiyalar va ishlab chiqarish tizimlari bo'yicha axborot komponenti kritik 5% gacha kamayadi, bu esa mahsulot tarkibida 80% gacha qiymatni uni ishlab chiqarishning innovatsion usullari to'g'risidagi ma'lumotlarga olib keladi. Ommaviy ishlab chiqarishning asosiy modeli autsorsingga aylanadi, bu ma'lumot egalariga (patent, litsenziya yoki nou-xau ko'rinishida) ishlab chiqarishdan tushgan daromadning katta qismini yon tomonga joylashtirishga imkon beradi. Shunday qilib, innovatsion rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy faoliyat tovar ishlab chiqarishdan yuqori texnologiyali xizmatlar, jumladan, patent-litsenziya, innovatsiya-loyihalash, ilmiy-texnikaviy, ilmiy-tadqiqot, sanoat-ishlab chiqarish xizmatlarini ko'rsatishga, rivojlanayotgan mamlakatlarga o'tdi. Asosiy mamlakatlarda mahsuldorlik va iqtisodiy o'sishning manbai axborotni qayta ishlash orqali tarqaladigan bilim bo'ldi. Global texnologik boshqaruv modellari dunyoda faol qo'llanila boshlandi. Shunday qilib, keyingi yillarda beshinchi texnologik tartibdagi barcha yetakchi mamlakatlarda raqamli rivojlanish milliy strategiyalari faol amalga oshirildi, raqamli iqtisodiyot asoslari shakllantirildi [1,9].

IV. MUHOKAMA

Oltinchi texnologik tartibda iqtisodiyotda “iqtisodiy faoliyatning asosiy omillari elektron texnologiyalar va xizmatlar, shuningdek, qayta ishlash va tahlil qilish iqtisodiyotni boshqarishning an'anaviy shakllariga nisbatan sezilarli darajada oshirish imkonini beradigan raqamlashtirilgan, hajmli, diversifikatsiyalangan ma'lumotlardir. ishlab chiqarish samaradorligi va sifati hamda tovarlar, ishlar va xizmatlar iste'moli, shuningdek, boshqaruv tartib-qoidalarida iqtisodiyoti eng ilg'or elektron texnologiyalar va xizmatlarga, shu jumladan “katta ma'lumotlarni” tahlil qilish texnologiyalari va prognozlash texnologiyalariga asoslangan mamlakatlar raqobatbardoshlikka ega. ustunlik”[1,2,3].

Jahon iqtisodiyotida yuqori texnologiyali sanoatning rivojlanishi bilan texnologiya samaradorligini boshqarishning yangi kontseptsiyasining boshlanishi paydo bo'ladi [1]. Bu shuni anglatadiki, kompaniyalar, mintaqalar va milliy hukumatlar innovatsion rivojlanishda o'sish manbalarini qidirmoqdalar va ilmiy bilimlar tobora samaraliroq texnologiyalarni topishga qaratilgan innovatsiyalarni keltirib chiqarmoqda [11,12].

Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, 2025-yilgacha raqamli iqtisodiyot mamlakatlarida tegishli raqamli boshqaruv modeli shakllanadi. Katta ma'lumotlar va ularni qayta ishlash uchun raqamli texnologiyalar kapitalning yangi shakliga aylanadi [3]. Ushbu turdagi kapitalni shakllantirish, to'plash va ulardan foydalanish davlat, biznes va fuqarolik jamiyatining tarmoq o'zaro hamkorligini va faol hamkorligini talab qiladi.

Ijtimoiy va iqtisodiy tizimlar faoliyatining barcha darajalarida (korxonadan davlatgacha) boshqaruvning kontseptual modeli quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- real vaqt rejimida ma'lumotlarni qabul qilish;
- avtomatlashtirilgan yirik ma'lumotlarni tahlil qilish asosida iqtisodiy boshqaruv;
- Qarorlarni qabul qilishning yuqori tezligi, real vaqt rejimida qoidalarni o'zgartirish - o'zgarishlarga va atrof-muhitning interaktivligiga tezkor javob;
- Muayyan foydalanuvchiga, mijozlarning hayotiy vaziyatlariga biznes-jarayon sifatida yo'naltirish (foydalanuvchi mobil qurilmalar va narsalar interneti tufayli yaqinlashmoqda);
- Bir teginish yechimlari;

• Raqamli ekotizim deganda davlat, biznes va fuqarolar o‘rtasidagi sinergiya markazi tushuniladi.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va shaxs va ijtimoiy guruhning, hatto butun jamiyatning xulq-atvorini boshqarishning axborot usullarini keng tarqatish salohiyati manipulyativ boshqaruv (menejment) modelini ishlab chiqish uchun ob'ektiv imkoniyatlar yaratadi. shaxs erkinligi - MFP).

Shunday qilib, ma'lumotni taqdim etishning raqamli shakli va iqtisodiy faoliyatning virtual tabiati, ishlab chiqaruvchi va iste'molchi munosabatlarini moddiy virtual tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish jarayoniga kiritish orqali sifat jihatidan o'zgartirish, raqamli platformalarning inson ongi va nazorati ostida bo'lmagan dinamik rivojlanishi. kibermakonning global miqyoslari kelajakdagi rivojlanishning chuqur qarama-qarshiliklari va global raqamli o'zaro ta'sirning jiddiy tahdidlari mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni yana bir bor ta'kidlaymizki, transchegaraviy raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat kaliti amalda ommaga ochiq bo'ladigan raqamli texnologiyalarning o'zi emas, balki tezkor javob va dinamik simulyatsiya imkonini beruvchi texnologiya va ma'lumotlarni boshqarishning yangi modellari bo'ladi. biznes, davlatlar va jamiyatning har bir a'zosining kelajakdagi muammolari va muammolari. Shu sababli, raqamli asrda ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni boshqarishning yangi tejamkor gumanistik modellari, usullari va algoritmlarini ishlab chiqish muammolari dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. J. Smit, S. Kreutzer, C. Moeller, M. Carlberg, “Industry 4.0 Analytical Study”, Economic and Scientific Policy European Union, 2016.
2. <https://review.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz taraqqiyoti-garovidir>
3. K. Schab, “Fourth industrial revolution”, World Economic Forum, 2016.
4. <https://uzinterbiz.com/yangi-boshlayotganlar-uchun/nimadan-boshlashkerak/iqtisodiyot-nimadegani/.html>
5. L.K. Gurieva, “Strategy for the Innovative Development of the Regional Economy: Theory and Methodology”, Vladikavkaz, 2007.
6. Uzbekistan Quality Job Creation as a Cornerstone for Sustainable Economic Growth. Kym Anderson, Edimon Ginting, and Kiyoshi Taniguchi. May 2020
7. Wallerstein, “World-system analysis. An Introduction”. Duke University Press, 2006.

ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Акмарал Нисанбаева

ТДПУ, п.ф.н, доценти

Айжамал Чиналиева

ТДПУ, ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.737349>

Аннотация. Мақолада таълим ва тарбиянинг инсон камолоида тутган ўрни ва роли, Шарқ муафаккирларининг бу борадаги педагогик қарашлари хусусидаги қимматли фикрлари хусусида фикр юритилади. Шунингдек, тарихий мумтоз манбаларда мавжуд ақлий, жисмоний, маънавий, эстетик тарбияга доир қомусий олимларнинг қарашлари тўғрисидаги мумоз мулоазалари ёртилган. Мақолада шахс тарбиясида илм-маърифатнинг улкан аҳамиятига алоида урғу берилган.

Калим сўзлар: таълим, ижтимоий тарбия, тарбия назарияси, педагогика тарихи, ахлоқий тарбия, индивидуал хусусият, халқ педагогикаси, ақлий ривожланиш.

Abstract. The article examines the role and place of education and upbringing in human development, the valuable views of Eastern and Western thinkers on pedagogical views on this matter. There are also mummified comments on the views of encyclopedists on mental, physical, spiritual, aesthetic education, which are found in classical historical sources. The article emphasizes the great importance of science and education in the upbringing of the individual.

Key words: education, social education, pedagogical theory, history of pedagogy, moral education, individual character, folk pedagogy, mental development.

Мотивация шахс фаоллиги, хулқи ва фаолиятини тартибга солувчи муҳим омил сифатида барча инсонларда қизиқиш уйғотади. Шу маънода мотивация психологияси меҳнат объекти бўлиб инсон турадиган (шифокор, педагог, менежер ва бошқарувчилар каби) социоэкономик тип касб вакиллари учун алоҳида аҳамият касб этади. Аслини олганда, инсон мотивациясни ҳисобга олмасдан туриб ҳеч қандай самарали ижтимоий муносабат (шунингдек болалар, ўсмир ва ёшлар билан боғлиқ бўлган ижтимоий-педагогик муносабатлар ҳам) ўрнатиб бўлмайди. Обьектив равишда инсоннинг бир хил ҳатти-ҳаракатлари остида умуман турли хил сабаблар ётиши мумкин. Яъни ушбу ҳатти-ҳаракатларга ундовчи асослар, уларнинг мотивацияси умуман ҳар хил бўлиши мумкин.

Лекин аниқ фактлар ва қонуниятларни муҳокама қилишдан аввал, биздан асосий тушунчага таъриф бериш талаб этилади. Ҳозирги замон психологиясида мотив тушунчасини талқин қилиш бўйича умумий ёндашув бўлса-да ушбу тушунча таърифи борасида фикрлар уйғунлиги мавжуд эмас. Шу билан биргаликда, айнан “мотив” тушунчасининг ўзи маълум бир илмий муаммони келтириб чиқаради деб айтиш мумкин. Айрим олимлар, жумладан К.К. Платонов мотивга ҳаракатга ундовчи руҳий воқеалик деб таъриф берса, бошқалар эса шахснинг ҳатти-ҳаракати асосида ётувчи анланган сабаб деб қарайдилар. Шунингдек, баъзи олимлар мотив деганда инсоннинг онгида акс этиб, уни фаолиятга ундовчи, аниқ бир талабни қондиришга йўналтирувчи куч сифатида талқин қиладилар. Шу билан бир қаторда улар мотив сифатида талабнинг ўзини эмас, балки талаб предметини алоҳида кўрсатадилар. (А.Н. Леонтьев).

Мотив – маълум бир талабни қондириш билан боғлиқ бўлган шахснинг у ёки бу фаолият тури (муомала, хулқ – атвор)га ундовчи ички истагидир.

Мотив ва “талаб” категорияси ўртасидаги алоқа борасида умумий ҳолат кўп ҳолларда мунозарали бўлмаса ҳамки, айрим ҳолларда бу ерда бир-бирига зид фикрлар мавжуд. Шу маънода бир қарашда радикал бўлиб қабул қилинадиган – талабнинг мотив эмаслиги тўғрисидаги фикр саналади. Лекин ушбу тезисни очиб бериш давомида, кўпгина олимлар одатда мотив бўлиб талаблар эмас, балки объектив фаолият предмети ва воқеаликлари ҳисобланиши тўғрисидаги фикрни тан олиш кераклигини таъкидлайдилар. Ушбу ҳолат энди радикал деб ҳисобланмайди. Рус психология мактаблари мотивация назариясига кўра мотив тўғрисида гап кетганда айнан аниқ бир талабни кўзда тутиш қабул қилинган. Демак, “талаб” ва “предмет” категорияларини бир-бирига зид қўйиш мақсадга мувофиқ эмас. Фаолият психологик концепцияси муаллифи А.Н. Леонтьев фикрига кўра, фаолият предмети мотив бўлиши билан бирга моддий ва идеал бўлиши мумкин ва энг муҳими унинг орқасида ҳар доим талаб туради ва шу билан бирга у ёки бу талабга жавоб беради.

Демак, мотив деганда биз маълум бир талабни қондириш билан боғлиқ бўлган шахснинг у ёки бу фаолият (иш, муомала, феъл-атвор)га ундовчи ички интилишини тушунамиз.

Мотив сифатида идеаллар, шахс манфаатлари, ишонч, ижтимоий қурилмалар ва кадриятлар хизмат қилади деб қабул қиламиз. Шу билан бирга, юқоридаги барча сабаблар орқасида барибир шахснинг турли хил талаблари (ҳаётий ва биологик талаблардан тортиб то олий ижтимоий талабларгача) туради.

Шахснинг мотивацион доираси – аниқ бир иерархияга эга бўлган ва шахснинг йўналганлигини намоён этувчи мустаҳкам мотивлар мажмуаси. Таниқли америкалик психолог А. Маслоу мотивациянинг позитив назариясини ишлаб чиқиб, уни яратиш давомида клиник ва тажриба ёрдамида олинган эмпирик маълумотлардан фойдаланган. Маслоунинг фикрига кўра, ушбу назария Джемс ва Дьюиларнинг функционалистик анъанасини давом эттириб, ўз ичига Вертхаймер ва Гольдштейннинг холизми ва Фрейд, Фромм, Хорни, Райха, Юнгаи Адлерларнинг динамик ёндашувини барча яхши томонларини мужассам этган. Айнан шунинг учун ушбу назария холистик – динамик назария деб ҳам аталади.

- 1.Ўзининг муҳимлигини сезишга бўлган талаб: салоҳиятни амалга ошириш
- 2.Тан олинишга бўлган талаб: аҳамият ва компетенция
- 3.Тегишлилик ва муҳаббатга бўлган талаб: қўшилиш ва қабул қилиш
4. Хавфсизликка бўлган талаб: узоқ муддатли яшаб қолиш ва барқарорлик
- 5.Физиологик талаблар: очлик, ташналик ва бошқалар.

(Шахснинг талаблари ва уларнинг иерархияси (А. Маслоу).

Муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўркуви мотивацияси. олиятга бир хил равишда ҳам муваффақиятга эришиш истаги ва омадсизликдан қўрқиш туртки бўлиб хизмат қилиши мумкин. Демак, биз мотивациянинг иккита муҳим тип - муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўркуви мотивациясига чизгилар чиздик. Муваффақият мотивацияси, шубҳасиз ижобий характерга эга. Бундай мотивацияда инсон харакати конструктив, ижобий натижаларга эришишга йўналтирилади. Бу ерда шахснинг фаоллиги муваффақиятга эришиш талабига боғлиқ.

Муваффақият мотивацияси. Бундай типга оид шахслар одатда фаол ва ташаббускор бўлишади. Агар олдидарида тўсиқлар пайдо бўлса, уларни енгиб ўтиш йўлларини

кидирадилар. Фаолият самарадорлиги ва унинг фаоллиги даражаси ташқи назоратга боғлиқ бўлмайди. Мақсадга эришиш йўлида қатъийлик билан ажралиб туради. Ўз келажакларини узоқ муддатли даврга режалаштиришга мойилдирлар.

Вазифа жозибадорлиги унинг мушкуллига нисбатан пропорционал равишда ошиб боради. Хусусан, бу юқоридан берилган эмас, балки ихтиёрий вазифалар мисолида намоён бўлади. “Мажбурий равишда” топширилган вазифани қониқарсиз амалга оширилса ҳам унинг жозибаси илгариги даражада сақланиб қолади.

Омадсизлик қўрқуви мотивацияси. Ташаббус кам кўрсатадилар. Маъсулиятли вазифадан ўзларини олиб қочиб, уни рад этишга сабаб кидирадилар. Ўз олдларига асоссиз юқори мақсадлар қўядилар, ўз имкониятларини тўғри баҳолай олмайдилар. Бошқа ҳолатларда, бунга қарама – қарши равишда кўп куч талаб қилмайдиган енгил вазифаларни танлайдилар.

Зейгарник эффекти муваффақиятга интилганларга қараганда кам даражада намоён бўлади. Бундай шахслар омадсизликлари олдида эришилган муваффақиятларини жуда ошириб кўрсатишга мойил бўладилар. Кўриниб турибдики бу ҳолат орзу-умид назорати эффекти билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Вақт тиғизлиги шароитида ва муаммоли характердаги топшириқларни бажаришда иш самарадорлиги пасаяди. Мақсадга эришишда камроқ қатъийлик билан ажралиб турадилар (лекин бундан истиснолар ҳам бўлиши мумкин).

Маълум бир топшириқни бажаришда омадсизликка учраш, шу топшириқнинг жозибадорлигини пасайишига олиб келади. Шу билан бирга ушбу ҳолат “мажбурий равишда” топширилгани ёки шу субъектнинг шахсан ўзи томонидан танланганига боғлиқ бўлмайди. Ваҳоланки, топшириқ жозибадорлигини миқдор нисбати иккинчи ҳолатда (ўзи танлагани) биринчи ҳолатга (бошқа инсон томонидан топширилган) қараганда камроқ намоён бўлиши мумкин.

Муваффақият мотивацияси ва омадсизлик қўрқуви мотивацияси диагностикаси тўғрисида гапирадиган бўлсак, энг оптимал метод бу кузатиш ҳисобланади. Чунки педагогда ўқувчининг ўзини тутиши ва ишини турли хил ҳаётий ва таълим ҳолатларида кузатиш имконияти мавжуд бўлади. Бундан ташқари, у ўқувчининг шахсияти, фаолияти ва ўзини тутиши устидаги ўз кузатишларини сермулоҳазали ва чуқур психологик анализ қилишга имкон беради.

Профессионал мотивация. Эди профессионал мотивация борасида тўхталамиз. Ҳозирги тадқиқотчиларда ўқувчилар ўзлаштириши нафақат табиий қобилиятларга, балки асосан таълим мотивацияси ривожланишига ҳам боғлиқлиги шубҳа уйғотмаяпти. Ушбу икки омил ўртасида мураккаб ўзаро муносабат тизими мавжуд. Маълум бир шароитларда (хусусан, шахснинг аниқ бир иш фаолиятига юқори даражадаги қизиқишида) компенсатор механизм ишга тушиши мумкин. Қобилият етишмаслиги мотивацион доира (предметга бўлган қизиқиш, танланган касбни англаб етиш ва бошқалар)нинг ривожланиши билан тўлдирилиши натижасида, ўқувчи/талаба юқори натижаларга эришиши мумкин.

Мослаштириш стратегияси. Ўқитувчи топшириқларини бажаришни истамаслик боланинг «онгли» қарори натижаси бўлиши мумкин. У фаолиятсизликка чўқади, «хаёл суради» ёки бошқаларнинг ғашига тегиши мумкин бўлган бирор нима билан шуғулланишга уринади.

Ишлаб чиқилган аралашув-ҳамкорлик ўқитувчи таълимни ўқувчи потенциалига мослаштириши, унинг идроки ва мотивацияси ҳолатини олдиндан кўра билиш мумкинлиги ҳақидаги фаразга асосланади. Ҳамкорлик ўқитувчига кечаётган ҳодисаларга ўқувчи нуқтаи назаридан қараш ва ўз тавсияларини мослаштириш имконини беради. Бу ўқувчини ҳақиқий кўллаб - қувватлаш бўлади. Айни пайтда бундай ёндашув ўқувчи фаоллиги ва диққатини оширса, ўқитувчилар буни ўзларининг хизмати, деб билишлари мумкин бўлади. Шу тариқа улар ўзларини янада компотент ҳис эта бошлайдилар, бу эса янада такомиллашувга кўмаклашади. Бу каби таълим мазмуни диалогдан иборат: биргаликдаги танлов, ғамхўрлик ва ишончининг тасдиғи, ҳар кимнинг эркинлиги - бола ривожланиши учун, катталар учун ҳам айнан шу зарур. Албатта, бу методикада алоҳида топшириқ ва хулқни ташқаридан ўзгариши билан чекланмайди. Асосий мақсад ўқувчи фаоллиги, мустақиллиги, ўз кучига ишончини тарбиялаш, таълим жараёнида шахснинг асосий психологик эҳтиёжларини кондириш.

Методика олти-ўн икки ёшли ўқувчилар билан ишлашда синаб кўрилган. У ҳар бир ўқувчи мустақил ишлаган дарсда кўлланилган ва ўқитувчи ҳамда ишлашни «ҳохламаган» ўқувчи орасидаги қисқа муддатли мулоқот давомида ижобий натижаларни таъминлаган:

1. Ўқитувчи ўқувчига ўзининг мулоқот учун очиқлигини кўрсатади (ўзаро муносабатларнинг таркибий қисми).

2. Ўқитувчи ўқувчи билдирган билимлар «қисмини» тасдиқлайди (компотентликнинг таркибий қисми).

3. Ўқитувчи ўқувчини фаоллик ва ўзига ишончга даъват этади (мустақилликнинг таркибий қисми).

Бу ўқитувчининг одатдаги авторитарлигидан, қайтиш демак. Ўқувчи суҳбатда фаол катнашади. Ўз таклифларини беради. Ўзгариш диалог услубида намоён бўлади:

- Ўқитувчи қатъий фикрлар ва икки ёқлама саволлардан четланади, йўналтирувчи ва истикболли саволлар беради, ўқувчи айтгани ва сўраганига фаол реакция кўрсатади (акс алоқа).

- Ўқитувчи шошмайди, болага акс реакция саволлар, таклифлар учун имкон беради, ҳаракатларни мувофиқлаштиришга уринади. Диалог ўзаро мақбул мавзуларга қурилади:

- топшириқнинг бажарилиши кутилганлиги;
- зарур вақт ва саъй-ҳаракатлар сарфи ҳақида таклиф;
- ўқувчининг таклифлари, режалари (мустақил топшириқлари);
- натижани баҳолаш мезонлаш;
- натижани эришиш йўллари белгилаш;

Намунавий ўғитлар, ўқувчини рағбатловчи компонентлардан иборат бўлган қуйидаги тавсиялар рўйхатини таклифлар сифатида қўллаш мумкин:

- топшириқ ва ўргатувчи натижалар ҳақида ахборот мавжудлиги;
- топшириқни аниқлаштириш;
- зарурий дастлабки билимлар мавжудлиги;
- ўқувчи томонидан зарурий тайёргарлик ва саъй-ҳаракатлар кутилиши;
- муаммони ҳал этиш усуллари оид билимлар мавжудлиги;
- ўқувчини топшириқни ва ечиш усулини шакллантиришга даъват этиш;
- ўқувчини натижани баҳолаш мезони, ечимининг танланган йўли ва бажариш учун зарур вақтни белгилашга даъват этиш.

Топширикни бажаргач, ўқувчи ўзини, натижасини мустақил баҳолайди.

Сухбат ўқувчи топширикнинг бажариладиганлигини зарур вақтни ҳис этишга оид саволдан бошланиб, кейин таклиф этилган мавзулар муҳокамаси давом этирилади. Ўқитувчи дарҳол ўқувчи топширик билан боғлиқ материалдан ногўғри фойдаланаётганини аниқлаши мумкин. Бу ҳолда ўқитувчи аввалги мавзуларни такрорлаши ва топширикни буткул-ўзгартириши лозим.

Рўй бераётган ҳодисанинг асосий мазмуни шундаки, ўқувчи ўқитувчи саволлари орқали ниҳоят нимани ўрганаётганини англаб етади.

Бошқача айтганда, ўқувчи ва ўқитувчилар натижа эмас, балки жараёнга бериладилар. Натижа автоматик тарзда эришилади, агар жараён тўғри ташкил этилса.

Кўп ҳолларда ўқитувчилар кўтаринкилик билан ишга киришадилар, кўплаб «хато»га йўл қўйиб, тезда интенсив ва узоқ **муддатли консултация**, қўллаб-қувватлаш зарурлиги ҳақида хулосага келадилар. Ўқитувчиларга касбий нуқтаи назарини ўзгартириш анча қийин:

Болаларни ташаббускорликка ундаш, кўрсатмалар бермаслик, шошилиш хулоса чиқармаслик, баҳо ва фикрни аввало ўқувчи ихтиёрида қолдириш, муваффақият ва муваффақиятсизлик сабабини бирга изласин.

Кўплаб ўқитувчилар ўз кўтаринкилигига қарамай, дастлаб омадсизликка учрайди. Бироқ нима бўлганида ҳам улар ўқувчилар ўзини турлича тутиши мумкинлигини кўрадилар. Кўпинча тажриба ўтказилганидан сўнг «тамоман бошқа бола» ҳақида гап бошланади. Афтидан тажриба педагоглари бойитди. Кўп ҳолларда ўқитувчилар ўз видео ёзувлари, танқидий баҳолагич, дарсни ташкил этиш услубини ўзгартирдилар.

Дастурнинг пунктуал (аниқ) бажаришини кўп ҳам хавотирга солмайди, асосийси, ўқитувчилар ўз тасаввурларини танқидий нуқтаи назардан қайта кўриб чиқишлари, муваффақиятга эриша олмайдиган болалар билан бошқача ишлай бошлайдилар. Кўпгина ўқитувчилар ўзларини ўқувчи муаммоларининг бир қисми деб ҳисоблашга тайёр ва бунини ўзгартиришни исташади.

Таълимда «диалог» тамойили, аввал айтилганидек, ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги сифат жиҳатидан тамоман ўзгача муносабатларни кўзда тутди. Мазкур методика истиқболида ўқувчи фаол, мустақил, ўзига ишонган, ўқув дастурини яратиш ва таълим жараёнини бошқариш иштирокчисига айланади. Ўқитувчи эса болалар эҳтиёжлари ҳақида тўлароқ тасаввур ҳосил қилиб, воситачи ролини бажаради. Шу сабаб таълим стандартлаштирилиши мумкин эмас, унинг стандарт натижаларини олдиндан айтиш мумкин бўлмагани каби. Нима қилиш мумкин ва ўқитувчининг касбий бурчи нимада? Ўқувчилар потенциали ривожланиши мумкин бўлган шароитларни яратишда!!!

1. Болани тўлиқ қабул қилиш, яъни унинг ҳиссиётлари, кечинмалари, истакларини қабул қилиш. **Болаларга хос (кичик) муаммолар бўлмайди.** Кечинмалар, куюниш борасида болалар ҳиссиётлари катталарникидан сира қолишмайди. Устига устак ёш хусусиятлари: импульсивлик, шахсий тажриба етишмаслиги, ирода заифлиги, ҳиссиётлар ақлдан устун келиши сабабли бола кечинмалари алоҳида кескинлик касб этади ва унинг кейинги тақдирига катта таъсир ўтказади. Шу боис ўқитувчи болани тушуниши ва қабул қилишини кўрсата олмоғи керак. Бу ўқитувчи боланинг хатти-ҳаракатларини баҳам кўради, дегани эмас. Қабул қилиш – маъқуллаш эмас.

2. Танлаш эркинлиги. Ўқитувчи бор ҳақиқат ё елғон билан маълум натижа учун интилимаслиги керак «**Мақсад воситаларни ёқлайди!**» деган шиор таълим соҳаси учун мутлақо тўғри келмайди. Ўқитувчи ҳеч маҳал болани зўрлаш, бир-нимани тан олишга мажбур қилмаслиги лозим. Ҳар қандай тазйиққа йўл қўйилмайди. Ўқитувчи боланинг ўз қарорига, ҳатто у педагог нуқтаи назаридан нотўғри бўлса ҳам, ҳақли эканини ёдда тутиши зарур.

REFERENCES

1. Каримов И. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Тарихчи олим ва журналистлар билан суҳбат. – Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. Т.7.- Тошкент, «Ўзбекистон», 1999, 149-бет.
2. Белинский В.Г. Адабий орзулар, - Тошкент-1977, 90-бет
3. Ҳ.Ҳомидий. Кўхна Шарқ дарғалари. Бадиий-илмий лавҳалар. – Т.: Шарқ,1999, 28-бет.
4. Форобий. Афлотун қонунлари моҳияти.- // Фозил одамлар шаҳри. Т.: Халқ мероси нашриёти, 1993,23-бет.
5. Форобий. Фозил шаҳар одамлари қарашлари.- // Фозил одамлар шаҳри. Т.: Халқ мероси нашриёти, 1993, 159-160-бетлар.
6. Абу Али ибн Сино. Шеърлар ва тиббий дoston. Тузувчи Абдусодиқ Ирисов. – Тошкент, 1981,51-бет.
7. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдлик сайланма. 1 жилд. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994 йил, 90-бет.
8. Кошғарий Маҳмуд. Туркий сўзлар девони (Девону луғот ит-турк). Уч томлик, I том, Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов, - Тошкент, Фан, 1960,44-45-бетлар

**O‘ZBEKISTONDA DORIVOR O‘SIMLIKLAR BORASIDA OLIB
BORILAYOTGAN ISLOHATLAR**

Tirkasheva Mahbuba Alisher Qizi

Guliston davlat universiteti “Tabiiy fanlar” fakulteti Dorivor o‘simliklar yetishtirish
vaqayta ishlash texnologiyalari yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373547>

***Annotatsiya.** Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish haqida yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** dorivor o‘simliklar, ildizi, ildizpoyasi, piyozi, shirinmiya, shuvoq, yantok, yalpiz, kiyiko‘t, tog‘rayhon, qizilcha.*

***Аннотация.** Освещены выращивание и переработка лекарственных растений, лечение людей и животных, профилактика заболеваний.*

***Ключевые слова:** лекарственные растения, корень, корневище, лук, полынь горькая, полынь горькая, янток, мята перечная, очиток, тограихон, красный.*

***Abstract.** Cultivation and processing of medicinal plants, treatment of humans and animals, and prevention of diseases are covered.*

***Key words:** medicinal plants, root, rhizome, onion, wormwood, wormwood, yantok, peppermint, sedum, tograihon, red.*

"Dunyo qarashni nima o‘zgartiradi ilm,daromad, manfaat"

Sh.Mirziyoyev

Insoniyat tarixida tabiiy o‘simliklardan tayyorlangan dorilar juda ko‘p kasalliklarga da‘vo sifatida qo‘llanilib, bundan besh ming yillar avval dori vositalarini tayyorlashga doir ko‘plab qo‘lyozmalar bugungi kungacha saqlanganlari bor. Ko‘p asrlar davomida o‘simlik xom-ashyolaridan olingan dori vositalaridan foydalanib kelingan.

Bugungi kunda yurtimizda tabiiy holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni tayyorlash, madaniy holda yetishtirish va plantatsiyalarini tashkil qilish bo‘yicha ko‘plab ishlar olib borilmoqda. 2020-yil 10-apreldagi O‘zbekiston Respublikasi Prizedenti Shavkat Mirziyoyev "Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4670-sonli qarorining qabul qilinishi, endilikda dorivor o‘simliklar borasida tizimli ishlar qanday amalga oshirishirilishi yoritilgan. Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlashni yanada rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish, ichki bozor talabini qondirib, boshqa mamlakatlarga eksport qilish shuningdek, ona tabiatimiz in‘omlaridan davomli va oqilona foydalanish ushbu qarorda o‘z aksini topdi. Shuningdek, qizilmiya, kovrak, ekma za‘faron va boshqa dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish bo‘yicha qarorlar qabul qilindi.

Dorivor o‘simliklar — odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o‘simliklar — giyohlar. Yer yuzida dorivor o‘simliklarning 10—12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o‘simlik turining kimyoviy, farmakologik va is xossalari tekshirilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o‘sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o‘simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo‘llaniladigan dori-darmonlarning qaryib 40—47% o‘simlik xom-ashyolaridan olinadi. O‘simliklar murakkab tuzilishiga ega bo‘lgan jonli tabiiy kimyoviy

laboratoriya bo‘lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o‘simliklarning quritilgan o‘ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po‘stlog‘i, bargi, guli, g‘unchasi, mevasi (ur‘ugi), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan doridarmon tarzida foydalaniladi.

Dorivor o‘simliklarni 2 xil tasniflash qabul qilingan: 1) ta‘sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab — alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli va boshqalar, 2) farmakologik ko‘rsatkichlariga qarab — tinchlantiruvchi, og‘riqqoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak-tomir tizimiga ta‘sir qiluvchi, marka-ziy nerv sistemasini qo‘zg‘atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning ta‘sir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar (antraglikozidlar, yurakka ta‘sir etuvchi glikozidlar, saponinlar va boshqalar), flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, bo‘yoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal, oqsillar, polisaharidlar, azotli moddalar, moy hamda moy kislotalari va boshqa birikmalar bo‘lishi mumkin.

Dorivor o‘simliklarning organizmga ta‘siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog‘liq. Bu birikmalar o‘simlikning qismlarida turli miqdorda to‘planadi. Dorivor ta‘sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo‘lish davri ularning gullash hamda urug‘lash davrining boshlanishi vaqtiga to‘g‘ri keladi. Dorivor moddalar ba‘zi o‘simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba‘zi o‘simliklarning guli yoki mevasida, ba‘zilarida ildizi yoki po‘stlog‘ida to‘planadi. Shuning uchun o‘simliklarning asosan biologik aktiv moddalari ko‘p bo‘lgan qismi yig‘ib olinadi. O‘simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda, o‘simlik uyquga kirgan davrda — kech kuzda yoki o‘simlik uyg‘onmasdan oldin — erta bahorda tayyorlanadi. O‘simlikning meva va urug‘lari pishib yetilganda yig‘iladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy bo‘ladi. Yangi ykg‘ib olingan dorivor o‘simlik mahsuloti tarkibida (yer ustki a‘zolarida 85% gacha, ildizida 45% gacha) nam bo‘ladi. Bu nam yo‘qotilmasa (quritish yo‘li bilan), o‘simlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz bo‘lib qoladi.

Odamlar qadim zamonlardan tabiat ne‘matlaridan foydalana boshlaganidan buyen dorivor o‘tlardan kasalliklarni davolashda foydalanib kelganlar. Bundan 3—4 ming yil ilgari Hindiston, Xitoy, Qadimiy Misr mamlakatlarida shifobaxsh o‘simliklar haqida ma‘lumotlar beruvchi asarlar yozilgan. Sharqda, xususan O‘rta Osiyo xalq tabobatida dorivor o‘simliklardan foydalanib davolash o‘zining qad. an‘analariga ega. Shifobaxsh o‘simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning “Al-qonun” asarida 476 ga yaqin o‘simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi. Hoz. vaqtda dorivor o‘simliklarning turi ko‘payib, xalq tabobati shifobaxsh o‘simliklar bilan boyigan. Dorivor o‘simliklardan ko‘proq, anor, achchiqmiya, bodom, do‘g‘buy, dorivor gulxayri, yong‘oq, jag‘-jag‘, zubtutum, isiriq, itburun, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo‘t, shildirbosh, shirinmiya, shuvoq, yantoq, yalpiz, kiyiko‘t, tog‘rayhon, qizilcha, qoqio‘t va boshqalari tarqalgan. Achchiqmiyadan paxikarpin, oqquraydan pesni davolashda qo‘llaniladigan psoralen, isiriqdan garmin, itsigekdan anabazin, omonqoradan galantamin, shildirboshdan sferofizin va b. alkaloidlar olinadi. Anor pustidan gijja haydovchi pelterin tanat va ekstrakt tayyorlanadi. Dorivor gulxayri preparatlari balg‘am ko‘chiruvchi va yumshatuvchi, jag‘-jag‘ va lagoxilusdan tayyorlangan dorilari qon ketishini to‘xtatuvchi, pista bujg‘uni va choyo‘tdan tayyorlangan dorilar me‘daichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. S.Q. Islombekov nomidagi Toshkent farmatsevtika zdida O‘zbekistonda o‘sadigan va ekiladigan dorivor o‘simliklardan turlituman dorilar tayyorlanadi. Dorivor o‘simliklarni topish va ulardan alkaloidlar olishda O‘zbekiston FA O‘simlik moddalari kimyosi institutining xizmati katta. Intda 4000 dan ortiq o‘simlikning turli organlari alkaloid olish maqsadida o‘rganilib, ulardan 1000 ga yaqin tabiiy birikmalar ajratib olingan. Shu asosda sitizin, galantamin kabi 20 dan ortiq qimmatli preparat yaratilgan va tibbiyotga joriy qilingan. O‘zbekiston

Fanlar Akademiyasi Botanika instituti va Botanika bog‘ining efir moyli, dorivor va bo‘yoqli o‘simliklar laboratoriya ilmiy xodimlari mutaxassislar bilan hamkorlikda O‘rta Osiyo hududida ko‘p tarqalgan yuqumli kasalliklardan eng xavfli sariq (gepatit)ni davolashda ekologik jihatidan toza, samaradorligi yuqori bo‘lgan dorivor o‘simliklar xom ashyolaridan tayyorlangan “Safro haydovchi Hojimatov yig‘masi”ni yaratdilar va bu yig‘ma ilmiy tibbiyotda qo‘llashga va ishlab chiqarishga ruxsat etildi. Yovvoyi dorivor o‘simliklar xom ashyolari asosan “O‘zfarm sanoat” respublika davlat-aksiyadorlik konserni, matlubot shirkatlari va O‘zbekiston Qishloq va suv xo‘jalik vazirligining “Shifobaxsh” ishlab chiqarish birlashmasi xo‘jaliklari tomonidan tayyorlanadi.

O‘zbekiston sharoitida dorivor o‘simliklarni yetishtirish, ulardan sifatli dorivor mahsulot tayyorlash hamda mahalliy florani yangi introdusent o‘simlik turlari bilan boyitish yurtimizda dorivor o‘simliklar turlarini soni ortishiga va introduksiya- iqlimlashtirish orqali dorivor o‘simliklar xilma-xilligini ta‘minlashga erishiladi. Dorivor o‘simliklarni ko‘paytirish va yetishtirishdan asosiy maqsad ona tabiatga zarar yetkazmaslik, farmasevtika sanoati korxonalarini ehtiyojini qondirish, madaniy holda yetishtirish, Yurtimiz tabobat amaliyotida mavjud bo‘lmagan dorivor o‘simliklarni iqlimlashtirib madaniy holda yetishtirishdir.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy giyohlardan va ulardan tayyorlagan dori vositalari tabiiy va xavfsiz bo‘lganligi bois bemorlarga o‘z samarasini beradi. Bu esa dorivor o‘simlik turlarini tanlash, introduksiya qilish mahalliy floradagi turlar xilma-xilligini ko‘paytirish va plantatsiyalarini tashkil etish bugungi kunning asosiy vazifalari hisoblanadi.

REFERENCES

1. B.Yo. To‘xtayev, T.X. Mahkamov, A.A. To‘laganov, A.I. Mamatkarimov, A.V. Maxmudov, M.O‘. Allayarovlar “Dorivor va ozuqabop o‘simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash” bo‘yicha yo‘riqnoma - Toshkent, 2015.-137 b.
2. Xolmatov H.X., Habibov Z. H., “Farmakognoziya [Darslik], T., 1967.
3. Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar”, T., 1980.
4. Hojimatov Q., Olloyorov M. , “O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza qilish”, T., 1988.
5. Xoliqov K., O‘zbekiston janubidagi dorivor o‘simliklar, T., 1992.
6. Hojimatov Q.H., Yo‘ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., “Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham” (Fitoterapiya), T., 1995.

SINTAKTIK ALOQALAR VA ULARNI YUZAGA KELTIRUVCHI SINTAKTIK VOSITALAR MAVZUSINI “SINEKTIKA” METODI ASOSIDA O‘QITISH

Atajanova Mohinur Sanjar qizi

iskandaratozonov@gmail.com, Tel: 99 189-19-47

Tog‘ayeva Iroda Sulaymonovna

togayevbehruz771@gmail.com, Tel: 95 370-11-09

O‘zMU Jizzax filiali Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalishi talabalari

Ibragimov Xayrulla Hamdamovich

f.f.f.d. (PhD), O‘zMU Jizzax filiali v.b. dotsenti

xayrulla.ibragimov@inbox.ru, Tel: 94 575-44-84

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373594>

Annotatsiya. Bizga yaxshi ma'lumki, an'anaviy ta'lim mazmunining asosi shundan iboratki, pedagogning bu jarayondagi mavqei ta'lim jarayonida o'quvchilarning sust faoliyati asosiga qurilgan bo'lib, dars uchun ajratilgan vaqtning asosiy qismi pedagoglar tomonidan muhim nazariy ma'lumotlarni bayon etishga sarflanar, o'quvchilarning faolligini ta'minlashga zaruriyat sezilmas edi. Biz ushbu maqolada dars jarayonida talabalarning ijodkorligini faollashtiruvchi instruktiv model, ya'ni talabalarga eski fikrlarni yangicha yo'l bilan bir necha hodisalar bilan bog'lashga turtki beruvchi "Sinektika" metodi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: sinektika, model, sintaktik aloqa, metafora, analog, muammo, yechim, zanjir, xalqa, broker.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИХ СОЗДАЮЩИХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА «СИНЕКТИКА»

Аннотация. Общеизвестно, что в основе содержания традиционного образования лежит то, что позиция педагога в этом процессе строится на основе медленной активности учащихся в образовательном процессе, а основная часть времени, отводимого на уроке важны теоретические знания педагогов. тратилось на подачу информации, необходимости в обеспечении активности студентов не ощущалось. В данной статье мы обсудили учебную модель, активизирующую творчество учащихся в ходе урока, то есть метод «Синектика», побуждающий учащихся по-новому связывать старые идеи с несколькими событиями.

Ключевые слова: синектика, модель, синтаксическая связь, метафора, аналог, проблема, решение, цепочка, люди, посредник.

TEACHING THE SUBJECT OF SYNTACTIC RELATIONS AND SYNTACTIC TOOLS THAT CREATE THEM BASED ON THE "SYNECTICS" METHOD

Abstract. It is well known that the basis of the content of traditional education is that the position of the pedagogue in this process is built on the basis of the slow activity of students in the educational process, and the main part of the time allocated for the lesson is important theoretical knowledge by pedagogues. was spent on the presentation of information, the need to ensure the students' activity was not felt. In this article, we have discussed the instructional model that activates students' creativity in the course of the lesson, that is, the "Synectics" method, which encourages students to connect old ideas with several events in a new way.

Key words: synectics, model, syntactic communication, metaphor, analog, problem, solution, chain, people, broker.

Ta’limda zamonaviy o’qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, o’qituvchi muayyan mavzuni o’qitishda uning oson, to’liq o’zlashtirilishiga imkon beruvchi didaktik vositalar, texnologiyalar, me tod turlaridan samarali foydalangan taqdiridagina dars samaradorligiga erishadi. Shuningdek, o’quv materiallari, mavzulari o’zi aloqador bo’lgan fanning eng so’nggi yutuqlarini o’zida mujassam qilishi nihoyatda zarur. Buning uchun o’qituvchidan ta’limga yangicha yondashish, rejalashtirish ishlarini olib borish, innovatsiyalarni va yangicha metodlarni tatbiq etish talab qilinadi. Mana shunday o’qitish metodlaridan biri Sinektika metodidir.

Sinektika metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo’lib, u o’quvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o’ylash va shaxsiy fikrlarini bimalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g’oyalar o’rtasidagi aloqalar to’g’risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Bunday o’qitish metodi aniq obyektga yo’naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog’liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning o’quvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o’zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo’lishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Sinektika – ijodkorona o’ylash modeli bo’lib, ko’rinishidan turlicha bo’lgan hodisa va predmetlarni o’zaro bog’liklikda o’rganish hisoblanadi. Uning asosiy vositasi analog yoki metafora bo’lib, bu model kichik guruxlarda biror muammoga yechim topishda kreativ javoblar topishning takomillashtirilishiga imkon beradi. Sinektika talabalarining ijodkorligini faollashtiruvchi instruktiv model, u talabalarga eski fikrlarni yangicha yo’l bilan bir necha hodisalar bilan bog’lashga turtki beradi. Garchi ba’zi talabalar boshqalariga nisbatan ijodkorroq bo’lsalar ham, sinektika modeli har bir talabada “creative thinker” - “ijodkor o’yllovchi, ijodiy fikrlovchi”ni uyg’ota oladi. Bu modelda velosipedni qayta ixtiro qilish haqida emas, biz bilgan narsalarni metaforik usul bilan izoxlaydi. Bu model, odatda, “It’s one big brainstorming party!” (miyada katta zakovat xujumi kechasi) izoxi orqali ifodalanadi va bu kichik guruhlarda yoki yakka holda talabalarining ijodkorona va quvnoqlik bilan yangi bilimlar olishiga yordam beradi.

Modelning afzalliklari:

- chuqur o’ylash;
- eski narsalardan yangi perspektiva hosil qila olish;
- diologlar.

“**Sinektika**” – muqobil yechimlardan eng maqbulini tanlash modeli sifatida guruhlarda muammoli vaziyatni tashkil etish va ulardan pedagogik jarayonda foydalanish yo’llari. Ma’ruza, amaliy, laboratoriya, seminar mashg’ulotlarida muammoli ta’limni tashkil etishda xorijiy tajribalardan foydalanishdir.

Quyida biz “Sintaktik aloqani yuzaga keltiruvchi vositalar” mavzusini Sinektika metodi asosida ko’rib chiqamiz.

Bosh muammo :Sintaktik aloqani yuzaga keltiruvchi vositalar o’zi nima?

Modelni amalga oshirish bosqichlari:

1- bosqich: **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar** bu-ZANJIR. Talabalardan bu ikki tushunchaning xarakterli xususiyatini yoritish so’raladi va bu ikki tushunchaning o’xshash jihatlari aniqlanadi.

Talabalar izohi:

Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar yordamida gap bo‘laklari va gaplar bir-biri bilan bog‘lanib, o‘zaro aloqaga kirishadi.

Zanjir: Xalqalar ketma-ketlikda bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanishi.

O‘xshashlik: Har ikkalasida ham predmet yoki tushunchalar bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanadi

2-Bosqich: Bu bosqichda ba’zi talabalarning tortishuvi kuzatiladi. Ular tomonidan **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar** va **Zanjir** ga oid yangi fikrlar aytiladi.

3-Bosqich: Talabalar **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar** va **Zanjir**ni o‘zaro qiyoslaydilar va zidlaydilar. Qiyoslash jarayonida talabalar turli ijodkorona va bir-biridan farqlanadigan fikrlarini bayon etadilar.

1-Fikr: **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar Zanjir**ga o‘xshamaydi, chunki **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar** ikki so‘zni bog‘lashdagi ya’ni ikki so‘z orasida turgan bir element xisoblanadi. **Zanjir** esa o‘zi bilan o‘zi bog‘lanadi, ya’ni xalqalari orasida boshqa element bo‘lmaydi, bo‘lsa ham bu xalqalarning o‘zi element vazifasini bajaradi.

2-Fikr: **Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar**ni har qanday ikki so‘zni o‘zaro bog‘lashda ishlata olmaymiz. Ya’ni tushum kelishigining o‘rnida qaratqich kelishigini ishlata olmaymiz. **Zanjir** lar esa hajm jihatidan biri katta biri kichik, yoki shakl jihatidan biri tuxumsimon biri to‘rt burchak ko‘rinishdagi xalqalar bo‘lsa ham bir-biri bilan bog‘lanib, zanjir xosil qilaveradi.

4-Bosqich: Bu bosqichda talabalar o‘zlarining yangi analoglarini 2 guruhga bo‘linib yaratishga harakat qiladilar va o‘zlari yaratgan analoglarini izohlab beradi. bu modelning so‘ngi bosqichi bo‘lib, talabalar o‘zlari yaratgan modellarini taqdim etadilar. bu ularda yangi analogning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Sintaktik aloqalarni yuzaga keltiruvchi vositalar - bu...

Guruhlarning analoglari:

1-GURUH -yo‘l: ikki shaxarni bir-biri bilan o‘zaro bog‘laydi.

2-GURUH -avtomobil: bir nuqtani ikkinchi bir nuqta bilan bog‘laydi.

1-GURUH -uyali aloqa: ikki insonning fikrini bir-biri bilan bog‘laydi.

2-GURUH -brokker: sotuvchi va xaridor munosabatini bog‘laydi.

1-GURUH -elchi: ikki davlat munosabatlarini bog‘laydi.

2-GURUH –nikox dalolatnomasi: er-xotin munosabatini bog‘laydi.

1-GURUH –kutubxona: kitob va kitobxon munosabatini bog‘laydi.

2-GURUH –ko‘prik: ikki qirg‘oqni o‘zaro bog‘laydi.

1-GURUH – maktab: o‘qituvchi va o‘quvchi munosabatini bog‘laydi.

2-GURUH – mulla: er-xotin nikoxini bog‘laydi...

Yakuniy xulosa:

Har ikkala guruhda ham bittadan to‘g‘gi javob bor. Ya’ni 1-guruhning 1-javobi, 2-guruhning 4-javobi to‘g‘ri.

Eslatma: o‘qituvchi tomonidan ikkala guruxning ham barcha javoblari izohlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki bu metod yordamida yangi ma’lumotga ega bo‘linadi, yangi yechim topish uchun motivatsiya xosil qilinadi, muammoning turli sabablari kashf qilinadi. Bu usul uning foydalanuvchilariga miyada mavjud turli “qoliplar”dan chiqishga va mavhum tushunchalarni ham anglashga yordam beradi.

REFERENCES

1. O.Saidaxmedova “FILOLOGIK TA’LIMDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR” O‘QUV METODIK MAJMUA Toshkent 2017
2. Reshetnikova A. B. “Creativity Enhancing Methods in the Educational Process”. American Journal of Educational Research 1.11 (2013).
3. Manchulenko L.V. Formation of future teacher’s creative style in active work, Ruta Publishers, Chernovzi: 2007.
4. Czikszenmihalyi M. A systems perspective on creativity. In: Creative Management [edited by J. Henry], Sage Publications, UK: 2001.
5. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
9. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
10. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
11. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>
12. Эрназарова, М., &Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
13. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.

**DARS JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING
NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI**

Ibragimov Xayrulla Hamdamovich

f.f.f.d. (PhD), O‘zMU Jizzax filiali v/b dotsenti

Elektron pochta: xayrulla.ibragimov@inbox.ru, Tel: 94 575-44-84

Yakubova Nigina Jumaniyozovna

Elektron pochta: niginayakubova19@gmail.com, Tel: 99 574-73-79

Musurmonqulova Nargiza Ilxom qizi

Elektron pochta: nargizamusurmonqulova3@gmail.com, Tel: 93 076-96-04

O‘zMU Jizzax filiali Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373635>

***Annotatsiya.** Hozirgi jarayonda multimedia vositalarini ta’limda qo‘llashning keng imkoniyatlarga egaligi o‘z tasdig‘ini topib ulgurdi. Shu bois biz ushbu tadqiqotimizda ta’lim sohasida dars jarayoniga multimedia vositalarini jalb qilish va uning afzalliklari xususida so‘z yuritildi.*

***Kalit so‘zlar:** Media, mediata’lim, pedagogika ,mediapedagogika, video, audio, veb-sayt, texnik vosita, aloqa vositalari, masofaviy ta’lim.*

**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ХОДЕ УРОКА**

***Аннотация.** В текущем процессе подтвердились широкие возможности использования мультимедийных средств в образовании. Поэтому в данном исследовании мы говорили об использовании мультимедийных средств в образовательном процессе и его преимуществах.*

***Ключевые слова:** Медиа, медиаобразование, педагогика, медиapedagogika, видео, аудио, сайт, технические средства, средства коммуникации, дистанционное обучение.*

**THEORETICAL AND PRACTICAL IMPORTANCE OF USING MULTIMEDIA
TOOLS IN THE COURSE OF THE LESSON**

***Abstract.** In the current process, the wide possibilities of using multimedia tools in education have been confirmed. Therefore, in this study, we talked about the use of multimedia tools in the educational process and its advantages.*

***Key words:** Media, media education, pedagogy, media pedagogy, video, audio, website, technical means, means of communication, distance education.*

Taraqqiy etib borayotgan informatsion vositalar jamiyatimizda ijtimoiy rivojlanishining asosini belgilashda an’anaviy imkoniyatlar bilan bir qatorda [insonlarning qobiliyati](#), tashabbuskorligi, ishga ijodiy yondashishi, intellektual faoliyati, mustaqil ravishda o‘z bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirishi kabi omillar ham tashkil etadi. Katta hajmdagi ma’lumotni saqlash, uzatish, qabul qilish bilan bog‘liq axborot yaratish jarayoni inson faoliyatini turli soxalarida kompyuter texnologiyalarini rivojlantirishlarini ko‘zda tutadi.

Bugungi kunga kelib multimedia vositalarining ta’limda qo‘llashning keng imkoniyatlarga egaligi o‘z tasdig‘ini topib ulgurdi. Mediata’lim inglizcha media “*edustation*” so‘zidan bo‘lib,

lotincha *media – omil* deganidir. Mediata’lim o‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiyadir, u ommaviy axborot vositalari yordamida o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallar kiradi.

Mediata’limning bosh maqsadi – asosiy qonunlarni tushunishga yordam beradi, oddiy yo‘nalishlardagi mediaaxborot tilini o‘rganish, o‘quvchining badiiy o‘sishi, rivojlanishiga hissa qo‘shish, mediamatnlarni qabul qilish, o‘rganish va malakali tahlil etish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat. Axborot sohasidagi globallasuv yangicha dunyoqarash shakllanishiga zamin yaratmoqda. Zamonaviy bilimlar takomillashgan sari axborotlardan to‘g‘ri va samarali foydalanish muammosi paydo bo‘lmoqda. Hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, ularni ommaviy axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo‘llarini ham nazorat qilishning deyarli imkoni qolmayapti. Demak, bu masalada qandaydir chalkashliklarga, xatoliklarga yo‘l qo‘ymaslik uchun mukammal tizim zarur bo‘ladi. Bu tizim – o‘sha axborot tarqatuvchi hamda uning iste’molchisi qay darajada bilimli, saviyasi yuksak va ularning bir-birlarini to‘g‘ri anglashi bilan bog‘liq bo‘ladi. Endilikda ayrim mutaxassislar o‘quvchi ongida axborotni to‘g‘ri shakllantirish, ta’bir joiz bo‘lsa, uni tizimli ravishda tartibga solish yo‘llarini izlamoqdalar. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta’lim amaliyotida bu sohadagi izlanishlar o‘tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Bu pedagogika fanida o‘ziga xos yo‘nalish – mediata’lim paydo bo‘lishiga zamin yaratgan.

Pedagog olimlar mediata’lim talabalarga beriladigan dars, bilim, ma’lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo‘lishini ta’minlashini e’tirof etganlar. Talaba o‘qituvchining og‘zaki ma’ruzasidan ko‘ra, ko‘rgazmali vositalardan foydalanib tushuntirishiga ko‘proq qiziqar ekan. Ana shunda ular yetkazilayotgan mavzuni ko‘proq yodida saqlab qoladi. Talabalarda bunday darslarga nisbatan qiziqish yuqori darajada bo‘ladi. Demak, dearli barcha fanlarni o‘qitishda bunday ilg‘or usuldan foydalanish foydadan holi bo‘lmaydi.

Mediata’lim o‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiya hisoblanadi, u ommaviy axborot vositalari yordamida ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radioeshittirishlar, kino, video, audio materiallari kiradi.

Davrimiz taraqqiyotiga hamohang ravishda ilm xazinasi yanada boyib, yoshlarning intellektual salohiyati ortib bormoqda. Axborotlashtirish jarayonida chinakam axborot jamiyati vujudga kelganini izohlashga hojat qolmagan. Shunga yarasha mediatexnologiyalar soni o‘sib bormoqda. Bunda tasvir, ovoz va matn tom ma’noda uyg‘unlashib, audiovizual madaniyati o‘ziga xos ravishda takomillashib bormoqda. Endi undan ta’lim sohasida ham keng foydalanish davr taqozosiga aylandi.

Ko‘pchilik talabalar gohida noan’anaviy usulda o‘tiladigan darslarni qiziqish bilan tinglaydilar. Axborot texnologiyalari yordamida o‘tiladigan darslar jarayonida ana shunday usullardan foydalanishga imkon yaraladi. Bu ta’lim tizimini ham yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Ya’ni, globallasuv davri hamda unga monand axborotlashgan jamiyatda yosh avlodni to‘g‘ri tarbiyalash, hayotga tayyorlash, turli axborotlarni qabul qilish, yaxshi va yomonni, oq bilan qorani farqlay olishga o‘rganishdir. Mutaxassislar fikricha, ta’lim axborotlashtirishi davlat ta’lim dasturini hayotga tatbiq etishning asosiy vositasi deb e’tirof etish mumkin.

Axborot globallashtirishning eng muhim xususiyatlaridan biri – turli axborotlarning ko‘payishi bilan izohlanadi. Bugungi kunda internetda qancha veb-sayt bo‘lsa, shuncha ma’lumotlar bazasi bor. Xo‘sh, ular qanaqa axborotlar, qanday maqsadlarga xizmat qiladi?

Demak, mediata’lim asosida dars o‘tayotgan o‘qituvchi qanday veb-saytdan foydalanayotganini yaxshi bilishi kerak. Bunda o‘sha veb-sayt ishonchli hamda asosli ekanini aniqlab olish lozim.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ham mediata’limga alohida e’tibor qaratilmoqda. Butun jahonda globallashtirish jarayonlari jadal tus olgan bugungi kunda zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari mamlakatimizda ta’lim sohasini yanada takomillashtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi deyarli barcha ta’lim muassasalari kompyuterlar bilan ta’minlanmoqda. Bu texnologiya har soniyada millionlab vazifalarni bajarar ekan. Bular orasida mediata’lim uchun xizmat qiladigan dasturlar ham talaygina. Demak, undan ta’lim sohasini yanada takomillashtirishda ham samarali foydalanish davr talabidir. Media bilan bog‘liq atamalarni shartli ravishda 6 ta yo‘nalishga ajratib o‘rganish mumkin: televidenie, kino, radio, reklama, internet va yangi media, matbuot.

Texnik vosita, texnologiyalar:

- O‘rgatuvchi;
- Sinovchi;
- Aloqa vositalari.

So‘nggi yillarda yurtimizda xam masofaviy ta’lim jarayoni jadallashdi. Masofaviy o‘qitish texnologiyasi - o‘zaro ma’lum bir masofada Internet texnologiya yoki boshqa interaktiv usullar va barcha o‘quv jarayonlari komponentlari – maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va o‘qitish usullariga asoslangan talaba va o‘qituvchi o‘rtasidagi munosabat.

Masofadan videokonferensiya tizimini qo‘llash yordamida interaktiv o‘quv darslarini olib borish imkoniyati yaratildi, ya’ni interfaol usulda ma’ruzalarni o‘qish, seminarlar tashkil etish, savollarga javoblar berish mumkin. Demak, interfaol shakl – masofadan videokonferensiya o‘qitish tizimi, masofadan turib Internet yoki lokal tarmoq orqali o‘qitishdan farq qiladi, xuddi radiodan va televideniedan ma’ruza o‘qish kabi.

Masofadan videokonferensiya tizimi – matnli axborotlar almashish, fayllar almashish imkonini beradi; tashqi elektron doska qo‘llashda o‘qituvchi doskaga yozadi va bu videokonferens aloqa ko‘magida boshqa auditoriya tinglovchilariga ko‘rsatiladi.

Videokonferensiya - bu shunday kompyuter texnologiyasiki, u orqali foydalanuvchi shaxslar bir-birlarini real vaqtda ko‘radi, eshitadi va ma’lumotlar bilan almashadi. Videokonferensiya tarixi 1964 yil AT&T kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Videophone (real vaqtda ovoz va tasvirni almashish) qurilmasidan boshlanadi.

Bizning fikrimizcha, multimediyaning eng ilg‘or imkoniyatlari ularning ta’lim jarayonida interfaol ko‘p kanalli bilim vositasi sifatida foydalanishidir. Maktab o‘quvchilarini o‘qitish tizimidagi tadqiqot, loyihaviy yondashuv, o‘zlarining multimedia, gipermedia loyihalarini ishlab chiqish, umumiy madaniy va fan ta’limi fanlarining barcha bloklarida o‘quv maqsadlarida multimediyadan doimiy foydalanish an’anaviy ta’limni o‘zgartirishga imkon beradi. rivojlanayotgan va ijodiy jarayonga aylanadi.

REFERENCES

- 1.«Slovar media-terminov». «Media Resursy Menedjment» i izdatelstvo «Folio» M. 2009.
- 2.Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya:nazariya va amaliyot. - T.: Fan, 2005.
- 3.Mirzayeva F. Kasbiy fanlarni o‘qitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. –Toshkent, 2013.
4. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
8. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
9. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
10. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>
11. Эрназарова, М., &Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
12. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.

**ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ**

Жабборова Элмира Рашидовна

Старший преподаватель

Санакулова Наргиза Келдиёровна

Студентка

Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана, Джизак

ejabborova83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373661>

***Аннотация.** Статья посвящена одному из важных вопросов методики преподавания русского языка- обогащению словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. В статье речь идет о формировании навыков разговорной речи у детей школьного возраста. Описываются цели обогащения словарного запаса. Предлагаются методы и приёмы обогащения и совершенствования речи на уроках русского языка.*

***Ключевые слова:** словарный запас, интеллектуальное развитие, коммуникация, общение, личность, укрепление, совершенствование.*

Общение – это основной источник пополнения словарного запаса человека. Во время разговора каждый его участник пополняет свой словарный запас. От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой профессиональной деятельности.

Богатый словарный запас русского языка свидетельствует об уровне интеллектуального развития человека. Общество воспринимает человека с богатым словарным запасом как умную и творческую личность.

Расширение словарного запаса – это, прежде всего, возможность улучшить коммуникацию с другими людьми. Хорошо владея языком, можно лучше донести свою мысль до собеседника и быстрее прийти к компромиссу.

Расширение словарного запаса современного школьника осуществляется как в школе (при изучении любого учебного предмета), так и вне школы (в результате общения с взрослыми, чтения книг и газет, просмотра кинофильмов, телепередач и т.д.). Однако только в школе процесс обогащения словаря учащихся осуществляется планомерно.

Развитие речи учащихся, точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления укрепление их речевых навыков и совершенствование умений, обогащение словарного запаса учащихся – одна из главных задач преподавания русского языка.

Можно выделить две цели обогащения словарного запаса:

1. количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося запаса слов;
2. обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами.

Обе эти цели можно реализовать не только на специальных уроках изучения лексики как особого раздела науки о языке. Работа по обогащению словарного запаса должна продолжаться и при изучении фонетики, морфологии, орфографии, синтаксиса, стилистики.

Изучение лексики развивает внимание учащихся к значениям и употреблению слов, воспитывает у них потребность в выборе подходящего слова для выражения той или иной мысли в собственной речи, формирует умение пользоваться толковым словарем, совершенствует умение точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления. Через интерес к лексике развивается и интерес к русскому языку.

Развитие грамматически правильной речи имеет большое значение при изучении в средних и старших классах каждой морфологической категории и в первую очередь – имени существительного.

Обогащение детской речи в период обучения морфологии происходит и вследствие усвоения некоторых морфологических явлений (причастий, предлогов, союзов), несвойственных детской речи. В результате изучения морфологии школьники обучаются распознавать части речи и свойственные им грамматические категории, лексико-грамматические разряды. Практическая ценность этих умений проявляется опосредованно, через другие разделы школьного курса русского языка (орфографию, пунктуацию, словообразование, синтаксис, стилистику). От умения распознавать части речи и свойственные им морфологические признаки в значительной степени зависит успешность орфографического, пунктуационного, синтаксического и стилистического анализа, а, следовательно, и овладения соответствующими нормами русского литературного языка.

Необходимость в специальной работе по обогащению словарного запаса учащихся определяется, во-первых, исключительно важной ролью слова в языке.

От того, насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой профессиональной деятельности.

Большую часть словарного запаса учащиеся пополняют в процессе общения в семье, со сверстниками, из средств массовой информации. Повседневная жизнь обеспечивает пополнение большей части словарного запаса, который необходим школьнику.

В целях повышения речевой культуры видное место должны занимать упражнения, направленные на расширение активного словаря детей, а также на выработку у них умения выбирать из своего словарного запаса для выражения мысли те слова, которые наиболее соответствуют содержанию высказывания и делают его правильным, точным и выразительным.

Словарный запас учащихся обогащается в процессе общения со взрослыми, сверстниками, в школе в процессе обучения; при самостоятельном чтении, чтении вслух взрослыми, совместном чтении; из медиаисточников (фильмы, музыка, телевидение, интернет, газеты, журналы, социальные сети и т. п.); под воздействием богатой и разнообразной среды общения и чтения.

Развитие речи учащихся, укрепление их речевых навыков и совершенствование умений точно, эмоционально и образно передать свои мысли, чувства, волеизъявления одна из главных задач преподавания русского языка, которая решается на всех занятиях по русскому языку. Обогащение словаря учащихся относится к числу таких видов работы, которые служат общему развитию школьника. Поэтому расширение словарного запаса может обеспечить вся учебная деятельность, а не только изучение отдельных разделов программы по русскому языку. Тщательно спланированная и хорошо организованная комплексная работа помогает обогащать словарный запас учащихся,

вырабатывать орфографическую грамотность, развивать речь школьников, а в целом способствует повышению языковой культуры, формированию у ребёнка внимания, уважения и любви к русскому языку.

REFERENCES

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1995.
2. Жукова Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя/ Н.С. Жукова.- М.: Эксмо, 2016.
3. Эрназарова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
4. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
8. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
9. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
10. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . *FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI*, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>

ХАЛҚ ТИЛИНИНГ АДАБИЙ ТИЛГА БЎЛГАН ТАЪСИРИ

Ибрагимов Хайрулла Хамдамович

ф.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ Жиззах филилали в.б. доценти

xayrulla.ibragimov@inbox.ru, Тел: 94 575-44-84

Ширинова Гулхаё Истам кизи

abduhamidovoybek85@gmail.com, Тел: 94 219-96-97

Бебитбоева Мадина Элмурод кизи

madinabebitboyeva5@gmail.com, Тел: 99 042-24-17

ЎзМУ Жиззах филилали Филология ва тилларни ўқитиш йўналиши талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373708>

Аннотация. Ушбу мақолада халқ тилининг ўзига хослиги ва унинг адабий тилга бўлган муносабати, адабий тил ва халқ тилининг ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлари ҳамда ушбу тилларнинг шаклланиб, тараққий этишида жамият, жамият аъзоларининг, яъни инсон омили асосий ўрин эгаллаши таҳлил марказига қўйилган.

Калит сўзлар: тил, халқ тили, миллий тил, умумхалқ тили, адабий тил, меъёр, диалект, лаҳжа, оғзаки нутқ, ёзма нутқ.

ВЛИЯНИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ЯЗЫКА НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Аннотация. В данной статье рассматривается своеобразие просторечного языка и его соотношение с литературным языком, сходства и различия между литературным языком и просторечием, а также основная роль общества, членов общества, то есть , человеческий фактор в формировании и развитии этих языков поставлен в центр анализа.

Ключевые слова: язык, просторечие, народный язык, народный язык, литературный язык, норма, диалект, говор, устная речь, письменная речь.

THE INFLUENCE OF THE VERBAL LANGUAGE ON THE LITERARY LANGUAGE

Abstract. In this article, the uniqueness of the vernacular language and its relationship to the literary language, the similarities and differences between the literary language and the vernacular language, as well as the main role of the society, members of the society, that is, the human factor, in the formation and development of these languages are put into the center of analysis.

Key words: language, vernacular, national language, national language, literary language, standard, dialect, dialect, oral speech, written speech.

Халқ тили билан адабий тил қадимги даврларданок фарқланган. Мақмуд Кошғарий туркий тилларни текширар экан, аввал бор диалектлар билан адабий тил орасидаги фарқни кўрсатиб берди. Уларни чуқур таҳлил қилиб, илмий хулосалар чиқарди.

Адабий тил тарихан шаклланган, сўз усталари томонидан қайта ишланган, сайқал берилган, меъерий ва жамиятда киши фаолиятининг ҳамма соҳалари билан боғланган бадий-публицистик, илмий адабиёт тилидир. Бошқача қилиб айтганда, адабий тил барча ўзбеклар учун намуна бўладиган, умумхалқ тилининг энг яхши ифода-имкониятлари мужассамланган тилдир.

Халқнинг тили – бу уларнинг маънавий ҳаётида муҳим ахамиятга эга. Она тили – замондошларни, авлод ва аждодларни бирлаштирадиган восита. Замонавий одам учун инсонларни бирлаштирадиган эмас, ажратадиган нарсалар муҳимдек кўринади. Эҳтимол,

шунинг учун бизнинг кўпчилик замондошларимиз она тилларига унчалик эътибор бермайдилар, лекин билмайдиларки, тил биз учун ҳаво ва сув каби зарурдир.

Кўпинча биз атроф-муҳит ва табиат экологияси ҳақида гапирамиз. Инсон яратган муҳит эса табиат эмас, балки унинг маданиятидир. Ҳатто айтиш мумкинки, замонавий инсоннинг табиати кўп жиҳатдан унинг атроф-муҳитига, маданиятига боғлиқ. Тил эса маданиятнинг ажралмас қисмидир. Она тили уни йўқ қиладиган таҳдид қиладиган ҳар қандай нарсадан ҳимоя қилиниши лозим. Янги бўлиб туюлган, ҳозиргина нутқда пайдо бўлган тилнинг аксарияти, аслида, тилнинг ўзи каби эскидир. Бизнинг тилимиз жуда мослашувчан бўлиб, сўз усталари – ёзувчилар ва филологлар унга ишлов бериб, жозибали қилишган.

Тил ҳозирни ва ўтмишни, келажак авлодларни бир бутунга бирлаштирадиган энг муҳим, энг кучли ва энг бой воситадир. Тил йўқолса, халқ ҳам йўқолади. Ва аксинча, халқ ўз тилини ишлатгунича яшайди. Донишмандларнинг айтишича, халқдан ҳамма нарсасини олиш мумкин, у барини қайтаради, лекин унинг тилини олиб қўйсангиз, у қайтаролмайди.

Халқ тили – адабий тилдан фарқли ўларок, фақат оғзаки нутқда ёки халқ оғзаки ижоди асарлари сифатида маълум бўлган тирик тилдир.

Кўпинча, фақат бир-бирига яқин яшайдиган халқлар ўртасидаги алоқа воситаси бўлиб, халқ тили худудий ёки маҳаллий лаҳжаларга бўлиниб, нисбатан кичик худуд билан чегараланган. Бундан ташқари, кундалик ҳаёт эҳтиёжларига хизмат қиладиган халқ тили адабий тилга қараганда умуман қашшоқдир.

Шу билан бирга, халқ тили диалектик парчаланиш тенденциясига эга, адабий тил, аксинча, текислаш, бир хилликни ўрнатиш тенденциясига эга. Халқ тилини фарқлашда географик принцип устунлик қилади: индивидуал касбий ёки кундалик гуруҳларнинг (деҳқонлар, балиқчилар, овчилар ва бошқалар) тили ўртасида ҳар доим маълум бўлган фарқлар мавжуд, аммо бу фарқлар алоҳида жойларнинг лаҳжалари ўртасидаги фарқларга қараганда кучсизроқ.

Ривожланган ҳар қандай тил, шу жумладан, ҳозирги ўзбек тили икки асосий функционал турга: адабий тил ва жонли сўзлашув тилига бўлинади. Ҳар бир муайян тилнинг соҳиби, ташувчилари бўлган элат (халқ) ёки миллатнинг вакиллари томонидан жонли сўзлашув тили болаликдан бошлаб эгалланади. Адабий тил, унинг меъёрлари ва қонуниятлари эса балоғатга етган, камолатга эришган кишининг шаклланиши жараёнида ўрганиб, ўзлаштириб олинади. Бунда, айниқса, оила ва мактаб, олий ўқув юрти, адабий тилни эгаллаган шахслар, олимлар билан яқин алоқада бўлиб туриш ва улар қўмағида турли жанрдаги адабиётларни ўқиш, ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Умумхалқ тилининг юқори шакли ҳисобланган адабий тил аниқ ва муайян бир тизимда ҳар бир даврнинг тилига хос меъёр, тартиб-қоидаларни ифодалайди. Миллий адабий тилни, унинг оғзаки ва ёзма шакллари аниқлашда энг муҳим ва асосий белги унинг муайян бир меъёрга, яъни аниқ бир маромга, тартиб-қоидаларга солинганлигидир. Миллий тилгача бўлган даврдаги адабий тил билан миллий адабий тил орасида муҳим тафовутлар бўлишига қарамай, нормативлик адабий тил тараққиётининг барча даврларида — миллий тилларнинг ташкил топиш даврида ҳам, айниқса, миллий адабий тиллар тўла шаклланган даврларда ҳам — асосий белги бўлиб қолади. Адабий тил тараққиётининг дастлабки даврларига тегишли ёдгорликларни ўрганиш унда бир қатор меъёрлар мавжудлигини, эски меъёрлар йўқолиб кетиши, янги меъёрлар юзага келишини, янги ва эски меъёрларнинг мувозий (параллел)

холда қўлланганлигини кўрсатади. Демак, меъёр фақат тилнинг ҳозирги ҳолати, синхрония учунгина характерли бўлиб қолмай, балки диахронияда ҳам вужудга келади.

Жонли халқ тили ўз ичига жаргонлар, диалектлар ва оддий сўзлашув тилини қамраб олса, адабий тил оғзаки ва ёзма турга ажатилади.

Бадиий услубни шеърий, насрий ва драматик нутқ услубларига, уларни яна, ўз навбатида, жанрларга бўлиб ўрганиш мумкин.

Бадиий адабиётда шеърий нутқ ва халқ тили бир бутун ҳолда намоён бўлса, асар ўқишли, тушунарли ҳамда халқона руҳга бой бўлади. Адабий тил ва бадиий асар тилида халқ тилининг муҳим жиҳатлари умумлашади. Шоир тилининг индивидуаллиги мана шу муштаракликда ёрқинроқ намоён бўлади.

Бадиий асар матнларида ҳар бир ривожланган тилнинг икки асосий функционал кўриниши – адабий тил ва жонли халқ тилининг диалектик бирлиги, ўзаро узвий боғлиқлиги очик намоён бўлади. Рус олимлари В.В.Виноградов ҳамда А.И.Ефимовлар кўрсатишича, тил тараққиётининг маълум даврларига хос адабий тил меъёрлари қандай бўлганини ўша даврларда яратилган бадиий асарларнинг матнларини таҳлил қилиш орқали белгилаш мумкин.

XIII-XVI асрларда эски ўзбек тили учун характерли бўлган адабий тил меъёрлари турли даврларда яшаган Хоразмий, Дурбек, Лутфий, Атоий, Саккокий каби шоирларнинг асарлари тилини ўрганиш, лингвистик таҳлил қилиш асосида аниқланади. Ўша даврларда яратилган ёдгорликларнинг тили тушунишининг энгиллиги жиҳатидан ҳозирги ўзбек адабий тили ҳамда жонли халқ тилига анча яқин туради.

Тилнинг хилма-хил бирликларини бадиий асарларда ишлатиш ҳамма вақт услуб жиҳатидан асосланган бўлади. Жумладан, юқорида тилга олинган шоирларнинг, айниқса, Алишер Навоийнинг асарлари XIV-XV асрлардаги эски ўзбек адабий тилининг хусусияти, унинг оғзаки ва ёзма шакллари, шунингдек, жонли халқ тили ҳамда адабий тилнинг оғзаки шакли қандай эканлиги тўғрисида аниқ тасаввур бера олади. Ёзувчи ёки шоир ўз асарларида турли даражадаги тил бирликларининг маълум қолипга солинган, такомиллашган намуналарини, шакллари ишлатади. Шунинг учун тил ифода воситаларининг нормативлиги, тартиб-қоидалари бадиий асарларда кўпроқ ва аниқроқ намоён бўлади. Демак, турли даврларга тегишли бадиий асарларнинг тил хусусиятларини ўрганиш ўша давр тил тизимини тушуниб олиш имконини беради. Бадиий асар тилини ўрганиш бу хил лингвистик текширишларнинг икки жиҳатини бир-бири билан боғлайди, унинг икки томонини белгилаш имконини беради, яъни бадиий асар матнларида адабий тил меъёрлари ҳамда маълум даражада жонли халқ тилининг хусусиятлари акс этган бўлади.

Тилшунос олим С.Каримов ўз тадқиқотларида бадиий асарда тил воситаларининг қўлланишини қатъий бир қолипга солиб бўлмаслигини, унда умумхалқ тилидаги барча элементлардан фойдаланишда чеклов йўқлигини, хуллас, бадиий матнда умумтил фондининг бирликлари учраши мумкинлигини таъкидлаб ўтган.

Ҳақиқатан ҳам, умумхалқ тилининг кўп унсурларидан шеърий нутқда фойдаланиш мумкин. Масалан, диалектизм, варваризм, вульгар, жаргон сўзлардан бадиий нутқнинг керакли ўринларида қўлланилганлигини кузатиш мумкин. Халқ тилининг бу муҳим воситаларидан ўз ўрнида фойдаланиш ижодкорнинг маҳоратини кўрсатади.

Шеъррий нутқда халқ тили унсурлари шоир ёки ёзувчининг бадиий ёндашуви асосида индивидуаллик касб этади. Ижодкор халқ тилида мавжуд бирликка ўзининг образли тафаккури орқали янгича ёндашув асосида ўзгартириш киритиши, бойитиши мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, тил ҳодисаларини тўғри ва чуқур тушунган ҳолда кенг илмий таҳлил қилиш, ҳозирги жонли халқ тили, сўзлашув нутқи хусусиятлари билан адабий тилнинг оғзаки ва ёзма шакллари фактларини қиёслаб ўрганиш натижалари ўтмишдаги жонли халқ тилининг айрим хусусиятларини билиб олишда маълум даражада асос бўлади. Ёзма манбалар асосида ўтган асрлардаги жонли халқ тили, сўзлашув нутқи хусусиятларини ўрганишда тарихий обидаларни, бадиий асарларнинг матнларини, айниқса, ўз даврига хос нутқ амалиётини акс эттирувчи асарларни танлаш жуда катта аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Алиев А., Содиков Қ. Ўзбек адабий тили тарихидан. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 52.
2. Будагов Р.А. Литературный язык и языковые стили. М., 1967 й. 5-бет.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskiy-yazyk-kak-obekt-lingvisticheskikh-issledovaniy>
5. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
9. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
10. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
11. ibragimov, xayrulla. (2021). ТўРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>
12. Эрназарова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
13. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.

**ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҚИТИШ**

Ибрагимов Хайрулла Хамдамович

ф.ф.ф.д. (PhD), ЎзМУ Жиззах филиалли в.б. доценти

hayrulla.ibragimov@inbox.ru, Тел: 94 575-44-84

Олмонова Мехрибон Мухиддин қизи

olmonovamehribonmehribonolmono@gmail.com, Тел: 93 547-18-11

Hotamova Jasmina Bobir qizi

jasminaxotamova@gmail.com, Тел: +998918878232

ЎзМУ Жиззах филиалли Филология ва тилларни ўқитиш йўналиши талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373755>

***Аннотация.** Она тили дарсларининг самарадорлигини ошириши таълим-тарбия жараёнини давр талаби даражасида янги педагогик технологиялар, техник ҳамда ахборотли воситалар билан қуроллантиришини тақозо этади. Ушбу мақолада таълим жараёнида дарс машғулоти (она тили дарслари)ни ўқишда бугунги кунда ўқитишнинг энг замонавий ва самарали усулларидан хисобланмиши “Интерфаол” усуллар ва замонавий таълим технологиялари хусусида фикр юритилган.*

***Калит сўзлар:** таълим, педагогика, метод, таълим метод, технология, интерфаол, муаммоли, модулли, синов дарс, аудиовизуал, ахборотли воситалар.*

**ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

***Аннотация.** Повышение эффективности занятий родным языком требует оснащения учебного процесса новыми педагогическими технологиями, техническими и информационными средствами на уровне современного спроса. В данной статье рассматриваются «интерактивные» методы и современные образовательные технологии, которые считаются наиболее современными и эффективными методами обучения в образовательном процессе (уроки родного языка).*

***Ключевые слова:** обучение, педагогика, метод, метод обучения, технология, интерактив, проблемный, модульный, пробный урок, аудиовизуальные, информационные средства.*

**TEACHING MOTHER LANGUAGE LESSONS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS ON THE BASE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES**

***Abstract.** Increasing the efficiency of mother tongue classes requires equipping the educational process with new pedagogical technologies, technical and informational tools at the level of current demand. This article discusses the "interactive" methods and modern educational technologies, which are considered to be the most modern and effective methods of teaching in the educational process (mother tongue lessons).*

***Key words:** education, pedagogy, method, educational method, technology, interactive, problematic, modular, trial lesson, audiovisual, informational means.*

Педагогик жараённинг эскириб қолган технологиясини янгисига алмаштириш, замонавий мактабга давр талаблари асосида ёндашиш, дарсга эса янгича усулларнинг лойиҳасини қўллаш асосий вазифа бўлиб қолди. Она тили дарсларида ўқитишнинг

интерфаол усулларини қўллаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Она тили дарсларига интерфаол усулларни татбиқ этиш зарурияти педагогик технологиянинг мазмуни ҳамда анъанавий таълим моҳиятини ўрганиш, таҳлил этиш асосида юзага келади. Маълумки, анъанавий таълим мазмунини асоси шундан иборатки, педагог бу жараёндаги авторитар мавқеи, таълим жараёни ўқувчиларнинг суст фаолияти асосига қурилган бўлиб, дарс учун ажратилган вақтнинг асосий қисми педагоглар томонидан муҳим назарий маълумотларни баён этишга сарфланар, ўқувчиларнинг фаоллигини таъминлашга зарурият сезилмаслигини ифода этарди.

Ўтган асрнинг ўрталарида аудиовизуал воситаларнинг яратилиши ҳамда улар хизматидан фойдаланиш «таълим технологияси»нинг йўналишини белгилаб берувчи омилдир дея баҳоланди. Ушбу босқичда асосий эътибор техник воситалардан самарали фойдаланиш ҳисобига амалга оширилиши, уларнинг имкониятларини кенгайтириш, ахборот сиғимини ва уларни узатишни такомиллаштириш ва индивидуал таълимни йўлга қўйиш каби масалаларнинг ижобий ҳал этилишига қаратилди.

Ўтган асрнинг 60-йилларида таълим фаолиятини аввалдан пухта ишлаб чиқилган дастур ғояларига мувофиқ ташкил этиш ташаббуси кўтарилди. Дастурлаштирилган таълим ўқувчи муайян билимларни қисмларга бўлиб ҳал этилиши асосида она тили дарсларини ташкил этишни назарда тутди. Дастурлаштирилган таълим мазмунида унинг мақсадлари, баҳолаш мезонлари она тили дарслари моҳиятининг аниқ тавсифини кўрсатувчи кўрсаткичлар эканлигига алоҳида ўрин ажратилди.

Бир қатор давлатларда бу соҳада бой тажриба тўплангандир. Педагогик технологиялар моҳиятини тўлақонли англаш учун мазкур иборанинг луғавий маъносини тушуниб олиш тақозо этилади. “Таълим технологияси” иборасининг маъноси - (инглизча “An educational technology”) дарсларни юксак маҳорат билан санъат даражасида ташкил этиш тўғрисида маълумот берувчи фан, таълимот демакдир. Айни вақтда мазкур тушунчанинг таърифи ҳамда унинг моҳияти борасида ягона ғоя мавжуд эмас. Бу назария моҳиятининг ёритилишига нисбатан турли ёндашувлар мавжуд.

Она тили дарсларини янги педагогик технологиялар асосида ташкил этиш мазкур жараённинг назарий-амалий қирраларини тадқиқ этиш, махсус ишланмалар ёки тавсияномаларнинг яратилишини талаб этади. Ана шу эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда янги педагогик технология назарияси, унинг моҳияти таълим технологияларини ўқув муассасалари, шу жумладан, она тили дарсларига татбиқ этиш муаммосининг қай даражада ўрганилганлигини тадқиқ этиш мақсадида мавзуга оид яратилган манбалар моҳияти билан танишиб чиқдик.

Бир қанча вақтдан буён ушбу назария ва унинг моҳияти юзасидан тадқиқотлар олиб бораётган педагог олим В.П.Беспалько «таълим технологияси» тушунчасини «амалиётга татбиқ қилинадиган муайян педагогик тизим лойиҳаси» дея таърифлаган бўлса, Н.Ф.Талъзина «фан ва амалиёт оралиғида муайян тамойилларни олға сурувчи усулларни ишлаб чиқарувчи, уларни изчил қўллаш каби масалаларни ҳал этишга йўналтирилган мустақил фан» эканлигига эътиборни қаратади. В.В.Кларин томонидан яратилган «Педагогическая технология в учебном процессе» номли асарда В.П.Беспалько томонидан баён этилган мулоҳазалар тўлдирилиб, педагогик технологияларнинг она тили дарсларига татбиқ этиш шарт-шароитлари борасидаги

қарашлар илгари сурилади. В.П. Беспалько ва М.В.Кларинларнинг тадқиқотларида «педагогик технология» тушунчасига таъриф берилган.

Б.Блум таълим технологияси мазмунида таълим мақсадининг аниқ белгиланиши муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган ҳолда ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган назарий билимларни аниқлаш мақсадида тест топшириқларини ишлаб чиқиш жараёнида мақсадни ойдинлаштиришга хизмат қилувчи таксономияни ишлаб чиқади. Таксономия муайян объектларни уларнинг ўзаро табиий боғланишлари асосида таснифлаш ва тизимлашдир. Сўнгги йилларда юртимиз олимлари томонидан ҳам таълим технологияси назариясига оид бир ҳатор мақола, рисола ва қўлланмалар яратилди. М.О. Очилов мазкур иборани «Педагогик технология - тизимли, технологик ёндашувлар асосида таълим шакллари қулайлаштириш, натижасини кафолатлаш ва объектив баҳолаш учун инсон салоҳияти ҳамда техник воситаларнинг ўзаро таъсирини инobatга олиб, таълим мақсадларини ойдинлаштириб, ўқитиш ва билим ўзлаштириш жараёнларида қўлланадиган усул ва усуллар мажмуидир» дея шарҳласа, Н.Саидахмедов қуйидагича: “Педагогик технология бу ўқитувчи (тарбиячи) томонидан ўқитиш (тарбия) воситалари ёрдамида ўқувчиларга таъсир кўрсатиш ва бу фаолият маҳсули сифатида уларда олдиндан белгилаб олинган шахс сифатларини шакллантириш жараёни”, - деган таърифни беради.

Ў.Толипов ва М.Усмонбоевалар эса «педагогик технология» тушунчанинг моҳиятини қуйидагича ифодалайдилар: «педагогик технология - бу муайян лойиҳа асосида ташкил этиладиган, аниқ мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсаднинг натижаланишини кафолатловчи педагогик фаолият жараёнининг мазмунидир»

Ў.Толипов ва М.Усмонбоевалар томонидан яратилган асарда педагогик технологиянинг назарий асосларини амалий педагогик фаолиятга татбиқ этиш масаласи ўрганилган.Шунингдек, хусусий фанларни ўқитиш жараёнига педагогик технологияларни татбиқ этишнинг амалий асосларини очиб беришга ҳаракат қилинган.Файласуф олимлар Б.Зиёмуҳаммедов ва Ш.Абдуллаевалар томонидан яратилган «Янги педагогик технология: назария ва амалиёт» номли асарда «Маънавият асослари» дарсларини технологик ёндашув асосида ташкил этиш масалалари очиб берилган бўлиб, бу борадаги бир қатор ишланмалар китобхонларнинг эътиборига ҳавола этилган. Маълумки, инсон ва жамиятининг ҳаракатлантирувчи кучи бу – инсон тафаккуридир. Тафаккур бу ақл – идрок ва дунёвий билимлар мажмуасидир.

Замонавий билимлар таълим жараёнида бунёд этилади. Шунга кўра мамлакатимизда таълимга алоҳида эътибор берилган ҳолда, уни янги педагогик тизимга ўтказиш бугунги давримизнинг бош вазифалардан бирига айландики, бу узлуксиз таълимни йўлга қўйишни ҳам илмий асоси бўлиб хизмат қилади.

Маълумки, ҳар бир мамлакат ва жамият ўзининг таълим – тарбия тизими ва ўқитиш технологиясига эга бўлади. Лекин бу технологияда албатта жаҳон ва умуминсоний таълим – тарбия система – тизимидан ва ўқитиш технологиясидан ижодий фойдаланилади ва ундан баҳраманд бўлинади.

Шулар асосида мактаб ўқув фанлари ўзининг ўқитиш системасини янги педагогик технологиялар асосида ўқитишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Жумладан, ўқув предметини янги педагогик технологияда ўқитишга ўтилмоқдаки, бунинг учун она тили ўқув предмети дарслари бўйича дидактик материаллар, кўرғазмалар,

методик адабиётларни тайёрлаш ва ишлаб чиқариш зарурлиги бугунги кунимиздаги муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Маълумки, таълим – тарбия соҳасида педагогик технология анча мураккаб масала бўлиб, ундан тасвирий санъатини ўқитишда фойдаланиш ҳам ўзига хос муаммоларни келтириб чиқаради.

Она тили дарсларини ўқитишда ҳам педагогик технологияни “дарс технологияси”, “ўқитиш технологияси” ва “таълим технологияси” каби кўринишларидан фойдаланишади.

1. “Дарс технологияси” – бу 45 дақиқали дарс жараёнини ташкил этилишининг умумий педагогик тингловчиларга (дидактик ва методик) жавоб беришни кафолатлайдиган педагогик жараёндир. Яъни она тили фанининг синф – дарс системаси бўлиб, у: Янги билим бериш, берилган билим – малакаларни мустахкамлаш, аралаш дарс, билим – малакаларни текшириш ва назорат қилиш дарслари кабилар. Уларнинг ҳар бири ўзига хос технологияларда фаолият юритади.

2. “Ўқитиш технологияси” – она тили дарсларини ўқитиш ва улар асосида назарий ва амалий соҳаларидан билим – малакаларни ўзлаштириш йўли, қоидалари ва услублари мажмуаси жараёндир.

Бу технология маълум бир ўқув предметини ўқитиш ва ўзлаштириш йўли, дидактикаси ва хусусий методикаси жараёнини ифода этади. Шунга кўра ўқитиш технологияси она тили дарс машғулотларининг тури бўйича ўзагариб ҳам туради. Чунки она тили дарс машғулотларини ўқитиш дидактикаси ва услублари машғулотлардаги мақсад ва вазифаларнинг ўзагариб туриши билан унинг ўқитиш технологияси ҳам ўзгариб туради.

3. “Маълумот технологияси” – бу ўқувчиларга маълумот бериш мазмунида ифодаланиб, у ўқувчиларга она тили ўқув фанидан билим – малака бериш жараёнида ўқитувчи билан ўқувчи ўртасида илмий мулоқот, муносабат, ижодий ҳамкорлик жараёнлари мазмунида ифодаланади.

Яъни, бериладиган билим ва малакаларни ўқувчиларга еткази олишни кафолатлай оладиган таълим-тарбия воситалари, ўқитиш дидактикаси, методикаси ва услублари мажмуасида ифодаланади.

Чунки, дарс жараёнида она тили ўқитувчиси ўқувчиларга бўладиган дарс мазмуни бўйича ва дарсда бажариладиган амалий ишлар бўйича вазифалар ва уларни бажариш йўлларининг энг осон, энг қисқа ва илмий асосдаги йўллари бўйича маълумотлар беради.

Юқоридагилар шуни кўрсатадики, фанни ўқитишда педагогик технологиянинг юқоридаги ҳар уччала кўришидан ҳам фойдаланса бўлади.

Педагогик технологияни яхши тушуниб олган она тили фани ўқитувчиси ҳар қандай ҳолатда ҳам дарс самарадорлигини оширишга эришади.

Чунки, педагогик технологияни жуда кўплаб принциплари борки, улардан дарснинг мақсад ва вазифасига кўра фойдаланиши мумкин.

Бундай ўқитишнинг анъанавий таълимдан фарқи шундаки, анъанавий ўқитиш технологияси асосан «ўқитувчи-ўқувчи» тарзида умумий характерда бўлиб, унда ўқувчи таълим жараёнининг объекти, яъни пасив шахс сифатида қаралади. Педагогик технологияда «ўқитувчи - таълим - ўқувчи» тизими асосланади ва унда ўқувчи субъектга яъни, таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айланади. Бунда ўқувчига ўзи изланишга, ўзи мушоҳада юритишга шароит яратувчи ташкилотчига ва уни назорат этувчи бошқарувчига айланади.

Ҳозирги даврда педагогик технологиянинг. Муаммоли – модулли ўқитиши шахсга йўналтирилган таълим, таълимни жадаллаштириш, мақсадли ўқитиш, табақалаштириб ўқитиш каби турлари ишлаб чиқилганки, ўқитувчини ўзи фаннинг ўқитиш мазмунига мос келишига кўра танлайди ва ундан фойдаланади.

Шу нарсани хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, дарс қайси фандан бўлишидан қатъий назар, илмий ёндашсак, машғулотларимизда замонавий педагогик технологиялардан, ноънавий дарс ўтиш усулларидан ижодий фойдалансак, биз ўз олдимизга қўйган мақсадимизга тезроқ етамиз. Зеро,буларсиз ўқувчилар меҳрини ва кизиқишини қозониш мумкун эмас.

Юқорида санаб ўтилган машғулот методлари ўқувчида идрок ва хотира, диққат - эътибор ва тафаккур, тасаввур ва мантиқни бирлаштириши керак. Билимлар, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришда ўқувчининг фаоллиги, қизиқиши, ижодий мустақиллигини оширишга қаратилган замонавий педагогик технологиялар – машғулотларни ўтишининг мақбул шакллари ва имкониятлари ана шунга кўп жиҳатдан йўл очади.

REFERENCES

1. Эрназарова, М., &Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
2. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.
- 3.Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий технологиялар // Ж. Педагогик таълим. – Тошкент, 2005.
4. Зиёмухаммедов Б. Янги педагогик технология: назария ва амалиёт. –Тошкент, Chinoz ENK, 2002.
5. Толипов Ў., М.Усмонбоева. Педагогик технология асослари. «Мактаб ва ҳаёт» журнаliga илова. – Тошкент,ЎзПФИТИ, 2003.
6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
9. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar*, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
10. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.
11. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
12. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . *FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI*, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>

**РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ШКОЛ
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ**

Эрназарова Мархабо Нарбаевна

Ст.преп.

Тухтаева Азиза

студентка 401-22 группы

Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана, Джизак

ernazarova1976@list. Tel: 91 189-60-70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373795>

***Аннотация.** В данной статье говорится о значении переводоведения, на сегодняшний день и вкладе представителей джадидистского движения в развитие школ переводоведения, а на примерах переводимых ими произведений раскрывается диапазон мастерства ведущих представителей, изображен 20 век. В нем также обсуждается важность переведенных произведений для других коренных народов и пути дальнейшего развития этой области.*

***Ключевые слова:** переводоведение, джадидистское движение, индивидуально-личностный характер, свобода слова, оптимизм, чувство растерянности, книжный сборник «Джадиды», «Алхимик».*

**TARJIMASHUNOSLIK MAKTABLARINING RIVOJLANISHIDA JADID
ALLOMALARINING TUTGAN O‘RNI**

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tarjimashunoslikning hozirgi kunda naqadar muhim yo‘nalish ekanligi va jadidchilik harakati namoyondalarining tarjimashunoslik maktablari rivojlanishida qo‘shgan hissasi haqida so‘z yuritiladi va ular tarjima qilgan asarlardan namunalar keltirish orqali XX asrning zabardast vakillarining mahorat doirasi ko‘rsatiladi. Shuningdek, tarjima asarlarining boshqa mahalliy xalqlar uchun qanday muhimlik darajasiga ega ekanligi va bu sohasini yana qanday rivojlantirish mumkinligi muhokama qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Tarjimashunoslik, jadidchilik harakati, individual-shaxsiy xarakter, so‘z erkinligi, nekbinlik, oshuftalik tuyg‘ulari, jadidlar” kitobi to‘plami, “Alkimyogar”.*

**THE ROLE OF MODERN JADID SCHOLARS IN THE DEVELOPMENT OF
SCHOOLS OF TRANSLATION STUDIES**

***Abstract.** This article talks about the importance of translation studies today and the contribution of representatives of the Jadid movement to the development of schools of translation studies, and the examples of the works they translate reveal the range of skill of the leading representatives, the 20th century is depicted. It also discusses the importance of translated works for other indigenous peoples and ways to further develop this area.*

***Key words:** translation studies, Jadid movement, individual-personal character, freedom of speech, optimism, sense of confusion, book collection "Jadids", "Alchemist".*

Известно, что переводоведение, в целом, область переводоведения является одной из самых распространенных на сегодняшний день. Почти каждый народ использует перевод произведений искусства для популяризации своих произведений. Ни для кого не секрет, что можно получать пользу не только с духовной стороны, но и с материальной. Даже сегодня подвижники науки, пытающиеся донести до своего народа необходимые руководства и хорошие труды на других языках, все еще делают большую работу. Мы

называем их переводчиками или переводчицами, и сегодня также хорошо развиты школы перевода и переводоведения.

Как первоисточник и творец всего, люди, внесшие большой вклад в развитие школ узбекского переводоведения, несомненно, являются представителями модернистского движения. «Джадид» в переводе с арабского означает «новый». В конце XIX, начале XX века это общественно-политическое и просветительское движение, приобретшее значительное значение в жизни народов Туркестана, Кавказа, Татарстана. Он распространился в Средней Азии в 90-х годах XIX века.

Представители этого движения выступали за борьбу за развитие, развитие турецкого языка, обогащение литературы на этом языке, изучение мирских знаний. Именно поэтому в их работе возникла острая потребность в переводе. Среди них Абдулхамид Чулпан, Абдулла Авлони, Хамза Хакимзада Ниязи, Мунавваркори Абдурашидханов, Бехбуди и другие. Только в творчестве Чулпана мы можем увидеть множество переводов мировых шедевров. «Два богатства и один король» К. Гольдони, «Весна барашка» Лопе де Веги, «Гамлет» У. Шекспира, «Печатники» Ф. Шиллера, «Дверь» Б. Белоцерковского, «Суд» С. Левитиной, А. Он искусно перевел на узбекский язык «Человека с портфелем» Файко, «Тяни апельсин, Китай» В. Третьякова, «Бронепоезд № 14-69» В. Иванова2.

Чулпан перевел и роман другого известного писателя Пауло Коэльо «Алхимик». Значительная часть перевода этого произведения состоит в том, что именно перевод на узбекский язык произведения о необходимости самосознания, стремления к мечтам, когда весь народ спит беззаботно, безусловно, является наглядным доказательством того, что поэт бескорыстный человек, заботящийся о своем народе, обществе. Главный герой переведенного произведения видит много трудностей в своем намерении достичь поставленных целей, но такие старания всякий раз его утомляют, подталкивают к достижению цели. Почему Чулпан? Наверное, этот вопрос интересует многих читателей. Мы знаем, что в творчестве Чулпана (проза/стих) есть особое чувство оптимизма, растерянности, особый оттенок боли. Именно период, когда начали свое творчество представители современного движения, называют самым мрачным периодом в истории узбекской литературы. Ведь в этот период была ограничена свобода слова, и даже работы некоторых художников были взяты с полок магазинов или сожжены на месте.

Особенность произведения «Алхимик» Пауло Коэльо в том, что в этом произведении раскрывается индивидуальный характер человека. То есть показано, что каждый раз, когда он отклоняется от пути, ведущего к своей цели, у него возникает желание остаться с красотами мира, и только окружающая мудрость и намеки ведут его на правильный путь. В самом деле, каждый раз, когда Сантьяго, главный герой пьесы, преодолевает такие трудности и отказывается от мирских удовольствий (любовь, богатство), ему дается что-то новое в виде мудрости. В ходе работы мы даже можем стать свидетелями того, что он создал гармонию с природой. Словом, писать и переводить произведения, пробуждающие свою нацию, в то время, когда все люди в обществе аплодируют коммунистическому строю и Советской власти, — это высшее проявление человечности.

Если мы посмотрим на творчество Абдуллы Авлони, работавшего одновременно с Чулпаном, то он написал несколько сценических произведений для основанного им театра «Туркестан», а большинство из них перевел с других языков. В целом переводоведение

было представлено узбекскому народу в период джадидистского движения. Со временем спрос на перевод увеличился.

Но его творческий характер, искусство воссоздания, не изменилось. Писатели 20 века также эффективно работали в области перевода. В качестве примеров можно привести таких художников, как Гафур Гулам, Ойбек, Абдулла Каххор, Миртемир, Максуд Шайхзаде, Аскад Мухтар, Абдулла Орипов, Эркин Вахидов. ученые, создавшие школы переводоведения Следует отметить, что произведения Абдуллы Каххора и Асила Рашидова, одних из самых ярких представителей узбекской литературы XX века, были тепло встречены читателями. Абдулла Каххар сам перевел несколько произведений на узбекский язык, подверг критике переведенные произведения и высказал о них свое мнение. Известно, что корни мастерства Абдуллы Каххара тесно связаны не только с почвой нашей национальной литературы, но и с творческим опытом представителей классической русской литературы - Толстого, Тургенева, Гоголя и, прежде всего, Чехова. Словом, Абдулла Каххар по мере возможности творчески воспринял достижения мировой литературы и открыл новые страницы в нашей национальной прозе.

Чем больше вы смотрите на слова, чувства и характеры, запечатленные на этих страницах, тем больше вы верите в потенциал человека творить чудеса с помощью слов.

Словом, их место в развитии нашей литературы несравненно. Сегодня каждое молодое поколение, входящее в сферу переводов, невольно обращается к модернистской литературе, переводным произведениям модернистов. Потому что в этих произведениях не только красочность узбекского языка показана на различных примерах, но и выдающееся мастерство искусного переводчика, его красноречие, умение найти альтернативное слово на его месте делают произведение уникальным. как зима. Ведь зрелость наших лексикографов во всех отношениях, их умение донести до читателя языковые интерпретации служат сегодня главной экспериментальной школой для наших молодых художников. Не будет преувеличением сказать, что они — солнце, сияющее на небе нашей духовности. Этот солнечный свет немеркнет и вечен.

REFERENCES

1. Ахмедов Сирожиддин, Раджабов Кахрамон «Жадидчилик» Национальная энциклопедия Узбекистана (2000-2005 гг.)
2. Пауло Коэльо «Алхимик» - Библиотека Узбекистана-2019
3. Эрназарова, М. (2022). Взаимоотношения родителей с растущим человеком. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 503-506.
4. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан М.Н. Эрназарова Актуальные научные исследования в современном мире, 157-160
5. Эрназарова, М., & Жабборова, Э. (2022). Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*, 3(4/S), 251-256.
6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

9. Ibragimov, X. (2022). Dars mashgulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>

10. Hamdamovich I. K. TURA SULAYMON'S SKILLS OF USING ANTONYMS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 71-75.

11. Ibragimov X. Tura Sulaymon ijodining poetik yuksalishi //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

12. ibragimov, xayrulla. (2021). ТЎРА СУЛАЙМОН ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРАНИНГ . FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 4(4). извлечено от <https://hp.jdpu.uz/index.php/hp/article/view/2052>

XXI ASRDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ibroximjon Maxmudjonov Ismoiljon o'g'li

Andijon davlat universiteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373834>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'lim sanoatining rivojlanishi haqida. Unda 21-asr davri ta'lim taraqqiyoti va “eski maktab” tizimlarini tark etib raqamli ta'limni kuchaytirgan “yangi maktab” tizimlariga aylanganligi nuqtai nazaridan tasvirlanadi.*

***Kalit so'zlar:** raqamlashtirish, ta'limni raqamlashtirish, ta'lim, raqamli texnologiya, internet.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена развитию индустрии образования. Он описывает 21 век с точки зрения развития образования и перехода от систем «старой школы» к системам «новой школы», которые укрепили цифровое обучение.*

***Ключевые слова:** цифровизация, цифровизация образования, образование, цифровые технологии, Интернет.*

***Abstract.** This article is about the development of the education industry. It describes the 21st century in terms of educational development and the shift away from "old school" systems to "new school" systems that have strengthened digital learning.*

***Key words:** digitization, digitization of education, education, digital technology, Internet*

Ta'limni raqamlashtirishni o'rganish

“Texnologiya ta'lim olamiga har qachongidan ham uzoqroq va tezroq uchish imkonini beradigan “qanot”ga aylanishi mumkin; agar ruxsat bersak.” - Jenni Arledj

Biz texnologiya chegara bilmaydigan 21-asrga kirib bormoqdamiz. Bu texnologiya har bir joyini va burchakni egallab olgan radikal rivojlanish bosqichidir. Smartfonlar, noutbuklar va planshetlar endi noma'lum so'zlar emas. Ushbu bosqichda ta'lim tizimi takomillashtirish maqsadida rivojlanmoqda, chunki bu avlod o'quvchilari oddiy o'rganish chegaralari bilan cheklanib qolish uchun tug'ilmaydi; Ularning qiziqishi juda katta va ularni ilgari ishlab chiqilgan ta'lim tizimlari bilan ta'minlab bo'lmaydi. Farzandlarimizga kechagidek o'rgatishda davom etsak, ularni ertangi kundan mahrum qilgan bo'lardik. Bizning eski ta'lim tizimimiz XXI asrda imkoniyatga ega emas. Shunday qilib, biz ta'lim tizimimizda raqamlashtirishdan foydalanishga majburmiz.

Raqamlashtirish atamasi

"Raqamlashtirish - bu raqamlashtirilishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni raqamlashtirish orqali raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga integratsiyalashuvidir."

Ha! Raqamlashtirish 21-asrni iloji boricha aniqroq tavsiflovchi trend atamasi. Biz ta'lim sohamizda misli ko'rilmagan g'oyalar paydo bo'layotgan va texnologiya jihatidan orqada qolish bilan tenglashtirib bo'lmaydigan taraqqiyotni yaratayotgan davrdamiz.

O'rganishning yangi bosqichi boshlandi va turli ilg'or texnikalarni o'z ichiga oladi, masalan:

- Onlayn kurslar

Yangi til o'rganmoqchimisiz yoki biron bir maxsus kursda o'qimoqchimisiz, lekin masofani bosib o'tishga vaqtingiz yo'qmi? Onlayn kurslar o'z sohalarida tengsiz malakaga ega bo'lgan

mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va sizga o'zlarining onlayn kurslarini loyihalash orqali real vaqt rejimida o'rganish tajribasini berishi mumkin.

- Onlayn imtihonlar

Raqamlashtirish o'z o'rnini onlayn imtihonga bo'shatib, imtihon jarayonini ham o'qituvchilar, ham talabalar uchun qulay qildi.

- Raqamli darsliklar

Elektron darsliklar va elektron matnlar kabi boshqa nomlar bilan ham keng tarqalgan raqamli darsliklar interaktiv interfeysni ta'minlaydi, unda talabalar videolar, interaktiv taqdimotlar va giperhavolalar kabi multimedia kontentidan foydalanishlari mumkin.

- Animatsiya

Bu o'quvchilarni yaxshiroq o'rganishga qaratilgan jozibali yondashuv. Mavzuning vizual tasvirini taklif qilish orqali talabalar kontsepsiyani tushunarliroq tushunadilar. Animatsiya yordamida hatto eng qiyin mavzular ham soddalashtirilgan tarzda taqdim etilishi mumkin.

Talabalarning bitta platformada to'planishi

Turli mintaqalardan kelgan talabalar bilan maktablar va kollejlarda barcha talabalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun kompleks yechimni ishlab chiqish yo'llarini topmoqda. Butun ta'lim tizimini raqamlashtirishga o'tkazish orqali onlayn kurslar, onlayn imtihonlar, raqamli darsliklar, viktorinalar va elektron eslatmalar kabi turli usullardan foydalanish talabalar uchun ta'lim sifatini oshirmoqda.

Onlayn manbalar: talabalarni o'qituvchilari bilan bog'lash

Sonngi paytlarda talabalar sonining yuqori ko'payishi bilan pedagogika murosaga kelmoqda. Shu sababli, onlayn resurslar ommani o'qitish uchun o'qituvchilar uchun doimo mavjud bo'ladigan tarzda ishlab chiqilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirib, savodli o'quvchilar sonining ko'payishiga xizmat qilmoqda.

Internet: raqamlashtirishni amalga oshirish

AQSh va Xitoydan keyin Hindiston uchinchi yirik internet iste'molchisi sifatida baholandi. Onlayn ta'lim platformalarining asosiy mavjudligi Internet bilan mumkin. Hindistondagi aksariyat maktablar va kollejlarda internetdan foydalanadilar va ular asosan onlayn imtihonlar va viktorinalar o'tkazish uchun foydalanadilar.

Ma'muriy faoliyat: Ta'lim Industriyasining ajralmas qismi

Ta'limda raqamli tizimlar keng tarqalganligi sababli biz onlayn ta'limda turli darajadagi qulaylikni boshdan kechirmoqdamiz, ammo ma'muriy qism stoldan tashqarida emas. Talabalar hisobini yuritish, ularning davomati va ro'yxatini saqlab qolish katta bosh og'rig'i, chunki talabalar ma'muriyat rahbarlaridan ko'p bo'lsa. Shunday qilib, kollejlarda va maktablarda muammosiz kompyuterlashtirilgan usullarni qo'llaydilar va yozuvlarni saqlashning eski qo'lda usullaridan qochishadi.

Xulosa

Raqamlashtirish, shubhasiz, bizning ta'lim tizimimizni o'zgartirdi, ammo bu bizning eski sinfdagi o'rganishimizning qiymatini pasaytirdi deb ayta olmaymiz. Biz ham bebaho narsaning changga aylanishini xohlamaymiz. 21-asrda ta'limni raqamlashtirishning eng yaxshi tomoni shundaki, u ikkala jihat bilan uyg'unlashgan; sinfdagi o'rganish va onlayn ta'lim usullari. Qo'l berib yurish ikkalasi ham bir-birini qo'llab-quvvatlovchi tizim bo'lib xizmat qiladi, bu bizning zamonaviy talabalarimizga mustahkam tayanch beradi. Ta'limda raqamlashtirish ham resurslarni tejashning to'g'ri usuli ekanligini isbotladi. Onlayn imtihon platformalari daraxtlarni kesishni

to'g'ridan-to'g'ri cheklab, qog'ozdan beparvo foydalanishni chekladi. Shunday qilib, XXI asrda ta'lim sohasini raqamlashtirish jamiyatimiz uchun ne'mat ekanligini isbotlaydi.

REFERENCES

1. Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, and Mark A. McDaniel, *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014
2. Атутов П.Р., Ложкин В.М. Подготовки преподавателей для профессиональной подготовки учащихся // Сов. Педагогика. – Москва, 1985. – №2. –
3. Akramzhon U. Mirzaev. Developing Professional Competence Skills of StudentsEngineers at Teaching Higher Mathematics. Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 3-2018. P 136-139
4. Aripov M., Begalov B., Begimqulov U., Mamarajabov M. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. T.: Noshir. 2009, 368b

O‘SMIRLAR TARBIYASIDA PSIXOLOG FAOLIYATINING O‘RNI

Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o‘g‘li

Andijon davlat universiteti, Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi

Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li

Farg‘ona Politexnika Instituti, Iqtisodiyot yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373861>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda O‘zbekistonda olib borilayotgan qator tadqiqotlarda oilaning ijtimoiy, iqtisodiy hamda tarbiyaviy mavqie, er-xotin yoki ota-onaning farzand tarbiyasiga munosabati, uning oila barqarorligiga ta‘siri, oilaviy o‘zaro hurmat hamda moslik, oila muhitiga xos etakchilik, oilada ijtimoiy foydali mehnatning taqsimoti, oila byudjeti, oila kelajagining istiqbollari belgilash kabi masalalarda pedagog-psixologning bilvosita ta‘siri haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zi: o‘smirlik davri, xulqi og‘ish, an‘anaviy psixolog, oila.

Abstract. In this article, in a series of studies carried out in Uzbekistan, the social, economic and educational position of the family, the attitude of the couple or parents to the upbringing of children, its influence on the stability of the family, family mutual respect and compatibility, leadership specific to the family environment, the indirect influence of the pedagogue-psychologist in matters such as the distribution of socially useful work in the family, the family budget, and determining the prospects of the family's future is discussed.

Key words: Adolescence, behavior deviation, traditional psychologist, family.

Ma‘lumki, Sharqona oila tarbiyasi bilan G‘arbona oila tarbiyasida bir-biriga ko‘p jihatdan o‘xshamaydigan tomonlar mavjud. G‘arbda —erkin inson g‘oyasiga ko‘ra madaniyat, demokratiya ovrupacha talqin qilinsa, —nikoh ham ma‘lum ma‘noda shaxs erkinligini bo‘g‘adi, cheklaydill degan aqidaga amal qilinib, ajralish yoki oilani saqlash, farzand tarbiyasi va uning mas‘uliyati Sharqona tarbiyadan farq qiladi. Sharqda nikohsiz er-xotin bo‘lib yashash mumkin emas. G‘arbda esa, kelishuvga muvofiq hamxona bo‘lib yashash erkinligi mavjyd. Jumladan, Sharqona oilaviy an‘analar shar‘iy qonun-qoidalar bilan tartibga solinadi. Bu jarayon oilaviy munosabatlarning barqarorligini ta‘minlaydi. Qadimdan quadandalar obdon bir-birini surishtirib, o‘rganib, so‘ng rozi-rizo bo‘lib kelishgan. To‘ylar jarchilar vositasida jar aytib chaqirilgan. Qishloqma-qishloq yurib, aytim aytilib, to‘yga chorlangan. Endi esa telefon va taklifnomalar udum tusini oldi. To‘ylardagi milliylik yanada takomillashdi va madaniylashdi. Qur‘onning 114 surasidan 20 tasida oila va u bilan bog‘liq masalalar tilga olinishi, birinchidan, ijtimoiy hayotda oila hamda uning o‘rni anglatilsa, ikkinchidan, Islom ta‘limotida bu masalaga naqadar mas‘uliyat bilan qaralib kelinayotganligi tobora ayon bo‘ldi. Olib borilgan dastlabki ma‘lumotlardan kelib chiqib, voyaga yetmaganlarning pedagogik nazoratsizligiga sabab bo‘ladigan bir qator omillar borligi aniqlandi.

O‘tkazilgan individual suxbatlarimiz jarayonida 30 foizdan ortiq —pedagogik qarovsiz bolalar o‘qiyotgan maktabi, ota-onasi va xalqiga xizmat qilish hamda fidoiyilik ko‘rsatishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Shunga ko‘ra voyaga etmaganlarning ijtimoiy faolligini oshirish shart-sharoitlarini yaratish dolzarb pedagogik vazifa ekanigi aniqlandi.

Ezgulik va adolat tuyg‘usi inson tabiatiga xos xususiyatdir. —Pedagogik qarovsiz bolalarda ana shunday xususiyatlarning shakllanishida ota-onalar va tarbiyachio‘qituvchilarning

o‘zaro hamkorligi o‘z samarasini beradi. Bu jarayonda o‘qish va mehnatdan chalg‘iyotgan bolalar halol mehnat qilib kun ko‘rish bilan, pul toppish payidagi kun ko‘rishning farqiga borishlari lozim. Chunki pedagogik qarovsiz o‘quvchilarni ertami-kechmi —tarbiyasi qiyinl o‘quvchilarga aylanish ehtimoli yo‘q emas. Pedagoik qarovsizlikning quyi, o‘rta, yuqori va criminal darajalari farq qilinadi. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligida oilaviy munosabatlarning o‘rni mavzusi yangi ilmiy yo‘nalish sifatida kriminologiyada oila kriminologiyasini vujudga kelishiga asos o‘ldi. Oilada, oilaga qarshi sodir etiladigan jinoyatlarning nazariy negizini oila kriminologiyasida ishlab chiqilgan oilani kriminologik tuzatish konsepsiyasi tashkil etadi.

Ta‘kidlovchi eksperiment natijalariga asoslanib, shakllantiruvchi eksperiment jarayonini 3 ga bo‘lib, ya‘ni 1-galda pedagogik qarovsiz bolaning fikr yuritish tarzini sog‘lomlashtirish zarurligi masalasiga asosiy e‘tibor qaratildi.

Bular o‘z ichiga: 1) fikr yuritish sifati (mustaqil fikrlash tarsi, analitik ko‘nikmalar, fikrni sog‘lomlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar, oqilona va to‘g‘ri xulosachiqarishga o‘rganish, jo‘yali maslahat bera olish ko‘nikmalarining shakllanishi, jahl, g‘azab va jaxolatdan saqlanish hamda o‘zini tiya bilish, ruhiy sog‘lomva tetik holda fikrlash va hakazo);

2) ijtimoiy faoliik ko‘nikmalarining astasekin rivojlanib borishi (jamoa manfaatini o‘ylash, ijtimoiy foydali mehnatda o‘zini ko‘rsata olish, samara beradigan ijobiy mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish, ijodkorlik ko‘nikmalarining shakllanishi, boshqalarga o‘z fikr-mulohazalarini ma‘qul kelishi, tadbirkor bo‘lishga intilish va hakazo);

3) kasbga qiziqishmotivlarining shakllanishi (sevimli o‘qituvchisiga taqlid qilish, fanlarga qiziqish, ilg‘or kasb egasiga xavas qilish, ota-onasining kasbiga qiziqish kabilar). Bu o‘rinda ota-onalarni o‘qituvchilar bilan hamkorlikda bolani kasbga qiziqishlarini boshqarish, ya‘ni ongli va asosli ravishda kasb tanlashmotivini shakllantirish o‘quvchida mustaqil fikr yuritish va shu asosda o‘zidagi individual imkoniyatlarni qobiliyat darajasida yuzaga chiqishga olib kelish mumkinligi o‘rganildi. Xulosa o‘rinda shuni aytish lozimki, o‘smir yoshida oilaviy munosabatlarni pedagogik sog‘lomlashtirish ko‘p jihatdan ota-onalarni pedagogik bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlarini talab qiladi. Ayniqsa otaonani ibratnamuna ko‘rsatish, tarbiyada til va dil birligi bolada ijobiy xislatlarni shakllantiradi. Bu o‘rinda bolani nazoratsiz qoldirmaslik, bola bilan go‘yo do‘stona munosabat o‘rnatish, uni eshitish, fikr mulohazalarini tahlil etish, xolisona baholash, kerakli o‘rinlarda farzand bilan maslahatlashib, kelishib ish yuritish ota-onaning burchi hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilanishicha 18 yoshga to‘lmaganlar voyaga etmaganlar hisoblanadi. Qonun insonparvarlik printsipiga rioya qilib, shaxsni 18 yoshgacha og‘ir jazoga tortmaslikni nazarda tutadi. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida alohida bo‘lim va bob ajratilgan bo‘lib, u —Voyaga yetmaganlarning javobgarligi deb ataladi. Jinoyat Kodeksining qator moddalarida voyaga etmaganlarning jinoyat sodir etishi va uni engillashtiruvchi holatlar belgilangan, hatto voyaga etmaganshaxsni voyaga etgan shaxslar tomonidan tilanchlikka, spirtli ichimliklarni ichishga, giyohvandlik kishining aql-idroki hamda ruhiy holatiga ta‘sir qiluvchi moddalarni iste‘mol qilishga jalb qilganligi uchun javobgarlik belgilangan.

Adolatparvar qonunlarimiz tomonidan bolalar va o‘smirlarning huquqlari etarlicha muhofaza qilingan. Faqat uni bajarish biz kattalarning zimasi ekanligini unutmasligimiz lozim. Qadimgi yunon faylasyfi Arastu: —Barkamolikka erishgan odam barcha jonzotlardan yuqori yuqori turadi, ammo agar qonunlar va adolatga bo‘ysunmay yashasa, hammasidan tubandirl deb

yozadi. Quyida keltirilganlarni voyaga yetmaganlarning jinoyat sodir etishlarida asosiy sabablar deb ko'rsatish mumkin: - avlodan-avlodga o'tadigan nasliy (genetik) xususiyatlar, ya'ni qiziqonlik, engiltaklik, beparvolik, voqea-hodisalarning qay darajada tez yoki kech qabul qilib miyani ishlata olishi, ota-onaning jinoyatchilik sifatlarini bolalarga o'tishi; - kishi yashab o'sgan va tarbiyalangan muhit hamda yana shu muhitdagi ijobiy, salbiy hodisalarning ichi shaxsiga ta'siri, uning qay darajada shakllanib qolganligi; - yoshlar ongida huquqiy bilim, malaka, ko'nikmalarning shakllanmaganligi, huquqbuzarlik, jinoyat, javobgarlik, jazo uning og'ir oqibatlarini bilmaslik, yoki aksincha huquqiy ong va bilimga ega bo'lsada, huquqiy madaniyat etishmasligi oqibatida qasddan, ehtiyotsizlikdan jinoyat dosir etishlari; - ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi homiy, vasiylarning beparvoliklari; - mahalla-ko'y, ayrim ma'suliyatsiz ustozlar, qarindosh-urug'larning jamiyat, davlat ahamiyatigamolik farzandlar tarbiyasiga bo'lgan salbiy beparvo munosabatlari; - ichki ishlar organlarining vakillari, xususan, voyaga etmaganlar nazorati bo'limining o'z ishiga sidqidildan munosabatda bo'lmayotgan xodimlari, uchastka vakillarining yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarni oldini olish chora-tadbirlarini ko'rmasliklari; - yoshlar bo'sh vaqtlarini mazmunli, ko'ngilli o'tkazishlari uchun etarli sharoitlarning etarli emasligi; - maktablarda —Huquq asoslari darslarining yuqori saviyada tashkil etilmaganligi va boshqalar. Asosan, Bola qanday oilada tarbiya olgan, shuni aniqlash maqsadga muvofiq.

Bola katta odamning, Sizning xafa ekaningizni, aslida uni yaxshi bola deb bilishingizni his etish lozim. Bola bilan o'g'rilik muammosini hal etayotib ma'naviy ong har bir inson o'y-xayoli va faoliyatini keng belgilashini unutmang lozim. Uni o'zganing mulkini hurmat qilishga, o'zinikini asrab avaylashga o'rgating. Bola ma'naviy xulqning asosiy qoidalarini oilada o'zlashtirishini unutmang. SHuni yodda tutish lozimki, bolaga uni koyiydilar, yoki erkalaydilar - mutlaqo farqi yo'q, unga faqat ota-onalarining, atrofdagi kattalarning e'tibori, iliq munosabati zarur, xolos.

REFERENCES

1. Abdurasulov R. Psixologning kundalik kitobi. Jizzax – 2005
2. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogika psixologiya». O'quv metodik qo'llanma TDPU. 2004.
3. Raxmatullaev. M.A. Maktabda psixologik xizmatni tashkil etish. T.– 2001.
4. To'ychieva G.U., Asadova E. Yoshlar va konfliktlar echimi. Manual. - T.: 2008
5. Felshteyn D.I «Usmir davri tarakkiyoti». M.MGU, 1996 yil

**BOSHLANG‘ICH SINFDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGANISHDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH**

Sattorova X.J.

Nizomiy nomidagi TDPU, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373918>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda darslarga qo‘yilgan talablardan kelib chiqqan holda darslarini ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etish, shuningdek o‘quvchularni fikrlashga undaydigan savol, test topshiriqlardan ham o‘rinli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu esa o‘quvchilarini matini o‘qish va tushunish darajasini oshiradi, o‘quv materialini o‘zlashtirishga yordam beradi va sifatini oshiradi.*

***Kalit so‘zlar:** interfaol, metod, o‘qish, organayzerlar, ilg‘or pedagogik texnologiyalar.*

***Annotatsiya.** Учитывая сегодняшние требования, важно организовать занятия в классе с использованием передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, а также с использованием вопросов, тестов и заданий, которые побуждают учащихся мыслить. Это помогает ученикам читать и понимать текст, помогает им освоить материал и улучшает их качество.*

***Abstract.** Given today's requirement, it is important to organize classes in the classroom using advanced pedagogical and information and communication technologies, as well as using questions, tests and assignments that encourage students to think. This helps students read and understand the text, helps them master the material and improves their quality.*

O‘quvchilarni har tomonlama barkamol inson bo‘lib shakllantirishda o‘quv-tarbiya jarayoni sifatini oshirish muhim vazifasidan biri hisoblanadi.

Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev o‘zining “Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” asarida alohida ta’kidlanganidek “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”.

Ta’lim sifati va samaradorligi ta’lim mazmunining asosiy maqsad va vazifalarga mosligi, ilmiy jihatdan asoslanganligi, izchilligi, hayot bilan bog‘liqligi, shuningdek, ta’lim mazmuniga mos axborot va ilg‘or pedagogik texnologiyalar majmuasi tanlanishi bilan ta’minlanadi.

Bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda dars rejasi (loyihasi)ni interfaol metodlar va axborot kommunikatsiya texnologiyalar asosida aniq va mukammal ishlab chiqish ta’lim jarayonini samarali tashkil etish va o‘quvchilarning o‘quv materialini o‘zlashtirish sifatini oshirishning muhim omilidir.

O‘qitish metodlari o‘qituvchining o‘quvchilar bilan muayyan maqsadlarga erishish yo‘lidagi faoliyatidan tarkib topgan bo‘lib, kimga nimani qanday o‘rgatish zarurligi haqidagi masalalarni ochib berishga xizmat qiladi. Shuning uchun o‘quvchilarning bilish faoliyatlarini faollashtirish va ularning mustaqil, ijodiy fikrlashlari uchun qo‘llaniladigan metod va usullarni mos ravishda tanlash kelgusida kadrlar tayyorlashda o‘z samarasini beradi.

Interfaol metod – ta’lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo‘llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi.

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interact”(rus tilida “interaktiv”) tarzida ifodalanib, lug‘aviy nuqtai nazardan “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq kabi ma’nomlarni anglatadi.

Interfaol ta’limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o‘tkazish, o‘quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma’ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko‘pligi, o‘quvchilar tashabbus ko‘rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo‘lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo‘lib, ular ta’lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o‘ziga xos ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta’lim metodlari quyidagilar sanaladi:

Interfaol metodlar: “Keys-stadi” (yoki “O‘quv keyslari”), “Blist-so‘rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta’lim” va boshqalar.

Interfaol ta’lim strategiyalari. “Aqliy hujum”, “Bumerang”, “Galereya”, “Zig-zag”, “Zinama-zina”, “Muzyorar”, “Rotastiya”, “Yumaloqlangan qor” va boshqalar. Interfaol ta’lim metodlari tarkibidan interfaol ta’lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma’lum ma’noda strategiyondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko‘proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo‘lib, ularning orasida boshqa farqlar yo‘q.

Interfaol [grafik organayzerlar](#): “Baliq skeleti”, “BBB”, “Konseptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “T-jadval”, “Insert”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Qanday?” va boshqalar. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg‘ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko‘rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko‘proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo‘lib, ularning orasida boshqa farqlar yo‘q.

Interfaol ta’lim metodlarini ko‘pincha turli shakllardagi o‘quv mashg‘ulotlari texnologiyalari bilan bir vaqtda qo‘llanmokda. Bu metodlarni qo‘llash mashg‘ulot ishtirokchilarining faolliklarini oshirib, ta’lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Interfaol metodidan foydalanishning maqsadi o‘quvchilarda hozirjavoblik hissini rivojlantirish, bahs- munozara, erkin fikrlashga asoslangan tafakkur tarzini shakllantirish, dars jarayonida mustaqil fikrini bildira olish qobiliyatini yuzaga chiqarish, ijodkorlik qobiliyatini shakllanishigaga zamin yaratib boradi.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilar egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi.

Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta’lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o‘zlashtirish va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

VENN DIAGRAMMASI - 2 va 3 jihatlarni hamda umumiy tomonlarini solish-tirish , taqqoslash yoki qarama-qarshi qo‘yish uchun qo‘llaniladi. Tizimli fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan

Ot, sifat s so‘z turkumi Venn diagrammasi tasvirlanadi.

Nima uchun texnikasi- muammoning dastlabki sabablarini aniqlash boʻyicha fikrlar zanjiri. Tizimli, ijodiy, tahliliy fikrlashni rivojlantiradi va faollashtiradi. Oʻqituvchi tinglovchilarni “Nima uchun” sxemasini tuzish qoidasi bilan tanishtiradi. Alohida kichik gurhlarda muammoni ifodalaydilar. “Nima uchun” soʻrovini beradilar va chizadilar, shu savolga javob yozadilar. Bu jarayon muammoning dastlabki sababi aniqlanmaguncha davom etadi va javoblar guruhlarda umumlashtiriladi.

“Nima uchun” grafikli organayzeri chizmasini tuzish qoidalari.

1. Aylana, toʻgʻri toʻrtburchak yoki boshqa turdagi shakllardan foydalanishni oʻzingiz tanlaysiz.

2. Chizmaning koʻrinishini – mulohazalar zanjirini toʻgʻri chiziqlimi, toʻgʻri chiziqli emasligini oʻzingiz tanlaysiz.

3. Yoʻnalish koʻrsatkichlari sizning qidiruvlaringizni dastlabki holatdan izlanishgacha boʻlgan yoʻnalishingizni belgilaydi. Misol:

«**Nima uchun?**» **metodi** orqali oʻquvchilarning oʻzlashtirilgan bilimlari mustahkamlanadi.

Bunda “nima uchun?” savoli orqali voqea-hodisalar ketma-ketlikdabayon qilinadi.

Oxirgi «nima uchun?»savolida voqeaning yechimi topiladi.

“Sinkveyn “ metodi

“Oʻqituvchi”

bilimli, dono

oʻqitadi , yozadi

Oʻqituvchi darsda faol qatnashgan oʻquvchilarni baholadi.

muallim

“Klaster” metodi

Ushbu metodlarni mashg‘ulot jarayonida yoki bosqichida yakka, kichik guruh va jamoa shaklida tashkil etish mumkin.

«Interfaol ta’limning eng muhim tarkibiy elementi bo‘lgan interfaol metodlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim maqsadlarni amalga oshirishda ma’lum darajada samaradorlikka erishishni ta’minlaydi»

Demak, ilg‘or pedagogik va interfaol metod va didaktik o‘yinlar texnologiyalardan foydalanish o‘quvchining o‘rganish jarayonini jadallashtiradi, mustaqil fikr yuritish, axborot manbalari va vaziyatini tahlil qilish, murakkab muammoli vaziyatlarini hal etish, o‘rtoqlarining fikrini tahlil qilib, asoslangan xulosalar chiqarish, munozarada ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan muloqotga kirishishga o‘rgatadi.

REFERENCES

1. SH.M. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.56 B.
2. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.
- 3 G.Boymurodova, X.Sattorova va b. “O‘qish” 3-sinf o‘qituvchilari uchun metodik qo‘llanma.-T.: “Sharq”, 2016.-240 b.
4. Azimova I, Mavlonova K, Quronov S, Tursun Sh. “Ona tili va o‘qish savodxonligi ” 1-sinf uchun darslik.I-II qism. “Yangiyo‘l poligraf servis” MCHJ nashriyoti. 2021yil. 208 b
5. Azimova I, Mavlonova K, Quronov S, Tursun Sh. “Ona tili va o‘qish savodxonligi ” 2-sinf uchun darslik.I-II qism. “Yangiyo‘l poligraf servis” MCHJ

O‘ZBEK ESTRADA XONANDALIK SAN’ATIIDA ETNOJAZ GENEZISI

Abduxalilov Jamshid Xurramovich

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi

B.Zokirov nomidagi Milliy Estrada instituti

Vokal kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377676>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek estrada xonandaligi yo‘nalishida etno jazz tushunchalarini kirib kelishi va ommalashish jarayonlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: etno-jazz, o‘zbek estrada musiqasi, cholg‘u ijrochiligi, xalq ijodiyoti, san‘at, ijro uslubi, namuna, zamonaviylik.

ГЕНЕЗИС ЭТНО-ДЖАЗА В УЗБЕКСКОМ НАРОДНОМ ПЕСЕННОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. в данной статье анализируется внедрение и популяризация этноджазовых концепций в направлении узбекских эстрадных исполнителей.

Ключевые слова: этно-джаз, узбекская эстрада, инструментальное исполнительство, народное творчество, искусство, стиль исполнения, пример, современность.

THE GENESIS OF ETHNOJAZZ IN UZBEK POPULAR SINGING ART

Abstract. this article analyzes the introduction and popularization of ethno-jazz concepts in the direction of Uzbek pop singers.

Key words: ethno jazz, uzbek pop music, instrumental performance, folk art, art, style of performance, example, modernity.

KIRISH

Yoshlar jaz musiqasidan tetiklik, kuchli hayotiy energiya va dinamik impulsining haddan ziyod ko‘pligini his qilishadi, bu xol zamonaviy musiqaning boshqa janrlarida yaqqol quloqqa chalinmaydi. Jazzning magnit jozibador improvizatsiya tabiati shaxsning ijodiy qobiliyatlarini, musiqiy tafakkurni rivojlantirishga, dunyoni chuqurroq idrok etish imkoniyatiga yordam beradi[1,1].

O‘zbekistonda jaz g‘ayrioddiy muhitiga aylanib, milliy musiqiy ijod shakllari bilan o‘zlashtirilib, etno-jazning o‘zbek modelini jonlantirdi. U zamonaviy folklorning turli shakllari bilan uzviy uyg‘unlashib, eng qiziqarli musiqiy va madaniy hodisa – o‘zbek jazini shakllantirdi. Folklor va jazzning umumiy o‘ziga xos xususiyati - improvizatsiya bilan birlashtiradi hamda natijada xalq qo‘shiqchisi va jaz musiqachisini akademik musiqachidan ajratib turadi. O‘zbek folklori jazga asosli ta‘sir ko‘rsatdi. Xalq qo‘shig‘i jaz musiqasi qorishuvida yangicha sayqal topadi[2].

O‘zbek madaniy tarixida jaz quyidagi bosqichlarda namoyon bo‘ladi: jazning ilk shakllanishi 40-yillarning o‘rtalari bo‘lib, Birinchi simfonik jaz XX-asrda 1944 yilda Samarqandda N. Zinin rahbarligida tashkil etilgan.

Jazning rivojlanishi 50-yillarning o‘rtalari, Toshkent, Samarqand va respublikaning boshqa shaharlarida jazz sezilarli hodisaga aylangan. 1958-yilda O‘zbekiston Davlat estrada orkestri katta guruh timsolida tashkil etilishi uning rivojlanishidagi muhim bosqich bo‘ldi. Uning asoschilari – O‘zbekiston xalq artisti Sharif Ramazonov va A.Dvoskinlar xorijiy mamlakatlarda shunday

guruhlarning faoliyat yuritish amaliyotini boshqargan va bu orkestrning turli dasturlarida o‘z aksini topgan.

Yakkaxonlar Botir Zokirov va Luiza Zokirova o‘z ijrolarida g‘oyat mashhur bo‘lgan Sharq mamlakatlari xalq qo‘shiqlariga murojaat qilishdi[3].

XX asrning 60-yillarda o‘zbek xalq og‘zaki ijodi materialiga asoslangan ilk jaz asarlari paydo bo‘ldi. Bular “Shodlik” va “Yulduzli Doira” cholg‘u asarlari o‘zbek jazining yorqin namunasidir. 1968 yilda Toshkentda birinchi respublika jaz musiqa festivali bo‘lib o‘tdi, unda “O‘zdavlattele-radio”, “Module” katta guruhi, bastakor Eduard Qalandarov va boshqalar rahbarligida simfojaz kabi professional jamoalar ishtirok etdi. Hakamlar hay‘ati birinchi o‘rinni “Turkiston yulduzi” kvintetiga (tarkibida: Sardar Muxtorov – fortepiano; Konstantin Dobrovolskiy – tenor saksafon; Sergey Gilev – kontrabas; Yuriy Parfyonov – karnay; Aleksandr Tratsevskiy – barabanlar) berdi.

70-yillar jaz musiqachilari bazasining tayyorlanishi bilan tarixda qoldi. Bu o‘n yillikda respublika jaz klubi tashkillandi, Farg‘onada ikkita jaz musiqa festivali o‘tkazildi, jaz jamoalarining kontsert faoliyati kengaytirildi[2;3].

Hamza nomidagi Toshkent musiqa kollejida estrada bo‘limining ochilishi va Respublika estrada-sirk studiyasining tashkil etilishi respublikada jazirochiligining rivojlanishida muhim omil bo‘ldi, bu xodisa professional jaz musiqachilarini tayyorlashga zamin yaratdi. Bu davrdagi qiziqarli asarlardan biri birinchi marta 1978 yilda ikkinchi Farg‘ona jaz festivalida namoyish etilgan “Sharq syuitasi” bo‘ldi. Syuita musiqasi yorqin o‘zbek milliy koloriti bilan ajralib turadi. Improvizatsiyalarning tabiati modal va intonatsiya, ritmik asosdan kelib chiqadi, bu xususiyat milliy o‘zlikni va musiqaning monodikligini ochib beradi[4].

80-yillarda jaz san‘ati sohalari kengaydi, Sergey Gilev va Vladimir Safarov kabi jazz ixlosmandlarining tinimsiz ijodiy faoliyati tufayli Toshkent Respublika jazz klubining faoliyati faollashdi. Musiqachilar cheksiz rang-barang jaz olamini kashf etadilar, J.Gershvin, A.Jibim, G.Miller, D.Brubeck va allomaga aylangan jahon jazzining boshqa musiqasini ilhom bilan talqin etadilar.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, jaz san‘ati taraqqiyot yo‘lida sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi. 1996 yilda Toshkent konservatoriyasida Evgeniy Jivayev, Igor Pinxasov, Pavel Borisov, Yunus To‘raev, Valeriy Saparov kabi estrada musiqasi sohasidagi nufuzli mutaxassislar faoliyat ko‘rsatgan estrada fakultetining ochilishi o‘zbek jaz kelajak taqdiridagi tarixiy voqea bo‘ldi. 1998-yilda respublikada Bahodir Murtazoev boshchiligida ushbu yo‘nalishdagi musiqachilarni tayyorlashda o‘ziga xos laboratoriya tashkil etildi. Bu ijodiy jarayonda iste‘dodli jaz musiqachilari, yosh o‘qituvchilar Arsen Nazaryan, Rustam Ortiqov, O‘tkir Abdullayev qatnashdi. Keng diapazonli go‘zal ovoz sohibi, yosh jaz xonandasi Aysel Balich juda yorqin ijrosi bilan tarixda muxrlandi. Jonli san‘at, yuksak badiiy did, sahna jozibasi, musiqa madaniyati yosh xonandaga katta muvaffaqiyat va e‘tirofni ta‘minlamoqda. Big Band faol kontsertlar berdi, o‘z dasturlarini doimiy ravishda yangiladi, o‘z mahoratini oshirib, o‘zbek musiqachilarining jazz madaniyati yuksakligini namoyish etdi.

Toshkent tobora dunyoning ko‘plab davlatlaridan taniqli musiqachilarni o‘ziga jalb etadigan festivallar o‘tkaziladigan joyga aylanib borayotgani O‘zbekistonda jaz san‘ati qayta tiklanganidan dalolat beradi. Sahnaning ko‘plab ixlosmandlarini to‘plagan jaz festivallari haqiqiy bayramiga aylanadi. Ularda taniqli mahalliy guruhlar va solistlar, shuningdek, bu yo‘lda ilk ijodini boshlagan yosh ijodkorlar ishtirok etadilar. O‘zbekiston jazz hayotidagi yorqin voqea – “Super

saksafon” loyihasi bo‘lib, uning muallifi Gerat Isanboyev va uning ishtirokchilari Yunus Gulzarov, Vladimir Teregulov, Bulat Mustaev va boshqa san’atkorlar to‘rt kechada o‘zlarining ijro mahorati bilan jaz muxlislarini xursand etishdi.

Bugungi kunda Toshkent shahridagi musiqiy ta’lim muassasalarida san’atining axloqiy va ma’naviy madaniyatini keng ommaga yetkazadigan, ularning ma’naviy dunyosini boyitgan, xalqimizning har tomonlama barkamol shaxsini shakllantirishga hissa qo‘shadigan bo‘lajak jazz ijrochisi va xonandalari – san’atkorlarning yangi avlodi tarbiyalanmoqda. Jaz - bu shunchaki musiqa emas, bu ruhiy holat, turmush tarzi, u doimo dolzarb va talabga ega bo‘lgan san’at turidir.

REFERENCES

1. J. Abdusalilov (2022). O‘ZBEK ESTRADA XONANDALIK YO‘NALISHIDA ETNOJAZ TUSHUNCHALARIGA DOIR. *Science and innovation*, 1 (C7), 196-201. doi: 10.5281/zenodo.7296636
2. *Татьяна Седых* Джазовое искусство в Узбекистане SANAT • 01/04/2008 • ВЫПУСК №2 • 5345 <https://sanat.orexca.com/2008-rus/2008-2-2/uzjaz/>
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Zokirovlar> Zokirovlar sulolasi
4. <https://www.goldenpages.uz/uz/company/?Id=1490> Hamza nomidagi Toshkent ixtisoslashtirilgan san’at maktabi
5. <https://lex.uz/docs/-1370950> Bolalar musiqa va san’at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo‘yicha 2009—2014 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturi to‘g‘risida
6. Хомаковская Н. В. (2017). Современные методы развития вокальных способностей. Санкт-Петербургский образовательный вестник, (1 (5)), 99-118.
7. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 44-48).
8. M. Nasritdinova (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (B6), 950-955. doi: 10.5281/zenodo.7195710
9. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN‘ANAVIY IJROCHILIK SAN‘ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 846-850.
10. Nasritdinova, M., & Khokimova, K. (2021, October). LANGUAGE IS THE MIRROR OF THE NATION. In *Archive of Conferences* (pp. 92-94).
11. Nurullayevna, N. M., & Muhlisa, T. (2021, December). SOME PROBLEMS AND SHORTCOMINGS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. In *Archive of Conferences* (pp. 61-62).
12. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3(2), 851-856.
13. Nasritdinova, M. (2021). PEDAGOGICAL COMPONENTS AND STAGES OF HEALTH OF DEVELOP CHILDREN THROUGH MUSIC EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 251-258.
14. Мадина Насритдинова (2022). МУСИҚА ТАЪЛИМИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНИШИДА СОҒЛОМ БОЛАЛАРДАН ОРТДА ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ

СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ НАТИЖАЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (1), 538-549.

15. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 194–195. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>

16. Khurramovich, A.J. (2021). Methodology of teaching “vocal” subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*.

17. Mansurbekova, F.G. (2020). ISSUES OF OBJECTIVE THINKING AND SCIENTIFIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF CREATIVE INDIVIDUALS. *European Journal of Anaesthesiology*, 144-147.

18. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. *European Journal of Arts*, (1), 144-147.

19. Nomozova, D. (2020). THE IMPORTANCE OF TEACHING VOCABULARY IN STAGES. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

ZAMONAVIY TA’LIMDA VOKAL KO’NIKMALARINING ISTIQBOLLARI

Mansurbekova Feruza Gayratovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti,

Vokal kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377721>

Annotatsiya. Maqolada vokal qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Shuningdek, vokal va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishning bir necha xil usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: vokal, estetik tarbiya, ovoz imkoniyatlari, ijodkorlik, ovoz sozlash mashqlari, diapason.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье дана общая информация о современных педагогических методах развития вокального мастерства. Также будут рассмотрены несколько различных способов развития вокальных и технических навыков.

Ключевые слова: вокал, эстетическое воспитание, возможности голоса, творчество, упражнения по настройке голоса, диапазон.

PERSPECTIVES OF VOCAL PERFORMANCE IN MODERN EDUCATION

Abstract. The article provides general information about modern pedagogical methods of developing vocal skills. Also, several different ways of developing vocal and technical skills will be considered.

Key words: vocal, aesthetic education, voice possibilities, creativity, voice tuning exercises, diapason.

Musiqa san’ati ajdodlarimiz ma’naviy hayotining mahsuli sifatida bizgacha yetib kelgan muhim meroslardan biridir. Aytish mumkinki, musiqa san’ati asrlar osha sayqal topib, milliy mumtozlik darajasiga ko’tarildi va bashariyat tomonidan e’tirof etildi. Shu bois sharq mutaffakkirlari musiqa san’atining inson kamolotidagi ahamiyatiga katta e’tibor berdilar, ushbu sohada mahsus tadqiqotlar olib bordilar va insoniyat uchun o’lmas asarlar yozib qoldirdilar.

Birinchi prezidentimiz I.Karimovning so‘zlariga ko‘ra “Madaniy jamoatchiligimiz, avvalambor musiqashunos olimlar, ustoz san’atkorlar, kompozitorlar, yozuvchi va jurnalistlar, ko‘p sonli san’at ixlosmandlari bunday masalalar yuzasidan o‘z fikrini ochiq bildirib borishi, shu tariqa yoshlarimizga to‘g‘ri tarbiya berishimiz ham qarz, ham farz, deb o‘ylayman[1,28-45].

Bugungi kunda tor doiradagi mutaxassislarni salohiyatli kadrlar bo‘lib yetishishi nazarda tutib tuzilgan kuchdagi O‘zbekiston Respublikasi DTSda ko‘rsatilgan malaka talablariga yuzlanar ekanmiz, sohamizga oid ayrim jihatlatni bafurja tahlil qilishga kirishishga undaydi.

O‘qituvchi o‘z vokal darslarida talabaga eng qulay muhitni yaratishga harakat qilishi kerak. Agar o‘qituvchi darsning dastlabki bosqichlaridanoq talaba ijrosiga nisbatan darhol ovozni shakllantirish texnikasi borasida e’tiroz bildira boshlasa, ijroda unga xos bo‘lgan iqtidorning ijobiy fazilatlarini ko‘rsata olmaydi. Ko‘pchilik ilk darsini nafas olish, halqum ishi yoki tilni qo‘yishdan boshlaydi, lekin ishda samaradorlikka erishish uchun materialni borisha qabul qilib qaytanga ovozni sifatli jaranglashi va shakllanishiga xalaqit berayotgan nuqsonni aniqlashdan boshlash kerak degan fikrni o‘rtaga tashlaymiz. Agar talabaning diqqati bir vaqtning o‘zida ko‘plab

mulohazalar bilan yuklangan bo'lsa, u birorta ham kamchilikni tuzatmaydi va mohiyatan hech narsani o'rganmaydi.

Ovoz bilan ish boshlashda, talaba ovozining eng jarangdor notalardan oltin nuqtani belgilash hamda diapazonning markaziy qismidan ovoz mashqlari ustida ish boshlash maqsadga muvofiq. Haddan tashqari baland va past notalardan qochish kerak. Ekstremal notalar har doim ma'lum bir keskinlikni talab qiladi, sababi ular talabanning ovoz apparati fiziologik imkoniyatlari chegaralariga taalluqlidir. Har qanday baland tissiturdagi notalarni kuylash jarayonidagi kuchlanishlar faqat diapazonning asosiy qismi mustahkamlangan va to'g'ri shakllangandan keyingina ruxsat beriladi.

Mashqlarni qo'shiqlar, kuyning bo'laklari, musiqiy fikrlar sifatida berish kerak. Talaba bilan ilk bora qo'shiq kuylashni boshlaganingizda, darhol uning ba'zi tashqi ko'rinishidagi bosh, og'iz, ko'krak qafasi kabi ovoz o'tib boradigan nuqtalarga e'tibor berishingiz kerak. Ko'plab vocal ustozlari qo'shiq aytishda ikkala oyoqqa yaxshi tayanish, umurtqa pog'onasini to'g'rilash va ko'krakni oldinga siljitish kerak deb hisoblashadi. Boshqalar esa, biron bir ma'lum bir holatga o'rnatmasdan, tananing erkin holatini taklif qilishadi.

Qo'shiq kuylashda tana postanovkasi masalasini ikki tomondan ko'rib chiqish kerak - estetik nuqtai nazardan va ovozning shakllanishiga ta'siri nuqtai nazaridan. Sahnada chiroyli turishni biladigan xonanda o'z chiqishlarining muvaffaqiyatini allaqachon ta'minlagan bo'ladi. Tananing tabiiy holati, bo'sh qo'llar, gavdaning tik holati kabi odatlari mashg'ulotning dastlabki bosqichlaridanoq tarbiyalanishi kerak. O'qituvchi talaba sahnada ijro jarayonida turli keraksiz harakatlarni bajarmasligini qat'iy nazorat qilib borishi shart.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy printsiplari - talabanning individualligini tan olish, uning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Hamkorlik pedagogikasi, ijodiy muhit o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi ishiga quvonch keltiradi, ijodiy kayfiyatni yaratadi, bu nafaqat bolaning musiqiy rivojlanishiga, balki uning shaxsiyatining axloqiy shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim va ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga da'vo qiladigan turli xil texnologiyalar orasidan quyidagi texnologik modellarni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi.

Talabanning ovozini tarbiyalashda asosiy urg'u eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'lib, uning nazorati ostida barcha ovoz bilan bog'liq fazilatlarining rivojlanishi amalga oshiriladi. Ovozning rivojlanishi ma'lum bir maqsadga muvofiq tanlangan musiqa materialiga bog'liq. Pedagogik musiqa materialining tabiati o'z-o'zidan tovushning zarur vokal sifatlarini jonlantiradi.

Ovozning sifatlarini tarbiyalashda kerakli tovush yoki mushak texnikasini ko'rsatish va talaba tomonidan nota matnini nusxalash katta rol o'ynaydi. Buning uchun o'qituvchining o'zi ovozni yaxshi bilishi, talaba esa taqlid qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Mushak texnikasini namoyish qilish qo'shiq kuylashda vokal apparati ishini chuqur bilishga asoslangan bo'lishi kerak, chunki u vokal apparatining ma'lum qismlarining haqiqiy holatiga ta'sir qiladi. Barcha hollarda talabanning individualligini hisobga olish kerak va pedagogik usullarning to'g'riligi mezoni uning ovozi bo'lishi kerak. Og'zaki tushuntirishlar ovoz shakllanishi haqida to'g'ri g'oyalarni rivojlantirishning eng kuchli omilidir. O'qituvchi uning talabasi nimaga erishmoqchi ekanligini ko'rsatishi va aytib bera olishi, ko'p sonli mushak texnikasini egallashi va Darslar uchun mos musiqiy materialni bilish va tanlay olish kerak.

Mashqlar musiqa materialining muhim turi hisoblanadi. Ular individual ravishda tanlanishi va aniq pedagogik yo'nalishga ega bo'lishi kerak, talaba har bir mashqning maqsadini va unga

erishishga bo'lgan urinishlari natijasida bilishi kerak. Vokalizlar mashqlardan musiqiy asarlarni o'zlashtirish darajasiga o'tish uchun foydali va samarali musiqiy materialdir. Badiiy-pedagogik material o'qituvchi tomonidan diqqat bilan tanlanishi kerak. Materialni musiqiy, vokal, texnik va ijro qiyinchiliklari nuqtai nazaridan tahlil qilish qobiliyati o'qituvchining zaruriy sifatidir. Keng qamrovli pedagogik musiqiy materialga ega bo'lish va uni qo'llay bilish pedagogik faoliyat muvaffaqiyatining shartlaridan biridir. Asarning sifatli ijro etilishi uchun uni o'rganish va kuylash texnikasini yaxshi o'zlashtirilishidir. Talaba keng va rang-barang repertuarni o'zlashtirishi kerak.

Vokal darslarining samaradorligi birinchi navbatda o'qituvchi shaxsining xususiyatlariga, uning kasbiy bilimiga, pedagogik mahoratiga bog'liq. Talabaning musiqaga hissiy, badiiy va ongli munosabatining birligi, ularning psixikasi, motorli ko'nikmalari va fiziologiyasiga kompleks ta'siri muhim ahamiyatga ega. Vokal va xor jamoalari rahbarlari o'z faoliyatida innovatsion uslub va uslublarga jiddiy e'tibor qaratishlari zarur. Eng muhimi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, hamkorlik pedagogikasi, integratsiya jarayonlari, har bir talabaning his-tuyg'ulari hamda emotsiyalariga axamiyat beriladi.

REFERENCES

1. I.A.Karimov. “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch”. Toshkent. “Ma'naviyat”. 2008 yil 28-45 bet
2. Хомаковская Н. В. (2017). Современные методы развития вокальных способностей. Санкт-Петербургский образовательный вестник, (1 (5)), 99-118.
3. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 44-48).
4. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN'ANAVIY IJROCHILIK SAN'ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 846-850.
5. Nasritdinova, M., & Khokimova, K. (2021, October). LANGUAGE IS THE MIRROR OF THE NATION. In *Archive of Conferences* (pp. 92-94).
6. Nurullayevna, N. M., & Muhlisa, T. (2021, December). SOME PROBLEMS AND SHORTCOMINGS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. In *Archive of Conferences* (pp. 61-62).
7. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3(2), 851-856.
8. Nasritdinova, M. (2021). PEDAGOGICAL COMPONENTS AND STAGES OF HEALTH OF DEVELOP CHILDREN THROUGH MUSIC EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(05), 251-258.
9. Мадина Насритдинова (2022). МУСИҚА ТАЪЛИМИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНИШИДА СОҒЛОМ БОЛАЛАРДАН ОРТДА ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ НАТИЖАЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (1), 538-549.
10. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary*

Research Journal, 10(5), 194–195. Retrieved from
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>

11. Khurramovich, A.J. (2021). Methodology of teaching “vocal” subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*.

12. Mansurbekova, F.G. (2020). ISSUES OF OBJECTIVE THINKING AND SCIENTIFIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF CREATIVE INDIVIDUALS. *European Journal of Anaesthesiology*, 144-147.

13. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. *European Journal of Arts*, (1), 144-147.

VOKAL DARSLARIDA TALABA BILAN MULOQOTDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Muzafarova Saodat Xaydarovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Vokal” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377757>

Annotatsiya. Mazkur maqolada OTM talabalarining boshlang‘ich vokal ta’limi jarayonida pedagog-talaba hamkorlik muammolari atroflicha muhokama qilinadi. Shuningdek muhokama jarayonida muammo deb topilgan jihatlarga bir qator takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: vokal san’ati, pedagogik mahorat, namuna, dars jarayoni, xonandalik nafasi, asar ijrosi.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ОБЩЕНИИ СО СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛА

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены проблемы педагогико-студенческого сотрудничества в процессе начального вокального образования студентов высших учебных заведений. Также дается ряд предложений по аспектам, выделенным в качестве проблемных в ходе обсуждения.

Ключевые слова: вокальное искусство, педагогическое мастерство, модель, учебный процесс, певческое дыхание, исполнение произведения.

METHODS OF RESOLVING PROBLEMS IN COMMUNICATION WITH STUDENTS IN VOCAL LESSONS

Abstract. In this article, the problems of pedagogue-student cooperation in the process of primary vocal education of students of higher education institutions are discussed in detail. Also, a number of proposals are given to the aspects identified as problems during the discussion.

Key words: vocal art, pedagogical skill, model, lesson process, singer's breath, performance of the piece.

Bugungi kunda Oliy ta’lim tizimida soha pedagogik yondashuvini eng yaxshi an’alarini saqlab kelmoqda va shu asosda yangi ta’lim konsepsiyasini amaliyotga tadbiiq etmoqda. So’nggi yillarda Oliy ta’lim tizimi faoliyatini yanada muvofiqlashtirish maqsadida ishlab chiqib amaliyotga tadbiiq etilayotdan qarorlarning joriy etilishi OTM o’qituvchilarini ta’lim va tarbiya jarayonida nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo’lgan talabalar bilan o’zaro munosabatlarning dolzarb muammolarini hal qilishga yo’naltirilmogda. Vokal sinfida o’qituvchi va talabaning o’quv jarayonidagi pedagogik muloqoti, ular faoliyatidagi ijodiy muhit va tarbiya kabi muhim omillarni tahlil qilish zarurati tug’iladi. Turli pedagogik vaziyatlar ya’ni boshlang’ich vokal ko’nikmalarining shakllanish jarayonida talaba va o’qituvchi o’rtasidagi o’zaro munosabatlar jarayonida har doim ham ijodiy maxfiy aloqa yuzaga kelavermaydi.

Natijada, psixologik noqulaylik paydo bo’ladi, bu umuman darsdagi ijodiy jarayonga salbiy ta’sir qiladi. Professional ovoz paychalari, mushaklarning qisqarishi paydo bo’lishi mumkin, bu esa samarali vokal mashg’ulotlarini tashkil etishga xalaqit beradi[1].

San’atda, ayniqsa, vokal ta’limda muloqot ta’lim jarayonining ma’lum bir o’ziga xosligi bilan bog’liq. Ushbu jarayonning kommunikativ qismi ijodiy tabiatini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lgan zarur pedagogik fazilatlar va qobiliyatlarning mavjudligini nazarda tutadi. Talaba va o’qituvchining ijodiy muloqoti vokal darslarida to’liq ijodiy tayyorgarlikning muhim

ko'rsatkichidir. Shu sababli, ijodiy muloqotni shakllantirish vokal sinfidagi ijodiy muhitda amalga oshiriladi, bu erda dialogik maxfiy muloqot shakllari vokal sinfidagi pedagogik ta'limning kommunikativ o'zaro ta'sirining maqsadi hisoblanadi[2,186].

Vokal ko'nikmalarni o'rganishning ba'zi muammolarini aniqlaymiz: Vokal ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni talabalarni ovoz apparati va uning xususiyatlari borasidagi nazariy va amaliy tushuncha va bilimlarni singdirish bilan chambarchas bog'liq. Vokal san'atini mutaxassislik tarzida o'rganuvchilar uchun bu amaliyot odatiy holdir. Boshlang'ich musiqiy bazasi bo'lmagan talabalar uchun mashg'ulotlar sharoitida shunday vaziyat yuzaga keladiki, ba'zi talabalar o'zlariga berilgan vokal va texnik vazifalarni har doim ham tushunmaydilar, ko'p hollarda o'z ta'limning pirovard maqsadini ko'ra olmaydilar. Natijada, talabalarga to'g'ri ijrochilik vokal san'ati yetishib bo'lmaydigan murakkab jarayonday tushuncha hosil qiladi. Bunda o'qituvchining mashaqqatli mehnati ta'limning dastlabki bosqichidayoq to'g'ri pedagogik ta'lim berish mahoratida o'z ifodasini topadi.

Murakkab texnik muammolarni bartaraf etish jarayonida o'qituvchi va talaba kommunikativ o'zaro ta'sirining yangi usullarini topishi zarur. Bundan tashqari, ko'pchilik talabalar kuylash texnikasini imkon qadar tezroq o'zlashtirishni xohlaydilar. Biroq, xonandalik ovozini tarbiyalash usullariga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlar, qoida tariqasida, ehtiyotkorlik bilan tovush hosil qilish tartibini, kuylash san'ati texnikasining bosqichma-bosqich murakkablashuvini izohlaydi.

Vokal ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ovoz apparatini da to'g'ri foydalanish usullarini topish, hamda ovozni shakllantirish jarayonida ishtirok etadigan mushaklarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Bir so'z bilan aytganda, vokal ko'nikmalarini shakllantirish - bu to'g'ri yo'lga qo'yilgan qo'shiq kuylash xolatini yo'lga qo'yish, keyinchalik refleksiya holatiga keltirilishi va xonandaning e'tiborini to'liq o'zgartirishga imkon beradigan to'g'ri ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan "ovozni topish" jarayonining texnik tomonidan badiiy topshiriqlarni bajarishgacha bo'lgan bosqichma-bosqich o'zlashtirilib borilishi kerak bo'lgan amaliy bilimlar majmuasidir.

Vokal ko'nikmalarini ikki guruhga bo'lish mumkin:

- texnik (bu guruhga qo'shiq kuylash jarayonida ovoz apparati va uning mushaklarining to'g'ri ishlashi bilan bog'liq ko'nikmalar kiradi, masalan: nafas olish, erkin ovoz hosil qilish, ohangning aniq intonatsiyasi, artikulyatsiya);
- ijrochilik (bu guruhga ijrochilik madaniyati bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalar kiradi: estrada vokal musiqasining turli uslublariga xos bo'lgan tovush xosil qilish usullarini egallash, musiqiy asarlarning she'riy matnini talaffuz qilish xususiyatlari ya'ni artikulyatsiya va diktsiyasni nazarda tutadi).

Ko'pincha ilk bosqichda yaxshi o'rganilgan vokal va texnik ko'nikmalar noto'g'ri bajarila boshlagan vaziyat yuzaga keladi. Bu holat vaqtincha albatta. Bunday hollarda darslarda qisqa muddatli tanaffus qilish maqsadga muvofiqdir, bunda yo'l qo'yilgan, noto'g'ri vocal-texnik ko'nikmalar unutiladi va ilk bosqichda rivojlangan bilimlar majmui yodga tushadi va amaliyotga tadbiq etiladi.

Shakllangan asosiy xonandalik ko'nikmalarini mustahkamlash bilan bir qatorda, ikkinchi bosqich asar materialini ijro etish ustida ishlashga bag'ishlanadi. Repertuar materialini tanlash talabaning xohishiga ko'ra hamda uning vokal va texnik mahorat darajasidan kelib chiqib amalga

oshiriladi. Asarlarning “texnik” tomonini (she’riy matn va vokal ohang) o‘rganish talabani uy vazifasi hisoblanadi. Murakkab uslubiy iboralarni sinfda ularni fortepiano jo‘rligida bosiq tempda ijro etish orqali mashq qilinadi. Asarlarni kuylash jarayoni qo‘shiqning she’riy matnini ovoz orqali yetkazib berilishi bilan tavsiflanadi. Shularni hisobga olgan holda, material ustidagi asosiy ish talabalarda ijrochilik madaniyatini shakllantirishga bag‘ishlangan bo‘lishiga qaratiladi.

Yosh xonanda mustaqil ravishda o‘z ovoz imkoniyatlarini rivojlantirishi uchun N. B. Gontarenkoning "Yakkaxon qo‘shiqchilik: vokal mahorati sirlari" kitobi juda foydali bo‘ladi. U xorijiy va mahalliy vokal maktablarining uslubiy tajribasini umumlashtirishga asoslangan xonandalik ovozi sahnalashtirish tizimini o‘z ichiga oladi[3,155]. N. B. Gontarenkoning metodi ovozi shakllantirish jarayonida ishtirok etadigan barcha mushak guruhlarining qisilishidan ozod qilishga qaratilgan izchil uslublariga asoslangan. Ushbu adabiyot ovozi shakllantirishning rezonans tamoyilini shakllantirish, ovoz diapazonini kengaytirish va ovoz kuchini rivojlantirishga qaratilgan ovozsiz mashqlar (nafas olish, artikulyatsiya) hamda tovushli mashqlar majmuasiga asoslangan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki, bugungi kun pedagogikasi o‘z oldiga zamonaviy shaxsni komil inson sifatida jamiyatga qo‘shishdek mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi. Qay bir sohada bo‘lmasin, davlatimiz fan, ilm taraqqiyoti yo‘lida ishlab chiqilgan bir qator kompetensiyalar majmuida belgilangan mezonlariga javob berishi shart. Ushbu mas’uliyatni talab darajasida bajarishda har bir XXI asr talabasi oldiga qo‘yilgan bazaviy kompetensiyalar majmui maqsadga erishish yo‘lidagi quyidagi samarali mezonlarni mujassam etadi:

- Shaxsiy sifatlar majmui;
- Faoliyat motivatsiyasi;
- Mutaxassis malaka va mahorati;
- Bilim, ko‘nikma, malaka;
- O‘zini tutish etikasi;
- Qobiliyatlar va professional qiziqishlar

Bugungi kunda talabalarining vokal ko‘nikmalarini shakllantirish jarayoni samaradorligini oshirish ko‘p jihatdan ularning o‘quv jarayoniga jalb etilishi va ijodiy jarayonga daxldorlik hissi bilan bog‘liq. O‘quv jarayonining borasidagi umumiy va xususiy tushunchalar majmui pedagogik ta’limning yanada aniq yo‘nalishiga yordam beradi, bu o‘qituvchi va talabani kommunikativ o‘zaro ta’siri samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

REFERENCES

1. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.,1997
2. Грибкова О.В. Творческое общение в исполнительской деятельности дирижера-хормейстера. – М.: АС-Траст, 2008. – 186с.
3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 155с.
4. Шанжун Цзян Проблемы коммуникативного взаимодействия в вокальном обучении. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/problems-kommunikativnogo-vzaimodeystviya-v-vokalnom-obuchenii>
5. Zamonaviy vokal o‘qituvchisining faoliyatida duch keladigan muammolar va ularning echimi . Aziz Xasanovich Rajabiy

6. Nasritdinova, M. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В6), 950-955.

7. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (5), 194-195. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>

8. Nasritdinova Madina Nurullayevna, & Turg'unboyeva Muhlisa. (2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 238–241. Retrieved from <http://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/76>

9. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich THE IMPORTANCE OF SONGS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM IN THE EDUCATION OF YOUNG GENERATION // SAI. 2022. №С2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-songs-in-the-spirit-of-patriotism-in-the-education-of-young-generation> (дата обращения: 16.11.2022).

10. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. *European Journal of Arts*, (1), 144-147.

ZAMONAVIY VOKAL O‘QITUVCHISINING FAOLIYATIDA DUCH
KELADIGAN MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH

Aziz Xasanovich Rajabiy

O‘zbekiston Davlat San’at va madaniyat instituti

Vokal kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377798>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Oliy ta’lim muassasalarida alohida iqtidor talab etadigan tor doiradagi ixtisosliklar xususiyatidan kelib chiqib tashkil etiladigan Vokal mutaxassisligi o‘qituvchilari o‘z faoliyatida duch keladigan muammolar negizi va ularni bartaraf etish yo‘llari muhokama qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *vokal san’ati, ta’lim, ijod, estetik did, tarbiya, musiqa madaniyati, insoniylik fazilatları, pedagogic texnologiyalar, namuna.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются основы проблем, с которыми сталкиваются преподаватели вокальной специальности, требующих особого таланта в высших учебных заведениях, и пути их преодоления.*

Ключевые слова: *вокальное искусство, воспитание, творчество, эстетический вкус, воспитание, музыкальная культура, человеческие качества, педагогические технологии, пример.*

Abstract. *This article discusses the basics of the problems that teachers of the vocal specialty face, requiring special talent in higher education, and ways to overcome them.*

Key words: *vocal art, education, creativity, aesthetic taste, education, musical culture, human qualities, pedagogical technologies, example.*

Musiqiy madaniyatni rivojlantirish, shu jumladan, talaba yoshlarning tafakkurini rivojlantirishda milliy musiqa madaniyatimiz bilan bir qatorda, jahon musiqa san’ati namunalari o‘rni va roli jamiyatimizda yuzaga kelayotgan ahloqiy muammolarni bartaraf etishda samaradorlikka erishishda, demokratik tamoillarni rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda badiiy-estetik qatlam, xususan, musiqa, vokal va xor ijodiga katta ahamiyat berilmoqda. Musiqa odamlar bilan munosabatlarda mehr-oqibat, odamiylik, sezgirlik kabi insoniylik fazilatlarini tarbiyalaydi, axloqiy va estetik ideallarni shakllantiradi. Bu maqsadlar bugungi kunda ayniqsa dolzarb bo‘lib, shu munosabat bilan musiqa san’ati tarbiyasi shaxsining ma’naviy kamolotida muhim o‘rin egallaydi.

Ko‘pincha talabalarning estetik didi, musiqiy iste‘mol tovarlari ustunligida shakllanadi. Bu holat rahbarlarni juda xavotirga solmoqda. Bu tashvish har qanday g‘amxo‘r odamni harakat qilishga undaydi[2].

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tizimini rivojlantirishning asosiy tamoyili - talabaning individualligini tan olish, uning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Hamkorlik pedagogikasi, ijodiy muhit o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi ishiga quvonch keltiradi, ijodiy kayfiyatni yaratadi, bu nafaqat shaxs musiqiy rivojlanishiga, balki uning insoniy-axloqiy fazilatlarini shakllanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi[3,4].

Ta’lim va ta’limda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga da’vo qiladigan turli xil texnologiyalar orasidan quyidagi texnologik modellarni ajratib ko‘rsatish tavsiya etiladi:

- o‘qituvchi va talabaning o‘zaro muloqoti;
- o‘quv va o‘yin faoliyati;

- muammoli izlash usullari;
- art terapiya

Mahoratli pedagog uning xuzuriga ilk bora kelgan talabani har taraflama tanib olishi talab etiladi, bunda:

- o'quvchining oilasida xonandalar, sozandalar bormi?
- uni qo'shiqchilikni o'rganishga qanday motivlar sabab bo'lgan?
- u qanday musiqani yaxshi ko'radi va tinglaydi kabi savollarga to'xtalib o'tish kelgusida talaba bilan bosib o'tilishi ko'zlangan maqsadga erishishni samaradorligini ta'minlaydi.

Agar o'qituvchi darsning dastlabki bosqichlaridanoq talaba ijrosiga nisbatan darhol ovozni shakllantirish texnikasi borasida e'tiroz bildira boshlasa, ijroda unga xos bo'lgan iqtidorning ijobiy fazilatlarini ko'rsata olmaydi. Ko'pchilik ilk darsini nafas olish, halqum ishi yoki tilni qo'yishdan boshlaydi, lekin ishda samaradorlikka erishish uchun materialni boricha qabul qilib, ovozni sifatli jaranglashi va shakllanishiga xalaqit berayotgan nuqsonni aniqlashdan boshlash kerak degan fikrni o'rtaga tashlaymiz.

Har bir musiqa sohasidagi ijrochi ham qo'shiqchilik san'atini akademik tarzda egallashning uddasidan chiqavermaydi. Akademik xonandaning ovozi nafis bo'lishi, mahorat bilan sozlanishi va uni to'g'ri yo'lga qilishi kerak. Klassik, professional qo'shiqchilik azaldan yuksak san'at bo'lib, o'z tarixini biladigan, uning beqiyos namunalarini tushunadigan tomoshabinga yo'naltirib kelingan.

Xonandalik san'ati musiqa ijrochiligining qadimiy turlaridan biri sifatida ijrochining kuylash ovozidagi mahoratida namoyon bo'ladi.

Akademik qo'shiqchilikda mezonlarning (talablarning) qat'iyligi va aniqligi asarning uslubi, janri va shakliga muvofiqligi sharti sifatida gavdalanitiriladi. Ijrochining kechinmalarining haqqoniyligi va tinglovchi tomonidan idrok etishning adekvatligi uchun zarur shart sifatida ifodali vositalarni tanlash mezoni vokal san'ati talabi hisoblanadi. Professional akademik qo'shiqchilik standarti, birinchi navbatda, Evropa vokal san'ati va, xususan, barokko davridagi vokal ijrochilik maktablari bo'lib qolmoqda.

Xonandalik san'atining paydo bo'lishidan to "mikrofon" qo'shiqchiligi davrigacha bo'lgan taraqqiyoti ham ijrochiga, ham tinglovchiga qo'yiladigan talablarni o'zgartirishdan iborat edi. Vokal klassikalarining ovoz yozish yordamida takrorlanishi qo'shiqning tabiiy asosini va tinglovchi tomonidan xonandaning ovozini akustik idrok etishni qisman buzdi. Shu munosabat bilan vokal san'ati rivojlanishining hozirgi bosqichi uchun akademik vokal musiqasini idrok etish va ijro etish muammosi paydo bo'ladi, chunki bu jarayonlar tinglovchini ham, ijrochini ham oldindan tayyorgarligini talab qiladi.

Oliy maktab bugungi kunda pedagogika fanining eng yaxshi an'alarini saqlab kelmoqda va shu asosda yangi ta'lim konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Zamonaviy muammolar prizmasidan ko'rib chiqiladigan ta'lim jarayonining ko'plab tarkibiy qismlari oddiy tarkibiy qismlardan ustuvor o'ringa qadar muhimligi sababli ilgari suriladi.

Vokal ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ovoz apparatining barcha qismlarining to'g'ri ishlash usullarini topish, shuningdek, ovozni shakllantirish jarayonida ishtirok etadigan mushaklarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Boshqacha qilib aytganda, vokal ko'nikmalarini shakllantirish - bu to'g'ri qo'shiq kuylash holatini, keyinchalik reflektlashtirilgan va xonandaning e'tiborini to'liq o'zgartirishga imkon beradigan to'g'ri vosita ko'nikmalarini rivojlantirish bilan

ovozni shakllantirish jarayonining texnik tomonidan badiiy vazifalarni bajarishgacha bog'liq bo'lgan "ovozni topish" jarayondir .

Yuqorida aytilganlarning barchasi akademik san'at an'analari asosida vokal ijrochilarni tayyorlash nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish muammosining dolzarbligini tasdiqlaydi.

REFERENCES

14. Mirziyoev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017.
15. <https://infourok.ru/sovremennie-trebovaniya-v-vokalnom-vospitanii-uchaschihsya-3283801.html>
16. Ахмедханова Э. М. Проблема вокально-исполнительского обучения на основе традиций европейского академического вокального искусства <https://scienceforum.ru/2015/article/2015011542>
17. F. Mansurbekova (2022). VOKAL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. *Science and innovation*, 1 (С7), 87-92. doi: 10.5281/zenodo.7256573
18. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.,1997
19. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.-М.,1987
20. Грибкова О.В. Творческое общение в исполнительской деятельности дирижера-хормейстера. – М.: АС-Траст, 2008. – 186с.
21. Хомаковская Н. В. (2017). Современные методы развития вокальных способностей. Санкт-Петербургский образовательный вестник, (1 (5)), 99-118.
22. A. Rajabiy (2022). ZAMONAVIY VOKAL O'QITUVCHISINING FAOLIYATIDA DUCH KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING ECHIMI. *Science and innovation*, 1 (B8), 82-86. doi: 10.5281/zenodo.7335888
23. Nasritdinova, M. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(B6), 950-955.
24. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (5), 194-195. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>
25. Nasritdinova Madina Nurullayevna, & Turg'unboyeva Muhlis. (2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 238–241. Retrieved from <http://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/76>
26. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich THE IMPORTANCE OF SONGS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM IN THE EDUCATION OF YOUNG GENERATION // SAI. 2022. №С2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-songs-in-the-spirit-of-patriotism-in-the-education-of-young-generation> (дата обращения: 16.11.2022).

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYASI TARKIBIY QISMLARINING MAZMUN-MOHIYATI**

Dilshoda Jalilova

Toshkent shahar Yangiheyot tumanidagi 330-sonli umumta‘lim maktabi o‘qituvchisi

Nizomiy nomidagi TDPU «Ta‘lim uassasalarini bosharish»

magistratura mutaxassisligi magistri

+998 97 751 22 92

dilshoda.zhalilova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377842>

Annotatsiya. *Ta‘lim tizimining eng faol ishtirokchisi bu - ta‘lim beruvchi mutaxassislardir. Shu boisdan ham ularda kasbiy kompetensiyaning rivojlanganlik darajasi yuqori darajada bo‘lishi o‘ta muhim masala sanaladi. Mazkur maqolada ayni shu masala yuzasidan to‘plangan nazariy ma‘lumotlarga asoslanib, aynan boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lish zaruriyati va kasbiy faoliyatlari mobaynidagi ahamiyati hamda boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlarining mazmun-mohiyati yuzasidan munozara aks etadi.*

Kalit so‘zlar: *ta‘lim, ta‘lim tizimi, pedagogik mahorat, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi, kompetensiya, kasbiy kompetensiya, o‘quvchi, zamonaviy maktab.*

Abstract. *The most active participants of the educational system are the teaching specialists. That is why it is very important that they have a high level of development of professional competence. In this article, based on the theoretical data collected on this issue, it is the need for primary education teachers to have professional competence and their importance during their professional activities, as well as the structural professional competence of primary education teachers. the discussion on the essence of the parts is reflected.*

Key words: *education, educational system, pedagogical skills, primary education teacher, competence, professional competence, student, modern school.*

Аннотация. *Наиболее активными участниками образовательной системы являются специалисты-педагоги. Именно поэтому очень важно, чтобы они имели высокий уровень развития профессиональной компетентности. В данной статье на основе теоретических данных, собранных по данному вопросу, речь идет о необходимости наличия у учителей начальных классов профессиональных компетенций и их значении в процессе их профессиональной деятельности, а также о структурных профессиональных компетенциях учителей начальных классов. сущность частей отражена.*

Ключевые слова: *образование, образовательная система, педагогическое мастерство, учитель начальных классов, компетентность, профессиональная компетентность, ученик, современная школа.*

Bugungi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta‘lim siyosatiga yangi talablar qo‘ymoqda, ular davlat va jamiyatning dolzarb ehtiyojlariga javob berishi kerak. Ta‘limning kompetentsiya modellariga o‘tish bilan o‘qituvchilarning malakasiga qo‘yiladigan talablar va ularni tayyorlash mazmuni sezilarli darajada o‘zgardi. To‘plangan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, har qanday o‘quv dasturini amalga oshirish samaradorligi o‘qituvchining kasbiy mahoratiga bog‘liq. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi - bu asosiy rejaning barcha fanlarini

o‘rgatadigan ko‘p qirrali o‘qituvchi demakdir. U ishlash va yaxshilash uchun tegishli qobiliyatga, xohish va tayyorlikka ega bo‘lishi kerak. Ushbu kasbning aniqligi, xilma-xilligi mutaxassislar tayyorlash jarayoniga jiddiy talablar qo‘yadi albatta.

O‘qituvchilarning malakasini oshirish jarayonini tashkil etish nafaqat maxsus bilim va ko‘nikmalar majmuasini egallashni, balki uni yanada rivojlantirish uchun sharoitlarni ham ta‘minlashi kerak. O‘qituvchilarni tayyorlash jarayonini amalga oshirish ularning o‘zlariga yuklangan kasbiy vazifalarni va talabalarga yuklangan o‘quv vazifalarini hal qilish jarayonini boshqarishga tayyorligini shakllantirishni o‘z ichiga oladi hamda tayyorlashning mazmuni va muddatlarini qanday yaxshilashni aniq bilish uchun bashorat qilingan natijaning yaxlit modelini o‘rganish kerak. Bu shuni anglatadiki, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini bir-biriga bog‘liq bo‘lgan tarkibiy qismlarning tuzilishi sifatida ta‘minlash maqsadga muvofiqdir. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, hozirgacha pedagogika fanida o‘qituvchi kompetensiyalarining umume‘tirof etilgan yagona tuzilmasi, ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari kompetensiyasining tuzilishi mavjud emas. Shunday qilib, zamonaviy pedagogika fanida mavjud bo‘lgan universitetning o‘quv jarayoniga kompetensiya yondashuvini samarali joriy etishni ta‘minlash muammosi o‘quv maqsadini belgilab beradi. Aynan turli nazariy yondashuvlarni qiyosiy o‘rganish asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini strukturaviy modellashtirish o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasini tushunishga yordam beradi.

Dastavval, shuni ta‘kidlash kerakki, «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalarini shakllantirishda fikrlarning kengroq burchagi mavjud. E.F.Zer insonga o‘z vakolatlarini amalda ro‘yobga chiqarishga imkon beradigan umumlashtirilgan harakatlar usullarini tushunishni taklif qiladi. I.A. Zimnyayaning so‘zlariga ko‘ra kompetensiyalar - bu faoliyatda shaxsning qobiliyatlarini ochib beradigan potensial, yashirin psixologik yangi shakllardir. A.V.Khutorskoy esa ba‘zan sinonim sifatida qabul qilingan kompetensiya va malaka tushunchasini ajratib ko‘rsatish lozim deb hisoblaydi. Shunday qilib, u kompetensiyani o‘zaro bog‘liq bo‘lgan shaxsiy fazilatlar (bilimlar, qobiliyatlar, ko‘nikmalar, faoliyat usullari) yig‘indisi sifatida ta‘riflaydi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kompetentlik tegishli kompetensiyaga ega bo‘lgan shaxsga tegishlidir.

Dunyoning turli burchaklaridagi turli bilimlarga ega olimlar o‘qituvchining kompetensiyasiga murojaat qilishda kasbiy kompetensiya, professional, va pedagogik kompetensiya atamalaridan foydalanadilar. Kompetensiyaning tuzilishi va mazmuni tanlangan terminologiya bilan belgilanadi. O‘qituvchilar kompetentligining tarkibiy qismlari haqida turli manbalarda turlicha nazariy ma‘lumotlar borligini aytib o‘tish lozim. Bu borada o‘rganilgan adabiyotlardagi ma‘lumotlar asosida o‘qituvchilar kompetentligining tarkibiy qismlarini aniqlashda turli xil ilmiy yondashuvlar mavjud ekanligiga guvoh bo‘lindi. Ularni guruhlash ham mumkin. Masalan quyidagi tarzda:

Bir qator olimlar boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisining kompetentligining asosini quyi darajadagi kompetensiyalar yig‘indisi deb hisoblashadi. Yana boshqa tadqiqotchilar esa boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi kompetentligining tuzilishini muayyan faoliyat namoyon bo‘lishi uchun umumiy xususiyatlar bo‘lgan o‘zaro bog‘liq komponentlar jamlanmasi sifatida taqdim etadilar.

Yana aytish kerakki, o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasini tushunish uchun turli xil nazariy yondashuvlarni taqqoslash asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy

kompetensiyasi tarkibini aniqlash mumkin. U quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi: kasbiy va shaxsiy, kasbiy va informatsion, kasbiy-faol va motivatsion.

Bugungi kunda «Ta’lim to‘g‘risidagi qonun» talablarini amalga oshirish jarayonida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash muhim muammo sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda. Shunday ekan, ushbu talablardan kelib chiqqan holda bilimdon, pedagogikmahorati yuqori saviyada baholanadigan, mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, yuqori malakali, madaniyatli, ta’lim oluvchi bilan muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oqilona hal eta oladigan boshlan‘ich ta’lim bo‘yicha soha egalarini tayyorlash dolzarb muammolardan hisoblanadi. Qonunda e’tirof etilgan yangicha modeldagi shaxsni kamol toptirish, uning chuqur bilimlar sohibi bo‘lib yetishishi, barkamolligini kafolatlovchi shart-sharoitlar orasida o‘qituvchi kasbiy-metodik kompetentligini ta’lim va tarbiya jarayonlariga tatbiq etishda psixologiyaning o‘z uslub va qoidalari yetarli bo‘lmaganday. Shunga ko‘ra yosh avlod ta’lim olish davrlaridagi rivojlanish tendensiyalaridan tortib, yangicha o‘qitish texnologiyalarini ta’lim oluvchi tomonidan o‘zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog‘lik ta’sir ko‘rsatayotganligini o‘rganish hamda psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg‘unlashtirishni taqozo etadi. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchidan metodik kompetentlik, ayniqsa, turli xil sharoitlarda ta’lim oluvchi va ta’lim beruvchi psixologiyasini to‘g‘ri baholay olish bilan bog‘liq ijtimoiy-psixologik kompetentlikning yuqori darajada bo‘lishi talab qilinadi.

REFERENCE:

1. Abramova, I. G. (1996). The theory of pedagogical risk. PhD Thesis. St Petersburg.
2. Adolf, V. A. (1998). Professional competence of the modern teacher: monograph. Krasnoyarsk:KSU.
3. Baklanova, G. A. (2009). The structure of primary school teachers 'professional information competence. Barnaul: the WORLD of SCIENCE, CULTURE and EDUCATION, 2 (14), 207-209.
4. Borytko, N. M. (2007). Professionally pedagogical competence of the teacher. Internet-magazine "Eidos". Retrieved from <http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm>
5. Celik, I., Akin, A., & Saricam, H. (2014). A Scale Adaptation Study Related to the Examination of Adolescents' Levels of Educational Stress. Ünersitepark Bülten, 3(1-2).
6. Davletbaeva, R. G. (2009). Psychological-pedagogical competence of the teacher. Bulletin of the Bashkir University. Retrieved from <http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-kompetentnost-uchitelya>
7. Dvulichanskaya, N. N. (2011). Didactic system of students 'professional competence formation of secondary vocational education institutions in the process of natural science training:abstract of dissertation of doctor of pedagogical sciences. Moscow.
8. Ekinici, N. (2012). Teacher Self-Efficacy Beliefs of Candidate Teachers in Education Faculty and Pedagogical Formation Program. Educational Process: International Journal, 1(1-2),19-28.
9. Federal state educational standard of higher education in the field of training 44.03.01 Pedagogical education, approved by order of the Ministry of education and science of the Russian Federation No. 1426 from 04.12.2015. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601140005>

10. Kalayci, S., & Humiston, K. R.(2015). Students 'Attitudes Towards Collaborative Tools In A Virtual Learning Environment. Educational Process: International Journal, 4(1-2), 71-86. Khutorskoy, A. V. (2002). Key competences and educational standards. Internet-magazine"Eidos". Retrieved from <http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm>

635 321:(581.4+631.559)(575.1)

O‘ZBEKISTONNING JANUBIY MINTAQASIDA ARTISHOK URUG‘CHILIGI

Aliyev Bahodir Hasanovich

katta o‘qituvchi

Aramov Muzafar Xoshimovich

q.x.f.d., professor

Saidahmedova Nazokat Gulmon qizi

IV kurs talabasi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

E-mail: aliyev.baxodir@inbox.ru

aramov-muzaffar@mail.ru

Тел: +998 94 468-54-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377878>

Annotatsiya. Maqolada artishokning kelib chiqishi va genetik resurslari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, O'zbekistonning quruq subtropiklari sharoitida artishok urug'chiligining ayrim masalalarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tadqiqotlar Krasaves navi bo'yicha o'tkazildi. Tadqiqotlar "Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность». Artishok (*Cynara scolys L.* (*Cynara cardunculus var. scolymus L.*)) uslubiy ko'rsatmasi asosida olib borildi. Hamma kuzatuvlar artishok o'simligi hayotining ikkinchi yilida olib borildi.

Kalit so'zlar: artishok, fenologiya, gullash, hosildorlik, to'pgullarning massasi va soni, fazalararo davrlar, vegetatsiya davri, o'simlik balandligi, urug'chilik.

Аннотация. В статье приведены данные о происхождении и генетических ресурсах артишока. А также приведены результаты исследований по изучению некоторых вопросов семеноводства артишока в условиях сухих субтропиков Узбекистана. Исследования проводили на сорте Красавец. При выявлении наиболее эффективного способа формирования семенного куста сравнили выращивание семенных растений без формирования и 4 способа формирования. Самая высокая семенная продуктивность отмечена в варианте без формирования семенного растения: 734,2 г/растение или 15789 семян растение.

Ключевые слова: артишок, фенология, соцветие, продуктивность, масса и количество соцветий, межфазные периоды, вегетационный период, высота растений, семеноводства.

Abstract. The article presents data on the origin and genetic resources of the artichoke. And also the results of studies on the study of some issues of artichoke seed production in the conditions of dry subtropics of Uzbekistan are presented. The studies were carried out on the variety Krasavets. When identifying the most effective way to form a seed bush, we compared the cultivation of seed plants without formation and 4 methods of formation. The highest seed productivity was noted in the variant without the formation of a seed plant: 734.2 g/plant or 15789 seeds/plant.

Key words: artichoke, phenology, inflorescence, productivity, mass and number of inflorescences, interphase periods, growing season, plant height, seed production.

Artishok (arabchadan yer tikan deb tarjima qilinadi)– murakkabgullilar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlikdir. Fransiya, Italiya, Kanada, Ispaniya, Argentina, AQSh kabi mamlakatlarda ko‘plab yetishtiriladi. Fernandez J.A., Migliaro D., Esteban A. va boshqalar (2011) ma’lumotiga ko‘ra Ispaniyada 10000 ga maydonda artishok yetishtiriladi va yalpi hosil 200 000 tonnani tashkil etadi. Ispaniyaning Mursia provinsiyasida artishok an’anaviy ekin hisoblanadi va bu yerda 88 000 tonna artishok yetishtiriladi. Bu yerda eng keng tarqalgan nav Blanca de Tudela hisoblanadi. Amerika Qo‘shma Shtatlarida eng ko‘p artishok yetish-tiriladigan mintaqa–Kaliforniya shtati hisoblanadi. Bu yerda har yili artishok festivali ham o‘tkaziladi.

Uning sermag‘iz gul o‘rni iste‘mol qilinadi. U yangiligicha iste‘mol qilinganda yong‘oq ta‘mini beradi. Undan salatlar, souslar, pyurelar tayyorlashda foydalaniladi va konservalangan holda ham iste‘mol qilinadi. U dietik mahsulot bo‘lib tarkibida 3% gacha oqsil, 0,1% moy, 10-15% uglevodlar, 11-110 mg askorbin kislotasi, V guruhiga kiruvchi vitaminlar, sinarin, inulin kabi moddalar mavjud.

U aterosleroz, jigar va buyrak kasalliklari bilan og‘rigan kishilarga tavsiya etiladi. Artishok qonda xolesterin miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega. Uning siydik haydovchi xususiyati ham mavjud (Пивоваров, Лебедева, 1995; Пивоваров, 2006).

Artishok sabzavotdan tashqari asal beruvchi, manzarali, dorivor va xashaki ekin hisoblanadi. Vegetativ yo‘l bilan va urug‘i orqali ko‘patiriladigan, O‘rta-Yer dengizi mamlakatlari va dunyoning boshqa joylarida yetishtirilayotgan artishok navlarini to‘liq aniqlash, tavsiflash ancha qiyin masala. Chunki bitta nav bir necha nom bilan ataladi. Masalan, Italiyada yetishtirilgan artishokning Catanese navi 14 ta sinonimga ega (binso, 2009). Shuningdek artishok navlarining nomlari yetishtirilayotgan navlar sonidan anchagina ko‘p. Bundan tashqari Italiya, Ispaniya, Fransiya artishok navlari juda yaxshi o‘rganilgan bo‘lsa, boshqa O‘rta-Yer dengizi mamlakatlarida deyarli o‘rganilmagan. Shunga qaramasdan artishokning yetishtirilayotgan navlari soni 80-100 tadan oshmasligi taxmin qilinmoqda. Italiyaning Bari shahrida 37 ta artishok navlarini 20 ta belgilari bo‘yicha o‘rganilgan. Shulardan 11-12 tasigina bozor talabiga javob bera olishi aniqlangan. Artishokning madaniy navlari kam sonli bo‘lsada, ular ko‘pgina belgilari bo‘yicha bir-biridan keskin farq qilishi aniqlangan. Bari shahridagi artishok jahon kolleksiyasidan 78 ta artishok navlarini 27 ta belgisi bo‘yicha har tomonlama o‘rganilgan (Pangotto M.A.2007).

Tadqiqotlar natijasida o‘rganilgan navlar 4 guruhga bo‘linadi:

1. Spinosi guruhi bargida va guli yon bargida uzun o‘tkir tikanlari bor;
2. Violetti guruhi to‘pguli o‘rtacha bo‘lib, rangi binafsha;
3. Romaneshi guruhi to‘pgullari sharsimon yoki shunga yaqin;
4. Catanesi guruhi to‘pgullari nisbatan kichik va uzunchoq.

O‘rganilgan navlardan 15 tasi birorta ham guruhga kiritilmadi va ular oraliq shakllar sifatida qoldirildi. Ispaniyadan keltirilgan Tudella navi mustaqil tip sifatida ajratildi. Umuman artishok seleksiyasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun quyidagi belgilar muhim hisoblanadi:

1. Hosilni yig‘ish vaqti-erta pishardan kechpishargacha bo‘lgan;
2. Gulto‘dasining o‘rami, uning rangi va sermagizligi;
3. Gulto‘da shakli sharsimondan konussimongacha;
4. O‘simlikning o‘lchamlari -kichikdan kattagacha;
5. Gulyonbarglarida tikanlarning bo‘lishi-tikanlidan tikansizgacha.

Artishokning madaniy navlariga sersuv bargi uchun yetishtiriladigan Cardoon ham kiritiladi. Ammo, u *Cynara cardunculus* L. deb ataluvchi tur xiliga mansub (Dellacecca, 1990). Artishok va cardoon bir-biriga juda o‘xshash va ular o‘zaro chatishib avlod beradi. Bu hodisani inson tomonidan olib borilgan tanlash natijasi deb izohlash mumkin. Shuning uchun artishokning botanik nomlanishi *Cynara scolymus* L deb emas, balki *Cynara cardunculus* L. subsp *scolymus* (L). Hayek deb qabul qilingan.

Cardoon odatda vegetativ yo‘l bilan emas, asosan urug‘ orqali ko‘paytiriladi. Artishok esa vegetativ yo‘l bilan ham urug‘ orqali ham ko‘payishi mumkin. Umuman *Cynara* kichik turkum bo‘lib, madaniy artishokni va 6-7 ta yovvoyi tur xilini o‘z ichiga oladi (Wiklind, 1992). *Cynara* turkuminnng hamma yovvoyi tur xillari O‘rta-Yer dengizi mamlakatlarida uchraydi.

Artishokni O‘zbekiston sharoitiga introduksiya qilish maqsadida Rossiya Federatsiyasi va O‘zbekiston olimlari tomonidan hamkorlikda yaratilgan Krasaves va Ispaniyadan keltirilgan Green globe navlarini ikki muddatda ekib o‘rganildi. Tadqiqotlar Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutida olib borildi.

Ana shu o‘simlikni O‘zbekiston sharoitiga introduksiya qilish doirasida urug‘chiligini tashkil etish bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar ob’ekti sifatida artishokning Krasaves navi olindi.

Tadqiqotlar quyidagi 5 variantda olib borildi:

1. shakl berilmagan urug‘lik o‘simlik, nazorat;
2. 1 ta novda va 3 ta to‘pgul qoldirilgan o‘simlik;
3. 2 ta novdada 3 tadan 6 ta to‘pgul qoldirilgan o‘simlik;
4. 3 ta novdada 3 tadan 9 ta to‘pgul qoldirilgan o‘simlik;
5. 4 novdada 3 tadan 12 ta to‘pgul qoldirilgan o‘simlik.

Tadqiqotlar “Metodika provedeniya ispytaniy na otlichimost, odnorodnost i stabilnost». Artishok (*Cynara scolys* L.(*Cynara cardunculus* var. *scolymus* L.)) uslubiy ko‘rsatmasi asosida olib borildi. Hamma kuzatuvlar artishok o‘simligi hayotining ikkinchi yilida olib borildi. Ekish sxemasi 1 x1 m. Eslatib o‘tish lozimki, Rossiya Federatsiyasi sharoitida artishokdan sifatli urug‘ olish uchun bitta o‘simlikda yaxshi rivojlangan 2 ta novda va har bir novdada 1 tadan to‘pgul qoldirish tavsiya etilgan (Пивоваров, Лебедева, 1995). Ispaniya sharoitida artishok hayotining ikkinchi yilida hosildorlikni yuqori bo‘lishi Fernandez J.A., Migliaro D., Esteban A. va boshqalar (2011) tadqiqotlarida kuzatilgan.

Shakl berilmagan, nazorat variantda 1 ta o‘simlikda 49 ta to‘pgul hosil bo‘ldi va bitta o‘simlikdan 734,2 g urug‘ va o‘rtacha bitta to‘pguldan 15 g urug‘ olindi. 1000 urug‘ vazni 46,5 g ni tashkil etdi. Ushbu variantda bitta o‘simlikdan 15789 ta bitta to‘pguldan 322,2 ta urug‘ olindi.

Bitta o‘simlikda 1 ta novda va ana shu novdada 3 ta to‘pgul qoldirilgan ikkinchi variantda urug‘ mahsuldorligi 102,2 g/o‘simlikni tashkil etdi va bitta to‘pguldan 34,2 g urug‘ olindi. 1000 urug‘ vazni esa 54,6 g ni tashkil etdi. Bu variantda bitta o‘simlikdan 1881 ta va bitta to‘pguldan 627,0 ta urug‘ olindi.

Tajribaning uchinchi variantida bitta o‘simlik urug‘ mahsuldorligi 179,7 g ni tashkil etib, bitta to‘pguldan 30,0 g urug‘ olindi. 1000 dona urug‘ vazni esa 54,8 g ni tashkil etdi. Uchinchi variantda bitta o‘simlikdan 3279 ta va bitta to‘pguldan 546,5 ta urug‘ olindi.

Bitta o‘simlikda 3 ta novda va har bir novdada 3 tadan, jami 9 ta to‘pgul bo‘lgan 4 variantda urug‘ mahsuldorligi 246,5 g/o‘simlikni tashkil etdi va bitta to‘pguldan 27,4 g urug‘ olindi. Bitta to‘pguldan 405 ta va bitta o‘simlikdan 3648 ta urug‘ olindi.

Beshinchi variantda, ya’ni bitta o‘simlikda 4 ta novda va har bir novdada 3 tadan, jami 12 ta to‘pgul qoldirilganda urug‘ mahsuldorligi 270,1 g/o‘simlikni tashkil etib, bitta o‘simlikdan 5735 ta va bitta to‘pguldan 478 ta urug‘ olindi.

Artishok urug‘lik o‘simliklariga shakl berishning urug‘ mahsuldorligiga va urug‘ning ekinboplik xususiyatlariga ta’siri, 2018-2019 y.y.

Jadval 1

Tajriba variantlari	Bitta o‘simlik urug‘ mahsuldorligi, g/o‘simlik	Bitta to‘pguldan olingan urug‘ vazni, g	1000 ta urug‘ vazni, g	Urug‘ soni, dona	
				bitta o‘simlikdan	bitta to‘pguldan
I, nazorat	734,2	15,0	46,5	15789	322,2
II	102,7	34,2	54,6	1881,0	627,0
III	179,7	30,0	54,8	3279,0	546,5
IV	246,5	27,4	67,6	3648,0	405,3
V	270,1	22,5	47,1	5735,0	477,9

Eng ko‘p urug‘ olingan nazorat variantda bitta to‘pguldan olingan urug‘ vazni, soni, 1000 dona urug‘ vazni shakl berilgan boshqa variantdagilarga nisbatan sezilarli darajada kam bo‘ldi, jadval.

Tajribaning 5 variantida eng ko‘p urug‘ olindi va u nazoratga nisbatan 36,8% ni tashkil etdi. Bitta to‘pguldan olingan urug‘ vaznining eng yuqori ko‘rsatkichi 2 va 3 variantlarda kuzatilib, u nazoratga nisbatan 328,0 va 200,0% ni tashkil etdi. 1000 ta urug‘ vazni bo‘yicha ham eng yaxshi ko‘rsatkichlar 2,3,4 variant o‘simliklarida kuzatildi va nazoratga nisbatan muvofiq ravishda 117,4; 117,9; 145,4% ni tashkil etdi. Bitta to‘pguldan olingan urug‘lar soni hamma variantlarda ham yuqori bo‘lib, nazoratga nisbatan 125,8-169,6% ni tashkil etdi.

Urug‘lar yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishda juda muhim rol o‘ynaydi. Yuqori sifatli urug‘lardan foydalanish qishloq xo‘jaligida hosildorlikni 20% gacha oshirish imkonini beradi. Keltirilgan ma’lumotlardan kelib chiqib artishok urug‘chiligida tajribaning 3, 4 va 5 variantlarini qo‘llash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bitta o‘simlikdan olinadigan urug‘ vazni va soni ushbu variantlarda nazoratga nisbatan (14,0-36,8%) keskin darajada kam bo‘lsada, 1000 ta urug‘ vazni, bitta to‘pguldan olingan urug‘ vazni va soni ko‘rsatkichlari bo‘yicha nazoratdan ancha yuqori bo‘ldi. Olib borilgan tadqiqotlar artishok O‘zbekiston janubida yaxshi o‘sib rivojlanishi va uning urug‘ mahsuldorligi yuqori bo‘lishini ko‘rsatdi. Ushbu ekin O‘zbekiston sharoiti uchun qimmatli introdusent bo‘lib hisoblanadi.

REFERENCES

1. Пивоваров В.Ф., Лебедева А.Т. Выращивание семян на приусадебном участке. М.: Колос, 1995. –С.246-249.
2. Fernandez J.A., Migliaro D., Esteban A., Macua J.I., Esteva I. et. el. Agronomic behavior of artichoke cultivars in SE Spain //Proceedings of the seventh International Symposium

on artichoke, cardoon and their wild relatives . Saint Pol de Leon-France. June 16-19, 2009. Acta Horticulturae,942, 2011.P.239-246.

3. V.V. Binco The Artichoke: a Travelling Companion in the Life, Traditions and Culture Proceedings of the international symposium on artichoke, cardoon and their wild relatives. Saint pol de leon, France June 16-19, 2009. P. 25-26

4. Пивоваров В.Ф. Овощи России. М.,2006.-С.116-118.

5. Pagnotta M.A. The European Project: European Genetic Resources of Cynara ssp. 7th International Symposium on artichoke.Saint Pol de Leon, France. June 16th -19th,2009. –P. 3.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA LINZALAR MAVZUSINI
O‘QITISH METODIKASI

Umbarov Abduvohid Uktam o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

umbarovabduvohid@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377944>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida linzalar mavzusini o‘qitishdagi metodikalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: metodika, linzalar, laboratoriya, fokus, masalalar yechish.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika fanining “Linzalar” mavzusini o‘qitishga 4 soat ajratilgan bo‘lib, undan 2 soati ma‘ruzaga, 1 soati laboratoriyaga, 1 soati amaliy mashg‘ulotga ajratilgan. Ushbu rejadani dars berayotgan o‘qituvchining o‘zi nazariy kurs, masalalar yechish va laboratoriya ishlarini o‘zi taqsimlab chiqishi lozim bo‘ladi.

O‘quvchilar yorug‘likka tegishli bir qancha qonunlar mavjud bo‘lib, ulardan biri yorug‘likning to‘g‘ri chiziqli tarqalish qonunidir. Yorug‘lik tarqaladigan yo‘nalish yorug‘lik nuri deb atalishini, yorug‘lik nuri to‘g‘ri chiziqdan iboratligini, yorug‘lik shaffof bir jinsli muhitda (havoda, suvda, shishada) to‘g‘ri chiziq bo‘yicha tarqalishini, yorug‘likning qaytish va sinish qonunlari haqida nazariy va amaliy bilimlarga ega bo‘lishlari kerak.

Yangi dars bayonida: Mavzuni bayon etishda sodda fikrlar bilan mavzu yoritiladi va asosiy tushunchalar beriladi. Mavzu bayonida xam talabalar e‘tiborini qaratish va diqqatini mavzuga qaratish uchun muammoli savolar, fikrlar va misollar keltirib turilsa maqsadga muvofiq bo‘lardi. Linzaning turi, ko‘rinishi, ishlatilishi va kamchiliklari, linza parametrlari, yupqa linza formulasini matematik ko‘rinishlarini yoritishda tayyorlangan slaydlardan foydalanilsa, keltirilgan misollar va chizmalar o‘quvchi talabalarning xotirasida uzoq muddat saqlanib qoladi. Linzaning kamchiligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar akademik litsey va bakalavriatda berilsa maqsadga muvofiq bo‘lardi.

Yangi mavzuni mustahkamlash uchun innovatsion texnologiyalardan «Aqliy hujum», «BBB». Foydalaniladi. “Linzalar haqida tushuncha. Linza va yupqa linza formulasi. To‘la ichki qaytish” mavzusini yoritishda axborot texnologiyalardan foydalanish mumkin, buning uchun kompyuterda tayyorlangan slaydlar o‘rinlidir, o‘tilgan mavzuni mustahkamlashda yoki yangi dars bayonida foydalaniladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘quvchilarning linzalar haqida tushuncha, linzalarda tasvir yasash, linzaning optik kuchi haqidagi bilimlari va o‘quvchilarning ixtisosligidan kelib chiqqan holda linzalarning amalda qo‘llanishiga to‘xtalish mumkin. To‘la ichki qaytish qonuni 9- sinfda yorug‘likning qaytish va sinish qonuni mavzusi bilan birgalikda berilgan.

Darslarda o‘quvchilarga linzalar haqida ma‘lumot takrorlaymiz.

1- rasm.Yig‘uvchi linzaning fokus masofasi.

Linzaga ta’rif berib, linza turlarini o‘quvchilarga ko‘rsatamiz.

Linizalar ikki xil bo‘lishi (qavariq-yig‘uvchi, botiq-tarqatuvchi) haqida ham ma’lumot beramiz (1,2-rasmlar).

2- rasm.Sochuvchi linza.

O-nuqta linzaning optik markazi deyiladi. Bu yerda $O_1 O_2$ nuqtalarni birlashtiruvchi chiziq linzaning bosh optik o‘qi deb ataladi. Linzaning bosh optik o‘qiga parallel tushgan nur linzadan o‘tgach bir nuqtada uchrashadi. Ana shu nuqta linzaning fokusi deb ataladi va F harfi bilan belgilanadi.

Linzadan fokusgacha bo‘lgan $OF=F$ linzaning fokus masofasi deb ataladi. Bu ham F harfi bilan belgilanadi.

Linzadan istalgan buyumning tasvirini yasash uchun quyidagi uchta nurning yo‘lini bilish kifoya qiladi:

- 1) yorug‘lik manбайдan chiqqan nurlar linzaning bosh optik o‘qiga parallel holda linzaga tushsa, linzadan o‘tgach linza fokusidan o‘tadi;
- 2) linzaning optik markazidan o‘tuvchi nur yo‘nalishini o‘zgartirmaydi;
- 3) linzaning old tomonidagi fokusidan o‘tib linzaga tushuvchi nur linzadan o‘tgach uning bosh optik o‘qiga parallel holda ketadi.

Yorug‘lik manbaining bir nuqtasidan chiqqan uchta nur qayerda uchrashsa, shu nuqtadan chiqqan boshqa nurlar ham xuddi shu nuqtada uchrashadi.

3-rasm. Qavariq linzada buyum tasvirini yasash

4-rasm. Sochuvchi linza da buyum tasvirini yasash.

Linza ning fokus masofasiga teskari bo‘lgan kattalik linza ning optik kuchi deb ataladi. Linza ning optik kuchi birligi 1 dioptriya deb yuritiladi. Fokus masofasi 1m bo‘lgan linza ning optik kuchi 1 dioptriya deb ataladi. Linza ning optik kuchi D harfi bilan belgilanadi:

$$D = \frac{1}{F}$$

Shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, qavariq linza ning optik kuchi musbat, botiq linza ning optik kuchi manfiy bo‘ladi.

Shundan so‘ng, linza ning fokus masofasini aniqlash, yupqa linza ifodalari, linza ning egrilik radiusining fokus masofasi orasidagi bog‘lanish haqida ma’lumot beriladi.

$$\frac{1}{f} = \frac{2}{R} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Yupqa linza formulasi:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Bu yerda a va b mos ravishda linza ning optik markazidan buyumgacha va tasvirgacha bo‘lgan masofalar, R_1, R_2 - linza ning egrilik radiuslari.

Bu yerda n- linza ning nisbiy sindirish ko‘rsatkichi. Bitta qilib qo‘shilgan ikki yupqa linzadan iborat sistema ning optik kuchi:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \quad D=D_1+D_2$$

bu yerda D_1 va D_2 – linzalarning optik kuchlari.

Ko‘zgu va linzalarning ko‘ndalang kattalashtirishi:

$$G = \frac{H}{h}$$

bu yerda h va H – buyum va tasvir balandligi.

So‘ngra linzalarning qo‘llanishiga doir bir qancha misollar keltiramiz. Fotoapparat, mikroskop, teleskop, videokamera, durbin, lupalarda linza lar ishlatilishi haqida ma’lumot beriladi. Dasturga asosan lupa va fotoapparatlar, ularning qo‘llanishi haqida kengroq, atroflicha ma’lumot berilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mavzuni mustaxkamlashda BBB usulidan foydalanib xar bir talabaga berilgan jadvalni to‘ldirish topshiriladi

Zamonaviy texnologiyalardan darsning barcha turlarida, jumladan, ma’ruza, amaliy mashg‘ulot va laboratoriya mashg‘ulotlarida foydalanish o‘quvchi-talabalarni mustahkam bilim olishlariga imkon yaratadi.

REFERENCES

1. A.N.Ernazarov, O‘rta umumta’lim maktablarida fizika va astronomiyani kasbga yo‘naltirib o‘qitishda tayanch va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati; Academic Research In Educational Sciences Volume 2 | Issue 4 | 2021, 869-873.

2. A.N.Ernazarov, Factors for the development of independent study skills of electromagnetism students of general education schools; Science and innovation; International scientific journal Volume 1 | Issue 7 | 2022, 588-591.

3. Yulduz, X. (2022). Fizika o‘qitish metodikasi tamoyillari va innovatsion pedagogik texnologiyalari. Involta Scientific Journal, 1(10), 46-52.

USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE CONDUCT OF
PHYSICS LABORATORY WORKS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS

Ernazarov Abdurazzok Nizamiddinovich

Teacher of Chirchik State Pedagogical University

abdurazzoqernazarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377968>

Abstract. *This article provides information on the methodology of using modern teaching technologies in conducting laboratory work in secondary schools.*

Key words: *laboratory work, independent education, physical quantities, interactive teaching tools, electronic learning tools, scientific and technical information.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ В ОБЩИХ СРЕДНИХ
ШКОЛАХ

Аннотация. *В данной статье представлена информация о методике использования современных технологий обучения при проведении лабораторных работ в общеобразовательных школах.*

Ключевые слова: *лабораторная работа, самостоятельное обучение, физические величины, интерактивные средства обучения, электронные средства обучения, научно-техническая информация.*

Today, the urgent task of world education is to improve general education, as well as professional education. To solve the above-mentioned task, the goals and results of education are revised, the content of education is changed, and the term "practical competence" is increasingly used. Due to the reforms in the education system of the Republic of Uzbekistan, the term "practical competence" began to be used.

Despite the constant growth of publications devoted to the development of a competency-based approach in education, this problem in the field of teaching physics has not been sufficiently studied. Laboratory work is of great importance in the development of students' scientific competences. The use of modern pedagogical technologies in conducting laboratory work creates a basis for making the lesson process more interesting and understandable.

The structure of laboratory work consists of the teacher's management and the student's independent work. In the existing guidelines for the performance of routine laboratory work, the given descriptions have a theoretical part, which mainly describes the theoretical information necessary for the performance of the work. Through this information, students can briefly prepare for work from a theoretical point of view.

One of the most important requirements for modern laboratory classes is to increase the effectiveness of the effective connection of educational methods and innovative technologies. So what is innovation? How are innovative pedagogical and information technologies used? The word innovation is derived from the English word "innovation", which means creating something new. The innovative activity of the teacher is considered as a creative process, a result of creative activity.

The stages of innovative activity are as follows:

- ✓ Prepared methodological recommendations will be clearly copied.
- ✓ Some devices and methodical methods are included in the existing system.
- ✓ The content, methods and form of implementing the idea will be fully developed.
- ✓ A unique concept and methodology of teaching and upbringing will be created.

Stages of the innovation process:

- ✓ the stage of the birth of a new idea or the emergence of a new concept, it is also called discovery;
- ✓ the stage of inventing, creating new things;
- ✓ the stage of being able to apply the created innovation in practice;
- ✓ the stage of spreading the innovation, its wide application;
- ✓ the stage of dominance of innovation in a certain field, at this stage the innovation loses its novelty, its effective alternative appears;
- ✓ the stage of reducing the scope of application of the innovation by replacement based on a new alternative.

Innovative technologies, the pedagogical process and the introduction of innovations and changes in the activity of the teacher and student, and mainly interactive methods are fully used in its implementation. Interactive methods are called collective thinking, that is, they are methods of pedagogical influence and are a component of the educational content. Interactive is a Latin word, "inter" means mutually active, that is, it is an active relationship, perception, full understanding between the teacher and the student.

In the process of increasing and accumulating scientific and scientific-technical information, it will be very difficult to achieve the goals aimed at improving teaching. For this reason, it will be necessary to make certain changes to the principles of organizing the teaching process, including improving the presentation of educational materials. In this case, the introduction of modern information technologies into the educational process and their use is considered one of the most effective ways to achieve the goal.

Currently, the development and wide application of information and communication technologies is a global trend of world development. New technologies are developing day by day, and in the period of rapid development of the informatization process in the country, special attention is being paid to the organization of information resources in the field of education. Scientific research on the introduction of modern information technologies into the educational system has been covered in a number of research works.

Any science generalizes some concepts of existence and studies them in connection with each other. For example, physics studies events and phenomena in nature, the conditions of their origin, and their use in human life. Various methods and techniques are used in teaching physics. In physics, the basis of knowledge is the practical examination of theoretical knowledge and mastered knowledge. In both cases, when mastering the material, a certain level of information is brought to the minds of students.

The main principle of the intellectual system is that a person's logical way of thinking is used to solve a problem. When searching for solutions to complex problems, a person is based on

knowledge of certain laws. It uses mathematical theorems or rules from practice, breaks down complex problems into simpler ones, and applies other methods.

In general, the main task of an intellectual system is to implement the accumulated knowledge and search for optimal ways to solve complex problems using it and find a solution.

Hardware required to create such virtual systems

consists of:

- cheap, simple, compact computers with multimedia tools;

- software support for "everywhere" applications;

- miniature transceivers (transceivers) for communication of computers with each other and with the network;

- distributed broadband communication channels and networks.

Many of the prerequisites for creating the specified constructors and their simplest representations are already in place, but there are also problems. The most important of these is to ensure data privacy and intellectual property rights so that all of our personal lives do not become public property.

Currently, in the field of education, a lot of attention is paid to the automation of teaching, because the use of modern teaching technologies in the course of the lesson gives great positive results. The following can be included in the program of automation of education (informatization) or the use of information technologies:

a) to ensure the leading link of informatization at all levels of the educational system;

b) design and creation (monitoring) of the development of informatization in education in all areas, resource center system;

c) creation of normative bases in the field of information (coordination, methods, scientific-methodical associations, etc.);

g) creation of technical support - computers, other information technology devices (from a camera to a microscope), necessary materials for their service;

d) telecommunication networks (over the air, earth satellites and other communication channels);

e) supply resources (software, information sets on the Internet, references, etc.).

The use of information technology and its implementation in a certain field includes a number of tasks. Below we will talk about the objects of informed activity.

Such objects include numbers (results of measurements and modeling), texts, statistical and dynamic representations of visual information, pictures, drawings and animations, sound images (recorded voice, music, etc.).

Serious changes are taking place in the field of knowledge acquisition and education, and information in this field is of great interest to many. So, acquiring the most necessary knowledge in a field quickly and in a short time, that is, relations in the knowledge market have changed significantly.

In this regard, the creation of pedagogical program tools and their use in the course of the lesson will fundamentally change the quality of learning. Therefore, there is a need to automate all the processes, starting from the explanation of the educational material in the lesson to the assignment of tasks at home. What technical equipment is used to create pedagogical program tools? Pedagogical software tools can be conditionally divided into three main groups: hardware software tools, control software tools, and teaching improvement software tools.

The scientific analysis of determining the place of laboratory training in the continuous education system shows that the physpracticum in higher education requires a wider, deeper, improved study.

Taking into account the need to improve the continuous education system in our republic, to raise it to the level of world education standards, as well as other types of lessons, the content of physpraktikum (laboratory training), the latest achievements in the field, it is necessary to improve and differentiate teaching methods using modern teaching technologies.

REFERECES

1. M.Джораев, Б.Саттарова, Физика ва астрономия ўқитиш назарияси ва методикаси Тошкент 2015.
2. Ernazarov, A. (2022). FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT STUDY SKILLS OF ELECTROMAGNETISM STUDENTS OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS. Science and innovation, 1(B7), 588-591.
3. A.N.Ernazarov, O‘rta umumta‘lim maktablarida fizika va astronomiyani kasbga yo‘naltirib o‘qitishda tayanch va fanga oid kompetensiyalarning ahamiyati; Academic Research In Educational Sciences Volume 2 | Issue 4 | 2021, 869-873.
4. Yulduz, X. (2022). Fizika o‘qitish metodikasi tamoyillari va innovatsion pedagogik texnologiyalari. Involta Scientific Journal, 1(10), 46-52.

МАКТАБГАЧА ЁШДА ОНА ТИЛИ ҲАМДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ
ЎРНИ

Зилола Миркасимова

МТТДМҚТМОИ таянч докторанти

zilolaxakimova0083@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377989>

Аннотация. Бугунги жадал ривожланиб бораётган даврда, мактабгача ёшдаги болаларга хорижий тилларни ўргатиш кенг йўлга қўйилди. Бу эса ўз навбатида болаларни ҳар тамонлама ривожланишига ўзининг самарали ҳиссасини қўшимоқда. Мазкур мақолада бола нутқининг ривожланишида она тилининг тутган ўрни, унинг мавқеи ҳамда хорижий тилларнинг она тилига таъсири ҳақида баён этилади.

Калит сўзлар: мактабгача ёш, лингвопсихология, она тили, хорижий тил

Шубҳасиз, инсоннинг камол топишида она-тилининг ўрни беқиёс. Она тили ўз соҳиби бўлган халқнинг шаклланишида, мамлакатнинг ривожланишида муҳим восита саналади. Бироқ фақат ўз она тили билан чекланиб қолган шахс ўз атрофидаги, ўз маданиятига хос оламни билиш билан чегараланиб қолиши мумкин. Дунёдаги бошқа тилларни эгаллаш эса унинг билим доирасини кенгайтириш, интеллектини ўстириш имконини беради. Ўз қобиғига ўралиб қолган миллатнинг ривожланиши қийин кечади. Фақат дунё тараққиётига ҳамнафас бўлган халқнинг мавқеи мустаҳкам, қадами илдам бўлиши мумкин. Хусусан, халқаро тилларни эгаллаш дунё аренасида кечаётган ижтимоий-иқтисодий ривожланишларни тез илғаб олишга, янгиликларни қўшимча шарҳларсиз биринчи манбадан ўқиб ўрганишга катта имкониятлар эшигини очади.

Тил таълимида она тили, иккинчи тил, чет (хорижий) тил тушунчалари мавжуд бўлиб, Жамол Жалоловнинг фикрича Она тили тафаккур шаклланишида алоҳида хизмат ўтайдиган биринчи тилдир. Руҳшунослар эътирофига биноан “тафаккур - вербал”, яъни фикрлаш сўз билан чамбарчас боғлиқ, сўз тушунча ифодаловчиси. Дарҳақиқат, она тили инсон туғилган жамиятда амал қиладиган асосий мулоқот воситаси бўлиб, болага у табиий равишда гўдаклик чоғидаёқ сингиб боради. Боланинг бу тилни қанчалик даражада ўзлаштириши унинг ота-онаси, уларни ўраб олган оила муҳити, дўстларига кейинчалик мактабгача таълим гуруҳлари тарбиячи-педагогларга ва мактабдаги устозларига боғлиқ бўлади. Она тили сўзлари заминида ўзлаштирилган тушунчалар иккинчи ёки чет тили ўрганиш чоғида ўзга тил сўзларининг товуш ва ёзувдаги тимсолини гавдалантиради. Кўринадики, учала тилни ўқитиш жараёни турлича кечади: она тилини ўрганиш билан бир вақтда тафаккур шаклланади, ўзга тилларни ўрганиш эса улардаги фонетика, лексика ва грамматикага хос хусусиятларни англаш билан боғлиқдир, бунда, ўрганиш тартиби она тилидан бошланиб, ундан кейин иккинчи тил ва, ниҳоят, чет тилга ўтилади. Бу жараёнда, она тили ва иккинчи тил табиий вазиятда, чет тили эса сунъий муҳитда ўрганилади .

К.Д. Ушинскийнинг таъкидлашича, чет тилида сўзлашишни ёш бола катталарга ўхшаб йиллар давомида эмас, балки бир неча ойларда яхшироқ ўрганиб олади. Олимнинг ёзишича, чет тилини ўрганиш қўйидаги мақсадларни амалга оширишга ёрдам беради. Биринчи мақсад – тил ўрганаётган халқнинг ижоди билан танишиш. Иккинчиси эса, мантикий фикрлаш доирасини кенгайтириш, чунки тил ўрганиш инсоннинг мия фаолиятига ижобий таъсир кўрсатиб, уни ҳар томонлама ривожлантиради. Учинчи мақсад – шу

халқнинг маданияти билан яқинроқ танишиш ва улар билан осон мулоқотга кириша олиш. Кейингиси эса, шу хорижий мамлакат одамлари билан бемалол ўзларининг тилларида хат ёзиша олиш кўникмаларини шакллантиришдир .

Л.С.Выготскийнинг фикрига кўра, болалар она тилини ўз-ўзидан, беихтиёр ўрганишни бошлашади, чет тилини эса онгли равишда қабул қилишади. Шунинг учун ҳам, тил ўрганиш кўникмалари болаларда қуйидагича шаклланади: она тили —пастдан тепага қараб, чет тили эса юқоридан пастга қараб ривожланади.

REFERENCES

1. Худойқулович Р.Ф. Инглиз тилининг Ўзбекистонда тарқалиши (социолингвистик ва прагматик жиҳатлари) 10.00.11- Тил назарияси ва компьютер лингвистикаси, филология фанлари доктори. 2017. Б-270.
2. Жалолов Ж. Чет тил ўқитиш методикаси,-Т.: “Ўқитувчи” НМИУ,2012. Б-429
3. Ушинский К.Д. Мышление и речь: Собрание сочинений. Т. 10.-М: Учпедгиз, 1950. – 668 с.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь: Собр. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1982.504 с.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARGA QARSHI KURASHISH HAMDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-HUQUQIY MASALALARI

To‘xtayev Sardor Sulton o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unioversiteti, Xalqaro huquq fakulteti
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7378020>

***Annotatsiya.** Maqolada raqamli texnologiyalar, kibermakon, kiberjinoyat tushunchalari, uning mohiyati, unga qarshi kurash, muammolar, yechimlar haqida so‘z boradi. Dunyo bo‘yicha kuzatilayotgan holat, O‘zbekistonda kiberjinoyatga qarshi qilinayotgan sa‘y-harakatlar, huquqiy masalalar, bajarilishi lozim bo‘lgan ishlar yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** kiberjinoyat, kodeks, muammo, internet, kompyuter, dastur.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются понятие цифровых технологий, киберпространство, киберпреступность, ее сущность, борьба с ней, проблемы, пути решения. Будут освещены текущая ситуация в мире, предпринимаемые в Узбекистане усилия по борьбе с киберпреступностью, юридические вопросы, работа, которую предстоит проделать.*

***Ключевые слова:** киберпреступность, код, проблема, интернет, компьютер, программное обеспечение.*

***Abstract.** The article deals with the concept of digital technology, cyberspace, cybercrime, its essence, the fight against it, problems, solutions. The current situation in the world, the efforts being made in Uzbekistan against cybercrime, legal issues, the work to be done will be covered.*

***Keywords:** cybercrime, code, problem, internet, computer, software.*

KIRISH

Raqamli texnologiyalar sohasidagi huquqbuzarliklar-taraqqiy etgan jamiyatdagi jinoyatning bir turi hisoblanadi. Jamiyat taraqqiy topishi bilan jinoyat turlari ham o‘zgarib boraveradi. Bugungi kunda voyaga yetgan deyarli har bir inson internet resurslaridan foydalanadi. Bu jarayon esa o‘ziga xos xavf-xatarga ega, ya‘ni kiberjinoyat qurboniga aylanish hej gap emas. Kiberjinoyatning ko‘plab turlari mavjud bo‘lib, u nafaqat jismoniy shaxsga qaratilgan bo‘lishi, balki ulkan davlat miqyosidagi moddiy va ma‘naviy boyliklar talon-tarojiga qaratilgan bo‘lishi ham mumkin. Bu bo‘yicha davlatimizda qonun lohiyalari qayta ko‘rib chiqilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi “Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3723-sonli Qarorida “Texnologik taraqqiyot, jumladan kiberjinoyat bilan bog‘liq jinoyat turlarining kengayganligini hisobga olgan holda axborot texnologiyalari sohasida javobgarlikni nazarda tutuvchi normalarni qayta ko‘rib chiqish” nazarda tutilgan. Undan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278⁵-moddasiga ko‘ra, o‘zganing kompyuter uskunasi qasddan ishdan chiqarish, xuddi shuningdek kompyuter tizimini buzish (kompyuter sabotaji):

-3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilib, 66 mln 900 ming so‘mdan 89 mln 200 ming so‘mgacha miqdorda jarima;

-2 yilgacha ozodlikni cheklash;

-2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

-shuningdek, mazkur harakatlarni guruh bo‘lib, takroran yoki xavfli residivist tomonidan sodir etish 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashga sabab bo‘lishi mumkin.

Kiberjinoiyatlar axborot texnologiyalari sohasidagi jamoatchilik munosabatlariga jiddiy tahdid soladi va shuning uchun zamonaviy sharoitda ularga qarshi kurashish davlat va fuqarolar uchun jiddiy muammoga aylandi. Davlatning huquqni muhofaza qilish organlari ularni zararsizlantirish bo‘yicha qarshi choralarni ishlab chiqmoqda, kiberjinoiyatlarga qarshi kurashish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqmoqda.

Kiberjinoiyatlar muayyan sharoitlarda sodir etiladi, ularning sodir etilishiga yordam beradigan omillar mavjud. Ularni aniqlash va ilmiy tahlil asosida sud ekspertiza usulini, tegishli tergov harakatlarini o‘tkazish taktikasini ishlab chiqish kerak.

Kibermakonda sodir etilgan ushbu jinoiyatlar kompyuterlar, kompyuter dasturlari, kompyuter tarmoqlari faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish, kompyuter ma’lumotlarini ruxsatsiz kirish, nusxa olish, o‘zgartirish, shuningdek axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari yordamida yoki ular orqali sodir etilgan boshqa noqonuniy ijtimoiy xavfli harakatlardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ehtimol kiber tahdid manbalari nafaqat xakerlar yoki ularning guruhlari, balki alohida davlatlar, terroristik, jinoiy guruhlar ham hisoblanadi. Kiberjinoiyatlarga qarshi kurashishda kurashish vositalari va usullarini ishlab chiqishdajinoiyatning latentlikdarajasidan xabardor bo‘lishi kerak. Mutaxassislar taxminiga ko‘ra “kompyuter jinoiyati”ning latentligi AQShda 80% ga, Buyuk Britaniyada - 85% ga, Germaniyada - 75% ga, Rossiyada - 90%ga ko‘proqdir 1 . Symantec Security xalqaro kiberxavfsizlik xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, “har soniyada” dunyo bo‘ylab 12 kishi kiberhujumga uchraydi va dunyoda har yili taxminan 556 mln kiberjinoiyatlar sodir etiladi va buning natijasida 100 milliardAQSh dollardan ziyod zarar yetkaziladi.

Masalan, Qo‘shma Shtatlarda, allaqachon faoliyat ko‘rsatayotgan Milliy kiberxavfsizlik markazi bilan bir qatorda Qurolli Kuchlar Birlashgan Kiber Qo‘mondonligi harbiy harakatlarni amalga oshirish paytida Pentagon tuzilmalari tegishli yordamni taqdim etadi. Bu global miqyosda barchaning sa’y-harakatlarini muvofiqlashtirib boradi. Fuqarolik federal institutlari va shunga o‘xshash dasturiy ta’minot bilan o‘zaro aloqadadir. Shu bilan birga, ushbu tashkilotlar qisman nazorat qilinadigan bo‘limlardir, chunki «liy nazorat qiluvchi tuzilma “Kengashdir”. Milliy xavfsizlik mas’uliyat sohasidagi qo‘mitalar axborot strategiyasini amalga oshirishni o‘z ichiga oladi. Kiberqurol dasturlari Buyuk Britaniyada rasmiylarning kiber kosmosdan kelib chiqadigan tahdidlarga qarshi turish qobiliyatini ta’minlashda amalga oshiriladi. Avstraliyada elektron pochta xavfsizligini muvofiqlashtirish guruhi tashkil etilgan bo‘lib, ushbu guruhning asosiy vazifasiham davlat, ham xususiy sektor uchun operasion makonni ishonchli himoyaelektron tizim yaratishdir. Kiberjinoiyatlarning oldini olish bo‘yicha tadbirlar nafaqat alohida davlatlar tomonidan amalga oshiriladi, balki ularning bloklari, xususan NATO tomonidan amalga oshirilib kelinmoqda.. Shunday qilib,so‘nggi yillarda qabul qilingan barcha blok-yo‘riq hujjatlarida aks ettirilgani ushbu muammoning ahamiyati ko‘rsatib beradi. Strategik jihatdan birinchi marta NATO konsepsiyasida alyans faoliyatida qoidalar kiritilgan bo‘lib harbiy sohaning yangi yo‘nalishi sifatida kiber maydon paydo bo‘lgan.

NATIJALAR

Bizning yurtimizda ham so‘nggi paytlarda bir qator kiberjinoyatlar kuzatilmoqda.

Xususan, Samarqand viloyatida bir guruh shaxslar tomonidan «OLTINYUL.UZ» va «E-SUM.UZ» veb-saytlari orqali fuqarolarni mulkiy manfaatga qiziqtirib, «Moliyaviy piramida» loyihasi tuzilgan.

Shu asosda 8 200 nafardan ziyod fuqarodan jami 450 mln. so‘mdan ortiq pul mablag‘lari yig‘ilib, ushbu guruh tomonidan o‘zlashtirilgan.

Holat yuzasidan IIV huzuridagi Tergov departamenti tomonidan N.R. va uning sheriklariga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 188(1)-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Bundan tashqari, 2018 yil 23 iyul kuni Toshkent shahrida 5 ta avtotransport vositasi davlat raqamlari o‘g‘irlanib, jabrlanuvchilardan davlat raqamlarini qaytarish evaziga Internet tarmog‘idagi “QIWI” va “WEB money” elektron tizimlari orqali pul talab qilgan. Ko‘rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Toshkent shahar Bektemir tumanida yashovchi 19 yoshli fuqaro sodir etganligi aniqlanib, qo‘lga olingan.

Shuningdek, 2018 yilning 4 oktabr kuni Internet tarmog‘idagi “Telegram” messenjeridagi 374 mingdan ortiq a‘zolari bo‘lgan kanaldan telefon va kompyuter vositalariga zarar keltiruvchi dasturlar tarqatilgan. Ko‘rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Farg‘ona viloyatida yashovchi M.V. sodir etganligi aniqlanib, qo‘lga olingan.

Kiberjinoyatchilikka qarshi Budapesht konvensiyasi 2001 yil 23-noyabr’, Internet va komp’yuter jinoyati (kiberjinoyat)larni uyg‘unlashtirish orqali milliy qonunlar, tergov usullarini takomillashtirish va xalqlar o‘rtasidagi hamkorlikni oshirish yuzasidan imzolangan.

2006 yil 1 martda Kiberjinoyatchilik to‘g‘risidagi konvensiyaga qo‘shimcha protokol kuchga kirdi. Qo‘shimcha protokolni ratifikatsiya qilgan davlatlar irqchi va ksenofobik kompyuter tizimlari orqali material, shuningdek, irqchilik yoki ksenofobiya tomonidan tahdid va haqorattarqatishni jinoiy javobgarlikka tortishlari shartligi belgilandi.

Konvensiya Internet va boshqa kompyuter tarmoqlari orqali sodir etilgan jinoyatlar bo‘yicha birinchi xalqaro shartnomadir, xususan mualliflik huquqining buzilishi, kompyuter bilan bog‘liq firibgarlik, bolalar pornografiyasi, tahdid jinoyatlariva tarmoq xavfsizligi jinoyatlarigi o‘z ichiga oladi. Shuningdek, u kompyuter tarmoqlarini qidirish va qonuniy ushlashga doir qator vakolatlar va protseduralarni o‘z ichiga oladi. Uning muqaddimasida keltirilgan asosiy maqsadi jamiyatni himoya qilishga qaratilgan umumiy jinoyat siyosatini olib borishdir. Shuningdek, kiberjinoyatlargadoir tegishli qonunlarni qabul qilish va joriy etish orqali xalqaro hamkorlikni targ‘ib etadi.

Konvensiya asosan quyidagilarga qaratilgan:

-Kiberjinoyatchilik sohasidagi huquqbuzarliklar va ular bilan bog‘liq qoidalarni ichki jinoyat moddiy-huquqiy elementlarini uyg‘unlashtirish;

-Ichki jinoyat-protsessual qonunchiligini tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun zarur bo‘lgan vakolatlarni, shuningdek, elektron tizimda bo‘lgan kompyuter tizimi yoki dalillar yordamida sodir etilgan boshqa huquqbuzarliklarni ta‘minlash.

-Xalqaro hamkorlikning tezkor va samarali rejimini o‘rnatish

Konvensiya tomonidan quyidagi huquqbuzarliklar belgilangan: noqonuniy kirish, noqonuniy yo‘l bilan tutish, ma‘lumotlarga aralashish, tizimga aralashish, qurilmalardan noto‘g‘ri

foydalanish, kompyuter bilan bog‘liq qalbakilashtirish, kompyuter bilan bog‘liq firibgarlik, bolalar pornografiyasiva mualliflik huquqi va qo‘shni huquqlar bilan bog‘liq huquqbuzarliklardir.

Darhaqiqat, ko‘rishimiz mumkinki butun dunyo ushbu turdagi jinoyatlarga kurashayotgan bir davrda MDH mamlakatlari ham bundan chetda turmadi. 2018 yil 28 sentabr kiberjinoyatlarni tergov qilishda hamkorlik qilish masalasini tartibga soluvchi ixtisoslashtirilgan hujjatlardan biri hisoblanmish Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlar o‘rtasida axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha Bitim imzolandi. Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Belorusiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Moldova Respublikasi, Tojikiston, Turkmaniston, O‘zbekiston va Ukraina ushbu Bitim qatnashchilaridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.02.2019 yildagi PQ-4188-sonli qarori bilan 2018 yil 28 sentyabrda MDH davlatlari rahbarlari kengashining majlisida imzolangan Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligiga a‘zo davlatlar o‘rtasida axborot texnologiyalari sohasidagijinoyatlarga qarshi kurashish sohasida hamkorlik to‘g‘risidagi Bitimni tasdiqladi. Ushbu Bitimni amalga oshirish bo‘yicha vakolatli organlar sifatida *O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasi* belgilandi.

Qonunchiligimizda kompyuter axboroti sohasidagi jinoiy harakatlar, ma‘lumki, O‘zbekiston Jinoyat kodeksining XX¹-bobi “Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar” (278¹-278⁷-moddalar)da o‘z aksini topgan. Ushbu jinoyatlarning xususiyatlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan qonunga xilof ravishda foydalanish bilan bog‘liq ijtimoiy xavfli qilmishlarning kichik bir qismiga taalluqlidir. Qayd etish joizki, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ungaberilgan izohlarda axborotni to‘plash, to‘plash va tarqatishning axborot-kommunikatsiya usullari va vositalaridan foydalanish masalalari keng o‘z aksini topmagan. Demak, DDos hujumlari, fishing va kiberjinoyatlarni sodir etishning boshqa vositalari va usullaridan foydalanish, ayniqsa, internet-banking sohasida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida alohida aks ettirilmagan. Hozirgi vaqtda jinoyat qonunchiligi oldida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni o‘z vaqtida takomillashtirish zarurati bilan bog‘liq vazifalar turibdi.

XULOSA VA MUNOZARA

Mamlakatimiz Jinoyat kodeksida axborot texnologiyalari sohasiga oid yetti moddasida va boshqa qonun hujjatlarida axborot tizimlari, internet tarmog‘idagixborotdan foydalanuvchilar, provayderlar, ommaviy axborot vositalarining va boshqalarning javobgarligi to‘g‘risidagi ayrim qoidalarning yetishmasligidir. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga o‘zgartishlar (o‘zgartirish va qo‘shimchalar)ni ishlab chiqish va belgilangan tartibda kiritishning real zarurati vujudga keldi. Jinoyat kodeksiga o‘zganing mulkini o‘g‘irlash (o‘g‘irlik, firibgarlik, tovlamachilik), aloqa tarmoqlari, shu jumladan Internet bilan bog‘liq jinoyatlarni tartibga solish bo‘yicha axborot tizimi va ma‘lumotlarga ruxsatsiz kirish, plastik va kredit kartalar orqali pul mablag‘larini yechib olish bilan bog‘liq ma‘lumotlarni qo‘shib, o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish maqsadga muvofiq, deb hisoblayman.

Zamonaviy voqelikni hisobga olgan holda “kiberjinoyat”ning kompleks tushunchasini belgilash uchun ushbu jinoyatlarning asosiy elementlarini aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish va ushbu ijtimoiy xavfli qilmishlarni tergov qilish metodologiyasini ishlab chiqish zarur.

REFERENCES

1. Salayev N.S., Ro‘ziyev R.N Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishga oid milliy va xalqaro standartlar. Monografiya ., – T.: TDYU, 2018, 139-b.
2. Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и её решение. //Власть. №8. 2014. С. 46-50
3. Anorboyev A.U Kiberjinoyatchilik, unga qarshi kurashish muammolari va kiberxavfsizlikni ta‘minlash istiqbollari. Monografiya – T.: Milliy gvardiya instituti, 2020. – 324 b.
4. Нестерович С.А. Проблемы расследования преступлений, которые стоят перед сотрудниками следственных органов. // Вестник науки и образования. №8. 2018. С. 46-49.
5. Карпова D.N. Cybercrimes: a global issue and its solution. Vlast’= The Powerno. 8, pp. 46–50. (In Russian).
6. Berd K. A war with many unknown quantities. Computerra, 2009, no. 20, pp. 26–29. (In Russian).
4. Zav‘yalov S. International experience in fighting the propaganda of terrorism in the Internet. Zarubezhnoevoennoeobozrenie = Foreign Military Review, 2014, no. 4, pp. 34–39. (In Russian).
7. Convention on cybercrime, opening of the treaty: Budapest, 23/11/2001. URL: www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
8. www.lex.uz
9. www.norma.uz
10. <https://advokatnews.uz/>

Mundarija

1	Қаршибоев Ҳасан Холбазарович, ҚАТТИҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ ЗАНГ КАСАЛЛИКЛАРИГА ЧИДАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР	3
2	Мукаддам Камилджонова Мирзайтова, БОРЬБА С ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ СЕМЕЧКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ	8
3	Musayeva Shoira Azimovna, THE ROLE OF THE MARKETING PROGRAM IN INCREASING THE EXPORT COMPETENCE OF TEXTILE ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	12
4	Шамшиддинов Бахриддин Шаробиддин ўғли, СОВЕТ ДАВЛАТИНИНГ ФАРҒОНА ВОДИЙСИГА МАЪМУРИЙ СОҲАДА КИРИТГАН ЯНГИЛИКЛАРИ	21
5	Эгамов Илхомжон Урайимжонович, Юлдашева Наргиза Мавлонжоновна, Ашуров Хикматилло Ибайдуллаевич, КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ НОНБОПЛИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ	25
6	Азнабакиева Дилрабо Турсунбоевна, Турдиева Дилфуза Тиркашбоевна, Набижоновна Дилафруз Телмонжон кизи, FUSARIUM ТУРКУМИГА МАНСУБ ЗАМБУРУҒЛАРЛАРНИНГ ҚАЛАМПИРДА ҚЎЗГАТАДИГАН КАСАЛЛИКЛАРИ	29
7	Таджибаев Салимжон Сабиржанович, МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАСВИРИЙ ФАОЛИЯТГА ЎРГАТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	36
8	Mukhamedieva Dilnoza Tulkunovna, Samandarov Erkaboy Karimboyevich, THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION	39
9	Корабоев Жасурбек Боходирович, МАРДЛИК КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ТИЛ ВА НУТҚ БИРЛИКЛАРИНИНГ ТИЛЛАРАРО МУВОФИҚЛИГИ	46
10	Қирғизов Хусниддин Турғунбоевич, Ортиқов Ҳайитали Шаробиддин ўғли, ТУПРОҚНИ ТАҚРОРИЙ ЭКИНЛАР ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ	49
11	Норкузиёва Дилдора Шералиевна, ЎЗБЕК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИДАГИ ЗООМОРФИК ТАСВИРЛАР ТАҲЛИЛИ	56
12	З.А. Баходиров, А.Р. Маматкулов, ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ	60
13	Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich, Mominjonova Zohidaxon Abduqunduzovna, Mamadaliyev Avazbek, EKINLAR HOSILDORLIGINI OSHIRISHDA MIKROBIOLOGIK O'G'ITLARNING ANAMIYATI	63
14	Ибрагимова Захро Алишеровна, БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ МЕХНАТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ШАКЛ ВА УСУЛЛАРИ	69
15	Ходжаева Замира, КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГР	71
16	Nigora Safarova, Gulshan Abdullayeva, DIDAKTIK O'YINLARNING SAMARADORLIGI	75
17	M.Oripova, BOSHLANG'ICH SINIF "O'QISH" DARSLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODINING NAMUNALARI	78
18	Akramov Shohrux Olimjon o'g'li, O'ZBEK TILIDA FONETIK TEJAMKORLIK	80
19	Nigora Safarova, Mexrigul Yusupova, O'QUVCHILARINING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TOPISHMOQLARNING O'RNI	85
20	Bolibekov Alisher Abdusalomovich, Kenjayeva Iroda Alisherovna, OYBEKNING "NAVOIY" ROMANIDA MAQOLLARNING QO'LLANILISHI	88
21	Gulira'no Raxmatullayeva, QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MURAKKAB MASALALAR YECHISH METODIKASI	92
22	Gulira'no Raxmatullayeva, FIZIKA O'QITISHDA OLIMPIADA MASALALARINING O'RNI VA ROLI	94
23	Азнабакиева Дилрабо Турсунбоевна, Расулова Мархабо Бурхоневна, Ганиева Дурдона Зоиржон кизи, Маманазарова Зулхумор Зоҳиджон кизи, FUSARIUM OXYSPORUM ЗАМБУРУҒИ ҚЎЗГАТАДИГАН ҚАЛАМПИР НИҲОЛЛАРИНИНГ ИЛДИЗ ЧИРИШ КАСАЛЛИГИ	97
24	А.А. Шамансуров, ПЕНИТЕНЦИЯР ТИЗИМИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ЖИНОЯТ- ИЖРОИЯ КОДЕКСИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАЪНОЛАРИ	103
25	Qodirova Nargiza Rahmatillo qizi, МАКТАВГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАСHTIRISH	109
26	Нурмаматов Шероз Эралиевич, ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПЗС И АРИФМЕТИКА КОРРЕКЦИИ ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ	112
27	Турдикулов Тоиркул, РЕСПУБЛИКАМИЗДА МАҲАЛЛИЙ ҚОРАМОЛЛАР МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА НАСЛДОРЛИК СИФАТИНИ ЯХШИЛАШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ	114
28	Abdurafova Umida Isamiddin qizi, INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TARBIVACHILARNI KASBIY TAYYORLASHNING MONIYATI	121
29	Гизатулина Ольга, РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ	124
30	А. И. Эргашев, Д. А. Эргашев, КОМИЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШДАГИ АЙРИМ ЖИҲАТЛАР ҲАҚИДА	130
31	Anvar Rustamov, UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KOMBINATORIKA MAVZUSIGA DOIR MASALALAR VA O'QITISH METODIKASI	133
32	Хидиралиев Комил Эсанович, Товбаев Ғофур Зулқайнар ўғли, Холдоров Дилшодбек Бўрибой ўғли, ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ ХУДУДИЙ ЖИҲАТЛАРИ (СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)	136
33	Pardayev Ravshanjon Abdurasul o'g'li, GEODEZIYA VA KARTOGRAFIYA FAOLIYATI SOHASIDAGI MAXSUS VAKOLATLI DAVLAT ORGANLARI	143
34	Orinbaev Baxtiyar Barlikbaevich, Izzatillayev Jo'rabek Olimjonovich, KOMPLEKS DASTURIY TA'MINOTLARDAN FOYDALANGAN XOLDA QUYOSH FOTOLEKTRIK QURILMALARINI LOYIHALASH UCHUN QUYOSH POTENSIALINI ANIQLASH	146
35	Юнусов Ойбек Хабибуллаевич, Кулиев Тождиддин Хамдамович, Холдаров Алишер Зариф ўғли, СИРДАРЁ ШАРОИТИДА ПАСТ БЎЙЛИ ЖЎХОРИ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	155
36	Боймуратов Баходир Холдарович, Узаков Умид Толибович, Янгибоев Рузбой Мукумович, ИССИКЛИКБАРДОШ ФИЛЬТРБОП ТЎҚИМАЛАРНИНГ СИРТ ЗИЧЛИГИ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШ	162

37	Ishmurzayeva Lobar Anvarjon qizi, O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TINISH BELGILAR	168
38	Хасанова Шарифбобо Максудбек ўгли, Абдуллаев Ибадулла Кочкарович, ТАРБИЯ – ЖАМИЯТДА ЮКСАК ШАХС ВА МАМЛАКАТИМИЗДА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС БУНЁДКОРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЪНАВИЙ АСОСИ	172
39	Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, Sobirova Madina Mahmudjon qizi, SO‘Z O‘ZLASHTIRISHDA AKKUMULYATSIYA HODISASI	177
40	Усманова Тулганой Жалолиддиновна, СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ	181
41	Д.Л. Жалолиддинов, РИВОЖЛАНИБ БОРУВЧИ МИОПИЯНИ ЮКОРИ ДАРАЖАСИДАГИ СКЛЕРОМАЛЯЦИЯДА ЛЮБЕРРИН ПРЕПАРАТИ ВА КОРТЕКСИН ИНЪЕКЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИ	185
42	Усманова Тулганой Жалолиддиновна, ТЎР ПАРДАНИ ЁШГА ХОС ДИСТРОФИЯСИ	189
43	D.L.Jaloliddinov, MODERN METHODS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH HIGH-GRADE MYOPIA	192
44	Курбанов Бахрам Шукриевич, ОРГАНИЗАЦИЯ СИНОНИМИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗДАХ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ	195
45	Jabbarova Gulchehra, TO‘RA SULAYMON SHE‘RLARIDA SO‘Z MA‘NOLARINING KO‘CHISHI	202
46	S.Abdialimova, “SHAYTANAT” ROMANI MATNINING LEKSIK TANHILI	205
47	Кулматов Норқобил Эшмаматович, Сулайманбеков Ойбек Дусбекович, ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ	207
48	Кулматов Норқобил Эшмаматович, Сулайманбеков Ойбек Дусбекович, ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАРИХИЙ ХОТИРА ВА МИЛЛИЙ ТАРАККИЁТНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ	212
49	Isroilov Shermurod Shamsiddin o‘g‘li, O‘QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O‘QITISHNING NNAVATSION USULLARI	218
50	Аллаяров Шерали Шамшиевич, ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН НАСЛДОР БУҚАЛАР УРУҒИНИ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДА БАҲОЛАШНИНГ АФВЗАЛЛИКЛАРИ	222
51	Э.У.МАТЯҚУБОВА, М.Б.ХАЛИКОВА, М.А.ИСАБЕКОВА, G. BARBADENSE L. ТУРИГА МАНСУБ АЙРИМ НАМУНАЛАРДА КЎСАК СОНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ	235
52	Tajiboyeva Xolida Hakimovna, Talipova Manzura, STEAM TA‘LIMI O‘QUVCHILARNING RIVOJLANISHINI TASHQI OLAM BILAN BEVOSITA BOG‘LOVCHI VOSITA	239
53	Begijonov Nurmuxammad Vaxtiyojon o‘g‘li, OLIY TA‘LIM MUASSALARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR TADBIQI	241
54	Юлдашев Бахром.Собиржанович, Хаджимуратова Мехрибон. Хаджимуратовна, СУТ БЕЗИ ФИБРОЗ-КИСТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	244
55	Маматкулова Лобар Ўроловна, ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ УРУҒЛИК ЧИГИТ СИФАТИГА ТАЪСИРИ	256
56	Zokirov Bekzod Ulashevich, Sobirjonova Gulmira Sobirjon qizi, Ulashev Dustmurod Sayitmurodovich, Ashirov Oybek Norboy o‘g‘li, METILATROFIK ASHITQINI METANOLLI OZUQA MUNITIDA KO‘PAYTIRISH	259
57	S.X. Vo‘ltakov, SIVILIZATSION PEDAGOGIK TIZIMLARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI	262
58	Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o‘g‘li, TA‘LIM TIZIMIDA IJTIMOYIY ARALASH YOSHLI GURUHLAR	266
59	Maxmudjonov Ibroximjon, Tojiddinova Layloxon, O‘QITUVCHIGA XOS BO‘LGAN MULOQOT PSIXOLOGIIYASI	270
60	Жалолиддинов Д.Л., ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ	273
61	М.Ш.Кодиров, ДИАБЕТИК РЕТИНОПАТИЯДА КЎЗ ТЎР ПАРДАСИДАГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ	277
62	G.Q.Xalmuminova, SAVZAVOT EKNLARI KASALLIKLARIGA QARSHI LABORATORIYA SHAROITIDA FUNGITSIDLARNING TA‘SIRINI O‘RGANISH	281
63	Ш.С.Мамталиев, М.Х.Досмухамедова, ЯХШИЛОВЧИ ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР ГЕНОТИПИНИНГ НАСЛДОРЛИК СИФАТЛАРИ	286
64	О.Э.Маматкулов, М.Х.Досмухамедова, КИЗИЛ-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЛАР ОТАЛАРИНИНГ ГЕНОТИПИК НАСЛДОРЛИК СИФАТЛАРИ	290
65	М.Х.Досмухамедова, Ш.С.Мамталиев, ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ ЯХШИЛОВЧИ БУҚАЛАРДАН ТАНИЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ПОДАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	294
66	Нуралиева Дилноза Самадуллаевна, ИССИҚХОНАДА ЕТИШТИРИЛАДИГАН БОДРИНГДА ШИРАЛАРГА ҚАРШИ ҚЎЛЛАНИЛГАН ЭНТОМАФАГЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ	297
67	Mamatkulov O.E., ORGANIZATION OF THE SELECTION AND SORTING OF THE RED-MOTLEY HOLSTEIN AND ANGLER BREEDS IMPROVEMENT BREEDS IRANSFERRED TO THE BREEDING STATE ENTERPRISE OF UZBEKISTAN IN THE SYSTEM OF ARTIFICIAL IN SEMINATION OF HERDS IN THE RED BREED MILK DIRECTION	301
68	Nortaev Azamat Begmatovich, Usmanov Ravshan Djakhongirovich, PERIODONTAL DISEASE AND THEIR INCIDENCE LEVELS IN PAINT SHOP WORKERS	304
69	Абдурахимов Мингжигит Каттабекович, Абдурахимова Нафиса, ҒЎЗА АГРОЦЕНОЗИДА ТУПРОҚНИНГ ОҒИР МЕТАЛЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИНГ ЭКОЛОГИК МУҲИТИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ	307
70	Узақов Ғулможон Оқбутаевич, Чариев Шахбос Мардонович, РЫЖИКНИНГ ПЕНЗЯК НАВИ ҲОСИЛ СТРУКТУРАСИГА СУФОРИШЛАР СОНИНИНГ ТАЪСИРИ	313
71	Iroda Islomova, TURKISTON MATBUOTIDA MIRZACHO‘L VOHASI TARIXI (A.V. STANISHEVSKIY ASARI ASOSIDA)	317
72	Nasriddinova Kamola Pulatovna, Shermukhamedova Maftunabonu Pulatovna, Nasriddinov Shohruh Bakhodirovich, PREVENTION OF MISCARRIAGE IN WOMEN WITH GENITAL TRACT INFECTIONS	321
73	Кубаев Кабил Умарович, Ўсканов Қахрамон Холикулович, ЎТМИШ САБОҒИ - КЕЛАЖАК ПОЙДЕВОРИ	325
74	Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi, ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV VA EMOTSIONAL SOHASINING O‘ZIGA XOSLIGI	330
75	Каримкулов Абдулла Тожикулович, САНГ‘ЗОР ДАРЁ ҲАВЗАСИ ҚОРИНОЁҚЛИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИНГ ФАУНАСИ ВА ЭКОЛОГИЯСИ	335
76	Habibullayeva Mashrabxon Muhammadjon qizi, Umidjon Qo‘ziyev, ABDULLA QODIRIY ASARLARI LEKSIK IMKONIYATLARI XUSUSIDA	340

77	Гиясов Хусанжон Абдуллаевич, Турсунбаев Шохрух Бобур угли, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУШУЕВСКОЙ ПОРОДОЙ КРС	344
78	Мухаммадов З., XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА МИГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС-ХУСУСИЯТЛАРИ (МИРЗАЧУЛ ХУДУДИ МИСОЛИДА)	351
79	А. И. Эргашев, ФИЗИКАДАН ТАЖРИБА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШГА ДОИР ТЕСТ ТОПШИРИҒИ АНАТОМИЯСИ	355
80	Rustamov Baxtiyor Normamatovich, TASVIRLARNI TANIB OLISHNING DOLZARBLIGI VA QO‘LLANILISH SOHALARI	357
81	Maxfurat Jabborovna Sattorova, BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARING ANAMIYATI VA AFZALLIKLARI	360
82	Халиков Аъзам Абдусаломович, ЎҚИТУВЧИЛАР ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ КАСБИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА РЕФЛЕКСИЯНИНГ АҲАМИЯТИ	363
83	Normurodova Aqida Yigitali qizi, “TA‘LIM TO‘G‘RISIDA”GI QONUNNING MAZMUN-MOHİYATI	369
84	Нишанов Жавлон Абдурахманович, Юсупов Ҳасан, ЛАЛМИКОР БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ ВА МИНЕРАЛ ЎГИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ	373
85	Xakimov Murod Shavkatovich, Matkuliev Utkirbek Ismoilovich, Umarov Zafarbek Zaripboyevich, PORTAL GIPERTENZIYA ASORATLARINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KAMINVAZIVLI ARALASHUVLAR KOMPLEKSINING SAMARADORLIGI	379
86	Усманов Илхом Ачилович, Жуманов Шерзод Норбоевич, ҚУРИЛИШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА КИРИШ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	384
87	А.И.Анарбаев, А.Н.Қорақулов, Я.Ш.Қаюмов, НАСОС ҚУРИЛМАЛАРДА ЭНЕРИЯ ТЕЖАШ МАСАЛАЛАРИ	387
88	Рахмонов Жонибек, ИЛК ЎРТА АСРЛАР КУЛОЛЛИК ХУНАРМАНДЧИЛИГИ ТАРИХИДАН	395
89	Choriyeva Zarxol Qodirovna, Azizova Marvar, Vohidova Nozanin, O‘ZBEKISTONNING QURUQ SUBTROPİK MINTAQASI SHAROITIDA YETISHTIRILGAN ANOR NAVLARINING QANDDORLIGI VA TOVARBOPLİK XUSUSIYATLARI	398
90	Хўжамберди Тогаев, Мамажон Зокиров, ОЙ ФАЗАЛАРИ ВА ҲОЛАТЛАРИНИНГ ИНСОНЛАР ТУРМУШ ТАРЗИГА ТАЪСИРИ	402
91	Nizomov Shokir Shukurovich, Burxonov Rasul Ramilovich, BO‘LAJAK TECHNOLOGIYA TA‘LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA UY-RO‘ZG‘OR ASOSLARI FANINING O‘RNI	408
92	Alqorova Umida Muxiddinovna, Xolmatova Madina Qodir qizi, Alqorov Qodir Xolmatovich, TIRIKLIK MANBAI SIFATIDA SUVDAN OQILONA FOYDALANISHNING BA‘ZI USULLARI	411
93	Мирсалихов Баходир Абдусаматович, Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, ИНДУКТИВ ҲАЛТАКНИНГ МАГНИТ МАЙДОН ИНДУКЦИЯСИНИ ЎЛЧАШДА ТОҚ КУЧИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШИНИНГ АҲАМИЯТИ	416
94	Гулнара Алаутдиновна Алиходжаева, Тохир Махмудович Ахмедиев, Махмуд Назарбаевич Жуманиёзов, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	420
95	Хакимова Дилдора Рахимжон кизи, INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SINONIM VA ANTONIM FRAZEOLOGİK BIRLIKLAR TAHLILI	428
96	Qoraboyev Xalimjon Valiyevich, Xodiboyeva Zulfiraxon Xatamtovayevna, Xoshimova Xosiyatxon Abdumalik qizi, SHO‘RLANISH DARAJASINI AYRIM DUKKAKLI O‘SIMLIK LARNING UNISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI	431
97	Nurmuxammedov Minxojiddin Muslixiddin o‘g‘li, MIKRO ELEKTR TARMOQLAR VA ULARNING TURLARI	439
98	Мусаева Гулбахор Максудовна, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	446
99	Давлатова Феруза Анваровна, ДОН КУЯСИНИ (SITOTROGA CEREALELLA OLIV.) БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БИОЛАБОРАТОРИЯДА КЎПАЙТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	449
100	Козубаев Шухрат Саттарджанович, Абдувахидов Ғиёс Қурбоналиевич, Абдурахманова Нодира Данияровна, УРУҒЛИК СИФАТИНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПРЕСС ТАХЛИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	452
101	Анарбоев Азимжон Раимқулович, Жумаева Азиза Нуъмонжон кизи, ИНТЕНСИВ БОҒЛАР АГРОБИОЦЕНОЗИДА ШИРАЛАРНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, ФЕНОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА НТОМОФАГЛАРНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИ	458
102	Nodirjon Azamatovich Jalilov, HARBIY TA‘LIM FAKULTETLARI TALABALARINING KREATIV SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	469
103	А.С. Юсупова, М.А. Ембергенов, М.Ж. Медетов, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ПАСТ ТЕПАЛИКЛАРИДА ҲАҚИҚИЙ АРИЛАРНИНГ (НУМЕНОРТЕРА: VESPIDAE) ТАРҚАЛИШИ	476
104	Абдурахманова Фируза Абдуформановна, АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДОШВ	482
105	Тошпулатова Мухайё Бафоевна, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	486
106	Насриддинов Шохрух Баходирович, Эгамов Юлдаша Сулайманович, Насриддинова Камола Пулатовна, СУБМУКОЗНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ	490
107	Shukurullayeva Nodira Qahramon qizi, DARS JARAYONIDA O‘QUVCHI DIQQATINI MAVZU MATERIALLARIGA JALB QILISH, BU BORADAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	495
108	Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, Habibullayeva Nafisa Sherali qizi, SENI TOPMOQ BASE MUSHKILDURUR, TOPMASLIG‘ OSON... (BIR BAYT TAHLILI)	499
109	Пардаев Бекмурат Утапулатович, ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	502
110	Raximbayeva Munira Azad qizi, O‘ZBEKISTONDA ADVOKATURA: JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	507
111	Farrukh Shernazarov, Jalalova Dilfuza Zuhridinovna, MICROCIRCULATION DISORDERS IN THE VASCULAR SYSTEM OF THE BULBAR CONJUNCTIVA IN THE INITIAL MANIFESTATIONS OF CEREBRAL BLOOD SUPPLY DEFICIENCY	515
112	Akmal Akramov, Abrorbek Nurmaxammatov, XALQARO ARBITRAJDA MAXFIYLIK VA OSHKORALIK O‘RTASIDAGI QARAMA QARSHILIKLAR	523
113	Sh.U.Sariyev, G.U.Raxmanova, O‘ZBEK ADABIYOTINI O‘QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TECHNOLOGIYA USULLARINI QO‘LLASH	531
114	Муродова Сайёра Собировна, Хўжаназарова Мўътабар Қўшоқовна, Собирова Муқаддас Батировна, PGPR МИКРООРГАНИЗМЛАРДАН БИОПРЕПАРАТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДА ИММОЛИЗАЦИЯНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЖИҲАТЛАРИ	534

115	Хамзаев Шерзод Шухрат ўгли, НАСОСЛАРДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ТЕЖАШ	544
116	Назарова Мафтуна Ғайратовна, Қамбарова Дилдорaxon Уқтамжоновна, ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИНГ ТИРИК ОРГАНИЗМЛАР ВА ЭКОЛОГИЯГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ	550
117	Toshtemirov Doniyor Eshbayevich, ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	554
118	Утамурадова Шарифа Бекмуродовна, Музафарова Султанпаша Анваровна, Сапаров Файзулла Алламбергенович, СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНКОК ТВЕРДОГО РАСТВОРА CdXZn1-XS	561
119	Музафарова Султанпаша Анваровна, Нозим Тургунов, Мадрахимов Худойберди Облаёрович, ШИРОКОЗОННЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ИТО ПОЛУЧЕННЫЕ МАГНЕТРОННЫМ ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ	566
120	Xasanov Ahmad, SADRIDDIN AYNINYNING “SUDXO‘RNING O‘LIMI” ASARIDA QO‘LLANGAN DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIGA OID TERMINLARNING PRAGMATIK TANHILI	574
121	Насритдинова Мадина Нуруллаевна, МУСИҚА ИНСОНИАТГА НИМА УЧУН КЕРАК?	577
122	Шокиров Тохиржон Нурмаматович, ВОРИСИЙЛИК- МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ТАЯНЧИ	581
123	Yavkacheva Zulxumor Abdurasilovna, OLIY TA'LIMDA DOPLER HODISASI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI	584
124	Бекташев Исламджон Бахтиёр угли, Кодирова Гульчехра Ибрагимовна, МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ	589
125	Bektasheva Gulbahor Mahamadisak kizi, Kholmatova Gulhayo Azimzhanovna, MODERN METHOD OF TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES WITH ARTERIAL HYPERTENSION	594
126	Dilshodov Asilbek Dilshodjon ugli, Sobirov Akrom Akbaraliyevich, THE ROLE OF ULTRASOUND EXAMINATION IN THE CLINICAL DIAGNOSIS OF NEPHROANGIOPATHIES IN LATENT TYPE 2 DIABETES	598
127	Маматалимов Зафар Мамараимович, Суёнова Гулида, АНВАР ОБИДЖОН ИЖОДИДА МАЪНАВИЙ САЊАТЛАР	602
128	Mukarrama Bekzodovna Jumayeva, Mahmudova Madina Shukhratovna, EFFECTIVE METHODS OF LEARNING ENGLISH GRAMMAR	608
129	Mukarrama Bekzodovna Jumayeva, Shaymardanova Mukhlisa Usmanovna, PRACTICAL METHODS OF CULTURE-BASED LANGUAGE TEACHING IN ENGLISH CLASSES	612
130	Имамов Фозилжон Зокиржонович, Ортиков Тўлкин кўчкорович, МИНЕРАЛ ВА ОРГАНИК ЎҒИТЛАР ҲАМДА ФОСФОГИПСНИ ТАҚИР-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ҲАМДА ҲАРАКАТЧАН ФОСФОР ВА АЛМАШУВЧАН КАЛИЙ МИҚДОРЛАРИГА ТАЪСИРИ	616
131	Байметов Карим Исаевич, Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич, Ҳасанов Хамидулла Мухторович, ЎРИКНИНГ ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ ОСТИДА БЎЛГАН МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРИНИ ТИКЛАШ ВА ОНАЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИНИ ЯРАТИШ	622
132	A.N. Seyilkhanova, K.D. Reymov, K. Kamalov, NATURAL CULTURES OF BEETLE BEETLES (COLEOPTERA: MELOIDAE) OF HARMFUL LOCUST EGGS	632
133	Mamaraximova Nafisa Ibroximovna, IJODIY TAFAKKURDA TIL, SO'Z VA NUTQ BIRLIGI	636
134	Ҳасанов Хамидулло Мухторович, Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич, Тоғанов Жамилбек Шухрат ўгли, ОЛМАНИНГ ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ ОСТИДА БЎЛГАН, НОЁБ БЕЛГИ ВА ХУСУСИЯТЛАРГА ЭГА МАҲАЛЛИЙ НАВЛАРИНИ ТИКЛАШ	642
135	Алланазарова Лўйза Рейпназаровна, ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРДАН КЕЛТИРИЛГАН ЕРЁНГОҚ НАМУНАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА СЕЛЕКЦИЯ УЧУН БИРЛАМЧИ МАНБАЛАР АЖРАТИШ	646
136	Тожиева Муборакхон Анваровна, ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ОИЛА МЕДИАЦИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ШАКЛИ	651
137	Iroda Kaharova, LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF MODAL WORDS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	658
138	Yalg'ashev Farrux Quvondiq o'g'li , Toshqulov Zoyirjon Bahodir o'g'li , Muhiddinov Madumar Abdurahmon o'g'li, Aminova Nigina, YOG' EMBOLIYASI	664
139	Yusupova Sabokat Muzaffar qizi, Abdisheribov Sulaymon Javlonbek o'g'li, Davletova Sayyora G'ulomjanovna, CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING APPROACH: INTRODUCTION AND OVERVIEW	668
140	Zaripova Donaxon Kamiljanovna, Abdisheribov Sulaymon Javlonbek o'g'li, Mukarrama Bekzodovna Jumayeva, THE ANALYSIS OF HIGHER ORDER THINKING SKILLS	672
141	Иброхимова Насибaxon Рахимжон кизи, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПЕРВЫХ ТЕАТРОВ	677
142	Ashirov O.N. , Sadullayev T.X. , Yarilkaganova A.M. , Azimova Sh.S., METILOTROFIK ACHITQISI PICHA PASTORISNI FERMENTYORDA KO'PAYTIRISH SHAROITLARINI O'RGANISH	681
143	Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович, Турдиева Мадинахон Ёқубжон кизи, КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ДИСКЛИ БОРОНА ТЕКИСЛАГИЧ-ЗИЛАГИЧИНИНГ ПАРАМЕТЛАРИНИ АСОСЛАШ	686
144	Tojibayeva Nazokatkhon, Razoqov Abdurahmon, THE PURPOSE AND IMPORTANCE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE WITH SPECIAL SUBJECTS (TERMINOLOGY) IN NOPHILOLOGICAL DIRECTIONS (READ AND UNDERSTAND PHYSICS)	691
145	Tojibayeva Nazokatkhon, Toshtemirova Muqaddas, THE PURPOSE AND IMPORTANCE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE WITH SPECIAL SUBJECTS. FORCES AND MATTER. THE STANDARD MODEL OF PARTICLE (READ AND UNDERSTAND PHYSICS)	696
146	Омонов Алишер Ахмад угли, Расулов Улугбек Муродиллаевич, КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ВЫБОРА СРЕДСТВ СИМУЛЯЦИИ ПРОГРАММ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	701
147	Quvvatova Gulhayo G'ulomjon qizi, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILSH JARAYONING RIVOJLANISHI	706
148	D.B. Kodirov, J.O. Izzatillaev, D.G. Yulchiev, D.Hasanov, WAYS TO ACHIEVE ENERGY SAVINGS THROUGH REACTIVE POWER COVERAGE	709
149	Qurbonali Termiziy, JADID ADABIYOTIDA JANRIY IZLANISHLAR (Cho'lpon she'riyati misolida)	714
150	Ф.А. Ахмедшина, ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ В ОБЩЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ПОВЫШЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕМЬЕ	717
151	Sarvar Saidov Faxriddin o'g'li, DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI VANOLASH	727
152	Shamsutdinova G.B., COMPLICATIONS OF ARTERIAL HYPERTENSION	730
153	Урокова Дилдора Ибрагимовна, ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИЛЛИЙ ЧОЛГУ АСБОБЛАРИГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАШНИФИ	736

154	Ashurbekov Rozmat Xomutbekovich, Eshmuradov Dilshod Elmuradovich, “AN-BO‘EBUT-2” FŪZA NAVINING PAHTA ETIŠTIRIŠDAĞI ŪRNI	739
155	Erğaševa Maxsuda Pulatovna, JAMIYAT IJTIMOII-SIEŠII ĖAĖTIIDA XOTIN-QIZLARNING ROLINI OŠIRIŠ VA ĖUKUĖII MAHFAAATLARINI ĖIMOY QILIŠ MASALALARI	748
156	Sagdiev MirkasimTaxirovich, Omonliqov Alisher Urazalievich, MALINA VA SMORODINA MEVALARI BOKIMYOVIY TARKIBIGA PAST HARORAT VA SAQLASH MUDDATINING TA’SIRI	753
157	Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li, RAQAMLI IQTISODIYOT: YANGI BIZNES IMKONIYATLARI	759
158	Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li, TA‘LIMDA RAQAMLI IQTISODIYOT: ISTIQBOL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	763
159	Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li, RAQAMLI IQTISODIYOTDA BOSHQARUV MODEL TRANSFORMATSIYASI	772
160	Akmарal Nisanbaeva, Айжамал Чиналиева, ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АĖАМИЯТИ	781
161	Tirkasheva Mahbuba Alisher Qizi, O‘ZBEKISTONDA DORIVOR O‘SIMLIKLAR BORASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHATLAR	787
162	Atajanova Mohinur Sanjar qizi, Tog‘ayeva Iroda Sulaymonovna, Ibragimov Xayrulla Hamdamovich, SINTAKTIK ALOQALAR VA ULARNI YUZAGA KELTIRUVCHI SINTAKTIK VOSITALAR MAVZUSINI “SINEKTIKA” METODI ASOSIDA O‘QITISH	790
163	Ibragimov Xayrulla Hamdamovich, Yakubova Nigina Jumaniyozovna, Musurmonqulova Nargiza Ixom qizi, DARS JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	794
164	Jabborova Elmira Rašidovna, Sanakułova Nargiza KeldiĖrovna, OBOĖAŠENIE SLOVARNOGO ZAPASA KAK OĖNO IZ USLOVII SOVERŠENŠTVOVANIYA REĖI	798
165	Ibragimov Xayrulla Hamdamovich, Širinoва Gulxay İstam kizi, Bebitboeva Madina Elmurod kizi, XALĖ TILINING ADABII TILGA BŪLĖAN TA‘SIRI	801
166	Ibragimov Xayrulla Hamdamovich, Olmonova Mexribon Muxiddin kizi, Notamova Jasmina Bobir qizi, TA‘LIM MUASSASALARIDA OHA TILI DARSLARINI ZAMONAVII PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ŪQITIŠI	805
167	Ernazarova Marxabo Narbaeva, Tuxtaeva Aziza, ROLĖ SOVREMENNIX UĖENIX DĖADIDOV V RAZVIȖII ŠKOŁ PEREVODOVEDENIYA	810
168	Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li, Ibroximjon Maxmudjonov Ismoiljon o‘g‘li, XXI ASRDA TA‘LIMNI RAQAMLASHTIRIŠ ISTIQBOLLARI	814
169	Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o‘g‘li, Shukurullo Yo‘ldoshmaxmudov Xurshid o‘g‘li, O‘SMIRLAR TARBIYASIDA PSIXOLOG FAOLIYATINING O‘RNI	817
170	Sattorova X.J., BOSHLANG‘ICH SINFDI OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	820
171	Abdusalilov Jamshid Xurramovich, O‘ZBEK ESTRADA XONANDALIK SAN‘ATIIDA ETNOJAZ GENEZISI	824
172	Mansurbekova Feruza Gayratovna, ZAMONAVII TA‘LIMDA VOKAL KO‘NIKMALARINING ISTIQBOLLARI	828
173	Muzafarova Saodat Xaydarovna, VOKAL DARSLARIDA TALABA BILAN MULOQOTDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARNI BARTARAF ETIŠ USULLARI	832
174	Aziz Xasanovich Rajabiy, ZAMONAVII VOKAL O‘QITUVCHISINING FAOLIYATIDA DUCH KELADIGAN MUAMMOLARNI BARTARAF ETIŠ	836
175	Dilshoda Jalilova, BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING KASBII KOMPETENSIYASI TARKIBII QISMLARINING MAZMUN-MOHIIYATI	839
176	Aliyev Bahodir Hasanovich, Aramov Muzafar Xoshimovich, Saidahmedova Nazokat Gulmon qizi, O‘ZBEKISTONNING JANUBII MINTAQASIDA ARTIŠOK URUG‘ĖILIGI	843
177	Umbarov Abduvohid Uktam o‘g‘li, UMUMII O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA LINZALAR MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI	848
178	Ernazarov Abdurazzok Nizamiddinovich, USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE CONDUCT OF PHYSICS LABORATORY WORKS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS	852
179	Zilola Mirkasimova, MAKTABGAĖA ĖIŠDA OHA TILI ĖAMDA XORIĖII TILLARINING ŪRNI	856
180	To‘xtayev Sardor Sulton o‘g‘li, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARGA QARŠI KURASHIŠ HAMDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING TASHKILII-HUQUQII MASALALARI	858

Collection of materials of the interdisciplinary
international scientific and practical
conference on the topic
"PROSPECTS OF SCIENCE
DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN",
held on November 30, 2022

2022-yil 30-noyabr kuni o‘tkazilgan
“O‘ZBEKISTONDA
ILM-FANNING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi ko‘p tarmoqli, xalqaro
ilmiy-amaliy anjumani
materiallar to‘plami

Bosmaxonaga berildi: 30.11.2022. Bosishga ruxsat etildi: 30.11.2022.

“Times New Roman” garniturasida, Ofset bosma. Adadi: 50 dona.

“Science and innovation” MCHJ

Litsenziya №:038864 15.09.2022

Manzil: 100155, Toshkent shahri, Sergeli tumani, Quruvchi dahasi, 22/43.

Scientists.uz, info@scientists.uz, +998901259654